

VNIVERSITAT
E VALÈNCIA (H?)

Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació

Programa de doctorado en Ética y Democracia

Tesis doctoral

*Ciudadanía digital y bulos.
Respuesta desde la ética cívica*

TESIS DOCTORAL
MENCIÓN INTERNACIONAL

Presentado por:
D. LEONARDO SUÁREZ MONTOYA

Dirigida por:
Dr. JAVIER GRACIA CALANDÍN

Valencia, diciembre de 2025

*A Victoria de los Ángeles, a David, a Vivianita y a Sebastián.
Por ser luz, fuerza y verdad.*

*«Quid si, inquam, etiam non
comprehenso vero beati ese possumus,
necessariam veri
comprehensionem arbitramini?»
San Agustín de Hipona.
Contra académicos I, 2, 5.*

*«Y si, les dije yo, aun si poseer la verdad,
podemos ser felices, ¿creéis que
será necesario su conocimiento?»
San Agustín de Hipona.
(OO. CC. 1948, Volumen III, p. 68)*

ÍNDICE

AGRADECIMIENTOS.....	[8-22]
[RESUMEN].....	23
[ABSTRACT].....	25
[RESUM].....	26
INTRODUCCIÓN.....	[28-66]
α. Planteamiento del problema	28
Hipótesis de investigación.....	36
β. Objetivos de la tesis.	
Objetivos generales.....	38
Objetivos específicos.....	38
γ. Método filosófico.	
Hermenéutica crítica.....	43
Método etimológico.....	48
Diálogo como praxis.....	52
δ. Estructura de la tesis	54

I PARTE.

FAKE NEWS COMO PATHOS PERIODÍSTICO Y SOCIAL

Capítulo I. Niebla en el ἔθος (<i>éthōs</i>), el preámbulo de la falsificación.	[67-94]
1.0. Introducción.....	67
1.1. Fisonomías del periodismo.....	73
1.2. Contemplar el hacer y el obrar informativos.....	78
1.3. El inicio de un viaje radical.....	85
1.4. Examen de consciencia.....	91
1.5. Conclusiones generales del capítulo I.....	93
Capítulo II. Peligros del oxímoron en las <i>fake news</i>.	[95-113]
2.0. Introducción.....	95
2.1. Entrelazado de los elementos de una noticia.....	99
2.2. Lo <i>fake</i> y lo auténtico de las <i>fake news</i>	103
2.3. El <i>tótom</i> de la mentira.....	106
2.4. ¿Por qué quedarnos con las voces <i>fake news</i> y <i>desinformación</i> ?.....	109
2.5. Conclusiones generales del capítulo II.....	112
Capítulo III. Claves hermenéuticas de las <i>fake news</i> y de la desinformación.	[115-132]
3.0. Introducción.....	115
3.1. La disimulación del engaño como <i>argumentum ad verecundiam</i>	116
3.2. Intencionalidad y legitimidad epistémica.....	119
3.3. Gradaciones de factualidad y de intención.....	121
3.4. Nuevas categorías de la noticiabilidad.....	123
3.5. Viralidad: velocidad vs discernimiento.....	124
3.6. Las <i>fake news</i> como patología social.....	126

3.7. Conclusiones generales del capítulo III.....	131
---	-----

**II PARTE.
LA RESPUESTA PERIODÍSTICA A LAS *FAKE NEWS***

Capítulo IV. Volver al origen: la verdad. La verificación (*fact-checking*) como defensa. [133-154]

4.0. Introducción.....	133
4.1. Dimensiones epistemológica y social del <i>fact-checking</i>	135
4.2. La discrecionalidad entre la objetividad y la subjetividad partidistas.....	143
4.3. Solipsismo mediático y periodístico sin legitimidad social.....	145
4.4. El salto del <i>fact-checking</i> : de la academia a lo social. La conciliación de dos caminos.....	148
4.5. Conclusiones generales del capítulo IV.....	152

Capítulo V. Alfabetización mediática e informacional. Enfoque técnico. [155-166]

5.0. Introducción.....	155
5.1. Una alfabetización mediática e informacional sin educación.....	156
5.2. AMI moralizante. De la ética mediática a la ética civil.....	163
5.3. Conclusiones generales del capítulo V.....	165

Capítulo VI. Hacia una alfabetización mediática e informacional moralizante. [167-182]

6.0. Introducción.....	167
6.1. Salir de la escuela, pero ¿volver a la televisión?.....	171
6.2. Ciudadanía moderna, ciudadanía mediática.....	175
6.2.1. Modernidad e innovación.....	176
6.2.2. Alfabetizar, formar y educar.....	180
6.3. Conclusiones generales del capítulo VI.....	181

**PARTE III.
DEL ANALFANAUTA AL CIUDADANO DIGITAL. EL MOMENTO CORDIAL**

Capítulo VII. Hacia el *êthos* del informador. [183-210]

7.0. Introducción.....	183
7.1. El analfanautismo y la ficción de comunicación.....	186
7.2. Más competencias, mayor incompetencia.....	187
7.3. Informar no es divulgar o compartir. Es formar.....	190
7.4. Aterrizar la ética cívica a la información.....	192
7.4.1. El ADN etimológico de la información.....	195
7.4.2. Información y veracidad: de la etimología a la reflexión filosófica y construcción discursiva.....	200
7.5. Conclusiones generales del capítulo VII.....	207

Capítulo VIII. La prosumisión como agencia emisora (¿y moral?) de las audiencias. [211-228]

8.0. Introducción.....	211
8.1. Entre la interpretación pasiva y la emisión activa.....	212
8.2. Fantasía y utopía de la prosumisión.....	215
8.3. El protagonismo de la emisión.....	221
8.4. Conclusiones generales del capítulo VIII.....	226

Capítulo IX. De la ciudadanía mediática a la ciudadanía digital.	[229-250]
9.0. Introducción.....	229
9.1. Comprender la ciudadanía desde el reconocimiento y la adhesión.....	232
9.2. La antropología mediática y el yo mediatizado.....	235
9.3. Lo audiovisual como antecedente.....	240
9.4. Del yo mediático al ciudadano digital en la esfera pública.....	243
9.4. Conclusiones generales del capítulo IX.....	248

Capítulo X. ¿Sociedad digitalizada y humana? La opinión pública en la era 4.0.	[251-276]
10.0. Introducción.....	251
10.1. La refeudalización en la esfera pública. Fragmentación y notoriedad....	254
10.2. La animalización del debate público.....	262
10.3. El velo de la inteligencia artificial y la algoritmización del pensamiento	267
10.3.1. ¿Solucionismo tecnológico? Una mala solución ética.....	267
10.3.2. ¿Potencial generativo de participación ciudadana o deriva degenerativa hacia la desinformación?.....	271
10.4. Conclusiones generales del capítulo X.....	273

Capítulo XI. Más allá de los datos, el intercambio social de virtudes cívicas.	[277-314]
11.0. Introducción.....	277
11.1. Intercambio de dones.....	279
11.2. Hacia una <i>ob</i> -ligación moral.....	283
11.3. Cordura y cordialidad	287
11.4. Compasión o empatía.....	294
11.5. Principios cordiales de la razón.....	304
11.6. Conclusiones generales del capítulo XI.....	312

Capítulo XII. La inter-acción como fundamento social.	[315-335]
12.0. Introducción.....	315
12.1. Ensimismarse para interactuar. La vida como ejecución.....	317
12.2. El mundo digital como asunto.....	321
12.3. La ejecutividad. Del ensimismamiento a la sociabilidad.....	322
12.4. Ensimismamiento como resquicio de la sociabilidad.....	327
12.5. Intimidad pre-limitada y sociabilidad ejecutiva.....	329
12.6. Conclusiones generales del capítulo XII.....	334

**PARTE IV. HACIA UNA INFOÉTICA CORDIAL.
EL MOMENTO EPISTEMOLÓGICO**

Capítulo XIII. La verdad como fin y principio.	[337-362]
13.0. Introducción.....	337
13.1. Al rescate de la razón práctica en la ciudadanía digital.....	341
13.2. Deliberemos sobre el propósito de la actividad informativa.....	343
13.3. La desnaturalización y ejecutividad de la razón práctica.....	346
13.4. Entrenar el deseo.....	351
13.5. Consecuencias de la ausencia de la acción fronética en las <i>fake news</i>	358
13.6. Conclusiones generales del capítulo XIII.....	360

Capítulo XIV. La <i>τέχνη</i> periodística, ¿<i>prâxis</i> o <i>poiēsis</i> periodística?	[363-380]
14.0. Introducción.....	363
14.1. Funcionalidad, técnica y verdad.....	365
14.2. La verdad periodística sin consenso universal.....	369
14.3. Periodismo, verdad y democracia.....	370
14.3.1. La fiabilidad de la objetividad.....	371
14.3.2. Libertad y democracia como norte orientativo.....	374
14.3.3. Información como ejercicio intelectual y elitesco.....	375
14.4. Conclusiones generales del capítulo XIV.....	376
Capítulo XV. Revertir la racionalidad: la práctica como principio.	[381-400]
15.0. Introducción.....	381
15.1. Teleología, sí; biología metafísica, no.....	383
15.2. Principios de la práctica macinteryana.....	385
15.3. ¿Colisión de bienes?	388
15.4. Un esquema también de virtudes y con un fin.....	394
15.5. Conclusiones generales del capítulo XV.....	398
Capítulo XVI. Opinión pública crítica, madura y responsable como antídoto contra la desinformación.	[401-454]
16.0. Introducción.....	401
16.1. La <i>prâxis téleia</i> de la actividad mediática.....	404
16.1.1. Pretensión de objetividad en la actividad informativa.....	405
16.1.2. Incluir a los afectados en la <i>prâxis téleia</i>	409
16.2. Un <i>téλος</i> y una <i>prâxis</i> conjugados en hermenéutica crítica.....	410
16.2.1. Un fin sin falacias.....	413
16.2.2. Un fin con normatividad.....	421
16.3. Un fin deliberado desde la ética cívica.....	428
16.4. La estela de la corrupción de información en el uso público de la razón.	432
16.4.1. <i>Prâxis versus poiēsis</i> informativas.....	433
16.4.2. Del buen hacer a la mediocracia.....	437
16.5. Veracidad y legalidad como ideas de <i>prâxis</i> periodística.....	441
16.6. La brújula informativa sin la verdad es desinformación.....	447
16.7. Conclusiones generales del capítulo XVI.....	450
Capítulo XVII. Vocación por la técnica informativa.	[455-508]
17.0. Introducción.....	455
17.1. Una infoesfera con huellas neoaristotélicas y de Teoría crítica.....	460
17.1.1. Alcance de la herencia macinteryana en la <i>prâxis téleia</i>	460
17.1.2. Hacia un nuevo vigor de la razón comunicativa.....	464
17.2. <i>Êthos</i> informativo: entre el obrar moral y el hacer productivo.....	468
17.2.1. Pragmática moral de la <i>prâxis</i> en Aristóteles.....	471
17.2.2. Buena práctica informativa. <i>Prâxis atelés</i> de las <i>fake news</i>	484
17.3. Una infoética cordial que incluya la <i>τέχνη</i>	492
17.3.1. Hermeneutización pragmática del <i>téλος</i>	494
17.3.2. Rescate de la <i>poiēsis</i>	497
17.4. ¿Y si nos apropiamos de la virtud técnica?.....	499
17.5. Conclusiones generales del capítulo XVII.....	504

Capítulo XVIII. Objetividad <i>versus</i> subjetividad informativas.	[509-534]
18.0. Introducción.....	509
18.1. El canon objetivista.....	511
18.2. Repaso a la historia de la objetividad.....	518
18.3. Hacia la objetividad pragmática.....	521
18.4. Subjetividad, condición humana.....	525
18.4.1. Sin prejuicios ni manipulaciones.....	525
18.4.2. Reencausar la verdad hacia la reconstrucción social.....	526
18.4.3. Sacralidad factual y razones éticas de la subjetividad.....	528
18.4.4. Subjetividad, intencionalidad, servicio y libertad.....	530
18.5. Conclusiones generales del capítulo XVIII.....	532

Capítulo XIX. La verdad como hábito responsable de la ciudadanía contra las <i>fake news</i>.	[535-549]
19.0. Introducción.....	535
19.1. Hábito y praxis ciudadanos.....	541
19.2. <i>Fakecracia</i> y desinformación como arma política.....	541
19.3. Factualidad, no facticidad.....	544
19.4. El <i>êthos</i> de la veracidad.....	546
19.5. De lo veraz a lo verdadero.....	547
19.6. Conclusiones generales del capítulo XIX.....	549

CONCLUSIONES.	[550-584]
Conclusiones generales.....	550
Conclusiones del capítulo I.....	555
Conclusiones del capítulo II.....	558
Conclusiones del capítulo III.....	558
Conclusiones del capítulo IV.....	559
Conclusiones del capítulo V.....	561
Conclusiones del capítulo VI.....	563
Conclusiones del capítulo VII.....	564
Conclusiones del capítulo VIII.....	566
Conclusiones del capítulo IX.....	567
Conclusiones del capítulo X.....	568
Conclusiones del capítulo XI.....	571
Conclusiones del capítulo XII.....	575
Conclusiones del capítulo XIII.....	577
Conclusiones del capítulo XIV.....	579
Conclusiones del capítulo XV.....	580
Conclusiones del capítulo XVI.....	581
Conclusiones del capítulo XVII.....	582
Conclusiones del capítulo XVIII.....	583
Conclusiones del capítulo XIX.....	584

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.	[585-624]
------------------------------------	------------------

*Leonardus Suaretius Montoya
tribunalis existimatoribus membris;
Decanae Facultatis Scientiarum Educationis et Philosophiae,
doctorae Mariae Elenae Cantarino Sunyeri,
magistro curatis, doctori Xavierio Gratiae Calandini, atque
praefecto doctoralis programmatis Ethica et Democracia,
doctori Ioanni Carolo Siuranae Aparisi
salutem plurimam dicit*

*Litterae **Olim leo erat**
Ad eleganta legenta huius thesis
De gratiarum sensu cordiale*

*«Da quod iubes et iube quod vis»
sanctus Augustinus Hipponensis
Conf. X, XXIX, 40*

Érase una vez un león. Y érase una vez un Androcles. Érase una vez una espina. Érase una vez un hombre auténtico que le sacó la espina al león y lo ayudó a sanar. Y el león comenzó a ser un peripatético no solo en arenas llenas de ruido, sino del liceo de la vida y, a veces, con la calma de silencio. Ha sido una gracia superlativa que he recibido en el inicio de este itinerario y, sobre todo, me ha acompañado; es una moneda que no ha de permanecer en el bolsillo.

[Suenan [Don't let me be misunderstood](#), de Santa Esmeralda]

En buen castellano, solemos agradecer con el sustantivo «gracias»; en valenciano, con el nombre «gràcies», igual que en italiano «grazie» o en francés «merci». En alemán, agradecemos con un verbo «(Ich) danke»; o en inglés, aunque es válido el nombre «thanks», se estiliza más con un verbo y su objeto «(I) thank you». Hay una tendencia romántica de sustantivar la gratitud y una línea indoeuropea de expresarla con un verbo. ¿La gratitud es más cortés, más efectiva o más sincera con un sustantivo o con un verbo? Ciertamente, no. Lo que cobra vigor es la intimidad de la gratitud -esto es la intencionalidad ejecutiva de nuestro corazón- y nuestro espíritu se vale de los moldes particulares de las palabras y de sus interlocutores -es lo que significa idioma en griego- para la actividad de la gratitud.

Por ejemplo, en alemán tenemos una variante para agradecer: «Danke schön», que no puede traducirse literalmente, por muy «bonito» que signifique «schön»; igual ocurre con la idea de cantidad en la gratitud y tenemos: «beaucoup», en francés; «moltes», en valenciano; o el elegante «sehr» teutón; o la precisión portuguesa de «obrigado» para lo masculino u

«obligada» para lo femenino; o «mille», en un italiano más cuantioso y exacto.

En latín bien podemos usar solo el sustantivo en acusativo plural «gratias» o emplearlo junto con el verbo «ago»; en griego, se emplea, más bien, el verbo «ευχαριστώ» (eukharistô). En castellano, «se dan». En latín, las gracias «se hacen», «se ejecutan» y lo apreciamos en la polisemia del sustantivo «gratia, gratiae» o de su plural «gratae, gratiarum»: agradecer es, entonces, un hacer del «encanto», un hacer del deseo del «favor», de actuar la «amistad o buenas relaciones», de ejecutar el «perdón» o inspirar o motivar desde el «amor» (por la gracia de...), una acción o graficarla (verbi gratia, por el amor de la palabra misma). De allí desprendemos que la acción del ago-agis-agere-egi-actum implica una idea de movimiento, de construcción, de surgimiento o de brote. Incluso la idea de gratuidad viene del desprendimiento del interés propio.

Además de los matices de lo «amable» (grato), de lo «gracioso», de lo «agradable», en griego, podemos rastrear otras nociones más radicales en «ευχαριστώ»: por un lado, la idea de bien «εὖ», en todo sentido de lo «justo», de lo «recto», de lo «favorable», de lo «exacto» y «cuidadoso»; y por otro, en «χαρίεις» (kharíeis), que significa «bonito», «de buen gusto», «elegante».

Hay una tradición en la que la gratitud enfatiza el sustantivo (gracias), aunque se empleen un verbo y el sujeto pasivo -id est en dativo- del agradecimiento. En otras costumbres, el acento se postra en la idea del (buen) don que se deseaba a quien se le daban o deseaban las gracias; esta mirada se centraba, más bien, en una idea de devolución y no de recepción, como ocurre ahora. Y es la idea que pretendo rescatar desde estas primeras líneas: la ejecutividad de la gratitud recíproca y no solo su gentil cortesía.

Por tanto, con independencia de que emplee un verbo o un sustantivo en mi ejercicio de agradecimiento, lo que brota de mi corazón en múltiples formas lingüísticas y circunstancias vitales es el deseo de retribuir aquello que he recibido en virtudes o con apoyo material y espiritual y con conocimiento.

Ad Maiorem Dei Gloriam.

Establecidos mis primeros presupuestos de gratitud, afirmo:

Agradezco a Dios creador, uno y trino, real y verdadero en la εὐχαριστία, Señor y dador de vida, por los dones que me ha dado y también por mis imperfecciones. Con todo, soy sabedor de su misericordia. Agraïsc a la Mare de Déu dels Desamparats per incloure a un fill coromotà sub praesidium suum. Ευχαριστώ, Θεοτόκος!

Agradezco el hogar al que llegué al mundo. A mi madre y a mi padre, Victoria Helena y Javier Eduardo, quienes se esmeraron por construir una familia con cuidado, en protección y en virtudes. Menciono dos ejemplos: que mi madre me hiciera devolver imperativamente no una, sino tres tijeras, que me habían cautivado sobremanera en mi salón de clase cuando tenía cuatro años; de muchas y diversas maneras, todas con ternura, me explicó qué era lo correcto y qué no. El segundo ejemplo: que mi padre rehusase marcar el barco ganador en un concurso en una tienda por departamentos; «pero si nadie te ha visto», increpamos mi hermano y yo, siendo pequeños, «pero no me sentiría bien conmigo mismo haciendo trampa», replicó categóricamente convencido mi padre. Dos breves y elocuentes ejemplos que grafican una biografía en perspectiva que, como toda perspectiva es una, pero siempre marcada por la rectitud del ser, por una estructura moral, que no falacia naturalista. Un deber y una elección, producto de una deliberación y un tribunal internos, que siguen resonando décadas después. Nacer en medio de quien he nacido y ayudar a Construir hogar han sido una gran Victoria vitales.

Agradezco a mis hermanos, de sangre -Eduardo y Helena- y por extensión -Patricia y José-, por ser los primeros en reconocer mis autenticidades y aun así seguir a mi lado. Por ser los primeros aliados, por no entender siempre, por no decir que no, sino preguntar ¿cómo? Hay quienes podrían rastrear el ideal de excelencia en los padres, en mi caso, además, en mis cuatro hermanos. Por ser mis primeros hermeneutas, por ser ejemplos patentes de Protección y de Antorcha en cielos despejados y nublados; es todo un Privilegio contar su Guía.

Agradezco a mis personas favoritas: Victoria de los Ángeles, a David y a Vivianita. Agradezco vuestras sonrisas y, sobre todo, vuestras preguntas y los diálogos enérgicos y dinámicos -en sentido aristotélico- que desarrollamos. Por vuestra paciencia de escuchar etimologías, traducciones e interpretaciones y de gentes pensadoras de muchas latitudes; gracias, sobre todo, por dejarme escucharlos. Gracias por vuestra alegría ante el πάθος de su tío.

Gracias a mi tía Pastora de la Cruz y su complicidad, a mi tío Jens y a mis primos Alejandro, Carol, Jenny, Roberto und Alberto. Wenn ich Cousins sage, schließt mein Herz auch Simon, Miri und Markus ein. Incluyo en mis pensamientos a Wim Jonathan Fidel y a Julius León, dos almas humanas cuyas sonrisas llenan de luz mis hogares teutones. Además del Mediterráneo, esta tesis también se ha escrito con los ríos Elbe y Rhein de testigos. La tranquilidad, la desconexión y la certidumbre de familia que encontré en Hamburgo, en Düsseldorf, en Berlín y en Heilbronn brindaron oxígeno en momentos claves y cotidianos de este periodo. Las kilométricas caminatas traían calma a mi mente hiperactiva, aun cuando yo

no lo sabía. El don de sí misma y la fuerza de mi tía han hecho de este itinerario una auténtica «Erlebnis». Danke sehr, dass ich Deutschland zuhause habe.

En Colombia, gracias a mis tías Gladys y Luz Ángela, porque han sido siempre la primera inspiración en crecer y en continuar los estudios superiores; ese ejemplo durante mi infancia y mis primeros viajes a Colombia aún tiene eco en mi mente: veros estudiando y creciendo académica y profesionalmente de ideal latente pasó a posibilidad patente gracias a vosotras. A mis tíos Francisco y Gabriel por su apoyo incondicional y su complicidad incluso en estos andares humanísticos. Gracias a todas y a todos por el don de la tiidad, cuya ternura y apoyo absoluto hermeneutizo y aplico desde mi razón vital ahora yo como tío. Pasando por el río Magdalena y volviendo al río Bogotá, muy especialmente agradezco a mi abuelita Ana, por su apoyo paciente y, sobre todo, por su fe inquebrantable, por su fortaleza. Agradezco las huellas de mi abuelito Fermín, de mamá Cristina y de papá Roberto, quienes ya se han reencontrado con el Uno, con el Creador. A estos cuatro pilares agradezco el don de la familia: del apoyo, de la integridad, del trabajo infatigable, de la honestidad y también de la espontaneidad y la libertad del espíritu, sin importar los contextos político-sociales más convulsos.

Agradezco a mi familia, pues, por mi primeros títulos: Suárez Montoya.

Agradezco a mis profesores y maestros por mis otros títulos.

Agradezco a mis profesores del máster en Ética y Democracia en la Universitat de València y en la Universitat Jaume I, en Castellón, por dialogar, por su aliento, por dejarme retratarlos a través de la fotografía, por contestar mis correos (que nunca han sido pocos ni cortos). Gracias, sobre todo, por dejarme escucharlos en su esplendor vital y filosófico.

En València: agradezco a Agustín Domingo Moratalla, por invitarme al máster, ese correo cambió el rumbo de mi vida. A Francisco Arenas, por sus palabras de aliento ante mi «inminente» incorporación a clases, pese a la complejidad de salir de Venezuela; todavía guardo ese correo. A Elena Cantarino, por la mejor clase introductoria a una asignatura y por abrir, además, espacios a la deconstrucción y por su don de la inclusión. A Juan Carlos, por su estructura, por su capacidad infatigable de seguir adelante, por buscar soluciones, por dejarme escribir sobre san Agustín e invitarme a abrir las II jornadas internacionales de Ética y Democracia con el Hiponense; no dejo de pensar en el libro XI de las Confesiones. A Amparo por su amabilidad, por sus correcciones, por su escucha y por su sonrisa de corazón.

En Castellón, agradezco a Elsa González-Esteban, por su academia y por sentarme en su despacho e impedir que dejase el máster en momentos de turbulencia política y social en Venezuela; gracias por su lectura y por sus comentarios de lo que fue mi primera publicación

en una de las mejores editoriales académicas españolas; ya en el itinerario doctoral, le agradezco la caminata hace unos años tras la comida en medio de unas jornadas sobre inteligencia artificial, por abrirme los ojos ese día, una vez más sobre la tesis. Agradezco al gran Patrici Calvo, por aterrizar la filosofía en tierras prácticas, por el empeño de hacer del diálogo filosófico algo cotidiano, por su dinamismo, por su cercanía y calidez humana y porque de la última tutoría salió mi primer artículo en una revista científica de impacto.

Agradezco también a Sonia Reverter, a Pedro Jesús Pérez Zafrilla, a Ramón Feenstra, a Domingo García-Marzá y a Enrique Herreras por la generosidad de abrirme sus aulas como oyente. A Sonia, especialmente, por su diálogo y por su tono, dentro del salón y en redes sociales y en su pluma, por abrirme camino en y hacia la deconstrucción. A Pedro Jesús, por sus consejos (recuerdo aún el primero que me dio al finalizar la defensa del trabajo de fin de máster del que fue miembro del tribunal), por sus etimologías recurrentes, por la sencillez cortés -en sentido orteguiano- de su densa reflexión filosófica, y por sus retroalimentaciones en estos años.

Agradezco especialmente a la Adela Cortina Orts y al maestro y amigo Jesús Marcial Conill Sancho. A Adela, por la sencillez -que no simpleza- de su lenguaje y compartir la densidad del pensamiento filosófico, por su praxis del diálogo, por acercar a Kant y traducir y practicar la ética del discurso; por escucharme en su despacho sobre filosofía y, al hablar de Venezuela, responder sin vacilación: «Quiero ayudar...». A Jesús, cuyo magisterio solo es comparable con su generosidad para disponer de tutorías en su despacho y en pasillos y en cualquier pausa café de cualquier congreso o seminario; por su escucha, por ser mi confesor; por traer claridad, por ayudarme no solo a encontrar respuestas, sino a plantearme preguntas, por encarnar el rigor y hallar los trasfondos de las cuestiones, por la paciencia y la elegancia en sus correcciones; gracias por su vocación filosófica; por patentar la (pre)ocupación de buscar y hallar vida en el faciendum de la experiencia de lo cotidiano, de la interlocución, de una agenda pequeña de papel, más allá del factum (y factidad) de los «cacharros».

Agradezco a mis socias -en sentido radical latino- del máster y del doctorado: Alejandra, Maria, Valeria, Nuria y Olain. A Olain, en especial, por el inolvidable rescate de mi ordenador -y, en consecuencia, de parte de esta tesis- en el aeropuerto de València y gestionar el envío transatlántico. A Alejandra agradezco, además, por su inmensa generosidad de acercarnos a la amistad de Mateo y de Jacobo y porque hay no pocos detalles y gestos de ella y de su familia, que me hayan acompañado material y espiritualmente en este último año del doctorado y de la redacción de esta tesis.

A Santi y a Isabel, del máster. Agradezco a mis predecesoras y predecesores en estas lides doctorales: a Maria Medina-Vicent, a Marina García-Granero Gascó y a César Ortega Esquembre. Por inspirar y ofrecer respuestas en inquietudes burocráticas y filosóficas.

A mi llegada a Valencia recuerdo, más que la dificultad de los primeros días, la generosidad de Julián de abrirme las puertas de su casa. A mis compañeros de piso, de silencios, en pandemia y postpandemia. وأدعو أيضا لفلسطين (yo también oro por Palestina). Agradezco las manos de Mary y de Raquel, mi ángeles de la guarda antes de llegar a España. Y, por supuesto, a mi comunidad parroquial, a Conchi, a Mari y tantas mujeres y hombres de bien de la iglesia San Francisco Javier, de los padres dehonianos, así como a sus presbíteros Antonio, Charrancho y Aquilino.

Agradezco a Andrea Ortiz, periodista y maestra sin igual, por sus lecciones de periodismo, de redacción y de humanidad hace unos 20 años. Incluir en el temario una cuestión que no estaba prevista se convirtió en un portal a otra dimensión: la ética en el periodismo, que luego me condujo a hablar en varias ocasiones con el decano de la ética periodística en Latinoamérica, Javier Darío Restrepo, entonces a cargo del Consultorio ético, de la Red ética de la Fundación Gabo. La relación epistolar sobre ética con el maestro Javier Darío terminó en varias conversas, la más larga y la más profunda -en su casa- sobre la intersección entre filosofía, verdad, vida y libertad... de un proyecto vital interseccional que algunos llamamos periodismo.

Agradezco a las profesoras Olimpia Berti, mi primera directora de escuela (coordinadora de grado), por darme la oportunidad de dar clases de la asignatura Relaciones Internacionales en Comunicación Social en la Universidad Católica Andrés Bello, en mi ciudad natal Ciudad Guayana, que luego se tradujeron en más horas en otras asignaturas como Morfosintaxis y Redacción I, gracias al increíble impulso del director Vladimir Kislinger. Agradezco a Paulina Morales, porque sin haberme dado clase hicimos posible lo impensable: abrir las preparadurías de Morfosintaxis en la escuela de Comunicación; y a la profesora Ana María Quintero por ser ejemplo de carrera académica, servir de modelo de superación continua y de excelencia.

Agradezco a mi querido profesor Diego Márquez, quien ya está con El Creador, por su compartir generoso, por adentrarnos en las lecturas de la ética cívica y poner con su ejemplo una brújula académica en mi biografía. Recuerdo cuando nos contó en un seminario su participación en un congreso de filosofía en la Universidad Pontificia de Salamanca. Hace más de 10 años, en Venezuela, ello era impensable o casi imposible. Él logro viajar y participar. Desde entonces me prometí alcanzar esa meta y más.

Agradezco el acompañamiento de Mary Martha. Nos conocimos hace décadas con una oración de por medio en una iglesia por la festividad de la Inmaculada Concepción. Coincidimos años después, ella como profesora de inglés y yo, como estudiante en un examen de suficiencia de inglés; luego compartimos labores, inquietudes y luchas docentes en la Universidad Católica Andrés Bello, en mi ciudad natal, Ciudad Guayana. Sin saberlo, fuimos fraguando una amistad. Gracias por sus oraciones, por escucharme y por la recomendación de lecturas. No es una metáfora cuando digo que esta tesis se ha escrito gracias a su apoyo.

Gracias a Ariana, por una primera amistad desde la adolescencia, luego en la universidad y ahora en la adultez. Sin su apoyo, su baile y todo su arte no hubiese podido seguir mi camino. Y a Lucía del Valle, por su aliento incondicional, sin importar cómo o dónde, sonrío siempre de corazón.

Gracias a la Señó (Carmina) y a Ramón (Rumbache) por dotar de arte y aderezar con salsa mi espíritu y mi fuero corpóreo, por redescubrir la vida en el ímpetu y en la armonía y la gramática del baile. Buena parte de mi abstracción, de mi introspección agustiniana o ensimismamiento orteguiano han tenido la salsa como banda sonora. Esta tesis, como bien exige mi mente divergente, se ha redactado con música y bailando sentado. Gracias, Señó y Ramón, por ayudarme a canalizar mi κίνηση (kínisi, en griego, movimiento) en δύναμη (dýnami, fuerza, poder, resiliencia) y sobre todo en ενέργεια (enérgeia, acto y finalidad en sí mismos).

Algunos se sorprenden, pero en congresos y en conferencias y cuando doy clases solo hay solo un título con el que presento: camarero. Mi gratitud enorme siempre al restaurante Lahiver, por la oportunidad laboral sin la cual no hubiese podido culminar mi itinerario doctoral. En esta contingencia de mi βίος πρακτικός (bíos praktikós) con mi βίος θεωρητικός (bíos theoretikós), no es metáfora cuando digo que hubo reflexiones que se pergeñaron a unos metros del Mediterráneo, no con la poesía de caminatas descalzas y miradas perdidas en el horizonte, sino en el descanso entre turnos en el restaurante.

Gracias a Elías, jefe humano sin igual. No es metáfora tampoco que el primer artículo publicado en inglés en una revista de gran impacto se terminó en el restaurante. Era un martes y estábamos ya en la temporada de verano y apremiaban las últimas correcciones editoriales y, sin vacilar, además del permiso, me dio una orden muy compleja en mi biografía -creo que es la única orden que he recibido de Elías-: sentarme. La invitación, siempre gentil en Elías, explicitó inmediatamente su razón: no podía pensar yo con calma, si no me daba yo el tiempo de sentarme serenamente a escribir... y me dio una libreta para anotar, porque no era propio revisar y editar un artículo en mi libreta de comandas. Semanas después, recibí su abrazo para

celebrar la publicación. Celebrar los logros de sus trabajadores -además de los míos, también los de otros compañeros- dice mucho de la amplitud y profundidad de un gran corazón. Gracias a Natacha por alegrarse siempre con mis logros académicos, en especial el ascenso en el escalafón a profesor agregado; por su abrazo siempre humano y por su arte, del cual, espero haber aprendido a servir postres.

Agradezco a Naomi por su dirección, por su paciencia y por su disposición siempre a enseñar el noble arte de la hostelería y la devoción por el buen servicio; agradezco al inigualable equipo de cocina (Lorena, Laura, Jimena, Riccy, Javi, Manolo, Omar y el maestro Salvador) y a mis compis de terraza, de comedor o de barra: a Mayara, por contestar todas y cada una de mis preguntas -que nunca, en ningún contexto- han sido pocas; a Jesús, por su arte en el café y en barra, por su celo por el trabajo y recordarme la venezolanidad a más de 7 mil kilómetros que separan -o unen- La Terreta de esa Tierra de Gracia. Gracias a Juanvi, por enseñarme el don de amabilidad, de la sonrisa y el don del servicio; y a Ricardo, por su maestría siempre solidaria conmigo. Gracias a la afabilidad de Inés y a la tranquilidad y el ojo de águila de Régulo. Y, por supuesto, gracias al infatigable José y su carisma, por su cariño fraterno y enseñarme que es posible hacer cantar un cumpleaños feliz a toda la terraza, porque un comensal feliz es la plenitud de un camarero.

Agradezco al Servicio de Bibliotecas y Documentación de la Universitat de València, por su impecable gestión; por atender inquietudes y garantizar espacios -y refugio- en cualquier época de año: Fallas, Navidades o verano y otros festivos. Ello denota no solo organización, sino mística de sus empleados. Agradezco a (María) José y Ma. Virtud, a Santiago y a todo el equipo de la biblioteca Joan Reglà, por su amabilidad, por su disposición, por su eficiencia para la digitalización de artículos en tiempos de pandemia o de material de depósito, para gestionar reservas de la cabina 8, hace unos años, y ahora, la cabina 4, espacio dedicado a los investigadores (esto lo escribe «el chico de la cabina 4», como ya me conocéis). Gracias por entender y no ofrecer caras de incompreensión cuando sacaba la misma obra para comparar la traducción con la edición original o por escuchar con alegría y curiosidad mis explicaciones sobre ediciones críticas. Gracias por atender con prontitud y dar el visto bueno a mis sugerencias para la adquisición de nuevas obras académicas.

También agradezco a Pepa, a Salva y a todo el equipo de secretaría de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, de la Universitat de Valencia. Y agradezco a Pilar y Esther, de conserjería por su amabilidad, por su disposición siempre al buen funcionamiento y por cuidar los silencios en la sala de Estudio. No puedo dejar de agradecer a José María y a Amparo y a todo el equipo del Departamento de Filosofía por su orden e increíble gestión.

Agradezco a la escuela de doctorado por ser diligentes, por trabajar siempre con orden y despejar el camino de dudas y obstáculos; especialmente menciono al equipo de Movilidad, por atender siempre con inmediatez y cordialidad, por encontrar soluciones, por redactar cartas nuevas y dar certificados para atender oportunamente burocracias transatlánticas, ibéricas y europeas.

Agradezco a Ángeles Beneyto y al equipo de Cooperación y de Servicios Internacionales de la UVEG. He de hacer constar con cariñosa gratitud que: «Este trabajo recibió la financiación de la Universitat de València y del Ayuntamiento de Valencia con la Beca de doctorado Juan Castelló». Gracias al Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación y al Ayuntamiento de Valencia por las dos convocatorias 2020-2021 y 2021-2022, por ver en mis méritos una oportunidad de seguir creciendo.

Ich danke meinem Deutschlehrer in Valencia, Eckhard Weber, del Centro de Idiomas de la UVEG, por su guía en el alemán medio; i per descomptat, agraiisc a les meues professores de valencià, Núria Plot i Maria Sales pel seu carinyo, pel seu alé i per fer d'este idioma un procés amé; per fer que el meu cor bategue amb un altre accent i puga arribar a altres cors.

Agradezco a Facundo Osano Suárez, O.A.R., y a Santiago Ollaquindia, S. I., por acercarme al latín o, como bien me matizaba mi magister in lingua latina, Rafael M.^a Calvo Forte, hace 25 años, al latín de la vida. 14 años tenía yo entonces, ya estaba matriculado en bachillerato de Ciencias, pero me ayudaron a conciliar; visualizar y canalizar una de mis vocaciones. «Quod meae vitae sine vitae Latina lingua esset? Deo gratias manibus ad caelum sublatis atque vobis gratitudinem meam nunc, semper et ubique propter vestra charismata augustina, carmelita, atque iesuita ago». «¿Qué sería de mi vida sin el latín? Con las manos elevadas hacia el cielo agradezco a Dios hoy, siempre y en todo lugar por vuestros carismas agustiniano, jesuita y carmelita». En esta línea, no puedo dejar de mencionar a mi queridísima Marujita, quien ya se ha reencontrado con El Creador, y era -es- un personaje histórico en la docencia de las escuelas Fe y Alegría, uno de los mayores proyectos sociales de educación en Venezuela y el mundo; gracias por ese misal antiguo bilingüe que mandaste a reparar con tanto esmero para regalármelo; poder estudiar comparativa y linealmente me ayudó sobremanera en mi enriquecimiento de léxico y actualización del latín, regalo cuyo punto de partida estuvo en uno de los mejores regalos de mis padres: mi primer diccionario de latín. Estos pequeños grandes gestos me permitieron aproximarme luego a textos originales de Cicerón, de Séneca, de Agustín de Hipona y de Santo Tomás de Aquino, o leer a Erasmo de Rotterdam, incluida su carta a Martín Lutero y a muchos otros clásicos.

Agradezco a mis estudiantes de las escuelas de Administración y Contaduría, de la

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, y de Comunicación Social, de la Facultad de Humanidades y Educación, de la Universidad Católica Andrés Bello, en Venezuela. A sus directores y coordinadores académicos por los permisos temporales sin vacilar. Al hoy rector de la UCAB Arturo Peraza, S. I., por ayudarme a discernir y emprender, desde la reflexión espiritual, los primeros pasos de este itinerario académico y vital.

A Eumelis y a Andrea por ser inspiración y cómplices mientras trabajábamos en la UCAB y unos años después con el Atlántico, el Pacífico y el Mediterráneo de por medio. Por vuestra amistad. Por ser vosotras mismas.

Agradezco mis raíces en Venezuela, un país que anhela y lucha incansablemente por su libertad y por su democracia; gracias por redimensionar la resiliencia y por ejemplificar una idea de ciudadanía activa y protagonista de la sociedad frente a los autoritarismos. Agradezco mis raíces colombianas, tierra de encanto, de hospitalidad y de alegría por la vida que no pierde la ilusión de vivir en paz.

Gracias al diario Correo del Caroní, la casa (platónica) de las ideas, sí, pero agradezco más por ejecutar, por encarnar la concreción de utopías de un periodismo que se practica desde y como servicio para la ciudadanía y para la democracia, por ser una comunidad ideal de comunicación y perfilar horizontes emancipadores en la reflexión y en la noción de verdad (derechos humanos, dignidad humana y ética profesional). Gracias a Oscar, a Clavel, a Marcos, a María de los Ángeles, colegas y amigos, y a tantas compañeras y compañeros de amaneceres y discusiones editoriales.

*Agradezco a Lucía del Pino y a Alejandro, por ejecutar o por la prâxis de sus nombres: por traerme luz y, cuales periodistas del alma, por despejar el camino de mi introspección y, aun así, creer en mí. Porque su escucha y sus preguntas, dardos siempre suaves y compasivos, me abrían las puertas de mi verdad interior. Por abrirme los ojos a la redacción de la tesis como terapia y por personificar el mandato, al estilo agustiniano, de crear: *Ite, scribe*. Por la sonrisa socarrona y cómplice de ambos: «Leo, tú sabes que sí».*

A la abogada Yenise Segovia y al abogado Arlo Urquiola, especialistas en inmigración y gestiones legales académicas, por su orden, por sus consejos y, sobre todo, por su humanidad. Agradezco a los consulados de España, de Alemania y de Holanda por sus oficios y respuestas, tanto para salir de Venezuela como para salir de Colombia durante la pandemia tras mi primera estancia doctoral.

Agradezco a Gabriel Lotero-Echeverri y a la Universidad Pontificia Bolivariana, de Medellín (Colombia), por su supervisión en mi primera estancia doctoral, por sus enseñanzas y sus consejos -académicos, burocráticos y personales- y por no vacilar para buscar maneras

airosas de sobrellevar la estancia doctoral en tiempos de pandemia.

Agradezco la supervisión, la guía, las retroalimentaciones y el tiempo de Jan-Hinrik Schmidt, investigador titular en el Instituto Leibniz para la Investigación de Medios Hans Bredow (HBI), en Hamburgo (Alemania). ¡Torr!!! Ich bin sehr dankbar für Ihre Begleitung bei der ersten Verteidigung dieses Projekts in einem deutschen Forum und einem internationalen Raum mit Spezialisten aus Berlin und dem Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt. Agradezco su compañía en la primera defensa de este tesis en un foro alemán y un espacio internacional con especialistas de Berlín y del Instituto de Cohesión Social.

Agradezco a Mathias Keller por su gentil puente y que dio paso a este capítulo con el río Elbe. Gracias a Cindy por velar por mis silencios en la biblioteca del HBI; a Wiebke, a Catarina y a Eliana; gracias a Clara y Stephan, a Julius y a Wiebke Loosen, por sus explicaciones, sus diálogos, recomendaciones de literatura y por vuestras preguntas. Era el año de olimpiadas Tokio 2020+1, y de saltos aventureros, porque me había quedado encerrado con llave en la biblioteca.

Agradezco a la Universidad del Bosque, en Bogotá (Colombia), por brindarme un espacio tranquilo y óptimo para la reflexión y la redacción de esta tesis entre enero y marzo de 2022.

Agradezco a la Cátedra Unesco para Estudios del Desarrollo, Ciudadanía Global y Sensibilización, de la UVEG, por apoyar las iniciativas que, con Javier, pergeñamos con ilusión estos años, por su resignificación de la co-operación.

Agradezco a la Red de Innovación Educativa en Filosofía (RIEF) por abrirme las puertas y contribuir desde sus espacios a la reflexión dialógica, por darme la oportunidad de llegar a ser su gestor de contenidos y secretario. Agradezco al consolidado Grupo Estable de Innovación Metodológica en Filosofía para Universidad y Secundaria (más adelante GEIMFUS—RIEF), de la UVEG. Y al querido Seminario Internacional Conceptos de Mujeres (ConcepMu), por ser el primer foro en abrirme las puertas para presentar temas y dialogar y del que he terminado siendo moderador y secretario de organización.

He de reconocer -y agradecer- cada una de las retroalimentaciones de compañeros de mesa, de auditorios y, sobre todo, de los comités científicos de los congresos internacionales de Ética de la Comunicación (Universidad de Sevilla, marzo 2019, y Universidad Complutense de Madrid, mayo de 2021), del simposio internacional Lo inquietante son los otros. Intersubjetividad y drama de la alteridad (en la Universidad de Sevilla, en noviembre de 2019), de Metodologías en Investigación de la Comunicación (de la Universidad Complutense de Madrid, en noviembre de 2020), de Investigadores Venezolanos de la Comunicación (de la

Universidad Monteávila, de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad Católica Andrés Bello, en junio de 2021 y en junio de 2023), de Innovación Educativa en Filosofía (en la UCM, en junio de 2022 y en la Universidad de Málaga, en noviembre de 2023), de Investigación en Comunicación (Universidad Monterrey, en México, en abril de 2023 y en abril de 2024), de Bioética (en la Universidad de Costa Rica y en Universidad de Valencia, en octubre de 2022), del Seminario internacional de investigación Conceptos de Mujeres - ConcepMu- (en la Universitat de València, 2019, 2022, 2023 y 2024).

En este diálogo fructífero, he de agradecer también a los consejos editoriales y a los revisores de las prestigiosas editoriales Dykinson (España), de Tirant lo Blanch (España), Comares (España) y Ediciones Digitales E. G. (Costa Rica) por comentar y ampliar mi mirada, por publicar adelantos de esta tesis; así como a los editores y revisores de las revistas científicas Journal of Information, Communication & Ethics in Society (de Emerald Publishing Limited), Temas de Comunicación (Universidad Católica Andrés Bello), Comunicación y Métodos (Universidad Complutense de Madrid), Telos: Revista de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Sociales (Universidad Dr. Rafael Beloso Chacín).

En este espíritu de diálogo fructífero y riguroso, agradezco a los miembros del tribunal evaluador cuya voz unánime ha permitido mi ascenso al escalafón de profesor agregado («lecturer», en el sistema británico o profesor contratado, en España) en mi alma máter en Venezuela, la Universidad Católica Andrés Bello. Agradezco a Gustavo Hernández Díaz, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Central de Venezuela, profesor titular (catedrático) en Comunicación y Epistemología y director del Instituto de Investigaciones de la Información y Comunicación de la Universidad Católica Andrés Bello (IDICI-UCAB), fiel heredero intelectual del ejemplar maestro filósofo y comunicólogo, Antonio Pasquali; agradezco a Thays del Valle Adrián Segovia, doctora en Cultura y arte para América Latina y el Caribe y profesora titular (catedrática) en Castellano, Literatura y Latín de la UPEL y de la UCAB; y a César Augusto Villegas Santana, doctor en Lingüística Aplicada por la Universidad de Valladolid, profesor titular (catedrático) en Lingüística aplicada en la UCAB y miembro de número de la Academia Venezolana de la Lengua. Los textos que he presentado en la memoria de ascenso se verán reflejados también en algunas de las páginas de esta tesis.

Agradezco a los comités editoriales y científicos de la revista británica Journal of Information, Communication & Ethics in Society; del Certamen de filosofía (Universitat de València, España); de Revista Comunicación (Pontificia Universidad Bolivariana, de Medellín, Colombia); de Revista CS. Estudios sociales sobre América Latina (Universidad Icesi, de Cali, Colombia); y de Comunicación y Métodos (Universidad Complutense, de

Madrid, España) por invitarme a dialogar, ahora como revisor, sobre desinformación, inteligencia artificial, transhumanismo y realidad y apariencia.

No puedo dejar de agradecer a los profesores Jesús Hernández Mayoral, miembro de la Academia Internacional de Hagiografía, y a la profesora titular (catedrática), Corina Yoris, por su empeño desde la UCAB Caracas para el estudio de filosofía en la UCAB-Guayana. Los dos pueden decir que se debe al «capricho de los jesuitas», pero, además de ello, pongo en valor el tesón de Jesús y de Corina para hacer que la filosofía llegase al macizo Guayanés, que tanto cautivó a Julio Verne y a Pablo Neruda. A Jesús, en especial, por todo su acompañamiento agustiniano-existencial-burocrático desde hace ya más de una década.

Voldria començar a acabar d'expressar la meua gratitud a cada un dels membres del comitè examinador per la seua erudició i, sobretot, per prendre's el temps per a llegir, comentar i debatre.

Gostaria de terminar esta carta expresando minha gratidão a cada um dos membros do comitê examinador por sua bolsa de estudos e, acima de tudo, por dedicar seu tempo para leer, comentar e discutir.

I would like to start finishing this letter by conveying my gratitude to each of the members of the examining committee for your expertise and, above all, for taking the time to read, comment and discuss.

Zuletzt möchte Ich mich bei allen Mitgliedern des Prüfungsausschusses für ihr Expertise und vor allem dafür bedanken, dass sie sich die Zeit zum Lesen, Kommentieren und Diskutieren genommen haben.

Quisiera empezar a terminar esta carta expresando mi gratitud a cada uno de los miembros del comité examinador por su erudición y, sobre todo, por tomarse el tiempo para leer, comentar y dialogar.

Finem has litteras de gratitudeine facere vellem, unisquibusque existimatoribus membris tribunalis gratitudinem meam ago propter vestram eruditionem et, praesertim, tempus ad legendum, commentandum et colloquendum.

Ex corde meo omnibus gratias ago.

Me permito un reconocimiento final, a manera de efecto de recencia.

Hace muchos siglos, en la cultura judía hubo una costumbre: según la tarea que desempeñaba, una persona recibía su nombre. En la tradición hebrea, tenemos «מרים» Miryam o María, en griego «Μαρία» o «Μαριάμ» (Mariám), que significa: «La que ama a Dios», «la

que es llena de gracia»; también en arameo tenemos «ישוע» (Yeshua, Jesús): «Yahvé es nuestro salvador».

Si había un cambio importante, un giro vital, la persona cambiaba de nombre: de Saulo, que se convirtió en Pablo, tenemos del hebreo «שְׂאוּל» (Šā'ūl): «el anhelado», «el solicitado a Dios», que, en griego, era «Σαούλ» (Saoul) y pasó luego a ser «el pequeño», «el menor», «humilde», «Παύλος» o «Paulus» (Pavlos y Pavlus, en griego y en latín, respectivamente). Vemos que, pese al cambio nominal, seguía la premisa funcional. O el emblemático caso de Pedro, quien de Simón pasó a llamarse «Πέτρος» (Petros), en griego, «piedra». Ejemplos de estos tiempos: Karol Wojtyla, Joseph Ratzinger o Jorge Mario Bergoglio, mejor conocidos como Juan Pablo II, Benedicto XVI o Francisco, respectivamente.

¿Significa que cada persona, en los tiempos de ahora, corresponde con su o una tarea? No. Hace dos mil años tampoco era una norma universal. Era una premisa. Los ciudadanos romanos tenían los «tria nomina» -los tres nombres- el «praenomen», que podríamos decir es el nombre de pila de hoy; el prenombre era seguido por el «nomen» o el gentilicio, una suerte de apellido o nombre de familia; y finalmente el cognomen, para designar, o bien, a la rama de la familia a la que el individuo pertenecía, o bien, era un apodo y, en este sentido, era flexible y podía cambiarse. Con el pasar de los siglos, esta costumbre entró en desuso, pero se mantuvieron los nombres de ciudades y de pueblos para acompañar la identificación de las personas: Isidoro de Sevilla, Erasmo de Róterdam, Francisco de Asís, Giovanni Pico della Mirandola son algunos ejemplos.

Denominar a personas según una función es una costumbre un tanto en desuso y las asignaciones nominales obedecen a otros criterios: el santoral (tradicción también en desuso), gustos particulares, mezcla de nombres, cortesías familiares o recuerdos de personajes históricos. Así, hay muchas María o Jesús, que son ateos o que, siendo creyentes, desconocen estos vericuetos lingüísticos. No hay evidencia de intencionalidad de tal correspondencia.

Hay quienes personifican, sin embargo, el nombre (función), si se quiere, de la idea del «τέλος» (telos) griego, o propósito, fin o meta, o actividad, como ocurre con algunos apodos. Esta tesis, que llamo correspondencia nominal, es fácilmente rebatible, porque, al fin y al cabo, Leonardo hay muchos. Y no todos rugen. No podemos olvidarnos, primero, de otro indicio de la identidad y es la de los apellidos; segundo, de la asociación de los recuerdos. De donde podemos desprender que todo êthos, encarnado radicalmente incluso en el nombre, tiene un carácter auténtico.

En todo caso, no hay que ser un genetista lingüístico para personificar esta coincidencia que, por coincidencia, no deja de ser auténtica. La identidad no es una cuestión

de raíces etimológicas, sino de praxis de ipseidad.

Así, por ejemplo, hay quienes son grandes constructores, no solo a unos kilómetros de Valencia, sino también allí a donde van edifican una nueva casa. Allí a donde van o... con quien se topan, aun si rugen. Qué dicente es el significado vasco de «etxeberri».

Sintetizo, afirmo y declaro, pues:

De corazón agradezco a Javier Gracia Calandín, por erigir un domus (casa en latín). Recuerdo la mesa que moderaste en el V Congreso de Bioética, en 2018, y la pregunta -o cuestionamiento, más bien- a Isabel Tamarit sobre el sentido de domesticar -que viene de domus-, de traer a casa, echando mano, además, con elegancia (e impronta orteguiana del saber elegir), de El Principito. Ese día de noviembre comencé a amasar la idea de una carta en la que hice una elección (προαίρεσις, proaíresis, en sentido aristotélico).

Desde entonces ha surgido una amistad entrañable, me atrevo a decir. Cómo olvidar que la pregunta central de esta tesis surgió con un arroz negro con alioli de testigo. Los primeros talleres de alfabetización mediática que he dictado, dentro y fuera de Valencia, fueron por tu iniciativa.

Gracias, Javier, por el mejor concierto de violín que he escuchado. Habiendo currado en un buen restaurante de más de cuatro décadas de tradición, conozco la buena cocina valenciana, pero he llegado al mejor arroz caldoso gracias a ti. Y eso no lo olvido. Cómo olvidar la orxata, los fartones y los consejos en la vispera del viaje a Alemania por la segunda estancia doctoral. Gracias por ser mi mecenas académico, por tu magisterio y por tu rigor, por tu lectura atenta y dialogante, por encontrar salidas a la vehemencia volcánica de mis ideas. Job es referencia de paciencia, pero esta se resignifica en ti. A veces ni siquiera logro entenderlo yo. Gracias por no darme siempre respuestas, sino más preguntas.

Frente a las divergencias de mi mente, tu inmarcesible paciencia; en mis simas, la altura de tu bondad; para mis espinas, tu mano amable y tu aliento para seguir andando y salir a las arenas de la vida; para mis miles de inquietudes y circunstancias, tu serenidad. Tu escucha cordial en confesión estos años ha sido la mejor terapia. Gracias por ayudarme a hermeneutizar la vida con sentido crítico, por acompañarme en mi camino de ser quien he de ser. Sé que existe el bien por la certidumbre -en sentido agustiniano- de la gracia de conocerte.

Gracias por ser el director de orquesta de mi mente divergente.

Datum Valentiae, valentum terrae, apud mare nostrum Mediterraneum, XXI Iannuaris mensis, pridie festivitatem sanctis Vincentii, Valentiae patroni, anno MMXXV, doctoratus mei quinto anno.

Leonardus Suaretius Montoya

RESUMEN

Esta tesis pretende ofrecer una reflexión desde la filosofía moral a uno de los desórdenes informativos de mayor impacto en la esfera pública, las *fake news*. Esta mirada alternativa a la ética periodística o a la comunicación política, es la ética cívica. El hilo conductor de este itinerario no será ya la modernización mediática con sus implicaciones en los usuarios, como plantea la teoría de la mediación, sino la tecnologización a través de las redes sociales y de la inteligencia artificial. Esta tesis parte de la premisa de que la generación de la opinión pública ya no recae exclusivamente en la industria mediática, sino también en los usuarios. El segundo problema de la digitalización es la dilución de la verdad precisamente porque los internautas carecen por un lado del criterio periodístico, de su rigor y de su responsabilidad para hacerse con información y para compartirla en redes sociales y por otro, la ingente oferta desinformativa que ha emergido a través de sitios web piratas de noticias, cuentas fantasmas de bots o grupos radicales políticos que alimentan la polarización y ello ocurre emulando la técnica periodística de redacción y de estética. En esta vorágine de desinformación está inmerso el analfanauta digital, un usuario carente de competencias mediáticas para acceder, analizar, usar y crear contenido con pensamiento crítico y con responsabilidad.

En la primera parte de la tesis se rebate la idea de que la desinformación sea un problema exclusivo del periodismo y se propone una aproximación desde la teoría crítica. En este primer apartado se defiende la idea de que las *fake news* son una patología social, pues no se trata solo de mimetizar el lenguaje y el estilo periodístico para engañar, sino que hace cómplice al lector al inducirlo a compartir desinformación. Y esta elección siempre es personal; entran en juego factores cognitivos, políticos y psicológicos.

En la segunda parte, se presentan dos respuestas desde la técnica periodística: la verificación de datos y la alfabetización mediática. La crítica está cuando ocurre lo que Ortega y Gasset denominaba el tecnicismo de la técnica, por ello argumentaré que el culmen del *fact-checking* está en su capacidad pedagógica y no solo en la corroboración sobre la veracidad de una afirmación; sobre la alfabetización mediática, no puede quedarse solo en instruir a usuarios en destrezas técnicas, sino también en competencias ético-cívicas.

La tercera parte se encargará de la configuración de un ciudadano digital revestido de la ética cívica y es capaz de luchar contra la pauperización del debate público y de asumir su papel protagónico en la esfera pública digital.

La cuarta y última parte aspira dar cuenta del déficit epistemológico de la ética cívica, y para ello se propone una infoética cordial que concilia las competencias mediáticas y las competencias morales junto con la responsabilidad epistémica, la capacidad hermenéutica y el discernimiento entre veracidad (adecuación) y la dimensión moral de una verdad práctica emancipadora.

ABSTRACT

This thesis aims to offer a reflection from the perspective of moral philosophy on one of the information disorders with the greatest impact on the public sphere: fake news. This alternative view to journalistic ethics or political communication is civic ethics. The guiding thread of this itinerary will no longer be media modernisation with its implications for users, as proposed by mediation theory, but rather technologisation through social networks and artificial intelligence. This thesis is based on the premise that the generation of public opinion no longer falls exclusively to the media industry, but also to the users. The second problem of digitalisation is the dilution of truth precisely because internet users lack the journalistic criteria, rigour and responsibility to obtain information and share it on social networks, on the one hand, and on the other, the huge supply of disinformation that has emerged through pirate news websites, ghost accounts of bots or radical political groups that feed polarisation and this happens by emulating the journalistic technique of writing and aesthetics. In this maelstrom of disinformation, the digital analphanaut is immersed, a user lacking the media skills to access, analyse, use and create content with critical thinking and responsibility.

The first section of this dissertation refutes the idea that disinformation is a problem exclusive to journalism and proposes an approach based on critical theory. This first section defends the idea that fake news is a social pathology, since it is not just a matter of mimicking the language and style of journalism in order to deceive, but also of making the reader an accomplice by inducing him or her to share disinformation. And this choice is always personal; cognitive, political and psychological factors come into play.

In the second section, two journalistic technical responses are presented: fact-checking and media literacy. The criticism is when what Ortega y Gasset called the technicality of the technique occurs, so I will argue that the culmination of fact-checking is in its pedagogical capacity and not only in the corroboration of the veracity of a statement; on media literacy, it cannot remain only in instructing users in technical skills, but also in ethical-civic competences.

The third part will deal with the shaping of a digital citizen who is equipped with civic ethics and is able to fight against the impoverishment of public debate and to take on a leading role in the digital public sphere. The fourth and last section aims to account for the epistemological deficit of civic ethics by proposing a cordial infoethics that reconciles media skills and moral skills with epistemic responsibility, hermeneutic capacity and discernment between truthfulness (appropriateness) and the moral dimension of an emancipatory practical truth.

RESUM

Esta tesi pretén oferir una reflexió des de la filosofia moral a un dels desòrdens informatius de major impacte en l'esfera pública, les fake news. Esta mirada alternativa a l'ètica periodística o a la comunicació política, és l'ètica cívica. El fil conductor d'este itinerari no serà ja la modernització mediàtica amb les seues implicacions en els usuaris, com planteja la teoria de la mediació, sinó la digitalització a través de les xarxes socials i de la intel·ligència artificial. Esta tesi partix de la premissa que la generació de l'opinió pública ja no recau exclusivament en la indústria mediàtica, sinó també en els usuaris. El segon problema de la digitalització és la dilució de la veritat precisament perquè els internautes manquen d'una banda del criteri periodístic, del seu rigor i de la seua responsabilitat per a fer-se amb informació i per a compartir-la en xarxes socials i per un altre, la ingent oferta desinformativa que ha emergit a través de llocs web pirates de notícies, comptes fantasmes de bots o grups radicals polítics que alimenten la polarització i això ocorre emulant la tècnica periodística de redacció i d'estètica. En esta voràgine de desinformació està immers el analfanauta digital, un usuari mancat de competències mediàtiques per a accedir, analitzar, usar i crear contingut amb pensament crític i amb responsabilitat.

En la primera part es rebut la idea que la desinformació siga un problema exclusiu del periodisme i es proposa una aproximació des de la teoria crítica. En este primer apartat es defén la idea que les fake news són una patologia social, perquè no es tracta només de mimetitzar el llenguatge i l'estil periodístic per a enganyar, sinó que fa còmplice al lector en induir-lo a compartir desinformació. I esta elecció sempre és personal; entren en joc factors cognitius, polítics i psicològics.

En la segona part, es presenten dos respostes des de la tècnica periodística: la verificació de dades i l'alfabetització mediàtica. La crítica està quan ocorre el que Ortega y Gasset denominava el tecnicisme de la tècnica, per això argumentaré que el cim del *fact-checking* està en la seua capacitat pedagògica i no sols en la corroboració sobre la veracitat d'una afirmació; sobre l'alfabetització mediàtica, no pot quedar-se només a instruir a usuaris en destreses tècniques, sinó també en competències ètic-cíviques.

La tercera part s'encarregarà de la configuració d'un ciutadà digital revestit de l'ètica cívica i és capaç de lluitar contra la pauperització del debat públic i d'assumir el seu paper protagonista en l'esfera pública digital.

La quarta part aspira donar compte del dèficit epistemològic de l'ètica cívica, i per a això es proposa una infoètica cordial que concilia les competències mediàtiques i les competències morals juntament amb la responsabilitat epistèmica, la capacitat hermenèutica i el discerniment entre veracitat (adequació) i la dimensió moral d'una veritat pràctica emancipadora.

INTRODUCCIÓN

*«Cada época trae consigo
una interpretación radical del hombre.
Mejor dicho, no la trae consigo,
sino que cada época es eso.
Por esto, cada época prefiere
un determinado género».*
José Ortega y Gasset.
Meditaciones del Quijote
(OO. CC. 2004a, Volumen I, p. 796)

α. Planteamiento del problema

Auge de la desinformación, tendencia y democracia a la baja.

La pérdida de fiabilidad de la información y el deterioro de la sostenibilidad de los principales medios de comunicación son los grandes peligros para el periodismo (N. Newman, 2024). ¿Puede una sociedad ser sostenible en términos de democracia sin medios de información? No. Por décadas este binomio -empresa periodística-democracia- brindó un horizonte claro para el resguardo de sociedades pluralistas y de la profesión. Ciertamente cuando las noticias no son fiables no solo peligran los modelos de negocios de las empresas informativas, sino también la capacidad deliberativa de los ciudadanos al hacerse con una opinión pública, crítica y habilitante para la toma de decisiones; además, el poder público pierde contrapeso y vigilancia.

Esta pérdida de confianza en los medios no solo viene dada por el cambio de hábitos informativos, por los nuevos modelos de negocios de medios, por las nuevas plataformas digitales o por la evitación selectiva de noticias. Guardan relación, sin duda, con una fiabilidad mediática en detrimento. Hay también un debilitamiento de la verdad.

La confianza en las noticias es del 40%, según el reporte más reciente del Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo -en adelante, RISJ, por sus siglas en inglés: Reuters Institute for the Study of Journalism- (N. Newman et al., 2024), aunque este indicador varía de país a país, de una inclinación partidista a otra o según el grupo etario. Es destacable, no obstante, que la pérdida de fiabilidad en la información que brindan los medios es una tendencia a la baja (N. Newman et al., 2019) y esto representa un problema en el orden político, social, económico y moral.

Algunos estudios sugieren que puede haber una relación entre desinformación y escepticismo mediático: no es una correlación siempre directa o que la confianza en las noticias

prevenga la desinformación (Valenzuela et al., 2022); estar expuestos a sitios web poco confiables está asociado a la voluntad de apoyar percepciones erróneas políticamente afines y, por otro lado, quienes consumen noticias nada fiables tienden a desconfiar más de los medios de información y aumenta la polarización (Guess et al., 2020).

Para Ognyanova et al. (2020), la correlación entre desinformación y desconfianza hacia los medios informativos es directa; su estudio revela que el blanco de las fuentes de las *fake news*, además de atacar a la otra parcela política (en este caso, republicanos o demócratas), era minar precisamente la confianza en los medios; los usuarios acusaban a las empresas periodísticas de ser incompetentes y de estar parcializados; a la larga, las noticias revestidas de formatos periodísticos (verosimilitud) y de sensacionalismos, o de inventos, apuntaban a restar credibilidad hacia cualquier contenido informativo.

Estas investigaciones comparten una preocupación en común: la contradicción de los resultados para evidenciar una espiral negativa entre desinformación y desconfianza en los medios. Leyendo críticamente estos estudios empíricos, se aprecia que han centrado la mirada en entornos controlados y con la concepción de que los usuarios reciben información-estímulo y están, por tanto, condicionados por este influjo informativo. ¿Qué ocurre en el mundo real, más que donde y cuando hay una diversidad de condicionamientos y estímulos (externos como una dana en el Mediterráneo, pandemia de coronavirus, migraciones forzadas, grupos vulnerables por sexo, nacionalidad, religión o raza, por mencionar algunos casos extremos y otros tan cotidianos como estabilidad política y social; ingresos económicos; o internos como los sesgos de confirmación o las cámaras de eco)?

Fake news y la fake confirmación, al alcance de un clic

Si bien el RISJ matiza entre fiabilidad y confianza del público, el hecho social de la fiabilidad en las noticias repercute en las dietas informativas (cantidad de noticias, medios a los que se recurre, calidad noticiosa). Por décadas, se ha dado por sentada la confianza en los medios¹ y, por extensión, a sus noticias; las audiencias confían en su propio juicio sobre la fuente y el mensaje, siempre que estos brinden una respuesta definitiva; cuando no es así, los usuarios recurren a fuentes externas para autenticar las noticias (Tandoc, Ling, et al., 2018).

Esto podría suponer un indicio de juicio crítico para hacerse con una perspectiva profunda y amplia de la noticia. Está claro que por fuente y por mensaje pueden entenderse no

¹ El reporte del RISJ (N. Newman et al., 2024) matiza que el hecho de que el público no confíe en un medio no lo hace menos fiable ni que confíe lo hace fiable. De allí que, como ocurre consensualmente en la literatura académica, en este texto se emplee indistintamente confianza en los medios y confianza en las noticias.

solo los medios y las noticias en formato tradicional, sino también cualquier portal web o cuenta en una red social dedicada a divulgar información, verificada o no, contrastada o no y eso aumenta la probabilidad de desinformación. Los autores revelan que los mecanismos de autenticación son muy primarios (familia y amigos) y parten siempre del acervo cognitivo, que los puede llevar o no a cuestionar al medio y a la noticia (Tandoc, Ling, et al., 2018). El hecho de que los usuarios presten atención a la fuente en las redes sociales no deja de ser problemático por varios aspectos: no siempre se trata de medios tradicionales de probada trayectoria y rigor², con lo cual la credibilidad en esa fuente es cuestionable sin que el lector lo perciba; aun en el supuesto de que el usuario sea crítico con la plataforma digital y se esfuerce por autenticar, igual puede seguir dando lugar a una información errónea. De hecho, Albright (2016) y Waruwu et al. (2021) dan cuenta de que los agentes de desinformación, conscientes de que sus lectores buscarán fuentes externas, construyen ecosistemas digitales de propaganda, es decir, más sitios web de información errónea que validará la información falsificada... un ecosistema de *fake* confirmación.

Los reportes del RISJ en esta década reciente aseveran de que no puede darse ya por sentada la confianza hacia los medios. La polarización y el auge de las *fake news* han exacerbado la desconfianza mediática (N. Newman et al., 2017) y el juicio de los usuarios ha buscado en otras fuentes -más cuestionables, menos rigurosas y con una capacidad y de velocidad de divulgación sin precedentes-; más aún cuando estas fuentes de (des)información están al alcance de un clic en el teléfono móvil y en red social. Estamos, en principio, en un bucle: superar la desconfianza mediática pasa por desconfiar en medios dudosos que acrecientan la falta de fiabilidad en las noticias en general; se diluye la noción de lo veraz. Pero revertir esta desconfianza generalizada en expansión parece apuntar a volver los esfuerzos para mirar hacia los medios tradicionales.

La alfabetización mediática es clave para cultivar una lectura crítica de las informaciones. Y los medios de comunicación son pilares en la alfabetización mediática y en este sentido van las orientaciones de la Unión Europea³: remarcar la necesidad de volver a confiar en los medios informativos como parte de la lucha contra la desinformación.

² Hay dos brújulas que pueden tenerse en cuenta para graficar, respectivamente, la trayectoria y la reputación de los medios tradicionales o emergentes: SembraMedia (Bedoya Sandoval & Martínez Álvarez, 2023) y Scimago Media Ranking (Trillo-Domínguez et al., 2023).

³ La Unión Europea se adapta al ritmo de las transformaciones tecnológicas: para 2009, cifraba buena parte de sus esperanzas en las escuelas para llevar a cabo la educación mediática (Prets, 2008); en 2020, no se mencionan las escuelas como lugar para la alfabetización mediática en las Conclusiones del Consejo Europeo sobre la alfabetización mediática en un mundo en constante transformación (Consejo de la Unión Europea, 2020); tampoco aparece en 2023 (Comisión Europea, 2023a). Es riesgoso y poco estratégico centrar todo el esfuerzo de la alfabetización mediática en las escuelas. En todo caso, desde 2020, la Unión Europea habla de otros lugares

Sería imprudente considerar, sin embargo, que solos los medios informativos -aun con prestigio dilatado- son los únicos garantes de la veracidad en las noticias. El escenario de la desinformación no es un tablero de ajedrez configurado en dos parcelas únicamente: empresa periodística-veracidad *versus* falsedad y mendacidad. La desinformación ha alcanzado una omnipresencia que desafía no solo en la esfera política con el auge de las *fake news* en épocas electorales (v. gr. Brexit o comicios estadounidenses), sino también la cotidianidad de nuestras vidas (v. gr. influenciadores -o no- antivacunas). ¿Estamos ante un nuevo viraje antropológico cimentado en contenido⁴ verosímil o falsificado?

Bennett y Livingston (2020) parten de otra tesis para fundamentar la relación entre desinformación y resquebrajamiento de la desinformación: la comunicación política tanto de los partidos como de la creciente desconfianza hacia los emporios mediáticos, precisamente también por su partidización.

Esta simbiosis entre desconfianza hacia las noticias, debilitamiento de la democracia y desinformación tienen una raíz en las formas políticas de estos tiempos, sí, pero no es la única. Contrario a la premisa de Bennet y Livingston (2020), no toda desinformación es siempre intencionada. Hay desinformación que ocurre sin ninguna pretensión por parte de los periodistas y de los medios. La hipótesis de la que parte esta tesis son las consecuencias particulares y sociales que puede acarrear la circunstancia de pasar por alto que la desinformación también se genera y se propaga desde las audiencias por falta de competencia mediática y, añadido, falta de conciencia moral ciudadana.

Hay, a mi juicio, una tendencia de desapego por la verdad, que ante la facilidad y potencialidades de Internet y de las redes sociales se ha creado un hoyo negro. En esta tesis nos proponemos analizar si efectivamente gran parte de la problemática de la desinformación radica en dicha devaluación de la verdad.

Es clave recuperar el sentido de fiabilidad de las noticias para luchar contra la desinformación. Pero este combate no ha de aspirar solo al rescate de las noticias y de la

estratégicos para desarrollar la alfabetización mediática como los medios públicos, bibliotecas, museos y asociaciones de periodistas para emprender el liderazgo de conducir la alfabetización mediática. Desde hace cinco años, el bloque comunitario destaca la necesidad de rescatar la confiabilidad en el periodismo profesional, los medios tradicionales y su adaptación a plataformas emergentes.

⁴ Al igual que en el informe más reciente sobre noticias digitales del RISJ, tomo nota del desplazamiento de los términos «noticias» o de «información» por la voz «contenido», habida cuenta de que la mayoría de las fuentes de información son las redes sociales (en este orden: X, Facebook, YouTube, Instagram, Snapchat y TikTok, según Newman et al., 2024) y, en menor medida, sitios web (cuyo mayor consumo está encabezado por usuarios de más de 65 años). El fin de los generadores de contenido no es crear o divulgar «noticias» o «información», sino contenido. En parte es comprensible, pues no tiene por qué haber claridad en la diversidad de géneros periodísticos informativos, interpretativos u opinativos, pero tampoco hay una noción mínima de qué es noticia o información en sus múltiples dimensiones, como analizaré en el siguiente capítulo.

corporación periodística *per se*, como ya se ocupan los medios al replantear formatos y esquemas de negocios, sino también de *la verdad*, el primer elemento (Kovach & Rosenstiel, 2012; Restrepo, 2018a) y *punctum Archimedis* de la profesión.

Ese es un camino. Para transitar en él, es menester educar el juicio, primero, de los usuarios, porque el norte ulterior no son *per se* el rescate de los medios informativos sino recuperar el valor de la verdad y que las audiencias se hagan con lo veraz incluso en escenarios sin la media(tiza)ción, de manera que sean autónomos y sepan responder frente a fenómenos como la infoxicación⁵ (Álvarez-Chávez et al., 2022; Portugal & Aguaded, 2020; Reyero & Martín, 2021), los influenciadores y desinformadores que campan en las redes sociales. La empresa periodística es uno de los pilares de la democracia; como también los usuarios, en su plenitud ciudadana (autonomía, pensamiento crítico y agencia responsable) constituyen una columna en el quehacer democrático.

La pérdida de confianza en las noticias y en la verdad arriesga el ejercicio mismo de la ciudadanía y esto trasciende cualquier modelo democrático. No puede haber garantías de libertad, de convivencia y de justicia sin una noción de verdad (García Marzá, 2021).

Coincido en que la alfabetización mediática ha de trascender la lucha contra la desinformación (Sádaba, 2024). Las *fake news* y la manipulación y su constante evolución fueron el punto de partida de la necesidad de esta educabilidad en medios. Estratégicamente Sádaba cifra las esperanzas en el sistema educativo y en los profesores, la edificación de una ciudadanía propia del siglo XXI requiere de un esfuerzo de largo aliento. Pero la escuela no es el único ni el primer epicentro en el que se ha de poner la lupa. La autora es consciente del enorme desafío que ello implica: la toma de decisiones gubernamentales.

Los profesores desempeñan un papel fundamental en la alfabetización mediática, bien como alfabetos análogos o bien en su pretensión o hábito de ciudadanía digital (Suárez Montoya, 2025b), al incorporar con creatividad y destreza estrategias y acoplar contenidos, pero no desde la dependencia del volátil sistema educativo. La mirada bien puede centrarse, sin timidez ahora, en el ciudadano mismo sin importar la profesión o el oficio o el revestimiento de influenciadores; de esta manera creadores de contenido evitarán caer en desinformación, ofrecerán veracidad en sus publicaciones y contribuirán a una opinión pública crítica, madura y responsable.

⁵ Infoxicación significa sobrecarga de información. La voz inglesa «*infoxication*» se constituye de «*information*» e «*intoxication*», información e intoxicación, respectivamente. En el segundo capítulo de la tercera parte de esta tesis hablaré de esta sobrecarga de información.

Un riesgo global: desconfianza en la factualidad, en los medios y en la verdad

La preocupación sobre las *fake news* y desinformación en general trasciende los hábitos de consumo de las audiencias, el impacto en la praxis profesional (producción y divulgación de noticias, acceso, verificación y esquematización de datos) o la implicación en la industria informativa (creación o concentración de redacciones digitales, nuevas competencias y puestos de trabajo, aumento de la producción editorial). El Foro Económico Mundial ha expresado que la desinformación es el principal riesgo global para 2024, porque se trata de información falsificada persistente que se propaga ampliamente por las redes sociales y logran no solo cambiar la opinión pública sino que siembra desconfianza en los hechos (World Economic Forum, 2024).

La desinformación, intencionada o no, es el riesgo más severo que enfrenta el planeta en los próximos dos años, de acuerdo con la 19ª edición del Informe sobre Riesgos Mundiales. Le siguen eventos extremos climáticos, la polarización y el aumento de conflictos bélicos.

La desinformación, advierte el Foro Económico Mundial (2024), puede enturbiar profundamente las elecciones y las economías, siembra desconfianza en la información en sí, en los medios de comunicación y en los gobiernos, lo que puede profundizar la polarización y gestar un caldo de cultivo para eventuales disturbios y enfrentamientos; ello, a su vez, puede traducirse en represión y vulneración de garantías fundamentales o en adelantar legislaciones más estrictas que pongan en riesgos los derechos de los ciudadanos y poner en peligro la libertad de expresión.

Esta preocupación del Foro Económico Mundial, -legítima, a mi parecer-, pone el peso de la responsabilidad de la información en el periodismo y luego en las instituciones. ¿En manos de quién está lo verdadero?, cuestiona desde la normatividad el Foro Económico Mundial. El cuestionamiento podría trascender la esfera mediática; podemos llegar a plantearnos, más bien, si ha sido suficiente la verdad periodística; suficiente tanto para mantener la legitimidad de lo veraz y de los medios, como para sostener la democracia.

Carlson (2019) sostiene que no ha sido suficiente. Y este fracaso del periodismo lo atribuye a una paradoja aspiracional: es imposible ser la piedra angular de la democracia y ser el árbitro de la verdad todo el tiempo. Lo que subyace en este planteamiento no es una cuestión de probabilidad sobre cuándo la profesión se hace con la verdad y cuándo resulta útil para las sociedades pluralistas, sino un desgaste interno de la profesión para fundamentarse sobre estos dos pilares del periodismo. Y entra en una burbuja que Dahlgren y Sparks denominan el «aura de lo evidente» (1992, p. 1); esto explicaría por qué a los periodistas no les gusta discutir y adentrarse en el concepto de la verdad (S. Ward, 2008). Así, la importancia de la verdad

periodística y lo que supone para la democracia no ameritan explicación y se dan por descontadas.

A mi juicio, este silencio no solo ha llegado a las redes sociales y se ha expandido a la esfera pública y privada de los usuarios, sino que, junto con la partidización y polarización mediáticas esta falta de actualización por el debate sobre la verdad (periodística, al menos) y su eco en la democracia, ha dado como resultado una explosión nebular: las *fake news* están lejos de ser un fenómeno aislado, al azar.

Ahora bien, el tono de Carlson no es pesimista. ¿El periodismo ha de fracasar siempre en esta paradoja aspiracional? No. Su punto de partida no es la infalibilidad de la profesión, ni la tragedia de sus fines: la realidad tiene sus trampas, incluso antes de llegar al relato, porque los periodistas son seres humanos. El problema está, en su modo de ver, en el apego por el pronunciamiento oficial, en la visión mercantil de empresa y limitarse a narrar según uno u otro dicen.

Me pregunto si no es en la hermenéutica donde el periodismo puede hallar respuestas, en sincerar el apropiamiento de la verdad periodística -lejos de las atribuciones en la redacción (que es lo que Carlson llama él dijo o ella dijo)- ¿Y si *la verdad* no está en las redacciones, sino en las interpretaciones a las que dé lugar, partiendo sin duda de una factualidad? ¿Y si la verdad está también en las manos de los ciudadanos autónomos y críticos para configurar y divulgar opinión pública crítica, responsable y madura? ¿Y si la responsabilidad del «discurso crítico» al que aspira Carlson, dentro del periodismo, está también fuera de la profesión y puede cultivarse en las audiencias? «En otras palabras, el fracaso debe verse como una apertura y no como un cierre» (p. 17).

La información falseada persistente (deliberada o no) se difunde ampliamente a través de las redes de medios de comunicación, cambiando la opinión pública de manera significativa hacia la desconfianza en los hechos y la autoridad. Incluye, pero no se limita a contenidos falsificados, impostores, manipulados y fabricados.

Si bien, como apunta el RISJ, estamos en una época de replanteamiento del periodismo y de la industria informativa, al estar la IA en manos de millones de usuarios, estos tienen la oportunidad de crear y divulgar cantidades ingentes de noticias... veraces o no. Aun en una perspectiva optimista, en la que los datos gocen de una correspondencia con la realidad, los datos publicados, revestidos en el mejor de los casos de formatos periodísticos, no tienen la jerarquización y editorialización de profesionales de la información. ¿Hay una orientación para el replanteamiento del periodismo? ¿Desde qué perspectiva?

RISJ es el faro de mayor referencia mundial en la investigación del periodismo. Si bien presenta la radiografía de la industria periodística en sus informes anuales de noticias digitales, cuestionan el estado del periodismo. Su gran esfuerzo se evidencia en el rigor para presentar el comportamiento de las audiencias -cada vez más pormenorizado al extender cada año la muestra por países, y en alertar sobre problemas como la libertad de expresión, el debilitamiento de la democracia o la polarización.

El RISJ ha concentrado sus esfuerzos para responder, desde la innovación en el periodismo, a cuestiones como la desinformación, a los modelos caducos de negocios, a la inmersión en la IA, nuevos formatos para presentar noticias y a la fidelización de las audiencias. Una mirada crítica a sus informes permite identificar que sus enjundiosos análisis obedecen a un esquema tradicional comunicacional: los emisores son los medios de información, tradicionales o emergentes, y el papel de las audiencias es la recepción de mensajes. El punto de partida y de llegada del RISJ es el periodismo.

No dejo de cuestionar, sin embargo, si puede haber una intersección que diluya tal separación entre periodista y ciudadano, con lo cual el motor de las cuestiones no sea preservar el modelo de negocios en el periodismo o defender una praxis clásica, sino el ciudadano. Ello pasa por replantear el equilibrio de la responsabilidad en la búsqueda de la verdad cómo hábito ciudadano y no exclusivo de la profesión periodística.

El objetivo de esta primera parte ha sido ofrecer un diagnóstico de cómo estamos y cómo hemos llegado a las *fake news*. Mientras la literatura académica ha construido una narrativa del origen de las *fake news* casi al unísono en 2016 con los resultados del Brexit y con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, a mi juicio, hemos llegado a un auge sin precedentes de la desinformación por: a) un desgaste de las nociones de verdad (periodística, para empezar), b) la irrupción de las redes sociales, de la hiperconectividad y de la sensación de que lo veraz (y su pretensión de legitimidad) está al alcance de cualquier persona, c) de la inteligencia artificial y, para más señas, de la generativa; d) pauperización del debate público, ante el desgaste de la media(tiza)ción de la realidad y ante la enorme capacidad de los usuarios de generar y divulgar contenido en plataformas digitales, e) pérdida de legitimidad mediática, bien porque como modelos de empresa amerita acoplarse a los nuevos tiempos o bien porque la partidización y polarización son más evidentes que nunca en las líneas editoriales.

Frente a las miradas pesimistas que ostentan afirmar que vivimos en una era de la mentira y de la posverdad (Albright, 2017; Carlson, 2018; Dimitrova, 2022), conviene renovar votos por la convicción orteguiana de que el hombre es un ser «verdávoro» (Ortega y Gasset, 2005).

Esto no deja de ser problemático, porque podría pensarse que puede superarse el paradigma aristotélico de concebir producción *ποίησις* (*poiēsis*) y actividad *πρᾶξις* (*práxis*) en dimensiones o momentos por separado. Si bien defendiendo el principio de la *práxis téleia*, pues ayuda a identificar y sostener el bien interno de la actividad periodística, ¿la *téchnē*, por estar en el orden *poiético* no ha de atender exigencias éticas? Este presupuesto rebatiría así la separación del proceso -o viaje- y la condición cíclica del tiempo (la periodicidad). Esta idea de periodismo o de información supera las limitaciones de plataformas y medios, así como la idea misma de mediación, porque la *imago mundi* o la representación de la realidad no depende de la mediatización.

La cuestión que surge, pues, es si puede haber una comprensión de la realidad, a partir de las noticias, que admitan un modelo distinto o, incluso, renovado de la objetividad, como apuntan propuestas como las del filósofo, catedrático y periodista Stephen Ward.

A mi juicio, las *fake news* son un signo patente de una crisis no solo dentro del periodismo, sino dentro de la sociedad, en la que algunos líderes políticos han visto leña para azuzar el fuego de la polarización y conseguir votos. Es un *πάθος* (*páthos*) del periodismo porque ha hecho que se replanteen sus cimientos de método y de propósito, ante la pérdida de legitimidad social. Es una también una patología social con una prevalencia de engaño informacional sin precedentes. No creo que la «verdad», como espero sostener a lo largo de estas páginas, sea un derecho o un deber exclusivos del periodismo. Esta tesis se orienta, más bien, a perfilar la agencia cívica frente a los desórdenes informativos. Con esta perspectiva, no pretendo librar de la responsabilidad ética de los medios, sino indagar desde otra arista cómo podemos rescatar el valor lo veraz (y verdadero), como elemento constitutivo de la ciudadanía, en medio de la verosimilitud o de las pretensiones de falsificación noticiosa.

Ningún diálogo puede fundamentarse en la falsedad y en el engaño. Si así fuese no habría un norte de justicia. Frente a la razón instrumental hegemónica en estos tiempos, hemos de procurar cultivar la razón comunicativa. No para sustituir un dominio por otro, sino para allanar el desarrollo humano en su individualidad y como pueblo (Gracia Calandín, 2024). Y esto pasa por una infoética cordial cuyo eje vertebrador sea la «verdad».

Hipótesis de investigación

Los desórdenes informativos brindan una oportunidad al periodismo de recobrar su legitimidad al recuperar la confianza de la ciudadanía y reivindicar su papel como garante de la veracidad informativa. Esta nueva narrativa en torno a las *fake news* es arriesgada y contrasta con el tono pesimista imperante en la academia. La respuesta del periodismo ha sido revitalizar

el *fact-checking*. La alfabetización mediática ha cobrado también renovada vitalidad con el auge, precisamente, de las *fake news*.

Esta investigación cuestiona si las *fake news*, además de ser una oportunidad para el periodismo, constituye una oportunidad para potenciar la ciudadanía. Una vía es el empoderamiento que da la comprensión de la esfera mediática e informativa, con miras al reforzamiento democrático, porque concibe a un ciudadano bien informado y capaz, por tanto, de decidir en libertad. ¿Cómo? A través de competencias para acceder, entender, analizar y evaluar, tanto consumir como para producir contenido y distinguir lo real de lo falso (Fernández García, 2017). De alguna manera, este ha sido siempre el norte de la AMI, pero la autora añade un punto, a mi juicio, clave: luchar contra el engaño y la mentira no es responsabilidad solo de los medios, sino de todos.

Con esta misma inspiración, Frau-Meigs y Corbu (2024) plantean el desafío de que las personas identifiquen la mayor parte de falsificaciones por sí mismos. Claro, pero ¿hasta qué punto esta responsabilidad de identificar lo falso no recae ya en la empresa periodística? La apuesta está en reforzar la AMI, precisamente, para superar la comprensión mediática para anclarse en la agencia ciudadana, en su entendimiento mucho más amplio de la información, desde su autonomía. No se trata de reforzar la AMI solo con nuevas técnicas, como si la desinformación fuese algo eminentemente tecnológico: ocurren en una sociedad tecnologizada pero no ha sido inventada por la tecnología. Las *fake news* constituyen una patología social con severas consecuencias sociales y antropológicas; en lo social, porque debilita la democracia al condicionar la opinión pública sobre lo falso; y en lo antropológico, porque aleja al ser humano en su búsqueda de la verdad.

¿Cómo abordar esta reflexión para distinguir lo real de lo falso y que no devenga en microautoritarismos digitales? ¿Cómo orientar esta voluntad por redescubrir la verdad en la ciudadanía para que pueda ejercer su soberanía en un entorno digital? No definiendo la figura del ciudadano periodista o del periodismo ciudadano, en el que las personas no emplean ningún esquema de verificación de datos, han discutido el tema, el enfoque ni las preguntas con algún editor u otro profesional de la información, así como tampoco han diseñado una estructura de jerarquización para la redacción y para la publicación de la información. Más allá de la técnica periodística, con la ética periodística en la mira, la responsabilidad profesional -y, por tanto, la calidad informativa- no es exigible a estas personas.

No puede taparse, empero, la realidad con un dedo ni pecar de puritanismos profesionales. En muchos contextos, los usuarios son quienes se hacen con la información, bien por censura estatal o por desdén mediático. Tampoco hablamos de que toda la *información* sea

siempre noticiosa, sino de contenido de gentes corrientes y molientes o incluso de influenciadores. Con todo, una de las confusiones sociales ha sido concebir que por el hecho de tener una persona un móvil con cámara fotográfica y con acceso a internet y publicar datos en redes sociales ejerce el periodismo.

La hipótesis de trabajo que analizaré a lo largo de esta investigación está enmarcada en una ética cívica que, si bien encuentra su primera fundamentación en la larga tradición de la ética del discurso, luego encuentra una versión más cálida, en la ética de la razón cordial. Apunto a recoger el testigo de aquella primigenia cuestión en la que convergen los mínimos de justicia y los máximos de felicidad, que se (pre)ocupa por las cuestiones morales en la vida cotidiana y en defensa del pluralismo en las sociedades. ¿De qué ética ha de revestirse la ciudadanía digital? No desde el emotivismo, del subjetivismo, la metafísica o el empirismo, sino de una ética cívica, que se hace cargo de las ciencias y las técnicas, con una fundamentación universalista y consciente de la diversidad cultural. Esto no supone en ningún momento que estas corrientes -de la ética cívica y de la ética de la razón cordial, de Adela Cortina- no entren en un diálogo sinérgico y fructífero con otras tradiciones como el pragmatismo, en Vicent Gozálviz, el perspectivismo orteguiano o la ética cívico-epistémica de Maria Ferretti.

Propondré al final un nuevo marco para una infoética cordial. El norte de esta tesis está en encontrar un nuevo equilibrio en la responsabilidad ética frente a las *fake news*. No se trata de un indulto a los tradicionales medios de comunicación o plataformas emergentes, sino de virar la cuestión de la agencia hacia la ciudadanía, lo cual supone un profundo redimensionamiento.

La pregunta central de investigación sobre la cual girará esta tesis es: ¿ofrece la ética cívica criterios solventes para enfrentar las noticias falsificadas?

β. Objetivos de la tesis

La tesis se estructura en cuatro grandes partes divididas en 19 capítulos. El propósito general de esta investigación es: fundamentar el concepto de ciudadano digital desde la ética cívica.

En la siguiente tabla preciso los objetivos generales y los objetivos específicos.

Tabla 1.

I parte. Fake news como pathos periodístico y social.

Objetivos generales	Objetivos específicos
<p>Capítulo I. Niebla en el ἔθος (<i>éthōs</i>), el preámbulo de la falsificación.</p> <p>Objetivo general: expandir el concepto de periodismo a actividad informativa.</p>	<p>1.1. Razonar desde la metáfora orteguiana de fisonomía la multiplicidad de formas que tiene la praxis informativa.</p> <p>1.2. Fundamentar una noción radical de «periodismo» o de una actividad informativa como un viaje continuo hacia la verdad, que incluya no solo la praxis profesional sino la praxis ciudadana.</p>
<p>Capítulo II. Peligros del oxímoron en las fake news.</p> <p>Objetivo general: Clarificar el concepto de <i>fake news</i></p>	<p>2.1. Caracterizar los atributos de la noticia.</p> <p>2.2. Identificar los riesgos que encierra la pragmática del concepto <i>fake news</i>.</p> <p>2.3. Diferenciar las <i>fake news</i> de la noción de mentira.</p>
<p>Capítulo III. Claves hermenéuticas de las <i>fake news</i> y de la desinformación</p> <p>Objetivo general: superar el enfoque reduccionista de que las <i>fake news</i> son bulos.</p>	<p>3.1. Identificar las claves hermenéuticas de las <i>fake news</i>.</p> <p>3.2. Redefinir las <i>fake news</i> como una patología social, al superar el discurso (meta)periodístico.</p>

Tabla 2.

II parte. La respuesta periodística a las fake news.

Objetivos generales	Objetivos específicos
<p>Capítulo IV. Analizar la narrativa epistemológica contra las <i>fake news</i></p> <p>Objetivo general: analizar la narrativa epistemológica contra las <i>fake news</i> y contra la desinformación desde la verificación de dataos</p>	<p>4.1. Caracterizar la verificación de datos en una dimensión epistemológica y en otra social.</p> <p>4.2. Cuestionar el tecnicismo de la técnica del <i>fact-checking</i> en su lucha para contrarrestar las <i>fake news</i>.</p>
<p>Capítulo V. Alfabetización mediática e informacional. Enfoque técnico</p> <p>Objetivo general: analizar la narrativa epistemológica contra las <i>fake news</i> y contra la desinformación desde la alfabetización mediática e informacional</p>	<p>5.1. Razonar las limitaciones del fin técnico de la alfabetización mediática e informacional.</p> <p>5.2. Rescatar el poderío educativo de la AMI frente a su autoconcepción mecanicista del aprendizaje de reglas y procedimientos de la AMI</p>

<p align="center">Capítulo VI. Conceptuar ciudadanía digital en clave de ética cívica</p> <p>Objetivo general: Contrastar los modelos de la alfabetización mediática e informacional desde competencias morales.</p>	<p>6.1. Analizar la contribución filosófica de Victoria Camps con su ética ciudadana a la alfabetización mediática e informacional.</p> <p>6.2. Identificar las huellas de una educación ético-cívica en la propuesta de ciudadanía mediática de Vicent Gozálvez.</p>
--	---

Tabla 3.

III parte. Del analfanauta al ciudadano digital. El momento cordial.

Objetivos generales	Objetivos específicos
<p align="center">Capítulo VII. El analfanautismo y la ficción de comunicación</p> <p>Objetivo general: Definir el analfanauta digital</p>	<p>7.1. Caracterización de la paradoja del analfanauta digital.</p> <p>7.2. Rescatar la noción educadora y moldeadora de la información, que rebase el funcionalismo enunciativo o la capacidad creadora y divulgativa de mensajes.</p>
<p align="center">Capítulo VIII. La prosumisión como agencia emisora (¿y moral?) de las audiencias</p> <p>Objetivo general: Identificar los alcances y límites de los prosumidores en la creación de una opinión pública</p>	<p>8.1. Rebatir la idea de soberanía emisora del prosumidor como solución a la paradoja del analfanautismo.</p> <p>8.2. Redimensionar la funcionalidad emisora de los prosumidores al orientarla hacia una pedagogía político-social.</p>
<p align="center">Capítulo IX. De la ciudadanía mediática a la ciudadanía digital</p> <p>Objetivo general: Entablar un diálogo sinérgico entre las propuestas de una ciudadanía activa y de una ciudadanía mediática, dos nociones predecesoras de la ciudadanía digital, que han compartido el sendero de la ética cívica.</p>	<p>9.1. Analizar la propuesta desde la filosofía político-social de Adela Cortina, que desemboca en una ética mediática que incluye a una ciudadanía activa.</p> <p>9.2. Analizar los aportes desde la filosofía pragmatista de Vicent Gozálvez, que deviene en un acercamiento profundo y novedoso del ciudadano mediático y allana el camino, a mi juicio, para una ética cívica, potenciada en su contexto digital.</p>
<p align="center">Capítulo X. ¿Sociedad digitalizada y humana? La opinión pública en la era 4.0.</p>	<p>10.1. Confrontar la tesis de horizontalidad social en redes digitales con la tesis de fragmentación social, de Habermas, en la creación de la opinión pública.</p> <p>10.2. Analizar la distinción aristotélica entre «voz» y «palabra»; esta matización del Estagirita contrasta con la premisa de Castells de que las redes sociales alientan la socialidad; a través de la paradoja de la animalización del debate público.</p>

<p>Objetivo general: Reflexionar sobre tres fenómenos de (a)socialización presentes en la infoesfera y que guardan estrecha relación con las <i>fake news</i>.</p>	<p>10.3. Advertir los peligros que supone la inteligencia artificial, no solo por su nivel de anticipación y sugestión del pensamiento, sino en su (de)generación informacional.</p>
<p>Capítulo XI. Más allá de los datos, el intercambio social de virtudes cívicas</p> <p>Objetivo general: Explorar la dimensión ética de la comunicación, una perspectiva que ponga el valor el vigor comunicativo de la palabra no como instrumento de difusión, sino como vía de religación moral y social.</p>	<p>11.1. Ahondar en la etimología de la comunicación para encontrar una fundamentación radical que nos permita rebasar el carácter meramente difusor y la costumbre de asociar indistintamente información comunicación.</p> <p>11.2. Razonar la obligación moral como carácter constitutivo de la comunicación.</p> <p>11.3. Entronizar la dimensión ética del corazón en la comunicación con la que la palabra (<i>λόγος</i>) cobre un vigor comunicativo, a diferencia de la <i>φωνή</i>, que, aunque se transmite no establece vínculos morales.</p>
<p>Capítulo XII. La inter-acción como fundamento social</p> <p>Objetivo general: Enriquecer la figura del ciudadano digital desde el perspectivismo orteguiano con otras virtudes como el ensimismamiento y la ejecutividad ciudadana, que complementen la idea de agencia o de actividad en la ética cívica.</p>	<p>12.1. Rescatar el ensimismamiento como noción radical de la ejecutividad de la persona y condición inherente del ciudadano digital.</p> <p>12.2. Rebatir la idea de un realismo pragmático, basado en el pensamiento de Ortega, con una relectura a partir de la ejecutividad orteguiana, con carácter sociable y transformador en la infoesfera.</p>

Tabla 4.

IV parte. Hacia una infoética cordial. El momento epistemológico.

Objetivos generales	Objetivos específicos
<p>Capítulo XIII. La verdad como fin y principio</p> <p>Objetivo general: Explicitar y razonar esta confusión entre <i>práxis</i> y <i>poiēsis</i> de la verdad periodística.</p>	<p>13.1. Rebatir la tesis aristotélica -heredada por la ética cívica aplicada en la ética mediática- sobre la indiscutibilidad de los fines de una actividad.</p> <p>13.2. Argumentar que las <i>fake news</i> y demás desórdenes informativos tienen una raíz en la confusión de la <i>τέχνη</i> y del <i>τέλος</i> de la actividad informativa.</p> <p>13.3. Fundamentar que para el rescate de la razón práctica de la ciudadanía digital es imprescindible orientar la capacidad electiva para elegir bien y ello transita por entrenar el deseo de cara a fenómenos como la infoxicación o las <i>fake news</i> y los impulsos o los apetitos de sumarse la viralización de contenido falso y falsificado.</p>
<p>Capítulo XIV. La <i>τέχνη</i> periodística, ¿<i>práxis</i> o <i>poiēsis</i> periodística?</p>	<p>14.1. Analizar lo que supone la <i>τέχνη</i> desde una mirada periodística en su definición conceptual sobre la profesión, que confrontaré luego con una perspectiva de la técnica</p>

<p>Objetivo general: Refutar la idea de que la verdad es un atributo exclusivo del periodismo Allonar el camino reflexivo para superar el déficit epistemológico del marco ético-cívico y cordial de un ciudadano digital</p>	<p>desde una apropiación fantástica aplicada al ciudadano digital.</p> <p>14.2. Razonar la dispersión teleológica que existe <i>intra muros</i> de la profesión, lo cual nos devolverá a la cuestión sobre lo medular tanto del periodismo como de la actividad informativa, en un sentido más amplio, y del cual fundamentaré la responsabilidad epistemológica de la infoética cordial del ciudadano digital.</p>
<p>Capítulo XV. Revertir la racionalidad periodística: La práctica como principio</p> <p>Objetivo general: Analizar la noción de <i>práctica</i> en la actividad informativa de acuerdo con el esquema del filósofo británico Alasdair MacIntyre</p>	<p>15.1. Fundamentar la práctica informativa no desde el <i>téλος</i> como punto de partida, sino empezar por la <i>práxis</i>.</p> <p>15.2. Aplicar el esquema macinteryano de bienes internos y bienes externos en la práctica (des)informativa.</p> <p>15.3. Fundamentar la praxis cívica informativa desde un modelo virtuoso sin caer contextualismos relativistas o en una producción poiética funcional.</p>
<p>Capítulo XVI. Opinión pública crítica, madura Y responsable como Antídoto contra la desinformación</p> <p>Objetivo general: Analizar la contribución de la ética cívica al entronizar la categoría aristotélica de <i>πραξις τέλεια</i> en la actividad informativa.</p>	<p>16.1. Definir la opinión pública crítica, razonante y responsable como concreción de la práctica perfecta de la actividad informativa.</p> <p>16.2. Fundamentar el <i>téλος</i>, hermeneutizado por la ética cívica, ahora en perspectiva de una <i>πραξις τέλεια</i> de la actividad informativa como praxis ciudadana y no solo como praxis profesional.</p> <p>16.3. Rescatar las aportaciones del esquema macinteryano al modelo de la ética cívica para advertir sobre los riesgos de corrupción -ahora desde una infoética cordial- de la actividad informativa por parte de la ciudadanía digital.</p> <p>16.4. Explorar el alcance de las contribuciones y limitaciones de otra vía de ética periodística a partir, también, de la herencia aristotélica de escindir la práctica de la producción.</p>
<p>Capítulo XVII. Vocación por la La técnica informativa</p> <p>Objetivo general: Encontrar un punto de intersección entre el hacer y el obrar -de base aristotélica-, en una infoética cordial, fundamentada en la ética cívica y en la <i>ethica cordis</i>, de Adela Cortina y en la ejecutividad orteguiana.</p>	<p>17.1. Razonar el alcance de la noción poiética en la ética cívica desde la herencia macinteryana y de la Teoría crítica, de lo que me encargaré en el primer subapartado.</p> <p>17.2. Rescatar el concepto aristotélico de <i>práxis atelēs</i> para definir las fake news.</p>

<p>Capítulo XVIII. Objetividad <i>versus</i> subjetividad informativas</p> <p>Objetivo general: Reflexionar la noción de verdad periodística desde su relación con la idea de objetividad informativa.</p>	<p>18.1. Analizar su visión de la objetividad periodística y su propuesta de objetividad pragmática.</p> <p>18.2. Analizar los riesgos de la subjetividad humana traída ahora al campo de la verdad informativa.</p>
<p>Capítulo XIX. La verdad como hábito responsable de la ciudadanía contra las fake news</p> <p>Objetivo general: Trascender la idea de «verdad periodística» y fundamentar la verdad como una <i>héxis</i> (y <i>práxis</i>) ciudadana en la lucha contra las <i>fake news</i>.</p>	<p>19.1. Confrontar el concepto de verdad informativa o periodística, de raíces aristotélicas-tomistas, con el concepto aristotélico de «verdad práctica» y razonar el espacio que comparten la ética periodística con la ética cívica en este afán por la verdad frente a la desinformación.</p> <p>19.2. Superar la mirada excluyente de la corriente correspondentista de la verdad para impregnarla una vez más de potencialidad e intencionalidad.</p> <p>19.3. Diferenciar entre verdad y veracidad, que permitirá identificar los momentos de adecuación (veracidad) y complementarla por un ideal emancipatorio (verdad).</p>

γ. Método filosófico

Esta tesis se enmarca en la 13ª línea de investigación del programa de doctorado en Ética y Democracia, de la Universitat de València: Infoética y ética de los medios.

La contribución al debate de esta tesis está en fundamentar que el hilo conductor en la lucha contra la desinformación no radica únicamente en la ética periodística, sino que puede hallar respuestas desde un redimensionamiento moral de los ciudadanos, en clave de ética cívica y cordial. De allí que dos de las propuestas de esta tesis sean: una ciudadanía digital robustecida no solo por la alfabetización mediática e informacional, sino fundamentada en una infoética en perspectiva de ética cívica y de ética de la razón cordial o, como la he denominado, una infoética cordial, que se nutre también de la reflexión del perspectivismo y raciovitalismo orteguiano. Para ello he empleado dos métodos filosóficos: la hermenéutica crítica y el método etimológico.

Hermenéutica crítica

Entre las muchas rutas filosóficas (metafísica, fenomenología, meditación trascendental, introspección, entre otras) de cómo abordar la cuestión de la *ciudadanía digital* frente a las *fake news*, he escogido la postura ética de la hermenéutica crítica y experiencial, porque examino valores, principios y marcos normativos éticos.

Si bien, como resaltaré en la tesis, el propósito investigativo de esta reflexión de largo aliento no es proponer una salida a la desinformación desde la ética profesional, resulta

ineludible emprender en no pocas ocasiones cualquier reflexión *intra muros* en las praxis informativa y académica. Es, en todo caso, una ventaja que tiene la hermenéutica crítica y su increíble potencial de adentrarse en las realidades para extraer nuevos marcos normativos incluso desde una ética aplicada en diálogo con la ética cívica para poder trascender esas facticidades que obstaculizan el florecimiento humano.

La razón de la hermeneutización crítica sobre *fake news* no es ofrecer una réplica de explicaciones y descripciones -por densas y pertinentes que sean- sobre el estado o el ser de la desinformación, sino un redimensionamiento no solo conceptual, sino normativo. Por mencionar algunos ejemplos en esta tesis: trascender la comprensión del periodismo, no solo como una praxis profesional, sino como una actividad humana en un sentido más amplio que incluye la praxis cívica de la información; redimensionar las *fake news* y abordarlas como una patología social, es decir, como un síntoma -además de una perversión de la técnica periodística- de un déficit de racionalidad comunicativa en los internautas.

Mi punto de partida para analizar las *fake news* no son las elecciones presidenciales norteamericanas o el Brexit, ambos en 2016, como sugiere el consenso de la literatura académica. El sentido de esta hermenéutica crítica sobre la ciudadanía digital es comprender la ciudadanía desde su $\eta\theta\omicron\varsigma$ (*êthos*) ejecutivo o agencia auténticamente protagónica y agente, que se apropia de su contexto digital. Estamos ante una circunstancia inundada de (des)información y con nociones diluidas de «verdad» en posverdad y en falsificación, y de un concepto de «ciudadanía» reducido a usuarios y un pensamiento que no favorece la capacidad crítica y estimativa, sino que se afana por anticiparse y totalizarse en criterios empíricos como las métricas. Mientras algunas corrientes de pensamiento hablan de usuarios desbordados por una realidad digitalizada y terminan claudicando ante la facticidad de la digitalidad por considerar que la algoritmización de la vida es inevitable y concebir al usuario como un ser impotente ante la fuerza e imperios tecnológicos y económicos, propongo en cambio, desde el poderío de una razón experiencial hermenéutico-crítica la contrafigura de un ciudadano digital, robustecido por una ética de la razón cordial, que no perece ante la infoxicación y diluye la verdad (Gracia Calandín, 2023), ante una opinión pública acrítica (Calvo, 2020; García Marzá & Calvo, 2022, 2024a) o la inteligencia artificial (Conill, 2023b, 2023c; García Marzá & Calvo, 2022; E. González Esteban & Siurana Aparisi, 2024), es un ciudadano empoderado moralmente que sabe estar en el mundo digital y enfrentar los totalitarismos (Gozálvez Pérez et al., 2021, 2023; Gozálvez Pérez & Contreras Pulido, 2014).

Desde la fenomenología⁶ con huellas hermenéuticas orteguianas, tenemos grandes contribuciones como las Ignacio Blanco (2020) quien plantea una lectura sobre esquema mediático y las *fake news*, desde las nociones orteguianas⁷ de realidad patente y de realidad latente para discernir -y sobrevivir- ante las manifestaciones de la posverdad en la percepción de la realidad. Sostiene el autor -y coincido con él- que esta distorsión de lo real atenta contra la calidad de información pública, porque está condicionada por el sistema de creencias del usuario. Sin embargo, a diferencia de Ignacio Blanco, uno de los puntos donde me propongo incidir es, precisamente, en el contexto y en su historicidad y en el emisor-usuario y en el redimensionamiento ético y normativo de la ciudadanía digital.

Desde la hermenéutica crítica como orientación en el mundo y la visión experiencial gadameriana, esta tesis sobre la ciudadanía digital frente a las *fake news* no solo busca la recreación de significados invariables y sujetos a verificación, sino que supone poner en valor el diálogo, la discusión y la implicación del intérprete. Aunque en un momento, defendía la figura del periodista como un intérprete de la realidad, es decir, su función no era ser espectador-enunciador omnisciente que observa desde la distancia (Suárez Montoya, 2020b), esta tesis parte de la premisa del usuario como ciudadano-emisor y de su implicación inherente -cívico y cordial- en el rescate de la verdad como lucha contra la desinformación.

Claro, pero esta consciencia histórica sobre las *fake news* y la ciudadanía no aspira solamente al reflejo de los desórdenes informativos ni al entendimiento fijista de la pasividad y la cosificación de los usuarios, sino todo lo contrario. Y por eso, además de hermenéutico, el método de esta tesis es crítico. Este mapa de vuelo parte del contexto sociocultural, que delinea las maneras de pensar y de vivir de un ciudadano digital que surge en una facticidad como los desórdenes informativos, pero aspira creativamente superarlos.

La escogencia de la hermenéutica crítica obedece a tres razones. El primer motivo es la conciliación entre la tradición aristotélica y la tradición kantiana. Del primero se toma un modelo del *ἀρετή* (*areté*, virtudes morales) y de un *τέλος* (*telos*); del segundo, la *praktische Vernunft*, una razón práctica. La sinergia entre estos dos grandes clásicos transita por varias

⁶ Desde la fenomenología traída a la (pos)verdad, recomiendo la lectura a Martín Gómez (2021) y la problematización de la «verdad» en las humanidades, a partir del nuevo realismo y una hermenéutica acusada de ser cómplice involuntario de la posverdad por reconocer que en los otros hay una verdad desde los puntos de vista; como salida propone el rescate, vía gadameriana, de una hermenéutica que rescata el valor del diálogo para hallar «verdad», sin que ello signifique recaer en el relativismo.

⁷ Otro ejemplo de corte perspectivista orteguiano -y nietzscheano- es el trabajo de Herreras y García-Granero (2020) en el que abordan en los conceptos «verdad» y «mentira» llevados a la profesión periodística; su itinerario reflexivo discierne entre el periodismo objetivista y el periodismo posmoderno y concluyen que la «verdad» es una capacidad humana de interpretar el mundo, de allí que defiendan la pertinencia de «un punto de vista» del periodista, pero compatibilizándolo la verdad (objetiva). Herreras (2021) recoge estas premisas orteguianas y nietzscheanas y ahonda en la posverdad y en las *fake news* para concluir que la posverdad es la mentira tradicional.

vías: la gadameriana, cuyo fin no se limita a la recreación de significados, sino que, partiendo de la experiencia, apunta también a la implicación del intérprete; la nietzscheniana, que articula la reflexión crítica con la experiencia vital e histórica.

La hermenéutica crítica permite (re)descubrir la dimensión moral al reconocer tres aspectos (Conill, 2010a): a) el trasfondo experiencial o de cómo las personas se relacionan, forjan una opinión pública o acceden al conocimiento a través de clics, tiempos de permanencia -y de rebote- en sitios web; b) las facticidades históricas y sociales -como la interconectividad, la algoritmización y la desinformación- y c) la complejidad vital que, en nada, va en detrimento en tiempos de interconectividad y algoritmización y el replanteamiento del ciudadano y su relación de lo veraz -o verosímil- en un contexto tecnologizado y a la vez, responder a la exigencias del pluralismo en lo personal, lo profesional e institucional. No en vano, Conill denomina este método también como: ética hermenéutica de la facticidad o ética de la responsabilidad.

La hermenéutica crítica encuentra sus raíces también en la ética de la alteridad y del reconocimiento, de Paul Ricoeur; de la ética de la autenticidad, de Charles Taylor; y de la ética de la «*pietas*», de Gianni Vattimo. Hay también otra fuente de la que bebe este método filosófico y constituye la segunda razón de mi elección: los aportes de la tradición de la Escuela de Valencia, con la ética del discurso, de Habermas y de Apel, de quienes recogen el testigo de que todos los interlocutores son válidos.

Comprender este principio implica entablar diálogos con otras tradiciones y otras disciplinas; fundamenta, además, la circularidad de la hermenéutica crítica para rebatir la inducción o la deducción de la ética aplicada, sino que más bien, adentrándose en las diversas realidades y dialogando con y en ellas se descubra «la peculiar modulación del principio común» (Cortina, 1996, p. 128).

Tenemos, así pues, que el ideal de que *todos los interlocutores sean válidos* incluye a las audiencias en un horizonte de simetría, partiendo de la comprensión de que los esquemas de comunicación han evolucionado: los emisores ya no son los medios informativos, sino que, con la irrupción de las redes sociales, las audiencias también divulgan contenido. Plantea Castells (2006) -y, en este punto, estoy de acuerdo con él - que las respuestas, tanto en la sociedad como en la política, son responsabilidad y privilegio de los ciudadanos. Supeditar a las audiencias a la comodidad de la recepción de mensajes es desatender la realidad, mutilar su potencial ético y reducirlos a la pasividad en la forja de una opinión crítica, madura, razonante y responsable, principio común o *τέλος* de la información. Y esta es, precisamente la tercera razón de por qué la elección de la hermenéutica crítica: poner en relieve la ética cívica en un

campo que ha sido observado con mayor empeño desde la ética profesional y no desde un ἦθος cívico.

Las aportaciones de Gozávez Pérez (2004, 2011, 2013; 2021; 2014; 2023) y junto con otros autores han allanado el camino para entronizar la hermenéutica crítica como una posibilidad en el periodismo (frente a la objetividad) y en la ciudadanía.

Si bien transito por los senderos de la hermenéutica crítica en su variante de la ética del discurso y de la ética cívica -actualizada en una razón cordial-, en algunas ocasiones tomaré distancia, porque las aplicaciones de estas perspectivas éticas ofrecen una mirada desde y para el periodismo con consecuencias en la ciudadanía. Razones para la defensa de la profesión periodística y de los medios, tradicionales o emergentes digitales, hay de sobra. Mi propuesta plantea un giro en este sentido: el punto de partida y de llegada no es la ética periodística, sino una infoética que incluya la agencia protagónica, crítica, compasiva y responsable de la ciudadanía.

Esta es, precisamente, uno de los puntos de reflexión arquimédicos de esta tesis: ¿la ciudadanía puede cobrar mayor protagonismo frente a la desinformación, no en su papel de receptora en un esquema rígido -y cuestionable a la luz de las nuevas tecnologías-, sino en una dimensión revitalizada desde la agencia cívica, que también es emisora y creadora de opinión pública?

Creo que hay una gran oportunidad de diálogo sinérgico entre la praxis profesional y la praxis ciudadana. Esta tesis aspira, pues, a virar la noción de ciudadanía-víctima a ciudadanía-agente; la primera mirada centra la atención únicamente en la responsabilidad en las instituciones e insiste en una pasividad ciudadana y, a mi juicio, de entorpecimiento del florecimiento ciudadano. Si bien perseguimos la φρόνησις (*phronēsis*, juicio ético), mi aproximación no es desde la ética periodística o el *statu quo* de los medios tradicionales o plataformas digitales consolidadas, sino desde una infoética, que navega entre la praxis ciudadana y profesional no solo para hacerse con una comprensión mediática, de las noticias y de la información, fin primario de la alfabetización mediática, sino también enfrentar con altura cívica desórdenes desinformativos como las *fake news*.

Otro gran aporte de la hermenéutica crítica ha sido la hermeneutización deontológica del τέλος de la praxis periodística por parte de la ética cívica (Cortina, 1988b, 1996, 2004a) por poner el acento en la razón práctica y en la inmanencia de un norte normativo intangible y no supeditar el buen obrar con la producción técnica periodística. A su vez me valdré de la hermenéutica crítica para actualizar esta hermeneutización e incluir en la praxis *téleia* de la actividad humana de la información e incluir a los ciudadanos digitales y su protagonismo

ejecutivo en la forja de una opinión pública crítica, razonante y responsable, como veremos muy concretamente desde el capítulo XIII hasta el capítulo XVII.

Método etimológico

El otro método filosófico del que me he valido en esta tesis es el etimológico. En muchas ciencias, esta arqueología lingüística, además de ser superficial, nunca apela a ella identificar o profundizar sobre cuestiones centrales del objeto de investigación. Aranguren (1998) sostenía que tal distinción entre el *quid nominis* y el *quid rei* se reducía a un formalismo cosmético. Contrario a este sentido cosmético, el método etimológico en esta tesis tiene un carácter hermenéutico, porque aspira entablar un diálogo radical a través del ADN de las palabras y de sus usos en diferentes épocas y tradiciones del pensamiento.

Para García de Diego, el problema del método etimológico es la visión que la considera bien como una «curiosidad vulgar, entretenimiento de ocios, audacia de afición», desde el vulgo, o bien, desde el orden científico, como «la investigación del origen de las palabras» (1926, pp. 5 y 6). En cambio, para este académico de la RAE, la etimología es el *veriloquium* en busca de penetrar en el «ἔτυμος, -ον» (*étymos*), «en el verdadero y fundamental sentido de cada voz». Pero hemos de ir con cuidado con esta aseveración de García de Diego, críticamente podemos cuestionar: ¿cobra aquí lo «verdadero» una impronta fijista, una ontología *pre-*determinada, de esta arqueología espiritual? A juicio de Menéndez Pidal, sí, porque en esto radica el ἔθος (*éthos*) o la costumbre o el uso de la palabra. Así la etimología es el «alma que rige toda su vida semántica y expresiva. Orientar en lo posible la expresión de una palabra hacia su origen es aumentar su fuerza evocadora» (1926, p. 40). En su diálogo, ambos autores centran la clave de la *verdad* de la etimología en la fuerza evocadora originaria. Desde la filosofía me pregunto si esta fuerza evocadora solo ha de ser una y, por tanto, primitiva y, a la postre, cosificadora o reduccionistas al evocar solo el pasado. No porque sea una y primigenia la convierte en verdadera.

A mi juicio, una respuesta al potencial del método etimología en la filosofía podemos hallarla en la paradoja que encierra la idea del «ἔτυμος» (*étymos*). Con no poca frecuencia suele recordarse que su significado es lo «verdadero». Suele olvidarse que *étymos* significa también «efectivo, cierto, auténtico». Más que una visión única y verdadera nos interpela frente a una eficiencia, certeza y autenticidad diversas.

Esta fuerza evocadora no ha de constituirse únicamente en un juicio-voz primigenio y quedar petrificado *per saecula saeculorum*. La polisemia rebate esta idea de univocidad. Por otro lado, Menéndez Pidal y García de Diego reparan en menor medida en la autenticidad del

vulgo, en la legitimidad de la etimología no solo dentro de las ciencias lingüísticas, sino en la cotidianidad de la vida. García de Diego es consciente de ello y se aproxima, en diálogo con otras vertientes, a una *etimología vitalista*, que contrasta con el determinismo fonético al abrazar el contexto geográfico y el diálogo entre las lenguas (Requena Millán, 2024).

Apelar al método etimológico no es enrumbarse a una excavación arqueológica con miras a quedarse en el pasado, sino en establecer e identificar un «juicio», como bien señalaba García de Diego, con valor para el presente. Y es este el espíritu del *veriloquium* que me gustaría resaltar: un viaje, un discurrir -radical- por el ADN de las palabras, de sus sentidos desde sí mismas y a lo largo de tradiciones e historicidad, porque la fuerza evocadora, en ocasiones, luce indefensa ante la distorsión naturalizada de un significado. Puede, sin embargo, el recuerdo originario servir como base para fundamentar un redimensionamiento de la palabra y la creación de un nuevo léxico ante nuevas realidades como veremos con la palabra «analfanauta», en el capítulo VII, de esta tesis. Veremos, en ese mismo capítulo, que la noción de «noticia» ha variado con el tiempo.

Recordaba Aranguren (1998) que el filósofo es, por ser filósofo, un filólogo. No puede escaparse de vista que la herramienta de trabajo del periodismo y de la comunicación es la palabra, así como la razón y el estudio. Ojalá tuviese razón este maestro al afirmar que el amor al saber entabla siempre una amistad con el *λόγος* (*logos*) en un sentido radical y no solamente accesorio y que este razonar de Aranguren se aplicase también a la *comun-ica-ción*, para que, sobrevolando las turbulencias comunicacionales, se patente el ideal -regulativo- comunicativo, como distinguiré pragmáticamente entre estos dos adjetivos: lo procedimental de lo *comunicacional* en contraste con el intercambio de dones de lo *comunicativo*.

Creo -y aspiro demostrar- que el camino filológico permite rastrear pensamientos e intenciones al matizar y precisar espíritus y también replantear concepto. No me mueve un afán por resucitar palabras muertas, sino que, mediante la genética lingüística recordar el sentido vivido, vibrante y enérgico que gozó una palabra. En su doctrina sobre el «uso», en *El hombre y la gente* (1949-1950), Ortega y Gasset razona que la etimología refleja la imposición mecánica sobre un individuo de un significado que pervive, con inercia y a la deriva, sin que sepa exactamente la longevidad no de la palabra, sino de su(s) usos (sentidos). Bien apuntaba el maestro, el hombre es, además de un «animal fantástico», un «animal etimológico» (OO. CC. 2012b, Volumen X, p. 216).

La etimología, de acuerdo con Ortega y Gasset, existe no porque haya palabras, sino por sus usos (OO. CC. 2012b, Volumen X, cap. X). Este rastreo lingüístico pone en evidencia la historia universal del hombre, de lo que hace y, por tanto, de lo que es. Ortega no vacila en

llamar concretamente lo que abstractamente denominaba «razón histórica» (OO. CC. 2004b, Volumen II, p. 276).

Así por ejemplo la noción de actividad o de agencia, en la ética cívica, y la ejecutividad, en Ortega, parecen conceptos hermanos y podemos rastrear ambas nociones hasta sus raíces prácticas aristotélicas, vemos que pequeños matices se aprecian entre la ciudadanía activa que promueve Adela Cortina y la ciudadanía ejecutiva, que defiende, de la mano de Ortega y Gasset, como fundamentaré en los capítulos XII y XVII.

La etimología es un viaje continuo. Es, a mi juicio, un ejercicio dialógico con otros tiempos y con otras tradiciones. Es una radiografía del tiempo que, lejos de ser abstracta y pretérita, dibuja comparativamente las mentes y los corazones de sujetos de carne y de hueso. Esta tesis defiende la idea de una etimología raciovitalista. Hay sentidos (usos, en términos orteguianos) perdidos, olvidados, y que este rastreo y contraste pueden hacer emerger y redimensionarse según las circunstancias propias de nuestros tiempos.

No hay que viajar muy lejos del título de esta tesis para notar que la sola idea de *fake news* recoge no pocas trampas -intencionadas o involuntarias-; revela indicios sobre las pretensiones de verosimilitud -en lo *fake*- en estos tiempos en detrimento de la «verdad»; encierra un oxímoron en una mala traslación al castellano con «noticias falsas»; o denota una ideología como esgrimen algunas corrientes.

Bien puede repararse, además, en el prefijo *pos*- antes de «verdad», que da pie a muchas reflexiones como, por ejemplo, por qué Adela Cortina prefiere el término «*pos-veracidad*» al de «posverdad».

Volviendo a una de las cuestiones de esta tesis, a la luz el método etimológico, fundamentaré una noción radical de viaje, de itinerario, que es lo que originalmente significa periodismo o de la actividad informativa. Esta genética lingüística nos acerca críticamente a otros constructos como los del «analfanauta» o el «prosumidor» -capítulos VII y VIII-, también allana el camino, desde una razón vital, para comprender la razón instrumental de la tecnología por muy digital que sea (*digitus-digiti*, en latín es dedo), como se analiza en el capítulo XII; pues, a mi juicio, no puede plantearse *a priori* una intimidad -en la línea orteguiana- en la interacción desde una razón corporal cuando la oferta en las plataformas digitales y algoritmización es precisamente opuesta, es decir, plantean una virtualización de la vida y de la socialización.

Como se patentará en el segundo y tercer capítulo, el método etimológico ayudará a razonar el papel de la intencionalidad en las *fake news*, una huella que ya se despeja -y que

suele pasar desapercibido en muchos angloparlantes nativos- desde la sola distinción entre «*dis-information*» y «*mis-information*», como se apreciará en el capítulo II.

El método etimológico, acompañado de la hermenéutica crítica, es un camino fecundo que allana el camino para el redimensionamiento moral de la infoética (*cor-dial*), empezando por redimensionamiento del concepto de *in-formación* o la diferenciación entre *comunicacional* y *comunicativo* (capítulos VII y VIII). Y sin duda esta arqueología filológica ha servido de mucha utilidad en los capítulos XIII, XIV, XVII y XVIII para rebatir algunas tesis que no distinguen en el léxico aristotélico entre *πρᾶξις τελεία* (*prâxis téleia*), *πρᾶξις* (*prâxis*) y *ἐνέργεια* (*enérgeia*) y dejan por fuera otro concepto clave en la ética del Estagirita como la «*εὐπραξία*» (*eupraxía*),

En este sentido, para la consulta de algunos clásicos he acudido a versiones canónicas o de reconocido prestigio académico. Para los textos griegos me he servido si bien de ediciones bilingües, como la de *Ética a Nicómaco*, editado por Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, con la traducción de María Araujo y Julián Marías, también he consultado la edición de la serie Biblioteca Clásica Gredos, cuya traducción al castellano de esta obra corrió a cargo de Julio Pallí Bonet; de esta serie de Gredos, he consultado la edición trilingüe (griego, latino y castellano) de Valentín García Yebra para el libro *Metafísica*. Para la obra *Política* he consultado la edición greco-castellana de la serie Bibliotheca Scriptorvm Graecorvm et Romanorvm Mexicana, de la Universidad Autónoma de México, en manos de Antonio Gómez Robledo. Para el tratado *Acerca del Alma*, he empleado la edición de Gredos, de Tomás Calvo Martínez.

En comparación con el griego, los textos en otros idiomas son representativamente menores. No así el rigor con el que han sido tratadas las obras. Para los pocos textos latinos, he empleado la Biblioteca de Autores Cristianos o la serie latina del *Patrologiae Cursus Completus* (PL), de Jacques Paul Migne. Hay una sola cita directa a Nietzsche, específicamente a un fragmento póstumo 7[60], para el texto original he empleado la edición *Digitale Kritische Gesamtausgabe Werke und Briefe* (*eKGWB*) y para el texto castellano, la edición de Tecnos de obras completas, dirigida por Diego Sánchez Meca.

Toda traducción está inequívocamente identificada. He dejado constancia siempre, por rigor y por reconocimiento a su contribución, de quién ha sido el traductor. Cuando he traducido yo algún texto, también lo he hecho saber.

Para el análisis morfosintáctico de los textos helénicos, he de mencionar el invaluable aporte del portal web del proyecto Perseus Hopper, de la Tufts University (Crane, 2024), en Massachusetts, Estados Unidos. No puedo dejar de reconocer la increíble herramienta del sitio

web que ha digitalizado el clásico *Liddell, Scott, Jones Ancient Greek Lexicon* (LSJ); he de mencionar asimismo el portal web del Diccionario Griego-Español, del Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo (ILC) del Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS) del CSIC, en Madrid.

He consultado las ediciones greco-latinas canónicas bilingües en inglés, principalmente la Loeb Classical Library, hoy a cargo de la Universidad de Harvard; me he apoyado en textos bilingües de la Universidad de Cambridge y de la Universidad de Oxford, como podrá apreciarse en las notas al pie de página.

Diálogo como praxis

Sobre la metodología, además de la revisión de literatura académica y del diálogo entre autores clásicos y contemporáneos, el ejercicio dialéctico ha tenido lugar en otros foros y circunstancias.

Hablo de un diálogo que ha ocurrido en no pocas veces desde la perplejidad y un espíritu constructivo por abordar cuestiones filosóficas en arenas periodísticas; o bien por ahondar en preguntas, por antonomasia, comunicacionales (y comunicativas) en ágoras filosóficas y que ya adelantaba en los agradecimientos.

Me gustaría resaltar en esta sección, además mi gratitud, la generosidad dialógica de algunos académicos que merecen especial mención en estos años de investigación. Se trata un ejercicio dialéctico desde el disenso y la sinergia, desde la complementariedad, para aclarar, densificar, contrastar y profundizar esta propuesta de ciudadanía digital.

Entre los filósofos de trayectoria dilatada con quienes he dialogado personalmente o por correo electrónico y han ampliado el horizonte de estas reflexiones están:

Stephen J. A. Ward, catedrático emérito de la University of British Columbia, cuyo diálogo empezó hace cinco años con el TFM; con Maria Paola Ferretti, cuyo intercambio de ideas comenzó cuando era profesora adjunta en la en la Universidad Goethe, en Fráncfort del Meno, en Alemania, y ha continuado ahora que es profesora permanente en el Instituto de Ciencias Políticas, de la Universidad Johannes Gutenberg de Maguncia, en Alemania; Camille Saucier, profesora asistente en la Clemson University y Nathan Walter, profesor asistente en la Northwestern University, ambos en Estados Unidos; con Nicoleta Corbu, editora del libro *Disinformation Debunked. Building Resilience through Media and Information Literacy* (Routledge), catedrática en National University of Political Studies and Public Administration y hoy vicerrectora de esa alma mater; con Konstantin Nicholas Dörr, docente investigador del Institute of Mass Communication and Media Research, de la University of Zurich, en Suiza;

Enrique Herreras, profesor titular y docente, entre otras asignaturas, de Educación y medios de comunicación, del máster universitario en Ética y Democracia, de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, Universitat de València; y con Ignacio Blanco Alfonso, periodista, filósofo y catedrático en Periodismo por la Universidad Cardenal CEU Herrera, especialista en desinformación y pensamiento orteguiano y miembro de la Fundación Ortega-Marañón y editor de la edición crítica de Taurus de las Obras Completas de José Ortega y Gasset. Con todos ellos he mantenido contacto directo, intercambio de ideas y cuyos textos, que me han facilitado con generosidad, han permitido complementar estas reflexiones y aproximación a las *fake news* desde diversos puntos de vista.

En una etapa inicial, producto del legado de la primera estancia doctoral (en la Universidad Pontificia Bolivariana, en Colombia), he usado Mendeley, luego he emigrado a Zotero. Esta no ha sido una cuestión menor. Emplear gestores bibliográficos no solo facilita una adecuada y más pulcra uniformidad en las citas y referencias, además han permitido el rastreo e incorporación exactos de los metadatos y honrar a las autoras y a los autores convocados en los diálogos de esta tesis. Así también he podido dejar constancia de las ediciones críticas, por ejemplo, y contribuidores a las obras, como traductores y prologuistas. Todas las fuentes bibliográficas han sido rastreadas, además, por el filtro final de Crossref para garantizar que hubiese, siempre que fuese posible, enlaces persistentes y fuese más fácil a los lectores acceder a las fuentes con enlaces confiables y duraderos.

Web of Science y Scopus han encabezado las bases de datos de consulta bibliográfica en castellano, en inglés y en alemán. En menor medida, en portugués y en valenciano. Scielo y Google Académico, así como editoriales o librerías académicas como Springer, Routledge y JSTOR, han significado mucho provecho también. En este sentido, la Matriz de Información para el Análisis de Revistas, de la Universidad de Barcelona, ha sido de gran utilidad para el rastreo del impacto y del rigor de las publicaciones científicas y para la evaluación de textos de mi propia autoría.

He tenido en cuenta contribuciones con un impacto menor, pero de mucha enjundia, como los artículos en las revistas académicas *Dilemata. Revista internacional de éticas aplicadas*; la revista *Diálogo filosófico*; la revista *Comunicación*, de la Fundación Gumilla; la revista *Temas de Comunicación*; la revista *Cuadernos de Periodistas*; *Comunicación*, de la Universidad Pontificia Bolivariana; y *Quaderns de filosofia*.

En estos años he podido participar en cursos de alfabetización mediática como el III Seminario de Alfabetización contra la Desinformación, de la Universidad de Vigo, en noviembre de 2023; el taller *Alfabetización digital. Combatiendo las Fake news*, organizado

por la Red de Interamericana de Educación Docente, por la asociación Digimente y en alianza con la Organización de Estados Americanos (OEA); y el *Curso Básico de Fact-Checking*, de una de las agencias de verificación más reconocidas en España, *Mala Espina*, en febrero de 2023.

δ. Estructura de la tesis

Las cartas de navegación de esta investigación doctoral presentan cuatro momentos. El propósito de la I parte será comprender las *fake news* como *πάθος* (*páthos*) no solo periodístico, sino también social. Esta primera etapa del vuelo consta de tres capítulos.

Tras el diagnóstico de cómo hemos llegado a uno de los temas de nuestro tiempo, en el horizonte de este itinerario investigativo se presenta una primera necesidad: la clarificación conceptual de las *fake news*. Antes de ello, sin embargo, el primer capítulo se dedica a una necesidad más radical: comprender que existen no una, sino múltiples formas de ejercer la actividad informativa. Esta idea contrasta, primero, con una única visión o *factum* conceptual de periodismo; aquí se va patentando un problema más hondo: no hay tampoco una única visión fija dentro de lo que es la profesión periodística.

Desde la producción y la técnica, las diversas tradiciones periodísticas -anglosajonas, iberoamericanas y europeas- se aferran a su buen *hacer* noticioso tangible y temporal, a su método de dos siglos de contrastar, corroborar y redactar y, sobre todo, defienden la premisa de quién ejerce la actividad informativa. El periodismo sigue siendo un pilar fundamental para la defensa de la democracia. Con los nuevos tiempos, las dinámicas tecnológicas de consumo de datos y de información (y *fake news*), el auge de nuevas plataformas digitales, el fin o propósito del periodismo se ha ido dispersando y ha allanado el camino a una falsificación de las noticias. Por un lado, la profesión lucha, puertas adentro, con sus modelos de negocio, y, puertas adentro, con desórdenes informativos, la comunicación política y un desapego noticioso por parte de las audiencias.

Ahora bien, las *fake news* son un desafío que invita a un examen de consciencia que, sin embargo, corre el peligro de quedarse en una evaluación *intra muros*, cuando el origen de la información también se halla *extra muros*. Desde la filosofía moral, podría pensarse que habría una salida a la concepción única y fija del periodismo, porque al menos desde la ética cívica se ha planteado un norte normativo, marcado por la praxis y la razón práctica, con su propuesta de un buen *obrar* intangible e inmanente. La hipótesis que sostengo contrasta también, en segundo lugar, con esta dicotomía de *hacer* y *obrar*, que rebatiré a lo largo de la tesis y para lo cual planteo una sinergia.

Parto de un principio de un realismo crítico en nuestros tiempos: la agencia (des)informativa está en manos de personas corrientes y molientes y es donde, a mi juicio, hemos de incidir en la reflexión para plantear una salida desde una ciudadanía digital robustecida ética y técnicamente, desde la ética cívica y cordial y la alfabetización mediática e informacional.

Para enfrentar este primer obstáculo de aparente dicotomía de una definición de periodismo, he planteado -desde la noción orteguiana de fisonomía- ampliar la noción de periodismo o, mejor dicho, de la actividad informativa. Para ello, daré cuenta críticamente de la multiplicidad de visiones que hay sobre la profesión y ejercicio informativo. No se trata de plantear una visión desde el sincretismo, sino desde la sinergia crítica para poder dar un diálogo fecundo entre la mirada en la técnica y en la producción informativa, propias del buen hacer, con la praxis y el juicio prudencial de la actividad informativa, que trasciende la profesionalidad y se concreta en un quehacer también de ética de los internautas y que denomino, en esta tesis, como ciudadanía digital.

Por ello, en este primer capítulo me he propuesto también rescatar una idea radical del viaje, del itinerario hacia una verdad -que es lo que significa en griego «περιδεύω» (*perideúō*)- emancipadora frente a una idea aristocrática de la praxis informativa, que contrasta -y en esto sí coinciden tanto los académicos del periodismo como los académicos de filosofía moral- con el espíritu del «ἄριστος» griego, del mejor profesional, del más apto. ¿Podemos renunciar al ideal del virtuosismo en un mundo digital marcado por la desinformación? Ciertamente, no.

El problema que identifico es que este ideal del «ἄριστος» en su forma de profesionalidad aristocrática, si bien responde a una necesidad técnica, jurídica, moral y gremial, en estos tiempos resulta insuficiente para abordar técnica y éticamente la agencia desinformativa de cualquier usuario con un móvil y con acceso a internet. La visión aristocrática resulta excluyente e incapaz de dimensionar con más justicia que no solo la tecnologización y los tiempos cambian, sino que también la agencia comunicacional y la responsabilidad ciudadanas se han ajustado a la digitalidad.

Hace casi 100 años, José Ortega y Gasset proponía contrarrestar la vulgarización de la cotidianidad con la figura del «aristócrata en la plazuela» en *Prólogo a una edición de sus obras*, de 1932 (Ortega y Gasset, 2006, Volumen V, p. 98), para realzar la importancia del periodismo y su función intelectual, sí, pero a la vez, la dimensión ética de la información -entonces, impresa- como parte de su pedagogía social. El maestro era catedrático en metafísica, un intelectual consagrado, que supo comprender su tiempo, advertir de desmanes sociales e

intelectualismos cosificadores y se propuso trascender esos problemas no hablando *ex cathedra* ni con una aristocracia excluyente, sino poniendo de relieve una razón muy íntima y existencial a la vez que rescatando la noción de ejecutividad e incidiendo *in situ* donde ocurre la vulgarización: la plazuela.

En nuestros tiempos no hablamos de plazuelas, sino de entonos digitales, de infoesfera, del mundo digital o una esfera pública digital. Y para contrarrestar esta «cualquierización» o vulgarización del debate público dentro y fuera de la interacción digital, *id est*, banalización dialógica (que no es atentar contra la libertad de expresión) o reduccionismo a un intercambio de mensajes con la apariencia de diálogo, discursos incendiarios o de odio, cámaras de eco, y cualquier desorden desinformativo, recojo la premisa orteguiana del «aristócrata en la plazuela» para plantear la idea de un ciudadano digital viajero, navegante en internet y en redes sociales, en búsqueda de un relato veraz cuya verdad sea liberadora. Este ciudadano digital ha de estar forjado de un *ἦθος* (*êthos*) para discernir críticamente qué información es valiosa y qué puede compartirse y qué noticia (falsificada o incluso auténtica) no es susceptible de divulgar en redes sociales, porque entiende éticamente su ejecutividad o agencia en la socialización en plataformas digitales desde el mero hecho de compartir información o inter-actuar.

Habiendo ampliado, pues, la noción de «periodismo» y empezado a dimensionarlo no solo como praxis profesional, sino también como actividad humana -con miras a fundamentar una praxis cívica desde la ejecutividad ciudadana-, en el segundo capítulo será menester analizar, ahora sí, qué se entiende *fake news* en esta tesis. Este ejercicio de *de*-finición es *per se* una ejercicio de *de*-limitación, como bien describía Aranguren (1998), habida cuenta de que sería inabarcable en esta tesis abordar las *fake news* una vez más desde y para el periodismo, desde y para la comunicación política o desde y para cualquier otra ciencia social.

No pocos han sido tales esfuerzos y la ingente literatura académica e iniciativas prácticas de alfabetización mediática dan cuenta de ello. Reconociendo, precisamente, sus aportaciones, pretendo enmarcar las *fake news* en los caminos de la filosofía moral y social. Esta tesis propone, en cambio, con la hermenéutica crítica, una perspectiva desde y hacia la agencia ciudadana y no para el rescate de la profesión periodística cuya literatura y reflexiones son copiosas.

La crítica desde la facticidad de la desinformación y del fijismo conceptual del periodismo lleva a reflexionar, en un primer momento, desde las arenas periodísticas, pero para desembocar en las implicaciones de la desinformación en la ciudadanía. En el segundo capítulo la reflexión girará en torno a la superación del discurso (meta)periodístico sobre las *fake news* para poder dimensionar con más exactitud el alcance del problema no como una cuestión técnica o práctica

periodística, sino entender que este desorden desinformativo atenta contra la veracidad y la democracia al impedir la forja de una opinión pública crítica y responsable.

En el capítulo II, el reto con el que nos topamos es la pragmática del constructo «noticias falsas», cuya naturalización supone no pocos peligros dentro y fuera de la praxis profesional. Hemos de empezar por el principio: ¿puede una noticia ser falsa? Es una cuestión que, en principio, parece sencilla de contestar; encierra, empero, un oxímoron al que nos hemos acostumbrado, pero ¿realmente la veracidad y la mendacidad pueden coexistir en un texto cuyo fin es nutrir críticamente el uso público de la razón? ¿La mala intención o la instrumentalización partidista como ataque contra el periodismo puede constituir un elemento válido de la razón de ser de la información? Veremos que las consecuencias de uso indiscriminado, sobre todo en castellano, de la idea de «noticias falsas» trasciende un concepto mal construido cuya base es, a mi juicio, una *contradictio in terminis*. Veremos, asimismo, que no hay equivalencia entre *fake news* y noticias falsas.

Urge, pues, ante esta dilución conceptual, el realce crítico de los atributos arquitectónicos del concepto «noticia». Parte de la premisa de que la adjetivación de «falso» para matizar las «noticias» es insuficiente. Ciertamente son otros tiempos, las técnicas y los hábitos de consumo informativo o infodietas varían con el tiempo, razonaré, sin embargo, que la idea de que un dato sea publicado en redes sociales no es ni el único criterio ni es válido para convertirlo en noticia. En el trasfondo está, a mi juicio, la naturalización de la difuminación de la noción de noticias y, a la postre, de lo veraz del relato noticioso. De allí la necesidad de una revisión crítica de los elementos de la noticia en contraste con otros criterios -como la instantaneidad y el privilegio subjetivista de las interacciones y de las métricas- que han ido destronando la noticiabilidad y la veracidad y minando la credibilidad de las noticias.

Avanzamos en este segundo capítulo identificando los riesgos político-partidistas de esta pragmática del concepto *fake news*. Parte de la clarificación conceptual incluye, también, decantarse por un término u otro y ello también tiene implicaciones filosóficas y pragmáticas, lo que rebasa el análisis reduccionista y simplista de que las *fake news* son los bulos «de toda la vida». El segundo capítulo cerrará con la explicación de por qué me he decantado por matizar entre *fake news* y desinformación, frente a opciones como: escoger una voz y, por tanto, excluir otra, elegir solo un constructo o discrimina la voz castellana. Podrá apreciarse que también emplearé, en algunas ocasiones, una voz más adecuada «noticias falsificadas».

Si en el segundo capítulo analizamos la *noticia* y su técnica pervertida en forma de falsificación, veremos en el tercer capítulo de esta tesis que hay elementos más profundos de las *fake news* que ameritan una atención más cuidadosa y que permiten discernir

conceptualmente con otros desórdenes desinformativos. Mi propósito es extraer este fenómeno de las *fake news*, de apariencia interna periodística, y vislumbrar su implicación tanto cívico-individual y como cívico-social, que trasciende una redacción periodística o mala praxis profesional.

El itinerario por el redimensionamiento de las *fake news* nos conducirá a dar con sus claves hermenéuticas que despejarán el paisaje, primero, frente a otras opciones de desórdenes informativos y de las que no podemos encargarnos de todas a la vez en esta tesis; por mencionar uno de ellos: la posverdad; segundo, este panorama puesto en perspectiva crítica y hermenéutica -desde la filosofía moral y social- propondrá un matiz innovador con el que no se han abordado las *fake news*.

Para ello propondré un enfoque muy poco empleado en cualquier método filosófico y la redefinición de las *fake news* como patología social y no solo como desorden (des)informativo, una mirada muy propia del enfoque comunicacional-periodístico. Esta perspectiva *extra muros* de las *fake news* como patología social encarna, a mi juicio, un síntoma de nuestro tiempos y es el déficit de una razón comunicativa. No hay ninguna sociedad pluralista que se pueda sustentar con información falsificada, con mentiras o con falsaciones vengan de laboratorios de comunicación política, de la prensa o de los ciudadanos mismos. Con el tercer capítulo podemos dar por concluida la primera parte de la tesis, cuyo propósito principal es el redimensionamiento conceptual de las *fake news*.

En la segunda parte de este itinerario investigativo ahondaremos críticamente en las respuestas que han surgido desde la técnica periodística en dos vertientes: la verificación o el *fact-checking* y la alfabetización mediática e informacional. La primera iniciativa ha acompañado al periodismo de su inceptión como profesión; la segunda tiene tres décadas como una propuesta desde la Unesco.

Muchos esfuerzos y enjundiosas propuestas desde la esfera periodística-comunicacional se han presentado para luchar contra las *fake news*. Hemos de reconocer que la respuesta epistemológica-periodística supone, primero, una autorrevisión y, segundo, una mirada ejecutiva de sí misma hacia afuera, es decir, hacia la inclusión de las audiencias en las turbulencias de la desinformación. Sin dejar de reconocer las grandes aportaciones desde la técnica periodística, en esta segunda parte hemos de profundizar en el porqué del déficit moral de las respuestas técnico-periodísticas (*fact-checking* y alfabetización mediática) para contrarrestar las *fake news*. Esta segunda parte de la tesis constará de tres capítulos. El propósito de esta segundo *momentum* de la tesis es el análisis de la respuesta periodística a las *fake news*.

En el cuarto capítulo comenzaré el análisis de la narrativa epistemológica-periodística contra las *fake news* y contra la desinformación desde una primera respuesta periodística: la verificación de datos, proceso y técnica que han acompañado en todo momento el que hacer profesional informativo. Hoy también se la conoce como *fact-checking* y tiene una noción más amplia que, aunque ha salido de las redacciones de medios tradicionales sigue encerrada dentro de sí misma, *intra muros* del periodismo.

La hermenéutica crítica guiará la reflexión para hallar esos principios éticos -y momentos- de la verificación de datos como pilar de la técnica periodística. Veremos cómo la profesión se ha ido transformando desde más de hace una década, en busca también de recobrar su legitimidad social, y ya no solo se ocupará de generar información, sino que apunta a la trazabilidad de las *fake news* y a desmentirlas. Ello ha llevado a ir recuperando la noción del *hecho* o *factum* noticiable y noticioso frente a los no-hechos, a la deformación -malintencionada o no- de la factualidad y frente a la mendacidad de la desinformación.

Grandes redacciones digitales y agencias informativas de *fact-checking* han surgido no para generar noticias, sino para verificar la veracidad, desmentir la falsificación e identificar narrativas político-sociales de las *fake news*.

Ciertamente, ello no es malo *per se*, es una respuesta epistemológica desde la praxis profesional. Bien podemos preguntarnos críticamente si esta técnica periodística ha alcanzado todo su potencial en la lucha contra la desinformación. La hipótesis que planteo es la gran oportunidad si se alía con la alfabetización mediática e informacional con lo cual el alcance de la verificación noticiosa ya no es competencia profesional, sino una competencia mediática de la agencia cívica en la infoesfera. La cuestión que comenzará a patentarse, dentro y fuera de las arenas periodísticas, es cómo hallar un diálogo sinérgico entre la técnica informativa, la agencia cívica y una infoética, comprendida tanto como *prâxis* profesional como *prâxis* ciudadana.

Que la técnica periodística permanezca enclaustrada en una redacción periodística, digital o tradicional para generar información o para desmentir *fake news*, corre un peligro y es el de reducir su alcance en la lucha contra la desinformación. Es en este sentido que planteo las limitaciones del fin técnico tanto del *fact-checking* como de la alfabetización mediática e informacional (AMI).

El debate sobre la epistemología en el *fact-checking* ha de orientarse hacia una búsqueda de legitimidad social y no solo tener en la mira una legitimidad interna en el periodismo. Centrarnos en esta segunda cuestión nos conduciría a un solipsismo mediático y periodístico, que desproveería aún más de legitimidad social a la profesión.

La hipótesis que quiero defender es que el enfoque epistemológico del periodismo no entra en conflicto con una perspectiva ética de la agencia ciudadana. Para superar el déficit moral de las competencias mediáticas, que se enfocan solo en destrezas técnicas, esta tesis apela a una vía complementaria al enfoque técnico-periodístico, que rescata, además del sentido humano de la técnica periodística, la verdad como valor y criterio normativo de convivencia social.

Siguiendo el hilo de la comprensión de la respuesta epistemológica periodística de su crisis interna, en el quinto y sexto capítulo me detendré a analizar la segunda gran iniciativa de la profesión: al alfabetización mediática e informacional. Si bien goza de un estatus distinto a la verificación de datos, pues es una asignatura escolar por mandato de la Comisión Europea, ha quedado acéfala en la práctica escolar ante una burocracia curricular.

Para ello, hemos de comprender en el quinto capítulo otra limitación *a nativitate* que presenta la AMI y es su raigambre alfabetizadora frente a un *ἦθος* (*êthos*) educativo. ¿Es posible una alfabetización mediática e informacional sin educación? Sostendré que la noción de alfabetización en la AMI ha tenido históricamente una pretensión muy técnica. Ello contrasta en esta tesis, primero, con una concepción orteguiana no como capacitación en destrezas para poner menos esfuerzo en una actividad, sino desarrollo humano y apropiación de la circunstancia vital en la que el hombre crea una sobrenaturaleza. Este tecnicismo discrepa de la tesis que defiendo, segundo, en que este capacitismo técnico de la AMI no está alineado con el carácter emancipador del sujeto alfabetizado, que no educado.

Parto de la hipótesis de que estas limitaciones tecnicistas de la alfabetización mediática e informacional diezman su potencial contra la desinformación y terminan enclaustrando la epistemología periodística como respuesta a las *fake news* en sí misma. Rebatiré esta visión de aprendizaje de técnicas, de reglas e instrucciones de una educación ética y desde una mirada ética de la educación aplicada a la AMI.

Ahora bien, afirmar que no ha habido esfuerzos desde la filosofía moral para potenciar las competencias mediáticas sería una generalización injusta. Si el enfoque técnico presenta un déficit moral, hemos de estar atentos que una aproximación moral resulte incompleta y desatienda las competencias mediáticas y digitales y no incurra en un déficit epistemológico. Me dedicaré a analizar dos propuestas de moralización de la AMI en el sexto capítulo.

En España hay dos grandes corrientes que apuestan por una AMI desde la filosofía moral. Contrario a nuestra lectura sobre el *fact-checking*, veremos que una de estas propuestas se han ido al otro extremo y ha puesto todo el empeño reflexivo en el *ἦθος* y descuidado la complementariedad necesaria de una ética de la técnica; mi segunda crítica a este modelo moral

de la AMI en su visión pasivista del ciudadano y poner todo el peso de la responsabilidad de las infodietas en los medios de comunicación y en la escuela. Es decir, a la postre, es una ética mediática, no una ética ciudadana.

El segundo objetivo general de esta tercera parte es rebatir la falacia de la agencia de la prosumisión, que plantea el protagonismo emisor de las audiencias como superación del esquema tradicional y funcional de la comunicación, cuando en realidad, desprovistos de competencias morales, el internauta prosumidor es capaz de recibir, gestionar y expresar su creatividad difusora, pero resulta impotente y víctima ante las *fake news*. De todo ello daré cuenta en el capítulo VIII.

En el capítulo IX, plantearé la ciudadanía digital como superación de la ciudadanía mediática. Esto no sería posible no sin antes haber analizado la digitalidad como circunstancia del mundo vital y comprender la agencia comunicativa del ciudadano desde su emisión y gestión de información y contenido. Mientras la ciudadanía mediática abogaba por una idea de soberanía y de agencia, de la necesidad de un sentido de pertenencia a un Estado, estas terminaban tarde o temprano, a mi juicio, reforzando la pasividad del ciudadano al concebirlo como mero receptor de mensajes.

A partir de este punto, en el capítulo X, abro un paréntesis en la reflexión de la actividad, agencia o ejecutividad ciudadana y de la reflexión del yo mediatizado, para enfocar la atención en una cuestión que no ha sido lo suficientemente atendida en el dimensionamiento de la ciudadanía activa y democrática y es en la animalización del debate público y la fragmentación social, fruto de un sentido asocial de las redes sociales.

Este déficit de la racionalidad comunicativa, patente en las *fake news*, tiene raíces más profundas. El enfoque de este análisis no será eminentemente sociológico, sino ético, porque de esta capacidad de sociabilidad del ζῶον πολιτικόν (*zōion politikón*), es decir, del civismo más radical de un internauta (bien analfanauta, prosumidor o ciudadano digital) se pergeñan los relatos veraces y el horizonte del quehacer democrático, también en la infoesfera. La asociabilidad y *fake news* son cuestiones mucho más cercanas de lo que en principio se muestran.

Lejos de partir de un principio comunicativo, las diversas propuestas epistemológicas o morales contra la desinformación siguen con un esquema funcionalista que recalca la separación procedimental entre lo enunciativo de la información (en la que los emisores son agentes concretos como los medios de masa o las instituciones) y el «papel» receptor de las audiencias.

La hipótesis que rebatiré es que esta concepción lineal nubla la aprehensión más justa de la construcción de una opinión pública crítica y debilita la democracia aun en términos de sociedad digital. La razón que argumentaré es que este esquema sigue concibiendo los medios de masas y las grandes instituciones como los únicos emisores de mensajes y a las audiencias, solo como receptores y omite realidades patentes como las redes sociales en la infoesfera en las que las personas corrientes y molientes generan y difunden *fake news*.

En este sentido propongo una resignificación de la comunicación orientada ahora, no desde la funcionalidad o proceso lineal divulgativo (emisor-mensaje-receptor), sino que desde la ética cívica y en clave compasiva y de principios cordiales, como expondré en el capítulo XI. Esto supondría un cambio sustancial del debate público y en la forma de concebir la comunicación. Para reforzar el carácter intersubjetivo de lo que he denominado el intercambio de dones cordiales, el objetivo sexto consistirá en reflexionar sobre la autonomía moral del ciudadano digital en un contexto marcado por el automatismo digital y de la IA generativa, como amenazas a las capacidades crítica y fantástica del ciudadano.

Complementariamente al enfoque de la ética cívica que plantea una ciudadanía en una dimensión política, social, civil, económica e intercultural (y más recientemente cosmopolita, con la actualización de la razón cordial), planteo la cuestión de la ciudadanía desde una sociedad digital. Este será el norte en el capítulo XII. Para ello retomo el criterio de la reciprocidad como indicador de comunicación y de sociabilidad y la idea de inter-acción para rebatir, ahora desde la ejecutividad y el ensimismamiento orteguianos y poner en vigor el carácter social y comunicativo del ciudadano digital frente a una mal llamada sociabilidad virtual o una concepción pseudobidireccional de la comunicación en la que las audiencias «emiten» reacciones, mas no respuestas.

En los capítulos anteriores, hemos defendido la idea de que las *fake news* atentan contra la racionalidad comunicativa y compromete tanto en la individualidad del hombre como en la universalidad de la humanidad, la capacidad crítica en la formación de una opinión pública razonante y responsable y animaliza el debate público. Las *fake news*, como patología social o política -como se defiende desde la comunicación política- atentan contra una humanidad promisorio y la dignidad de la persona.

Hemos explorado varias vías para luchar contra la desinformación. En la segunda parte de esta tesis hemos analizado el *fact-checking* y la alfabetización mediática e informacional, como salidas desde la técnica periodística. Un ciudadano digital con competencias mediáticas para discernir para digerir y compartir su infodieta ha de estar dotado también en competencias morales, de allí que, en la tercera parte, he querido ahondar en una vía moral, más que desde la

ética periodística, más bien desde la perspectiva de una ética cívica y de la razón cordial, en diálogo con el pragmatismo de Vicent Gozálvez y su propuesta de aplicabilidad a la alfabetización mediática.

El robustecimiento del protagonismo de una agencia auténtica del ciudadano digital apuesta por su *re-moralización* -siguiendo el pensamiento orteguiano, esta idea va en contra del desánimo o la *des-moralización* cívica- del que puede ser víctima o incluso asumir como propio los analfanautas o prosumidores. Parte de la problematización habrá de radicarse, precisamente, en razonar que las competencias mediáticas y digitales no elevan el discurso en la esfera pública digital; con ello quiero puntualizar que mi aspiración no es una interlocución entre doctos, sino un diálogo entre personas corrientes y molientes, que se saben poseedoras de derechos y posibilidades tecnológicas, pero también se saben responsables y no son ajenas a las circunstancias digitales, sino que se integran y viven con y en ellas, sin perder su dignidad como personas. No somos meros usuarios reducidos a métricas y a algoritmos.

Este refuerzo moral puede cobrar un vigor aun mayor y se trata de una oportunidad que, aunque señalada por la Unesco, no ha sido lo suficientemente explorada en la lucha contra las *fake news* y menos desde la ciudadanía digital. Así el carácter de un ciudadano digital no solo ha de estar compuesto por competencias mediáticas y un *êthos* revestido con virtudes cívico-cordiales; he querido por ello, siguiendo el hilo del pragmatismo de Gozálvez y la *ethica cordis*, de Cortina, retomar dos puntos arquimédicos en ambos autores que coinciden en un punto de partida: la soberanía del ciudadano.

A mi modo de ver, este diálogo de tradiciones entre la ética cívica y la ética de razón cordial, en la línea de la ética discursiva habermasiana y apeliana, con el pragmatismo ha mostrado ser fecundo al menos para intentar frenar los discursos incendiarios, la polarización, las cámaras de eco, las burbujas de filtro, la fragmentación comunitarista en redes sociales o ese impulso, en apariencia irrefrenable, de compartir *fake news*. Es necesario trascender la funcionalidad comunicacional y amoral del analfanauta. La reflexión del yo era, por tanto, por demás necesaria en este itinerario reflexivo para cimentar un ciudadano digital con un *êthos*.

Ahora bien, un ciudadano digital, aunque se revista de valores cordiales, aun enraizados en la compasión, resulta insuficiente por dos razones. La primera de ellas se advierte al final de la tercera parte de esta tesis y propongo el rescate de la socialidad de un sentido de la interacción desde la conciencia no del yo mediatizado, sino ensimismado y ejecutivo, que sale al encuentro de otros usuarios digitales en las redes sociales. La segunda razón es lo que nos ocuparemos en esta cuarta y última parte: para hablar de una capacidad crítica, de una responsabilidad cívica frente a las *fake news* y de una racionalidad comunicativa, un ciudadano

digital ha de ser competente también en lidiar con la veracidad y con la verdad, en pretensión dialógica de una pragmática del lenguaje orientada hacia mínimos de justicia y máximos de felicidad.

El objetivo general de esta cuarta y última parte de la tesis es proponer un marco epistemológico que complemente el modelo de virtudes cordiales del ciudadano digital frente a las *fake news*. Para dilucidar esta cuestión propongo en este itinerario ir a la raíz de la cuestión: a Aristóteles, cuya filosofía -y filología- nos sirven como base para despejar el paisaje reflexivo y encontrar claves como técnica, práctica o actividad (ejecutividad), producción y fin o propósito, razón práctica, consciencia y deliberación, piso sobre los cuales MacIntyre construirá su crítica neoaristotélica de vincular las virtudes a cualquier actividad humana y propondrá retomar la distinción aristotélica entre bien interno y bien externo del obrar humano (*prâxis* o *poiēsis*).

Adela Cortina se basará en esta categorización macintyeriana y se replegará en el *télos* (virtuoso) del Estagirita y propondrá su modelo no solo a cualquier profesión, sino que lo aplicará concretamente a la profesión periodística. Para destrabar esta cuestión sobre la exclusividad teleológica de la actividad informativa, habiendo identificado el bien interno y el bien externo de la actividad informativa, propongo rescatar el juicio moral ejecutivo de corte aristotélico-orteguiano para hermeneutizar críticamente y amplificar el horizonte del *télos* de la actividad informativa que incluya la agencia ejecutiva cívica.

El capítulo XIII profundizará en lo que creo es una de las raíces de este déficit y es la confusión entre la *prâxis* y la *poiēsis* de la verdad periodística. Para ello, considero necesario rebatir la tesis aristotélica sobre no discutir sobre los fines de una actividad. Planteo como respuesta retomar la noción de la razón práctica de la ciudadanía digital para orientar la capacidad electiva para elegir bien y ello transita por entrenar el deseo de cara a fenómenos como la infoxicación o las *fake news* y los impulsos o los apetitos de sumarse a la viralización de contenido falso y falsificado.

Aunque la verdad ha sido una suerte de columna vertebral o brújula en el periodismo, ha habido una dispersión teleológica en estas décadas frente a los cambios políticos, sociales y tecnológicos; este fin no ha sido más claro tampoco, a mi juicio, en los analfanautas y en los prosumidores, quienes generan y divulgan *fake news*. Esta es la idea que me propongo en el capítulo XIV: superar el déficit epistemológico de un ciudadano digital, aunque esté revestido de competencias mediáticas, digitales y de un carácter ético-cívico y cordial. En este capítulo pretendo allanar el camino reflexivo para refutar la idea de exclusividad de la verdad en el periodismo.

Para ello, en el capítulo XV retomo la noción de práctica humana para ampliar el sentido de la actividad informativa, que incluya a la agencia ciudadana. Me valdré de la lectura neoaristotélica del filósofo británico Alasdair MacIntyre para explorar una fundamentación de la práctica informativa no desde el *τέλος* como punto de partida, sino empezar por la *prâxis*, lo cual nos conducirá por senderos como la corrupción de la actividad al colidir la primacía de la búsqueda de los bienes externos con la de los bienes internos, aplicable, a mi juicio, también ahora en la agencia o ejecutividad cívica.

Siguiendo la secuencia de la lectura de la filosofía del Estagirita, en el capítulo XVI, centraré la mirada en la contribución de la ética cívica en la actividad informativa. Este aporte consiste fundamental en haber entronizado la categoría aristotélica de *πρᾶξις τέλεια* en la práctica profesional, lo cual nos enfrenta a un nuevo panorama ¿cómo aplicar este esquema ahora en una infoética cordial o una epistemología cordial de agencia ciudadana frente a las *fake news*?

En el capítulo XVII, se busca una intersección entre el hacer y el obrar -de base aristotélica-, en una infoética cordial, fundamentada en la ética cívica y en la *ethica cordis*, de Adela Cortina y en la ejecutividad orteguiana. Ello transita por discernir entre la *πρᾶξις τέλεια* y otra categoría aristotélica poco atendida, a mi juicio, la *πρᾶξις ἀτελής*, lo cual nos permitirá terminar de comprender las *fake news* como una práctica imperfecta, sin fin o como una perversión de la técnica informativa y de lo que ya advertíamos en la primera parte de la tesis como una patología social. Ello nos permite reflexionar las *fake news* también desde la responsabilidad ciudadana. Esta hipótesis confronta la tesis de que la tarea de un ciudadano consiste en estar bien informado. Esta es, a mi juicio, una mirada pasiva.

El concepto de ciudadanía mediática propició el gran paso que fue la consciencia sobre sí en un intento de rebasar el ideal kantiano de la autonomía moral del ciudadano. Esta autonomía moral, aunque se reconocía intersubjetiva, no era ejecutiva. Para entonces, la circunstancia digital no había avanzado tanto como ahora y una consciencia sobre sí no garantiza la ejecutividad cívica, que consiste en una autonomía moral activa, que ejecuta no porque reciba información, sino porque sabe gestionarla (crearla, divulgarla, discutirla) con responsabilidad y virtudes cordiales.

Por eso esta infoética cordial es epistemológica: es responsable, sabe lidiar con la verdad como adecuación y como hermenéutica. Son capaces de ejercer una razón práctica informativa ejecutivamente, puede deliberar porque salen de sí al encuentro con el otro en la esfera pública digital, que socializa con una infoética cordial y epistémicamente responsable frente al

relativismo sobre lo veraz, al racionalismo del tecnicismo periodístico y a la pérdida de racionalidad comunicativa. Y de ello versarán los últimos dos capítulos de esta tesis.

En el capítulo XVIII, planteo la tarea de reflexionar sobre la noción de *verdad periodística* desde su relación con la idea de objetividad informativa y los problemas que ello supone desde una ética aplicada cívica, no profesional. La hipótesis que planteo no es caer en el subjetivismo, pero tampoco renunciar a la subjetividad. Pero la vía del subjetivismo acarrea no pocos riesgos. El subjetivismo deflacionario de la verdad es tan pernicioso y limitado como el objetivismo positivista reduccionista de la verdad a la adecuacionismo. El periodista ha de entrenarse tanto en su razón como en su corazón. De allí que el trasfondo de esta tesis es que el ciudadano digital ha de entrenarse tanto en su razón como en su corazón (cordura y cordialidad), que es lo que iremos planteando a lo largo de este itinerario reflexivo.

En el capítulo XIX y último de esta tesis, propondré más que hablar de una verdad informativa o periodística, de raíces aristotélicas-tomistas, emplear y ampliar el concepto aristotélico de «verdad práctica» para razonar el espacio que comparten la ética periodística con la ética cívica en este afán por la verdad frente a la desinformación. Para ello hemos de superar la mirada excluyente de la corriente correspondentista de la verdad del periodismo para impregnarla una vez más de potencialidad e intencionalidad en la ciudadanía digital como parte de su praxis cívica dentro y fuera de la infoesfera.

CAPÍTULO I

NIEBLA EN EL ἠΘΟΣ (ÉTHŌS) DEL PERIODISMO.

PREÁMBULO DE LA FALSIFICACIÓN

«¡Cuántos viajeros han viajado
y escrito de su viaje únicamente
para proporcionarse una
ocasión de ser sinceros».

José Ortega y Gasset.

Viaje de España

(OO. CC. 2004b, Volumen II, p. 109)

1.0. Introducción.

Emprendemos este viaje teórico sobre las *fake news* y una respuesta de la ciudadanía digital desde el marco de la ética cívica con una imagen. Empecemos por visualizar a un hombre agonizante en su cama. El hombre no está solo; está acompañado por su esposa, por un médico, por un pintor y por un periodista. Con esta imagen, Ortega y Gasset empieza el tercer capítulo, *Unas gotas de fenomenología*, en su obra *La deshumanización del arte e ideas sobre la novela*, publicada en 1925 (OO. CC. 2005, Volumen III, pp. 854-857)⁸. El texto ofrece como hecho único la condición moribunda del sujeto en contraste con la percepción de cada uno de los cuatro testigos. Presentado el cuadro, el filósofo madrileño afila su pregunta: ¿cuál de las cuatro realidades es la verdadera o la auténtica?

El objetivo de este relato de Ortega es continuar abonando el camino de la doctrina del perspectivismo. Frente a la premisa de un único «hecho» y de la constatación empírica, hay, no uno, sino varios puntos de vista. Esta noción ya la había adelantado Ortega y Gasset en su libro *Meditaciones del Quijote*, de 1914 (OO. CC. 2004a, Volumen I, pp. 747-828). La defensa del punto de vista trasciende la propuesta, densa e *innovadora per se* en la filosofía, de otra forma de entender o de aprehender un fenómeno. El perspectivismo encarna una dimensión humana

⁸ Para las citas de la obra intelectual del maestro José Ortega y Gasset en esta tesis, he optado por la edición revisada más reciente y actualizada a cargo de la editorial Taurus, de la Fundación Ortega y Gasset y del Centro de Estudios Orteguitanos. Seguido del año de publicación, indicaré el volumen en números romanos y las páginas en números arábigos.

no solo hermenéutica, sino que patenta su ejercicio de carácter fantástico y creativo, con el que el hombre no solo está en el mundo, sino que ocupándose de sus asuntos, crea otros mundos (Conill, 2016a).

A juicio de Blanco Alfonso (2006a, 2006b, 2023b), Ortega contribuyó sobremanera a la expansión de la noción de periodismo desde el perspectivismo y asomar la posibilidad de la hermeneutización en la profesión frente al apego férreo de los hechos, por un lado; y por otro, la pedagogía social que implicaba «el periódico» en la forja de la opinión pública al ofrecer puntos de vista y una razón vital, pues el ciudadano vive (de) la verdad, ejecuta su vida, su drama con base en la información que emanaban de los medios de entonces. En una línea similar, de Haro Honrubia (2020, 2023) pondrá en valor la contribución del perspectivismo a la noción de pedagogía orteguiana que no remite a una racionalidad científica particularista o exclusivista, sino defiende el conocimiento integral que proviene de distintos ámbitos del saber; es por tanto, una racionalidad plural la que ofrece una visión sintética de la realidad vital y cuyo aspecto radical es salvar la circunstancia.

Conill (1991, 2001, 2012, 2016a, 2016b) irá más allá y encontrará en el perspectivismo orteguiano el trasfondo poético y todo el potencial del «animal fantástico» que es el hombre. De Haro Honrubia (2018) defenderá una tesis, a mi juicio, complementaria con la perspectiva «fantástica» de Conill y es la de un sentido ético en la reflexión esperanzadora de Ortega sobre el hombre lejos de querer presentar solamente una fenomenología antropológica y de corte cuantitativo del hombre-masa homogeneizado, inmoral y a la vez apartado de cualquier conexión humana-social.

Aunque no me detendré en un análisis crítico-genealógico en Nietzsche, es inevitable rastrear este pensamiento perspectivista orteguiano que recoge el testigo de una de sus fuentes principales de inspiración. Frente a la costumbre que ha convertido la siguiente frase casi en un lugar común, recordemos la construcción completa de Nietzsche en un fragmento póstumo de 1886⁹:

⁹ Recojo el texto original en alemán de la edición canónica *Digitale Kritische Gesamtausgabe Werke und Briefe* (eKGWB): «**Gegen den Positivismus**, welcher bei dem Phänomen stehen bleibt „es giebt nur Thatsachen“, würde ich sagen: nein, gerade Thatsachen giebt es nicht, nur Interpretationen. Wir können kein Factum „an sich“ feststellen: vielleicht ist es ein Unsinn, so etwas zu wollen. „Es ist alles subjektiv“ sagt ihr: aber schon das ist Auslegung (...). Soweit überhaupt das Wort „Erkenntniß“ Sinn hat, ist die Welt erkennbar: aber sie ist anders deutbar, sie hat keinen Sinn hinter sich, sondern unzählige Sinne „**Perspektivismus**“. Unsr Bedürfnisse sind es, die die Welt auslegen: unsre Triebe und deren Für und Wider. Jeder Trieb ist eine Art Herrschaft, jeder hat seine **Perspektive**, welche er als Norm allen übrigen Trieben aufzwingen möchte» (2009, NF-1886, 7[60]). Las negritas en ambos textos son mías para resaltar la herencia filosófica de Nietzsche en Ortega y Gasset. La traducción castellana corresponde a la edición de obras completas de Nietzsche, de la editorial Tecnos, dirigida por Diego Sánchez Meca.

Contra el positivismo, que se queda en el fenómeno «sólo hay hechos», yo diría no, precisamente no hay hechos, sólo interpretaciones. No podemos constatar ningún *factum* «en sí»: quizás sea un absurdo querer algo así. «Todo es subjetivo», decís vosotros, pero ya eso es interpretación. (...) En la medida en que la palabra «conocimiento» tiene sentido, el mundo es cognoscible: pero es interpretable de otro modo, no tiene un sentido detrás de sí, sino innumerables sentidos, «**perspectivismo**». Son nuestras necesidades las que interpretan el mundo: nuestros impulsos y sus pros y sus contras. Cada impulso es una especie de ansia de dominio, cada uno tiene su **perspectiva**, que quisiera imponer como norma a todos los demás impulsos. (2016, Volumen IV, p. 222)

Ciertamente, Nietzsche no se ocupó de la cuestión conceptual del periodismo. Su noción de perspectivismo, que pertenece a su producción tardía, se vale de la metáfora visual para abordar una dimensión epistémica de la verdad y que concentra profundas consecuencias hermenéuticas y prácticas (Gori, 2017). ¿Es posible trasladar estas implicaciones hermenéuticas y prácticas al concepto mismo de periodismo?

En Herreras y García-Granero (2020) encontramos un antecedente sobre la aplicación del raciovitalismo y su fundamento nietzscheano en el periodismo. El problema contra el que se enfrentaba este filósofo alemán era el método tradicional de búsqueda de la verdad, que descuidaba una cuestión fundamental y profunda: las ideas y los modos de pensar, que obedecen a culturas concretas y operan con valores. Lejos de defender el relativismo o la indiferencia, es menester ubicar el objeto valorado en una creencia relativamente valiosa, que admite tanto ventajas como desventajas y, a partir de allí, juzgar, discernir. Esta cuestión de una lucha para hacerse con la «verdad» no es pretérita, con medios de comunicación de por medio o no. Este asunto vital o «*πράγμα*» (*práγμα*) -como alude Ortega en algunas de sus obras¹⁰- dramático no dista de los desafíos actuales de la profesión periodística y de los retos que tenemos también los ciudadanos frente a las *fake news* y demás desórdenes desinformativos.

En esta línea de poner en relieve las ideas y los modos de pensar como contrapeso a un positivismo empirista, el idealismo subjetivista y el relativismo se enmarca la filosofía orteguiana y su perspectivismo, que podemos transpolar a la noción misma de «periodismo» para rebatir la idea del fijismo conceptual, que ha traído consecuencias como largos debates solipsistas sobre la epistemología periodística como origen de las *fake news* y que, como veremos en los capítulos IV y V, corren el riesgo de encerrar la actividad informativa en sí misma.

Advertido este problema del autoaislamiento ético-epistemológico de la práctica informativa, volvamos a la escena pintoresca sobre el sujeto a punto de morir y a la pregunta

¹⁰ En las obras *¿Qué es filosofía?*, de 1929 (OO. CC. 2008c, Volumen VIII, pp. 235-376), *Prólogo a un diccionario enciclopédico abreviado*, de 1939 (OO. CC. Ortega y Gasset, 2008b, Volumen V, pp. 631-639), *Apuntes para un comentario al Banquete de Platón*, de 1946 (OO. CC. 2012a, Volumen IX, pp. 729-758) y *El hombre y la gente*, del curso 1949-1950 (OO. CC. 2004c, Volumen X, pp. 139-328).

sobre la verdad o autenticidad de las percepciones, podemos cuestionar también: ¿es más válida la realidad de la esposa que la del pintor? ¿Es menos válido el punto de vista del periodista que la del médico? Se patentan el riesgo del relativismo con la capacidad perceptual. Para contrarrestar el psicologismo, el propio Ortega se apresura en contestar: «resulta, pues, que una misma realidad se quiebra en muchas realidades divergentes cuando es mirada desde puntos de vista distintos» (OO. CC. 2005, Volumen III, p. 854). Hay, pues, en principio, una equivalencia entre cada percepción de realidad ante la cuestión de la autenticidad de cada una de ellas.

Lejos de quedar resuelta esta cuestión de la equivalencia perceptual, Ortega aclara que cada percepción no deja de ser arbitraria en cada testigo. La lectura del periodista y filósofo Blanco Alfonso (2023a) sobre este pasaje coincide con la del filósofo madrileño: hay cuatro espectadores, pero Blanco Alfonso marca un matiz con respecto al maestro, a mi juicio, más complejo, y establece un paralelismo entre hecho y realidad. A juicio de Blanco Alfonso, se trata de «la misma realidad, lo que perciben es radicalmente diferente, para la esposa la muerte del marido es un drama personal, para el médico es un caso clínico, para el periodista, una noticia, y para el pintor, un cuadro» (2023a, p. 5). A diferencia de Ortega, Blanco Alfonso la equivalencia está entre *el* hecho y *la* realidad: hay cuatro hechos, porque hay cuatro realidades. Y coincido con Blanco Alfonso: ¿Por qué el hecho único ha de ser el hombre en su lecho de muerte y no la praxis del doctor o del periodista o el retrato del pintor o la emoción de la esposa del moribundo?

Blanco Alfonso retrocede y coincide con Ortega y habla de realidades diferentes a partir del distanciamiento que hay entre cada punto de vista y, por tanto, entre actor y el hecho o la realidad. Sin embargo, podría objetarse que no hay cuatro testigos, sino cinco, si contamos al narrador omnisciente y es quien, arbitrariamente designa las percepciones y va clarificando la escena al ajustar los criterios de comprensión. En todo caso, me centraré en el propósito de Ortega y Gasset con este cuadro que nos presenta: no hay una noción absoluta de la realidad, pero sí práctica y normativa. No se trata, pues del ejercicio del psicologismo subjetivo: se trata de una (o cuatro o cinco) realidad(es) que son prácticas y son normativas. En el maestro Ortega y Gasset, la validez no está, por tanto, en la percepción subjetiva ni en ser testigo. Ello sería incurrir en subjetivismo y en pasividad perceptual. A mi juicio, estas dos condiciones reducirían al hombre a una cosa incapaz o incompetente, aunque tenga las facultades de percibir y de agencia; no cuesta ver el paralelismo que podemos establecer entre este subjetivismo, su pasividad crítica y aun así tener una agencia digital en la forja, por ejemplo, de una opinión pública en la infoesfera.

Que la idea de realidad no sea absoluta significa también que podemos establecer criterios para atribuir validez a cada percepción. Surge un problema adicional, si nos quedamos con este pasaje de *Unas gotas de fenomenología*, he de disentir de Ortega y Gasset en su ejemplo cuando nos propone *su* criterio como *el* criterio de validez de la percepción de realidad: la distancia espiritual de cada testigo con el hecho común, la agonía. ¿Por qué la agonía?, críticamente puede cuestionarse.

En ese tercer capítulo de la obra *La deshumanización del arte e ideas sobre la novela*, a juicio de Ortega y Gasset, todo punto de vista tiene un presupuesto «la realidad vivida» y, en este pasaje, este punto radical es la agonía. Esto es cuestionable también: ¿por qué el punto de partida o el criterio de validez no puede ser la compasión y su cercanía espiritual con el sujeto compadecido? (Suárez Montoya, 2019). Entender la compasión, no en una dimensión empática, sino en una perspectiva ética que apunta hacia la emancipación del sujeto compadecido es también un criterio de validez de la realidad y de curso de acción. En todo caso, lo más destacable de la imagen que nos ofrece el maestro es el trasfondo de oponer la idea del o de los puntos de vista frente a una idea inquebrantable denominada «hecho» -como bien advertía Nietzsche y hemos citado *supra-*, como si este *factum* fuese autosuficiente como criterio de búsqueda y acceso de la verdad.

Ahora, si nos vamos al primer libro filosófico de Ortega, *Meditaciones del Quijote* y profundizamos en su doctrina del perspectivismo, encontramos otras vías de validez para el punto de vista que van mucho más allá del ejemplo del hombre moribundo acompañado de cuatro testigos cuya agonía es la raíz perceptual. En su lectura orteguiana, Gracia Calandín pone en valor, no la agonía, sino la «falta de experiencia de lo profundo» y la «falta de perspectiva» (2018b, p. 157), con las cuales tendremos una visión más densa de la propuesta orteguiana que nos aleja del relativismo, que es precisamente otra de las cuestiones que el filósofo español se propuso rebatir hace 100 años.

Estas primeras huellas hermenéuticas de la fenomenología orteguiana que advertían del peligro de una estéril «percepción sensible» frente a una «falta de experiencia de lo profundo» siguen vigentes también en el tema que nos convoca en esta reflexión: las *fake news*. Ante una hiperestimulación y un exceso de noticias -que lejos de robustecer el pensamiento crítico de las audiencias, lo debilitan-, los mecanismos humanos intelectivos o no sensitivos pueden perderse con facilidad ante un caos informativo que, por veraz, no deja de saturar las infodietas. Ahora si este caos es, además, desinformativo, entonces no podremos profundizar en los aspectos ocultos a nuestros sentidos, como plantea Blanco Alfonso (2020) en su hermeneutización del pensamiento orteguiano aplicado a las *fake news* y la posverdad, con lo cual peligra, a mi juicio,

una opinión pública razonante y responsable, que está a merced de cualquier subjetividad y pasividad perceptual acrítica. Cualquier red social (X, YouTube, Instagram, TikTok, *et cétera*) sirve de ejemplo: se esfuerzan tanto por mantener nuestra atención y brindarnos sugerencias de cuentas y de contenido, que nos impide ver el contenido y las cuentas que sí hemos elegido. Con las noticias, ocurre lo mismo: el bombardeo noticioso (auténtico o falsificado) es tal que nos deja adentrarnos, profundizar en la información.

Mi propósito de poner sobre la mesa este pasaje orteguiano de reflexión no es, ahora, discutir sobre los criterios de validez para defender el perspectivismo frente a la objetividad o subjetividad en la información. Tampoco es exponer y analizar críticamente la doctrina del perspectivismo. Mi propósito en este capítulo es valirme de la metáfora del hombre en su lecho y adaptarla al periodismo para defender no un único concepto o *factum* inquebrantable de periodismo o de actividad informativa y menos en un contexto delineado por las *fake news*. No podemos dejar de reconocer, sin embargo, que no pocas voces académicas, clásicas y contemporáneas, del periodismo verían en esta imagen que nos ha brindado Ortega y Gasset un paralelismo inequívoco o una metáfora radicalmente exacta entre el hombre moribundo y un ocaso de la profesión informativa (Albright, 2017; Apostol, 2020; Bassets, 2013; Carlson, 2019; Martínez Albertos, 1997, 1999). Esta postura apocalíptica no es la que defiende en esta tesis.

Mi propósito es precisamente, a partir de este pasaje, rescatar la noción orteguiana de la meditación agente o ejecutiva de la conceptualización (como reconstrucción mental) frente a lo que acontece (Blanco Alfonso, 2020; Gutiérrez Pozo, 2018) y que el ejercicio hermenéutico y crítico ofrezca una perspectiva en clave de ética cívica y de ejecutividad orteguiana, entendida como un actuar y una razón de esfuerzo crítico y autotrascendente (Martínez Carrasco, 2014) frente a lecturas que cuestionan el individualismo intrasubjetivo orteguiano (Cortina, 1997c; Gutiérrez, 2018).

Y eso que acontece no es solo un hecho o una realidad, sino que es un fenómeno, es un desorden desinformativo conocido como *fake news*; eso que también acontece y que es complejo de conceptualizar es «periodismo», que es donde podríamos cifrar la primera agencia o actividad informativa. Eso que acontece en nuestro tiempo es que esa agencia o actividad informativa ya no está en manos del periodismo, sino en manos de cualquier internauta que, con criterios periodísticos o sin ellos, crean y divulgan noticias, muchas de ellas falsificadas.

El objetivo general de este primer capítulo será reflexionar sobre las múltiples formas de la actividad informativa en contra de una única visión o *factum* conceptual de periodismo. Para ello, me valdré de la noción orteguiana de fisonomía para seguir razonando que, frente a la unicidad definitoria de periodismo o de actividad informativa, hay una multiplicidad de

visiones: una primera línea, con diversas ramificaciones, centrará la mirada en la técnica y en la producción informativa. Todas estas vertientes tienen como columna vertebral: la verdad. Una segunda línea contrasta y rebate el protagonismo de la *téchnē* y reenfocherà la actividad periodística desde la *prâxis* y la virtud de la razón práctica y lejos de proponer la verdad como columna vertebral, ofrecerá como punto de partida y de llegada la opinión pública crítica, razonante y responsable.

En este primer capítulo, defenderé, complementariamente -pues como razonaré a lo largo de los siguientes capítulos, a mi juicio, no hay tal conflicto entre la *poiēsis* y la *prâxis*, sino una sinergia no solo útil, sino necesaria para combatir la desinformación- la idea radical de un periodismo o de una actividad informativa como un viaje continuo hacia la verdad; un itinerario, nada fácil, que nos compromete a los ciudadanos de nuestro tiempo a mayor compromiso con el relato veraz y a elevar el debate público en la infoesfera.

1.1. Fisonomías del periodismo.

El pensamiento de Ortega y Gasset refrescaba hace más de 100 años no solo algunos de los males que aquejaban *el tema de su tiempo*. El vigor de la filosofía orteguiana trae luz también a los temas de *nuestro tiempo*. Si bien, hace un siglo una de sus preocupaciones eran el relativismo y el racionalismo puro, podemos afirmar que la *actualidad* -en sentido radical incluso- de estas inquietudes se patentan en una dilución por la verdad y una visión tecnocientífica carente de auténtico sentido humano y de su razón experiencial raciovitalista.

La actualidad meridiana del pensamiento orteguiano la podemos aplicar en nuestra reflexión sobre las *fake news* y el carácter ejecutivo del ciudadano digital. Aunque en *El tema de nuestro tiempo*, el maestro no aludía directa o indirectamente al periodismo, profesión muy cercana a Ortega -tan querida como criticada por él-, el problema que quería poner de relieve era la aprehensión de eso verdadero, cuestión que no ha dejado de estar vigente en tiempos de desinformación y de la artificialización de la inteligencia.

«No me refiero ahora a las dificultades que el pensamiento abstracto, sobre todo si innova, opone a la mente, sino a la comprensión de su tendencia profunda, de su intención ideológica; pudiera decirse, de su fisonomía» (OO. CC. 2005, III, p. 561). Comprender la fisonomía es comenzar a comprender el sistema científico de la información. Y digo comenzar a comprender, porque el tema y la reflexión orteguiana en *El tema de nuestro tiempo* es mucho más profunda que esta excusa para la introducción al problema que quiero plantear y sobre los cuales volveré, en todo caso, más adelante.

Es esta *fisonomía* que tanto celo ha despertado en el periodismo, es su forma y su contenido y es por lo cual la profesión ha forjado su identidad. Fisonomía nos viene de dos ideas griegas: la primera de ellas es «φύσις, -εως, -ή» (*phýsis*), que suele traducirse por naturaleza o como la acción de crecer, pero también significa modo natural de ser, y, en este hilo argumental, también denota esencia, condición natural; también es figura, cuerpo, pote, aire, actitud. El segundo elemento griego es «γνώμων, -όνοζ, ό» (*gnómōn*) que significa conocedor, es decir, el que sabe, discernidor o juzgador, el experto, porque sabe conocer.

La fisonomía de la medicina es distinguir una enfermedad de otra, un tratamiento de otro, incluso a un enfermo de otro, aunque tengan los mismos síntomas. Pero los rostros cambian, son reflejo del movimiento medido en tiempo. La fisonomía de la medicina en tiempos de Aristóteles era solo curar; ahora, no menos importante en la fisonomía de la medicina y de toda ciencia de la vida trasciende sanar lo curable, sino también la prevención de la enfermedad. La fisonomía de la bioética se enraíza en la autonomía del paciente, no pretender nunca su daño, sino procurar su bien y obrar con justicia.

La fisonomía del periodismo es, en principio, la «verdad», porque su método primario es distinguir lo falso de lo verdadero e informarlo. La fisonomía del periodismo tiene un método, un camino o una forma de producir, que se ha entendido únicamente como *τέχνη*, que ya hemos explorado en la primera parte de esta tesis al abordar los criterios de noticiabilidad y formatos, y en la segunda parte, cuando hemos hablado del *fact-checking*.

Dicho así parece que hay una sola noción o fisonomía del periodismo o una sola idea de verdad (periodística), lo cual contradice, en principio, la idea primigenia y estática de viaje, cuando en realidad el periodismo es un itinerario continuo de lo veraz, dialógico, normativo e intersubjetivo, como defenderé en esta tesis. Así, la fisonomía de un sistema científico no alude, a mi juicio, solo a una «naturaleza» fisiológica¹¹, sino a una segunda naturaleza, esta moral

¹¹ La idea de «fis(i)onomía» podría gozar de una mayor atención en el estudio del pensamiento orteguiano, pues no se trata de imagen unívoca. Una primera alusión contemporánea la encontramos en el análisis de Clemente Martín (2017) sobre la relación compleja entre filosofía y literatura, configurado, que parte de la premisa de un modelo hegemónico de racionalidad que contradictoriamente las ha divorciado en empresas y en competencias para buscar la verdad. En esta relación «irreconciliable» la poesía ha sido la primera en caer en desgracia al ser asociada a una fantasía construida sobre lo irreal; desde el raciovitalismo como un espacio hermenéutico fértil y con vigencia para replantear estos supuestos teóricos, Clemente Martínez se propuso rebatir este supuesto antagonismo. Para graficar que no solo la poesía ha caído en la desgracia de lo irracional, sino también la filosofía academicista: «Un silencio institucionalizado, salvaguardado —sea por activa denostación o pasiva aceptación— con la complicidad de las instancias que definen la fisonomía del poder académico. La práctica filosófica oficial ha relegado la modalidad literaria del lenguaje a un emplazamiento subalterno (...)» (2017, p. 75). En este texto de Clemente Martín, la imagen de la fisonomía equivale a «forma» o «el rostro» del academicismo de la práctica filosófica, opuesto a una ejecutividad poética, de corte orteguiano, de la filosofía.

Una segunda alusión contemporánea a la idea de una fisonomía «orteguiana» la rastreamos en el análisis de Gracia Calandín (2018b) sobre una perspectiva intercultural en la hermenéutica de Ortega. Gracia Calandín explica la oposición -vehemente- del maestro al «relativismo extemporáneo» de los alemanes Oswald Spengler,

como estructura (L. Aranguren, 1998) cuyo ἦθος (*êthos*) *in-corporado* podemos entender no solo la praxis profesional sino a la ejecutividad ciudadana cuando se topa con una notificación falsificada.

El problema sobre *la* o *una* definición de periodismo estriba, a mi juicio, en entenderlo -o no- como un sistema científico. Si lo es, lo dotaría de un objeto de un estudio, de un sistema o de una τέχνη; en esta línea podrían identificarse los *hechos* como el objeto de estudio; pero cabe cuestionar si los hechos, patentes o latentes -como sugiere Ortega y Gasset en *Meditaciones sobre el Quijote-*, realmente se constituyen en un análisis para la actividad periodística. Es este precisamente el objetivo reflexivo de este preámbulo.

Veamos un ejemplo sobre lo problemático -y, a mi juicio, errado que es que el periodismo se centre en la factualidad. Vuelvo a Ortega y Gasset y una crítica muy fuerte al periodismo. En su ensayo *Vitalidad, alma y espíritu*, de 1926 (Ortega y Gasset, 2004b, Volumen II), aparece una réplica al diario *El Sol*, en el que colaboró por más de 13 años desde 1917, por la reseña a su conferencia «Antropología filosófica» (1924); además de la réplica, Ortega asoma, a mi parecer, uno de los problemas del periodismo y es centrarse solo en *los hechos*:

El periódico es el arte del acontecimiento como tal. Su misión no es buscar la realidad latente, que un día quedará destilada de los sucesos. Esta destilación es faena que se hace siempre mañana, lejos del hecho inmediato; es anatomía, análisis, abstracción. El periódico, por el contrario, asiste al acontecimiento, y lo que más debe interesarle es, precisamente, su apariencia, lo que de él se habrá

filósofo e historiador, y León Frobenius, arqueólogo y etnólogo. A partir del ensayo antropológico, *Las Atlántidas*, publicado en 1924 (Ortega y Gasset, 2005, Volumen III), Gracia Calandín recoge la crítica de Ortega y Gasset a la mirada cerrada, fugitiva y contradictoria de Spengler y Frobenius sobre su noción de cultura. «El modo hermético y absoluto de considerar la cultura es deficiente y solo es posible superar las limitaciones en la medida en que se alcance el punto de vista histórico capaz de comprender y ver cada una de las épocas en su singular figura y fisonomía» (Gracia Calandín, 2018b, p. 155). En el texto de Gracia Calandín no puede alegarse que fisonomía aluda a un significado de forma o de manifestación de un fenómeno, como el rostro de ese fenómeno, como ocurre, a mi juicio, con Clemente Martín (2017). A mi modo de ver, la lectura de Gracia Calandín deja entrever en la metáfora orteguiana una noción de fisonomía como un sistema, no solo científico como sostenía en *El tema de nuestro tiempo*, sino también histórico.

En su obra *La deshumanización del arte*, de 1925, Ortega (2005, pp. 847-878) llega a diferenciar fisonomía y rostro. En el ensayo *Ideas sobre la novela*, también de 1925, habla de una fisonomía unitaria para abordar lo visible del rostro y lo invisible del personaje. En el *Prólogo a la segunda edición*, de 1922, de su obra *España invertebrada. Bosquejos de algunos pensamientos históricos*, de 1921, al referirse a las épocas, Ortega habla en plural de fisonomías y climas morales como «atmósferas históricas a que son sometidas las naciones» (2005, Volumen III, p. 424). Por seductor que se antoje, no haré una genealogía crítica ni puedo detenerme a analizar el «νοῦς» (*noûs*, sentido o intelecto en griego) de fisonomía que, más allá de una figura literaria para referir a «forma» o «rostro», este espíritu orteguiano tiene, a mi juicio, un carácter integrador en la razón vital orteguiana o una doble fisonomía (ejecutividad o *práxis* y *êthos*) en cualquier profesión o sistema científico. La doctrina que persigue el maestro en su obra *El tema de nuestro tiempo* es el perspectivismo, cuyo paisaje y norte es hermenéutico, no es el ético; ciertamente no son caminos que riñen, a mi juicio, sino todo lo contrario. Esta hipótesis, incipiente, por demás, sobre la ἠθικὴ de la fisonomía orteguiana podría fácilmente contrastarse con su obra *Historia como sistema*, publicada en 1942, en la que no figura esta palabra; sin embargo la voz «fisonomía» se retoma en el ensayo *Del Imperio Romano*, también de 1942, pero con la idea de cuerpo (2010, Volumen VI), prefigurada en su caracterología de la intimidad humana está en su ensayo *Vitalidad, alma y cuerpo*, de 1926, no solo como rostro, sino como el cuerpo que refleja una intimidad individual (Ortega y Gasset, 2004b, Volumen II). Plantear la fisonomía desde un sentido moral en Ortega merece una enjundia aparte.

ya mañana volatilizado. Para el periodista, una conferencia no puede ser, como para el estudiante o el oyente, una serie de ideas. Es un pequeño drama que acontece. Es un salón con su fisonomía peculiar, es un público determinado. ¿Cómo se ha formado este público a diferencia de otros públicos? ¿Cuáles son sus facciones? (Ortega y Gasset, 2004b, Volumen II, p. 566)

Las réplicas se hacen a un periodista, no a un medio; a menos que se trate de un editorial, por ejemplo. Que el maestro no personalice la réplica contra el reportero es signo de elegancia orteguiana. No es menos problemático, como veremos en los siguientes apartados de este capítulo, esta síntesis o abstracción -caballerosamente orteguiana, en este caso- de la actividad periodística de quien la ejecuta y del medio (canal impreso) en una sola palabra, en un genérico «el periódico» para hablar de la profesión. En todo caso, esta réplica al diario *El Sol* no ocupa más que estas líneas de la primera página del ensayo en el que presenta la caracterología de su doctrina sobre la intimidad humana.

Empecemos por la significatividad de su definición sobre el periodismo: un arte. No es baladí que Ortega emplee «arte». Surgen dos lecturas sobre la noción de arte. Presentaré, de momento, la primera y retomaré la segunda más adelante en el desarrollo de este capítulo, porque, aunque no se patente ahora, guarda estrecha relación con la cuestión sobre la *τέχνη* y, para más señas, *téchnē* periodística.

Recojo un primer *noûs* orteguiano por dos razones: la primera, es la más cercana en la cronología de la obra del maestro, pues se trata de obras casi contemporáneas; la segunda, para no desviarme del tema. ¿Intenta salvar la actividad periodística al elevarla a una idea de arte? Esa *sola* descripción da mucho de sí y lejos de ser *sola* encierra una crítica con mucha sorna. Arte es un palabra polisémica en Ortega. Tengamos en cuenta que un año antes, en 1925, el maestro publicaba su ensayo *Deshumanización del arte* (Ortega y Gasset, 2005, Volumen III) en el que analiza el «arte», que podemos sintetizar en tres dimensiones: a) en su singularidad y no solo como una mera repetición, b) en su carácter refractario de la vida y de la naturaleza desde de un temperamento, es decir, es una invitación a comprender la representación de lo humano; c) ocurre en nuestra alma, es decir, en nuestro interior más íntimo, y como tal es un acto de contemplación.

Al hilo de esta definición, podríamos pensar que Ortega eleva el periodismo a categoría de arte. Hemos de reparar en la frase completa: «arte del acontecimiento como tal». En esta metáfora orteguiana, hemos de atender, más bien, a la degradación del hecho en «acontecimiento» o «sucesos» por su inmediatez y su reduccionismo que se concreta en ese adjetivo indefinido «tal». Para Ortega, se trata de una mala *prâxis* periodística a una falta de rigor que apunta -sin hacerse muchas y buenas preguntas- solo a lo patente y obvia lo latente, que mira solo lo inmediato y atomiza el hecho en *un* acontecimiento, sin reparar en otra

fisonomía del periodismo (anatomía, análisis, abstracción) que amerita inteligencia y un buen mecanismo psicológico, como razona en *Deshumanización del arte*.

Un hecho reducido a un acontecimiento obvia la potencialidad de los hechos que se desprenden de ese primer hecho; es una degradación de la realidad. Y cuando es así no puede hablarse de una actividad periodística que persiga la verdad. De allí que la crítica de Ortega sea que el periodismo se reduzca a un *factum* de mera reseña de ideas y el interés primario de privilegiar la apariencia frente a la realidad, patente o latente. Este vínculo entre verdad, realidad y vida está articulado en el pensamiento orteguiano por el drama que suponen en el carácter auténtico y ejecutivo del hombre; es un drama, como expone en *Tema de nuestro tiempo*, pues frente a la idea de unicidad e invariabilidad de la verdad está la multiplicidad de ondulaciones de la vitalidad humana y su historia y en lo que repararemos precisamente en esta cuarta y última parte de la tesis.

La significatividad más reveladora de esta crítica de Ortega «al periódico» no estriba, a mi juicio, en la elegancia para ejercer el derecho legítimo a la defensa de asociarlo imprecisamente con el pensamiento freudiano, en primer lugar; en segundo lugar, para cuestionar lo que *sea* -estáticamente o mal practicada- esta profesión, sino en asomar que la misión periodística no radica en su producción poiética (una reseña periodística) de los hechos. Desde mi lectura, Ortega plantea otro horizonte de la misión o del *τέλος* o de la finalidad de la actividad informativa. El genio del maestro, en cuyo paisaje biográfico está el ineludible horizonte periodístico de la personalidad orteguiana (Blanco Alfonso, 2006a) se patentó, a mi juicio, en lograr unificar en estas líneas no solo el método filosófico y el periodístico, sino adelantar su perspectivismo en las preguntas finales que recogen las ideas de un porqué y de un paraqué, que hubiesen dotado de sentido interpretativo y no solo informativo a la reseña.

¿Qué es el periodismo? Hay quienes acudirían a las tres ramas principales de la profesión para alegar que sí es un sistema científico: el periodismo informativo, el periodismo opinativo (*stricto sensu* al consultar la opinión -epísteme- de expertos) y el periodismo interpretativo; hay decenas de géneros periodísticos que pueden dar cuenta del rigor del contraste, de la corroboración, de la diversidad de fuentes y del apego a la factualidad. Esta respuesta atendería la cuestión definitoria del periodismo en cuanto a un conjunto de operaciones. Todo ello resultaría en concebir la profesión desde un racionalismo puro o un tecnicismo.

Críticamente, podemos preguntar desde la *τέχνη*, no solo quién y cómo ejercer la profesión, sino también la finalidad de la actividad informativa.

1.2. Contemplar el *hacer* y el *obrar* informativos.

La *τέχνη* (*téchnē*) periodística ha supuesto por dos siglos la definición de lo que conocemos como periodismo. No ha sido el único indicador conceptual por antonomasia: la *téchnē* («*ars-artis*», en latín) o método informativos han estado acompañados por la *producción* de noticias en la búsqueda de una conceptualización de la profesión. Estas *téchnē* y creaciones informativas no han estado nunca sin rumbo: la verdad ha sido el norte de la brújula en el quehacer periodístico.

Pero esta aseveración despierta más interrogantes que certezas y es fácilmente cuestionable. Empecemos por entender un sentido amplio de técnica periodística y no solo un conjunto de prácticas artesanales que han pasado de redacción a redacción por tradición, sino también su carácter colegiado, profesional y reglado, como defendía el periodista y maestro de la Fundación Gabo, Miguel Ángel Bastenier (2011, 2017, 2009); esta visión de titulación contrasta con la percepción del también periodista, maestro y Nobel de literatura, Gabriel García Márquez (1996), quien no hablaba de una profesión, sino como «el mejor oficio del mundo».

Ambos periodistas, escritores y maestros del periodismo coinciden, empero, en su diagnóstico de la profesión a finales del siglo XX: la rutina (entendida como: exceso de comillas o «declaracionitis», la falta de interpretación y, sobre todo la falta de preparación, la dependencia tecnológica -el Gabo recriminó por décadas el uso del grabador-), estaba llevando al periodismo al fracaso. Ambos coinciden también en ofrecer definiciones abstractas sobre la profesión. «El periodismo es una pasión insaciable que sólo puede digerirse y humanizarse por su confrontación descarnada con la realidad», dirá el Gabo (1996) en la 52ª Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Para Bastenier el periodista es un «ordenador del caos, asumiendo el caos como lo que hay “ahí afuera”, que recuenta lo que cree que sucedió y lo plasma en papel, a sabiendas de que no redacta con objetividad, porque el periodista interpreta lo que ocurrió» (Ardila Arrieta, 2005, p. 4). Para este maestro de hispano-colombiano de la Fundación Gabo, el periodista era en síntesis un codificador de hechos. Pero era operación no era menor, se trataba de «un cometido universal el hecho de explicar a los lectores qué ocurre, aunque sea en función de las capacidades y dimensiones de la publicación».

En ninguna de las dos apreciaciones hay una conceptualización clara del periodismo. Otros referentes clásicos en Iberoamérica como Tomás Eloy Martínez o Javier Darío Restrepo coincidirán en definir trascendentalmente el periodismo desde la noción la del «servicio» (Martínez, 2004; Restrepo, 2017, 2018b). Tomás Eloy Martínez enfoca la idea de servicio desde

la alteridad: «el periodismo es un acto de servicio. Es ponerse en el lugar del otro, comprender lo otro». Y, a veces, ser otro» (Martínez, 2014). Es poner «*la verdad*» hacia el servicio y la responsabilidad con la sociedad (Martínez, 2004, p. 7). Restrepo (2017, 2018b) encarrila esta idea de servicio y otredad hacia el inicio de la libertad del ciudadano.

Bastienier (2016) no estaba de acuerdo con esta mirada salvadora (tan) trascendental. No por ello, a mi juicio, el tono realista y pragmático de Bastenier dejaba de coincidir con una idealidad bondadosa y ambiciosa de la profesión: «No digo que el periodismo no haga bien a la sociedad. El objetivo del periodismo es contarle a ella quién es, porque quien conozca la realidad tiene la posibilidad de ser mejor ciudadano que el que no tiene ni idea» (Bastienier, 2016).

Estos cuatro maestros del periodismo iberoamericano coinciden unánimemente en una idea de *vocación por informar*. Ahora, plantearse la pregunta sobre el concepto del periodismo en una perspectiva técnica o productiva en el siglo XXI no es lo mismo que cuestionarse sobre la operatividad o producción informativas del oficio hace 200, 100 o 25 años. Bien sea entre máquinas de escribir u ordenadores o de la mano de la inteligencia artificial, o de los cambiantes estilos de redacción según el género periodístico¹², hay no pocas coincidencias sustancialistas el quehacer periodístico: la verdad como punto de partida y de llegada o fin y como medio

¹² Tomemos como ejemplo una noticia impresa o audiovisual, del género periodismo informativo: el paradigma anglosajón redaccional de la pirámide invertida jerarquizaba el dato más importante provisto por la valoración del periodista y del editor a partir de las respuestas a las de las 5 preguntas en inglés conocidas como wh: «*what*» (qué), «*who*» (¿quién?), «*where*» (¿dónde?) «*when*» (¿cuándo?) o «*how*» (¿cómo?) en el primer párrafo (entrada, entradilla o *lead*) en el cuerpo del texto de la noticia suplantó a un esquema que concentraba estos cinco datos en el primer párrafo durante década en el siglo XX (García P. & Gutiérrez C., 2011; Á. Grijelmo, 2014; Lizano Briceño, 2010; Martín Vivaldi, 2003; Martínez Albertos, 1974, 1983). Hay quienes incluyen el «*why*» (¿por qué?) en esta jerarquización de la noticia (García Avilés et al., 2023), que es más propio, a mi juicio y en experiencia del periodismo interpretativo. La pirámide invertida tenía una doble función: priorizar los datos con mayor relevancia e hilarlos en el relato informativo y, si, al momento de la edición, el texto -escrito o audiovisual- quedaba muy extenso, se cortaba el final, con lo cual los lectores y las audiencias no perderían -no se enterarían nunca tampoco- de los datos más significativos el hecho noticioso. La pirámide invertida no es el esquema que opera, por ejemplo, en los géneros interpretativos (reportajes o crónicas), orientados *ab ovo* a una lectura y reflexión pausada.

Así como sustituyó el sistema condensando del bloque en el primero párrafo o entradilla de la noticia, la pirámide invertida también sufrió un revés frente a los inicios de la digitalización y los nuevos modelos de redacción (Salaverría, 1999). Y comenzó a surgir desde entonces, lo que, a mi juicio se llama el efecto de retardación, porque el objetivo no era proveer de los datos más importantes desde el inicio a los lectores digitales; ¿por qué? Porque abandonarían la página web y generaría lo que se conoce como un efecto rebote (abandono más rápido de la página web, se pierde la captación de atención y el tiempo de permanencia en el portal informativo). No me detendré en este punto, porque sería desviarme de la cuestión central del capítulo. En todo caso, la pirámide invertida no ha sido el único esquema de jerarquización noticiosa ni aplica a todos los tipos de periodismo, solo a los géneros informativos; para los textos interpretativos y opinativos, en medios tradicionales, rigen otras estructuras de jerarquización como el reloj de arena, la torre, el zig-zag (Lizano Briceño, 2010; Martín Vivaldi, 2003; Martínez Albertos, 1983; Murcia Verdú et al., 2022) así como las narrativas digitales opera un criterio adicional como el lenguaje SEO (la optimización para motores de búsqueda, por sus siglas en inglés Search Engine Optimization), que condiciona la utilización de una palabra en elementos de titulación como el título, el sumario, el antetítulo o el subtítulo (Costa-Sánchez, 2022; García Avilés, 2024; Humanes et al., 2023; Iglesias-García & Codina, 2016).

desde los albores del periodismo (Kovach & Rosenstiel, 2012; S. Ward, 2008, 2012, 2021a, 2021b), la finalidad -o *τέλος* en términos aristotélicos- que, aunque indiscutible, se ha extendido y se ha traducido en una *τέχνη* como un método y en una producción -y consumo- de productos informativos (noticias, fotografías, reportajes en diversos formatos), que podrán variar según el contexto tecnológico. Este quehacer periodístico se ha reflejado en rutinas prácticas, en formación o capacitación y profesionalización; y que ha tenido influencia en el discurso político y en los ámbitos económico, social y cultural (Duffy & Ang, 2019; González & Echeverría, 2024; McNair, 2005; Perreault & Ferrucci, 2020).

Estas comprensiones iberoamericanas o anglosajonas de otrora y vigentes de la profesión periodística no distan mucho de una perspectiva más general de las profesiones, marcada por la vocación, por la prestación de un servicio con una tarea delimitada, por la agremiación o colegiación, es decir, un control monopolístico en la práctica profesional, que también está signada por la capacitación práctica y teórica, por una noción de autonomía, por no perseguir solo el lucro y por responsabilidad de los actos y de la técnica (Cortina, 2021a; Cortina & Conill, 2000; González-Anleo Sánchez, 1994; Hortal Alonso, 2002).

Bien podemos llegar a dos primeras afirmaciones claves: el periodismo se ha definido desde una óptica técnico-profesional y su propósito ha sido siempre «la verdad»; que esta cuestión sobre «la verdad» sea legítima y ampliamente discutible es otro tema, pero no puede negarse que los cánones periodísticos de otrora y actual apuntan no a una mentira, sino a la verdad; y entre la discusiones pueden subrayarse tres vertientes: i) su visión adecuacionista o aristotélica-tomista; ii) que esta verdad puede y debe estar casada con otros propósitos como la libertad del ciudadano, la democracia o los derechos humanos; iii) o, por el contrario, la verdad es un fin en sí mismo y que luego cada lector elija lo que crea más conveniente o no, pues la finalidad del periodista es contar la verdad y no apunta a otros fines.

¿Esta primera aproximación del *ἔθος* (*éthos*) o idea acostumbrada sobre la *téchnē* y producción ha sido suficiente para preservarnos de las *fake news*? ¿La verdad ha acompañado siempre a la profesión? Si esto ha sido así ¿por qué existe la contrafigura de las *fake news*? Aun en el caso de que la inmediatez en la generación y divulgación periodística, lejos de promover noticias auténticas, aliente la aceleración de las noticias falsificadas (Peterson, 2019), hay quienes ven en esta instantaneidad no una debilidad en la dinámica de la infoesfera, sino un signo propio de los tiempos frente a lo cual proponen algoritmos que identifiquen y contrarresten la desinformación (Figueira & Oliveira, 2017). En todo caso, es una pregunta peligrosa que apunta al periodismo y su adecuación tecnológica como causa única de la desinformación, cuando en realidad los desórdenes desinformativos existen por muchos

factores dentro y fuera de la profesión, dentro y fuera laboratorios comunicacionales de partidos políticos y que, en un caso u otro, incumben a toda la sociedad y el ejercicio democrático.

Desde mi punto de vista, no se trata de endosar toda la responsabilidad del peso de la defensa de la democracia y de la ciudadanía en la profesión periodística. Cada ciudadano y cada institución -el periodismo, como una de ellas- tiene su propio papel que jugar el en quehacer democrático. Esta afirmación nos marca una delimitación -consciente, pero no menos problemática-, que nos ayuda también a definir desde dónde y para qué cuestiono conceptualmente cómo hemos entendido y ejercido la profesión. El objetivo de este capítulo no es, en todo caso, dar con una definición del periodismo; pero es un punto de partida para abordar las *fake news* desde la hermenéutica crítica. Mi propósito no será, por tanto, defender una ética profesional desde un enfoque u otro.

Cuando hablo de periodismo lo hago, y en esto estoy de acuerdo con Deuze (2005) -otro autor clásico en los estudios del periodismo y de medios informativos-, desde la aparición de una identidad profesional con reivindicaciones de un papel y un estatus exclusivos en la sociedad democrática electiva (y sociedades pluralistas), basados en su ideario profesional y a veces defendidos ferozmente por ella. El enfoque de este periodista de campo y académico holandés, cuya carrera académica en el periodismo también ha transitado por Sudáfrica, para la conceptualización del periodismo será el de «ideología profesional» que, partiendo del pilar de la «verdad», añade valores como el multiculturalismo y la necesidad de una adecuación multimedia, que no riñe con los ideales tradicionales de la profesión.

Ahora bien, como vemos la conceptualización del periodismo trasciende la noción técnica-operativa o funcional. Lo llamativo de este enfoque «ideológico-identitario» es que la autopercepción de los periodistas revelará que la profesión ha llegado a significar mucho más que su sesgo modernista de decir a la gente lo que necesita saber (Deuze, 2005). Esta verdad tiene una *orientación* más allá de corresponder a una epistemología o a un sistema científico. El trasfondo de este planteamiento es que sustancialmente no existe tal escisión entre un periodismo moderno y uno tradicional, el periodismo -entendido como una profesión que busca la verdad con múltiples y diversos valores adjuntos- en una plataforma digital no será «diferente» del que ocurra en una redacción tradicional de un medio informativo tradicional.

Lo que sí está en juego, a juicio de Deuze (2005), es la liquidez moderna de las noticias. Y este fenómeno viene acompañado de la situacionalidad e historicidad de los ideales-típicos del periodismo. Donde disiento con Deuze en una reflexión más contemporánea, es que este contexto que lo llevará al extremo y en algún momento él ponderará más la experiencia personal del periodista y sobre los valores, la práctica o la orientación de la verdad como bien para la

sociedad. Su noción de «ideología» lejos de representar un ideario de virtudes y buenas prácticas y una producción adecuada a la tecnología y narrativas de los tiempos queda supeditados a negociaciones de los reporteros y editores, en no pocas ocasiones, a condiciones político-partidistas, sociológico-culturales y el bagaje individual (a)moral de cada periodista (Deuze, 2019). Sin duda alguna, esta reflexión atiende más bien a lo que no es el periodismo.

Podemos entender que esta apreciación de Deuze (2019) gira en torno a una mala praxis de la profesión. Y así como esta una mala práctica, existe también mal hacer o una producción que no se encamina a informar, sino que la profesión, al ser una forma cultural propia de nuestra era (hace 200 años no había titulación o grado en periodismo o ciencias de la información), se constituye como una industrial comercial cuyos recursos, producción y distribución se entienden en clave de consumo (McNair, 2005). Visto así la verdad, como norte orientativo de la profesión es mercancía.

Periodistas y académicos han insistido *ab initio* en la defensa de un hacer y de un buen obrar. Por el lado angloparlante, Golding y Elliot (1979), Merritt (1995a, 1995b), Deuze (2005; Deuze & Witschge, 2018) y Kovach y Rosenstiel (2012) y por los hispanoparlantes Martín Vivaldi (2003), Martínez Albertos (1974, 1977, 1996, 1999), Grijelmo (2004; 2014), Restrepo (Restrepo, 2004, 2016, 2018b, 2021), coincidirán con los debidos matices sociopolíticos, industriales, éticos y técnicos en las siguientes ideas medulares sobre el periodismo: a) es un servicio público: la función del periodista es ser un sabueso de la información, ser un perro guardián, que olfatea, recopila y difunde información veraz; b) objetividad (algunos defenderán más bien la imparcialidad): equilibrio informativo entre los fuentes como raíz de la credibilidad; c) autonomía: independientes de cualquier influencia ideológica; d) inmediatez, entendida como agilidad para responder a la actualidad con rapidez; han de trabajar con ética que es lo que les da validez y legitimidad social.

Frente a estas concepciones de producción, a la autocomprensión funcional, a la visión trascendental o realista fáctica, a la dispersión teleológica en el periodismo y con una transformación digital en ciernes, la tesis de Adela Cortina sobre la *prâxis téleia* en la actividad informativa (1999, 2004a, 2004f, 2018c, 2021c) termina, a mi juicio, de moldear, perfilar, aclarar o definir con palabras aquella otra idea de la que se hablaba, se discutía -y sobrevolaba inconscientemente- en las universidades y redacciones periodísticas sobre la finalidad de la profesión.

¿Cómo (re)orientar una profesión con siglos de tradición e historia? Esta cuestión, que no surge del azar, en realidad Cortina la plantea más exactamente hacia *dónde* más ha de mirar la

profesión y desde dónde mirarse para dar con este propósito único y diferenciador de otras actividades profesionales. Y resolverla transita por responder tanto lo normativo o prescriptivo (el «δέον») del *qué hace* el periodismo como el *δέον cómo obrar* el periodismo. La premisa de Adela Cortina es, por tanto, doble o circular: la finalidad y la acción o actividad o la acción y la finalidad.

Para responder a la primera cuestión «*qué hace*» el periodismo, puede afirmarse que hay una larga tradición de práctica periodística de siglos que se ha hecho cargo de la definición del periodismo a partir de su quehacer. Funcional o trascendentalmente, o no, a mi juicio, no le faltarían razones a quienes piensan de esta manera. Pero conviene distinguir *ab initio*, al menos en estas páginas, entre «hacer bien» (*ποίησις*) y «obrar bien» (*πραξις*). Es cierto que estos matices lingüísticos varían de autor a autor, pero nos irán despejando el camino para dimensionar el gran aporte de la ética cívica a la praxis o actividad informativa.

No es menos cierto que en el periodismo, «la verdad» no es ni ha sido el único propósito de la profesión, y que no constituye en sí misma una práctica perfecta dentro o fuera de la profesión informativa. Es patente también que estamos transitando por tiempos de *fake news* y de amenazas sin precedentes a la democracia con el uso de la desinformación a gran escala como herramienta política, la creciente desconfianza hacia los medios (Fisher et al., 2021), como han dejado también rigurosa constancia los *Digital News Reports*, del Reuters Institute for the Study of Journalism (Newman et al., 2020, 2021, 2022, 2023) o que, en un sentido más amplio y, recalando de antemano en la idea radical de Aristóteles, la «actividad humana» (des)informativa también es ejercida por los usuarios, quienes difunden *fake news* (Dourado, 2023; Melchior & Oliveira, 2024; Schoenmueller et al., 2024; Zhou et al., 2022), con lo cual este «*qué hace*» rebasa la tesis de una praxis informativa solo desde la profesión.

El problema radical, a mi juicio, es que estas interrogantes para definir el periodismo «*qué hace*», «*cómo hace*» y «*para qué hace*» han permeado ahora en los analfanautas y en los prosumidores, es signo de la atomización de la que advertía Bastenier (2011) en el periodismo ante ciertas rutinas, hoy incluso digitales como el uso de redes sociales e Internet (Carlson, 2018; Tandoc & Vos, 2016; Waisbord, 2018) en prácticas minúsculas o a gran escala individuales de información parcializada frente lo que representaba el constructo de información o práctica periodísticas. Esta atomización¹³ también es sintomática, a mi juicio, de

¹³ ¿El problema es el individualismo moderno? Desde la perspectiva hermenéutica de Charles Taylor, no. Para no desviarme en esta cuestión, para entender desde una aproximación más exacta y más justa de esta crítica contra el atomismo frente al individualismo, recomiendo la lectura del artículo *Posibilidad de un individualismo holista. Consideraciones hermenéuticas sobre el individualismo moderno desde la filosofía de Charles Taylor*, publicado en la revista Isegoría: «el principal cargo contra el atomismo consiste en que soslaya sus propios presupuestos,

una noción de libertad individual tergiversada en egoísmo, lo que afecta las relaciones sociales y, a la postre, perjudica a la democracia (Gracia Calandín & Reyes Lobos, 2022).

En este hilo argumental -como también ha cuestionado Restrepo (1998, 2021)- cabe preguntarse si la información como bien común puede dar cabida a una auténtica libertad, no de forma aislada en un automatismo acrítico digital o en un fragmentación o conformación de parcelas individualistas y sectarias de la esfera pública (Habermas, 2022), sino como parte de la intersubjetividad, como reconocimiento recíproco y como responsabilidad moral y epistémica de cada ciudadano, desde su libertad individual significativa, frente a la desinformación (González-Castán & Wagner, 2023; Suárez Montoya, 2023b, 2024b, 2025b; Wagner, 2022).

Y es este, a mi juicio, el problema radical sobre la comprensión actual de la actividad informativa: la insistencia por un lado de su carácter exclusivo y excluyente (Deuze, 2019), es decir, la defensa de una aristocracia profesional (Cortina, 1997d, 2011b, 2021a) frente a una realidad que se impone: en un sentido más amplio, la práctica informativa está también en manos de cualquier usuario con acceso a internet.

Hablar de tradiciones nos revela de antemano una hermenéutica dinamizante y patente de la profesión periodística. Y esto no hemos de perderlo de vista a lo largo de esta tesis. Tanto unas vertientes como otras coincidirán en unos valores (imparcialidad, democracia) y disentirán en otros (objetividad, derechos humanos, perspectiva de género), pero todas coincidirán en un tronco común: la verdad como columna vertebral. Como hipótesis de este primer capítulo me planteo la posibilidad de ampliar el horizonte del significado de periodística en su búsqueda por hacerse con un relato veraz o si, por el contrario, este itinerar hacia la verdad es competencia exclusiva de la profesión.

El objetivo general de este capítulo es, precisamente, doble: rebatir la idea primaria este enfoque técnico-productivo como idea final de esta búsqueda de la verdad; ampliar el horizonte del periodismo y entenderlo en un sentido más amplio: como un viaje continuo, tanto inmanentemente contingente como dinámico y enérgico hacia la verdad.

Para cumplir con este propósito general, he trazado tres objetivos específicos: el primero de ellos, que ya se ha patentado y ha sido: identificar las corrientes definitorias periodísticas

dejando de considerar que él mismo se desarrolla y es posible sólo dentro de un tipo de sociedad. El modo para reducir y corregir la identidad individualista-atomista imperante consiste en recabar en los presupuestos holistas de nuestra identidad. A saber, que nuestra identidad está conformada en un horizonte de significado a través del intercambio con los otros y que no puede prescindir del “espacio público”» (Gracia Calandín, 2010a, p. 206).

que nos ubiquen el panorama sobre la comprensión de la profesión, bien desde la técnica y de la producción; bien desde la acción moral.

Sin duda no están reñidas como se ha pretendido intelectualizar en ocasiones; y esta es la razón del segundo objetivo específico: razonar desde la idea de fisonomía, en Ortega y Gasset, que el periodismo no es una camisa de fuerza, sino un concepto fecundo desde lo más profundo de su interioridad, pues en la práctica profesional y en las expectativas de las audiencias haya una preclara indisolubilidad entre hacer bien el obrar moral.

El tercer objetivo específico consistirá en rescatar una idea radical del periodismo, que comience a reconfigurar su concepción desde un carácter eminente y exclusivamente profesional y abra el horizonte a asumirlo como un viaje continuo, permanente y compartido hacia la verdad, con lo cual, la hipótesis que planteo no solo tiene implicaciones teóricas, sino prácticas con miras a la edificación de un ciudadano digital que pueda contrarrestar las *fake news*.

1.3. El inicio de un viaje radical.

¿Qué es el periodismo? Es una pregunta válida a la luz de la tecnologización, de los cambios de paradigmas de redacción, de las nuevas infodietas, de las *fake news* y de un participación más presente por parte de las audiencias en el quehacer (des)informativo. Desde el marco de la ética cívica, Adela Cortina emplea las voces actividad o práctica informativa, periodismo o ética periodística para aludir a la misma profesión y desde una ética aplicada (Cortina, 1995b, 2004a, 2004e, 2018c, 2021e)¹⁴.

El periodismo o la actividad informativa -en cuanto profesión- es y ha de ser ejercida por un profesional, alguien que profese su vocación, sí, pero también alguien que sepa hacer lo que técnicamente otros no saben o no pueden porque cuentan con una formación integral y óptima según los tiempos y adecuaciones técnicas y buscan satisfacer, como bien apunta la ética cívica, satisfacer una necesidad social (Cortina, 2001, 2002; Cortina et al., 2017; Cortina & Correa Casanova, 2024).

El primer problema está, no en el saber hacer ni en el saber obrar, sino en ese alguien. ¿Quién es periodista? Más allá del debate sobre profesión u oficio, Cortina empieza por resurgir el argumento de la idea griega del superlativo «ἄριστος, -η, -ον» (*áristos*), es decir, la de la

¹⁴ Solo en un texto de Adela Cortina he encontrado una indistinción o una generalización de la actividad humana, como también suele referirse la filósofa valenciana, tanto de los profesionales como de la actividad individual o no profesional, corporativa o gremial (Torralba et al., 1997).

aristocracia: quien ejerza una profesión ha de aspirar y esforzarse por ser el mejor en esa actividad (Cortina, 1997d, 2000c, 2000a, 2011b, 2021a).

Esta base de ser el mejor tiene raíces filosóficas aristotélicas del «ἀρετή» (*areté*), es decir, este obrar no es mecánico, sino que ha de encarnar un obrar desde la excelencia. Por otro lado, dada la importancia que tienen las profesiones, no en una dimensión económica, estratégica o instrumental de la técnica, la ética cívica pondrá en valor de la profesión en el quehacer civil y social, es decir, en su legitimidad social, de manera que constituya otro pilar en la democracia y en las sociedades pluralistas, distintas a la del Estado y el mercado.

Además de ser otro referente social, la idea del *áristos* en la ética cívica es la de la reafirmación de la vida corriente, propia de la modernidad, que supera el ideal de proezas de caballeros andantes o la vida contemplativa de monjes, del medioevo. Esta cotidianidad no es tan corriente o abstracta, lo que subyace en el pensamiento de Cortina es el rescate de la vocación y la (auto)realización personal a través de una tarea moral con un fin concreto, con la que también se eleva la moral de la sociedad y esa incorporación a las profesiones amalgaman colegios o gremios de los mejores.

Es razonable que la profesión la ejerzan los mejores, los más aptos. Ello reduce riesgos de una mala praxis y allana el camino hacia la calidad de un buen producto, bien o servicio con miras a esa satisfacción de una necesidad social. Ahora bien, no podemos tampoco totalizar toda actividad humana como una profesión, que es el sentido que ha querido darle Cortina bien a los conceptos de *práxis* (obrar) o bien al de *poiēsis* (hacer) aristotélicos. Aunque defendiendo la profesionalidad del periodismo, en estos tiempos conviene también no perder de vista una realidad patente: la actividad (des)informativa no reposa únicamente en los medios tradicionales o en medios digitales emergentes. Esta agencia también recae en las manos de personas corrientes y molientes que, con alfabetización mediática e informacional o sin ella, crean, divulgan, comparten datos e información e influyen directamente en la opinión pública, sobre todo, en el mundo digital.

No es descartable en lo absoluto la idea de excelencia del «ἀριστος» griego. Y no conviene, en ningún sentido, renunciar a ella. También es de reconocer, que desde la ética cívica ha habido un gran aporte a la conceptualización de la profesión y, contrario a lo que podría pensarse, también encontramos un pequeño quicio desde donde ampliar el horizonte del paisaje del periodismo. En su reflexión *Ética comunicativa*, la filósofa valenciana no aboga por el «ἀριστος» griego para defender el carácter de un profesional de la información, sino que reconstruye la propuesta de Karl Otto Apel, desde su pragmática no empírica trascendental, y de Jürgen Habermas, desde su pragmática universal, de una razón comunicativa y en el que

tiene cabida los ciudadanos (Cortina, 2004d), para ello apela a un *factum* lingüístico a través de la acción comunicativa o el de la argumentación. La palabra cobra un sentido vital para el diálogo, para el disenso y para el discurrir y, sobre todo, para llegar a acuerdos.

Tanto Apel como Habermas se enrumban hacia senderos diferentes: el primero ahondará en las éticas aplicadas (economía, ecología, política o deporte); y el segundo, hacia ética pragmática de la cotidianidad (especialmente la vida alemana), que, tanto en un autor como en otro, Cortina destaca el giro pragmático, la impronta procedimental y deontológica de la ética dialógica en un nivel postconvencional. Si bien hablamos de un ética aplicable a la vida cotidiana, el esfuerzo intelectual siguiente es aterrizar y replicar esa fundamentación. Hemos de cuidar que la actividad filosófica no sea una cuestión aristocrática, academicista que quede enclaustrada en despachos y libros de referencia.

Pese a los esfuerzos por pergeñar una racionalidad comunicativa universal(ista), ha habido un distanciamiento hacia el quehacer ciudadano corriente y moliente. Visto así comunicación e información van por sendas separadas. Y la alfabetización mediática e informacional puede recoger el testigo y amalgamar estos ideales normativos de una ética comunicativa universal, de una infoética cordial y un viaje vital hacia la verdad, partiendo de una realidad patente: el «ἄριστος» griego de un cuerpo colegiado y profesional que tiene capacidades digitales es insuficiente.

Ortega y Gasset advirtió de este peligro de la aristocracia en varios textos. Una de las razones está en que no deja de ser una filosofía, aunque bien fundamentada, distante. En su *Prólogo a una edición de sus obras*, de 1932, siendo ya catedrático de Metafísica, Ortega y Gasset defendía el poderío que tiene el periódico frente al academicismo y la aristocracia:

En nuestro país, ni la cátedra ni el libro tenían eficiencia social. Nuestro pueblo no admite lo distanciado y solemne. Reina en él puramente lo cotidiano y vulgar. Las formas del aristocratismo aparte han sido siempre estériles en esta península. Quien quiera crear algo -y todavía creación es aristocracia- tiene que acertar a ser aristócrata en la plazuela. He aquí por qué, dócil a la circunstancia, he hecho que mi obra brote en la plazuela intelectual que es el periódico. No es necesario decir que se me ha censurado constantemente por ello. (OO. CC. 2008b, Volumen V, p. 98)

La visión de «periódico» ocupaba hace 93 años cuando escribió este prólogo gozaba de un alcance protagónico como referente social, como contrapoder y como auscultador y crítico de las realidades, mentales o materiales. En estos tiempos, aunque el periódico o el periodismo -aun en sus versiones digitales- siguen siendo pilares, pero no tienen el mismo halo de acción ni eficacia social. Podríamos decir que «en nuestro país» lejos de una limitación geográfica es una circunscripción mucho más amplia, es transfronteriza, que amerita una reflexión de las

realidades presentes y futuras muy próximas. Ese «nuestro país» del que hablaba Ortega no es hoy un Estado o una ficción jurídica demarcada que exige visados y pasaportes, apegada a la Convención de Montevideo, de 1933, sino que trasciende toda delimitación geográfica y es la esfera pública digital y todos los ciudadanos digitales, analfabetos digitales, alfabetos análogos y prosumidores.

Ciertamente hay quienes pueden objetar que «el periódico», en una mirada amplia como periodismo o actividad informativa, le fue dada a Ortega y Gasset. Era su circunstancia y por tanto afirmar que era «accidental». El maestro nació sobre una rotativa, provino de una familia *aristocrática* en el periodismo, Ortega tenía un genio literario que le proporcionó una cosmovisión de contemplar y cuestionar el mundo y que, para costear sus estudios en Alemania, «tuvo que ser» corresponsal. Dos lecturas rebaten esta idea subyacente de «naturaleza» periodística en Ortega.

Desde una perspectiva psicoanalítica, Sánchez-Barranco y Vallejo (2005) nos recuerdan también que Ortega creció y estudió en un colegio de jesuitas y no por ello su obra está impregnada de la espiritualidad ignaciana. Desde la perspectiva filosófica-periodística o periodística-filosófica, la tesis Blanco Alfonso (2006a, 2006b) propone la idea del «periodismo circunstancial», que pone de relieve la apropiación de la profesión, de su circunstancia, para su quehacer vital; el periodismo, a diferencia de la academicismo, establecía una relación dialógica más directa con los lectores y, sobre todo, con lo que acontece y cómo acontece. Y eso fue posible, en parte también, gracias al concepto de viaje que tenían los pensadores ibéricos de entonces y entre ellos, José Ortega y Gasset (Blanco Alfonso, 2011).

Un viaje y la respectiva crónica -que es un género periodístico- no es solo turismo para conocer y contemplar. Constituye, sin duda, una experiencia de perplejidad ante lo nuevo, el arte y las costumbres de otras gentes. Blanco Alfonso (2011) rescata otra noción del viaje en Ortega y Gasset: la crítica social. La mirada fenomenológica describe, a juicio de este autor contemporáneo, el dolor de esos tiempos. Es un tránsito geográfico, sí, pero es más una necesidad de hacer un examen de conciencia para inventariar defectos, enumerar causas, comprender la realidad, desde la realidad.

Podemos afirmar, siguiendo la línea de Blanco Alfonso, que el viaje en Ortega y Gasset es un método para hermeneutizar la realidad española, cómo están los caminos, los pueblos, las gentes, la incultura, la miseria. Hay necesidades que se funden en el viaje: la sed de comprensión y de conocimiento de lo real y el contarlos como denuncia contra costumbres zafias y retrasadas del populacho español (Blanco Alfonso, 2011, p. 59).

Esta noción del viaje puede contrastar con la del idea aristocrática. Me propongo una mirada más radical y complementaria a la de «ἄριστος» griego y en franco contraste con algunas nociones petrificadas desde de la técnica, producción y funcionalidad periodísticas. Planteo rescatar la idea griega del «περιοδεύω» (*periodeúō*)¹⁵ como un itinerario vital tanto profesional como ciudadano hacia la verdad. Así la idea de viaje, de periodismo, y de aprehensión y apropiación crítica de la realidad para transformar la miseria de la pauperización del discurso público en redes sociales y de la desinformación adquiere una connotación de una segunda naturaleza, ya no de una costumbre que se repite como parte de una tradición o ἔθος (*éthos*) en griego, sino la de un ἦθος (*êthos*) como carácter que se forja y a la que uno se habitúa. Es la hipótesis de «περιοδεύω» que aspiro rescatar desde lo más radical del término de periodismo.

Partimos de una primera premisa o elementos lexicales: esta primera aproximación, de espíritu etimológico sobre la idea de *itinerario* se hereda de dos elementos griegos: del prefijo «περί» (*peri*), alrededor, y del verbo «ὁδεύω» (*hodeúō*) que significa caminar, andar, viajar, recorrer. Bien apuntaba Cortina que no ya estamos en tiempos de viajeros andantes y de proezas heroicas, propios del medioevo. No menos cierto es que el itinerario vital nunca termina, ni siquiera en el universo digital, donde urge rescatar ese ideal comunicativo y dialógico frente a la instantaneidad del estímulo informacional o comunicacional¹⁶.

Si atendemos a una idea muy originaria, podemos vincular el «periodismo» a una primera noción de viaje. Del griego antiguo tenemos «περίοδεία, -ας, ἡ» (*periodeia*): viaje o exploración alrededor de un país. Es además la acción de estudiar, de un examen. Tenemos el adjetivo, con raíces en la medicina, «περίοδευτικός, ἡ, ὄν» (*periodeutikós*): exploratorio o, en otro sentido, refiere a quien comprende fácilmente. El verbo «περιοδεύω» (*periodeúō*) es andar, recorrer, ir alrededor; como también, considerar, examinar. Otro calificativo que se desprende de «περιοδίζω» (*periodízō*) como algo periódico; o, «περιοδικός, -ή, ὄν» (*periodikós*) viaje circular, que ocurre periódicamente (Liddell et al., 2025a; Sebastián Yarza, 1988, pp. 580-581).

Liddell y Scott (1940b) y Goldenberg & Shanahan (2024h) recogen la idea de circuito para «περίοδεία, -ας, ἡ» (*periodeia*). Sebastián Yarza irá más allá y hablará incluso de un período como una maniobra estratégica. Sobre «περίόδος, -ου, -ή» (*períodos*), además de ser un camino en derredor, de una circunferencia, de un contorno o un itinerario circular, Pabón de Urbina (2018, p. 473) habla de una maniobra envolvente, de una órbita, del curso de los astros

¹⁵ He optado por una transliteración más detallada de acuerdo con el sistema de transliteraciones y formas de Liddell, Scott, Jones' *A Greek-English Lexicon* (Doikas & Berg, 2024).

¹⁶ Evidencio aquí una de las grandes distinciones que haré a lo largo de la tesis: lo informacional vs. lo informativo; lo comunicacional vs. lo comunicativo y sobre las que me detendré a partir del capítulo VII.

y de un período retórico, de una alternativa, de una dieta o de un régimen de vida y del conjunto de fiestas y juegos griegos (Olímpicos, Píticos, Nemeos e Ístmicos).

Así, la idea seminal de la voz *periodismo* es la de un viaje, la de un tiempo y de proceso cíclicos; es ir, caminar, recorrer, andar, viajar. Es explorar, examinar una cuestión y lograr su comprensión, no como proceso finito, sino repetitivo. Como corolario Pabón de Urbina (2018), Goldenberg & Shanahan (2024i) y Liddell et al. (2025g) recuerdan que la forma perfecta con sentido de presente «*περίοιδα*» (*períoida*) significa, por tanto, saber bien, conocer perfectamente; lo que permite ser superior, en cuanto que sobresalir. Más modestamente, Sebastián Yarza solo habla que consiste en saber mejor que alguien más (1988, p. 581).

Pabón de Urbina y Sebastián Yarza se han ocupado de dar cuenta de una idea de periodismo que denota un buen saber, de un buen conocer por el buen andar, de una comprensión que implica consciencia. Este viaje no se limita, a tenor del ADN de las palabras, a una noción pedestre o de desplazamiento. Hay también una idea que ha recibido poca atención, pese a compartir raíces y que alude a otro de los sentidos. Y es la de «*οἶδα*» (*oída*), forma perfecta del verbo «*εἶδω*» (*eído*), mirar, observar, *re-conocer*. También significa aparecer, parecer, hacerse visible, ser semejante. Y es a este discernimiento que el saber bien lleva a la experticia o a ser entendido. Esta idea de simulación, de apariencia, tiene una lectura, a mi juicio, desde la ontología, en el orden de la simulación, aplicada en el campo médico de la Grecia antigua, y no desde la disimulación, como ocurre con la pretensión de veracidad, de apariencia, en las noticias, porque el periodismo busca replicar, simular, los hechos con palabras. Y ello requiere de un *método*, como apunta Segura Munguía (2007, p. 769) cuando presenta la voz *Synodus*, *-i*, en su genealogía latina de periodismo, enmarcado en el tiempo, en la periodicidad.

Estos matices de tiempo y de método difieren de la perspectiva eclesiástica, de García de Diego y Mir, al traducir *synodus*, *-i*, como reunión de obispos (2023, p. 497).

En estos tiempos se habla de una técnica del día a día, de un *Diurnariorum ars* (Vicipaedia, 2022), que consiste en olfatear, investigar, preguntar, describir y divulgar noticias de cuestiones importantes sobre economía, guerra, avances médicos. Este sentido pone la atención en otro sentido, el olfato, en primer lugar; la clave del periodismo no está ya en el viaje o en el desplazamiento, sino en el habla para inquirir, narrar y publicar; un tercer elemento distintivo de esta en los temas importantes.

Estas habilidades o cualidades intelectuales o morales¹⁷ es un oficio o trabajo profesional «*diurnalismus, -i*» y quien lo ejerce es un «*diurnarius, -ii*» o una «*diurnaria, -ae*» periodista, que es un(a) escritor(a), un(a) redactor(a) de diarios, que narra los hechos¹⁸ (Col, 2007). Blánquez Fraile (2021) se queda con «*diurna acta*» o «*diurni commentarii*» para hablar de los diarios o efemérides (en la antigüedad).

Este rastreo etimológico da cuenta de un recorrido muy sensorial: del tacto, en los pies y la escritura, pasamos por el mirar, hasta llegar al olfato. Han quedado por fuera el gusto y la escucha. Ideas que recuperaremos, más adelante, en la reconstrucción del sentido de la información en sus formas de apetito y de habla. Lo periódico también es un viaje, un caminar, un proceso cíclico con un principio y un final determinado. Y también es un examen, una auscultación y una comprensión. Saber itinerar, saber entender es sobresalir sobre quienes no observan bien y, por tanto, no saben reconocer.

1.4. Examen de consciencia.

El adjetivo «*fake*» en alusión directa a noticias (*news*) y «desinformación» aparecen por primera vez en los informes anuales Digital News Report (DNR), de RISJ, en 2015 y en 2016, respectivamente. A diferencia de los reportes subsecuentes, el tono de estas primerísimas menciones es positivo, pues no denotan advertencias o riesgos. Corresponden a comentarios muy tímidos, si cabe la calificación, por cuanto no ocupan sino una línea.

La primera aparición de *fake* en DNR refiere a la correlación entre la edad y la confianza por parte de los usuarios en Estados Unidos hacia las noticias: entre más edad, más se fían. El informe reseña que un usuario expresaba saber que muchas de las noticias (*news*) en internet eran *fake*, falsas, (Newman et al., 2015). La voz «desinformación» emerge en el capítulo de Finlandia (Newman et al., 2016) para graficar la confianza hacia los medios frente a la desinformación en línea.

El temor de que las noticias sean la noticia es evidente en el informe de 2017: de menciones singulares en los dos reportes anuales anteriores, el término *fake news* ocupa una sección especial (Newman et al., 2017). El sexto informe del RISJ denomina «intenso examen de consciencia» la revisión del auge de las *fake news*. La exacerbación de la poca confianza hacia los medios guarda relación con: a) la polarización política, b) los sesgos de las grandes

¹⁷ Retomo el sentido latino más amplio y más rico de *ars-artis* (García de Diego & Mir, 2023) y no solo su traducción de cognado: arte, en castellano.

¹⁸ «Sin.: diariorum (vel diurnalís, vel diurnárius) scriptor; redactor diurnárius; epheméridis vel epheméridum scriptor; acta diurna narrans». Periodista: «diariorum vel epheméridum scriptores» (Col, 2007, p. 816). La traducción es mía.

industrias informativas, c) las cámaras de eco y las burbujas de filtros, d) crisis financiera en los modelos de negocios de los medios (Newman et al., 2017).

De este reporte llega una primera aproximación a la definición de *fake news*: i) historias inventadas para ganar dinero o desacreditar a otros, ii) noticias que se basan en hechos, pero son encaminadas a los intereses de una agenda concreta, iii) noticias que resultan incómodas o con las que se está en desacuerdo (Newman et al., 2017). El informe menciona en el incipiente análisis sobre esta forma de desinformación que en países como Francia o Alemania la voz *fake news* es un fenómeno importado, no es local.

«La crisis de las *fake news* podría ser lo mejor que le ha pasado al periodismo o lo peor. Sin duda, está centrando las mentes y las carteras», concluye el informe (Newman et al., 2017, p. 27). ¿Cómo orientar este ineludible fenómeno?

Para 2017, 43% de las audiencias confiaban en las noticias de los medios frente a 29% (Newman et al., 2017), que rehúyen de la información. Estos porcentajes han ido cambiando con los años; el reporte más reciente del RISJ muestra que la confianza en los medios y en las noticias ha bajado a 40 puntos (Newman et al., 2023). Este descenso va de la mano con las fuertes críticas hacia los medios por parte de, en primer lugar, partidos, dirigentes y activistas políticos.

Así como en 2016 ocurrieron fenómenos político-comunicacionales como la elección de Donald Trump -que desde la campaña presidencial ya calificaba de *fake news* aquella noticia no era de su agrado- o el Brexit, seis años después el descenso en la confianza hacia los medios y las noticias ha transitado por la pandemia de coronavirus, la invasión rusa en Ucrania y el recrudecimiento de los bombardeos entre Israel y Hamas.

Estas lecturas dan cuenta del comportamiento de medios y de usuarios. Si bien son precisas, rigurosas y documentadas, reflejan una postura conductista en el esquema comunicacional de la desinformación: los medios publican y las audiencias reaccionan, la industria informativa evalúa los gustos de los usuarios y redirige esfuerzos (rediseño de plataformas, nuevos formatos para presentar las noticias, mejor segmentación de mercados). ¿A dónde ha conducido esta dinámica de reinención de la técnica periodística con las artes publicitarias y la ciencia del mercadeo?

La lectura de RISJ es que la estrecha relación entre información-medios y democracia no se ha fortalecido: el interés por la participación en discusiones en internet solo registra una quinta parte, mientras que el desapego informativo ha subido a 33 puntos (Newman et al., 2023). Las razones para rehuir de la información son varias: la búsqueda de un tono positivo y propositivo, rechazo particular a medios, hay informaciones que generan ansiedad (problemas

económicos, guerras, debates políticos descarnados) La desinformación intencionada o no es un problema claramente identificado y diferenciado¹⁹.

Las voces «*disinformation*» y «*misinformation*» se usaron indistintamente en el sexto informe sobre noticias digitales (Newman et al., 2017). Para la edición más reciente, se matiza entre el propósito deliberado de manipular o falsear la realidad, partiendo de hechos («*misinformation*») y «*disinformation*» cuando la desinformación es involuntaria (Newman et al., 2023).

1.5. Conclusiones generales del capítulo I.

Si bien el norte de esta tesis y del capítulo no ha sido dar con una resignificación de la profesión, he considerado inevitable contextualizar algunas corrientes y visiones periodísticas, tanto académicas, como desde la experiencia profesional y desde la perspectiva de la filosofía moral.

En este capítulo he querido ampliar una noción de periodismo que, a la postre, no es una, sino varias: una visión estrictamente técnica y otra deontológicamente profesional. Para ello me he valido de las trazas hermenéuticas de la fenomenología orteguiana para allanar el camino desde dos propuestas de Ortega y Gasset: el punto de vista y la fisionomía para aludir a los sistemas científicos. Emplear las metáforas e imágenes orteguianas han contribuido a la reflexión y expansión del concepto de periodismo, bien como un sistema científico o bien como una actividad humana, que he articulado con la noción orteguiana del viaje como experiencia hermenéutica de lo profundo, de diagnóstico y crítica social para trascender esa realidad de miseria y que hoy podemos llamar: discursos incendiarios, cancelaciones, fragmentación comunitaria y asocial.

En ningún caso, en una corriente anglosajona-objetivista o adecuacionista, en una perspectiva iberoamericana o más literaria o europea del periodismo, hemos visto que hay una renuncia al relato veraz como columna vertebral. Esto nos ha conducido a un segundo problema y es la impronta profesional que tiene el periodismo. En medio de matices que convenía evidenciar como reflejo de la fisionomía del periodismo, he contrastado esa idea encorsetada, a mi juicio, de concepto único de la profesión y he defendido una mirada más amplia desde el matiz que hace Adela Cortina de actividad o práctica humana, aunque en la ética cívica no se

¹⁹ Las voces «*disinformation*» y «*misinformation*» se usaron indistintamente en el sexto informe sobre noticias digitales (Newman et al., 2017). Para la edición más reciente, se matiza entre el propósito deliberado de manipular o falsear la realidad, partiendo de hechos («*misinformation*») y «*disinformation*» cuando la desinformación es involuntaria (Newman et al., 2023).

emplee en este sentido, sino que se apela como un versión actualizada del léxico aristotélico y macinteryano para trasladarlo a una ética profesional.

Es necesario, desde mi perspectiva, ensanchar y reconocer la agencia de la información en manos de usuarios, con criterios periodísticos o sin ellos, porque es un hecho patente. Y las *fake news* son un ejemplo de esta capacidad creadora y creativa, lo que refuerza -e incidiré más adelante en ello- en la hipótesis de una perversión de la técnica periodística que ha devenido en desinformación.

Esto nos ha conducido a rebatir la concepto fijista de periodismo y para el cual no cabe una noción, sino varias aproximaciones. Ello no implica renunciar tampoco al carácter de la profesionalidad, sino permitir que la reflexión moral se ocupe también de dar cuenta de esta práctica o agencia (des)informativa en manos de analfanautas y prosumidores. Esta nueva expansión conceptual confronta la tesis del *áristos* griego, del espíritu aristocrático de los mejores en una profesión, muy defendida por la ética profesional y la ética aplicada de la ética cívica, con la idea aún más radical de la *periodeia* helénica del viaje, de un itinerario como exploración y como camino hacia el acceso y apropiación de lo veraz que admite todo tipo de viajeros: aristocráticos y no aristocráticos.

No se trata de renunciar a la excelencia, por eso abogo por una ciudadanía digital fortalecida a través de una alfabetización mediática, informacional, digital y, sobre todo, ética que eleve el discurso en la esfera digital y contribuya con una opinión pública crítica, razonante y responsable, capaz de dialogar con una brújula de mínimos de justicia y proyectos de felicidad, aunque personales, compatibles en la sociedad.

Si bien no es el sentido propio de Adela Cortina quien usa indistintamente actividad o práctica informativa y periodismo, me valdré de este matiz lingüístico para proponer otra pragmática desde la ejecutividad autotrascendente del viaje ciudadano digital hacia la verdad, que se apropia de ella y eleva el discurso y el debate públicos en el mundo digital. Con ello pretendo ir allanando, desde este primer capítulo, el camino a una noción más amplia de la actividad o práctica informativa, no solo como actuación profesional, sino como praxis cívica, con lo cual comenzaré a incidir -a lo largo de la tesis- en el protagonismo de la agencia o ejecutividad ciudadana.

Partimos pues de un supuesto de incertidumbre, fruto de que nada nos genera certeza; de la necesidad de recuperar la confianza cívica y social como eje político de la socialidad; y a entender que la responsabilidad es ciudadana, no solo para responder ante lo que se ha hecho, sino para prevenir males como las *fake news* (González-Castán & Wagner, 2023; Wagner, 2022, 2023).

CAPÍTULO II

PELIGROS DEL OXÍMORON EN LAS *FAKE NEWS*

«He aquí por qué, dócil a la circunstancia,
he hecho que mi obra brote en la plazuela
intelectual que es el periódico».

José Ortega y Gasset.

Prólogo a una edición de sus Obras.
(OO. CC. 2008b, Volumen V, p. 98)

2.0. Introducción.

El uso del término *fake news* representa es una cuestión problemática muy *intra muros*. Este adjetivo calificativo «*fake*» y el sustantivo genérico plural «*news*» encierran en su conjunto complejidades ontológica y ético-epistemológica de la noticia. Por un lado, este concepto evidencia -tanto en castellano como en inglés- una contradicción en sí misma como performatividad semántica. En el círculo académico hay quienes, aun habiendo posicionado la voz, sugieren sustituir «*fake news*» por el término «desinformación». También hay aquellos que, reconociendo este tema, razonan que el concepto *fake news* es más cercano de comprender en los ciudadanos, punto medular en esta tesis. En el inicio de este itinerario, me había inclinado por privilegiar el «*bulo*», castellano; pero una reflexión más profunda me ha hecho cambiar de parecer²⁰.

Articularé esta cuestión, que trasciende lo lingüístico, con un segundo problema, la narrativa política y (anti)periodística que implica el uso de esta voz, partiendo de un contexto de partidización, polarización y deslegitimación de la noción de noticia, de periodismo, de los medios y de otros partidos políticos.

²⁰ Este cambio puede apreciarse en el texto *Bulos y ciudadanía digital a la luz de la inteligencia artificial y de la ética cívica* (Suárez Montoya, 2025a), cuya reflexión expuse en el VI Congreso Internacional de Bioética, organizado por la Universitat de València y la Universidad de Costa Rica, en octubre de 2022. Ya en el texto *Los analfanautas y la desinformación: la escuela como herramienta de alfabetización mediática (y moral)* (Suárez Montoya, 2025b), en el V Congreso Internacional de Innovación Educativa en Filosofía, en noviembre de 2023, daba cuenta del peligro de normalizar el oxímoron de «noticia falsa» en castellano, que viene de «*fake news*», que tiene unas características propias y muy diferentes de los bulos, como expondré en este segundo capítulo.

El fenómeno de la desinformación en el siglo XXI trasciende los laboratorios de comunicación política, la industria mediática y el engaño. Los bulos han existido desde los inicios del periodismo. Contrario a lo que sugiere la literatura académica (Allcott & Gentzkow, 2017; Nelson & Taneja, 2018; Pacheco et al., 2023; Tandoc et al., 2018; Wu et al., 2022), las *fake news* no han emergido con la campaña presidencial de Donald Trump, en Estados Unidos (2016), ni con el falso apoyo del entonces papa Francisco al candidato republicano ni con el referendo por el Brexit, también en 2016. Comenzamos a apreciar el contraste problemático de la conceptualización entre «bulo» y «noticia falsa» o en inglés, «*hoax*» y «*fake news*». En un idioma u otro, los segundos términos son más mediáticos.

En todo caso, hay quienes han rastreado el inicio de las *fake news* -no de los bulos u «*hoaxes*», en inglés, que siempre han existido- hasta 2005 con las sátiras cuyo nivel desinformativo era tan verosímil que no solo terminaron de borrar la línea entre una noticia auténtica y el humor en programas como *The daily show*, *The Colbert Report* y *Saturday night Live's*, sino que además lograron un impacto sin precedentes a través de otras variables como: el alto grado de verosimilitud con el relato veraz y la digitalidad propia de estos tiempos, a diferencia de los bulos o *hoaxes*, que podrían ser fruto incluso de errores involuntarios en la construcción noticiosa (Amarasingam & McChesney, 2011; Posetti & Matthews, 2018). Otros puntos -con menos eco- para rastrear el interés por las *fake news* llegan hasta el caso de Pizzagate (Tandoc et al., 2018)²¹ y la guerra mediática entre el Kremlin y plataformas digitales cuyas narrativas también apelaban a la falsificación de noticias (Khaldarova & Pantti, 2016).

Marqués (2019) rastrea las *fake news* hasta la antigua Roma²². Ciertamente no había periódicos tal y como los conocemos o imaginamos ahora -y como los hay cada vez menos por

²¹ El caso de este artículo titulado *Defining "Fake News": A typology of scholarly definitions* es paradigmático. El corpus de su revisión de literatura fue de 34 artículos. El texto de Tandoc et al. (2018) es el más citado como punto de partida para definir las *fake news* en Scopus y en Web of Science. La Unesco lo emplea como referencia en su manual para periodistas contra la desinformación y las noticias falsas (Ireton & Posetti, 2020). Ahora bien, también es cierto que el término «*fake news*» no es reciente, pero es a partir de 2017, cuando se aprecia un mayor auge del interés académico. En Scopus, Pavlik (2005) ha sido el primer autor en referirse a este fenómeno de desinformación como «*fake news*» y ha titulado su artículo solo con estas dos palabras. Es un dato, a mi parecer, injustamente olvidado en las revisiones de literatura y en la investigación científica. Volviendo a Scopus: 97,14 por cien de los 3431 textos sobre este tema se han publicado desde 2017. En Web of Science (WoS) no es diferente: 96,93 por ciento de los 2901 textos en sobre *fake news* -esto es 2812- se han publicado entre 2017 y abril de 2021. La voz cantante en WoS la tienen la catalogación de estos escritos académicos como ciencias sociales; en Scopus, ciencias de la computación y, en segundo lugar, ciencias sociales. El periodo de revisión es hasta 2021.

²² La idea romana de noticia era muy diferente a la del formato informativo, como la concebimos ahora. Para los romanos «*notitia*, -ae» [o «*notities*, -iēi»] era la acción de ser conocido o gozar de la condición de notoriedad. También una *notitia* significa(ba) conocimiento, una idea o un concepto (García de Diego & Mir, 2023, p. 326). Además de estas acepciones, Segura Munguía recuerda que noción viene, precisamente, de *notitia* en su forma de «*notio*, -onis» [y a la vez del verbo «*nosco*, *noscis*, *noscere*, *novi*, *notum*»]: conocimiento, como una acción y como facultad de conocer o concebir algo; también era el derecho a investigar sobre algo; era tener competencia o jurisdicción sobre un asunto (Segura Munguía, 2007, pp. 476-477). García de Diego y Mir añaden a estos sentidos de noción, significación, idea -de una palabra- (2023, pp. 325-326). Tenemos también el verbo «*notesco*, *notui*, -

la crisis generalizada de papel, por la transformación digital o por el cierre por censura-, pero hace más de dos milenios había lo que se conocían como las *Acta diurna*, unas publicaciones periódicas que cubrían la necesidad social de estar informados en una comunidad cada vez más organizada y grande (Díaz Noci, 2023; Novillo López, 2019)²³.

Podría cuestionarse la calificación *stricto sensu* de las historias a las que alude Marqués como noticias y como *fake news* como se comprenden actualmente. Tampoco se corresponden las *fake news* de la antigua Roma a la sistematización de Ramírez de Arellano en su estudio sobre la historia del periódico político, según el cual las noticias en las *Actas diurnas* podían ser: de índole política, actos de personajes o discursos de magistrados; de índole imperial, que informaban sobre nacimientos, muertes, funerales o proezas de la familia del emperador; o bien, de índole varia e interés para la ciudad, como matrimonios, construcciones o caídas de edificaciones, la llegada de un ave fénix, entre otros asuntos (1892, p. 13).

Las premisas con las que Marqués (2019) entreteje la idea de *fake news* hace 2000 años son cuatro: el efecto que generaron esas historias, es decir, engaños, mentiras y bulos; había narradores de estas historias (políticos, romanos y extranjeros, historiadores, ciudadanos y plebe), es decir, había alguien que conscientemente redactaba las noticias; la falta de apego a los hechos; y la intencionalidad, premeditada, en muchas ocasiones, o involuntaria, en otras, para generar y divulgar estas *fake news*.

A la luz de la falsación, de los agentes, del desapego a la realidad y a la manipulación como móvil, no es irracional que Marqués llame «*fake news*» a estas historias. Hay un quinto elemento que menciona el autor y con el que coincide: hay una necesidad de revelar la verdad de las historias ocultas de esas noticias. Y este impulso no puede perderse de vista como una condición también del concepto de «*fake news*».

Lo que sí ha cambiado desde 2016²⁴ es la existencia de un nuevo vocablo «*fake news*» para terminar de destronar al ya en desuso «bulo» o a la voz inglesa «*hoax*», aunque este término ha corrido con mejor suerte que su par castellano, pues es más recurrente en el mundo

», que significa hacerse conocer, darse a conocer, divulgarse (García de Diego & Mir, 2023, p. 325). En la actualidad podemos traducir noticia por «*nuntium, -i*».

²³ Ambos autores ubican el inicio del periodismo, como actividad especializada e institución dentro de la sociedad, en las *Acta diurna*.

²⁴ No hay un solo origen de las *fake news*, pero en los círculos académicos, hay consenso de ubicar el año de un hito, 2016, por: a) la campaña presidencial estadounidense, que incluye el (falso) apoyo del papa Francisco a la propuesta republicana y la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, incluida (Allcott & Gentzkow, 2017; Tandoc, Lim, & Ling, 2018); b) el caso conocido como Pizzagate (Tandoc, Lim, et al., 2018); la guerra mediática entre el Kremlin y plataformas digitales cuyas narrativas también apelaban a la falsificación de noticias (Khaldarova & Pantti, 2016).

Si bien es cierto que el término de «*fake news*» antecede hasta estos acontecimientos, es a partir de 2017 cuando se aprecia un auge del interés académico.

académico angloparlante. El concepto «*fake news*» surge además en medio de un posicionamiento partidista y antimediático del término «*fake news*», matiz que en comunicación y periodismo se denomina *framing*. Este encuadre impulsado por Trump para minar la confianza de los grandes medios de información ha llevado a que voces en la academia sugieran -de la mano de la Unesco (Ireton & Posetti, 2020)- declinar usar la voz «*fake news*» y escoger un vocablo más amplio y no limitado a una de sus manifestaciones: la «desinformación».

En castellano solo existe *desinformación*, a diferencia del inglés que ofrece tres conceptos: «disinformation», «malinformation» y «misinformation». Los angloparlantes tienden a usar indistintamente los términos, pero en el foro académico -desde hace pocos años- se emplea con propiedad semántica para distinguir la intencionalidad de manipular (*misinformation*), mientras que puede haber desinformación cuando hay errores de forma o de fondo involuntarios (*disinformation*) o «información maliciosa»²⁵, cuando hay información veraz orientada a causar daño. En castellano no existe el prefijo *mis-*, como en inglés, que denota contrariedad.

Para «*fake news*», en castellano, tenemos «bulo»: «Noticia falsa propalada con algún fin» (RAE-ASALE, 2024a), pero se ha asentado con facilidad, precisamente la idea «noticia falsa». Esta primera aproximación en seis palabras recoge, al menos, dos problemas. El segundo, la intencionalidad; el primero, una *contradictio in terminis*. ¿Qué pasa si olvidamos lo que es una noticia?, ¿puede una noticia ser falsa? ¿Usar el término *fake news* es endosar el apoyo a narrativa partidista y deslegitimadora del periodismo?

Este II capítulo tiene por objetivo clarificar el concepto de *fake news* que emplearemos en esta tesis. De allí que la reflexión se centre primero en una análisis *intra muros* en las praxis informativa y académica sobre la pragmática naturalizada de este constructo. Para ello, como objetivos específicos analizaré los atributos de lo que es una noticia. La tesis que quiero rebatir es la insuficiencia del adjetivo «*fake*» o «falso» para matizar «*news*» o de «noticias» auténticas. La hipótesis que subyace, a mi juicio, es la naturalización de la dilución de la noción de noticias y, a la postre, de lo veraz del relato noticioso.

²⁵ «Información maliciosa» es una traducción más adecuada al castellano de la voz inglesa «*malinformation*» en comparación con «malinformación», otro de los neologismos -o barbarismos, según se vea- en torno al léxico sobre desinformación y *fake news*. Ni el Merriam-Webster Thesaurus ni el Oxford English Dictionary recogen -al menos para diciembre de 2024- todavía el término inglés «*malinformation*». El Diccionario de la Lengua Española no ha incluido -para diciembre de 2024- el sustantivo, pero recoge el verbo malinformar: «dar informes negativos sobre alguien o algo». Es una voz propia de Costa Rica, Nicaragua, Guatemala y México (RAE-ASALE, 2024d). «Malinformación» me parece un calco innecesario.

El segundo objetivo específico será identificar los riesgos que encierra la pragmática del concepto *fake news*, pues no deja de ser una idea muy politizada en algunos contextos políticos y geográficos, mas no por ello se ha de dar por sentado ni filosófica ni lingüísticamente las implicaciones que traen consigo una voz u otra. El tercer objetivo es diferenciar la *fake news* de la noción de mentira; a diferencia de los bulos tradicionales, las *fake news* suponen un nuevo esquema y práctica dentro y fuera de la esfera periodística.

2.1. Entrelazado de los elementos de una noticia.

Por noticia puede entenderse, en primer lugar, como la narración de un hecho (Rodrigo Alsina, 1993), que por hecho, no lo hace noticiable. El punto de partida es el *factum* no el *non-factum*, como principio de realidad y no la irrealidad; además del *factum* está la lectura que se hace de él. Así, desde el principio, rebato el dogma de que el periodista es un mensajero o transcriptor de la realidad, como consagra la tradición anglosajona del periodismo, porque el periodista interviene *ab origine* en el proceso de construcción de noticia al identificar la necesidad o condición de notoriedad de ese acontecimiento. Es en el ojo del periodista -reportero o editor- donde ocurre esta percepción del hecho como noticia. En todo caso, ha de haber un *factum*, mas no cualquier hecho.

Allí donde Rodrigo Alsina denomina «acontecimiento» (1993, p. 12) a ese hecho narrable y narrado, el maestro Gonzalo Martín Vivaldi habla de «suceso» (2003, p. 389) e introduce otro elemento clave en la construcción de la noticia: el interés general. La teoría de la mediación social²⁶ va cobrando forma, porque entre lo que ocurre (*factum*) y la sociedad (receptores de mensajes) están los medios informativos, cuyas estructuras (dirección, consejo editorial, jefatura de redacción, editores, reporteros y correctores) definirán qué y cómo es el interés general.

²⁶ Esta teoría de Manuel Martín Serrano, de 1977, supuso un quiebre para los estudios de comunicación y de periodismo. Plantea que los medios de comunicación de masas eran las estructuras o códigos. Por un lado, permiten «uniformar la diversidad del acontecer desde un punto de vista sociocultural» (Martín Serrano, 2008, p. 6) compartido *a priori* por el emisor y los receptores; por otro lado, son medios de coerción -siguiendo la línea de Durkheim-, cuya atribución de criterios de verdad sirve para corregir las desviaciones del conocimiento y del comportamiento respecto a un único propósito prefijado; no solo es dar forma a lo que ocurre, sino que esa intención de moldear es tomar partido de lo que ocurre. De allí que código-estructura equivalga, en este autor, a ideología. La tradición anglosajona en el periodismo desde principios del siglo XXI blandía la espada de la lucha contra la censura. A mediados de la década de los 60, McLuhan promulgaba su célebre frase «los medios son el mensaje», en su obra *Understanding Media: The Extensions of Man*; entendía McLuhan que los medios moldeaban nuestra forma de concebir el mundo; la tesis de McLuhan es la simbiosis entre medio (empresa informativa) y mensaje (apropiación de la realidad); en este sentido, los medios constituyen una extensión de las capacidades humanas, con independencia del contenido del mensaje. Por diferentes vías, McLuhan y Serrano convergen en el modelaje que suponen los medios de comunicación en la sociedad. Pero Serrano defiende una complejidad mayor de los medios -que no solo son las empresas de comunicación- que llama códigos o estructuras, que siempre tienen un interés condicionante (o ideología).

Martín Vivaldi terminará por definir la noticia como «todo lo que el lector necesita saber» (2003, p. 390). Con esta conceptualización tan abierta y paternalista, Martín Vivaldi rehúye, a mi juicio, de un debate ético sobre la intencionalidad y realza el positivismo funcionalista de la epistemología periodística; este despojo amoral de la técnica periodística permitió, sin embargo, adaptar y ampliar el modelo anglosajón de las cinco W (quién-*who*, qué-*what*, cómo-*how*, dónde-*where*, cuándo-*when*, a las que incluye por qué-*why* y para qué-*what for*, propios de la interpretación y no de la información).

Rodrigo Alsina va más allá en su definición de noticia: «es una representación social de la realidad cotidiana producida institucionalmente que se manifiesta en la construcción de un mundo posible» (1993, p. 13). No desatiende el interés social, como tampoco la deliberada funcionalidad condicionada y condicionante de los medios. A diferencia de Martín Vivaldi, Rodrigo Alsina parte de la ideología mediática para la construcción, divulgación y consumo informativo.

Así, Martín Vivaldi defiende una objetividad noticiosa y Rodrigo Alsina la descarta por completo. Sin embargo, ambos enfatizan una cuestión definitoria de la noticia: la técnica. Rodrigo Alsina apunta no a concebir la noticia y al periodismo en un sentido puro, amoral, sino a reconocer que la noticia -en su proceso de construcción- ocurre en medio de acontecimientos que también suceden, pero se seleccionan. No todo hecho noticiable se publica, o, siendo publicable y publicado goza del mismo espacio en la jerarquización (tiempo y ubicación en un audiovisual, centimetraje, circulación en redes). Y es en este interés de elección, donde la noticia cobra legitimidad como institución informativa -y no una mera funcionalidad de publicación-, con lo cual el medio que crea y divulga la noticia es socialmente relevante.

Una noticia es, pues, mucho más que un texto. Grijelmo la define así: «una noticia es la esencia del periodismo, la materia prima. Noticia es todo aquel hecho novedoso que resulta de interés para los lectores a quienes se dirige el diario»²⁷ (2014, p. 24). Este sentido no desatiende la condición del interés social, pero pone el acento en la novedad -nótese que comparte raíces etimológica con noticia- y es lo que hace actual una noticia, no su publicación en la edición de hoy, sino que tenga vigencia o relevancia en el presente. Un hecho como un entramado de corrupción pudo no haber ocurrido ayer o hace unas horas, sino hace años, y se desvela es novedoso para el hoy.

²⁷ Puede haber la impresión de que estas explicaciones aludan siempre a la realidad de un diario. Suscribo la salvedad que los teóricos de periodismo y de redacción periodística terminan haciendo tarde o temprano para referirse tanto a textos escritos como a textos audiovisuales.

Tenemos entonces además del *factum*, un *textum*, un *medium*, un *momentum* y unos *propria* o elementos constitutivos de la noticia. Para que un medio publique un texto ha de partir de un hecho, que ha de cumplir con varios atributos que identifiquen el carácter de noticiabilidad en el hecho, que permitan perfilar qué es de interés social y qué hecho no lo es. Esto criterios varían de denominación de autor a autor y podemos sintetizarlos en: novedad, extrañeza o rareza, gran afectación, interés humano, proximidad, actualidad; además, para que una noticia sea noticia ha de ser investigada, discutida y redactada de acuerdo con una jerarquización de los datos. En último lugar, pero no menos importante, la noticia ha de ser publicada en un medio de comunicación (Á. Grijelmo, 2014; Martín Vivaldi, 2003; Rivadeneira Prada, 2014).

Desde una mirada más sociológica y semiótica, Rodrigo Alsina hablará, entonces, de tres elementos del acontecimiento: capacidad de variar en el sistema (pues un hecho que aluda a una rutina no es novedoso, ni extraño o raro); la implicación de sujetos (o nivel de afectación, cercanía a la sociedad en términos políticos, geográficos, económicos o culturales); y la comunicabilidad del hecho (estructura de la noticia, jerarquización, lenguaje periodístico, divulgación en un medio masivo).

Una noticia puede tener todos o algunos de estos atributos, pero ha de ser novedoso y ser publicado en un medio de comunicación. Ciertamente, no basta con la aparición o divulgación en un medio informativo para catalogar un hecho como noticia. No es suficiente tampoco con que sea novedoso para justificar su publicación mediática. Eso sí, a mayor cantidad de atributos noticiosos, más robusta será la relevancia del acontecimiento construido ahora como noticia. Una cercanía menor a la premisas de los elementos noticiosos restará fuerza a la noticia, por mucho que aparezca publicada en un medio masivo (Á. Grijelmo, 2014).

En este tercer y último requisito se ha fijado, erróneamente, la atención para pretender validez informativa: si sale publicado en un portal web es noticia y, por tanto, veraz. Esto conviene no perderlo de vista en la *des*-información, porque con las *fake news* ha ocurrido una divulgación masiva de datos. Digo «datos» en vez de «información» porque, *stricto sensu*, difícilmente en la mayoría de las ocasiones podríamos catalogar como noticias, por cuanto no cumplen con los primeros dos requisitos de la noticiabilidad (uno o varios atributos y rigor investigativo para la redacción, no solo la publicación en un medio masivo).

El auge exponencial de las noticias falsificadas no es atribuible a la dilución de la noticiabilidad de los hechos ni a la percepción errónea del criterio de publicación en un portal web. Si fuese así bastaría con que la alfabetización mediática enfocase sus esfuerzos hacia una educabilidad sobre las plataformas para erradicar la desinformación. El alcance sin precedentes

de las *fake news* se debe a tres cuestiones: la intencionalidad, la irrupción de las redes sociales y a la dilución de la verdad. No es de sorprender, entonces, que la técnica en las *fake news* sea precisamente el revestimiento de verosimilitud para superar el déficit de lo veraz, de la buena intención y de publicación en un sitio apto para la información.

En estos tiempos, las publicaciones de esta -mal llamada- información ya no están en manos de un personal capacitado profesionalmente, sino que está al alcance de cualquier usuario con un móvil; no hay filtros ni discusiones editoriales; ni corrección de estilo o verificación de hechos y de datos (como se ha llamado siempre en periodismo al *fact-checking*); no hay una contextualización. La verdad en periodismo implica rigor y responsabilidad, es una cuestión de método y no solo una metodología que se aprende en pasos secuenciales; la notoriedad en redes implica apuntar a una validez con base algorítmica.

Cuando se alude al concepto de «*fake news*» puede incurrirse en la validación de una contradicción ontológica: una noticia implica un hecho y, tras su patencia y publicación, hay un camino que garantice su veracidad atemporal, aun abriéndose sin temores a la multiplicidad de perspectivas. Una noticia puede partir de un no-hecho, como el anuncio de lo que sucederá, pero no renunciar a la *factualidad*, porque ese no-hecho terminará irreductiblemente pasando de la latencia a la patencia. Una noticia no es infalible, porque el acontecer es dinámico y la realidad, al no ser una y estar abierta a perspectiva, no blindada al periodista de errar o de abarcar cada aspecto. Una noticia *stricto sensu* no abdica ante lo veraz como tampoco abraza la falsedad como principio motor. Y es lo que sucede con el término «*fake news*»: no pretende la verdad, sino la notoriedad, aunque apele a técnicas periodísticas para recubrir de apariencia la falsedad que encierra en sí.

Hemos de reconocer también, por tanto, que bulos y *fake news* no aluden necesariamente al mismo concepto. La pretensión de mentira -como error, como desviación de lo veraz- y de falsificación no van en caminos paralelos. Un bulo de toda la vida se desmiente, pero una *fake news* no siempre logra ser desmontada; es, si se quiere, un bulo repotenciado porque revistiéndose de técnica periodística su alcance es exponencialmente superior al del bulo gracias a la inmediatez de las redes sociales.

No estoy de acuerdo con la frase, en referencia al diagnóstico sobre las *fake news* y la posverdad, «todo parece verdad y falso a la vez. Nada parece importante, y esto promueve la indiferencia y estimula el escepticismo» (Herrerías, 2021, p. 21). Lo veraz no parece, el ser se desvela, se revela por sí mismo y también es descubierto ante los ojos de periodistas y demás ciudadanos. La agencia de las *fake news* está en la ausencia de lo veraz, que es lo que puede

parecer veraz. Es aquí donde lo verosímil surge como clave hermenéutica para comprender el concepto de lo *fake* en la *fake news*.

Diluir una noticia entre apariencia y autenticidad es allanar el camino a la falsificación y al relativismo. Tengamos en mente incluso la verdad desvelada de lo *fake* en el concepto *fake news*, y cómo ha calado como uso cotidiano la idea de falsificación.

2.2. Lo *fake* y lo auténtico de las *fake news*.

El diccionario de Cambridge (2024) define las *fake news* como: «historias falsas que parecen noticias, que se difunden en internet o por otros medios para influir, generalmente, en opiniones políticas o como una broma». Esta primera conceptualización recoge cuatro aspectos claves para definir *fake news*: la apariencia de noticias, que es lo que llamamos verosimilitud; en la intencionalidad, que puede ser involuntaria, como tercer atributo; y cuarto, en limitar el espectro de influencia solo en política, cuando, en realidad, no hay fuente informativa que no se vea amenazada por la presencia de las *fake news*. Esta definición es, si se quiere muy técnica desde el punto de vista periodístico.

En inglés, de acuerdo con el diccionario Merriam-Webster (2024), la voz «*fake*»²⁸ apareció por primera vez en 1810 con su morfología «*faik*». Es un adjetivo que significa no-verdadero (*not true*), no-real (*not real*) o no-genuino (*not genuine*). Como sustantivo tiene una idea general de «no ser uno lo que pretende ser: bien en un sentido de una imitación sin valor, como impostor o charlatán, simulación de un movimiento en encuentros deportivos (como fingir que se va a patear o hacer un pase) con la intención de engañar al oponente, o bien, como el dispositivo o aparato que emplean los magos para lograr una ilusión en un truco de magia. Como verbo se traduce al castellano como: alterar, manipular, falsificar (atendiendo su morfología, volver falso), simular, inventar, engañar; improvisar; fingir; hacer una finta.

Además de estas connotaciones en el deporte, de engaño, de charlatanería, de fraude o de artefacto para trucos de magia, el Diccionario de Inglés de Oxford (OED, 2024) habla de una acción o una actividad típicamente caracterizada por la deshonestidad; puede ser una estratagema, un artilugio, un truco, un método de estafa, una evasión o un acto de manipulación o falsificación. Siguiendo el sentido de impostor, el OED habla de una: «una persona que se comporta de una manera contraria a sus verdaderos sentimientos o naturaleza; una persona poco sincera, pretenciosa o afectada; un hipócrita, un farsante».

²⁸ «*Deepfake*», como búsqueda de la autenticidad, fue una de las palabras del año en el diccionario Merriam-Webster para 2023 (2023).

Puede desprenderse que el término «*fake*» no alude, en realidad, en principio, a lo falso en cuanto tal. Que algo no sea verdadero no recae en el ente, sino en la intencionalidad del agente para modificar al ente, a diferencia de lo falso que es en cuanto tal. Y este matiz pasa desapercibido en castellano al ser traducido por falso, que libra de carga ético-epistemológica la pragmática del concepto de «*fake news*» al reducir su semántica a una contradicción ontológica.

En inglés no ha pasado desapercibida esta preocupación por una pureza en el lenguaje y por distinguir entre «*fake*» y «*false*». De la ambivalencia conceptual entre la falsificación y la falsedad, el concepto ha ido cobrando fuerza en el contexto político; la voz «*fake news*» se emplea como arma política para etiquetar no solo noticias divulgadas por medios, sino cualquier mensaje de otros partidos políticos en la oposición o instituciones como los medios (Collier & Van Duyn, 2023; De keersmaecker & Roets, 2017; Tandoc & Seet, 2022).

Más allá de una primera aproximación lingüística a este oxímoron en *fake news*, hay una inquietud ¿la clarificación conceptual académica garantiza una mejor comprensión del fenómeno de la desinformación en los ciudadanos?

En un intento para sustituir el significante «*fake news*», han surgido sinónimos han ido sumándose al léxico sobre desinformación: noticias basuras «*junk news*», desinformación «*misinformation*», información errónea «*disinformation*», información maliciosa «*malinformation*», contenido falso «*false content*», contenido fabricado «*fabricated content*». Incluso hay quienes rescatan el término inglés «hoax» (bulo) y otros quienes optan por una mayor pureza al emplear propiamente «*false news*». El debate académico ha enriquecido el glosario y aportado matices al fenómeno de la desinformación.

Tandoc y Seet (2022) afirman que estamos ante una guerra de términos, cuando el norte es la lucha contra la desinformación. Esta batalla no colide con una mayor propiedad lingüística, porque la denominación adecuada del problema ayuda a visualizarlo en un dimensión más aguda, a invertir los esfuerzos con más perspicacia y a trazar las políticas públicas para atajar el problema.

En 2018, el gobierno británico prohibió el uso de la palabra «*fake news*» por ser engañoso, por estar mal definido y por concentrar desde un error involuntario hasta la injerencia extranjera en asuntos domésticos (M. Murphy, 2018). Como ya se advertía antes, en esta línea de desambiguación se ha enmarcado la Unesco (Ireton & Posetti, 2020), que desaconseja usar «*fake news*» y recomienda más bien «desinformación». Para que la información empodere a instituciones y ciudadanía, la terminología ha de ser precisa: es el argumento de la Unesco para

combatir la infodemia durante la pandemia por coronavirus (Posetti & Bontcheva, 2020a, 2020b, 2021).

Hay quienes, lejos de intentar defenestrar la voz «*fake news*», defienden mantenerla, porque representa una utilidad conceptual que refiere a un tipo específico de falsación, una que es intencional para imitar noticias auténticas (Mourão & Robertson, 2019).

A juicio de Pérez (2019), es un peligro asociar la interactividad, la viralización y la instantaneidad, propias de internet, la velocidad de transmisión en mensajes y la facilidad de generar y propagar contenido falso con el periodismo. Ello es vincular, paradójicamente, la profesión precisamente con la carencia de técnicas y de formación y con el fraude; ello agrava la exposición a la desinformación y opta el autor por rechazar el término «*fake news*». Con todo, Pérez ha dado con una aproximación cercana, a mi juicio, de lo que son las *fake news* y no con desinformación, como fenómeno más general. De esta distinción, Pérez también es consciente y matiza que «*fake news*» no engloba todas las dimensiones de «desinformación» errores involuntarios, medios fallidos, información tendenciosa o propaganda.

Líderes políticos usan «*fake news*» cuando un mensaje resulta inconveniente y lo emplean como un insulto para deslegitimar a su contraparte. Hay una correlación adicional: usar el término está estrechamente vinculado a ataques contra periodistas y medios (Salminen et al., 2021). Desacreditar pronunciando «*fake news*» es una sola piedra que golpea a dos pájaros. La cuestión que se desprende de aquí va más allá de una inadecuación semántica, sino que el concepto se convierte en un arma política. Adicionalmente, no es lo mismo que una persona corriente y moliente use esta voz a cuando lo hace un dirigente político: el peso es mucho mayor, así como sus consecuencias para desacreditar a medios y opositores políticos; el efecto de descrédito en las audiencias es menor cuando se usa «desinformación» (Collier & Van Duyn, 2023).

Claro, pero que unos actores políticos empleen el concepto de *fake news* desvíen su significado y lo esgriman como arma política, no significa que todos los agentes en todas las sociedades del orbe malempleen la voz. Los estudios de Collier y Van Duyn (2023) dan cuenta de una desconfianza más acentuada hacia los medios al vincularlos con «*fake news*» que «desinformación». Frente a ellos, podemos cotejarlos con la investigación de Tandoc y Seet (2022), sobre el nivel de comprensión conceptual en las audiencias entre «*fake news*» y «desinformación»; el primero mostró ser más asequible que el segundo. El análisis de Collier y Van Duyn ocurrió en Estados Unidos; el de Tandoc, y Seet, en Singapur.

2.3. El *tótum* de la mentira.

Si algunos apuestan por la desambiguación y la eliminación de *fake news*, otros se inscriben diametralmente en la otra dirección, en una tendencia sincrética que, con basamentos diferentes, coinciden en aglutinar posverdad, *fake news* y desinformación en un *tótum*. Comparten, además, centrar sus reflexiones en la mentira.

Para Richter Morales la mentira como eje vertebrador de las *fake news*, posverdad y desinformación funge como mecanismo político y como hilo conductor de la humanidad y del periodismo. Diferencia mentira tradicional y mentira moderna: la primera se da en el orden de lo particular; la segunda, en el de la manipulación masiva de hechos; la primera agujerea lo fáctico y juega con la ocultación y la afectación del enemigo; la segunda tiene en la mira al cuerpo social y va más allá de una pretensión de ocultar y aspira destruir (y reconstruir la realidad). En este afán, «la mentira moderna debe recurrir necesariamente al autoengaño para prosperar» (Rodríguez Ferrándiz, 2018, p. 29).

Desde esta lectura en la que se basa Richter Morales, lo real no tiene capacidad ontológicas, sino que necesita de un sujeto que construya esa realidad -bien como ficción o como correspondencia de lo factual-. Esto supone un problema en el que no se profundiza porque habría una colisión de voluntades por las realidades, pues ¿quién miente y para qué? La atención está en la intención de la mentira para reorganizar los hechos con fines partidistas, pero no en quién miente, sino en el receptor de la mendacidad. Se da por descontada la instrumentalización de la mentira en la política, por ello una «modernización de la mentira» apela al autoengaño para hacer creer que lo falso es verdad desde la convicción de las audiencias y desde la «completitud e irreversibilidad» de los hechos (ficticios o reconstruidos). Esto implica, de cierta manera, una agencia de los usuarios en las redes sociales. A juicio de Rodríguez Ferrándiz es solo desde el autoengaño que puede crearse una apariencia de fiabilidad. Una orientación de la agencia de los internautas y audiencias con la que no puedo estar más en desacuerdo.

La segunda razón por la que Richter Morales centra la atención en la mentira como clave del *tótum* de las *fake news*, desinformación y posverdad es la presencia histórica de los chismes y de los bulos, siguiendo el pensamiento de Amorós García (2018). Porque la presencia de la mentira es inherente a la humanidad y al periodismo para atraer y fidelizar a las audiencias al moldear los hechos a una verdad comprometida con la línea editorial del medio.

Creo que hay una confusión entre mentir y manipular. San Agustín; aclaraba que «el que no sabe que es falso lo que dice, no miente, si cree que dice la verdad» (*De Mend.* IV, 4)²⁹; sin duda, toda mentira es falsación. El Hiponense matiza de inmediato entre mentira y mentira manifiesta, porque la raíz del problema no está en la correspondencia con lo que sabe o es, sino en afirmar «cum voluntate fallendi» (OO. CC. 1954, Volumen XII, pp. 538-539), esto es con la intención de engañar. Habermas, Apel, y los pensadores de la tradición de ética discursiva han mantenido este criterio con las cuatro pretensiones de validez del discurso, dos de las cuales son verdad (apego a la realidad) y veracidad (sinceridad, que la intención sea decir lo que se piensa). El apego de Richter Morales a la mentira como categoría obedece, primero, a que el criterio de veracidad es la facticidad, al *continuum* de la factualidad; segundo, si la mentira es facticidad irrenunciable, la verdad se concibe como débil, que siempre sucumbe ante la fuerza de la mentira.

Esta mirada pesimista de Richter Morales, a mi juicio, se traslada a su idea de periodismo y constituye un problema incluso para su concepción de una ciudadanía digital. Parte de la premisa y refuerza la idea pasivista de las audiencias (Suárez Montoya, 2021), que contraviene la agencia y la emancipación de los ciudadanos.

En esta línea de un *tótum* de la mentira y de concebir que los ciudadanos están a merced de todo interés y de poder político se circunscribe Herreras (2021). Opta por darle primacía al término posverdad por considerarlo más afín a las arenas filosóficas que *fake news*, más propio de lo periodístico y de lo político. Para este autor serán la mentira emotiva y el interés lo que definirá la posverdad (y las *fake news*) en un contexto de distorsión de la realidad a través de la opinión pública. Como Richter Morales, Herreras considera el peso histórico de la mentira en la humanidad y en el periodismo y en la condición mutante de la mentira al performar ahora no desde dos categorías y alcances (tradicional y moderna), sino en las emociones, traducidas en sesgos de confirmación y en un trasfondo partidista, económico o comunicacional.

Herreras intenta seguirle los pasos a Conill, cuando sostiene que todo o casi todos tienen el poder para hacer que las mentiras fluyan (Herreras, 2021, p. 31). Para Herreras, la verdad es correspondencia y la mentira -y por tanto la posverdad, las *fake news* y los bulos y la desinformación- es falsación. A juicio de Herreras, esta falsación está mediada por el interés y por la emotividad; así, la mentira tiene un idea de hegemonía y la tesis que plantea Herreras es

²⁹ «(...) Qui nescit falsum esse quod enuntiat, non mentirit, si hoc putat verum» (OO. CC. 1954, Volumen XII, pp. 534-538). La traducción original al castellano para la Biblioteca de Autores Cristianos es de Ramiro Flores, O.S.A.; la revisión -actualizada- de la traducción es de Domingo Natal, O.S.A. (2007).

el poder de la mentira, porque entiende el poder solo como capacidad o habilidad, sino también como fuerza de influencia.

A mi juicio, Conill nos muestra la mentira no como falsación, sino como un signo de la asimilación. Así como la verdad, la mentira tampoco ha tenido un único sentido. Partiendo de Nietzsche³⁰, lo no-verdadero trasciende la falsación y tiene una dimensión vital mucho más radical. La mentira es proceso de metaforización de la genealogía del lenguaje (Conill, 2007; Conill Sancho, 2004). ¿Qué se metaforiza? El pensamiento, que, no pudiendo alcanzar la verdad y lo real, lo interpreta y este proceso es de falseamiento y engaño.

Así el mundo que creemos conocer es falso, porque es fruto de un pensamiento que nos hunde en el reino de la mentira. El mundo, al ser «creado» en la interpretación, es «falso» en cuanto a la asimilación de hombre con el mundo. «Nietzsche ha descubierto una nueva “verdad reconocida”: que la mentira es condición de vida, que forma parte de la existencia, que en todo acontecer interpretativo se manifiesta el genio de la mentira, porque la mentira es el poder» (Conill Sancho, 2004, p. 44). No hay conexión entre la tesis nietzscheana de Conill de fundamentar las *fake news* desde el valor creativo o la condición fantástica poetizadora humana (Conill, 1990, 1991) y el alcance de la mentira como falsación interesada y disfrazada, como plantea Herreras.

La tesis de Herreras sobre la mentira atiende más bien al refuerzo emotivo que trae consigo la estructura mediática, que termina seduciendo a la audiencia con contenido emotivista. Critica así la irracionalidad del uso de las emociones. Así, Herreras no tendrá mayor reparo en llamar a estas mentiras a gran escala «mediáticas», en referencia a la banalidad de los contenidos, que siempre han encontrado eco en los medios tradicionales.

Pudiera ser que las redes sean los motores desde donde surgen las *fake news*, y que, como dice J. L. Cebrián (2018), el único pecado de muchos de los medios tradicionales es dejarse arrastrar por la banalidad de los contenidos que circulan por internet. Pero las mentiras mediáticas estaban antes que las redes; lo novedoso es que estas últimas los multiplican y les dan una mayor circulación. Detrás de los bulos siguen estando los poderes políticos, económicos y comunicativos porque dichos bulos adquieren su notoriedad pública cuando son copiados por los medios de comunicación tradicionales. (Herreras, 2021, p. 31)

La circunstancias de viralidad y de redes sociales son accesorias o atienden a un contexto de forma y no de fondo. Esta mirada de Herreras se asemeja a la de Rodrigo Alsina que concibe la mediación como una canal de ideologización y de hegemonía. Teniendo en estos tiempos de Jeffrey Preston Bezos y a Elon Musk, por mencionar, dos ejemplos, parecería difícil contradecir

³⁰ De su obra *Über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinn* (1896), *Sobre verdad y mentira en sentido extramoral*.

esta lectura mediatizadora. Sin embargo, Herreras remarca el peso de los medios tradicionales y exculpa a las redes sociales, que solo fungen como vías para la multiplicación de la desinformación.

Con mayor o menor acento, Richter Morales y Herreras convergen en el peso de la mentira en un contexto tecnologizado. Nicolás Marín y Juliá Espases denominan «revitalización digital de la mentira», para quienes Internet y las redes sociales no son, sin embargo, una circunstancia como cualquier otra. No en vano fue Twitter -hoy X- la plataforma escogida por Trump el vehículo para desarrollar la campaña de la «mentira digitalmente mediada» (2023, p. 256). La tecnología de la información tiene un uso ambivalente y es, para Nicolás Marín y Juliá Espases un elemento clave para mantener la noción de posverdad³¹ como expresión de malestar cultural de estos tiempos y no como un palabra de moda que surgió por dos acontecimientos políticos.

Las voces posverdad, *fake news* y desinformación gozan de presencia continuada en el discurso público. Sin embargo, se corre el riesgo de solapamiento conceptual. El uso indistinto de estas voces peligra tanto la elección de un método para su abordaje como la claridad incluso para enfoques inter y transversales. Una nubosidad en las dimensiones del fenómeno puede pasar por alto las divergencias y oportunidades de sanación tanto de la desinformación como de la posverdad.

En este sentido una corriente en la Universidad de Granada recomienda una diferenciación terminológica en la triada *fake news*-posverdad-desinformación (Nicolás Marín & García Moriyón, 2023). Sin negar los vínculos estrechos entre estas voces, alegan en primer lugar que la posverdad alude a una esfera filosófica, mientras desinformación y *fake news* atienden a la esfera comunicacional y periodística.

Así la distorsión de la realidad, como estrategia deliberada de retratar hechos alternativos, como situación de incredulidad generalizada, como actitud frente a manipulaciones de credibilidad surgidas en cámaras de eco o como falta de referencia a un mundo común quedarán del lado de la posverdad; en tanto que la desinformación dará cuenta de los mecanismos (des)informativos de esa realidad y sus distorsiones. Esto no significa, en todo caso, que no puedan converger, siempre que, a mi juicio, la delimitaciones de rigor se hagan manifiestas.

³¹ Para Nicolás Marín y Juliá Espases, la posverdad representa el diagnóstico de la descapitalización de la verdad y su circulación pública, en la que confluyen la mentira y el nuevo espacio informativo-digital (2023, p. 257). Es de reconocer las grandes aportaciones de esta tradición en el pensamiento de la Escuela de Granada en las reflexiones sobre la posverdad. Sería inabarcable e injusto por el espacio y por atención necesaria dedicar la debida enjundia a este concepto en esta tesis.

2.4. ¿Por qué quedarnos con las voces *fake news* y desinformación?

Creo que esta diferenciación conceptual abre camino a la especificidad e interdisciplinariedad en el estudio académico, como apuntan Guallar et al. (2020). Estos matices conviene no perderlos de vista porque nos arrojan claves para entender la desinformación, que pueden cifrarse en tres: la intencionalidad, verosimilitud y la agencia.

Cambiar, sin embargo, la voz «*fake*» por «*false*» no resolverá el problema porque el oxímoron se mantendría. No se puede partir de la no potencialidad del no hecho: el punto de inicio de una noticia es el *factum*, bien en cuanto tal y ha ocurrido -con independencia de los puntos de vista con que podamos aproximarnos al hecho o al acontecimiento-, bien en cuanto a su potencialidad. En el libro IX de *Metafísica*, Aristóteles (1048b) distingue entre la «*δύναμις*» (*dýnamis*) como potencia del acto, que no es acto todavía, pero llegará a serlo y «*ἐνέργεια*» (*enérgeia*), que es el acto en sí³². Aunque nunca se plantee en los grados de Ciencias de la Información, de Periodismo o de Comunicación, este principio aristotélico, que parte del movimiento (*κίνησις*, *kínēsis*), se aplica a la hora de redactar una noticia: se escribe sobre hechos (*enérgeia*) que han ocurrido o que tengan la potencialidad de convertirse en tales (*dýnamis*). Por ejemplo: se puede redactar una reseña de un partido de fútbol (*enérgeia*) o la previa del partido de mañana (*dýnamis*). Pero de un no-hecho, que no ha ocurrido ni ocurrirá no puede hacerse una noticia. *Verbi gratia*, no se puede redactar una noticia de un partido de fútbol que no está en agenda ni sucederá tampoco. No es acto ni es potencia. De lo estático e inamovible que carece de dinamismo no se escribe.

Una mirada más aguda como la de Ortega y Gasset en *Meditaciones del Quijote*, de 1914, podría rebatir incluso que de lo estático también hay *actualidad*. En el capítulo II *Profundidad y superficie*, el maestro diferenciará una realidad patente de una realidad latente y pone por ejemplo un bosque (OO. CC. Ortega y Gasset, 2004a, Volumen I, pp. 765-766). Lo patente de los árboles es la latencia del bosque. Pongamos por ejemplo que un dictador no renuncia a su regir su tiranía. Hay una realidad patente: no dimite; hay una realidad latente: podría dimitir. Pero hay un hecho como punto de partida, aunque este se narre en negativo: no dimite, *factum* que puede redactarse con más tino editorial: se aferra al poder y es un hecho en positivo y patente, aunque la latencia deseable aún no se convierta en *enérgeia*.

³² «Ταύτης δὲ τῆς διαφορᾶς θατέρω μορίῳ ἔστω ἡ ἐνέργεια ἀφορισμένη θατέρω δὲ τὸ δυνατόν» (1998, Líneas 4-5, p. 454). Las negritas son mías. «Y, de esta diferencia, quede el **acto** separado a una parte y, a la otra, la **potencia**». La traducción es de Valentín García Yebra. Notemos que el intérprete mantiene el nivel de sustantividad, pese a que el Estagirita emplea un nombre y un adjetivo para referirse, respectivamente, al acto y a lo potencial, pero se entiende claramente la pragmática aristotélica.

El problema de las *fake news* es la falsación y la falsificación de los hechos. Tanto el RISJ, en Reino Unido, como el Instituto Leibniz para la Investigación de Medios | Instituto Hans-Bredow, en Alemania, optan por priorizar desinformación en los títulos e indizaciones, sin excluir la voz *fake news* dentro de los textos. Como se ha apreciado, tanto García Marzá (2021) como Herreras (2021) tienden a utilizar indistintamente *fake news*, desinformación e incluso posverdad.

Incorporar el oxímoron de *fake news* en la cotidianidad puede acarrear una deslegitimación del periodismo en algunos contextos geográficos, porque atacan la médula espinal de la información, la noticia. Y la cuestión es que lo hace desde dentro del periodismo mismo al usar un género periodístico como recurso estratégico. Es un arma poderosa de deslegitimación porque usa como escudo la autoridad de los expertos para minar la credibilidad de la profesión, de las noticias y de la verdad, allende de contrapartes partidistas. Es cierto también que esta *contradictio in terminis* violenta al ciudadano también, le obnubila la razón con ambigüedades y allana el camino a la validación de la falsedad que, unida a otros fenómenos como redes sociales, viralización y conspiranoia y a estrategias como lenguaje emotivo, conclusiones racionales comentarios incendiarios alientan el desapego informativo.

No es descabellado la priorización del uso de desinformación frente a *fake news*. Pero este punto no deja de ser problemático: el horizonte no puede ser únicamente para respaldar la institucionalidad de los medios y del periodismo: la (des)información no siempre se crea en las redacciones, sino en los móviles de personas corrientes y molientes. Pese a su intención expresa de la preferencia de desinformación de desconcentrar la atención negativa de los medios, esta propuesta no deja de reforzar una perspectiva mediatizada, que relega a los ciudadanos a papeles infrasecundarios. El peligro es perpetuar una idea de pasividad y acrecentar su aparente indefensión.

Aquí radica un error en la clarificación conceptual en la esfera académica. Con todo, conviene aclarar que la distinción conceptual no implica sustituir una voz por otra³³. En el otro

³³ La prioridad de «desinformación» sobre «*fake news*» es el marco de la corriente investigativa de la Universidad Carlos III (Fernández-Castrillo & Magallón-Rosa, 2023; Magallón Rosa, 2020, 2024) el oxímoron es una de las razones. Consideran -y estoy de acuerdo- que una noticia es la publicación de hechos reales, patentes o latentes, en un medio de información. El punto de partida no puede ser la falsificación o la pretensión de engaño, ni la verosimilitud.

Grandes instituciones como Iberifier Iberiam Media Research & fact-checking (proyecto europeo de la Universidad de Navarra) incluye «*fake news*» en sus 18 proyectos de investigación (Paniagua Rojano & Rúas Araujo, 2023; Rúas-Araújo et al., 2023). ¿Sus investigadores han eludido este concepto en sus investigaciones sobre desinformación? No, los autores aclaran que se ha empleado, de hecho, como la segunda palabra clave. La línea de la tradición de Universidad de Navarra prefiere también «desinformación» sobre «*fake news*», porque ayuda a despolitizar la comprensión del fenómeno y desconcentrar la atención en la industria mediática, pues las

lado de la acera se vela por mantener ambos conceptos. A mi juicio, sin caer en relativismos, un punto de partida es el contexto en el que ocurren los discursos. Hay que tener presente además que la dimensión académica, que exige estándares de rigor y pureza metodológica y conceptual, no opera en la misma realidad pragmática de los ciudadanos.

Reconocer los usos de los conceptos sobre *fake news* y desinformación en el discurso político, comunicacional o académico es pertinente si conduce a una discusión sobre cómo combatir ambos fenómenos que atienden a una misma realidad: la desvalorización de la noticia y de la verdad y sus implicaciones en la cotidianidad ciudadana. Es sacando la discusión académica a la realidad social donde estos debates adquieren una mayor oportunidad de ser fértiles.

Ahora bien, dejar de usar la voz *fake news* no implica negar el fenómeno patente de la verosimilitud, de la intención de engaño y de quienes activan esta forma de desinformación. El peligro, a mi juicio, es que *desinformación* quede aislado como un término etéreo y opaque la agencia, la falsa pretensión de veracidad y la intencionalidad de embaucar. Ambos términos pueden convivir, reconociendo sus especificidades y un punto de partida común. Es innegable en un caso u otro la utilidad del constructo científico.

Una situación similar ocurre con la construcción «discurso de odio» (*hate speech*). Siguiendo el razonamiento ya trazado por Cortina (2017b) y por Gracia Calandín y Suárez Montoya (2023), se trata de un conjunción de palabras ya asentada. Nos guste a unos más y a otros menos, la gente corriente y moliente y no pocas instituciones prefieren usar «discurso de odio», porque no están acostumbrados a la pureza y especificidad académicas.

2.5. Conclusiones generales del capítulo II.

Este II capítulo ha tenido como objetivo general la clarificación conceptual de *fake news*. De allí que la reflexión se haya centrado primero en un análisis *intra muros* en las praxis informativa y académica sobre la pragmática naturalizada de este constructo.

Por ello era necesario primero esclarecer los criterios medulares de la noticiabilidad en oposición a los nuevos atributos de «noticias digitales» que, con su inmediatez, cuantificación en métricas de atención, emotividad y falta de rigor y privilegio de la reacción para captar la atención, diluyen la validez de la factualidad y de la veracidad del hecho noticioso. Vemos, pues, que la «advertencia» al enunciar como «falsa» una noticia es insuficiente, porque hay otros elementos que influyen con más potencia al disfrazar de autenticidad la noticia.

noticias son creadas en los medios (Sádaba et al., 2023; Sádaba & Salaverría, 2022; Sádaba-Chalezquer & Salaverría-Aliaga, 2023; Salaverría & Cardoso, 2023).

Ello, visto desde la óptica periodística; en perspectiva moral y social, las audiencias pierden capacidad de juicio crítico, son blancos fáciles de crear y de propagar discursos incendiarios, de fragmentar o aislar la sociedad digital en comunidades asociales porque se van encerrando en sus propios intereses informacionales.

La literatura académica, empezando por los enjundiosos análisis del Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo, pone el foco en la pérdida de credibilidad y desapego informativo; pero esta lectura, pese al rigor del campo comunicacional y periodístico, corre el peligro de quedarse en una visión panorámica muy superficial.

Estamos ante una muy mala castellanización o traducción del término «*fake*» de «*fake news*», pues lo *fake* no alude solo a la falsación, sino a la imitación y a la pretensión de falsificación o de engaño.

Todo ello nos invita, a su vez, a ampliar el panorama de una respuesta desde la filosofía moral ante las *fake news*. Hemos de poner la lupa reflexión no solo en el ente (noticioso), sino también sobre el agente. Antes de ello, hemos de reparar en seguir desmenuzando los criterios ya de una noticia, sino los atributos de las *fake news* y este será el propósito del capítulo III.

Esta pragmática de «noticias falsas» se ha convertido en algunos contextos geográficos y partidistas como el norteamericano -con Donald Trump, por ejemplo- como un arma en contra del periodismo. Pero la idea de «noticia falsa», con la que estoy en franco desacuerdo por constituir un oxímoron desde el punto de vista ontológico y epistemológico comunicacional y ético, también nos ha habituado a conciliar la contradicción que trasciende la esfera política y penetra en el inconsciente cognitivo y moral de las audiencias; esta naturalización contradictoria de falsación y noticiabilidad difumina la idea de veracidad y del relato noticioso. Así no puede haber un debate público de altura ni es sostenible cualquier sociedad que se precie pluralista.

CAPÍTULO III

CLAVES HERMENÉUTICAS DE LAS *FAKE NEWS* Y DE LA DESINFORMACIÓN

«*Quia semper in corde
veritas loquenda est*»
San Agustín de Hipona.
De mendacio 16, 31.

«*Porque en el corazón siempre
tenemos que decir la verdad*».
San Agustín de Hipona.
Sobre la mentira

(OO. CC. 1954, Volumen XII, pp. 582-583)

3.0. Introducción.

Usar el término *fake news* o la voz desinformación: he allí el dilema.

No es un dilema si, como en el segundo capítulo, ha quedado claro que no solo es preciso una desambiguación, sino una separación conceptual que obedecen a manifestaciones de un mismo fenómeno. Si a lo que realmente se aspira es a la superación de una facticidad de desinformación, hemos de ser adecuados y exactos a la hora de designar esas realidades que esperamos transformar.

El objetivo general del capítulo III es superar el enfoque reduccionista de que las *fake news* son los bulos «de toda la vida». Frente a la premisa de la suficiencia o éxito de la identificación de *fake news* para contrarrestar la desinformación (Pozo-Montes & León-Manovel, 2020; Valcárcel Siso et al., 2020), la realidad es que desmentir una información falsificada es mucho más complejo que su detección, precisamente por la circunstancia digital de nuestros tiempos y de la proactividad de los internautas en la esfera pública digital y en la esfera privada digital (grupos familiares de Whatsapp, de trabajo, de amistades, por ejemplo). En lo que coincido, sin embargo, con algunos autores que defienden la primacía de la detección es que es el primer paso.

En este siguiente tramo del itinerario de clarificación conceptual será preciso identificar las claves hermenéuticas de las *fake news*, que nos permitirán aclarar el panorama frente a otras

opciones para evocar este desorden informativo. Este será nuestro primero objetivo específico en este capítulo tercero.

El segundo objetivo específico es redefinir las *fake news* como una patología social, al superar el discurso (meta)periodístico y dimensionar con más exactitud el alcance de este problema que atenta contra la veracidad y la democracia, concretamente a través de la forja de una opinión pública.

3.1. La disimulación del engaño como *argumentum ad verecundiam*.

Aunque las *fake news* han evolucionado en sofisticación y en formatos, antes de cuestionarlas como ficticias y en su pretensión de engaño empezaron siendo creídas como noticias. Que una noticia contenga elementos falsos no la hace una *fake news*. Una *fake news* es, en principio, mucho más que una mentira.

En su tratado moral *Sobre la mentira*, apelando a su método filosófico de la introspección, san Agustín ahonda dentro del alma para clarificar quién miente: «No todo el que dice algo falso miente, si cree u opina que lo que dice es verdad». Agustín de Hipona establecía así el principio del «*duplex cor*», del doble corazón para dar con la definición clásica de mentira (Vecchio, 2005): «Decir una cosa falsa con la determinada intención de engañar es manifiestamente una mentira» (*De Mend. IV, 5*)³⁴. Hay dos acciones de una misma voz: una que sale de la boca, lo que se decide hablar, y otra que se queda oculta en el corazón, lo que se decide callar. Es aquí donde se manifiesta el doble pensamiento, que vitalmente san Agustín expresa como doble corazón. Este razonamiento podría inducir a una idea de impunidad o idea de dualidad entre verdad y mentira; san Agustín no va por ninguna de estos lados, sino que encamina su discurrir en una cuestión mantiene vigencia en tiempos de desinformación: la intención del engaño.

La sola intención del engaño no hace, empero, *fake news* a una noticia. Para Rini (2017), se trata de dos intenciones: a la par de la del engaño está la de llegar a una audiencia mucho más grande que un solo receptor inmediato, pues lo que se persigue es que se comparta una y otra vez. Silverman y Alexander (2016) consideran que la intención de las *fake news* es netamente económica, fruto de una práctica laboral. Rastrear la motivación de la intención de engaño hacia lo financiero y no lo político, por ejemplo, no deviene en una impunidad o en una liberación de culpa -como ya anticipaba san Agustín-; desde esta mirada de Silverman y Alexander, se podría en todo caso distinguir entre *fake news* y difusión de contenido falso.

³⁴ «Quapropter enuntiationem falsam cum voluntate ad fallendum prolatam, manifestum est es mendacium» (OO. CC. 1954, Volumen XII, p. 539). La traducción es de Ramiro Flórez, O.S.A.

Tampoco resuelve la cuestión de quién está detrás de esta industria de la mentira que copia las técnicas periodísticas -de formatos de noticia y de diseño de sitios web informativos- y pretende llegar a una audiencia masiva para influir en la opinión pública.

Allcott y Gentzkow arrojan una definición más abierta de *fake news* al descentralizar del engaño la motivación política: «son artículos de noticias que son intencionada y verificablemente falsos, y que podrían inducir a error a los lectores» (2017, p. 213). Ponen énfasis en que se trata de textos con el formato de noticias, aunque en el fondo haya no una persecución de la veracidad, sino de la falsedad. Gelfert, otro de los clásicos en la conceptualización de *fake news*, incide también en la intención y en la pretensión del formato: «las noticias falsas son la presentación deliberada de afirmaciones (generalmente) falsas o engañosas como noticias, donde las afirmaciones son engañosas por diseño» (2018, p. 108). Puede notarse en el énfasis que hace Gelfert en la cuestión de la apariencia de noticia «por diseño».

¿Quién da forma de noticia? ¿Quién diseña las *fake news*? ¿Quién imita la técnica periodística? Cuando se habla de intención del engaño ineludiblemente se mira hacia el quién. Para autores como Rini, la motivación es partidista; para Silverman y Alexander, es financiera; para Allcott y Gentzkow, sin desatender el móvil político, se inclinan por lo económico, como parte de una industria que capitaliza la técnica periodística.

Con distancias en las reflexiones de qué hay detrás de la intención del engaño, estos autores comparten, a mi juicio, un enfoque mimético. No es que la cuestión del quién inmediato -quien redacta- o del primer quién -el corazón oculto detrás de la boca o de las manos que teclean *fake news*- sea una cuestión menor. A mi juicio, más temprano que tarde, se han percatado -algunos con mayor o menor consciencia del alcance de esta conclusión- que cualquier usuario en el siglo XX puede imitar y propagar. Cobra sentido la tesis financiera sobre las *fake news*, de Allcott y Gentzkow y de Silverman y Alexander. Rini y Gelfert descartan atribuirle el protagonismo a la naturaleza del engaño y se inclinan por atribuir más importancia al objeto del engaño, punto en el que coinciden con Allcott y Gentzkow, pues toda atención a estas *fake news* por parte de los lectores devendrá en clics y en tiempos de permanencia. Pero Rini y Gelferte van más allá de lo financiero y razonan, por ello que, más que en compartir información falsa, el engaño está, por tanto, en hacerles creer a los lectores que las *fake news* merecen ser compartidas. La cuestión que surge ahora es cómo persuadir a las audiencias y es aquí donde surge la razón de la primera clave hermenéutica de las *fake news*: la imitación fraudulenta del formato de las noticias.

Rini nos da una definición más elaborada de *fake news* a partir de la intencionalidad de engaño y de alcance, sí, pero, sobre todo, en la imitación de cómo ocurre este fraude:

Una noticia falsificada es una noticia que pretende describir acontecimientos del mundo real, normalmente imitando las convenciones del reportaje de los medios de comunicación tradicionales, pero que sus creadores saben que es significativamente falsa, y que se transmite con el doble objetivo de ser ampliamente retransmitida y de engañar al menos a parte de su audiencia. (Rini, 2017, p. E-45)

Para Rini esta imitación es estructural y epistémica y es en este foco normativo donde está a su juicio el *quid* de las *fake news*. Allcott y Gentzkow alegan que el eje del mimetismo en las *fake news* es financiero, pero reconocen que la imitación del periodismo tradicional obedece a los niveles de confianza, que son superiores a los de internet y a las redes sociales. ¿Es la confianza una cuestión emocional? No en este caso. Para Rini, las *fake news* imitan los tradicionales formatos de noticias para explotar las normas epistémicas del testimonio y la confianza. Las *fake news* adquieren credibilidad porque son verosímiles a las noticias legítimas, lo que induce a los lectores a otorgarles una confianza indebida. El mimetismo en las *fake news* no es únicamente visual o estilístico, sino que incluye la adopción de las convenciones estructurales de las noticias (titulares, firmas y tono periodístico) para que parezcan creíbles, especialmente dentro de los círculos partidistas.

La mimesis en las *fake news*, de acuerdo con Allcott y Gentzkow, tiene una dimensión estética en lo visual, no como lenguaje y estilo periodísticos como alude Gelfert. En Allcott y Gentzkow, la imitación del formato noticioso mejora la visibilidad de los sitios web y favorece la fidelización de los internautas.

Sin descuidar las motivaciones individuales de quienes están detrás de las *fake news* (pretensión de engaño, manipulación de la opinión pública, intencionalidad política o económica), Gelfert hablará de un diseño sistémico en las *fake news*, que imita la estética ¿de qué medios? De los confiables. Ya más arriba se apreciaba la frase «por diseño», que es la cuestión central y novedosa en la definición de Gelfert. Este «por diseño» encierra la dimensión sistémica de las *fake news*. El mimetismo en Gelfert opera en la falsificación. La persuasión ocurre tanto en lo epistémico como en lo cognitivo del lector. La *fake news* imitan las noticias auténticas en lo visual y en el tratamiento de las fuentes y canales de circulación para garantizar credibilidad, consumo y propagación.

Puede entenderse entonces que esta mimesis del género periodístico por excelencia, la noticia, se sustenta en la autoridad mediática y periodística, en un sentido digital, de mercadeo, mas no de legitimidad social. Sin duda, esto implica una monetización en el ecosistema digital, pero el engaño está en convencer no solo del contenido falsificado sino en persuadir a los lectores de compartir la noticia. A mi juicio, lo que subyace es un juego con el inconsciente de

las audiencias que entremezcla fraude y credibilidad. Más allá de esto, las *fake news* hacen cómplice a los usuarios de la desinformación, siempre que las audiencias sean solo usuarios, vasallos de tiranías digitales, económicas y políticas y no ciudadanos dotados de pensamiento crítico y responsabilidad epistémica.

3.2. Intencionalidad y legitimidad epistémica.

Warlde y Derakshan (2017) sentaron las bases para la distinción entre *fake news* y *desinformación*. Aluden a diferentes manifestación de un fenómeno denominado «desorden informativo»³⁵. La tesis de las autoras para explicar el trastorno informacional es la ordenación de la circulación de la información (producción, tipo de mensaje y recepción) para dar cuenta de una intersección entre daño y falsedad. Para ello proponen tres estructuras semánticas para precisar la intencionalidad con relación al engaño.

La información errónea³⁶ (*misinformation*) ocurre cuando se comparte información falsa sin la intención de causar daño. La desinformación (*disinformation*) es la creación y la divulgación deliberadas de información que se sabe que es falsa. Hay información maliciosa o dañina cuando se comparte información veraz para perjudicar *ex profeso*.

A juicio de De Oliveira y Leitão (2022) la identificación de la intencionalidad por parte de World y Derasksahn a través de este esquema sienta un precedente para crear un legítimo instrumento coercitivo para revelar no solo el daño sino su intención. De Oliveira y Leitão ponen sobre la mesa la cuestión de la primacía de la presunción de inocencia, pero, a la vez, defienden la necesidad de herramientas coercitivas para detectar la culpabilidad de quien quiera cometer un perjuicio al divulgar información falsa o veraz.

No estoy de acuerdo con esta lectura, porque De Oliveira y Leitão parten del hecho de la ficción jurídica de los Estados y de las sociedades -y democráticas para más señas- que de ella se configuran. Las autoras omiten la transnacionalidad del funcionamiento de las redes sociales. El *quid* de un nuevo sistema clasificatorio del flujo informativo no es cobrar legitimidad como instrumento coercitivo para probar la pretensión de engaño en un régimen

³⁵ Desorden informativo es la adaptación al castellano que se ha expandido en la literatura académica. Sabemos a qué refiere, pero no es una construcción con la que esté de acuerdo del todo. La razón principal no alude al concepto en sí, sino a su adaptación castellana, porque encierra también un oxímoron. Los académicos han reparado en la *contradictio in terminis* de *fake news*, pero no en *desorden informativo*. En inglés ha pasado desapercibido. Es una construcción compleja que usa un sustantivo adjetivado, porque ciertamente no emplea *informative*. No es que del desorden surja información, como sugiere la adaptación al castellano o deja intuir el inglés. Precisamente es del desorden de donde ocurre la desinformación. Me atengo a la construcción exacta de Wardle: «*information disorder*». Para evitar la repetición continua de términos, alternaré esta idea de Warlde con: trastorno informacional o, precisamente, mi propia traducción o adaptación como «desorden desinformativo».

³⁶ Es más común englobar en un solo concepto *desinformación*, mas en el lenguaje académico hay distinciones que permiten apreciar los matices de la intencionalidad.

democrático, sino crea las bases para analizar las nuevas dinámicas informacionales y sus trastornos al centrar la mirada en la intencionalidad. Dar con las posibilidades de coordinación para resolver los conflictos de acción y sin necesidad de apelar a la coerción es, precisamente, lo que Habermas llama racionalidad comunicativa (1999, p. 33)³⁷.

Una lectura detallada a la propuesta de Wardle y Deraskshahn evidencia que no hay búsqueda de instrumentos de coerción. El nuevo esquema informacional, de Wardle y Deraskshahn, allana el camino para la tipificación de los discursos incendiarios y delitos de odio, por ejemplo, en la operatividad de redes sociales. No se trata de un régimen inquisitorial, sino de una comprensión comunicacional en la que entran en juego las emociones, otra variable para abordar la desinformación y de la que De Oliveira y Leitão también resaltan a partir de su análisis en Wardle y Derakhshan.

¿Es a raíz de las emociones y su permeabilidad en la (des)información el único elemento a tener en cuenta? Wardle y Derakhshan (2017) ya advertían de las cámaras de eco y filtros de burbuja³⁸ como grandes riesgos en la desinformación porque generan un «encanto emocional» en cápsulas de visiones del mundo, apoyadas y reforzadas por «noticias confirmatorias» (2017, p. 42). La recomendación de Wardle y Derakhshan apuntan, partiendo del reconocimiento de las implicaciones emocionales en el flujo informativo, a soluciones tecnológicas y educativas que reviertan este sesgo psicológico que se incrustan en dietas mediáticas unilaterales. Concretamente hablan de un reforzamiento de la alfabetización mediática, porque trabajan el pensamiento crítico frente a las influencias de las emociones. De Oliveira y Leitão (2022) advierten que la AMI no es un remedio que siempre arroja resultados positivos: por ejemplo, en contextos como el canadiense, la AMI ha resultado contraproducente al aumentar la desconfianza hacia los medios. De Oliveira y Leitão proponen otro equilibrio con el abordaje de la teoría de los afectos en la comprensión de la (des)información y es no desatender tampoco la legitimidad epistémica.

Esta recomendación de De Oliveira y Leitão buscan hacer frente a aspectos meramente formales de los contenidos falsos, como plantea Wardle y Derakhshan, y conciliar así tanto las implicaciones de las emociones en paralelo con las prácticas para combatir la información falsa con la verdad factual.

³⁷ La idea de coerción podría rastrearse a Max Weber y su jerarquía de conceptos de acción, de manera que todas las demás acciones sean una desviación puntual con respecto a ese tipo. Si son desviaciones, estas acciones ameritan correcciones y es aquí donde la acción racional tiene un arreglo a sus fines, es en este punto de donde Habermas quiere desvincularse de la idea de coerción (1999, p. 22).

³⁸ El informe de Wardle y Derakhshan considera las implicaciones de las burbujas de filtros y las cámaras de eco, que han emergido por la fragmentación de los medios, tanto offline (medios partidistas) como en línea (sitios web hiperradicales, algoritmos y medios informativos radicales).

Identificar la intencionalidad en el flujo (des)informativo ha sido crucial y no es, a mi juicio, una descripción meramente formal. Esta comprensión más aguda de los trastornos informativos ha permitido dar con otros fenómenos como los sesgos de confirmación y el papel de los prejuicios. Por otro lado, recuperar el peso de la legitimidad epistémica es otro de los hallazgos fundamentales en la lucha contra la desinformación; y más cuando la UE diluía la AMI descentralizándola de los medios; en cambio, muy desde la palestra periodística, el RISJ ha abogado por centrar el análisis en la recuperación de la confianza en las noticias y en los medios de comunicación.

3.3. Gradaciones de factualidad y de intención.

Hay quienes reducen las *fake news* a una mentira (Richter Morales, 2018, p. 28). El basamento no solo es semántico, sino también muy idealizado en el que se cree que no existen la politización de las noticias y que estas solo parten de hechos verificables. Esta lectura objetivista, de la que me encargaré en el último capítulo de esta tesis, pretende ser eminentemente adecuacionista y obvia el carácter hermenéutico de la vida humana, como prefigura Ortega y Gasset en su obra *Meditaciones sobre el Quijote*, de 1914 (2004a) y en el capítulo titulado *Relativismo y racionalismo*, de su libro *El tema de nuestro tiempo*, de 1923 (OO. CC. 2005, Volumen III, pp. 572-577). Afirmar que una *fake news* es una mentira es omitir, antes que nada, que con los hechos también puede mentirse. ¿Una *fake news* puede contener elementos de factualidad? Sí.

Para Tandoc (2018), las *fake news* refieren a formatos o géneros específicos de contenidos falsos, por lo general, vinculados al medio informativo, mientras que *desinformación* es un fenómeno más amplio de falsedades intencionadas (o no, muy en línea con Wardle y Derakhshan), que puede incluir o ir más allá de las *fake news*. El problema del acercamiento de Tandoc es que no difícilmente puede desprenderse una conceptualización de *fake news* como tal, como sí ocurre con *desinformación*, aunque las define como un subconjunto del trastorno informativo, que implica inequívocamente el engaño intencionado.

El aporte significativo de Tandoc et al., a mi juicio, es precisamente que su clasificación de las *fake news* es, de hecho, su intento de definición. Las *fake news* en Tandoc ya no son noticias (falseadas) *stricto sensu*, sino una tipología: sátira, parodia, manipulación, propaganda, publicidad y fabricación.

Tandoc et al. hablan de dos criterios: la factualidad³⁹ y la intención. Los exponen de la siguiente manera:

La primera dimensión, la factualidad, se refiere al grado en que las *fake news* se basan en hechos. Por ejemplo, la sátira se basa en hechos, pero los presenta en un formato divertido, mientras que las parodias (1) y las noticias inventadas (2) toman un contexto social amplio sobre el que elaboran relatos ficticios. La publicidad nativa (3) se basa en hechos unilaterales, mientras que las invenciones carecen de base factual.

La segunda dimensión, que es la intención inmediata del autor, se refiere al grado en que el creador de *fake news* pretende engañar. Las sátiras (4) y parodias (5) de noticias utilizan cierto nivel de suspensión de la realidad mutuamente entendida para funcionar: la intención inmediata es divertir a los lectores mediante cierto nivel de tergiversación de los hechos. Estos tipos de *fake news* suponen una renuncia abierta a que no son noticias auténticas, una clave para que el humor pretendido funcione. Por el contrario, los autores de la fabricación y la manipulación (6) pretenden desde el principio engañar, sin ningún tipo de descargo de responsabilidad. Aunque, en última instancia, el objetivo de la fabricación y la manipulación es desinformar a la gente o simplemente atraer clics para ganar dinero con la publicidad, tales objetivos se consiguen mediante la intención inmediata de engañar a la gente haciéndole creer que las noticias falsas que ven son reales. (Tandoc et al., 2018, pp. 147-148)⁴⁰.

Esta tesis de Tandoc et al. se alinean, entonces, a una corriente aristotélica-tomista de adecuación, de apego a lo hechos. Esta factualidad puede estar, por tanto, sometida a la verificación. Aunque no lo mencionan Tandoc et al. como un criterio definitorio en su tipificación, la factualidad es insuficiente y requiere de un *tono* para poder clasificar las *fake news*. Es lo que Tandoc denomina *formato divertido*. Podría pensarse que alude a un género en concreto, pero el *formato divertido* como categoría textual o artística no existe.

Tandoc et al. (2018) marcarán distancia del modelo de Wardle y de Derakhshan (2017) sobre quienes se basa el autor. Tandoc et al. formularán su tesis, precisamente, en el vocablo *fake news* (sin renunciar a reconocer al concepto de desinformación); mientras que Wardle y de Derakhshan se enfocan en el término desinformación. Segundo, Tandoc et al. (2018) inciden en la cuestión de la factualidad, que marcará toda una tendencia investigativa -que aún perdura-

³⁹ El término que emplean Tandoc et al. es *facticity* (2018, p. 147). El Diccionario de la Lengua Española no tiene registrada la voz *factualidad*. Ahora bien, que no aparezca todavía en el DEL no significa que no exista en castellano o que su construcción morfológica carezca de legitimidad. En nuestro idioma tenemos el adjetivo *factual*, que significa: «perteneciente a los hechos» (RAE-ASALE, 2024c). Un sinónimo de este calificativo es *fáctico* del que se desprende *facticidad*. No es conveniente, a mi juicio, traducir *facticidad* por *factualidad*; *facticidad* es un sustantivo en el orden filosófico ontológico, fenomenológico, existencialista, entre otras (Ferrater Mora, 1965, pp. 124, 388, 428, 613, 800 y 809); *factualidad* se emplea más a menudo en un sentido periodístico. En inglés también se distingue entre *facticity* and *factuality*, aunque sea más común su uso indistinto; en este sentido, entiendo también ambos nombres: *facticidad* y *factualidad*. Interpreto, por tanto, *factualidad* como la condición de apegarse a los hechos, tanto lo que ha ocurrido como la certeza de lo que sucederá. El autor de la obra *Ética hermenéutica. Crítica desde la facticidad* (en castellano), Jesús Conill, ha publicado recientemente un capítulo titulado *Economic ethics*, en inglés, en el libro *Applied Ethics from Medicine to Humor* (Conill, 2024a), en inglés; emplea *factuality*, como apego a los hechos. En el campo de la lingüística aplicada a la comunicación, concretamente, en su universo periodístico y del *fact-checking*, Barrios Vicente y Vázquez (2024) emplean el término *factualidad* en su investigación más reciente.

⁴⁰ La traducción y las cursivas son mías. La numeración también y la he especificado para indicar los seis tipos de *fake news* que desarrolla Tandoc frente al modelo trinómico de Wardle.

sobre las *fake news* y la desinformación. Si bien Wardle y de Derakhshan no se enrumbaron en esta perspectiva del apego a los hechos, se decantaron al final por velar por la verificación como mecanismo de lucha contra la desinformación. Tercero, Tandoc y los demás autores construyen sus tesis sobre la intencionalidad concretamente en una tipología de géneros y, por tanto, es una visión muy periodística y mediática; Wardle y de Derakhshan hablan de agentes con lo cual admiten con mucha anticipación la posibilidad de la creación de desinformación por parte de usuarios en un contexto tecnologizado.

3.4. Nuevas categorías de la noticiabilidad.

Si los atributos de las noticias son la novedad, la extrañeza o rareza, el nivel de afectación, el interés humano, la proximidad y la actualidad, cabe preguntarse si las *fake news* tienen valores sobre los cuales se erigen y van edificando una narrativa. No se trata únicamente de la intencionalidad del agente para divulgar una notificación falsificada que confirma sesgos, se trata también de identificar qué ideas subyacen en el discurso que se difunde en esas *fake news* (Baissa et al., 2024).

Esta sola afirmación contrasta la teoría del periodismo que se sustenta en la verdad - como correspondencia-, en valores como la democracia y la vigilancia del poder, en la *práxis tèleia* que es orientar la opinión pública crítica, madura y responsable, e incluso en el valor de un periodismo intérprete y no solo como narrador de realidades. Rechina porque desprofesionaliza, por un lado, la noticia del periodismo y, por otro, se erige sobre la base del relato, del discurso. Y para ello se apela a la lingüística y a los análisis textuales. Mientras autores como Teun A. van Dijk (1996, 1997b, 1997a, 2005b, 2005a; 2021, 2024), una autoridad académica en el análisis textual, parten del periodismo para dar con un discurso, Baissa et al. (2024) proponen un giro, que el punto de partida sea la narrativa para dar con la noticia. El fundamento no es, por tanto, el periodismo, sino lo que no es la profesión para abrazar aspectos materiales, cognitivos y sociales. Es así como esta metodología halla la retórica de la noticiabilidad.

Una crítica a esta propuesta de Baissa et al. es que el renombramiento de lo que se conoce como lenguaje periodístico y su pretensión universal de estilo redaccional, sobre todo en las noticias (Garrisi, 2020; Á. Grijelmo, 2014; Jaakkola, 2018; Martín Vivaldi, 2003; Rivadeneira Prada, 2014). No se trata de un cambio de denominación al estilo periodístico, sino de nombrar a un estilo que no es periodístico, pero se reviste del ropaje de la noticia para circular en redes.

Baissa et al. defienden que este diseño metodológico llamado Análisis discursivo de los valores de las noticias (DNVA, por sus siglas en inglés Discursive news values analysis) puede trascender la identificación de patrones lingüísticos y arrojar luz sobre sistemas socioculturales, qué las motiva y qué vulnerabilidades explotan las *fake news*.

Sin caer en reduccionismos de asociar *fake news* a meras mentiras, pero tampoco haciendo hincapié en la factualidad, Baissa et al. identifican los valores en estos desórdenes desinformativos: a) apariencia estética: la noticia es construida discursivamente como hermosa (en el caso de los productos audiovisuales); b) consonancia: la noticia se redacta en correspondencia con estereotipos, grupos sociales, organizaciones, agentes noticiosos; c) elitismo, que busca un alto status social o la fama; d) impacto, la noticia habla de un evento que tiene efectos o consecuencias significativas; e) negatividad, la idea que se vende es la de la controversia, de un desastre o acto criminal; f) personalización, la noticia muestra el «lado o rostro humano» o personal; g) positividad, cuando el lenguaje es heroico positivo o enaltece un hallazgo científico; h) proximidad, el acontecimiento es discursivamente construido como algo cercano a la audiencia; i) superlatividad, la noticia se redacta con intensificadores y con la sensación de un gran alcance; j) atemporalidad, la noticia no perderá vigencia con el transcurrir del tiempo; k) la sorpresa, cuando el acontecimiento es inesperado.

3.5. Viralidad: velocidad vs. discernimiento.

Infodemia se convirtió en una palabra de moda durante la pandemia por coronavirus-19. Entremezcla las ideas de pandemia e información masiva, lo que lleva a una infoxicación sin precedentes. Con base en terminología médica, la infodemia es una intoxicación por información masiva a gran escala. ¿Puede realmente la información conducir a un trastorno informacional? Por muchos factores como el exceso de circulación de contenido, por ansiedad, por negacionismo o, por no ser información, sino perseguir la confirmación de sesgos y propagar las cámaras de eco. Hay una causa común a estas motivaciones que conducen a los usuarios a ser más vulnerables para difundir y consumir *fake news*: la viralización (Aguirre, 2020).

Un contenido se viraliza en internet exactamente como el modelo epidemiológico de propagación de una entidad infecciosa (Wang & Wood, 2011). Las técnicas de modelización memética permiten los intereses del público y anticipar qué ideas podrían ser aceptadas, cuáles sufrirán un declive. Es decir, puede pronosticarse qué puede ser interesante o no en el futuro. Aguirre (2020) se pregunta en primer lugar quién fiscaliza y detecta los fraudes desinformativos a la luz de algoritmización. El problema trasciende la *rapidización* del proceso, que confluye

con la capacidad ingente de datos. El peligro está -y estoy de acuerdo con Aguirre- en la incapacidad de separar el trigo de la cizaña.

Frente al bombardeo constante y contundente de mensajes y la velocidad de internet, el usuario se acostumbra a la facilidad de navegación. La pregunta de Aguirre sobre la fiscalización en este flujo informativo cobra más sentido en un contexto de mercado de valores y de cambios de propietarios, que tienen el dominio de los algoritmos y sintetifican la esfera pública (Saura García & Calvo, 2024).

Verificar una noticia antes de compartir toma tiempo. Esto es, a saber: identificar la autoría, es decir, quién la ha redactado y cómo he llegado a la noticia; separar hechos de opiniones; identificar fuentes y voces contrastadas; poner en contexto -temporal, geográfico e ideológico- el acontecimiento. Desarrollar este proceso requiere tiempo, pero son segundos que resultan indefensos ante otra fuerza poderosa, que es la competencia de los medios, de empresas, de instituciones e influenciadores por hacerse con la atención y el tiempo de los usuarios (Domingo Moratalla, 2024). Además, la impulsividad digital se atenúa con la carga emotiva y cognitiva se comparte, se viraliza, no ya por una responsabilidad atribuible a medios, a corporaciones y partidos políticos, sino también a los usuarios mismos.

Frente a esta aceleración surge una paradoja: los riesgos de desincronización (Rosa, 2005). La premisa es la temporalidad de las estructuras (medios de información, redes sociales, flujo informativo, en este caso). Solo que, en nuestra sociedad tecnologizada, esta temporalidad es cada vez más acelerada⁴¹. La gran velocidad de los avances tecnológicos no se corresponde con la lentitud en la toma de decisiones en y la formulación de políticas públicas frente a la IA (Ortega Esquembre, 2023).

Esto no ocurre solamente en los ritmos del derecho, sino también en la esfera personal. Hay otro riesgo en esta desincronización que también empaña la capacidad crítica de los usuarios y es la viralidad como criterio de validez (Suárez Montoya, 2023b). Una noticia o un contenido aparenta fiabilidad siempre que tenga gran cantidad de interacciones, cuantificadas en métricas reguladas por algoritmos. La viralidad grafica el nivel de aceptación del contenido porque es indicador del tiempo de atención, de circulación y de la tendencia potencial y de interacciones. ¿Se trata de una *fake news* o de una noticia auténtica y verificada por medios, por

⁴¹ Aguirre llama «*rapidización*» de los procesos, una metáfora que alude no solo a la velocidad sino también a la fuerza de los rápidos de los ríos (2020, p. 189). Rosa habla de «aceleración» y la define como el «incremento en cantidad por unidad de tiempo». Un ejemplo de nuestra cotidianidad: el flujo de intercambio de datos de una red de quinta generación (5G), que no se compara con las 3G y 4G. En una red de 5G la movilidad de datos es superior a 100 Mbit por segundo y picos de 1 Gbit por segundo; en una red de 4G era de 20-30 Mbit por segundo. Esta reducción en la brecha constituye una aceleración. Rosa (2005) sistematiza las aceleraciones en: técnica, de cambio social y ritmo de la vida.

redacciones de *fact-checking* o por el usuario mismo? Ello carece de importancia. La viralidad es garantía del eco, del calado del contenido en las audiencias.

Mal puede llamarse a esta dinámica una razón algorítmica, porque hay todo menos razón (García Marzá, 2024; García Marzá & Calvo, 2024a). Hay, a mi juicio, una matematización de las dinámicas que arbitrariamente premian unos comportamientos sobre otros con independencia de la veracidad de la noticia y del contenido. La velocidad para compartir noticias -incluso auténticas- no siempre conduce a una mayor velocidad de discernimiento ni a mejorar la capacidad crítica. Y en este juego por la atención y por la supervivencia los medios tradicionales y emergentes se han involucrado. Es en esta narrativa de viralidad y de nuevos valores noticiosos es donde muchos medios informativos han perdido legitimidad social como garantes del relato de los hechos, de lo veraz con un criterio profesional.

3.6. Las *fake news* como patología social.

Las *fake news* representan no solo una mentira, la pretensión de engaño o un gazapo en el rigor periodístico. Han ido surgiendo como un síntoma de la aceleración de nuestros tiempos en el que la inmediatez también ha permeado la dinámica de las infodietas; la instantaneidad informacional en procura de métricas de lectoría y de audiencias en sitios web contrasta con el interés genuino informativo tanto de la praxis periodística como de los lectores, de la capacidad crítica de las audiencias y de la forja de una opinión pública prudente y responsable.

Dos años después del repunte del interés por el concepto *fake news*, Lazer et al. (2018) ya dan cuenta del fenómeno en una perspectiva más amplia y aguda, sin desatender a un fenómeno macro como la desinformación. Se trata de una de las definiciones que más eco y más aceptación académica ha conseguido:

Definimos las «noticias falsas» como la información fabricada que imita el contenido de los medios de comunicación en la forma, pero no en el proceso o la intención de la organización. Los medios de noticias falsas, a su vez, carecen de las normas y procesos editoriales de los medios de comunicación para garantizar la exactitud y credibilidad de la información. Las noticias falsas se solapan con otros trastornos de la información, como la información errónea (información falsa o engañosa) y la desinformación (información falsa que se difunde deliberadamente para engañar a las personas). (Lazer et al., 2018, p. 1094)

Se trata de un concepto más completo, razonado y que atiende, a todas luces, a una inquietud comunicacional en lo periodístico, en lo industrial-mediático y en lo estético. Es una definición que es capaz de abordar complejidades conceptuales como la diferenciación e instanciación de términos y el solapamiento de constructos. Pese a la pretensión empirista del título corto del artículo *The science of fake news*, Lazer et al. advierten ya del problema de

comprenderlo únicamente desde las ciencias sociales y la ciencias computacionales. Inmediatamente plantean en la segunda parte del título la necesidad de un abordaje interdisciplinar. Es, a mi juicio, una declaración de principios y reconocimiento de la insuficiencia de su definición y que buscan hallar salidas ante miradas que conciben las *fake news* como una crisis epistemológica dentro del periodismo (Cano-Orón et al., 2021; Waisbord, 2018). Si fuese así, la respuesta sería en este orden también. Lazer et al. son conscientes de las implicaciones de las *fake news* no solo en el periodismo, en la sociedad y para la democracia. Invitan por ello a pensar en un ecosistema de noticias y una cultura que aprecie y promueva la verdad como marco normativo. Es un desafío abierto, que no se limita solo a la ética periodística.

Los grandes avances tecnológicos como la hiperconexión y la potencia de internet suponen problemas también para el ejercicio ciudadano. La tiranía del clic, el ciberanzuelo, la competencia por la atención de los usuarios, la viralización, las cancelaciones, los discursos incendiarios, la matematización del pensamiento -o de comportamientos- y la inmediatez son rasgos inherentes a la tecnologización de estos tiempos. Los criterios de validez se han reducido a métricas, con lo cual, difícilmente puede hablarse de una opinión pública madura, sino de opiniones publicadas y puntuadas que alimentan los algoritmos que devienen en opinión pública manipulada. La dataficación de la vida es el afán de anticipar lo que se sentirá y lo que se creará. En este apuro de la suposición temprana se pasa a la inducción del pensamiento. Es en este contexto en el que las *fake news* surgen y reflejan buena parte de las dinámicas sociales de estos tiempos.

Las *fake news* no son meras mentiras. Son engaños que han logrado hacer cómplices a los usuarios al compartir contenido, en apariencia noticioso y, por tanto, creíble, sin verificar. Esta capacidad quedó aún más confinada en tiempos de pandemia junto con la capacidad crítica. Magallón Rosa (2020) habla de esta «informatividad» en un contexto mediado por el miedo; me atrevo a cifrar la cuestión en la ansiedad. El miedo puede llevar a un estado de alerta permanente y a despertar los sentidos de supervivencia, a la suspicacia. En lo que sí coincido con Magallón Rosa es que la pandemia nos cambió la forma de acercarnos a la información. Nos hizo más vulnerables a las *fake news*. Y esta es la realidad o *informatividad* que hemos de sanar.

Adaptando el lenguaje de la teoría social a estos tiempos, podemos afirmar que las *fake news* constituyen lo que Horkheimer denominó una «organización irracional» de la sociedad, lo que Adorno llamaba «mundo administrado», o Habermas llamaba «colonización del mundo de la vida social» (Honneth, 2005, p. 444). Este vocabulario de estos clásicos de la Escuela de

Fráncfort tiene en común la preocupación por la forma en que hay desórdenes que bloquean nuestras relaciones sociales e impiden nuestra autocomprensión como seres libres, autónomos e iguales (Pereira, 2022). Las *fake news* nunca han sido un *πάθος* (*páthos*) exclusivo del periodismo. Son un *πάθος* social.

Imaginemos por un momento que no existiesen las noticias falsificadas ni la pretensión de engaño informativo, el debate público y la toma de decisiones de los ciudadanos sería desde un mayor pensamiento crítico, responsabilidad y autonomía. No es que no existiese la información errónea, pero los ciudadanos gozarían de mayor madurez y sensatez para deliberar y forjar una opinión pública. Si hubiese error en la información, deliberado o no, sería un *πάθος* mediático con implicaciones en los ciudadanos. Volvamos críticamente a la realidad: hay *fake news*, creadas y difundidas por laboratorios de comunicación política y porque también hay lectores que, sin competencias mediáticas y ético-cívicas, las crean y difunden y ello enturbia la esfera pública, el entendimiento de la vida y de sí mismos y las dinámicas sociales. Sin pretenderlo, en ocasiones, las audiencias son cómplices de la desinformación.

Compartir noticias, auténticas o falsificadas, sin leerlas primero, sin verificar su fiabilidad, porque se apegan a nuestros sesgos, aun sabiendo que no son confiables, pero están en el radar de lo viral y hay que estar en la tendencia del «debate» son fallos cognitivos. Las cámaras de eco y las burbujas de filtro son fenómenos que ocurren dentro del dominio neurológico de los individuos. Estos desórdenes suponen una imposición de racionalidad práctica en grupos de Whatsapp o de Telegram, discusiones familiares o en entornos laborales. Hay, como advierte Pereira, una «transformación distorsiva del sentido compartido de una práctica, que es lo que le da su carácter patológico» (2022, p. 321).

Este bloqueo al ejercicio de racionalidad práctica de los ciudadanos en ciertos procesos sociales como el hacerse con información veraz y fiable y su posterior discusión es lo que constituye, empleando el término de Honneth (2009), una «patología social». Las *fake news* han configurado cómo nos comportamos en la sociedad frente a acontecimientos políticos y cómo valoramos la verdad y la desvirtuamos para conseguir clics e interacciones. Ha cambiado la racionalidad social en la que las *fake news* no solo provienen de laboratorios comunicacionales, sino de jóvenes redactores que ven en el mimetismo de la técnica periodística una fuente de ingresos, pero también en nuestros familiares más cercanos que comparten contenido con apariencia noticiosa sin haber verificado su fiabilidad. Las *fake news* son parte de nuestra cotidianidad, se han ido posicionando como hilo conductor de las relaciones sociales dentro y fuera del entorno digital en polarización, negacionismos, movimientos antivacunas y teorías conspiranoicas. Hay a mi juicio una «pérdida de la vigencia

social de la verdad» (Linares-Peralta, 2022, p. 6). Frente a posturas catastróficas para hacerse con la denominación de era (de la posverdad, de la desinformación, de la mentira), cabe preguntarse si realmente podemos olvidarnos de la verdad. Cuestiono si estas miradas pesimistas apuestan por una reflexión radical o persiguen, más bien, un posicionamiento en los círculos académicos. La verdad es una cuestión inmanente a la condición humana.

En contraposición con lo que sería un estado social saludable que se toma como referencia, y puede reconstruirse a partir de la forma en que ejercemos nuestra libertad y autonomía como manifestaciones de nuestra racionalidad práctica.

Cuando hay, además, antecedentes tan marcados como el Brexit y las elecciones presidenciales, que han sembrado duda y decepción, se han unido a este panorama el miedo de la pandemia, la deslegitimación social de los medios y la presencia cada vez más marcada de plataformas digitales. La verdad ya no constituye la base sobre la cual se fundamentan las relaciones sociales. Es en este momento de descapitalización de la verdad cuando nace una nueva realidad, que poco tiene que ver con la verdad y sí mucho con lo que se cree y se siente. ¿Qué puede quedar cuando lo que se cree y se siente no parte de algo verdadero? Y esto se ha convertido en normalidad. García Marzá inscribe la posverdad⁴² en la teoría crítica y la aborda como una patología social:

La desinformación es una de las patologías sociales más importantes que sufrimos en la actualidad puesto que afecta tanto la formación de nuestra identidad, de nuestras creencias e intereses, como la democracia como un sistema de instituciones que solo se entienden desde la conversación y el debate públicos. No solo está en juego nuestra libertad y nuestra autonomía, sino también nuestro sentido de la justicia, el significado de lo que hasta ahora habíamos entendido por una vida digna, por ejemplo. Negar que exista la verdad es negar que exista toda posibilidad de criticar la injusticia de nuestras instituciones, el declive democrático entre ellas. (García Marzá, 2021, p. 199)

Estoy de acuerdo con la aproximación filosófica de García Marzá en rescatar la verdad como criterio de normatividad en la convivencia social. Es cierto que *fake news* como patología social es una definición problemática porque puede dar por válida la falsificación como atributo de noticia, puede abrazar la falsedad alternativa como verdad y puede asociarse a una narrativa partidista. No es menos cierto que eliminar el término prevendrá a los ciudadanos de los desórdenes informativos y de la posverdad. Reconocer que existen noticias falsificadas implica una mayor consciencia crítica, para empezar, en los ciudadanos y puede encausar mejor los

⁴² Como ya se ha señalado antes, García Marzá usa indistintamente posverdad y desinformación. El capítulo a su cargo en *Glosario de patologías sociales* es posverdad. A diferencia de él y teniendo como fundamento la clarificación conceptual a lo largo de este capítulo, mantendré la diferenciación.

esfuerzos para robustecer el *êthos* cívico desde la responsabilidad, la capacidad crítica y la razón.

Ahora bien, que las *fake news* sean patológicas -por cuanto sus efectos negativos-puede aludir a procesos individuales -personales o mediáticos- con repercusiones sociales. Los fallos cognitivos de las burbujas de filtro y las cámaras de eco son, en principio, procesos internos. Para dar respuesta a este problema, Honneth (2005) anticipaba ya que no era suficiente apelar a la filosofía moral para señalar la discrepancia con el discurso sobre la injusticia social, como ya advertía García Marzá. Hay, a juicio de Honneth -y estoy de acuerdo con él-, un déficit en la racionalidad social. Este giro en la percepción ya no concebiría las *fake news* solo como un síntoma que viene dado de una realidad tecnologizada, sino que es causa también de otros malestares, que a mi juicio se patentan en la validez de la viralidad, en el valor de los debates públicos, mas no de lo público y la pérdida de la vigencia social de la verdad, son síntomas de cómo los usuarios conciben la vida e interactúan socialmente.

En este sentido, Honneth rescata el pensamiento hegeliano del vínculo entre el progreso histórico y la ética. Así entre la técnica periodística y la sociedad hay un *êthos* orientado por la verdad, que permite la deliberación y una convivencia justa. Cuando este fin racional no ocurre, se sufre una indeterminación y se presentan síntomas de desorientación (Honneth, 2009, p. 31), de allí que la conclusión sea preservar el estándar de racionalidad desarrollado. Vemos que en estos tiempos ocurre lo contrario: lo irracional de un contenido se haga viral y marque las tendencias de la discusión en la esfera pública. Es una racionalidad que termina imponiéndose no solo *de facto* sino como práctica institucionalidad con los algoritmos.

La alternativa saludable por la que se inclina esta tesis es la de ciudadano digital a la altura de estos tiempos con competencias mediáticas y morales para enfrentar desafíos antropológicos como la desinformación y la posverdad. Y el punto inicial es comenzar por las *fake news*.

Las *fake news* son un punto de quiebre en el periodismo, como bien señalaba el RSIJ para invitar a un examen de consciencia puertas adentro. No ha sido poca la atención académica y ni pocos los ejercicios de reflexión metaperiodística. Hay consenso en señalar que hay agentes que dinamizan *fake news* para apoyar discursos contrarios al ideario periodístico y buscar revertir su relación con la veracidad hacia la falsedad (Farkas, 2023); otra voces se atreven a más y elevan un *mea culpa* en el periodismo y su pérdida de legitimidad para estimular -directa o indirectamente- la desinformación; hay quienes se han reforzado en sus posturas y en valores como la objetividad en tiempos de posverdad y *fake news*. Pero las *fake news* van mucho más allá de una crisis epistemológica dentro del periodismo.

¿Podemos apostar por otra racionalidad, una que defienda precisamente la verdad como eje vertebrador social?

El enfoque que propongo, también desde el discurso, no es para hegemonizar la realidad social, como advierten Farkas (2023) Farkas y Schou (2018), sino para transformarlo desde una perspectiva, concretamente la de un ciudadano digital, en perspectiva ética. Ello supone, entonces, de nuestra parte, una contranarrativa desde la filosofía moral.

3.7. Conclusiones generales del capítulo III.

Como parte del mapa de clarificación conceptual de las *fake news* era menester identificar las claves hermenéuticas de las *fake news*, tesis que rebate la premisa de que las *fake news* son los bulos o mentiras publicadas en medios, que siempre han existido. En este capítulo la reflexión ha propuesto superar esta visión reduccionista de las *fake news*, lo que nos permitirán aclarar el panorama frente a otras opciones para evocar este desorden informativo.

Así como las noticias tienen sus criterios periodísticos para cribar, primer, qué hecho es noticiable y cuál no, y segundo, cómo se redacta, en este tercer capítulo nos hemos detenido a identificar los atributos o claves hermenéuticas de las *fake news*: la disimulación del engaño, que reviste de verosimilitud lo que no es veraz; la intencionalidad del agente para crear y difundir *fake news* y las gradaciones de factualidad (o apego a los hechos).

Nos encontramos con nuevos elementos de la noticiabilidad digital, falsa o auténtica: a) apariencia estética como discurso construido y no como reflejo de lo que sucede, por tanto, hablamos de una narrativa preconcebida, b) consonancia o eco de estereotipos, grupos sociales, organizaciones, agentes noticiosos; c) la promoción de la fama y del elitismo; d) el impacto prefigurado de una noticia que, en el periodismo tradicional, no siempre es el punto de partida; e) la negatividad o la controversia; f) la personalización o el afán de mostrar el «lado o rostro humano», que contrasta con una humanización periodística que apunta a una compasión ética y emancipadora de la información y de la verdad práctica (Suárez Montoya, 2020c, 2022, 2024b); g) la positividad que busca la heroificación o enaltecimiento exacerbado de una persona o de un hecho; h) las *fake news* buscan despertar no una compasión ética, sino proximidad con la audiencia o empatía forzada al pretender que el acontecimiento adquiriera un carácter universal; i) en esta misma línea, encontramos como atributo de las noticias falsificadas la superlatividad, que ocurre cuando una noticia es redactada con intensificadores lingüísticos para generar la sensación en las audiencias de un gran alcance noticioso; j) la atemporalidad, la noticia no perderá vigencia con el transcurrir del tiempo; k) o, por el contrario, la sorpresa, porque la idea prefabricada es el descubrimiento o innovación.

Y, finalmente, pero no por ello en el último lugar, encontramos la viralidad como atributo de la noticiabilidad digital, el criterio imperante en la velocidad de generación informacional, aunque vayan en detrimento el rigor periodístico (y cívico) y el discernimiento crítico de las audiencias

Muchos esfuerzos investigativos se han centrado en la necesidad de identificación de las *fake news* para contrarrestar su daño. Sin duda, este esfuerzo es necesario, aunque la realidad dinámica digital demuestre que desmentir una información falsificada es más complejo que solo detectarla. Las velocidades entre la difusión de una *fake news* y su desmentido no son equivalentes; una noticia falsificada se propaga con mayor rapidez, porque en buena parte el peso de la funcionalidad comunicacional recae en el internauta. Mientras que la verificación requiere rigor y ello, a su vez, precisa tiempo para rastrear el origen, contrastar y comprobar la veracidad de los datos.

Adscribir las *fake news* a una idea de bulo o mentira o gazapo sin mal intención en una noticia es desconocer todo el entramado motivacional, cognitivo y la dinámica de la esfera pública digital. Es seguir entiendo la práctica informativa como praxis periodística, cuando desde hace una década también recae en la agencia ciudadana.

A mi juicio, por ello he reflexionado las *fake news* desde la perspectiva de la patología social, porque por un lado se supera el discurso (meta)periodístico, *intra* y *extra muros*, y segundo, porque se dimensiona con más justicia el alcance moral y social de este desorden informativo que atenta contra la veracidad, como elemento inherente a la condición humana, y contra la democracia, concretamente a través de la forja de una opinión pública.

CAPÍTULO IV

VOLVER AL ORIGEN: LA VERDAD. LA VERIFICACIÓN (*FACT-CHECKING*) COMO DEFENSA

«Es, pues, la técnica,
la reacción enérgica contra
la naturaleza o circunstancia que lleva
a crear entre esta y el hombre una nueva
sobrenaturaleza».
José Ortega y Gasset.
Meditaciones sobre la técnica
(OO. CC. 2008b, Volumen V, p. 558)

4.0. Introducción.

El objetivo de este capítulo es comenzar a analizar la narrativa epistemológica contra las *fake news* y contra la desinformación. Esta réplica se ha hecho desde dos frentes. De un modo más amplio, -pues puede incluir a otras instituciones como la escuela, los museos, la biblioteca, los *influencers*-, la alfabetización mediática e informacional (AMI) cuyo fin es la educabilidad en medios de comunicación y en información; y la segunda, más concreta en las salas o consejos de redacción, la verificación de contenidos o *fact-checking* cuyo propósito es desmentir discursos y narrativas a partir de informaciones falsas, erróneas y malintencionadas en cualquiera de sus formatos periodísticos u otros.

Ambas iniciativas, AMI y verificación de contenidos, son una respuesta a una crisis, en principio, epistemológica en el periodismo (Carlson, 2020b; Habgood-Coote, 2023; Parks, 2022; J. Uscinski et al., 2024). Allen et al. (2020) desestiman, empero, que las *fake news* correspondan a una crisis epistémica periodística, porque las consecuencias y las raíces de la desinformación no está en estos nuevos formatos falsificadamente noticiosos, sino en los usuarios mismos y, por tanto, que las *fake news* no representan una amenaza contra la profesión y contra la democracia. De acuerdo con su análisis: el predominio en el consumo informativo sigue estando en las noticias tradicionales; segundo, la televisión sigue siendo el canal reinante en las dietas informativas; y tercero, las *fake news* no representan sino el 0,15 de la dieta mediática diaria. Estos autores sostienen que hay desinformación, pero que el origen no está en las *fake news*, sino en las noticias ordinarias o en el intento por evitarlas.

No puede subestimarse, en todo caso, el alcance de las *fake news* dentro y fuera de la esfera periodística. Como adelantaba en el primer capítulo, el halo de acción de las *fake news* trasciende el orden periodístico y se ha anclado en la esfera pública y en el orden social. En este capítulo rebatiré que la *fake news* atienden únicamente a una crisis epistemológica con efectos en la sociedad, como sugieren las tesis de Waisbord (2018) y de Cano-Orón et al. (2021). Sin duda la AMI y el *fact-checking* constituyen esfuerzos encomiables contras las *fake news* y la desinformación en general al apuntar rescatar y abrir la técnica periodística a la esfera social. ¿Cómo reforzar estas prácticas con un objetivo común? Mi hipótesis es que el enfoque en ambas iniciativas ha sido eminentemente técnico, bien en lo periodístico (*fact-checking*) o en lo mediático (AMI), para un problema que trasciende lo epistemológico y se enraiza en el déficit racional de la ciudadanía.

Si bien la apertura de ambas iniciativas a la esfera social ha sido primordial, la brújula siempre ha apuntado hacia el *statu quo* de la industria mediática. La desinformación no ha disminuido ni sus efectos en las sociedades pluralistas, pese a los notables esfuerzos desde la epistemología periodística. La cuestión que surge es cómo hallar un diálogo sinérgico con la técnica. A mi juicio, para encontrar un nuevo equilibrio, es el ciudadano con competencias digitales y morales, el que ha de constituirse como eje vertebrador en este horizonte, no la industria mediática.

En este capítulo cuarto centraré la mirada de la respuesta epistemológica del periodismo en el *fact-checking*; en el quinto capítulo me dedicaré a la AMI. Para este capítulo me he trazado dos objetivos específicos: el primero será caracterizar la verificación de datos en una dimensión epistemológica y en otra social. Quedarnos solo con la primera perspectiva pone en riesgo al periodismo al reducirlo a un claustro, a una caverna sin contacto ni legitimidad social, que mira solo por sí mismo. De allí surge el segundo objetivo específico será identificar los desafíos éticos de una autoconcepción solipsista epistemológica informativa, es decir, el periodismo para el periodismo desde el periodismo. Esta hipótesis es la que he denominado mirada *intra muros*, solo que en este capítulo IV veremos una versión exacerbada de este autoencierro.

Para ello, recojo el testigo de una de las tesis de Cortina sobre el sentido de las profesiones: la legitimidad social de la práctica o actividad humana (1999, 2000a, 2004a, 2021a; Cortina & Conill, 2000). Ahora bien, mi crítica al *fact-checking*, luego de reconocer sin indubitable contribución a la lucha contra la desinformación, se centrará en haber recaído en el tecnicismo de la técnica y defenderé, en cambio, que el culmen de la verificación se halla cuando trasciende su fin técnico para ampliarse a un horizonte ético de educación.

La hipótesis que quiero defender es que el enfoque epistemológico del periodismo no tiene por qué reñir con una perspectiva ética de la ciudadanía y menos cuando hay una racionalidad comunicativa que defender. Para ello razonaré que, para superar el déficit moral de las competencias mediáticas, existe una vía complementaria al enfoque técnico-periodístico, que permite rescatar no solo el sentido humano de la técnica periodística, sino también la verdad como valor y criterio normativo de convivencia social.

4.1. Dimensiones epistemológica y social del *fact-checking*.

La metodología de la verificación tiene dos principios rectores: el contraste de fuentes y la corroboración de datos y de hechos. Adicionalmente, y propio de estos tiempos, se ha incorporado la identificación de intencionalidad (información errónea, información maliciosa o falsedades deliberadas), la correspondencia entre ciberanzuelos⁴³ y cuerpo de la noticia, la contextualización y la capacidad viral de la noticia. Emplean aplicaciones para monitorear la resonancia de noticias, para rastrear el historial de fotografías o el uso de alteraciones por uso de IA (tanto construcción de imágenes o vídeos hasta el grado de *deepfake*); también se usan bots para evaluar si un perfil pertenece a un humano o institución o si es otro bot⁴⁴.

En la esfera pública digital, los ciudadanos estamos expuestos a la dualidad de contenidos veraces y falsos sin importar qué clase de publicación se trate o la red social en la que se publique o se navegue. Las ventajas de la sociedad de la información diezman frente a la ingente desinformación que circula en Internet. ¿Con qué competencias técnicas o éticas cuentan las audiencias, dentro y fuera de la esfera digital, para discernir sobre la autenticidad, fiabilidad y veracidad de las noticias?

Si difícilmente un periodista tiene acceso a todos los hechos, más imposible resulta para las audiencias. Más que hablar del hecho, bien puede hablarse del «valor del hecho». Los hechos no son en cuanto tal, sino son más bien constructos de las personas a través de los medios de comunicación, el lenguaje, la confianza y las instituciones. En su ensayo *How Journalists Visualize Fact*, Richard Ericson, catedrático de la University of British Columbia, llama a los hechos «artefactos de prácticas de comunicación» (1998, p. 3). Este argumento parte de una precondition de objetividad no solo del reportero, sino de las fuentes, cuyos relatos ayudan a

⁴³ Prefiero el término castellano «ciberanzuelo» asentado y recomendado por Fundéu (2017) y por la RAE (2018) como adaptación a «*clickbait*». Otras opciones son «cibercebo», «cazaclics», «atrapaclics».

⁴⁴ Google News Initiative es un proyecto que se lanzó en 2018 para colaborar con editores y periodistas en la lucha contra la desinformación, compartir recursos y crear un innovador ecosistema fiable de noticias. Emplea la IA y el aprendizaje automático para organizar las noticias en tiempo real.

construir los hechos y como alega su imposibilidad de tal distanciamiento valorativo, el hecho es una construcción. El *factum* es, por tanto, un producto periodístico.

Puede entenderse que más que un fenómeno patente, único, finito e inequívoco, como propugna el positivismo, el hecho es una selección de lo que las fuentes narran o de lo que el periodista ha percibido. Un hecho es, entonces, una idea de entre otras. En este sentido, Ericson plantea el hecho como una ficción. Esta recreación se hace *hecho* por el periodista, con lo cual, a juicio de Ericson, esta práctica desdibuja la diferenciación entre hecho, conocimiento e información. Y cobra su máximo esplendor cuando de hecho noticioso pasa a noticia.

Ericson reconoce que los hechos son constructos con propiedades literarias y abiertos a interpretaciones, de allí que apele a la figura de la visualización periodística para garantizar la fiabilidad frente a otros relatos. Este concepto de visualización periodística concentra las prácticas sobre el cultivo de fuentes creíbles, verificación, atribución de la información y encuadre narrativo. Lo central, en todo caso, para este autor es que el hecho lleve a la acción. Así pues, transversalmente, está la postura del reportero sobre lo que es bueno y lo que es malo, porque la desviación es un rasgo definitorio de lo que se considera noticiable.

Este autor defiende la idea de la visualización porque el periodista repasa no solo lo que Ortega y Gasset denominaría el paisaje, las circunstancias, sino también sus implicaciones normativas en la sociedad. Un hecho es, entonces, no solo algo que acontece en cuanto tal, sino también sus consecuencias.

La admisión de la posibilidad de interpretación periodística, según Ericson -con cuya visión estoy de acuerdo,-, contrasta con la idea de objetividad periodística que solo parte de los hechos en su noción más empirista (Martín Vivaldi, 2003; Tandoc Jr. & Thomas, 2017; S. Ward, 2008). Aunque esté abierta a interpretaciones, esta factualidad o apego a los hechos no implica - y de ello es consciente Ericson- que el hecho sea la abstracción de algo que no haya ocurrido o no pueda suceder, sino que, precisamente, los relatos permiten escenificar los acontecimientos. En la mirada de Ericson (1998; Ericson et al., 1987, 1991) sobre la noticia y el periodismo, no hay nunca una renuncia al apego a los hechos, sino su relato fiel.

Esta teoría de la visualización de los hechos periodísticos recoge, a mi juicio, una idea de metodología, de lenguaje y de construcción noticiosa y pone de manifiesto dos aspectos centrales sobre la producción noticiosa. El primero es: la noticia no empieza con la redacción, sino con la percepción e interpretación, y no termina con su publicación. El segundo aspecto es la responsabilidad que acarrea la noticia en todo momento: desde su diseño y recreación de acontecimientos hasta las consecuencias, porque implica toda una carga valorativa de lo

correcto e incorrecto para establecer el nivel de desviación de un hecho⁴⁵. Esta noción de hechos periodísticos es la que ha navegado en la formación y praxis periodísticas en el siglo XX e inicios del siglo XXI. Con matices, claro, como la apertura a la interpretación, a la objetividad pragmática, a los géneros literarios, al enfoque en derechos humanos o propuestas amorales en las que el periodismo no está cazado con propósitos como la democracia.

Con todo, una noticia exige una formación técnica y ética y tiempo para pergeñar la técnica periodística. La inmediatez y la falta de educabilidad deforman el fin de la noticia: informar para hacerse con una opinión crítica, madura y responsable. Un periodista se forma para cultivar fuentes, tener criterios para (re)preguntar, saber indagar y contrastar, conocer y cuestionar con propiedad sobre un tema. Y, sin embargo, no goza de ubicuidad ni omnisciencia. No quiere decir que los lectores no tengan nunca un olfato para detectar una noticia bien construida o no detecten cuando trastabilla un reportero en su nota. Se trata, en todo caso, de que la preparación y la experiencia del periodista reduzcan los riesgos de desinformación.

Presentar relatos precisos de los hechos es lo que define al periodismo como profesión y es el criterio más básico para juzgarlo (Graves & Amazeen, 2019). Informar con precisión es, pues, comprobar los hechos. Con hechos inexactos no se construye una información fiable. Kovach y Rosenstiel (2012) llaman «esencia» del periodismo a la disciplina de la verificación.

Esta denominación de *fact-checking* (así como *fact-checker* o verificador a quien la ejecuta) surgió en la década de 1930 para entronizar el sentido moderno y profesional del periodismo de entonces en una nueva función vinculada con el *êthos* de informar con objetividad (Graves & Amazeen, 2019).

No solo es deseable, sino exigible la responsabilidad del periodista (junto a los editores) a la hora de elaborar y difundir una noticia. La cuestión es hasta qué punto es exigible este nivel de precisión periodística en los lectores, que no participan en discusiones editoriales, que no tienen instrucción formal en la profesión y actualmente están sometidos a una ingente cantidad de información. Esta idea del criterio periodístico en el proceso noticioso contrasta con la intención de compartir noticias -incluidas las falsificadas-, bien porque se emplean robots (Valencia-Arias et al., 2023; Vosoughi et al., 2018), o bien porque hay usuarios humanos que tienden a compartir más *fake news* cuando provienen de bots sociales (Shao et al., 2018).

Ahora bien, cuando no hay participación robótica, sino solo humana, algunas razones para compartir *fake news* son: los sesgos de confirmación, cuando se considera que es más persuasiva la información que coincide con las creencias preexistentes que la información

⁴⁵ Un ejemplo clásico de desviación durante las clases de periodismo no es cuando el perro muerda al hombre, sino cuando el hombre muerda al perro.

disonante (Gwebu et al., 2022; Lazer et al., 2018; Wardle & Derakhshan, 2017); porque se crean burbujas de filtro en la que se resguardan los usuarios con contenido consistente con sus actitudes e intereses preexistentes en lugar de exponerse a otro tipo de contenido (Spohr, 2017; Wardle & Derakhshan, 2017).

Estos procesos les simplifican a las personas el procesamiento neurológico de la información. Al hacer que sea más rápido y simple, el usuario reacciona más raudo ante la inmediatez. Esto los hace más propensos a creer en *fake news* pues el cerebro se vuelve más flojo frente a la exigencia del pensamiento crítico y la sobrecarga de información en entornos como las redes sociales (Pennycook & Rand, 2019; Wardle & Derakhshan, 2017).

En este contexto de simplificación neurológica, de facilidades digitales para la creación y divulgación de contenido no verificado y, por tanto, no fiable, resurge la figura del *fact-checking* o verificación de contenidos o verificación de datos o verificación de hechos. ¿Cómo ha contribuido esta técnica periodística para contrarrestar las *fake news*?

Exploramos a continuación dos visiones: la del *fact-checking* como renovación periodística y la perspectiva dimensional.

Verificar es comprobar una información para que sea fiable. Viene del nombre latino «*veritas-veritatis*», verdad, y del verbo «*facio-facis-facere-feci-factum*», que significa hacer, construir, infundir, andar, procurar, allanar, extender. Verificar es, si nos atenemos a su etimología, hacer que esta información sea verdadera, es infundir o extender la verdad en la información. Esta comprobación de la información puede ocurrir entonces en dos momentos: antes y después de construirla. Esta idea de temporalidad en la evolución conceptual del *fact-checking* no siempre ha gozado de plena consciencia.

Una de las miradas que recoge este momento postinformativo de la verificación viene del American Press Institute⁴⁶:

Los verificadores de hechos y las organizaciones de verificación de datos tienen por objetivo aumentar el conocimiento a través de la *re*-información y la *re*-investigación de los supuestos hechos en declaraciones publicadas/grabadas por políticos y cualquier persona cuyas palabras tengan un impacto en la vida y el sustento de los demás. Los verificadores de hechos investigan hechos verificables, y su trabajo está libre de partidismo, defensa y retórica. El objetivo de la comprobación de hechos debe ser proporcionar a los consumidores información clara y rigurosamente contrastada, para que puedan utilizar los hechos para tomar decisiones plenamente conscientes en las elecciones y otras decisiones esenciales. (Elizabeth, 2014)

⁴⁶ «Fact checkers and fact-checking organizations aim to increase understanding knowledge by re-reporting and researching the purported facts in published/recorded statements made by politicians and anyone whose words impact others' lives and livelihoods. Fact checkers investigate verifiable facts, and their work is free of partisanship, advocacy and rhetoric. The goal of fact checking should be to provide clear and professionally rigorously vetted information to consumers so that they may use the facts to make fully cognizant choices in voting elections and other essential decisions.» La traducción, la separación y las cursivas son mías para resaltar la idea de la temporalidad postinformativa.

Partiendo de esta definición podemos identificar seis claves del *fact-checking*. La primera: es una actividad metadiscursiva, pues su objeto de indagación es la información y la investigación que ya se han producido para generar nueva información (*re-información*). La segunda: el relato -convertido en noticia- ha de tener un impacto social. La tercera: la premisa empirista que garantiza la activación de la comprobación. La cuarta: la imparcialidad de la nueva investigación y la *reinformación*. La quinta: la información es mercancía y se debe, por tanto, a los consumidores; la nueva *reinformación* será fiable si ha sido rigurosamente contrastada. La sexta: la nueva publicación ha de conducir a la audiencia a tomar decisiones.

Estos prerequisites no son, a mi juicio, absolutos y consecutivos. Representan un punto de partida con puntos rescatables, unos, y objetables, otros. Según esta orientación del *fact-checking*, la verificación no solo es metaperiodística, pues no se origina exclusivamente de noticias (no necesariamente falsificadas), sino que toma en cuenta los mensajes de otros actores políticos y sociales. Esto ha de destacarse porque amplía el criterio de noticiabilidad de la publicación en un medio de información a datos que puedan divulgarse en otras plataformas digitales; un rumor, por ejemplo, no es noticia, pero sí puede ser noticiable. Hay un intento, a mi juicio, de descentralizar la atención en la información periodística como primer formato, pero sin dejar de perseguir un fin periodístico informativo al atender toda índole de discursos y textos que tienen una afectación en la vida social.

Entre las objeciones que encuentro en esta aproximación de Elizabeth (2014) están que, aunque el *fact-checking* aspire a ser objetivo, en no pocos casos el origen de la comprobación tiene una motivación abiertamente política. Uno de los aspectos que encuentro más problemático en esta definición es su visión mercantilista al llamar consumidores a las audiencias; que la información se haya convertido en mercancía en algunos idearios y prácticas no significa que sea *per se* un bien de intercambio comercial. Esta mirada ayuda a la cosificación de los usuarios, a reducirlos en métricas a los que hay que entender para saber venderles información⁴⁷.

El sentido de trascendencia en el *fact-checking* que plantea Elizabeth recoge, a mi juicio, uno de los pilares de la teoría de la visualización de hechos, de Ericson: el hecho como indicador de desviación. La noticia, en Ericson, o la *reinformación*, en Elizabeth, han de conducir a las

⁴⁷ Confróntese con la mirada, también periodística, del maestro Javier Darío Restrepo, decano de la ética periodística en Latinoamérica, para quien la información no es una mercancía o un bien particular, sino un bien público, que está en el origen de la libertad de los ciudadanos que, para tomar decisiones, han de estar bien informados (Suárez Montoya, 2017).

audiencias a la acción. Ni en un caso ni en otro se habla de noticias moralmente estáticas. Con acción quieren decir: ser conscientes de los hechos, una deliberación, y no necesariamente una acción en cuanto que movilización. Este principio de la acción se permanece inmanente en esta idea de la comprobación periodística.

Una visión más amplia del rasgo de la temporalidad en la verificación se acentúa en la aproximación de la Elgar Encyclopedia of Technology and Politics cuando la define como innovación. «El *fact-checking* se ha convertido una de las innovaciones más populares en la práctica periodística de las últimas décadas» (Saucier & Walter, 2022, p. 151). Esta noción de verificación postinformativa es lo que ha llevado a una transformación dentro del periodismo, que va más allá de una operación rutinaria, sino que le da forma concreta a esa acción a la que ha de conducir la verificación periodística: responder a la preocupación creciente en la sociedad, cuyo origen está en el discurso político plagado de afirmaciones engañosas y mentiras lo que lleva a incapacitar a los ciudadanos de separar los hechos de la ficción. En este radar normativo del *fact-checking* se percibe, entonces, a la ciudadanía -no consumidores- como horizonte y no solo como una réplica o extensión de la actividad periodística.

Esta visión de renovación del periodismo en Saucier y Walter parte de tres premisas: los verificadores se centran con frecuencia en el discurso divulgado y no en la autenticidad de la cita en sí, mientras que en el periodismo tradicional opera una lógica inversa. Es decir, lo que realza el hecho objeto de verificación puede ser un no-hecho, un rumor en cuanto a hecho falsificado, un discurso atribuido erróneamente o un discurso inventado y adjudicado a un actor que nunca lo pronunció; pero el punto de partida será la viralidad, que al adquirir notoriedad generará preocupación en la esfera pública. La segunda premisa la materia prima del *fact-checking* puede hallarse paradójicamente en afirmaciones falsas, cuando, en el periodismo tradicional, ocurre lo contrario. La tercera premisa es el uso de fuentes o de testigos con identidad salvaguardada en el periodismo tradicional -por protección o reservas sumariales, por ejemplo-; en la verificación de datos, se trabaja con materiales de acceso público y lo distintivo es identificar siempre a la fuente, aunque o se corresponda como origen del mensaje y es, por ello, reseñable también, para desmentir la atribución falseada.

En la obra *El progreso de la comunicación en la era de los prosumidores* (Blanco Pérez, 2021), se destacan tres detalles: la comunicación es vista, en primer lugar, como área de conocimiento y no solo como un proceso; en segundo lugar, la consciencia de que los consumidores son tanto receptores como emisores de contenido, que gozan de un papel igual o

más importante en el flujo de mensajes (son prosumidores⁴⁸); tercero, el reconocimiento de las *fake news* como fenómeno comunicacional, que trasciende la industria mediática. En la primera sección de este volumen monográfico, dedicada a las *fake news*, Míguez-González et al. (2021) definen el *fact-checking* como una práctica periodística cuyo objetivo es verificar las declaraciones públicas, las noticias de los medios de comunicación y los contenidos que circulan en las redes sociales. Y es aquí donde sitúan uno de los principales campos de batalla contra la información errónea o la desinformación: las redes sociales.

Míguez-González (2023) es, sin embargo, más cauta en denominar la verificación de contenidos como una praxis nueva e independiente en el periodismo tradicional, porque esta actividad ya existe desde hace siglos en el corazón del periodismo; reconoce, empero, que lo novedoso del *fact checking* es su auge y consolidación como respuesta frente a los desórdenes informativos, apropiación de espacios digitales y constitución como redacciones independientes de periódicos o de medios audiovisuales. Su razonamiento difumina las ideas de modernidad de los dos momentos del *fact-checking* en el periodismo: el primero, como signo de modernidad en la década de 1930, para dar paso a la objetividad; el segundo, 80 años más tarde, en una sociedad tecnologizada y afectada por las *fake news*.

Hay, pues, dos sentidos que rigen el *fact-checking*: uno interno y otro externo (Graves & Amazeen, 2019). El primero atiende a una función de cada reportero antes de la publicación de un texto periodístico desde la objetividad; esta ocupación consiste en la confirmación de detalles y de acontecimientos; esta tarea puede corresponder, adicionalmente, a una estructura o departamento dentro de la redacción. El sentido externo de la verificación de datos corresponde al auge de salas o consejos de redacción -constituidos en sitios web y con presencia en redes sociales- cuya finalidad es desmentir falsedades que circulan por Internet o que pronuncian líderes políticos y otros personajes públicos.

⁴⁸ Esta distinción crucial entre usuarios y ciudadanos supone siempre presupuestos hermenéuticos. Es una cuestión formal que trasciende la clarificación y delimitación conceptual, aspira superar las miradas con raíces comunicacionales que reconocen en la voz «prosumidores» al usuario como receptor y emisor de mensajes (Pérez Daza, 2016; Pérez Daza & Hernández Díaz, 2022), que advierten de su papel protagónico en una sociedad multipantallas y, por tanto, ameritan una atención estratégica para la alfabetización digital (Benassini Felix, 2014) o perspectivas sociológicas-mediáticas que entienden a los usuarios como ciudadanos, en cuanto que son seres conscientes del debate público, pero los limita únicamente a una función receptora de mensajes (Hasebrink, 2010). La mirada de ciudadano que propongo es (digital) moral en la que un usuario deja ser visto y de verse a sí mismo como un miembro de una ecuación comunicacional, sino que es un sujeto soberano, es su propio señor y no vasallo o súbdito (Cortina, 1994b, 1997a, 1998b, 2004a, 2007c, 2021b) de las circunstancias digitales y de los emporios mediáticos, es capaz de participar con virtudes cívicas y deliberar dentro y fuera de la esfera digital donde puede y debe enriquecer el debate público. En los capítulos VII, VIII, IX, X, XI y XII profundizaré, a la luz de la hermenéutica crítica, esta distinción conceptual.

En este sentido externo del *fact-checking* es en el que Graves y Amazeen lo denominan un “género emergente” del periodismo. Se entiende que esta calificación atiende, además de la fiabilidad de un texto antes de su publicación en un medio, a desmentir falsedades, maliciosas, deliberadas o involuntarias en un momento postinformativo. El propósito es, por tanto, combatir las *fake news* y la desinformación. En esta línea de combate contras noticias falsificadas y desinformación es en la que Almansa-Martínez et al. (2022) circunscriben lo novedoso del *fact-checking* y no es su metodología de corroboración, que acompaña al periodismo desde hace casi un siglo. El horizonte normativo es contrarrestar la explosión de *fake news*, especialmente en coyunturas como la pandemia de COVID-19, con lo cual otro de los objetivos de la verificación de contenidos es evitar que el miedo se propague.

López Pan y Rodríguez Rodríguez (2020) proponen tres ejes en la constitución del *fact-checking* como praxis: el periodístico, que abarca a redacciones o consejos de redacción fundados por periodistas dedicados a la corroboración; el académico, que mantienen lazos interinstitucionales con universidades; y el eje cívico político, en el que están instituciones de activismo por la transparencia, eficacia gubernamental, el diálogo democrático y el compromiso cívico.

Partiendo de estas aproximaciones, puede sintetizarse la verificación de datos en dos dimensiones, que pueden coexistir sin problema: en el enfoque epistemológico y el enfoque social.

El primero realza en su definición la metodología de selección, comprobación y jerarquización para abordar el objeto verificable; es una ciencia con un punto de partida y de llegada eminentemente periodístico, su razón de ser es la reinención de la profesión en un contexto políticamente polarizado. Entiende, en primer lugar, al periodista, bien en su papel de reportero o de *fact-checker*, como un «trabajador epistémico» (Örnebring, 2017, p. 75; Steensen et al., 2022, p. 6349), que evalúa afirmaciones de conocimiento de terceros, las procesa y las hace propias; en segundo lugar, más que un periodismo de corte enunciativo-informativo, es una praxis para la rendición de cuentas, dedicada a evidenciar los errores o falsedades con independencia de la fuente. Hay quienes pueden encontrar aquí una crítica a la pretendida objetividad del *fact-checking*, la diferencia radica en el escrutinio valioso que no discrimine un partido u otro y en la credibilidad de la institución (Amazeen, 2015). Una de las curas que ha encontrado la verificación de datos a estas objeciones ha sido el revestimiento de positivismo para revestir su narrativa de objetividad; con lo cual el primer criterio declarado para el *fact-checking* es la verificabilidad del hecho, aunque se trate de un discurso. Si el discurso contiene

opiniones no hay hecho verificable, pero si las palabras se basan en hecho, entonces el discurso es objeto de verificación.

La dimensión social del *fact-checking* entiende a la profesión periodística desde su responsabilidad con la democracia y la deliberación. Se rige por estos principios básicos: objetividad periodística; autocorrecciones; no hacer proselitismo político; ser imparciales (evitar influencias de grupos de presión, de donantes y de cualquier otro grupo relacionado); transparencia (identificar a los integrantes del equipo verificador y a las fuentes de financiación); evitar comentarios y hacer hincapié en la exposición de los hechos; y trabajar como una plataforma para corregir las narrativas políticas (Alam & Alam, 2024). Desde esta perspectiva, la verificación de datos mantiene una pretensión de educabilidad al público y de fiscalización al gobierno, integra en su praxis periodística la defensa de los derechos de los ciudadanos, así como también entretiene para garantizar su autofinanciación.

4.2. La discrecionalidad entre la objetividad y la subjetividad partidistas.

El *fact-checking* ha permeado en espacios en los que el periodismo tradicional no se atrevía a estar. Entre los grandes aportes de la verificación y de la actualización de la dinámica informativa están que el periodismo, en un sentido amplio de profesión, mantiene contacto directo con las audiencias como grupos en Whatsapp⁴⁹, canales en Telegram y otras redes sociales desde donde desmiente las *fake news* y las narrativas desinformantes. Este puente con las audiencias permite a la verificación de hechos un monitoreo más cercano y rápido con las noticias falsificadas y con rumores.

Esta apertura de la profesión con las audiencias en el proceso noticioso no deja de ser problemática, porque la expone, a la vez, a un mayor influjo de estímulos, intereses y sesgos. No se trata, por otro lado, de atribuir todo prejuicio a las audiencias, ello implicaría la renuncia a la profesionalidad sino de reconocer que, pese a la defensa del objetivismo, que el periodista es también un ciudadano con cargas valorativas

Además de la selección y comprobación de la veracidad de datos en noticias o en información sospechosa que circula en redes sociales, otra de las tareas del *fact-checking* es la

⁴⁹ Entre las agencias de verificación de contenido en España, pueden mencionarse: Maldita.es, Newtral, EFE Verifica, Verificat e Infoveritas; en Venezuela, cotejo.info, Cazadores de *fake news* y el Observatorio Venezolano de *Fake News*; en Colombia, ColombiaCheck. Para un mapeo en Iberoamérica sobre estas organizaciones periodísticas digitales dedicadas a la verificación de contenido, así como estrategias y metodologías puede consultarse la obra *Narrativas digitales contra la desinformación: verificación de datos y alfabetización en la sociedad digital*, editada por Míguez-González y Dafonte-Gómez (2023) y el capítulo *El fact-checking se fortalece contra las fake news. Estado actual de las plataformas de verificación hispanoparlantes*, de Quintana Pujalte (2023); y en la zona del Mediterráneo, el estudio *Bringing journalism back to its roots: examining fact-checking practices, methods, and challenges in the Mediterranean context*, de Moreno-Gil et al. (2022).

verificación del discurso político. Así en la brújula de esta actividad también está la de velar para que los líderes partidistas sean más cuidadosos con sus afirmaciones y con sus promesas (Magallón-Rosa, 2023). Es esta una de las principales críticas que se le hace a la verificación de datos: su politización por parte de las militancias para atacar a los adversarios. Graves y Amazeen (2019) lo llamarán la discrecionalidad para atender -o no- una noticia o un rumor. Para reducirla apelan al rigor epistemológico, es decir, a las pruebas de la exactitud de una afirmación como correspondencia a la realidad. Esto no constituye, sin embargo, un escudo de diamante contra la desinformación.

En el sentido interno, la verificación atiende a un interés público; en el sentido externo, el *fact-checking* se hace cargo del interés del público, en cuanto contenido viralizado. Esto es fácilmente influenciado y rastreable a través de bots y de cuentas con perfiles anónimos. El interés objetivo de incidencia en la esfera pública digital no es, por tanto, objetivo, sino que ya está condicionado.

Voces críticas del *fact-checking* como la de Uscinski reniegan además de tal rigor epistemológico. Sostienen que este intento de verificar la exactitud de una afirmación política, económica, religiosa o de otra índole parte de los propios sesgos de los verificadores y su pretensión de verdad objetiva; el *fact-checking* desconoce, además que, aunque una afirmación sea verificable en el presente pueda serlo en el futuro.

A juicio de Uscinski, la epistemología en la verificación externa del periodismo no es tal, sino que tiende a confundir información que es objetivamente falsa con la que es objetable desde un punto de vista subjetivo. Se trata, en últimas, del ocultamiento de intereses políticos en el periodismo, que termina alejando a la profesión de su ideal de independencia y contrapeso objetivo contra las falsedades políticas. Es, de acuerdo con estos autores, una práctica epistemológica «ingenua» (Uscinski et al., 2024, p. 1; Uscinski, 2015, p. 244; Uscinski & Butler, 2013, p. 164; Uscinski & Enders, 2023, p. 154).

A mi juicio, la cautela de Uscinski parte de una preocupación legítima: hay desinformación sobre la desinformación: hay retos conceptuales sobre las definiciones y metodologías, que condicionan los resultados en los experimentos y en las implicaciones prácticas y hay una mayor concentración de atención en las redes sociales, donde abundan memes (Altay et al., 2023). Es en este sentido que Uscinski et al. no atacan la epistemología tradicional de la profesión periodística, sino el sentido externo del *fact-checking* como práctica periodística. Aunque por separado, Uscinski et al. y Altay et al. coinciden en que hay una narrativa alarmista sobre la desinformación y sobre la verificación de datos.

Ahora bien, el intento de pureza en la objetividad epistemológica de Uscinski et al. peca de exacerbada al pretender eliminar el *fact-checking*. Uno de los retos de las agencias de verificación es su transparencia no solo en las finanzas, sino también en línea política, pero ninguna de estas objeciones de Uscinski et al. o de Altay et al. puede refutar, sin embargo, que existan *fake news*. Y existen, principalmente, en sitios web como formato verosímil de noticia auténtica y en redes sociales. La atención se centra en internet, porque frente a la crisis generalizada de papel, la transformación digital de la prensa se ha acelerado a la par de que es en la esfera digital donde hay una mayor concentración de población de las generaciones X y Z. El debate sobre la prensa impresa o audiovisual se centra en la polarización y su legitimidad social, más que en las *fake news*.

El problema, a mi juicio, no es la alarma que ha generado -y con sobradas razones- la desinformación por conducir a la relativización de lo veraz, a la apatía política y la pérdida de una noción auténtica de la ciudadanía, en su dimensión político-deliberativa como en su dimensión moral-crítica, hermenéutica y responsable. La pretensión de objetividad no es el principal problema del *fact-checking*, a mi juicio. Es una praxis falible con una preocupación legítima: reducir los efectos de las *fake news* y de la desinformación. Sin duda, es una praxis perfectible. Reducirla a una práctica partidista sí resulta ingenuo.

Contrario a lo que consideran Uscinski y Enders (2023), el *fact-checking* no alimenta las teorías conspirativas. Muchas de las creencias en conspiraciones surgen, precisamente, por la falta de un basamento científico sin la compañía, además, de una formación ética en los ciudadanos.

4.3. Solipsismo mediático y periodístico sin legitimidad social.

El debate sobre la epistemología en el *fact-checking* ha de orientarse hacia una búsqueda de legitimidad social y no solo tener en la mira una legitimidad interna en el periodismo. Centrarnos en esta segunda cuestión nos conduciría a un solipsismo mediático y periodístico, que desproveería aun más de legitimidad social a la profesión.

Bien podríamos preguntarnos qué ha necesitado el periodismo con el *fact-checking* en ambos sentidos. ¿Cuál ha sido la finalidad de esta técnica periodística? En su sentido interno, que yo llamo momento preinformativo, la técnica de comprobación de datos ha supuesto una modernización del periodismo hace un siglo al entronizar una metodología para resguardarlo de sesgos partidistas, científicos, religiosos y económicos. Fue una respuesta a unas circunstancias temporales, geográficas y políticas. En su sentido externo, que yo llamo postinformativo, el *fact-checking* ha significado una nueva modernización en el siglo XXI al

renovar la profesión sacándola de las redacciones de medios tradicionales para alojarla en otras salas de medios digitales para que verificara afirmaciones que circulan en Internet.

No puede sostenerse que la técnica periodística ha tenido una finalidad única o fija, sino que los desafíos de los tiempos han conducido a los periodistas a repensar la profesión para estar a la altura de las circunstancias. Y han apelado a un medio para responder ante la sociedad: la comprobación. Esta perspectiva es, a mi juicio, sana y necesaria para destrabar el debate sobre el método intelectual del *fact-checking* o del tecnicismo de la técnica, como advertía Ortega y Gasset (1964). Anclarnos en la discusión epistemológica es volver esta una cuestión de solipsismo academicista mediático.

En su ensayo *Meditaciones sobre la técnica*, el maestro Ortega y Gasset advertía ya que el tecnicismo estaba confinado a ser un método intelectual (epistemología en el *fact-checking*) y que este opera en la creación técnica, pero que era insuficiente como facultad para ejercer la técnica. Llevado a nuestro campo, saber cómo verificar una noticia en uno u otro momento informativo no basta para ejercer el *fact-checking*. Por un lado, el filósofo español ponía la lupa sobre la obsesión del técnico por el resultado final, la verificación en sí, pero no se siente libre y lo lleva a la confusión entre medio y finalidad. Esto es recaer, a juicio de Ortega, en el científicismo: unir ciencia y técnica en una sola voz. El problema de esta unión de sentidos deviene en un solipsismo tecnicista y petrifica la dimensión social del *fact-checking* para anclarse únicamente en la mirada epistemológica.

Es un riesgo que el *fact-checking* termine girando sobre su propio eje. Hablo de las réplicas y contrarréplicas académicas encabezados por Amazeen, por un lado, y por otro, liderados por Uscinski. Es un debate que empezó en la revista académica *Critical Review*, en 2015 y sigue vigente, aunque con menor fuerza. Y que puede sintetizarse de la siguiente manera: Amazeen es una de las defensoras y teóricas del *fact-checking*; Uscinski es un detractor. Los une la epistemología; los separan a) las profesiones (Amazeen es publicista y doctora en Medios; Uscinski es politólogo), b) la aplicación de la epistemología en la verificación de hechos: Uscinski parte de los sesgos partidistas de los verificadores, mientras Amazeen defiende el rigor y la objetividad de la comprobación de hechos ; c) la concepción de verdad: en Amazeen, es objetiva; en Uscinski, es política; d) la verificabilidad de toda afirmación, como plantea Amazeen, en tanto que Uscinski replica que hay hechos que no pueden comprobarse como las opiniones o acciones futuras; y e) el sentido o finalidad del *fact-checking*: para Uscinski, esta práctica periodística en extensión, no del periodismo, sino de la política; para Amazeen es hacer públicos los errores o las falsedades con independencia de la fuente.

Esta preocupación, desprendida del debate entre epistemólogos, consiste en que el *fact-checking* termine girando en su propio eje, que, como técnica periodística, se encierre en sí misma y que, arropada, con la narrativa de objetividad se crea una epistemología infalible y volcada sobre sí. Esto implicaría, en términos de Ortega y Gasset, que haya fe en la técnica y solo en ella, una fe que deviene ciega. Sería (es) muy riesgoso creer que con el *fact-checking* o la AMI las *fake news*, como patología social, tienen sus días contados.

En su obra *Meditaciones sobre la técnica*, Ortega y Gasset (1964) advierte de que la técnica ha de suponer un progreso, partiendo eso sí, de la necesidad humana. Si la necesidad humana (tanto de lo que es necesario como de lo que es superfluo) no es el eje, no puede hablarse de un bienestar. La innovación de la técnica y la renovación del periodismo a partir del *fact-checking* no supone un bienestar si no tiene un trasfondo ético y no solamente técnico. ¿Qué pasa cuando la técnica gira sobre su propio eje? Persiste para sí y se encierra en sí misma y olvida su verdad más radical: el ciudadano de quien cobra legitimidad social como actividad humana. Que es lo que está sucediendo, en parte, mantener el sentido interno del *fact-checking* sin compartirlo su metodología y finalidad de veracidad y opinión pública con la ciudadanía es mutilar la legitimidad social de la profesión. Enfrascarse en un debate sobre la validez de la epistemología sin un rumbo de propuestas para reforzar la comprobación es poner tierra en el momento postinformativo de la verificación. No es reduciendo el campo de acción de la epistemología como se combatirán las teorías conspirativas, sino reforzando las competencias morales a la par de las mediáticas. La cuestión del sentido externo del *fact-checking* o de su noción postinformativa es que se activa cuando el daño de la desinformación está hecho.

Que este debate entre epistemólogos sea necesario e ineludible no significa que corra el riesgo de quedarse encerrado en el foro académico, sin trascendencia en la vida práctica. Es pertinente, sin embargo, porque ayuda también a graficar el problema de que el *fact-checking* gire sobre su propio eje, que vuele como una flecha sin rumbo, sin un tercer sentido, el ulterior que ayude a rescatar la legitimidad social de la noticia y de la verdad como savia de la información. Es aún más oportuno cuestionarnos: ¿qué es realmente lo que necesita el ciudadano con la verificación?

Con esta segunda cuestión apuntamos a la legitimidad social de esta técnica periodística: ¿cómo podemos engranar la técnica del *fact-checking* en el programa vital del ciudadano? Y es a través del acceso y construcción de lo veraz y el sentido de verdad con el que se construye la convivencia social. Las *fake news* como patología social nos confronta en una realidad radical: no solo qué hacemos con la falsificación, sino cómo, en nuestra circunstancia tecnologizada de

algoritmos generativos, de rees sociales y de mediamorfosis⁵⁰, nos reapropiamos de la verdad como seres «verdávoro» que somos⁵¹, siguiendo a Ortega y Gasset en su *Prólogo para los alemanes* (OO. CC. 2012a, Volumen IX, p. 148).

La dimensión epistemológica del *fact-checking* no riñe con su perspectiva social. ¿Cómo sacar de los despachos académicos y de los consejos editoriales de verificación a la vida cotidiana donde el ciudadano se topa en simultáneo, acelerada y con la inmediatez hiperestimulante de la dinámica digital con contenido veraz y falsificado?

4.4. El salto del *fact-checking*: de la academia a lo social. La conciliación de dos caminos.

Bill Adair (2019), profesor de la Universidad de Duke, y fundador de la primera plataforma verificadora *PolitiFact*, ganadora del Pulitzer en 2009, llegó a afirmar: «el *fact checking* es la variante más importante del periodismo en la era digital». Adair expone tres razones: es fácil difundir información falsa en internet, los políticos mienten con frecuencia y lo hacen para manipular y los periodistas han de hacerse cargo de estas falsedades. Así, para 2023 había más de 415 organizaciones dedicadas a la verificación de hechos activos en 100 países y en 69 idiomas⁵² encargadas de verificar con método periodístico hechos, datos y narrativas (Mark et al., 2023).

El Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo define al *fact-checking* como «una nueva institución democrática» (Graves & Cherubini, 2016, p. 6) bien como ONG con un modelo de negocios o bien como una institución que promueve la defensa de la democracia desde los medios informativos⁵³. No ha de entenderse esta afirmación del IRSJ, sin embargo,

⁵⁰ Recojo la idea de Aguaded y de Romero-Rodríguez (2015) para hablar de la acelerada dinámica del ecosistema mediático (emergencia de medios digitales, transformación digital de los medios tradicionales) y de la necesidad de una alfabetización mediática, digital e informacional que haga frente a la hiperproducción de pseudo-contenidos, así como a la estandarización y asepsia informativa. Roger Fidler acuñó el término en su obra titulada *Mediamorphosis: Understanding New Media*, de 1997.

⁵¹ Retomo el concepto en alemán de «*Wahrheitsfresser*», «verdávoro», del maestro Ortega y Gasset en su *Prólogo a los alemanes*. Con este concepto, el maestro explicaba la necesidad intrínseca del hombre, no del hombre-masa, de vivir con la verdad: «La opinión contraria, la idea de que el hombre puede vivir de mitos y sin verdades, por tanto, puede vivir de falsedades, tiene, entre otras desventajas, la de ser un síntoma típico que se ha producido en la historia siempre que acontecía la rebelión de las masas y la consiguiente apoteosis de lo colectivo. Las masas y las colectividades pueden, en efecto, vivir sin verdad: no son de ella ni menesterosas ni capaces. Lo cual hace sospechar que las masas y las colectividades no son el hombre o son solo un modo extraño, deficiente, de lo humano. ¿Quién sabe? ...» (OO. CC. 2012a, Volumen IX, p. 148). Rescato esta idea en el capítulo XVII de esta tesis desde el enfoque vocacional de la lectura orteguiana de la *ἐντελέχεια* aristotélica.

⁵² De las 417 instituciones de verificación de hechos, 170 conforman la International Fact-Checking Network (IFCN), de la fundación Poynter. Esta red se creó en 2015 para congregar a la creciente comunidad de verificadores de contenido en todo el mundo. De acuerdo con su sitio web (<https://www.poynter.org/ifcn/>), la propósitos de la red es garantizar la integridad de la información en la lucha mundial contra la desinformación. Su misión es apoyar a los *fact-checkers* a través de la creación de redes, el desarrollo de capacidades y la colaboración.

⁵³ No ha de entenderse, sin embargo, el vínculo estrecho con las audiencias como una suerte de periodismo colaborativo o de cooperación. El involucramiento de los lectores en el proceso de verificación en su sentido

como una democratización de la información. El vínculo estrecho con las audiencias no es periodismo colaborativo o de cooperación. El involucramiento de los lectores en el proceso de verificación en su sentido externo supone una participación activa de los lectores que comparten datos que pueden ser objeto de verificación (frente a una participación pasiva en la infodieta). Esta dinámica es propia de la democracia y del sentido (bidireccional) de la comunicación; no podría hablarse, entonces, de una democratización de las noticias y de la información, cuando la idea alude a un mayor acceso de contenido verificado, cuando en realidad se refiere a un papel más decisivo y activo por parte de los lectores (Suárez Montoya, 2020b).

Desde esta perspectiva del *fact-checking* como institución democrática, Míguez-González (2023) concibe la verificación como una actividad periodística que promueve la verdad en el discurso público, ayuda a mejorar la transparencia y la responsabilidad de los medios de comunicación, fortalece la confianza de los lectores hacia las noticias a través del cambio de percepciones erróneas y ayudan, en últimas, a generar una opinión pública bien informada.

Al respecto Míguez-González y Dafonte-Gómez (2023) vuelven a centrar la mirada en la dimensión social del *fact-checking*, pues las alarmas que han sonado –y cuya importancia diezmaban autores como Uscinski y Altai- no son solo las de círculos académicos ocupados de sus propios proyectos e intereses de investigación, sino las alarmas de la democracia:

El fenómeno de la desinformación ya no es un mero fantasma dispuesto a volcar su saco de incertidumbre en momentos puntuales de confusión general, sino una espesa sombra decidida a echar raíces en la sociedad digital actual, amenazando los sistemas políticos democráticos y nublando la credibilidad de los medios de comunicación que los sostienen. Las alarmas han saltado, suscitando la necesidad de emprender una lucha ferviente para mitigar los efectos de este malintencionado patrón comunicativo que puede poner en jaque mate el derecho a la información veraz del que gozan los ciudadanos respecto a hechos de relevancia pública. Las iniciativas periodísticas de *fact-checking* han abordado la pugna desde dos vertientes: -una labor de verificación de contenidos tanto en los medios de comunicación tradicionales como en redes sociales, y una tarea de alfabetización mediática. (Míguez-González & Dafonte-Gómez, 2023, p. 2)

El acercamiento de Míguez-González y Dafonte-Gómez concilia, a mi juicio, los enfoques epistemológicos y sociales del *fact-checking*. Así la verificación de contenidos adquiere un sentido ulterior, inmanente, que trasciende los sentidos interno y externo y los momentos pre y postinformativo de la comprobación. El *fact-checking* ha de encontrar en un

externo supone una participación activa de los lectores que comparten datos que pueden ser objeto de verificación (frente a una participación pasiva en la infodieta). Esta dinámica es propia de la democracia y del sentido (bidireccional) de la comunicación; no podría hablarse, entonces, de una democratización de las noticias y de la información, cuando la idea alude a un mayor acceso de contenido verificado, cuando en realidad se refiere a un papel más decisivo y activo por parte de los lectores (Suárez Montoya, 2020b).

espacio en la esfera pública: la alfabetización mediática. Su sentido se traduce ahora en pedagogía.

Autores como Portugal y Aguaded (2020) y Lotero-Echeverri et al. (2018) circunscriben, a mi juicio, el *fact-checking* en una dimensión social. Para Portugal y Aguaded la contribución está en llevar la metodología periodística a los contenidos en internet que circulan acríticamente. En esta visión hay un intento de sacar el sentido preinformativo de la comprobación a un sentido externo en las agencias de verificación lo que supone un «ejemplo de desarrollo a nivel de competencia mediática digital, que demanda en otros aspectos el manejo del lenguaje, la estética, así como de análisis crítico de contenidos» (2020, p. 31). Hay, de alguna manera, una reorientación de la epistemología hacia la comunicabilidad de lo verificado para frenar desde la ética periodística el impacto de las *fake news*. Portugal y Aguaded plantean el *fact-checking* como una estrategia de competencia mediática e intenta promover la agencia de la ciudadanía al hablar de prosumisión con actitud crítica, conocimiento de la dinámica informativa para verificar contenidos e identificar fuentes, sin embargo, estas ideas no se desarrollan en su texto. Aunque se apele a la prosumisión, no se refleja el espíritu de una ciudadanía activa, aunque emita mensajes. Esta visión refuerza, en realidad, solo la pasividad funcional en un esquema comunicacional digital. Por ejemplo, ¿quién educa, en este sentido, en competencias mediáticas? Es una cuestión que ha quedado en el aire.

En esta corriente de educomunicación, liderada por Aguaded en la Universidad de Huelva, Lotero-Echeverri et al. (2018) recogen el testigo sobre la mirada del *fact-checking* como competencia mediática y lo enmarcan como un desafío del periodismo digital. Para estos autores, la verificación no es solo una respuesta epistemológica a las *fake news*, sino que se integran las dimensiones -incluso desde la propuesta de López Pan y Rodríguez Rodríguez (2020) con sus tres ejes: periodístico, académico y cívico- epistemológica y social. Lotero-Echeverri et al. dan cuenta de cómo el *fact-checking* es útil con su metodología periodística para desmentir o reiterar la veracidad de una afirmación y para educar a las audiencias. Los autores enfatizan en la iniciativa de un agencia de verificación colombiana para compartir a todo público el contenido comprobado y su metodología y baremación para que sea replicada por los lectores. Es en este sentido como integran ambas dimensiones epistemológica y social.

A mi juicio, Lotero-Echeverri et al. rescatan, además, la cuestión preinformativa de la comprobación y responden a la crítica del momento postinformativo del *fact-checking*, es decir, que este sentido externo se activa solo cuando el daño de la desinformación ya ocurre. Desde esta óptica, la noción postinformativa de la comprobación no es solo periodística sino también ciudadana. Me parece que es una manera más acertada de entender la ciudadanía en una

perspectiva de corresponsabilidad con la democracia y el quehacer informativo. No toda la desinformación es previsible ni se puede prevenir. Una de las maneras de atajar las *fake news* antes de que se propaguen es atajar el pensamiento crítico de los ciudadanos.

Tanto los medios masivos como los ciudadanos tienen sus papeles identificados en la esfera pública, comparten responsabilidad y luchan por la información de calidad y contra las *fake news* y contra otros desórdenes desinformativos como la infoxicación y la saturación informativa. Hay, en todo caso, un nuevo equilibrio en la responsabilidad democrática. En esta línea, hemos de precisar que los medios no han perdido espacio o visión protagónica en el proceso informativo; estas prácticas que resaltan Lotero-Echeverri et al. (2018) logran, a mi juicio, recuperar la legitimidad de los medios y del periodismo tradicional y emergente.

Una de las críticas que sostengo contra la idea de la alfabetización mediática es que ha quedado un tanto acéfala. No son pocas las resoluciones, políticas e informes de organismos multilaterales que alientan a una AMI (Apostol, 2020; Comisión Europea, 2018b, 2018a, 2023a), pero ha costado aterrizar estos esfuerzos. Caso contrario ocurre con el *fact-checking* que, por ser precisamente una respuesta epistemológica del periodismo frente a las *fake news*, han sido reporteros y editores que se han constituido en redacciones y consejos editoriales visibles. Hay una estructura con décadas de tradición. Hay incluso redes locales e internacionales de *fact-checkers* como la European Fact-Checking Standards Network, la International Fact-Checking Network. No es que no existan redes o alianzas de la AMI⁵⁴, pero no hay comparación con la infraestructura de la comprobación de hechos, a cargo de periodistas y editores.

Lotero-Echeverri et al. (2018) insisten que el abordaje multidimensional fortalece la transparencia de las noticias digitales, promueven la AMI, desarrollan herramientas para empoderar tanto a ciudadanos como a periodistas y salvaguardan la diversidad del ecosistema informativo y promueven la investigación sobre la desinformación. La tesis sobre la que construyen su reflexión es el estímulo de la autorregulación y el pensamiento crítico en los ciudadanos. Su enfoque, aunque da pasos agigantados hacia la concepción del empoderamiento del ciudadano -que no usuario o prosumidor-, se queda en una mirada cognitiva, en el desarrollo de competencias mediáticas. Esto es altamente positivo, pero no es el punto de llegada, sino el de partida. La teoría de la visualización de hechos puede replicarse más allá de las redacciones tradicionales periodísticas.

⁵⁴ La Media Literacy Network concentra apenas 15 iniciativas de 15 países: Bangladés, Bélgica, Bulgaria, República Checa, Dinamarca, Estonia, Etiopía, Alemania, India, Italia, Países Bajos, Polonia, Eslovaquia, Turquía y Reino Unido.

La AMI o la educomunicación no se entiende en una dimensión justa sin su finalidad cívica (Gozálvez Pérez & Contreras Pulido, 2014). Podría objetarse que discernir entre ciudadano y usuario implica ya una consciencia cívica. Este razonamiento no siempre es tan natural; puede suponer un reconocimiento de un sujeto con derechos y no solamente un usuario que es la audiencia y emplea herramientas digitales (Hasebrink, 2010); en esta visión, el usuario o ciudadano es una categoría en un esquema administrativo, jurídico o comunicacional. Cuando se habla de finalidad cívica se habla de un trasfondo ético, social y democrático, que mira hacia el reforzamiento de su libertad, su autonomía crítica y participación activa en la esfera pública.

Que la epistemología periodística, la pedagogía de la educación y la estética comunicacional estrechen lazos es de sumo provecho en la lucha contra las *fake news*⁵⁵. Pero no blindan tampoco la defensa de los ciudadanos contra las *fake news*. No se trata de sobreestimar las capacidades desinformativas de los laboratorios de comunicación política o las incompetencias mediáticas de los usuarios, sino de reforzar las destrezas mediáticas, informacionales y digitales a la par de una alfabetización moral.

4.5. Conclusiones generales del capítulo IV.

En este cuarto capítulo he querido comenzar a analizar la narrativa epistemológica del periodismo contra las *fake news* y contra la desinformación. Y para ello me he centrado en primer frente de respuesta desde la técnica informativa: la verificación de datos.

En nuestra indagación arqueológica por dar con las raíces de las *fake news* nos hemos topado con una división en el debate académico con visiones antagónicas. Mientras una corriente sostiene que las *fake news* son un reflejo de una crisis epistemológica en el periodismo; hay quienes, por el contrario, plantean una visión diametralmente opuesta: el origen de las *fake news* se encuentra no en la técnica periodística, sino en las audiencias; en esta segunda mirada, las *fake news* no son un riesgo contra la profesión y contra la democracia. Ambas comparten, a mi juicio, parte de razón.

Esta mirada sigue siendo muy mediática y obvia el papel protagónico de la agencia ciudadana. En este sentido, hay una parte del debate académico que ha visto con más claridad que las *fake news* también tiene sus raíces dentro del periodismo mismo: el estilo, el lenguaje y la estética de noticias son fáciles de imitar; el sensacionalismo, si bien ha acompañado al

⁵⁵ La investigación de Lotero-Echeverri et al. (2018) fue pionera en analizar la intersección entre la verificación y la educabilidad mediática. Es una línea de estudio que ha ido cobrando fuerza tanto en la técnica verificadora como en círculos académicos. Para una radiografía de casos prácticos en Iberoamérica de cómo confluyen el *fact-checking* y la AMI, pueden consultarse el estudio *Una capacitación como usuario de cualquier nuevo dispositivo que vaya surgiendo*, de Sierra-Martínez (2023).

periodismo en buena parte de su historia del siglo XX, ahora está a disposición de usuarios corrientes y molientes; no hace falta una discusión editorial con criterios periodísticos para hermeneutizar hechos y redactar una noticia, un hecho -real, potencial o irreal- basta con que se haga viral para que constituya *per se* un atributo de noticiabilidad digital y ante esta dinámica de competitividad de estar en las tendencias, los medios de información, grandes y pequeños, tradicionales y digitales, han sucumbido en busca de subsistencia para hacerse con la atención de las audiencias.

Este diagnóstico no riñe, a mi juicio, con la otra mirada, que plantea que hay razones foráneas al periodismo para cifrar una crisis epistemológica, no *intra muros*, sino *extra muros* de una redacción informativa. Sin embargo, discrepo de la perspectiva que afirma que las *fake news* no son una amenaza contra la profesión y contra la democracia. Esta corriente sostiene que en las infodietas predominan las noticias tradicionales y que la televisión sigue siendo el medio de comunicación privilegiado para el consumo informativo. Plantear la cuestión de las *fake news* desde una carrera numérica o estadística mayoritaria no es lo más sensato; es alentar una narrativa por la cuantificación como criterio de validez. Hay muchas maneras de alterar la opinión pública y que esta sea acrítica e irresponsable. Es un argumento fácil de desmontar: los niveles de sintonía de la audiencia, de lectoría o las métricas no hacen veraz una noticia, cuya creación no siempre ocurre en una redacción periodística.

Negar la dimensión social de la crisis epistemológica del periodismo allana el camino no solo de una falsificación de noticias, sino también del desapego noticioso y la pérdida de credibilidad de los medios informativos. Por ello he querido rescatar la tesis de la ética cívica sobre la praxis profesional -en un primer momento, aunque en los siguientes capítulos tomaré alguna distancia- que aboga por la legitimidad social desde la razón social de la actividad y no desde fines económicos o externos y los cuales problematizaremos en la tercera parte de esta tesis.

La verificación de datos ha contribuido sobremanera a combatir los efectos de las *fake news*. Mis críticas se centran, no obstante, en que el empeño por contrarrestar la información es consecuencialista, no ataca las raíces del problema de las *fake news*. No hay un carácter preventivo. Segundo, el *fact-checking* en no pocas oportunidades no ha alcanzado todo su potencial, pues ha permanecido en el tecnicismo de sí mismos, o se ha trascendido; en este sentido, el periodismo ha apuntado a recuperar su legitimidad social como actividad profesional desde un fin técnico y no social. El *quid* está, a mi juicio, en involucrar a las audiencias y comenzar a comprenderlas no solo como audiencias, sino desde su capacidad agente.

En esta línea, no puedo sino concluir que el *fact-checking* tiene una gran oportunidad si calibra su brújula hacia una norte ético de educación informativa. Este enfoque lejos de reñir con la autoconcepción epistemológica del periodismo se robustece y recobra sentido social sin se conjuga con una perspectiva ética de la ciudadanía digital y su racionalidad comunicativa y ejecutividad o praxis cívica. Esta complementariedad de las praxis profesional y cívica es una forma concreta de superar el déficit moral de las competencias mediáticas. A partir de entonces podemos sostener que la verdad es valor y criterio normativo de convivencia social.

CAPÍTULO V

ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA E INFORMACIONAL. ENFOQUE TÉCNICO

«Sin la técnica el hombre no existiría
ni habría existido nunca.

Así, ni más ni menos».

José Ortega y Gasset.

Introducción al curso ¿Qué es la técnica?

(OO. CC. 2012a, Volumen IX, p. 27)

5.0. Introducción.

La *τέχνη* del *fact-checking* encuentra su enorme utilidad y potencialidad en la lucha contra las *fake news* tanto en un sentido preinformativo como posinformativo solo cuando la desinformación ha ocurrido y se ha propagado entre las gentes. Es uno de los desafíos a los que esta técnica periodística ha hecho frente en años recientes al expandir su horizonte hacia la educabilidad mediática e informativa y adquirir, así, un carácter preventivo frente a los desórdenes desinformativos. Una de las oportunidades más significativas, a mi juicio, de la alfabetización mediática e informacional (AMI) radica, precisamente, en que las *fake news* pueden prevenirse, porque impide al usuario-ciudadano, con capacidad crítica, juicio prudencial y responsabilidad, de crear y divulgar noticias falsificadas. Para ello hará falta superar el modelo de competencias técnicas con una mirada complementaria moral.

Para ello, hemos de comprender en el quinto capítulo otra limitación *a nativitate* que presenta la AMI y es su raigambre alfabetizadora frente a un *ἦθος* (*êthos*) educativo. ¿Es posible una alfabetización mediática e informacional sin educación? Sostendré que la noción de alfabetización en la AMI ha tenido históricamente una pretensión muy técnica y no emancipadora del sujeto alfabetizado, que no educado. Como objetivo específico me detendré a explorar el alcance y los límites de los fines de la AMI en dos cuestiones medulares: su concepción de educación o, mejor dicho, de alfabetización, y de autonomía. Para ello refutaré la noción curativa de la AMI frente a *fake news* con relación al propósito preventivo de su carácter educativo; sostendré que sus diferentes comprensiones se han orientado más hacia la

instrucción de destrezas técnicas y no hacia la educación y su sentido de autonomía en el ciudadano, pese a estar en la base de sus definiciones.

Esto no es del todo descabellado, pues, a diferencia del *fact-checking* que goza de una estructura y un liderazgo más identificado, la comprensión de la AMI no tiene una comprensión global en el mundo académico (Schilder et al., 2016) y en el mundo práctico, tampoco. En lo que sí hay consenso en ambas propuestas de verificación de datos y de la AMI es en el fomento de competencias técnicas. Frente a esta noción de ideal ilustrado cobra fuerza la idea de una alfabetización moral en diálogo con las competencias mediáticas y digitales.

El segundo objetivo específico del capítulo V es rescatar el poderío educativo de la AMI frente a su autoconcepción mecanicista del aprendizaje de reglas y procedimientos. Para ello, me valdré de dos propuestas enjundiosas: la primera, rescataré el enclave de la educación desde el enfoque de la hermenéutica crítica (Gracia Calandín, 2020a; Gracia Calandín & Tamarit López, 2018); la segunda y muy alineado con una educación, concebida desde la hermenéutica crítica, pero ahora aplicada a la alfabetización mediática e informacional (Gozálvez Pérez et al., 2019; Gozálvez Pérez & Contreras Pulido, 2014).

Este sentido ulterior de la prevención de las *fake news* y de la desinformación no siempre ha estado en el radar de la AMI y es clave para entender este concepto en el siglo XXI y será, a mi juicio, un escollo para la noción de ciudadanía global, como la entienden la ONU y la Unesco (Grizzle et al., 2023). El *quid* es cómo encontrar horizontes nuevos con los que ampliar la AMI y ser más eficiente: ¿cómo orientar este objetivo para que el flujo de contenidos no devenga en una opinión pública manipulada?

5.1. Una alfabetización mediática e informacional sin educación.

La primera aproximación al concepto de la AMI⁵⁶ nos llega de una ponencia de Patricia

⁵⁶ El concepto «alfabetización mediática e informacional» es un tanto problemático, porque frente a él están también la «alfabetización digital», la «alfabetización informacional» o la «educación». Con relación a lo «informacional», es una doble trampa, porque en inglés se emplea el sustantivo «*information*», que se adjetiva en castellano; por otro lado, lo informacional solo incluye la divulgación de datos, que no siempre constituyen información y el uso de internet, que no siempre se orienta hacia una búsqueda informativa, sino informacional. Este sentido de informacional reitera la idea preconcebida de la recepción de mensajes por parte de las audiencias, cuando ahora, la capacidad de emisión en todo público es exorbitante.

«Educomunicación» es una traducción -muy común en una corriente de la Universidad Huelva, encabezada por Ignacio Aguaded- innecesaria, a mi juicio, para «*media literacy*», que universalmente se ha adaptado por alfabetización mediática y centra, además, la atención en el hecho educativo con categorías de ciencias de la educación. Opto por el término «alfabetización mediática» por dos razones: es la voz que han preferido emplear la ONU y la Unesco y hay consenso académico en preferir esta voz. Emplearé «educación», sin embargo, de vez en cuando para no agotar a los lectores.

Aufderheide, hace más de 30 años⁵⁷:

Una persona alfabetizada en medios de comunicación -y todo el mundo debería tener la oportunidad de llegar a serlo- puede descodificar, evaluar, analizar y producir tanto medios impresos como electrónicos. El objetivo fundamental de la alfabetización mediática es una relación de autonomía crítica con todos los medios de comunicación. Los énfasis de la alfabetización mediática son muy variados: ciudadanía informada, apreciación y expresión estéticas, defensa social, autoestima y competencia del consumidor. (Aufderheide, 1993, p. 9)

Ya hay una idea seminal de universalizar la alfabetización a todas las gentes al no especificar si se trata de un niño, de un joven o de un adulto e incluir todo tipo de medios y plataformas sin incidir en la televisión o los periódicos. El propósito de esta educación es crear pensamiento crítico desde una -y nótese la claridad- ciudadanía informada, desde una apreciación y expresión estéticas, desde la defensa social, desde la autoestima y desde la competencia del consumidor.

Aufderheide se fundamenta en cinco supuestos: a) los medios de comunicación son construcciones y construyen la realidad, b) los medios de comunicación tienen implicaciones comerciales, c) los medios de comunicación tienen implicaciones ideológicas y políticas, d) la forma y el contenido están relacionados en cada medio, cada uno de los cuales tiene una estética, unos códigos y unas convenciones únicas, e) los receptores negocian el significado en los medios de comunicación.

El eje vertebrador de esta narrativa alfabetizadora son los medios de masas (televisión, periódicos, radio y revistas). Los riesgos de esta realidad mediática y mediatizada es el fomento del individualismo, una fe ciega en el potencial tecnológico para resolver problemas sociales, el consumismo y la cultura de negación que se desprende de él. ¿Cómo responder ante esta realidad? Con un ciudadano con pensamiento crítico. Este ideal crítico es una herencia cercana del concepto predecesor «*media education*», que podemos traducir como «educación mediática». Es fruto de una reflexión que empezó con la Conferencia en Grünwald, en 1982⁵⁸, donde se acuñó el término. Se hablaba entonces de una comprensión y de una consciencia críticas en un contexto mediático.

⁵⁷ «A media literate person -and everyone should have the opportunity to become one- can decode, evaluate, analyze and produce both print and electronic media. The fundamental objective of media literacy is critical autonomy in relationship to all media. Emphases in media literacy training range widely, including informed citizenship, aesthetic appreciation and expression, social advocacy, self-esteem, and consumer competence. The range of emphases will expand with the growth of media literacy. » La traducción es mía.

⁵⁸ El término perduró en las conferencias de Toulouse, en 1990; de Viena, en 1999; y de Sevilla, en 2002, aunque al final la ONU y la Unesco se han decantado por «*media literacy*», para incluir la instrucción digital (Pérez Tornero, 2008).

Es un gran avance que la idea de pensamiento crítico se recoja desde las bases de lo que conocemos hoy como AMI. El problema que veo en las raíces tanto de educación mediática como de la AMI es la visión estática y unilateral de la educación y el escaso o nulo desarrollo de la idea de pensamiento crítico. Pese a la descripción fenomenológica de ambas conferencias, estas carencias conceptuales de educación y crítica se opacaban aún más, a mi juicio, con los argumentos de la necesidad «irresistible» de comprender el sistema de cables bidireccionales, los materiales de los casetes y de discos de vídeo o los sistemas de datos de televisión (VV. AA., 1983, p. 26).

En su afán de impulsar una educabilidad sobre los medios masivos, este espíritu tan tecnicista arriesgaba desde entonces el norte humanista de cualquier pretensión educativa. Se fueron patentando *ab origine* dos amenazas: primero, como argumenta Gracia Calandín (2020) la imposición -podría alegarse incluso inconsciente, pero no menos impuesta- de priorizar ante todo una racionalidad técnica en la que los ciudadanos habían de ser ante todo competentes técnicamente (dejando de lado la cuestión de la integridad moral). Nuevamente la idea orteguiana del tecnicismo de la técnica arroja luz sobre la confusión entre el medio y la finalidad de la técnica: el horizonte educacional se enrumbó hacia el olvido del individuo mismo al no fundamentarse en principios y valores humanistas. Segundo: la tecnologización mediática en la educación, que seduce con inmediatez el intento de conexión humana y solo trae una idea falsificada de conexión y de red-comunidad. La finalidad no es ni ha sido la comprensión de la realidad mediática, sino la autonomía crítica del ciudadano frente a desafíos mediáticos, digitales o algorítmicos.

Es entendible que una visión se ajuste a sus tiempos. O lo contrario: que, precisamente por su época, un concepto quiera transformar la realidad presente y anticiparse promisoriamente al futuro. Por ello, no conviene entender educación como la meta última, sino como bien ha desarrollado la Unesco décadas después como un medio para alcanzar los diversos objetivos del desarrollo sostenible (ODS) (Suárez Montoya et al., 2024); siendo así, además de ser un derecho fundamental constituye un «extraordinario potencial transformador para el desarrollo humano en toda su amplitud y dimensión» (Gracia Calandín, 2020a, p. 52).

Una educación en la comprensión de la realidad mediática ha de superar el tecnicismo de los cables de otrora y las métricas del diseño y la estética y las herramientas cambiantes del ahora. Ciertamente, hablar de autonomía del ciudadano digital alfabetizado mediáticamente implica no de una autonomía puntual, finita, exacta y encapsulada en una forma concreta, sino de un proceso largo de desarrollo personal en el que la identidad transita entre circunstancias y

vivencias que la sacuden, la perfilan como devenir inacabado, dinámico (Gozálvez Pérez, 2013).

La instrucción en cables, en fibra óptica, en cómo diseñar un *post* y cómo incidir en el algoritmo no tienen el alcance ni potencial existenciales para cultivar un sentido de la autonomía. Ahora bien, estas circunstancias y vivencias ocurren en un espacio virtual, están mediadas y es una realidad patente ineludible, pero no constituyen un fin en sí mismo. Gozálvez Pérez (2013) habla, por ello, de una autonomía impura, situada y limitada, que es inestable: porque los medios hace 20 años y las posibilidades de relaciones eran diferentes a las posibilidades de ahora, pero lo que es inmanente es el yo inestable referente a un marco normativo de autonomía crítica frente a la tecnologización.

Esta autonomía no puede entenderse como la capacidad propia del usuario de emplear herramientas y programas para generar creativamente contenido. La autonomía trasciende la idea de participación activa. Un *influencer* con gran alcance de audiencias puede no ser autónomo ni crítico y puede conducir a millones de seguidores por la pasividad acrítica. Es reflejo una rebelión de las masas, como advertía Ortega y Gasset y en congruencia, plantear el ideal de vivir sin verdades y sí con mitos. Frente a estas figuras, han surgido otras, los divulgadores científicos que han descubierto en las redes sociales un espacio y un tiempo para desmitificar rumores y datos pseudocientíficos. Tienen una orientación más educativa que alfabetizadora, persiguen que sus audiencias se hagan con criterios, más que con la comprensión mediática de las redes sociales y medios tradicionales.

La Unesco persevera en el ideal de la contribución de la educación mediática contribuye a que las personas se forjen como ciudadanos bien informados y responsables, capaces de tomar distancia respecto a los placeres inmediatos que pueden proporcionar los medios de comunicación (Khan, 2008). Estoy de acuerdo con este horizonte, siempre que no pierda del radar una dimensión más justa de la educación. De hecho, ha de notarse un giro sutil y que suele pasar desapercibido: el uso de educación y no de alfabetización. El segundo término alude a una funcionalidad de instrucción, el primero tiene un calado mucho más profundo y emancipador. Esta ambigüedad es, a mi juicio, un alarma.

Para García Moriyón (2023) esta diferenciación entre los términos alfabetización y educación no supone un problema. Es consciente de la referencia funcional del primero, porque como ideal de ilustración europea, la alfabetización -en medio de la digitalización de la vida- es imprescindible para que los usuarios adquieran habilidades necesarias para ser competentes al usar la tecnología. Lo que está en juego es la capacidad de exigencia de veracidad en los

contenidos y ello empieza con el estímulo de la lectura y de la escritura digital para que los lectores sepan diferenciar qué información es fiable y cuál no.

Ruiz del Olmo (2023) separa dos procesos que se concentran en un mismo concepto de AMI: por un lado, su consciencia sobre dinámicas y lógicas económicas, ideológicas y sociales, así como el entendimiento y la capacidad de descifrar críticamente los mensajes que se producen en el entorno mediático. Es decir, la AMI es una consecuencia, es el fruto de la instrucción en competencias mediáticas. Por otro lado, alude al proceso educacional en el cual el individuo se forma en competencias para interpretar y actuar en los medios de comunicación. A juicio de Ruiz del Olmo, la AMI ha cobrado un renovado vigor gracias a la transformación mediática a ecosistemas digitales y a que las redes sociales multiplican las capacidades informacionales y de entretenimiento. La base está, desde su mirada, en la inmediatez y en la sofisticación tecnológica que atrae sobre todo a los jóvenes. Ello supone un problema de una consciencia de estar informados que, de no atajarse, tendrá repercusiones en la capacidad crítica y en la democracia.

Autores como Schilder et al. (2016) defienden el término educación sobre alfabetización, aunque no reparan en matizaciones conceptuales. Para estos autores, los problemas de la AMI son: a) su burocratización: cómo se incorpora en el sistema educativo y los retos pedagógicos, curriculares, formación docente, integración interinstitucional y choques partidistas que ello supone; b) su cuantificación y la producción empírica de evidencias de logros; c) su dependencia de contexto geopolítico y falta de universalización si el objetivo es el científicismo, en este sentido, la AMI carece de un método universal y el objeto de estudio sigue siendo difuso.

Estas aproximaciones se entienden, en todo caso, desde la mediación de los medios, la teoría del *imago mundi*, por un lado. Por otro lado, la lectura optimista de Aguaded (2009) tras la aprobación por el Parlamento Europeo de crear una asignatura «educación mediática» en los colegios agrega otro elemento: la escuela como terciadora de la AMI, como un lugar estratégico para desarrollar una escuela moderna que forje ciudadanos autónomas y críticas, tanto en lo personal como en lo social, que facilite el convivir con los medios.

Aguaded incide en un punto muy destacable: las competencias mediáticas no surgen de la nada, no se absorben de la costumbre del consumo de los medios, ni por generación espontánea, sino por vía de una formación crítica en destrezas para interpretar con juicio el bombardeo de contenidos mediáticos. Centrar la educación mediática en la escuela es, sin embargo, complejo y ha demostrado no ser de mucho provecho. La postura de la Unión Europea es consciente de ello y se ha ido adaptando al ritmo de las transformaciones tecnológicas: en

2009, cifraba buena parte de sus esperanzas en las escuelas para llevar a cabo la educación mediática (Prets, 2008); en 2020, «escuela» es una palabra que no se menciona ya en las Conclusiones del Consejo sobre la alfabetización mediática en un mundo en constante transformación (Consejo de la Unión Europea, 2020); tampoco aparece en 2023 (Comisión Europea, 2023a).

En 2020, se habla de otros lugares estratégicos como los medios públicos, bibliotecas, museos y asociaciones de periodistas para emprender el liderazgo de conducir la alfabetización mediática; o la necesidad de rescatar la confiabilidad en el periodismo profesional, los medios tradicionales y su adaptación a plataformas emergentes.

En una declaración de febrero de 2023, la Comisión Europea (2023b) ha reiterado lo que ya expresaba tres años atrás el Consejo de la UE sobre la alfabetización mediática: la necesidad de descentralizar de las escuelas la AMI (2020). La escuela no pierde vigencia en la lucha para contrarrestar la masificación de los analfanautas. La competencia digital⁵⁹ es parte del currículo español.

Una mirada desmediatizada y más digitalizada nos llega de la Unesco, que define la AMI como:

Un conjunto de competencias interrelacionadas que ayudan a las personas a maximizar las ventajas y minimizar el daño en los nuevos paisajes informativos, digitales y comunicacionales. La alfabetización mediática e informacional abarca las competencias que permiten a las personas interactuar con la información de manera crítica y eficaz, otras formas de contenido, las instituciones que facilitan la información y diversos tipos de contenido, así como el uso exigente de las tecnologías digitales. Las capacidades en estos ámbitos son indispensables para cada ciudadano, independientemente de su edad o procedencia. (Grizzle et al., 2023)

Se mantiene el uso del «persona», los medios desaparecen, se incluye el segundo apellido «informativo», se orienta al pensamiento crítico del ciudadano. No se concibe la AMI solo como un hecho educativo, circunscrito a aulas de clases, con categorías de las ciencias de la educación, sino que la amplía a otros escenarios como bibliotecas, museos, cine, entre otros.

Estas aproximaciones refuerzan la necesidad de instrucción en competencias técnicas; la idea de pensamiento o ejercicio crítico se da por una suerte de ósmosis. Es cuestionable esta perspectiva tecnicista que pierde de vista que instrucción no equivale a educación, como si la capacidad crítica se produjese de forma natural. Hay una distorsión de la comunicación, en el

⁵⁹ La competencia digital es una de las ocho competencias claves en los cuatro currículos de educación de nivel 1 en España: educación infantil, primaria, educación secundaria obligatoria y de Bachillerato (además de las competencias en comunicación lingüística; plurilingüe; matemática y en ciencia, tecnología e ingeniería; personal, social y de aprender a aprender; ciudadana; emprendedora; en conciencia y expresión culturales, de acuerdo con la LOMLOE. La legislación española usa indistintamente los términos: alfabetización digital, en información y datos.

que priva lo comunicacional sobre lo comunicativo. Por lo primero entiendo el proceso de difusión recíproco; por lo segundo, el proceso de comprensión y de reconocimiento recíproco. Lo primero se consigue por medio de la instrucción o la alfabetización en técnicas; lo segundo a través de la educación. Es fundamental no limitar el aprendizaje, como bien advierte Gracia Calandín (2020a), a una mera adquisición de reglas, de instrucciones y de técnicas; son necesarias, sin duda alguna, pero la enseñanza, vista así, corre el riesgo de convertirse en ideología al privarse de la reflexión sobre la validez de sus valores. Si esto ocurre prevalece una racionalidad instrumental sobre una racionalidad comunicativa.

A juicio de Gozávez Pérez (2013), la alfabetización mediática no puede reducirse a un proyecto de ilustración técnico. Su fin trasciende un saber mínimo centrado en el ratón y en las teclas: aprender sobre tecnología digital y los lenguajes multimedia implica circunscribir la AMI a los fines últimos de la educación como una herramienta para la transformación social.

Mi crítica va además orientada hacia la mecanización de la alfabetización mediática, hacia la *τέχνη* del usuario en competencias mediáticas, lo que rezaga en el análisis y praxis una variable crucial tanto en el acto de comunicación como en la democracia: al ciudadano mismo desde su *ἀρετή* (*areté*).

El estudio de Ingrid y Marzal-Felici (2023) da cuenta pormenorizadamente de estrategias e iniciativas en España en lo institucional (alianzas, investigaciones), en lo curricular (asignaturas, formación de profesores, creación de grado en Educomunicación) y en lo ciudadano (necesidades, derechos, formación en familia) para contrarrestar el *analfanautismo*. ¿Dónde ha estado la insuficiencia en estos grandes esfuerzos? Se echa en falta en este gran diagnóstico la formación de competencias morales desde la alfabetización mediática. La investigación aborda la necesidad de educar en valores... ¿cuáles? ¿Desde qué perspectiva? La Comisión Europea (2023b) defiende el sentido crítico de la AMI para el resguardo de la democracia, pero con una instrucción técnica esto no es posible.

¿Cómo hacer de los usuarios un pilar de la democracia en el consumo de noticias y discusiones en redes sociales? ¿Cómo reducir el vasallaje de los ciudadanos frente a las *fake news*? ¿Cómo reconfigurar, robustecer, la alfabetización mediática desde lo moral? Las definiciones de la AMI han centrado la atención en las competencias técnicas y han rehuido de un compromiso ético. ¿Hay, acaso, un afán por neutralizar moralmente la AMI? ¿Es posible la construcción de un ciudadano en una sociedad democrática pluralista sin un *êthos* definido? Si la hipótesis de neutralidad moral en las competencias mediáticas es válida, es igualmente objetable: porque es una ideología y un planteamiento falaz, pues todo acto de conocimiento comporta *per se* ciertas normas y valores éticos como la verdad o la honestidad intelectual

(Gracia Calandín, 2020a). Es omitir, además, que la lucha contra las *fake news* es una postura ética en sí misma que privilegia la sensatez y el sentido humano por deliberar y garantizar una convivencia social sobre acuerdos de lo real y de lo potencial con miras a lo justo y no sobre engaños y falacias.

La falta de una orientación universal de la AMI o de cientificismo lejos de representar un problema, supone una oportunidad para redimensionar la AMI en un horizonte ético y no solamente técnico. Y ello pasa por infundir vigor al carácter educativo, que no necesariamente, escolar a la AMI. La sustitución de educación por alfabetización se debe a un intento por expandirse e incluir lo digital en la educación mediática (Pérez Tornero, 2008). Preferir la voz «educación» o el término «alfabetización» puede antojarse, al final, una cuestión muy secundaria; lo que no es indiferente es el sentido de velar por una instrucción técnica a cuidar por una formación integral. Pero es sintomático la preponderancia del fin técnico sobre el ético y es aquí una de las principales carencias de la AMI. Esto supone un problema que no es de nomenclatura, sino que se enraíza en los fines de la AMI.

Lo que diferencia la educación de la instrucción es la entronización de variables éticas en la enseñanza para forjar el carácter del ciudadano (Gracia Calandín, 2020a). La dimensión ética de la educación es irrenunciable, porque orienta las acciones y los comportamientos de las personas y no reduce la instrucción a un mero adiestramiento. La formación en competencias mediáticas no riñe, sin embargo, con una educación con raigambre ética; la premisa inicial es una educación mediática con y en lo mediático, es cierto, pero que partiendo del peligro de una desorientación vital y atendiendo, a la vez, a una circunstancia antropológica (mediática) de la ciudadanía, se enrumba hacia virtudes cívicas subyacentes a cualquier democracia moderna (Gozálvez Pérez, 2013; Gozálvez Pérez et al., 2019, 2021)

5.2. AMI moralizante. De la ética mediática a la ética civil.

Desde una perspectiva constructivista, la Unesco aboga por el desarrollo de competencias porque parten de un conocimiento situado y cónsono con las exigencias del entorno y del estímulo de la inteligencia de las situaciones (Jonnaert et al., 2008). Aunque provenga de un contexto empresarial, la palabra «competencia» ha encontrado mucho eco en el mundo académico y es una de las razones por las que ha habido reticencias también en algunos expertos en AMI (Ferrés Prats & Piscitelli, 2012). A juicio de estos autores el problema del espíritu empresarial queda resuelto al depurarlo de una interpretación instrumental y enfocararlo hacia la potenciación de la excelencia personal.

Así, de acuerdo con Ferrés Prats y Piscitelli, una competencia, en el orden de lo mediático, puede entenderse como: «una combinación de conocimientos, destrezas y actitudes que se consideran necesarios para un determinado contexto» (2012, p. 76). Esta necesidad de un conjunto de destrezas mediáticas parte de una paradoja entre el impulso tecnológico y su velocidad frente a la capacidad de los ciudadanos de seguirle el ritmo; el peligro estaría en sucumbir a un planteamiento ideológico, económico y sesgado de habilidades técnicas como signo de «un cambio de actitud cultural» (Pérez Tornero & Martínez Cerdá, 2011, p. 42).

Es entendible que estos esfuerzos discursivos atendiesen a una reacción de políticas públicas frente a los cambios tecnológicos, a la reticencia de abrazar la esfera mediática como una circunstancia vital humana. Viéndolo en retrospectiva el problema ha estado en el énfasis tecnicista que ha tenido a la AMI. Pérez Rodríguez y Delgado-Ponce (2012) ya advertían que este desequilibrio del planteamiento difusionista podía eclipsar el desarrollo de la capacidad crítica, la creatividad y la autonomía personal. ¿Cómo lograrlo? De acuerdo con estas autoras, a través del desarrollo de competencias mediáticas en la escuela, lo que allanaría el camino a una educación erigida en el pensamiento crítico, la cooperación y el diálogo, la gestión y producción de nuevos saberes, la funcionalidad de los aprendizajes, la tolerancia y la diversidad.

No es poco el peso que tiene esta perspectiva de competencias. Gracia Calandín (2020a) resaltaba el peligro de concebir las competencias como «concepto vertebrador de la educación». El gran empeño de los primeros tres lustros del siglo XXI estuvieron enfocados en el desarrollo de indicadores de la AMI a través de modelos como: dimensiones e indicadores, a saber: lenguaje, expresión, interacción, procesos de producción y difusión, ideología y valores y estética (Ferrés Prats & Piscitelli, 2012); una pirámide ascendente que consta de tres etapas: conocimiento, comprensión y expresión (Pérez Rodríguez & Delgado-Ponce, 2012). Estas grandes iniciativas han cargado con el peso de digerir y aterrizar la realidad mediática a la realidad pedagógica. Todas estas iniciativas se han enfocado con celo en el análisis y en la esquematización de competencias técnicas. Y entre ellas ha de incluirse el informe de la Comisión Europea sobre cómo aplicarse la AMI (Celot & Pérez Tornero, 2009).

El predominio de la AMI en competencias técnicas supuso avances en los primeros 15 años del siglo XXI (Pérez Tornero & Martínez Cerdá, 2011). La cuestión que surge ahora es cómo mantener el ritmo positivo de AMI frente a desafíos propios de estos tiempos como las *fake news*. Si bien estos esfuerzos respondían al desapego del cambio cultural, avizoraba que la construcción ciudadana tenía un enfoque eminentemente epistemológico.

Se echa en falta en todo el abanico multimodal de la AMI (Bazalgette & Buckingham, 2013; Campbell & Olteanu, 2024; Crespo Vila & Piñeiro Naval, 2021; Ferrés Prats & Piscitelli,

2012; Lotero-Echeverri et al., 2018) una mirada complementaria a la AMI desde competencias morales que ayuden a contrarrestar la vulnerabilidad de los analfanautas frente las *fake news* y esta tarea comienza desde el hogar y la escuela (Suárez Montoya, 2025b).

La aproximación axiológica a la AMI como eje vertebrador es un campo inexplorado. Los abordajes de la alfabetización se centran en competencias técnicas, en destrezas estéticas y análisis empiristas, o bien se centran en lo educativo o en lo comunicacional; no en lo moral. No existe en los motores de búsqueda de Google Académico, de Scielo, de Scopus o de Web of Science el concepto de alfabetización mediática moral (Suárez Montoya, 2024a).

Hay dos iniciativas -y españolas- para más señas que han intentado acortar la brecha entre la «*παιδεία*» (*paideía*) y la educación mediática. En el siguiente capítulo, reconstruiré las aportaciones de Victoria Camps, filósofa catalana, en su concepción de la ciudadanía y de un modelo de virtudes a lo largo de su trayectoria académica y cómo han incidido en su reflexión sobre la AMI; posteriormente presentaré las contribuciones del Vicent Gozálvez, filósofo y educador valenciano, sobre la AMI y su esquema para educar a un ciudadano mediático.

5.3. Conclusiones generales del capítulo V.

El principal obstáculo con que nos hemos topado en este quinto capítulo es el trasfondo mecanicista o tecnicista de la alfabetización mediática e informacional. El problema radica en su concepción de alfabetización y no de educación. La primera incide en una visión estática y unilateral de la enseñanza, que se refleja en un escaso o nulo desarrollo de la idea de pensamiento crítico; a diferencia de la noción de educación desde la hermenéutica crítica.

Este debate histórico sobre alfabetización o educación no es, empero, nuevo. Ha ido mutando según las mentalidades de la época. Esta falta de orientación universal de la AMI o de exacerbación de cientificismo en la alfabetización de competencias técnicas, lejos de suponer un problema sin solución, representa, a mi juicio, una oportunidad para redimensionar la AMI en un horizonte ético y no solamente técnico.

Este cuestionamiento nos ha permitido hallar un problema más hondo aledaño de las *fake news* en su dinámica en la infoesfera. Nos ha permitido identificar otra raíz para fundamentar la hipótesis de un déficit de racionalidad comunicativa en el mundo digital y es el problema de la sociabilidad frente a un esquema individualista con apariencia de comunidad digital. La dimensión social de las *fake news* va tomando no solo más forma, sino que somos más conscientes de los peligros que encierra y de la importancia de concebirla como patología social, como advertíamos en el capítulo III y no solo como síntoma de una crisis epistemológica en el periodismo.

Es preciso, pues, recalibrar nuestra brújula e ir centrando la atención en el *ἦθος* cívico, desde una alfabetización mediática e informacional, sí, pero que apunte a una educación emancipadora con capacidad crítica, además de las competencias digitales. Hemos de explorar una AMI robustecida con competencias éticas. De allí que la propuesta de una ciudadanía digital rebase el sentido de una noción de ciudadanía global, que sabe desenvolverse en entornos digitales, pero es incapaz de establecer vínculos comunicativos e informativos auténticos potentes en la sociabilidad y no orientados hacia la fragmentación de la infoesfera, como iremos detallando en los próximos capítulos.

CAPÍTULO VI

HACIA UNA ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA MORALIZANTE. ENFOQUE ÉTICO

*«La técnica por tanto es creación, creatio.
No una creatio ex nihilo –de la nada-,
pero sí, en cambio, una creatio ex aliquo».*
José Ortega y Gasset.
El mito del hombre allende la técnica
(OO. CC. 2010, Volumen VI, p. 811)

6.0. Introducción.

En los dos capítulos predecesores hemos advertido del tecnicismo y del capacitismo digital como una limitación tanto de la verificación de datos y de la alfabetización mediática e informacional (AMI) como respuestas a una crisis epistemológica, en principio periodística. Hemos visto, empero, que esta crisis epistemológica tiene una dimensión moral y social innegable. ¿La evolución de la tecnificación informativa, en este caso, implica un progreso humano, traducido en una opinión pública crítica y responsable?

Aterricemos esta cuestión a las *fake news* y su impacto moral y social, desde la óptica periodística. La cuestión entre técnica y ética es un tema se ha debatido en el seno del periodismo. Ward da cuenta de cómo el uso de nueva tecnología -como el uso de cámaras escondidas- supone retos éticos en el periodismo.

La confusión se extiende a cómo los periodistas deberían servir al bien público y para qué son los periodistas. La ética periodística está en medio de una transición difícil que no puede abordarse adecuadamente con los tradicionales principios y conceptos⁶⁰. (S. Ward, 2012, p. 438)

Estos tiempos de revolución mediática (multiplicación y diversidad de herramientas y plataformas) exigen, a juicio de Ward, una mayor claridad sobre la unión entre ética y técnica. A mi juicio, es vital retomar la perspectiva humanista sobre la técnica para redimensionar la técnica informativa, lo que implica replantear el aparente divorcio entre técnica y ética. Para

⁶⁰ «The confusion extends to how journalists should serve to public good and what journalists are for. Journalism ethics is in the midst of difficult transition that cannot be adequately addressed by traditional principles and concepts.» La traducción es mía.

Restrepo (2018b), la técnica está subordinada a la ética, y ambas mantienen un vínculo indisoluble. Coincido parcialmente. El problema que veo es que esta dialéctica se aleja de un paralelismo entre ética y técnica y aboga por una idealidad de subordinación muy compleja de aterrizar tanto en emporios mediáticos, en industrias tecnológicas y en la consciencia (informativa y social) de los internautas. No significa que sea imposible o descartable, pero cuestiono la mirada cronológica de superioridad de la ética sobre la técnica, cuando la tendencia es al revés: primero ocurre el desarrollo tecnológico y luego los cuestionamientos éticos.

La propuesta de Restrepo (2018b), además, está encasillada en la defensa del técnica en el periodismo (grabaciones, redacción, imágenes) y no la praxis cívica de la información, que es donde me interesa poner el acento, es decir, en la cotidianidad del flujo informacional en el mundo digital. Propongo, en cambio, virar el hilo reflexivo, primero hacia la técnica para luego aplicarlo a la alfabetización mediática e informacional con un enfoque ético.

Retomo la pregunta planteada en el inicio de este sexto capítulo. Hay un avance tecnológico ineludible, lo que no supone *a priori* una idea de progreso humano. Una vía sería apostar todo el empeño reflexivo hacia una educación del *ἥθος* ciudadano en la infoesfera para contrarrestar las *fake news*. Pero ello representa dos problemas adicionales que no resuelven las raíces del déficit de racionalidad comunicativa. El primer indicio está en la idea de «contrarrestar», es decir, su efecto comienza a patentarse cuando la desinformación se ha activado, cuando, mi apuesta se orienta -complementariamente- hacia la acción preventiva de las *fake news*. El segundo indicio de que no se llega al trasfondo del problema es que puede incurrirse en otro extremo: desatender *τέχνη* por creer que solo un modelo de alfabetización mediática e informacional orientado hacia la *ἀρετή* (*areté*) cívica es autosuficiente para protegernos y evitar las *fake news*.

Parto de la premisa de la necesidad de refloatar la noción ética de la técnica. Esta tesis no se alinea, por tanto, con una visión demonizada de la *τέχνη* (*téchnē*) o con una visión de dialéctica de primacías. La perspectiva de la técnica que defiendo es la que nos ofrece la filosofía orteguiana, que se fundamenta en la capacidad fantástica que tiene el ser humano de inventarse la vida. Así, la técnica no es apostar a un menor esfuerzo, como reflexiona el maestro en el curso *Meditación de la técnica*, en el curso para la Universidad de Verano de Santander, en 1933 (OO. CC. 2008b, Volumen V, pp. 551-608), sino que la técnica es fruto de ese esfuerzo. Fruto no es aquí una metáfora. El maestro quiere decir explícitamente que el hombre se ha inventado su vida a partir de la técnica, que no hay hombre sin técnica. Para Ortega, la técnica es el esfuerzo por ahorrarse esfuerzo (OO. CC. 2008b, Volumen V, cap. III, pp. 564-566). Bien

puede entenderse la tecnicidad en Ortega, de acuerdo con Balaguer García (2023) como la autointerpretación o autorrealización del ser humano.

Es cierto que *ab initio* en esta tesis hemos partido de la premisa de que las *fake news* son una perversión de la *τέχνη* periodística, pero hemos constatado que, en realidad, se trata de solo un punto de partida, pues la información no se pervierte a sí misma. Ha de haber un agente que pervierta la *téchnē* informativa. La dimensión social de las *fake news* es síntoma de un déficit de racionalidad comunicativa, no porque se originen únicamente en la comunicación política o porque agentes partidistas hayan empleado el término para atacar a periodistas, sino porque es un signo de la humanidad de este, nuestro tiempo. Si esta premisa de autointerpretación o autorrealización humana es válida significa que podemos reapropiar-*nos* de la circunstancia digital y hacer que la técnica informativa cumpla con la función primaria de ayudar a construir una opinión pública prudente y responsable y de sociabilidad. Esta reapropiación no es solo de los medios de comunicación, sino también de la agencia o ejecutividad cívica.

En su lectura sobre el sentido orteguiano de la técnica, de Haro Honrubia (2004) centrará la mirada en el progreso. Esta reflexión contrapone la idea de avances tecnológicos con la de progreso humano. Al hilo orteguiano, el autor critica el idealismo y la fe en el tecnicismo como clave hermenéutica de una cronología hacia la perfección, lo cual nos revela una paradoja: progreso y retroceso coexisten, según los avances tecnológicos.

Veamos un ejemplo. Críticamente podemos cuestionar, a partir de la reflexión orteguiana de la técnica: ¿puede hablarse de progreso cuando la técnica informativa se ha pervertido y se ha convertido en *fake news*? La pregunta se contesta sola. Tenemos más teléfonos móviles, tenemos acceso a internet y acceso a datos e información como nunca se había pensado si quiera hace 10 años. Hay un avance tecnológico que nos mantiene interconectados a través de la fibra óptica, ¿pero tenemos mejor capacidad crítica y electiva? ¿Nuestra capacidad creativa realmente está en nuestra mente y en nuestras manos o estamos confiando mucho en la potencialidad generativa de la artificialización de la inteligencia mecánica? La tentación de una crítica negativa hacia la técnica cobra fuerza. ¿Puede la técnica convertirse en un factor deshumanizador? Sí. Pero la técnica no existe por sí sola: necesita de un agente técnico que la cree y la opere. Y el sentido orteguiano rescata, en este sentido, el valor humanizador de la técnica.

La cuestión no está en sí en la técnica, sino en el ser humano. «Estamos forzados a elegir entre los diversos proyectos que alberga nuestro interior, por eso el hombre es “un animal esencialmente elector”» nos recordará Ortega y Gasset en *El mito del hombre allende la técnica*

(OO. CC. Ortega y Gasset, 2010, Volumen VI, p. 815). Lo fantástico del ser humano es, pues, su capacidad creativa y creadora, sí, pero la raíz está en saber elegir:

Los latinos llamaban al hecho de elegir, escoger, seleccionar, *eligere*; y al que lo hacía, lo llamaban *eligens* o *elegens*, o *elegans*. El *elegans* o elegante no es más que el que elige y elige bien. Así pues, el hombre tiene de antemano una determinación elegante, tiene que ser elegante. Pero aún hay más. El latino advirtió —como es corriente en casi todas las lenguas— que después de un cierto tiempo la palabra *elegans* y el hecho del «elegante» —la *elegantia*— se habían desvaído algo, por ello era menester agudizar la cuestión y se empezó a decir *intellegans*, *intellegentia*: inteligente. Yo no sé si los lingüistas tendrán que oponer algo a esta última deducción etimológica. Pero solo puede atribuirse a una mera casualidad el que la palabra *intellegantia* no se haya usado igual que *intelligentia*, como se dice en latín. Así pues, el hombre es inteligente, en los casos en que lo es, porque necesita elegir. Y porque tiene que elegir, tiene que hacerse libre. De ahí procede esta famosa libertad del hombre, esta terrible libertad del hombre, que es también su más alto privilegio. Solo se hizo libre porque se vio obligado a elegir, y esto se produjo porque tenía una fantasía tan rica, porque encontró en sí tantas locas visiones imaginarias. (OO. CC. 2010, p. VI, pp. 815-816)

La frase de Ortega a continuación de que somos hijos de la fantasía es lapidaria y problemática. ¿Fantasía implica falta de razón? Conill (2008a, 2012, 2021b) y de Haro (2023) sostienen que no, sino que se trata, en el pensamiento orteguiano, de una razón que es fantástica: es capacidad humana de crear partiendo de un momento histórico y contra toda premisa naturalista. Fantasía no es irracionalidad. Es saber elegir en medio de la circunstancialidad. Fantasía es elegancia e inteligencia en el pensamiento orteguiano.

Pero la facultad humana no es solo electiva, sino creadora y, para más señas, creadora en la formación. ¿Podemos concebir una nueva AMI desde esta perspectiva fantástica y creativa que trascienda el tecnicismo y potencie el *êthos* cívico? La hipótesis que defiende en este capítulo es que sí. Y es a través de una visión orteguiana del programa raciovitalista, impulsado por la hermenéutica y su potencial educativo (Conill, 2012). Si aplicamos la hermenéutica crítica de la vida humana, en perspectiva orteguiana, cuyo punto de inicio es la facticidad de la experiencia vital, pero abierta a la reflexión crítica, más allá de los dogmatismos imperantes (*verbi gratia*: métricas, infodietas algoritmizadas y neuroprogramadas para no leer críticamente), incluida la oscuridad epistemológica naturalista y cientificista, podemos dar con una AMI robustecida éticamente.

Aunque su impulsividad y el algoritmo se opongan o sugieran lo contrario, el internauta puede elegir entre una noticia auténtica y una *fake news*, puede escoger si leerlas críticamente o descartarlas, sabe si puede fiarse del medio o no, y escoger si la comparte o no. Es así como el usuario ha de vivir radicalmente en la sobrenaturaleza reapropiada, de la que nos habla Ortega y no en la naturaleza animal en la que lo natural se impone y el animal se adapta. No es la pre-determinación humana en la que el internauta que es elector. Por ello, Ortega habla de una

«sobrenaturaleza» en los capítulos II y IX de *Meditación sobre la técnica*, porque es el ser humano quien adapta la naturaleza a sí mismo y no al revés.

Podemos transpolar esta idea de «sobrenaturaleza apropiada» a la infoesfera, que ha de ser habitada por un ciudadano digital, cuya forzosidad de elección lo confronta continuamente entre las facilidades de las infodietas algoritmizadas, las noticias escandalosas, los discursos incendiarios y verosímiles y las dificultades que impone la tensión entre circunstancia y la fantasía de vida que quiera forjarse.

Antes habíamos planteado una primera vía de apostar el esfuerzo reflexivo solo hacia una ética ciudadana en la infoesfera. Y hemos advertido de dos señales preclaras de por qué nuestra apuesta se orienta, más bien, hacia una segunda vía que concilie la técnica con la ética. Por ello, las propuestas de Ward (2012) o de Restrepo (2018a) desde la ética periodística son insuficientes, porque priorizan la ética periodística y no la agencia ciudadana.

Teniendo presente esta premisa orteguiana de elección, de sobrenaturaleza y circunstancia digital reapropiadas, como objetivo de general de este sexto capítulo es confrontar dos aproximaciones a la AMI desde una perspectiva moral. Como primer objetivo específico está analizar la contribución filosófica de Victoria Camps con su ética ciudadana a la alfabetización mediática e informacional. El segundo objetivo específico de este sexto y último capítulo de la II parte de la tesis es identificar las trazas de una educación ético-cívica en la propuesta de ciudadanía mediática, del filósofo Vicent Gozávez.

6.1. Salir de la escuela, pero ¿volver a la televisión?

En la víspera de la vorágine de las redes sociales, una de las primera autoras que abordaron la alfabetización mediática e informacional (AMI) desde la ética civil fue Victoria Camps, quien propone una ruta con visos aristotélicos, el de las virtudes (la solidaridad, la responsabilidad, la tolerancia, la buena educación y la profesionalidad). En una época signada por el discurso mediático, su reflexión giró en torno a los grandes medios de comunicación audiovisuales. Ello no significa que no tuviese consciencia de que las grandes estructuras mediáticas tradicionales fuesen las únicas en participar en el esquema comunicacional. Con el tiempo, el atribuir responsabilidades únicamente a la industria mediática fue un discurso que comenzó a perder vigencia.

Un primer intento de giro de tuerca está en que la pregunta ya no está en el imperativo de los medios y de las leyes, sino en la primera persona del plural: «¿Qué debemos hacer?» (Camps, 2008, p. 88). Fue, a mi juicio, un primer intento de ampliar la consciencia de lo mediático hacia la ciudadanía.

En un primero artículo, *Educación en un entorno audiovisual*, Camps (2008) destaca tres ideas medulares en su diagnóstico y que pueden replicarse como sustento para un redimensionamiento de la AMI: a) la educación ha de asumir la responsabilidad de orientar el conocimiento en la nueva sociedad de la información; b) identificar ventajas y oportunidades y riesgos de la televisión; c) centra la atención no solo en la industria mediática, sino también en otros dos agentes sociales: la familia y la escuela.

Es cierto que estamos ante una teorización muy a destiempo. Hablamos ya del siglo XXI, cuando hace más de cuatro décadas Antonio Pasquali, David Berlo o Marshall McLuhan describieron y advirtieron las implicaciones de los medios de masas. No es menos cierto que emprender un discurso no condenatorio ni permisivo sobre las nuevas tecnologías en una sociedad tradicional no es fácil. En este sentido, Camps llega a plantearse el uso de nuevas plataformas en el acto educativo, que no son malas *per se*, como parte de la formación de la personalidad del alumno, que ha de saber enfrentarse a las nuevas tecnologías.

Hay dos cuestiones que Camps detecta con acierto y muy anticipadamente a los tiempos: la fijación por las cifras y por la cuantificación y la mentalidad positivista. No hablaba de algoritmos ni de mercadeo basado en métricas. Asomaba una cosificación matematizada del usuario visto como un clic. En nuestros tiempos hay una pérdida de la capacidad del diálogo, de la inter-acción propiamente y sí, un auge de la inter-pasividad. El problema subyacente, según Camps, es la dificultad de construir ciudadanía, esto es, que el ciudadano sea responsable, crítico y participativo, consciente de su obligación (visto como deber, no como religación⁶¹) de cooperar con el interés común.

Este es el primer paso de una ética y educación mediáticas hacia una ética civil en la alfabetización mediática.

El segundo aspecto que detecta Camps ocurre en un artículo, *La educación en medios, más allá de la escuela*, cuando deja de ver la AMI, como un acto educativo en un aula, como clase, con profesores y con estudiantes. Tiene una concepción más ubicua de la educación. Es consciente de la falta de voluntad de los medios para regularse, de las limitaciones curriculares y plantea la transversalidad de una complicidad de todos los actores sociales. Hay un intento de descorporativizar la AMI.

Coincido con Camps en su defensa del papel protagónico de la educación, como orientación, como ayuda a moverse correctamente en la realidad, como potenciador del carácter del sujeto para discernir lo bueno de lo malo. El problema de la defensa de Camps se queda

⁶¹ Me detendré en esta distinción entre deber como obligación y la *ob*-ligación como religación en el capítulo XI de esta tesis.

superficialmente en el terreno de la educación y termina resolviendo la idea de responsabilidad, que inicialmente comprendía a la sociedad, en la televisión. Claro, pero ¿qué entiende ella por educación? En un principio no alude estrictamente a la escuela, sino a una educación en un sentido amplio y ambiguo que ha de «hacerse cargo de todo», esto es, hacerse cargo de la sociedad de la información, de la realidad mediatizada y de la forja del carácter del ciudadano arrojado en esta realidad que le ha tocado vivir. Camps propone nada más y nada menos que sea la televisión quien se encargue de «la tarea educativa». Su argumento es ambivalente y supone cualquier innovación tecnológica, con sus ventajas y desventajas.

Parte de la defensa de la televisión es que permite acceso universal a la información y entretenimiento al alcance de todos. Es consciente de su contenido banal, en ocasiones, y de la espectacularización, pero insiste en la televisión porque, a su juicio, a principios del siglo XXI, las personas dependían de ella para seguir informadas y entretenidas. Un año más tarde, seguirá liberando a las escuelas del peso de la responsabilidad de la tarea educativa, que recaerá en los consejos audiovisuales (Camps, 2009).

Camps propone virtudes y desafíos con ideales regulativos, mal que le pese y reniegue desde estas dos vías desde sus albores como filósofa en *Pragmática del lenguaje* (Camps, 1976). La propuesta de una ética civil en Camps parte de una oposición a la privatización de la vida, esto es el encierro del individuo -una asocialización, si se quiere-, en oposición a la vida política y propone el ejercicio no ya de una ética personal, sino de una ética pública, erigida en virtudes que conducen a un trabajo «cooperativo», «participativo» en las decisiones públicas para reconstruir la democracia. Así pues, el horizonte ético de Camps nos plantea tres esferas de virtudes: solidaridad, responsabilidad, tolerancia, en lo interno y replicable en lo externo; una buena educación y profesionalidad, en lo externo; y un eje transversal, de la identidad ciudadana.

¿Son necesarias las virtudes en el ágora digital? Sí. ¿Basta con tener valores para detectar *fake news* y prevenir la desinformación? No. ¿Se puede ser solidario y divulgar *fake news* y mensajes de odio? Ciertamente no: compartirse *fake news* o, incluso, noticias auténticas alineadas con sesgo ideológico propio no es un gesto de solidaridad o de compasión ética con los conciudadanos (digitales o no). Una AMI en perspectiva epistemológica es insuficiente. Pero el virtuosismo ciudadano se queda corto sin competencias mediáticas. De allí la necesidad, de acuerdo con Camps -y en ello coincido con la filósofa catalana-, de rescatar la educación (o una AMI en clave de educación) para que el ciudadano virtuoso llegue a ser lo que es: un ideal de humanidad accesible y al alcance de todos (Camps, 1990, pp. 165-166) frente al individuo asocial encerrado y escudado en lo virtual. La *paideia* es el cauce para que el carácter de la

persona se traduzca en disposiciones hacia la justicia, la valentía, la prudencia o la generosidad (Camps, 2010). En sentido y en la línea de Castells, Internet debería ser una red para la sociabilidad, un lugar común para la construcción ética de la democracia. Ello sería cooperar y el ejercicio de la libertad misma, ambos pilares de la ciudadanía.

Es plausible este intento de centrar la atención de este ciudadano virtuoso como cuestión medular de la AMI y sobre todo el esfuerzo de Camps por velar por un modelo virtuoso cívico o como lo denomina ella misma con «vértice aristotélico» (Camps, 2018, p. 51), lo que supone no solo derechos, sino también deberes. El principio de esta consciencia está en la capacidad del ciudadano de hacerse con información a partir de la cual podrá participar y cooperar. Esto implica una predisposición de la que los autores de la AMI poco o nada han reparado: la voluntad del ciudadano.

El planteamiento de Camps goza, a mi juicio, pese a todo, de un alcance muy limitado. No profundiza ni concreta cómo ha de ser este protagonismo civil en sus trabajos sucesivos; y ciertamente no alcanza a vislumbrar tampoco los desórdenes informativos que vendrían en la próxima década. Muy por el contrario, vuelve a intentar resolver el problema de la ciudadanía en la entonces sociedad de la información volcándose hacia los medios y cuestiona si la industria mediática de masas ayuda a construir ciudadanía. Podría advertirse que, pese a su intento de centrar la mirada en la autonomía ciudadana, la cuestión podría devenir en el fomento de una consciencia cívica con independencia de los medios de masas; en su lugar, se repliega en la idea de que la responsabilidad de la «educación» recaiga en la televisión (Camps, 2008) y en los consejos audiovisuales (Camps, 2009). Creo que es un punto de partida rescatable para descorporativizar la AMI, pero refuerza, por otro lado, la pasividad de la ciudadanía, que la concibe solo como receptora en un esquema comunicacional y político y contraria a la idea inicial de protagonismo. De hecho, Camps desestima cualquier reflexión en torno a la opinión pública forjada a partir de los ciudadanos, porque la información y el conocimiento están colonizados -en la línea habermasiana- por los medios de masas (Camps, 2003).

El intento por realzar la figura del ciudadano en un mundo tecnologizado se vuelve pesimista en Camps. La cuestión de los valores cívicos en la AMI tampoco queda resuelta en esta autora. Más allá de la solidaridad (preocuparse por otros), la responsabilidad (asunción de deberes), la tolerancia, la buena educación, la cooperación y la profesionalidad, quedan por fuera dos valores claves en la praxis ciudadana: la apuesta por la justicia y por el diálogo (Suárez Montoya, 2023b). ¿Cuándo participamos en un discusión en redes sociales los ciudadanos apuntan a la justicia? Las redes sociales han allanado, precisamente, el camino para perder la capacidad dialógica, como ya se advertía en el primer capítulo con la animalización del debate

público, y han propiciado -por su misma lógica de métricas y razón instrumental- las cámaras de eco y las burbujas de filtro.

Desatender el diálogo y la justicia puede ser un signo cónsono en la filosofía de Camps. Pues, por mi parte, aludo a una ética procedimentalista y consensualista como la ética dialógica, tan criticada por Camps, cuando la filósofa catalana defiende la autonomía como autorregulación; no es que despache la capacidad dialógica o social del ciudadano, sino que su punto de partida de la virtud es la autolegislación, como desarrollo de la autocrítica, del compromiso, de la autoevaluación y del autodomínio del ciudadano. Es en esos términos que se logra la cohesión social y la justicia (Camps, 2002) y no de la ética del discurso (Camps, 1976).

Con todo, esta voz «alfabetización mediática», que Camps emplea en 2009, implica un giro en su concepción de la ética de los medios. Un giro, a mi entender todavía de potencialidad no explotada por Camps, mas no por ello deja de significar un avance en el pensamiento de Camps. Por décadas, Camps ha hablado de una ética de la información desde la empresa informativa; esto es ciertamente válido hasta principios del milenio, cuando la tradicional empresa mediática mantenía el monopolio de la industria informativa. En la tercera década el siglo XXI, esta noción amerita una actualización urgente, sobre todo, si el camino allanado es el de una ética civil.

6.2. Ciudadanía moderna, ciudadanía mediática.

El término «alfabetización mediática» puede aludir tanto al aprendizaje sobre los aspectos formales mediáticos como a las reivindicaciones sobre la sociedad del riesgo, la ciudadanía y, siendo más radicales, la revitalización democrática (Bazalgette & Buckingham, 2013). Es patente el sentido bifurcado que tiene la AMI, tanto como una amenaza de quedar reducida a un conjunto de destrezas y como promesa social de comprensión mediática y realización ciudadana.

Esto se debe, desde la lectura de Druick (2016) -y estoy de acuerdo con ella-, en que por décadas, los medios de masas y de la cultura popular han representado una amenaza para los altos valores culturales y las formas tradicionales de alfabetización; esta idea se ha visto contrarrestada por la oferta de que participar en ciertas formas autorizadas de producción y distribución de medios contrarrestaría los presuntos efectos nocivos a través de una lógica de inoculación. Sin embargo, la aparición de Internet, de las redes sociales y de la economía digital han fortificado, en vez de crear, el vínculo entre la tecnología y la educación.

En medio del desafío por consolidar el concepto de la alfabetización mediática en una idea definida y cohesionada (Kendall & McDougall, 2012) y evitar que el concepto se disperse en la bruma de la retórica tecnológica o en la ambigüedad extrema y generalizada, con buenas intenciones, pero insuficientes en la práctica (Buckingham, 2009), Gozávez Pérez (2013) ha diseñado un modelo precisamente desde la perspectiva alfabetizadora, sí, pero sobre todo educativa y que tiene su reflexión radical en la idea de modernidad renovada, vinculada al desarrollo técnico, artístico y científico de la humanidad (crítica, autónoma y responsable), frente a una idea de modernización de la educación, asociada a los avances tecnológicos.

Es, pues, este el primer escollo que supera Gozávez en su idea de ciudadanía mediática: reconocer que los medios de comunicación constituyen una circunstancia identitaria antropológica. No ha sido poca la resistencia que ha habido en muchos círculos de negar el alcance de los estudios de medios o el empeño de enfocarlos como industria desde una ciencia social. Gozávez Pérez opta por aceptar la realidad ineludible de los medios en nuestras vidas, lo cual amerita una educación en y con ellos, lo que supone una aproximación experiencial, que no reducida o manipulada por la mediatización. Ir en dirección contraria, alega Gozávez, es atentar contra la innovación pedagógica. Hay quienes pueden interpretar este pensamiento como optimismo tecnológico; este «cierto optimismo» parte de una realidad tecnológica y potencialidad con la que enfrenta también el derrotismo radical de las tecnologías comunicacionales, que desactiva, de facto, la praxis educativa abierta y renovada.

El enfoque está, además, en cómo permear la educación en una sociedad de la información y el conocimiento sin un tono triunfalista del manejo técnico, mas no educativo del buen uso de la herramienta y plataformas. Lejos de abordar la educación como un proceso ambiguo o acéfalo, como ocurre con Camps, Gozávez Pérez se embarca un sentido moderno (libre, autónomo y responsable) del ciudadano, cuya génesis está en la escuela y en el currículo.

Desde la ética cívica, Gozávez Pérez cifra en el ciudadano el protagonismo de la democracia no solo en lo jurídico, lo político, lo social y lo económico, sino en lo mediático. A diferencia de Camps, que concibe al ciudadano en su tradicional papel de receptor de mensajes, Gozávez Pérez da un paso adelante -aunque a mi modo de ver no lo suficientemente largo, como argumentaré en la tercera parte de esta tesis- al defender la idea comunicativa, no comunicacional de la participación del ciudadano en la sociedad del conocimiento, porque entiende, como no ocurría 20 años atrás, que la circunstancia mediática no es un impedimento del ejercicio ciudadano, sino una vía para su desarrollo, por eso es una condición construida, educada y conquistada.

Pérez Gozávez responde así a dos frentes: al primero, que era reticente de incorporar la realidad mediática como realidad vital; al segundo, consciente de la esfera mediática, pero enfocado únicamente en las competencias técnicas. Y un tercer frente, si se quiere, el de Camps, de quien recoge el testigo de centrar la mirada en el ciudadano desde la escuela con un acercamiento desde lo moral. El hilo conductor será la modernidad que implican los medios de comunicación, que no modernización.

6.2.1. Modernidad e innovación.

La constante transformación en la industria informativa ha despertado infoxicación, pérdida de credibilidad mediática, desapego a las noticias, plataformas digitales cuya finalidad es el comercio con *fake news*, la relativización de la verdad y el robustecimiento de la desinformación son amenazas que llevan a cuestionar si podemos hablar en estos tiempos de progreso. A diferencia de la premodernidad, en su obra *Ciudadanía mediática. Una mirada educativa*, Gozávez Pérez defiende la idea de un avance moderno de la humanidad, porque si bien hay rasgos que se mantienen -como el miedo a pensar, junto con signos propios de ahora como la frivolidad, la sumisión y la charlatanería- hay una razón comunicativa, una «efervescencia de una razón que anhela compartir verdades, hallazgos y argumentos» (2013, p. 22).

¿Puede apelarse, por tanto, a un humanismo sin tecnología? Es un extremo inconcebible. Tal humanismo puro es inexistente en estos tiempos tecnologizados. La innovación va, por tanto, de la mano del progreso. No se trata, a mi juicio, de volcar la humanidad a la técnica y sus avances y hacer que las TIC se conviertan en protagonistas de todo proceso humano. Y es aquí donde Gozávez Pérez pone el acento en la razón comunicativa.

Una primera lectura de la incorporación de las TIC en la educación resalta la preponderancia en el proceso educativo, pues ya no constituyen una herramienta, sino que son el canal donde ocurre el hecho educativo y donde el factor humano de los docentes va cediendo espacio ante la insuficiente formación en competencias digitales (Parrales Rodríguez, 2021). Pinos-Coronel et al. (2020) no se aventuran a llamar a las TIC «protagonistas» de la educación -durante la cuarentena-, aunque reconocen, más bien, en el conectivismo un espacio importante para el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje.

A mi juicio, no es cauto enfocar el protagonismo del proceso educativo en nuevos canales. La novedad de estas plataformas no puede suponer un fin en sí mismo. Las TIC suponen una realidad inevitable que puede conciliarse con una mejor adaptación al proceso educativo.

Esta incorporación abrupta de las TIC al sistema educativo recuerda retos pendientes como la formación del estudiantado en competencias digitales, pero también del profesorado, la incorporación de la familia -quienes se han convertido en mediadores del aprendizaje (Valero-Cedeño et al. 2020)- o la adaptación del proceso educativo a las plataformas digitales.

La innovación educativa no está, a mi juicio, en el siempre cambiante mundo tecnológico. ¿Cómo superar esta «innovofilia hodierna», como plantea Gracia Calandín (2017)? ¿Puede haber tal aspiración emancipadora en los avances tecnológicos desde una perspectiva humanista? Para ello, Gracia Calandín plantea rescatar el diálogo con la tradición y la diversidad de ellas: no se trata de abstraerse al presente tecnificado. El punto de partida es que la *in-nova-ción* pone de relieve lo nuevo, lo moderno, el ahora, que deviene en moda. De allí que la propuesta del diálogo con la tradición cobra especial relevancia: no por apego al pasado, sino como reflexión continua para un mejor porvenir al evitar repetición de errores pretéritos.

Conviene también poner sobre la mesa otro sentido de la *in-novación*: el adentrarse en lo novedoso, el apropiarse de «lo moderno» -de las TIC, para más señas. ¿Podemos hallar o propiciar espacios de humanismo, precisamente, en las redes sociales y en las dietas informativas de niños y adolescentes? Esta falta de diálogo con la tradición constituye, a mi parecer, el silueteo de un analfanauta o analfabeto mediático o digital: lo novedoso obnubila la vida y lo humano cede ante los avances tecnológicos. Asimismo, hemos de evitar también la acentuación de los analfabetizadores, cuando los docentes que no gozan de competencias mediáticas desalientan o reniegan de los avances tecnológicos anclados en visiones muy pretéritas sin posibilidad de actualización a los nuevos lenguajes y formas de ser y de estar en tiempos (Suárez Montoya, 2025b).

Si la ética no está detrás de la técnica, no hay ciudadanía garantizada. Pero una ética, sin el espacio concreto de las posibilidades de la técnica, queda en una reflexión autoexcluida en el mundo de las ideas.

Si bien la tesis que defiende rebate la idea de que la AMI solo tiene un único locus, la escuela y la familia, no puede negarse que es en la escuela donde puede aprenderse a innovar en y para la vida.

Defiendo la propuesta de una transversalidad curricular e interdisciplinariedad con la filosofía y el periodismo para innovar la educación, en alianza con la perspectiva pedagógica que viene de los aportes significativos de Gozávez Pérez (2013; Gozávez Pérez & Contreras Pulido, 2014; Gozávez et al., 2023). Hay conceptos que no pierden vigencia en la discusión filosófica. Rehuir de una alfabetización funcional es sin duda prioritario para la escuela. Solo

que, a diferencia de estos autores, esta tesis no aspira ofrecer herramientas pedagógicas, sino una reflexión para redimensionar la AMI desde una perspectiva moral.

La cuestión es cómo encontrar un equilibrio entre los avances tecnológicos y la dimensión ético-humanista de la ciudadanía en medio de intereses hegemónicos políticos y económicos. No es, sin duda alguna, una ecuación matemática, sino de no perder la perspectiva ética de la tecnología, para que su fin sea servir de resorte para la democratización, para su ilustración⁶². Entender las TIC y demás avances tecnológicos, en los ojos de Gozávez Pérez, es concebir una modernidad tecnologizada y humanizada. No es que no haya claroscuros. Los hay y los habrá, pero progreso significa, precisamente, mejorar la cantidad y la calidad de las comunicaciones.

Lo que no significa modernidad es la razón técnica y estratégica, que se evidencia en una mirada irresponsable de la economía. Si con la modernidad vinieron los Estados tras la Conferencia de Westfalia, en 1648, la orientación transnacional de las grandes corporaciones - entre ellas, comunicacionales- implican una caricatura del progreso; la desesperanza, los genocidios y las hambrunas so señales de una razón instrumental, no de una razón comunicativa que intercambia argumentos.

¿Qué progreso puede haber si la tecnología no está al servicio de la libertades y de la dignidad humana? Se requiere, insiste Gozávez Pérez, un mínimo de información seria y honesta para que un pueblo decida autónomamente sobre su propio destino, para que sus ciudadanos participen en buenas condiciones como miembros de un Estado de Derecho democrático y como habitantes de un mundo globalizado. La dimensión comunicativa no puede cancelar los derechos y libertades cívicas. Al contrario.

La dimensión comunicativa de las tecnologías han de entenderse también en clave democrática porque en ellas se practica el diálogo y la lucha contra autoritarismos (Gozávez et al., 2023). Revitalizar la democracia en el contexto digital puede impulsar del hacer cultura y las iniciativas para una educación mediática integral y no sólo para la educación tecnicista. ¿Dónde están los jóvenes? En el ágora digital. Conviene, pues, que en la defensa de la democracia se supere la apatía cívica redimensionando la esfera digital, donde los estudiantes, que son los ciudadanos de hoy y de mañana, se construyen -junto a la familia- como tales.

⁶² Gozávez Pérez (2013) rehúye del término posmoderno. Lo entiende en dos sentidos como: superación de los límites y las carencias de la modernidad, pero, asumiendo, a la vez, sus logros irrenunciables: emancipación y dignificación de la vida, subjetividad e intersubjetividad, la razón de la experiencia, el discurso argumentativo, razón pública. Un segundo sentido: como negación de lo moderno, de sus pilares y relatos de sus logros (Estado, democracia, dignidad, progreso). Se decanta, de la mano de Habermas, por hablar de una modernidad como un proyecto ilustrado ético-político inacabado, que no merece sustitución, sino una revisión o profundización a la luz de las nuevas circunstancias.

También es en las redes sociales donde se establecen y ejercida valores éticos, sin los cuales, «la era digital se convertirá en una era de postdemocracia sin sentido al servicio de las élites de nuevo cuño al servicio de las nuevas élites» (Gozálvez et al., 2023, p. 485).

6.2.2. Alfabetizar, formar y educar.

El proyecto de una escuela 2.0 es la concreción del ideal de una educación cívica audiovisual. Con este esquema trifásico, Gozálvez Pérez (2013) pretendía redimensionar la AMI al enfocarla hacia la integralidad, esto es la multimodalidad técnico y cívica, a diferencia de otras propuestas cuyo norte era eminentemente técnico. Podrá notarse a continuación el cambio del lenguaje en cada una de las fases para denotar la profundidad y la evolución del proceso educativo: alfabetización, formación y educación.

En primer lugar, está la *alfabetización* técnica mediática, que consiste en saber interpretar los mensajes mediáticos (imágenes, símbolos icónicos y lenguaje). Esto es comprender que existen elementos multimedia, la sociedad red, el hipertexto. Es, en esta etapa, donde puede afirmarse que hay un alfabetización funcional o primaria.

En segundo lugar, está la *formación* mediática que supone ir más allá de las destrezas técnicas básicas y conocimientos técnicos y centrarse en el análisis de la información: seleccionar, filtrar, identificar fuentes creíbles, rastrear la historia de los medios que permita una interpretación más amplia de una noticia o de una *fake news*. Sobre este punto de la historia mediática, yo incidiría más que en la evolución temporal de los medios, en la evolución de su línea editorial.

Hay en esta etapa una contribución novedosa: la introducción de la hermenéutica en la AMI. Los teóricos de la AMI omiten el método hermenéutico. Hablan del pensamiento crítico como consecuencia de la alfabetización, cuando, ni siquiera, exploran los alcances del contraste informativo. El consenso académico no tiene en cuenta que la vida mediática de un niño o de un joven ocurre en un sistema holístico; el foco generalista se centra en el medio de comunicación y no en la experiencia personal del individuo, que es dialógica e interconectada -su ser y devenir en su totalidad temporal, la experiencia mediática individual y colectiva, el aprendizaje en el aula y en los medios, así como las diversas plataformas, textos y prácticas mediáticas- (Zezulkova, 2015).

En la tercera etapa, Gozálvez Pérez hablará ya propiamente de educación cívica audiovisual (o mediática). En este último escalón ocurre un análisis mayor y más integral: la dimensión ético-cívica y política del ciudadano. Surgen en esta fase cuestiones propias del *momentum educativum* y trascienden la inmediatez de los contenidos; es el momento propicio

para la reflexión. Algunos ejemplos que menciona el autor: el análisis de la cultura de masas o de la brecha digital, valores fundamentales en una sociedad democrática, entendida como red, de la información y el conocimiento, el papel de la participación cívica como reivindicación y apoyo a iniciativas ciudadanas, análisis ético de relatos en películas o cortos (valores, autonomía, modelos de vida digna, idea de felicidad), consumo sostenible, la necesidad de la transparencia en la información, la idea de libertad (como participación o como autonomía) en un contexto tecnologizado (privacidad, responsabilidad) frente a una idea de dominación individual o colectiva, la solidaridad para la consciencia global y cosmopolita⁶³.

Este esquema trifásico es la nueva epistemología y metafísica de la realidad mediática. Lejos de pretender una educación de asimilación de conocimiento cosificados, apunta a unas competencias para la autonomía y el ejercicio ciudadano, desde el aula de clase.

6.3. Conclusiones generales del capítulo VI.

Este capítulo he querido empezarlo recogiendo las críticas contra el tecnicismo y su cerrazón en el *fact-checking* y en la alfabetización mediática e informacional. Esta fe ciega en la concepción del avance tecnológico o «innovafilia» podría inducirnos a denostar la *τέχνη* instrumentalizada, como veremos en capítulos subsiguientes. He optado por una hipótesis que vaya en dirección opuesta. He elegido comenzar a fundamentar el redimensionamiento de la verificación de datos y de la AMI desde otro punto de vista de la técnica para rebatir la idea de que el problema de la insuficiencia de la respuesta epistemológica periodística no está en sí en ambas propuestas, sino en la desatención a las competencias éticas, a la agencia o ejecutividad cívica y a perder de vista que el fin último de las noticias no transmitir una adecuación de hechos, sino la forja de una opinión pública y crítica, sin la cual no puede haber una sociabilidad en la infoesfera.

En los capítulos IV y V nos hemos detenido a la reflexión sobre el *fact-checking* y la AMI. En este sexto capítulo hemos explorado dos propuestas filosóficas para impregnar de eticidad la pedagogía mediática.

Es de reconocer el gran camino empezado por Victoria Camps en este sentido al plantear una conciliación entre la AMI y virtudes éticas. La crítica que encuentro en su propuesta es que,

⁶³ Otros temas de interés filosófico que se han puesto sobre la mesa a partir de la reflexión sobre los analfanautas, las *fake news* y la AMI en el V Congreso Internacional de Innovación Educativa en Filosofía, en noviembre de 2023, organizado por la Universidad de Málaga: el cuadrado lógico de Aristóteles, la verdad y la desinformación, el valor del contraste en John Stuart Mill, la idea de metáfora, en Nietzsche, y su contribución a la experiencia real en la verdad periodística, el perspectivismo, de Ortega y Gasset, frente al canon objetivista del periodismo, el papel de la hermenéutica crítica aplicada en el universo informativo, posverdad y noología en Zubiri (Suárez Montoya, 2025b).

a la postre, sigue reposando la responsabilidad de la educación mediática en la televisión. La visión de Camps sigue teniendo como punto de partida y de llegada el protagonismo hegemónico mediático en el esquema comunicacional; es cierto, que, en algún momento, habla de la escuela, pero en un sentido tan amplio, que termina devolviéndonos a la responsabilidad de la televisión para una alfabetización moral.

Las aportaciones de Vicent Gozálvez más cercanas en el tiempo se concretan en la noción de «ciudadanía mediática». Este filósofo valenciano es consciente de las críticas de una idea -muy presente en la ONU y en la UNESCO desde la década de los 70 y 80 del siglo pasado y que han perdurado hace 25 años- de comprender la alfabetización como un conjunto de destrezas. Y replantea la AMI en un doble sentido: como comprensión mediática y como autorrealización ciudadana, porque entiende la dimensión antropológica de los medios de masas en la configuración de la identidad cívica y social.

Una de las grande contribuciones de Gozálvez desde su noción de «ciudadanía mediática» es el redimensionamiento de la alfabetización mediática e informacional a través de un nuevo equilibrio entre una realidad mediatizada y una innovación en la pedagogía mediática. No se trata de un optimismo tecnológico, sino de reconocer la condición antropológica e identitaria que ocupan los medios en el ser y en el estar del humano en el mundo. Ello no denota, en ningún caso, un derrotismo ético-cívico frente de las tecnologías comunicacionales. Al contrario. La propuesta de Gozálvez Pérez apela, precisamente, a poner en valor en paralelo la praxis educativa abierta y renovada.

La objeción que tengo a este modelo de ciudadanía mediática es que ha descuidado el impacto de las redes sociales y de la capacidad (no potencialidad) emisora por parte de los internautas, ya presente para el momento de su propuesta. La pregunta del yo mediático que nos plantea Gozálvez es, a mi juicio, crucial. Y es el testigo que he recogido de contribución para avanzar en la comprensión de este sujeto, no ya mediático, sino digital y una nueva circunstancia que puede suponer su autointerpretación o autorrealización.

Por ello en el siguiente capítulo veremos que no hay un solo «yo mediático», sino que hay otros modelos de agentes en una audiencia que ambas propuestas filosófico-morales de la AMI siguen concibiendo como receptoras de mensajes.

CAPÍTULO VII.

HACIA EL *ÊTHOS* DEL INFORMADOR

«Una ética cívica anima moralmente el fortalecimiento de una política democrática “auténtica” (...): un verdadero amigo es fiel, solidario, compasivo; una verdadera democracia, aunque debe contar para su encarnación con la historia y el contexto, se esfuerza por dar carne política a la autonomía de los ciudadanos y a su igual valor».

Adela Cortina

Ética de la razón cordial. Educar en la ciudadanía del siglo XXI.
(Cortina, 2007c, p. 15)

7.0. Introducción.

La transformación continua de la industria informativa ha generado una paradoja (aristotélica, *παράδοξα*) dentro del mundo digital. Y también fuera de él también. En estos tiempos padecemos la promesa latente de Internet de ser una realidad para y de todo el mundo y con ello la posibilidad de que cualquier usuario pueda publicar y divulgar («compartir») noticias, generar contenido «propio» y que cualquier otro usuario, sin limitaciones de tiempo y de espacio, pueda acceder a ello. Las mediaciones de otrora ya no son exclusivas de empresas informativas y de grandes instituciones. Esta posibilidad tecnológica ha supuesto una oportunidad para vencer la censura en regímenes totalitarios y autoritarios, para la expresión auténtica y creativa, para el estímulo creciente de la imagen -estática o móvil- y para conectarnos con aquellos con quienes las distancias geográficas, económicas y temporales hubiese sido impensable, es decir, de establecer nexos.

Esta promesa aún latente la podemos rastrear en el ADN lingüístico de *Inter-net*: el sustantivo inglés «net», que significa red. Esta idea nos llega del protoindoeuropeo, cuya base de significado es unir, atar. Hay quienes vinculan «net» con la voz latina «*nodus, nodi*» (*knot*, en inglés): nudo, enlace, vínculo (Oxford University Press, 2024) entre *internautas*, de navegantes entre estas redes que *se* vinculan. Los análisis etimológicos reparan en *net* o en la

web, que también significa red, como pieza tejida de hilos o de tela. Poca atención ha tenido, sin embargo, la preposición latina hecha lexema, «*inter*», entre... ¿entre qué? ¿Entre quiénes? En principio este elemento lexical *inter* se antoja redundante, pues sola la idea del enlazamiento, de la conexión, ya prefigura la unión entre dos puntos; de allí que comúnmente en inglés suele reducirse la voz a *net* o *web*, sin aludir al *inter*. Esto refuerza la premisa de que se trata de un proceso lineal y esta vinculación no solo ocurre entre un punto a y un punto b, sino que el punto a puede estar conectado a un punto c y el punto b, a un punto k, que puede estar conectado, a la vez, a un infinitud de puntos sin la mediación del punto a, por ejemplo; bien podría afirmarse, entonces que más que *inter* es *hiper-*. Internet es acrónimo, como bien se sabe, de «*INTERconnected NETworks*», de allí que el sentido de Internet sea el red *inter*-conectada, que es una red de y *entre* redes. La promesa de internet incluye la potencialidad de relaciones sociales más allá del cuerpo, en un espacio transfronterizo, en una sociedad digitalizada.

Con esta promesa de omnipresencia y omnisciencia del internet, *id est*, la promesa de omnipotencia digital, de su virtualidad⁶⁴, cohabita nuestro padecer de una sociedad ante la devaluación de la verdad, de una pérdida de la credibilidad mediática, de un desapego a la información auténtica como fuente para la creación de criterio propio y toma de decisiones, del auge de plataformas digitales cuyo propósito no es informar, sino que persiguen un fin comercial con supuestas noticias y un exceso de datos falsos y falsificados o que, incluso siendo veraces, lejos de informar, deforman la opinión pública y es lo que se conoce como «*infoxicación*».

Buena parte de nuestra dieta informativa está condicionada por nuestros propios sesgos; la algoritmización detecta y se anticipa a nuestros gustos y preferencias y ofrece, sin que nos percatemos de ello, una oferta «*informativa*» que se alinea con nuestros intereses temáticos que, aunque no son nunca fijos ni estáticos, las recomendaciones de noticias refuerzan en nuestro cerebro una aparente escogencia. De donde se sigue que, cuando estas sugerencias provienen de portales fraudulentos o de publicaciones sin racionalidad alguna, terminamos compartiendo *fake news*, incluso desde la más legítima preocupación social de que otro ser cercano se haga con una opinión sobre un tema. Divulgamos así desinformación, nuestras cámaras de eco y

⁶⁴ Algunos ejemplos para graficar la idea: gracias a internet se puede «conocer» otras culturas sin viajar, se puede viajar sin desplazarse y, si hay movilización, se puede escoger el asiento, la hora y el tipo de avión, así como los segmentos de vuelo; con internet se puede elegir anticipadamente compartir o no el coche en un viaje interurbano, si se habla o no con el conductor y el tono de la interlocución (humor, política, cotidianidad, etc). Con internet se puede simular y recrear vidas; se puede acceder a bibliotecas y a museos; se puede hablar en lengua nativa con otras personas que hablan en su idioma materno, y podemos comprendernos gracias a aplicaciones que ofrecen traducción simultánea.

nuestros filtros de burbuja. Nuestra voluntad no es tal, sino que está condicionada. ¿Puede hablarse de libertad cuando nuestra voluntad está predeterminada?

El *lógos* -palabra o razón- no rige, entonces, siempre la interacción digital que, entonces, mal podríamos llamar social ni que los vínculos se construyan sobre una base de veracidad. Que ocurra con frecuencia amenaza la construcción de una opinión pública crítica, razonante y responsable, bastión de la praxis democrática en el mundo digital.

¿El mundo digital ha alimentado una mejor cohesión social o ha propiciado, más bien, más *fake news*? Bien decía Aristóteles que no puede haber convivencia sin justicia; no es menos cierto que no puede haber justicia sin que la preceda lo veraz⁶⁵. ¿Qué clase de sociedad puede erigirse sobre un suelo de falsedad y falsificación? En el mundo digital son patentes dinámicas como la polarización, la cultura de la cancelación, la invitación continua al bloqueo entre usuarios y los ciberanzuelos han cobrado fuerza en un mundo de interacciones que no suponen diálogo auténtico. Es cada vez más frecuente que las interacciones y los discursos en las *redes* sociales alienten paradójicamente los vínculos entre los internautas. La idea de la «interacción social» se ha convertido en una idea de hostilidad digital; entiéndase esta, bien como la agresión concreta en discursos incendiarios o de odio u hostigamiento, o bien como la instrumentalización de la reciprocidad virtual. Críticamente es, por demás, cuestionable la idea de (inter)conexión digital. ¿Qué es lo conectado? Una persona es quien se conecta... ¿con quién? La conexión incluso puede presumirse sin humanos, pero nunca sin internet. En realidad, uno se conecta a Internet, a la red wifi y ¿realmente hay una conexión *entre* las personas que integran esta macrored?

El propósito de esta tercera parte de la tesis es presentar una propuesta de ciudadanía digital en clave de ética cívica y de razón cordial.

Antes de adentrarme en la propuesta de un ciudadano digital, presentaré su contrafigura: la del analfanauta digital. El objetivo general de este capítulo VII es ofrecer una relectura desde la filosofía moral del concepto «analfanauta digital», que patenta la paradoja de gozar de competencias digitales, mas no de aptitudes mediáticas, lo que lo hace más vulnerable ante la infoxicación y lo induce a compartir, sin capacidad crítica, *fake news*.

⁶⁵ El hombre está dotado de palabra, no solo de voz, como veremos más adelante. La convención no solo ha de acordar significados sino el discernimiento y el compromiso de lo veraz, su adecuación, como analizaremos en la última parte de la tesis. Rescato esta idea seminal de Aristóteles, 1253a: «ὁ δὲ λόγος ἐπὶ τῷ δηλοῦν ἐστὶ τὸ συμφέρον καὶ τὸ βλαβερόν, ὥστε καὶ τὸ δίκαιον καὶ τὸ ἄδίκον: τοῦτο γὰρ πρὸς τὰ ἄλλα ζῶα τοῖς ἀνθρώποις ἴδιον, τὸ μόνον ἀγαθοῦ καὶ κακοῦ καὶ δικαίου καὶ ἀδίκου καὶ τῶν ἄλλων αἰσθησὶν ἔχειν: ἢ δὲ τούτων κοινωνία ποιεῖ οἰκίαν καὶ πόλιν». «Pero la palabra está para hacer patente lo provechoso y lo nocivo, lo mismo que lo justo y lo injusto; y lo propio del hombre con respecto a los demás animales es que él solo tiene la percepción de lo bueno y de lo malo, de lo justo y de lo injusto y de otras cualidades semejantes, y la participación común en estas percepciones es lo que constituye la familia y la ciudad» (2018b, p. 4).

El analfanautismo digital es, en principio, un primer estadio del internauta que opera irrefrenablemente ante los estímulos, bien para recibir o bien para divulgar información. Las transformaciones tecnológicas continuas y profundas no solo suponen actualizaciones tecnológicas, sino cambios en las dinámicas de relación. El principal de estos cambios es, a mi juicio, la gran capacidad emisora y gestora que tienen los internautas. ¿Esta facultad y facilidad garantizan la autonomía de los internautas?

En medio de este universo digital de posibilidades de agencias -incluidas las participaciones pasivas en la infoesfera-, me planteo como objetivo general de este capítulo la definición del analfanauta digital, concepto que tiene un antecedente directo en Romero Rodríguez et al. (2016) y en las aportaciones reflexivas sobre educocomunicación como línea de investigación liderada por Ignacio Aguaded, catedrático de Educación y Comunicación, de la Universidad de Huelva.

Como primer objetivo específico de este capítulo está analizar su caracterización, que realza su capacidad creativa y emisora, pero patenta una paradoja: a pesar de tener mayores competencias digitales, esta figura del internauta carece de capacidad crítica y queda indefensa para recibir *fake news*, lo que lo convierte, a la vez, en un agente peligroso de creación y difusión de desinformación.

Este rebela problemas de trasfondo como la confusión conceptual y práctica entre lo informacional y lo informativo y entre lo comunicacional y lo comunicativo. La reflexión se encarrilará en dilucidar esta pragmática con consecuencias prácticas y éticas en el mundo digital. Como segundo objetivo específico de este séptimo capítulo diferenciaré entre la funcionalidad informacional y el carácter informativo a la luz de la paradoja del analfanauta, con competencias digitales, pero sin razonamiento crítico. La hipótesis que sostengo, a partir de este matiz, es que hay una ficción de sociabilidad y de comunicación en la circunstancia digital.

7.1. El analfanautismo y la ficción de comunicación.

«Falso o no, igual lo comparto...» es la premisa de no pocos adolescentes con un móvil en la mano. El fenómeno de la viralización parece ganar el pulso al pensamiento crítico, a la verificación y a la responsabilidad frente a la veracidad y a la confiabilidad del contenido en redes sociales. Además de evidenciar el comportamiento autómatas de jóvenes -y no jóvenes, cabe decir también-, se patenta lo complejo para los medios de comunicación que resulta atraer a las audiencias -jóvenes o no- con información veraz hacia temas de interés público como la política y la economía (Zozaya-Durazo et al., 2023). Predomina el automatismo, que no

autonomía, en el uso digital una infodieta de juegos, de desafíos, de lo absurdo como espectáculo normalizado que privilegia lo inmediato y efímero, el «humor» de la cotidianidad, la desinformación y la *δόξα* (*doxa*) por encima del pensamiento crítico⁶⁶.

Estas jerarquización (des)informativa y preferencias de uso digital definen, a mi juicio, todo menos a un ciudadano; aunque un usuario sepa desenvolverse en la esfera digital con destrezas técnicas, estas aptitudes técnicas no constituyen *per se* el carácter ciudadano de un individuo. Antes de analizar el vigor de un ciudadano digital, es conveniente entender primero su contrafigura, el analfanauta como aquel usuario que está interconectado, mas, al estar desprovisto de un *êthos* cívico no explota su potencialidad humana, aun en el paisaje de posibilidades infinitas que ofrece internet, esto ocurre en un espacio en la esfera digital: la opinión pública. Este es el punto de llegada del hilo argumentativo.

El punto de partida, la raíz de las dinámicas asociales en la esfera digital, con repercusión en la opinión pública, es una confusión todavía más peligrosa y es el sentido funcional que ha cobrado la comunicación. Argumentaré que un analfanauta, aunque esté interconectado, no es capaz de constituir una comunidad ideal comunicativa. Veremos que esta cacofonía de comunidad comunicativa no está garantizada por las interacciones, aunque haya cobrado fuerza el carácter emisor de las audiencias. Es desde este punto donde planteo rebasar el analfanautismo y el supuesto protagonismo -optimista o pesimista- del prosumidor.

No solo en la praxis digital, sino también en las arenas académicas, hay autores que generalizan la noción de ciudadano y de usuario o de prosumidor. Contra esta indistinción y al privilegio de las competencias técnicas para definir ciudadano (Cañas Encinas et al., 2022; Civila et al., 2020) ante las *fake news* y entornos digitales, argumentaré en esta tercera parte a favor del vigor moral -y no solamente técnico-. Estableceré la diferencia cualitativa entre este individuo - con aptitudes mediáticas, pero sin capacidad crítica y que, por tanto, opera, navega por internet sin responsabilidad- y el ciudadano digital.

7.2. Más competencias, mayor incompetencia.

El analfanauta tiene su idea seminal en el «analfabeto funcional», que puede leer, mas no comprender. Muchos de los códigos de la interacción social han cambiado: la presencialidad o la materialidad de la interacción social; la «liquidez» de su estructura, en alusión al cambio y reacción continuos (Area-Moreira & Pessoa, 2012), o inmediatos, en la mayoría de ocasiones;

⁶⁶ En España, por ejemplo, son 730 horas al año las que pasa un menor usando las redes sociales en promedio al año. Este uso digital equivale a un mes. El confinamiento por la pandemia de coronavirus no hizo sino consolidar la hiperconectividad permanente (Caballero Cortés, 2022).

sugerencia e imposición de preferencias de lectura o consumo informativo; la irrealidad como fruto de la parcialidad de la oferta informativa a partir de temas y tendencias; o una *imago mundi*, ahora terciada por los sesgos particulares de los usuarios que buscan unos y otros dan validez existencial según las interacciones (Suárez Montoya, 2023b).

Un analfanauta es un individuo que, como definen Romero Rodríguez et al. (2016), tienen competencias digitales para navegar por las TIC, pero carecen de competencias mediáticas para protegerse de la desinformación y de la infoxicación:

Fuera del debate sobre las brechas digitales por razones económicas, geográficas, etarias, generacionales o de aproximación a las tecnologías, el “analfanauta” se refiere a un individuo que tiene acceso funcional a las cuartas pantallas, a Internet y sus plataformas, pero que carece de suficientes competencias mediáticas e informacionales para hacer frente a la ingente cantidad de información, pseudo-información y desinformación en línea, por lo que su hábito de prosumo y filtrado de contenido no le proporciona la capacidad de comprensión de las realidades de su contexto e influyen negativamente en su proceso de toma de decisiones. La característica más común de los “analfanautas” es que pueden ser personas con habilidades y competencias digitales suficientes para acceder a Internet e interactuar en las redes sociales, no teniendo las pericias necesarias para enfrentarse a las peculiaridades informativas de la red, sea por tener un hábito de prosumo errado – infodieta– o por carecer de las herramientas fundamentales para determinar la validez, pertinencia y veracidad de las informaciones que consumen, generan, difunden y/o comparten. (2016, p. 13)

La noción de *analfanauta* pone de relieve el contraste entre las capacidades técnicas y las aptitudes para el uso digital y el desenvolvimiento social. Se aprecia en la lectura de Romero Rodríguez et al. un avance en la comprensión de la dinámica comunicacional: la lupa comienza a posicionarse en el usuario mismo; la atención ya no está concentrada exclusivamente en esta facultad emisora de instituciones políticas, económicas e informativas. La costumbre del prosumo no protege, empero, al usuario ante la desinformación. Esta lectura realza el peligro de la infoxicación donde se enfrentan las audiencias y ofrece como salida una alfabetización no digital, sino mediática.

El *analfanauta* se erige sobre tres premisas en las que subyace el realismo tecnológico-comunicacional. La primera de ellas es la ubicuidad de los dispositivos electrónicos para interactuar en la esfera digital: las cuartas pantallas de los teléfonos inteligentes, tabletas y tabléfonos son el canal para ver e interpretar el mundo, así como para mostrarse; las llaman «la nueva prótesis digital que ensalza la omnipresencia del usuario» en su multifuncionalidad y expresión de emociones. Cobra fuerza la condición ahora de emisión de las audiencias.

La segunda columna del concepto *analfanauta* es su tendencia en los hábitos de consumo informativo. El analfanauta tiene competencias digitales, pero no goza de una infodieta sana, esto es, carecen competencias mediáticas o de una capacidad de filtrar en forma dual. La primera incapacidad consiste en aptitudes de procesar cognitivamente, que se ven

desbordadas ante la saturación informativa y la desinformación, en parte por la multifuncionalidad -*multitasking*- que los distrae de centrar la atención en un punto informativo. La segunda incapacidad es la del filtrado efectivo, es decir, sus preferencias de contenido, en el que prevalece la pseudoinformación -contenido falso y sin valor para la toma de decisiones-, como consumo propio, pero también como fruto de una viralización cuyos difusores son los propios analfanautas.

La tercera columna del *analfanauta* -y es la tesis que subyace en Romero et al.- plantea la superación de esta figura a través de la alfabetización mediática e informacional, *id est*, capacidades para reconocer, identificar, integrar, evaluar y acceder a múltiples fuentes de información (Grassian & Kaplowitz, 2009; Webber & Johnston, 2000), lo que permitirá diferenciar la información viralizada útil de la trivial, que se halla y se *comunica* en las redes sociales.

Las competencias mediáticas, a juicio de Romero et al., se reafirman como «las responsables» de establecer un vínculo entre la recepción y producción del contenido en la esfera digital.

La conceptualización de Romero Rodríguez et. al. (2016) es de provecho pues da forma a lo que antes era una figura más abstracta de un usuario cuya condición consistía en recibir «información» al navegar por internet. Así un usuario era un internauta cuya agencia era la recepción pasiva de mensajes. Un analfanauta ahora, si bien goza de su condición de emisor de mensajes, también tiene la condición de gestor de contenidos a través de la «prosumisión»; los autores contraponen como vía resolutive las competencias mediáticas frente a las aptitudes digitales.

«Analfanauta» es una voz creada en 2016 y no está asentada formalmente en el Diccionario de la Lengua Española⁶⁷ o de otros idiomas. Aunque los autores no reparan en la construcción lingüística, la hallo acertada. *Analfanauta* es un término en los que se identifican la palabra griega «ἀναλφάβητος» (*analphábētos*) y del latín tardío «*alphabetus*, *alphabeti*», que significa iletrado o ignorante, y la palabra latina «*nauta*, *nautae*», navegante. Se ofrece así una resignificación del analfabeto, a partir de la realidad digital del siglo XXI, en el que se reconoce que sí puede saber o tener alguna competencia informática y desconocer, a la vez, cómo mediar con la información.

⁶⁷ Además de la 23ª edición del Diccionario de la Lengua Española, cuya versión 23.8 es la más actualizada para enero de 2025 de la Real Academia Española (RAE-ASALE, 2024b), he consultado en castellano también de la Real Academia Española: el Diccionario histórico de la lengua española (RAE, 2024a), el Diccionario panhispánico de dudas (RAE, 2024b); la base lexicográfica de la Fundación del Español Urgente (Fundéu-RAE, 2025); y el Diccionario de Uso del Español (Moliner, 2002).

Se trata de un navegante analfabeto mediático conocido ahora *analfanauta*, cuya figura contraideal no termina de ser superada, sin embargo, con la del prosumidor. Teniendo esto como base y delineando esas «peculiaridades informativas de la red», como advierten los autores, podríamos precisar e ir más allá: la prosumisión puede, de hecho, alentar las *fake news* y, en consecuencia, deformar una opinión pública crítica, razonante y responsable. Más adelante me haré cargo de esta cuestión, ahora me gustaría señalar dos objeciones sobre las bases conceptuales del *analfanauta*.

7.3 Informar no es divulgar o compartir. Es formar.

La noción de analfanauta presenta *a nativitate* dos objeciones sobre cómo defienden Romero Rodríguez et al. (2016) la información y la comunicación y la cuestión de la responsabilidad. Esta idea de analfanauta parte de la premisa de que las audiencias «a su vez se tornan productoras y difusoras de *información*» (Romero Rodríguez et al., 2016, p. 11). Si, por un lado, los autores advierten del riesgo de desinformación ante la incapacidad de determinar la validez informativa, por otro, esta aproximación a «información» se confunde con una noción de información periodística de rigor y jerarquización o con una idea de información, entendida como cualquier dato que se difunde en internet.

Sobre esta cuestión ya hemos avanzado la reflexión en el capítulo I. Desde el punto de vista periodístico, Martin Vivaldi (2003) no distingue entre *información* y *noticia*, pues dar una noticia es ofrecer un *informe*, que es fruto de una técnica periodística, es decir, es el resultado de un proceso, que contrasta con la visión informática de transmisión de datos en internet. Este reporte, que es informativo, se erige sobre la base de la veracidad como método que recoge datos, los corrobora, los contrasta, los jerarquiza y los presenta en un *formato* -periodístico-*informativo*.

Esta idea *metódica-informativa* presenta, a su vez, un problema: la premisa de método es practicada por profesionales de quienes se espera y se exige un *prâxis* y un *déon* (*déon*, en griego, deber), con lo cual como aspiración no solo regulativa está limitada al campo periodístico profesional como hemos advertido en la primera parte de esta tesis, sino que en la aspiración práctica en cuanto a comprensión de los internautas de este sentido de información también se halla limitada a la *τέχνη* computacional o *informática*.

Visto desde la ética periodística, concuerdo con la postura de Vivaldi. Mas, visto desde la realidad actual, en la que más d 5.560 millones de usuarios tienen acceso y capacidad emisora de mensajes, no pueden obviarse perspectivas como las de Reina (1993) cuyo estudio crítico-genealógico sobre los conceptos de información y de comunicación, plantea que el término

«información» es asociado a una actitud social que la considera una esencia abstracta y la trata como una cosa. Disiento de esta mirada de la información como algo «abstracto», pero no deo de reconocer un punto clave que nos ofrece Reina Schement y es del de entender la información como una «actitud social», es decir, más allá de un método exclusivo -y excluyente- del método periodístico. Me pregunto, más bien, cómo rescatar una visión de la información como «actitud social» encaminada hacia una opinión pública crítica, prudente y responsable.

Otra visión de la información es la computacional, que no es nada abstracta. Desde esta óptica la información es un conjunto de datos transmitidos vía ordenadores. El problema se traduce en la cosificación de la información, pues si se entiende solo como datos transmitidos, ello deviene en consecuencias graves para la socialización en el mundo digital. ¿En qué radica la validez de esta información? ¿Solo en la facultad de emisión?

Aquí, el método periodístico en el trato de la información, por aristocrático que sea, ofrece una solución, porque analiza, jerarquiza y divulga con un sentido no enunciativo, sino informativo, que se orienta hacia un uso crítico de la razón pública. Cuando un analfanauta o un prosumidor comparte (genera, recibe o divulga) «información» sin criterios de validez -veracidad, contraste, corroboración, jerarquización y emancipación, como argumentaré más adelante para hablar de una noción de verdad-, mecaniza un acto que implica *ab initio* racionalidad para discernir la calidad del contenido. Esta automatización de la información -que no ocurre solo con los bots o la IA- sino en los internautas reduce los espacios de la sociabilización, porque intoxica el entorno digital con pseudoinformación, con *fake news*.

Conviene no obviar en el radar conceptual y tener claro que, cuando hablamos de *información*, no aludimos únicamente a un sentido -método o formato- periodístico, sino también computacional, como conjunto de datos procesados. Y cuando hay una saturación de información, el cuerpo del internauta se resiente. Alvin Toffler (1971) ya exponía en su obra *Future shock*, de 1970, los peligros de esta sobrecarga al padecer angustia en el cuerpo frente a la tensión del estímulo excesivo en la mente; el daño no solo era corporal, sino que afectaba a la capacidad racional del individuo. Ante la saturación de información, que va en una dirección y en otra, el sistema físico adaptativo del organismo humano colapsa porque su proceso de toma de decisiones entra en *shock*⁶⁸:

⁶⁸ «Different people react to future shock in different ways. Its symptoms also vary according to the stage and intensity of the disease. These symptoms range all the way from anxiety, hostility to helpful authority, and seemingly senseless violence, to physical illness, depression and apathy. Its victims often manifest erratic swings in interest and lifestyle, followed by an effort to "crawl into their shells" through social, intellectual and emotional withdrawal. They feel continually "bugged" or harassed, and want desperately to reduce the number of decisions they must make.» (Toffler, 1971, p. 326). La traducción es mía.

Cada persona reacciona de modo diferente al shock futuro. Sus síntomas también varían según el estadio y la intensidad de la enfermedad. Estos síntomas van desde la ansiedad, la hostilidad hacia la autoridad servicial y la violencia aparentemente sin sentido, hasta la enfermedad física, la depresión y la apatía. Sus víctimas suelen manifestar cambios erráticos en sus intereses y estilo de vida, seguidos de un esfuerzo por «meterse en su caparazón» mediante el retraimiento social, intelectual y emocional. Se sienten continuamente «pinchados» o acosados, y desean desesperadamente reducir el número de decisiones que deben tomar. (Toffler, 1971, p. 326)

Toffler llega a calificar este malestar o angustia («*distress*») como una enfermedad. La etología de esta alteración varía de internauta a internauta. Toffler prefiguraba, a mi juicio, lo que se conoce hoy como infoxicación, que se produce ante un sobreestímulo o sobrecarga de información. En estos tiempos bien puede hablarse de «infodemia», voz que cobró renovada fuerza a raíz de la pandemia de coronavirus, en 2019, y una sobreabundancia de información, bien por rigor o bien por falsa.

El posicionamiento en el habla popular del término «infodemia» sobre «infoxicación» se debe a las alertas de la Organización Mundial de la Salud, aunque ambas voces aludan al mismo desorden (des)informativo. Este *shock* del que advertía Toffler en 1970 no solo era una previsualización del futuro latente.

No es de extrañar, tanto en un caso de *prâxis* (y deber) profesional o de *prâxis* de internautas, que haya infoxicación. En nuestra comprensión sobre la información hemos de entender no solo el sentido periodístico y metódico hacia lo veraz y hacia lo verdadero, sino también abordar el sentido informático o computacional. Aunque ambas nociones partan de ciencias diferentes convergen en un mismo mal: en desórdenes (des)informativos; los llamemos *fake news*, cámaras de eco o sesgos de confirmación, burbujas de filtros, infoxicación o infodemia.

7.4. Aterrizar la ética cívica a la información.

Ciertamente no hay una única noción del concepto información. Autores como Earl y Yoos II (2010) parten de la premisa de que este término está mal definido en la literatura académica, es indeterminado, polivalente, pero indiscriminado para una variedad ilimitada de problemas. El *quid* conceptual trasciende, a mi juicio, la clarificación de las arenas académicas y la diversidad de campos de conocimiento; el problema es que esta indiscriminación semántica de la que nos hablan ambos autores ha permeado el uso de las personas corrientes y molientes y a todo estamos llamando información en el mundo digital y ello tiene repercusión en la desinformación y en la forja de una opinión pública crítica y responsable.

El constructo de «sistemas de información» puede representar un constructo ambiguo. El término puede aludir tanto a una óptica *informática*, que emplea datos computacionales como

información, como a una perspectiva *informativa*, cuyo sustento son los datos de interés público y, con el método periodístico, se transforman en noticia, reportajes, crónicas, semblanzas, *et cétera*.

A diferencia de la visión computacional, cuya base son los sistemas de dataficación, en el periodismo o en un sentido más amplio como el mundo *informativo*, como consecuencia de un método, la información tiene y puede tener una noción mucho más profunda. Esta densidad no es metafórica, sino que pretendo defender más que una idea de costumbre, de un uso habituado o de un conjunto de datos informáticos, quiero realzar una noción de carácter (*ἦθος*, *êthos*) para informar enraizado en la ejecutividad ciudadana.

Antes de avanzar con la segunda objeción a la aportación del constructo *analfanauta*, de Romero Rodríguez et al. (2016), haré un paréntesis para analizar la cuestión pragmática sobre la información. Parto de la premisa de que algunos círculos académicos también son responsables de afianzar la dilución semántica de la voz información en una idea de intercambio de datos informáticos; lo que subyace es un modelo lineal de difusión performativa de mensajes frente a una idea, con trasfondo ético, de información en sentido informativo o periodístico, de un quehacer ciudadano.

Para clarificar esta hipótesis me valdré de la diferenciación entre dos adjetivos. El primero de ellos «informativa», para aludir a la visión computacional e informática y enunciativa-comunicacional, que conlleva a una sinonimia, a mi juicio, peligrosa, y es asimilar «información» con «contenido» o cualquier tipo de mensaje emitido, que tiene repercusión en una opinión crítica manipulada o acrítica. El segundo adjetivo es «informativo», que empleo para denotar el carácter y la responsabilidad ética de la información, como fruto de un proceso crítico de datos que han sido analizados, jerarquizados, redactados y difundidos con una intención de incidir críticamente en la opinión pública prudente.

El giro lingüístico de la filosofía, aplicado al mundo de la información y de la comunicación, ha infundido nuevas posibilidades de acercamiento mutuo en medio de la tecnologización de la vida (Mollica & Gonzalez de Souza, 2012). Las motivaciones no han sido siempre las mismas, porque tampoco se trata de una discusión nueva. Bien desde una perspectiva lingüística (Gonzalez de Souza, 2012, 2013, 2015), o bien una inquietud desde la información periodística (Capurro, 2008, 2009, 2020) o bien desde una filosofía de la información (Capurro, 1971; Capurro & Barité, 2021), esta sinergia interdisciplinar presenta no pocos logros. Son puntos de partida distintos con un horizonte común -las voces «información» y «comunicación»- que han llegado a un mismo puerto. El primero de estos avances que

podemos destacar es la rememoración de una arqueología etimológica y, en segundo lugar, concebir la información como contenido, a partir de su gramaticalización.

Sin embargo, podemos preguntar críticamente, primero, si el método etimológico se ha aplicado con rigor. Si no ha sido el caso, que es la hipótesis del a que parto, esta lingüística aplicada ha allanado el camino a una escisión semántica y pragmática del sentido grecolatino de información y de comunicación confrontándolo con el sentido posmoderno digitalizado. Esto es, sin embargo, muy posible *de facto* en un mundo digital cuyas audiencias no son conscientes de la importancia de una claridad conceptual. Mi objeción radica en el cuestionamiento si tal distinción, primero es tal, y segundo, si puede revertirse precisamente recordando la arqueología etimológica. Mi crítica se centrará, precisamente, en los análisis lingüísticos que promueven -aun involuntariamente- la sinonimia entre «información», con un sentido periodístico, de noticias, con contenido o cualquier mensaje emitido por un analfanauta y que, difícilmente, pueda ser catalogado *stricto sensu* como información.

Segundo, ¿la lingüística aplicada ha logrado discernir entre lo enunciativo y lo ético de la información en su afán por comprender la pragmática de estos dos términos? A mi juicio, algunos intentos de la lingüística aplicada han despejado, a mi juicio, el camino hacia el asentamiento de la visión tecnologizada de la información y de la comunicación frente a un intercambio humano de mensajes, de dones y de capacidades, en detrimento de la responsabilidad ética de informar.

Tercero, en esta parte final el séptimo capítulo mostraré mi inconformidad epistemológica con la perspectiva de la lingüística sociocognitiva de Gonzalez de Souza (2012, 2013, 2015), que se fundamenta en una teoría de la metáfora conceptual y la teoría de los marcos semánticos para justificar la unificación semántica entre información y contenido. El autor argumenta «el sentido común» del uso generalizado de una palabra que revela una forma mecánica de «hablar de la comunicación» que ha sido «sentido común» durante muchos siglos. Parcialmente la postura de Reina Schement (2017b) está alineada con la de Gonzalez de Souza, pues en la retórica contemporánea de la era de la información, la comunicación y la información convergen en sinónimos.

Este reconocimiento de Reina Schement (2017b) no implica una aceptación completa de tal presupuesto, sino que partiendo de esa realidad, quiere reivindicar una necesaria distinción entre ambos campos de estudios. Pueden, sin duda -y estoy de acuerdo con esto con Reina Schement- coincidir en ocasiones en algunas concepciones o procesos (difusión, creación)-. La tesis a la que llegará este autor es la incongruencias con el mundo de las cosas materiales que parecen no tener nada que ver con la comunicación.

El problema de fondo no es una indistinción entre información y comunicación, sino el afianzamiento pragmático de un sentido tecnificado o dataificado en el mundo académico o en foros internacionales como la Unesco (Pérez Yuste, 2006; Shah, 2023). Ello implica, a mi juicio, un desvío deshumanizador de la información y de la comunicación, porque prima, siguiendo a estos autores, la funcionalidad emisora como sinónimo de progreso y de modernidad. ¿Evolución tecnológica significa progreso humano? Hemos de plantearnos, igualmente, si es posible discernir no solo entre disciplinas, sino entre las orientaciones pragmáticas con una perspectiva ético-cívica-lingüística (Suárez Montoya, 2020a, 2021, 2022, 2024a) sobre los usos de los términos información y comunicación, distinciones sin las cuales resulta cuesta arriba enfrentar las *fake news*.

El giro lingüístico corre el peligro de cosificar el lenguaje, porque puede encapsular un significado en una sola época so pretexto de corresponder a una mentalidad de otrora. En parte, esto es así, pero la etimología también puede emplearse no solo para revelar las razones históricas de una u otra sociedad, sino para rescatar o, incluso, revelar que algunas nociones de esas voces analizadas no han perdido vigencia y, muy por el contrario, mantienen vigor en lo pragmático y en lo ético.

En todo caso, la cuestión concreta sobre la confusión y la reorientación semántica ha ocurrido también por un mal uso del método etimológico en Capurro; concretamente ha habido, a mi juicio, una lectura incorrecta de Cicerón y de Tertuliano de Cartago sobre las nociones de información.

Ciertamente el lenguaje evoluciona. Esta afirmación es válida. A mi juicio, lo que es inválido es aplicar inadecuadamente el método etimológico para defender sentidos diversos de la información o de la comunicación, como ha ocurrido con Capurro (2008, 2009, 2020) a partir de un primer análisis de la historia del concepto de información (Capurro & Hjørland, 2003) en el que no apela a la arqueología de los significados de información.

Apuesto por el giro pragmático de la filosofía, aterrizado muy concretamente, en el marco de la ética cívica de Adela Cortina, que parte, además de una dimensión pragmática del lenguaje, de la autonomía moral y de una ética dialógica-cordial. En este cuarto subapartado daré cuenta, para empezar, de la voz «información» para rebatir la noción afianzada del lenguaje y su sentido dataificado y digitalizado. Me ocuparé del término «comunicación» en el capítulo XI.

7.4.1. *El ADN etimológico de la información.*

En el griego actual tenemos la voz «πληροφορία, -ας, -ή» (*plērophoría*) que se traduce

como «información» (Kellogg, 2025b), tanto en un sentido informático como en un sentido de estructura de datos con perspectiva noticiosa. Este sentido contrasta con el significado helénico de hace más de dos milenios y que no deja de ser, sin embargo, muy llamativo: plenitud, certeza (Goldenberg & Shanahan, 2024j; Pabón de Urbina, 2018, p. 484).

En griego antiguo para el término noticia se empleaba la voz «ἀγγελία, -ας, -ή» (*angelía*), que significa anuncio, nueva, mensaje, noticia, que en inglés este término griego equivale a «*news*», «*tidings*» (Goldenberg & Shanahan, 2024a; Sebastián Yarza, 1988, p. 14). Pabón de Urbina añade: misión, legación, embajada; pregón, proclama, orden divina. (2018, p. 3). Así, tenemos el sustantivo «ἄγγελος, -ου, ὁ, ἡ», enviado mensajero y tiene una connotación divina, porque no es cualquier señal la que se anuncia, sino un designio que viene desde los dioses. En este sentido, es un «anuncio externo» de algo desconocido u oculto (Beekes, 2009, p. 9; Goldenberg & Shanahan, 2024a; Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo et al., 2006a). Y también tenemos el verbo griego «ἀγγέλλω» (*angéllō*) que es anunciar, notificar, referir, traer (un mensaje). Estas nociones si bien recogen el sentido de un mensaje pretérito, es decir, que ha ocurrido, Beeks incide, además, en que el mensaje puede ser premonitorio; esa idea permanece vigente en estos tiempos con la noticia actual que puede anunciar lo que sucederá.

Así que la «ἀγγελία» helénica de hace más de dos milenios no es equivalente «πληροφορία», de ahora, aunque esta voz existiese en el griego antiguo. En principio, no podemos rastrear etimológicamente una idea de información hasta la cultura griega clásica, sino desde la época romana⁶⁹. Autores como Capurro & Hjørland (2003, 2007) defenderán, sin embargo, el legado griego en la construcción de la noción de información. Alegan:

Muchas palabras griegas se tradujeron con *informatio* o *informo*, como *hypotyposis* (que significa modelo, especialmente en un contexto moral) y *prolepsis* (representación), pero la mayoría de los usos de alto nivel están explícitamente relacionados con *eidos*, *idea*, *typos* y *morphe*; es decir, con conceptos clave de la ontología y la epistemología griegas. (Capurro & Hjørland, 2003, p. 356)⁷⁰

Reina Schement (1993, 2017a) razona, por el contrario, que la idea «información» no fue un concepto que logró afianzarse en el mundo helénico del Mediterráneo oriental. La noción

⁶⁹ Cfr. La nota 15 en el inicio del capítulo II de esta tesis.

⁷⁰ «Several Greek words were translated with *informatio* or *informo*, such as *hypotyposis* (which means model, especially in a moral context) and *prolepsis* (representation), but most higher-level uses are explicitly related to *eidos*, *idea*, *typos*, and *morphe*; that is, to key concepts of Greek ontology and epistemology» (Capurro & Hjørland, 2003, p. 356). Esta idea tiene un antecedente directo en una primera obra de Capurro (1978), titulada *Information: ein Beitrag zur etymologischen und ideengeschichtlichen Begründung des Informationsbegriffs*; esta tesis ha mantenido su eco textual en el artículo *O conceito de informação* (Capurro & Hjørland, 2007, p. 156).

de información surgió de procesos históricos y culturales a partir de la cultura romana. Ciertamente, hablar de información en la Roma clásica no es lo mismo que hablar de información dos milenios después, aunque la distancia tampoco es tan lejana como hemos visto ya el capítulo II; pero vincular las huellas filosóficas y filológicas griegas no es una premisa válida, como defenderá la corriente de Rafael Capurro y como razonaré en este subapartado del capítulo VII.

Sin embargo, la conexión entre información y comunicación no solo es patente en nuestra sociedad de la información, sino también en la Roma antigua (Reina Schement & Ruben, 2017). Los vínculos entre ambos conceptos siempre han sido estrechos, hubiese o no mediación tecnológica, como ocurre en nuestros tiempos.

Para Reina Schement y Ruben (2017) el hecho de que los científicos sociales hayan optado desde el siglo XX por adoptar un enfoque integrado de estos conceptos posibilitado nuevas perspectivas teóricas sobre los medios de comunicación, la psicología social, las relaciones personales, los procesos grupales, la diplomacia internacional y el comportamiento de los consumidores. En esta perspectiva integracionista se inscriben otras tradiciones que incorporan la lingüística, como el enfoque de Mollica y Gonzalez de Souza (2012).

El problema subyacente que veo en estas corrientes es el optimismo tecnológico revestido de una interdisciplinariedad fecunda, que omite, sin embargo, la filosofía moral y la praxis ciudadana, no como uso de la *τέχνη*, sino desde la responsabilidad cívica de lo que implica informar(se) y comunicar en un sentido humano y no tecnificado. ¿Qué sentido humano y humanista podemos rescatar de las nociones diversas del término «información»?

En esta tradición que denomino funcionalista está el epistemólogo de la información, filósofo y catedrático de ética de la información en la Universidad de los Medios de Stuttgart (Alemania), Rafael Capurro, quien ha dedicado una de sus líneas de investigación a la etimología de la información.

Inicialmente, coincido con Capurro (2008, 2009, 2020) en el punto de partida de análisis de la voz «información»: pisamos el mismo suelo, aunque no compartamos la misma lectura al estudiar las mismas fuentes. Como base común tenemos el sustantivo latino «*informatio, informationis*», que significa proyecto, bosquejo, esbozo, diseño; y es también una idea, una noción, una (pre)concepción o una representación. La palabra información también se ha significado etimología en el mundo latino clásico (Blánquez Fraile, 2021, p. 800; García de Diego, 2011, p. 248; Segura Munguía, 2007, pp. 374-375). Estos lingüistas clásicos citan, entre otros, a Cicerón y a Tertuliano de Cartago en el uso de la voz *información*.

A partir de este análisis sobre el uso ciceroniano de «*in-formación*», aplico la distinción que hace el Arpinate entre división y partición al referirse a las formas y a los géneros para razonar por qué el sentido informativo se ha diluido con el sentido informático de los datos y que deviene, a mi juicio, una indistinción entre información y contenido. Aspiro demostrar la vigencia del visión ciceroniana al aplicarla a los datos y a la inherencia de la veracidad de las palabras.

El distanciamiento que tomo con relación al análisis de Capurro (2008, 2009, 2020) surge de su premisa ontológica de «dar forma a algo» de la información que, a su juicio, solo estuvo presente en el mundo clásico latino y para ello alude a Cicerón y a Tertuliano. Desde la modernidad, la información ha significado «decir algo a alguien», que es la postura con la que se queda y que llamo visión funcionalista o enunciativa de la información. Aquí se presenta un primer problema y es el carácter meramente divulgativo de la información bajo el velo de modernidad y que en estos tiempos tecnificados con el mismo argumento de modernidad y progreso (Pérez Yuste, 2006; Shah, 2023) se ha afianzado este sentido difusor de la información. No solo estoy en desacuerdo con esta pragmática de la información, sino que, yendo a las fuentes clásicas, planteo que refutar el análisis hermenéutico-lingüístico de Capurro.

Ahora bien, ni Cicerón ni Tertuliano se enfrentaron a lo que hoy llamamos *fake news*, pero sí abordaron la cuestión de la veracidad y de la importancia de *in-formar* a las gentes desde un relato veraz que empieza con una adecuación radical y filosófica en la construcción discursiva (Iannotti, 2017). Y es la hipótesis que quiero rescatar frente a la lectura enunciativa de Capurro, basada, en principio en Cicerón. Mi punto de partida, al igual que el de Cicerón, Varrón y Quintiliano, es que toda palabra encierra «una verdad», un «ἔτυμος» (*étymos*).

Volvamos, primero, al término «*información*». Es llamativo el matiz del prefijo *in-*, con un matiz de penetración, de impulso, de causa, de *in-fundir*. Este lexema se añade al verbo latino «*formo-formas-formare-formavi-formatum*», cognado de formar, bien como dar forma o bien como educar o moldear, instruir; modelar, dirigir; configurar, organizar, arreglar, disponer.

Una primera inclinación llevaría a especular sobre la posibilidad de que este prefijo *in-* pueda añadirse al sustantivo «*forma, formae*», que significa forma. El análisis de Capurro (2008, 2009, 2020) también parte del mismo elemento lexical *in-*, pero deviene, a mi juicio, en un primer error y es atender este prefijo en un sentido griego de privación, de negación y no en un sentido latino de penetración o de impulso.

El segundo error de Capurro está en que su análisis etimológico sobre el verbo latino «*informare*» explica que esta unión del prefijo *in-* no es con el verbo «*formare*», sino con el

sustantivo latino «*forma, formae*»; del cual podría desprenderse la palabra «informe», en castellano.

El tercer indicio que revela la inadecuada hermenéutica etimológica de Capurro es que «informe» tiene dos nociones en castellano; ciertamente, el sentido periodístico de reporte, es decir como categoría sustantiva; pero también denota algo que no tiene forma, como categoría adjetiva. Al igual que Blánquez Fraile (2021) y Segura Munguía (2007), Capurro cita a Cicerón y a Tertuliano de Cartago.

El prefijo in- no ha de confundirse con una idea de negación o de carencia, insiste Blánquez Fraile (2021). Si se interpreta en un sentido griego del prefijo podría identificarse equívocamente al sumar in- con el sustantivo «*forma, formae*», que daría como resultado etimológico del adjetivo «informe», como algo tosco, sin forma, como ya tenemos en castellano *deforme*.

En este sentido, es incorrecto desprender informe -como sustantivo- que denota información y equivale a reporte (Martín Vivaldi, 2003)- de la unión entre el prefijo in- y el sustantivo latino «*forma, formae*». Este análisis resultaría válido si y solo si se vinculase lo *informe* como *deformación* de las noticias auténticas, es decir, como *fake news*.

En este punto, en su obra *A comprehensive etymological dictionary of the English language*, original de 1966, el filósofo Ernest Klein, especialista rumano en filología grecolatina, hebrea, aramea y alemana, también es taxativo: a diferencia de Capurro, distingue, en primer lugar, entre las categorías gramaticales de «*inform*» como sustantivo (informe o reporte) y como adjetivo (informe como algo deforme); segundo: su análisis etimológico incide en la denotación de informar como moldear o dar forma; o de información entendida como una idea o una concepción; información también es una representación, un esquema o un esbozo (2003, p. 377). Klein coincide con Blánquez Fraile (2021) en la información etimológica, que recoge también Segura Munguía: la «*informatio*» viene del verbo latino «*in-formo, informas, informare, informavi, informatum*» que es formar, dar forma, modelar; describir; configurar o modelar espiritualmente; también es disponer u organizar; así como instruir, enseñar o educar (Segura Munguía, 2007, p. 258).

Además de las figuras de pintar, de representar idealmente o de trazar un retrato de «*informare*», Blánquez Fraile (2021) rescata también que *informar* implica orientar hacia adelante. A mi juicio, se trata de una connotación moralmente positiva. Blánquez Fraile enfatiza en que la *información* afecta nuestro espíritu reflexivo: *información* es formarse una idea. *Informar* es educar. *Informarse* es educarse, como bien destaca Cicerón en su obra; o la idea de moldear -

en un sentido muy amplio- la opinión pública, desde la información o el papel de informador como está presente en Tertuliano de Cartago.

El cuarto error en la hermenéutica etimológica de Capurro es su lectura sobre Cicerón y de Tertuliano de Cartago, citas, además que no se precisan en los artículos. Se trata de alusiones que los lectores hemos de dar por válidas.

En todo caso, para aclarar lo que quiso decir Cicerón con información y su relación con la etimología apelaré a dos de sus obras. En *De natura deorum*, en el que suele predominar las formas sustantivas o adjetivas de la *informatio*; en *Topica* emplea el sustantivo «forma» con un sentido muy similar al de *informatio*. Y ello, a mi juicio, no es casual.

7.4.2. Información y veracidad: de la etimología a la reflexión filosófica y construcción discursiva.

Si reparamos en el ADN de la palabra «información», veremos que la asociación directa que hace Martín Vivaldi (2003) con la voz «noticia» no es arbitraria. Esta afirmación no supone un respaldo a la dilución, ahora, de información en noticia; un reportaje, una crónica, una reseña se nutren de información sin ser noticia; esta aseveración quiere exponer la cercanía entre noticia e información en el mundo informativo, sin que ello implique olvidarnos de los demás géneros periodísticos.

La etimología nos revela más *información*, porque esta palabra guarda estrecha relación también con la etimología y las palabras latinas «*nota, notae*», emparentada, a su vez, con el término también latino «*notitia, notitiae*», como pretendo demostrar.

En esta línea argumental conviene recordar el sustantivo «*notio, notionis*» que es conocimiento, es tanto la acción como la facultad de conocer o concebir algo; también significa competencia o jurisdicción sobre un asunto (Segura Munguía, 2007, p. 476); este sustantivo viene del verbo «*nosco, noscis, noscere, novi, notum*» que es conocer y conocer bien de algo; reconocer, admitir.

Otro verbo emparentado es «*notesco, notescis, notescere, notui, -*» que es hacerse conocer, darse a conocer, divulgarse (García de Diego & Mir, 2023, p. 325). También tenemos el verbo latino «*noto, notas, notare, notavi, notatum*» que significa: observar, darse cuenta; escribir o trazar caracteres; señalar, dar un indicio; o, en un sentido negativo: censurar, tachar, vituperar, infamar. Más adelante se evidenciará el parentesco etimológico cercano entre estas formas de conocer y la *información*.

En la tradición latina clásica, Varrón veía en la etimología la *informatio* las palabras para dar paso a la *inventio* en la retórica, bien porque contienen «una verdad en sí misma» o

bien porque desde la oposición de significados, se desprende una clarificación conceptual, fruto del rastreo etimológico (Delgado, 2001). Pongamos por ejemplo de esta segunda situación *a contrariis* la hermenéutica etimológica de Capurro (2008, 2009, 2020) que he contraargumentado en cuatro claves en el subepígrafe anterior y que seguiré contrastando ahora con la lectura de Cicerón.

Tanto Varrón como Quintiliano ven en la etimología una fuente de argumentos. Cicerón verá que estos argumentos gozarán de fuerza siempre que haya una correspondencia entre la palabra enunciada y su verdad o información interna, es decir, su etimología, con lo cual la verdad encarnada en palabra habla desde sí misma (*veriloquium*). Pero, a diferencia de Varrón y de Quintiliano que emplean la voz griega «*ἐτυμολογία*» (*etymología*) u «*originatio, originationis*» u «*origo, originis*», respectivamente; Marciano Capella preferirá «*nota, notae*» para aludir a la etimología; Cicerón privilegiará los términos latinos «*veriloquium*», «*nota, notae*» o «*notatio, notationis*» (Iannotti, 2017).

En su obra *De natura deorum* o *La naturaleza de los dioses* (45 a. C.) de corte filosófico, Marco Tulio Cicerón, emplea en siete ocasiones la voz *información*⁷¹: a) «que ni siquiera mediante suposiciones podemos **darles forma**» (1999, p. 103)⁷²; b) «en primer lugar, por el hecho de que la propia naturaleza **ha grabado su idea** en el espíritu de cada uno» (1999, p. 106)⁷³; c) «esa misma naturaleza, precisamente, que nos ha proporcionado la **representación** de estos dioses» (1999, p. 108)⁷⁴; d) «en primer lugar, porque así es como **se ha conformado** y preconcebido en nuestra mente» (1999, p. 127)⁷⁵; e) «“lo que yo tenía era una especie de **conformación** de la divinidad, arraigada en mi espíritu”» (1999, p. 145)⁷⁶; f) «dijo que la noción de los dioses **se había conformado** en el espíritu humano a partir de cuatro causas» (1999, p.

⁷¹ Para agilizar la lectura general de este capítulo, priorizo la traducción en castellano, y dejaré el texto latino original para los pies de página. Para la edición castellano empleo únicamente el texto de la editorial canónica de Gredos. Para que el seguimiento de las citas latinas sea más sencillo de apreciar, especifico además el libro, capítulo y párrafo, acompañado de la línea y de la página, de acuerdo con la prestigiosa casa editorial alemana B. G. Teubner. Los textos latinos pueden encontrarse también en el portal www.thelatinlibrary.com. Emplearé las negritas para evidenciar los significados y los sentidos que dan los intérpretes y editores. Hay una editorial argentina que ofrece una versión bilingüe, a partir del texto latino *De natura deorum* www.thelatinlibrary.com (1998), que he empleado solo como referencia comparativa.

⁷² «Ut eos ne coniectura quidem **informare** possimus» I, XV, 39 (1980, Línea 26, p. 16). Todas las negritas son mías.

⁷³ «Id est anteceptam animo rei quandam **informationem**» I, XVI, 43 (1980, Línea 16, p. 18).

⁷⁴ «Natura **informationem** ipsorum deorum» I, XVII, 45 (1980, Línea 2, p. 19).

⁷⁵ «Primum quod ita sit **informatum** anticipatum[que] mentibus nostris» I, XXVII, 76 (1980, Línea 20, p. 29).

⁷⁶ «“Habebam” inquis “in animo insitam **informationem** quandam dei”» I, XXXVI, 100 (1980, Línea 35, p. 40).

174)⁷⁷; g) «la noción de los dioses **se ha conformado** de cuatro modos en el espíritu de los hombres» (1999, p. 300)⁷⁸.

En *Topica*, un escrito sobre política y retórica (44 a. C.), no aparece la palabra *informatio*, pero sí el vocablo «*forma, formae*» para denotar «noción» o «representación de ideas». Como en nuestros tiempos, la cuestión que surge en la época romana del Arpinate no es meramente lingüística. Para Cicerón emplear una u otra palabra en la construcción discursiva es un problema filosófico⁷⁹, porque la escogencia de una palabra u otra es, antes que nada, fruto de una disertación interna, bien en su parte de la invención o bien en la parte del juicio, como expone en el libro II, 6, de *Topica*.

La cuestión que preocupa a Cicerón es el argumento para acceder a aquello que desvelará la verdad o que se presenta como la razón frente a aquello que luce dudoso (II, 8). Los argumentos se nutren de definiciones, de enumeraciones o de notaciones. Bien apuntaba Delgado en su reflexión sobre la etimología en la tradición platónica que recoge Cicerón: «la verdad o la falsedad no es solo una cualidad de proposiciones» (2001, p. 26). Me detendré aquí para puntualizar la importancia de las *formas* de las palabras y la información que se transmite de acuerdo con Cicerón.

Si aplicamos estos principios ciceronianos al lenguaje informativo, propio del siglo XXI, podemos recoger la preocupación -ciceroniana también- de que los datos -como parte de un todo- han de ser veraces para que la información -el todo como la suma de las partes- sea auténtica, para que la información no se confunda con mero contenido.

Y es aquí donde retoma la importancia de las etimologías, de la información de las palabras y de sus formas, a partir de las *notaciones* de los voces. Hemos de *notar* en este juego de palabras que propone Cicerón para construir el discurso. Y esta cuestión sobre la *información* de las palabras no es menor en Cicerón y en la obra *Topica*, menos.

Primero, la forma es una parte afectada del todo, en su división, mas no partición del todo. Segundo, hemos de reparar también en que Cicerón prefiere emplear la voz latina «*notatio, notationis*» para aludir al vocablo griego «*ἐτυμολογία*» llevada al latín como «*veriloquium*» para «hablar de la verdad», como expone en el libro VIII, XXXV, de *Topica*⁸⁰.

⁷⁷ «Quattuor de causis dixit in animis hominum **informatas** deorum esse notiones» II, V, 13 (1980, Líneas 8-9, p. 54).

⁷⁸ «Quattuor modis **informatas** in animis hominum putat deorum esse notiones» III, VII, 16 (1980, Líneas 5-6, p. 124).

⁷⁹ Cfr. *Orator* IV, 14.

⁸⁰ Para *Topica* he contado con dos ediciones bilingües de reconocido prestigio académico. Para la edición castellana, me he valido de la editorial Universidad Nacional Autónoma de México (2006b); para la edición en inglés, la de Harvard (2006a).

Este es un ejemplo del lenguaje filosófico ciceroniano y del gran aporte del Arpinate al adaptar conceptos griegos a la filosofía latina y en ello radica la originalidad de este clásico latino no se ocupó de crear un nuevo sistema o método filosófico, sino que quiso dotar a la filosofía de un nuevo lenguaje y en promover la idea de que la filosofía no era un privilegio de la cultura griega, sino un campo abierto al ingenio humano (Lévy, 2022). Parte de esa verdad está encarnada en las *notas* o *etimología* de las palabras y que no dejan marcas, señales, símbolos o contratos «σύμβολον» (*sýmbolon*), como decía Aristóteles y recuerda Cicerón en *Topica* (2006b, Libro VIII, XXXV, p. 408). La palabra -y por extensión o antelación cronológica, la noticia- es un contrato de veracidades.

Toda noticia, en un sentido radical o en un sentido propio del siglo XXI guarda un sentido inherente con la veracidad.

La *notación* misma es una designación y derivación de la palabra. De allí que el sentido de *noción* en Cicerón es conocimiento inculcado y preconcebido carente de aclaración. Menciono dos ejemplos en el libro III de *Topica*, que grafican esta idea ciceroniana para diferenciar entre división y partición: a) «pues la **forma** nunca se desune del género, hasta donde retiene su nombre; empero, “dinero en efectivo” retiene el nombre de “plata”; por tanto, parece legado» (2006b, p. 4)⁸¹; b) «por la **forma** del género, a la cual a veces, para que se perciba más llanamente, es lícito nombrarla parte» (2006b, p. 4)⁸². Esta idea de instanciación es esencial para entender el parentesco entre forma y género, que se reitera en el parágrafo 30 del libro V de *Topica*. Cicerón quiere subrayar que, al dividir un nombre (género), este adquiere formas; se divide el género, mas no se parte. De allí que haya «nociones» de las palabras. Es decir, las voces tienen formas. En Cicerón: «las formas no son las partes; en ellas (las formas) se divide el género sin omitir nada» (Reyes Coria, 2006, p. XXXV).

Esta gradación de formalidad para sistematizar y clasificar las convenciones del habla es una idea constante a lo largo de la obra ciceroniana (Adams, 1978); este autor aborda esta cuestión ciceroniana sobre la forma y el género, pero planteando una vía inversa con su tesis de la *informalidad* del género para analizar la «*tria nomina*» romana: «*praenomen, praenominis*», que sería hoy el nombre de pila, «*nomen, nominis*», que era el nombre gentil y el «*cognomen, cognominis*», es decir el apodo, sobrenombre individual, que solía ser el gentilicio para denotar una especificidad de un sujeto. No todos los romanos tenían estos tres nombres y fue un uso

⁸¹ «**Forma** enim a genere, quoad suum nomen retinet, nunquam seiungitur, numerata autem pecunia nomen argenti retinet; legata igitur videtur». (2006b, Libro III, 13, p. 4, 2006a, p. 390).

⁸² «**A forma** generis, quam interdum, quo planius accipiatur, partem licet nominare» (2006b, Libro III, 14, p. 4).

muy propio de la República, época de Cicerón, quien es ejemplo de gozar de esta «*tria nomina*», pero la referencia por la que se conoce es su forma (Cicerón) y no su género (Marco).

Esta cuestión de la gradación de formalidad en la convención lingüística amerita experticia, cuidado y atención, que no son el propósito de estas páginas y sobre lo cual no puedo desviarme de nuestro tema central, las *fake news* y cómo el significado de «información» se ha diluido, en algunos círculos académicos, en cualquier clase de contenido o de mensaje y ha perdido parte de su vigor informativo para realzar lo enunciativo-informacional. Con este ejemplo sobre el nombre de Cicerón vuelvo a la cuestión que nos convoca y es su necesidad de no separar forma y género. Basta con advertir que esta problematización que parecía estar superada hace dos milenios es retomada con desde la gramaticalización de la palabra información, que como noción un concepto radical significa etimología, noción, pintura mental, idea arraigada en el alma como expone el Arpinate en *De natura deorum* (1980), pero como construcción filosófica la escogencia de una palabra, la discriminación de una voz sobre otra es fruto de una reflexión que parte de una suma de verdades encanadas en las palabras.

No puedo sino encontrar equívoca la tesis de Capurro de interpretar el prefijo in- en un sentido griego, cuando lo adecuado es entender este elemento lexical desde un sentido de impulso, de fuerza, de penetración, que concentra, contrario a lo que ha expuesto Capurro, un matiz de apropiación y de direccionalidad: *informar* significa adentrarse en las formas para generar modelaje, una concepción, un proyecto, una idea desde la noticia (Suárez Montoya, 2023b).

Esta tesis rebate también la propuesta desde la epistemología sociocognitiva lingüística de Gonzalez de Souza (2012, 2013, 2015), sustentada en el uso del sentido común de los hablantes y el uso de metáfora que puede difuminar información y contenido. Que un uso se imponga no implica que sea uso fijo, pues como todo uso, todo uso también puede trascenderse, mutar y resignificarse. Críticamente podemos plantearnos también si todo contenido generado por los analfanautas contiene en sí información válida para otros analfanautas. Visto así, contenido puede representar, más bien, un antónimo y no un sinónimo de información.

Para cerrar el punto, hemos abordado la perspectiva ciceroniana y su visión filosófica y ética del «*veriloquium*», de que toda palabra contenga veracidad en sí misma. Hemos mencionado también a otro autor que Capurro ha referido y otros clásicos como Blánquez Fraile (2021) y Segura Munguía (2007) han mencionado. Hablo de la voz «*informator, informantis*», en Tertuliano, es alguien que forma un pensamiento, es alguien que instruye o enseña.

Contraria a la tesis enunciativa o funcionalista que defiende Capurro, en el libro IV de su obra *Contra Marciano* (22, 3), Tertuliano de Cartago (155-230) pone a Moisés como ejemplo

del «*populi informator*», como educador del pueblo⁸³. Autores como Mafori y Cuello han optado por una traducción literal: «informador» (Mafori y Cuello, 2010, p. 104), que resulta, a mi juicio, ambiguo. Podría pensarse que Moisés era un portador de un mensaje, de la Ley de Dios y, en este sentido era un informante o un informador del pueblo. Sin embargo, en el sentido clásico latino esta idea de información no es equivalentemente exacta a la idea de informador, alguien que transmite información -sea analfanauta, o reportero en nuestros tiempos- sino alguien que forma ideas, da forma u organiza pensamientos.

Si consultamos la ediciones inglesas como la de Oxford, estas traducen también literalmente «*informer of His people*» (1972, p. 379). Otras ediciones como la de Roberts y Donaldson emplean «*moulder of His people*» (1868, p. 267), igual que la enciclopedia de textos clásicos de la antigüedad, The Catholic Library, dirigida y editada por el filósofo, teólogo y lingüista Cherney Seth (2025)⁸⁴. Estas últimas dos ediciones mencionadas aclaran que el sentido de «*informer*» es el de dar forma. ¿A qué? Al pueblo de Dios, de allí que hayan optado por usar más bien la voz «*moulder*», del verbo inglés «*mould*»: dar forma, moldear, formar (el carácter), convertir a alguien (Kellogg, 2025a).

En portugués, en su análisis sobre la palabra «información» Bucci recuerda también el pasaje de Tertuliano de Cartago en su obra *Contra Marción* (IV, 22, 3) y traduce el «*populi informator*», como «el moldeador de personas, el educador o incluso el formador de personas»⁸⁵ (2022, p. 6).

Estas ideas de *informatio* contravienen curiosamente una corriente factualista de periodismo, que concibe la verdad empírica como una sola y fija o la atribución generalizada de que los analfanautas -o prosumidores- «informan» al compartir datos en la esfera digital. A mi juicio, difundir datos falsificados con la forma de noticias, no es informar, sino deformar la opinión pública al condicionar su edificación desde la falsedad. Si antes nos preguntábamos ¿qué sentido humano y humanista podemos rescatar de las nociones diversas del término «información»? La cuestión apremiante de trasfondo es cómo incorporar este sentido humano y humanista de lo que informamos en nuestro sistema de comunicación digital o no.

La vía que propongo en esta tesis es desde la responsabilidad ciudadana, consciente de que no solo los medios e instituciones son moldeadoras de la opinión pública, sino que la

⁸³ «(...) cum principalibus suis, quorum alter **populi informator** aliquando, alter reformatior quandoque, alter initiator veteris testamenti, alter consummator novi» (1972, Libro IV, cap. XXII, 3, p. 378) (CChrSL 1, 1954, p. 601)

⁸⁴ Véase la nota 2007 en el sitio web de la enciclopedia, cuyo texto original latino está tomado del *Corpus Christianorum Series Latina*.

⁸⁵ «O modelador de pessoas, o educador ou, ainda, o formador do povo» (Bucci, 2022, p. 6). La traducción al castellano es mía.

ejecutividad cívica en la infoesfera no es un solo derecho, sino que supone un ἦθος más allá de las competencias digitales.

Estos matices de la *información* se pierden porque ha predominado una visión informacional, mas no informativa, desde las ciencias informáticas, la *τέχνη* digital o la mirada funcional de la comunicación. La información en periodismo -y fuera de él también- es forjarse una opinión a partir de hechos con atributos que trascienden lo fáctico -contraste, corroboración, pertinencia, impacto, actualidad- y de interpretación y es lo que permite tomar consciencia sobre un tema y tomar decisiones. La deliberación, interna o colectiva, de la *πρᾶξις* ciudadana no puede erigirse con una *Φρόνησις* (*frónesis*) en cuya base estén las *fake news*.

Pero esta visión periodística de la información cuyo halo de comprensión sea universal sirve como marco regulativo para contrarrestar las *fake news* incluso desde la ciudadanía digital, pero conviene aclarar que el uso de *información* es precisamente, lo opuesto a esta interpretación periodística. En lo que coinciden las ciencias informáticas, de la documentación o de la información es en señalar que información es un conjunto de datos, procesados, jerarquizados y dispuestos para su difusión.

Y es aquí donde retomo el hilo de la segunda objeción que encuentro a la aportación del constructo *analfanauta* en su perspectiva de responsabilidad de Romero et al. (2016). Es plausible este silueteo que ofrece esta manifestación de la condición de usuario; propongo, en cambio, trascender el señalamiento de la carencia de unas aptitudes mediáticas (e, insisto, morales) y reorientar la mirada de la responsabilidad no hacia esas competencias mediáticas, sino a la agencia del ciudadano. Advertir que la responsabilidad de las *fake news* y demás desórdenes desinformativos recae sobre las competencias mediáticas es, por demás, insuficiente, pues redundante en una abstracción. Estas competencias mediáticas no son una entidad, no son sujetos morales.

Romero et al. insisten en que los analfanautas «tienen la capacidad de manejar las innovaciones tecnológicas para hacer posible una *comunicación* multimodal, no exhiben la capacidad de selección, revisión y autoevaluación de la propia dieta mediática» (2016, p. 22). En ambos casos -la idea de información y de comunicación-, se trata, a mi juicio, de una confusión radical, en la que la apropiación de la idea protagónica de la agencia o actividad de la audiencia no termina de dar el paso de asumir la importancia de concebirlas como agentes emisores y su responsabilidad como moldeadoras de la opinión pública.

Esta perspectiva de pasividad se evidencia tanto *ab origine* del constructo del analfanauta como en las vías para contrarrestarlo, bien desde lo comunicacional (prosumisión), bien desde lo moral (actividad cívica o ciudadanía mediática). Rebatiré a continuación que,

aunque algunas propuestas comunicacionales y morales realzan la agencia ciudadana, incurren en la pasividad ética del internauta. Para ello es necesario trascender la idea funcional de la comunicación, como veremos en los próximos apartados sobre prosumisión y ciudadanía mediática.

7.5. Conclusiones generales del capítulo VII.

En este capítulo séptimo ha surgido un concepto que permite, en primer lugar, siluetear la contrafigura de la propuesta de un ciudadano digital. Hablamos del analfanauta digital que nos presenta una paradoja: frente a una gran capacidad creadora y difusora sin precedentes en la historia de los medios de masas, el analfanauta goza de una potestad emisora, tiene competencias digitales, pero a la vez carece pensamiento crítico para ejercer auténtica para digerir los datos y los enormes flujos informacionales.

Hay quienes podrían alegar que esta racionalidad experiencial le otorga validez epistemológica o ética para difundir información o contenido en el mundo digital, porque revierte y realza el papel emisor de quien antes era concebido y tratado solo como receptor. No comparto esta valoración. Al carecer de capacidad crítica y autonomía, esta razón experiencial acrítica y sin norte cívico (político) queda sumida en una instrumentalización, en una razón estratégica dominada por intereses externos (algoritmos, tiempos de exposición en las redes, tendencias) o navega cual flecha sin rumbo porque no se encamina a la forja de una opinión pública edificada por y para el juicio prudencial del debate público.

Esta caracterización de competencias digitales y comunicacionales, pero de incapacidades críticas e informativas va, a su vez, perfilando nuestra hipótesis de déficit de racionalidad comunicativa, aunque tenga destrezas y canales a su disposición comunicacionales. Sobre esta otra diferenciación nos detendremos en el capítulo VIII.

La paradoja que encierra el analfanautismo es la pérdida de autonomía y de libertad ante la falta de criticismo, a pesar de que goza de una mayor aptitud técnica en herramientas digitales. No es de extrañar que la noción de veracidad se haya diluido o la proliferación de discursos de odio en redes sociales sea patente ante la priorización de enfoques computacional y jurídico y la falta de una reflexión ética (Gracia Calandín & Suárez Montoya, 2023) en el uso de estos entornos digitales.

El internauta en su primer estadio de analfanauta queda arrinconado, a merced, de las *fake news*. A la vez, es ejecutor de ellas su capacidad creadora y creativa sin un propósito informativo deviene en una despropósito desinformativo. Informar, como hemos querido rescatar también es formar, educar, ayudar a discernir. De allí, el empeño de este capítulo VII

nos haya llevado a distinguir entre lo informacional como algo meramente divulgativo y lo informativo que parte de la difusión para ayudar a crear discernimiento de los datos y de las noticias.

Esta pragmática no es una cuestión baladí, se trata, de un punto arquimédico que urge rescatar y que, *a nativitate*, es uno de los motivos por el que la alfabetización mediática e *informacional* cojea, porque reincide en la capacidad divulgativa y reactiva, sin consciencia crítica, del carácter *informativo* de las noticias auténticas como alimento de una opinión prudente y responsable.

Visto desde una ética ciudadana, cabe preguntarse también si, a raíz del auge de estas competencias digitales, hay una mayor o mejor sociabilidad o, si se ha fomentado, más bien, una animalización del debate político como reflejo de la voz de los usuarios, pero no del *λόγος* o de la razón. A mi juicio, la hiperconexión no ha supuesto ni más ni mejor socialización. A la luz de esto, considero ahora impropia una primera aseveración de que era más preciso hablar de una interconexión social, y no de una interacción social (Suárez Montoya, 2025b), pues en realidad el problema subyacente sigue enraizado en la aparente sociabilidad o socialidad falsificada de las redes sociales.

Pero hay una raíz más honda y es la capacidad de informar, en el que nos hemos detenido al final de este capítulo VII. El análisis sobre algunos pasajes de Cicerón ha sido de provecho no solo para dilucidar lo que quiso decir con *información*, sino que su análisis sobre el todo y las partes ha traído luz para realzar la importancia de la veracidad de los datos, como parte de un todo y que no puede construirse, en nuestros tiempos -como tampoco en el siglo I a. C.-, información veraz si los datos, como parte constitutiva de del todo informativo, no son veraces. Este punto es arquimédico, a mi juicio, para rebatir la aparente sinónimo entre información (veraz o auténtica) con contenido, fruto de un pragmatismo de raigambre tecnológica y auspiciado, en parte también, por la academia. La hermenéutica ciceroniana trasciende la etimología y se funde con el *êthos* del orador, porque la palabra es fruto de una disertación interna, previa a la construcción del discurso filosófico. La palabra encarna una verdad en su raíces mismas

Esta es la premisa con la que parte Cicerón. Toda palabra contiene en sí misma una *información* que contienen los vocablos en sus formas y en sus trasfondos. Entendemos, pues, que una palabra no es solo su significado «externo», sino también una palabra es una voz «interna», que tiene una etimología que va dejando huellas. La tesis de Capurro se enfoca en la externidad significadora de la palabra; la tesis que planteo es la internidad, su etimología, que

encapsula rastros de verdades como partes que luego irán tejiéndose hasta constituir una información auténtica y no una *fake news*.

Recuperar sentidos primigenios de la información ha permitido rebatir supuestos como la aparente similitud semántica entre información y contenido; ha permitido también poner de relieve el sentido ético de información como formación, educación o forja de opinión pública, frente a posturas tecnocientíficas o epistemológicas funcionalistas que solo la conciben de su condición enunciativa. En el siguiente capítulo VIII conectaré esta idea con el pensamiento orteguiano de la educación como (in)formación de opinión pública, como adelanta en una su conferencia *La pedagogía social como programa político*, de 1910, (OO. CC. 2004b, Volumen II, pp. 86-102).

Un ciudadano digital ha de configurarse, entonces, como el corresponsable de una dieta informativa sana al velar también por la autenticidad informativa -veracidad y fiabilidad de las noticias- y por la sociabilidad de las interacciones digitales. La opinión pública será manipulada si es fruto de las interacciones de irracionalidad comunicativa de los analfanautas o de la animalización de la discusión pública. También cabe la opción de que la opinión pública sea crítica si se configura en la deliberación de ciudadanos digitales.

En esta línea argumental de diferenciación entre analfanauta y ciudadano digital, hay un segundo estadio, el del prosumidor. Romero Rodríguez et al. (2016) ya advertían del principal atributo de este segmento de las audiencias, que no son meros recipientes de mensajes, sino que asumen su agencia gestora y emisora de mensajes y de información -entendida en un sentido muy amplio y peligrosamente ambiguo.

A continuación, expondré las limitaciones de la figura del prosumidor tanto en su enfoque comunicacional como moral que, a mi juicio, no se trata de dos perspectivas escindidas. La principal objeción que encuentro al prosumo es su enfoque *comunicacional*, que no garantiza *stricto sensu* la comunicación, como ideal *comunicativo*, como carácter radical del ciudadano. El problema subyacente, a mi juicio, está en confundir participación y reciprocidad o bilateralidad en el flujo informativo como las únicas condiciones en la comunicación; como consecuencia tenemos la apariencia relacional del prosumidor con otros internautas. El prosumidor se presenta como una figura henchida de protagonismo por su funcionalidad dual emisor-receptor, que no garantiza, en todo caso, la sociabilidad ni la responsabilidad ética de la información que comparte.

CAPÍTULO VIII.

LA PROSUMISIÓN COMO AGENCIA EMISORA (¿Y MORAL?) DE LAS AUDIENCIAS

*«Curiosamente, la sociedad civil,
que parece ajena a la idea de ciudadanía
por referirse precisamente a lazos sociales
no políticos, se presenta hoy como
la mejor escuela de civilidad».*

Adela Cortina
Ciudadanos del mundo. Hacia una teoría de la ciudadanía
(2021a, p. 31)

8.1. Introducción.

Un estadio intermedio entre los polos de la ciudadanía y de los usuarios ocurre cuando este navegar por Internet significa conocer y apropiarse de las posibilidades y potencialidades entre redes; cuando este saber navegar se traduce en la capacidad de crear y de emitir contenido «propio» con mensajes intencionales estamos frente a los prosumidores. Esta propiedad es significativa y característica del siglo XXI, supone revertir la concepción comunicacional tradicional en la que medios de información y grandes instituciones son los únicos agentes en emitir mensajes y despeja cualquier duda sobre la capacidad de cualquier usuario de emitir sus propios mensajes con un alcance sin precedentes y que puede superar incluso el de medios tradicionales y de las instituciones. Cabe cuestionar también si esta capacidad de difundir mensajes supone ser soberano al desmarcarse de la dependencia de los medios de comunicación y grande instituciones para recibir noticias e información y del vasallaje que implicaba esta pasividad como receptores.

«Prosumidor» es una palabra que viene de dos voces en inglés «*producer*», que no ha de confundirse con «*producer*» (productor o productora), y «*prosumer*». El primer término se construye de dos voces: «*production*», de la que se toma el prefijo prod-, cognado de producción, y de «*user*», usuario. La segunda palabra pone el énfasis en la dualidad de productor y de consumidor. El concepto no es nuevo, la idea de que un consumidor se convierta en productor puede rastrearse hasta los escritos de Karl Marx. En el campo de la sociología, esta noción dual fue recuperada por Marshall McLuhan y Barrington Nevitt en su obra *Take*

Today: The Executive as Dropout (1972); en ella advierten que eventualmente ocurriría la dualidad ante el avance tecnológico electrónico. Otro clásico, Alvin Toffler habló del auge del prosumidor en su libro *The third wave* (1980) en un contexto de contenidos.

Si con el analfanauta digital nos enfrentábamos a la paradoja de una capacidad sin precedentes de competencias digitales, pero carencias críticas mediáticas, una salida a este problema sería a la apropiación del entorno digital. Surge, pues, una segunda figura, un segundo estadio del internauta: el prosumidor, cuya creatividad y dominio de las competencias mediáticas es más consciente a la hora de elaborar y difundir mensajes. Esta consciencia no solo es saberse capaz de navegar en la infoesfera con destreza, sino de entablar discursos estéticos y son sabedores del impacto que pueden alcanzar en las redes sociales. ¿Basta con que las audiencias, concebidas tradicionalmente, como agente receptor de mensajes, pueda y ejerzan la facultad de divulgativa con creatividad para sustentar una idea de «soberanía» y de validez ética en la dinámica de la infoesfera en la creación de una opinión pública crítica y responsable?

El objetivo general de este capítulo VIII es identificar las limitaciones morales que aún permanecen en este segundo estadio de internauta que es la prosumisión, sin que ello signifique dejar de reconocer el gran avance de consciencia de cambio estructural y no lineal en el proceso comunicacional.

El primero objetivo específico será rebatir la idea de soberanía emisora del prosumidor como solución a la paradoja del analfanautismo. El segundo objetivo específico de este capítulo será redimensionar la funcionalidad emisora de los prosumidores al orientarla hacia una pedagogía político-social.

8.1. Entre la interpretación pasiva y la emisión activa.

Desde las dinámicas digitales y las transformaciones del ecosistema informativo, el concepto de prosumidor ha cobrado renovada vigencia por la ponencia principal titulada *Correcting an Historical Error*, en el congreso sobre Prosumisión, en Fráncfort (Alemania), en marzo de 2009, del sociólogo y académico George Ritzer. En su conferencia, Ritzer rebate a clásicos como McLuhan, Nevitt y Toffler, al plantear como condición natural la prosumisión en el género humano. A juicio de Ritzer, centrar la supuesta dicotomía en un contexto económico es un error histórico, pues el humano siempre ha transitado en esta dualidad. No hay producción sin consumo y viceversa, el proceso no es binario, sino unitario y denominado prosumisión.

No me detendré a pormenorizar las siete razones por las que la prosumisión, a juicio de Ritzer et al. (2012) ha cobrado interés en el debate académico en el siglo XXI. En esta línea

argumental, podría entenderse que el énfasis de los papeles entre emisor y receptor es redundante en el concepto de comunicación, pues la condición de bidireccionalidad es inherente al proceso. Esto presume un amplio rechazo a los estudios comunicacionales sobre audiencias como consumidores pasivos frente a un contenido producido por los medios.

La cuestión espinosa que plantean Ritzer et al. (2012) tiene sentido curiosamente en otra diferenciación y es la condición «activa» o «productiva» del receptor, que no necesariamente ha de consistir en la difusión de mensajes; esta agencia se manifiesta en el consumo o interpretación de los medios. Aun siendo conscientes de la larga y densa tradición sobre estudios de comunicación cimentada sobre la dicotomía emisor-receptor, Ritzer et al. dan un salto y se escudan en el auge de las redes sociales como ejemplo esencialista de la prosumisión. Estas plataformas digitales no podrían existir sin los prosumidores. Se atreven a ir más allá y defienden la sociabilidad a raíz de las interacciones entre los prosumidores: reseñas, lo cual alimenta un sistema de reputación; servicios que, a juicio de estos autores son gratuitos, como los mapas, el correo electrónico o el uso de aplicaciones como Documentos, el flujo de noticias y la voz de expertos.

A mi juicio, Ritzer et al. tienen una lectura academicista que presenta tres problemas a los que no son capaces de responder. Primero, su tesis critica tradiciones, precisamente académicas, mas no rebate que la dinámica de los medios tradicionales en el siglo XX se ha construido remarcando lo que ellos denominan visión binaria; segundo, es insuficiente que apelen a una definición de la agencia del receptor como «activa» o «productiva» receptor desde su pasividad recipiente e interpretante y no reparen en la capacidad de emisión del receptor; la bilateralidad de la comunicación no radica únicamente en una respuesta como una agencia activa o productiva, sino en entender que ahora los receptores gozan de una capacidad sin precedentes de crear y de difundir sus propios mensajes. Y tercero, los ejemplos en internet que señalan como espacios de socialización entre prosumidores, por un lado, no son gratuitos, a mi juicio, se pagan con tiempos de atención y con datos, que nutren los algoritmos; por otro lado, refuerza la condición emisora de las audiencias.

Ahora bien, ¿basta con realzar la agencia activa para defender que hay comunicación en la esfera digital? La respuesta desde la prosumisión es dicotómica. Abordaré primero la visión optimista de la emisión y gestión de información por parte de los receptores y en el siguiente apartado, abordaré una mirada pesimista.

En el campo de comunicación y de periodismo, esta diferenciación es clave para entender la complejidad del flujo informativo. ¿El protagonismo social del prosumidor radica entonces en su participación y capacidad de divulgación de información? Los prosumidores no

deambulan sin rumbo por Internet; se han apropiado de la tecnología y participan con naturalidad en el mundo digital. Configuran la lectura y la relectura de las realidades.

Y las posibilidades visuales son un aliciente: seducen, cautivan y permiten exponerse y exhibirse; la imagen móvil o estática propicia el hábitat digital en el que el testimonio visual se equipara -equivocamente- con la existencia; en esta aldea visual de prosumidores confluyen la posibilidad de ver y de ser vistos junto con otra dualidad la de la emoción y lo eficaz, pues «lo efectivo es lo afectivo» (Pérez Daza, 2018, p. 52). Esta premisa existencial es por demás peligrosa y grafica la promesa no cumplida de la omnipotencia de internet, por cuanto ofrece engañosamente la irracionalidad comunicativa lejos de potenciar la ciudadanía.

Para Burgos (2017), la prosumisión supone, más bien, una posibilidad para el diálogo entre ciudadanos y la política -en un sentido amplio de la *pólis*-, porque da un giro de tuerca al papel del usuario, pues se deslata de la pasividad del consumidor de contenido en cuanto receptores y lo pone en el lugar de la emisión. La importancia de este nuevo papel de la prosumisión empieza desde el inicio de la navegación por motores de búsqueda: es el usuario quien busca activamente, ya no solo espera recibir pasivamente la información, sino que esta búsqueda involucra recuperar y jerarquizar datos. Ello se traducirá en creación, en primer lugar, y en participación. Es en las redes sociales donde la interacción con otros usuarios o prosumidores surge. En la interacción se comparten experiencias y sentidos. Y es lo que la autora llama colaboración, interacciones independientes que confluyen intencionalmente o no. El *quid* para Burgos está en la bidireccionalidad y en la capacidad, ahora protagónica, de difusión.

Para esta autora, la prosumisión es el punto de partida de una nueva perspectiva de alfabetización. Burgos pone de relieve la necesidad de una preparación transmedia, esto es, más allá de los medios tradicionales y se inscribe dentro de la propuesta de alfabetización transmedia del académico Carlos Scholari que apunta a trascender la formación informal de los prosumidores cuyo contenido suele ser fruto del ensayo y el error, de la imitación e inspiración y de la búsqueda propia o activa de información. un ejemplo de ello son los influenciadores cuyo alcance puede competir con el de medios tradicionales.

El protagonismo del prosumidor se manifiesta también cuando lo que las audiencias, por antonomasia recipientes de mensajes, narran en redes sociales se viraliza o, aun sin tener gran eco, su narración se convierte en noticia. En un contexto de *fake news*, los usuarios pueden constituirse también como fuentes de información frente a una hegemonía de fuentes oficiales: tienen herramientas, están en el lugar de los hechos y registran, en primera persona, lo que

ocurre, sin mediación de una empresa periodística. En este sentido, la prosumisión supone un progreso en la comunicación más allá de la operatividad digital (Blanco Pérez, 2021).

La prosumisión expone, sin embargo, un problema más profundo. Sintetiza dos acciones, el consumo y la producción de información, pero no allana el camino a la comunicación, como defiende Blanco. A menos que, por comunicación, entendamos el flujo bidireccional de mensajes, como también esgrime Burgos. Desde esta perspectiva, eminentemente desde la *τέχνη comunicacional* y con una mirada que entiende la autonomía como apropiación tecnológica y no como capacidad crítica no puede hablarse de un *êthos* cívico *comunicativo*.

8.2. Fantasía y utopía de la prosumisión.

Aguaded y Romero Rodríguez advertían que el ecosistema comunicacional y digital era «endógeno y sistémicamente desinformativo» (2015, p. 44) pues era un escenario de infoxicación en medio de mediamorfosis cada vez más acelerada que reflejaba no solo la debilidad mediática frente a las preferencias de las audiencias y sus múltiples ofertas digitales, sino también a la debilidad mediática del prosumidor, carente de competencias para distinguir entre información, rumores y desinformación.

Esta alerta fue recogida por Romero Rodríguez et al. (2016) cuando propusieron el concepto de analfanauta e insistían en la incompetencia mediática tanto del analfanauta como del prosumidor y su vulnerabilidad frente a la infoxicación. La solución que ofrecían era la alfabetización mediática.

La aceleración de la mediamorfosis y del incremento de capacidades digitales, el panorama luce, en principio, más nublado para una opinión pública crítica en manos de ciudadanos digitales. En vísperas del impacto de la inteligencia artificial generativa, en el prólogo de la obra *Prosumidores emergentes. Redes sociales, alfabetización y creación de contenidos*, el tono de Romero Rodríguez (2021) cambió. Su intención ya no es advertir sobre la incapacidad o vulnerabilidad mediática de los analfanautas y de los prosumidores, sino proponer que estamos ante una inevitable nueva forma de comprender la comunicación y la «evolución digital»:

Este ejercicio no es -de ninguna manera- una advertencia, ni un llamado de atención con visión apocalíptica, sino un testimonio de que no podemos, desde la academia, seguir analizando superficialmente los fenómenos de la evolución digital sin comprender que estos no son la causa, sino la consecuencia de un cambio paulatino de la necesidad de socializar, de la manera como la entendemos las generaciones anteriores. Ser *influencer* ahora no es un trabajo de ensueño, como lo fue hace un par de años, sino una necesidad de reconocimiento, relacionamiento y autorrealización de la que depende tu situación en esta sociedad post-digital. (2021, pp. 13-14)

Esta radiografía de Romero Rodríguez presenta una porción de la realidad de la sociedad digital. Habría que empezar por revisar críticamente qué se entiende por socializar. Podemos atrevernos a ver un poco más allá de una descripción del mundo digital y cuestionar qué estamos entendiendo por realidad o «vivir en digital». El trasfondo de esta mirada es un déficit del prosumidor que evidencia, no solo las incompetencias mediáticas del analfanauta o del prosumidor que lo vulneran aceleradamente, sino el alcance limitado que trae consigo la fe de la agencia emisora en la capacidad de difundir sin que esté acompañada de competencias morales. Y esto se patenta, a mi juicio, precisamente en la incapacidad de socialización con base en la solidez de una información veraz, que apunte a una comunicación ético-cívica.

Ahora bien, las razones que esgrime Romero Rodríguez, como la inevitable evolución digital y la interpretación generacional discrepante de las formas de socializar, quieren reflejar una realidad que, por patente, no significa que pueda ser de otra manera. El lenguaje antiapocalíptico del autor está lleno de «trampas». ¿Acaso esta reflexión del autor no incurre en una recomendación por dónde transitar o no? ¿Qué implica esta «utopía» que despierta tanto temor?

Ciertamente los conceptos, las realidades y las comprensiones de los fenómenos cambian. No son estáticos. Una premisa válida es la evolución conceptual, también según se entienda qué es evolución. Claudicar, bajo el amparo del realismo digital, es un lujo que la humanidad no puede darse. Hay una pretensión en posturas como estas que rehúyen de lo humano y su infinita posibilidad y potencialidad, que es más peligrosa y que parte, curiosamente, de que la realidad es dada; este lenguaje termina cosificando al hombre a una finitud muy limitada, que implica autonegarse en la dimensión creativa y fantástica como personas reflexivas.

Tenemos claro que las palabras sirven para designar conceptos y realidades. Ahora bien, sin desmarcarnos del todo de la adecuación, pueden plantearse criterios superadores para hablar de la ética del lenguaje: la veracidad, la búsqueda de la verdad y la recta ordenación del lenguaje en su significado. Lo problemático es que el lenguaje transita, más que en la realidad (en cuanto a correspondencia), en lo ambiguo, lo equívoco y está lleno de «trampas», como plantea Aranguren (1974) en su obra *La ética del lenguaje*. En sí, el lenguaje no es verdadero; que sea cambiante no significa que no tenga unas normas y unos contextos (políticos, sociales, morales, económicos, etc.).

Aranguren retoma esta idea en *La comunicación humana* (1986). Cuando se emplea una palabra no es solo porque se quiera enunciar su significado, sino porque se espera una acción

por parte del receptor. Entonces, el lenguaje será moral cuando busque la verdad y se espere una determinada respuesta. Se aprecia el binomio entre ser-deber unidos por la intencionalidad con que se informa un significado. El lenguaje será, por tanto, inmoral cuando no busque seriamente la verdad. Esto supone adicionalmente dos problemas: qué se entiende por verdad y qué se hace con esa verdad (Suárez Montoya, 2022)⁸⁶. Porque con la verdad se transmite lo verdadero y también lo falso, es decir, se procura un bien o se manipula. En cualquier caso, siguiendo a Aranguren: se advierte de un camino de doble referencia del lenguaje: a la realidad y a la acción. ¿Qué subyace en el tono «antiapocalíptico» de Romero Rodríguez con evolución digital y las formas actuales de socialización?

Romero Rodríguez se escuda en una visión realista para contrarrestar «el puritanismo utópico de creernos sabios que recomiendan los caminos que ha de transitar la humanidad y retrotraerla a nuestras propias reminiscencias» (2021, p. 14). No puedo sino encontrar equívoca la tesis de «evolución digital» con un significado fijista de «ineludible», como propone Romero Rodríguez; este evolucionismo es darwinista. Sucumbir ante una digitalización de la vida es propio de un analfanauta o prosumidor desmoralizado, que más que incompetente mediático, se muestra incapaz de crear nuevos ideales y de comprometerse con ellos. Se entiende desde esta mirada «utopía» la incapacidad de apropiarse del contorno digital y seguir actuando ante la aparente consciencia de saberse desbordado por las circunstancias del mundo digital.

Visto así, «utopía» no es un marco regulativo, como una *tabula rasa* en el que trazar nuevos proyectos de vida potenciadores y posibilitantes, sino «utopismo» como un sin lugar y un sin tiempo, *ad calendas graecas*. No cabe una esperanza activa. No podría hablarse entonces de evolución, sino de involución. ¿Cabe imaginar un ideal posible sin utopismos que parta de una realidad patente, pero sin perder de vista las realidades latentes? Sí, no desde una razón pura, sino desde una razón experiencial (Conill, 1991, 2010a).

Este es, en conclusión, el *quid* problemático del analfanautismo: su ontologización como figura acabada y desbordada por el contorno digital como facticidad. El analfanautismo y la prosumisión pueden superarse. Y este es mi planteamiento, una redimensión crítica y normativa de su condición de usuarios. El ser ya no es la cuestión primordial, es un punto de partida, mas no de llegada. Está en juego la vida del ciudadano en su condición individual y social. Hay circunstancias, pero es el internauta quien elige en el universo de posibilidades y construye su identidad. Es falso que todos los internautas quieran ser influenciadores o comercialicen o

⁸⁶ Este será el *leitmotiv* de la última parte de esta tesis al proponer una infoética o epistemología cordial.

construyan su vida digital desde la «extimidad», entendida esta como la exhibición de su vida intimidad y vida privada en redes sociales (Sibilia, 2008, p. 35).

Abogo, en cambio, no por una solución definitiva, sino una perspectiva de la evolución desde un «torrente de fantasía», de «hiperfunción imaginativa», como insiste Ortega y Gasset a lo largo de su obra. Es la fantasía lo que separa al hombre del resto de los animales. En su ensayo *Una interpretación de la Historia universal. En torno a Toynbee*, de 1979, el maestro se vale de la metáfora de la fantasía para explicar lo que supone la imaginación en la creación de proyectos e ideales:

El hombre es el animal fantástico, nació de la fantasía -es hijo de la loca d la casa. Y la historia universal es el esfuerzo de un gigantesco y milenario de ir poniendo orden en esa desaforada, anti-animal fantasía. Lo que llamamos razón no es sino fantasía puesta en forma. ¿Hay en el mundo nada más fantástico que lo más racional? ¿Hay nada más fantástico que el punto matemático y la línea finita y, en general, toda la matemática y toda la física? ¿Hay fantasía más fantástica que eso que llamamos «justicia» y eso otro que llamamos «felicidad»? (...) Ningún contorno ni cambio de contorno puede por sí mismo ser calificado de obstáculo, dificultad y reto para el hombre, sino que siempre (...) la dificultad es relativa a los proyectos que el hombre crea en su fantasía, a lo que suele llamarse sus ideales, en suma, a lo que el hombre quiera ser. Esto nos proporciona una idea de reto y de respuesta mucho más decisiva y honda que la meramente anecdótica, adventicia y accidental que Toynbee nos propone. A su luz nos aparece la vida humana, íntegra, como lo que es en permanencia: un dramático enfrente y contienda del hombre contra el mundo, y no un mero desajuste ocasional que se produce en algunos momentos. (OO. CC. 2012a, Volumen IX, p. 1367-1368)

Contra una visión que claudica ante el tecnocientificismo no humano, cobra vigor la propuesta orteguiana para aterrizar la idea de soberanía de un ciudadano desde su fantasía para apropiarse de las circunstancias y crear sus proyectos de vida. La lectura de Romero deja entrever una realidad que luce implacable y como tal, se presenta como absoluta y, en este sentido, finita por cuanto la realidad o la vida digital sería una cosa acabada.

Se trata acaso de una visión desmoralizada y desmoralizante del internauta, que olvida que la vida no es un *factum*, sino un *faciendum*, como plantea Ortega y Gasset en su obra *Historia como sistema* (1942):

(El hombre) Lo que encuentra son puras dificultades y puras facilidades para existir. El existir mismo no le es dado «hecho» y regalado como a la piedra, sino que (...) al encontrarse con que existe, al acontecerle existir, lo único que encuentra o le acontece es no tener más remedio que hacer algo para no dejar de existir. Esto muestra que el modo de ser de la vida ni siquiera como simple existencia es *ser ya*, puesto que lo único que nos es dado y que *hay* cuando hay vida humana es tener que la vida humana es un gerundio, un *faciendum* (no mero *factum*), un quehacer. (OO. CC. 2010, Volumen VI, p.64-65)

Lo que constituye al hombre es su continua respuesta a un entorno cambiante, es cómo se hace cargo de su vida. No es un internauta que navega cual flecha sin rumbo, sin propósito o proyecto. Esta cuestión de «evolución digital» que propone que no queda más remedio que

sucumbir pone de manifiesto un supuesto *factum*, que reduce, con optimismo o pesimismo, al prosumidor en la funcionalidad de la difusión de información y a la que llama socialización. Frente a este postulado defiende un supuesto contrafáctico (pragmático del habla): el ciudadano digital moralmente vigoroso, capaz de conectar humanamente con otros y replantear las dinámicas digitales, porque se apropia del contorno digital y mira hacia la socialización desde la cordura y una verdad emancipadora.

Para Ortega, el hombre es un animal fantástico porque tiene una condición política (Peris Suay, 2009) y este es uno de las cuestiones más importantes del pensamiento cívico orteguiano: amplía la noción clásica de política (partidista) y la dirige la formación y animación social de la ciudadanía. Este planteamiento goza, a mi juicio, de pleno vigencia en estos tiempos: ¿La soberanía o la autonomía de los prosumidores puede sustentarse, además de su potencial creativo, en la responsabilidad conciudadana de (in)formar a otros internautas? ¿Los influenciadores son conscientes de su responsabilidad cívica, más allá de aumentar las métricas y las KPI (indicadores clave de rendimiento, en inglés: Key Performance Indicators) que determinan su caché?

En esta línea orteguiana de educación cívica-política, Peris Suay (2009, 2018) pone el acento en el carácter educativo, más allá de la escuela o la instrucción formal de un ciudadano, relacionado con la construcción de opinión pública. Esta cuestión está presente en Ortega más o menos explícita en casi toda su trayectoria filosófica, aunque con diferentes aproximaciones

En su conferencia *La pedagogía social como programa político*, José Ortega y Gasset ofrece una perspectiva de la educación, que está alineada con la idea de información (formación, educación) que hemos defendido en el capítulo VII. Para el maestro, la educación equivale, antes que nada, en la transformación de la realidad, con lo cual la educación no es sino la ciencia para que transformemos la sociedad. Este enfoque contrasta con la idea tradicional de la política y del político, como oficio partidista. Ortega disiente de esta mirada excluyente de la política e incluye en el quehacer político a todo ciudadano a través de la pedagogía social.

No hay que hilar muy fino para hallar un trasfondo neokantiano de autorregulación que no puedo evitar adjetivar como intersubjetivo: los mismos ciudadanos se encargan de enseñar la socialidad y la civilidad, de crear mecanismos de autoregulación individual y recíproca.

Peris Suay (2009, 2018) sistematizará el pensamiento orteguiano de la educación como pedagogía social, *id est*, como ciencia de transformación social en tres niveles. La primera concepción es de carácter intelectual e institucional, en la que asume la democracia y los partidos políticos con una función educativa y creadora de opinión pública; la segunda es entender la educación en el equilibrio entre crear nuevos usos y respetar, en simultáneo, un

universo colectivo de sentido que se encuentra en la cultura para no caer en el individualismo del hombre-masa. El tercer nivel es la importancia de la educación como participación social de los ciudadanos lo que llevará a los ciudadanos a una educación para la creatividad.

Para que la educación en Ortega cumpla un propósito de pedagogía social ha de haber, en primer lugar, una exigencia de cultura, de elevar el nivel social y ello transcurre por la infusión de ideales; en segundo lugar, la preocupación estética por el paisaje (Peris Suay, 2009, 2018). Es decir, el ideal político no puede ser una cuestión abstracta, sino que parte de la adecuación a circunstancias concretas. Así, el ideal de la creatividad no es solo una imaginación fantástica, sino la capacidad de apropiarse del mundo digital, como circunstancia concreta; creatividad no es crear *deepfakes* y difundir *fake news* a diestra y siniestra desde una estética verosímil de una noticia auténtica.

La creatividad orteguiana es luchar contra posturas claudicantes como la de Romero Rodríguez (2021) que ven la evolución tecnocientífica como ineludible, inabarcable e inconquistable por parte de los usuarios. Esta visión derrotista contrasta con el pensamiento orteguiano de comprender la técnica como un medio propio del ser humano para su autointerpretación y realización de su proyecto vital (Balaguer García, 2023). Esto implica coraje y una mirada positiva vital frente a discursos que demonizan la técnica. ¿Cómo entender esta mirada positiva vital, primero, y segundo, frente a una demonización de la técnica?

La lectura de Conill (2012, 2016a) sobre la condición fantástica humana va mucho allá de una reivindicación exclusiva de la capacidad poetizadora y metafórica y su estética en el ser humano. Ciertamente, bebiendo de las nociones metafóricas de Ortega y Gasset y de las huellas inocultables de Nietzsche en el filósofo madrileño, Conill incidirá en que las metáforas son un medio de expresión y un modo esencial de intelección. Dicho así la tesis de Conill podría alinearse con la defensa de la metáfora y capacidad creativa humana, lo cual, en parte, es cierto, pero corre el peligro de interpretarse desde una perspectiva moral relativista de la autenticidad.

A mi juicio, Conill pone la lupa por ello en que esta poetización y hermeneutización de los proyectos vitales no son atributos humanos que vayan cual flecha sin rumbo. Al contrario, van en una perspectiva tanto auténtica como concreta y propia contra el logicismo. Esta idea rebate la tesis de la «soberanía», «autenticidad» o el protagonismo de la emisión del prosumidor como superación falaz de la paradoja del analfanauta. El trasfondo de la tesis de Conill es revelar, por un lado, el tránsito de una razón pura a una impura en forma de razón vital en categorías como imaginación y razón, animal fantástico, capacidad poética del animal fantástico, poetización perspectivista y metaforización, evaluaciones vitales y *Übermensch*

(*superhombre*). Pero esta defensa apunta, por otro lado, a un $\tilde{\eta}\theta\omicron\varsigma$ de esta autenticidad y de esa soberanía:

El perspectivismo de Ortega se caracteriza por mantener las nociones de verdad y de realidad, aunque éstas se quiebran en facetas innumerables y se ofrecen en perspectivas individuales e insustituibles. Lo que ocurre es que Ortega aspira a integrar las visiones de los individuos y lograr una «colaboración», componiendo entre todos «el torrente de lo real», pero la intención que lo mueve no es la de imponer las opiniones, sino la de «contagiar» para que cada cual sea fiel a su perspectiva. Una perspectiva de la que no se han eliminado los valores vitales. (Conill, 2016a, p. 86)

Este $\tilde{\eta}\theta\omicron\varsigma$ para que sea *co-laborativo* o cooperativo ha de enraizarse en la intimidad del yo. Esta creatividad humana que ejerce su «poder creador» será tal si es capaz de crearse e inventarse la vida digital misma. En la línea nietzscheana y orteguiana, Conill critica la noción predominante de «adaptación»; con ello, quiero hacerme eco de la crítica hacia el positivismo (de métricas y de algoritmización), de la naturalización de narrativas y del utilitarismo, a partir del darwinismo, que cosifica a los internautas en números, en seguidores que monetizan cuentan. En este sentido, no se inventa la vida digital, sino que se repiten discursos y prácticas individualistas y mercantilistas inhumanas. A esto es a lo que se llama «soberanía» o «autenticidad» del prosumidor y con el que no puedo estar en más desacuerdo.

En esta hilo argumentativo y reconstructivo del pensamiento orteguiano, quiero aplicar el concepto de logicismo, hoy numérico, al mundo digital signado por métricas y narrativas estéticas que, en no pocas ocasiones, se alejan además de la realidad. El perspectivismo orteguiano aboga, más bien, por un apego a la realidad y lo veraz que, traído al mundo digital, podemos hablar de una «colaboración» entre todos los internautas en ese «torrente de lo real», que, como insiste Conill, no eliminan en ninguna circunstancia los valores vitales.

8.3. El protagonismo de la emisión.

Ambas miradas de la prosumisión, la optimista y la pesimista, condicionan el intercambio de información. Ambos polos se sustentan en la bidireccionalidad de un proceso para hablar de comunicación; mantendré, sin embargo, que la reciprocidad *comunicacional* es insuficiente para hablar de un modelo *comunicativo*. Rebatiré esta idea desde la comunicación y la filosofía moral.

Uno de los conceptos más asentados de comunicación es el que presentó David Berlo en 1960 en su obra *El proceso de la comunicación: introducción a la teoría y a la práctica*. Toma como base el esquema aristotélico, en la *Retórica*: orador, mensaje y audiencia. Berlo lo adapta al siglo XX e identifica no tres, sino cuatro componentes. El primero de ellos es la *fuentes*,

que codifica y emite mensajes de acuerdo con sus habilidades, actitudes, conocimiento, sistema social y cultural. El segundo es el *mensaje* propiamente dicho, que presenta un contenido, sea intencional o no, con elementos verbales o no verbales. El tercer componente es el *canal*, por donde transita la información y que atiende a los cinco sentidos corporales. El cuarto componente es el *recipiente* que descodifica el mensaje al recibirlo; este último componente atiende a los mismos atributos de la fuente.

El título *El proceso de la comunicación: introducción a la teoría y a la práctica* revela, a juicio de Cortés (1992), desde el primer sustantivo (proceso) un problema epistemológico. Si comunicación es un proceso y no puede hablarse como tal de un concepto acabado, pues este seguiría evolucionando; sería procesal. El problema de concebirlo como proceso es encasillarlo en etapas finitas consecutivas e inequívocas que, al cumplir, se termina, se completa el proceso. En realidad, todo proceso es un *continuum*. El problema no está en la finitud conceptual, sino en abrazar la idea de finitud del lenguaje. Este punto de partida grafica la confusión que hay, a mi juicio, con una mirada lineal del *modelo* de comunicación, que Berlo rectificó; Berlo argumentó que su propuesta inicial tenía una finalidad pedagógica (Cortés S., 1992).

Tomo como base la contribución de Berlo para identificar dónde está la confusión de la comprensión de la comunicación y fundamentar una cuestión crítica, a mi juicio, en el matiz entre los adjetivos «comunicacional» y «comunicativo». En todo caso, soy consciente de una realidad opresora: el uso indiscriminado entre un calificativo u otro. No es mi caso.

Uno de los principales problemas que presenta la definición de Berlo de comunicación es su concepción de un proceso lineal. El trasfondo de la tesis primaria es el sentido hipodérmico de la comunicación: la fuente emite un mensaje que se introduce cual aguja en el receptor. Pero, para que haya efectivamente comunicación, el recipiente ha de responder como el emisor pretenda. Se plantea entonces una relación unilateral y condicionada sin mayores avances que el esquema que propuso Aristóteles en su retórica. El espíritu del modelo originario de Berlo es conductista. Es un proceso comunicacional que remarca una reciprocidad en el proceso finito: un emisor emite un mensaje, que es recibido y respondido. Y así termina el proceso -en el sentido originario de Berlo- en vez de concebir la comunicación como un modelo o un proceso continuo que, traído al siglo XXI, vemos la infinitud de posibilidades recíprocas que no son lineales, sino de redes; que no son unilaterales, sino bidireccionales. ¿Pero realmente puede hablarse de un sentido ético y no procesal de la comunicación?

No cuesta concluir, entonces, que comunicación se entienda como divulgación, difusión, emisión y la agencia del receptor sea pasiva, por cuanto su papel es interpretar y responder a un mensaje-estímulo condicionado de la fuente. En esta línea se inscribe la propuesta Ritzer et al.

(2012) al entender la prosumisión como un modelo de comunicación unitario y no binario, pues la condición «activa» o «productiva» del recipiente es el consumo y la interpretación mediática. Contrario a lo que estos autores consideran es así cómo han operado *a nativitate* los periódicos y demás medios de masas en el siglo XX: las audiencias solo reciben información y su interpretación -en gustos y preferencias de consumo- es la respuesta a los medios de difusión.

Diametralmente opuestos podemos ubicar las líneas de Blanco Pérez (2021), desde el texto escrito, Daza (2018), en el texto visual, y de Burgos (2017), desde la alfabetización mediática y, sobre todo, transmedia. Para estos autores lo revelador del nuevo esquema comunicacional es la agencia emisora de los receptores. Así, las audiencias se convierten también en medios, se mediatizan y, en no pocas ocasiones, son quienes median entre los datos y recipientes pasivos y medios de tradicionales o digitales. Su interpretación de la *imago mundi* es directa, porque privilegian su experiencia directa.

¿Esta facultad difusora despeja el camino hacia la ciudadanía? Depende de lo que se entienda por ciudadanía, de lo que me ocuparé en breve. A mi juicio, el punto de partida no es tanto realzar la preminencia de la emisión como la facultad *comunicacional* o enunciativa, sino la capacidad poner el foco en la razón *comunicativa*, que trasciende lo funcional y refuerza el vínculo humano de *lógos*. Aun desde el redimensionamiento de la prosumisión que plantean Blanco, Burgos de Daza, no hay un impedimento para difundir *fake news* o alentar la producción de contenido veraz; el acento que estos autores ponen está en la importancia de la expresividad, de la estética, de la estética y de la facultad enunciativa y creadora de mensajes. El peso desde la mirada comunicacional está en poner en valor la participación de las audiencias ya no como receptoras de mensajes, sino como difusoras de mensajes, de una epistemología existencial y estética creativa y una hermenéutica de la realidad seductora que ofrecen las imágenes. Como signo de nuestros tiempos, coincido con los autores no puede pasar desapercibido; no por ello dejo de cuestionarme hacia dónde se orienta o, si existe, una formación no solo en la *τέχνη*, insisto, sino también en el *ἔθος* cívico ante el renovado protagonismo de las audiencias.

¿Qué garantías tenemos de que estos prosumidores, sabedores de su capacidad creativa y alcance mediático-digital, no sean los niños mimados de los que nos advertía Ortega y Gasset en *La rebelión de las masas* (OO. CC. 2008a, Parte I, cap. VI, pp. 405-409), un niño mimado dramáticamente espontáneo y caprichoso que no se apropia de la circunstancia digital ni de la historia como criterio y modelo educativo?

En *Introducción a los problemas actuales de la filosofía*, de 1916, el maestro Ortega hablaba con anticipada claridad de la vida como un aumento de la vida misma (OO. CC. 2007, Volumen VII, pp. 557-668). Suena tautológico, pero vida (digital o no) no puede suponer una

reducción de lo que implica ser humano. Las *fake news*, la razón instrumental y estratégica de la tecnificación digital de la información que, lejos de entablar vínculos comunicativos, solo refuerzan la dimensión unidireccional del anuncio y pretenden establecer como criterio de validez de esta «soberanía» o «autenticidad» en la capacidad creativa y difusora de mensajes, como velo de una cuantificación del alcance como sinónimo de veracidad informativa, matematización del pensamiento vía algorítmica y mercantilización de los internautas.

Esta concepción de la vida digital contrasta con la idea orteguiana de vida. Ciertamente, para la conferencia en Buenos Aires, de 1916, Ortega no aludía a la digitalidad como circunstancia vital. Pero aplicando su pensamiento podemos aseverar que no por ser digital implica por ello menos condición de vida. ¿A qué llamo este detrimento vital? Hablo de la irracionalidad comunicativa que contraviene la concepción perspectivista de la vida como aumento de sí misma, como potenciación y crecimiento; es una irracionalidad que se queda en la virtualidad y trasciende al mundo *off-line*.

¿Aspirar a más reacciones en redes sociales, sin importar que las noticias sean falsificadas o los mensajes partan de la mendacidad en busca de viralidad como criterio de validez y de veracidad no un síntoma antropológico de avaricia y de pérdida de noción de realidad?

Frente a una concepción utilitaria de la vida, bien advertía el maestro hace más de 100 años, que la vida no busca conservarse, no es adaptación -en sentido darwinista-, no aspira perseverar en su ser, sino que consiste en ejecutividad. En este punto, en *Introducción a los problemas actuales de la filosofía*, el maestro apela a Platón y a su concepto de «πλεονεξία, -ας, ή» (*pleonexía*) como categoría definitoria de vida: henchimiento de la vida, del deseo de ser más.

Es una metáfora peligrosa que puede devenir en avaricia, en una aspiración hodierna de más seguidores para aumentar las métricas y, en consecuencia, la monetización de una cuenta. Esta sería, en suma, una visión en abundancia, pero utilitaria e inhumana de la vida. Al revisar su significado en griego, vemos que además de ventaja, de abundancia o de superioridad (sobre alguien), *pleonexía* significa también avaricia, codicia, violencia (Pabón de Urbina, 2018, p. 483); Liddell et al. (2025h) añaden a estos significados exceso, arrogancia; y suposición. Hay una ambivalencia.

Pleonexía es una categoría compleja en Platón y sobre la que no me detendré, sino brevemente para intentar rastrear el sentido orteguiano. *Pleonexía* aparece por primera vez en *Gorgias*. La premisa de Platón es que la justicia puede defenderse desde su propia posibilidad (N. Carrasco, 2010). Si es una posibilidad, ello implica, por tanto, que hay otra posibilidad, la

injusticia, con lo cual, la aceptación de esta premisa platónica supone, a su vez, reconocer un antagonismo pulsional. Este antagonismo se denomina *pleonexía* y es la clave desde la que se puede reconstruir la filosofía política en Platón, de acuerdo con Carrasco.

Este antagonismo tensional es determinante para la concepción platónica de la justicia. Hemos visto en la etimología una ambigüedad que puede conducir al relativismo político, moral o existencial. Carrasco rebate esta idea posible ambivalencia, al menos, en lo que respecta a la *pólis*, al admitir la posibilidad de admitir la pérdida de la justicia, sino que la *pleonexía* ha de entenderse más bien en la «posibilidad de reflexionar la ciudad desde la tensión permanente entre la indeterminación propia de la *pleonexía* y el límite que ha de reconducirla políticamente» (2010, pp. 71, 82).

La República platónica es revolucionaria: aspira rediseñar la sociedad hacia una mejor y más justa. Patentada la complejidad de la *pleonexía* porque nos revela que centrarse en la posibilidad de la satisfacción de las necesidades elementales no lograría que la vida humana sea más humana, sino que mejoraría nuestra condición animal (Bermúdez Vázquez, 2025). ¿La *pleonexía* o la abundancia es el problema en estos tiempos actuales o pretéritos? No es el punto de Carrasco (2010), de Bermúdez Vázquez, tampoco el de Ortega o el de Conill.

El *quid* de la abundancia es cuando este deseo de abundancia no está bien encausado. Optar por el lujo y las necesidades artificiales -*verbi gratia* la hiperdigitalización- no potencia lo humano, desde la perspectiva orteguiana. Estas ideas platónicas parecen un oráculo, razona Bermúdez Vázquez (2025). Pero más de acuerdo estoy con la capacidad (int)electiva de la ejecutividad ciudadana -en perspectiva orteguiana- que ejerce su «φρόνησις» (*phrónēsis*) desde su intimidad para elegir qué tipo de henchimiento vital quiere y cuál descarta.

Además de la metáfora bastante gráfica, como bien recoge Conill en sus análisis sobre Ortega y Gasset, la significatividad de la *pleonexía* platónica, heredada por el filósofo madrileño, radica también, a mi juicio, en el *ἦθος* cívico, como respuesta del raciovitalismo al progresismo, a la tecnificación de la vida. Para el filósofo madrileño, *pleonexía* es:

Hay un término en Platón y en alguno de sus sucesores muy poco estudiado todavía, y capaz, en mi opinión, de un fecundo desarrollo; me refiero a la palabra que para ellos definía la vida: *pleonexia*, es decir, aumento, henchimiento. Vivir es crecer ilimitadamente; cada vida es un ensayo de expansión hasta el infinito. El límite nos es impuesto; es una resistencia que nos opone otra vida que a nuestro lado, e incitada por análoga energía, ensaya su acaparamiento del universo. (OO. CC. 2007, Volumen VII, pp. 583-584)

La inhumanización del tecnocientificismo, que hoy podemos ver concretamente en la hiperdigitalización y algoritmización de la vida, no hincha, sino que desinfla la vida. Frente a

los límites de la matematización y anticipación del pensamiento vía algorítmica, la que defienden el maestro madrileño y el filósofo valenciano no es relativista o ambigua, sino reivindicativa de la vida misma.

Conill recoge esta metáfora orteguiana de la *pleonexía* (2015a, p. 5, 2015d, p. 271, 2016a, p. 75, 2019c, p. 5) para hacerse eco de la potenciación de la vida frente a una vida en reducción, *id est*, un progresismo moderno que es falaz, porque no aumenta la vida, mutila la capacidad creadora y la reduce a una función reproductora. Quedarse, pues, solo en la metáfora del henchimiento sin su rescate de la eticidad de la *pleonexía* platónica puede resultar en una mala interpretación del pensamiento de Ortega.

Y ello es lo que se patenta con la figura de la prosumisión y su aparente soberanía mediática o digital para crear y divulgar mensajes frente a la paradoja de las competencias mediáticas del analfanauta y su incapacidad crítica. La prosumisión es una respuesta insuficiente para enfrentar el alcance desinformativo de *influencers*, que son prosumidores; para paliar el potencial creativo de un *deepfake*. La prosumisión sigue luciendo indefensa e impotente para moldear éticamente, informar o para orientar la opinión pública hacia un uso público prudente y crítico de la razón, aunque se refugie en el logicismo de una aparente soberanía enunciativa y se cosifique en métricas, una estética del mensaje y capacidad creativa.

8.4. Conclusiones generales del capítulo VIII.

Es un avance muy importante considerar el protagonismo del usuario o del prosumidor en su papel, ahora, de emisor. Lejos de restar mérito lo que reivindico, además de su independencia para la producción y difusión de información, es su capacidad cívica de abrir espacios para la sociabilidad y el diálogo. El problema, a mi juicio, trasciende a una mera participación en clave de productor de contenidos o de información. Hay, a todas luces, una falta de autorregulación individual y social en la infoesfera.

En su lectura sobre Ortega, Peris Suay (2009, 2018) advertía que la «educación» si no la asumía la sociedad, igual ocurriría. Esa idea de la educación como ciencia de la transformación social está hoy en manos de internautas que, con más criterios unos, con menos criterios otros, han asumido el papel de modelaje, de oferta de ideales fácilmente rastreables en discursos de odio, xenofobia, incitación a la violencia, una cultura de la cancelación y el flujo rampante de *fake news*. Visto así no podemos sostener que, lejos de haber una transformación positiva, hay una *deformación* de la socialidad dentro y fuera de la circunstancia digital, por cuanto no hay una apropiación ética del entorno y de la *τέχνη*.

Y es aquí donde conviene detenerse: ¿de qué tipo de participación estamos hablando? ¿Qué tipo de protagonismo emisor es al que aspiramos en el mundo digital?: ¿a uno avaro, cosificante e instrumentalizador de los demás usuarios, que divulga *fake news* y, en suma, reduce la condición humana, o a uno que potencia desde el anclaje de la realidad y el relato veraz, como propone el perspectivismo orteguiano?

Una mayor participación no garantiza la convivencia digital, porque la interacción no siempre se erige desde la socialidad, sino que enaltece, más bien lo individual; el interactuar también es mecánico, es autómeta, no autónomo, y está condicionado por el emotivismo sin mediación de racionalidad alguna; las interacciones no se fundamentan en información veraz, sino en *fake news*. Estas interacciones lejos de significar reconocimiento recíproco o respeto activo se revisten de libertad de expresión para construir y divulgar discursos incendiarios y de odio; la otredad se cosifica en métricas y se da por sentada una opinión pública. Es una interacción que no goza, a mi juicio, de una *êthos* cívico.

Cobra sentido, la cuestión planteada *supra*: ¿cómo podemos construir una sociedad - digital o no-, erigida desde la veracidad y la fiabilidad de la información cuando la creatividad y facultad emisora carecen no solo de capacidad crítica, sino de un norte de socialidad, apunta a un individualismo? La perspectiva que defiende aspira a generar otro equilibrio reflexivo y poner de relieve el carácter ciudadano desde una ética cívica y desde una idea emancipadora de verdad. Esta idea de ciudadano digital se aleja del funcionalismo operativo de capacidades de navegación por internet. Se trata de redimensionar la interacción digital como ejecutividad ciudadana.

CAPÍTULO IX.

DE LA CIUDADANÍA MEDIÁTICA A LA CIUDADANÍA DIGITAL

«La ciudadanía es un concepto mediador porque integra exigencias de justicia y a la vez hace referencia a los que son miembros de la comunidad, une la racionalidad de la justicia con el calor del sentimiento de pertenencia».

Adela Cortina.

Ciudadanos del mundo. Hacia una teoría de la ciudadanía.
(2021a, p. 30)

9.0. Introducción.

Cuando habla de ciudadanos, la Unión Europea cifra como tema de interés el desarrollo de un ecosistema educativo digital europeo: este ha de ser «de alto rendimiento e intenta mejorar las competencias y aptitudes de los ciudadanos para la transición digital». El acento está en dos acciones estratégicas: fomentar el desarrollo de un ecosistema educativo digital de alto rendimiento y en mejorar las competencias y capacidades digitales para la transformación digital (Comisión Europea, 2023c). Para la Unesco, la primera característica de un ciudadano es su alfabetización mediática e informacional (Grizzle et al., 2021).

Lejos de devolvernos al punto de partida, hemos avanzado en la exploración del paisaje y descubriendo los obstáculos radicales del ciudadano digital: la insuficiencia de sus competencias digitales y mediáticas para comunicarse y socializar, para discernir entre información auténtica, rumores y *fake news*, el desbordamiento de la circunstancia digital y la desmoralización como trasfondo del supuesto protagonismo emisor y creador de información o de contenido. Esta realidad patente, sin duda, no supone el fin del camino vital del internauta.

Por ello, para llegar a este punto, era indispensable transitar por los alcances y limitaciones mediáticos y morales tanto de los analfanautas digitales como de los prosumidores para allanar el camino de un tercer estadio del internauta: el ciudadano digital.

Siempre cabe la posibilidad de transformar las realidades apropiándonos de las circunstancias del paisaje y trazando nuevos proyectos de vida. ¿Puede existir una sociedad digital en cuanto que sociedad civil digitalizada?

El final de la pregunta, el reflejo de la pasividad de *digitalizada* es lo que queremos superar en esta tesis. Adela Cortina y Vicent Gozálvez plantean desde la ciudadanía mediática dos vías, en ocasiones paralelas, en ocasiones convergentes, a mi juicio. Ambas encausan su itinerario ético en un punto de partida: la soberanía del ciudadano. En el caso de Cortina, hay un matiz, si bien reconoce la condición mediática, su énfasis estará en la «actividad» de la ciudadanía y que antes hemos aludido como ejecutividad, al hilo de Ortega y Gasset. De momento hemos reparado en la cuestión recíproca y comunicativa de la *inter-acción*; avanzamos ahora en la dirección de la actividad comunicativa del ciudadano.

Rebasando el principio enunciador-recíproco en la funcionalidad, entiendo comunicación desde la ética dialógica: desde la comunidad ideal de comunicación en la que los interlocutores son tales en cuanto aceptan auténticamente la interlocución y quedan atados a las normas que estén fundamentados por argumentos válidos (Cortina, 2007c).

En este capítulo IX empezaré a perfilar la figura de la ciudadanía digital, manteniendo el hilo conductor de la agencia o ejecutividad orteguiana, de la apropiación de las circunstancias digitales. El objetivo general de este capítulo es entablar un diálogo sinérgico entre dos propuestas predecesoras de la ciudadanía digital y es la ciudadanía mediática, que han compartido un sendero común como la ética cívica. En el caso de la filósofa Adela Cortina la denominará además «activa» (Cortina, 2004a, 2004e); en el caso del filósofo y pedagogo Vicent Gozálvez Pérez transitará primero por una ciudadanía audiovisual antes de su gran propuesta de ciudadanía mediática.

Ambas ofertas desde la filosofía moral, de ciudadanía mediática, hemos de advertir que Cortina (2011a, 2024a) y Gozálvez Pérez (Gozálvez Pérez, 2011, 2013; Gozálvez Pérez & Contreras Pulido, 2014) coincidirán -y estoy de acuerdo con ellos- en que la raíz del debilitamiento de la civilidad es la pérdida de la racionalidad comunicativa y en realzar el carácter de soberanía del ciudadano, es decir, luchar contra el vasallaje medieval y moderno para que el ciudadano, propio de sí mismo, sea quien dicte el rumbo de su vida y abra el espacio de una radical democracia.

Esta aproximación crítica la emprenderé desde dos vías, la primera, la filosofía político-social, con Adela Cortina, que desemboca en una ética mediática que incluye a una ciudadanía activa. Este será el primer objetivo específico; el segundo específico dará cuenta, desde la filosofía pragmatista, con la reflexión de Vicent Gozálvez, que deviene en un acercamiento

profundo y novedoso del ciudadano mediático y allana el camino, a mi juicio, para una ética cívica, potenciada en su contexto digital.

Rescataré cuestiones de ambas propuestas que, a mi juicio, permanecen vigentes en tiempos de digitalización, de *fake news* y de necesidad de rescate de la verdad y expondré sus críticas -en su tiempo y actuales. Ambas propuestas, aunque en ocasiones, pisan terrenos comunes -como la defensa de la autonomía kantiana o la agencia ciudadana -que, en Cortina, será «actividad» y en Gozávez Pérez, «empoderamiento»-, son caminos muy distintos, que atienden a un delta ético: para Cortina la vía resolutiva será el camino $\tilde{\eta}\theta\omicron\varsigma$ periodístico o mediático, aunque incluya, una noción de actividad ciudadana preminente y para Gozávez Pérez será un $\tilde{\eta}\theta\omicron\varsigma$ civil. Ciertamente ambas tienen en la brújula el $\hat{\epsilon}thos$ civil.

Creo que ambas perspectivas no siempre van en paralelo y pueden converger. Un diálogo sinérgico entre estas visiones edificará los presupuestos de una ciudadanía ya no mediática y permitirá avanzar hacia una idea de ciudadano digital al superar, desde la hermenéutica crítica, tanto la oportunidad de un refuerzo axiológico del enfoque pragmatista y el sentido -político- de pertenencia a una esfera pública (digital) y al aterrizar la agencia ciudadana, a la que apuntaba Cortina, en un contexto concreto de praxis social como la alfabetización mediática, como sugiere Gozávez.

Rescataré cuestiones de ambas propuestas que, a mi juicio, permanecen vigentes en tiempos de digitalización, de *fake news* y de necesidad de rescate de la verdad y expondré sus críticas -en su tiempo y actuales. Ambas propuestas, aunque en ocasiones, pisan terrenos comunes -como la defensa de la autonomía kantiana o la agencia ciudadana -que, en Cortina, será «actividad» y en Gozávez Pérez, «empoderamiento»-, son caminos muy distintos, que atienden a un delta ético: para Cortina la vía resolutiva será el camino del $\tilde{\eta}\theta\omicron\varsigma$ periodístico o mediático, aunque incluya, una noción de actividad ciudadana preminente y, para Gozávez Pérez, será un $\tilde{\eta}\theta\omicron\varsigma$ civil. Ciertamente ambas tienen en la brújula el $\hat{\epsilon}thos$ cívico.

¿Quiénes son los señores de la vida pública? ¿La voz de Dios, en su forma de Iglesia, como en la Edad Media y aun en el Renacimiento? ¿El Estado, en su forma de gobierno, desde la Modernidad? La respuesta que encuentro junto a Cortina y Gozávez es que los ciudadanos en cuanto tal -más allá de dimensión político-jurídica, sino comunicativa-ya no son siervos ni vasallos, sino auténticamente soberanos.

9.1. Comprender la ciudadanía desde el reconocimiento y la adhesión.

En su obra *Ciudadanos del mundo. Hacia una teoría de la ciudadanía*, de 1997⁸⁷, Adela Cortina advertía del peligro de la falta de una sintonía entre la racionalidad y las emociones, como signo de retroceso en la evolución humana. En un contexto de defensa de una sociedad pluralista, por muy humanizadoras que pretendían ser algunas normas, si eran aprendidas a golpe de repetición y de castigo, la perspectiva de estas leyes era su desaparición. Para Cortina (2021a), el problema estaba -y sigue estando, a mi juicio- en que estas reglas no humanizan, porque los sujetos a los que tratan de regir no las entienden ni sienten que vengan dentro de ellos mismos. Era el espíritu kantiano de la autonomía, capaz de darse a sí mismo esas leyes que, como humano, lo especifican y que por eso valen para toda la humanidad. Para Cortina, partiendo de Kant, una cuestión es la (in)suficiencia de la razón para establecer unas normas y otra, las razones para que un ser humano se apropie de ellas y quiera cumplirlas.

La comprensión del concepto de ciudadanía conduce a pensar que cada persona es una unión de intelecto y de deseo, de razón y de sentimientos. Si las leyes, en apariencia humanizadoras, no encuentran una base sólida en la razón sentiente de los seres humanos, la falta de humanidad es insuperable. Esta tesis de Cortina sobre el yo-ciudadano se entreteteje, por tanto, bajo la égida de un fundamento democrático, porque sintoniza con dos de nuestros más profundos sentimientos racionales: el de pertenencia a una comunidad y el de la idea de justicia de esa misma comunidad.

Para Cortina, el proceso de socialización no es el mero gregarismo del animal humano. Se aparta así de la idea naturalista de *comunidad* para concebir la socialización como una condición auténtica humana, que se fundamenta en la justicia y en el diálogo y por tanto en acuerdos, en alianzas, a los que se llega por la razón y el proceso dialéctico. A la luz de este razonamiento, me pregunto si realmente las redes sociales son un espacio propicio para la socialización. El entorno digital no es, en absoluto, la única realidad vital, pero es una circunstancia que configura -aunque no exclusivamente- también la existencia humana.

En un contexto, en principio, eminentemente digital, vemos que no pocos usuarios de la antigua red social Twitter, hoy X, han emigrado a otras plataformas como Bluesky, porque X ya no representa un entorno seguro para la discusión. Es cierto que las pautas han cambiado desde la llegada de Elon Musk a la jefatura de X y que su algoritmo desconocido privilegia

⁸⁷ Para la reflexión de esta tesis, empleo la tercera edición de esta obra que data de 2021, de Alianza editorial, como referencio a lo largo del capítulo.

contenidos que no necesariamente atienden a las preferencias de los usuarios⁸⁸. El problema no solo es la regulación interna de una u otra red social o el marco legal externo, sino también la actitud de los usuarios. Que haya un éxodo a otra plataforma no garantiza la calidad del debate público, si los ciudadanos mismos no son conscientes, entre otros aspectos, de la responsabilidad individual y colectiva del *λόγος*.

Hace 30 años, Cortina advertía ya de la necesidad de superar el individualismo hedonista, anticipado por Daniel Bell, en la década de los sesenta y setenta del siglo XX. Los individuos, movidos únicamente por el interés de satisfacer toda suerte de deseos sensibles en el momento presente, no sienten el menor afecto por su comunidad y, por ende, no están dispuestos a sacrificar sus intereses egoístas en aras de la cosa pública. El peligro de la modernidad, resaltaba Cortina (2021a) era la democracia liberal y el capitalismo. El *quid*, para la filósofa, radicaba en fomentar un sentido de pertenencia a una comunidad y su afán de participar en ella. ¿El fin? Fomentar la civilidad. ¿Hasta qué punto, cuestionaban tanto la tradición política republicana como el liberalismo social, es necesario apostar por una cohesión social? Tal cohesión no es para proteger el capitalismo y la democracia liberal, sino la cohesión social, a la que no puede llegarse únicamente desde el derechos y la legislación coercitiva, sino a través de la libre adhesión y participación de los ciudadanos. Ha de haber sintonía entre la sociedad y cada uno de sus miembros. La sociedad ha de procurar generar en sus miembros el sentimiento de que pertenecen a ella.

El debate entre las tradiciones liberales y comunitaristas, propio de la década de los 80 del siglo XX, y del que ya daba cuenta Cortina (2004a, 2007c, 2007a, 2021b), arrojó como fruto en las dos décadas siguientes pergeñar un concepto de ciudadanía democrática que acogiese las exigencias racionales de justicia y los sentimientos de pertenencia a una comunidad concreta.

Uno de los problemas era el desdén de los liberales por la tradición de las virtudes, que se habían sustituido por un afán legislativo y de principios. El lenguaje moral se había vaciado, había perdido toda racionalidad y se redujo a un emotivismo que solo era útil para expresar emociones, pero impotente para lograr acuerdos racionales. Y una de las soluciones era rescatar la tradición aristotélica de los fines, de las virtudes -como expresión de emoción de las personas y sus comunidades a las que se sienten pertenecientes-. El *τέλος* del Estagirita sería la brújula para orientar la ciudadanía desde una perspectiva comunitarista-macinteryana, pero en realidad se trataba también de incorporar las normas en las costumbres.

⁸⁸ Oxford Analytica (2024) calcula que el éxodo de los usuarios de X es de 30% desde la llegada de Elon Musk al antiguo Twitter. Entre los principales cambios de esta red está el cambio en la moderación de contenidos y la oposición de Musk a los reguladores.

En estos tiempos se ha avanzado mucho en la validez de las emociones. Hay una mayor comprensión de la unión de la racionalidad y de las emociones. Como ejemplos las propuestas de una ética de la razón cordial, de Adela Cortina (2007c, 2007b, 2024a)⁸⁹; o las propuesta sobre la inteligencia de las emociones de Martha Nussbaum (2008)⁹⁰. Pese a una mayor comprensión de la unión de la racionalidad y de las emociones, la cuestión ahora es, precisamente, el desequilibrio que se ha originado al otro extremo: la preponderancia de las emociones sobre la racionalidad y que queda patente en la esfera digital.

Nuestros tiempos están marcados en la esfera digital por una cultura de cancelación, de eliminación de posibilidad de comentarios y respuestas, del uso cada vez más frecuente de cuentas privadas, del privilegio de las reacciones y la invitación constante al bloqueo para eliminar toda posibilidad de diálogo. En la esfera mediática tradicional no es tan diferente: la crispación del debate le gana el pulso al diálogo y a la construcción de consensos. No se trata de la necesidad de una regulación externa como interna, sino de cuestionar si una red social con estas premisas de antisocialización y con la dispensa de la veracidad pueden constituir un espacio para el ejercicio de la ciudadanía. Este es uno gran problema social, más allá de la hegemonía capitalista de las trasnacionales digitales. ¿Cómo lograr cohesión social en las esferas digital y mediática, extensible al mundo *off line*?

Cortina (2000b, 2021b, 2021a) hablaba de dos necesidades primordiales para la civilidad: el reconocimiento de la sociedad hacia su ciudadano y la adhesión de su miembro, como razón de ser de la civilidad. En estos tiempos tan tecnologizados, en los que las fronteras se han difuminado, cabe preguntarse en manos de quién recae el reconocimiento y a qué comunidad -en sentido amplio y concreto- pueden adherirse las personas. El problema de la ciudadanía partía, en la teoría de Cortina, de una dimensión predominante político-jurídico que había empañado la civilidad y se sustentaba en un principio de exclusión: se es ciudadano en cuanto que se pertenece a un Estado o una comunidad trasnacional como la Unión Europea. Se

⁸⁹ Esta corriente de la *ethica cordis* en vínculo con la neuroética es muy fecunda. Amerita un espacio, un tiempo y una atención más justos, que no estas páginas. Entre los referentes podemos mencionar a autores como Gracia Calandín y Gozávez Pérez y su reflexión *La libertad incorporada como clave para la neuroeducación moral* (2019); el artículo *El fin ético no naturalista de la neuroeducación*, de Gracia Calandín (2018a); de Codina Felip, el artículo *El lugar de las emociones en la neuroeducación* (2019) y el capítulo de libro *Hacer de los ODS un objetivo real: Neuroeducar en virtudes cordiales*, (2020); de Pallarés Domínguez y Richart Piqueras, su artículo *Entre la neuroética y la neuroeducación: las fronteras de las neurociencias sociales* (2018); y de Orts Garcia, el artículo *Dibujando una constelación de sentimientos morales. Una visión desde la neuroeducación moral* (2023).

⁹⁰ En esta línea de Nussbaum con la inteligencia de las emociones (políticas), podemos mencionar algunas de las reflexiones de Tamarit López con el foco en la edificación de un ciudadano activo y para el desarrollo. Entre ellos: los capítulos de libro *Educación para el desarrollo: El reto de la justicia global en el ámbito educativo* (2018) y *Educación para la paz y desarrollo de una ciudadanía activa* (2020); *Educar para la libertad y la justicia: ¿Cómo educar en el siglo XXI a una ciudadanía libre y feliz?* (2021); y *El empoderamiento en competencias emocionales como clave para la convivencia positiva y la inclusión educativa* (2022).

es ciudadano de un país o de otro o se puede ser un ciudadano europeo; los refugiados e inmigrantes pierden, en este sentido, una noción político-jurídico de ciudadanía.

Por otro lado, en la línea de Martha Nussbaum, Cortina hablaba de emociones como elementos claves en la formación de los juicios morales; se tratan, a la postre, de emociones políticas: la vida pública está impregnada de emociones negativas (miedo, asco, vergüenza, culpa o envidia) y positivas (indignación frente a la injusticia, la empatía, el entusiasmo, el amor o la compasión); la cuestión primordial es cómo cultivar las emociones positivas en una sociedad democrática con principios racionales frente a propuestas totalitaristas y autoritarias.

Así, para Cortina, la ciudadanía es un concepto mediador, que integra las exigencias de justicia y a la vez refiere a los sentimientos de los miembros de la comunidad. Enlaza la racionalidad de la justicia con el calor del sentimiento de pertinencia. Una teoría de la democracia y de la justicia con una autonomía relacionada con ellas es uno de los retos que planteaba Cortina a finales del siglo XX.

Estos principios siguen sin resolver la cuestión del reconocimiento y el sentido de adherencia de un ciudadano en el siglo XXI en un contexto digitalizado. Ello no resuelve la cuestión del reconocimiento es cierto que el primer problema con el que se enfrenta una sociedad democrática es el de aclarar quiénes componen ese pueblo cuya voluntad soberana legitima la existencia del estado. Pero la soberanía popular puede entenderse desde una perspectiva sustancialista, y entonces el *demos* se delimita o bien desde un *ethnos*, desde una etnia, como desean los etnonacionalistas, o bien desde una forma de vida buena compartida, que es lo que suscriben ciertos comunitarismos. en estos casos la libertad consiste sobre todo en la independencia con respecto a otros pueblos, prima una visión excluyente de la ciudadanía. Por el contrario, la concepción procedimentalista de la soberanía popular relaciona la libertad con la autonomía –tanto privada como pública- de todos los miembros de la comunidad jurídica, que tiende a integrar e incorporar distintas (Cortina, 2007a).

9.2. La antropología mediática y el yo mediatizado.

Recogiendo el testigo de Cortina sobre esta cuestión de la ciudadanía democrática, pero ahora desde las arenas de la educación, de la escuela y de los medios de comunicación, en una primera aproximación, Gozávez Pérez (2013) defiende un concepto de ciudadanía con raíces ético-comunicativas y cuya fundamentación o parte de ella se erige en la defensa de la modernidad comunicacional como signo identitario de la ciudadanía.

Este enfoque difiere, por ejemplo, de la perspectiva de Frankenberg (2007) en su elaboración de ciudadanía mediática y cuyo punto de partida es precisamente la necesidad

posmoderna y globalizada de acoplar una nueva noción que atienda a nuevas reivindicaciones (activa, multicultural, transnacional, compleja, feminista, ecológica, diferenciada, entre otras). La autora critica el enfoque moderno por desactualizado. Si bien la modernidad se caracterizaba por atribuir peso a la libertad individual, por el aumento de las demandas de reconocimiento y por enfatizar la universalidad del hombre y sus derechos en un marco de nación-Estado y de participación política ciudadana, que se concretaba en la relaciones sociales, en la posmodernidad, se difuminan las fronteras estatales y las formas de participación son a través del consumo. La necesidad de una nueva concepción de ciudadanía ha de dar respuesta a una articulación de nuevos y viejos escenarios, pero enmarcados estructural y complementariamente entre Estado y el mercado.

A juicio de Frankenberg (2007), el problema de una visión anclada en la modernidad omite el hecho de la desterritorialización. De allí que el hilo conductor de su propuesta gire en torno a la globalización y sus prácticas y sus transformaciones culturales, sociales y mercantiles. El redimensionamiento cambiante de ciudadanía ha de atender a una idea desestatizada de derechos y de deberes ciudadanos.

Frankenberg defenderá la primacía del contexto posmoderno de las dinámicas culturales (expresión de sus deseos y necesidades, de sus relatos) y del consumo y frente a discusiones de la filosofía política que desatienden las complejidades digitales que transitan entre una globalización homogeneizante y la diversidad cultural que tienen una inmensa cantidad de medios nuevos, alternativos o populares que abre el camino a un engranaje político, que ya no está dominado por el Estado o por los intereses mercantiles.

Frente al universo de posibilidades mediáticas, lo que está realmente en peligro, a juicio de Gozávez Pérez (2013), es la razón comunicativa frente a una racionalidad tecnológica e instrumental. El acento, desde su perspectiva, se ha posado en la pertinencia del estímulo de competencias participativas y comunicativas para una ciudadanía crítica, profundamente democrática, preparada para vivir en una sociedad del conocimiento, aun en ciernes. Si no hay una alfabetización mediática y moral, los esfuerzos por la construcción de ciudadanía mediática y crítica queden inundados por infinitud de posibilidades digitales.

Más que del enorme potencial que suponen los medios de comunicación para la democracia deliberativa, Frankenberg (2014) es consciente del pilar que significan para la ciudadanía mediática y democrática. En su fundamentación resuena la voz habermasiana de la racionalidad dialógica en la esfera pública. Cabe preguntarse críticamente, en este sentido, si los medios pueden ser catalizadores para resolver problemas que surgen más allá de la agenda

política. Para Frankenberg -y para Habermas (2010b)-, sí, porque la atención mediática puede canalizar las preocupaciones y los temas hacia la toma de decisiones.

Frankenberg toma el Habermas de *Facticidad y validez*, obra original de 1996, para defender la noción deliberativa de los medios como foros de discusión y no solo como cámaras de resonancia informativa. Para Habermas, sin embargo, lo que estaba en discusión era la configuración de la «agenda pública» y no la concepción de los medios como foros para el debate público. Para el filósofo alemán, la legitimidad de la acción pública en una sociedad comunicativa activa apunta hacia el cumplimiento del compromiso vía discurso, que representa la diversidad de los puntos de vista (Habermas, 2010b) y para ello, insistirá el autor, en que existan canales de comunicación independientes (*id est*, que no estén dirigidos por los gobiernos) es un requisito previo para dar con una racionalidad discursiva.

Son dos visiones complementarias sobre la atención en los medios, aunque con momentos dialógicos diferentes. En Habermas, la deliberación ocurre cuando los ciudadanos discuten sobre lo que les afecta, sienten que su voz será escuchada; el segundo, en Frankenberg, se da la deliberación con el medio de información, al no ser este solo un difusor de noticias, sino que constituye también un espacio para la reciprocidad dialógica entre ciudadanos y con los medios.

Una visión u otra no responden, sin embargo, a la infinitud de posibilidades digitales que supone la tecnologización mediática. Solo centran la atención en las capacidades de la infraestructura mediática, pero no atienden a las competencias de las audiencias, aunque el público sea una figura concreta, forjada por individuos en un cuerpo deliberativo. Es rescatable el papel que atribuye esta autora a la deliberación del público, pero no deja de centrar la atención en el protagonismo mediático. Aunque es plausible la idea de la deliberación, esta no empieza y no termina por un espacio concreto, como el de los foros de discusión.

Es necesario que existan estas plazas para la deliberación digital. No puede perderse de vista, sin embargo, que la deliberación exige una condición previa al espacio y a la oportunidad dialógica y esta es la razón comunicativa. Para que haya deliberación ha de haber un nosotros, es cierto, pero para que haya una comunidad ideal de comunicación ha de haber primero un ciudadano capaz de deliberar. Estas son las objeciones que encuentro en Frankenberg, que la deliberación dependa exclusivamente del medio de información o de la plataforma digital y su concepción de deliberación pragmática, esto es como técnica de intercambio de pareceres), y no como un marco para el ejercicio de la razón práctica (Conill, 2003).

La reflexión de Gozávez Pérez recalca críticamente, contrario a la visión Frankenberg, en una cuestión inmanente: la identidad del ciudadano mediático. Frankenberg da cuenta de la

identidad mediática para describir el comportamiento que se acopla a un contexto. Gozávez Pérez incidirá radicalmente en la identidad mediática para intentar realzar la idea de un sujeto que no sea vasallo, sino soberano. De allí que la reflexión de Gozávez Pérez en *Ciudadanía mediática. Un mirada educativa*, una de las cuestiones principales sea responder a la pregunta kantiana de qué es el hombre. Esta pregunta sobre el hombre no conduce a interrogantes predecesoras (¿qué puedo conocer? ¿qué me es dado esperar? ¿qué debo hacer?). La reflexión del yo (mediático), en Gozávez Pérez, empieza por enfocarse desde la intimidad de la consciencia. El autor no rechaza la idea de moral por vía intersubjetiva, sino que quiere situar la actitud dialógica, a mi juicio, en y con la consciencia de sí mismo en la realidad mediatizada.

«El yo en la explosión mediática, Internet y el individuo... son tazas para entender, desde una criticidad moderna y una antropología mediática, la audiencia activa que deberían generar los medios de comunicación», destacaba Aguaded en el prólogo de *Una ciudadanía mediática. Una mirada educativa* (2013, p. 13). No se trata de sucumbir, a juicio de este autor -y estoy de acuerdo con él-, a un bombardeo de mensajes y de tecnologización, sin más, sino de concebir al ser humano desde una condición comunicativa e inevitablemente mediatizada, aunque veremos en breve que esta cuestión, la del ciudadano mediatizado, es definitiva, pero para nada definitiva y que mi propuesta de ciudadanía apunta a superar esta mirada mediatizada. Sea como fuere, al hilo de Aguaded y Gozávez, si la imprenta supuso un hito en la historia, los medios de comunicación de masas, también. Solo que, a diferencia de hace siglos, el miedo a exteriorizar lo que se piensa no es tanto; ahora hay recursos, plataformas y usuarios con voz.

Es un yo situado en interconexión. Este yo existe en una comunidad lingüística «levantada histórica y culturalmente por otros» gracias a la cual se ha ido construyendo la identidad propia, bien por vía de imitación, por contraste, por apego u oposición, o bien por acuerdo o por disenso. Este razonamiento de Gozávez Pérez es más amplio que el de Aguaded cuando se refiere a una «audiencia activa», porque olvida Aguaded que hay niveles de participación y se puede estar dentro del mundo digital como sujeto pasivo. Pero no se puede olvidar uno de sí mismo en cualquier punto de la ecuación comunicacional y que no ser «activo» no implica nulidad de la autonomía.

El yo mediático existe porque hay un lenguaje abstracto y simbólico. La construcción social del yo y del nosotros se ha erigido en actos comunicativos. Gozávez Pérez no defiende un giro solipsista en su reflexión mediática, como ocurre, a mi juicio en Frakenberg. Explícitamente Gozávez Pérez aboga por un yo mediático que es, en realidad, un nosotros. El acierto de esta reflexión, a mi juicio, radica en que previene la abstracción de las audiencias, que desemboca en una idea de masa. Y, más importante, realza la autonomía como clave

hermenéutica de la idea de ciudadanía (mediática). Este yo mediático concibe la autenticidad desde la autonomía y no como una mera expresión cultural de deseos y de necesidades, como plantea Frakenberg.

Frente a una idea premoderna, previa a la infinitud de posibilidades comunicacionales, donde reinaba la sensación de estabilidad, de claridad y de bienestar que generaban las palabras de los sabios ancianos; frente a aquellad está la infinidad de relatos sin tregua de una realidad mediática, que no solo constituye la identidad, individual y colectiva, del yo y del nosotros, sino permite además evaluar la realidad, nos permite narrarnos y construir nuestros propios relatos.

Pero la realidad mediática supone tensión existencial: es una esfera hostil para la construcción del yo. Precisamente esa infinidad de posibilidades comunicacionales desestabiliza la tranquilidad del yo premediático, elimina certezas y acrecienta angustias. Esta es la idea de progreso conjugada a la comunicación que defiende Gozávez Pérez: frente a los dogmatismos de la premodernidad y la incapacidad crítica, se levanta un ciudadano rodeado de medios y de alternativas comunicacionales en los que explorar su identidad y construirse a sí mismo y no solo heredar una identidad premoderna y repetitivamente inauténtica.

A mi juicio, Gozávez Pérez es cauto y no peca de un optimismo tecnológico: no puede haber una fe ciega ni en el progreso mismo ni los avances científico-técnicos; defiende la razón comunicativa como signo de modernidad frente a la pérdida de referentes racionales y una comunicación concebida como charlatanería, en una vorágine de lenguajes y de opiniones inconmensurables, en discusiones infértiles, del imperio de la publicidad con pretensión de nuevo orden moral y la oferta de superabundancia de placeres. La razón comunicativa en este autor no es un tecnicismo solipsista, sino que es la confluencia de la comunicación y de la filosofía, que orientan la tecnología para que sea un canal para la autorreflexión.

A diferencia de Cortina, que cifrará la cuestión de la ciudadanía democrática en el reconocimiento y en la adhesión y en la conciliación de la racionalidad con las emociones políticas, el *quid* en Gozávez Pérez es el conocimiento media(tiza)do. De allí la importancia, como se ha visto en el capítulo II, de lo que implica la modernidad, desde el contexto mediático, para la praxis de ciudadanía.

Ciudadanía mediática significa, así, desarrollo de nuestra condición ciudadana (libre, autónoma, solidaria) gracias a, en virtud de o con el concurso de los medios de comunicación, pero también significa el ejercicio de tal condición a la hora de entender, seleccionar, interpretar y valorar los medios (...). (Gozávez Pérez, 2013, p. 16)

Para este autor, la clave está, por tanto, en el rescate del sentido moderno de la ciudadanía, en la defensa y cuidado de un ciudadano moderno (como opuesto lo vetusto y lo obsoleto, también ha de decirse), autónomo (capaz de autorregularse en la realidad mediática) y crítico (capaz de dar razones y recibir y responder con independencia interpretativa los mensajes mediáticos). La respuesta está, desde su mirada, en incorporar este mundo complejo mediático a la escuela.

Cortina y Gozávez Pérez caminan sobre un mismo piso: una ciudadanía con raíces democráticas, pero difieren en la evolución conceptual. Aunque privilegian la moral kantiana de la autonomía, Cortina (2004a) insistirá, sin embargo, en la idea de una ciudadanía *activa* inscrita en una sociedad *mediática*. Gozávez Pérez (2013) irá más allá de la tarea que empezó Cortina en 1997, con la distinción de las cinco dimensiones de ciudadanía (política, económica, social, civil, intercultural), y propondrá una ciudadanía mediática, no sin antes pasar por la propuesta de una ciudadanía audiovisual.

Pero una reflexión desde el yo y la anhelada autonomía no garantiza la razón práctica. Es un punto de partida, pero el camino que exploraremos en esta tesis es la de la ejecutividad ciudadana, en clave orteguiana.

¿Cómo podemos allanar el camino de la razón práctica desde el yo, no ya mediático, sino desde el ciudadano digital consciente de su dimensión digital concretamente en la esfera pública digital?

9.3. Lo audiovisual como antecedente de la ciudadanía mediática.

Desde la ética cívica ha dado pasos significativos para aproximarnos a varias nociones de ciudadanía; primero, en 1997, Adela Cortina categoriza las dimensiones de la ciudadanía (2021a): política, social, económica, civil, intercultural y cosmopolita; siete años más tarde se añadió el apellido «audiovisual» (Conill & Gozávez, 2004); nueve años después, se adjetivó «mediática» (Gozávez, 2013). Estas aportaciones coinciden, a mi juicio, en que una ciudadanía educada cívicamente responderá mejor frente a la *fake news* y la posverdad.

Ante la inevitabilidad tecnológica, una dispersión teleológica del periodismo, la supervivencia de los medios tradicionales, la necesidad de pausar para reflexionar y evitar la pérdida de rumbo cívico y profesional cabe preguntarse por la vigencia de una ética ciudadana frente a un periodismo automatizado y la capacidad generativa de información de la inteligencia artificial en manos de cualquier usuario. Esta idea contrasta con la perspectiva de que la ética en y para la algoritmización de la información recae únicamente en un *ἦθος* mediático y de la *τέχνη* (Suárez Montoya, 2025a). Por ello apelo a un *êthos* ciudadano. Desde esta perspectiva

recojo el testigo de la ética cívica, una de las grandes propuestas de Cortina. En 1986, con *Ética mínima* (2020) defiende la tesis de un proyecto político-moral de una ética civil, que ha seguido desarrollando con su *Ethica cordis*, en 2007 y al que vuelve para denunciar la huella ideologizante de la inteligencia artificial en su obra *¿Ética o ideología de la inteligencia artificial?: el eclipse de la razón comunicativa en una sociedad tecnologizada* (2024a); y con *Ética cosmopolita*, en 2021.

En estos tiempos hace falta concebir una sexta dimensión de la ciudadanía: la digital.

Hay un concepto que precede a la idea de ciudadanía mediática y es el de ciudadanía audiovisual. En esta tradición valenciana, los filósofos Jesús Conill y Vicent Gozávez publicaron en 2004, el libro *Ética de los medios. Una apuesta por la ciudadanía audiovisual*. La obra comienza por plantear cuestiones medulares: ¿cómo ejercer la libertad en un entorno dominado por los medios de comunicación de masas? ¿Cómo activar nuestra ciudadanía en un espacio audiovisual cada vez más agitado y complejo?

Los coordinadores expresan su gran temor: que las personas pierdan su condición de ciudadanía al no lograr activar su autonomía efectiva y se arroje por la borda la autenticidad de la libertad democrática, es decir, para que sea posible una auténtica democracia. Salvo en el primer capítulo, cuya reflexión transita entre la ética periodística y el papel del ciudadano, el foco de la obra está en perspectiva industrial-comunicacional o jurídica.

Conill y Gozávez (2004) entendieron que la concentración de los medios era un obstáculo para la ciudadanía, ya que podría inducir a una nueva forma de dominación o incluso esclavitud mental. En 2023, no se podría contar con más acceso y más herramientas para que la ciudadanía se exprese. Y esto es, en principio, muy positivo, aunque mayor participación no implique *per se* una mayor deliberación o un mayor consenso entre los afectados de una norma. Lo que es positivo es la desconcentración mediática y la gran oportunidad protagónica que esto puede suponer para la ciudadanía.

En todo caso, puede pensarse que la premisa de entonces permanece válida: la ciudadanía aún mantiene la deuda del rescate su libertad. Sin embargo, la realidad es que los grandes medios tradicionales -concentrados o no- ya no mantienen el dominio de la opinión pública. De hecho, comparten arenas junto con la sociedad en el afán por su legitimidad a través de las plataformas digitales.

Por otro lado, tenemos la advertencia de Conill y de Gozávez sobre la esclavitud mental, cabe preguntarse ahora con respecto a una dominación de quién. No se trata de incurrir tampoco en un pesimismo tecnológico; Internet ha contribuido a desconcentrar la mediación de las

grandes corporaciones mediáticas y espacios para la libertad de expresión donde el autoritarismo impera.

La obra de Conill y Gozávez (2004) es de referencia y mantiene vigencia en muchos de sus postulados. Por ejemplo, la claridad y contundencia con la que en el primer capítulo Cortina habla de la *prâxis téleia* del periodismo no tiene desperdicio. Sin embargo, el principal problema, a mi modo de ver, es que a lo largo de la obra no se encuentra una definición (clara y precisa) de «ciudadanía audiovisual».

En una relectura de esta obra, López de la Vieja (2023) intenta desambiguar esta cuestión al plantear que la ética mediática «atañe» a la ciudadanía; «atañe» es un término, en principio, muy ambiguo para lo que realmente quiere expresar la autora y es que la ética mediática afecta a las personas en su formación de opinión pública. Y esta afección aleja, a mi juicio, a los ciudadanos en su agencia moral y soberana y más bien enfatiza esta afección en el esquema tradicional de medios de información-emisores audiencias-receptoras, un esquema no solo caduco, sino peligroso porque refuerza la pasividad de la ciudadanía.

Este es, precisamente, el punto de partida y de llegada de López de la Vieja (2023) al intentar actualizar el pensamiento de *Ética de los medios. Una apuesta por la ciudadanía audiovisual* (Conill & Gozávez Pérez, 2004) remarca el marco deontológico de los medios al prevenir las malas prácticas y alentar el compromiso profesional de los periodistas y de los comités de ética de las asociaciones y federaciones de periodistas. El único espacio que deja abierto la autora para la agencia ciudadana activa es la participación es la gobernanza en la esfera pública digital.

Como he insistido en otros momentos de esta tesis y espacios de discusión⁹¹, no se trata de exculpar la responsabilidad mediática, sino de hallar otro equilibrio desde la agencia moral de la ciudadanía activa. Complementariamente a la mirada de López de la Vieja que sigue apostando -no sin razones- por una ética mediática, hemos de reconocer también esfuerzos encomiables contra las *fake news* como la verificación de datos (*fact-checking*), que, como práctica, no es nada nuevo, sino una institucionalización (creación de empresas y de departamentos para tal fin) en el periodismo. La profesión ha sabido responder desde lo medular del oficio: verificar y contrastar datos. Otro esfuerzo ha sido la alfabetización mediática que se ha encargado de dotar de competencias informacionales a las audiencias. Y esto es positivo porque la alfabetización mediática e informacional (AMI) ha ofrecido un nuevo balance en la ecuación del *êthos* de la información al entender que no solo existe responsabilidad en los

⁹¹ Parte de esta reflexión se expuso la sexta edición del congreso internacional de Investigación en Comunicación, organizado por la Universidad de Monterrey, en México, el 20 de abril de 2023.

medios tradicionales y digitales y la comunicación política, sino también en las audiencias. Pero no hemos de quedarnos anclados en el *êthos* de la *τέχνη*, sino mirar también hacia la *ἀρετή*, la virtud cívico-digital.

¿Desde qué perspectiva moral puede enfocarse una alfabetización mediática orientada no a lo abstracto de los ciudadanos, sino a espacios concretos de acción y de decisión como los comités de usuarios, defensores de lectores o instancias como The Oversight Board -que muy seguramente se replicarán en otras redes sociales-? Incluso podemos no ser tan ambiciosos y abstractos, habida cuenta de la realidad política, hegemónica y empresarial, de las redes sociales al menos desde 2024, y mirar hacia el ciudadano concreto.

En un artículo en *The Yale Law Journal* sobre este Consejo de Usuarios en Facebook, Klonick (2020) expone una noción aún muy incipiente de esta participación ciudadana. Plantea tres pilares para su funcionamiento: la independencia jurisdiccional, la independencia financiera y la independencia intelectual. En esta última encajaríamos el bagaje moral de sus miembros, por cuanto apunta a la fundamentación necesaria para apartarse de los prejuicios personales.

Habla de equilibrios geográficos entre sus miembros, a la autonomía para destituirlos, criterios de votación ante la eventual expulsión, etc. Pero solo menciona en una sola ocasión la palabra «moral» para referirse al apego a la norma.

¿Qué calado moral podrían tener sus miembros para cumplir su objetivo de decidir sobre qué delibera? ¿Qué orientación podría tener la moderación de contenidos?

¿Podemos los ciudadanos dejar de ser considerados como usuarios -esto es, como meros receptores, en el esquema comunicacional- y tomar las riendas en la creación de políticas informacionales? Creo que hay espacios pendientes por conquistar. Uno de ellos, por ejemplo, *the Oversight Board*, como estancia de ciudadanos en Facebook. Para ello hacen falta ciudadanos digitales que ocupen esos espacios de decisión en la gobernanza digital.

9.4. Del yo mediático al ciudadano digital en la esfera pública digital.

La visión actualizada y aplicada a un contexto mediático y pedagógico (alfabetizador) de Gozávez Pérez sobre la ciudadanía mediática encaja con algunas de las inquietudes de Cortina. Por un lado, la propuesta de Gozávez Pérez responde a la necesidad del reconocimiento de la sociedad en la forma de un Estado y de las instituciones y de la adhesión del ciudadano a una sociedad circunscrita a un modelo pluralista de pensamiento. Por otro lado, sin desatender el foco de virtudes morales (reconocimiento recíproco, respeto activo, interculturalidad, libertad, igualdad, solidaridad, respeto activo) como defiende Cortina en su

ética cívica, complementariamente Gozávez Pérez construirá su esquema de alfabetización mediática desde una antropología del yo mediático.

¿Este enfoque riñe con la mediatización de la realidad y de la vida del ser humano en los siglos XX y XXI? Muy por el contrario. Y en ello consiste una de las contribuciones al debate filosófico sobre la educación y, particularmente, la alfabetización mediática, por parte de Gozávez Pérez: en defender a capa y espada la dimensión axiológica, ética y ciudadana, a la luz de las renovaciones legislativas en torno a la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) (Gracia Calandín & Gozávez Pérez, 2016); poner en diálogo la concepción del aprendizaje servicio desde la ética cívica (Zayas Latorre et al., 2018); poner de relieve la necesidad de una capacidad crítica en las redes sociales, partiendo de una realidad patente: el yo mediático (Gozávez Pérez et al., 2021).

Esta categoría del «yo mediático» parece contrastar, en principio, con la idea de la globalización, aunque su fundamentación parta de una circunstancia como los medios de masas. Sin embargo, es un concepto que ha evolucionado de los medios tradicionales hasta plantearse como una ciudadanía democrática en la infoesfera (Gozávez et al., 2023).

El punto de partida del «yo mediático» de Frankenberg (2007) no es antropológico, como en Gozávez Pérez (2013). A diferencia del filósofo valenciano, Frankenberg ponía sobre la mesa con preclaridad dos desafíos conceptuales a la hora de definir una «ciudadanía mediática». Primero, el de la globalización, de la difuminación de las líneas fronterizas y de la transnacionalidad de las redes sociales y de corporaciones; y segundo, la deliberación del público en foros digitales. Ambas cuestiones guardan estrecha relación y sirven de puente para plantear la pertinencia de una ciudadanía digital frente a una ciudadanía mediática.

El yo mediático, de Gozávez Pérez, está revestido de una razón comunicativa, frente a un yo mediático, en Frankenberg (2007), que, si bien, es capaz de participar activamente en la deliberación pública lo hace desde la funcionalidad comunicacional (intercambio de mensajes).

Es necesario encontrar un modelo para los medios de comunicación que desplace la libertad individual desde el núcleo de los márgenes y que tenga por centro la norma del todo social, porque el rasgo fundamental de un ser humano es la comunidad. La misión de la noticia es, en realidad, crear una ciudadanía activa en el seno de la comunidad y por eso los códigos predominantes en las narraciones han de ser la justicia social, el vínculo común y la política participativa.

Pese a la importancia de la reflexión del yo mediático (y democrático) y de la razón comunicativa en Gozávez Pérez, aún queda trabajo por hacer en el marco de una ciudadanía digital. Y para ello puede ser de ayuda ahondar en la necesidad del reconocimiento de la

sociedad hacia sus miembros y de la necesidad de adhesión del ciudadano a su comunidad. Más como entender dichos vínculos comunitarios en el horizonte de una sociedad digital en el que la tecnología ha ido cobrando un mayor protagonismo, diluyendo estos vínculos sociales. El ciudadano digital no solo se apropia de la circunstancia y de la técnica digital, sino hace suya la responsabilidad por el relato veraz, porque es consciente de su agencia o ejecutividad en la forja de una opinión pública crítica y prudencial en la esfera digital.

Con mucho tino, Gozávez (2004, 2013) pone la lupa en el papel protagónico del ciudadano activo -esto es, poner de relieve la autonomía y el razonamiento crítico- en la defensa de la democracia. Esta idea ha cobrado forma en trabajos más recientes sobre la capacidad crítica en entornos ya no mediáticos, sino también digitales (Gozávez Pérez, 2011; 2021). Hay, empero, dos objeciones que encuentro en la conceptualización de «ciudadanía mediática»: la primera: plantear una realidad lejana en tiempo y en plataforma; la segunda, no distinguir entre lo comunicacional y lo comunicativo.

El autor defiende que hay una ciudadanía mediática en referencia a los grandes y tradicionales medios de comunicación (sobre todo audiovisuales, tono de la obra predecesora), como si fuesen los únicos medios a los que las gentes tienen acceso o, al menos, a los que más tienen presencia e incidencia. Pero tras más de veinte años de la publicación de aquella obra, hemos asistido a un auge de otros medios de comunicación como las redes sociales que han transformado sustancialmente el modo de comunicarnos.

La otra salvedad consiste en cierta confusión entre lo comunicativo -que implica bilateralidad entre emisor y receptor- y lo comunicacional -que refiere al proceso, al tránsito, de los mensajes-. Gozávez alude, por el contrario, a la unidireccionalidad. Aun reconociendo el escenario de las plataformas emergentes, lo llamativo es la insistencia en hablar del predominio de los medios de comunicación como los mediadores sociales, pero habida cuenta del protagonismo adquirido por las redes sociales como parte de la vida cotidiana y profesional es crucial replantear de nuevo la situación.

En estos tiempos ya no predominan los medios tradicionales en la vida de las personas. La realidad ya no estaba entonces (ni lo está ahora) solo mediada por la industria mediática. Se ha descentralizado tal hegemonía con la aparición del internet y de las redes sociales. Ahora bien, hay coincidencia en acentuar el papel protagónico de los ciudadanos frente al proceso comunicacional para que sea, más bien, un acto comunicativo.

Concebir la ciudadanía como digital es un punto de partida ineludible, como una de las columnas de un marco ético cívico llevado al campo de la infoética, en la que no procede una ética profesional, sino una ética cívica (Suárez Montoya, 2023b). Y esta es mi principal objeción

también a la propuesta de Cortina, aunque hable de una ciudadanía activa, su apuesta sigue siendo la ética mediática (Cortina, 2004a, 2004e, 2021e). Desde hace dos décadas, la ética periodística es insuficiente para afrontar los desafíos informativos de una sociedad, digital o no.

A favor de la filósofa valenciana podría esgrimirse que asoma una idea de «ciudadanía digital» (Cortina, 2018d), pero su aproximación es desde la crítica a la transformación digital hodierna que inhibe la capacidad crítica de los individuos, aunque no deje de reconocer que la digitalización de la vida represente algunos beneficios como fuente de productividad y de competitividad en la política.

De hecho, se asume ella misma desde la distancia y no desde la apropiación de la circunstancia como una «inmigrante digital». En su reflexión aboga por una ciudadanía digital de pleno derecho y con competencias digitales para enfrentar retos de ciberseguridad, la privacidad de los internautas, la protección de datos personales, el acceso al mundo digital, así como la propiedad y la gestión de los datos.

«La transformación digital es irreversible, el nuestro es ya un mundo digital, y no solo porque los nativos digitales no pueden imaginar otro diferente, sino porque los inmigrantes digitales nos hemos avecinado en él, aprovechando los beneficios que proporciona» (Cortina, 2018d). La preocupación subyacente en Cortina es la responsabilidad de un fallo robótico, los sesgos en las decisiones algorítmicas o el hecho de que esta algoritmización carezca de contexto.

Más que hablar de una ciudadanía digital, como sugiere en el título del artículo, su reflexión gira en torno a una ciudadanía digitalizada. Aunque hace guiños a la posverdad (aunque la filósofa prefiera la voz «posveracidad»), a la falsación de la verdad, no como falta de correspondencia o de adecuación, sino a decir lo contrario de lo que se piensa con la pretensión del engaño, su obra más reciente sobre inteligencia artificial no alude tampoco a la ciudadanía digital o a las *fake news* (Cortina, 2024a).

Vicent Gozálvez Pérez sigue apostando a una ciudadanía mediática, aunque más recientemente ha ampliado el abanico conceptual al inscribirla en contextos sociales digitales (Gozálvez Pérez & Cortijo Ruiz, 2023). No llega a plantear, empero, una ciudadanía digital, pero la inquietud moral sobre la agencia ciudadana en entornos digitales es compartida: la necesidad de orientar la educación cívica en la infoesfera, que apunten hacia el progreso social y democrático. Lo que no es compartido es lenguaje, porque el autor y la autora hacen una distinción entre lo mediático y lo digital, cuando incluso todos los medios de masa se han transformado digitalmente.

Sin embargo, es llamativamente positivo, a mi juicio, que para el refuerzo del empoderamiento ciudadano (mediático, en los autores; digital, en esta tesis), apelen al «enfoque de las capacidades» de Amartya Sen y de Martha Nussbaum, Gozálvez Pérez y Cortijo Ruiz formulen un modelo teórico para cultivar la democracia en entornos digitales. Inciden en el compromiso de la socialización en redes sociales, en *êthos* democrático y en el diálogo intercultural. El enfoque con el que abordan la tecnología no es el del optimismo tecnológico, sino del aprovechamiento de la circunstancia digital para formar a la ciudadanía mediática, según una conciencia ética posconvencional, según principios universales de justicia y de cuidado.

Las claves éticas y cívicas trascienden los valores morales. Los autores las trasladan a capacidades con la mira puesta en reducir la apatía cívica y a reforzar la libertad, la autonomía y la participación en los asuntos de la comunidad, a partir del buen uso de los medios (Gozálvez Pérez & Cortijo Ruiz, 2023).

Es cierto que, además de ser un problema ético, luchar contra las *fake news* también es una cuestión de estrategia comunicacional y moral. Es un mecanismo para que los medios reconquisten el terreno perdido en la legitimidad social, devolviendo a la veracidad su lugar privilegiado en la ecuación de la información y la democracia. No en vano, se observan cuántas unidades de verificación de hechos (*fact-checking*) en redacciones o iniciativas y proyectos periodísticos se han creado. Ha sido una respuesta plausible para converger ética y técnica periodísticas.

No es menos cierto que en el siglo XXI, entender el entramado informativo implica incluir a las audiencias en la generación de información, aunque en ocasiones parezca difusa la línea que separa una noticia publicada por un medio de una de un portal o de datos simples publicados en redes.

La capacidad de crear y de difundir datos está al alcance de todos; el estilo y la verosimilitud de información veraz han sido calcados; y los medios de comunicación han caído en la dinámica del mercadeo de las redes sociales, con lo cual han centrado, a mi juicio, su legitimidad en el mismo discurso de popularidad y espectacularidad.

No pueden exculparse a las tecnociencias y mantener el foco en la pérdida de un horizonte ético por parte de periodistas y medios. Es pertinente mantener la mirada atenta hacia la responsabilidad mediática, claro, pero sería incurrir en una discusión extendida y que ha apartado de la ecuación de la responsabilidad un elemento vital de la sociedad, a saber, al ciudadano mismo.

A mi juicio, no pueden entenderse las *fake news* solo desde la perversión de la *τέχνη* periodística y de las tecnociencias. Es un problema epistemológico, ciertamente. Pero la técnica no se basta a sí misma para ser buena o mala. Siempre hay alguien detrás.

A los principios de autonomía, de intersubjetividad, de reconocimiento recíproco, de multiculturalidad, de respeto activo y de diálogo, de la ética cívica bien pueden añadirse cinco principios de la ética de la razón cordial: no instrumentalizar a las personas, pues no somos meros clics ni se nos puede reducir a métricas; empoderar a las personas; principio de capacidades básicas y derechos humanos, principio de justicia cordial (compasión y apego a la norma, desde la participación dialógica de los afectados y la responsabilidad por los seres indefensos no humanos (y desarrollo sostenible).

No puede olvidarse que en estos tiempos los usuarios o los ciudadanos no son solo receptores de la opinión pública, también son sus cocreadores y difusores. Una ciudadanía digital, vista desde la ética cívica, cambiará la narrativa de cancelaciones, de debates estériles en redes y permitiría una comprensión crítica y autocrítica, frente al modo de entender cualquier mensaje publicado, entendido como libertad de expresión, cuando en ocasiones son claros discursos de odio.

Así pues, recogiendo el testigo de estas dos grandes aportaciones de Cortina y de Gozávez, me propongo erigir el concepto de un ciudadano digital desde una ruta distinta: la opinión pública al partir de un problema concreto la fragmentación social y la animalización del debate público. En un marco de ética cívica es ineludible, a mi juicio, desarmar la agencia moral de su soberanía, entendida como autonomía moral incondicionada, la reflexión del yo y su carácter ejecutivo entroncando con el papel primordial de la veracidad y de la verdad en la construcción social.

9.5. Conclusiones generales del capítulo IX.

¿Qué es ser ciudadano digital? ¿Se es ciudadano en cuanto a un espacio geográfico delimitado? Si este es el primer criterio para definir ciudadanía, ¿qué ocurre en las redes sociales, donde las fronteras se borran? Bien advertía Adela Cortina, desde su ética cívica, que la ciudadanía debía trascender el cualquier noción político-jurídica Estatal o Comunitaria e incidía en la cuestión moral como un criterio definitorio de la ciudadanía; bien advertía, en este sentido, Lorena Frankenberg, en señalar que, contrario a lo que ocurría en el debate sobre fronteras y limitaciones geográficas de buena parte del siglo XX, la ciudadanía tenía una condición de transnacionalidad inherente.

Vicent Gozálvez Pérez ha puesto el acento -con originalidad - en un espacio que no es fronterizo geográficamente, como han criticado Cortina y Frankenberg. El filósofo valenciano ha erigido su concepto de «ciudadanía mediática» desde la antropología del yo mediático, ha volcado la mirada reflexiva hacia dentro del ciudadano mismo, sin que ello entre en conflicto con la socialidad y menos en las redes sociales. Muy por el contrario, todo $\tilde{\eta}\theta\omicron\varsigma$ social digital - o no- primero se halla en el civismo intrasubjetivo del $\tilde{\eta}\theta\omicron\varsigma$ antes de trascender intersubjetivamente.

En este capítulo hemos tenido como premisa haber rebasado las pretensiones individualistas de la autenticidad o de una soberanía que se patente en la capacidad creadora y difusora de (des)información. Y también he apuntado a ir configurando la idea de una ciudadanía digital, manteniendo el hilo conductor de la agencia o ejecutividad orteguiana, de la apropiación de las circunstancias digitales. Tanto en Cortina como en Gozálvez Pérez esta agencia es denominada «activa» y han promovido desde hace más de 20 años una «ciudadanía mediática». A diferencia de Gozálvez que ve lo mediático como un elemento antropológico constitutivo de la ciudadanía, Cortina y Frankenberg lo ven como una realidad impuesta.

En los tiempos de ahora, no solo hay otras tecnologías, sino que las posibilidades de conexión, la Comisión Europa no concibe una ciudadanía que no pertenezca a un ecosistema educativo digital. Y esta es una cuestión problemática sobre la que ha incidido particularmente la ética cívica en su reconstrucción conceptual de ciudadanía: el sentido auténtico de pertenencia.

Esto dista, a mi juicio, de la idea de pertenencia fáctica o de desenvolvimiento digital en la infoesfera como lo haría un nativo digital en contraste con un *baby boomer* o la generación silenciosa. Este es, sin embargo, un ejemplo tan gráfico como extremo. Que un ciudadano tenga competencias digitales no significa que se sienta miembro de una sociedad digital, con lo cual, la forja democrática -apuesta de Gozálvez- en entornos digitales resulta cuesta arriba, aunque es, por demás necesaria la capacidad crítica como punto de partida de una ciudadanía democrática (Gozálvez Pérez et al., 2021, 2023). La vía que propongo explorar es la incidencia de la ciudadanía digital al apropiarse de un espacio digital como la infoesfera.

La ética cívica de Cortina en la actividad informativa deviene en una ética periodística; Gozálvez da un paso adelante al plantear, en la era de la información, el $\tilde{\eta}\theta\omicron\varsigma$ individual, que no subjetivista. Y esto conviene no perderlo de vista.

En la introducción cuestionábamos si podía existir una sociedad digital en cuanto que sociedad civil digitalizada para incidir en la pasividad ciudadana que, a mi juicio, involuntariamente inciden Cortina y Gozálvez con sus primeras aproximaciones de una

ciudadanía mediática. Si bien defienden una agencia activa, no dejan de concebir las audiencias como receptores de mensajes, con lo cual, el ideal de soberanía ciudadana se queda corto adentrados ya en el siglo XXI. Abogo pues por una actualización en la fundamentación de la prâxis ciudadana, que Cortina llamaba la «actividad» de la ciudadanía y que hemos aludido continuamente como ejecutividad, al hilo de Ortega y Gasset, porque rescata desde el enfoque perspectivista, la idea seminal del yo mediático, anticipado por Gozávez Pérez.

Y es aquí donde tomo algo de distancia de ambos filósofos al entender el alcance de ambas propuestas de ciudadanía mediática, como concepto predecesor de la ciudadanía digital y en centrar la atención en la opinión pública como el *locus* digital sociopolítico de la ciudadanía.

Con todo, coincido con Cortina y con Gozávez Pérez en la soberanía como punto de partida de para conceptuar la ciudadanía, sea esta mediática, audiovisual o digital.

CAPÍTULO X.

¿SOCIEDAD DIGITALIZADA Y HUMANA? LA OPINIÓN PÚBLICA EN LA ERA 4.0.

*«Comunicarse es
comprometerse
con lo dicho».*

Adela Cortina

Ética de la razón cordial.
(2007c, Capítulo VII, p. 159)

10.0. Introducción

En las postrimerías del siglo XX, Castells (2006) afirmaba que éramos ya una sociedad red. Este autor parte de la premisa de la verticalidad, superior e histórica, de las organizaciones sobre un esquema de redes. En las primeras décadas de Internet, la red era el espacio de un poder ubicado en lo alto, en organizaciones. ¿Qué ha cambiado? Que muy adentrados ya en el siglo XXI, esta noción rígida y jerárquica parece estar disuelta en una horizontalidad, en apertura amplia, donde todos tienen voz y la misma importancia. En realidad, este cambio de visión de las redes no sería un logro de estos tiempos, sino fruto de una cultura fundamentada en la libertad; desde la década de los 60 del siglo pasado, este sentido de libertad devino en tecnologías red, que sirvieron de cimiento para reestructurar las empresas en términos de descentralización, de globalización y de redes, de acuerdo con la tesis de Castells.

Casi tres décadas después, Castells sigue defendiendo la idea de una red horizontal, solo que ahora es una sociedad digitalizada, permeada por internet y sigue habiendo comunicación. «No aliena, sino que alienta», llega a sostener este autor clásico de la filosofía de la comunicación (2020, p. 190). Su premisa de mediados de la última década del siglo pasado y traída a estos tiempos es que internet, lejos de aislar a las personas, las relaciona; que lejos de haberse eliminado la emoción, se han estimulado. Con esta mirada, Internet no ha logrado disminuir humanidad, sino que es una circunstancia en la que las personas encuentran espacios -redes- para seguir siendo personas.

Estamos hiperconectados, pero ¿somos *más* sociedad? *Más* sociedad en el sentido de mejores socios, ¿puede hablarse efectivamente de una ciudadanía conectada... en un sentido

radical, es decir, más allá de los vínculos de fibra óptica? Más allá de esto, está la promesa no cumplida de Internet de ser un espacio y para la comunicación libre e igual, bien por sus dinámicas o bien por ser, al fin y al cabo, un espacio privado por multinacionales tecnológicodigitales, que operan desde el monopolio y la politización de esta expectativa de entorno seguro y abierto (García Marzá, 2021; García Marzá & Calvo, 2022). Ello no borra tampoco el hecho de que sea el espacio en el que navegan e interactúan más de 5.4 mil millones de personas.

Los menores (entre 11 y 17 años) están expuestos a la desinformación en línea como parte de su rutina diaria, porque su interés en noticias informativas y relevantes es escaso y se inclina, precisamente, en noticias irrelevantes. Son un blanco fácil de *fake news* por parte de influenciadores; el problema es mucho mayor, el riesgo de vulnerabilidad es expansivo, porque los menores son más propensos a compartir contenido erróneo. No solo es la falta de capacidad crítica, sino su exceso de confianza en sí mismos, la irrefrenabilidad para pasar contenido a personas cercanas en su círculo social, aun considerando que puede tratarse de fake news. Los mueve formate de las tendencias virales, que se conjuga con la falta de competencias mediáticas para discernir entre contenido falso, *fake news*, y contenido veraz (Zozaya-Durazo et al., 2023).

Puede pensarse que esta vulnerabilidad a las *fake news* y a compartirlas es más propia de menores. 24% de los encuestados en una investigación sobre suscriptores a un boletín de verificación informativa compartieron información errónea (*misinformation*). Saling et al. (2021) explican que la motivación para pasar los enlaces a conocidos se debía o al interés que suscitaba el tema o para buscar una segunda opinión sobre la veracidad de la noticia. Las investigadoras descubrieron que no hubo mala fe ni intención de engañar o de confundir, pero se expandió la desinformación en un contexto, además, particularmente complejo como la pandemia por Covid-19.

El periodismo tradicional y emergente (redacciones de verificación, sitios web informativos) no dan abasto para desmentir ni contrarrestar la proliferación de información falsa. De hecho, la falsedad se difunde más rápido, llega más lejos y más profundamente en comparación con las noticias auténticas y esta permeabilidad de lo falso se acentúa cuando las noticias son políticas (Vosoughi et al., 2018).

La inquietud que nos convoca con apremio es cómo humanizar la esfera pública digital en la que las *fake news* navegan a través de una recuperación de la sensatez que se haga cargo de discernir lo verdadero de lo falsificado y de lo falso. Con humanizar no me refiero al sentido posmoderno tradicional de inundar de emociones, de anécdotas e historias con «rostro humano», sino en un sentido radical de volver a lo humano, a lo sociable. Esta cuestión no es

baladí cuando el panorama se presenta desolador: por un lado, la tesis habermasiana de la «refeudalización de la sociedad»⁹² y, por otro, la tesis de la paradoja aristotélica que confronta la idea de voz y de palabra en los humanos.

¿Es posible rescatar el uso público de la razón en espacios digitales donde priman la hegemonía y la ideología privatizada de los medios de información o tras la desconcentración de medios se patenta una animalización del debate público? La apuesta en esta tesis es que sí. La premisa de la que parto es que la palabra «λόγος» (*lógos*) ha perdido vigor en su razón comunicativa y lo que ha ganado peso y notoriedad ha sido la voz «φωνή» (*phōnē*).

El diálogo se presenta como la salida, pero un diálogo entendido como deliberación. El criterio normativo de la democracia es el carácter lógico, a través del *lógos* (*dia-lógico*), del humano. Este décimo capítulo continúa el hilo, empezado en el capítulo VII, y sigue problematizando lo que supone el cambio de paradigma comunicacional con la nueva agencia difusora del internauta en cualquiera de sus tres estadios -analfanauta, prosumidor o ciudadano digital-.

El objetivo general de este capítulo X es analizar tres fenómenos de (a)socialización presentes en la infoesfera y que guardan estrecha relación con las *fake news*, bien como causa de la irracionalidad comunicativa o bien como canal que fomenta otras patologías sociales.

Como primer objetivo específico, confrontaré la tesis de horizontalidad social en redes digitales con la tesis de fragmentación social, de Habermas, en la creación de la opinión pública. El segundo objetivo específico será analizar la distinción aristotélica entre «voz» y «palabra»; esta matización del Estagirita difiere con la premisa de Castells de que las redes sociales alientan la socialidad; a través de la paradoja de la animalización del debate público, veremos que este fenómeno se patenta tanto en la infoesfera a través de discursos de odio como en espacios privados y concretos como el discurso organizativo en perspectiva feminista que reincide en desigualdades de género. El tercer objetivo específico consistirá en advertir los peligros que supone la inteligencia artificial, no solo por su nivel de anticipación y sugestión del pensamiento, sino en su (de)generación informacional.

⁹² Habermas llamará refeudalización a: «la integración, característica del entretenimiento de masas y de la propaganda comercial, que ya con las *public relations* cobra un carácter político, somete al código de ese carácter político al Estado mismo. Puesto que las empresas privadas sugieren a sus clientes (por mor de las decisiones de consumo) la consciencia de ciudadanos tiene el Estado también que «hablarles» a sus ciudadanos como consumidores. Así acaba el poder público también haciéndole la corte a la *publicity*». (Habermas, 1981, pp. 222-223). Esta idea de compromisos políticos entre medios y Estado y entre medios de información, excluyendo a la esfera pública, como «refeudalización» ya está presente en su artículo *The Public Sphere: An Encyclopedia Article (1964)* (Habermas et al., 1974, p. 54).

En estos tres fenómenos (fragmentación social, animalización del debate público e inteligencia artificial) veremos que hay un hilo conductor: las *fake news*. La hipótesis que quiero realzar es la necesidad de una educación en un sentido más amplio, que trascienda la institución educativa y escolarización, y se ancle en una alfabetización mediática e informacional complementada con una alfabetización ética de una ciudadanía digital que sepa dar cuenta ante la desinformación como raíz de otras lacras sociales y pérdida de humanidad ante las tecnociencias.

10.1. La refeudalización en la esfera pública. Fragmentación y notoriedad⁹³.

En su obra *Historia y crítica de la opinión pública: la transformación estructural de la vida pública*, original de 1962, Habermas (1981) critica la metodología empírica para dar con la opinión pública, de allí que, para este autor, la *Öffentlichkeit* no es un problema matemático o científico, sino una cuestión práctica moral. Su enfoque es sociológico y desemboca en lo comunicacional (Portillo Sánchez, 2000). Para Habermas, las mediciones cuantitativas son insuficientes para dar con una opinión pública. Así pues, la opinión pública, formada en un proceso racional de consenso sobre temas políticos al interior de la sociedad, otorga legitimidad al régimen democrático. La opinión pública es la plenitud ciudadana y de la democracia, porque se erige de la deliberación y reconocimiento recíproco.

Esta visión habermasiana contrasta con la lectura de Noelle-Neuman (2010), que plantea el control social -mediante la opinión pública-, porque se traduce en espiral del silencio. ¿Cómo se forma la opinión pública en una sociedad que castiga a los individuos que no piensan como la mayoría? Porque subyace un miedo al aislamiento.

Noelle Neuman entiende la opinión pública como *publicada*, que se hace pública. En términos de Habermas es *Publizität*, solo que, para él, para que la opinión tenga una dimensión pública no basta la notoriedad pública, que sea ofrecida al público; sino que ha de provenir de la esfera pública (*Öffentlichkeit*).

Para Noelle-Neuman, cuya mirada también es política, la opinión pública (*öffentlichen Meinung*) no es fruto de la razón, de la deliberación ciudadana, sino del miedo. Es dada por una entidad influyente; no es creada por el público. Los individuos monitorean el entorno y son conscientes de qué opiniones son «políticamente correctas» o van ganando terreno, de allí que

⁹³ Agradezco al profesor César Ortega Esquema, cuya tesis doctoral fue sobre Habermas, y cuya línea principal de investigación es la Teoría Crítica, por su lectura y comentarios de una primera versión de este texto. Presenté un adelanto de la primera parte de este capítulo como ponencia en las Jornadas interdisciplinarias de Muerte y Alteridad, organizadas en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, el 24 de marzo de 2023.

ocurra una adherencia a las mayorías. Es decir, la opinión pública viene a encarnar un posicionamiento, no sobre un tema, sino con quién estar. Por eso, la perspectiva de la espiral del silencio no puede coincidir con una teoría de la democracia, por cuanto el ciudadano informado y responsable no tiene cabida.

¿Hay lugar a la racionalidad en la concepción de la opinión pública, es decir, no como actividad intelectual o capacidad cognitiva, sin más horizonte que lo funcional, es decir desde una perspectiva moral? Habermas ya advertía que la racionalidad podía estar en los dos extremos de la ecuación comunicacional (emisor-receptor), de manera que *Öffentlichkeit* podía ser crítica (del público) o manipulativa (ideología de alguna entidad). Habermas es consciente de que no siempre las instituciones manipulan; sino que también hay personas con una brújula moral sin rumbo y pueden tener influencia en el pensar colectivo.

Por décadas, la tesis habermasiana de la ideologización -de la burguesía y de partidos- sobre la técnica (mediática, en este caso) ha mantenido vigor. Hay un cambio estructural para entender la *Öffentlichkeit*: el esquema actual mediático ya no está regido por las tradicionales corporaciones de periódicos, televisoras y emisoras radiales. El internet y la digitalización de la vida han cambiado la condición elitista de la opinión pública, pues el acceso para crear y difundir mensajes ya no está concentrado en unas pocas familias. Esta reorganización estructural rebate, en principio, la tesis habermasiana inicial que, en todo caso, ya había perdido vigencia, a mi juicio, desde hace más de 15 años. Hay un nuevo (des)equilibrio comunicacional y la balanza se inclina hacia los usuarios, como en algún momento Habermas reconoce, aunque sin darle mayor peso en un contexto de deliberación -salvo en contextos de regímenes autoritarios en los que se puede socavar la censura a través de la comunicación mediante ordenadores; en contextos de sociedades liberales, la importancia del protagonismo ciudadano solo ocurre cuando hay debates en línea fruto de trabajos de la prensa independiente de calidad (Habermas, 2006).

Que la opinión pública ya no sea elitista, porque el alcance de los grandes medios tradicionales está más delimitado -por decirlo con un término habermasiano- no significa que se haya superado la ideologización de la técnica. Sigue imperando una razón instrumental, porque hay, a mi parecer, dos tipos de manipulación: una externa y otra de origen interno.

Podría decirse que, con la reducción del alcance del relato mediático sobre la realidad, se diezmaría la manipulación mediática. Pero los medios informativos no son la única fuente de manipulación; sigue habiendo poderes políticos, económicos y de diversa índole que quieren hacerse con la opinión pública. Ahora bien, sin duda, los usuarios tienen mucha más voz y presencia en el intercambio de juicios. Los usuarios no son tenidos, empero, como personas

como fines en sí mismos, sino como métricas; son traducidos en números de seguidores e interacciones. Quien dice traducidos dice cosificados en métricas y en algoritmos.

Es decir, hemos cambiado un sesgo mediático por otro, la dataficación de los juicios y de cómo el neuromercadeo incide más en la toma de decisiones políticas y comerciales. El uso de las métricas en redes sociales ha posicionado un criterio de validez tanto de lo existencial como de lo veraz (Suárez Montoya, 2023b). El fenómeno de la viralización ocupa hoy la preponderancia tanto de las encuestas de otrora y su afán de totalidad como del esfuerzo de los medios por recuperar legitimidad e incurrir en competitividad. Hay una manipulación, que yo llamo también externa. Esto lleva a cuestionar si esta voz de los usuarios es realmente fruto de la negociación de la racionalidad en el espacio público o si está mediada por la algoritmización, que se reflejan en tendencias⁹⁴, es decir, opiniones publicadas que cobran mucha notoriedad pública, de la que los medios tradicionales -y emergentes- se harán eco.

No hay que ser muy radical para cuestionar la legitimidad de estos sondeos 2.0 y 4.0. En el ámbito informativo, podemos preguntarnos si las noticias con las que nos topamos en nuestra cronología (*feed*) o por «sugerencia» del buscador obedecen a criterios periodísticos o si, por el contrario, si estas primeras páginas de los motores de búsqueda corresponden a recomendaciones algorítmicas. Lejos de defender la concentración de poder mediático, la primera pregunta aspira a depurar y defender la profesión periodística desde su *praxis téléia*; la segunda es una tendencia a la que los medios han sucumbido: adaptarse al uso de las métricas para comprender a sus audiencias cada vez más diversas. Ambas miradas siguen, sin embargo, centrando la mirada en la industria mediática y no en el ciudadano.

Saliendo de las arenas tradicionales informacionales, cabe preguntarse por los usuarios que alimentan las métricas, si poseen criterios cualificados para que nuestros juicios sean tomados en cuenta. Esto poco o nada tiene que ver, porque el interés es analizar el comportamiento del consumidor y poder influir en él, no su idoneidad para la discusión pública. Es cuando ocurre una manipulación, que llamo interna, porque se da entre los usuarios mismos. Es directa, además, cuando con los datos de los usuarios se manipula a otros usuarios. Hay, así, una instrumentalización de los internautas.

Esta manipulación interna se da de forma indirecta cuando los usuarios adoptan dinámicas que instrumentalizan a otros usuarios al alentar a las interacciones con el contenido. Estas comportamiento entre usuarios (uno es emisor y otro es el receptor-consumidor) se traducirá en métricas, que un algoritmo evalúa. Así, por ejemplo, con el pseudopropósito de

⁹⁴ Prefiero el término castellano antes que emplear la voz más común de «*trending topic*».

crear comunidad el autor del *post* invita a sus seguidores a dejar comentarios, a dejar corazones o a dar amor (como símbolo de que el contenido ha gustado), a guardar la publicación. El algoritmo ya no es cronológico (las publicaciones del usuario-emisor no aparecerán en el orden temporal en el que han ocurrido, sino que se priorizarán de acuerdo con las interacciones más recientes del usuario-receptor). Podría afirmarse que hay una relación comunicacional, porque hay un intercambio de mensajes entre los usuarios mismos. Hay, a mi juicio, una instrumentalización entre usuarios, no hay una razón dialógica -aunque la simule- que atienda a la deliberación, sino que el propósito primario y último del usuario-emisor es hacerse con la mayor cantidad de interacciones, que garanticen su prioridad de aparición y de atención de los usuarios receptores. Cuando este es el norte se sacrifican la veracidad y la fiabilidad de la información y se privilegia la espectacularización o la trivialización de los mensajes y de las noticias.

Las redes representan un espacio de congregación de individuos para que expresen e intercambien su visiones, pero no constituyen *per se* un entorno seguro para la autoridad del experto, sino que los juicios se forjan precisamente a partir de voces corrientes, que pueden crear tendencias. Habermas (2022) verá aquí dos cuestiones sobre la negociación de la racionalidad en el espacio público: la primera, que las plataformas digitales no ofrecen a los usuarios una alternativa profesional válida (para opinar sobre un tema) y la carencia de una prueba discursiva de contenidos basada en estándares cognitivos generalmente aceptados; la segunda, esta diversidad de públicos fragmentados, pese a su potencialidad de crear redes-comunidades, pueden terminar en circuitos-islas.

En pocas palabras, cualquier usuario puede hablar de cualquier tema. La cuestión no es de libertad de expresión, sino que, a juicio de Habermas, hay una erosión del modelo de guardián de los medios de comunicación. Lejos de cuestionar o totalizar el alcance de las redes o la incapacidad epistémica de los usuarios, describe cómo los internautas adquieren conocimiento e información para construir su juicio en estos tiempos. Solo que ahora los usuarios también son autores y aquí viene la crítica de Habermas sobre el uso de las redes: la autoría de mensajes no implica solo su publicación, sino que ha de apuntar a la concienciación sobre los déficits de conocimiento.

También hay que aprender el papel del autor; Y mientras esto siga faltando en el intercambio político en las redes sociales, la calidad de los discursos desinhibidos, protegidos de opiniones disonantes y críticas, se verá afectada. Solo de ahí surge el peligro de fragmentación para la formación de opiniones y voluntades políticas en la comunidad política en relación con una esfera pública simultáneamente delimitada. (Habermas, 2022, p. 47)

En Habermas, ser autor implica, entonces, una agencia epistémica que precisa de una responsabilidad frente a la opinión pública. Esto no ocurre en la mayoría de los casos de usuarios comunes y corrientes ni con el grueso de los influenciadores. Como parte del universo digital, Internet y las redes sociales representan una esfera significativa: la desmedia(tiza)ción y que los usuarios hayan ganado voz propia en estas plataformas frente a la idea de refeudalización mediática de la opinión pública.

La fragmentación supone un peligro mayor y he aquí el *quid* de la transformación de la esfera pública de estos tiempos. En la lectura habermasiana de Carriquiry (2024) la fragmentación implica contravenir la conceptualización histórica y crítica de Habermas de la *Öffentlichkeit*. La esfera pública se constituye por ciudadanos reunidos en un público que discuten temas de interés común, los seleccionan y logran que entren en la agenda pública hasta constituir la opinión pública considerada reflexiva, es decir, que no es fruto de manipulaciones (Habermas, 1981; Habermas et al., 1974). Este esquema se rompe por la fragmentación, que disocia a los ciudadanos y lejos de discurrir sobre temas de interés común, hablan sobre los temas que les importan solo a estos nichos. Aquí está la delimitación de la opinión pública de la que habla Habermas a partir de la fragmentación.

Para Habermas, el problema de estos tiempos no es que ni los usuarios sean autores ni la delimitación en la tarea de los medios tradicionales en la creación de opinión pública, sino cómo internet y las redes sociales han ido mutando hacia nichos menos masivos (fragmentos). El filósofo alemán no desdice de la posibilidad ilimitada de la creación de redes de comunicación sobre temas o personas, pero advierte que estas comunidades se condensan de tal manera que, por su afinidad dogmática, terminen aislándose una de las otras. Así pese a una notoriedad -crítica o manipulativa.

En *Facticidad y validez*, Habermas (2010b) advierte que, al ser fruto del espacio público (*Öffentlichkeit*), la deformación de la opinión pública es posible. Las redes son un entorno para el encuentro social, de la legitimación o deslegitimación política. Con lo cual, las libertades políticas e individuales dependen de la dinámica en el espacio público (Boladeras i Cucurella, 2001). Pero claro, ¿estamos entendiendo *Öffentlichkeit* como lo que ocurre en las redes sociales, el *big data* o el ecosistema digital informativo? Si es así difícilmente puede hablarse de libertad personal o política cuando la algoritmización de la vida decide qué ha de leerse y qué contenido se consume. Podría afirmarse que el algoritmo se alimenta de lo que el usuario lee y a lo que presta atención, pero mucho del consumo digital tiene una causa fortuita también, bien por estímulo ajeno o por elección involuntaria. García Marzá y Calvo (2022) plantean -y estoy de

acuerdo con ellos- incluso la incompatibilidad de la opinión pública reflexiva como parte de la democracia mal llamada algorítmica.

Afirmar que la algoritmización es un canal para la democratización de la vida en la infoesfera o de la *e-democracy* (*electronical democracy*) es un oxímoron. En la matematización del pensamiento con fines de anticipación y preparación neurológica de internautas concebidos como clientes y no como ciudadanos con dignidad humana subyace un afán hegemónico mercantilista e instrumental. Estos esquemas pervierten la noción de participación activa y la diluyen en una participación pasiva que reacciona, que obra impulsivamente desde el emotivismo irracional y no hay, por tanto, un *lógos* ni deliberación. Hay, por el contrario, un predominio de una razón instrumental.

A la luz de la filosofía habermasiana, no puede considerarse que hay una opinión pública (crítica) ni democracia (algorítmica) por cuanto no hay deliberación ni las relaciones en redes se fundamentan en el reconocimiento intersubjetivo. La lectura de García Marzá y Calvo (2022, 2024a) es iluminadora para dar con las claves presentes y de las consecuencias del disfraz de democracia con el velo de los algoritmos y su aparente participación ciudadana al donar sus datos.

Podemos ir también a raíces más hondas del problema hasta dar, a mi juicio, con la dilución o de la convergencia pragmática cuando hablamos de «sistemas de información». Esta distinción, en principio, palmaria, se diluye en el mundo digital, cuando se hablaba hace más de tres décadas de democracia electrónica o digital o, más comúnmente «*e-democracy*» cuya base es algorítmica que defiende la conciliación de un gobierno electrónico con principios democráticos (Grönlund, 2003; Grönlund & Horan, 2005; Nchise, 2012; Päivärinta & Sæbø, 2006).

¿Qué entienden por *información* y por *ciudadano* estos sistemas de información y su vinculación con la democracia? Grönlund & Horan (2005) nos recuerdan una primera noción del Banco Mundial⁹⁵: Por información se entiende un conjunto de datos con sentido completo que permite: mejorar las relaciones y los servicios a los ciudadanos; el empoderamiento ciudadano ocurre porque tiene acceso a información, se mejoran las interacciones con los negocios y la industria; y mejora la eficiencia gubernamental al reducirse la corrupción, lo que deviene en una reducción de costos y de un mayor beneficio financiero para todos. No puedo

⁹⁵ Los autores, que están entre los pioneros de la investigación académica de la democracia digital o *e-democracy* citan en su texto la definición del Banco Mundial, de 2004. Refieren al texto: *World Bank E*Government*, página web que, 21 años después, ya no existe: <http://www1.worldbank.org/publicsector/egov/>. De allí que hable de una primera aproximación. Emplearé la cita y referencia del Banco mundial más reciente.

dejar de notar el énfasis en la pasividad ciudadana como mera receptora en este «sistema de información», no es un agente activo con palabra y con voto, sino que su papel se circunscribe a recibir servicios, en un esquema en el que prima una optimización financiera. Sigue sin responderse la cuestión sobre el vínculo entre este «sistema de información» (computacional) y la democracia.

¿Dónde queda, por ejemplo, la noción de opinión pública, que patenta la otra mirada de un «sistema de información» en la construcción democrática? Esta es una de las deficiencias de la democracia electrónica. Grönlund & Horan (2005) defendían la *e-democracy* esgrimiendo una independencia u oposición a las estructuras de poder existentes (gobiernos e instituciones). Mi desacuerdo con esta visión no puede ser mayor: la agencia ciudadana en la forja de la democracia, concretamente, en el pilar de la opinión pública, que no es una cuestión cosmética, independiente u opuesta a cualquier noción de democracia. Al contrario: esta postura de ver la opinión pública como oposición o supuesta independencia se acerca, a mi juicio, a una autocracia algorítmica.

Autores como Schneider (1996), Fung (2002) o Storozhenko (2023) han cuestionado esta aproximación a la democracia electrónica que no toma en cuenta una ciudadanía capaz de crear «opinión pública»; en su crítica a la *e-democracy*, Moon y Yang (2003) o Roztocky et al. (2022) inciden en la cuestión electoral como condición *sine qua non* que la ciudadanía no puede perder en el ejercicio democrático. Habermas (2010b) -punto que luego García Marzá y Calvo (2022, 2024a) retomarán al cuestionar la mal llamada democracia algorítmica- incidirá en los sistemas de información vistos no desde la perspectiva computacional, sino como la fuente para la deliberación discursiva del ciudadano, a partir del cual se crea la opinión crítica (bien sea crítica o bien sea manipulada), cuestión que retomaré en el capítulo X.

Nos interesa ahora rescatar la noción cívica y ética de la información y no su concepción y aplicación computacional. Retomemos la mirada del Banco Mundial y veremos que ya no habla no de una *e-democracy*, sino abiertamente de una democracia digital, con un discurso diferente: habla de confianza de los ciudadanos y de su identidad digital y lo más llamativo, a mi juicio, es que no habla de gobierno, sino de gobernanza (World Bank, 2025).

Este contraste de los sistemas de información nos revela varias lecturas: a) subyace una visión computacional de la información, b) el solucionismo tecnológico como indicador de progreso; c) la matematización masificada del pensamiento aspira a una eficiencia; el modelo de *e-democracy* incidía en la pasividad ciudadana, como receptora de servicios, en tanto que la democracia digital por la que aboga ahora el Banco Mundial es de una gobernanza digital, que involucra -al menos así lo sostiene- en su toma de decisiones a los ciudadanos.

Ante las encrucijadas de inevitabilidad y ajustes tecnológicos, frente a la dispersión teleológica de la profesión periodística, de supervivencia de los medios tradicionales y a la fragmentación de la negociación de la racionalidad pública, cabe preguntarse por la vigencia de una ética ciudadana frente a un periodismo automatizado y la circulación impune de *fake news*. Esta idea contrasta con la perspectiva de que la ética en y para la algoritmización de la información recae únicamente en un *êthos* mediático.

Una de las críticas que se le han hecho a Habermas es su pesimismo radical sobre la transformación estructural de la esfera pública (Carriquiry, 2024). Estos cambios de signo negativo si bien hace 60 años se tradujo en una refeudalización, ahora ocurren en «fragmentaciones».

Mi crítica se orienta más bien, en primer lugar, al enorme peso que termina otorgando a las instituciones y a los poderes, con particular énfasis en el sistema mediático, que concibe como algo dado, fijo y sempiterno para luego virar su análisis hacia estrategias para influir en esa lógica mediática supuestamente invariable (Benson, 2009). En segundo lugar, pongo en valor, por otro lado, la necesidad de rescatar el protagonismo del ciudadano, pero que, en su actualización de la historia y crítica de la opinión crítica (Habermas, 2022) ha encontrado un nuevo equilibrio.

Habermas (1981) describió la naturaleza insatisfactoria de la comunicación política moderna de una democracia de masas organizada en partidos y asociaciones, que los ciudadanos a menudo solo ven como portadores de intereses privados. Contó una historia: el surgimiento de la autoconfianza burguesa en la maraña de voces de cafeterías muy visitadas, salones humeantes y círculos de lectura emocionados, y la idea revolucionaria, mantener a raya a las autoridades con los medios de publicidad.

En estos tiempos, indudablemente hay una mayor presencia de usuarios en la esfera pública, que son emisores-autores. Esto no significa automáticamente una garantía de una opinión pública madura, crítica y responsable. El problema no es que los usuarios tengan más voz en la discusión pública digital, sino su instrumentalización por parte de una técnica ideologizada en métricas y en algoritmos, que para nada puede considerarse neutra. Hay que diferenciar, como bien apuntaba ya Habermas (1981), entre opinión pública y notoriedad pública para comprender que este registro de interacciones y de comportamiento de los usuarios no es más que el reflejo de una razón instrumental y no fruto de una razón comunicativa.

La tarea pendiente es cómo rescatar en la esfera pública no solo la idea de la sociabilidad del «ζῶον πολιτικόν» (*zōion politikón*), sino su condición de «ζῶον λόγον ἔχον» (*zōion lógon*

ejón). ¿Cómo estas voces de los usuarios de redes sociales y demás individuos *off-line* pueden implicar una auténtica palabra?

10.2. La animalización del debate público.

Aristóteles distingue entre palabra y voz para describir una diferencia sustancial entre el hombre y los animales. Siendo uno de ellos, el hombre posee voz «φωνή» (*phōnē*), solo que, a diferencia del resto de los animales, el ser humano posee, además, palabra (*λόγος*). La voz de los animales informa sobre la pena o el placer que experimentamos, pero el *λόγος* discierne entre lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto. No en vano esta matización está en las primeras páginas del primer capítulo del libro I de la obra *Política*, del Estagirita⁹⁶:

El porqué sea el **hombre un animal político**, más aún que las abejas y todo otro animal gregario, es evidente. La naturaleza -según hemos dicho- no hace nada en vano; ahora bien, el hombre es entre los animales el único que tiene **palabra**. La **voz** es señal de pena y de placer, y por esto se encuentra en los demás animales (cuya naturaleza ha llegado hasta el punto de tener sensaciones de pena y de placer y comunicarlas entre sí). Pero la palabra está para hacer patente lo provechoso y lo nocivo, lo mismo que lo justo y lo injusto; y lo propio del hombre con respecto a los demás animales es que él solo tiene la percepción de lo bueno y de lo malo, de lo justo y de lo injusto y de otras cualidades semejantes, y la participación común en estas percepciones es lo que constituye la familia y la ciudad. (2018b, párr. 1253a, p. 4)

Una de las banderas de las redes sociales es la apertura a la voz de los usuarios, que contrasta con el modelo tradicional de emisor-receptor de los medios masas. Las redes sociales acentúan la condición bidireccional y la agencia divulgativa del receptor que no es solo receptor, sino emisor a la vez. ¿Tener mayor voz y capacidad emisora es garantía de socialidad y de información veraz a partir de la cual deliberar sobre lo bueno y lo malo y sobre lo justo e injusto? Si nos atenemos a la distinción aristotélica de *φωνή*, la respuesta es negativa. Y esta pragmática aristotélica es llamativa, pues este término alude tanto a la facultad humana de hablar como a la facultad animal de emitir sonidos, que también significa ruido; es un modo de expresarse. En contraste; *λόγος* es radicalmente palabra, como también es razón; es decisión; es promesa; es argumento o razonamiento.

¿Hasta qué punto la palabra se ha devaluado en voz y ha perdido su vigor comunicativo? Aquí radica, a mi juicio, un norte -entendido como propósito, como «τέλος»- equívoco de las

⁹⁶ «διότι δὲ **πολιτικὸν ὁ ἄνθρωπος ζῶν** πάσης μελίτης καὶ παντὸς ἀγελαίου ζῶου μᾶλλον, δῆλον. οὐθὲν γάρ, ὡς φαμέν, μάτην ἢ φύσις ποιεῖ: **λόγον** δὲ μόνον ἄνθρωπος ἔχει τῶν ζῶων: ἡ μὲν οὖν **φωνή** τοῦ λυπηροῦ καὶ ἡδέος ἐστὶ σημεῖον, διὸ καὶ τοῖς ἄλλοις ὑπάρχει ζῶοις (μέχρι γὰρ τούτου ἡ φύσις αὐτῶν ἐλήλυθε, τοῦ ἔχειν αἰσθησιν λυπηροῦ καὶ ἡδέος καὶ αὐτὰ σημαίνειν ἀλλήλοις, ὁ δὲ λόγος ἐπὶ τῷ δηλοῦν ἐστὶ τὸ συμφέρον καὶ τὸ βλαβερόν, ὥστε καὶ τὸ δίκαιον καὶ τὸ ἀδίκον: τοῦτο γὰρ πρὸς τὰ ἄλλα ζῶα τοῖς ἀνθρώποις ἴδιον, τὸ μόνον ἀγαθοῦ καὶ κακοῦ καὶ δικαίου καὶ ἀδίκου καὶ τῶν ἄλλων αἰσθησιν ἔχειν: ἡ δὲ τούτων κοινωνία ποιεῖ οἰκίαν καὶ πόλιν». (2018b, Libro I, cap. 1, 1253a, 7-19, p. 4). La traducción es de Antonio Gómez Robledo. Las negritas son mías.

redes sociales y de los internautas, quienes somos, a la postre, sus usuarios y tenemos una gran responsabilidad, a diferencia del modelo antiguo de medios de masas en la que «nuestro papel» era solo fungir de receptores. Un síntoma de la asocialidad en redes sociales, de la estridencia de estos discursos incendiarios, del rauda de *fake news* está en nuestra aspiración a tener más voz en la esfera digital, pero no a tener más palabra, más razones, más capacidad deliberativa. No es la *φωνή* lo que faculta al ciudadano digital discernir entre lo veraz y lo mendaz, entre lo auténtico o lo verosímil de una noticia. Es el *λόγος* lo que habilita críticamente a las audiencias identificar, cuestionar y no dar espacio a las *fake news*. Cuando ello no ocurre, hablamos de una animalización del debate público.

Ejemplos hay muchos. Los llamados «discursos de odio» han proliferado en estos años en gran medida debido a la expansión y el protagonismo que han adquirido en el mundo actual redes sociales como Facebook, Twitter y Youtube. Con ello ha aumentado la preocupación de ciudadanos, gobiernos y organismos internacionales para poner fin a esa lacra social que genera hostilidad, amenaza la convivencia pacífica y atenta contra los derechos humanos de personas pertenecientes a los colectivos más vulnerables y estigmatizados. Expresiones de estos discursos de odio son la aporofobia, la misoginia, el antiislamista, el ciberracismo, la homofobia, entre otras (Gracia Calandín & Suárez Montoya, 2023).

Esta investigación no solo ha sido -al menos hasta 2023- la más rigurosa, amplia en alcance de áreas de conocimiento (jurídico, educativo, ético, pobreza) en redes sociales, sino que ha trascendido la tipificación y descripción de los discursos de odio gracias a una revisión crítica de la literatura académica. El análisis ha incidido en cuatro aspectos fundamentales: a) la relación entre la incitación al odio y la pobreza no se ha estudiado en profundidad en el ámbito académico, b) la tolerancia y la compasión ética no reciben la atención que merecen a la hora de analizar el fenómeno del discurso del odio; c) frente a una marcada tendencia jurídica de combatir los discursos de odio, dentro y fuera de las redes sociales, Gracia Calandín y Suárez Montoya (2023) han puesto de relieve en la importancia de que la agencia protagónica y responsable de los ciudadanos al implementar códigos cívicos, éticos y morales que los orienten y preserven de emplear discursos de odio a través de la educación. En la línea de la propuestas de autores como Thompson (2019), se trata de una educación concebida como estrategia de «autorestricción»⁹⁷ por parte del propio ciudadano y que encuentra su base en una solvente educación ética; o autores como Poole et al. (2021), quienes remarcan lo preferible tácticamente

⁹⁷ Retomaré y fundamentaré esta idea en el capítulo XI desde el ensimismamiento y la ejecutividad ciudadana, de la mano del perspectivismo orteguiano.

de crear «contranarrativas» y no «contradiscursos» que hagan pensar que hay que «debatir» sobre los discursos de odio.

Cuando Gracia Calandín y Suárez Montoya (2023) hablan de educación como estrategia, no se refieren a un *locus* geográfico, sino en un sentido amplio, que, en esta tesis podemos adaptar a la alfabetización mediática e informacional. La formación para combatir discursos de odio no solo se limita a la institución educativa, sino que es necesaria una formación digital de mayor amplitud y calado para que todos los usuarios comprendan el lado más oscuro de determinadas páginas web y discursos en la esfera pública digital. Y aquí surge el cuarto hallazgo más relevante de la investigación y que patenta otro ejemplo muy gráfico de la animalización del debate público: la correlación entre los discursos de odio y la desinformación. Hay una estrecha relación de sitios web, de perfiles en Facebook y en X encubiertos -porque las redes consienten el anonimato- que dan pábulo a reacciones de mensajes de odio que se propagan con extraordinaria rapidez.

En este hilo argumental, si aplicamos a las redes sociales el esquema aristotélico que distingue entre los términos *voz* y *palabra*, no podemos hablar siempre *stricto sensu* de una comunicación, aunque haya inteligibilidad en las palabras, sino más de comunicabilidad. Por comunicabilidad hemos de entender el intercambio de voces, mas no de razones. Así, la comunicabilidad es una condición mínima de inteligibilidad en el habla en la capacidad expresiva del individuo (Restrepo, 2016; Suárez Montoya, 2020a, 2024a), que no necesariamente supone el ejercicio pleno del *λόγος*. En redes sociales, hay más *φωνή*, hay más ruido, sonido, voces, pero no más *λόγος* o argumentos ni discernimiento entre lo veraz y lo falsificado.

Si Castells veía en la horizontalidad de las redes sociales una potenciación de lo humano, Pérez Zafrilla (2022; 2021) sostiene que esta reivindicación de lo humano en la infoesfera no siempre es tal, porque abundan en estas plataformas el exhibicionismo moral, las polarizaciones, los linchamientos virtuales o cancelaciones, o las retóricas incendiarias e incluso discursos de odio.

En la lectura de Pérez Zafrilla en las redes sociales y en los medios tradicionales hay una paradoja entre la condición social del humano y su palabra (y razón), porque lo primero anula lo segundo. Lo que diferencia a las personas de los animales es la palabra (y la razón), aunque tantos unos como otros tengan voz. Lo que ocurre es que, en algunos contextos comunicacionales, eso que hace humano al humano -el ser social y tener palabra-razón-, se traduce en una contradicción, porque la racionalidad resulta anulada. A esta colisión entre palabra y razón y dimensión social es lo que el autor llama «paradoja aristotélica».

La paradoja aristotélica se produce cuando estos contextos pragmáticos invaden (o incluso monopolizan) el debate público. Cuando esto sucede, como decía antes, la palabra ya no tiene como fin el convencimiento del interlocutor para llegar al acuerdo racional, sino su acallamiento, su exclusión del debate o simplemente la demostración de una superioridad moral que establezca una asimetría entre los hablantes. En estas situaciones, la palabra pronunciada, aunque puede mantener una cierta inteligibilidad para articular un discurso, no hace sino enmascarar una voz impulsada por la tendencia evolutiva de la búsqueda de estatus (Malo, 2021), que rompe el debate público y lleva la vida política al desastre. Dicho de otro modo, el mismo contexto político, en el que la palabra realiza su fin dado, también puede generar las condiciones que transformen la palabra en voz, reduciendo al hombre a su animalidad presa de sus tendencias evolutivas. (Pérez Zafrilla, 2022, p. 3)

¿Por qué si la palabra es *λόγος* (*lógos*, razón) deviene en irracionalidad? La escisión existe entre la palabra, que se diluye en voz, y la razón. A juicio de Pérez Zafrilla, la palabra ha perdido su dimensión social: ya no expresa un sentido sobre lo justo o lo injusto. La pretensión de justicia ya no antecede al diálogo. Son otras las motivaciones de la interlocución. Ha de rescatarse el sentido social de la palabra, fundamento de la teoría deliberativa de la democracia; esta tesis plantea la articulación de la política en un proceso dialógico en el que los miembros de la sociedad son capaces de expresar sus juicios movidos por la búsqueda del bien común y por llegar a un consenso.

Esto no deja de ser problemático, porque si bien antes había inaccesibilidad al debate público, ahora los usuarios tampoco tienen la costumbre de participar en una discusión en la esfera digital, donde abunda el anonimato, la cultura de las cancelaciones y las *fake news*. Pérez Zafrilla expone un rosario de ejemplos: el populismo, como fiel reflejo de la reversión de la lógica del diálogo en la vida política por una lógica de amigo/enemigo, que para incluir a unos se ha de excluir a otros; la discusión política ya no apunta a buscar soluciones, sino al debate sobre qué puede discutirse, con lo cual, la pugna política se reduce a una batalla de encuadres; un mal uso de la retórica para distorsionar la realidad al crear narrativas dicotómicas bueno-malo o justo-injusto, lo que conlleva a dos posibles salidas, rechazo o adhesión; la mediatización de la realidad; la premura de los medios por hacerse con más audiencia, lo que los lleva a llenar de emociones las agendas de contenido y no centrar la atención en el análisis y en las soluciones de los problemas sociales y políticos; la partidización de la empresa informativa, que rehúye del debate plural y termina reforzando la línea política de sus audiencias; la espectacularización de la discusión política; o compartir noticias falsificadas en redes sociales como muestra de una función adaptativa, que refuerza la cohesión del individuo en un grupo, la coordinación y la movilización de esa tribu ideológica frente a adversarios y contraevidencias.

Lo que subyace, a juicio de Pérez Zafrilla, es el miedo a ser excluido, en línea con la tesis de la espiral del silencio (Noelle Neumann, 2010). Sin embargo, un poco más radicales, la

incapacidad para expresar -y discernir- entre lo justo y lo injusto parte de reconocer lo verdadero de lo falso.

Precisamente por esto cobra vigencia la tesis de Pérez Zafrilla de recuperar la humanidad -la palabra, el *lógos*, la racionalidad comunicativa- en el debate público. La mira está en el rescate de la convivencia social y ello transita inequívocamente por restablecer el valor social de la palabra y del discurso racional restaurando un foro público compartido. Esto no resuelve, en todo caso, el problema de que, en la interlocución, ocurra dentro o fuera de la esfera pública digital, hay ya un intercambio de palabras entre los distintos actores sociales y políticos. Sí, por eso la paradoja que ondea Pérez Zafrilla: ese intercambio de voces no implica que las palabras pronunciadas apunten a la discusión de lo justo y lo injusto, ni a un bien común ni a un consenso. Todo lo contrario.

La perspectiva de la palabra, en Pérez Zafrilla, está delineada por estos criterios de la ética cívica, la ética del discurso y la ética de la razón cordial: un diálogo (en serio) en condiciones de simetría, cumplimiento de las pretensiones de validez en el discurso (inteligibilidad, verdad, justicia y veracidad), reconocimiento recíproco y compasión. Sin estas condiciones en el uso de la palabra, el diálogo, y, por tanto, el acuerdo en torno a lo justo y lo injusto, es imposible.

Ahora bien, esta animalización del debate público ocurre no solo en la infoesfera, sino también en entornos concretos y más privados como el mundo empresarial. Este ambiente corporativo, además de ser hegemónicamente neoliberal, se ha caracterizado por la construcción de un discurso organizativo para mantener el *statu quo* de desigualdades de género como los techos de cristal en el ascenso a rangos superiores, la brecha salarial y las divisiones de roles muy marcadas, una pauperización en la consideración de las competencias y de las habilidades de la mujer, la complejización de la conciliación familiar o la obligación a adaptarse a lógicas patriarcales en el trabajo o incluso permitir el acoso sexual en el trabajo (Fernández Rodríguez & Medina-Vicent, 2023).

La contranarrativa crítica ha de trascender momentos puntuales en el calendario como el mes de la mujer en marzo o el uso del morado en la marcha reivindicativa por la igualdad de género que lejos de ser una cuestión limitada al feminismo, constituye un objetivo universal de desarrollo sostenible (Reverter Bañón, 2024). Es indispensable una alfabetización mediática e información y ética en la ciudadanía digital que sepa aprovechar el potencial de la infoesfera que, pese al atractivo masivo que suponen las redes sociales, no recaigamos en la vociferación, sino una racionalidad comunicativa con base en noticias veraces e información auténtica.

De lo contrario, en ejemplos como el feminismo digital la palabra puede reducirse a un ruido, a una *φωνή* en entornos digitales, mas no una movilización en las calles. Bien advierten Reverter Bañón y Medina-Vicent (2022): si la movilización en línea (que hemos distinguido antes como comunicabilidad) no supera las limitaciones de las acciones digitales individuales, el movimiento feminista tiene la amenaza frontal de ser cooptado por el neoliberalismo. Y para ello hace falta una ciudadanía digital dotada de *λόγος* comunicativo, capaz de entablar vínculos u *ob-ligaciones* morales, y no solo una facultad comunicacional-enunciativa en redes sociales.

10.3. El velo de la inteligencia artificial y la algoritmización del pensamiento.

10.3.1. ¿Solucionismo tecnológico? Una mala solución ética.

La pérdida de confianza y los peligros para la sostenibilidad de los medios informativos se enmarcan en un contexto signado por la volatilidad económica y política en el mundo y por el alcance, a pasos agigantados, de la inteligencia artificial (IA).

Newman et al. (2024) prevén que la inmensa mayoría de los contenidos informativos en internet para 2026 se producirán sintéticamente, es decir, que en el proceso de selección, de jerarquización, de redacción y de edición no habrá intervención de un periodista o de un editor). Los algoritmos crearán y difundirán la información.

Quienes trabajan con noticias y con la incorporación de la inteligencia artificial conocen de primera mano que la dataficación en el periodismo permite no solo generar, en lenguaje natural, múltiples y diversos textos periodísticos, sino también anticipar las tendencias de temas, el impacto de las noticias (esto es, por ejemplo, lectoría e interacciones en redes sociales) y saber cómo posicionarse en redes sociales y buscadores al optimizar la redacción SEO.

Ali & Hassoun (2019) defienden que, aunque los periodistas no pueden ser reemplazados por la tecnificación, en la era digital los cambios tecnológicos son innegables e históricos. Y conllevan grandes ventajas en la profesión: rapidez en la transcripción de entrevistas, por ejemplo; la identificación de fuentes; la dataficación en la recolección de información genera oportunidades de nuevas historias y ello facilitará una cobertura más diversa.

Para 2019, había en el mercado una oferta de 700 programas automatizados para el periodismo (De Lara et al., 2022). La tecnología tiene grandes ventajas como reducir costos, redactar en lenguaje natural y en múltiples idiomas o ampliar la cobertura temática a áreas que antes se descartaban por su escasa o nula rentabilidad, como es el caso de los deportes en ligas menores (Dörr, 2016), aumentar la producción de contenidos (Papadimitriou, 2016), reducir la

carga laboral para periodistas, innovar a través de la especialización profesional y mejorar la monitorización de los temas (Verdú & Ruiz, 2019).

Sabemos que el algoritmo y la informática nunca superarán el olfato y la mente del reportero y del editor, pero apostar todo a la robotización o automatización, es decir que un algoritmo produzca noticias o que la autoría algorítmica noticiosa monopolice la actividad generadora informativa era una de las predicciones de las que advertían (Carlson, 2015) y Montal y Reich (2017). El primero de estos autores estimaba incluso que en algún momento la creación de noticias alcanzaría 90% por vía algorítmica.

Más de 1.4 mil millones de usuarios emplean *chatbots* (Cherniak, 2024) esto es 17% de los 8.2 mil millones de habitantes en el planeta. No significa que, por ahora, sea una aplicación omnipotente: apenas 30% de la comunicación directa en un chat puede ser manejada por la IA, pero 80% de la rutina de tareas puede ser cubierta (Cherniak, 2024). El optimismo tecnológico de Danaher (2019, 2022), que parte de la obsolescencia humana y apunta al final del trabajo - por cuanto es fuente de miseria y opresión para muchas personas- y por ello la vía es «rendirse» ante la tecnología y abrazar la automatización- no está exento de críticas. Pensar que la algoritmización en el periodismo se basta a sí misma (Suárez Montoya, 2023b), como si se tratase de un ser increado con capacidad creadora raya en la irracionalidad; la mente humana antecede la matematización de las ideas. No hay que olvidar que el algoritmo no es autónomo, sino automatizado.

Frente al solucionismo tecno-profesional en el periodismo van surgiendo otras preocupaciones. Por ejemplo, en el campo de la esfera de la (des)información peligra precisamente la autonomía del ciudadano de seleccionar por sí mismo su dieta noticiosa. Críticamente nos hace cuestionar: ¿en qué se basa la anticipación de la preferencia informativa de los lectores?: ¿en el tiempo de exposición, en la búsqueda puntual de un tema? ¿Cómo se garantiza el contraste y el rigor periodísticos en la preselección noticiosa?

Este optimismo tecnológico supone riesgos cuando ve solo ventajas en la IA. No se reparan en los sesgos, en el estímulo de la pérdida de capacidad crítica de los lectores, en la dependencia de la robotización de la información para tomar decisiones como la selección de las fuentes, en la jerarquización de ideas en las noticias, editorialización en primera plana y espacios dentro de las versiones impresas.

La realidad también es que hay un escepticismo generalizado en la robotización en el proceso informativo por parte de las audiencias (Newman et al., 2023), bien por la incertidumbre de saber en manos de quién está la producción y divulgación de noticias (Fletcher & Nielsen, 2019) o bien, por el temor a la propagación de la desinformación en las redes sociales

(Vraga & Tully, 2021), el auge de la automatización en el periodismo es patente. Y ha ocurrido sin que se evidenciase su aplicación. Desde hace más de una década, las grandes agencias internacionales de noticias emplean la IA, lo que ha cambiado son los avances en los modelos extensos de lenguaje y el lanzamiento público de ChatGPT, en 2022, y de una avalancha de programas de IA generativa (Newman et al., 2024). Aquello que permanecía a la sombra es ahora visible y cercano a los usuarios. ¿Pero cercano en qué sentido? ¿Por la exposición tecnológica velada e impuesta? González Esteban y Siurana Aparisi (2024) llaman la atención sobre si la legitimidad de la IA se centra precisamente en los afectados y en sus expectativas a corto y mediano plazo. Cabe cuestionar entonces si los lectores son conscientes no solo del uso de algoritmos, sino de su trazabilidad.

Coincido con Terrones Rodríguez (2024) cuando habla de una dimensión moral de la seguridad en la IA para que sea confiable. Por un lado, cuestiona la visión del solucionismo tecnológico, la dataficación y la teocracia computacional. Por otro lado, no deja de reconocer los imparables avances tecnológicos y alerta de la necesidad de miradas complementarias, desde la filosofía moral; el planteamiento es, pues, poner el acento en una confianza construida a partir, no solo desde la perspectiva de los afectados y sus expectativas (Calvo, 2020; García Marzá & Calvo, 2022; E. González Esteban & Siurana Aparisi, 2024), sino de la experiencia relacional, porque su premisa es concebir la tecnología como un sistema sociotécnico y no desde el lenguaje y la cognición o la mera funcionalidad de los artefactos. Es relacional porque en su diseño, creación y ejecución intervienen equipos de personas y porque la tecnología es promesa en la relación del funcionamiento y de sus resultados.

No discrepo en que los avances tecnológicos facilitan la técnica en el ejercicio periodístico, mas no coincido en la defensa del cambio por el cambio, como imposición *de facto* de una realidad, que puede y ha de ser transformada, en todo caso, desde el humanismo y el realismo crítico (Conill, 1990, 1991, 2010a). Precisamente, en esta línea contraria al solucionismo tecnológico, pero sin dejar de reconocer la ineludibilidad del avance técnico, críticamente se puede ir más allá y cuestionar si la confiabilidad en la IA, traída al periodismo, radica únicamente en confiar en los medios informativos, objetos por antonomasia de la fiabilidad.

Por un lado, este acoplamiento de la profesión periodística y de la sociedad puede abrir campo a una visión inhumana de la información. La llamada trazabilidad algorítmica no siempre es transparente; estos algoritmos no siempre cuentan con el criterio periodístico (corroboración, contraste, correspondencia con la realidad y diversidad de fuentes) y saber que

se emplean para la redacción y posicionamiento SEO no es suficiente para generar confianza en las noticias.

En favor de la optimización de los metadatos que garantice un mejor posicionamiento SEO en los buscadores, las noticias corren el peligro de quedar subyugadas a una mal llamada razón algorítmica (García Marzá, 2024), porque: a) el optimismo tecnológico parte de la primacía de facilidad para generar y multiplicación de noticias, ahorra horas y recursos económicos y permite la inmediatez para su redacción y difusión; b) confía ciegamente en la mediación del mundo por parte del modelo matemático, pues ya esta tarea no empieza y no termina con el reportero y su editor sino que es el algoritmo del ingeniero computacional quien se convierte en el mediador; c) no es neutral, están los prejuicios y sesgos de quien ha elaborado el algoritmo, que no necesariamente pasa por el filtro de la discusión editorial; d) sustituye la capacidad de decidir y de actuar, que en periodismo se concreta en la jerarquización de los datos, en la editorialización de la información.

La algoritmización en el periodismo rescata además un viejo mito: el objetivismo informativo como faro de un valor por una verdad indiscutible. Algunos periodistas ven con recelo la disputa por la verdad entre el periodismo practicado por humanos y el «periodismo» algorítmico o robotizado (Kreft et al., 2024).

Por otro lado, la crítica a la confiabilidad de la IA en el periodismo también puede orientarse hacia las audiencias. De los cientos de algoritmos que se emplean en el periodismo, ¿cuántos usuarios o comités de lectores, que encarnan a los afectados, conocen estos algoritmos y su especificidad para el posicionamiento SEO?

¿Cómo se cumple el principio de trazabilidad o de explicabilidad algorítmica en el periodismo? Y podemos cuestionarnos aún más: ¿las personas corrientes y molientes son confiables para hacerse con información a partir de la IA, no solo en su condición de lectores, sino también como generadores y divulgadores de contenidos?

La alfabetización mediática ha de incluir una capacitación a gran escala de la incorporación de la IA en el periodismo, pero también de la responsabilidad de las audiencias en su doble papel: como lectores, conscientes del proceso informativo, y como emisores, que crean y comparten contenido en redes sociales.

En todo caso, la algoritmización del periodismo precisa de transparencia y de códigos éticos para actores no humanos en la profesión (Dörr & Hollnbuchner, 2017) y de una reflexión ética que la acerque a la humanidad y no la desvíe de sí misma.

10.3.2. ¿Potencial generativo de participación ciudadana o deriva degenerativa hacia la desinformación?

La discusión editorial corre un gran peligro tal y como se conoce por cuanto el debate no necesariamente dará a luz la agenda informativa, sino que está condicionada por los gustos y tendencias de los lectores, fijadas en métricas. La maquinización de la información está lejos de ser una metáfora. Para el RISJ, esto supone un reto para periodistas y para las organizaciones informativas de replantear su papel y sus funciones con urgencia.

No se trata, a mi juicio, solo de la generación y difusión de contenido, sino que esta capacidad técnica y creadora está ya en manos de millones de usuarios gracias a chatbots; no conforme con ello, se magnifica la búsqueda y creación a través de la Experiencia generativa de búsqueda (en inglés: Search generative experience) que pretende sustituir las listas de enlaces a sitios web por respuestas directas a las preguntas-peticiones de los usuarios.

Esto es la punta del iceberg. A mi juicio, el problema de la dataficación de la información subyacente es la desinformación; en concreto, las *fake news*, punto medular en el que esta tesis centrará su atención, porque su monopolio ya no estará en manos de las industrias de la mentira (Hughes & Waismel-Manor, 2021) o del troleo político, sino que est(ar)á descentralizado a todo público como ya ocurre con la premisa de «falso o no... igual lo comparto» en el fenómeno de la viralización (Zozaya-Durazo et al., 2023).

Algunos ejemplos concretos de esta intersección entre *fake news* e IA son: cómo estas noticias falsificadas se han propagado en redes sociales, han generado infodemia a partir de la pandemia por coronavirus; qué esfuerzos tecnológicos se han emprendido para detectar las *fake news* y qué impacto tienen en los objetivos de desarrollo sostenible (Raman et al., 2024); el uso de modelos computacionales centrados en comportamiento humano para emular el grado de intencionalidad para compartir desinformación (Zhou et al., 2022).

Ozby y Alatas (2020) probaron 23 algoritmos para detectar *fake news* y elaboraron una escala según el nivel de efectividad para dar con ellas. Esta metodología combinó el análisis textual (de la minería de texto pasan a la representación matemática que ayuda a la detección y depuración de patrones) y la supervisión de los algoritmos (entrenamiento y cribado de etiquetas para reducir errores en la predicción). El entrenamiento de los algoritmos es la cuestión central de estas investigaciones, pues nutren estos esquemas secuenciales computacionales con noticias falsificadas y noticias reales.

Zhang et al. (2019) incorporaron a sus análisis textuales el enfoque de dos capas, esto es a saber: detectar temas y pseudo hechos. Estos modelos computacionales están programados para los análisis sintácticos con lo cual identifican tanto a los sujetos como lo que se predica de

ellos, identifican si una oración tiene sentido completo o no. Las *fake news* son clasificados como tales cuando no pueden ser agrupados en temas de noticias validadas como reales o cuando los predicados son identificados como falsos.

La cuestión es si la detección de *fake news* vía algorítmica es tan potente, por qué sigue robusteciéndose la desinformación. Tanto Ozbay y Alatas (2020) como Zhan et al. (2019) han basado sus investigaciones con cuatro criterios de medición de probada implementación de IA: exactitud, precisión y capacidad de recuperación y métricas de evaluación (escala de medición F).

Desde el punto de vista cualitativo, aunque pueda trasladarse a modelos computacionales, lo primero que se evidencia es que las noticias de las que se nutre los datos son textos de lenguaje periodístico estándar, de medios tradicionales; Ozbay y Alatas emplearon, además sitios web dudosos con lo cual su muestra para detectar patrones de desinformación es más amplia, pues parte de ejemplos concretos de *fake news*, con lo cual sus modelos podrán acoplarse a los esquemas.

En el caso de Zhan et al. (2019), se aprecia, además, la heurística por disponibilidad, pues fundamentan la confianza en la evaluación de sus algoritmos en modelos computacionales probados en medicina sobre aprendizaje automático para analizar informes en chino sobre patología mamaria (Tang et al., 2018) y en experimentos de vehículos en la detección de sombras (Yang & Siu, 2017).

Hand y Christen (2018) cuestionan la pretensión de pertinencia universal de la escala F en cualquier disciplina por falta de justificación teórica, como ha ocurrido en áreas como la medicina.

Mi oposición no es, en todo caso, hacia la transversalidad de metodologías que puedan nutrir la detección de *fake news*. Como han apuntado Zhang et. Al (2019) y Ozbay y Alatas (2020), urge, a mi juicio, la necesidad de diseños interdisciplinarios entre periodistas e ingenieros informáticos que creen esquemas de repetición más exactos, que partan de criterios de evaluación periodísticos y no solo lingüísticos.

Nuevas herramientas de aprendizaje profundo han ido surgiendo en la detección de desinformación (Khullar & Singh, 2023), así como hay esfuerzos para avanzar en la identificación de emociones como la ironía o el sarcasmo (Kosterin et al., 2023). La minería de datos en redes sociales identifica la dinámica de usuarios; el aprendizaje profundo es capaz de hacerse con patrones complejos y de procesar información semántica, aunque esté limitado por la disponibilidad de datos, etiquetas e interpretabilidad; el procesamiento de lenguaje natural aunque ha avanzado mucho, no deja de perder en contexto y puede diluirse en ambigüedades;

y el aprendizaje conjunto tiene un costo computacional muy elevado y es muy complejo todavía (Berrondo-Otermin & Sarasa-Cabezuelo, 2023).

10.4. Conclusiones generales del capítulo X.

En contraste con el optimismo de la horizontalidad en la generación de contenido y de información en procura de una igualdad entre emisores y receptores (también difusores), como defiende Castells, vemos que esta capacidad digital sin un horizonte ético se ha transformado una constante vociferación acrítica de datos y no en un auténtico uso público de la razón en la infoesfera.

La tesis de Castells sobre la horizontalidad digital es sugerente. La tentación de abrazar su hipótesis ha estado allí, porque hay un horizonte esperanzador en concebir las plataformas digitales como espacio protagónico ciudadano. Y, en parte, es así. ¿Pero de qué tipo de protagonismo cívico estamos hablando? El problema de trasfondo en la perspectiva de Castells es que se sustenta en un optimismo tecnológico en el que la primacía está en las plataformas digitales y en los canales de la tecnociencias y no centra la mirada en un optimismo cívico o en la agencia ciudadana, dimensiones de la que sí parten las propuestas de ética cívica de Adela Cortina, adaptada por Vicent Gozávez y he querido enriquecer con el perspectivismo orteguiano con la noción de la ejecutividad ciudadana.

Hay otra cuestión apremiante, ver solo el protagonismo de las plataformas digitales como espacios de socialización es adoptar una postura de un $\eta\theta\omicron\varsigma$ (*êthos*) mediático, con lo cual cabe preguntarse: ¿puede entenderse esta agencia ciudadana solo desde la funcionalidad o emisión de los internautas sin conciliar con una *êthos* cívico que encarne la responsabilidad sobre las infodietas y la forja de una opinión pública crítica y razonante? No podemos, a mi juicio, concebir una agencia o ejecutividad ciudadana digital sin la agencia cívico-moral. En el trasfondo de la asocialidad digital están las *fake news* que impiden que las redes sociales se constituyan auténticamente como foros para el debate público digital.

La cuestión central sobre la que ha girado este capítulo ha sido si la palabra, entendida como racionalidad, argumentos, deliberación ha perdido vigor comunicativo. Se han analizado tres ejemplos que desmontan la tesis de la horizontalidad digital: no hay más ni mejor socialización en Internet, hay, empero una fragmentación social, como plantea el pensamiento de Habermas en una de sus obras más recientes, *Ein neuer Strukturwandel der Öffentlichkeit und die deliberative Politik*, que podemos traducir como *Un nuevo cambio estructural en la esfera pública y la política deliberativa*, de 2022, que es la reedición y actualización de su trabajo de habilitación *Historia y crítica de la opinión pública: la transformación estructural*

de la vida pública, de 1961. Lejos de consolidar una sociedad digital, las redes sociales se han constituido en parcelas comunitarias, en archipiélagos digitales en los que solo los internautas con los mismos intereses y gustos pertenecen. Sin diversidad crítica no hay deliberación posible, no es posible, en consecuencia, de hablar de una democracia electrónica o digital y mucho menos algorítmica.

Podemos cuestionar también si el problema de la fragmentación está en las redes sociales como tal o si está en el uso que los internautas dan a la infoesfera. Un segundo ejemplo de la devaluación del vigor comunicativo de la palabra ha sido la animalización del debate público, bien como discursos de odio en el mundo digital o en espacios concretos como el discurso organizacional visto en clave feminista, que ha reforzado las desigualdades de género. Para razonar esta premisa, he apelado a un pasaje de la *Política* de Aristóteles (1253a) que plantea una diferenciación entre dos términos griegos: «φωνή» (*phōnē*), traducida como voz, y «λόγος» (*lógos*); con *phōnē*, el Estagirita alude a los sonidos (o ruidos) que emiten los animales para denotar si algo es placentero o no; con *lógos*, el filósofo heleno quiere realzar la facultad humana de la palabra con la que, racionalmente, se establece qué es justo y qué no, qué es bueno y qué es malo. Esta cualidad no está en los animales.

Esta distinción aristotélica refuerza la premisa de que los discursos de odios no alientan la socialidad, sino que la fragmentan; son eco de delitos y de lacras sociales como la aporofobia, la misoginia, el racismo o la homofobia. ¿Qué tienen en común todos estos fenómenos? La desinformación que no siempre es originada y difundida por medios masivos, digitales o laboratorios de comunicación política, sino desde el analfanautismo y la prosumisión. Este problema de la asocalidad digital se ha acentuado exponencialmente con la capacidad generativa de la artificialización de la inteligencia y su potencial desinformativo.

En este sentido, no puedo sino encontrar eco en la lectura de Pérez Zafrilla en su análisis de la paradoja aristotélica. El autor aboga por un diálogo en clave de ética cívica, la ética del discurso y la ética de la razón cordial. No cuesta establecer un paralelismo entre esta tesis de este filósofo valenciano con las nociones de información -tanto desde la visión filosófica aristotélica, ciceroniana y de Tertuliano de Cartago como desde la visión periodística como método- que hemos defendido en el capítulo VII, como formación ciudadana.

Diluir el concepto de información en una visión excluyente matemáticamente computacional induce a una deshumanización de la palabra y de las noticias. Menoscaba el vigor comunicativo del ciudadano para privilegiar el intercambio comunicacional de datos. Filósofos, periodistas e ingenieros han de converger ambos sentidos, informativo e informático, en el diseño de algoritmos más exactos, más transparentes, trazables y cuyos criterios de

evaluación incluya la metodología periodística y no solo la cuestión lingüística-computacional (indización de palabras claves, redacción SEO, privilegio de categorías gramaticales).

En unos casos u otros el denominador común son las *fake news*. Cobra fuerza la hipótesis que esta tesis defiende: una educación o alfabetización mediática e informacional complementada con competencias éticas y epistemológicas. Las competencias digitales como hemos visto a lo largo de la tesis y ahora en este décimo capítulo aumentan los decibeles de las voces de los analfanautas o de los prosumidores, pero no son garantía de una racionalidad comunicativa como raíz del vigor comunicativo de una palabra con la cual se discierne qué es justo y qué no, qué es veraz y que no.

Nos seguimos adentrando a más profundidades sobre uno de los pilares en los que sustentan las *fake news*: la comunicación. ¿Qué estamos entendiendo por comunicación? ¿Consiste solo superar el paradigma que separaba la emisión de la recepción o hay un lugar para el intercambio no solo de datos algoritmizados, sino de dones? En esta línea, ¿puede haber una escisión entre información y comunicación? Abordaremos estas cuestiones en el siguiente capítulo.

CAPÍTULO XI.

MÁS ALLÁ DE LOS DATOS, EL INTERCAMBIO SOCIAL DE VIRTUDES CÍVICAS

«En una acción comunicativa los hablantes se reconocen necesariamente como interlocutores válidos, y en ese reconocimiento se descubre un vínculo, una ligatio, que es lo que nos liga y, en consecuencia, nos obliga internamente y no desde una imposición ajena».

Adela Cortina.

Ética de la razón cordial.

(2007c, Capítulo VII, pp. 161-162)

«Al progreso intelectual ha acompañado un retroceso sentimental; a la cultura de la cabeza, una incultura cordial. El hecho mismo de que la palabra cultura se entienda solo referida a la inteligencia denuncia el error cometido».

José Ortega y Gasset.

Corazón y cabeza.

(OO. CC. 2010, Volumen VI, p. 208)

11.0. Introducción.

¿Qué *se* comunica? Funcionalmente, desde la mirada pasiva del esquema tradicional, *se* comunica información -noticias, los reportajes, las crónicas y los demás géneros tradicionales, pero *se* comunican también cualquier mensaje, aunque no tenga una estructura de redacción formal periodística; también se comunican un conjunto de datos o *fake news* en redes sociales y plataformas digitales. Visto así, comunicación e información se funden en una misma acción o función, como sugiere Gonzalez de Souza en su tesis sobre metáfora, sentido común y pragmática de los usuarios al analizar ambos conceptos (2012, 2013, 2015). Visto así, hay canales para una comunicación en la que no rige la razón comunicativa, sino que impera una funcionalidad que transmite datos de valor informativo o carente de ellos. ¿Esto realmente es posible? Si por comunicación entendemos la capacidad de expresión mínima coherente, que he

expuesto en el capítulo predecesor como «comunicabilidad» o incluso en una concepción netamente funcional como la difusión, sí es posible.

Esta tesis que plantea Gonzalez de Souza ya fue rebatida por autores como Luhmann (1992), quien destaca en que tal confusión entre información y comunicación se debe más que a una pragmática de los hablantes, a una síntesis de tres selecciones: síntesis de la información, síntesis de la expresión de esta información y síntesis de una comprensión selectiva o incomprensión de esta expresión y su información. Para Luhmann, la pregunta no gira en torno a la pasividad funcional divulgativa (¿qué *se* comunica?), sino centra la mirada en el agente comunicante -que no comunicador-: ¿quién comunica? Con ello quiere diferenciar la epistemología de la comunicación de otros campos como la psicología o sociología que emplean términos como «individuos» o «sujetos». Ese *quién* en realidad no es una persona, sino una acción, es un qué, una mirada que podría aproximarse a una ontología subjetiva de la comunicación.

A juicio de Luhmann «solo la comunicación puede comunicar». No hemos de entender, con estas palabras, una deshumanización o despersonalización del modelo comunicacional, pero tampoco hemos de comprender su aproximación a la comunicación desde la agencia subjetiva o humana de la «comunicación». La comunicación no es una entidad personal y su proceso individual, sino que hemos de entender, primero, la comunicación como una «red de comunicación» con la que se crea lo que entendemos como «acción» (1992, p. 251). En realidad, su visión es todo lo opuesto a una ontología desde la subjetividad.

Ahora bien, deliberadamente Luhmann se aparta del carácter filosófico del concepto autorreferencial de comunicación, entendido como «reflexión» o «consciencia». Su visión obedece más bien a una «formación de sistemas con consecuencias especiales para la estructura de la complejidad y la evolución» (Luhmann, 1992, pp. 251-252). No queda nada claro cuál es su fundamentación para esta generalización de la filosofía sobre la comunicación, pero el punto que quiere rebatir es la individualidad con la sociabilidad que implica la comunicación.

¿Por qué riñe esta visión de Luhmann con la comprensión de comunicación desde la filosofía? Luhmann no explicita sus razones en su análisis. La premisa es, en todo caso, fácilmente rebatible: ¿Puede haber una sociabilidad sin un punto inicial de individuación? ¿El diálogo introspectivo y dialógico no implica un modelo de comunicación?

La cuestión de trasfondo para Luhmann es que puede haber un agente comunicante y muchos agentes receptores alrededor, puede haber mucha información que fluye en ambas direcciones (emisor y receptor) y, no por ello, haber comunicación. Hay difusión, en todo caso. El punto a donde quiere llegar el autor es que un agente no comunica, un agente no *se* comunica,

sino que un agente comunica *con* otro agente. Es en el agente circunstancial de compañía donde se fundamenta su tesis sobre una red de comunicación, es decir, en la «síntesis» de la información, comprendida o no, entre dos agentes recíprocos cuando realmente puede hablarse de una *co*-comunicación.

Esto nos lleva a pensar en la necesaria diferenciación entre información, comunicación y difusión. Nos lleva a pensar, ahora, en la raíces y en la dimensión ética la comunicación. Ya hemos dado cuenta sobre el análisis, desde una perspectiva de la filosofía moral, de la información desde el capítulo VII, sobre la dimensión comunicacional como modelo de este intercambio de datos en el capítulo VIII y, en el capítulo anterior, con Habermas y con los análisis de los discursos de odio y la animalización del debate público, a partir de la paradoja aristotélica, hemos advertido que es insuficiente tener voz, sino que hemos de apelar al *lógos*, a la razón para poder comunicarnos.

Puede haber otra respuesta a lo que es comunicación, porque al fin y al cabo la mirada la mirada de Luhmman (1992), si bien concuerdo con su noción de red para plantear la comunicación, no deja de ser comunicacional, mas no comunicativa.

Trascendentalmente este intercambio de ideas puede darse desde otras premisas que no sean un acuerdo pragmático, equívoco, a mi juicio, como la tesis de Gonzalez de Souza; o desde una dimensión comunicacional en la que el intercambio es de datos, informativos o informáticos, en red, como defiende Luhmman.

La comunicación puede tener como premisa radical el corazón, el compromiso con la humanidad, aspirar a una defensa de la democracia y de los derechos humanos, del protagonismo ciudadano, de justicia y de transparencia; o podemos aspirar también algo menos a un discurso no siempre tan elevado, sino algo más cercano como la cordura, a información sensata que se apegue a la veracidad y que rehúya de sesgos, de discursos incendiarios y de polarizaciones.

Cordura y cordialidad, como expresiones del corazón, pueden constituir una infoética cordial y humanista, en cuanto que propone una praxis también ciudadana, no solo profesional que aspira y promueve verdades emancipadoras para la humanidad, sin escisiones estériles entre emociones y razones. Esta es la hipótesis de la que partimos.

Las *fake news* y el uso de las emociones, concretamente, la compasión y la empatía guardan una relación muy estrecha. Una razonamiento muy superficial conduciría a pensar solamente en el emotivismo como raíz del problema, cuando en realidad hay un trasfondo cognitivo-instrumental en por qué apelar a estas emociones para generar viralidad. Las consecuencias trascienden la apatía informativa y llegan a puntos de fatiga empática o

cansancio de compasión por la infoxicación (Pérez, 2023; Roberts, 2021; Smith et al., 2020). Hemos de allanar, pues, el camino de una infoética cordial.

El objetivo general de este capítulo undécimo es explorar la dimensión ética de la comunicación, una perspectiva que ponga el valor el vigor comunicativo de la palabra no como instrumento de difusión, sino como vía de religación moral y social. ¿Pueden las *fake news* estar asociadas a un vigor comunicativo del *λόγος*? Tal planteamiento es, a mi juicio, una contradicción y es, precisamente, la dinámica coercitiva que observamos en las redes sociales.

El primer objetivo específico de este capítulo XI será ahondar en la etimología de la comunicación para encontrar una fundamentación radical que nos permita rebasar el carácter meramente difusor y la costumbre de asociar indistintamente información comunicación. El segundo objetivo específico es razonar la obligación moral como carácter constitutivo de la comunicación. El tercer objetivo específico es entronizar la dimensión ética del corazón en la comunicación con la que la palabra (*λόγος*) cobre un vigor comunicativo, a diferencia de la *φωνή* (*phōnē*), que, aunque se transmita no establece vínculos morales. Habiendo transitado reflexivamente sobre las raíces cordiales de la comunicación a la luz de Ortega y Gasset y la cordura, en el cuarto objetivo específico de este capítulo nos detendremos a analizar la compasión, como signo de cordialidad, desde una perspectiva político-eudaimonista desde la tesis de Nussbaum de florecimiento humano, que luce sugerente para fundamentar el contraste ético en las *fake news*. Ello nos conducirá a un quinto y último objetivo específico, fundamentar la comunicación en la infoesfera por la vía de la *ethica cordis*, de Adela Cortina, que concilia los proyecto de máximos de felicidad y los mínimos de justicia con la compasión o la cordialidad -y la cordura- como hilo(s) conductor(es).

11.1. Intercambio de dones.

Partamos de la premisa de que la ejecutividad bidireccional como idea radical de la término «comunicación». La morfología de este término nos revela indicios significativos. El concepto se compone de tres elementos lexicales: el prefijo con- que significa igual, global, enteramente, y se transforma en com- por asimilación (*com-muni-catio*, en latín) y el sufijo -ción, que denota acción. En el intermedio encontramos el sustantivo latino «*munus-muneris*»: regalo, don, ofrecimiento y también obligación, papel o función.

Reparemos en la naturaleza semántica de este intercambio. Porque, como todo término, ha evolucionado en su significatividad: hay dos líneas de interpretación, aunque ambas coincidan en la etimología o el *originum verborum* latino, como ha expresado Marco Terencio Varrón (2016).

De Vaan incidirá en que el verbo «*communico-communicas-communicare-communicavi-communicatum*», siguiendo la idea de Varrón en la Roma clásica, era «compartir», en hacer común (2008, p. 395). El autor repara, además, en un detalle pragmático: toda palabra que tenga como base lexical latina *munos-* o *muni-* tendrá una connotación de obligación o de función.

Aunque parte también de la idea de «compartir», Strechie (2013) tendrá una lectura geopolítica. Su punto de partida era la de «poner en común» lo que hoy son tres continentes del Imperio romano; de allí que el sentido de comunicar era, primero, el del servicio postal, que hoy sería un ministerio de transporte, y, en segundo lugar, los oficios imperiales, con los que los regentes no solo establecían las políticas, sino que hacían las veces de relaciones públicas de entonces, creadas para conectar el Imperio con sus provincias y ciudadanos.

Veamos este contraste de compartir social y geopolítico, entre De Vaan y Strechie, respectivamente, con una connotación de hacer común algo, con la idea de obligación o de función, con el paso del tiempo. Vemos además que en Strechie bien puede empezar a concebirse este hacer común con la difusión.

Avancemos con otro detalle que nos permitirá sustentar mi hipótesis frente a estas ideas de compartir o de hacer común y que incide en el intercambio de dones. En latín hay dos maneras de expresar regalo: además de «*munus-muneris*», tenemos «*donum-doni*». El «*munus*» (en plural: «*munera*») guarda relación con el orden social; en este sentido, el *munus* no es gratuito, sino que implica reciprocidad, obliga a un cambio -como se aprecia en el derivado castellano re-munera-ción, como bien señala Magnavacca (2005)-, con lo cual el carácter unidireccional del regalo quedó reservado para *donum*, que no exige compensación.

En esta misma línea de diferenciación semántica entre reciprocidad y no necesidad de compensación, Pinset (1954) matiza, sin embargo, que en un principio, «*munus*» y «*muni*» (plural «*munia*») estaban claramente separados: «*muni*» para la obligación y «*munus*» para el regalo, pero con el tiempo «*munus*» suplió a «*muni*» y extendió su significado al plural «*munia*», aunque sin sobreponerse por completo. En este sentido, Pereira Menaut (2005) habla de un «uso primario» aplicado a seres o entidades, abstractas, concretas, como la tierra que pisamos, los animales o los hombres, hasta los seres míticos y divinidades, que poseen uno o varios «*munera*», una o varias propiedades o facultades, que son precisamente aquellas que se observan en ellas, bien sea naturales o no (esta diferenciación variará de autor clásico a otro).

Esta tradición continuó en el Medievo, precisamente en la filosofía:

El vocablo («*munera*») adquirió un matiz metafísico, pues referencia la «potencia o a la fuerza (*vis*) propia de un agente en cuanto tal. Así, se vincula con la función de un agente o con el poder operativo de la causa eficiente y señala la riqueza ontológica que dicho poder implica. (Magnavacca, 2005, pp. 456-457).

Entendemos, entonces que lo que es común es aquello que se genera de lo comunicado, de las facultades propias u observables entre sujetos. Así, pues, podemos ir pergeñando una noción de comunicación no como una transmisión unidireccional, sino bidireccional de los dones propios, fruto de la acción recíproca, el intercambio de dones-funciones. Podemos perfilar la comunicación desde un principio no enunciativo ni condicionado necesariamente un marco contextual *común*, sino a un principio comunicativo con el que se construye una *comunidad*. El principio comunicativo es la socialidad.

Y esta es la tesis que recoge con más precisión Klein (2003), quien pone la lupa en lo comunicable: lo que se comunica es aquello que implica la posibilidad de ser puesto en común o generar compromiso mutuo. No se comunica lo que no puede ser común. Y esto es, a mi juicio, clave: las *fake news* no pueden estar asociadas a la comunicación, cuya palabra como instrumento de comunicabilidad (de expresión mínima) carece de vigor comunicativo. Ciertamente, las *fake news* gozan en cambio de una gran capacidad divulgativa, tanto en agencia como en plataformas, mas no tiene la facultad de establecer vínculos sociales o morales, porque su base no es el relato veraz. La primera incide en lo común; la segunda hace hincapié en la obligación.

Partiendo de esta premisa *comunicativa* y reconociendo el potencial del escenario tecnológico de las nuevas pantallas (la de los móviles), Medina-Vicent (2017) apunta hacia una tercera vía, en principio, integradora entre la prosumisión y la ciudadanía y pone la lupa en la influencia de los individuos en los procesos políticos y toma de decisiones en las empresas a través de la monitorización. Este alcance es en el entorno inmediato y repercute también en el consumo de otras audiencias.

El acento para Medina-Vicent no está en la funcionalidad operativa, sino en la dimensión política. Podría afirmarse que no hay diferencias profundas en los planteamientos entre Medina-Vicent y Blanco (2021), Burgos (2017) y Pérez Daza (2016, 2018), quienes también abogan por una participación no solo operativa digital, sino política, bien desde la información, la imagen o la alfabetización y defienden, además el carácter bilateral de la comunicación.

Hay, sin embargo, grandes diferencias de fondo: mientras Blanco (2021), Burgos (2017) y Pérez Daza (2018) proponen una perspectiva comunicacional-bilateral, el foco sigue estando en lo funcional, en el orden estético de la presentación de contenidos. Medina-Vicent plantea

un mirada bilateral y comunicativa desde principios de la ética discursiva: el reconocimiento recíproco de todos los afectados por una norma, la consecución de acuerdos racionales de todas las partes implicadas un diálogo real inclusivo, la simetría entre los interlocutores; y también desde virtudes: transparencia, veracidad, la reciprocidad y la escucha activa. La bidireccionalidad no solo es operativa, sino moral. En la ética del discurso se replantea el pacto social y cualquier norma, alcanzados no por la fuerza del Estado, sino del acuerdo que surge del entendimiento mutuo⁹⁸.

Aquí se destacarán dos rasgos que son de vital importancia para conocer a esta nueva figura de consumo y acción: su capacidad para crear contenidos a través de las redes y su capacidad crítica como ciudadano/a para desvelar las malas prácticas empresariales y/o de otra índole. Estos dos rasgos se pueden asociar a dos procesos culturales, políticos y económicos aún abiertos. En primer lugar, la sociedad de la información y las facilidades que otorgan las nuevas herramientas digitales para compartir, crear contenidos e influir en las empresas. En segundo lugar, la crisis económica y social que está azotando nuestro país, así como muchos otros, y que han despertado la conciencia crítica de la ciudadanía, que se muestra ahora alerta respecto a las prácticas de empresas, gobiernos y otras instituciones sociales. (Medina-Vicent, 2017, p. 20)

Aunque intente equiparar prosumidor con ciudadano, a mi juicio, la autora da con una clave sustancial para diferenciar entre una analfanauta -al que, ciertamente, no alude- de un prosumidor, que no es solo su capacidad emisora en redes sociales. Ello refuerza mi hipótesis de construcción de un ciudadanía y que recalca en Medina-Vicent: la capacidad crítica de un ciudadano de actuar soberanamente también en entornos digitales. Es decir, un ciudadano crítico tiene y ejerce capacidad política con independencia del entorno *on-line* u *off-line*. En segundo lugar, es por demás pertinente que, contrario a lo que he cuestionado en el capítulo VIII sobre el alejamiento de la realidad por parte del prosumidor, el ciudadano que nos presenta la autora parte, precisamente, de un realismo crítico y cree y ejecuta su capacidad transformadora social con sentido político.

Es este el sentido comunicativo entendimiento mutuo con carácter político que rescato, a partir de Medina-Vicent (2017), para la construcción de un ciudadano digital. Pese al paralelismo que sugiere entre un prosumidor-ciudadano, la autora habla, en todo caso, de una agencia comunicativa que tiene, asume y corresponde el internauta con exigencias éticas en la comunicación.

Así, de la abstracción de titulares y frases como «las redes opinan», «las redes explotan», «las redes reaccionan», como si las redes sociales hubiesen adquirido razón vital e histórica y agencia moral, se pasa a la figura concreta de un prosumidor comprometido que, junto con

⁹⁸ «Los interlocutores tienen que intentar entenderse porque, en caso contrario, no existe la comunicación; hablar carece de sentido si no se busca un mínimo de entendimiento» (Cortina, 2017a, p. 56).

competencias mediáticas, podrá detener la irrefrenabilidad para compartir *fake news* y abrirse a la socialización digital al no sucumbir ante discursos incendiarios o de odio, las cámaras de eco, burbujas de filtro y una estética banal. Desde mi perspectiva, estos internautas pasarían del analfanautismo y de la prosumisión a un tercer estadio, la ciudadanía digital.

11.2. Hacia una *ob-ligación* moral.

«Comunicarse es comprometerse con lo dicho» dirá con acierto Cortina (2007c, p. 159). Pensar y hacer lo contrario desde la divulgación acrítica de información auténtica o de *fake news* es atentar contra la infoética cívica, es perder consciencia de sí, tanto en lo individual como en lo social. No por ser una ética de razón cordial -que toma en cuenta inequívocamente los sentimientos- es menos razonable. Al contrario, es posible pensar la capacidad del pensamiento crítico, en el ámbito del discurso y del raciocinio, y la capacidad afectiva que cristaliza en la compasión ética. Es posible articularlas conjuntamente de modo que ambas se retroalimenten (Gracia Calandín, 2020a, Capítulo 5).

Es un gran avance, al hilo zubiriano de animales sintientes, reconocer que razón y emoción no transitan por caminos separados. Por eso concibo la comunicación desde la *re-ligación* o desde la *ob-ligación*⁹⁹, entendida desde el vínculo no desde un deber impuesto o forzado desde lo externo, sino desde el reconocimiento recíproco entre ciudadanos, aunque no nos conozcamos, pero nos sabemos interlocutores mutuamente imprescindibles para averiguar si una norma es justa. Y cuando esto ocurre, que en el diálogo se halla una razón válida, los interlocutores -ciudadanos digitales- estamos obligados a actuar. Hay una razón íntima de la que daré cuenta más adelante.

Ambos vértices en el proceso comunicativo tienen un vínculo con obligaciones mutuas por igual, por ello conviene redimensionar la comunicación en su dimensión comunicacional-funcional hacia una perspectiva comunicativa-moral. «No es un sujeto autosuficiente, sino interdependiente» el interlocutor, reitera Cortina (2007, p. 160). El ciudadano digital no puede conformarse con divulgar noticias, por muy auténticas que sean, si no hay una acción deliberativa, para empezar; de allí el carácter recíproco de lo que se comunica y es lo que ha de constituir una sociedad digital, su facultad dialógica, no solo sus intereses «naturales», sino una relación intersubjetiva que no está determinada por una circunstancia física o geográfica, por la

⁹⁹ Podemos volver a la etimología latina: «*obligatio-obligationis*». El término está compuesto por dos elementos: la preposición «*ob*» que denota a causa de, por medio de, gracias a, enfrente de; y un segundo elemento, el verbo «*ligo-ligas-ligare-ligavi-ligatum*», que significa atar, unir. Una obligación es vínculo, un compromiso, que se asume desde, con, por y para la otra parte.

consanguineidad o por intereses estrictamente individuales, sino de intereses mutuos, por el bien común.

Como personas inmersas en el mundo del lenguaje, no solo desde la conciencia, es a través del diálogo en los que acordamos qué proposiciones son verdaderas y qué normas son justas en medio de condiciones lo más cercanas posibles a la simetría y estar dispuestos a dejarse convencer por la fuerza del mejor argumento. A lo justo no se accede mediante el solipsismo reflexivo y perceptual.

La intersubjetividad es, en este sentido, un gran descubrimiento ético. Pero la idea es trascender este hallazgo no como seres interindividuales¹⁰⁰, es decir, como seres que coexisten desde y para su individualidad, sino intersubjetivos, sin que este hallazgo moral de la intersubjetividad suponga una colisión con los derechos y la libertad individuales. A fin de cuentas, el hombre no es solo la razón y el punto de partida de los diálogos y de la intersubjetividad no es solo el discurso lógico, también hay intereses -y unos más fuertes que otros-, hay sentimientos sociales, capacidad de estimar los valores. Hay razones de la razón, sí, y también razones del corazón para hablar de justicia, como plantea la *Ética de la razón cordial*.

Estamos claros en que el consenso sobre lo veraz, hoy llamado viralidad en el mundo digital no es equiparable a la de validez moral, que reconoce la agencia difusora y protagónica de los internautas. El vigor comunicativo de la palabra, hecha noticia auténtica, trata más bien de reconocer los presupuestos contrafácticos del habla como el acuerdo válido. Lejos de abogar por una postura relativista sobre la justicia o lo veraz como mera convención arbitraria lingüística -o viral-, quiero realzar el valor comunicativo de la palabra (del λόγος y no de la φωνή, como distinguía Aristóteles).

Y por ello es fundamental entender que, para hablar de exigencia de justicia, no hablamos en términos de iluminación o imposición, sino de compromiso mutuo de buscar y dar dialógicamente con la justicia conjuntamente. ¿En qué términos podemos hablar de lo justo partiendo de una base desinformativa como una *fake news*?

El empeño en los capítulos predecesores de razonar que la capacidad divulgativa no es el único criterio válido para hablar de protagonismo emisor y menos de ciudadano ha allanado el camino para reivindicar el carácter ético-comunicativo y social de la información frente una irracionalidad comunicativa que se ha adoptado en el mundo digital. Hemos hablado hasta ahora

¹⁰⁰ Recojo el concepto orteguiano que opone la coexistencia (de carácter social) a la interindividualidad (de carácter personal y, aunque confluya con otros individuos en espacio y en tiempo, no hay socialización). Profundizaré en esta distinción, a propósito de la socialización de la desinformación en el mundo digital en el primer apartado del capítulo XII.

de la información y de la comunicación y de los agentes y hemos de ir adentrándonos en la cuestión de la socialización en la infoesfera, en la que no cabe la patología social de las fake news. De allí que nuestra apuesta arranque con una fundamentación ética de una «lucha por el reconocimiento», frase muy peligrosa de Honneth si se toma solo la base hegeliana o foucaultiana de lucha o de poder (Honneth, 1997).

Para contestar a estas cuestiones del reconocimiento y del compromiso mutuo, en el universo de ofertas de reconocimiento social, recogemos los presupuestos de Honneth (1997) quien delinea tres principios: de necesidad (configurada por el amor), de igualdad (ante la ley) y de mérito (cooperación), que Cortina adapta a la ética de la razón cordial. Se trata de un modelo de reconocimiento por amor, entre familia y por amistad, que apuntan a la socialidad; en lo jurídico, uno se reconoce como portador del derecho de poseer bienes materiales e intercambiarlos a través de un contrato y porque nos asumimos obligados con otros; y con estima social, porque ni la vida ética se reduce a lazos jurídicos ni a una estructura estatal, sino también al reconocimiento social.

A la luz de ello nos podemos plantear no solo en qué términos puede hablarse de lo justo si como base informativa tenemos una *fake news*, sino también cómo podemos hablar de socialidad si generamos acríticamente y difundimos *fake news*.

En su análisis sobre las *fake news* y sobre la lucha del reconocimiento (según Honneth), Rovere (2022) plantea que la desinformación va mucho más allá de la falta de correspondencia en un relato veraz. Los internautas nos engañamos también si subestimamos las *fake news* que divulgamos al concebirlas como meramente absurdas, pese a sus mecanismos de difusión y de aprobación popular. Este es el punto central de la reflexión del autor: rebatir la idea de que la facultad difusora y la viralización de las *fake news* son formas de reconocimiento recíproco, de acuerdo con los principios de Honneth.

Una noticia falsificada compartida en un grupo familiar de Whatsapp o un grupo de trabajo o abiertamente en una red social puede partir de una buena intención. En este sentido, Rovere es cauto y advierte que no se trata tampoco de subestimar la inteligencia, la credulidad o la ignorancia de los internautas. El problema de trasfondo es lo que ha llamado una teoría general «interaccional» de los intercambios discursivos y lingüísticos complejos, y una concepción dicotómica de la inteligencia y la estupidez como fenómenos emergentes.

¿Cómo lidiar con estas raíces de la desinformación? A juicio de Rovere (2022), siguiendo la teoría del reconocimiento de Honneth, las *fake news* pueden prevenirse y luchar contra ellas con las disposiciones morales de quienes los difunden.

Una *fake news* es una antítesis de necesidad, de igualdad y de mérito de acuerdo con los criterios de Honneth para hablar de reconocimiento. La necesidad humana radica en la verdad. Con la falsación y falsificación de noticias se logran discursos de odios y se alimentan lacras sociales, como he expuesto en el capítulo X. Una *fake news* atenta contra la cooperación, tanto informativa y comunicativa, bien para consumo racional de una infodieta individual o bien, con un fin social.

Complementariamente a la postura de Rovere (2022), apunto a dar un paso adelante. Es necesario incorporar a la alfabetización mediática e información, competencias éticas y epistemológicas. Aunque coincido con Rovere en su aplicación reflexiva sobre Honneth y en dar con una teoría de interacciones como criterios de pseudovalidez en el intercambio discursivo (no puedo encontrar un claro paralelismo en el diagnóstico, aunque empleemos categorías distintas: yo distingo, en este sentido, entre informacional, informático e informativo; así como entre comunicacional y comunicativo o comunicabilidad y comunicación), hace falta infundir el vigor de una obligación moral y que propongo que sea desde la ética de la razón cordial como el lazo de la intersubjetividad, de manera que no se es libre en solitario, sino que es imprescindible ser libre con otros sujetos libres, diseñando instituciones que cuiden el amor, defiendan el derecho y fomenten una mutua estima, pensamiento alineado con la *Teoría del reconocimiento*, de Axel Honneth.

¿Hasta qué punto las noticias auténticas y falsificadas se apegan a estos principios de amor, de ley y de estima social? La mera divulgación informativa supone un acto de libre arbitrio enunciativo, mas no emancipador; es un ejercicio autómatas y acrítico, no es fruto de la razón, aunque pueda haber motivos nobles.

Las minorías étnicas, las mujeres, discapacitados, pobres, inmigrantes y un largo etcétera de colectivos excluidos sociales serán reconocidos en su alteridad; no se verán forzados a ser absorbidos o anulados en mayorías. Cortina es consciente de que esta legitimidad social no puede ser forzada a quienes excluyen ni en lo legal ni en lo moral, con lo cual una lucha con violencia está descartada.

Hacen falta virtudes cívicas y no solamente un marco jurídico, no porque este no carezca de legitimidad; aun desde la ética del discurso, la norma si proviene del diálogo entre los afectados no es suficiente, sino también un marco de valores, de virtudes cívicas para poder entablar un diálogo que aspire a mediar entre mínimos de justicia y máximos de felicidad. De allí que la ética cívica -y la *ethica cordis*- reconozcan que la demanda de reconocimiento de, entre, por y para la ciudadanía no solo ha de acompañarse de razones, sino también de las emociones, porque no son dos momentos separados.

Vamos a explorar a continuación las razones del corazón para establecer vínculos morales comunicativos, sobre todo -pero no exclusivamente- en el mundo digital.

11.3. Cordura y cordialidad.

A juicio de filósofos como Jesús Conill, la racionalidad instrumental se ha vuelto el alma de la vida moderna, pues se ha producido del marco histórico y cultural de la ciencia y la técnica. Su crítica apunta hacia el determinismo de las tecnociencias que «imponen la cultura de las máquinas. La máquina, ella misma un producto de la suprema fuerza intelectual, en las personas que la atienden pone en movimiento casi solamente las más bajas fuerzas carentes de pensamiento» (Conill, 2015b, p. 17).

No faltan razones para esta voz de alarma por parte de Conill: el predominio de una cultura tecnocientífica, cuya raigambre es la racionalidad instrumental; el detrimento de lo humano y del humanismo a favor de una maquinización de la actividad, lo que atenta contra el espíritu creador y creativo del ser humano. El problema no es solo una cuestión de consciencia, sino la «coerción» científico-técnica a la que estamos sometidos siempre ante la cual el individuo se siente «impotente» y el peligro es, además, la racionalización y naturalización de esa ineludible tecnificación (Conill, 2022b, p. 42).

Este pensamiento contrasta con posturas que, partiendo de una aceleración o de una lógica de la velocidad en la racionalidad tecnológica, sostienen que no es el determinismo tecnocientífico lo que modela la relación social, sino que se trata de un «determinismo blando» (Chávarro, 2006, p. 126; Heilbroner, 1996, p. 94). ¿Por qué es «blando» o «suave» este determinismo? Los autores señalan la intervención y la participación humanas para restar «fuerza» al determinismo tecnocientífico. A mi juicio, Chávarro es en su posición menos extremista que Heilbroner al cuestionar la base de este argumento de reducir la explicación de complejidad de la causa en la simplicidad del efecto; de allí que procura no incurrir en una afirmación generalizante de que las máquinas son el motor de la historia, sino que apunte a describir de qué modo influyen.

Críticamente puede notarse, en todo caso, que no deja de hablarse de determinismo. Segundo, lejos de ser suave o blando, en el siglo XXI, con la algoritmización y la rapidización o velocidad de las *fake news*, el determinismo redundo en una reducción simplista del impacto de esta patología social. Tercero, siguen dándole una primacía absoluta a las máquinas y a la tecnificación, como si estas fuesen autosuficientes; es cierto que Chávarro y Heilbroner hablan de una participación de las personas, pero desde la pasividad de la agencia civil, no desde *actividad* de quienes operan, diseñan y configuran las tecnociencias. Hay, a mi juicio, en el afán

de Chávarro y de Heilbroner de culpabilizar el factor mercantilista o al capitalismo, incurren en una despersonalización de las tecnociencias. Olvidan que siempre hay personas detrás de la industria económica y tecnológica, lo que no significa negar tampoco la primacía de intereses particulares financieros.

El trasfondo es la deshumanización del avance tecnocientífico. ¿Puede el hombre relegar la toma de decisiones morales a través de una maquinización o automatización del pensamiento? Estas cuestiones nos abren el camino para plantear dos inquietudes subsecuentes con la deshumanización como raíz común: la primera, unas tecnociencias descorazonadas e inhumanas; y la segunda, la falta de sensatez en el flujo comunicacional (*fake news*, infoxicación, cámaras de eco, teorías conspirativas). Ciertamente, el *quid* no es la posibilidad, sino sus consecuencias: que en suma ocurra lo que Ortega y Gasset advirtió en *Meditaciones de la técnica*, de 1939, (OO. CC. 2008b, Volumen V) y en el *Boletín número uno del Instituto de Humanidades*, de 1948, (OO. CC. 2012a, Volumen IX): el vaciamiento vital y moral del hombre ante un aumento gigantesco de la periferia de la vida, como apuntó en el artículo *Corazón y Cabeza*, publicado en 1927, (OO. CC. 2010, Volumen VI).

Esta impronta tecnocientífica en detrimento de la humanización de la técnica se ve patente en la algoritmización moral. Tomemos por ejemplo la denominada «etificación»¹⁰¹, de la que nos advierte Calvo (2019, 2021; Saura García & Calvo, 2024) que consiste en la toma de decisiones morales algoritmizadas; son fruto de la dataficación y codificación de juicios morales hechos algoritmos; hay una acción humana que interviene en la configuración de esa consciencia moral del internet de las cosas, el Big Data y la inteligencia artificial.

¹⁰¹ Conuerdo con el diagnóstico de Calvo sobre la convergencia de tres ámbitos de aplicación tecnológica -como el Big Data, la inteligencia artificial y el internet de las cosas para potenciar la hiperconectividad, algoritmizar y dataficar la vida-, en detrimento de una humanización de la herramienta orientada hacia la deliberación y toma de decisiones. «La *etificación*, empero, parece más bien la consecuencia directa de la aplicación de imperativos sistémicos sobre los distintos componentes estructurales del mundo de la vida: la cultura (mundo objetivo), la personalidad (mundo subjetivo) y la sociedad (mundo social)» (2019, p. 677). Las cursivas son mías.

Disiento francamente con el neologismo de «etificación». Con este término, el autor expone un fenómeno de toma digital y autómeta de decisiones morales a partir de la confluencia de estos tres componentes digitales. El uso no es creación de Calvo, sino que se trata de una adaptación al castellano de la voz «*ethification*», que autores clásicos sobre análisis lingüísticos como van Dijk ([Van Dijk et al., 2021](#); [Van Dijk & Simone Casiraghi, 2020](#)) han incorporado en el léxico académico y han ido consolidado equívocamente, a mi juicio, esta voz.

El análisis filosófico y sociológico de Calvo es agudo, aunque su análisis etimológico es equívoco, fruto de virar la dataficación de la ética para crear una nueva palabra: un sentido más adecuado de la etificación (si atendemos a su etimología real: es la combinación de dos voces, un sustantivo griego «*ἦθος*» (*êthos*) más el verbo latino «*facio-facis-facere-feci-factum*», de donde se deriva el elemento lexical -ficación, como en solidificación, personificación, dataficación, que significa hacer, volver o alterar el estado de algo. En este sentido «etificación» significaría volver auténticamente no-ético algo ético, no hacerlo ficticiamente o artificialmente ético, que es la crítica que plantea Calvo en su texto, en la línea de van Dijk et al. A mi juicio, el término «etificación» o, más recientemente, «hiperética» es una *contradictio in terminis*. Aunque no distinguen semánticamente entre ambos términos, García Marzá y Calvo se decantarán por «hiperética» para aludir a la automatización de la moral (2024b, pp. 147-166).

Estas reflexiones podrían asimilarse a un pesimismo tecnológico, presente en otras reflexiones de estos filósofos (Conill, 2013b, 2015d, 2019b, 2022c; García Marzá & Calvo, 2022, 2024a). Desde mi lectura, hay un tono pesimista en estos autores, mas no catastrófico. No hemos de perder de vista tampoco posiciones más «blandas» sobre el determinismo tecnocientífico al considerar medular la «participación» -pasiva, en todo caso- de personas (Castells, 2001, 2006, 2020; Chávarro, 2006; Heilbroner, 1996). En un caso u otro, la pregunta que me surge es, en medio del ineludible avance tecnológico, ¿cómo rescatar la cordura en la comunicación, tal y como la hemos defendido en los apartados anteriores?

Donde no coincido con estos autores es en conceder un protagonismo exacerbado -tanto para el pesimismo como para el solucionismo intermedio- a la tecnificación de la vida, como si la *τέχνη* tuviese *status* ontológico con consciencia moral en sí misma. Digo que parcialmente es así, porque, pese al tono en contra del solucionismo tecnológico y de la denuncia de una política económica -propia de la Escuela de Frankfurt-, García Marzá y Calvo apostarán siempre por la deliberación, en el marco de una ética dialéctica de Habermas y de Apel.

En el caso de Conill, el filósofo valenciano se defenderá de esta crítica y alegará que su cuestionamiento no es contra la racionalidad instrumental, «como si se tratara de un objeto o ente, sino que intenta determinar el significado de la racionalidad instrumental» (Conill, 2015b, p. 17). Con ello se desmarca de Kant, con su crítica trascendental, y de la Escuela de Frankfurt, inspirada en la economía política, para defender una hermenéutica genealógica de la experiencia vital que acompaña a la racionalidad instrumental en su implantación histórica y cultural. En este sentido, la crítica de Conill se orienta contra Heidegger, quien plantea un sentido de «esencia» de la técnica, de lo cual desprenderíamos en estos tiempos que, si hay evolución tecnológica, hay, por tanto, progreso humano. Es, a todas luces, una falacia. No es la cordura la que siempre rige la comunicación en el intercambio de datos en redes sociales.

¿Cómo cultivar el corazón, como comenta el periodista Ortega y Gasset a propósito del humanista, filósofo y pedagogo valenciano Luis Vives, en su artículo *Corazón y cabeza* (OO. CC. 2010, Volumen VI)? En su reflexión, el filósofo madrileño pone de relieve -hace 100 años- la confusión entre progreso humano y avance de la cultura y de técnica (hoy tecnociencias). Es significativo, además, que aludía entonces a una acumulación de noticias, que hoy podemos llamar infoxicación, bien porque sean auténticas o bien porque se trate de *fake news*. El punto que quiere rebatir el maestro es que no hay más cultura intelectual por mucho avance de la técnica. Y, entre las razones está: no hay un avance del humanismo, como eje transversal de la moral. No hay cordura. No hay cultura cordial.

El repertorio de hechos, de noticias sobre el mundo que maneja la mente del hombre medio ha crecido fabulosamente. Cierto, cierto. Es que la cultura ha progresado —se dice. Falso, falso. Eso no es la cultura, es solo una dimensión de la cultura, es la cultura intelectual. Y mientras se progresaba tanto en esta, mientras se acumulaban ciencias, noticias, saberes sobre el mundo y se pulía la técnica con que dominamos la materia, se desatendía por completo el cultivo de otras zonas del ser humano que no son intelecto, cabeza; sobre todo, se dejaba a la deriva el corazón, flotando sin disciplina ni pulimento sobre la haz de la vida. Así, al progreso intelectual ha acompañado un retroceso sentimental; a la cultura de la cabeza, una incultura cordial. (OO. CC. 2010, Volumen VI, p. 208)

Hay, pues, un primer sentido de la cordialidad, del cultivo del corazón. Ortega y Gasset alude a Luis Vives, quien hablaba del *cultivo* del corazón, como «*cultura animi*» para contraponer la idea de que se entienda intelectualismo (cabeza) -renacentista- como cultura y se omita el corazón del *totum humanum*. A juicio de Ortega, no puede hablarse entonces de «cultura», si no hay un equilibrio entre «ambas potencias», entre ambos órganos -corazón y cabeza-. ¿Qué es *corazón* en Ortega? No es la emoción irracional -no es emotivismo-, sino «un fino sentir» que garantiza el «agudo pensar». ¿Puede hablarse, entonces, de una hiperética o de una digitalización de la moral propiamente? A mi juicio, siguiendo a Ortega, no es posible, haya o no, transparencia en los algoritmos y sus sesgos, porque esta pretensión encarna una unificación del pensamiento humano, que no ha de confundirse con la pretensión universal de la ética.

El norte del pensamiento orteguiano no es contradecir la importancia del pensamiento, sino refutar que ocurra primero, porque no siempre se piensa lo que se piensa como un asunto unidireccional y unívoco. El ejemplo, en clave perspectivista, de Ortega es un mismo paisaje y tres sujetos: un cazador, un pintor y un labrador. Son tres visiones que *ven* paisajes diferentes, aunque el escenario sea el mismo. El pensamiento no siempre es, por tanto, predeterminado e incondicionado, sino que es preferente. De allí que no se trate de pensar y de ser, como proponía el cartesianismo, sino de pensar agudamente, que estará influida, en primer lugar, por el corazón.

Volvamos al ejemplo orteguiano del paisaje y de los tres personajes, visualicemos que los tres individuos tienen los ojos cerrados. Al abrirlos, aunque tengan en frente el mismo paisaje y los rayos de luz sean los mismos e iluminen con la misma intensidad unos elementos más que a otros, la atención de cada sujeto se dirigirá hacia su preferencia particular, más que ver, mirará cada uno hacia donde el corazón los guíe.

Siguiendo a Ortega, es lo que Gracia Calandín ha denominado un sentido «efectual de la cultura» (2012, pp. 111-112). Estas percepciones o visiones de la realidad de estos tres sujetos -cazador, labrador y pintor- están condicionadas por sus *pre*-ferencias, que anteceden al conocimiento y a la visión mismas (tienen *pre*-visiones) que los lleva a prestar atención en algún

sentido y con base en ellas se dirige nuestra visión. Gracia Calandín habla de un sentido más radical de la cultura, que también alimenta o pro-vee estas preferencias al cultivar el corazón al traslucir que «la visión supone una pre-visión y por lo tanto en la medida que se cultiva también una pro-visión» (2012, pp. 111-112). La significatividad de esta visión es que nunca es inocua:

Todo ver es, pues, un mirar; todo oír, un escuchar y, en general, toda nuestra facultad de conocimiento es un foco luminoso (...). No somos, pues en última instancia, conocimiento, puesto que este depende de un sistema de preferencias que más profundo y anterior existe en nosotros. (OO. CC. 2010, Volumen VI, p. 211)

De allí que la victoria de la técnica no sea la ontologización heideggeriana de la técnica (Conill, 2013b), como cuestiona Ortega, sino su carácter histórico, electivo y experiencial, como deja claro en oposición al filósofo alemán en la conferencia *Anejo: En torno al «Coloquio de Darmstadt», 1951* (OO. CC. Ortega y Gasset, 2010, Volumen VI, pp. 797-810), y en *El mito del hombre allende la técnica* (OO. CC. 2010, Volumen VI, pp. 811-817) y a lo que ya hemos aludido en el capítulo VI de esta tesis.

El título del artículo del maestro madrileño *Corazón y cabeza* revela, a mi juicio, la síntesis de la tesis orteguiana. Por un lado, defiende la primacía del corazón que rebate la idea de la preeminencia del pensamiento: no se piensa ni se es solo por pensar. Se piensa porque se siente. Sin embargo, el trasfondo no está solo en un orden cronológico, cognitivo, emotivo o perceptual, la cuestión está en la conjunción copulativa «y». Porque también se siente porque se piensa; es el pensamiento el que sistematiza y valora la emoción. No podemos separar la emoción de la razón ni la razón de la emoción.

Dando un paso más allá en la lectura de Ortega de *Corazón y Cabeza*, Gracia Calandín (2012) recalca, por tanto, en la necesidad del «coraje», que no ha de entenderse solo como valentía. Gracia Calandín repara en la etimología latina del término «coraje», compuesto por el sustantivo «*cor-cordis*», corazón, y el verbo «*ago-agis-agere-egi-actum*». El coraje es un corazón que actúa, pero no sin rumbo. Sin demora, Gracia incide en la esterilidad de buscar una oposición entre la razón y el corazón:

El sentido efectual de cultura supera esas escisiones que siempre tienen algo de artificial y entiende que la razón es impotente sin el coraje (*cor-agere*) del corazón; y el corazón fácilmente puede cegarse por las pasiones sin las luces de la razón. La cordura vendría a expresar el encuentro entre razón y corazón; entre el amor y la justicia. Porque sigue siendo cierto que «hay razones del corazón que la razón desconoce», pero no dejan de ser razones y muy buenas razones para crear una humanidad cultivada. (Gracia Calandín, 2012, p. 112)

Si atendemos el análisis de Gracia Calandín, el foco está puesto en la *cordura* como sustento del sentido efectual. Por un lado, atiende los dictados morales del corazón y, por otro, los vigoriza con la razón para dotarlos de *λόγος*, es decir, tanto de palabra y su vigor comunicativo como de fundamentación racional. De acuerdo con este filósofo valenciano -y estoy de acuerdo con él-, la cordura se manifiesta en dos sentidos: es capaz de reclamar justicia, lo que es exigible por derecho (es decir, bienes de justicia), lo que no implica dejar de reconocer el valor incalculable de los bienes que, brotando «desde la abundancia del corazón», a diferencia de los bienes de justicia, no son exigibles. Estos segundos bienes dan inequívocamente calidez y humanizan nuestras sociedades (gratuidad, ternura, compasión, consuelo o esperanza).

La preocupación de Gracia Calandín no solo es dejar el corazón «flotando sin disciplina ni pulimiento sobre el haz de la vida», como advertía el filósofo madrileño, (OO. CC. 2010, Volumen VI, p. 208), sino entender el corazón como el núcleo profundo y sentiente de la existencia humana que ha de ser cultivado no solo en la individualidad de la persona, sino en un sentido social. De allí la necesidad de cultivar, además de la cordura, la cordialidad:

El corazón es vital, de él surgen todo tipo de sentimientos. Pero solo de un corazón debidamente cultivado es posible esperar que surjan los sentimientos más humanizadores como son la compasión (no confundir con conmiseración), el amor de sí (no confundir con el amor propio), la indignación ante las injusticias (no solo las que sufre uno) y, en definitiva, la cordialidad. (Gracia Calandín, 2020a, Capítulo 5, p. 129)

Gracia Calandín le dará a esta propuesta orteguiana de educación de los sentimientos una dimensión política tanto de la sensatez (*cordura*) como de la compasión (*cordialidad*), que, insiste el autor no podemos confundir con conmiseración, es decir, con la lástima que sentimos hacia quien sufre. Un corazón cultivado discierne entre la compasión ética y empatía o simpatía. La primera es sentir con, buscar la liberación de la vulnerabilidad del doliente al ponerse en su lugar; la compasión ética -como expresión del corazón debidamente cultivado, es decir, conciliado con la razón- constituye un sentimiento moral muy potente porque se enraíza en el vínculo inextricable de una humanidad común, que nos *ob*-liga. Empatía o simpatía es sentir con el otro, ponerse en el lugar de otros, pero este sentimiento es insuficiente, porque el propósito no es emancipador.

Allí radica la crítica de Gracia Calandín (2020a) a la obra *Paisaje del pensamiento. La inteligencia de las emociones*, de Nussbaum (2008), por su incapacidad de reconocer la garantía que brinda el procedimiento para dilucidar qué contenidos pueden ser universalmente válidos. Esta pretensión de universalidad no se fundamenta en las predisposiciones sensibles; ello sería

subjetivismo puro, sesgado y generador de injusticias y autoritarismos. Aquí es donde entra en juego el uso moral de la «*φρόνησις*» (*phrónēsis*) o razón práctica.

Ahora bien, críticamente podemos cuestionar a Gracia Calandín: ¿cómo entender entonces el cultivo del corazón si el fundamento de la obligación no se urde en la sensibilidad? El autor replicará que la educación de los sentimientos tiene como norte armonizar los sentimientos morales con las pretensiones de validez.

Tomar conciencia de las propias obligaciones morales es ya fruto de una conciencia moral formada y debidamente cultivada. La educación ética ha de tomar buena cuenta de las predisposiciones sensibles del ser humano para reforzar no solo el sentimiento de respeto ante la grandeza de la dignidad humana, sino el sentimiento de compasión ante la fragilidad y vulnerabilidad humana. (Gracia Calandín, 2020a, p. 131)

Un corazón cultivado es un corazón comunicable. Es un corazón capaz de establecer un vínculos morales dentro y fuera de la infoesfera. Las *fake news* son una ecografía cardíaca que revela la ausencia de cordura y de cordialidad. Las *fake news* son la asistolia del analfanauta incapaz de contrastar antes de compartir, que genera mentiras o fraudes apelando a la empatía, más no a una compasión ética.

Si aplicamos esta reflexión de la ausencia de cordura y de cordialidad en la infoesfera a partir de desinformación, podemos afirmar que es lo que ocurre con los fraudes virales que apelan a la emotividad y a la racionalidad, pero sin un horizonte ético (Siddiqui et al., 2024; Silverman, 2015; Taodang & Gundur, 2023)

A mi juicio, estamos ante una nueva ola de «intelectualismo», solo que no es intelectual. Ortega criticaba el intelectualismo del Renacimiento y el de hace 100 años, por estar en un desequilibrio moral, por centrar la configuración humana solo en el *factum* del pensamiento. Subyace una crítica al cartesianismo. Cuando digo que hay un intelectualismo que no es intelectual, lo planteo desde dos frentes: el primero, la banalización (o animalización) del debate público patente en *fake news* y sus consecuencias (discursos de odio, fragmentación social, como hemos explorado en capítulos anteriores) en el que impera la irracionalidad como razón pura, no hay diálogo ni deliberación; la segunda, un intelectualismo entendido como tecnociencias que pretenden matematizar y digitalizar toda acción material o moral humanas.

Y es aquí donde quiere incidir la *ethica cordis*: superar la intrasubjetividad, ya advertida por Aranguren en el prólogo de *Ética mínima*, en 1986, es decir, una ética encerrada en la autorreflexión, para dar paso a una ética social que se nutra de un cuidado afectivo, de la igualdad social y de la estima social, en nombre de la autonomía del ciudadano. Si esta triada es fructífera habrá un progreso moral en la visibilidad de un concepto mucho más amplio del

«nosotros», que no esté limitado por lazos cercanos -esencialistas comunitarios- y, sino que se extienda a comunidades más lejanas con quienes se comparta consciencia de obligación mutua.

Es este el intercambio de dones, a mi juicio, que puede y ha de suponer la racionalidad comunicativa, más allá de un deseo irrefrenable de compartir *fake news* más allá de la autopromoción, de sentido de pertenencia al «debate» (en un sentido muy laxo, entendido, como tendencia en redes sociales), las repercusiones político-democráticas, sino también en las relaciones sociales (Duffy et al., 2020; Melchior & Oliveira, 2024; Talwar et al., 2019). ¿Cómo hacer de la condura y de la cordialidad el lenguaje común para difundir relatos veraces antes que pre-ferir divulgar *fake news*?

11.4. Compasión o empatía.

La cuestión que nos hemos propuesto es precisamente cómo rescatar el vigor de una ética comunicativa desde la solidaridad, la capacidad crítica y el humanismo, que no riñen con la racionalidad comunicativa de intercambio de dones, que supongan un vínculo moral (y social).

La realidad de las infodietas -la mayoría basada en *fake news*- nos ha llevado a replantear la narrativa y el esquema de la información y su responsabilidad social con la democracia y la dignidad de la persona. Si la desgracia y el dolor solo trae infelicidad, creemos pertinente buscar un horizonte diametralmente opuesto en la búsqueda de la felicidad y de la justicia. Así que, en primer lugar, no podemos obviar en este razonamiento que la compasión¹⁰² no prescinde de la capacidad crítica. Al contrario, si algo ha quedado en el apartado 11.3 es la necesidad de conciliar moral y ejecutivamente el corazón y la cabeza.

¿Cómo conciliar la cordura con la cordialidad para contrarrestar las *fake news*? Esta cuestión no surge *ex nihilo*, sino de la necesidad de articular la sensatez informativa con el vigor comunicativo y crítico de la compasión, porque lo que sí ha ocurrido es una vinculación entre *fake news* y emociones demasiado reales (Gerbaudo, 2018). Aunque es un campo poco explorado todavía, es necesario profundizar en estas cuestiones sobre los discursos del odio y determinar qué se entiende por libertad, por compasión o empatía (Gracia Calandín & Suárez

¹⁰² Etimológicamente: sentir, sufrir, padecer con. El primer rastreo nos lleva directamente al latín: «*compassio, compassionis*». La arqueología genética de la palabra nos lleva al griego también. Compasión está compuesta de dos elementos: el primero, la preposición latina «cum», que significa *con*; y el segundo, «*passio, passionis*», que viene del sustantivo griego «πάθος, -εος, τό» (*páthos*). Ahora, este sentir en griego puede emplearse con otro vocablo equivalente «πάθημα, -ατος, τό» (*páthēma*). «Todo lo que uno experimenta o siente, prueba, experiencia; suceso, coyuntura; castigo, sufrimiento, desgracia, infortunio, triste suerte, desastre; enfermedad, muerte, estado del alma, disposición moral (piedad, placer amor, tristeza, odio, cólera, aflicción, pena); cambio, fenómeno, afecto, pasión» (Klein, 2003, p. 153; Pabón de Urbina, 2018, pp. 443-444).

Montoya, 2023). A mi juicio, en el trasfondo de un discurso de odio, hay un llamado a una falsa compasión. Los discursos de odios, entre cuyos canales está la desinformación, también apelan a una compasión nacionalista (en el caso de la xenofobia) y viran la vulnerabilidad hacia sujetos vulnerables en apariencia.

De allí que Gracia Calandín y Suárez Montoya (2023) aboguen por conectar la capacidad de elegir con la virtud de la elegancia ética en las redes sociales, esto es, la elección (*eligere*) vinculada con el civismo, la responsabilidad, la compasión ética y el cuidado hacia los demás, especialmente si pertenecen a colectivos vulnerables. Esta premisa se opone al pensamiento de autores como Callan (2011), quien fundamenta el fundamento del civismo en decir las cosas sin tapujos, la raíz de la compasión ética estriba en el profundo respeto a la dignidad humana en la diversidad de formas que pueda expresarse.

En segundo lugar, hemos de profundizar en las razones para que esta compasión sea ética, ejecutiva y social no quede en una reflexión introspectiva o promueva subjetividades perniciosas. Solo así podríamos concebir una racionalidad comunicativa fundamentada en la cordialidad. Si ya hemos aclarado qué entendemos como comunicación en esta tesis, ahora me ocuparé de la compasión. Y he aquí que surge un primer problema para superar: matizar críticamente entre compasión y empatía cuyas primeras pinceladas ya hemos adelantado, pero que se han mezclado en muchas ocasiones indistintamente¹⁰³ además también con el término simpatía.

Nussbaum (2008) llama «empatía» a una reconstrucción imaginativa de la experiencia de otra persona y aquí introduce un pequeño, pero gran matiz: en la empatía no hay ninguna valoración particular de tal experiencia. Aunque reconoce que en el campo de la psicología haya quienes la usen como un juicio valorativo. Pero para Nussbaum, esta diferenciación entre juicio valorativo o no, es fundamental para diferenciar la empatía de la compasión, donde sí ocurre el juicio valorativo moral.

Para Nussbaum, la simpatía puede ser equivalente a la compasión, pero el uso contemporáneo da cuenta de que esta puede ser más intensa y sugiere más sufrimiento, tanto del afligido como de quien se compadece de ella. «La simpatía, como la compasión, incluye el juicio de que la angustia de la otra persona es mala» (2008, p. 341). La autora diferencia así la empatía de la simpatía porque la primera puede identificarse con el sentimiento de la otra

¹⁰³ Nussbaum comenta que esta confusión no ocurre únicamente en las filosofías moderna y contemporánea, sino de la clásica. Los griegos empleaban indistintamente los términos «ἔλεος» (*eleos*): compasión, piedad. También entendido como misericordia en castellano, pero *pietà*, en italiano; *pietà*, en francés; *pity*, en inglés; *mitleid*, en alemán; y «οἶκτος, - ό» (*oiktos*) u «οἰκτιρμός» (*oiktirmós*), en griego: como lamentación.

persona, pero la simpatía categoriza *de facto* como malo el sentir de la otra persona. De allí la similitud de empatía con la compasión; pero también radica la diferencia con la compasión, a mi modo de ver, en que la simpatía puede referirse a algo positivo, siguiendo la línea de pensamiento de Adam Smith y su obra *La teoría de los sentimientos morales*, original de 1790 (1997, p. 52) de la que bebe también la autora, pero Nussbaum no repara en este detalle diferenciador, considero sustancial, empero, distinguir este criterio para avanzar en nuestro análisis.

Nussbaum entiende la compasión como «una emoción dolorosa ocasionada por la conciencia del infortunio inmerecido de otra persona. No es reciprocidad egoísta. El afligido no se imagina como agente, merezca o no el sufrimiento» (2008, p. 340). La raíz o el sentimiento que inspira la compasión es el dolor o el sufrimiento.

En Aristóteles y en Rousseau está presente la idea de la construcción de un Estado o polis por la naturaleza sociable del hombre, que es en la que nos concentraremos en estos momentos. De Rousseau Nussbaum toma el capítulo VI del *Leviatán*:

El dolor que causa una calamidad ajena se denomina LÁSTIMA¹⁰⁴, y se produce por la idea de que una calamidad semejante puede ocurrirnos a nosotros mismos; esta es la razón de que también se llame COMPASIÓN¹⁰⁵, y usando una frase de los tiempos presentes, COMPAÑERISMO. (Hobbes, 1992, p. 47)

Aquí, compañerismo no puede ser entendido como un matiz de amistad, sino *sentir con el otro*, siguiendo una traducción, a nuestro juicio más fiel, de *fellow-feeling*, que es la expresión empleada por Hobbes. Hemos dejado *compañerismo* para apegarnos a la edición del Fondo de Cultura Económico, si bien reconocemos que la compasión puede generar solidaridad, como se verá más adelante.

Resaltamos el matiz negativo que rodea el término compasión, una idea que será replanteada por Nussbaum. Este halo oscuro también se aprecia en la *Retórica*, de Aristóteles (1385b)¹⁰⁶:

¹⁰⁴ Nussbaum prefiere el término «piedad», según nota de la propia traducción.

¹⁰⁵ Mantengo las mayúsculas como en la edición del Fondo de Cultura Económico (1992).

¹⁰⁶ El texto original de la *Retórica*: «ἔστω δὴ ἔλεος λύπη τις ἐπὶ φαινομένῳ κακῷ φθαρτικῷ ἢ λυπηρῷ τοῦ ἀναξίου τυγχάνειν, ὃ κἂν αὐτὸς προσδοκῆσειεν ἂν παθεῖν ἢ τῶν αὐτοῦ τινα, καὶ τοῦτο ὅταν πλησίον φαίνηται: δῆλον γὰρ ὅτι ἀνάγκη τὸν μέλλοντα ἐλεήσειν ὑπάρχειν τοιοῦτον οἷον οἶσθαι παθεῖν ἂν τι κακὸν ἢ αὐτὸν ἢ τῶν αὐτοῦ τινα, καὶ τοιοῦτο κακὸν οἷον εἴρηται ἐν τῷ ὄρῳ ἢ ὁμοιον ἢ παραπλήσιον» (1959a, Libro II, cap. 8, l. 13-19). Las negritas en ambos textos son mías para notar el uso del término «ἔλεος». La traducción al castellano para Gredos es de Quintín Racionero.

La edición inglesa de Ross (1959a) para Oxford traduce «ἔλεος» por «*pity*», piedad o lástima, como sinónimo de compasión. También se aprecia el uso indistinto entre *ἔλεος* y *οἶκτος* para referirse a compasión (o piedad) en la sección 7 del capítulo 16 del libro III *Retórica*, 1417a, 13: «ἔτι πεπραγμένα δεῖ λέγειν ὅσα μὴ

Sea, pues, la **compasión** un cierto pesar por la aparición de un mal destructivo y penoso en quien no lo merece, que también cabría esperar que lo padeciera uno mismo o alguno de nuestros allegados, y ello además cuando se muestra próximo; porque es claro que el que está a punto de sentir compasión necesariamente ha de estar en la situación de creer que él mismo o alguno de sus allegados van a sufrir un mal y un mal como el que se ha dicho en la definición, o semejante, o muy parecido. (1995, p. 353)

Rousseau enfatiza en la proyección del sentimiento, Aristóteles pondrá el acento en el temor como motor de la compasión y que llevará a la piedad. En este pasaje de El Estagirita pueden apreciarse los tres elementos, que Nussbaum llamará requisitos cognitivos, y con los cuales estructura su análisis de la compasión: a) evaluación (grave, no trivial) de un acontecimiento que tiene magnitud («un mal destructivo y penoso»), es decir, no es un mal o una pena pequeña; b) el carácter de no merecimiento de quien padece, c) y las posibilidades de sentir igual o similar con el que padece («que también cabría esperar que lo padeciera uno mismo o alguno de nuestros allegados»).

Para Aristóteles, de hecho, la evaluación está clara a través de una lista de males, que permiten determinar si el padecimiento tiene o no magnitud y que Nussbaum rescata para ejemplificar algunos motivos de la compasión. Estos son en la *Retórica*, 1386a, a saber: muertes, la debilidad física, agresiones corporales, maltratos, la separación de amigos la vejez, la desfiguración física, la inmovilidad la enfermedad, la falta de alimentos, los reveses de las expectativas o la mera ausencia de buenas perspectivas (1995, pp. 356-357).

Uno de los rasgos que más nos llama la atención en Nussbaum y su teoría normativa de las emociones y, particularmente de la compasión, es que centra el protagonismo en el sujeto compasivo y no en el objeto de la compasión. A nuestro juicio, Aristóteles y Rousseau dan mucho peso al infortunio y a su víctima; no así Nussbaum, quien encuentra un nuevo equilibrio reflexivo sobre la compasión en el sujeto compasivo.

Una de las razones es que esgrime la autora es que el sufrimiento y la privación ni enaltecen ni educan a quien las padece. Al contrario, lo frecuente es que hagan que sus percepciones sean más distorsionadas, llegando incluso muy a menudo a generar respuestas adaptativas que niegan la importancia del sufrimiento. Nussbaum privilegia en el proceso de la compasión a la mirada del espectador, que es quien puede hacer el mejor juicio posible sobre lo que realmente ocurre al sufriente incluso cuando dicho juicio pueda diferir del que hace el propio afectado.

πραττόμενα ἢ οἴκτων ἢ δεινῶσιν φέρει». Quintín Racionero opta por «piedad» (1995, p. 575); La edición bilingüe griego-inglesa de Freese para Harvard también se decanta por «pity» (1926, p. 447).

Esto es importante, porque siguiendo a Smith, Nussbaum resalta que quien sea compasivo es porque tiene una «mínima chispa de humanidad» (2008, p. 348) y esta viene, por imposible que parezca, de la razón. Esta visión la hereda de Smith, quien retoma las visiones aristotélicas -del temor- y de Rousseau -de la proyección- y abre campo a la racionalidad en el proceso compasivo:

La compasión del espectador debe provenir totalmente de la consideración de lo que él mismo sentiría si fuese reducido a la misma infeliz posición y al mismo tiempo pudiese, lo que quizás es imposible, ponderarla con la razón y el juicio que ahora. (A. Smith, 1997, p. 54)

Para Nussbaum, la compasión no se queda anclada en el temor ni en la capacidad de sentir con el otro, ni en el emotivismo¹⁰⁷. La compasión en Nussbaum tiene la idea arraigada de una concepción del florecimiento humano y de cuáles son los principales trances en que se puede encontrar la vida humana, y ello dependerá de la mejor concepción que un espectador sea capaz de formar. Así, siguiendo la doctrina aristotélica que afirma que la compasión descansa en las apariencias y en las creencias de quien experimenta la emoción, Nussbaum sostiene que el compasivo escoge intencionalmente a su objeto. La autora va más allá al establecer una relación directa entre compasión y moral: la compasión o la ausencia de ella dependen de los juicios que forma el espectador con relación al florecimiento humano y estos tendrán la misma fiabilidad que la perspectiva moral del sujeto compasivo.

El segundo requisito cognitivo para activar la compasión es que el objeto no merezca el sufrimiento, es decir, si el espectador cree que la persona tiene culpa o no de lo que padece, la censurará o reconvendrá. Un segundo caso puede ser que aun pensando que es culpable, pero su realidad no es proporcional al fallo. Nussbaum presenta otro de su aporte en el vínculo moral: el sentido de justicia, porque a su modo de ver, en este caso, la compasión se dirige, entonces, hacia esa inmerecida desproporción de la pena. La culpa en sí no es la cuestión a tener en cuenta en última instancia, sino el extremo del fallo. Nussbaum es enfática en este sentido: la culpabilidad no debe estar en el objeto de la emoción; tampoco en el espectador. El intérprete debe juzgar el desastre como algo sobrevenido a la persona.

Otro rasgo que destaca Nussbaum, a propósito de esta situación de desproporción es el sentido de responsabilidad. Coloca por ejemplo la vida de un adolescente y sus yerros por estar precisamente en una etapa difícil de madurez. El padre o la madre puede compadecerse de la aflicción del joven, pero no por ello dejarán de exigir responsabilidad. Así podemos trasladar

¹⁰⁷ Con emotivismo nos referimos aquí a entender las emociones sin la razón.

esta situación a realidades extremas de países donde hay regímenes oficiales (Cuba, Siria, Venezuela) o no (piratas en Somalia, Estado Islámico) que violan reiterada y sistemáticamente los derechos humanos; podemos llevar más allá el ejemplo y responsabilizar a la ciudadanía por no haber defendido la democracia, por haber escogido a un mal gobernante, por no rebelarse contra la tiranía... pero siempre despertará esta población doliente la compasión, porque con independencia de que sean responsables de su presente político y social no merecen al régimen totalitario que tienen, ni ser desplazados de su país ni huir como refugiados ni padecer de escasez de alimentos y de medicinas.

Tanto en el ejemplo de los adolescentes como el de los habitantes de un país que sufren de gobiernos tiránicos despiertan la compasión en padres y en otros países. Estas personas compasivas, agrega Nussbaum como cuarto rasgo de la compasión, aceptan cierta representación del mundo, según la cual las cosas valiosas no siempre están a salvo y bajo control, sino que a veces pueden resultar dañadas por la acción de la fortuna.

El tercer requisito cognitivo en Aristóteles para la compasión es el juicio de las posibilidades parecidas. Este consiste en esperar padecer uno mismo o alguien cercano lo que el objeto de compasión sufre. Es decir, la compasión será sentida por aquellas que tengan experiencia y comprensión del sufrimiento, con lo cual si alguna persona cree que está por encima del dolor y que lo tiene todo no será capaz de compadecerse. Al respecto, Nussbaum confronta a Rousseau con su propio pensamiento: pues por un lado él reconoce que el conocer uno las debilidades y las vulnerabilidades propias es una condición necesaria para la piedad, por otro lado, él también admite que los individuos tienden a simpatizar con las carencias de aquellos de clases inferiores.

Lo valioso de este tercer requisito está en el carácter imaginativo. Por eso el temor está muy vinculado a la compasión. Pero ¿a qué criaturas estoy dispuesto a otorgar la posibilidad de sentirla? Esto supone un problema, no el encontrar coincidencias a partir de mis posibilidades (o la de mis seres queridos, agrega Aristóteles), sino precisamente con aquellas personas con quienes uno no comparte un marco contextual. Por eso, en este requerimiento, Nussbaum se aleja de Aristóteles, porque cree que esta imaginación, si bien valora como positiva, resulta insuficiente por la misma razón de los aprendizajes sociales y familiares.

Otra razón para discordar con este tercer requisito del Estagirita son las fronteras de especie (solo el dolor humano sería válido), pues, aunque inicialmente se estimula la imaginación, esta solo estaría encaminada a las condiciones humanas cercanas; quedarán excluidas las plantas o los animales, por ejemplo, por quienes no se estimula la imaginación

moral. De allí, que Nussbaum catalogue también esta capacidad imaginativa como un «dispositivo epistémico auxiliar».

Nussbaum no ve en la imaginación del sufrimiento del otro un punto central para ejercer la compasión. La valora positivamente y afirma que ayuda, pero no es lo primordial para activarla en el espectador. ¿Se puede ser compasivo sin imaginarse exactamente en los zapatos del otro? A nuestro juicio, el gran aporte de Nussbaum al concepto de compasión es el *carácter eudaimonista* con el que limpia el halo trágico a esta emoción y la llena de un espíritu reafirmante de la vida; quien se compadece se hace vulnerable en la persona del otro, pero no para compartir dolencias. No es conmiseración.

Podríamos entender por eudaimonismo como la línea filosófica que plantea que la ética está basada en la felicidad como sumo bien (Ferrater Mora, 1965). ¿Pero de qué concepto de felicidad estamos hablando? ¿Y si mi felicidad es incompatible con las ideas de felicidad de otros, como ocurre? Para precisar a qué se refiere esta autora, para empezar, notamos la ortografía que emplea: *eudaimonía* y no *eudemonía*¹⁰⁸. La razón de Nussbaum para usar la primera y no la segunda voz: apegarse explícitamente al concepto de la Grecia antigua, que es compatible con distintas teorías de lo que es el bien frente a una asociación a un tipo específico de perspectiva utilitarista, matiza de la felicidad o el placer.

Hay que resaltar, por tanto, que Nussbaum se aleja de la tradición de emplear el vocablo *felicidad*, porque es «engañoso si se interpreta que el fin u objetivo es un estado de placer o satisfacción» (Nussbaum 2008, p. 54, nota 25).

Aclarado el punto sobre el término eudaimonía, podemos seguir con lo que Nussbaum entiende el carácter eudaimonista, es decir de una teoría ética que busca responder acerca de cómo ha de vivir el ser humano, de qué es bueno para el hombre.

Gil Blasco nos ayuda a comprender el carácter eudaimonista para definir las emociones. Nussbaum las entiende como «evaluaciones eudaimonistas, es decir, que en ellas se encuentra implícita la valoración de un objeto importante en el propio esquema de fines y aspiraciones vitales» (2014, p. 188). Entendemos que no se trata solo de una satisfacción por el objeto en sí, sino que a lo que se refiere Nussbaum es que ese objeto de compasión ha de formar parte de un esquema de fines y de aspiraciones vitales y, por tanto, están directamente relacionadas con el florecimiento del agente compasivo.

Solo así entendemos que son buenas para él y podemos comprender el alcance de la ética eudaimonista. ¿Para qué? Para lo que Nussbaum ha insistido: para el florecimiento

¹⁰⁸ En el texto original contrapone *eudaimonistic* frente a *eudaemonistic* (Nussbaum, 2008).

humano. Y la compasión ayuda al agente compasivo a tener una vida humana plena, entendida como aquella «en la que no faltan aquellas cosas a las que atribuimos un valor. Los seres humanos no buscamos únicamente sobrevivir, sino que queremos hacerlo con cierta calidad» (Gil Blasco, 2014, p. 92). En otras palabras, el agente compasivo encuentra en el objeto de compasión una razón de florecimiento humano.

Así Nussbaum remarca el carácter cognitivo y moral de la compasión y de las emociones. Parte de un proceso individual y se ancla esta emoción en un sentir de consecuencias sociales. Hay que recalcar que Nussbaum no concibe al objeto de compasión como un sujeto instrumentalizado del cual el agente compasivo alimenta su eudaimonía. Al contrario. Esta autora defiende que el eudaimonismo¹⁰⁹ no es egoísmo: las emociones no siempre nos llevan a ver los acontecimientos y a las personas como medios para la propia satisfacción o felicidad del agente compasivo. «De hecho, niego enérgicamente que lo hagan» (Nussbaum, 2018, p. 178). Lo que la autora quiere enfatizar es que, si algo ha causado conmoción en una persona, es porque ese individuo ha otorgado importancia en sus pensamientos, implícitos o explícitos, sobre lo que es importante en la vida, sobre la propia concepción de lo que implica crecer y prosperar.

Entendemos que la clave de la compasión está en el sentido social del juicio eudaimonista. El *quid* de la compasión no está en el encierro privado y personal de la emoción: no es un eudaimonismo individualista. Al respecto, Gil Blasco (2014) pone por ejemplo que, si la justicia social forma parte de la idea de uno de eudaimonía, uno se afligirá si la justicia social no es efectiva, como si uno se alegrará cuando sí lo hace, por cuanto un objetivo vital (en este caso justicia social) es reconocido como un elemento fundamental para mi propio florecimiento habrá sido alcanzado.

Pero la categorización tanto de la seriedad y de la gravedad, del desmerecimiento y, finalmente, del juicio eudaimonista no siempre ocurren antes de la compasión. Y esta ha sido una de las críticas que se le ha hecho con anterioridad a esta autora (Gil Blasco, 2014). En esta línea, Deigh (2004) cuestiona la principal propuesta de Nussbaum sobre la compasión: el juicio eudaimonista. Así como esta filósofa afirma que no es necesaria la empatía para ser compasivo, Deigh sostiene que no hay necesidad de una perspectiva eudaimonista para activar esta emoción.

¹⁰⁹ Mantengo la voz *eudaimonista* frente a *eudemonista*, como emplea la traducción castellana de *Emociones políticas* (Nussbaum, 2018). En el original, constatamos que respetan la línea de la autora con el término *eudaimonism* (Nussbaum, 2013, p. 145). Nos mantenemos fieles y coherentes con lo expresado anteriormente sobre la preferencia de Nussbaum.

Deigh (2004) pone por ejemplo a una niña que ha vivido toda su vida sin ningún tipo de carencias. Cuando ella se da cuenta por primera vez de tanta miseria humana, experimenta una ola poderosa de compasión por el deseo de ayudar a las víctimas de la pobreza y reemplaza su indiferencia previa a su situación. Deigh sostiene en su historia que fácilmente podría atribuirse el cambio de disposición a la experiencia de una emoción poderosa. Plantea que, como resultado de su compasión, la niña va a ver el bienestar de aquellos cuya miserable existencia la confronta como algo muy importante y, por lo tanto, lo toma como su fin. Deigh explica que la compasión de la pequeña no podría consistir, entonces, en parte en el juicio de que el bienestar de estas personas es importante, «porque lo que es consecuencia de algo no puede ser uno de sus componentes» (2004, p. 459). Concluye que el planteamiento de Nussbaum parece tener problemas para ajustar la compasión como fin transformador del sujeto.

La autora es consciente de que un sentido de importancia sobre un acontecimiento o persona no tiene por qué preceder a la respuesta compasiva (Nussbaum, 2018). La cuestión que apreciamos es que, si bien hay un suelo psicológico común en una visión y en otra, tanto Deigh como Nussbaum hablan de ideas de compasión diferentes. El primero lo entiende en una perspectiva de similitud o igualdad emotiva, un *sentir con*; mientras Nussbaum arropa con carácter político y con moralidad la emoción. Y por político y moral nos referimos a (Gil Blasco, 2014).

Nos llama la atención la influencia tanto de Rousseau como de Aristóteles. Ambos tienen una idea de la política como elemento vital del hombre, como su fin. En este sentido, el Estagirita verá una relación clara e inseparable entre ética y política, basada, precisamente en la felicidad, como expresa en *Ética a Nicómaco*. Así como hizo con Rousseau, ahora confronta al Estagirita con su propio pensamiento en lo que respecta al sobre la felicidad¹¹⁰.

Para que tenga lugar ese juicio compasivo no es estrictamente necesario que esa persona se centre en la relación que tiene con la otra. Esta suerte de idea comunitaria limita, a nuestro modo de ver la compasión, pues uno solo se compadecerá por aquellos con quienes no haya límites de frontera, como advierte Nussbaum. ¿Solo si uno comparte realidades o lazos afectivos directos cercanos uno podrá ver el propio bienestar en peligro por el sufrimiento del

¹¹⁰ «ἀγαθοῦ τινὸς ὀρέγεται, τί ἐστὶν οὗ λέγομεν τὴν πολιτικὴν ἐφίεσθαι καὶ τί τὸ πάντων ἀκρότατον τῶν πρακτῶν ἀγαθῶν. ὀνόματι μὲν οὖν σχεδὸν ὑπὸ τῶν πλείστων ὁμολογεῖται: τὴν γὰρ εὐδαιμονίαν καὶ οἱ πολλοὶ καὶ οἱ χαρίεντες λέγουσιν, τὸ δ' εὖ ζῆν καὶ τὸ εὖ πράττειν ταῦτόν ὑπολαμβάνουσι τῷ εὐδαιμονεῖν» (2018a, Libro I, cap. 4, 15-20, p. 3). «Volviendo a nuestro tema, puesto que todo conocimiento y toda elección tienden a algún bien, digamos cuál es aquel a que la política aspira y cuál es el supremo entre todos los bienes que pueden realizarse. Casi todo el mundo está de acuerdo en cuanto a su nombre, pues tanto la multitud como los refinados dicen que es la felicidad, y admiten que vivir bien y obrar bien es lo mismo que ser feliz» (2018a, p. 3). La negrita en el texto griego es nuestra: nótese que dejamos *felicidad* de acuerdo con la traducción de Araujo y Marías.

prójimo? Aristóteles considera que esto es indispensable, de lo contrario, si no hay esa idea de comunidad, el intérprete será un sujeto indiferente o solo será curioso cual visitante insensible de otro mundo.

No solo disentimos de esta visión limitada de la capacidad compasiva y menos en una mirada hacia una ética cosmopolita, sino que, siguiendo a Nussbaum, creemos que tampoco es una cuestión de riesgos propios. Este no tiene que ser el *quid* de la compasión. Para una deidad esto puede estar claro, pero a los seres humanos les cuenta sentir apego hacia otros, excepto cuando piensan en los aspectos que entran dentro de sus preocupaciones. Ayuda imaginarse las posibilidades parecidas a las propias, sí, pero a extender también la propia imaginación eudaimonista, es decir, el intérprete no tiene por qué focalizarse en elucubrar una tragedia potencial, sino, más bien plantearse como deseable y normativo una situación ideal de felicidad o de florecimiento humano, como lo llama Nussbaum.

Aunque el término florecimiento humano o juicio eudaimonista (o felicidad, pese a que Nussbaum rehúya de esta palabra) nos cautiva, no dejamos de encontrarlo difuso por dos razones: la primera, los proyectos felicitantes son personales, lo que no excluye que puedan ser sociales, pero, radicalmente políticos -como lo concibe Aristóteles- no son. La segunda, para despejar esta abstracción del carácter ético-eudaimonista de la compasión (política) en Nussbaum Gracia Calandín propone -y estoy de acuerdo con él- en fundamentar esta dimensión de la compasión ética en el valor absoluto de la dignidad humana (Gracia Calandín, 2020a, pp. 124-125)

En todo caso, no desmeritamos la perspectiva eudaimonista de la compasión ética en Nussbaum. Al contrario: nos invita a profundizar por nuestra cuenta, pues excede el alcance del pensamiento en Nussbaum y nos conduce, por tanto, a abrazar con más propiedad el peso de un ideal de justicia en la compasión.

Comparto con Nussbaum su concepción de la compasión fundamentada en el juicio eudaimonista (desmarcándose de Aristóteles y de Rousseau). Pero no considero que sea el punto culmen de esta emoción. De hecho, creo que el componente moral de la compasión en esta filósofa no empieza con el tercer y último juicio, el eudaimonista, sino con el predecesor: la no culpabilidad. En él hay una concepción de florecimiento humano, pero sustentado con una idea de justicia a través del desmerecimiento.

Retomemos por un momento el pensamiento de Aristóteles y su idea comunitaria llevada a la compasión y su comunicación. ¿Qué tipo de noticias auténticas o de *fake news* estamos compartiendo? En el periodismo, podemos llamar este razonamiento como afectación

cercana¹¹¹, según la cual, por ejemplo, un periodista de la fuente de Internacionales deberá jerarquizar la información con aquellas noticias que sean más cercanas geográficamente o tengan implicaciones políticas cercanas al país de uno. Estos dos son de los principales criterios para incluir o descartar información.

Ciertamente, aun con una ética basada en la compasión, no podría abordarse todo tipo de información extranjera; no habría ni suficientes páginas para imprimir, ni suficiente almacenamiento en servidores digitales. Nuestro punto radica en que, aun cuando un hecho noticioso se desarrolle en una geografía diametralmente opuesta al país de uno, con el que incluso no haya mayores relaciones diplomáticas ni haya incidencia política mutua, esa noticia -trágica o positiva- puede ser objeto de compasión si el periodista o editor tiene un sentido de justicia. Las *fake news* explotan, por el contrario, el emotivismo de la empatía.

11.5. Principios cordiales de la razón.

No importará si las condiciones de ese país lejano no son replicables en el de uno, pero su realidad es deseable (si es tragedia en cuanto no se repita o a identificar causas para prevenir) y, por tanto, normativa. Se trata, en última instancia, de encontrar una razón universalizable; es allí donde debe estar el criterio compasivo noticioso, no solo en generar una empatía o una compasión basada, fundamentalmente, en un juicio eudaimonista, como propone Nussbaum.

La ventana que nos hemos propuesto abrir para ventilar los aires intoxicantes de esta facticidad es la compasión:

La compasión es el motor de ese sentido de la justicia que busca y encuentra argumentos para construir un mundo a la altura de lo que merecen los seres humanos, es el vínculo compasivo que brota de lo más profundo del corazón. Claro que el sentimiento de venganza reclama compensación por las ofensas y está también entrañado en las raíces de la justicia, pero sólo si existe un vínculo de reconocimiento con aquel cuyo dolor se exige compensar.

Y es que el mal se banaliza, sin duda, pero para llegar a eso hace falta un caldo de cultivo: la ausencia de *kardia*, la ausencia del corazón, cuando esa ausencia se convierte en dueña y señora de una sociedad. (Cortina, 2007c, p. 190)

El problema de la coerción de las tecnociencias es su carácter *des-corazonado*, es su deshumanización. Frente a una animalización del debate público y la fragmentación social en redes sociales, mi propuesta es concebir la comunicación como compromiso con el intercambio

¹¹¹ Véase el punto 2.1 *Entretendido de los elementos de una noticia*, en esta tesis (p. 103 y §.). En la teoría de los géneros periodísticos nunca ha habido consenso pleno entre los elementos que deben integrar un género u otro. Aquí empleamos una idea propia para referirnos a dos criterios de la noticiabilidad: la afectación y la proximidad. La primera la entendemos como la intensidad de las repercusiones que pueda presentar un acontecimiento en un sector o a la sociedad entera (Warren, 1993); la segunda, como la cercanía geográfica del acontecimiento: entre más cerca haya ocurrido más probable será que despierte interés en una población (Martínez Albertos, 1974).

de dones incluye, además del vínculo comunicativo, también el afectivo, los aspectos cordiales, como lo denomina Cortina, pues no basta con el entendimiento mutuo, sino que el reconocimiento recíproco ha de incorporar el sentir. Así que a la par de la estructura cognitiva, también la capacidad para estimar valores, de una técnica de argumentación y un profundo sentido y voluntad de justicia, «que brota de la experiencia de la compasión. Conocemos la justicia no solo por la razón, sino también por el corazón» (Cortina, 2007c, p. 221).

Hablar de principios cordiales puede despertar interés o alergias, pero es indispensable para una sociedad -digital o no- que se precie humana cambiar la narrativa y constituirse desde actos del habla en los que podamos entendernos y tratar problemas morales, que sirvan de brújula para guiarnos en nuestro ideal de excelencia. A este respecto, las coordenadas que la filósofa valenciana tiene para poner en marcha la ética de la razón cordial son seis: no instrumentalizar a las personas, empoderarlas, capacidades básicas y derechos humanos, distribuir equitativamente los recursos, la participación dialógica de los afectados y la responsabilidad por los seres indefensos no humanos.

Los primeros dan cuenta del reconocimiento cordial de la dignidad igual humana; los últimos dos, de la relación del humano con la naturaleza no humana, que no puede ser de depredación y expolio, sino de responsabilidad; aquí también hay una dimensión intersubjetiva al considerar a los otros no humanos valiosos, vulnerables e indefensos y eso también es definitorio de lo humano.

El primer principio de la *ethica cordis*, la no instrumentalización de las personas, consiste en respetar la autonomía de la persona, que puede traducirse de dos maneras en no hacerles daño y en no ponerlas al servicio de fines que no han escogido. Al ser personas bien pueden valerse de su propio juicio para elegir sus propios objetivos vitales. Una persona no puede concebir al otro como un medio, sino como un fin en sí mismo. El otro vale como humano. Y uno, al ser humano no puede reducir su dignidad, porque habría una ruptura de un principio de humanidad en uno mismo y al atentar contra la otredad. Así, cuando se difunde una *fake news* o cualquier información sin verificarla se atenta contra la sociedad, porque, para empezar, se viola la propia autonomía y uno rige, ante e impulso irrefrenable de compartir contenido, por el automatismo.

El segundo principio es empoderar a las personas. Si antes hablábamos de que las personas son un fin en sí mismas, ha de precisarse sin miedo aún más: son un fin positivo de las actividades humanas: esto es, entender que no es únicamente no manipular, sino también empoderar, actuar de manera que el otro potencie sus capacidades y logre llevar adelante sus planes de vida.

Este es, a mi modo de ver, uno de los aportes más significativos de la ética de la razón cordial. La resignificación de la compasión transita indudablemente por la identificación del sufrimiento del otro, sentirlo como propio, en primer lugar, claramente, pero el gran peligro de la compasión, además de la conmiseración es la pasividad tanto en el compasivo como en el compadecido. Una compasión ética debe suponer la libertad y la autonomía también del compadecido para no condenarlo en su miseria, aun desde la empatía. Hay la costumbre de entender el «πάθος» (*páthos*) en un sentido negativo de pasión, de dolor, de afección, con lo cual junto con la preposición latina «cum», con: hay, en apariencia, la compasión hacia alguien solamente en su dolor. Se descuida, así, el sentido renovador de la compasión, porque el *páthos* también puede ser positivo (Suárez Montoya, 2019).

¿Puede hablarse de una comunicación cordial en la infoesfera cuando al difundir *fake news* compartimos nuestros sesgos y manipulamos -aun inconscientemente- a familiares y colegas de trabajo con desinformación? Empoderar al ciudadano digital desde la infoética cordial altera cualquier noción funcionalista de la divulgación de noticias por parte de los internautas. Comprender la responsabilidad informativa para identificar, discernir y leer críticamente la ingente información exige de una racionalidad que atenta toda noción de instantaneidad y dinámica reactiva digital.

El tercer principio de la *ethica cordis* es el enfoque de las capacidades y los derechos humanos. Este motor se activa con la comprensión de las garantías fundamentales como una exigencia ética y no jurídica. Cortina explica que esta visión legal es posterior a la obligación moral. Este principio se nutre de la libertad, de la que se hablaba anteriormente y ahora es entendida también como potencia, es decir, como posibilidad de influencia social. Tener y ejercer la libertad. Y las libertades son capacidades.

Cortina apela a las contribuciones de Amartya Sen (2000) para explicar que las capacidades son oportunidades reales y características de las personas. Ahora bien, estas capacidades variarán de contexto en contexto con lo cual no pueden ser universales, pero sí mantener la pretensión de universalizable, porque estamos en un mundo con diversidad cultural y prácticas diversas. De allí, que la conclusión plausible sea que más que aceptación, hay que apuntar a la aceptabilidad de las capacidades.

La cuestión apremiante es: ¿de qué soy capaz, personal y socialmente, en un mundo digital hiperconectado, instantáneo y donde cunde la desinformación? Gozávez y Cortijo (2023) parten de una preocupación muy similar al plantear esta cuestión, desde el enfoque de capacidades y de la noción de libertad en Sen, en el mundo de la información.

Ante la paradoja de la «libertad» en internet, los autores recuerdan que la libertad en contextos digitales o mediáticos no ocurre si no hay transparencia en las información pública y el libre acceso a la prensa plural (Gozálvez Pérez & Contreras Pulido, 2014). «Una prensa libre, junto con los derechos democráticos, pueden ayudar a prevenir las hambrunas, incluso en países relativamente pobres, ejerciendo presión sobre las autoridades públicas» (Sen, 2011, p. 342). No cabe duda de la articulación que puede establecerse entre la desinformación y las desigualdades generales y de fondo, como veremos en seguida. Sin embargo, el enfoque de Sen sobre las capacidades y el mundo informativo no deja de ser muy tradicional, que corresponde a una industria mediática propia del siglo XX. Coincido con Sen en la necesidad de dar voz y realzar la voz de los más desatendidos y desfavorecidos, pero en la infoesfera y con la facultad divulgativa de los analfanautas y de los prosumidores, la idea de una prensa libre es insuficiente para reducir las desigualdades sociales y luchar por defender la democracia.

Hemos de añadir, complementariamente adentrados ya el segundo cuarto de siglo, que no basta la transparencia pública, sino que el ciudadano digital se haga cargo de su responsabilidad, de su capacidad ético-informativa que trasciende la facultad divulgativa de noticias auténticas o de *fake news*.

En este sentido y sin dejar de reconocer su contribución, Gozálvez Pérez y Cortijo Ruiz (2023) critican también a Nussbaum (2012a) y su obra *Crear capacidades. Propuesta para el desarrollo humano* por ser generalista sobre la conexión de libertad e información. Los autores reparan no solo en una mirada mediática, sino también en una perspectiva digital para hablar de un desarrollo humano en la cultura digital. Su apuesta radica en fomentar la interculturalidad y una ética cívica democrática, signadas por una propuesta multimodal: a) conocimiento de las herramientas digitales, b) el robustecimiento de la diversidad como valor, c) pensamiento crítico y creatividad; d) integridad emocional y privacidad; e) una imaginación virtual (no hablan de compasión, sino de empatía; sensibilidad por la justicia y el reconocimiento de otras formas de expresión), f) integridad emocional y privacidad; g) ética y valores; h) una racionalidad comunicativa, i) participación en el debate público, j) socialidad en las redes sociales y k) cosmopolitismo e interculturalidad.

El cuarto principio es la distribución equitativa de los recursos y con ello, la *ethica cordis* quiere dar razón a la aspiración indeclinable de la igualdad. Pero entre las teorías de la justicia hay tres diferencias que pueden identificarse: cuál es el fundamento de la igualdad, en qué nivel es preciso conseguir que todos los humanos seamos iguales y cuáles son los medios para conseguirla. La búsqueda de la justicia (en particular la distributiva) ha sido uno de los principales retos para la filosofía moral y política, que no pueden reducirse a cálculos

matemáticos, como en el utilitarismo con el principio de mayor utilidad para la mayor cantidad número de personas. El cuestionamiento viene porque el sufrimiento y la realización no se distribuyen a lo largo de la vida de una persona, sino entre diferentes personas. Es decir, la mayor utilidad general puede conllevar, en palabras de Cortina, a la desigualdad injusta en la distribución interna.

Y nuevamente Cortina acude a Sen y su enfoque de las capacidades para añadir dos razones a las críticas contra el utilitarismo: la premura para cuantificar resultados para evaluar sistemas sociales puede llevar a olvidar que hay capacidades que se miden por sí mismas con independencia de su utilidad; segundo, los más marginados pueden terminar adaptándose a un régimen injusto en lugar de aspirar a una libertad deseable. Esto ocurre con las preferencias adaptativas y de cómo las personas ajustan sus proyectos de vida con tal de vivir bien y en el caso de los excluidos, ni siquiera se atreven a pensar en cuál proyecto de vida podrían encaminarse.

Para resolver esta cuestión, Cortina propone -de la mano de Rawls- que los bienes primarios (derechos y libertades básicas como la libertad de movimiento, poderes y prerrogativas de cargos y posiciones de responsabilidad, libre elección de empleo, ingresos y riqueza y bases sociales de autorrespeto) sean distribuidas con equidad de manera que las instituciones de una sociedad democrática establezcan mínimos decentes que deban cumplir para con sus ciudadanos para poder ostentar el título de justas. Esto no ha de suponer en ningún caso pasividad o dependencia por parte de las personas, al contrario, ha de brindar el soporte mínimo para el desarrollo de una ciudadanía activa.

El problema es que no puede haber justicia sin veracidad. Y, como hemos resaltado en esta tesis, esta tarea no es exclusiva de la prensa, sino también de los internautas (Suárez Montoya, 2024b). No puede haber una reducción de las desigualdades sociales si los analfanautas y los prosumidores generan y difunden acríticamente *fake news*.

Las *fake news* son contrafuerzas inhibitoras de capacidades y de libertades ciudadanas. Hay una profunda relación entre desinformación y desigualdad social (Mostagir & Siderius, 2023). Ambos autores ponen el foco en cómo las *fake news* interactúan y alientan desigualdades de fondo, a saber, la distribución desigual de oportunidades para convertirse en conocedores competentes y la desigualdad de estatus social de las minorías oprimidas.

Lo primero ocurre porque se refuerza la desigualdad epistémica en dos sentidos, a mi juicio: Mostagir y Siderius (2023) señalan que el nivel de afectación de la desinformación no es uniforme en todos los miembros de las sociedades. Yo he de añadir complementariamente a esta mirada pasiva-receptora de las audiencias la otra mirada agente-divulgativa: no es lo mismo

un analfanauta de un país en desarrollo con acceso a la IA generativa, que un analfanauta de un país en desarrollo. En un caso u otro, el daño epistémico del que nos hablan los autores no alude únicamente al PIB de un Estado, sino a otros factores como la edad y grupo generacional.

En segundo lugar, la desigualdad de estatus social de las minorías oprimidas ocurre cuando las *fake news* amplifican la desigualdad de estatus dentro de la sociedad al degradar el estatus de las minorías que son representadas negativamente en la desinformación. Por poner un ejemplo: uno de los grupos más vulnerables por los discursos de odio en la esfera pública digital son las mujeres (Almenar et al., 2021; Gracia Calandín & Suárez Montoya, 2023; Stabile et al., 2019). Mostagir y Siderius (2023) añaden más ejemplos de grupos que son más vulnerables ante la desinformación: los inmigrantes, los musulmanes y las minorías romaníes.

En su definición de noticias falsificadas, Santi Amantini (2024) habla que uno de los principales daños de las *fake news* es el refuerzo de la desigualdades de fondo. La cuestión que plantea no es solo metafísica -¿qué es veraz?-, antropológica o política -¿qué relación hay entre las noticias y el relato veraz y el ser humano?-, sino que desde en el enfoque de capacidades, la autora razona que la desinformación impide la distribución de oportunidades por igual. Cuando un ciudadano no está bien informado, es incompetente y es vulnerable en su estatus social y cuando pertenece a minorías oprimidas, el daño es peor.

El trasfondo de la tesis de Santi Amantini es que las *fake news* no afecta de igual manera a todos los miembros de la sociedad. Esta conclusión se acompaña de otra: la desigualdad epistémica que estos ciudadanos más vulnerables sean, a la vez, más propensos a creer y divulgar *fake news*, con lo cual entramos en un círculo vicioso.

El quinto principio cordial es la participación dialógica de los afectados y tiene sus raíces en la ética dialéctica habermasiana y apeliana. La fundamentación no está únicamente en la frónesis, sino en un imperativo de justicia, pues son los interlocutores y los afectados por las normas quienes establecerán la validez de justicia sobre ella. Cobra sentido que un comité de usuarios en redes sociales sean ciudadanos digitales conscientes, autónomos y cordiales capaces de dirimir cuestiones y no estar supeditados al parecer arbitrario, aunque sea un espacio privado, en la esfera pública digital.

A mi juicio, no basta una «participación» activa (emisión de mensajes en la infoesfera) o pasiva (recepción o ser espectadores en el mundo digital) del internauta frente a las noticias, auténticas o falsificadas. Esta posición que defienden autores como Castells (2001, 2006, 2020), Chávarro (2006) o Heilbroner (1996), que ven en la intervención humana una garantía de horizontalidad en las relaciones sociales o de cordura es insuficiente. Estas apuestas se cifran en las plataformas digitales *per se* que están al alcance inmediato del usuario; olvidan, sin

embargo, que la comunicabilidad, no implica un carácter comunicativo, que sigue habiendo más de 2.500 millones de personas en todo el mundo que carecen de acceso a Internet, que representan 32% de la población mundial, de acuerdo con el Foro Económico Mundial (Johnson, 2024); y quienes gozamos de internet estamos bombardeados de infoxicación y de *fake news*.

De allí que la infoética cordial apueste, primero por el diálogo y el vigor comunicativo de la palabra y por una cultura dialógica cimentada en la simetría entre los afectados, lo cual exige, también de nuestra parte, una responsabilidad epistémica para comprender que la lucha contra las *fake news* empieza por la ciudadanía misma, sin que ello implique una exención de responsabilidad legal y operativa de las demás instituciones con relación a la alfabetización mediática e informacional.

La interlocución con la comunidad de afectados es vital para construir relatos veraces más amplios y orgánicos y no impositivos. Es, además, un ejemplo del proceso de gestión de sus relaciones con sus grupos de interés y determinan realmente su libertad de funcionamiento, como señala la Unión Europea (2001). Es entender(se) como empresa no una institución que está por encima de las personas en la sociedad, sino que son una con su comunidad, que hacen sociedad.

El sexto principio de la ética de la razón cordial es la responsabilidad por los seres indefensos no humanos. Este trasciende la fuente primaria de la obligación moral de esta propuesta ética, la del reconocimiento recíproco de seres que se saben y se sienten interlocutores válidos, para extender la noción de responsabilidad hacia el respeto del desarrollo natural, no instrumentalizar el ambiente y entender su valía en sí mismo y con lo cual hay una oportunidad de humanidad en la conservación (visto desde el desarrollo sostenible) del medio ambiente y la biodiversidad en diálogo con otras dimensiones sociales, políticas y tecnológicas (Suárez Montoya et al., 2024).

Sobre los animales, la *ethica cordis* tiene muy en consideración el dolor y la capacidad de disfrutar que tienen y el criterio que emplea Cortina es el utilitarismo atender el mayor bien del mayor número, esto es, evitar el mayor grado posible de sufrimiento y aumentar su placer. Además, así como con el medioambiente, la filósofa también hablar del valor interno de los animales. Y con lo cual aplica el principio de responsabilidad del filósofo alemán Hans Jonas: al comprobar que algo es bueno en sí mismo y vulnerable, hay que protegerlo, cuidarlo.

11.6. Conclusiones generales del capítulo XI.

En este capítulo he cuestionado la tesis de asociar las *fake news* con cualquier noción de comunicación. Como patología social rompe puentes y supone escisiones sociales, aunque emplee velos como la información o la facultad de crear y de divulgar contenido.

Por ello he querido incidir en este capítulo en el vigor comunicativo de la palabra a través de la categoría corazón, entendida desde diferentes perspectivas que, en sinergia, modelan una infoética cordial, fundamentada en: la no separación de las emociones y de la razón; segundo, en la compasión ética de la mano de la capacidad crítica.

Así pues, he explorado, en primer lugar, la noción del intercambio de dones. ¿Qué dones? Antes de explicitarlos con la figura de principios y virtudes cívicas de la *ethica cordis*, he querido articular desde la hermenéutica etimológica el carácter vinculante u obligante moral de la comunicación, más allá de la reciprocidad funcional. Con todo, hemos de entender la comunicación como condición y como carácter humano que nos permite socializar.

Para esta socialización he apelado a la categoría filosófica de corazón. Hemos analizado el corazón, en clave de *cordura*, es decir, no como emocionalidad o emotivismo desbordado irracional y sin rumbo, sino como emoción razonante con *coraje*, capaz de pensar y actuar desde la sensatez y la realidad, a diferencia de las ficciones que vemos en el mundo digital.

Otra clave para entender el corazón que hemos analizado ha sido la cordialidad, entendida como compasión, lo que supone no pocos problemas, algunos de los cuales ya hemos ido sorteando -como el problema del anclaje en la irracionalidad emotivista- y otros con los que nos hemos topado como la empatía y las narrativas digitales que generan fatiga empática o de compasión. Esto ocurre, precisamente, porque no hay una sincronía entre la realidad, la veracidad, la emoción y la razón. Como patología social, las *fake news* encarnan y alientan las desigualdades sociales, porque, en su afán de viralidad, se escudan en las emociones -la compasión y la empatía, para más señas-, lo que conduce a una falta de racionalidad comunicativa.

De Nussbaum me ha parecido sugerente su enfoque político-eudaimonista de la compasión como florecimiento humano. El obstáculo que se nos ha presentado es que esta mirada es difusa y olvida que los proyectos de felicidad son personales y no necesariamente están alineados con los de los demás.

En este sentido la propuesta de cordialidad-compasión de Cortina, como *ethica cordis*, rebasa esta deficiencia al conciliar los proyectos de máximos de felicidad con los proyectos mínimos de justicia.

Una ciudadana empoderada y protagonista, como ya ocurre con la consciencia de su agencia emisora, dotada además de competencias mediáticas y morales supondría un cambio sustancial en el debate en la esfera pública digital. ¿De qué ética ha de revestirse la ciudadanía digital para revertir las *fake news*, la polarización, las cancelaciones y los discursos de odio? En esto ha consistido la falacia de la prosumisión, a saber, centrar su fe en la capacidad creativa y difusora de información. Me temo, sin embargo, que una alfabetización mediática sin una reflexión más profunda y actualizada del ciudadano digital, aunque se revista de proyecto político y moral de ética cívica, que aspire a mínimos de justicia y máximos de felicidad y de una ética de la razón cordial, con la compasión y la intersubjetividad como vectores, sean escudos suficientes.

Ya en la introducción de esta tesis advertíamos que este itinerario reflexivo moral no lo íbamos a emprender desde el emotivismo, del subjetivismo, la metafísica o el empirismo, sino de una ética cívica, que se hace cargo de las ciencias y las técnicas, con una fundamentación universalista y consciente de la diversidad cultural. Dotar los diálogos de sensatez es el norte. Por ambicioso que suene, el ideal no es utópico, sino un marco regulativo que, a mi juicio, trasciende a todas luces la ética mediática y plantea desafíos de una infoética desde la responsabilidad ciudadana. Por eso la idea de una ética cívica que planteo es radicalmente cívica y ha de nutrirse no solo de una larga y enjundiosa tradición marcada por Adela Cortina, sino que ha de ir de la mano de otras grandes contribuciones como la del pragmatismo en Vicent Gozálviz y el perspectivismo orteguiano y otras éticas civiles como el enfoque epistemológico de Maria Ferretti (2021, 2023).

Por ello no podemos hablar de las razones del corazón comunicativo -en clave de cordura (o sensatez) o de cordialidad (o compasión)- sin una responsabilidad epistémica que haga frente a la desinformación y a la asocialización en las redes sociales. Y en ello consistirá, como cierre de esta tercera parte de la tesis, nuestra próxima tarea reflexiva en el siguiente capítulo: replantear, desde la filosofía moral, la noción de interacción social en la infoesfera.

¿Por qué? Porque la opinión pública digital ha de apuntar, además de una cordialidad, también a la cordura. Esta sensatez no viene dada por sí misma, sino que surge del relato veraz como suelo sólido para el debate público y el quehacer social *on line*. ¿Podemos sostener que la interacción social es *stricto sensu* sociable? Esta es una cuestión mucho más radical que exploraremos en el siguiente capítulo, el último de esta tercera parte de la tesis.

CAPÍTULO XII.

LA INTER-ACCIÓN COMO FUNDAMENTO SOCIAL

«Decir es una de las cosas que el Hombre hace, y brota como comportamiento reactivo ante una situación. Esta situación puede ser instantánea, duradera, permanente en un hombre o constante en el Hombre, en la “humanidad”».

José Ortega y Gasset.

Apuntes para un comentario al Banquete de Platón.
(OO. CC. 2012a, Volumen IX, p. 730)

12.0. Introducción.

Cuando las circunstancias tecnológicas desbordan con desinformación, discursos incendiarios, fragmentación comunitaria de foros digitales, opacidad crítica y una narrativa de falsa compasión tanto a los analfanautas -y su pretensión de soberanía- como a la ciudadanía digital -que goza de autonomía-, el internauta termina subyugado ante una razón instrumental y estratégica. Esta mirada corre el peligro, sin embargo, de pasivar al sujeto lejos de «activar» sus fuerzas vitales para apropiarse de la infoesfera, del debate público que ocurre en ella y de la veracidad con que se entretienen los relatos de cualquier nivel epistemológico o político.

Aunque conviene no perder de vista el sentido de alianza y de racionalidad, hay que reconocer un problema pragmático: ambos términos, sociedad y comunidad, suelen usarse indistintamente en la infoesfera. Para destrabar este entuerto, el pensamiento de Ortega y Gasset advierte que, pese a esta indistinción, la *sociedad* es una creación de individuos con voluntad deliberada y es lo que permite la asociación; de allí que lo que realmente interese sea analizar el hecho social, como raíz de esa voluntad deliberada.

Hay una idea que antecede a la noción de alianza en lo social y es la reciprocidad. Es la idea de un yo y su actuar confrontados con otro yo y su actuar. La acción de un sujeto tiene consecuencias en otro y viceversa. Tenemos así la *inter-acción*. En el apartado anterior hemos reparado en el elemento lexical *inter-* de interacción, al analizar y rebatir la visión funcional-enunciativa para hablar de comunicación. Abordaré a continuación la segunda parte de la voz, la de -acción, como realidad ejecutiva, que propone Ortega y Gasset, y no como función

operativa, sino fruto del ensimismamiento. En esta línea argumental, defenderé la idea social del ciudadano digital, que se opone a la mirada esencialista del hombre como ser social y que toda acción recíproca es social. Para hablar del sentido de alianza, de cooperación y de diálogo como elementos de la socialidad del ciudadano digital empieza, a mi juicio, por reflexión yoica; esto revela, de antemano, un problema que lo individual se opone a lo social, pues lo social es colectivo. Al hilo de Ortega y Gasset, sostendré que lo opuesto a lo social es lo inter-individual.

Lo social se ha diluido en la ficción jurídica del Estado, en lo transnacional. La anomia ha diluido la condición social del usuario digital.

Ciertamente hace casi 70 años, cuando el maestro Ortega y Gasset preparaba la versión final de sus lecciones y cursos en Madrid y en Argentina, engranados en la obra *El hombre y la gente*, la idea de interacción no era digital, como lo es en siglo XXI. Reconstruir la noción de ciudadano digital a partir de la perspectiva orteguiana goza de vigor, porque su reflexión gira en torno, precisamente, a lo social de la interacción al superar otra figura orteguiana, la interindividualidad como lo opuesto a lo social. El ciudadano digital se forjará un *êthos praktikós* desde el que (inter)actuará y construirá una opinión pública fundamentada en la razón práctica y la responsabilidad ética.

En la esfera pública digital, la interacción es un fin inequívoco que permite objetivar la repercusión de un mensaje y es lo que privilegia el algoritmo: una cuenta con más interacciones con otros usuarios gozará de prioridad en el flujo de contenido (*feed*). En las comunidades digitales, se alientan las interacciones, porque la aparición de una cuenta y sus mensajes es algorítmica y no cronológica.

Partamos del hecho de la correlación entre la viralidad y la fiabilidad de una noticia (auténtica, falsificada o de un simple rumor), con la independencia del rigor informativo para la redacción y divulgación informativas (Kim, 2018). La exposición a métricas de viralidad allanaba el camino a un sobredimensionamiento de normas descriptivas y prescriptivas al momento de compartir mensajes en X; los internautas las asociaban con una mayor credibilidad del mensaje y los conducía, a la vez a querer aumentar el comportamiento viral.

Partiendo de esta correlación entre viralidad y confianza y deseo de aumentar la viralidad de una *fake news*, Majerczak y Strzelecki (2022) han dado un paso más adelante y han evaluado en qué se basa la confianza en una publicación digital. Su hallazgo principal es la falta de concienciación frente a la información, lo que no inhibe a los internautas de compartir y viralizar el contenido. Ahora bien, que la noticia sea auténtica y veraz -o que sea trate, efectivamente, de una *fake news*- no significa que haya un razonamiento crítico, lo cual nos lleva igualmente a una opinión pública acrítica e irresponsable.

Por ello, autores como Al-Rawi (2019) hablan más que de noticias auténticas o de *fake news*, se refieren a «noticias virales» por dos razones. La primera es para subrayar la falta de capacidad crítica y la rapidez y el gran alcance de la información en la esfera digital; el segundo motivo para esta generalización es porque en su estudio cuantitativo han tomado en cuenta en el muestreo noticias de medios de larga tradición y de credibilidad y no han considerado noticias falsificadas. El problema de raíz es el mismo: las audiencias digitales prefieren compartir noticias abrumadoramente positivas, en tanto que la trascendencia social y lo inesperado de las noticias son los elementos más atractivos de las noticias virales.

Este proceder comunitario no implica una interacción racional o social, sino conductista. Aunque se hable en estos tiempos de una sociedad digital, se evidencia, por el contrario, una noción «natural» de una *communitas digitalis*, por cuanto gregaria, con un fin común (gustos o necesidades). En estos tiempos y circunstancias -digitales o no- la cuestión apremiante es cómo podemos rescatar la idea de racionalidad entre compañeros con un fin común.

Además de las virtudes que hemos expuesto en los capítulos anteriores (como la cordura, la cordialidad, el carácter comunicativo, los valores de la ética cívica y los principios de la razón cordial), el objetivo principal de este capítulo XI y último de la tercera parte de la tesis es enriquecer la figura del ciudadano digital desde el perspectivismo orteguiano con otras virtudes como el ensimismamiento y la ejecutividad ciudadana, que complementen la idea de agencia o de actividad en la ética cívica. Esta hipótesis busca, en últimas, incidir, por un lado, en el carácter de la ejecutividad y apropiación vital de la circunstancia digital y, por otro, rebatir las críticas al pensamiento orteguiano de intrasubjetividad como hemos advertido ya en el primer capítulo de esta tesis y en el capítulo IX.

El primero objetivo específico, a propósito de la interacción social como dinámica en el mundo digital, será rescatar el ensimismamiento como noción radical de la ejecutividad de la persona y condición inherente del ciudadano digital. El segundo objetivo específico de este capítulo XII es rebatir la idea de un realismo pragmático, basado en el pensamiento de Ortega, con una relectura a partir de la ejecutividad orteguiana, con carácter sociable y transformador en la infoesfera. Para ello exploramos algunas vías como la noción de intimidad o la de interejecutividad.

12.1. Ensimismarse para interactuar. La vida como ejecución.

En el libro *El hombre y la gente*, de 1957, Ortega rebate la aproximación político-naturalista de la persona, es decir, que todo ser humano es un ser social. «El otro, el Hombre, es *ab initio* el recíprocante y, por tanto, es social. Quien no sea capaz de recíprocar favorable o

adversamente no es un ser humano» (OO. CC. 2012b, Volumen X, p. 203). Esta reciprocidad es una de las premisas de que toda acción es social. Pero no es suficiente para garantizar la socialidad, por ejemplo, en el mundo digital: generar y compartir *fake news*, viralizarlas y reaccionar ante ellas con comentarios o con «me gusta» es reciprocitar ante el estímulo y no por ello, hay una mejor socialización en la infoesfera.

La idea orteguiana de «inter-acción» es fruto de la consciencia de la persona y de su actuar que toma en cuenta, por anticipado, la reacción del otro. Reciprocidad no es, entonces, un intercambio de reacciones. Es un flujo de acciones, de ejecuciones, de la colaboración (en sentido etimológico trabajo en conjunto). Lo importante de la acción es que contamos el uno con el otro, es decir, nos existimos mutuamente o co-existimos dos yoes, no coexisten individualidades. Claro, pero estas previsiones no siempre son acertadas y no pueden darse por descontadas en una línea positiva o negativa.

Esto no quita el hecho de que la existencia humana sea siempre recíproca. La vida es existencia mutua, consiste en dos acciones de dos individuos. Hemos de ir con cuidado porque este actuar orteguiano supone ensimismarse. Podría pensarse que el pensamiento antecede la acción, cuando en realidad «no vivimos para pensar, sino al revés: pensamos para lograr pervivir» (OO. CC. Ortega y Gasset, 2012b, Volumen X, p. 147). Admitir el pensamiento como realidad radical supone, para el maestro, que el hombre podría descansar tranquilo ante la certeza de la vida. Este es un error fatal:

El hombre no está nunca seguro de que va a poder ejercitar el pensamiento, se entiende, de una manera adecuada; y solo si es adecuada; y solo si es adecuada, es pensamiento. O dicho en giro más vulgar: el hombre no está nunca seguro de que va a estar en lo cierto, de que va a acertar. Lo cual significa nada menos que esta cosa tremenda: que, a diferencia de todas las demás entidades del universo, el hombre no está, no puede nunca estar seguro de que es, en efecto, hombre, como el tigre está seguro de ser tigre y el pez de ser pez. (OO. CC. Ortega y Gasset, 2012b, Volumen X, p. 147-148)

El ejemplo que ofrece el maestro es gráfico: el tigre no puede dejar de ser tigre, no se plantea nunca destigrarse. En cambio, el hombre sí puede deshumanizarse. El pensamiento de sí no es finito, admite posibilidades. Aquí podemos aplicar, de la mano de Ortega, un paralelismo: el analfanauta y el prosumidor vive seguro de sí mismo, de que cada publicación es una verdad en sí misma, que no es objeto de discusión. Es una verdad unilateral, absoluta, infinita e irrevocable. Es una verdad que es un dogma que parte de una certeza y una certidumbre muy particular, por tanto, es una profunda y limitadamente individual; su interacción no es social, aunque sea digital en una red social.

El analfanauta y el prosumidor olvidan su contingencia, su drama existencial y se vuelcan en un drama de máximos de felicidad, que es un proyecto individual, cuando no es conquistada, se desmoraliza y ve la tragedia de la vida en clave pesimista. Paradójicamente ambos pretenden el universalismo en sus interacciones sin pasar por el filtro de la intersubjetividad, del diálogo, si quiera del reconocimiento recíproco. Son internautas que viven cómodos en la certeza de las métricas y de los reseñas y de la reputación en los sitios web de búsqueda.

Como criticaba con clarividencia Ortega a la «civilización», se trata, a la postre, del naufragio -de los internautas-, pese a un repertorio de seguridades que a los que estamos habituados en el mundo digital. Nos hemos acostumbrado a la instantaneidad y ello atenta contra el pensamiento y el actuar humano.

El énfasis del pensamiento orteguiano está en que la contemplación vaya de la mano con la acción. ¿Por qué? Por dos razones, la primera es que lo humano es actuar en el contorno material y de los hombres; lo opuesto por un lado es la «alteración», cuando nos vemos desbordados y andamos a golpes, sin reflexión. «No hay pues, acción auténtica si no hay pensamiento, y no hay un auténtico pensamiento si este no va debidamente referido a la *acción* y virilizado por su relación con esta» (OO. CC. 2012b, p. X, p. 151). La segunda razón interacción puede no constituirse en hecho social, sino fruto de la acción inter-individual, lo que supone autonegarse la impronta humana del actuar.

¿Es la intrasubjetividad la raíz de la asocialización y del intercambio de fake news en vez del intercambio de dones y virtudes cívicas en la infoesfera? No. Garrido Rodríguez recuerda que el valor de la intrasubjetividad orteguiana radica en crear nuevos mundos, como «contenido de la conciencia» del sujeto (2023, p. 71). El trasfondo es, realidad, un gran progreso del punto de vista «objetivo» unívoco, a uno intrasubjetivo, que no por tal, se queda en sí mismo, sino que trasciende a la socialidad.

Así, una acción sin ensimismamiento conduce a insensateces, a una falta de cordura, como la dilución de la verdad, tanto en los tiempos de Ortega como nuestras circunstancias de ahora. Ahora bien, este pensarse no es una operación intelectual, abstraerse es insuficiente. En Ortega, el «ser en la circunstancia» no es quietud ni pasividad, sino actividad, ejecución. En este hilo argumental, hacer vida digital no es separar lo vida *on line* de la *off line*, sino integrar, reconocer sus dimensiones particulares y vivir el mundo digital, no solo existir en la circunstancia. En el sentido orteguiano, hemos de separar la existencia de las *cosas* que «aparecen, surgen, saltan, me resisten, se afirman dentro del ámbito que es mi vida», de la vida,

que, dicho sea de paso, no nos la damos nosotros, no es una cosa que exista, sino que se vive. «Nos la encontramos precisamente cuando nos encontramos a nosotros».

Esta apreciación orteguiana está muy lejos de ser una reflexión meramente metafísica, es eminentemente práctica como advierte en *Meditación de la técnica*, en *Principios de Metafísica según la razón vital*. [Lecciones del curso 1933-1934] y en *Principios de Metafísica según la razón vital*. [Lecciones del curso 1935-1936]: «La acción es actuar sobre el contorno de las cosas materiales o de los otros hombres [...] No hay, pues, acción auténtica si no hay pensamiento, y no hay auténtico pensamiento si éste no va debidamente referido a la acción» (OO. CC. 2008b, Volumen V, p. 543, OO. CC. 2012a, Volumen IX, p. 49 y ss. OO. CC. 2012a, Volumen IX, p. 185).

A juicio de Núñez Ladevéze et al. (2022), la tesis orteguiana sobre la acción consiste en un desdoblamiento de la conciencia para constituir un objeto al emplear las imágenes memorizadas como correlato: ese correlato empieza con uno mismo. No se trata, pues, de una abstracción sino de una apropiación del sí desde donde crear otro sí.

La densidad del concepto de la vida trasciende la funcionalidad operativa sensorial, alimentaria y reproductiva. «Vivir es primero aparecer en una circunstancia, luego es elegir dentro del mundo que me es dado, pues esa vida que no nos es dada, no nos es dada hecha, sino que cada uno de nosotros tiene que hacérsela, cada cual la suya». Esta forzosidad de ejecutar, de actuar, esto es, elegir ante una variedad de posibilidades es inexorable ante lo cual, «no tenemos más remedio que elegir y, por tanto, ejercitar nuestra libertad» (OO. CC. 2012b, Volumen X, p. 160).

Para seguir siendo *hombre*, en términos de Ortega, hemos de estar haciendo algo por elección, no por imposición. Permitir el desbordamiento del contorno digital es incluso elegir, elegir sucumbir. Pero esto, a mi juicio, al hilo de Ortega, tampoco puede llamarse libertad. ¿Qué diferencia hay de una elección como ejercicio de libertad a una elección por imposición? Que a la segunda Ortega llamará evasión, pero seguirá siendo una elección.

Así pues, un analfanauta digital (incluyendo el analfabeto análogo, que opta por un autobloqueo y autoexclusión del contorno digital) o un prosumidor podrá elegir evadirse incluso de lo social y enfrascarse en una dinámica comunicacional, pero el ciudadano digital es aquel que atiende a su verdadera vocación, al auténtico quehacer comunicativo, social, cívico. Matiza por eso el maestro en que la vida no es solo la que existe en la mente sino, en las ideas, sino todo lo contrario, es mirarse desde adentro hacia afuera, hacia la circunstancia, es la contingencia de enfrentarse con todo lo que aparece en el mundo. Esta perspectiva orteguiana está en franca oposición al idealismo. Ortega no defiende una mirada solipsista del hombre,

aislada; ello será lo *individual*, sino una perspectiva social de ese hombre radicalmente solo siempre en conjugación con otros hombres radicalmente solos.

12.2. El mundo digital como asunto.

El mundo digital es un conjunto de medios para nuestros fines o instrumentos o, por el contrario, pueden ser estorbos y dificultades para nuestros propósitos. Son, en palabras de Ortega: una cosa.

«Cosa» no es un palabra de mi gusto en lo absoluto, bien porque es ajena a lo periodístico -los hechos y las interpretaciones tienen nombre, es el reportero y el editor quienes bautizan los hechos, lo que pasa y lo que deja de ocurrir; o bien, porque esta aspiración acompaña el apego a una riqueza lingüística. Que aparezca «cosa» es, a mi parecer, extravagante aun en la autenticidad orteguiana; ¿era el maestro ajeno a una responsabilidad y riqueza lingüísticas? Mantengo, sin embargo, la palabra «cosa», por dos razones: la primera de ellas obedece al hecho de que es el término que emplea el maestro; la segunda razón no es por motivos periodísticos, sino por la reorientación filosófica que hace de ella al diferenciar gráficamente «cosa» del asunto o de la circunstancia¹¹².

De hecho, ya en los comentarios *Apuntes para un comentario al Banquete de Platón*, de 1946, tres años después publica *El hombre y la gente*, el maestro reparaba no en la perplejidad que podía suscitar leer en él palabra «cosa» sino en el disgusto que le generaba usarla:

Es «cosa» una de las palabras más irresponsables de nuestro vigente comentario. No es fácil hacer el inventario de sus múltiples significaciones. Pero una de ellas, la más fuerte que hoy posee, es la que nos impide decir que nuestra circunstancia y mundo se compone de cosas. En ese sentido es «cosa» algo cuyo modo de ser, de existir -cuya entidad- la hace independiente de los demás y especialmente de mí (...). Mas en nuestra circunstancia no puede haber nada que *sea* con un ser independiente del hombre, como este *es* dependiendo de cuanto hay en la circunstancia. Mundo y hombre se son mutuamente, aunque con distinto modo. Por eso no hay mundo sin hombre ni hay hombre sin mundo. (OO. CC. 2012a, Volumen IX, p. 758)

Más claramente expone esta perspectiva en *El hombre y la gente*. Una «cosa» es algo que tiene su propio ser, con independencia del o que sea para mí, la cosa es en sí misma. Así el

¹¹² Puede confrontarse en *Historia como sistema* cómo Ortega habla de la cosidad del cuerpo, es decir, como materia finita. Con este planteamiento el maestro no se desdice de la circunstancia o de la razón vital corporal. Quiere rebatir el espiritualismo y el materialismo de reducir el hombre a solo el alma o solo el cuerpo, sin tener en cuenta la circunstancialidad de la vida y la perspectiva del ensimismamiento ejecutivo que defiende Ortega: «En cada momento de mi vida se me abren ante mí diversas posibilidades: puedo hacer esto o lo otro. Si hago esto, seré A en el instante próximo; si hago lo otro, seré B (...). El hombre es el ente que se hace a sí mismo, un ente que la ontología tradicional solo se topaba precisamente cuando concluía y que renunciaba entender: la *causa sui*. Con la diferencia de que la *causa sui* solo tenía que “esforzarse” en ser la *causa sui* de sí mismo, pero no en determinar qué *sí mismo* iba a causar. Tenía, desde luego, un *sí mismo* fijado e invariable, consistente, por ejemplo, en infinitud» (OO. CC. 2010, p. VI, p. 65).

mundo es un conjunto de algos, de cosas, de los cuales nos podemos beneficiar o perjudicar en nuestro vivir. En este sentido, una cosa deja su cosidad para convertir en «*πρᾶγμα*» (*prâgma*), que en griego es acción, hecho, asunto, ejecución, obligación, circunstancia; de allí que las cosas se tornen, más bien, en «asuntos» de los cuales nos encargamos: podemos manipular, emplear o evitar, pero con los que hemos de contar o descontar (OO. CC. 2004c, Volumen X).

En la cosidad no tenemos ninguna intervención, pero sí en los asuntos, porque es una relación *pragmática*. Una roca será una roca siempre. La podré arrojar al aire o hundir en el mar y seguirá siendo roca. No tengo intervención en su cosidad. El mundo de cosas es por sí y en sí, pero en un mundo de asuntos o de importancias, todo es en referencia a nosotros, interviene en nosotros.

¿Y si, en el mundo digital (y fuera de él), vemos en el otro un «*πρᾶγμα*» (*prâgma*)? Concebiremos la alteridad desde la perspectiva intersubjetiva y social orteguiana. ¿Y si, en el mundo digital (y fuera de él), vemos la técnica como un *prâgma*? Comprenderemos la técnica como la realización de un proyecto vital. Apropiarse de la *vida* digital, vista ahora como relación pragmática, ejecutiva, es dejar de ver el mundo digital y sus componentes como una cosa, porque sí puedo intervenir en él. La vida, tanto en su vivencia como en su expresividad técnica, es un asunto de coherencia (Gutiérrez Simón, 2020).

12.3. La ejecutividad. Del ensimismamiento a la sociabilidad.

La digitalidad -no solo la vida misma, sino la vida digital- es una circunstancia. Es, a mi juicio, es un asunto, uno de nuestros asuntos de nuestros tiempos. La digitalidad es un quehacer del que puedo elegir o evadir la responsabilidad. La digitalidad tendrá un sentido u otro, que yo elijo y he de asumir, porque es una realidad pragmática y no un conjunto de cosas. ¿Cómo comprender la digitalidad desde una realidad pragmática?

En su análisis del pensamiento orteguiano, Núñez Ladevéze et al. (2022) proponen una primera lectura, la del «realismo pragmático» y cuyo agente es el *homo practicus*. En la base de esta lectura de Núñez Ladevéze et al. se refleja una aproximación aristotélica de *prâxis* y de la cual desprendemos lo *práctico* o lo pragmático y una teoría del lenguaje, fundamentada en la pragmática en cuya base está el texto orteguiano *Nota preliminar a teoría de la expresión, de Karl Bühler*, de 1950 (OO. CC. 2010, Volumen VI, pp. 598-602).

La interpretación de Núñez Ladevéze et al. (2022) habla de un *homo practicus* en el mundo digital, a partir de actos del habla, porque toda tarea de la circunstancia vital se resuelve hablando, es decir, en acciones lingüísticas. Los autores establecen una equivalencia entre realidad y pragmatismo. Hay pues campos de expresión que emanan del que habla, que es un

campo empírico que determina la comprobación y refutación de teorías y hay un campo pragmático universal, propio de los asuntos interrelacionados compartidos en internet. «En estos campos la realidad va aparejada a una circunstancia común entendida como entorno de interacción global» (2022, pp. 390-391).

La idea de «campos pragmáticos» la toman Núñez Ladevéze et al. (2022) de una expresión orteguiana en *El hombre y la gente* (OO. CC. 2004c, Volumen X, pp. 187 y ss.) y la articulan con el prólogo del filósofo madrileño a la obra de Karl Bühler con la idea de cuerpo como «campo expresivo» en Ortega y a la relación entre cuerpos como «campos pragmáticos». Razonan que esta instancia, las condiciones de comprobación y de refutación remiten a lo sensorial a través de medios que modifican ese alcance, con lo cual, el cuerpo -en Ortega- es un campo de expresividad, entendido ahora como comprensión de la comunicación social. Ahora, con relación al «campo de observación» y lo empírico (*id est*, lo contrastable, lo verificable o lo refutable), el campo de conocimiento queda en último término subordinado a la perspectiva raciovitalista de una corporalidad realista.

De acuerdo con estos autores, el realismo pragmático, en clave orteguiana, es ampliación continua de la observación empírica y de la interacción, en la que se unifica la interacción (social) humana. Ahora bien, González Simón ha advertido de la tentación de vincular el pensamiento orteguiano y con el pensamiento pragmatista en general, a partir de la premisa de la mención de «campos pragmáticos» a los que alude explícitamente Ortega en *El Hombre y la gente* y *En torno al "Coloquio de Darmstadt, 1951"*. González Simón alerta -y estoy de acuerdo con él- de quedarse en la superficie de una idea del maestro solo por la utilización de una palabra (pragmático) «que no debe suponer desorientación para el investigador» (2020, p. 70) .

A diferencia de Núñez Ladevéze et al. (2022), mi lectura sobre Ortega me lleva a preguntarme en qué consiste este *ἦθος πρακτικός* (*êthos praktikós*), este carácter ejecutivo del que nos habla el filósofo madrileño, porque si bien defiende la lógica y la ética del discurso, el *êthos* del ciudadano digital va mucho más allá de actos del habla y la ejecutividad orteguiana trasciende una pragmática del lenguaje. La pragmática «relacional» es, a mi juicio, uno de los puntos más densos y reveladores de la reflexión orteguiana.

No se trata de un *homo practicus* cuya *prâxis* está hermanada con una pragmática del lenguaje, como proponen Núñez Ladevéze et al. (2022). La *prâxis* en Ortega es ejecutividad entendida a partir de la importancia que el sujeto le dé a un asunto. En este sentido, el realismo pragmático que defienden Núñez Ladevéze et al. (2022) corre el riesgo de ser fijista, cosista y quedar reducido a la cosidad. Esta visión contrasta con dos análisis previos en el que hablan de

Núñez Ladevéze et al. (2021) de una rebelión regresiva de las masas occidentales, promovida por la deconstrucción crítica. Esta reducción a cosidad de esta propuesta de realismo pragmático, de base orteguiana, acentúa el trasvase de la hegemonía occidental a culturas orientales: Occidente deja de mandar en el mundo (Núñez Canal et al., 2021).

El realismo pragmático, en clave orteguiana, no es un realismo crítico y hermenéutico como plantean las reflexiones orteguianas de Leszczyna (2017) Conill (2012, 2015a, 2023c) y de Gracia Calandín (2016, 2018b, 2020b; 2018). El realismo pragmático que sugieren Núñez Ladevéze et al. (2022) se opone al realismo transformador, apropiador y ejecutivo que propone Ortega y como él mismo explicita con pragmatismo en la obra que Núñez Ladevéze et al. citan *El hombre y la gente* cuando matiza que en vez de campos, puede hablarse de regiones pragmáticas, -entendidas estas como una interrelación de asuntos e importancias y no desde el lenguaje como han intentado articular Núñez Ladevéze et al.- en las que se establecen dinámicas.

A juicio de Núñez Ladevéze et al. (2022), la acción en Ortega inicia en la reflexión, en la contemplación, en la suspensión del ánimo, en la introversión, en el examen de conciencia, meditación, autoanálisis. Esta lectura nos plantea, desde este desdoblamiento intencional de la acción, la condición de que, si el hombre no puede constituirse en un fin para sí mismo en la contingencia y radicalidad de la realidad, fracasará también en su pretensión de tratar al otro como un fin. Esto, en parte, es así. Pero no hemos de olvidar que, en Ortega, la internidad de la reflexión, de la intencionalidad de la consciencia, es insuficiente si no se pasa a la externidad de la acción y de la inter-acción. En este sentido, la ejecutividad -que no operatividad funcional- es una realidad sentida y viviente. El ser de la vida es ser ejecutivo, no radica en las *res cogitans* cartesianas.

Pongamos por ejemplo las *fake news* desde el realismo pragmático del lenguaje y de interacción social en la circunstancia digital. Primero, no hay equivalencia entre realidad y el relato veraz: no toda la digitalidad ha de suponer la virtualidad de lo verdadero, al contrario, supone en muchos casos artificialidad. Segundo, no pueden hablarse de acuerdos a partir de una razón comunicativa, aunque haya acuerdos, ciertamente, en dar validez a una noticia falsificado, pero no se trata de un acuerdo válido para la salud social digital u *off line*. Por ello, más que un *homo practicus*, hablo de un *ἦθος πρακτικός* a partir de la ejecutividad orteguiana. La diferencia sustancial está en ese hacer, en ese ejecutar y que antes hemos aludido también como obrar.

El filósofo madrileño grafica con el sentido de la vista la cuestión de la actividad: ¿ver es un acto? Ortega sostendrá que no es un acto, no se ejecuta, sino que la visión es algo que nos

pasa¹¹³. Ver no implica que el sujeto salga de sí mismo y tenga contacto con la realidad misma; lo que veo son estados de mi mente, Ortega reduce así la vista a una *cogitatio* o pensamiento. Esto es porque el ver no es una entidad que se sabe veedora, no reflexiona sobre sí. El *ver* no puede, por tanto, visualizarse como objeto. El *ver* no es un ser objetivo, a diferencia del ser ejecutivo, que sí es el hombre. O, mejor dicho, el hombre puede ser al ensimismarse.

A lo que la doctrina orteguiana quiere oponerse es al idealismo -cartesiano, hegeliano o de cualquier índole, como deja claro en su conferencia titulada «Hegel y la Filosofía de la Historia». Para el maestro madrileño, el problema es la primacía que otorgaba el idealismo al sujeto pensando sobre lo pensado y, por tanto, eliminar el sentido de realidad y de su discusión, sino solo en cuanto a que esta realidad es pensada por un sujeto. «Cuando en realidad «la única realidad firme es, pues, el pensamiento, porque es la única realidad que está siempre delante de sí misma, que consiste precisamente en verse a sí misma» (Ortega y Gasset, 2008a, Volumen VIII, p. 527). Ortega precisa que el problema es la reflexividad, el ser consciente de sí mismo. Frente a este idea defiende la ejecutividad.

Un acto no se tiene a sí mismo por objeto, pues el idealismo se basa en la reflexión, en la que el acto se ve desde otro y se dice del acto lo que este muestra de sí, pero es algo exterior, a través de una reflexión objetivadora. El sueño, por ejemplo, se dice desde la exterioridad de lo que yo veo y digo; el sueño no se patenta a sí mismo o se verbaliza a sí mismo.

Yo, en cambio, soy, vivo mi vida, la que me pertenece a mí y ejecuto yo. Ortega refiere al dolor de muelas, del que puede decirse, tratarse, reflexionarse desde la exterioridad, pero el dolor es una realidad que me acontece a mí, que me duele a mí. La interioridad del dolor no necesita la exterioridad de la descripción o del analgésico para ser, porque el dolor es en sí: es una realidad viviente y sentida.

Lo que está en la mira de Ortega es el subjetivismo del idealismo cartesiano, que rebasa con la ejecutividad como fruto del ensimismamiento. Ortega no enclaustra al hombre en el ensimismamiento, sino que lo desancla y lo lleva a su ejecutividad y esto es lo revelador del pensamiento orteguiano. Solo que esta actividad se encuentra con los actos de otros sujetos. No es una ejecución aislada, porque el hombre está inserto en un mundo y sus circunstancias.

¹¹³ Este ejemplo sobre la visión, no como un acto, sino como algo que pasa, es recurrente en Ortega. Ya está presente en la quinta y última entrega de la serie de artículos *¿Por qué se vuelve a la filosofía?* (OO. CC. 2008a, Volumen IV, pp. 337-341) en la lección IV del curso *¿Qué es filosofía?* (OO. CC. 2008c, Volumen VIII, p. 280) y en párrafo 3 del ensayo póstumo *Preludio a un goya*, de 1946 (OO. CC. 2012a, Volumen IX, p. 763). Puede contrastarse este sentido de visión ocular frente al sentido interno y ejecutivo de verse, que encarna la noción vitalista de mirarse hacia dentro, sentirse, apropiarse de la vida al saberse y comprender y, por tanto, actuar, como deja patente en la lección III de *Principios de metafísica según la razón vital. Curso de 1932-1933* (OO. CC. 2008c, Volumen VIII, p. 580).

Teniendo esto presente, puede concebirse ahora, más allá de la operatividad, el ejercicio o la *práxis* de ciudadanía digital desde la ejecutividad en medio de los componentes del mundo vital (y digital). Representen estas dificultades o facilidades, ventajas o desventajas, constituyen el paisaje para que el yo, que es cada quien, logre *ser*. Pero esta reflexión trasciende la ontología del analfanauta y del ciudadano digital, porque reconoce, por un lado, la relación pragmática en y con la circunstancia digital y, por otro lado, es una interpretación crítica y normativa para no sucumbir, precisamente, en el mundo digital -y fuera de él.

Ahora bien, el hombre no siempre está en su interioridad, puede encontrarse en la exterioridad. Si esto ocurre, como suele suceder incluso más frecuentemente, entonces los actos, sus ejecuciones, pueden ser ficciones fruto, ahora, de interpretaciones falsas. Esto es patente en el mundo digital cuando se comparten *fake news* y creamos juicios a partir de desórdenes informativos, prejuicios con formato de noticias y mentiras manifiestas. El realismo pragmático, fundamentado en una pragmática del lenguaje, puede incurrir en la falsación y en el disfraz -intencional o no- de la realidad. Y es lo que ocurre con las *fake news* y su condición de verosimilitud. Hace casi 70 años, Ortega advertía de esta apariencia o verosimilitud en el vivir:

Solemos hacer que vivimos, pero no vivimos efectivamente nuestro auténtico vivir, el que tendríamos que vivir si, deshaciéndonos de todas esas interpretaciones recibidas de los demás entre quienes estamos y que suele llamarse «sociedad», tomásemos, de cuando en cuando, enérgico, evidente contacto con nuestra vida en cuanto realidad radical. Se trata, pues, de la necesidad que el hombre tiene periódicamente de poner bien en claro las cuentas del negocio que es su vida y de que sólo él es responsable, recurriendo de la óptica en que vemos y vivimos las cosas en cuanto somos miembros de la sociedad, a la óptica en que ellas aparecen cuando nos retiramos a nuestra soledad. (OO. CC. Ortega y Gasset, 2012b, Volumen X, p. 202)

Ortega señala un problema social de raíz personal (radical). ¿Qué sucede cuando el hombre no vive la vida? La idea no es mortuoria, sino ética. Cuando el hombre es soberano de sí, se forja una actividad en conformidad de sí. Pero para acceder a ese sí ha de ensimismarse para volver a salir. A eso es a lo que alude Ortega con soledad radical, a ese encuentro con uno mismo para salir a y vivir en y con la circunstancia. Hacerlo a la inversa significa eso que Ortega describe «solemos que hacemos vivir», no es «vivimos», sino una costumbre de pretender vivir, de operar, de funcionar mecánicamente, mas de no de vivir.

Además de una falta de ensimismamiento, están los ruidos externos -las interpretaciones de los demás- y si los demás operan sin haberse ensimismado el caos terminará inundando de inautenticidad el mundo vital y es cuando ocurre la alteración. O como si se hubiesen ensimismado ellos, pero yo no, al no ser soberano de mí mismo, no puedo hacerme responsable de mi vida. La verificación, el contraste y pensamiento crítico son también circunstancias de

las que el ciudadano digital ha de apropiarse, encarnar en su vida para poder vivir en sí mismo y en sociedad.

Llamemos a estos ruidos *fake news* que me encuentran ensimismado o no en el mundo digital. ¿Cómo puedo vivir una vida auténtica basada en falsedades? La convencionalidad y la falsificación no son criterios válidos para la vida personal y social, concretamente no son criterios válidos para la forja de una opinión pública crítica, madura y responsable.

¿Qué salida hay y que en nada riñe con la alfabetización mediática? Ensimismarse, retirarse, volver a la soledad de uno mismo. La instantaneidad digital a la que estamos habituados no propicia esa «retirada», sino que nos absorbe. El pensamiento no es reposado, sino inmediato: no hay respuestas, sino reacciones. No pausamos, cedemos ante la instantaneidad del contenido y mis impulsos irrefrenables de difundirlo, no nos tomamos el tiempo para leer críticamente (con competencias mediáticas y morales), hacerme un juicio y ahí sí compartir la noticia si esta es auténtica. Estos principios orteguiana de ejecutividad ciudadana contravienen las dinámicas de inmediatez e hiperestimulación digitales.

12.4. Ensimiamiento como resquicio de la sociabilidad.

No ensimiamarse allana el camino de la alteración. Alterarse es permanecer fuera de mí y dejar que otro (en latín «*alter*») me domine. Cuando vivo pendiente de todo lo que ocurre fuera -por ejemplo, cuando sin un rumbo me adentro en las redes sociales o mi infodieta es trivial, engañosa y sin rigor mínimo-, vivo animalmente y no humanamente, porque no me ensimiamismo.

Ante la incapacidad de asirnos a nosotros mismos, nos arrastran las tendencias y las narrativas incendiarias, de odio, de cancelación, de desafíos triviales o que atentan contra nuestra vida, de una sociedad digital fragmentada -que no vinculada- en comunidades digitales. Estar atento a cada interacción y reacción es no estar dentro de mí, no persigo a mí mismo y, en todo caso, en la externidad tampoco puede ocurrir un auténtico diálogo con otros internautas. Buscar alimentar la vanidad y más que ello, alcanzar una validez existencial exterior no es ser soberano, sino esclavo.

Ensimiamarse es la posibilidad de meditar, de recogerse dentro de sí mismo para ponerse consigo mismo de acuerdo y precisarse qué es lo que cree y qué es lo que no cree; lo que de verdad estima y lo que de verdad detesta. La alteración obnubila, le ciega, le obliga a actuar mecánicamente en un frenético sonambulismo. (OO. CC. 2004b, Volumen II, p. 142)

Por ello Ortega afirma que lo humano es ensimiamarse. Esta facultad de ensimiamarse no es propia de los animales o de las cosas. Siendo así entonces no domina el internet: la

hegemonía está en el sujeto o en la corporación; no opinan las redes, opinan los analfanautas, los prosumidores o los ciudadanos digitales -ya veremos si con «δόξα» (*doxa*) o con «ἐπιστήμη» (*epistēmē*) con cordura o con insensatez, aun valiéndose de la *epistēmē*.

¿La retirada del ciudadano digital replegarse sobre sí mismo supone un riesgo fatal? ¿Este ciudadano digital tiene un refugio en sí mismo en el que pueda salir virtualmente del mundo vital y digital? Responder no y sí, respectivamente, es lo que Ortega llama dos poderes de la facultad de ensimismarse. En un analfanauta se invierten las respuestas: no se pueden desprender de sus prótesis de pantallas, la vida cobra sentido desde y para el móvil y el internet de las cosas -registro y publicación de la cotidianidad, dependencia de aplicaciones para la usabilidad y monitorio de electrodomésticos y de la salud- y se refugian en la exterioridad de las redes sociales y los estímulos *streaming* que evita, precisamente, el repliegue sobre sí. Bien asevera el maestro: «Ensimismarse es la facultad de libertarse transitoriamente de ser esclavizado por las cosas». Y como si no lo hubiese afirmado Ortega, también. Ahora bien, esta reflexión sobre sí corre el riesgo de quedarse en la individualidad. En un sujeto ensimismado no es posible, porque tras adentrarse en sí, no se queda volcado en sí para sí, sino que sale vivir con las circunstancias y es capaz de dialogar auténticamente, porque parte de la intimidad y del encuentro entre intimidades; no es un encuentro interindividual.

¿Esta retirada del mundo digital es apartarse de la digitalidad por completo? No. La respuesta es el ensimismamiento para actuar para sí y para el otro, es decir, para un nosotros vital o digital. ¿Esto supone una idea radical de soledad? Sí, mas no una idea radical de individualismo. En principio puede entenderse que la responsabilidad del sujeto es solo con su propia vida; existencialmente, sí, pero socialmente, no. Porque el hombre, aunque esté solo en su soledad, en el paisaje del mundo vital -y digital- hay otros. Esta *nostridad*, como la llama Ortega, es una realidad en la que conviven las realidades radicales y se patentan en el trato.

Cuando este trato es frecuente, la nubosidad del otro se va despejando y este otro se va determinando. Este trato cada vez más cercano hace que nos conozcamos. Es un encuentro que ya no es interindividual, sino que son dos ejecutividades que interactúan y nos conocemos más humanamente, nos aproximamos. «El grado extremo de proximidad es lo que llamo intimidad», y esto ocurre cuando somos inconfundibles con y entre todos los demás. En esto radica la personalización en Ortega, contraria a la noción común en el neuromercadeo que tiene que ver con la individuación, con una especificidad aislada de un usuario.

12.5. Intimidad pre-limitada y sociabilidad ejecutiva.

En la intimidad orteguiana, la personalización es una unicidad, una realidad radical interejecutiva e incanjeable. Desde esta perspectiva podemos redimensionar la interacción digital y la sociabilidad, al reorientar el sentido de reciprocidad en ambas y dejar de ver solo la funcionalidad operativa de intercambio y de anticipación; podemos rescatar el carácter de la *nostridad* orteguiana en la que el otro, que ahora es tú para mí -o yo como otro y soy tú para él- somos incajeables, somos insustituibles, y nos forjamos comunes, establecemos, mediante un diálogo auténtico, alianzas para lograr propósitos comunes y hacernos comunidad o vivir en sociedad como compañeros.

Ahora bien, la interintimidad no es un estadio ideal propuesto por Ortega y sin la cual no hay sociabilidad, pues hay grados de proximidad. A la sociabilidad no se llega exclusivamente desde la intimidad. Cada quien tiene un círculo social o varios y con cada miembros habrá gradaciones de cercanía; y entre estos miembros cada círculo puede surgir nuevas relaciones y círculos. Es decir, una red de entre redes.

La noción orteguiana permite plantear poner en perspectiva las relaciones entre cada punto de esta red de redes desde una grado máximo de proximidad, llamada intimidad. Sí, pero la doctrina orteguiana de la sociabilidad no se erige exclusivamente desde la intimidad. Ortega es consciente de lo problemático de este razonamiento y no plantea la intimidad como salida ideal única. Habida cuenta la intimidad no es una aspiración o alguna realidad que se dé entre todo individuo.

A mi juicio, lo que pone en valor la doctrina orteguiana es que las relaciones sociales han de forjarse desde la ejecutividad de la vida y no desde la funcionalidad recíproca. Vista así, la ejecutividad, fruto del ensimismamiento, constituye el carácter en la acción y en las gradaciones de proximidad. La intimidad no es *per se* una propuesta ideal normativa para la socialización.

Hay otra cuestión problemática que encuentro en transitar hacia la socialidad desde y hacia la intimidad. Ortega trasciende la idea radical del ensimismamiento y aterriza en el concepto de intimidad corporal, que no empieza en *El hombre y la gente*; ya en el ensayo antropológico *Vitalidad, alma y espíritu*, de 1924, Ortega nos habla de «una tectónica de la persona» (OO. CC. 2004b, Volumen II, p. 569). No desviaré la atención de esta tesis en desarrollar esta línea argumental, aunque los horizontes que ofrezca el pensamiento orteguiano que, aunque lejos de parecer encorsetado, podría ampliar y dotar de vigor la reflexión en nuestro contexto digital. La razón principal para detenerme en el ensimismamiento, ahora, y no seguir hacia la intimidad es la categoría medular de cuerpo desde la que el maestro erige la intimidad.

En nuestros tiempos digitales, la razón vital se reduce radicalmente, a mi juicio, a lo digital, *id est*, al dedo mismo (al clic), como comienzo de toda relación e interacción. Y esto es lo complejo de nuestras circunstancias digitales: el cuerpo no es visto desde la intimidad, sino desde la extimidad como performance o exhibición; la mediación de la digitalidad ocurre desde lo informático (un ordenador, un teléfono inteligente y el internet de las cosas), no desde una razón vital orteguiana.

Hay quienes podrían alegar, no sin razón, que el ensimismamiento ocurre dentro de un cuerpo. Ciertamente, lo cual realza la importancia vital de la razón y su carácter personal; lo que alego es que puede haber interensimismamiento en la circunstancia digital, una interejecutividad, mas no interintimidad directa, no solo por los grados de proximidad de los que Ortega daba cuenta, sino porque no son interrelaciones vitales, no son encuentros cuerpo-cuerpo, sino entre pantallas y entre clics como medio; por mencionar un ejemplo de lo problemático de los vínculos digitales sin una razón vital como punto radical son los *bots*, que son aplicaciones informáticas que realizan tareas reiteradamente vía automatismo (ciberataques, mensajes o reacciones en redes sociales, lo cual condiciona y altera la opinión pública)¹¹⁴.

En el mundo moderno y predigital de Ortega, el maestro advertía que antes había «un saber habitualizado, una idea práctica del hombre, de cuáles son sus posibilidades generales de conducta» (OO. CC. 2012b, Volumen X, p. 241). Si esta anticipación de lo social era compleja entonces, en el mundo digital es más difícil. Rescato por ello el vigor de la propuesta orteguiana de ensimismamiento aplicado a la socialidad digital frente a enfoque de despersonalización, a mi juicio, en la blogosfera. Esta *des*-personalización en el mundo digital, a favor de la individualización de incluso el anonimato, aumenta la incapacidad de anticipación y aumenta los riesgos de la socialidad, dado que no tengo experiencia ni elementos de juicio para hacerme con una idea del otro ni puedo prever cómo reaccionarán.

Esta realidad de la individualización extrema y del anonimato y las narrativas que surgen de estas formas relacionales en la digitalidad ofrecen desconocimiento sobre sentimientos, deseos, preferencias e ideas. La pretensión de la dataficación lejos de garantizar una

¹¹⁴ Por tiempo, por delimitación y por justicia, no puedo sino asumir, desde ya, la deuda de profundizar y explorar esta noción como posible condición del ciudadano digital desde la caracterología orteguiana. Esta línea de filosofía española sobre la intimidad corporal, inaugurada por Miguel de Unamuno con su libro existencialista *Del sentimiento trágico de la vida*, de 1913, y por Ortega y Gasset, continuada por Pedro Laín Entralgo en su obra *Ser y conducta del hombre*, de 1996, ha encontrado eco de continuidad en los análisis de Jesús Conill (2015c, 2017b, 2019a, 2023a), desde el derecho a la privacidad y las neurociencias, al abordarla también desde Zubiri y plantear destrabar esta intimidad corporal desde la vivencia metafísica; el interés de la intimidad corporal en el campo de *fake news* y de la ciudadanía digital aún no ha sido descubierto.

personalización de la experiencia digital procura llenar esos espacios de incerteza y promete una anticipación falaz; logra, en cambio, distraer la atención del carácter personalísimo del acto en el intercambio recíproco de mensajes. Ello dificulta aún más la sociabilidad en el mundo digital.

La idea de «sociabilidad virtual», sin renegar de la digitalidad, sino integrándola a la vida del hombre, parte del gran alcance que tiene en horizonte psicosocial, reconoce el cambio histórico que supone la innovación tecnológica -incluso impuesta- pero que no evita que los seres humanos en las que los seres humanos «se producen y se reproducen en el contexto digital» (Cáceres Zapatero et al., 2017, p. 244). Un ejemplo podría ser que una persona puede tener sin mayores restricciones legales u operativas varios perfiles con los cuales crear otros vínculos psicoafectivos.

En este sentido, la sociabilidad virtual es tenida potenciadora y «quizás aquí estriba su mayor éxito. Se usa para el contacto social» (Cáceres Zapatero et al., 2017, p. 244), y el vínculo social es fácil, rápido, numeroso y controlable. Los autores son conscientes del peligro de la inmediatez y del narcisismo contemporáneo, pero lo realmente preocupante de esta defensa de la sociabilidad virtual es que la red supone un ensayo y un error de roles y conductas y que estas relaciones o interacciones no está supeditadas a las presenciales.

Mi objeción no estriba en la razón experiencia de la digitalidad, ni la eliminación de la categoría cuerpo, sino que se entienda la sociabilidad virtual como potenciadora humana. Es una circunstancia, insisto, pero es el sujeto quien orienta y vive desde su razón experiencial. No es la red, en sí. Lo que subyace en el planteamiento de Cáceres et al. es la idea esencialista de que el hombre es un animal social y que Internet potencia la sociabilidad humana.

«Se puede afirmar que hoy la sociabilidad virtual es muy comunitaria. Los individuos buscan relacionarse y formar parte de redes sociales y grupos porque ello constituye un valor social en alza» (Cáceres Zapatero et al., 2017, p. 245). Esta idea de *comunitaria*, en su sentido gregario, atiende a una noción esencialista, «natural» de agrupación entre compañeros. Esta visión destaca un esencialismo social de Internet, mas no del hombre. Pero aun si fuese naturalismo de lo social viniese del hombre mismo es cuestionable. Los autores insisten en la necesidad humana de pertenecer a un grupo, de sentir parte de algo e Internet propicia esas relaciones con sus numerosas posibilidades tecnológicas, a lo que se ha de añadir la velocidad, la ubicuidad, el alcance y la estética de los mensajes. ¿Son estos elementos realmente constitutivos de la relación social? Las *fake news*, la mentira y los discursos incendiarios también transitan en la inmediatez, llegan a todas partes y son verosímiles como noticias auténticas y no, por ello, ayudan a forjar relaciones sociales.

Cobra sentido social el ensimismamiento ejecutivo, no solipsista, o la ejecutividad fruto del ensimismamiento. Ortega rebate -y estoy de acuerdo con él- la idea naturalista de la socialidad del hombre, pues si el hombre fuese un animal social, no habría guerras; habría más sociedades -o las mismas- pero más socializadas. Aplicar esta premisa en el mundo digital es peligroso. La soledad es el espacio y el tiempo para el encuentro de sí consigo mismo; la opinión pública será el espacio y el tiempo para el encuentro social, para la praxis democrática: de la participación, de la deliberación y de los acuerdos... de la construcción deliberada de una voluntad común y por ello se forjan alianzas, los hombres se asocian.

De allí lo significativo que le demos importancia al asunto del mundo digital. El hombre ha de hacerse con la *res digitalis*. El *homo digitalis* o *analfanauta digital* es un sujeto digitalizado, absorbido y desbordado por la *res digitalis* en una *communitas digitalis*, que confluyen por una circunstancia que se queda en la externidad y posee y altera al internauta y en la que no prima la alianza para el convivir social ni se fraguan pactos a través de la deliberación.

El *civis digitalis* es un ser que acoge e integra la cuestión digital, se apropia y asume su dimensión digital -sin excluir sus otras dimensiones civiles, políticas, sociales, económicas, multiculturales y cosmopolitas-, en un paisaje transfronterizo y como miembro de una *societas digitalis*.

De allí el vigor de enfocarnos en la segunda parte de la inter-acción y no quedarnos anclados en el prefijo *inter-* cuyo realce de la capacidad emisora y gestora de información deviene en sofisma.

Ahora bien, al hilo orteguiano, que no podamos plantear una inter-acción desde hacia la intimidad corporal -es una idea radicalmente contradictoria- no implica que no puedan rescatarse los conceptos de ensimismamiento y ejecutividad para reorientar las acciones recíprocas hacia lo social. Por eso reconocemos en primer lugar, junto con Ortega, que lo opuesto a lo social es inter-individualidad, lo que no supone desconocer el carácter personal del individuo. Y es lo que ocurre, a mi juicio, en el mundo digital: se privilegia la individualidad.

Ahora bien, en la obra *El hombre y la gente*, Ortega concluye que quien socializa a las personas son el Estado y la gente, la sociedad. ¿Podríamos sostener que es Internet quien socializa también a los internautas, siguiendo el hilo argumental orteguiano? Internet, si bien, se ha urdido en una noción de red -como han defendido autores clásicos desde una vinculación de horizontalidad como Castells, o de la interrelación que supone el entretejido comunicacional de la red, como apuntaba Luhmann- no deja de ser un espacio privado.

Las redes sociales, aunque tengan un acceso abierto, amplificado exponencialmente y faculten a los usuarios de creación y difusión -partiendo de una realidad de creación y divulgación de las *fake news*, de sesgos particulares, de analfanautismo y de una prosumisión que no siempre es responsable-, son áreas privadas con políticas definidas y una funcionalidad operativa establecida -lo que no implica tampoco más transparencia- ahora en algoritmos. Aun en el supuesto -muy flexible- que se hable de una socialización en las redes sociales, es una socialización que está muy condicionada y privatizada.

Véanse, *verbi gratia*, los cambios negativos en las políticas de moderación de la plataforma y su capacidad para combatir el discurso de odio y las respuestas a denuncias por discursos de odio en X, desde que la asumió Elon Musk (Hickey et al., 2025; Keane, 2024). Sin negar esta privatización de la esfera pública digital que propicia los discursos de odio, no podemos dejar de tener en cuenta, como bien recuerda Spaid (2024), que la «incivilidad» corre también por cuenta de los usuarios; son los internautas quienes difunden discursos incendiarios, promueven la autocensura, acosan en líneas línea, practican el cibersexismo y la pornografía vengativa, polarizan y difunden sesgos morales y políticos.

Ambas visiones comparten razones y razón para temer por la opinión crítica madura en la infoesfera. A mi juicio, incurren en el grave error -involuntario- de estimular la deshumanización de la agencia ciudadana: ambas posturas, tanto la crítica a la privatización de la esfera pública digital (Hickey et al., 2025; Keane, 2024) como la autocrítica cívica al uso que hacemos los internautas (Spaid, 2024) de la infoesfera, animan el solucionismo tecnológico a través de la aceleración acentuada de la algoritmización. ¿La humanidad puede realmente cifrar su condición en cuanto tal y el carácter socializador en un algoritmo?

No estoy de acuerdo con este reduccionismo. Abogo por una razón comunicativa con la que los ciudadanos digitales recuperan el vigor comunicativo de la palabra para crear y honrar los vínculos y obligaciones morales. Abogo por una socialización digital que hermane, que cree puentes transfronterizos cimentados una compasión ética y no en una empatía sin rumbo, a partir de relatos veraces y no de emotivismos y de *fake news*. Y no creo que ello sea imposible. Y hay un «espacio» o resquicio en el que la ejecutividad ciudadana puede y ha de ejercer un papel protagónico. Ortega sostiene que los agentes socializadores son, por un lado, la fuerza y la coacción de la autoridad estatal... y la moral social, y por otro, el decir de la gente, dicho de otra manera, la opinión pública visto como pedagogía social -de una primera etapa del pensamiento orteguiano entre 1902 y 1914- necesaria para transformar la realidad sociocultural (Hidalgo Esteban, 2011), que no dista de una educación para la ciudadanía (Peris Suay, 2009).

¿Esta moral social cómo funciona? Se trata de las relaciones pragmáticas entre el

individuo y su comunidad, la educación cumple un doble papel: formación y desarrollo o progreso social. Pero esta pedagogía no solo obedece a un fin político, sino que persigue, en una segunda etapa del pensamiento orteguiano, una pedagogía vitalista y la cultura por la vida (Hidalgo Esteban, 2011)¹¹⁵ que he enfocado en esta tesis desde el énfasis reflexivo de la ejecutividad cívica inherente al *ἦθος πρακτικός*, más que a un *homo practicus* que sin reparo puede devenir en un analfanauta digital, que se rige por un saber hacer funcional. Ortega apunta a trascender esta operatividad mecánica y recalca en la educación afectiva, como cimiento de cualquier noción de desarrollo.

De allí nuestra insistencia en esta tercera parte de incidir en una opinión pública abierta y no exclusiva en su emisión y gestión mediática, ni exclusiva en su recepción de las audiencias, sino en el empoderamiento o soberanía crítica de la ciudadanía digital en sinergia con la agencia informativa y ética mediáticas.

12.6. Conclusiones generales del capítulo XII.

Si en los capítulos anteriores hemos rebatido la premisas de la facultad emisora para criticar la insuficiencia de la agencia difusora funcional en las nuevas dinámicas comunicacionales como pseudoprotagonismo o apropiación de la prosumisión, en este capítulo XII hemos puesto la lupa en la insuficiencia de la acción recíproca como punto definitorio de la socialidad. Que haya reacciones -incluso respuestas- y que estas sean bilaterales en la infoesfera no garantiza, a mi juicio, la socialidad. Previo al capítulo XII el acento había estado en la preposición «inter-» para evidenciar el contraste entre lo comunicacional y lo comunicativo.

En el capítulo XII hemos avanzado hacia la voz «acción» como elemento lexical de la «interacción». Ha sido significativa la aportación reflexiva orteguiana de la noción de este término -si bien él no la empleó en su tiempo para aludir a la esfera pública digital- para traslucir la necesidad de un *ἔθος praktikós* del ciudadano digital, no desde la funcionalidad operativa, sino de la apropiación vital del actuar, de la acción.

Definir una interacción -digital o no- a partir de la reciprocidad es insuficiente a la luz del pensamiento orteguiano. Por ello, de la mano del raciovitalismo oponemos la idea de

¹¹⁵ En su enjundioso análisis del pensamiento educativo del filósofo madrileño, Hidalgo Esteban (2011) llega hasta una tercera etapa de la pedagogía orteguiana, que no tomo en cuenta en esta tesis. Lejos de considerarlo inválido o rebatirlo, no lo encuentro aplicable para mi propuesta de *ἦθος πρακτικός* fundamentado en la ética cívica, en la ética de la razón cordial y el raciovitalismo orteguiano. ¿Por qué? Porque en la estructura que desarrolla Hidalgo Esteban habla de una pedagogía de la madurez para aludir al sentido y la misión de la universidad. Mi propuesta no transita ni depende -aunque no excluye tampoco-, en este sentido, de la intervención de un *alma máter* para la alfabetización mediática, informacional y moral del ciudadano digital.

interindividualidad a la de socialidad. Dar con esta otra raíz de la irracionalidad comunicativa es clave para comprender dónde se ancla la validez de las *fake news*. Las noticias falsificadas cobran fuerza no solo por sus sesgos, por su verosimilitud con lo real, con el lenguaje y la estética periodísticas, sino por su viralidad: hay la creencia de que un mensaje con alto impacto viral de *fake news* es la realidad, cuando este conductismo ha demostrado, en la mayoría de los casos de estudio, lo opuesto y una falta de capacidad de crítica (Al-Rawi, 2019; Kim, 2018; Majerczak & Strzelecki, 2022).

Hemos confrontado esta idea de interindividualidad con la de las del ensimismamiento y de la interejecutividad, del raciovitalismo orteguiano para configurar un ciudadano digital no solo desde sus competencias mediáticas, el apego al relato veraz, sino también en su carácter social, a la par de los dones o virtudes cívico-cordiales, abordados en capítulos predecesores, como la cordialidad y la cordura. Solo así podremos aspirar en una opinión pública crítica y responsable.

En primer lugar, el ensimismamiento porque es la facultad humana de meditar, de mirarse hacia dentro de sí y evitar la alteración (como sucede con los discursos incendiarios, por ejemplo, en las cancelaciones o los bloqueos). Es la capacidad del ciudadano digital cuya cordura y cordialidad han cultivar para precisar qué cree y qué no.

El ensimismamiento orteguiano en el ciudadano digital nos propone otra circularidad en la dinámica digital: reflexionar sobre lo veraz, sobre lo que realmente estima y lo que detesta, y responder desde una racionalidad comunicativa. Esto se opone a la acostumbrada alteración digital que ciega la racionalidad, conduce a discusiones estériles o diálogos y que Ortega llama una actuación mecánica «frenético sonambulismo».

La ejecutividad, como consciencia y actuación, es la respuesta del ciudadano digital que no solo emite mensajes -sin importar si son veraces o falsos-, es el despertar crítico de la agencia auténtica de las audiencias en la forja de una opinión pública prudente.

Esto nos revela un problema mayor y que será el quid de la cuarta parte de esta tesis: este *ἦθος πρακτικός*, así como se ha forjado desde la fundamentación de la ética cívica y de la ética de la razón cordial, desde las aplicaciones estas corrientes por parte de Gozávez Pérez a la alfabetización mediática y su gran contribución reflexiva al poner el foco en la antropología del yo, es menester acudir a una ética epistemológica para fundamentar la responsabilidad de la infoética cordial.

CAPÍTULO XIII.

LA VERDAD COMO FIN Y PRINCIPIO

«βουλευόμεθα δ' οὐ περι
τῶν τελῶν ἀλλὰ περι
τῶν πρὸς τὰ τέλη».
Aristóteles, 1112b

«Pero no deliberamos sobre
los fines, sino sobre los medios
que conducen a los fines».
Aristóteles.

Ética a Nicómaco.
(2018a, Libro III, cap. 3, 11-12, p. 37)

«Ὅτι μὲν οὖν ἡ τοιαύτη
δύναμις κινεῖ τῆς ψυχῆς,
ἢ καλουμένη ὄρεξις, φανερόν».
Aristóteles, 433b.

«La potencia motriz del alma
es lo que se llama deseo».
Aristóteles

Acerca del alma.
(2003, p. III, cap. 10, 31-32, p. 247)

13.0. Introducción.

Como apuntaba ya en el primer capítulo de esta tesis, en el inicio de su obra *El tema de nuestro tiempo*, publicada en 1923, Ortega y Gasset señalaba «lo que más importa a un sistema científico es que sea verdadero» (2005, Volumen III, p. 561). Esta premisa me ayuda a ejemplificar lo que, a mi juicio, ha sido uno de los principales desafíos de la actividad periodística, porque lo que está en juego es nada más y nada menos que *lo verdadero* bien en un sentido muy radical en un *ἔτυμος* (*étymos*) o bien en un sentido práctico o aleteico (de *ἀλήθεια*, *alétheia*) de lo verdadero.

Podría argumentarse que lo que menos ha importado es el periodismo y, por tanto, su sistema científico. De allí que, desde el partidismo político, la profesión periodística haya sido blanco de no pocos ataques a lo largo de su historia; pero también de una instrumentalización, porque la información también es poder. Minar la verdad -y el periodismo- allana el camino al

autoritarismo. Esta explicación sobre la minusvalía en la importancia de la profesión es la que se esgrime desde la perspectiva de la comunicación política: el periodismo es víctima, pero también un canal para la política del que se valen algunos poderes y emplean los instrumentos (*τέχνη*) y potencialidades periodísticos para orientar las sociedades hacia un lado particular u otro. Esta idea razonada desde la comunicación política no encaja con la visión de un periodismo como servicio público, que trabaja para defender y para fortalecer la democracia y la libertad ciudadana, como expresaba Javier Darío Restrepo (2017), decano de la ética periodística en Iberoamérica.

Sin embargo, si esta premisa orteguiana -de que lo es más importante es la verdad de un sistema científico- fuese siempre válida no tendríamos fenómenos como el que nos convoca hoy en estas reflexiones, las *fake news* y la patología que suponen para la sociedad.

En la introducción de *El tema de nuestro tiempo*, Ortega y Gasset advertía de inmediato un problema más apremiante sobre lo verdadero de ese sistema científico y es la reflexión que me interesa poner sobre la mesa para ir a una raíz más profunda. El maestro madrileño subrayaba la cuestión de la necesidad que subyace al problema de la verdad como validez de un sistema científico -hablemos de la profesión periodística o no- y es que además de ser verdadero, es preciso que sea comprendido.

En los capítulos anteriores, hemos defendido la idea de que las *fake news* atentan contra la racionalidad comunicativa y comprometen, tanto en la individualidad del hombre como en la universalidad de la humanidad, la capacidad crítica en la formación de una opinión pública razonante y responsable y animaliza el debate público. Las *fake news*, como patología social, atentan contra una humanidad promisoriosa y la dignidad de la persona.

Hemos explorado varias vías para luchar contra la desinformación. En la segunda parte de esta tesis hemos analizado el *fact-checking* y la alfabetización mediática e informacional, como salidas desde la técnica periodística. Un ciudadano digital con competencias mediáticas para discernir para digerir y compartir su infodieta ha de estar dotado también en competencias morales, de allí que, en la tercera parte, he querido explorar una vía moral, más que desde la ética periodística, sí desde la perspectiva de una ética cívica y de la razón cordial, en diálogo con el pragmatismo de Vicent Gozávez y su aplicabilidad en la alfabetización mediática e informacional.

El robustecimiento del protagonismo de una agencia auténtica del ciudadano digital apuesta por su *re-moralización* -siguiendo el pensamiento orteguiano, esta idea va en contra del desánimo o la *des-moralización*- del que puede ser víctima o incluso asumir como propio los analfanautas o prosumidores. Parte de la problematización estaba, precisamente, en razonar que

las competencias mediáticas y digitales no elevan el discurso en la esfera pública digital; con ello quiero puntualizar que mi aspiración no es una interlocución digital entre doctos, sino un diálogo entre personas corrientes y molientes, que se saben poseedoras de derechos y posibilidades tecnológicas, pero también se saben responsables y no son ajenas a las circunstancias digitales, sino que se integran y viven con y en ellas, sin perder su dignidad como personas. No somos meros usuarios reducidos a métricas y a algoritmos.

Este refuerzo moral puede cobrar un vigor aun mayor y se trata de una oportunidad que, aunque señalada por la Unesco, no ha sido lo suficientemente explorada en la lucha contra las *fake news* y menos desde la ciudadanía digital. Así el carácter de un ciudadano digital no solo ha de estar compuesto por competencias mediáticas y un *êthos* revestido con virtudes cívico-cordiales; he querido por ello, siguiendo el hilo del pragmatismo de Gozávez Pérez y la *ethica cordis*, de Cortina, retomar dos puntos arquimédicos en ambos autores que coinciden en un punto de partida: la soberanía del ciudadano.

A mi modo de ver, este diálogo de tradiciones entre la ética cívica y la ética de razón cordial, en la línea de la ética discursiva habermasiana y apeliana, con el pragmatismo ha mostrado ser fecundo para intentar frenar los discursos incendiarios, la polarización, las cámaras de eco, las burbujas de filtro, la fragmentación comunitarista en redes sociales o ese impulso, en apariencia irrefrenable, de compartir *fake news*. Es necesario trascender la funcionalidad comunicacional y amoral del analfanauta. La reflexión del yo era, por tanto, por demás necesaria en este itinerario reflexivo para cimentar un ciudadano digital con un *êthos* digital.

Un ciudadano digital, aunque se revista de valores cordiales, aun enraizados en la compasión, y con competencias mediáticas -como ha logrado aterrizar Gozávez Pérez a la alfabetización mediática e informacional- puede resultar insuficiente en la lucha preventiva contra las *fake news* por dos razones. La primera de ellas la advertíamos al final de la tercera parte de esta tesis y proponíamos por ello el rescate de la socialidad de un sentido de la interacción desde la conciencia no del yo mediatizado, sino ensimismado y ejecutivo, que sale al encuentro de otros en las redes sociales. La segunda razón es lo que nos ocuparemos en esta cuarta y última parte: para hablar de una capacidad crítica, de una responsabilidad cívica frente a las *fake news* y de una racionalidad comunicativa, un ciudadano digital ha de ser competente también en lidiar con la veracidad y con la verdad, en pretensión dialógica de una pragmática del lenguaje orientada hacia mínimos de justicia y máximos de felicidad.

El propósito de esta cuarta y última parte de la tesis es proponer un marco epistemológico sobre el relato veraz en la infoesfera, que complemente el modelo de virtudes

cordiales del ciudadano digital frente a las *fake news*. Esto supone no pocos desafíos dentro y fuera del periodismo; el lector atento habrá reparado en la distinción a lo largo de estas páginas entre las alusiones al periodismo como profesión y a la actividad informativa, como praxis, también cívica, porque esta es una de las primeras tareas: rebatir que la verdad es una actividad exclusiva -y excluyente- de la profesión.

Para ello, me valdré del marco arquitectónico aristotélico para aplicar las categorías de *prâxis téleia* de la actividad informativa, en su concreción de una opinión pública prudente y responsable y de la ejecutividad ciudadana. Ello nos conducirá por explorar la propuesta de la ética cívica, que replantea los fines del periodismo y su ética; lo cual a su vez nos conducirá a explorar otras posturas, como la idea de práctica, en el filósofo británico Alasdair MacIntyre; y las reflexiones sobre otros clásicos del periodismo como Walter Lippmann. En el trasfondo, está muy presente el filósofo griego en unas contribuciones más que en otras. Lo que subyace, a mi juicio, y mi empeño reflexivo se cifrará en rebatir la escisión entre la praxis y la *poiēsis*. Aun partiendo del pensamiento del Estagirita, abogo por una vía conciliatoria.

El objetivo general de este capítulo XIII es explicitar y razonar esta confusión entre *prâxis* y *poiēsis* de la verdad periodística. Nótese que hablo de verdad periodística como categoría que más adelante rebatiré, pero sirve al propósito para ir centrando la mirada en las *fake news* no solo como una patología social que se resolverá desde el ejercicio virtuoso de un ciudadano o periodístico, sino también desde el punto de vista epistemológico.

En la tercera parte me he dedicado a explorar las *fake news* como una patología social que trasciende el *pâthos* periodístico: es en la falsación de las noticias de donde se alimentan los discursos de odio, la animalización del debate, la acentuación de ataques a grupos más vulnerables (mujeres, colectivos como el LGBTIQ+, xenofobia, entre otros). En la tercera parte he querido fundamentar el ejercicio virtuoso del ciudadano digital, pero este esfuerzo puede fácilmente quedarse en un anhelo frágil, si la infoética que propongo no se robustece, a su vez, de una epistemología cordial.

Desde las arenas filosóficas, el punto de partida es Aristóteles y su propuesta de distinción entre las actividades humanas y las virtudes con un propósito preestablecido. Si el *τέλος* no está claro, habrá confusión en la praxis profesional -y ahora también en la actividad ciudadanía-, de allí que el itinerario del capítulo XIV comience con el Estagirita, del que se nutrirán filósofos contemporáneos como MacIntyre y Adela Cortina, cuyas aportaciones analizaré en los capítulos subsiguientes.

Desde las arenas periodísticas, el punto de partida y de llegada es la verdad. ¿Pero en qué punto hay claridad de que la verdad sea el *fin* o una técnica? Esta cuestión nos devuelve al

filósofo heleno a la necesidad de una relectura a la luz de la desinformación con la premisa de una dispersión teleológica en la profesión y de una mala *prâxis* ciudadana de la actividad informativa, porque no hay un *τέλος* claro para procurar una opinión crítica, razonante y responsable.

El punto de partida será, pues, el pensamiento aristotélico sobre el juicio prudencial o razón práctica que ha de orientar la capacidad proairética del ciudadano digital para discernir entre un relato veraz y una *fake news*. Pondré a prueba la arquitectónica aristotélica para el ejercicio de la razón (Conill, 2003). Como antesala, en este capítulo XIII, los objetivos específicos serán tres.

El primero de ellos: rebatir la tesis aristotélica -heredada por la ética cívica aplicada en la ética mediática- de que no se discute sobre los fines de una actividad. El segundo objetivo específico es argumentar que las *fake news* y demás desórdenes informativos tienen una raíz en la confusión de la *τέχνη* y del *τέλος* de la actividad informativa. El tercer objetivo de este capítulo XIII consistirá en fundamentar que, para el rescate de la razón práctica de la ciudadanía digital, es imprescindible orientar la capacidad electiva para elegir bien y ello transita por entrenar el deseo de cara a fenómenos como la infoxicación o las *fake news* y los impulsos o los apetitos de sumarse a la viralización de contenido falso y falsificado.

13.1. Al rescate de la razón práctica en la ciudadanía digital.

En el libro III de *Ética a Nicómaco*, Aristóteles (1112b) asevera que no es posible deliberar sobre los fines de las actividades, sino sobre los medios para alcanzar los propósitos de esas actividades. Hay pues un carácter orientativo, teleológico, de la *prâxis*, porque tiene un fin preestablecido. Algunos ejemplos que menciona el filósofo heleno son: curar es el fin del médico; el del orador, persuadir; el del político, legislar bien. Ahora bien, si estos propósitos están tan claros y son «naturales» o «inherentes» a la práctica, no cabe deliberación alguna «*βούλευσις*» (*bouleusis*), pues, como bien se anticipaba Aristóteles (1112b): se delibera sobre las cosas que pueden suceder de cierta manera, no sobre aquello que no puede ser de otra manera. De allí que para Aristóteles pueda deliberarse sobre los instrumentos o los medios para alcanzar los fines, pero no sobre los fines.

En una primera lectura de la filosofía práctica y la ética del Estagirita son, por tanto, teleológicas y esencialistas, porque conciben que las acciones humanas estén orientadas hacia un bien. Esta idea también está presente en su obra *Política* I, 1, 1252a, cuando habla de que el

mayor bien de una comunidad política será la ciudad¹¹⁶ (*πόλις, pólis*); y también en su obra *Sobre el alma* III, 10, 433a: cuando habla de la diferencia del fin o propósito del intelecto práctico del intelecto teórico¹¹⁷. O volviendo a *Ética a Nicómaco*, en los libros I y X, el heleno nos propone el *τέλος* o sentido político de la «*εὐδαιμονία*» (eudaimonía).

Pero la filosofía práctica y la ética del Estagirita trascienden una mera configuración de un medio de llegada. Son un punto referencial de un propósito, sí, pero más que un punto en el mapa, marcará la dirección de GPS en el proyecto vital, con lo cual este fin no es solo orientativo o funcional, sino que adquiere un carácter desde el valor de la experiencia (Conill, 1998, 2016c, 2021a; Gracia Calandín, 2009, 2010b, 2023) y un carácter normativo (Cortina, 1988b, 2018b; Cubells, 1967).

Lejos de perseguir un afán contemplativo de un *βίος θεωρητικός*, el pensamiento aristotélico ofrece, una vez más, una perspectiva desde dónde hacer frente a una facticidad que claudica ante un determinismo tecnológico (Morozov, 2011; Romero Rodríguez, 2021) o una naturalización de la tecnologización del *homo poieticus* en la infoesfera (Conill, 2016c). Vemos que el esencialismo teleológico no es un asunto pretérito, sino que amerita una atención cuidadosa para encontrar nuevas salidas en nuestros tiempos digitales y de desinformación.

El esencialismo teleológico aristotélico no solo es una cuestión vigente, pero es, en todo caso, un punto de partida, no de llegada. Como puerto de salida, el pensamiento del Estagirita, el esquema de su filosofía práctica y ética gozan de un vigor teórico -como veremos en los siguientes cinco capítulos y en los siguientes apartados de este capítulo XIV- sino que, además, luego de 23 siglos después ofrecen, con cierta lucidez, claves para destrabar problemas de nuestra cotidianidad en el siglo XXI.

Me gustaría centrar la atención *ab ovo* en dos cuestiones cuya reflexión constituye el objetivo de este capítulo. La primera de ella es si todo fin por ser tal, ya está establecido, entonces la tesis teleológica aristotélica es esencialista y, por tanto, fija, ¿cuál sería el papel de una razón práctica en los usuarios de internet cuyo entorno digital está impregnado de una animalización del debate público, de discursos incendiarios y de una fragmentación comunitaria

¹¹⁶ «ἐπειδὴ πᾶσαν πόλιν ὁρῶμεν κοινωνίαν τινὰ οὖσαν καὶ πᾶσαν κοινωνίαν ἀγαθοῦ τινος ἕνεκεν συνεστηκυῖαν (τοῦ γὰρ εἶναι δοκοῦντος ἀγαθοῦ χάριν πάντα πράττουσι πάντες). «Toda ciudad se ofrece a nuestros ojos como una comunidad; y toda comunidad se constituye a su vez en vista de algún bien (ya que todos hacen cuanto hacen en vista de lo que estiman ser un bien)». La traducción es de Antonio Gómez Robledo (2018b, párr. 1252a, 1-3, p. 1).

¹¹⁷ «Νοῦς δὲ ὁ ἐνεκά του λογιζόμενος καὶ ὁ πρακτικός' διαφέρει δὲ τοῦ θεωρητικοῦ τῷ τέλει» (1882, párr. 433a, l. 14-15, p. 178). La traducción castellana es de Tomás Calvo Martínez: «el intelecto práctico, es decir, aquel que razona con vistas a un fin: es en su finalidad en lo que se diferencia del teórico» (2003, p. 246).

asocial? ¿Es posible compatibilizar la idea de juicio prudencial con una técnica informativa en un mundo digital signado por las *fake news*?

La segunda cuestión que me propongo a indagar en este capítulo es que tras poner las cartas sobre la mesa sobre la importancia de la acción fronética, esta es insuficiente si el deseo no está orientado y esto no es solo disponer el alma hacia un norte específico, sino entrenar nuestra facultad desiderativa frente a las tentaciones de la inmediatez, de la viralidad y de la impulsividad irrefrenable de generar y compartir *fake news* no solo sin criterio alguno, sino, incluso, a sabiendas su falsedad.

A mi juicio, no solo es posible conciliar la noción aristotélica de «*φρόνησις*» (*phronēsis*) con la técnica de la actividad informativa, sino que es urgente. Ello supone rebatir precisamente la tesis aristotélica de que no se delibera sobre los fines, primero; segundo esta eventual conjugación de la prudencia con la técnica, tampoco será por vía aristotélica. Dejaré una dos objeciones adicionales sobre la deliberación de los fines para el análisis de práctica como relación entre sujetos en apartado cuarto de este capítulo, con el epígrafe *15.2 Principios de la práctica macinteryana*, del capítulo XVI; y la otra, desde la propuesta de ética cívica, en el capítulo XVII.

La perspectiva que propongo, aunque tenga, ciertamente, una base aristotélica, se fundamentará -a la postre- en una ética cívica y cordial y el perspectivismo orteguiano, como expondré al final de este capítulo. Mi propuesta indagará, en primer lugar, en el *noûs* aristotélico una idea radical de intimidad y que me permitirá articular la idea política de la actividad o de una ciudadanía activa, en autores como Adela Cortina o Vicent Gozálvez, y la noción de ejecutividad orteguiana con el *êthos* del ciudadano digital; el análisis avanzará con la *τέχνη* periodística y la más desatendida *ποίησις* informativa en un contexto de *fake news* y de inteligencia artificial generativa como signo de hipertrofia de la técnica en detrimento del humanismo y la humanidad (Diéguez Lucena, 2017; Gracia Calandín, 2020b).

13.2. Deliberemos sobre el propósito de la actividad informativa.

Una actividad que tienda y que cumpla con su fin es una práctica perfecta. ¿Qué sucede cuando el norte está delimitado? Al tener una propósito marcado, establecemos un principio, nos atenemos a ese fin y buscamos los medios y modos para alcanzarlo. Pero ¿qué pasa si el *τέλος* cambia? Mejor dicho: ¿el *τέλος* es mutable? ¿Qué sentido tiene deliberar sobre el *τέλος* si partimos de la premisa -aristotélica- que es inmanente? ¿Sería racional? En el capítulo 3 del libro III de *Ética a Nicómaco*, 1112a, el Estagirita habla de aquello «*βουλευτὸν*», susceptible u objeto de deliberación (1993, p. 185, 2018a, Línea 20, p. 36).

La lógica aristotélica plantea que no puede deliberarse sobre el cosmos (*κόσμος*) y lo eterno (*αἰδίον, aídion*) y su inconmensurabilidad (*ἀσύμμετροι, asýmmetroi*). El cosmos no dejará de ser menos cosmos; lo eterno no será finito; ni podrá calcularse o medir lo incalculable. Es, pues irracional, deliberar sobre ciertos temas y añade otros: el azar (*τύχης, týchēs*), la salida del sol (*ἀνατολῶν, anatólōn*) o hallar tesoros (*θησαυροῦ, thēsauroû*). Ocurre, empero, que estos temas no son los fines. Ciertamente no lo son, pero la racionalidad del Estagirita va guiando lo que no es susceptible de deliberación hasta llegar a la naturaleza (*φύσει, phýsei*) y lo que no puede ser de otra manera.

Ya en el capítulo 4 del libro I, de *Ética a Nicómaco*, Aristóteles había advertido que la elección tiende a *lo bueno*¹¹⁸, pues no sería racional elegir algo que haga el mal. Llama la atención esta asociación del cumplimiento de una acción hacia la bondad.

¿Qué ocurre cuando una misma técnica se emplea para fines opuestos para los cuales fue concebida? Tal es el caso de la actividad informativa, de la verdad o de las noticias con cuya técnica periodística se miente y manipula también. Desde Aristóteles puede rebatirse este ejemplo: pues la *práxis* o la *τέχνη* son objeto de deliberación, podrán ajustarse o modificarse, pero tienen (o han de tener) un fin marcado. Pongamos un contraejemplo para plantear la discutibilidad de los fines: la dinamita fue creada con un fin, prestablecido por Nobel, para la minería y para la construcción y vemos que su *τέλος* se ha diversificado hacia la fabricación de bombas destructivas.

Es, sin embargo, rebatible la idea de que no se puede discutir sobre los fines; por un lado, porque estos pueden cambiar: una misma actividad no tendrá siempre el mismo norte (normativo), porque la racionalidad humana también cambia y es lo que pretendo argumentar en este primer apartado para abordar la cuestión de la técnica en la actividad informativa.

Surge un primer problema: hablar de *práxis* y de *τέχνη* en Aristóteles son cuestiones diferentes que obedecen a órdenes distintos: la razón práctica, también prudencia o «*φρόνησις*» (*phrónēsis*) está dirigida hacia la actividad práctica; mientras que la *τέχνη* está inscrita en la «*ποίησις*» o producción. El norte es el *τέλος* o fin o propósito, que en Aristóteles es

¹¹⁸ El texto original del Estagirita, 1094a: «ἐπειδὴ πᾶσα γνῶσις καὶ προαίρεσις ἀγαθοῦ τινὸς ὀρέγεται, τί ἐστὶν οὗ λέγομεν τὴν πολιτικὴν ἐφίεσθαι καὶ τί τὸ πάντων ἀκρότατον τῶν πρακτῶν ἀγαθῶν» (2018a, Libro I, cap. 4, l. 15-17, p. 3). Las negritas son mías. Nótese que he sustantivado el adjetivo «bueno» y no empleo el nombre «bien», como sí hago con el sustantivo «mal» en mi razonamiento. Con esto me distancio de las traducciones castellanas de María Araujo y Julián Marías (2018a, p. 3) y Julio de Pallí Bonet (1993, p. 132) y de las versiones inglesas de William David Ross e Ingram Bergman (1908), de Oxford, y de la edición anglosajona de Harris Rackham, para la Universidad de Harvard (1956). Todas las ediciones coinciden en traducir «bien» o «*good*»; razones y correctitud no les faltan, pero podrían confundirse con *τέλος*, traducido como bien, fin o propósito. Mas me atengo a la sustantivación, tal y como hace Aristóteles, del adjetivo «ἀγαθός, -όν, -ή» que significa «bueno» tanto en un sentido noble, como en un sentido de valeroso o recto, probo. La *προαίρεσις* tiende a un buen propósito.

sustancialista, está dado por la naturaleza y sobre el cual, a su juicio, no se delibera, como sí sobre la *prâxis* o la *τέχνη*.

Podemos usar los mismos ejemplos de Aristóteles: caminar es movimiento (*κίνησις*), pero andar no es llegar a un destino marcado y, por tanto, carece de fin o propósito en sí (*ἀτελής*). Pero ¿y si el propósito del caminar es el ejercicio mismo y no llegar a una coordenada específica? Bien podría explicarse desde la filosofía aristotélica, que el propósito sería el ejercitarse para lo cual se puede caminar o hacer levantamiento de pesas, son actividades distintas, pero que en sí mismas no concentran el *τέλος*; puede argumentarse también que el propósito de la musculación es una competición o la estética y no por salud. En todo caso, el punto de partida puede radicar, entonces, en identificar ese fin que oriente la actividad humana.

Ahora bien, el fin cambia porque la racionalidad cambia también. Precisamente con la técnica surgen nuevas actividades y nuevos fines (buenos o malos), que ameritan un marco normativo. Pensar -como sostenía Aristóteles- que sobre los fines no se delibera es, a mi juicio, intentar encorsetar una actividad humana, tanto en su razón práctica como en su técnica, sin atender a los contextos también cambiantes, como plantea MacIntyre (2013).

Por otro lado, no poca confusión o su desconocimiento en los internautas ha traído consigo no distinguir entre *τέλος*, *πρᾶξις*, *ποίησις* y *τέχνη*. Y es lo que ha abierto, a mi juicio, en parte, las puertas a las *fake news*. Desde la filosofía práctica la atención se ha centrado en la *prâxis*, que está en el orden de la virtud de la *phrônēsis*. Desde el periodismo, el esfuerzo se ha encaminado -como hemos resaltado en la segunda parte de esta tesis- hacia la *ποίησις*, que corresponde -en el esquema aristotélico- a la virtud de la *τέχνη*. Desde los analfanautas y prosumidores, carentes de una razón práctica, las infodietas resultan insanas, contaminan el uso público de la razón, que se erige sobre falsedades o contenido falsificado.

El objetivo de este apartado es rescatar el sentido de una razón práctica aplicada a la actividad informativa en manos de ciudadanos digitales. Para llegar a ese punto de comprensión -y redimensionamiento- de la actividad informativa propongo retomar esta distinción entre *poiēsis* y *prâxis* no para fundamentar la deliberación aristotélica como ya han ocurrido en trabajos antecesores (Arenas Dolz, 2008; Conill, 2003; Ramírez González, 1997); tampoco para fundamentar el concepto de trabajo -periodístico- desde una lectura reduccionista y despreciativa del Estagirita hacia la producción *poiética* (Innerarity, 1990), sino para argumentar que las *fake news* y demás desórdenes informativos tienen una raíz -que no es única, en todo caso- en la confusión de la *τέχνη* -cuya actividad humana, según las lentes será *poiēsis* o *prâxis*, y del *τέλος* de la actividad informativa.

Y este es mi punto de partida para empezar a ahondar en el carácter subjetivo de la veracidad en contraposición con la técnica y la objetividad periodísticas, por un lado; y por otro, para rebatir que el periodismo sea solo *prâxis*, sino que también es *poiēsis*, confusión que trae consecuencias al desatender, paradójicamente, la razón práctica -como ocurre en los analfanautas y los prosumidores- y poner la lupa solo en la *τέχνη*, como ha sucedido con la alfabetización mediática e informacional y la verificación de datos, sin encontrar un equilibrio con la *φρόνησις* y virtudes cívicas.

13.3. La desnaturalización y ejecutividad de la razón práctica.

En Aristóteles, la razón práctica (*φρόνησις*) es la facultad humana de deliberar bien, de encontrar el medio correcto para llegar a un fin. ¿Podemos sostener que el juicio moral es una condición natural humana? La lectura de Adela Cortina (2002) sobre Aristóteles posará la mirada en la dimensión deontológica de la acción frónética -y de lo cual me ocuparé en un apartado especial para la ética cívica. Argumentaré, en cambio, que, más que una condición natural humana, el juicio prudencial es una condición inherente al humano. Con esta pequeña distinción entre natural e inherente pretendo incidir en el carácter íntimo y ejecutivo de la prudencia. Sostendré que el Estagirita en su *prâxis* y *poiēsis* discursivas nos va dejando huellas sobre esta interioridad del juicio moral.

La *phronēsis* es, junto a la sabiduría (*σοφία, sophia*) y la inteligencia (*σύνεσις, sýnesis*) una virtud dianoética (Aristóteles, 2018a, 1103a), que se diferencia de las *ἄρεταί ἠθικάς* (virtudes éticas), en que aquellas tienen su origen y crecen principalmente por la enseñanza, lo cual precisa de experiencia y de tiempo. Me centraré en este apartado el carácter de la *φρόνησις*.

En el libro VI reaparece la prudencia con una aproximación más cercana: es una de las cinco disposiciones del alma -*ψυχή, psyché*- en las que esta realiza la verdad bien por afirmación, o bien por negación: arte o técnica -*τέχνη, téchnē*-, ciencia -*ἐπιστήμη*-, sabiduría -*σοφία, sophia*- e intelecto -*νοῦς, nous*- (Aristóteles, 2018a, 1139b). Por *φρόνησις* o razón práctica, el Estagirita (1141b) nos dirá que consiste en discurrir bien sobre las cosas humanas y sobre aquello que tiene un *τέλος*; la *phronēsis* persigue además una elección más que universal, singular; es un saber práctico¹¹⁹, porque es deliberativo, no demostrativo (a diferencia de la ciencia).

La definición del hombre prudente la encontramos en los capítulos 4 y 5 del libro VI,

¹¹⁹ «Ἡ δὲ φρόνησις πρακτική» (Aristóteles, 2018a, párr. 1141b, p. 95).

de *Ética a Nicómaco*¹²⁰:

Parece propio del hombre prudente el poder discurrir bien sobre lo que es bueno y conveniente para él mismo, no en un sentido parcial, por ejemplo, para la salud, para la fuerza, sino para vivir bien en general. Señal de ello es que incluso en un sentido determinado los llamamos prudentes cuando razonan bien con vistas a algún fin bueno de los no son objeto de ninguna arte. De modo que también, en términos generales, es prudente el hombre reflexivo. Pero nadie reflexiona o delibera sobre lo que no puede ser de otra manera, ni sobre lo que no puede hacer. (Aristóteles, 2018a, párr. 1140a-1140b, p. 92)

La *φρόνησις* aristotélica es un saber práctico porque ayuda a discernir lo que es bueno de lo malo, de allí que el Estagirita lo asocie con la moderación. Desde la mirada del filósofo griego, el juicio prudencial -u opinión moral, como suele traducir también Pallí Ponet (1993)- no puede ser *τέχνη*, porque de la *téchnē* puede esperarse la excelencia y con lo cual de la «*ποιήσις*» (*poiēsis*), también; por eso, para Aristóteles, la razón práctica es también una virtud.

La cuestión que surge ahora no es entre la actividad -que es fin- y la producción para esa finalidad o propósito, sino entre la acción que es fin en sí misma y la reflexión. Ahora bien, en *Ética a Nicómaco*, Aristóteles afirma que la prudencia aplica bien para la vida práctica del hombre (*βίος πρακτικός*, *bíos praktikos*) como para la vida contemplativa del hombre (*βίος θεωρητικός*, *bíos theoretikós*)¹²¹.

Si nos apegamos al método silogístico y a la sistematización aristotélicas, la razón práctica no deja ser problemática, porque este intelecto práctico refleja una ambivalencia entre *πρᾶξις* y *θεωρία*; el propio Estagirita enfila la *φρόνησις* tanto a la razón práctica como a la acción contemplativa. La razón práctica es tanto un saber como una virtud. Pero he aquí que Aristóteles no se conforma y azuza la complejidad¹²²:

¹²⁰ «Περὶ δὲ φρονήσεως οὕτως ἂν λάβοιμεν, θεωρήσαντες τίνας λέγομεν τοὺς φρονίμους. δοκεῖ δὴ φρονίμου εἶναι τὸ δύνασθαι καλῶς βουλευσασθαι περὶ τὰ αὐτῶ ἀγαθὰ καὶ συμφέροντα, οὐ κατὰ μέρος, οἷον ποῖα πρὸς ὑγίειαν, πρὸς ἰσχύν, ἀλλὰ ποῖα πρὸς τὸ εὖ ζῆν ὅλως. σημεῖον δ' ὅτι καὶ τοὺς περὶ τι φρονίμους λέγομεν, ὅταν πρὸς τέλος τι σπουδαῖον εὖ λογίσωνται, ὧν μὴ ἔστι τέχνη. ὥστε καὶ ὅλως ἂν εἴη φρονίμος ὁ βουλευτικός. βουλευεταί δ' οὐθεὶς περὶ τῶν ἀδυνάτων ἄλλως ἔχειν, οὐδὲ τῶν μὴ ἐνδεχομένων αὐτῶ πρᾶξαι». La traducción es de María Araujo y Julián Marías (2018a, p. 92).

¹²¹ En el libro X, de *Ética Nicomáquea* esta idea está recogida en 1177b-1178a y 1178b-1179a, para hablar de la felicidad de la vida contemplativa de los filósofos, que se dedican a la reflexión a la *θεωρία* (Aristóteles, 2018a); la contraposición de estilos de vida está presente también en el libro VII, de *Política* 1324a, solo que aquí defenderá el Estagirita que la felicidad de cada hombre *práctico* está en la *polis* (Aristóteles, 2018b). Aristóteles está claro que no todo hombre es filósofo, de allí que, al final, se incline por la idea práctica o política de la felicidad. Sin embargo, no ha dejado de ser un debate académico en matices como la correlación ontológica y existencial entre la praxis y la felicidad (Annas, 1998) y entre la conciliación entre *θεωρία* y *práxis* (Casales-García & Andrade, 2021).

¹²² «Οὐκ ἂν εἴη ἡ φρόνησις ἐπιστήμη οὐδὲ τέχνη, ἐπιστήμη μὲν ὅτι ἐνδέχεται τὸ πρακτὸν ἄλλως ἔχειν, τέχνη δ' ὅτι ἄλλο τὸ γένος πράξεως καὶ ποιήσεως. λείπεται ἄρα αὐτὴν εἶναι ἔξιν ἀληθῆ μετὰ λόγου πρακτικὴν περὶ τὰ ἀνθρώπων ἀγαθὰ καὶ κακά. τῆς μὲν γὰρ ποιήσεως ἕτερον τὸ τέλος, τῆς δὲ πράξεως οὐκ ἂν εἴη: ἔστι γὰρ αὐτὴ ἡ εὐπραξία τέλος». La traducción es de María Araujo y Julián Marías (2018a, Líneas 2-7, p. 92).

La prudencia no podrá ser ciencia ni arte o técnica, ciencia, porque la acción o actuación puede ser de otra manera; arte, porque la acción y la producción son de distinto género. Tiene que ser, por tanto, una disposición racional verdadera y práctica respecto de lo que es bueno y malo para el hombre. Porque el fin de la producción es distinto de ella, pero el de la acción no puede serlo: la buena actuación misma es un fin. (2018a, párr. 1140b, p. 92)

Por problemática que parezca esta apreciación, en realidad, Aristóteles termina despejando, a mi juicio, la cuestión de si el juicio moral es una condición «natural» en el hombre como sí lo es la contemplación en los dioses. De hecho, el Estagirita nos ha ido dejando cuatro huellas de la prudencia como condición humana.

La primera de ellas: que la vida pueda ser práctica o contemplativa, es decir, que pueda haber una elección o «προαίρεσις» (*proaíresis*, elección deliberada), que el hombre pueda decidir un estilo de vida u otro. La segunda: que la prudencia no pueda ser *téchnē*, aunque de esta pueda esperarse la excelencia; el tercer rastro es revelador -en sentido radical de *αλήθεια*- y es la insistencia en que el juicio moral sea verdadero y práctico, es decir, al que se llega por una razón recta, fruto de un ejercicio continuo. La cuarta huella que rebate la idea esencialista de la *φρόνησις* como facultad humana es que, de hecho, en este apartado se han empleado dos voces griegas -atendiendo rigurosamente el léxico aristotélico- para referirnos a la inteligencia «σύνεσις» (*sýnesis*) y «νοῦς» (*noús*); con esta distinción pragmática que hace el Estagirita¹²³ quiero realzar el sentido íntimo que le otorga a la consciencia en la razón práctica.

La *φρόνησις* aristotélica es una síntesis de tres formas de vida: *ἔξις*, hábito que trasciende el instante y esta atemporalidad se práctica¹²⁴: es *πραξις*, praxis, que se vuelve proyecto ante la diversidad de opciones en el mundo; y la *θεωρία*, teoría, para contemplar, evaluar y jerarquizar los valores en función de la *εὐδαιμονία* (Lledó Íñigo, 1993, pp. 100-101). Pero ¿dónde radican, dónde encontramos estas forma de vida y su síntesis en la *bíos* humana, porque ninguna de ellas está la *φύσις* (*phýsis*, naturaleza)? Las hallamos en la intimidad del alma humana, en la interioridad de la consciencia o del corazón y no en la naturaleza, del mundo helénico. Esta noción intimista luego la redimensionará Ortega y Gasset, a la que apelará constantemente como el *intus legere*, a un saber interior.

¹²³ No repararé en la traducciones castellanas. En inglés, ni Rackham (1956) ni Crane (2024) hacen tal distinción y apelan al sustantivo «*intelligence*» o al adjetivo «*intelligent*».

¹²⁴ Esta lógica circular se comprende desde la comprensión y el sentido que le da Aristóteles al emplear el sustantivo «*ἔξις*, -εως, -ή», como hábito, entendido como temperamento, como una aptitud, una capacidad, que se adquiere, que se posee y es, por tanto, una manera de ser, como causa, para hacer. No es una manera de operar como podría entenderse la costumbre, que viene de lo externo. Tomemos por ejemplo este pasaje del capítulo 9 del libro X, en *Ética a Nicómaco*, 1186a: «οὐδὲ γὰρ ἐγίνοντ' ἂν διὰ τῆς πολιτικῆς συνηθείας πολιτικοί». La traducción es de María Araujo y de Julián Marías: «de no ser así, los hombres no llegarían a ser políticos por la costumbre de la política» (2018a, Línea 11, p. 173).

¿Por esta intimidad de la intelección hemos de entender, entonces, una condición natural del hombre?¹²⁵. No. Si por natural entendemos un sentido que, por ser hombre ya se ejerce la acción fronética, la respuesta es no. Si por natural distinguimos que es inherente a lo humano, sí. Y con inherente, no hemos de olvidar el carácter ejecutivo de la prudencia, de la razón práctica. La *φρόνησις* supone un continuo ejercicio humano de elegir, de saber elegir. «La prudencia es una disposición racional verdadera y práctica respecto de lo que es bueno para el hombre»¹²⁶.

La *phrónēsis* aristotélica reúne, pues, dos facultades: la intelección y la deliberación; con la primera se distingue el fin bueno y con la segunda, la inteligencia aprehende el fin por medio de lo particular. La *φρόνησις* no se queda en la racionalidad, sino que es acción, fruto de una buena elección. Ahora bien, la *phrónēsis* no se patenta en sí misma ni es siempre buena elección; la acción fronética no es excelente *per se*: puede provenir incluso de cometer errores en el hacer; de donde se desprende que la práctica (*prâxis*) sea lo que haga al maestro¹²⁷ (1102a); por ello, la razón práctica es la facultad de deliberar correctamente, es la facultad de encontrar un punto entre un extremo inadecuado y un extremo positivo.

Este *λόγος* aristotélico se corresponde con una figura de pensar desde la experiencia. No es una mera contemplación pasiva, sino que es la *φρόνησις* (*phrónēsis*), es decir, la razón o sabiduría práctica. De ahí que Gadamer haya incorporado esta forma experiencia del *lógos* práctico aristotélico en su propia concepción de la experiencia hermenéutica (Conill, 1998, p. 152)

En todo caso, la razón práctica no ha de confundirse con la «*προαίρεσις*» (*proairesis*, elección deliberada): la primera es capacidad ejecutiva de elegir, porque es *ἔξις*, hábito que no es reflexión teórica ni una costumbre (*ἔθος*, *éthos*) que se tiene, se posee como una constitución o manera de ser; la *proairesis* es una elección «forzada» a elegir, porque tras la deliberación, fruto de la prudencia, se escoge lo correcto.

Esta forzosidad electiva, insisto, no ha de entenderse desde una condición natural, sino desde la madurez del pensamiento en la temporalidad, es una inteligencia moldeada desde la

¹²⁵ «Σύνεσις, -εως, -ή» (*sýnesis*) es conciencia en griego, es conocimiento íntimo; comprensión, sagacidad, inteligencia. Mientras que «νοῦς, -οῦ, -ό» (*noûs*) -también «νόος, -ου, -ό» (*noos*) significa inteligencia, memoria, espíritu, mente, pensamiento; razón, intelecto; alma, corazón; sentido, significado (Pabón de Urbina, 2018).

¹²⁶ «Ὡστ' ἀνάγκη τὴν φρόνησιν ἕξις εἶναι μετὰ λόγου ἀληθῆ περὶ τὰ ἀνθρώπινα ἀγαθὰ πρακτικῆν». La traducción es de María Araujo y Julián Marías (Aristóteles, 2018a, Libro VI, cap. 5, l. 20-22, p. 93)

¹²⁷ En términos del Estagirita, en *Ética a Nicómaco* dirá a continuación (1103a): «Adquirimos las virtudes mediante el ejercicio previo». Más adelante dirá: «καὶ ἐνὶ δὴ λόγῳ ἐκ τῶν ὁμοίων ἐνεργειῶν αἱ ἕξεις γίνονται». La traducción es de María Araujo y de Julián Marías: «En una palabra, los hábitos se engendran por las operaciones semejantes. De ahí la necesidad de realizar cierta clase de acciones, puesto que a sus diferencias corresponderán los hábitos» (Aristóteles, 2018a, párr. 1103b, p. 19).

experiencia, que supera la miopía del intelectualismo socrático y platónico (Gracia Calandín, 2023). Es una experiencia de vida, es un saber que solo se alcanza a lo largo de los años. En ello radica la capacidad proairética humana: en una buena elección, que trasciende la capacidad intelectual y se ancla en un deseo conformado en el tiempo.

El ser humano se define a sí mismo por ser «inteligencia deseosa o deseo inteligente» (Aristóteles, *Ética a Nicómaco*, libro VI, capítulo 2, 1139b, 5); su máxima expresión es la elección (*prohairesis*) y de ella depende el cultivo de la virtud ética. Porque la elección, que constituye una parte de lo voluntario, es «lo más propio de la virtud» (Aristóteles, *Ética a Nicómaco*, libro III, capítulo 2, 1111b 5). Por ello, a diferencia de otras formas de racionalidad teórica, la concepción de racionalidad práctica inaugurada por Aristóteles está preñada de experiencia, se gesta en el enjambre brumo de la vida repleta de deseos, sentimientos y apetitos (...). El Estagirita vio con lucidez que la experiencia constituye un gran poder, el poder encaminar y enjuiciar correctamente el juicio práctico. Sin la experiencia práctica se puede ser matemático, un buen físico, a la postre un buen científico, pero nunca sabio práctico y es esa sabiduría práctica la que es clave para la ética, pues ni tan siquiera el que es sabio en cuestiones científicas puede prescindir de ellas en tanto que ser humano.

Es la experiencia la que permite enderezar la recta opinión, desarrollado el tipo adecuado de razón práctica que sirva de guía. Sin experiencia no es posible una adecuada comprensión, entendimiento, intuición, ni deliberación. Precisamente la voz de la experiencia es la que encarna el sabio práctico, el hombre prudente. (Gracia Calandín, 2023, p. 406)

El hombre se decide a sí mismo en cada elección (*proairesis*), que estará determinada por la razón práctica (*phronesis*). El individuo podrá tomar una buena elección o una mala elección, pero si delibera correctamente «*euboulia*» (*euboulia*), pondera y escoge el mejor medio (*phronesis*) para un fin, estará forzado a escoger bien (*proairesis*).

La deliberación constituye la racionalidad como una *ēxis*, como un hábito, como un modo de ser virtuoso (*hēthos*, *ēthos*). En el capítulo 2 del libro VI de *Ética a Nicómaco*, Aristóteles habla de la importancia de la elección deliberada y su sentido ético¹²⁸:

La virtud moral es una disposición relativa a la elección y **la elección es un deseo deliberado**, el razonamiento tiene que ser verdadero y el deseo recto para que la elección sea buena, y tiene que ser lo mismo lo que la razón diga y lo que el deseo persiga (...). El principio de la acción -aquello de donde pate el movimiento, no el fin que persigue- es la elección, y el de la elección el deseo y la elección orientada a un fin. Por eso ni sin entendimiento y reflexión, ni sin disposición moral hay elección. La reflexión de por sí no pone nada en movimiento, sino la reflexión orientada a un fin y práctica. (Aristóteles, 2018a, 1139a-1139b)

¿La reflexión está excluida de todo este ejercicio? No. El Estagirita distingue entre el conocimiento práctico -que implica y conduce a la acción- y un conocimiento teórico o reflexivo, que es especulación; así, hay un «*bios praktikos*» (*bios praktikos*) frente a un «*bios*

¹²⁸ «Ἡ ἠθικὴ ἀρετὴ ἔστι προαιρετικὴ, ἢ δὲ προαίρεσις ὄρεξις βουλευτικὴ, δεῖ διὰ ταῦτα μὲν τὸν τε λόγον ἀληθῆ εἶναι καὶ τὴν ὄρεξιν ὀρθήν, εἴπερ ἡ προαίρεσις σπουδαία, καὶ τὰ αὐτὰ τὸν μὲν φάναι τὴν δὲ διώκειν (...). Πράξεως μὲν οὖν ἀρχὴ προαίρεσις—ὄθεν ἡ κίνησις ἀλλ' οὐχ οὗ ἕνεκα—προαιρέσεως δὲ ὄρεξις καὶ λόγος ὁ ἕνεκά τινος. διὸ οὐτ' ἄνευ νοῦ καὶ διανοίας οὐτ' ἄνευ ἠθικῆς ἐστὶν ἕξεως ἡ προαίρεσις: εὐπραξία γὰρ καὶ τὸ ἐναντίον ἐν πράξει ἄνευ διανοίας καὶ ἠθους οὐκ ἐστίν. διάνοια δ' αὐτὴ οὐθὲν κινεῖ, ἀλλ' ἡ ἕνεκά του καὶ πρακτικῆ». La negrita en ambos textos es mía. La traducción es de María Araujo y de Julián Marías (Aristóteles, 2018a, p. 90).

θεωρητικός» (*bíos theoretikós*)¹²⁹. De lo que puede desprender una elección ante dos posibilidades. A donde quiere llegar Aristóteles es que la reflexión, la comprensión o la acción fronética no solo han de tener un fin, sino que son insuficientes si no generan movimiento. Y esta es la tarea de la elección, que no consiste en escoger al azar a o b, sino elegir desde el deseo deliberado de elegir.

Producir noticias o divulgarlas en redes no constituyen un fin en sí mismo, sino una acción. Puede decirse, junto a Aristóteles, que todo quien hace algo lo hace con vistas a algo. Pero esta afirmación no es sostenible, por ejemplo, cuando se aplica al automatismo o «θυμός»¹³⁰ (*thymós*, impulso, curiosidad, deseo, ánimo) del compartir *fake news* sin haber pasado por las facultades del alma que rigen la acción y la verdad: el entendimiento (*νοῦς*) y el deseo (*ὄρεξις*). ¿Puede alegarse que leer un titular que aparece en un determinado segundo, al azar o mediado por el algoritmo, en una cronología de una red social constituye entender la noticia, que no se ha leído, pero se ha querido compartir en un grupo familiar de Whatsapp o del trabajo? Esto también es una manera de ser y se escoge o no difundir las noticias auténticas o las *fake news*.

De allí la insistencia del Estagirita de que la elección (de compartir una noticia, en este caso) sea un deseo deliberado (leída la noticia, comprobada su fiabilidad y evaluada su posible aportación a la opinión pública crítica). Si entendemos la elección desde una mirada aristotélica, la comprenderemos desde una perspectiva activa, agente como fin o propósito vital individual, aunque haya un fin último eudaimónico -y político, como la defensa de la democracia o de los derechos humanos- al que tiende cada individuo. Hemos, pues, de trascender esa forma de ser de un deseo impulsivo (*θυμός*) a forjar el carácter de un deseo recto (*ὄρεξις*).

13.4. Entrenar el deseo.

El compás de interpretación sobre el *dictum aristotelicum* sobre la (im)posibilidad de discutir sobre los fines está abierto. ¿Se puede deliberar sobre aquello sobre lo que no podemos

¹²⁹ En el libro X de *Ética Nicomáquea* esta idea está recogida en 1177b-1178a y en 1178b-1179a, para hablar de la felicidad de la vida contemplativa de los filósofos, que se dedican a la reflexión a la *θεωρία* (Aristóteles, 2018a); la contraposición de estilos de vida está presente también en el libro VII, de *Política* 1324a, solo que aquí defenderá el Estagirita que la felicidad de cada hombre *práctico* está en la *polis* (Aristóteles, 2018b, p. 202). Aristóteles está claro en que no todo hombre es filósofo, es decir que su finalidad sea la *θεωρία* o la *σοφία*, de allí que, al final, se incline por preferir *βίος πρακτικός*.

¹³⁰ «Θυμός, -οῦ, -ό» (*thymós*) tiene muchas significaciones en griego. La primera de ellas es ánimo; aliento, espíritu, alma (en especial como pasiones y afectos, pero también como principio de vida y de pensamiento). Es también deseo, impulso, temple, forma de ser; es pasión de forma general, pero también concretamente puede ser coraje, valor; ira, cólera; corazón, afecto (Pabón de Urbina, 2018, p. 301). Antonio Gómez Robledo ha traducido el *θυμοῦ* en *Política*, 1327b, como «brío» (Aristóteles, 2018b, Libro VII, cap. 6, l. 24, pp. 212) y en 1328a como «ánimo» (Aristóteles, 2018b, Libro VII, cap. 6, l. 7, p. 213).

intervenir o modificar? ¿Este fin, dado por la naturaleza, resulta ajeno, por cuanto es exterior, al hombre? Hay dos principios que podemos recoger: el de la intervención (acción) y el principio electivo desiderativo. El primero aparece el capítulo 3 del libro III de *Ética a Nicómaco*: no se delibera sobre lo que no se puede modificar (el cosmos, la naturaleza, lo inconmensurable). El segundo lo retoma el Estagirita en el capítulo 2 del libro VI: aquello de donde parte el movimiento, no el movimiento en sí, ni el fin al que el movimiento se orienta. Hay, sin embargo, un tercer principio neoaristotélico y del que sí se hacen eco MacIntyre (2013) y Adela Cortina (2021a).

En su análisis sobre el filósofo heleno, Novoa Artigas (2015) incidirá en la especificidad de los fines: primero en el fin específico que puede operar en mí «si soy médico, sanaré, no legislaré»; segundo, en el fin último, que es la eudaimonía. En un caso u otro podría sostenerse que ningún médico persigue la muerte o que nadie persiga la infelicidad o una mala vida. El choque está, por tanto, en la «imposibilidad» de deliberar cuando este fin viene dado por la naturaleza. Pero esta naturaleza colida con el carácter racional y deliberativo del sujeto: antes de ser médico, uno delibera sobre otras opciones y según esa deliberación, uno elige.

Novoa insiste en distinguir por ello entre el fin último, como algo puramente formal, como vida buena y sobre lo que, para Aristóteles, no es posible deliberar, sino querer realmente ese fin, que va más allá de lo discutible. Y este querer no entra en conflicto con la razón práctica (*φρόνησις*), sino que, al contrario, se nutren para poder elegir bien (*προαίρεσις*) o escoger entre las posibilidades sobre los modos de vivir. Para graficar esta idea de un buen querer articulado con la razón práctica recta y elección hacia el bien, pone un ejemplo de lo opuesto: el joven que entiende la teoría filosófica y la halla cierta, pero en su vida cotidiana, el apetito irracional es mayor que las fuerzas de esas verdades impresas en su espíritu. Puede decirse que conoce y no conoce el bien: lo entiende, pero al no haberlo internalizado y cribado por la voluntad racional (*βούλησις*) orientado hacia el deseo del bien (*ὄρεξις*), ese fin último eudaimónico se oculta y no es el *τέλος* que efectivamente (di)rige su vida (2015, p. 47).

Muy lejos de ser teórico, este ejemplo de Novoa es, desde mi perspectiva, radicalmente fantástico para entender desde la filosofía aristotélica el *thymós* (impulso, curiosidad, deseo) irrefrenable de los analfanautas y de muchos prosumidores que son conscientes del perjuicio cognitivo y social de las *fake news* y aun así comparten y difunden desinformación.

Desde la psicología cognitiva aplicada a las *fake news* este fenómeno de desconexión entre lo que se entiende y se divulga es patente. En la investigación de Pennycook y Rand (2021), demuestran que el origen de esta desconexión no está como generalmente se cree en el

partidismo o sesgos políticos particulares, sino a varios factores muy personales como la falta de discernimiento de la verdad ante la falta de un razonamiento cuidadoso y de conocimientos adecuados -ἐπιστήμη (*epistēmē*)-.

Melchior y Oliveira (2024) analizan también esta «autodeterminación» -término con el que no estoy de acuerdo, porque hay, en todo caso, una «automecanización»- en los internautas para divulgar *fake news* en redes sociales y encuentran motivaciones intrínsecas y extrínsecas. Entre las primeras están la creencia en la desinformación (*misinformation*, es decir, inconsciencia de la falsedad o falsificación y por tanto carente de mala intencionalidad) y el entretenimiento. Entre las segundas están la autopromoción, la convicción en teorías de conspiración y la ideología política. A pesar de que analizan qué mueven internamente a los internautas para difundir noticias falsificadas y de que los autores promueven una alfabetización mediática e informacional en los internautas -y con lo que estoy de acuerdo-, disiento en parte en la vía resolutive que resaltan: una agencia responsable que recae en los gobiernos, en las redes sociales, las organizaciones sanitarias privadas (en un contexto de pandemia por coronavirus, que es el periodo delimitado de análisis en este estudio) y una sociedad civil que, a mi parecer, se presenta como una abstracción. Los autores plantean la gran importancia de los internautas en esta lucha contra las *fake news* (Melchior & Oliveira, 2024, pp. 1127 y 1144). La cuestión es cómo hacer que los ciudadanos digitales internalicen la necesidad -personal y social- de no compartir desinformación.

Las autoras abogan por un sentido de responsabilidad de los usuarios a través de mejorar la alfabetización digital que permita comprender los matices en el mundo digital, el impacto de las *fake news* y mejorar las infodietas al consumir noticias solo de fuentes, seguras, serias y fiables. Es muy positivo, pero no deja de concebir a los internautas como agentes pasivos en el proceso y de concebir soluciones en una capacitación técnico-mediática. Son soluciones necesarias, sin duda, que insisten en poner la lupa, precisamente, en lo externo del usuario. Complementariamente yo me plantearía, además, mejorar la praxis o actividad informativa, en lo interno, en cómo moldear ese apetito impulsivo (*θυμός*) y entrenar el deseo racional *boúlēsis* y el deseo del bien (*ὄρεξις*) en la esfera pública digital.

Martha Nussbaum podrá la lupa no en la indiscutibilidad de los fines o en la imposibilidad de deliberación sobre los fines, sino en la «βούλησις» (*boúlēsis*): en el deseo. En su obra *The Fragility of Goodness*, de 1986, Nussbaum (2001) se cuestiona sobre el papel de la elección -incluidos los principales valores que conforman una buena vida humana-, de los medios para alcanzar esos bienes que van más allá de sí mismos. Pone de relieve el carácter deliberativo del agente racional desde dos ópticas: la commensurabilidad de la producción para

alcanzar ese fin. Así el sujeto racional seleccionará los mejores medios productivos para tal fin. Y con mejores quiere decir que el indicador es cuantificable: lo que genere más de ese fin es lo racionalmente deseable. La racionalidad no es meramente matemática, sino práctica, pues para llegar a este punto se ha de preguntar qué se requiere para, de un modo u otro, alcanzar este fin.

Esto explica en parte el *dictum* aristotélico sobre la relevancia de la deliberación y la elección para ocuparse de los medios, mas no resuelve la cuestión sobre la discusión de los fines. En el capítulo X de *The Fragility of Goodness*, Nussbaum (2001, pp. 296-298) ofrece una segunda óptica: el deseo entrenado, no solo un querer o apetecer. A juicio de la filósofa norteamericana no existe tal veto del Estagirita sobre la deliberación de los fines y ofrece su propia traducción e interpretación de este pasaje aristotélico en *Ética a Nicómaco* (1112b)¹³¹:

De hecho, Aristóteles escribe: «No deliberamos sobre los fines, sino sobre lo que está **hacia el fin**» -o «**lo que pertenece al fin**». Esta frase más laxa no sugiere que sólo se trate de medios instrumentales. De hecho, es lo suficientemente amplia como para dar cabida a la deliberación sobre lo que debe contar como el fin, cuáles son las partes constitutivas del fin, un tipo de deliberación que Aristóteles reconoce claramente en otra parte. (Nussbaum, 2001, p. 297)

Nussbaum ciertamente emplea una traducción algo laxa, pero se trata de una interpretación del texto griego, a mi juicio, medianamente posible¹³² y, sobre todo permite abrir el campo hermenéutico con rigor a las palabras de Aristóteles y cuya tesis recupera Nussbaum en una obra posterior *The Therapy of desire*, de 1996. El problema que encuentra la filósofa estadounidense es el uso indistinto de fines que hay en Aristóteles: por un lado, un primer sentido individual de la clarificación de los propósitos y, por otro, un acuerdo comunitario con relación a esos propósitos.

El primero atiende a un carácter racional y deliberativo del sujeto; el segundo, a los acuerdos sociales sobre la vida compartida y la planificación social, como establece Aristóteles

¹³¹ Esta traducción al inglés del texto aristotélico pertenece a Nussbaum: «Aristotle actually writes, “We deliberate not about ends, but about what is **towards the end**” - or, “**what pertains to the end**”. This looser phrase does not suggest that only instrumental means are in question. Indeed, it is broad enough to accommodate deliberation about what is to count as the end, what are the constituent parts of the end — a type of deliberation that Aristotle plainly recognizes elsewhere.». Las negritas en la traducción castellana -que es mía- y en el texto original de Nussbaum (2001, Capítulo X, p. 297) son mías. La traducción al inglés que he consultado es la de Harris Rackham, de Harvard University (Aristotle, 1956, Volumen 19, p. 137; Crane, 2024) y coincide plenamente con la de María Araujo y Julián Marías de *Ética a Nicómaco* (2018a, Libro III, 3, 1112b, l. 11-12, p. 37) y la con la Julio Pallí Bonet (1993, p. 183).

¹³² La preposición griega «*περί*» ciertamente puede significar «hacia» (*towards*, en inglés), «en lo que respecta a» o «lo que pertenece a» (*what pertains to*, en inglés), como traduce Nussbaum; es una licencia que no es del todo descabellada que se toma la filósofa norteamericana para destrabar la cuestión sobre el *dictum* aristotélico. La preposición griega «*περί*» tiene el segundo significado cuando rige genitivo, que es como el Estagirita lo ha escrito; sin embargo, significa «hacia» cuando «*περί*» rige acusativo y no es el caso de «*τελῶν*», genitivo plural de *τέλος*. De allí que Nussbaum reconozca que su interpretación sobre el texto aristotélico sea «laxa».

en el libro VII de *Política*, 1326a¹³³. Allí radica el carácter del deseo hacia el fin, la apropiación deliberada de ese fin (Nussbaum, 1996).

Se trata, desde esta perspectiva, a mi juicio, de un deseo activo o agente, entrenado, conducido, con propósito. Más que deliberar o no sobre los fines dados por la naturaleza, la cuestión en Aristóteles es la (in)capacidad de agencia que tiene el sujeto en la intervención de ese fin y que deja claro en el capítulo del libro III de *Ética a Nicómaco* (Aristóteles, 2018a, párr. 1112a, p. 36). Nussbaum insistirá en el capítulo II de *The therapy of desire* precisamente en la necesidad de la discutibilidad: no es lo mismo intentar deliberar sobre algo incuestionable (la caída de la lluvia, por ejemplo) a deliberar sobre lo que admite discusión: como preguntar por los medios para ese fin o bien inquirir sobre mayor especificación del fin, lo cual tampoco amerita una noción de conmensurabilidad (Nussbaum, 1996, p. 60).

A la luz de estas reflexiones sobre el pensamiento aristotélico cabe cuestionarse sobre el sentido del deseo en la actividad informativa. Más que indagar sobre la intencionalidad de la empresa periodística, la inquietud que surge es precisamente del otro lado, el de los analfanautas y de prosumidores que generan (des)información o contenido digital. ¿Su deseo de generación y de difusión de *fake news*, aun sin mala intención, a que fin obedece? ¿Hay una tensión entre la facultad intelectual *νοῦς* (*noûs*) y la facultad apetitiva o desiderativa (*ὄρεξις*, *órexis*)?, como plantean algunos interpretes (Chamberlain, 1984; García-Valiño Abós, 2009; Gresseth, 1958). Ni en Aristóteles ni, en nuestro caso de una ética aplicada a la ciudadanía digital frente a las *fake news*, ocurre, a mi juicio, tal tensión entre el intelecto o entendimiento y el deseo.

La *ὄρεξις* o el deseo en Aristóteles tiene un carácter ético, porque es racional, deliberativo, es intencionado. Recordemos una vez más el pasaje «ἡ δὲ προαίρεσις ὄρεξις βουλευτική», la elección es un deseo deliberado: implica un *ἦθος*, un carácter. La *órexis* es conducente, es guía del carácter moral (Gresseth, 1958), a diferencia de la *boúlēsis* o deseo, cuyo carácter racional o ético no siempre está claro en Aristóteles¹³⁴, aunque hemos de tener en cuenta también el estatuto racional -en este sentido para diferenciarlo también de la «ἐπιθυμία»

¹³³ «Διὸ δεῖ πρῶτον ὁμολογεῖσθαι τίς ὁ πᾶσιν ὡς εἰπεῖν αἰρετώτατος βίος, μετὰ δὲ τοῦτο πότερον κοινή καὶ χωρὶς ὁ αὐτὸς ἢ ἕτερος. νομίσαντας οὖν ἰκανῶς πολλὰ λέγεσθαι καὶ τῶν ἐν τοῖς ἐξωτερικοῖς λόγοις περὶ τῆς ἀρίστης ζωῆς, καὶ νῦν χρηστέον αὐτοῖς» (2018b, Libro VII, 1326a, l. 20-24, p. 200). La traducción al castellano es de Antonio Gómez Robledo: «de aquí, pues, que tengamos que ponernos de acuerdo sobre cuál es la vida más deseable para todos en general; y después, si esta vida es la misma para la comunidad y para el individuo, u otra distinta» (2018b, p. 200).

¹³⁴ En *Ética Eudimia*, 1126b, Aristóteles usa «βούλησις» como un deseo carente de propósito. Rackman traduce al inglés como «*wish*», deseo, en castellano (1935, Libro II, l. 3, p. 292). Julio Pallí Bonet traduce la *boúlēsis* al castellano como volición (1993, p. 460). En todo caso, no se ha de confundir deseo o voluntad en «βούλησις» (*boúlēsis*), con *ἦθος* «*η*», con deliberación «βούλευσις» (*boúleusis*), escrita con épsilon «*ε*».

(*epithymía*)- que le da el Estagirita a la *boúlēsis* en el tratado *Acerca del Alma*¹³⁵.

No hay por tanto tal oposición entre el *νοῦς* y la *ὄρεξις* (Bosch Rabell, 2022). Ello no supone que no haya que entrenar y reconducir éticamente la *boúlēsis* o el deseo, de acuerdo con la lectura aristotélica de Nussbaum (1996, 2001) y con la que estoy de acuerdo. Este deseo será una voluntad, entendida, como un apetito intelectual o un deseo orientado hacia la rectitud o un apetito de la razón.

Como se ve, cada elemento del alma precisa de la ayuda de la otra para alcanzar el máximo potencial del individuo, es decir, su excelencia «ἀρετή» (*areté*). Y, en Aristóteles, esto se logra solo teniendo un propósito y un medio: un *τέλος* y un alma «ψυχή» (*psyché*) o alma (Chamberlain, 1984).

¹³⁵ En el capítulo 10 del libro III la obra *Acerca del alma*, el Estagirita dice en 433a: «νῦν δὲ ὁ μὲν νοῦς οὐ φαίνεται κινῶν ἄνευ ὀρέξεως (ἢ γὰρ βούλησις ὄρεξις, ὅταν δὲ κατὰ τὸν λογισμὸν κινήται, καὶ κατὰ βούλησιν κινεῖται), ἢ δ' ὄρεξις κινεῖ καὶ παρὰ τὸν λογισμὸν· ἢ γὰρ ἐπιθυμία ὄρεξις τίς ἐστιν» (1990, Líneas 23-27, p. 80). Esta referencia bibliográfica del texto en griego antiguo corresponde a la edición de la Universidad de Oxford. También me he apoyado en una edición canónica, a cargo del especialista Paul Gratsiatos, de la editorial griega Φέξης (1911, p. 141) y en el portal web de textos clásicos helénicos, editada por Agelos Perdikouris (2002) que recoge textos helénicos clásicos, entre ellos, la edición de Gratsiatos. La negrita es mía y lo explico a continuación.

La complejidad de traducir el léxico en Aristóteles no es un cuestión nueva; particularmente para la voz «βούλησις, εως, ἢ», puede consultarse la obra *The Politics of Aristotle*, de William Newman, académico y pedagogo, publicada en cuatro tomos entre 1887 y 1902, y que Cambridge University y Oxford University han reeditado en 2010 y 2000, respectivamente. Para mi análisis he empleado la de Cambridge University; Newman resalta la falta de uniformidad en el lenguaje de Aristóteles y específicamente alude la inconsistencia semántica de «βούλησις» en el filósofo heleno (2010, Volumen III, p. 456).

Este desafío pragmático es propio de los usos y tampoco en la antigüedad helénica había unicidad semántica. En principio, «ὄρεξις, εως, ἢ» (*órexis*) puede traducirse como deseo, apetito o hambre, que es el uso común en medicina: an-orexia, vig-orexia. No es el caso de Aristóteles, como veremos en seguida que la significa, a mi juicio, el sentido más amplio a partir de la acción «ὀρέγω» (*orégō*) propiamente dicha del es desear, que no describe no solo el sentido o la necesidad apetitiva fisiológica, sino aspirar (a algo); significa también tender, tratar de alcanzar, pretender. Para los usos del verbo «ὀρέγω» en autores de literatura clásica antigua pueden consultar las obras *A Greek-English Lexicon* (Liddell et al., 1940) y una versión de ese clásico más actualizada y editada por Spiros Doikas y William Berg (Liddell et al., 2025). Beekes nos recuerda desde la lingüística que el adjetivo «ὀρεκτικός» en Aristóteles, es inclinado hacia desear, perseguir, de allí que este sentido «directivo» del verbo «ὀρέγω» (*orégō*) haya pasado al latín como «*rego-regis-regere-rexi-rectum*», como dirigir, conducir, gobernar, regir (2009, p. 1099). Desde la filosofía, en su obra *The Fragility of Goodness*, Nussbaum habla que este deseo aristotélico es orientativo en cuanto que es activo, conduce a la acción en la vida cotidiana y, por tanto, es un deseo ordenado, es ético, en contraste con la idea platónica del intelecto autosuficiente: que es activo, es decir que se mueve por sí mismo, como generador de actos valiosos, como un deseo activo movido por los apetitos pasivos del cuerpo, nada selectivos, pero que empujan a un sujeto pasivo (Nussbaum, 2001, Capítulo IX, pp. 264 - 289)

En castellano la dificultad pragmática no es diferente. Según la edición que se emplee, los sentidos y las traducciones alternarán y ello puede generar confusión. La traducción al castellano de *Acerca del alma* que he empleado es la de Tomás Calvo Martínez, filósofo y catedrático especializado en filosofía antigua, y corresponde a una edición canónica de la prestigiosa editorial Gredos. Para evitar confusiones en los términos intervendré en su interpretación para dilucidar con paréntesis entre los términos deseo, voluntad o volición y apetito, y dejaré las negritas para la voz griega de βούλησις: «Ahora bien, la observación muestra que el intelecto (*νοῦς*) no mueve sin deseo (*ὀρέξεως*): la **volición** es, desde luego, un tipo de deseo (*ὄρεξις*) y cuando uno se mueve en virtud del razonamiento es que se mueve en virtud de una **volición**. El deseo (*ὄρεξις*), por su parte, puede mover contraviendo al razonamiento ya que el apetito -físico o pasional- (*ἐπιθυμία*) es también un tipo de deseo (*ὄρεξις*)» (2003, p. 247). Calvo Martínez ha escogido en esta ocasión traducir «βούλησις» por volición, yo hubiese preferido el término voluntad, como bien advierte él en la nota 28 a propósito del capítulo III del libro II, en *Acerca del alma* (2003, pp. 175-176). MacIntyre (2013) recogerá en *After virtue* esta noción aristotélica de «βούλησις» o voluntariedad racional y el de «ὄρεξις» o deseo orientado hacia el bien.

La tensión que ocurre en la *ψυχή*, a mi juicio, tanto en el planteamiento del Estagirita como con los analfanautas es precisamente entre el deseo racional y el deseo irracional¹³⁶, que tampoco podemos reducir únicamente a lo cognoscitivo (Bosch Rabell, 2022; Novoa Artigas, 2015), partiendo de las competencias técnicas y digitales de la mayoría de los internautas, mas no de competencias éticas.

Esta tensión de una irracionalidad comunicativa en circunstancias digitales la podemos traducir concretamente, entre otros signos y de los cuales ya he hecho mención a lo largo de esta tesis, en: a) el automatismo operativo -recordemos la premisa de «falso o no, igual comparto», como nos recordaban Zozaya-Durazo et al. (2023)- al hablar de la impulsividad irrefrenable de compartir *fake news*, aun a sabiendas de la falsedad; b) en la hipertrofia de la técnica, en la obsolescencia tecnológica programada y una insaciabilidad del deseo por el consumo de innovación tecnológica llevan -en perspectiva orteguiana- a plantearnos la necesidad de cultivar los (buenos) deseos y reconducir este apetito voraz o compulsivo, fruto del bombardeo externos de estímulos digitales, que devienen, además, en problemas de atención, en impaciencia y en nervios en el mundo real *off line* (Diéguez Lucena, 2017; Gracia Calandín, 2020b); c) la pérdida de significatividad del contenido digital creado y difundido cuyo valor no está en aportar, *stricto sensu*, valor desde la calidad, la veracidad o el contraste, sino generar impacto o la posverdad para deslegitimar al oponente y manipular la opinión pública (Gozálvez Pérez et al., 2021); d) el desapego o la pérdida del hábito de lo veraz frente al auge de la viralidad y de una pasividad mediática y civil para poder discernir entre lo real, lo ficticio y lo verosímil y evitar un compromiso con una verdad liberadora (Suárez Montoya, 2024b), e) verdad que se diluye ante una narración periodística que sucumbe ante la instantaneidad en detrimento de una comprensión reposada de la realidad -tanto en periodistas como en audiencias- y a favor de la inmediatez de las redes sociales, que divulgan sin rigor ni filtros de racionalidad (Suárez-Villegas & Cruz Álvarez, 2013); f) aumento de la desigualdad, debilitamiento de la sociabilidad, disminución de la deliberación pública y una intimidad erosionada ante la instantaneidad, ubicuidad, sensación de gratuidad en las conexiones y la perdurabilidad de los textos visuales (Arenas-Dolz, 2014).

¹³⁶ La «ἐπιθυμία, -α, -ή» (*epithymía*) es deseo o apetito con un sentido de pasión. Menciono tres ejemplos: el primero de estos lo podemos hallar al final del capítulo 3 del libro I de *Ética a Nicómaco*, 1102b (2018a, Línea 30, p.18), para diferenciar entre lo «ἐπιθυμητικόν» de lo «ὀρετικόν», lo apetitivo (irracional, pasional) de lo desiderativo (racional), respectivamente. En el libro II de *Ética Eudimia*, se encuentra esta oposición entre «ἐπιθυμία» y «ὄρεξις» en dos ocasiones: tanto en el capítulo 7, 1223a (Aristóteles, 1993, Líneas 26-27, p. 448) como en el capítulo 10, 1225b (1993, Línea 25, p. 458).

Me pregunto cómo trascender esta *epithymía* o *thymós* voraces por lo viral y las interacciones que favorezcan las métricas como criterio de validez, cómo entrenar este deseo - como plantea Nussbaum- y entenderlo como una voluntad, entendida como un apetito intelectual o un deseo orientado hacia la rectitud o un apetito de la razón, cómo activar la *proaíresis* como fruto del juicio prudencial.

Uno de los puntos más reveladores del pensamiento aristotélico, que rescata Bosch Rabell (2022), es enfocarlo desde la temporalidad: orientar la facultad desiderativa no hacia un bien inmediato y placentero, sino a la contemplación al largo plazo. Ello nos brinda un bosquejo en nuestra tarea del rescate de una razón práctica en la ciudadanía digital al aterrizar esta idea de contemplación a largo plazo, que abordaré en el capítulo XVII, dedicado a la propuesta de Adela Cortina y su *práxis τέλεια* de la actividad informativa, que contrasta, desde mi perspectiva, con una *práxis ἀτελής* de la actividad desinformativa muy presente en redes sociales y que atenta contra la forja de una opinión pública crítica, prudente y responsable.

13.5. Consecuencias de la ausencia de la acción fronética en las *fake news*.

Fruto de la aceleración tecnológica y del ritmo de vida (Rosa, 2005) y de aceleración en la transformación mediática (Aguaded Gómez & Romero Rodríguez, 2015) nos hemos ido habituando a una irracionalidad cuyo piso es lo instantáneo. Las consecuencias son nefastas en un contexto de *fake news* porque nos hemos desacostumbrado a la verificación noticiosa frente a la rapidización de las dinámicas digitales (Aguirre, 2020); el modo de ser y de operar de los analfanautas y de muchos prosumidores consiste en ser arrastrados por la instantaneidad o inmediatez donde la veracidad y la deliberación como *ἔξις* han ido perdiendo el pulso (Suárez Montoya, 2024b, 2025b).

Este preámbulo ha allanado el camino para articular la razón práctica, en Aristóteles, se actualiza, no es fija, porque depende de un conocimiento interior, de una racionalidad humana desde lo más íntimo de su consciencia.

La «*βούλευσις*» (*boúleusis*) o deliberación aristotélica ostenta un lugar privilegiado en la arquitectónica de la razón práctica (Conill, 2003). El peso que tiene la prudencia es, precisamente, que orienta la deliberación y la elección (*προαίρεσις*). Pongamos un ejemplo de la acción reflexión:

Nuestra evolución cultural nos ha llevado a ver la práctica teóricamente, a considerar el arte (*τέχνη*) como ciencia (*ἐπιστήμη*) y a estudiar las acciones (*πρᾶξεις*) como hechos (*πράγματα*). Es posible hacerlo y no es del todo erróneo hacerlo así. Pero podríamos perfectamente hacer lo contrario: ver la teoría (*θεωρία*) como práctica (*πρᾶξις*), la ciencia (*ἐπιστήμη*) como un arte (*τέχνη*) y los hechos (*πράγματα*) como algo que se hace. No solamente podríamos hacer eso, sino que debemos hacerlo, ya que lo primario en nuestra vida no es teorizar sino obrar y practicar. Hacer ciencia es

fundamentalmente un arte. Tenemos que aprender cómo se investiga y cómo se llega a conclusiones científicas correctas. En el pensar y en el investigar se unifican teoría y práctica. Los hechos que utilizamos para desarrollar nuestro pensamiento teórico tienen que ser elegidos con buen juicio, y ahí tenemos precisamente la acción, a elección y la libertad. (Arenas Dolz, 2008, p. 50)

Esta sugerencia de Arenas Dolz nos ayuda a cambiar la perspectiva incluso de la racionalidad del método periodístico y entenderla no desde su teorización, sino desde su producción y desde su actividad o práctica.

En términos del Estagirita esta distinción se patentaba con dos voces *πρᾶξις* (*prâxis*, *práctica*, *actividad*) y *ποίησις* (*poiēsis*, *producción*). La actividad práctica es una ejecución cuyo sentido propio está en la acción misma, es una tarea interna; acción y sentido coinciden, el acto es el fin¹³⁷ en sí mismo, en el que la tarea y el propósito coinciden. En cambio, la producción poiética tiene su sentido en lo externo, es un proceso que conduce a un fin previsto. ¿Qué el sentido de la *poiēsis* esté en lo externo lleva a la producción a ir como una flecha sin rumbo o incluso ser ajena o contraria al *τέλος*?

A mi juicio, es aquí donde comienzan a emerger las confusiones en la actividad y en la producción informativas en la esfera digital. La primera de ellas, patente en el mundo digital: desde el periodismo y la filosofía práctica hay más -o menos- claridad sobre la *prâxis* y la *phrônēsis* informativas, mientras que, en los analfanautas y prosumidores, hay una *poiēsis* que muy difícilmente podría llamarse informativa, sino más bien, *fake news*, pero con la *τέχνη* (estilo y estética) periodística.

Coincido con Ramírez González (1997) y con Arenas Dolz (2008) en que actualmente ambos matices griegos pasan desapercibidas en la traducción castellana y se usan indistintamente o incluso, en el caso de la *poiēsis* queda frecuentemente relegado en la racionalidad periodística porque la producción no es constatable en la manipulación particular, sino en su carácter universal (Chillón Lorenzo, 2007, 2011a, 2011c, 2011b) o confunde esta *poiēsis* al obedecer a un fin externo busca solo dinero, fama o prestigio en el periodismo (Cortina, 2004a). Esta tesis de que la producción poiética del periodismo atiende únicamente a fines externos y con lo cual se corrompe la profesión amerita una relectura más afinada de Aristóteles.

La cuestión de trasfondo, a mi juicio, además de ser de índole pragmática, es de índole ontoética cuando se aplican estas nociones de producción poiética y razón práctica a la esfera

¹³⁷ Aunque la emplean, autores como Ramírez González no están de acuerdo con traducir el «*τέλος*» griego por «**fin**», sino finalidad o propósito (1997, p. 45). Esto no supone un problema para el propio MacIntyre o su obra original en inglés. Por citar un ejemplo: «(...) which always presents itself in the form of a *telos* -or a variety of **ends** or goals» (MacIntyre, 1981, p. 201). Las negritas son mías.

digital. ¿Quién y qué se produce en el periodismo? ¿Qué se practica en el periodismo? Estos matices se pierden mucho en castellano y puede pensarse que son preguntas que redundan en una misma cuestión. Lejos de ser así, expondré en los siguientes apartados los riesgos que traen esta escisión e indistinción pragmáticas a partir de lecturas neor aristotélicas.

13.6. Conclusiones generales del capítulo XIII.

En este capítulo me he propuesto razonar que las *fake news*, como patología social, también son fruto de una confusión entre dos términos dentro de la arquitectónica de la racionalidad aristotélica: la *práxis* y la *poiēsis* de la actividad informativa y que, por tanto, para luchar -tanto preventivamente como para contrarrestarlas- es necesario que el carácter del ciudadano digital se forje, además de virtudes ético-cívicas y cordiales, en perspectiva orteguiana, en una epistemología que lo blinde frente a desórdenes desinformativos. Y ello pasa por comprender -y a la postre, de tener experiencia- la dinámica informativa para discernir y divulgar relatos veraces en la esfera pública digital.

El primer escollo con el que nos hemos encontrado, antes de entrar de lleno -y que aún estamos lejos de resolver- entre la escisión entre razón práctica y producción informativa, ha sido rebatir la tesis aristotélica de que sobre los fines no se delibera. Esto conviene tenerlo en cuenta desde el principio, porque en los próximos capítulos seguiremos ahondando en esta cuestión y partiendo de la premisa de que sí podemos deliberar sobre lo que puede ser diferente y los fines del periodismo han ido evolucionando con el tiempo. En este capítulo he desafiado la tesis aristotélica -sobre la que se han tejido propuestas como las de la ética cívica para las éticas aplicadas y las de MacIntyre para hablar de las prácticas profesionales.

Esta impugnación se fundamenta en el cambio de racionalidades en el tiempo y con la evolución de las técnicas se. Este desafío radical a la tesis de Aristóteles sobre la (im)posibilidad de discutir sobre el fin último de las actividades se halla, precisamente, en su ejercicio hermenéutico de la razón práctica: lo que puede ser de otra manera. Partiendo de esta premisa del propio Estagirita me pregunto: ¿el fin de la actividad informativa es solo apuntar hacia la verdad, como lo dicta una larga tradición de dos siglos en el periodismo -europeo, anglosajón e iberoamericano-? Más que eso, cuestiono: ¿este fin puede ser compartido, *id est*, que no sea un propósito exclusivo -y excluyente- de la agencia mediática, sino que sea compartido también por la ejecutividad ciudadana? ¿Acaso la ética cívica no ha rebasado este principio aristotélico en el periodismo, al plantear la *πρᾶξις τέλεια* de la actividad informativa con la forma concreta de una opinión pública crítica, razonante y responsable? Mi tesis parte, ahora, de las premisa: los fines de la actividad informativa son discutibles y son compartidos.

Esto despeja del todo la cuestión de la verdad como fin y como principio en la actividad informativa. Hay quienes pueden alegar -y, en parte, estoy muy de acuerdo con este punto de vista- que el punto arquimédico de la profesión periodística es la verdad. Desde la filosofía moral, una de las grandes contribuciones de la ética cívica ha sido complementar o reorientar el fin de la actividad periodística hacia otro fin, que no es la verdad, sino que es la praxis en sí misma, la acción perfecta: la opinión pública crítica, razonante y responsable. En este sentido, la verdad ha sido un punto de partida para Adela Cortina y su ética mediática, pero no el punto de llegada, aunque luego incurra -como demostraré en los siguientes capítulos en una contradicción performativa, porque hace tres décadas partía del mismo principio aristotélico sobre la indiscutibilidad de los fines de las actividades.

Esta postura dogmática sobre la supuesta irrefutabilidad del *dictum aristotelicum*, corre el peligro de limitar todo el potencial hermenéutico-crítico de su pensamiento y encorsetarlo, desde la exégesis, solo en una época y en un contexto, sin atender, en primer lugar, que las racionalidades cambian con los tiempos y con la evolución de las técnicas.

Esta línea de pensamiento férreo sobre el filósofo heleno ha traído consecuencias en el campo de las *fake news* y demás desórdenes informativos porque arrastran -sin ir muy lejos un desdén por la *τέχνη*- y una visión cerrada del *τέλος* de la actividad informativa al encasillarlo solo en la praxis profesional: ¿acaso los ciudadanos digitales no generan, difunden y comparten y consumen (des)información? Una lectura solo exegética de Aristóteles nos apartaría de la mirada de la técnica; esta interpretación es inadecuada, en segundo lugar, porque implicaría concebir que la *τέχνη* está desprovista de un *τέλος*, cuando en realidad, en el mismo Aristóteles explicita en el inicio de *Ética a Nicómaco*, 1094a, I, 1-17, que la *τέχνη* también tiene un fin o un propósito; y recuerda en el capítulo 4 del libro VI de esta obra, 1140a, 1-20, que la *τέχνη* es objeto de la acción fronética, porque, si bien la producción versa sobre el llegar a ser, sobre el idear, la *τέχνη* está acompañada de racionalidad y de una razón verdadera: el «principio está en el que lo que produce y no en lo producido»¹³⁸ (2018a, p. 92).

Por un lado, tenemos hermeneutizaciones desde varios frentes: una escisión entre *práxis* y *poiēsis*, como ocurre en la Teoría Crítica y en la ética cívica y en otras corrientes; una visión conciliatoria entre la acción y la producción. Por otro lado, Ramírez González (1997) y Arenas Dolz (2007, 2008) plantean que tal división no siempre ha sido filosófica, sino fruto de una dilución lingüística en el castellano cuya diferenciación, por el contrario, se ha perdido y ha

¹³⁸ «καὶ ὄν ἡ ἀρχὴ ἐν τῷ ποιοῦντι ἀλλὰ μὴ ἐν τῷ ποιουμένῳ» (2018a, Libro VI, cap. 4, 1140a, línea 13, p. 92). La traducción es de María Araujo y de Julián Marías.

conducido a una pragmática en el que se pierda el matiz griego -y aristotélico- de la actividad y de la producción.

El énfasis de esta tesis no parte de una división irreconciliable, sino de una perspectiva que está clara en la determinación de la acción y de la producción, pero desde un enfoque conciliatorio entre *prâxis* y *poiēsis*, cuyas virtudes, razón práctica y *τέχνη*, son complementarias en y para el ejercicio de la ciudadanía digital en la esfera pública digital.

Desde la reflexión aristotélica, planteo la necesidad de mejorar el ejercicio de la actividad informativa, tanto en los medios como en la praxis ciudadana, al rescatar no solo un sentido informativo -no informacional- de los datos y para ello apelo a la noción de internidad o de ensimismamiento de la que nos hablaba Ortega y exponíamos en el capítulo XII. ¿Cómo? Moldeando el apetito impulsivo (*θυμός*) y entrenar el deseo racional *boúlēsis* y el deseo del bien (*δρεξις*) en la esfera pública digital. No hablamos ya solo de una ética mediática -como en el caso de la ética cívica y de la propuesta de Vicent Gozálviz- sino de una infoética cordial, que concilia los dones o virtudes cordiales con una responsabilidad epistémica con la verdad como vocación del ciudadano digital.

La relectura aristotélica ha puesto de relieve dos facultades que hemos de incorporar al ciudadano digital en la forja de su carácter: su capacidad proairética, es decir, de elegir bien, más allá del intelectualismo o, por el contrario, más allá de la irracionalidad multiforme; y para ello es necesario una razón experiencial que ponga en valor la primacía de la veracidad y de la verdad para la construcción social sobre las *fake news* sobre las cuales no puede fundamentarse un debate público orientado hacia la justicia y proyectos comunes de felicidad.

La segunda facultad que se ha rescatado de la razón práctica, desde la lectura aristotélica, es el entrenamiento del deseo para que el apetito voraz por la viralidad y narrativas inhumanas (la fama por encima de la autoridad moral, como ocurre con los influenciadores; la falsación de la realidad sobre noticias auténticas; los sesgos que conducente a micrototalitarismos; o los discursos de odio).

No es una tarea fácil, sobre todo, si tenemos en cuenta, que la dinámica de la infoesfera es la inmediatez, la rapidización de los mensajes y de las reacciones y la viralidad. Es urgente, pues, entrenar el deseo o la voluntad, entendidos ahora como un apetito intelectual o un deseo orientado hacia la rectitud o un apetito de la razón comunicativa en cuya base esté la información veraz, como condición inherente a lo humano, como principio de socialidad y de debate público hacia los mínimos de justicia y los máximos de felicidad.

En el siguiente capítulo seguiremos explorando las consecuencias pragmáticas de la confusión o dilución de los términos aristotélicos de *prâxis* y de *poiēsis*.

CAPÍTULO XIV.

LA TÉCNICA PERIODÍSTICA, ¿PRÂXIS O POÍĒSIS PERIODÍSTICA?

«Ἡ μὲν οὖν τέχνη, ὥσπερ εἴρηται,
ἕξις τις μετὰ λόγου ἀληθοῦς
ποιητικὴ ἐστίν, ἢ δ' ἀτεχνία
τούναντίον μετὰ λόγου ψευδοῦς
ποιητικὴ ἕξις, περὶ τὸ
ἐνδεχόμενον ἄλλως ἔχειν».

Aristóteles.

ἔtica a Nicómaco.

(2018a, Libro VI, cap. 4. 1140a, líneas 19-22)

«El arte o la técnica es, pues,
como queda dicho, una disposición
productiva acompañada de razón
verdadera, y la falta de arte,
por el contrario, una disposición productiva
acompañada de razón falsa,
relativas a lo que puede ser de otra manera»

Aristóteles.

ἔtica a Nicómaco.

(2018a, p. 92)

14.0. Introducción.

Contar la verdad ha compartido, en ocasiones, el *τέλος* de la información. Si esto no está claro, menos claro estará la *πραξις τέλεια* y surgirá la confusión con la producción poiética, concretamente en contar la verdad o la producción de noticias como el norte de la profesión periodística. El problema cobra una mayor envergadura porque, en medio de una dispersión teleológica de la profesión, los analfanautas y los prosumidores ahora en su papel de difusores de información divulgan *fake news* (entendida también como *τέχνη* pervertida consciente o inconscientemente), se conforman solo con leer el titular, comparten sin leer críticamente la noticia y no se forjan una opinión propia, pero sí diseminan desinformación que contamina la opinión pública, bien desde la espontaneidad de su automatismo digital o bien desde

movimientos políticos de corte populista, gracias a la dinámica del *microblogging* (Gozálvez Pérez et al., 2019).

Esto autores, con el norte puesto en una opinión pública prudente se planteaban cuestión cruciales para la sociabilidad en entornos digitales y combatir las *fake news* como cuáles serían las capacidades y las virtudes cívicas en un entorno mediático radicalmente diverso; o cómo fomentar la ciudadanía mediática frente a usos de las redes sociales ética y políticamente cuestionables. La preocupación subyacente de Gozálvez Pérez et al. (2019) -y que yo comparto- es cómo promover una cultura digital en la línea del desarrollo humano, que lo blinde frente a los autoritarismos al cuidar de una opinión pública informada y deliberativa, forjada desde el pluralismo y una ciudadanía activa que se hace cargo de esta discusión en la esfera digital (Gozálvez et al., 2023). En esa línea y desde una mirada complementaria, hablo precisamente de una ciudadanía digital para que podamos hablar auténticamente de empoderamiento y no desde la pasividad de un entorno mediático y mediatizado. En la parte II y III de esta tesis hemos explorado además la insuficiencia de una alfabetización en virtudes cívicas y cordiales, sino que es necesario además una comprensión epistemológica de la actividad informativa para que los ciudadanos puedan apropiarse realmente del *τέλος* y de la praxis de la información

Mientras ocurran la confusión o fallos en la acción fronética entre *πρᾶξις τέλεια* y la producción poiética entendida ahora ya no como la producción noticiosa con métodos periodísticos, sino como la creación de contenido digital, se frenaría el desarrollo humano y el empoderamiento ciudadano en la circunstancia socio-digital. No habría tal progreso, por cuanto no habría ejercicio democrático en la infoesfera, seguiría circulando la desinformación desde la automatización de *bots* y de los analfanautas. Y todo ello fomenta miradas claudicantes frente al solucionismo tecnológico. La cuestión es construir una infoética o una epistemología cordiales de la información. En este punto, Adela Cortina insistirá desde hace cuatro décadas en dar con esos fines y, puntualmente, con la actividad informativa.

Veremos a continuación que ambas cuestiones suelen ser asimiladas indistintamente, sino que también que la producción poiética, es la que más pasa desapercibida en la reflexión académica, pero no en la interacción digital, aunque no se corresponda con la praxis informativa, a luz de la ética del Estagirita y lecturas neoaristotélicas. Esto ocurre, a mi juicio, porque el periodismo y, por tanto, la actividad informativa en un sentido más amplio en las interacciones digitales, no han gozado unívocamente de un propósito, como me propongo demostrar en este apartado.

El propósito de este capítulo XIV es allanar el camino para superar el déficit epistemológico de un ciudadano digital, aunque esté revestido de competencias mediáticas,

digitales y de un carácter ético-cívico y cordial. El objetivo general de este capítulo es refutar la idea de que la verdad es un atributo exclusivo del periodismo. Para ello, analizaré en primer lugar lo que supone la *τέχνη* desde una mirada periodística en su definición conceptual sobre la profesión, que confrontaré luego con una perspectiva de la técnica desde una apropiación fantástica aplicada al ciudadano digital. El segundo objetivo específico es razonar la dispersión teleológica que existe *intra muros* de la profesión, lo cual nos devolverá a la cuestión sobre lo medular tanto del periodismo como de la actividad informativa, en un sentido más amplio, y del cual fundamentaré la responsabilidad epistemológica de la infoética cordial del ciudadano digital.

14.1. Funcionalidad, técnica y verdad.

En el periodismo tradicional se trabaja con hechos, reales o potenciales, con relatos y, sin embargo, uno de los conceptos más complejos de definir -y de asumir- es el de la profesión misma. Según la universidad donde se curse el grado, este se llamará Ciencias de la Información, Comunicación Social, Periodismo o recibirá otra denominación; estará adscrito a una facultad de Humanidades (y de Educación) o a una de Ciencias Sociales. Y será periodista quien ejerza la profesión.

¿Qué hace a un periodista un periodista? ¿Su *prâxis*, su producción poiética (*ποίησις*) o la aplicación de una *téchnē*?

Al problema de esta pregunta, está la dificultad de dar con respuestas por parte de los periodistas mismos, explica -con un realismo lleno de sorna- Ward (2012). Los mismos periodistas rehúyen este ejercicio de (auto)reflexión; la primera razón, de acuerdo con este periodista, filósofo y catedrático ética periodística, es que la filosofía y el periodismo no tienen mucha relación entre sí. A los periodistas no les gusta la filosofía y su reflexión y por ello se decantan por los hechos¹³⁹. Segundo, el tiempo: la praxis en las redacciones siempre ha ido a contrarreloj y en estos tiempos de inmediatez, si cabe, es peor. Tiempo para un reflexión metafísica o epistemológica sobre la verdad requiere rigor, tiempo y diálogo.

Comparto la segunda la razón: la dinámica de la actividad periodística (establecimiento y discusión de la pauta informativa, salir a buscar la información, discusión editorial y posterior

¹³⁹ Aunque Stephan Ward tiene razones, mas no tiene, a mi juicio, razón, quien incurre en una contradicción performativa. Stephen J. A. Ward es catedrático emérito de la University of British Columbia, fue director del Center for Journalism Ethics, fue director de la escuela de Periodismo y Comunicación, en la University of Wisconsin-Madison y fue profesor visitante en la escuela de periodismo en la University of Oregon. Es doctor en Filosofía, por la University of Waterloo, y reconocido eticista mediático y periodístico. Fue reportero, corresponsal y editor; como periodista cubrió los conflictos en Yugoslavia, Bosnia e Irlanda del Norte. Aprovecho esta nota para agradecer una vez más la correspondencia directa con él sobre su obra.

redacción) no daban lugar a mayores profundizaciones sobre los sentidos que cobra la categoría filosófica de «verdad». De allí que bastaba con «conformarse» -lo coloco entre comillas no para restarle mérito, sino en apego a lo que sucedía- con una verdad en sentido de adecuación, que se corresponda lo dicho con lo acontecido.

Ward (2012) dirime la cuestión definitoria de la profesión al afirmar que el periodismo es decir la verdad como criterio principal para la praxis del periodismo democrático y responsable. En Ward, es en la operatividad¹⁴⁰ donde está la ética periodística. Y esto diferencia de la funcionalidad narrativa de lo veraz que puede tener un niño o un adulto. La técnica periodística que se refleja en un texto periodístico ha de tener un fin. El punto de partida -y de llegada- de Ward es enmarcar el periodismo en un camino de democracia y de responsabilidad. Apelando a la genealogía, repasa cómo contar la verdad ha desempeñado un papel evolutivo y continuo en la historia de la profesión. Por un lado, señala el empeño en un realismo de sentido común sobre la verdad y una mirada exclusiva -y excluyente- de la objetividad como los hechos.

En su obra *Elementos del periodismo*, de 2001, Kovach y Rosenstiel (2012) reconocen esta complejidad epistemológica y para definir el periodismo y emplean también la idea funcionalista de que periodismo es *lo que hace* un periodista. Apelan a un principio de operatividad: técnicas para conseguir la información, técnicas para la redacción y un canal o plataforma para divulgarla (periódico, televisión, sitios web, radio, boletines, redes sociales). Un reportero, un editor, un corrector serán periodistas siempre que hagan estos procedimientos.

Este intento, en principio muy funcionalista, de conceptualizar la profesión supone un par de problemas: el primero, el carácter profesional y la colegiatura que, en algunos países, es obligatoria. No basta, pues, con ejercer las técnicas periodísticas, sino hacerlo dentro de un marco legal que regule la praxis profesional. El segundo problema es que aprobar un grado en periodismo y por el registro en el colegio o asociación de periodistas tampoco es criterio para que un periodista sea periodista -tanto en una dimensión ontológica como jurídica o ética-; cumplimentar estos requisitos acreditan, sí, pero no garantizan una buena praxis profesional.

En el planteamiento inicial de Kovach y Rosenstiel (2012) convergen las tres nociones aristotélicas, aunque expresamente no lo reconozcan. Para estos periodistas y académicos: el periodismo es una práctica profesional, por tanto, la ejerce alguien que se ha instruido en la *téchnē* informativa (buscar hechos noticiables, corroborar, contrastar y redactar con un estilo y

¹⁴⁰ Nótese que en este caso he empleado operatividad y no funcional -con sentido negativo-, porque Ward, desde mi lectura, se defiende de un mero funcionalismo. La propuesta de Ward atiende, más bien, a toda un enfoque epistemológico y moral del periodismo frente a la verdad y que ha denominado desde hace casi dos décadas «verdad pragmática».

un lenguaje que parte de lo veraz y de una jerarquización) y cuya producción es la noticia y los diversos formatos periodísticos (reportajes, crónicas, reseñas y la diversidad de subgéneros). La profesión y quien la ejerce -el periodista- no dejan de tener un idea muy práctica-operativa y muy poiética. ¿No se echa en falta el *τέλος* en la comprensión del periodismo en Kovach y Rosenstiel?

No deja de llamarme la atención la conciencia que ya mostraba Kovach (2006) ante la necesidad imperiosa de cambiar el esquema de la producción y divulgación de noticias ante el cambiante mundo de la infoesfera y la presencia cada vez más participativa -activa o pasiva- de las audiencias en la generación y difusión de las noticias. ¿La producción o práctica periodística tiene un norte más amplio más que la producción de noticias? Rosenstiel retoma esta cuestión años más tarde de la publicación junto con Kovach de su obra culmen en 2001, e insiste en lo distintivo del periodismo está en su producción noticiosa (Lacy & Rosenstiel, 2015). Hay un giro adicional para superar, a mi juicio, su idea funcionalista, y es el énfasis en un periodismo de «calidad».

Ambos autores ya eran conscientes de la creciente pérdida de credibilidad institucional e informativa; con la primera, se derrumbaba lentamente el esquema de negocios de la empresa mediática; con la segunda, la práctica y la producción noticiosa no servía de interés público (Kovach & Rosenstiel, 2012). Urgía entonces -y ahora- un periodismo de calidad ante esta realidad y contextos cambiantes: la desconcentración de la *práxis* y la *poiēsis* informativa cada vez más en manos de internautas, que no comparten los valores ni las mismas normas ni entrenamiento profesional, el cambio en los formatos y narrativas, la necesidad de hacerse con más audiencias, la digitalización que el alcance de la comunicación política tanto en actores partidistas como en grupos de interés y podemos añadir en este diagnóstico de Lacy y Rosenstiel (2015) la transformación de medios, migración hacia plataformas digital o mediamorfosis, los cambios de hábitos en las infodietas y la innovación periodística en la presentación informativa y (Aguaded Gómez & Romero Rodríguez, 2015; J. L. González Esteban & García Avilés, 2018).

Lacy y Rosenstiel (2015) plantean una cuestión más precisa: más que qué es el periodismo, qué es el periodismo de calidad. Se reiteran en el carácter poiético informativo: competir en la producción informativa con mejor tecnología -esto es adaptar la *téchnē* informativa a los avances tecnológicos- para ganar confiabilidad en las audiencias; aumentar la diversidad de fuentes, de voces de colectivos y renovar la agenda de temas. Más que responder a la instantaneidad, la conciliación de la *téchnē* informativa a los avances tecnológicos ha de mirar hacia la profundización de la información al ampliar la lista de problemas y de tendencias;

más que atender a cuestiones globales, atender a los intereses de su comunidad no solo para contar sus historias, sino para profundizar analíticamente en los asuntos públicos de su entorno más cercano.

El pensamiento de Kovach y Rosenstiel evoluciona con el contexto socio-tecnológico y les preocupa que, si bien estamos hiperconectados, la mayoría de las comunicaciones no *stricto sensu* noticias ni periodismo. La mayoría de la «información» son «balbuceos sin sentido» (Kovach & Rosenstiel, 2021).

En esta edición más reciente de *Elementos del periodismo*, Kovach y Rosenstiel (2021) se reiteran en los pilares que ya habían delineado en 2001: la verdad como principio rector de la práctica periodística, la lealtad con la ciudadanía, el apego irrestricto con la verificación (*fact-checking*), la independencia de la profesión de otros poderes y la vigilancia sobre ellos, servir de voz para quienes no la tienen, ser un foro público, información exhaustiva y un ejercicio desde la consciencia del periodismo. Parece pues que el periodismo de hace casi tres décadas no ha cambiado, que hay un corte esencialista e invariable, más no en la conciliación de la *téchnē* informativa con los avances tecnológicos.

De hecho, hay no pocos ajustes fondo en el pensamiento de Kovach y Rosenstiel: reconocer la importancia del papel comunicacional y comunicativo de los internautas no colida con la *práxis* profesional. Esto es, a mi juicio, un principio identitario en el que el periodismo, consciente de sí misma -el alma que conjuga, desde la razón práctica, la *śynesis* y *el noús*- no compite con las audiencias en la creación de contenido -lo cual tampoco excluye la necesidad de sostenibilidad financiera- o la generación de balbuceos que inflan las infodietas pero no generan una opinión pública prudente y crítica.

Se reiteran sí en la producción poética y en la técnica periodística -sobre lo que sí se puede deliberar, según Aristóteles-, pero reconocerán una cuestión vital para la profesión y una democracia sana: el propósito. Esta cuestión teleológica no estaba sobre la mesa, era indiscutible, hace casi tres décadas. Buscaban, no obstante, sentar los pilares de una prensa libre. Era una mirada más que introspectiva o íntima, era para sí misma, no era un *intus legere* social, lo cual condujo a la cosificación de la profesión y a una creciente pérdida de legitimidad social. Porque el propósito era generar noticias como fin último y no como un medio. Y en esto ha consistido, en parte, la crisis del periodismo: en ir sin un rumbo fijo (Kovach & Rosenstiel, 2021, p. XI).

Para esta cuarta edición, entre las cuestiones medulares que se han planteado a diferencia de las anteriores está: el rescate de la deliberación con y entre los ciudadanos en la esfera pública. Y ese es un *τέλος* del periodismo claro, a juicio de Kovach y Rosenstiel (2021). Esta

deliberación abierta, desde una razón práctica, implica renunciar a la objetividad como dogma en el periodismo y abrir paso a la discusión, eso sí, advierten los autores que la cuestión es la claridad moral con que se lleve esta deliberación, apegada a los hechos y su verificación, es decir, la verdad de los hechos.

14.2. La verdad periodística sin consenso universal.

Esta mirada de Ward, de Kovach y de Rosenstiel contrasta ampliamente con la de Keeble (2012) que plantea que en la profesión existen enfoques amorales, por cuanto las cuestiones éticas tienen poca relevancia para los periodistas; esta aparente neutralidad se sustenta en el poco tiempo y en la escasa o nula influencia de los periodistas -y consumidores- para influir en los medios, así como en los sesgos personales y corporativos.

¿Significa que la profesión se sustenta en un sistema carente de valores o de principios regulativos, personales o gremiales? No es el punto que quiere esgrimir Keeble, pero su lupa no se pone en la técnica periodística ni en contar la verdad como ejes vertebradores de la conceptualización del periodismo; tampoco con la convergencia de estos procedimientos con fines anexos como la democracia y la responsabilidad social. Según Keeble, los desafíos éticos van surgiendo según los tiempos y contextos y guían el quehacer, como sucede con la libertad de prensa.

Esta óptica se traduce, desde mi perspectiva, en contextualismos y complejiza la definición de la profesión al trabar o negar un principio de ideal regulativo como la verdad, por ejemplo. Keeble parte de la premisa de que la prensa libre no existe como tal, así como tampoco la independencia o la imparcialidad en los medios, porque siempre hay intereses partidistas, financieros o sociales, con lo cual el tema de la verdad en la profesión no es tal, sino que aboga, más bien por la pluralidad.

El problema de la postura de Keeble es que puede terminar defendiéndose la idea de la asepsia o de una neutralidad pura, como si esta fuese posible. Puede coincidir con Keeble si cuando se habla de valores, hay una referencia a no hacerlos manifiestos y se enmascaran las noticias con la manipulación. Negar, sin embargo, que los humanos, profesionales o no, empresarios o no, tengan valores y los manifiesten es desconocer una dimensión humana y la necesidad de la empresa misma de transmitir sus valores en su afán por conectar con la sociedad, si realmente quiere contar con legitimidad social (Cortina, 1997b, 2004c, 2012, 2018a).

Tanto el planteamiento de Ward como el de Keeble sobre la cuestión definitoria del periodismo parecen devolvernos al criterio de la funcionalidad: un periodista es quien produce noticias, en la línea de Kovach y Rosenstiel. Sin embargo, no considero que haya tal similitud

en ambas concepciones del periodismo; la diferencia está en la verdad. Aun en un mapa sin brújula ética, como el que delinea Keeble, cabe preguntarse si la verdad constituye realmente una cuestión cosmética de tiempos presentes o pretéritos.

El horizonte regulativo que propone Ward, concretado en contar la verdad, podría entenderse efectivamente que regresa la cuestión a lo operativo al quehacer periodístico, pero no es así. A mi juicio no es lo que plantea Ward, ahora la verdad es un valor y un norte en la profesión; la verdad no solo es algo que se produce o se da por sí sola, sino que su búsqueda rigurosa es práctica del periodismo. La verdad, en Ward, no es una cuestión únicamente ontológica sobre la definición de la profesión, sino ética¹⁴¹, que marca su norte.

14.3. Periodismo, verdad y democracia.

A juicio de uno de los primeros teóricos del periodismo en el siglo XX, Walter Lippmann, la cuestión de la verdad no es un asunto accesorio y ve el *quid* del periodismo en la fiabilidad de la verdad. La razón de ser de la profesión está en contar la verdad. En este sentido Ward concuerda con Lippmann al dotar ver en la verdad un norte de la profesión; y la postura de Lippmann está en franca oposición con la de Keeble (2012), quien persigue neutralizar moralmente el periodismo.

¿En qué sentido ha de entenderse esta fiabilidad de la verdad que propugnaba en Lippmann en el periodismo? Para Lippmann (1995, 2020), si trastabilla la capacidad del periodismo de ser fiable, también tambaleará la democracia. Lo que defiende Lippmann es el vínculo entre libertad y periodismo, de allí que el método -camino- periodístico por la verdad sea el eje vertebrador de la democracia, pues dota a sus ciudadanos de conocimiento. Se presentan tres cuestiones claves en el pensamiento de Lippmann sobre el periodismo en el siglo XX: ¿Es el periodismo una producción (*poiēsis*) intelectual? ¿El periodismo se ejerce (*prâxis*) desde objetividad? ¿El periodismo está desprovisto de un propósito (*τέλος*) más allá de contar la verdad?

Tengamos en cuenta el contexto tras la I Guerra Mundial (1914-1918). En su famoso ensayo *Liberty and the News*, de 1920, Lippmann (2020) no tuvo reparos en señalar abierta y públicamente a Adolph Ochs, dueño del diario *New York Times*, y a Lord Northcliffe, empresario de la prensa británica y director de propaganda en tiempos de guerra, de sacrificar la veracidad en favor de proyectos ideológicos (totalitarios o no). La acusación de Lippmann

¹⁴¹ Retomaré este problema ético-epistemológico en el siguiente capítulo.

no deja lugar a dudas, de acuerdo con él, los periódicos para Ochs y de Northcliffe son «una pantalla pintada donde debería haber una ventana al mundo» (1920/2020, p. 10).

14.3.1. La fiabilidad de la objetividad.

¿Qué entendía Lippmann por «verdad»? Para empezar, en su ensayo empleaba «veracidad» y la entendía, primero, como una correspondencia con la realidad, entendida como hechos, y segundo, como un constructo consensual. Si la prensa está llamada a contar hechos y no a distorsionarlos con fines propagandísticos, la defensa ha de estar en un periodismo capaz de discernir entre la factualidad y la ideología. Así en el periodismo no solo producen relatos veraces, primer principio, sino que está llamado a la democracia y a la libertad de los ciudadanos. La raíz de esta defensa de Lippmann del periodismo era depurarlo de propósitos propagandísticos e ideológicos. ¿Cómo? Al concebirlo como una práctica intelectual, que permitiese acceder a la verdad. De allí el factualismo como primer principio de la profesión periodística.

La preocupación de Lippmann es la carencia de hechos en los periódicos, lo cual es una crisis para la profesión con consecuencias en la democracia. Vemos entonces cómo en Lippmann verdad y hechos se funden en la defensa de su idea de democracia; pero también la ignorancia popular fruto, a su juicio, de la secularización es la raíz del desorden social (Jansen, 2020). Así no puede haber una correcta deliberación entre ciudadanos si esta no parte de hechos.

En su ensayo *The public philosophy*, de 1955, tras la II Guerra Mundial (1939 y 1945), razona que el totalitarismo y las realidades sangrantes bélicas no son fruto de un puñado de personas, sino también de un mal enraizado en la sabiduría popular -o ignorancia social- (1955/1995).

Frente a los horrores de las guerras y de la prensa partidista y la ignorancia social, Lippmann expresaba su desacuerdo con unificar los espíritus para lograr la paz. Creía en la individualidad de proyectos de vida y, sobre todo, defendía la diversidad. Donde debería haber unidad como vínculo de paz era en un método que fuese intelectual, disciplinado, común y cuyo piso fuesen los hechos válidos. El silogismo para Lippmann era uno: método de paz es igual a periodismo que es igual a democracia.

¿Qué libertad puede definirse y practicarse según permisos y prohibiciones? Esta mirada parece atentar contra el diálogo y el consenso. Lippmann no se refiere a todos los diálogos o debates, sino a aquellos que ocurren sin una fundamentación racional. Su convicción estribaba en que los ciudadanos debían tener acceso a la verdad, de allí su lucha contra toda forma de censura. A mayor veracidad en las noticias, mayor será la libertad ciudadana. El pensamiento

de este periodista se sintetiza en vincular libertad con periodismo: «Libertad es el nombre que damos a las medidas con las que protegemos y aumentamos la veracidad de la información sobre la que actuamos» (1920/2020, p. 20).

Cuando falla el periodismo, no solo yerra en el método periodístico, sino que el ciudadano pierde la libertad. Su empeño crítico se dirigió, por un lado, a identificar las censuras de regímenes autoritarios que diezman la veracidad de la información en las noticias, que atenta contra una opinión pública sana; y, por otro lado, la censura que implica la ignorancia social. En el periodismo auténtico, que se construye en hechos y no especulaciones, la factualidad sin ideologías como primer principio del periodismo.

El segundo principio de la profesión es entender que la opinión pública es de carácter público. Suena a perogrullada, pero en lo que quiere incide Lippmann (1920/2020) es que esta no ha de estar condicionada por poderes gubernamentales, institucionales -como la Iglesia católica, a la que alude directamente- o privados, grandes o pequeños. Para que la opinión pública sea sana, en Lippmann, ha de cumplir con dos condiciones: darse en lo público y tener capacidad crítica contra esas instituciones. Si ambas condiciones suceden, el ciudadano gana en libertad. Esta es fruto de lo que dos años después de su ensayo, Lippmann llamó en su libro *Public opinion*, publicado en 1922, inteligencia organizada, que se manifiesta en una «*common will*», voluntad común (1922/1998).

Ahora bien, esta voluntad común no puede forjarse por personas sin intelecto. Pero que sean intelectuales no garantiza tampoco que haya una voluntad común; al contrario, podría ser más compleja de construir, porque desde la racionalidad cada individuo puede velar por sus propios intereses. Lippmann habla de una cristalización de la voluntad común cuando hay un desprendimiento voluntario del interés propio. Aunque se diga que sí o que no a una cuestión, el hombre es libre al votar (1922/1998, p. 231).

¿De dónde viene esta facultad de deliberar? En el inicio del apartado anterior definíamos la deliberación no solo como la capacidad de elegir (*proairesis*), sino que la razón práctica reunía dos facultades y antes de la elección estaba la intelección. Esta idea está presente en Lippmann para criticar el razonamiento griego de que para gobernar el mundo había que salir primero a estudiarlo. ¿Qué hubiese sucedido si a un demócrata pionero se le inquiría sobre el lugar de donde debería proceder la información para construir la voluntad del pueblo?

La voluntad común se construye por ciudadanos informados y esta información está en las noticias. A diferencia de la democracia helénica, la democracia en el siglo XX concebía a la prensa como principio rector de la libertad y de la democracia¹⁴²:

La prensa es el principal medio de contacto con el entorno invisible. Y prácticamente en todas partes se supone que la prensa debe hacer espontáneamente por nosotros lo que la democracia primitiva imaginó que cada uno de nosotros podría hacer espontáneamente por sí mismo, que todos los días y dos veces al día nos presentará una imagen verdadera de todo el mundo exterior en el que estemos interesados. (Lippmann, 1998, p. 320)

En Lippmann, libertad equivale a periodismo en un mundo postcavernícola, porque da conocimiento al individuo, conocimiento al que no tendría acceso aun en un supuesto aristotélico de acceso y contacto con la naturaleza. La libertad y el periodismo no pueden, por tanto, erigirse sobre la opinión (*δόξα, dóxa*), sino sobre el conocimiento (*ἐπιστήμη, epistēmē*) basado en hechos.

Una teoría de periodismo en Lippmann apunta hacia el objetivismo frente a un «periodismo» que lejos de mostrar hechos, estos no están disponibles en las «pantallas» de algunos periódicos, lo que contrasta con la tarea (*prâxis*) de dar con y divulgar la verdad.

Junto con Charles Prestwich Scott, editor por más de 45 años de *The Manchester Guardian* y promotor de la sacralidad factual¹⁴³, Lippmann asentó en buena medida las bases del periodismo occidental: el positivismo entendido como apego irrestricto a los hechos y a su capacidad de ser empíricamente contrastados, como deber insustituible de la profesión y como objetividad.

¿Significa que verdad solo hay una y esta equivale a realidad? Al menos Lippmann no llegó a este extremo porque defendió el consenso en la construcción de lo veraz. Al igual que Peirce, Lippmann concebía la verdad como un constructo social, dialógicamente construido que compartían un marco epistemológico común.

Jansen (2020) objeta, sin embargo, esta lectura netamente adecuacionista en Lippmann y defiende una teoría consensualista de la verdad, más en la línea consensualista con Charles Sanders Peirce. En esta línea de defensa se inscribe Roazen (1995) para quien la convicción de Lippmann residía en una deliberación racional de los asuntos públicos, entendimiento y elección a los que se llega a través de las noticias. Este planteamiento es un punto a favor del

¹⁴² «The press is the chief means of contact with the unseen environment. And practically everywhere it is assumed that the press should do spontaneously for us what primitive democracy imagined each of us could do spontaneously for himself, that every day and twice a day it will present us with a true picture of all outer world in which we are interested». La traducción es mía.

¹⁴³ En un editorial de 1921, Charles Prestwich Scott inmortalizó la frase: «Comment is free, but facts are sacred».

ideal democrático en Lippmann de que la gente puede movilizarse en defensa del interés de lo público.

14.3.2. Libertad y democracia como norte orientativo.

El cauce del pensamiento de Walter Max Lippmann tiene nociones epistemológica y se perfiló de alguna manera hacia una ética periodística, aunque nunca de manera explícita. La verdad periodística en Lippmann parte de una concepción adecuacionista, su sentido es ser fiable con fines políticos, mas no desde una visión hebrea de confianza de la verdad (Garrocho Salcedo, 2010; Lebens, 2014; Nuñez, 1995). La verdad será confiable en cuanto sea objetiva, solo así podrá ser una producción intelectual creíble y útil para la libertad y la democracia. El sentido de la verdad en Lippmann es, a mi juicio, político.

Encajar el pensamiento del periodista y filósofo estadounidense judeo-alemán en una rama u otra sería una interpretación muy abierta. Su intención era la defensa de la libertad y de la democracia; el periodismo fue el hilo conductor de esta tensión -y para lo cual se valió, ciertamente, de la metodología filosófica-. Pese a su defensa vehemente de una profesión rigurosa -apegada a los hechos, libre de ideologías y de emociones y casado con la democracia- como sinónimo de verdad y de libertad¹⁴⁴, puede considerarse su obra en una corriente filosófica específica.

Devolviéndonos 75 y hasta 100 a los planteamientos de Lippmann, su propuesta no deja de ser elitista, porque esta racionalidad intelectual no era propia de gente corriente y moliente y menos después de la I y la II Guerra Mundial.

Paradójicamente esta contribución ha abierto, desde mi visión, la posibilidad a entender a el periodismo casado con un norte que no es exclusivo para la verdad, sino que abre el horizonte a un pasaje en el que caben valores como la democracia, los derechos humanos e, incluso, la interpretación y que décadas más tarde, autores como Ward han tenido que ajustar su idea de objetividad hacia una objetividad pragmática. Sin embargo, hemos de reparar en que esta propuesta elitista del periodismo trae no pocos problemas políticos, tanto en lo social como en lo comunicacional y que ha devenido en una degeneración del norte informativo y democrático en una privatización de las noticias y una mercantilización ideológica a través de las noticias y de las *fake news*.

¹⁴⁴ Lippmann defendía la gratuidad «natural» de la información. Esta gratuidad era doble: tanto por los periódicos y la radio, como del corazón de los ciudadanos mismos. Decía: se paga por el teléfono, por el viaje en tren o por el entretenimiento, mas no por las noticias. Este pensamiento, que no era solo de Lippmann rigió el esquema empresarial de la mayoría de la prensa escrita y audiovisual hasta principios del siglo XXI, pues el sustento nunca estuvo en la venta o tiempo de sintonía, sino en la publicidad.

14.3.3. Información como ejercicio intelectual y elitesco.

Más allá de la crítica a la objetividad, el pensamiento de Lippmann no era tan inmaculado, aun en su defensa del ejercicio intelectual y el horizonte democrático que debía garantizar el periodismo en la sociedad. ¿Se trataba de una apreciación y realce del profesión en su función pedagógica social? Esta es una de las críticas que han ondeado filósofos como John Dewey en su obra *The public opinion and its problems*, de 1927; y contemporáneamente Victoria Camps.

Ambos críticos coinciden en la mirada elistlesca de Lippmann para configurar la opinión pública. Dewey (1927/2004) abogó por regenerar la democracia desde la acción ciudadana. Podría argumentarse que Lippmann y Dewey estarían en la misma página en la búsqueda de una opinión pública democratizada, pero no es así. Lo que cuestiona Dewey es la desconfianza excluyente de Lippmann hacia la gente corriente y moliente en su derecho de opinar precisamente por no tener el mismo marco intelectual y, por tanto, la democracia no es un mecanismo de deliberación entre élites, sino un constructo ciudadano desde su participación y debate.

En la crítica de Dewey a Lippmann subyace un peligro no solo político- social, sino político-comunicacional. Es una crítica del «expansionismo pancomunicativo dentro de las ciencias sociales -en especial, de los usos y abusos de la teoría de la información como metalenguaje vertebrador de las ciencias de la comunicación-» (Redondo, 2009, p. 32), es decir, abrogarse como comunicólogos un sobredimensionamiento como intérpretes sociales.

Esta visión elistlesca está en el punto de mira de la crítica de Victoria Camps contra Lippmann por desvirtuar la opinión pública desde el periodismo como arma ideológica a través de una idea que introdujo el mismo Lippmann «manufacturar el consentimiento» (2003, 2004, 2006). Las críticas de Camps emergen tanto en lo académico como en lo político. Una interpretación es reconocer que, en un contexto bélico mundial, el nivel intelectual de las gentes no fuese óptimo y otro concebirlos como una masa ignorante, insensible e incapaz de incorporarse al debate de lo público, con lo cual esta función estaría en los expertos, como defendía Lippmann.

Podría objetarse esta contraposición de Camps, pues hoy vemos que ocurre al revés: los analfanautas son los que generan matrices de opinión e, incluso hablamos de una artificialización de la opinión pública porque no viene si quiera de una opinión, sino de reacciones en un entorno digital privado y condicionado ideológicamente (Saura García & Calvo, 2024). Pero el cuestionamiento de Camps hacia Lippmann es más agudo: ¿qué garantizaba que estos «expertos» en finanzas, relaciones internacionales y política no

estuviesen «manufacturando el consentimiento» de ir a la guerra, que, en principio cuestionaba Lippmann en *Public Opinion* (1922/1998), pues al político le interesa mover a la gente a la acción, no que la gente entienda la acción. Camps recuerda que Lippmann perteneció a la Comisión Creel, una agencia estatal a favor de la guerra, cuyo objetivo era moldear el uso público de la razón pública para que siguiesen el patrón político-estatal so pretexto de defender sus derechos e insistir en el dominio político ante la ineludibilidad del voto (Camps, 2004, p. 43)

En esta misma línea de Victoria Camps, de salvaguarda de una deliberación pública para prevenir una ideologización con el velo periodístico, la infoxicación o la difusión de *fake news*, recuerdan Gozávez et al. (2023) que la democracia precisa de una educación desde la acción; el acento de estos autores no estará en la agencia política de los partidos, sino de la ciudadanía. Defienden -y estoy de acuerdo con ellos- una idea de democracia no es un ejercicio simple de élites que eligen un camino u otro y que hemos de seguir, sino que la democracia es antes que nada una praxis ciudadana: que la construimos los ciudadanos, porque la hemos elegido nosotros como una forma de vida, cimentada en la formación de la participación y del debate, la colaboración en la comunidad. Es aquí donde ha de intervenir una educación mediática -a la par de esta alfabetización mediática, una moral también (Suárez Montoya, 2025b)- para formar una opinión pública plural, prudente y responsable.

Volviendo al pensamiento de Lippmann, su concepción del periodismo sintetizaba la producción poética intelectual -generar noticias con rigor y con técnica periodística- con la práctica profesional con dos objetivos pares: la verdad, entendida como adecuación y objetividad y la libertad de la ciudadanía. En todo caso como veremos a continuación esta ambigüedad de la verdad en el periodismo como medio y fin no es nueva, tampoco de la reflexión aristotélica y neoaristotélica (MacIntyre, 2013).

Aunque promoviese una aproximación consensualista de la verdad, el legado real de Lippmann al periodismo occidental -y más específicamente anglosajón que permeó el latinoamericano hasta finales del siglo XX- consistió en un enfoque aristotélico-tomista de la verdad y de objetividad. Y este ha sido, quizás, el desafío más complejo para liberar al periodismo del corsé de esta noción adecuacionista de verdad y de su autoconcepción como poseedor de una verdad práctica.

14.4. Conclusiones generales del capítulo XIV.

El propósito de este capítulo XIV es allanar el camino para superar el déficit epistemológico de un ciudadano digital, aunque esté revestido de competencias mediáticas,

digitales y de un carácter ético-cívico y cordial. El objetivo general de este capítulo ha sido contrarrestar la idea de que la verdad es un atributo exclusivo del periodismo. Para ello, se profundizó la reflexión sobre la *τέχνη*, primero desde una mirada periodística en su definición conceptual sobre la profesión; luego esta idea de la técnica periodística fue confrontada con una perspectiva de la técnica desde una apropiación fantástica aplicada al ciudadano digital. El segundo objetivo específico consistió en el análisis de la dispersión teleológica que existe *intra muros* de la profesión, lo cual nos ha devuelto a la cuestión sobre lo medular tanto del periodismo como de la actividad informativa, en un sentido más amplio, y del cual fundamentaré la responsabilidad epistemológica de la infoética cordial del ciudadano digital.

Frente a posturas que consideran que la actividad informativa es una cuestión -esencialista- de vocación periodística (Chillón Lorenzo, 2007, 2011a, 2019; Rodríguez Borges, 2018), la realidad es que de los 5.780 millones de personas que usan un teléfono móvil (70,5% de la población mundial) no todos son periodistas e internet está lleno de analfanautas y de prosumidores con un «βίος πρακτικός», muy alejado del «βίος θεωρητικός».

Por eso mi apuesta no es ni ha sido un ciudadano digital desde la *σοφία* aristotélica, una sabiduría entendida «como la forma de teoría más elevada, consistente en el conocimiento verdadero de los primeros principios de la realidad y de lo que se desprende de ellos» (Arenas Dolz, 2008, p. 111). Mi (pre)ocupación se ha orientado hacia la necesidad de poner de relieve un ciudadano digital enmarcado en un proyecto político de ética cívica -y cordial- desde la razón práctica y comunicativa.

De allí nuestra insistencia no solo en cifrar la autonomía moral en la persona, sino tomar en cuenta también la pragmática del lenguaje y la evolución social como bien apunta Rüdiger Bubner en su obra *Handlung, Sprache, Vernunft. Grundbegriffe praktischer Philosophie* (1976) y que es también la crítica de Adela Cortina desde la ética cívica (Cortina, 1995d, 2002, 2004b, 2011a, 2020; Cortina & Martínez Navarro, 2008) y desde la razón cordial (2007c, 2010, 2022a) a John Rawls y su *Teoría de la justicia* (1979), quien cree que la normatividad es objetiva, pues este apela a un equilibrio reflexivo que toma dos puntos de partida de la cultura política de una sociedad, que están en las instituciones democráticas, es decir, es en ellas donde se legitima esta cultura política; y por otro lado, el equilibrio reflexivo está en las doctrinas comprensivas del bien, que ordenan los proyectos vitales.

A mi juicio, una ética cívica revierte la verticalidad rawlsiana de la cultura política y plantea la concepción moral de la justicia también desde la sociedad, no solo desde sus instituciones democráticas. El método de fundamentación no es el equilibrio reflexivo, sino la pragmática trascendental, en los actos *comunicativos* de los ciudadanos -también en redes

sociales, naturalmente- es decir, en el tipo de lenguaje en el mundo digital y su orientación hacia una ética de mínimos de justicia, sin desatender una ética de máximos y de proyectos de vida en plenitud. Esta intersección entre mínimos de justicia y máximos de proyectos personales y las diferentes concepciones morales de la justicia entrarán en diálogo; serán la *phrónēsis* y la autonomía moral de cada ciudadano digital lo que garantizará un entorno digital más -o menos- seguro para el ejercicio democrático transfronterizo.

Así el protagonismo no está en el espacio virtual, en la esfera pública digital -que, por privado, no deja de constituirse como el ágora digital de sociabilidad-, sino en la ejecutividad de cada ciudadano digital para fundamentar la racionalidad comunicativa, como bien apunta Cortina, los mínimos compartidos, aunque con premisas diferentes y propias concepciones de vida buena, y hacerse entender en cuál de ellas está el sentido de la vida. Solo así puede hablarse de una democracia digital y no desde una mera participación reactiva o incluso expectación pasiva, condicionada por la algoritmización, sintetificación o artificialización de la opinión pública carente del carácter deliberativo (Gozálvez Pérez et al., 2019; Marzá & Calvo, 2022; Saura García & Calvo, 2024).

La cuestión de nuestro tiempo es, a mi juicio, cómo dar con un juicio práctico ejecutivo frente a una realidad de *fake news* y desvirtuación de la verdad en un contexto digital. Desde esta realidad apropiada y transformada desde una alfabetización mediática e informacional, puede establecerse nuevos referentes regulativos válidos, que forjen una opinión pública, más que en un sentido sociológico o fáctico algoritmizado, sí con una perspectiva dinámica, prudente y ponderada (Gozálvez Pérez et al., 2019).

Hemos invertido el recorrido analítico de la razón práctica marcado por la tradición periodística que primero opera (busca, indaga, contrasta, corrobora, redacta, edita y, en últimas, publica) y luego teoriza y hemos encontrado confusiones y lecturas aristotélicas.

Vemos, a mi juicio, que esta separación entre el periodismo y la sociedad ha perdurado en décadas. Y una de las razones es la escisión entre *prâxis* y *poiēsis* de la actividad informativa. No es que la profesión no deba ser un ejercicio intelectual, sí, pero no concebirse desde el elitismo y el institucionalismo que levanta una barrera antidialógica entre el periodista y el ciudadano como si el periodista no fuese un ciudadano también (Suárez Montoya, 2023a).

Este divorcio, aparentemente irreconciliable entre estas dos categorías, pierde de vista ese impulso vital que tiene, por ejemplo, el analfanauta y el prosumidor de crear. Y esto es rescatable, siempre que el deseo esté orientado hacia la buena elección. ¿Puede la producción poiética informativa gozar de un *τέλος* noble? Otras lecturas neoaristotélicas como las de Martín (2020) sostienen que sí. Recuerdan que la *poiēsis* trasciende el impulso lírico asociado a la

poesía y encarna el hacer, mediante el cual el poeta («ποιητής», *poiētēs*)¹⁴⁵ -en Aristóteles- produce representaciones vivas asociadas a la literatura, ya que reflexiona sobre la naturaleza de las cosas.

Yendo más allá de la noción de mimesis platónica como una copia literal o pasiva de lo que sucede, Aristóteles concibió la *poiēsis* como un alcance sobre lo que podría ser con el fin de crear un producto de alto nivel del intelecto humano para la reflexión y el desarrollo del carácter. Martin (2020) reivindica la interpretación sobre la *poiēsis* en Aristóteles que se convirtió en una teoría completa de la creatividad literaria, que opera entre un polo realista y un polo imaginativo, la *poiēsis* tolera tanto probabilidades como improbabilidades a medida que crea sus representaciones vivas de acuerdo con formas y contextos cambiantes.

La *poiēsis* expande la conciencia más allá de la inmediatez de lo aparente para comprender la naturaleza de las cosas cercanas y remotas, reales e irreales, en entornos locales vívidamente realizados a través del medio del arte literario (Martin, 2020). Esta lectura «lírica» sobre la *poiēsis* aristotélica no deja de contrastar con la interpretación «peyorativa» del Estagirita sobre el trabajo (H. Borisonik, 2011; Innerarity, 1990), enraizada por la herencia platónica del desdén por el vínculo entre el trabajo y la materia, sino también porque la *poiēsis* aleja(ba) al hombre de la contemplación, le inhibe de libertad y de ocio.

No dejo de pensar si los *ποιηταί* de hoy, del mundo digital, son los analfanautas y los prosumidores que van narrando el acontecer y sus percepciones, a partir de su capacidad difusora, sí, pero sobre todo creativa. A mi juicio, el peligro se cierne no en poetización o en la facultad creadora, de su imaginación y de su condición de animal fantástico (Conill, 2004, 2008c, 2016b), sino en la falta de rumbo, en la incapacidad crítica y el desapego por el relato veraz, a la que hemos de añadir el desapego o apatía informativos y la pérdida de credibilidad mediática.

¿Las *fake news* encarnan la dimensión poetizadora, acrítica y falta de contemplación en los analfanautas y en los prosumidores? ¿Puede la verdad conciliarse con el carácter poetizador del internauta? Si contestamos que sí a la primera pregunta, abordamos el problema desde una naturalización de la *poiēsis*. Si contestamos que sí a la segunda cuestión implica apropiarnos de

¹⁴⁵ Algunos ejemplos de las menciones del Estagirita sobre los poetas como relatores sobre las representaciones vivas, está en los pasajes de la *Retórica*, 1365a: «πλεῖον γὰρ ὑπερέχειν φαίνεται, ὅθεν καὶ ὁ ποιητής φησι πεῖσαι τὸν Μελέαγρον ἀναστῆναι “ὄσσα κάκ’ ἀνθρώποισι πέλει τῶν ἄστῃ ἄλωη» (1959a, Libro I, cap. 7., p. 80) «Y de ahí lo que dice el poeta sobre que Meleagro fue persuadido a acudir al combate» (Aristóteles, 1995, p. I, cap. 7, línea 11, p. 232). Y en 1380b: «διὸ εὖ περὶ τοῦ Ἑκτορος ὁ ποιητής, παῦσαι βουλόμενος τὸν Ἀχιλλεῖα τῆς ὀργῆς τεθνεώτο» (1959a, Libro II, cap. 3, p. 190). «Y por eso, sobre el cadáver de Héctor, dice bien el poeta queriendo aplacar a Aquiles en su ira (...)» (1995, Libro II, cap. 3, líneas 28-29, p. 326). La traducción al castellano es de Quintín Racionero.

la capacidad productiva y orientar nuestro deseo y facultad electiva razonante y crítica. Surge, pues, otra cuestión con relación a la verdad: ¿la producción informativa puede trascender la praxis periodística y ser una condición inherente a la ciudadanía digital, es decir, constituir una «ἕξις» (*héxis*), un hábito encarnado y vocacional, reflejo de su ἦθος πρακτικός? Exploramos estas cuestiones a continuación.

CAPÍTULO XV.

REVERTIR LA RACIONALIDAD PERIODÍSTICA: LA PRÁCTICA COMO PRINCIPIO

*«The possession of the virtues
- and not only of their semblance and simulacra –
is necessary to achieve the latter;
yet the possession of the virtues may well
hinder us in achieving external goods»*
Alasdair MacIntyre
After virtue.
(1981, Capítulo 14, p. 183)

*«La posesión de las virtudes,
y no solo su apariencia y simulacro, es
necesaria para el logro los bienes internos;
en cambio, la posesión de las virtudes
muy bien puede impedirnos
el logro de los bienes externos».*
Alasdair MacIntyre
Tras la virtud.
(2013, Capítulo 14, p. 243)

15.0. Introducción.

Hasta ahora hemos hablado de quién produce y de quién ejerce el periodismo, de qué produce y cómo puede practicar la profesión. Y hemos ampliado el sentido de la actividad informativa para alcanzar no solo la ética periodística, sino también, incluir el *êthos* cívico, que genera y divulgan noticias auténticas y *fake news*. Esta cuestión ya representa un giro drástico en la comprensión de la legitimidad de la actividad informativa. Cuando Adela Cortina (1995c, 2004a, 2004e) se plantea el *τέλος* de esta práctica persigue fundamentar la legitimidad social de la profesión periodística y, en la acera del frente, apunta también una ciudadanía activa receptora de mensajes. En esta línea de plantear un propósito normativo del periodismo -como profesión- se inscriben autores como Ruiz (2000) y Rodríguez Borges (2018).

Hemos visto que Walter Lippmann reconoce en la «verdad» el método -el cómo, la *prâxis*- y también el norte de la profesión y junto con él otros clásicos del periodismo como Martín Vivaldi (2003) y Martínez Albertos (1983, 1994, 1996). La verdad es un fin, pero no es

el único, sino que está acompañada de otros horizontes morales como la democracia y la libertad. Estas pueden tener una idea regulativa, como han defendido Ward y Lippmann, o una visión orientativa, pero menos «deontológica», Kovach y Rosenstiel (2012, 2021) quienes concilian *prâxis*, *poiēsis* y *téchnē* como un todo para definir el periodismo y más recientemente han incorporado en su concepción la necesidad de trazar explícitamente un norte, más allá de partir del relato veraz.

Cuestionarnos primero por el *τέλος* parece una cuestión natural o intuitiva. Se deja traslucir el espíritu del Estagirita en el planteamiento. En cambio, plantear en esta tesis la legitimidad de la actividad informativa surge en esta tesis atendiendo a una cuestión práctica de la realidad en la infoesfera, que muy concretamente he delimitado a las *fake news*. ¿Acaso podríamos emprender la reflexión por otro sendero que no sea el fin o el propósito que incluya la ciudadanía digital desde su ejecutividad y razón práctica?

Plantear otro inicio teórico y filosófico práctico que no sea la finalidad trae sus riesgos, como al final ha ocurrido por décadas en la actividad periodística que ha ido sin rumbo. Kovach y Rosenstiel (2021) han reconocido que este ha sido uno de los principales desafíos en el periodismo: carecer de un propósito claro, más allá del compromiso con principios como la verdad o los ciudadanos.

El pensamiento aristotélico y toda una secuela de corrientes parten del *τέλος* para trazar una hoja de ruta y definir los mejores mecanismos y vías para alcanzar ese propósito. Sin proponérselo los clásicos del periodismo han empleado otras cartas de navegación y coinciden en definir la profesión a partir de lo que se hace en el periodismo y de cómo se practica. Somos lo que hacemos y cómo lo hacemos. *Prâxis*, *poiēsis* y *téchnē* se funden en un razonamiento silogístico para conceptualizar la actividad informativa.

Emprender la reflexión desde otro punto de partida que no sea el *τέλος* de una actividad puede, a mi juicio, ayudar a comprender esta confusión entre fin y medio de la verdad en el periodismo, que la práctica (operativa-funcional) periodística se haya convertido en un fin en sí misma o que la producción poiética informativa en manos de analfanautas y de prosumidores sea un ejemplo de *prâxis ἀτελής*, porque si aplicamos el nuevo silogismo práctico de somos lo que hacemos y cómo lo hacemos: un usuario en internet comparte (des)información, atiende a una dinámica de instantaneidad. Ciertamente es modo de ser, pero no se corresponde con la racionalidad comunicativa a través de la deliberación, con base en un juicio prudencial y una elección orientada hacia el bien.

Además de rebatir el esencialismo teleológico de la actividad informativa, desde una lectura aristotélica, otra premisa que no deja de ser cuestionable es el condicionamiento de un

modelo de virtudes a la práctica informativa y que grandes referentes del periodismo han fomentado con diversos matices en su defensa de la praxis periodística: para ser buen periodista hay que ser buena persona.

Para ir despejando estas cuestiones, el objetivo general de este capítulo XV es analizar la noción de práctica en la actividad informativa de acuerdo con el esquema del filósofo británico Alasdair MacIntyre. Para ello me propongo explorar otra vía, no la del *τέλος* como punto de partida, sino empezar por la *prâxis*. Este será el primer objetivo específico. La senda *extra muros* que me planteo analizar a continuación es la lectura neoaristotélica de MacIntyre (2013) en su obra *After virtue* con el esquema de bienes internos y de bienes externos. ¿La propuesta macinteryana implica sustituir el *τέλος* por la práctica?

¿Colapsa la actividad cuando colidan los bienes externos con los bienes internos de la práctica? Abordaré esta cuestión como segundo objetivo específico. ¿Es posible una actividad profesional sin virtudes, toda vez, que el inicio del movimiento de la acción no es la virtud? ¿La tesis de MacIntyre puede devenir en contextualismo relativistas o en una *poiēsis* meramente operativa? Sobre estas dos últimas preguntas girará el análisis del esquema macinteryano aplicado a la realidad de las *fake news* y constituyen el tercer y último objetivo específico de este capítulo XV.

En esta obra, publicada en 1981, el filósofo británico reinterpreta la *prâxis* en Aristóteles para adaptarla a las éticas aplicadas, aproximación que retomaré para traerla al terreno de la infoética cordial en manos no ya del periodismo, sino de la actividad informativa en manos del ciudadano digital. Esta visión desde el filósofo británico servirá de puente para comprender el análisis que hace Adela Cortina sobre la *πρᾶξις τέλεια* (*prâxis téleia*) de la actividad informativa (1999, 2004a, 2004e) y dotará de un sentido más amplio, de acción y de legitimidad social cualquier actividad profesional relacionada o no con el mundo comunicacional (Conill, 2003; Cortina, 1996, 2023; Esteban & García-Marzá, 2023).

15.1. Teleología, sí; biología metafísica, no.

La contribución de MacIntyre al debate sobre la éticas aplicadas, a partir del Estagirita, guarda algunas distancias con el autor helénico. El enjundioso estudio de este filósofo británico sobre la historia de la moral tiene un fin claro: criticar, por un lado, que las teorías éticas clásicas como el tomismo y las contemporáneas -particularmente las basadas en principios abstractos como el utilitarismo o el deontologismo kantiano-, que, a su juicio, han perdido conexión con las prácticas y las virtudes humanas que forman parte de la vida cotidiana. Esta desconexión que señala el filósofo británico se patentó en reglas abstractas; para subsanarlo propone

MacIntyre, por otro lado, que debemos recuperar la idea de la práctica y de la virtud como claves para la ética aplicada.

¿Estas reglas abstractas que tanto cuestiona MacIntyre carecen de un fin concreto? No es una cuestión sencilla de contestar. En principio, a juicio del filósofo británico, sí: estas reglas abstractas no tienen un *τέλος*, con la cual ya marca un distanciamiento de Aristóteles, cuyo punto de partida es la finalidad o propósito. El alejamiento se va haciendo mayor, pues el rescate de la actividad no ha de apuntar a los fines, sino a la idea de la práctica para alcanzar ese *fin*. En principio, parece una visión bastante cercana a la propuesta de Aristóteles. Solo que ese *τέλος* en MacIntyre no es universalmente incondicionado o absoluto, no es natural o esencialista ni mucho menos divino.

El razonamiento de Aristóteles partía del *τέλος* o como lo llama MacIntyre «biología metafísica»¹⁴⁶, para hablar de la tendencia natural a un fin. Cumplir con esa finalidad adquiriría una condición funcional en la antigüedad griega y medieval: el hombre no era hombre en cuanto tal, sino en cuanto persiguiese su fin y sería, por tanto, bueno. «Es decir, “hombre” se mantiene con “buen hombre”, como “reloj”, con buen “reloj”, o como “granjero” con “buen granjero”» (MacIntyre, 2013, p. 83). A mi juicio, el filósofo británico llevará al extremo la idea de «*προαίρεσις*» (*proairesis*) aristotélica al encontrar el conflicto entre la elección para ser y la condición funcional para ser.

Podría objetarse que la noción de práctica en MacIntyre está desprovista de un *τέλος* y que incurriría en otro abstraccionismo. Para MacIntyre, una práctica no ocurre al azar ni deambula sin un rumbo fijo; renuncia a la biología metafísica de Aristóteles, mas no a la teleología y la deliberación en torno a ella.

Por eso MacIntyre diferenciará entre la teleología y la biología metafísica. ¿Y si el la ontología no está en el *τέλος* aristotélico, sino en la *πρᾶξις*? En todo caso, el horizonte mactinteryano no es ontológico, sino hacer frente desde la filosofía moral «en el mundo real» a la fenomenología y a la filosofía analítica (2013, p. 15).

Se puede ejercer la actividad profesional desde el dominio de la práctica. Los referentes en ella gozarán de la *auctoritas* aun sin conocer explícitamente su fin último y ello pasa porque dominan la *τέχνη*, lo que supone una ruptura primera ruptura con el esquema aristotélico, porque la *téchnē* es la virtud de la actividad humana de la *poiēsis*. ¿Pero se puede operar o actuar sin un fin *marcado*? El uso del adjetivo *marcado* es intencional. Muchos, muchísimos (buenos)

¹⁴⁶ En MacIntyre, la teleología es la persecución del *τέλος*, el propósito que no es dado por Dios ni viene dado por la naturaleza, como plantea Aristóteles. Por eso más que teleología, según MacIntyre, la tesis esencialista del Estagirita es «biología metafísica» (2013, p. 83). En inglés «*metaphysical biology*» (1981, pp. 56, 152, 183).

periodistas ejercen éticamente la actividad informativa, aunque no haya una conciencia (*σύνεσις*, *sýnesis*), pero sí conocimiento e inteligencia (*νοῦς*, *noús*). Lo que MacIntyre quiere rebatir es el silogismo aristotélico: si conozco el *τέλος*, que es dado por la naturaleza, deliberaré sobre los medios y las prácticas para alcanzarlo. Claro, pero en Aristóteles no porque el fin sea natural este no ha de ser *perseguido*, es decir, deseado, como lo expresa en *Ética a Nicómaco*, 1111b: «el deseo se refiere más bien al fin, la elección a los medios que conducen al fin»¹⁴⁷ (2018a, p. 35).

¿Qué mueve pues a un sujeto a la práctica si no es el *τέλος* o la virtud natural previnculada a ese fin? El deseo. En su obra más reciente *Ethics in the Conflicts of Modernity*, Alasdair MacIntyre (2016) insiste en el carácter íntimo y la orientación de los deseos hacia el bien; recoge la idea de práctica y del vínculo inherente del *fin* interno para conseguirla.

No hubo y no hay en MacIntyre un des-propósito en la práctica. ¿Un bien interno *es*, pues, un fin? Esta pregunta está planteada desde una mirada aristotélica. Desde la mirada de un primer MacIntyre, el de *After virtue*, de 1981, nos plantearíamos la cuestión desde la especificidad de esa actividad, sobre aquello que la hace única y diferente de otras prácticas profesionales. El trasfondo en MacIntyre de la práctica es la orientación de la voluntariedad de la práctica para poder discernir y jerarquizar qué tipos de bienes tiene una actividad, bien a lo interno, o bien los que son ajenos a la práctica (Hernández González, 2022, 2023); no hemos de olvidarnos de la deliberación y del juicio prudencial para dar identificar ambos bienes.

15.2. Principios de la práctica macinteryana.

¿Es posible una contrapropuesta ética que no de un *τέλος* universalista? A juicio de MacIntyre, sí. De allí que MacIntyre antes de fijar la mirada primero en el *τέλος*, pondrá el foco en la práctica profesional como punto de despegue. En el capítulo XIV de *After virtue*, la define:

Por «práctica» entenderemos cualquier forma coherente y compleja de actividad humana cooperativa, establecida socialmente, mediante la cual se realizan los bienes inherentes a la misma mientras se intenta lograr los modelos de excelencia que le son apropiados a esa forma de actividad y la definen parcialmente, con el resultado de que la capacidad humana de lograr la excelencia y los conceptos humanos de los fines y bienes que conlleva se extienden sistemáticamente. (MacIntyre, 2013, p. 231)

El sentido macinteryano de «práctica» es amplio. De esta definición macinteryana de práctica o actividad, hemos de resaltar tres condiciones: primero, el carácter consensual de la actividad, es decir, aun en el ejercicio individual, esta práctica surge de un hábito social; una

¹⁴⁷ «ἔτι δ' ἢ μὲν βούλησις τοῦ τέλους ἐστὶ μᾶλλον, ἢ δὲ προαίρεσις τῶν πρὸς τὸ τέλος». La traducción castellana es de María Araujo y de Julián Marías (Aristóteles, 2018a, Libro III, 2, l. 26-27, p. 35).

práctica no es un acto unitario y aislado. La segunda condición definatoria de práctica es que sea un hábito social no lo convierte en práctica; tenemos entonces el carácter coherente en medio de su complejidad. Así, MacIntyre distingue entre patear un balón o arrojar una semilla de lo que son las prácticas o las actividades propiamente dichas, como jugar el fútbol o el cultivo. Y es esta la tercera condición de la *práxis* macinteryana: la disciplina y la sujeción de las actitudes propias a modelos de excelencia y reglas.

Lo revelador del planteamiento en *Tras la virtud* es su diferenciación de bienes «*goods*» en la actividad humana: que serán internos o externos que marcan, respectivamente, el camino hacia o desvían de la práctica.

Con el bien interno «*internal good*» se persigue la excelencia; no hay ganadores o perdedores; como sí ocurre con el bien externo «*external good*» de la práctica, este además se convierte en propiedad y en posesión del individuo; un bien interno pertenece a la comunidad que participa en la práctica. Un bien externo es la fama, el dinero o el poder. En este sentido, un bien interno es aquel que encarna la especificidad de cada actividad profesional; mientras que un bien externo puede ser perseguido por varias prácticas.

El autor británico blinda su tesis sobre la excelencia: no todo el que pinta será un artista como Joaquín Sorolla, Paul Gauguin, Carlos Cruz Diez, Armando Reverón, Edward Munch, Dalí o Velásquez. Serán el dominio de la práctica, la autoridad sobre los bienes y de cómo opera lo que impedirán al subjetivismo y al emotivismo la *praxis* profesional. Bien podemos establecer, entonces, un paralelismo con este razonamiento: no todo quien divulga en redes sociales (des)información es informador, sobre todo, teniendo en cuenta las nociones ciceroniana, de Tertuliano de Cartago y las clásicas del periodismo, que hemos expuesto en los capítulos VII y XIV, respectivamente.

Las *fake news* carecen de una orientación de la voluntariedad de la práctica para identificar su correspondencia con el bien a lo interno de la actividad informativa. En el capítulo XIII, lo hemos abordado desde el entrenamiento del deseo, su orientación ética y la capacidad proairética del ciudadano digital para discernir y elegir qué hacer (y qué no) con la información que les llega a sus manos.

Veamos dos ejemplos para aplicar esta teoría de la práctica macinteryana. ¿Contar la verdad puede ser el fin de una actividad profesional como la informativa? Hasta donde hemos explorado a lo largo de estas páginas -salvo en el planteamiento de Keeble (2012)-, la verdad siempre aparece en el norte de la brújula de la actividad periodística. Sin embargo, para MacIntyre contar la verdad no es un fin absoluto, sino que obedece, como toda finalidad, a contextos sociales. De hecho, para el británico, la veracidad es un valor; no es un fin en sí

mismo; al hilo de este razonamiento podría argumentarse que otras profesiones también incluyen en sus fines el valor de la veracidad.

¿La producción poiética de noticias puede constituir un bien interno propio de la actividad periodística? Por un momento no hablemos de *fake news*. *De facto* no tomaré en cuenta en este ejemplo a los analfanautas por el análisis que ya he expuesto en el capítulo VII y porque la respuesta a esta pregunta es evidentemente negativa. Propongo un ejemplo más complejo: no hay que ir muy lejos y pensar solo en la prensa escrita o audiovisual o en las redacciones digitales (incluidas las agencias de *fact-checking*), sino también en los departamentos de comunicación política de muchas instituciones políticas, económicas, sociales, culturales y religiosas, que generan noticias formales y auténticas. ¿Estas noticias constituyen el bien interno tanto en el periodismo como en la comunicación institucional? A mi juicio, no comparten el bien interno.

Y conviene ir aclarando esta confusión entre *prâxis* y *poiēsis*. Desde la perspectiva macinteryana podemos descartar tanto la idea de producción poiética noticiosa como de fin como una conciliación con la práctica como ocurre tradicionalmente en el periodismo (Á. Grijelmo, 2014; Kovach & Rosenstiel, 2012, 2021; Lacy & Rosenstiel, 2015; Martín Vivaldi, 2003; Martínez Albertos, 1983, 1996). Aquí radica la significatividad de la contribución de MacIntyre, a mi juicio, con su esquema de bienes internos y de bienes externos para diferenciar una actividad profesional de otra, aunque se trate de actividades comunes o, en un sentido mucho más amplio, como la información, ambas instancias persiguen fines diferentes.

No faltan razones para objetar que tanto en el periodismo como en la comunicación institucional hay quienes persiguen la excelencia; ciertamente la redacción informativa -entiéndase como noticia o una publicación en una red social- es fruto de un consenso práctico que tiene la complejidad de una técnica; en este sentido, puede alegarse también que ambas instancias generan información auténtica (veraz y jerarquizada) constituyen la especificidad en un caso u otro, efectivamente; y, por último, a favor de la hipótesis que ambas prácticas -o la misma- tienen el mismo fin es la disciplina y la sujeción de las actitudes propias a modelos de excelencia y reglas, que podríamos entender como normas de publicación, horarios o filtros editoriales.

Pero si nos atenemos al atributo de bien interno en el esquema de MacIntyre sobre ganadores y perdedores, vemos una distancia muy pronunciada entre el periodismo y la comunicación corporativa: con la información periodística no hay ganadores o perdedores, pues toda la sociedad gana en criterio. La información institucional no apunta al interés del público en la sociedad, sino al interés privado de su institución, que podrá tener interés público o no,

pero la brújula apuntará, aun desde motivos muy nobles, a velar por la imagen corporativa particular. En este sentido, surge un cuestionamiento adicional; Dobson (2009) pone de relieve la intangibilidad del bien interno macinteryano, que no se corresponde, en nuestro ejemplo, con la producción poética de noticias ni periodísticas ni institucionales.

Y he aquí una idea que ha asomado MacIntyre que tiene importancia medular y permite, a mi juicio, aplicar desde una hermenéutica crítica experiencial la identificación de los bienes internos y externos: el bien interno (a)tiende a un fin exclusivo de la práctica, que podrá ser determinado solo por aquellos que tengan «*relevant experience*» experiencia pertinente (MacIntyre, 1981, p. 176, 2013, p. 235). La experiencia y las competencias digitales no son garantía para asumir la responsabilidad ética de la actividad informativa sin un marco ético. Cobra un mayor sentido la idea de una alfabetización mediática e informacional en clave de infoética cordial.

De este esquema macinteryano podemos desprender entonces que un bien interno de la práctica informativa corporativa es el bien externo de la práctica informativa de una empresa periodística, de una agencia de noticias una redacción de verificación de datos. En este sentido, podemos ampliar incluso el sentido de bien interno y de bien externo en MacIntyre. Esta interpretación abre el camino a un dimensionamiento distinto particularmente del bien externo.

El filósofo británico reconoce que no toda práctica ha de ser virtuosa, lo cual comparto: la mafia, por ejemplo, o el sicariato son prácticas con fines internos y no constituyen en lo absoluto una práctica ni virtud moral fruto de una elección de un deseo deliberado y son bienes internos nada nobles. Ahora bien, lo que yo sostengo es que todo tampoco un bien externo ha de constituir siempre un vicio y con este punto rebatiré en el siguiente capítulo en parte a Adela Cortina cuando expone su tesis sobre la *prâxis téleia* en la actividad informativa.

En la vida cotidiana, en la razón práctica, ¿dónde está el peligro de este encuentro o rivalidad aparente entre bien interno y bien externo?

15.3. ¿Colisión de bienes?

Esta identificación tan clara que esquematiza MacIntyre entre bienes internos y bienes externos para cumplir con una actividad no implica que no pueda haber una «relación tan íntima» entre ellos en el ejercicio de la práctica. ¿Pueden coexistir sin conflicto en una institución? Se trata, más bien, de una relación estrecha y contingente a la práctica por las circunstancias sociales (2013, p. 234). MacIntyre matizará que, ciertamente, puede haber una vulnerabilidad de los bienes internos frente a los bienes externos; la codicia, por ejemplo, en una institución frente a su creatividad (2013, p. 241).

Me concentraré, de momento, en esta relación íntima -como la llama MacIntyre- entre los bienes internos y externos y las instituciones y no en la vulnerabilidad de los primeros si son desplazados por los bienes externos. A mi juicio, MacIntyre quiere incidir en que el contexto social no es fijo, sino que depende también de cómo se relacionan los individuos y del valor que les dan a las virtudes. El filósofo británico quiere refutar el determinismo teleológico aristotélico de las prácticas. Cobra sentido el carácter relacional que tienen las actividades: «las virtudes son los bienes por referencia a los cuales, querámoslo o no, definimos nuestra relación con las demás personas que comparten los propósitos y modelos que informan las prácticas» (2013, p. 238).

Los fines cambian, aunque la actividad sea inmanente y también tenga su historia. ¿Por qué? Porque existe el progreso de las habilidades técnicas y, principalmente, porque el ejercicio virtuoso del practicante es preeminente. Los fines no cambian por sí solos, sino que pueden ser fruto de una deliberación. Y esta es la tercera objeción a la tesis aristotélica sobre la imposibilidad de rebatir los fines de una actividad y que MacIntyre¹⁴⁸ termina de articular no desde el naturalismo teleológico o biología metafísica, sino de la realidad de que la práctica es una relación entre individuos y entre sus historias y sus contingencias.

La prácticas nunca tienen meta o metas fijadas para siempre, la pintura no tiene tal meta, como no la tiene la física, pero las propias metas transmutan a través de la historia de la actividad (...). Entrar en una práctica es entrar en una relación, no solo con sus practicantes contemporáneos, sino también con los que nos han precedido en ella, en particular con aquellos cuyos méritos elevaron el nivel de la práctica hasta su estado presente. Así, los logros, y *a fortiori* la autoridad, de la tradición son algo a lo que debo enfrentarme y de lo que he de aprender. Y para este aprendizaje y la relación con el pasado que implica, son prerequisites las virtudes de la justicia, el valor y la veracidad, del mismo modo y por las mismas razones que lo son para mantener las relaciones que se dan dentro de las prácticas. (MacIntyre, 2013, pp. 240-241)

El filósofo británico rebate el determinismo de las prácticas, que cambian y surgen de acuerdo con los contextos sociales y la historicidad. E insiste en los «prerequisites» de las virtudes en las relaciones entre los agentes, las prácticas y las instituciones. Hasta aquí puedo estar de acuerdo con el filósofo británico. Pero aún no queda resuelta la cuestión de la colisión entre bienes internos y externos y la vulnerabilidad de las prácticas. Agudamente, MacIntyre defiende su esquema alegando que si existe tal desviación es por una presencia de vicios, no por la práctica en sí ni las virtudes en las que se apoya todo bien interno. ¿De quién son los vicios?

¹⁴⁸ Si leemos con atención *Ethics in the Conflicts of Modernity*, MacIntyre cuestiona la pragmática del adjetivo «good», pero más que eso lo llamativo, a mi juicio, es su de la palabra «end» no para hablar del *τέλος* aristotélico, sino para hablar de lo que hacía 35 años llamó y defendió como «*internal good*» o bien interno (MacIntyre, 2016, p. 49).

El peligro es que, al coincidir la búsqueda de ambos bienes, tanto internos como externos, estos puedan desplazar a lo que es propio y específico de la actividad. A partir de MacIntyre, no pocas voces hablarán entonces de «corrupción» en la actividad, cuando los practicantes persiguen un bien externo de la actividad en vez de su bien interno (Brito Rodríguez & Ramis Olivos, 2018; Cortina, 1994a, 2000c, 2021a; Cortina et al., 1996; Hernández González, 2023). Estas tesis -que parten del esquema MacIntyre y cuyo fundamento es aristotélico- se posicionan: el vicio es de los agentes de las prácticas. Por ejemplo, si una universidad no persigue generar conocimiento, sino producir profesionales, el desplazamiento de un bien interno por el externo ha ocurrido por causa de los individuos y no por el azar. La integridad de la práctica corre por cuenta del ejercicio virtuoso los individuos y no de las instituciones. Podría afirmarse que la un *alma máter* es una entidad, en cuanto que tiene personalidad jurídica, que existe, pero no es, con lo cual no tiene acción frónética o agencia moral alguna, carecer de las facultades del alma y, por tanto, la agencia moral recaiga en los individuos. Este argumento no deja de ser problemático, pues puede aplicarse también hacia la reflexión del vicio en las instituciones y podría conducir a apostar por una neutralidad moral corporativa, por un lado y, por otro, devolvernos a la agencia moral exclusiva de los sujetos.

Hay quienes han leído con más precisión a MacIntyre y han encontrado que la corrupción no está en tal desplazamiento del bien externo en lugar del bien interno en la práctica, sino en el «poder corruptor de las instituciones»¹⁴⁹, lo cual nos lleva a pensar que los vicios, siguiendo a MacIntyre está en las instituciones.

En el campo periodístico, Ruiz (2000), Cortina (2004a, 2004e) y Rodríguez Borges (2018) razonarán, a partir de este esquema macinteryano, el peligro de la mercantilización de la información, que ocurre cuando la empresa periodística persigue los bienes externos y no su bien interno: orientar la opinión pública. Cortina irá más allá y planteará que la corrupción ocurre, no solo en la institución, sino en la práctica cuando no persigue su bien interno, sino el bien externo.

¿Este poder corruptor siempre depende de las instituciones? Al menos en *Tras la virtud*, es así; en *Ethics in the Conflicts of Modernity* (MacIntyre, 2016), flexibiliza la postura y reconoce que la corrupción está también fuera de ellas. Y es la objeción que encuentro en esta idea MacIntyre, que parece reposar toda la responsabilidad moral del incumplimiento de las

¹⁴⁹ «*Corrupting power of institutions*» y en la página siguiente «*the corruption of institutions*» (MacIntyre, 1981, pp. 181 y 182).

prácticas en las instituciones y en su poder corruptor y no a la irracionalidad o vicios de los individuos.

Unos alegarán de una visión antiempresarial o ambivalente sobre la ética empresarial desde la mirada macinteryana (Burns, 2022; Dobson, 2009; Fernández-Llebrez, 1999). Esta postura de MacIntyre es también cuestionable y contrasta con la idea agencia moral de las instituciones para alcanzar no solo una rentabilidad económica, como corresponde a las empresas.

Una salida a esta ambivalencia de MacIntyre propone fundir la idea de práctica y de empresa. Desde el marco de una ética cívica, González Esteban recoge y redimensiona la idea de «práctica» del filósofo británico para fusionarla al concepto de empresa para argumentar que la agencia moral corporativa de la «práctica empresarial» (2004, p. 91). La autora es consciente de lo problemático que este aparejamiento a la luz de la advertencia del propio MacIntyre sobre no confundir práctica o actividad con instituciones, pero González Esteban divisa también la colisión entre los bienes internos de una práctica profesional y los bienes externos de una empresa. A diferencia del filósofo británico, quien solo guardaba recelo por la empresa, la salida que propone la autora es dotar de agencia moral virtuosa a la institución al concebirla desde un modelo antropológico, en la conjunción empresa-persona (2004, p. 93).

Aunque pueda verse también como una propuesta ambigua, a mi juicio, esta perspectiva encuentra un equilibrio más justo entre la responsabilidad moral tanto de los agentes como de las instituciones al entender que la entitatividad de una empresa o una institución parte de una de «*antropología mínima* -la del hombre como interlocutor válido- que alumbrará, lo queramos o no, una *antroponomía*; una aportación no despreciable porque parece que en las teorías de la democracia los grandes olvidados sean los hombres de carne y hueso» (Cortina, 2001a, p. 19).

En el campo de la comunicación y de la publicidad y de la ética empresarial, García Marzá (2003, 2004, 2012) rebatirá la visión antiempresarial de MacIntyre. Para contrarrestar esta lectura de persecución moral contra las instituciones y empresas, García Marzá se valdrá del mismo MacIntyre para proponer la tesis de legitimidad social de las prácticas y de las corporaciones a partir de ese carácter relacional necesario entre las instituciones y las prácticas, lo que no excluye en ningún caso desproveerse de una carga axiológica. Al contrario, las empresas han de procurar generar confianza como una de las virtudes pilares de la empresa para gozar de legitimidad social (Feenstra, 2019; E. González Esteban & Feenstra, 2017; E. González Esteban & García Marzá, 2006).

En la obra *Ética de la empresa. Claves para una nueva cultura empresarial*, publicada en 1994, Cortina (2008b) planteará de la tesis novedosa: la conjugación de una ética y de una

rentabilidad en las instituciones. A su juicio, ética y empresa no son ideas o prácticas antónimas: emprender una empresa no implica términos contrapuestos, como si llevar adelante una empresa implicara desechar todo valor moral. Más que proponer un modelo antropológico de la empresa, Cortina se valdrá del esquema macinteryano para afinar el planteamiento del bien interno de la institución empresarial: satisfacer necesidades humanas, con lo que intenta zanjar, sin ambigüedades, que la búsqueda de rentabilidad sea el bien interno, cuando no es así, o descartarla del todo por ser un bien externo a la práctica profesional. El marco moral con el que arropará la ética empresarial -como ética aplicada- será el de la ética cívica: mínimos de justicia, ética de ciudadanos soberanos, derechos humanos, una ética de valores (libertad, igualdad y solidaridad), diálogo y reconocimiento recíproco desde la simetría de los interlocutores y tolerancia activa.

MacIntyre insiste en el capítulo VII de *After virtue* su desconfianza por la empresa privada, porque «justifican sus actividades por referencia a la posesión de recursos de competencia similares». La crítica se erige sobre la mercantilización de la pericia que deviene en una constante competencia entre rivales. A su juicio, tanto los funcionarios públicos como los gerentes buscan poder, autoridad y dinero (bienes externos) y lo justifican aun como una tarea propia para un cambio social. Esta mirada muy totalizante de la realidad laboral, institucional y gubernamental, pero explica por qué la insistencia del filósofo británico en apostar en la agencia axiológica de los agentes y no de las corporaciones.

Son las personas las que deliberan y se relacionan y ejercen la razón práctica como principio de acción. Y esta no es cuestión menor en MacIntyre: «La verdadera virtud, finalmente identifica y orienta al agente hacia los bienes genuinos, asociados a los bienes internos de las prácticas antes mencionadas, donde cabe la identificación de práctica como eminentemente humana, más allá de un contexto social particular» (Hernández González, 2023, p. 361). Si esta lectura sobre MacIntyre es válida, nos lleva a colegir que su idea de deseo y de elección (*proairesis*), como en Aristóteles (y en Nussbaum), han entrenarse y tienen, por tanto, una dimensión ética.

El filósofo británico apelará inequívocamente a modelos de excelencia, en compañía de virtudes y a no confundir la práctica profesional con las instituciones, aunque reconoce que estas son realmente necesarias para garantizar que la actividad sobreviva. *Verbi gratia*, la *praxis* sanitaria no puede subsistir sin hospitales, clínicas y un sistema sanitario, que han de velar por su rentabilidad y sustentabilidad financiera. La actividad investigadora y docente se inscribe en una universidad que ha de procurarse con fondos para garantizar la nómina, la reposición e innovación de equipos, mejoras en la infraestructura.

Aunque, ciertamente, la postura no deja de ser ambivalente en MacIntyre sobre los bienes que persiguen las empresas, el filósofo británico retomará la senda aristotélica para blindar la práctica profesional y el bien interno con el escudo de un modelo de virtudes:

Tres aspectos, al menos, de mi descripción son claramente aristotélicos. El primero requiere, para ser completo, elaboración convincente de las mismas distinciones y conceptos que exigía la interpretación de Aristóteles: la voluntariedad, la distinción entre virtudes intelectuales y virtudes de carácter, la relación entre los talentos naturales y las pasiones y la estructura del razonamiento práctico. En cada uno de estos temas ha de defenderse una opinión muy semejante a la de Aristóteles, si mi propia descripción ha de ser plausible. (MacIntyre, 2013, p. 244)

Con este planteamiento, el británico retoma la circularidad aristotélica: el deseo mueve la acción y la virtud delinea los fines virtuosos del deseo. Retoma además las categorías aristotélicas de placer y de gozo para desmarcarse de cualquier cercanía filosófica del utilitarismo con relación a las virtudes. ¿Qué relación guardan el placer y el gozo con la práctica? La consecución de la excelencia de la práctica lleva al disfrute tanto la actividad como el éxito. Así, de la mano de Aristóteles, MacIntyre diferencia el gozo de la actividad del gozo del logro, porque no son los fines a los que tiende el agente, pero el gozo procede del éxito en la actividad, de modo que la actividad lograda y la actividad gozada son uno y el mismo estado.

Es llamativa esta distinción si la traemos a las arenas informativas y a la opinión pública, porque no hay una respuesta moral clara en el ejercicio mismo de las *fake news*. No todo analfabeta disfruta de divulgarlas -a sabiendas, o no, de la falsación de las noticias que comparte-, pero sí goza del efecto que puede lograr en la opinión pública, aun si se trata en una pequeña escala.

El razonamiento de MacIntyre, en este sentido, no es replicable, porque el filósofo británico alega que tener al gozo de la actividad es tender al gozo de su logro. En el caso de las *fake news*, en los que suele imperar la irracionalidad y una generación y divulgación acríticas no hay esta tendencia de la que nos habla MacIntyre, aunque él insista en que sea fácil confundir la búsqueda de la excelencia con la búsqueda del gozo. Y este es el quid: a diferencia de la propuesta del ciudadano digital, el analfabeta no apunta a la excelencia como ejercicio virtuoso para contrarrestar ni prevenir las *fake news* y una opinión pública crítica, responsable y razonante.

El filósofo británico intenta defender su punto al alegar que esta confusión no es inofensiva, sino que es muy patente. Pero matiza ahora entre el gozo de la actividad de otras formas de placer. Y a estas segundas, sí las inscribe -con razón, a mi juicio- como bienes externos como el prestigio, el rango, el poder y el dinero que, en el mundo digital, bien

podríamos hablar de viralidad, de *microinfluencers* o de grandes influenciadores, de las tendencias como criterios de validez práctica y moral.

Es en este último matiz de MacIntyre, donde podemos afirmar que ambos bienes, internos y externos, pueden coexistir, lo que reitera mi hipótesis de abrir el compás de dimensionamiento sobre la bondad o moralidad del bien externo y no vincularlos siempre al vicio. A diferencia de la lectura de Adela Cortina y su ética cívica que ven los bienes externos y bienes internos como fines irreconciliables, veo en esta última diferenciación del filósofo macinteryano un punto muy rescatable de su esquema ético para la comprensión de la racionalidad comunicativa tanto en la ética mediática como en el *ἦθος πρακτικός* del ciudadano digital: la *auctoritas*, por ejemplo, con la que un influenciador o un medio de comunicación emite información, que es muy diferente de la *potestas* de divulgar.

La primera radica en el nivel de conocimiento, de experiencia y de experticia para poder hablar de un tema e incidir éticamente- en el comportamiento de las audiencias. La segunda consiste solo en la capacidad emisora que proporcionan las redes sociales que facilitan la circulación tanto de información auténtica o de *fake news*.

¿Qué medio tradicional o influenciador puede sobrevivir en la infoesfera sin la credibilidad y vinculación con el relato veraz? Hay, sin embargo, no pocas excepciones, que tampoco hacen la regla y es, precisamente, lo que quiere revertir y prevenir una infoética cordial con responsabilidad epistemológica.

15.4. Un esquema también de virtudes y con un fin.

Con esta aproximación a la práctica no puede afirmarse que la tesis de MacIntyre rehúya de las virtudes, pero no las condiciona a la consecución de las prácticas, como sí ocurre en Aristóteles, en santo Tomás de Aquino, en Kant, en Benjamin Franklin, Jeremy Bentham o John Stuart Mill.

Esta visión macinteryana contrasta con una larga tradición en el campo del periodismo. Grandes referentes en Europa y en África como Ryszard Kapuściński (2012) o el decano de la ética periodística en Iberoamérica, Javier Darío Restrepo (1999, 2016, 2018a, 2021), defendían este modelo de virtudes como condición innegociable en la praxis periodística, que puede sintetizarse en este rótulo: ser buena persona para ser buen periodista. Este rótulo en la tradición periodística es, a todas luces, equívoco tanto en una perspectiva amplia como desde la filosofía de MacIntyre.

Ciertamente, no todos los periodistas son buenas personas; y no todas las buenas personas son buenos periodistas o siquiera periodistas. ¿Se puede ser buen periodista y carecer

de virtudes? O, como hemos visto, no hace falta ser un periodista para generar y divulgar contenido digital, noticias auténticas o *fake news*. La cuestión sobre la que quiero poner la lupa es si se puede ser ciudadano digital y divulgar automáticamente *fake news*.

A la luz de MacIntyre, se trata, precisamente, de descondicionar la actividad de las virtudes y poner el foco en la práctica antes que en las virtudes. La claridad de la práctica antecede al ejercicio de la virtud; si en el mundo griego, la virtud era la heroicidad, el individuo se convertiría en soldado. En MacIntyre, se invierte esta racionalidad, si el sujeto quiere ser un soldado ha de poseer y ejercer el coraje; carecer de estas virtudes «naturales» no impide al individuo de su desarrollo, de adquirir esa cualidad humana.

Sin embargo, no deja de estar muy presente, a mi juicio, la tesis aristotélica del hábito (ἔξις): la virtud como cualidad humana adquirida, forjada. En MacIntyre, además, esta virtud poseída y ejercitada conduce a las personas a lograr los bienes internos de las prácticas. En este sentido, una alfabetización mediática, informacional y moral allana el camino para la reflexión y el discernimiento para la *praxis* virtuosa crítica sobre las infodietas con miras a una opinión pública prudente.

De aquí podemos desprender que la propuesta de MacIntyre no excluye virtudes (o valores), pues en su definición de práctica podemos encontrar no uno, sino varios: cooperación, consenso o disciplina. El filósofo inglés despeja cualquier duda en su definición: deponer las actitudes propias en un esquema normativo en procura de la excelencia es una *conditio sine qua non* para la práctica. Este es un gran problema con el que MacIntyre se enfrenta en su obra. La cuestión no es solo la evolución y la falta de consenso en la definición y jerarquización de las virtudes; de allí que su búsqueda (*after virtue*) sea hacia ser cada vez mejor, sino también el condicionamiento del ejercicio de virtudes para la consecución del *τέλος*.

Es significativo que la aportación macinteryana a la resignificación de práctica incluya la alusión los modelos de excelencia; hay, pues, un norte orientativo. La crítica de MacIntyre no es el condicionamiento del ejercicio de unas virtudes para llegar a ese *τέλος*. Puede alegarse -con razón- que la definición de práctica en *After virtue* no excluye las virtudes; ciertamente, pero el problema es precisamente que este condicionamiento obedece a un contexto y a unas creencias concretas, como ya advertía su análisis anterior *Praxis and action* (MacIntyre, 1972), por tanto, el ejercicio virtuoso no puede erigirse sobre un suelo universalista orientado hacia ese *τέλος*.

Dicho así, MacIntyre revierte la lógica circular y universal aristotélica: el *τέλος* es solo el fin, no es el principio de la acción. Esta crítica se extiende al modelo de vida buena tomista y cristiano en general, con lo cual Dios es solo el fin, no es el principio motor del actuar

cristiano; al modelo utilitarista de Benjamin Franklin, que concibe las virtudes como medios para llegar a ese fin. MacIntyre se propone rebasar la impronta natural o divina de las virtudes.

MacIntyre no aboga un esquema ético sin virtudes; su cuestionamiento va más allá y matiza la relación o el valor que les damos a las virtudes con relación a los fines, su bienes internos y los modelos de excelencia. Para graficar este condicionamiento, MacIntyre apela a los diferentes códigos que hay en torno a virtudes como la justicia, la veracidad (*truthfulness*) y el valor (*courage*).

Contar la verdad, por ejemplo. Kant, educado como un niño en la cultura pietista luterana del deber de decir siempre la verdad en toda circunstancia y en todo momento; en Kant es irrefutable lo inmoral de la mentira; pero en la cultura bantú, los niños son educados en no decir la verdad a los desconocidos *so pena* de quedar expuestos a maleficios. No hemos de viajar al África ecuatorial y meridional (entre los valles centrales de Nigeria y de Camerún) para entender este ejemplo. Podemos alegar también las «mentiras piadosas».

A donde quiere llegar la tesis macinteryana es la eliminación de un corsé moral universalista para llegar a ese *τέλος*. MacIntyre advierte que el concepto de virtud ha surgido desde la exigencia de una aceptación, de una aplicación y de alguna interpretación previa de ciertos rasgos de la vida moral y social. Podría afirmarse, con posibilidad al yerro, que su pretensión no es universalista, sino eminentemente comunitarista, tal y como él se declara. El punto de partida de esta lectura neoaristotélica es que una moral de las virtudes obedece a un contexto ateniense y, por tanto, ha de tenerse *ab origine* como comunitarista, no pretenderla universalista *per se*.

En MacIntyre, el norte siempre ha estado en la excelencia, sí, pero no apunta en *After virtue* a una sola moral, sino a varias, que sean capaces de movilizar a los individuos de las sociedades atomizadas hacia un proyecto común. ¿Pretende MacIntyre desuniversalizar a Aristóteles? Desde las raíces mismas del metodología filosófica: inscribirlo en una corriente, ubicar un espacio para los predecesores, sus errores y sus aciertos. «Desde el punto de vista de la verdad, según Aristóteles, una vez hecha su obra, la de los otros podía descartarse sin que se perdiese nada» (MacIntyre, 2013, p. 185). Este argumento resulta problemático y MacIntyre es consciente de ello y afirma que tampoco puede operarse de esta manera, pues pensar así es excluir la idea de tradición del pensamiento. Y he de añadir yo que no es solo excluir la idea de tradición del pensamiento, sino la facultad de (re)interpretar y rebasar cualquier filósofo, tal y como pretende MacIntyre con el Estagirita.

Según MacIntyre, Aristóteles no plasma su pensamiento sobre *las* virtudes, sino la interpretación implícita en el pensamiento, lenguaje y acción de un ateniense educado: este

filósofo griego busca ser la voz racional de los mejores ciudadanos de la mejor ciudad-estado. ¿Quiere comunitarizar MacIntyre a Aristóteles? A mi juicio, sí. Esta es la razón que alega el filósofo británico para mermar el rango de acción -universal- del pensamiento aristotélico, pues si obedece a un contexto muy específico, la aplicación del pensamiento no puede ser normativo, pues su punto de partida es sociológico o político.

¿Acaso este argumento comunitarista no aspira estar en el orden de una razón universalista? MacIntyre quiere rebatir la falacia naturalista: no tendemos a un fin. En Aristóteles, las virtudes son las cualidades que harán al individuo, poseedor de ellas, alcanzar la *eudaimonía*, entendido no como felicidad, sino como el estado de estar bien y hacer bien estando bien. La carencia de estas virtudes desvía el movimiento del individuo hacia su *τέλος*, su propósito o fin. Y este es el trasfondo de la tesis de MacIntyre: condicionar el *τέλος* de la práctica a las virtudes. El filósofo británico defiende, más bien, que la práctica se alcanza cuando el sujeto se subordina a sí mismo, dentro de la práctica, a la relación con los demás practicantes.

MacIntyre no propone, a mi juicio, una escisión entre virtud y práctica, sino que -como he expuesto *supra*- invierte la racionalidad aristotélica: la *ἀρετή* determina el *τέλος* y, por tanto, la *πρᾶξις*. En MacIntyre, la práctica, que tiene un fin en sí misma y es distinto de otras actividades, supondrá una u otra virtud. Subyace aquí, desde mi lectura, uno de los puntos más significativos de la lectura neoaristotélica macinteryana: ¿por qué no apelar a una biología metafísica, enraizada en un esquema de virtudes predeterminantes, para fundamentar el *ἔθος* de la práctica? Porque hay prácticas que son malas. Sin ir muy lejos, las *fake news* son una de ellas: aun cuando el analfanauta o el prosumidor tenga un fin noble y virtudes -compasión, contribuir al debate, alertar de un peligro-, el argumento de la naturaleza como orientador de la acción o praxis humana es insuficiente, pues el generar y divulgar información acrítica e irresponsablemente (sin competencias mediáticas como el contraste de fuentes, la fiabilidad del medio y la racionalidad informativa) deviene en infodemia y desinformación. Como bien apunta el filósofo británico -y estoy de acuerdo con él-, no hay inconsistencia alguna en apelar a la excelencia (virtud) para cuestionar una práctica.

En esta línea argumental y en palabras de Abbott (2025), la significatividad de la filosofía macinteryana en *Tras la virtud* está en la orientación social del pensamiento moral, es decir, cómo entiende la virtud en relación con las nociones de prácticas e identidades. MacIntyre insiste en la necesidad de que la teoría moral se relacione con conceptos y perspectivas sociológicas a lo largo de su obra. De allí que no baste con tener una virtud o un propósito bueno para que las prácticas sean buenas. La correspondencia no es naturalista, sino éticamente

intencional; de lo contrario podrían justificarse, *verbi gratia*, los magnicidios o las *fake news* en cuyos casos no puede hablarse moralmente de excelencia.

Este punto de vista de Abbott no resuelve, sin embargo, la crítica al desapego de pretensión universalista en MacIntyre. Reconociendo, no obstante, la contribución desde y para la teoría social de la práctica humana, esta perspectiva comunitarista es peligrosa, a mi juicio, porque puede inducirnos a contextualismos con lo que los autoritarismos fácilmente se han pretendido eternizarse en el poder por concebir la democracia solo en elecciones. El problema es el relativismo que deviene en *dóxa* como criterio de validez y no en la *epísteme* sentiente; se cae en la fragmentación social, porque toda comunidad tiene sus códigos y le da un valor distinto a cada virtud. Terraplanismo, antivacunas, tal y como hemos señalado, a la luz del pensamiento habermasiano de las redes sociales y de la desinformación, en el capítulo X de esta tesis. De allí la necesidad moral de un carácter con pretensión universal, anclada en la dignidad humana como *τέλος* en sí mismo.

15.5. Conclusiones generales del capítulo XV.

¿La propuesta macinteryana implica sustituir el *τέλος* por la práctica? ¿Es posible una actividad profesional sin virtudes, toda vez, que el inicio del movimiento de la acción no es la virtud? ¿La tesis de MacIntyre puede devenir en contextualismo relativistas o en una *poiēsis* meramente operativa?

No podíamos llegar a este capítulo XV sin antes haber explorado el esquema aristotélico y entender las críticas de MacIntyre al modelo de ética, del Estagirita. En este capítulo, he querido, por tanto, explorar otra vía: invertir el análisis de la actividad informativa no el *τέλος* como punto de partida, sino por la *prâxis*. A mi juicio, la filosofía macinteryana no propone sustituir el fin por la práctica, apunta la incondicionamiento naturalista aristotélico de la virtud, es decir, la tesis del filósofo británico quiere rebatir la metafísica biológica de las virtudes tal y como propone el heleno.

Ello no supone que, al no empezar por un *τέλος*, dado por la *ἀρετή*, la *prâxis* esté divorciada de la virtud. Al contrario, la práctica o la actividad humana es la que determina la virtud. Ello nos lleva a otra conclusión de la que se percata MacIntyre como crítica al modelo naturalista: no toda actividad implica bondad o justicia en sí misma, pues hay prácticas malas también. Y las *fake news* son un ejemplo patente de ello, aun cuando la motivación para generarlas y divulgarlas sea noble.

Ahora bien, el esquema macinteryano representa un gran provecho para actualizar el pensamiento aristotélico. Se fundamenta en identificar los bienes internos de los bienes externos

de la actividad en su autenticidad, con lo cual no toda práctica puede tener el mismo fin, como hemos visto, en el caso de comunicación y sus múltiples aplicaciones corporativa, periodística, publicidad o informativa. Ellos nos conduce a dimensionar la actividad humana de un ἦθος propio. De allí que el punto de partida, en MacIntyre, no pueda ser el τέλος, sino la práctica misma.

Ello no supone en ningún caso olvidarse del fin o de las virtudes, pero conviene no perder de vista esta gran aportación del filósofo británico, que nos invita a cuestionar desde la filosofía moral, qué sucede cuando colidan los bienes externos con los internos. En este punto es cuando ocurre, como bien ha señalado la ética cívica de Adela Cortina, la corrupción de la actividad. Las *fake news* son un ejemplo claro de una viralidad, de una divulgación acrítica e irresponsable como fines de un ejercicio (des)informativo; a diferencia de una opinión pública prudente, propio de noticias auténticas.

La crítica que hallo en la tesis de MacIntyre es que puede devenir en contextualismo relativista. En su afán de desuniversalizar a Aristóteles, el filósofo británico apuesta por el comunitarismo y los códigos de cada comunidad. Encuentro errática esta perspectiva, porque es lo que ocurre con las cámaras de eco y de lo que ya ha advertido Habermas con la fragmentación social en las redes sociales.

Otra crítica que encuentro en la propuesta de MacIntyre es que define la veracidad como virtud y no como fin en una práctica. Ciertamente ser veraz es una virtud, pero constituye también un τέλος en sí mismo, en el caso del periodismo. Esto es, sin embargo, cuestionable desde la óptica macinteryana, porque ninguna actividad apunta a la falsedad, sino a la excelencia. Por ejemplo, al hilo del filósofo británico, podría afirmarse que un médico no quiere ni debe mentir a sus pacientes. Sin embargo, desmarcar la veracidad como uno de los nortes pilares de la actividad informativa supone una nueva (ir)racionalidad en la práctica periodística por tres razones. La primera de ellas, porque, como virtud, la veracidad estará supeditada al valor relacional que le otorguen los individuos; al ser así, puede comprenderse, desde el pensamiento macinteryano, que este valor varíe de un contexto a otro y termine concibiéndose la información desde la mercantilización (Cortina, 2004a, 2004e; Rodríguez Borges, 2018; Ruiz, 2000) o que tenga finalidades políticas, orientadas hacia la democracia (Lippmann, 1998, 2020; S. Ward, 2008; S. J. Ward, 2021; S. J. A. Ward, 2010) o bien orientadas hacia la libertad de los ciudadanos (Restrepo, 2016, 2018a, 2021).

¿Puede admitir el ejercicio informativo la verdad o la mendacidad como fin según uno u otro contexto social? La respuesta es, sin duda, no. La verdad sí constituye un τέλος de la

actividad informativa. Responder lo contrario es otorgar validez ética a las *fake news*, cuestión que ya he rebatido desde la dimensión comunicacional y ahora desde la filosofía moral.

Cabe, sin embargo, una tercera vía que no admita la mendacidad y la falsificación en la actividad, pero que no apunte a la veracidad como *τέλος* de la práctica informativa. Exploramos esa propuesta, sustentada en parte en los esquemas aristotélico y macinteryano, que nos viene de la ética cívica, de Adela Cortina.

CAPÍTULO XVI.

OPINIÓN PÚBLICA CRÍTICA, MADURA Y RESPONSABLE COMO ANTÍDOTO CONTRA LA DESINFORMACIÓN

*«La palabra es la base de la familia
y la amistad; es la base de la
comunidad política (...).*

*La palabra acontece en el diálogo,
exige interlocutores. Tiene por meta
la comunidad entre las personas y
para alcanzarla ha de tender un
puente entre el hablante y el oyente»*

Adela Cortina.

***Ética cosmopolita. Apuesta por
la cordura en tiempos de pandemia.***

(Cortina, 2021b, pp. 117-118)

16.0. Introducción.

Frente a la idea de un viaje -como viene a significar periodismo en griego antiguo- o itinerario hacia la búsqueda de la verdad, como exploramos en el capítulo I de esta tesis y en oposición a la tradición prescriptiva de la *τέχνη* (*téchnē*) periodística o de la producción de noticias o de reportajes (*ποίησις*, *poiēsis*) o en el formalidad de un grado con un título académico -sintetizados en un «saber hacer»-, Adela Cortina afrontará el *ἦθος* (*êthos*) del «obrar bien» de la profesión periodística desde dos vertientes que no siempre han estado hermanadas en la ética y que se corresponde con un debate entre el deontologismo kantiano y la teleología aristotélica. Desde la ética cívica, como versión actualizada de la ética discursiva, la filósofa valenciana arrojará una tercera vía, que supera el paralelismo o el enfrentamiento entre corrientes: la conciliación del «δέον»¹⁵⁰ kantiano y del *τέλος* aristotélico, a través de la hermenéutica crítica.

¹⁵⁰ En griego antiguo: «δέον, -οντος, τό» es un adjetivo (es, en realidad, participio presente neutro del verbo «δέω» - *déō*-) que significa lo que es necesario, preciso y, en este sentido, lo que es debido; también denota lo conveniente, lo oportuno. Como sustantivo, significa necesidad, obligación, deber (Pabón de Urbina, 2018, p. 131). Como verbo, «δέω» es atar, sujetar; obligar; impedir, apartar; encadenar, amarrar; pero también significa tener fatal, estar necesitado, carecer (de algo); requerir, necesitar; desear, pretender, pedir, rogar (Beekes, 2009, pp. 321-322; Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo et al., 2006a; Pabón de Urbina, 2018, p. 238).

¿Es posible proponer esta tercera vía en la ética de la acción informativa prescindiendo de la *poiēsis* y de la *téchnē*? Las éticas aplicadas se ha entendido inicialmente desde el deber práctico y jurídico (deontología): lo que se ha de hacer y para ello se han establecido principios; esto demuestra, en principio, un déficit teleológico. Una segunda hipótesis puede plantearse en la vía inversa, dado que el fin es presupuesto, siguiendo precisamente la máxima aristotélica de que no se delibera sobre los fines de las actividades, que en el caso del periodismo era, ha sido y sigue siendo «la verdad», con lo cual, el déficit con el que nos topamos es deontológico: hemos de determinar lo que hace falta (un *δέον*), establecer criterios para acceder y producir esa «verdad» (noticias periodísticas desde una epistemología informativa) y unos principios para obrar bien¹⁵¹. Hay una tercera hipótesis que nos llega de la ética cívica: la preeminencia está en la *πρᾶξις* (*prâxis*), es decir, de la actividad de la información (qué) y en su propósito (para qué) trascendental.

En principio, esta idea de «práctica» parece devolvernos a la tesis de un ética informativa desde la funcionalidad o desde la creación como criterios definitorios del periodismo como ha ocurrido por siglos. Cortina replicará a esta hipótesis que plantea una profesión informativa desde lo que hace o lo que produce de dos maneras: primero resucita, como punto de partida, lo medular del *τέλος* aristotélico y para lo cual se valdrá de una primera distinción -aristotélica- *prâxis vs. poiēsis*, a partir de la cual rescata, en segundo lugar, la idea de «práctica» en MacIntyre (2013) en su obra *Tras la virtud* para razonar sobre la corrupción de la actividad informativa.

Una primera aproximación a la *πρᾶξις τέλεια* en Aristóteles¹⁵² plantea la idea de una acción perfecta, porque es una actividad que es fin en sí misma: se cumple ejecutándola, no tras finalizarla. Este razonamiento en Cortina no es un calco aristotélico. El ámbito de Cortina no es la ontología, sino la filosofía práctica: resucitar el *τέλος* aristotélico implica virarlo de su enfoque metafísico biológico -que Cortina ha refutado *ab origine* en el Estagirita-, hacia su carácter deontológico (Cortina, 1986, 1988b, 2005, 2018b, 2021a). Para ir por pasos, no me desviaré ahora sobre esta transición, en la que me detendré y desarrollaré más adelante en este capítulo.

Me concentraré primero en la significatividad de la *prâxis téleia* en la actividad informativa. Nos enfrentamos a tres primeros problemas para comprender el dimensionamiento

¹⁵¹ Sobre este matiz pragmático moral y lingüístico entre obrar y hacer me detendré en el capítulo XVII, concretamente en el segundo subepígrafe, dedicado a la pragmática moral de la *prâxis* en Aristóteles. De momento, solo diferencio entre en el «hacer bien» y el «obrar bien», como sugiere Adela Cortina.

¹⁵² Adela Cortina toma la idea del capítulo 8 del libro IX de la *Metafísica*, de Aristóteles, 1050a-1050b.

de la propuesta de la *práctica perfecta*¹⁵³ de la actividad informativa en Adela Cortina: a) la tradición e historia del periodismo, b) la noción de profesión en la filósofa, fruto de la resignificación del concepto de «práctica», en MacIntyre (2013) c) la reconstrucción desde la ética cívica del *τέλος* en la actividad informativa. Estas cuestiones nos llevan a preguntarnos, en síntesis: ¿cuál es el alcance de este resurgimiento del *τέλος*, idea de la que, si bien MacIntyre no rehuía en lo absoluto, no era su punto de partida como sí lo es en la ética cívica de Adela Cortina para hablar de una ética periodística?

El objetivo principal de este capítulo XVI es analizar la contribución de la ética cívica al entronizar la categoría aristotélica de *πρᾶξις τέλεια* en la ética aplicada de la actividad informativa. El primer objetivo específico consistirá en definir la opinión pública crítica, razonante y responsable como concreción de la práctica perfecta de la actividad informativa. El segundo objetivo específico consistirá en fundamentar el *τέλος*, hermeneutizado por la ética cívica, ahora en perspectiva de una *πρᾶξις τέλεια* de la actividad informativa como praxis ciudadana y no solo como praxis profesional. En el tercer objetivo, rescataré las aportaciones del esquema macinteryano al modelo de la ética cívica para advertir sobre los riesgos de corrupción -ahora desde una infoética cordial- de la actividad informativa por parte de la ciudadanía digital. En el cuarto y último objetivo específico, exploraré el alcance de las

¹⁵³ La traducción del griego que hago de «*πρᾶξις τέλεια*» al castellano como «práctica perfecta» se antoja, en principio literal, como un concepto muy pretensioso, agudo y presto para detectar gazapos y condenar jurídicamente una mala praxis. Ciertamente, la filósofa valenciana defiende un modelo de virtudes y, entre ellas, la excelencia, pero, en honor a la verdad, la filósofa nunca ha mencionado el término «práctica perfecta» en su obra ni siquiera en los textos en inglés (Cortina, 2017, 2018a; Cortina et al., 2016; Cortina & Correa Casanova, 2024) ha aludido a una «*perfect action*» o «*perfect activity*», tampoco Domingo García Marzá en su capítulo *Responsibility for Praxis: Discourse Ethics as Applied Ethics* (García Marzá, 2008). Una voz intermedia la he encontrado en «*praxis perfecta*» en otros autores como Innerarity (1990, pp. 72-75 ss.), Zagal (1998, pp. 69-71, 74) y Yarza (1986, pp. 135-18, 140 y ss.).

Contrario a mi inclinación de privilegiar el español, dicho en castellano «acción o actividad perfecta» puede perder mucho del sentido y de la fundamentación de la filósofa. O no. A mi juicio, la «*πρᾶξις τέλεια*» griega traída al castellano como «práctica o acción perfecta» más bien refuerza la idea circular -esta sí muy presente en la hermenéutica crítica de Cortina- si tenemos en cuenta no solo el griego antiguo, sino su evolución al latín con el verbo «*perficio, perficis, perficere, perfeci, perfectum*», que significa terminar, llevar a término una acción o una empresa; *perficere* es hacer algo perfectamente; también es obtener o lograr un resultado. Evidentemente me interesa poner de relieve el supino «*perfectum*» del que se desprende el adjetivo de segunda clase «*perfectus, perfecta, perfectum*» cuyo significado, además de cognado, es consumado, acabado, concluido.

Sea como fuere, emplearé tanto el concepto griego «*πρᾶξις τέλεια*», como ocurre en Aristóteles, su transliteración más exacta al castellano «*práxis téleia*» y, en alguna ocasiones, la idea en español por su sentido radical, muy propio del estatuto de la ética cívica a la ética aplicada, aunque Adela Cortina nunca lo haya fundamentado de esta manera desde la etimología. Emplearé apenas un par de veces el adjetivo «perfecto (a)» por razones etimológicas que ayudarán a entender el redimensionamiento *práxis téleia* en Adela Cortina, no desde una idea de infalibilidad -noción o pretensión inexistentes en ninguno de los autores-, sino desde la ética cívica tanto en la práctica kantiana como en el *τέλος* del Estagirita, al hilo de la racionalidad aristotélica bastante gráfica a través de sus conceptos *kínēsis, énergeia* y *dýnamis*, idea que desarrollaré en el subepígrafe *Pragmática moral de la praxis en Aristóteles* del capítulo XVII.

contribuciones y limitaciones de otra vía de ética periodística a partir, también, de la herencia aristotélica de escindir la práctica de la producción.

16.1. La *prâxis téléia* de la actividad informativa humana.

Adela Cortina distingue entre el qué de la *prâxis* y el qué de la *poiēsis*. Son quées cuyos sentidos en el Estagirita, en Kant y en Adela Cortina, distan mucho entre sí hasta llegar a la oposición, aunque, a mi juicio, no siempre será así en una filosofía práctica aplicada a las *fake news*. En principio, esta *prâxis* se presenta teleológica, aunque, como veremos en el siguiente apartado, la *prâxis* tiene implicaciones normativas en la ética cívica. Son preguntas diferentes; la primera es ¿para qué hace el periodismo lo que hace? Mientras que la segunda es ¿qué es eso que produce o elabora? Me centraré ahora en la identificación y aplicación de esta *prâxis* en la actividad informativa y en la primera objeción que presenta su planteamiento, la idea de objetividad que sugiere el *ἦθος* periodístico de acuerdo con Adela Cortina.

La lectura aristotélica de la filósofa parte de la premisa de que la *ποιήσις* corresponde a un fin externo a la actividad informativa (Cortina, 2000c, 2004a). Para escudarse en su interpretación del Estagirita apela también al nearistolismo macinteryano, concretamente a su concepto de «práctica» y a su esquema de bienes internos y de bienes externos (Cortina, 1997d, 2021a; MacIntyre, 2013), en el que nos hemos detenido en el capítulo XV. Concretamente en *Ciudadanía activa en una sociedad mediática*, la filósofa se explica así:

Conviene recordar si quiera sea brevemente la caracterización de *actividad social* que MacIntyre presenta en *Tras la virtud*, tomando pie en la caracterización aristotélica de la *prâxis*, a diferencia de la *poiēsis*: una actividad social -como podría ser en nuestro caso profesional cobra sentido por perseguir unos «bienes internos» a ella, que son los que le dan sentido. Es *prâxis téléia*, tiene el fin en sí mismo, a diferencia de la *poiēsis*, que se realiza por un fin externo a ella. Lo que presta sentido a una actividad, en este caso la actividad mediática, es la meta que persigue, el bien por el que se realiza, pero esa meta tiene que dar también a esa actividad legitimidad social. (Cortina, 2004a, pp. 19-20)

Cortina pone el foco en la actividad (*prâxis*) informativa como norte normativo del periodismo y descarta la *poiēsis* periodística como criterio normativo para el *êthos* de la práctica periodística. No es una práctica funcional la que defiende la ética cívica, sino una actividad cuyo propósito que no coincide, en principio, con la defensa colegiada o consensuada de la verdad como el norte de la actividad informativa, lo cual supondrá un cuarto problema en la reconstrucción conceptual de la práctica de la actividad informativa en Adela Cortina.

Este nuevo fin, en clave de ética cívica trasciende, por tanto, la verdad periodística como fin último de la práctica informativa. Cortina plantea, en cambio, otro norte para los periodistas, para los editores y para las agencias de noticias (incluidas las actuales redacciones digitales y

los departamentos y agencias de verificación) y otro horizonte deseable para la sociedad civil y para las instituciones, mucho más claro e igual de desafiante. La propuesta de Adela Cortina para la ética mediática consiste, pues, en la fusión de un *τέλος* con la *prâxis* que concretamente llamará la *prâxis téleia* de la actividad informativa. Y esta es, según la propuesta de la ética cívica: «intentar generar una opinión pública madura y responsable» (Cortina, 2004a, p. 20). Aunque incluye en su análisis la inmersión de las redes sociales en la cotidianidad y su crítica al falso reforzamiento democrático de estas plataformas, esta idea de ética mediática es repetida en la obra *Ética cosmopolita. Una apuesta por la cordura en tiempos de pandemia* (Cortina, 2021b, Capítulo 8, pp. 117-126).

Antes de avanzar con la problematicidad de la distinción entre *prâxis* y *poiēsis* en Aristóteles y en Cortina y con que la verdad no sea el norte normativo de la actividad informativa, al menos para la ética cívica, o en tiempos de *fake news*, aterricemos esta *πρᾶξις τέλεια* en la actividad social de la información. Se trata de una acción que al ejecutarse cumple con su propósito informativo y alcanza su fin. ¿En qué radica la «perfección» o cumplimiento de esta actividad?

La legitimidad social de la *prâxis* periodística no radica en su funcionalidad u operatividad. Así como en Aristóteles, en Cortina, acto y acción (o actividad) no significan lo mismo, con lo cual *hacer* lo que otros profesionales del gremio *hacen* no puede ser el criterio normativo de la actividad profesional. Esta acción ha de ser, más bien, velar por que en este *obrar* informativo haya un sentido crítico en el uso de la razón pública. Ello aplica a sociedades que se precien moralmente pluralistas, cuyos ciudadanos e instituciones sean conscientes de que no pueden dar por sentados acuerdos básicos, sino que es preciso descubrirlos, construirlos.

Y para ello es necesario entrenar la voluntad racional de los agentes para lograrlo en el proceso informativo: periodistas-emisores y audiencias-receptoras, esquema que, a mi juicio es perfectible desde la *ejecutividad* de la ciudadanía ciudadana en la construcción y no solo en el cumplimiento de ese intento de forja de opinión pública razonante y responsable, ahora entendidos desde su capacidad emisora y creativa de la información.

16.1.1. Pretensión de objetividad en la actividad informativa.

Pese a encasillar a las audiencias en un papel receptor de mensajes, es muy significativa esta propuesta de Adela Cortina. Enmarcada o no en la actividad informativa, esta *prâxis téleia*, propia ya del tercer milenio, está sellada por la ética cívica, es decir, por la inclusión de las audiencias, *id est*, que sean los afectados o interlocutores sean tenidos en cuenta dialógicamente (Cortina, 1995d, 1995b, 2000a, 2001a, 2020); si no contase con este *a priori* de la comunidad

de comunicación, en la que hay un reconocimiento de que cada interlocutor como válido y una participación «activa» en condiciones lo más simétricas posibles en la forja de la esta opinión pública madura y razonante, no podría hablarse de una perspectiva de ética cívica en su pretensión de universalidad, frente a los peligros de enfoques contextualistas o situacionales (Conill, 2003), como los diversos fines, la tradición -petrificante- de prácticas o la evolución de técnicas periodísticas o la cosificación de las «respuestas» o una supuesta reciprocidad de las audiencias en forma de métricas (Romero Rodríguez, 2014, 2018).

Atender a los contextos y situaciones concretas no supone, en ningún caso, un revés al planteamiento de una ética aplicada desde la ética cívica. Al contrario, la ética cívica se nutre de estos saberes, experiencias -de expertos en el campo de una rama del conocimiento- y contextos profesionales y de la vida cotidiana para fundamentar un *ἦθος* desde la actividad humana, más allá de un exigibilidad -externa- jurídica; el problema del contextualismo, frente al universalismo que promueve la ética cívica, es la casuística o el relativismo.

Esto es plausible, mas no por ello, Cortina deja de enfrentarse a dos primeros obstáculos en su propuesta de una *prâxis téleia* de la actividad informativa: una larga tradición e historia de la profesión periodística que defiende la producción noticiosa y la verdad junto con la objetividad como columna vertebral del actuar profesional de la información. En este sentido, la ética cívica traída a la realidad cotidiana de las actividades humanas se adentra en ella, dialoga con los expertos y profesionales, da con principios y valores universalizables, que sean los propios de cada práctica atendiendo a las situacionalidades; se nuestro pues de esta disposición, propia de la ética discursiva; y de otras corrientes como la filosofía neoaristotélica de MacIntyre para dar con la especificidad o ese bien interno que dota de autenticidad práctica cada actividad.

Un segundo obstáculo, por si fuese poco o menor, Cortina rebate aquella máxima de Aristóteles en *Ética a Nicómaco* (1112b) sobre la imposibilidad de deliberar sobre los fines de las actividades. Rebatir esta máxima el filósofo heleno devendrá tanto en una deliberación interna y externa de la ética cívica para dar con otro fin, lo que evidencia la evolución del pensamiento de Adela Cortina, y de lo que nos ocuparemos en el tercer subapartado de este capítulo; y devendrá también en el derecho a réplica de quienes insisten en concebir la verdad periodística sustancialmente como punto de llegada, como el culmen de la profesión que, como veremos en los capítulos XX y XXI de esta tesis, aún quedan barreras sustancialistas que superar. ¿Si la *prâxis téleia* es el bien interno de la empresa periodística cuál es el papel de la ciudadanía activa?

Dedicaremos los capítulos XVIII y XIX a la cuestión de la «verdad periodística» y sus vasos comunicantes (objetividad, subjetividad y ejecutividad cívica). Nos interesa, por ahora,

poner de relieve que, si bien es cierto que la *prâxis téleia* de la ética cívica no alude directamente a la verdad, sí refiere explícitamente a la objetividad periodística.

¿Es realmente posible la objetividad, distanciamiento o desapego de todo sesgo en un periodista, que es un ser humano? Esta es una de las críticas que esgrime Rodríguez Borges (2011, 2018) a la *prâxis téleia* de la actividad informativa en Cortina: el ensueño de la posibilidad de la objetividad y la pretensión de trasladar a las audiencias información sin la contaminación de la subjetividad y libre de opinión. Para afilar su cuestionamiento a Adela Cortina, Rodríguez Borges recoge una cita de la filósofa en su propuesta de la ética cívica en *Ciudadanía activa en una sociedad mediática*: «Ahora bien, en cualquier caso, lo que nunca puede permitirse un medio, sea cual fuere su sesgo ideológico, es mezclar información y opinión» (Cortina, 2004a, p. 21).

Rodríguez Borges acusa a la filósofa de desatender matices y circunstancias y vivir en una ilusión de una observación impoluta. Y cuestiona: «¿realmente la audiencia quiere que le cuenten únicamente hechos puros y duros, ayunos de opiniones y con una prosa de acta notarial? ¿No preferirán conocer los hechos tamizados desde una determinada posición ideológica que coincida con su visión del mundo?» (Rodríguez Borges, 2011, p. 84). Yo preguntaría además si es posible tal pretensión de «hechos puros y duros», si es posible desatender los matices del lenguaje y del corazón expresados en una pragmática periodística.

A mi juicio, la inquietud de Rodríguez Borges sobre la pretensión de objetividad informativa es tan legítima como insuficiente el razonamiento que él esgrime. Primero, una lectura más atenta a Cortina indicaría que en todo momento la filósofa habla del contraste y de la corroboración como procesos periodísticos, lo que, ciertamente, no reduce el riesgo de subjetivismo, pero Cortina también habla de interpretaciones y de interpretaciones plausibles y de la oportunidad de darle espacio a opiniones, no solo que coincidan con la de los medios, sino que provengan de expertos y, sobre todo, las opiniones de las audiencias como comunidad de afectados.

En la cita que recuerda Rodríguez Borges de Cortina no aparece el término, espiritual o normativamente, de «objetividad». A mi juicio, el peligro del que advierte Cortina es el filtrar la opinión del medio (*id est*, el sesgo ideológico en todo nivel jerárquico) como información, lo que constituiría, en mis palabras, un fraude desinformativo. Esta visión de la objetividad informativa verdad y opinión del medio es la que recoge, por ejemplo, *Dodecálogo de deberes del periodista* (Cela, 2000), adoptado por la Asociación de Editores de Diarios Españoles en 1990 (Rodríguez Borges, 2011).

No obstante, la preocupación de Rodríguez Borges sobre la objetividad de la *prâxis téléia* de la actividad informativa no está en la cita que trae a colación el autor, sino unas líneas más arriba de la página 21, en la edición de Gedisa (Conill & Gozávez Pérez, 2004) y unas líneas después, en las que Cortina sí menciona la voz «objetividad», con lo cual podemos pasar página a la cita de este autor y centrarnos en la filósofa.

En la primera ocasión, Cortina no deja de defender la objetividad, pero reconoce la «dificultad de la total objetividad». ¿Existe una objetividad parcial? ¿Juega a la ambigüedad? Sobre ello, la filósofa no entra en explicaciones; a mi juicio, no intenta ser ambigua. Hay comprensiones distintas de la objetividad información. No estoy de acuerdo con una defensa de la objetividad, pero el punto que defiende de Cortina en el primer capítulo de la obra *Ética de los medios. Una apuesta por la ciudadanía audiovisual* (Conill & Gozávez Pérez, 2004) es incluir a las audiencias a través de la constitución de poliarquías de los medios, es decir, a ser tenidos dialógicamente en cuenta.

Volvamos al tema de la objetividad periodística en ese texto de Cortina. ¿Acaso un periodista deja de ser un humano que está dotado de capacidad interpretativa, aun partiendo de la factualidad informativa? (Suárez Montoya, 2020b). O, siguiendo el razonamiento de Cortina, ¿un medio de comunicación será objetivo porque su gobernanza incluya a usuarios que lo obliguen a declarar su ideología? Aspirar a la objetividad en la actividad informativa es, desde mi perspectiva, una contradicción performativa, primero porque epistemológicamente, la hermenéutica crítica que ha pergeñado Adela Cortina no parte de una realidad fija de una única percepción, sino todo lo contrario, parte de un ideal de comunidad de comunicación con capacidad transformadora lo que implica un actitud dialógica, que se nutre de diversos lenguajes y experiencias, como ha defendido a lo largo de su *prâxis* filosófica. Segundo, con el escudo de la actitud dialógica bien sabe Adela Cortina que esta no se corresponde a un acto performativo de un intercambio de pareceres o de saberes, ni siquiera partiendo de la premisa de que cada interlocutor podría cerrarse en sus razones, porque si hay una auténtica disposición al diálogo, este será más rico porque primarán los mejores argumentos (Cortina, 1988b). Si no hay una autorrenuncia a la autoconcepción de objetividad impoluta no habrá diálogo posible.

Cortina es muy consciente de esta facultad hermenéutica del humano y del periodista, pero el peligro del que advierte en su texto sobre una *Ciudadanía activa en una sociedad mediática*, de 2004, no es menos legítimo ni ha perdido vigencia: que el sesgo ideológico se permee en la pragmática periodística y genere polarización (Cortina, 2018c, 2021e), tarea muy antónima a la procura de una opinión crítica, razonante y responsable. Y esta defensa del cuidado de la palabra y de un lenguaje *comunicativo* le corresponde *profesionalmente* a los

periodistas (Cortina, 2021b, Capítulo VIII), sin embargo, ante la innegable realidad y digitalización, su postura sobre la objetividad informativa es menos rígida con relación a esta responsabilidad del lenguaje que ya no circunscribe a los periodistas, sino que amplía a todas las gentes (Cortina, 2024a, p. IX).

16.1.2. *Incluir a los afectados en la prâxis téleia.*

La idea de objetividad en la *prâxis téleia* de la actividad informativa por parte de los periodistas no deja de reforzar mi hipótesis de encasillar a las audiencias a una función receptora, aunque Cortina defienda una poliarquía en los medios que incluya a las audiencias. ¿Esta pretensión de objetividad en la *prâxis téleia* es exigible también a los ciudadanos que conformen los comités directivos o supervisores de los medios?

No es, empero, el argumento que ofrece Cortina, sino que, al participar los ciudadanos en poliarquías (Cortina et al., 2017; Cortina & García Marzá, 2003) concretamente de medios de comunicación, se garantizarían la objetividad al declarar los sesgos ideológicos de cada empresa informativa y la capacidad de elección en las audiencias. Este es el papel que le asigna Cortina a la ciudadanía activa en la *prâxis téleia* de la actividad informativa. La idea es rescatable, sobre todo, en figuras como the Oversight Boards, de Meta; mas, como he señalado ya en el capítulo IX en mi crítica a la relectura de María Teresa López de la Vieja (2023) sobre la ética mediática de Conill y de Gozávez (2004) no hace falta que los ciudadanos integren comités de usuarios para que sea exigible la transparencia ideológica en la editorialización informativa.

Hemos de reconocer, en todo caso, que identificar la opinión pública en una dimensión crítica, razonante y responsable, desde la ética cívica, es una de las grandes contribuciones de Adela Cortina a la ética periodística, más allá de una dimensión filosófica y normativa, como la propuesta de *Historia y crítica de la opinión pública: la transformación estructural de la vida pública* (Habermas, 1981) o la mirada sociológica de la obra *La espiral del silencio: opinión pública: nuestra piel social* (Noelle Neumann, 2010). A mi juicio, Cortina le ha otorgado otro estatus a la opinión pública al realzar la importancia de la participación de una «ciudadanía activa» -aunque no lo suficientemente. Es en la opinión pública, donde se dibuja una modelo de democracia deliberativa (Cortina, 2011a). Y ese espacio de la esfera pública también lo constituye el mundo digital, donde guste más a unos que a otros, no deja de cobrar sentido la idea de deliberación.

Efectivamente, Cortina reconoce que «la deliberación es un bien en sí, porque promueve la agencia, aunque puede haber momentos en que se ejerza mejor por otros caminos, cuando

hay grupos poderosos que pueden manipular la deliberación» (Cortina, 2011a, p. 17). En este sentido el mundo digital no deja de ser objeto de cuestionamientos legítimos por sus dinámicas y consecuencias, entre ellas también la asocialidad; precisamente, por ello definiendo que, en el mundo digital, la democracia deliberativa también se presenta como un bosquejo adecuado para que la autonomía de los ciudadanos, reconocidos por iguales, que participan en la esfera política (el principio kantiano de *Publizität*). Esta agencia o ejecutividad ciudadana es fundamental de defender y redimensionar para el desarrollo cívico.

Aunque se refiera a la esfera pública *off line*, bien podemos traer el pensamiento de Cortina a la esfera pública digital para crear un entorno para la deliberación como una conjugación de autonomía individual y la soberanía popular (Cortina, 2011a, p. 17). Sin duda es un entorno deliberativo cuyo perfectibilidad deliberativa dependerá, a mi juicio, en gran parte a la ejecutividad de la ciudadanía digital. En este sentido, la riqueza de la *prâxis téleia* no ha mostrado, a mi juicio, todo el potencial moral de la actividad informativa. Y es de lo que, a continuación, procuraré dar cuenta.

16.2. Un *τέλος* y una *prâxis* conjugados en hermenéutica crítica.

¿Qué sentido puede alcanzar el *τέλος* griego, traducido -casi automáticamente- por finalidad, propósito o fin? ¿En qué radica este rescate de la teleología aristotélica, frente a posturas que, más que un *τέλος* plantean metas u objetivos desde la psicología evolutiva cuya propuesta proponen una *vis interna* humana que sale a relucir frente a cada razón vital (Bennett et al., 2008) o reinciden en una teleología inmanente -esencialista- como aspiración humana a su plenitud o perfección, según su propia naturaleza (Spaemann, 2014)?

Esta cuestión sobre el *τέλος* del Estagirita distancia mucho de ser una inquietud lingüística, sino que tiene una implicación en la razón práctica, individual o profesional, a la hora de deliberar sobre el *ἦθος*. En la perspectiva de Adela Cortina, el *τέλος* aristotélico implicará un *δέον*, un deber, es decir, un marco regulativo de la actividad que lleve al cumplimiento de ese fin. ¿*Τέλος* y *δέον* encausan la forja del *ἦθος*? En esta tesis se han inscrito autores como Fernando Cubells (1967, Capítulos 2, parte II, pp. 94-123)¹⁵⁴ y Adela Cortina frente a otras lecturas que ponen el acento, coincidiendo plena o parcialmente o disintiendo - más que en una dimensión deontológica, en una perspectiva normativa a partir de un deseo

¹⁵⁴ La enjundiosa reflexión de Fernando Cubells Martínez, titulada *El mito del eterno retorno y algunas de sus derivaciones doctrinales en la filosofía griega*, apareció en la revista académica *Anales del seminario de Valencia*, año V, nº 10, en 1965. Cito la edición digitalizada por el consorcio *Graduate Theological Union*, fundada en 1962 y que publicó íntegramente el texto de Cubells en 1967.

entrenado, como la interpretación del *τέλος* aristotélico en Martha Nussbaum (1987, 1990, 1995, 2020)-; o de otros filósofos que han puesto la lupa en el carácter, más que normativo del *δέον*, en una razón experiencial que implica este *τέλος*, como Jesús Conill (1998, 2017a, 2021a) y Javier Gracia Calandín (2009, 2010b, 2023).

¿Estamos ante una encrucijada entre la corriente aristotélica de una ética teleológica y la tradición kantiana de una ética deontológica?, como plantea Álvarez (2014). Hago mía la inquietud de Álvarez sobre la tensión profesional que surge en el campo de trabajo que tiende a enfocarse, atendiendo en gran medida a instrucciones académicas, a una parte técnica de la profesión, lo que puede devenir en olvidar en un fin trascendental más allá de lo que se produzca; esta tensión contrasta o va en paralelo, a mi juicio, con otra tensión, la del debate académico entre corrientes (neo)aristotélicas y (neo)kantianas, en principio, enfrentadas. ¿Es posible conciliar el juicio prudencial con la técnica para ejercer una *práxis* con responsabilidad?

Traída esta cuestión del *τέλος* a la *actividad* informativa nos lleva a preguntarnos: ¿Que haya un *τέλος* en la *praxis* informativa, que esté dado, implica una tendencia «natural» hacia el cumplimiento de ese fin? ¿Todo *acto* informativo cumple con su fin? Basta un ejemplo para rebatir ambas premisas, pero ofreceré dos. El primero, desde la perspectiva de la ética informativa, de Adela Cortina: una noticia, aunque pueda informar, no necesariamente genera opinión pública crítica, responsable, razonante y prudente. Podría pensarse que es un ejemplo exiguo; bien podemos llevarlo al otro lado y plantearlo desde la cantidad de noticias: muchas noticias tampoco garantizan tal fin de una *práxis téleia* de la actividad informativa y tendremos el fenómeno de la infoxicación o de la infodemia: el exceso de información como extremo vicioso tampoco garantiza una opinión pública prudente y robusta, sino que alimenta toda suerte de paranoias, relativiza o distorsiona la verdad (Altay et al., 2022; Davies et al., 2021, 2021; Lyu et al., 2022) e impide pensar ante la paradoja de la accesibilidad de la era de la información que se patenta en la dispersión y en la superficialidad de los contenidos en contraste con la actividad pensativa de la redacción, por ejemplo, de un ensayo, el cultivo de la memoria, la capacidad crítica y argumentativa (Gracia Calandín, 2019a).

El otro ejemplo para rebatir ambas premisas de que tanto una *actividad* como un *acto* informativo garantizan *per se* el uso público de la razón de forma crítica y responsable son las *fake news*, se generen estas en laboratorios de comunicación política o no o se divulguen en un ecosistema digital o por iniciativa particular de cada individuo. De allí que la premisa por la que abogo en esta tesis sea el rescate de la *φρόνησις*, concepto de raíces innegablemente aristotélicas, de cada persona; esta inquietud se ancla, además, en una pragmática trascendental, como es el caso de la arquitectura de una ética aplicada a la práctica informativa en clave de

ética cívica, a diferencia de otras tradiciones de ética mediática. De allí la diferenciación y acción entre los términos para ejecutar actos del habla que incidan en una transformación social.

En un ejemplo o en otro podría alegarse -y con razón- que el *τέλος* de la *praxis* informativa no solo es compartido, sino desconocido. Coincido con esta preocupación; por ello defiendo que todo esfuerzo desde cualquier iniciativa de alfabetización mediática e informacional rescate la idea de un infoética cordial, idea que contrasta con las directrices de la Unesco, por ejemplo, de rescatar una idea de «verdad» (Ireton, 2018; Ireton & Posetti, 2020; UNESCO, 2022), no solamente insuficiente, sino vaga e institucional-corporativa, pues esta defensa apunta más hacia la preservación de la credibilidad mediática no a la opinión pública prudente en el que los ciudadanos tienen una agencia protagónica, no como receptores, sino como forjadores de ese uso público de la razón. La cuestión de la verdad y de la información atañen directamente a la ciudadanía, con o sin inteligencia artificial generativa como mediadora.

Sin embargo, esta hipótesis sobre el rescate del juicio prudencial del ciudadano conciliado con la *téchnē* informativa aún no se contesta con el planteamiento sobre el *τέλος* deontológico en el *ἦθος* cívico en Cortina, aplicado a analfanautas y a prosumidores, en la mira de una construcción de una ciudadanía digital, aunque apele a un *ἔθος* universalizable (Cortina, 1988b, 1996, 2001a; Cortina & García Marzá, 2003).

No son pocos los problemas que surgen a partir de la *praxis téleia* desde la ética cívica. Ello ocurre porque la apropiación del *τέλος* aristotélico en la ética cívica para concebir una ética aplicada ha ido moldeándose y responde a momentos teóricos diferentes. Inicialmente, Adela Cortina se ha hecho eco de la máxima de Aristóteles sobre la imposibilidad de deliberar sobre los fines; en sus reflexiones iniciales en las actividades profesionales, coincidía en que los fines de las prácticas ya estaban dados y el «momento aristotélico» aludía únicamente a la búsqueda de «principios», patentes en bienes internos -de acuerdo con las aportaciones del comunitarismo macinteryano-, para fundamentar moralmente las actividades sociales (Cortina, 1996, pp. 129-133, 2001a, p. 175; Cortina & García Marzá, 2003, pp. 32-33). Desde esta mirada, la idea de «principios» no equivale a fin o propósito. Por otro lado, una posición inicial en un ámbito más amplio, Cortina incidía en que esta teleológica aristotélica había de tener una fundamentación moral distinta a la naturaleza (1988a).

En la evolución de su pensamiento, Cortina ha ofrecido dos salidas que, a mi juicio, convergen tanto en la filosofía político-moral, en un sentido, amplio, como en un sentido aplicado de ética de las profesiones: el carácter normativo del *τέλος* aristotélico y una diferenciación entre *πραξις* y *ποιήσις* (Cortina, 1988b, 2004a, 2018b, 2021a); bien desde su visión nearistotélica o bien desde la perspectiva de las éticas procedimentales, la articulación

entre el fin de la actividad (*τέλος*) y la actividad (*πραξις*) ocurre en un momento deontológico: bien en la constitución de la *πραξις* frente a la *ποίησις* o bien en la *φρόνησις* frente a la *τέχνη*.

Antes de ocuparnos sobre la desambiguación del pensamiento de Adela Cortina sobre la discutibilidad o no de las profesiones, hemos de entender, antes que nada, cómo se articulan estas nociones aristotélicas de *τέλος*, *πραξις*, *ποίησις*, *τέχνη* y *φρόνησις*.

16.2.1. *Un fin sin falacias.*

El *τέλος* que ha querido resucitar Adela Cortina del Estagirita no deja de ser un problema, pues plantea una racionalidad inductiva (deber-ser), contrario a la propuesta circular de la hermenéutica crítica. En la lógica aristotélica, el deber se desprende de la premisa del ser; por eso es un fin sustancialista. Por ejemplo: soy valiente -o tengo coraje-, por tanto, he de ser soldado. El ser-hacer está condicionado por una virtud natural en el sujeto. La fortaleza de este esquema permitía, sin embargo, establecer un vínculo racional entre las normas morales y la naturaleza demostrablemente descriptible al precisar el *τέλος*, el hombre tenía un puente entre lo que era y lo que debía ser (Cortina, 2018b).

Críticamente podemos replicar: ¿por qué ser valiente condiciona a un sujeto a ser un guerrero? O bien rebatir la siguiente falacia naturalista: soy reflexivo, soy filósofo. ¿Toda persona analítica o contemplativa tiene el mandato de ser filósofa? ¿Existe tal silogismo «obligante»? ¿En qué consiste esta realidad debitoria? La debilidad de este razonamiento aristotélico o biología metafísica estriba en que es un sofisma, no un silogismo.

En la sección I del libro III de la obra, *A Treatise of Human Nature*, de 1739, David Hume explicará que en cada sistema moral con el que se ha topado ha encontrado con sorpresa dos proposiciones «es, y no es» que están siempre vinculadas con «un debería, o un no debería» (2019, Parte I, pp. 518-519). Con el tiempo este razonamiento de Hume pasó a conocerse como «falacia naturalista», que en realidad no es una, sino que son varias; y esta es concretamente «la falacia de Hume», que consiste en el movimiento del ser hacia el deber: el deber se despende de la premisa del ser. Yo soy, *ergo* yo debo hacer. Y en este hilo argumental del Estagirita, MacIntyre encontró allí una gran objeción (2013, Capítulo V, pp. 81-85), como hemos dejado constancia en el capítulo XV. Esta postura contra Hume no es nueva en MacIntyre; aunque no lo cuestiona frontalmente como en *Tras la virtud*, la crítica a la falacia de Hume puede rastrearse hasta un artículo *Hume on "Is" and "Ought"*, de 1959, en el que el filósofo británico trata de restarle fuerza al alcance del pensamiento de Hume al hacerse eco de la ironía del filósofo Richard Mervyn Hare: «La ley de Hume» (Hare, 1955, p. 303).

No obstante, otro de los sofismas esencialistas que surgió fue identificar el bien con su objeto, conocido como «la falacia de Moore» (Curry, 2006, p. 236). Y es de George Edward Moore, uno de los precursores de la filosofía analítica. Aquí la postura de MacIntyre (2013) frente a la falacia naturalista es otra. MacIntyre se fundamenta en Moore para argumentar la defensa de la persecución de este fin, dada la naturaleza humana específica. Y defiende el pensamiento de Moore por mantenerse en una tradición apegada a la autonomía moral de las personas en la que «los principios morales son de algún modo autoexplicables; son lógicamente independientes de cualquier afirmación sobre la naturaleza humana» (MacIntyre, 1959, p. 468). La defensa de Moore se repite en su obra *A Short History of Ethics*, de 1966, reeditada por Routledge más de 35 años después (MacIntyre, 2003a). En *Tras la virtud*, MacIntyre lo expresa así¹⁵⁵:

Interesa observar que las argumentaciones de Aristóteles en la *Ética* presumen que lo que G. E. Moore iba a llamar «falacia naturalista», no es una falacia en lo absoluto, y que los juicios sobre lo bueno –y lo justo, valeroso o excelente por otras vías- sean un tipo de sentencia factual. Los seres humanos, como los miembros de todas las demás especies, tienen una naturaleza específica; y esa naturaleza es tal que tiene ciertos propósitos y fines a través de los cuales tienen hacia un *telos* específico. (2013, p. 187)

¿Hacia dónde apunta realmente MacIntyre? A mi juicio, pese a su ambigüedad sobre la falacia naturalista, hay dos quicios de los que podríamos valernos para intentar comprender el papel que le da el filósofo británico al *τέλος* aristotélico, pese a la biología metafísica que ha criticado: el primero es su rechazo a una sentencia factual sobre lo bueno u otras virtudes y el segundo es la identificación de un «bien» y cuando habla de una naturaleza, lo hace para referirse a una «específica», no universal, por tanto no es «natural», de allí la diferencia entre ambas falacias naturalistas de Hume y de Moore.

La ventaja de la ética teleológica es que objetiva el bien o el fin y es de carácter universal. Y esta cuestión no es menor: la objetivación de la teleología constituye el fundamento racional de las normas morales. En este punto, Cortina (2018b) critica a MacIntyre porque se trate de una falacia de Moore o de Hume, ambas son esencialistas y regresan más temprano que tarde a una biología metafísica y Cortina le recuerda al filósofo británico su cuestionamiento: desproveer de un *τέλος* minó la base racional las normas morales en la Modernidad y fue lo que condujo al fracaso de la Ilustración.

¹⁵⁵ «It is important that Aristotle's initial arguments in the *Ethics* presuppose that what G. E. Moore was to call the 'naturalistic fallacy' is not a fallacy at all and that statements about what is good - and what is just or courageous or excellent in other ways-just are a kind of factual statement. Human beings, like the members of all other species, have a specific nature; and that nature is such that they have certain aims and goals, such that they move by nature towards a specific *telos*.» (MacIntyre, 1981, p. 139). La traducción es de Amelia Valcárcel.

Si la ética de fines no es el puerta de la salida para establecer el *τέλος* de la *práxis* de la actividad informativa, ¿hemos de seguir un camino de ética de móviles? Para la ética cívica tampoco es una opción (Cortina, 2018b). La ética de móviles se basa en una investigación empírica sobre las causas de las acciones, indaga en qué motiva a los agentes a actuar. El bien moral es una aspiración fáctica, constatable desde la psicología, por ejemplo, que puede medirse y descubrirse. La crítica de Cortina a esta ética de móviles es el afán de recubrir el fundamento moral en hechos constatables, no se buscan justificaciones metafísicas o trascendentales.

¿El subjetivismo constituye un criterio de validez para la fundamentación moral de la actividad informativa? Ciertamente, no. Consciente de ello, desde los inicios del siglo XX, el periodismo occidental se escudó en la objetividad para prevenir las motivaciones o ideologías -personales o colectivas- como criterios operativos (Aguillón Vale & Franco Martínez, 2008; Ardila Arrieta, 2005, p. 4; Martínez, 2014; T. van Dijk, 2005b); desde un ámbito más general, podemos argumentar la ideologización de la técnica que revive de alguna manera el naturalismo (Conill, 1990, 1991; Cortina, 2024a; Habermas, 1968, 1986) o las *fake news* como herramienta de ideologización desde el subjetivismo (Billard & Moran, 2023; Creech & Parks, 2022).

Además de los ejemplos el epígrafe *¿Potencial generativo de participación ciudadana o deriva degenerativa hacia la desinformación?* del capítulo X, si aterrizamos la ética teleológica de móviles veremos que hay una estrecha relación con investigaciones como las de Ajina et. al. (2023) que probaron -desde la psicología cognitiva- que ante determinadas gratificaciones (estímulos), los usuarios estuvieron más proclives a intercambiar *fake news*, pese a su actitud cognitiva frente a la desinformación. La promesa de recompensa social y utilitaria predominan sobre la recompensa hedónica para divulgar noticias falsificadas. Carrasco-Barantes et al. (2023) han demostrado el antagonismo en la percepción de fiabilidad noticiosa entre periodistas y medios y las audiencias; los primeros atribuyen la desinformación a información de medios no tradicionales; para los lectores, las *fake news* tienen su origen en los medios tradicionales; para Núñez-Mussa et al. (2025), periodistas, medios y audiencias tienen un punto en común: la importancia de la información; el desencuentro es la enorme y diversa cantidad de expectativas y de las audiencias, que contrasta entre el deseo de estar informados inmediatamente y comprender lo que sucede con una corroboración rigurosa y redacción ágil para publicarla.

¿Qué salida queda? A juicio de Cortina, de la ética de móviles podemos conservar la agencia moral de los sujetos; de la ética de fines, el fin objetivado, capaz de movilizar el querer o la volición de los sujetos y ello se logra a través del método trascendental. La autonomía,

tanto de periodistas como de las audiencias, no es sumisión a las leyes y a los fines, sino que somos capaces de apegarnos a nuestra propia regulación.

Y esta es la crítica kantiana a la heteronomía: la voluntad del individuo por la que se determina el actuar. Ahora bien, Cortina -de la mano de Kant- repara en un problema más profundo: la autonomía no ha de ser solo del sujeto, sino de la filosofía moral misma ante el riesgo de que las éticas de fines y de móviles se disuelvan en sociología, psicología, métricas, algoritmos, ontología, teología, *et cétera*. Hace falta una ética formal, racional, deontológica universal y procedimental en un primer momento. El fin no es solo la autonomía ni reducir la ética a un fin, sino que el propósito de la ética formal es buscar qué contenido -bien metafísico, sociológico, teológico, psicológico o práctico- para que el bien identificado sea objeto de la voluntad, que el sujeto sea capaz de querer perseguir para ser moralmente buenos ciudadanos digitales.

«La voluntad, tema central de la ética, es buena cuando se quiere a sí misma, cuando quiere las leyes que ella misma ha querido formar» (Cortina, 2018b, p. 52). Pero hemos de ir con cuidado, la voluntad no es una abstracción, sino que se concreta en el lenguaje, en el principio dialógico en el que todos los interlocutores son válidos y tenidos en cuenta dialógicamente. Esta voluntad se traducirá en una acción normativa, como veremos en el siguiente apartado, sin embargo, podemos cuestionarnos ¿esto implica depender del deontologismo más que de la teleología?

Aunque MacIntyre promueva un modelo de virtudes, como deja claro al defender su relativismo, el ejercicio de la virtud implica una relación personal o social con los valores y estos varían de comunidad a comunidad. El *τέλος* de la *praxis téleia* en Cortina no supone un contextualismo -como el que defiende MacIntyre (1959; 1972; 2003a, 2013, 2017), sino un universalismo. Desde la ética cívica -fundamentada en parte por Kant y la ética dialógica de Habermas y Apel- la racionalidad moral no es una cuestión de contextos. Aun en totalitarismos del siglo XXI como el de Trump, el neochavismo madurista en Venezuela, el orteguismo en Nicaragua; o la sangrante realidad en el cuerno de África; o la oleada de inmigrantes en el Mediterráneo, el fin de la razón práctica, en cualquier caso, es una buena voluntad que los individuos quieran hacer de su propio valor el principio subjetivo de acción.

Lo que, a mi juicio, no descartaba -en la lógica aristotélica- en ningún momento es que este *τέλος* fuese obligado o menos deseado por el individuo¹⁵⁶. Si tenemos en cuenta el texto

¹⁵⁶ Aristóteles lo deja claro en el inicio de *Ética a Nicómaco*, 1094a: «Πᾶσα τέχνη καὶ πᾶσα μέθοδος, ὁμοίως δὲ πρᾶξις τε καὶ προαίρεσις, ἀγαθοῦ τινὸς ἐπιεσθαι δοκεῖ: διὸ καλῶς ἀπεφώνησαντο τὰ γαθόν, οὗ πάντ' ἐπίεται» (2018a, Libro I, cap. 1, líneas 1-3, p. 1). Las negritas son mías para indicar las formas infinitiva y conjugada,

aristotélico, el Estagirita deja, desde mi perspectiva, una posibilidad abierta no-naturalista: «ἀγαθοῦ τινὸς ἐφίεσθαι δοκεῖ», el filósofo heleno deja un espacio a que la *πρᾶξις* y la *προαίρεσις* actúen, según el juicio prudencial del sujeto, pues «*parecen* tender a algún bien». En ese pequeño matiz de «parecen tender» para darle cabida a la prudencia¹⁵⁷ y a la acción moral un margen de maniobrabilidad está, a mi juicio, la gran diferencia en la que no repara MacIntyre.

Ciertamente la crítica a un modelo de virtudes corre el peligro de caer en esencialismos teleológicos. De allí el viraje del sustancialismo al carácter deontológico del *τέλος* aristotélico (Cortina, 1986, 1988b, 2005, 2018b). En el artículo *La reconstrucción de la razón práctica* allana el camino de la teleología del *δέον*, de lo debido:

Ciertamente, a la estructura de la acción racional pertenece tender a un fin, sin el que no cabría hablar de sentido subjetivo de la acción; pero -ésta sería mi hipótesis- en el caso de la razón práctica, la acción regulada por ella no puede considerarse como un medio, puesto al servicio de un fin, situado fuera de ella, porque la acción incluye en sí misma el *télos*. Y precisamente este momento teleológico, incluido en la acción misma, hace de ella un tipo de acción máximamente valiosa y realizable por sí misma: el *télos*, para quien desee comportarse racionalmente, conduce al *déon*. El momento deontológico lo es por teleológico. (Cortina, 1988b, pp. 171-172)

Si lo aplicamos ahora a la práctica informativa, de acuerdo con el *τέλος* macinteryano: eres periodista, luego eres riguroso en la información, planteas preguntas y repreguntas, redactarás las noticias con una u otra técnica; en el deber de hacer o producir información está la esencia. Y esta teleología esencialista es patente en los decálogos periodísticos que, aunque no coinciden plenamente, no dejan de dibujar de rutas naturales y normativas para obrar, porque se *es* periodista (Martínez, 2014; Red ética, 2020).

¿Que una teleología sea esencialista es una cuestión grave? No es la cuestión principal que pone de relieve Adela Cortina; el peligro está en incurrir en la falacia esencialista como

respectivamente, de *ἐφίεσθαι ἐφίεται* de tender, conducir; y *δοκεῖ*, como parecer. La traducción es de María Araujo y Julián Marías: «Toda arte y toda investigación, y del mismo modo toda acción (*πρᾶξις*) y elección (*προαίρεσις*), parecen tender a algún bien (*ἀγαθόν*); por esto se ha dicho con razón que el bien (*τἀγαθόν*) es aquello a que todas las cosas tienden». Los paréntesis son míos.

¹⁵⁷ Grant (1885) se resiste a esta idea y reafirma, a su juicio, la posición aristotélica de que no «parecen tender», sino que tienden naturalmente hacia algún bien. Alega dos razones: el uso de «*δοκεῖ*» no implica duda alguna en el filósofo heleno, sino que a veces, en Aristóteles, este «*δοκεῖ*» es la opinión de otros, no la del Estagirita; Grant connota, así, este «parece» como acción reafirmante, como sinónimo del adverbio «*ἴσως*» (*ísōs*), que significa igualmente, igual, de la misma manera, del mismo modo; a juicio de Grant, (1885, Volumen 1, p. 421). Reeve (1992) y Lear (2009) conceden la «duda» o la ambigüedad en el Estagirita y proponen que la clasificación de diversos fines -que siguen a este pasaje de 1094a- muestra que Aristóteles apunta a aclarar lo que *parece* sobre los bienes. Para Farieta Baretta (2018) es una señal de que Aristóteles no quiere comprometerse del todo con esta afirmación. Yo disiento de Grant (1885, Volumen I), pues como verbo impersonal tiene ese significado: «parece», es decir, no es. Este parecer, empero, puede estar matizado por una significación reafirmativa «parece bien», pero cuando rige dativo y no es el caso. «*Τινὸς*» es el genitivo del pronombre indefinido «*τις, τι*» (*tís*): alguno, algo. Por otro lado, a mi juicio, Aristóteles pone de relieve la lógica proairética de la acción, más que una tendencia natural.

móvil moral. No toda es teleología es, en todo caso, esencialista; desde la psicología evolutiva se habla de metas y, por tanto, se eligen (Bennett et al., 2008). Sea como fuere, Cortina (2001a, 2002, 2018b, 2021a; Cortina & García Marzá, 2003) y MacIntyre (2013) cuestionan también este esquema sustancialista aristotélico y proponen invertir el silogismo: ser-deber. El ser se desprende del deber: soy soldado, por tanto, debo desarrollar la virtud del coraje.

Podemos ir más allá en este planteamiento. Si revertimos este *τέλος* en la actividad informativa, adaptando los razonamientos de MacIntyre (2013) y Cortina (2018b), queda: un periodista ha de aprender a informar. Ahora bien, esto podría encontrar un fundamento, aceptable o no, en el siglo XX. En el siglo XXI, en el que analfanautas y prosumidores tienen una ingente capacidad de acceso a herramientas de difusión y de generación, cabe preguntarse ¿informar es deber exclusivo del periodista?, por tanto ¿este saber obrar informativo es competencia exclusiva de un profesional?

Ser un guerrero no garantiza la valentía, pero has de entrenar el deseo por el valor. Sin embargo, no esta proposición no deja de correr el peligro de ser esencialista, como defiende Nussbaum, sin que ello implique una contrariedad con lo normativo. El acento de la ética cívica -en la línea de la ética discursiva, que es a su vez, deontológica- está en encontrar un equilibrio entre ser y lo que es debido.

¿Por dónde empezar la búsqueda de este equilibrio? Para comprender mejor esta cuestión sobre las falacias esencialistas y su supuesto carácter normativo, Gutiérrez Soler (2021) propone una «lógica proairética» para identificar y rebatir estos sofismas. Como punto de partida en diferenciar un enunciado fáctico-descriptivo de un enunciado descriptivo-evaluativo (axiológico). No todo enunciado descriptivo es normativo, puede ser solo descriptivo. *Verbi gracia*: el cielo es azul; es un enunciado que parte de un hecho, lo describe, mas no obliga al objeto del enunciado a ser siempre azul; el cielo puede ser gris o naranja en un atardecer o en el cuadro de *El grito*, de Edvard Munch. En el enunciado: «las noticias son veraces» se trata, en este caso, de un enunciado que describe una cualidad y evalúa los atributos y la fiabilidad de la noticia.

Volviendo a Gutiérrez Soler (2021), el siguiente paso es comprender que un enunciado «hipotético» puede ser tomado como punto de partida para la prescripción normativa. Retomemos el ejemplo de la noticia y su cualidad normativa de veracidad. Efectivamente, toda noticia o cualquier otro género periodístico ha de ser veraz; normativamente es así, pero de ahí a que lo sea hay un largo trecho. El ejemplo más patente en esta tesis: las *fake news*. Cuando afirmamos que la noticia es veraz se trata, pues, de un enunciado hipotético. Para rebatir las falacias naturalistas, el autor afirma «un enunciado “hipotético” puede ser tomado como punto

de partida para la prescripción normativa. Por tanto, es válido argumentar los enunciados normativos a partir de otros enunciados ya evaluativos o normativos» (Gutiérrez Soler, 2021, pp. 557-558).

La ética cívica no concibe la autonomía moral como una sumisión a las leyes y a los fines, sino en ser conscientes, en ser capaces de apegarnos a *nuestra* regulación. No hay un esencialismo: hay una apropiación auténtica del *τέλος* que implica ser consecuentes con ese fin, que ahora es nuestro y guiará la autorregulación. Esta es la crítica a la heteronomía, propia de las éticas materiales, que buscaban un contenido o un bien externo para justificar la moral como la ontología, la teología, la psicología o la sociología. ¿Y si la justificación moral está en la racionalidad y en la voluntad del individuo mismo por las que determina su actuar? El fin no es solo el cultivo de la autonomía ni reducir la ética a un saber exterior.

La propuesta de Cortina, de la mano de Kant, es defender que esta autonomía no sea solo del sujeto, sino de la filosofía moral misma, ante el riesgo de que las éticas teleológicas y de móviles se disuelvan en otros contenidos (Cortina, 1986, 1988b, 2018b, 2021a). Hace falta una ética formal, racional, deontológica y universal que es lo que caracteriza a las éticas procedimentales como la ética discursiva; esto, en parte, es así, aunque no podemos obviar que la ética cívica no siempre ha encontrado resonancia en su predecesora dialógica.

Aterricemos estas cuestiones a la ciudadanía digital y a la infoesfera: ¿podríamos concebir una comunidad ideal de comunicación *stricto sensu* en la esfera pública digital? Tengamos en cuenta además que la preocupación de las condiciones normativas del discurso público en esferas concretas como la economía, la política, la cultura, la academia, la ciencia y ahora lo digital apuntan tanto una acción y al conocimiento válido; con lo cual para que se «active la actitud dialógica» todos los interlocutores han de pensar en los demás como participantes válidos del discurso argumentativo, en condiciones de simetría. La ética discursiva se enfrenta al positivismo de la ciencia y de la acción, porque nos recuerda toda acción, sea epistémica o práctica, presupone condiciones normativas necesarias, si es que se quiere evitar el dogmatismo en la ciencia o el decisionismo y autoritarismo en la acción pública (Zúñiga M., 2021). ¿Una ética formal procedimental garantizaría el principio de conservación *-id est*, la supervivencia de la comunidad real de comunicación como un *τέλος* emancipatorio y utópico formal, tal y como lo plantea Apel (1985) en esta sociedad tecnologizada y marcada por las *fake news* y la IA?

A mi juicio, no. A juicio de Jesús Conill (2023b), sí, pero es una respuesta que hemos de matizar: cuando este filósofo valenciano habla de ética discursiva no refiere a la primigenia versión de Habermas y de Apel, sino que habla de la actualización de la ética discursiva «más

cálida» y filtrada tras no pocas críticas desde la ética cívica y la hermenéutica crítica; la respuesta de Conill es afirmativa en referencia a la *ethica cordis*, de Adela Cortina.

Ciertamente hace 40 años la fundamentación de la ética discursiva no preveía escenarios como la desinformación, la infodemia o la IA. No por ello, mi respuesta es radicalmente no para contestar a la pregunta sobre la capacidad de la ética discursiva original para garantizar la comunidad real (e ideal) de comunicación como *τέλος* emancipatorio y utópico formal en esta sociedad tecnologizada y marcada por las *fake news* y la IA. ¿Por qué? Porque la ética discursiva carece de un *τέλος* sustancial (eudaimónico-político, en Aristóteles; capacidades humanas en Nussbaum y en Amartya Sen, por ejemplo; o una vida digna de ser vivida en la ética cívica y en la ética de la razón cordial).

Ante este cuestionamiento directo de Adela Cortina, el propio Apel reconocerá en su *Epílogo* a la obra *Razón comunicativa y responsabilidad solidaria: ética y política en K.O. Apel*, de la filósofa valenciana: «Sólo vacilando, y no sin reservas, puedo aceptar el predicado “deontológico” para la ética discursiva» (Apel, 1985, p. 235). La ética discursiva es eminentemente deontologicista porque su pregunta principal es por el *δέον*, por lo debido, por lo que es obligatorio para todos y no por la vida buena como fin (Siurana, 2003, p. 83, 2005, p. 77).

Frente a esta aparente deficiencia teleológica, Apel insistirá en que el *τέλος* es el procedimentalismo mismo «gracias a la reflexión pragmático-transcendental sobre las condiciones normativas necesarias de la argumentación, cabe especificar un principio normativo, formal, que tiene el carácter de una idea regulativa en sentido kantiano y constituye también, por tanto, un principio teleológico» (Apel, 1985, p. 261). Esto es, desde mi perspectiva, insuficiente ante la asunción comunicacional y no comunicativa en la infoesfera por parte de analfanautas y de prosumidores. No quiere decir esta respuesta que su propuesta de principios dialógicos, de conservación y de corresponsabilidad, así como las pretensiones de validez sean descartables.

Son, por demás, necesarios estos pilares de la ética discursiva, pero grafican cómo la ética cívica y la ética de la razón cordial han rebasado a su antecesora en la propuesta no solo de una ética formal, racional, teleológica-deontológica, universal y procedimental en un primer momento, sino también en el campo de ética aplicada, porque es capaz de identificar un bien que sea objeto de la voluntad y que el sujeto sea capaz de querer perseguir para ser moralmente buenos ciudadanos digitales.

Frente a una propuesta cognitivista, formalista y universalista como la ética discursiva que se centra en el *δέον*, la ética cívica lo redimensiona y le otorga una teleología de una vida

digna de ser vivida. El eje central no es el procedimiento, sino el hombre mismo y su estructura moral. En palabras de Smilg Vidal sobre la ética cívica: moral y humanidad no pueden ser sinónimos, sino términos coextensivos. Ciertamente, ser humano implica ser moral, es decir, está dotado de una capacidad para regular las respuestas que se dan en las diversas circunstancias que se producen, pero el individuo puede estar desmoralizado o bajo de moral; de allí que la importancia de la moralidad radique en que desde ella se puede ordenar y jerarquizar cualquier otro aspecto, destreza, capacidad o actitud humanas (2018, pp. 422-423).

Con esta conciliación del *δέον* con un *τέλος*, la ética cívica y la ética de la razón cordial rebasan la ética discursiva. El valor no está únicamente en la normatividad del procedimiento dialógico, sino en el carácter antropológico y su estructura moral (Cortina, 2018b, 2020) o antropología mínima (Ortega Esquembre, 2019).

En esta línea, Conill aprovecha puntos de partida de la ética discursiva de Habermas y Apel como aportaciones a una hermenéutica crítica que conecta a Kant con el mundo de la vida y de la intersubjetividad pragmática. Gracias a las tres facultades del ánimo en Kant -conocer, desear y sentir- existe un nexo vital, una unidad que brota del *Lebenswelt*. Esta unidad racional de la vida cotidiana se posibilita por varios elementos como el interés, el sentimiento moral y la idea de fin definitivo, por cuanto cada persona, en su individualidad, hace que funcione la peculiar racionalidad de la acción moral y forma parte de la configuración del sentido y del ámbito moral (Conill, 2024c; Cortina, 1986).

16.2.2. *Un fin con normatividad.*

El segundo frente del que nos encargaremos es la diferenciación entre *prâxis* y *poiēsis* que hace Cortina en su fundamentación de las éticas aplicadas desde un «deontologismo teleológico». Con ello rebate a Habermas y complementa -desde el *τέλος*- su propuesta de ética discursiva, como ética deontológica: primero, porque la este deber-finalidad estuvo ya en la filosofía del ser, cuando el ser era el objeto de la filosofía; segundo, porque este ser-deber-finalidad estuvo ya en la filosofía de la conciencia; y tercero, estuvo más marcadamente presente en el giro pragmático de la filosofía, de allí que se hable, tanto en Aristóteles como en Kant de una «voluntad racional». En síntesis, Cortina lo expresa así en *Ética sin moral*:

1) La *especificidad* de la razón práctica no consiste en lograr determinados efectos, utilizando para ello determinadas acciones, sino en señalar determinadas acciones como teniendo el fin en sí; 2) la acción valiosa, señalada por la razón práctica, no nos conduce a una ética de bienes, pero sí a una ética de valores, actitudes y virtudes. *Procedimiento* y *ethos (sic)* no tienen por qué ser opciones disyuntivas, ya que la percepción de un procedimiento como valioso genera un *ethos* correspondiente. (Cortina, 2018b, p. 224)

Hemos puesto, de momento la lupa, en el *τέλος* aristotélico en contraste con otras éticas (deontológicas) que lo habían apartado, por no precisar de un *ἦθος* sustancialista; mientras que una ética sustancialista sí necesita un procedimiento. Cortina no solo lo rescata, sino que lo concilia con otra la acción o actividad misma (que no acto). De estas líneas de Cortina se desprende que el procedimiento, en este caso, «racionalidad comunicativa» es una acción que contiene un valor en sí mismo y es, ante todo, una elección; pese a que el principio de la ética discursiva esté enraizado en la pragmática de los actos del habla, del que siga la sociabilidad como consecuencia, ante los conflictos escoger la vía dialógica o no son opciones; el rescate no es solo del *τέλος*, sino de la *práxis* -como actividad obligante, como compromiso y como procedimiento-, que ocupa por puesto por igual en el estatuto de la ética hermenéutica, aunque supongan momentos diferenciados: el aristotélico y el deontológico. ¿Por qué esta preeminencia de la acción o de la actividad para fundamentar la normatividad del *τέλος*? ¿Por qué este desapego por la *ποιήσις*?

Empecemos por el *τέλος* para avanzar con la *práxis* y encargarnos luego de esta desatención por la *poiēsis* en el pensamiento de Adela Cortina. Un primer acercamiento al *τέλος* en Cortina adquiere un sentido práctico como actividad humana, social y profesional. Es un *τέλος* que compromete, que *ob-liga*, con aquello que más que informar, comunica. Comunicación, entendida como intercambio de dones y reconocimiento recíproco, implica aceptar *a priori* una norma ética, siguiendo a Apel. En *Ética de la razón cordial*, Cortina habla de este vínculo:

Todos los seres capaces de comunicación lingüística deben ser reconocidos como personas, porque en todas sus acciones y expresiones son interlocutores virtuales de una discusión, y la justificación ilimitada del pensamiento no puede renunciar a ningún interlocutor y a ninguna de sus aportaciones virtuales a la discusión. (Cortina, 2007c, p. 181)

Entendiendo la comunicación de esta manera, cabe hablar un principio de corresponsabilidad en el diálogo que tienen todos los interlocutores, no solo para participar, por derecho, en la deliberación, sino por el deber también de justificar su pensamiento, a examinar juntos la justicia de las normas y la co-laboración de comprobar la validez de esas normas. Por ello, Cortina habla que este principio de corresponsabilidad complementa el principio individual de responsabilidad y *ob-liga*, un vínculo que une, desde una obligación interna no desde una imposición externa.

En contraste con este *τέλος* comunicativo, deliberativo, político, universalista y compasivo, la lectura neoaristotélica en Nussbaum sobre el *τέλος* es también político y universalista, pero, ante todo, es esencialista. Por un lado, rebate que los fines sean una

orientación hacia un buen funcionamiento (Nussbaum, 1987, 1990), sino que tienen un fin marcado hacia la equidad y la justicia social (Nussbaum, 1992, 1995, 2001, 2012b, 2020). Este *τέλος* que -luego, junto con Amartya Sen-, Nussbaum denominará capacidades humanas será una adaptación de la «*εὐδαιμονία*» del Estagirita en estos tiempos (Nussbaum, 1995, 2000, 2012b). Se trata pues de un proyecto político, porque incluye a los ciudadanos en su realización tanto personal y social; es universalista porque parte de, pero no depende de, los contextos, es decir, no es relativista.

Ahora bien, la lectura neoaristotélica de Nussbaum es esencialista que se traduce en dos interpretaciones muy concretas: la primera, el carácter *proairético*, es decir, la elección hacia lo bueno «*προαίρεσις*» (*proairesis*, elección deliberada) y el deseo entrenado «*βούλησις*» (*boulēsis*). Lejos de apartarse de una naturaleza a la que se tiende automáticamente, Nussbaum reivindica el esencialismo aristotélico partiendo del *τέλος*: «La idea es que una vez identifiquemos un grupo de funciones especialmente importantes en la vida humana, estamos, entonces, en disposición de preguntar qué es lo que las instituciones sociales y políticas están haciendo con respecto a ellas» (Nussbaum, 1992, p. 214)¹⁵⁸. El segundo sentido del *τέλος* aristotélico en Nussbaum es, por tanto, normativo, mas no deontológico, como ocurre en Adela Cortina. ¿Afirmar que el *τέλος* aristotélico es deontológicamente kantiano es un absurdo que raya en la imposibilidad anacrónica?

Nussbaum concede el carácter normativo en el *τέλος* aristotélico, pero en su tiempo, en los tiempos de la Grecia antigua. Y este esquema teleológico es replicable en estos tiempos a través de un enfoque de capacidades (Nussbaum, 1990, 1992, 1995, 2000, 2001). Nussbaum le concede además a Kant el gran papel que tiene la autonomía en el desarrollo humano, porque es el único ser vivo de crear sus propias normas en lo individual o en lo colectivo y el gran papel del concepto de dignidad gracias a la cual el hombre no tiene precio, es un fin en sí mismo y no un medio (el principio de la no instrumentalización, en la ética de la razón cordial, por ejemplo), pero no llega a afirmar que esta normatividad sea deontológica o kantiana (Pereira, 2018).

Esto se debe, a mi juicio, según cómo se lea a Adela Cortina. Una opción es leerla desde Kant, como punto de partida y rastrear trazos del pensamiento aristotélico, como se desprende del análisis de Pereira (2018) sobre Cortina. Para Pereira el punto de partida en la filósofa valenciana es la «fuerza normativa de la idea de igual dignidad», lo que constituye, a juicio de Pereira, un *τέλος* deontológico sobre la concepción de las personas como fines en sí mismos,

¹⁵⁸ «The idea is that once we identify a group of especially important functions in human life, we are then in a position to ask what social and political institutions are doing about them». La traducción es mía.

no desde la ontología -aristotélica-, sino desde la ética kantiana. Este fin deontológico es una radiografía de la ética kantiana, conciliada por Adela Cortina con la ética aristotélica, como estructura de razonamiento moral, con lo cual su *τέλος* supone un marco regulativo para, además de construir una teoría de justicia, atender cuestiones de aplicación ética a actividades profesionales y también aquellas cuestiones en cuyo norte esté la transformación social (Pereira, 2013, 2018).

Otra opción es leer a Adela Cortina a la inversa de como sugiere Pereira (2018): de Aristóteles a Kant y hallar estas pinceladas kantianas en el Estagirita, como ha ocurrido en Cortina para ofrecer algunas objeciones a la ética discursiva de Habermas (Cortina, 2018b) y cuya tesis sobre una teleología deontológica ya estaba presente en las adaptaciones de la ética discursiva, de la ética cívica y ética de la razón cordial en Adela Cortina y se evidenciaba en otros primeros textos de la filósofa como en su artículo *La reconstrucción de la razón práctica* (Cortina, 1988b) y en su *Estudio preliminar* (y traducción y edición) sobre *La metafísica de las costumbres*, publicada en Tecnos, en 1989 (Cortina, 2005) y en *Ética sin moral*, de 1990 (Cortina, 2018b).

En cualquier caso, sostener que el *τέλος* aristotélico es deontológicamente kantiano no es un absurdo si lo vemos desde la propuesta metódica de la hermenéutica crítica y la ética discursiva como eje coordinador (Cortina, 1996, 2001a, Capítulo 10, 2018b, Capítulo 7). La hermenéutica crítica conciliará el momento aristotélico, para delinear un esquema de virtudes y un norte hacia dónde orientar con bienes concretos y propios de las actividades profesionales, con el momento kantiano para dar en la vida cotidiana con esos principios universales y valores.

La hermenéutica crítica no es, pues, es ni inductiva ni deductiva, sino circular: «no se trata, pues, con la “aplicación” de aplicar principios generales a casos concretos, ni tampoco de inducir únicamente máximas desde las decisiones concretas, sino de descubrir en los distintos ámbitos la peculiar modulación del principio común» (Cortina, 1996, p. 128). La ética discursiva -incluidas sus actualizaciones en ética cívica y *ethica cordis*- coordinarán procedimentalmente como trasfondo para fundamentar la responsabilidad y para evitar precisamente inducción o deducciones y abre el margen de acción y de aplicación a otras corrientes éticas.

No deja de haber, a mi juicio, un salto entre este marco normativo o regulativo y este fin marcado por la naturaleza. ¿Qué articulación hay entre la regulación y los principios y la finalidad que ha confrontado por décadas a las éticas teleológicas y a las éticas deontológicas?

Recordemos que Nussbaum (1996, 2001) hablará del deseo entrenado «*βούλησις*» (*boúlēsis*), cuya aplicación y búsqueda de posibilidades de acciones concretas la ha llevado al

enfoque de capacidades (Nussbaum, 1987, 1990, 1992, 1995, 2000, 2012b). Aunque esta perspectiva del enfoque de capacidades no es ajena a Cortina, la filósofa valenciana ha fijado la atención tanto en un fin como en la acción o actividad, como eje normativo, en la fusión del *τέλος* y del *δέον*, a través de la *prâxis* en un sentido más amplio, universalista y universalizable, a las éticas aplicadas.

Esto lo podremos entender poniendo la lupa ahora en la *prâxis*, actividad o acción. De la cita *supra* de *Ética sin moral*, podemos desprender también que en esta configuración *ἦθος* mediático, Cortina remarca una diferenciación -como hace Aristóteles- entre *πρᾶξις* y *ποίησις* para razonar la ética periodística (Cortina, 2000c, p. 14, 2004a, pp. 19-21, 2018b, pp. 225-226, 2021a, pp. 131-133). La filósofa se vale de esta distinción para incidir en el momento deontológico de la *πρᾶξις* y de la *φρόνησις*.

Ello nos trae de vuelta a una cuestión central en este análisis: ¿por qué la *πρᾶξις* sí constituye un eje vertebrador del *ἦθος* mediático en la ética cívica y la *ποίησις* o la *τέχνη*, no, como ha sido la tradición del periodismo en su autodefinición por siglos? Porque la primera es una actividad que encierra su fin en sí misma, a diferencia de la *ποιῆσις*, cuyo fin es externo a la producción.

El texto que toma Adela Cortina como referencia es el capítulo 5 del libro VI de *Ética a Nicómaco*, 1140b: «Porque el fin de la producción es distinto de ella, pero el de la acción (*πρᾶξις*) no puede serlo: la buena actuación misma es un fin» (2018a, p. 92)¹⁵⁹. Este capítulo quinto de *Ética a Nicómaco* está dedicado a la razón práctica (*φρόνησις*). ¿La *prâxis* se opone a la *ποιῆσις*? ¿Son nociones irreconciliables en el *ἦθος* cívico y profesional?

A juicio de Cortina, siguiendo a Aristóteles, *prâxis* y *ποιῆσις* corresponden a esquemas del quehacer distintos, que persiguen virtudes diferentes, ante lo cual el hombre virtuoso ha de escoger la mejor actividad, es decir, aquella que concentre el fin en sí misma y el fin último o superior, es decir, la *prâxis téleia*. Cortina repara en la primera objeción: el hombre virtuoso es quien, en definitiva, constituye el criterio de la acción. Una vez más el argumento se vuelve circular: la virtud de la *prâxis* es la razón práctica.

Cortina se adscribe a la tesis que plantea una pragmática moral en el uso de «*πρᾶξις*» en el Estagirita (Casales-García & Andrade, 2021; Engberg-Pedersen, 1983; L. Aranguren, 1998; Yarza, 1986). Así, la *prâxis* y la razón práctica, en el pensamiento tienen trazos marcadamente esencialistas, pues su obrar o actuar -mas no el producir poiético- conducen a la eudaimonía.

¹⁵⁹ El texto que toma Adela Cortina como referencia es el capítulo 5 del libro VI de *Ética a Nicómaco*: «τῆς μὲν γὰρ ποιήσεως ἕτερον τὸ τέλος, τῆς δὲ πράξεως οὐκ ἄν εἴη: ἔστι γὰρ αὐτὴ ἡ εὐπραξία τέλος» (2018, párr. 1140b, líneas 6-7, p 92). La traducción y el paréntesis son de María Araujo y Julián Marías.

Cortina repara en la segunda objeción: para Aristóteles la *prâxis téleia* es la *εὐδαιμονία*, que se concreta en el bien superior de la *πόλις*; en esto tiempos, si bien la ética cívica es un proyecto político de filosofía moral, Cortina reconoce que los proyectos de felicidad o de vida buena son personales y es cuando entra en juego la deliberación sobre lo que es justo (ética de mínimos) y lo que nos hace felices (ética de máximos); pero el problema es más profundo: en el camino hacia esa eudaimonía, hay obstáculos como «los juegos agradables» que nos desvían de nuestro proyecto de vida buena, personal o social.

La encrucijada de la que nos advertía Álvarez (2014) en el ejercicio profesional entre el fin y lo que es debido surge precisamente, a mi juicio, porque el *τέλος* aristotélico y el *δέον* kantiano o la *prâxis téleia* se debilitan ante los juegos agradables, que nos desvían de la *prâxis téleia* de la actividad informativa. Las *fake news* son un ejemplo de lo que no es una *prâxis téleia*, que no constituye una acción perfecta de la opinión pública prudente y responsable. La viralidad, la verosimilitud, la instantaneidad, el apetito irrefrenable de compartir sin verificar por el afán de «estar en el debate de la discusión» o la pereza neurológica de confirmar la fiabilidad de la información son «juegos agradables» o incluso una finalidad noble de compartir contenido que pudiere hacer el bien, pero que es falso o falsificado o busca la rentabilidad de un particular. ¿Cómo devolvernos al sendero de la simultaneidad de la *prâxis-téleia*?

Para ayudar a clarificar esta preferencia de Cortina por la *prâxis* y la razón práctica frente a la producción *poiética*, conviene recuperar algunos trazos kantianos en la teleología aristotélica rescatada por la ética cívica. A propósito de la obra *Die Grundlegung zur Metaphysik der Sitten*, esta explicación de Cubos Ugarte en su reflexión *Juicio y reflexión en la filosofía crítica de Kant* (2008) nos da unas luces:

Este interés por la acción y no por el objeto de la acción introduce una diferencia radical entre la *praxis* y la pragmática, y con arreglo a ello, entre lo bueno en sí y lo bueno para otras cosas. El bien y la utilidad en este caso no coinciden. El bien cae más del lado de lo bueno, mientras que la utilidad cae más del lado de la inclinación. En este último caso, el bien es lo útil, es decir, el bien no es más que un medio para conseguir otra cosa. El bien en este caso solo «place o gusta (*gefällt*) como medio (*als Mittel*)». Pero tanto en el caso de lo útil como en el caso de lo bueno «siempre está contenido el concepto de un fin y, por tanto, la relación de la razón con el querer (al menos posible); por consiguiente, (en ambos casos se da) una complacencia en la existencia o de un objeto o de una acción, es decir, algún tipo de interés». (Cubo Ugarte, 2008, p. 216)

Ciertamente acción (*prâxis*) y objeto de acción (*poiēsis*) no son lo mismo ni en Kant ni en Aristóteles. Ambos autores además persiguen que el fin sea bueno¹⁶⁰. Cuando el bien está del lado de lo bueno en sí hablamos de una razón práctica («*praktischen Vernunft*», en Kant o «*φρόνησις*», en el Estagirita). Cuando se trata de un «juego agradable» se trata de un medio,

¹⁶⁰ Cfr. La nota 111 del capítulo XIII sobre la indistinción recurrente entre «τὸ ἀγαθόν» y «τέλος».

cae en el terreno de lo útil o del o que gusta, que no atiende necesariamente al bien en sí mismo. De aquí podemos desprender, tanto por una vía aristotélica como por una vía kantiana, por qué Adela Cortina desatiende la *poiēsis* o el objeto de la acción en su propuesta normativa de ética mediática y se decante por una actividad cuya virtud sea la razón práctica y se concrete, a la luz de la ética discursiva y de la ética cívica no en el objeto de la actividad informativa (una noticia, un reportaje, un titular, una fotografía, etc.) sino en la acción que concentre en el bien en sí misma: una opinión pública prudente y responsable.

No obstante, esta simbiosis de la razón práctica en Kant y la *phrōnēsis* aristotélica como articulación entre el fin y lo debido no deja de ser paradójica. Aunque tengan en común tanto el fin como la razón práctica, esta conciliación parte de nociones distintas. En Aristóteles, el carácter se forja sobre una *φρόνησις*, que está condicionada por un *ἦθος* (compuesto por el «*ἔθος*») (*éthos*) o costumbre, por leyes y por hábitos). Mientras que la deontología kantiana se rige sobre una razón práctica pura que es *a priori*, es incondicionada. Si la articulación en ambas éticas es la razón práctica, ¿por qué esta sinergia luce irreconciliable? ¿En realidad hay tal conflicto?

En principio, sí, por una larga tradición que concibe la tradición aristotélica por un lado y el legado deontológico kantiano por otro. La raíz de esta tensión está en (in)condicionalidad (Conill, 2010a, 2010b). Conill propone destrabar esta cuestión atribuyendo que la autonomía moral (kantiana) está condicionada por los contextos, y reconociendo que lo incondicional puede abrirse a la razón desde lo condicional. El obrar bien (*prâxis*) siempre será el norte, partiendo de contextos (en este caso actividades profesionales), sin caer relativismos.

«Condicionado» e «incondicionado» no entrarían en conflicto, porque no se aplican a la razón práctica en el mismo sentido. El carácter «condicionado» se aplica a la situacionalidad de la deliberación y de la acción; y el carácter «incondicionado» a las leyes establecidas por la razón práctica. Por tanto, el conflicto está dentro de la razón práctica, entre sus leyes *condicionadas* y la *aplicación* de esas leyes a la deliberación y acción (condicionadas).

Esta *aplicación* la realiza el juicio ético, el mediador entre leyes éticas y deliberación y acción, entre incondicionalidad y condicionalidad. La importancia del juicio moral es una de las razones de la revitalización de la ética aristotélica, pero habría que decir que también de la *Crítica del Juicio* de Kant. (Conill, 2010a, pp. 205-206)

Dicho así, no hay tipos de periodismo con metas diferentes; la *prâxis téleia*, acción o actividad informativa será universal, aun atendiendo a contextos tecnológicos y sociales (actos u objetos de la acción), por ejemplo, los cuales son variables, contingentes; no es que la actividad informativa sea incontingente, mientras que la *prâxis téleia* será causa eficiente.

Cortina insistirá, al hilo la *Metafísica de las costumbres* (Cortina, 2005; Kant, 2022) en que mientras no haya un fin, el hombre no puede moldear voluntad alguna: «la idea de fin ha

de estar presente en alguna de sus acepciones, aunque faltara como fin-fundamento, porque un albedrío que sabe *cómo* pero no *hacia dónde* ha de obrar no puede bastarse» (Cortina, 2018b, p. 227). Este *hacia dónde* del obrar moral -que no es hacer o producir material- trazará las coordenadas de la teleología individual y colectiva que conduce la actividad hacia el *bonum consummatum*.

Esto reabre el panorama sobre la discutibilidad o no de los fines de las actividades humanas, profesionales o no, sino entendidas en un sentido práctico más amplio como prácticas humanas -al hilo aristotélico-. En el caso de Cortina será siempre desde la perspectiva de una ética mediática o periodística y una ética aplicada y hay quienes aspiramos a trascender ambas nociones al encontrar un punto medio entre el *ἦθος* periodístico o de la actividad mediática y un *ἦθος* personal -que, por ser tal, no excluye la intersubjetividad- en la forma de una infoética cordial.

16.3. Un fin deliberado desde la ética cívica.

Habiendo dilucidado el momento deontológico del *τέλος* aristotélico en la ética cívica, avanzamos en el análisis de la reconstrucción teleológica en Adela Cortina en su tesis sobre la *prâxis téleia* de la actividad informativa. Y es el momento de presentar la cuarta objeción contra esta máxima aristotélica que habíamos anunciado en el primer epígrafe *Al rescate de la razón práctica en la ciudadanía digital*, del capítulo XIII.

La evolución del pensamiento de la filósofa valenciana sobre la deliberación de los fines se refleja en un primer artículo titulado *Universalizar la aristocracia: por una ética de las profesiones*, de 1997, reeditado en 2011 y retomado y modificado por la filósofa valenciana en el capítulo V de su libro *Ciudadanos del Mundo. Hacia una teoría de la ciudadanía*. En el ínterin, hay un artículo titulado *Educar personas y ciudadanos democráticos*, de finales de 2004 (Cortina, 2004b).

Cortina coincide solo parcialmente *ex tunc* con el Estagirita: ciertamente no se pueden inventar los fines de las profesiones, ni desconocer la historia y la tradición -en este caso, del periodismo- y quien comienza a profesar una práctica no llega a una institución o empresa para idear metas nuevas, sino que se *in-corpora* al ejercicio -*co-opera*- de esa tarea y a esa comunidad específica -una redacción- o ampliada -como los colegios, las asociaciones o los sindicatos.

No obstante, las profesiones de hace 100 años no son las mismas de ahora, como habrá otras dentro de otro siglo. Y este criterio de la historia es una inquietud de trasfondo en Cortina desde la filosofía práctica y concretamente la ética y que la ha llevado a replantearse el reino de los fines kantiano desde el *τέλος* de Aristóteles y a la inversa. No todos los fines están dados:

es un desafío de cada tiempo sacar a la luz esas metas y esa normatividad, que lleva a replantear las diversas exigencias de justicias (Cortina, 2004b). A este razonamiento llegó Cortina cuestionándose radicalmente el *τέλος* de la actividad humana de la socialización pluralista y el papel de la educación ciudadana en democracia, que no existía ni en la Atenas de Aristóteles ni durante la Ilustración, en tiempos de Kant.

En contraste con la idea sustancialista, fijista o dogmática de Aristóteles en *Ética a Nicómaco* sobre la indiscutibilidad de los fines -«*βουλευόμεθα δ' οὐ περὶ τῶν τελῶν*» (2018a, Libro III, 3, línea 12, p. 37)-, Cortina concede, por un lado, un punto a favor del comunitarismo y su crítica a la Modernidad y a la Ilustración por pretender olvidar las tradiciones, las comunidades y los fines ya dados, alegando para ello una autonomía desarraigada; ciertamente estamos en comunidades concretas y, en este sentido el comunitarismo de MacIntyre recuerda que nos integramos en actividades sociales que ya están legitimadas por fines muy determinados, que atienden a unas tradiciones (Cortina, 1997d, 2011b).

En su teoría de los ciudadanos, se desmarca de estas huellas comunitaristas, pero mantiene dos ideas centrales que, a mi juicio, son claves para ir acercándonos a una concepción distinta a la que la misma Adela Cortina entiende de las *poiēsis* y *téchnē* aristotélicas; Cortina (2021a) razona sobre la posibilidad de que estos cambios en las metas de las profesiones pueden obedecer bien a las nuevas capacidades técnicas o bien porque los cambios en la conciencia moral: las personas no solo reclaman más autonomía, sino participar en las decisiones que las afectan (Cortina, 2004b).

Si aterrizamos este razonamiento desde la ética cívica a la actividad informativa, la visión de Restrepo (2017) se alinea con la perspectiva de Cortina sobre la profesión y afirmará que en el periodismo está en «el principio de libertad»; el silogismo en el decano de la ética periodística en Latinoamérica es, por tanto, a mejor información, mejor será la capacidad de decisión -«*προαίρεσις*», *proairesis*, en terminología aristotélica- en las audiencias. En esto difiere Miguel Ángel Bastenier, para quien el periodismo no persigue un fin transformador, sino que es relator o definidor de la sociedad: «el objetivo del periodismo es contarle a ella (a la sociedad) quién es» (Bastenier, 2016) de colegas como Javier Darío Restrepo, fundador y antiguo director del Consultorio ético de la Fundación Gabo, Tomás Eloy Martínez o el propio Gabriel García Márquez, todos miembros -hoy difuntos- de la Fundación Gabo. La mirada de estos tres últimos es trascendental y se ancla en la autonomía de los lectores, más allá de un propósito poiético noticioso. Restrepo no lo dirá claridad en una entrevista:

- Empecemos por los abstractos: ¿qué es el periodismo?

- (El periodismo) es un servicio público a través de la información. Y parece muy elemental, sin embargo, es algo fundamental y que generalmente no se tiene claro. Siempre piensan que es un negocio particular entregar noticias, cobrar por eso y punto. No. No es sólo entregar noticias: es un servicio público, que se presta y que es indispensable para crear libertad.

Te lo explico. Sabía que ibas a preguntar de nuevo. Tú, para que puedas ser libre, tienes que tomar decisiones, pero tú no puedes tomar decisiones, si no estás bien informado sobre lo que vas a decidir. Nosotros proporcionamos esa información para que la gente pueda tomar decisiones y ser libre.

- ¿Somos (los periodistas) proveedores de libertad?

- Nosotros estamos en el origen de la libertad de las personas y de la sociedad (...). Cuando un periodista no tiene en cuenta eso, uno se da cuenta de que el cuento ese del cuarto poder no tiene mayor importancia. Pero esto sí es lo real: nosotros estamos en el origen de la libertad de la sociedad, porque le damos conocimiento suficiente para que puedan decidir. Cuando no tienen conocimiento y deciden sin conocimiento, la gente comienza a ser manipulada. (Restrepo, 2017)

Javier Darío Restrepo, fiel lector de la Cortina (Restrepo, 1998, 1999, 2009, 2016, 2018b, 2021), infunde en su concepción del periodismo el principio de libertad con la mirada puesta no en la independencia periodística frente a otras instituciones -que también, sino con el foco en la autonomía de los ciudadanos. A mi juicio, un lector bien informado hará que su razón práctica guíe su *órexis* y decida mejor (*proairesis*). Esto se corresponde con la perspectiva de Cortina de renovación teleológica en la práctica a partir de nuevas capacidades técnicas que, en nuestros tiempos, la agenda informativa está marcada por las métricas y las preferencias o tendencias temáticas. Hay pues cabida a una lógica proairética.

Qué tan cuestionable o no sea el uso de las nuevas tecnologías dependerá de la *Φρόνησις* de los agente informadores, trátase de periodistas profesionales o de internautas. Por un lado, positivo, siguiendo la idea de Cortina, a la luz de las nuevas tecnologías, hemos de tener en cuenta que estos análisis de métricas son ineludibles en cualquier redacción- y con base en estas lecturas, se perfilan las agendas noticiosas, con lo cual el autopaternalismo mediático que denunciaba Habermas en 2009 en su obra *¡Ay, Europa! Pequeños escritos políticos* (2018a, p. 131) puede verse reducido al incluir la voz de las audiencias, medida en receptividad de lectoría y de tiempos de atención digital.

Por otro lado, negativo, tenemos también dos vertientes; las respuestas de las audiencias no siempre son tales, sino que son reacciones que no se corresponden con un juicio prudencial, sino a una «*ἐπιθυμία*» (*epithymía*) o apetencia que no está mediada por una «*βούλησις*» (*boúlēsis*) o voluntad racional, son fruto de una matematización anticipada de su pensamiento que no dejan de condicionar y regir sus infodietas (Suárez Montoya, 2023b, 2025a); la segundo es que detrás de esta algoritmización de la vida hay una ideologización de la técnica que tiende no a una racionalidad comunicativa, sino estratégica o instrumental de los internautas, dentro y

fuera del mundo digital (Benanti, 2023; Conill, 1991, 2023b; Cortina, 2018d, 2024a; García Marzá & Calvo, 2024a).

En Adela Cortina, recordemos, la praxis informativa no es tenida como fruto de una técnica o de una obra o proceso productivo en cuyo término se halla el resultado. La praxis encarna la acción pura. No hay una fase intermedia. Esto no ocurre con una noticia, una crónica o un reportaje cuya operación redaccional no es la finalidad del periodismo, aunque voces tradicionalistas defiendan un «canon» que obedece solo una periodo de la historia, de su particular, y no se corresponda con la historicidad del periodismo ni el cambio de racionalidad en los tiempos.

Para la tesis de Cortina es importante entender la actividad mediática que, a diferencia de MacIntyre, sí tiene una agencia moral¹⁶¹ y esta práctica está en el seno de una sociedad con un nivel de determinada conciencia moral y que, como una actividad social humana ha de actuar, procurar y alcanzar legitimidad social (Cortina, 1998b, Capítulo X, 2000c, 2021a, Capítulo 5). La filósofa pondrá el foco sobre la práctica o actividad informativa. El distanciamiento del filósofo británico continuará con la comprensión de esta *πραξις* entendida ahora desde la práctica profesional y moralmente revestida de la ética cívica, aspecto en el que no me puedo detener ahora (MacIntyre, 1984, 2003b, 2017). No conforme, Cortina llamará perfecta a esta *praxis téleia*¹⁶².

La *praxis téleia* de la actividad informativa, en Cortina, rebasa así el desapego inicial de MacIntyre de empezar por el fin o propósito a la hora de reflexionar sobre una práctica, sino que la actividad o acción pierda protagonismo alguno. Uno de los trasfondos ético-cívico es la necesidad de explorar qué constituye la legitimidad social de una profesión y no solo qué diferencia una actividad humana de otra, sino su aporte moral en el cumplimiento de unas necesidades en la sociedad (2004a, p. 20, 2004e).

¹⁶¹ En el capítulo anterior ya he planteado una primera defensa, en general, de la agencia moral de la empresa con la tesis *La responsabilidad moral de la empresa. Una revisión de la teoría de Stakeholder desde la ética discursiva*, de Elsa González Esteban (2004), trabajo que ha retomado y actualizado a la ética de la razón cordial (2019) y que ha constituido una de sus grandes líneas de investigación. Esta idea de la agencia moral corporativa desde la ética cívica es retomada y aplicada ahora a la perspectiva de género por María Medina-Vicent en su reflexión *Cuando la igualdad de género se profesionaliza. Ética y derecho a través del agente de igualdad de oportunidades* (Medina-Vicent, 2019). En un caso concreto de la agencia moral mediática, ahora desde la ética de la razón cordial, pueden mencionarse dos trabajos de Juan Carlos Quintero Velásquez: *Compasión y solidaridad. Hacia una propuesta de acción moral de los medios y las redes de comunicación* (2019) y *La compasión como eje de una ética de la razón cordial en la comunicación mediada por tecnologías* (2021). Las propuestas de los tres autores navegan por los cauces de la ética aplicada con la ética cívica como eje vertebrador, bien como una actualización de la ética dialógica o en su versión «más cálida», como la llama Cortina, de ética de la razón cordial, respectivamente.

¹⁶² «*Τέλειος, -α, -ον*» es un adjetivo griego que significa: perfecto; acabado, terminado; realizado; cumplido, completo; sin mancha; definitivo, último; eminente (Beekes, 2009, pp. 1463-1464; Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo et al., 2006b; Pabón de Urbina, 2018, p. 578).

Desde mi lectura, esta es una de las razones del empeño de Cortina de centrarse en la práctica y no en la producción informativa, aunque esto último nunca llegue a afirmarlo Cortina en ninguna de sus obras sobre ética aplicada o sobre ética periodística. Cortina sí refiere siempre a la distinción entre *prâxis* y *poiēsis*, pero de manera general, uno, y, dos, desde su interpretación sobre la *ποιήσις* aristotélica, idea que recogemos en el siguiente apartado para abordar la corrupción de la actividad informativa tanto desde la *prâxis* como de la *poiēsis*, bien desde el esquema macinteryano -de bienes internos o externos- o bien volviendo al propio Aristóteles.

16.4. La estela de la corrupción de información en el uso público de la razón.

Hemos abordado la *prâxis téleia*, de Adela Cortina, para comprender -desde la ética cívica- la idea radical de «perfección» de la actividad informativa y que se patentó en una opinión pública razonante y responsable. ¿Pero qué sucede cuando esta *prâxis téleia* no se cumple, es imperfecta? Pondremos ahora el foco de la filosofía moral en una noción de corrupción de la información.

¿La corrupción de la actividad informativa es atribuible solo a los medios de comunicación y a las redes sociales? Analizaré esta cuestión desde dos perspectivas. Pondremos la idea de «saber obrar», de Adela Cortina, en diálogo con la propuesta del «saber hacer», de Victoria Camps, y las implicaciones de ambas visiones del uso público de la razón pública. En ambas contribuciones al debate, analizaremos la aplicación de un par de ejemplos en la esfera pública digital que ayudarán a graficar la noción de corrupción en el uso público de la razón y a comprender un problema de base, que es mi hipótesis, la corrupción en la actividad informativa no solo ocurre en la *prâxis*, sino también en la *ποιήσις*.

En principio, esta premisa parece seguir en línea recta el razonamiento de Adela Cortina, lo cual explicaría su desapego por la *poiēsis* en la estructura moral de la ética periodística y su foco en la *prâxis* en la forja de una opinión pública razonante y responsable. Defenderé que en el *ἦθος* cívico ejecutivo, más allá del profesional, también ha de prestar atención en la *τέχνη* y no solo en la acción que encierra el fin en sí misma y ello, a mi juicio, no excluye descuidar *prâxis téleia* de la actividad informativa. Partimos pues de comprensiones distintas del esquema (neo)aristotélico.

¿Podríamos refutar la condena ética unánime desde la necesidad de una rentabilidad mínima del medio, este tipo de ejercicios, habida cuenta, además que no constituyen -salvo en casos aislados- delitos? ¿Es legítimo que una empresa periodística sea financieramente rentable desde una racionalidad comunicacional estratégica? Además de estas cuestiones, veremos que,

cuando hablamos de *fake news* y en un sentido más amplio de desinformación, no solo podemos centrarnos en la irracionalidad comunicativa, sino también que hemos de atender el desorden desinformativo desde dentro de la racionalidad de esta corrupción.

Hay varias maneras de interpretar esta idea «corrupción» en la actividad informativa desde la ética cívica y la herencia macinteryana¹⁶³. La primera, desde la ética cívica, que enfrenta ambos conceptos aristotélicos -*πρᾶξις* y *ποιήσις*- para presentar la tesis del desplazamiento o sustitución de un bien externo como prioridad en vez de perseguir un bien interno, cuya atención se centrará en el primer subapartado. En el segundo subepígrafe me centraré en la «saber hacer» o, mejor dicho, en el mal hacer, según la propuesta de Victoria Camps sobre la corrupción en la información y que, según mi lectura se corresponde con una mirada poiética.

Dejaré para el capítulo XVII otro concepto aristotélico para fundamentar la corrupción en la actividad informativa, no desde el bien externo o la *ποιήσις*, sino desde la «*πρᾶξις ἀτελής*» (*prâxis atelês*) en manos de analfanautas y cómo podemos apropiarnos desde la vocación informativa hacia el relato veraz como carácter preventivo de las *fake news*.

16.4.1. *Prâxis versus poiēsis informativas.*

A juicio de Adela Cortina, la corrupción en la actividad periodística ocurre porque no se persigue su bien interno, sino cualquier bien externo como prioridad. Cuando el agente informador -periodista, medio de comunicación, en principio- no busca su *τέλος* propio y diferenciador, es cuando se corrompe la praxis informativa.

La filósofa valenciana vuelve a Aristóteles para diferenciar *πρᾶξις* (*prâxis*) de la *ποιήσις* (*poiēsis*). En la interpretación de Cortina sobre el Estagirita, *prâxis* y *poiēsis* son conceptos opuestos. Para fundamentar esta lectura, apela a la distinción macinteryana entre bien interno y bien externo es el esquema con el que Cortina quiere fundamentar la corrupción en general, y muy concretamente, en la actividad informativa:

Las actividades se distinguen entre sí por los «bienes internos» y, por otra parte, con todas ellas se pueden conseguir unos «bienes externos», que son los mismos en todas las actividades, aunque en mayor o menor grado: prestigio, dinero y poder. A mi juicio, la corrupción de una actividad profesional se produce cuando los bienes externos se sustituyen a los internos o son serio obstáculo para alcanzarlos. (Cortina, 2004a, p. 21)

¹⁶³ Este razonamiento desde la ética cívica, fundamentado en la distinción macinteryana, es inmanente en el pensamiento de Cortina para razonar la corrupción en las actividades profesionales, en las empresas e, incluso, en la sociedad civil misma (Cortina, 1997, 1998a, 2001, 2002; Cortina et al., 2008; Cortina, 2009, 2011b, 2017b, 2018b, 2018b, 2021a; Cortina & García Marzá, 2003; Cortina, 2008).

Esta concepción se contrapone a la concepción de hacer mal una actividad desde la ilegalidad; la ética aplicada, en clave de ética cívica, enfatizó en sus albores de fundamentación el principio jurídico como *práxis*, bien en un primer momento fruto de deliberación bien en un segundo momento de aplicación en la legislación, (Cortina, 1996, 2001a; Cortina & García Marzá, 2003), pero trasciende cualquier noción de infalibilidad, incluso en el orden de la *τέχνη* y de la *ποιήσις* aristotélicas.

Cuando un medio de comunicación busca, antes que nada, el fin económico o el prestigio (bienes externos y comunes a cualquier práctica) se corrompe. Podríamos aterrizar más esta idea de la perversión de la actividad informativa: hace décadas, el afán era perseguir la mayor sintonía audiovisual o una mayor lectoría, ya como indicadores de calidad, ya para garantizar una mayor rentabilidad; en estos tiempos hablamos de tiempos de atención *versus* los tiempos de rebote en los sitios web o de métricas o viralización de contenidos como criterios de validez (Aguirre, 2020; Corbu et al., 2021; Hernández, 2022; Suárez Montoya, 2023, 2025a). La realidad mediática e informacional no es, sin embargo, un paisaje binario de blanco o negro.

El segundo ejemplo es el *astroturfing*¹⁶⁴ es una técnica que surgió en la política y tiene más de siete décadas de aplicación y, desde poco menos de 10 años ha aparecido y cobrado fuerza en el mundo digital; la práctica de la implantación de lo artificial es muy preocupante por su intención de engaño. El objetivo del «*astroturfador*» convencer a un gran número de personas que tienen la misma opinión al promover un consenso basado en las intenciones del astroturfador (Peng et al., 2017). Identificamos entonces dos primeras cuestiones antiéticas: la pretensión deliberada del fraude, la mentira basada en un falso consenso. El móvil no es ya partidista o económico, sino también en estos tiempos de digitalidad, ideológico. Hay una tercera cuestión inmoral en esta práctica: ¿quién es el agente detrás del *astroturfing*? La respuesta es el anonimato, con lo cual mucho contenido, en apariencia, diverso o diferente publicado en varias plataformas digitales tienen el mismo autor. Frases como «las redes estallan/reaccionan», «TikTok explota», «Twitter revienta» son ejemplos de una maximización de una ficticia opinión pública, que pretende ser implantada.

¹⁶⁴ Inicialmente mantengo la voz inglesa porque es como unívocamente se emplea en la literatura académica en español. La adaptación castellana que propone la Fundéu de «estrategia de posverdad» (Echazú & Rodríguez, 2018) no solo me parece muy amplia esta adaptación al castellano, sino que deja escapar un matiz esencial, el ADN de la palabra, para comprender *a nativitate* sus implicaciones en el desvío, en la corrupción o en la perversión de la actividad informativa/comunicativa: AstroTurf es la marca de grama artificial, sentido que se ha trasladado a la política, de allí que sea frecuente encontrar hermanadas las voces «*astroturfing lobbying*» o «*astroturfing movement*» (Cambridge University, 2013; Oxford University Press, 2023). En el campo de la infoesfera, esta «implantación artificial», como prefiero denominarla, es entendida como una «técnica comunicativa empleada por organizaciones que consiste en la creación de movimientos de base falsos que se utilizan para manipular y difundir todo tipo de información, influyendo a los periodistas y la opinión pública» (Echazú & Rodríguez, 2018, p. 9).

Además de la ocultación o el encubrimiento de la identidad de quien promociona la campaña de desinformación, puede tratarse también de una usurpación de la identidad; hay pues un cuarto problema: además del marcado sesgo y el fraude patente de quienes implementan las campañas de desinformación, es la falta de transparencia en la autoría del contenido o de las fuentes con el fin de hacerse eco de una «voz popular» (García-Orosa, 2021); el trasfondo es la institucionalización de la mentira, advierte la autora -y estoy de acuerdo con ella- como estrategia comunicacional -que no comunicativa- en los gabinetes de comunicación política y se aumenta el gasto en campañas de desinformación. Hay una quinta razón para condenar moralmente esta práctica: la implantación de una opinión o consenso artificiales exagera la tendencia natural de nuestro cerebro a conformarnos con lo que hace la multitud y, dado este conformismo en nuestro proceso de «toma de decisiones», las consecuencias negativas provocadas por el *astroturfing* pueden ser mucho más trascendentales y alarmantes que la mera difusión de *fake news* (Chan, 2022).

¿Hacer clic o no, compartir desinformación a uno u otro contacto? He ahí el dilema... no. No es tan sencillo comprender este «θυμός» (*thymós*, impulso, curiosidad, deseo, ánimo) del compartir *fake news* sin haber sido discernido por el entendimiento (*νοῦς*) y por el deseo (*ὄρεξις*). Como bien advertía Nussbaum (1996, 2001) esta falta de entrenamiento de la voluntad (*βούλησις*) tiene consecuencias -políticas- en la toma de decisiones. Sobre la implantación de una opinión artificial, Chan (2022) habla de un «proceso coordinado de toma de decisiones» (Chan, 2022, pp. 507 y 508), pero ¿hay un juicio prudencial en este obrar? ¿Hay cabida a la lógica proairética que preceda a la divulgación de *fake news*?

La respuesta es compleja. Aun cuando la planteemos desde la premisa del automatismo digital en la que no opera ni rige la acción fronética, esta naturalización o acostumbramiento neurológico no deja de ser en muchas ocasiones fruto de una justificación racional de la decisión y que la autora denominará «conformismo informacional» (*Informational conformity*) (Chan, 2022, pp. 512-513).

El sesgo de un internauta por un marco moral tiene más probabilidad o genera más repercusión a través de la divulgación de las *fake news* -para más señas cuando la información genera indignación (Pérez Zafrilla, 2021b)- a cuando el marco moral es opuesto, cuyo impacto en métricas no está en la difusión, sino en los comentarios y en las reacciones como «me gusta» o «no me gusta» (Sui et al., 2023). Esta heurística conformista es, además, considerada útil y racional en un ambiente estable y trasciende las emociones y se enraíza en la ilusión por la verdad inmediata, porque la búsqueda de información evita el desgaste de energía y de esfuerzo cerebrales porque esta esta pesquisa informacional implica «mucho tiempo» (Adeline &

Ahmad, 2022, p. 29; Chan, 2022, p. 513; Gigerenzer & Hertwig, 2011, p. 17), como ya adelantábamos en el inicio del capítulo VII, dedicado a conceptualizar los analfanautas y los consumidores.

Otros ejemplos sobre bases neurológicas o acostumbamiento cerebral de repetir conductas en la opinión pública para seguir patrones de una supuesta mayoría son el miedo al aislamiento ante la sensación pseudoestadística del clima de opinión pública, la creencia de que una opinión dominante cohesiona grupos, la protección de la reputación personal de no ir en contra de la opinión reinante, (Pérez Zafrilla, 2021a, 2024). Como bien concluye el autor -tanto Chan (2022) como Cortina (2022b), cada una por su parte, coinciden en este punto- se trata de conductas coordinadas por el cerebro y están alineadas con la tesis de la espiral de silencio de Noelle Neumann.

El *astroturfing*, como prâxis informacional -que no informativa-, encarna una institucionalización de la mentira e implica una manipulación de doble vía: primero del agente desinformante; en este sentido, es un fraude, porque manipula la realidad al pretender imprimir en las audiencias una realidad inexistente o un apoyo generalizado sobre un producto o una ideología o creencia desde la racionalidad. Segundo, la voluntad de los analfanautas y prosumidores se ve manipulada por esta irrealidad artificial. Y cuando ocurre con *fake news* las consecuencias son más severas, porque trascienden la economía del internauta -cuando se trata de un producto o un bien- y se permea en la deliberación de la esfera pública.

Si bien García Orosa identifica el *astroturfing* como un riesgo grave contra la democracia digital y propone la alfabetización mediática para contrarrestar esta implantación de opiniones artificiales, asevera que «las plataformas digitales participan en la *reimaginación* de la democracia, en la agenda pública y en la acción política» (2021, p. 3). ¿A qué llama la autora «reimaginar» o «democracia»? Esta idea que se menciona en tres ocasiones en su reflexión. Es cierto que, aunque no deja de cuestionar la tecnología que homogeniza y monopoliza mensajes y atenta contra la participación ciudadana en el debate público, García Orosa (2021) insiste en que existe una participación deliberativa de la ciudadanía, pese a que el contexto del que parte la autora sea determinismo acrítico tecnológico, la primacía de la búsqueda de *engagement* con las audiencias y de la polarización de opiniones, de las cámaras de eco y de filtros burbuja.

García Orosa (2021) plantea una defensa de la «participación» de los ciudadanos en los asuntos públicos desde la interacción y de la deliberación. ¿Es suficiente una interacción para justificar la participación deliberativa, además cuando se reconoce que no todo interlocutor es válido *ex professo* en la discusión pública (2021, p. 2)? A mi juicio no, porque muchas de estas

respuestas no son razonadas, sino que son reacciones impulsivas, condicionadas a muchos factores externos como subjetivos que muy difícilmente puedan trasladarse o constituirse en deliberación, aunque haya una «participación»

El *astroturfing* patenta el sentido antiético de la actividad mediática, porque no apuntan a su bien interno: no buscan en ningún momento la forja de una opinión pública prudente y responsable. Críticamente puede plantearse una reimaginación de la democracia (digital o no) desde el condicionamiento de la algoritmización, la artificialización de la opinión y el cultivo de la irrealidad. A mi juicio, hace falta muchísimo más que una reacción de «me gusta» o «no me gusta» para justificar la idea de participación ciudadana en el debate público.

Esta naturalización de esta práctica desinformativa es más peligrosa, porque no plantea el repensar la democracia desde la deliberación y el uso público de la razón, ni desde la ejecutividad de la acción fronética o proairética del ciudadano digital; sino que dan cuenta sociológicamente de las dinámicas digitales.

16.4.2. *Del buen hacer a la mediocracia.*

Victoria Camps cifra primeramente la corrupción es la desviación ética del *buen hacer*. Hemos de entender este hacer como *poiēsis* y no desde la praxis profesional. Pero la filósofa catalana reconoce de inmediato un problema más complejo que el señalamiento de lo que es el *buen hacer*: es más fácil señalar el mal hacer; *verbi gratia*: buscar el mal, apelar a medios y procedimientos impropios aun cuando se trate de buscar fines justos (Camps, 1997, pp. 14-15). Camps no solo llama a la corrupción un fraude del buen hacer, que, aunque no se busque ni se logre, el mal hacer solo acentuará su crítica a las democracias liberales por allanar el espacio para esta desviación del buen hacer público. Por un lado cuestiona a John Rawls (1979), en su obra en su *Teoría de la justicia*, de 1971, por poner todo el empeño en pretender que las instituciones políticas debían hacer realidad los principios de la justicia. ¿Esto es posible?

A juicio de Camps, no. Y se reitera en la crítica contra Rawls y a su libro *El liberalismo político*, de 1993, quien defiende los acuerdos contractuales sociales, porque la premisa es el principio de libertad individual e igualdad entre cada ciudadano, con lo cual las instituciones públicas tienen por único fin corregir las disfunciones que impiden tal reconocimiento (Rawls, 2015). La lectura de Camps cuestiona que las instituciones políticas deben subordinar todos sus fines al de hacer justicia Camps y terminan convirtiéndose en un espacio para la corrupción, que es uno de sus síntomas de la democracia liberal, tanto por la falta de vergüenza o ausencia de culpa por ser corrupto como por la falta de reconocer desvíos. El trasfondo es, a juicio de Camps, (des)gobierno de las emociones de los sujetos (Camps, 2010). En el pensamiento de la

filósofa catalana, tienen primacía la agencia y la educación moral del ciudadano democrático (Camps, 2007, 2009, 2010; Del Pino Olmedo, 2009).

En el caso concreto de los medios de comunicación, este desvío del buen hacer se traduce, para Camps, en una palabra: «mediacracia», que contraría las condiciones para que los ciudadanos seamos más libres y más demócratas (Camps, 2003, 2004, 2006). Con «mediacracia», la filósofa catalana se refiere a una tiranía mediática y a una democracia mediocre: al corporativismo mediático, la velocidad de los contenidos que acelera nuestro ritmo de vida y a una cultura del espectáculo en detrimento de la informar bien, sino con entretenimiento.

Este «hacer bien» o mejor dicho «hacer mal» -como bien advertía Camps (1997)- en la ética mediática que plantea Camps es técnico y tangible: en la construcción de titulares; en la creación y en el uso de tipo de imágenes; en los cálculos para saber divulgar (cómo y cuándo) la información y garantizar una presencialidad -que hoy yo denominaría una omnipresencia virtual-; y en emplear un lenguaje que reproduce clichés, estereotipos y prejuicios. Todo esto que señala Camps termina, a su juicio, inhibiendo el uso público de la razón. ¿Son los medios el ágora en la que pueda forjarse la opinión pública? A juicio de Camps, pensar así es pisar un suelo de ilusión sin fundamento.

Si vemos con detenimiento la pregunta de Camps, podemos cuestionar a su vez: ¿realmente han de ser los medios -tradicionales o digitales hoy- el ágora donde se construya la opinión pública? En esta cuestión Camps, tiene una postura ambivalente. Por un lado, siguiendo el pesimismo de Noelle Neuman (2010) sobre el papel que ocupa el miedo en la opinión pública, Camps matiza que reflejar la opinión pública no es lo mismo que construir: opinión publicada no es lo mismo que la acción del uso público de la razón; en un caso u otro, triunfará no una opinión pública auténticamente fruto de razón pública, sino una opinión de mayorías, que es pública.

Por otro lado, para resolver este papel mediático sobre su «hacer bien» en el reflejo o en la construcción de una opinión pública, Camps pone el peso de esta educación mediática en la escuela como base de la una alfabetización mediática e informacional. «La educación debe asumir la responsabilidad de orientar el conocimiento en la nueva sociedad de la información» (Camps, 2008, p. 88), esta educación ha de identificar ventajas y oportunidades y los riesgos de la televisión (que en estos tiempo extrapolaríamos a la infoesfera), y, además de centrar la atención solo en la industria mediática, Camps tiene en la mira a otros dos agentes sociales: la familia y la escuela.

La mirada de Camps supone ubicar la opinión pública en un espacio concreto -medios, primero, luego, la escuela- y en un tiempo determinado con la velocidad del contenido -hoy instantaneidad- en contraste con la atemporalidad del pensamiento y del discernimiento; implica, además, acentuar el protagonismo de la agencia activa de los medios y de las instituciones como las escuelas frente a una agencia pasiva de la ciudadanía. Esta visión me parece anacrónica incluso para hace 20 años.

Camps se refugia en la obra *La acción comunicativa*, de Jürgen Habermas, publicada en 1981, para advertir también de la colonización del mundo de la vida (*Lebenswelt*), una administración en cuyo sustrato están el sistema económico y el sistema político-administrativo (Habermas, 2018b). Y en esta base hegemónica como diagnóstico crítico y social, Camps inscribe a los medios de comunicación, su desvío o corrupción y la «mediacracia», de los cuales urge rechazar tales invasiones y preservar a la vida humana de la contaminación del sistema mediático.

En esta línea de escepticismo, de desconfianza, pero innegable presencia mediática y mediatización de la vida se inscribe la óptica de Rodríguez Borges (2011) quien navega en la ambivalencia de acreditar o desacreditar la legitimidad social de los medios. Por un lado, reconoce, de la mano de Lippmann, que gracias a las empresas informativas no llegan hechos y sus repercusiones sin los cuales no tendríamos acceso -aunque, muy adentrados ya en el siglo XXI, esto es fácilmente rebatible-, pero, por otro lado, «los medios de comunicación ocupan una posición estratégica en la economía discursiva de nuestra sociedad». E insiste el autor en que la empresa periodística constituye una «placenta informativa que nos mantiene al corriente de aquello que no conocemos de primera mano y que en buena medida gobierna nuestra existencia. El problema es saber hasta qué punto ese mapa de la actualidad resulta fiable» (Rodríguez Borges, 2011, p. 87).

Estas visiones críticas corren el riesgo, a mi juicio, de caer en el relativismo y en el fomento del antimediatismo y de la desconfianza en las noticias. Ciertamente, una cuestión es ser crítico y partir de una realidad y otra navegar entre dos aguas que confluyen y refuerzan el protagonismo mediático, cuando una alternativa sería, precisamente, encontrar un mejor equilibrio en la agencia ejecutiva de los ciudadanos.

Pongamos ahora un ejemplo en el que intervienen ambos extremos de la ecuación comunicacional: medios-emisores y lectores-receptores, solo que, a diferencia, de otros tiempos hay un ligero matiz en la «voluntad» de la audiencia. Antes, los espectadores o los lectores no escogían qué noticia escuchar, leer o ver: era lo que le ofreciesen los telediarios y periódicos; la voluntad de las audiencias estaba en la sintonía o en la compra del ejemplar impreso. Ahora,

la «voluntad» del internauta puede anticiparse y tiene un rango mayor de acción y, por tanto, responsabilidad.

El ejemplo que quiero poner sobre la mesa es el ciberanzuelo, que consiste en una técnica de redacción que atrae con titulares muy atractivos a los internautas para maximizar la participación o la interacción, y, a la postre, los ingresos del sitio web en línea. Hay estudios que han empleado la inteligencia artificial para verificar datos, detectar ciberanzuelos y noticias falsificadas. El principal problema de los cebos de clics es que equivalen a *fake news*, técnica y práctica que se opone a la veracidad y a la relevancia del contenido curado de la información en línea (Bourgonje et al., 2017).

Otro de los problemas de los cibercebos en titulares sensacionalistas es la erosión de la credibilidad mediática (Molyneux & Coddington, 2020); hay quienes podrían alegar que credibilidad es, en el esquema neoaristotélico de MacIntyre o de Adela Cortina, un bien externo como el prestigio o el honor. Sin embargo, hemos de ir con más cuidado; podemos sostener también que en cualquier profesión y más en la actividad informativa sin la confianza de los lectores no se llega ni a ellos ni ellos a los medios; la credibilidad, el prestigio o el honor mediático no constituye una meta externa cosmética, sino que es un bien inherente a la actividad periodística.

Una institución que no genere confianza no progresará dentro de sí en lo moral y en lo financiero, ni fuera de sí en su propósito de satisfacer una necesidad social. Hemos de distinguir, entonces, entre un prestigio cosmético y un prestigio basado en la confianza como parte del capital moral, social intelectual de la empresa. El ciberanzuelo atenta -a juicio de Rahman (2023)- contra la precisión periodística, la transparencia, la objetividad informativa y el interés público. Hay otras salidas para la praxis de un periodismo responsable como la alfabetización mediática y la redacción SEO para mejorar el posicionamiento en los motores de búsqueda.

No obstante, podemos cuestionarnos: si los ciberanzuelos confrontan la expectativa de los lectores con la oferta informacional y se traduce en frustración y decepción en las audiencias, ¿por qué siguen existiendo? Esta relación entre los anzuelos de clics y la desinformación se ha ido estrechando, a mi juicio, por la dilución de la verdad, la crisis epistemológica y axiológica de los medios tradicionales y el auge de plataformas digitales alternativas ha alimentado esta simbiosis. Que los cebos digitales diezmen la credibilidad de las noticias y alejen a los lectores no son, sin embargo, las únicas razones.

La eficacia de los cebos digitales estriba por un lado en su sofisticación técnica -e inmoral- para redactar intencionadamente *fake news* y mezclar maquillar mejor lo real con lo ficticio y con lo falso y aumentar el grado de verosimilitud desde el aprendizaje profundo y la

programación de lenguaje natural, tan eficaz que los internautas tienen mayor receptividad frente a estas redacciones artificiales (Gherheş et al., 2025; Muqadas et al., 2025); y, externamente, siguen siendo eficaces porque el sesgo de confirmación y la presión de grupo que tienen los internautas, que impiden a los usuarios discernir la información fiable de la no creíble (Giachanou et al., 2022).

La *τέχνη* o el «hacer bien» (*poiēsis*) mediático del ciberanzuelo atenta contra la ética informativa porque, siguiendo el camino trazado por la ética cívica, no tiene un *τέλος* práctico que persiga el bien interno de «intentar generar una opinión pública madura y responsable» (Cortina, 2004a, p. 20). El problema de raíz, además de la *τέχνη* periodística -o publicitaria- sin un fin ético, es la falta de correspondencia entre la promesa de lectura entre el título y el cuerpo de la noticia, lo cual reduce la calidad de la información, genera desconfianza hacia el medio y desapego informativo, de manera que, como estrategia de mercadeo, es pobre porque aleja a los lectores. Y ello nos compele a prestar atención también a la *téchnē* informativa.

16.5. Veracidad y legalidad como ideas de *prâxis* periodística.

Esta distinción entre *πρᾶξις* (*prâxis*) y *ποίησις* (*poiēsis*) aplicada a la profesión periodística no es exclusiva de la ética cívica. Entre los poquísimos autores que fundamentan el *êthos* periodístico desde la *prâxis* está José Manuel Chillón Lorenzo, periodista, teólogo y filósofo, su enfoque parte esta diferenciación conceptual aristotélica y desde su especificidad como actividad, aunque sin aludir a Alasdair MacIntyre sobre este segundo punto (Chillón Lorenzo, 2011c, 2011a, 2011b), así que me concentraré en el matiz que hace el autor sobre *πρᾶξις* y la marco jurídico-deontológico de la profesión.

En primer lugar, Chillón apartará la *ποίησις* de la teorización sobre el periodismo, porque -en la línea aristotélica- apunta a la producción técnica de objetos (2011b, p. 174) y porque -en la línea habermasiana-, invertir la racionalidad, es decir, empezar por la fabricación como criterio definitorio de la actividad informativa es sintomático de la colonización del mundo de la vida, propio de las sociedades tecnificadas contemporáneas (Chillón Lorenzo, 2010, p. 313, 2011c, p. 704, 2018, p. 62).

En segundo lugar, en lo que respecta al papel de la *prâxis* en la configuración del *êthos* mediático, coincide parcialmente con Adela Cortina de centrar su atención en la idea de práctica. Solo que, a diferencia de la ética cívica, que distingue la actividad por el cumplimiento de un bien interno (su *τέλος*) siguiendo el esquema neoaristotélico macinteryano, el punto de partida de Chillón será la frecuente falta de correspondencia entre la práctica y la teoría: que algo sea correcto en la teoría no implica que sea válido para la práctica, traduce al calco el título

del opúsculo de Kant, de 1793, titulado *Über den Gemeinspruch Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis*. Para salir airoso del recurrente debate entre la teoría y la práctica, Chillón apelará a la universalidad y razona que es necesario abstraer los principios a condiciones que influyan en la aplicación de una práctica; esta actividad o acción no podría ser práctica si se tratase de una mera manipulación en un contexto particular, sino que la praxis ha de ser pensada desde principios universales. Se respira a Kant en esta aseveración de Chillón para fundamentar que *el* principio de la ética aplicada -y, para más señas, la periodística- son los principios universalizables, no los fines o el *τέλος* aristotélico. De esta manera no puede hablarse, al hilo de Chillón, de una perfección de la actividad o de la práctica, pero sí de un *êthos* periodístico que encuentra sus raíces en la universalidad de principios que rigen esa práctica (Chillón Lorenzo, 2011b, 2011c). Y la razón práctica será el tallo que articule estas raíces universales con el *êthos* de la práctica. Ante estas dos premisas en las reflexiones de Chillón no dejo de preguntarme por el alcance universal de esta propuesta tan protagónica de la *prâxis* de la información como principio central del *ἦθος* y, sobre todo, cómo articularlo en la esfera pública digital u *off line*.

A juicio de Chillón, la *prâxis* periodística es más que recoger y editar noticias, es más que una técnica y ejercitarla, trasciende la acción de traer y llevar contenidos. Aunque Cortina no se ha referido nunca explícitamente a la *τέχνη* periodística, sino que se ha centrado en la *prâxis -téleia*, para más señas- hay un punto de coincidencia con Chillón en esta cuestión y en el desdén por la *poiēsis* en la arquitectónica del *êthos* de la actividad informativa. Ahora bien, diferencia de la ética cívica que ubica la *prâxis téleia* en la opinión pública razonante y responsable, Chillón defiende la veracidad como el punto arquimédico de la profesión.

Chillón (2007, 2010, 2011a, 2011b, 2018) razona la información periodística como una actitud subjetiva profesional y como una virtud moral del periodista. De allí que recuerde, por ejemplo, el literal d del numeral 1 del artículo 20 de la Constitución española no alude a solo un sustantivo «información» o a una «verdad objetiva», sino que consagra el derecho fundamental de comunicar o recibir una «información veraz» (Constitución Española, 1978)¹⁶⁵. El contexto político y social del que parte el análisis de Chilló es el inicio de la democracia en España, en el que «existía la firme convicción de que una sociedad democrática no podía

¹⁶⁵ En el caso de Venezuela, el apelativo de «información veraz» está consagrado también como un derecho en el artículo 58 de la Carta Magna (Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 2009); en Colombia, establece este derecho fundamental también en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Colombia.

edificarse sin el reconocimiento y sin la protección del ejercicio de producir información» (Chillón Lorenzo, 2011a, p. 21).

Ahora bien, con «subjetiva» quiere decir este autor que este descubrimiento y publicación de la información veraz es una responsabilidad que recae en un sujeto, que resulta y ha de ser profesional. Que la verdad en el periodismo sea subjetiva no implica, en este autor, una actividad menos profesional, *id est*, menos rigurosa en la comprobación de los hechos o la diversidad de fuentes, sino que reivindica, por el contrario, la *prâxis* periodística y su condición subjetiva en cuanto que sujeto, mas no subjetivista en la percepción y una sesgada jerarquización informativa.

La veracidad es tanto una actitud personal como profesional. De allí que llegue a afirmar que el periodismo solo puede ser *prâxis* y no *poiēsis*, porque se trata tanto de una «realización profesional» como de una «autorrealización personal» y encarrila su razonamiento hacia una vida laboral «vertebrada por las convicciones morales» cuyo médula espinal ha de ser, al hilo aristotélico, siempre la *φρόνησις*, madre de todas las virtudes. «Es, por qué no decirlo, la perspectiva vocacional de una profesión que al hacerla nos hace» (Chillón Lorenzo, 2011a, p. 40). En este sentido, la veracidad es una actitud que se performa.

Son varias las objeciones que encuentro en el análisis de Chillón sobre su visión *êthos* mediático a partir de la *prâxis* aristotélica. Me centraré en cuatro. La primera: su desdén por el carácter *poiético* del periodismo -que ocurre, a mi juicio, también muy marcadamente en Adela Cortina y a lo que dedicaré un apartado. Es cierto también que mi reserva frente a Chillón surge de una limitación de mi parte: su contexto de análisis es diferente al de las *fake news*, con lo cual el autor desatiende -involuntariamente- a la comprensión de que el intercambio de datos y de información en estos tiempos no está restringido únicamente al carácter vocacional -y no menos sustancialista- de una profesión, sino una *prâxis* precisamente mucho más amplia, que está al alcance de analfanautas y de prosumidores; desde la subjetividad personal, mas no profesional, como bien podría replicar Chillón.

Pero esta pretensión de universalismo está también muy delimitada en Chillón: su perspectiva de la práctica de la veracidad informativa circunscribe el mundo informativo en una deontología profesional, de lo cual no Chillón no solo explícitamente rehúye, sino que es, a mi juicio, una consecuencia de entender el periodismo también desde un carácter esencialista, como es el que tiene la comprensión de la «vocación» periodística Chillón (2007, 2018) o la de Rodríguez Borges (2018) o de la propia Cortina (1997d, 2000c), González-Anleo Sánchez (1994), Miguel Ángel Bastenier (Ardila Arrieta, 2005; 2002, 2009) y Hortal Alonso (2002) y es lo que me lleva a mi segunda objeción a la propuesta de ética mediática en Chillón.

Lejos de rehuir de la importancia de la vocación profesional, mi objeción a esta visión sustancialista es que no se apega universalmente a la realidad, ni actual ni pretérita: no pocos oficios y profesiones se ejercen sin vocación y no por ello con menos ética; y, por otro lado, las *fake news* -vistas, de momento y atendiendo la delimitación práctica de Chillón, es decir, solo desde su *práxis*- son un ejemplo patente de que apelar a la vocación es insuficiente para forjar un *êthos* de la información desde la racionalidad comunicativa. Muy por el contrario, detrás de la práctica desinformativa de las *fake news* hay también una racionalidad, que no es necesariamente es estratégica o instrumental ni ideológica, como veremos más adelante.

Conviene, en este sentido, rescatar otra idea de vocación, que no sea, solo profesional, sino también personal y no, por ello, meno universalista, como punto de partida. Una vocación por la excelencia (Cortina, 2000a, 2021a; Restrepo, 2018b) que se transpola al plano profesional es una vía; esto supone un *momentum aristotelicum* desde su modelo de virtudes. Otra vía complementaria y es la idea de una «vocación radical», entendida como proyecto vital en la que el sujeto se apropie de las circunstancias, que sienta este *su* llamado y ejecute *su* vida como *su* realidad radical, como propone Ortega y Gasset en varias de sus obras *¿Qué es la filosofía?* (OO. CC. 2008a, Volumen VIII) o *El hombre y la gente* (OO. CC. 2012a, Volumen IX)¹⁶⁶. Asimilar la vocación desde la intimidad personal orteguiana allana el camino para el cultivo de buenos deseos frente a una hipertecnologización transhumanista y que dota a la neuroeducación de una perspectiva moral (Gracia Calandín, 2019b, 2020b), aplicable en prácticas sociales y humanas como la actividad informativa e incluye la infoética de una ciudadanía digital frente a los desafíos ético-epistemológicos del periodismo y de analfanautas y prosumidores. Y de este vínculo entre vocación y *ἦθος* se plantea el hábito (*ἔξις*) ciudadano por una verdad práctica (Suárez Montoya, 2024b).

Es de reconocer, desde mi lectura a Chillón, que el autor plantea algo significativo en su análisis de Aristóteles aplicado en el periodismo. A partir de la distinción entre *práxis* y *poiēsis*, Chillón (2007, 2011a) asoma el carácter subjetivo de la información periodística para exponer tres momentos de la veracidad, propuesta en la que no encuentro mayor desacuerdo. El primer momento de este proceso es la realidad en sí, lo que sucede o el acontecimiento en

¹⁶⁶ Sobre la vocación como proyecto vital desde el raciovitalismo orteguiano, sugiero la lectura de: *Vocación, ethos y educación en Ortega y Gasset*, cuya tesis plantea la estimativa de la vocación que convergerá con el *êthos* personal, tensión que, al sentir ese llamado el sujeto, adquiere un carácter insobornable en la persona (Sánchez Muñoz & Robles Luján, 2021); *La naturaleza de la vocación en la antropología de Ortega y Gasset*, una definición metafísica de la vocación y no solo como una noción orientativa-operativa de la vocación en el camino hacia su propia realización (Perpere-Viñuales, 2021); frente a la tesis heideggeriana de «ser para la muerte»: *Ser para la vocación. Muerte y vocación como claves de la finitud humana en Ortega y Gasset* (Gutiérrez Pozo, 2020b).

sí; el segundo es la realidad fenoménica, que es lo que el periodista capta; y el tercero, la realidad informativa, que es el constructo del periodista y que es lo que llega a las audiencias.

Pese a apelar a Aristóteles para fundamentar su estudio sobre el periodismo y la veracidad y la verdad y armar su tesis de «subjetividad objetivante», Chillón (2007, 2011a) incurre, a mi juicio, en un error: olvidar una noción clave como la razón práctica y para más señas, la de las audiencias -que hoy serían los analfanautas, los prosumidores o los ciudadanos digitales- y centra todo el peso del *ἦθος* de la práctica periodística, concretamente en el protagonismo del profesional y la empresa periodística.

La acción periodística es, en términos aristotélicos, una acción práctica. Acciones prácticas son aquellas cuya realización redunda directamente en el agente. Acciones poiéticas son, por el contrario, aquellas que se agotan en los objetos externos que realizan. Si el periodismo es una praxis (y no una *poiesis*) es porque la realización profesional es, a su vez, autorrealización personal y, por tanto, no puede haber una vida laboral que no esté vertebrada por las convicciones morales. Es, por qué no decirlo, la perspectiva vocacional de una profesión que al hacerla nos hace. Por el contrario, toda reducción de la deontología periodística a norma acierta en la dirección *poiética*. (Chillón Lorenzo, 2011a, p. 40)

En la visión de Chillón solo hay espacio para un agente de la *práxis*: el periodista y la empresa informativa. Y esta es mi tercera objeción a la propuesta de una ética mediática de Chillón: ni el ciudadano ni su juicio moral tienen cabida en este esquema de racionalidad comunicativa y persiste, a mi juicio, en la condena recurrente a la pasividad ciudadana, con lo cual no es posible hablar de comunicación, al menos en los términos que hemos defendido en esta tesis. Desde la perspectiva del *ἦθος* de la práctica informativa el ciudadano queda excluido en una ética de la actividad informativa.

En otros textos, Chillón insistirá en esta defenestración del ciudadano al condenar la figura del periodismo ciudadano, porque esta figura confunde la profesión con los instrumentos, canales y ciertas técnicas. Es decir, un individuo podría producir noticias o contenido en un sentido amplio porque sabe hacer, pero no practica o ejerce ni el periodismo ni la verdad; y esto sucede por difuminar la *práxis* con el *know how* poiético (Chillón Lorenzo, 2010, 2018). No estoy en desacuerdo con su cuestionamiento al periodismo ciudadano, pero este razonamiento no deja de ser peligroso por cuanto persiste en atribuirse epistemológica y moralmente la verdad solo al periodismo y este extremo sí es condenable por pretender no ser universalista, sino aristocrático y excluyente.

Este ejemplo que plantea Chillón de periodismo ciudadano y la confusión terminológica es, empero, otra imagen patente de la pérdida del sentido o fusión en castellano de la *πρᾶξις* y de la *ποιήσις* y a desorientación del *ἦθος* informativo, que entiende la operación informacional de divulgar como acto informativo. Sin embargo, he de recalcar que esta postura extrema de

Chillón de excluir a los internautas de un ética fundamentada en la racionalidad comunicativa es insensata y anacrónica.

Y esto me lleva a mi cuarta objeción a la propuesta de Chillón. Su lectura a la crítica de Habermas a Marx¹⁶⁷ parece estar muy bien delimitada; el cuestionamiento de Habermas contra una *poiēsis* alienante y sintomática de un mundo de la vida colonizado no es doctrina en el pensamiento habermasiano. Inicialmente, esta metacrítica a la *poiēsis* en Marx y el neokantismo se estructura, ciertamente, en una interpretación dualista de la intersubjetividad o la socialidad y las relaciones objetivas con la naturaleza. Habermas apela a esta clásica distinción entre *πρᾶξις* y *ποιήσις* para, por un lado, trasladar la constitución de la intersubjetividad del trabajo a la acción comunicativa y arraiga la normatividad en la racionalidad del discurso (como *prāxis*); y por otro, para despojar al trabajo (como producción- *poiēsis*) de su capacidad para sostener y orientar la vida social (Moggach, 1994; Ortega Esquembre, 2021; Ortega Esquembre & Conill, 2018).

Sin embargo, como bien apuntan Moggach (1994) y Ortega Esquembre (2021; 2018) esta lectura de Habermas está lejos de ser final. Señalaré brevemente dos razones. La primera de ellas: ya a principios de la década de 1970, a Habermas le preocupaba que la objetivación de la teoría crítica sobre el mundo de la vida que, si bien era útil para una planificación estratégica de la lucha política, derivase en una mera reflexiva al servicio de una permanente autoilustración de los afectados. ¿Cómo prevenir esta cosificación de la teoría crítica? En Habermas, la lucha política tomará forma de un proceso de eliminación de barreras en la comunicación, esto es, institucionalizar discursos que garanticen la formación democrática de la voluntad. Pero esto encierra una paradoja: el ilustrador ha de ilustrar a alguien no ilustrado, ¿no es esto una forma de alienación? Por un lado es teóricamente inevitable y desde la práctica se necesita, entonces, una continua autocorrección, es decir, es un proceso de ilustración donde solo hay participantes (Ortega Esquembre & Conill, 2018, Capítulo III).

La segunda razón: la teoría crítica que reconstruye Habermas no tiene su origen y, sobre todo, su final, desde el distanciamiento o perspectiva del observador externo respecto al mundo

¹⁶⁷ «Die Gesamtheit dieser Produktionsverhältnisse bildet die ökonomische Struktur der Gesellschaft, die reale Basis, worauf sich ein juristischer und politischer Überbau erhebt, und welcher bestimmte gesellschaftliche Bewußtseinsformen entsprechen. Die Produktionsweise des materiellen Lebens bedingt den sozialen, politischen und geistigen Lebensprozeß überhaupt. Es ist nicht das Bewußtsein der Menschen, das ihr Sein, sondern umgekehrt ihr gesellschaftliches Sein, das ihr Bewußtsein bestimmt». Marx en el prefacio de su obra *Zur Kritik der politischen Ökonomie* (MEW 1961, Volumen 13, pp. 8-9). La traducción es de Javier Merino y Francisco Javier Tejero Díaz: «El conjunto de estas relaciones de producción constituye la estructura económica de la sociedad, la base real, sobre la cual se eleva una superestructura jurídica y política y a la que corresponden formas sociales determinadas de conciencia. El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de vida social, política e intelectual en general. No es la conciencia de los hombres la que determina la realidad; por el contrario, la realidad social es la que determina su conciencia» (1970, p. 3).

de la vida; el *Lebenswelt* es el punto de partida y se actúa desde parámetros reales. En este sentido, el teórico crítico no es un mero descriptor de la facticidad de la realidad, sino que estando *en* el mundo de la vida puede ejecutar su praxis transformadora (García-Granero & Ortega Esquembre, 2018)¹⁶⁸.

Precisamente en un contexto de *fake news* y un abanico amplio de desórdenes desinformativos, es urgente tener a las audiencias dialógicamente en cuenta: son agentes idealmente comunicativos, su participación no es solo cuestión de derecho, sino una cuestión de responsabilidad solidaria y son valiosos en sí mismos y no puede haber una sociedad civil -digital o no- sin ciudadanos digitales. No solo desde la ética cívica es objetable esta exclusión ciudadana, sino también desde una responsabilidad que concilia la epistemología con la ética y le otorga a la verdad una dimensión moral; en esta perspectiva la el *fact-checking* y la alfabetización mediática se redimensionan y trascienden la praxis de la verdad (Ferretti, 2021, 2023; Wagner, 2022, 2023) no desde el corporativismo sino desde la responsabilidad ciudadana no solo para responder ante la desinformación sino para prevenirla.

La defensa de Chillón de la veracidad como praxis se enfrenta a una realidad patente: su fundamentación desde la subjetividad objetivante es un ejemplo de su hipótesis: la teoría no es suficiente, sino se aplica en la práctica, que es lo que ocurre en la infoesfera con los analfanautas y los prosumidores. ¿Nos induce esto a un pesimismo epistemológico? Al contrario, nos invita a rescatar con renovado vigor la racionalidad comunicativa desde una

¹⁶⁸ Puede alegarse una tercera razón, que Habermas menciona en el capítulo 7, dedicado a criticar la visión de Dilthey en la comprensión de la expresión, de la II parte de la obra *Conocimiento e interés*. Habermas cuestiona el psicologismo basado en la idea de que la propia experiencia se organiza en estructuras simbólicas, como si se tratase únicamente de un proceso subjetivo de concienciación de estados orgánicos fundamentales. A juicio de Habermas, la experiencia también está mediada por las intenciones y por un acto de comprensión del significado. ¿La vida histórica es un proceso de autoobjetivación permanente de la mente? Aquí subyace la crítica de Habermas a Dilthey: esta objetivación confluye en propósitos, valores y significados, cuya estructura de significación, además, puede ser aprehendida y analizada con independencia de los procesos vitales reales, con lo cual la objetivación de símbolos válidos solo puede ser comprendida mediante la reconstrucción experiencial. Esto nos devuelve, por tanto, al proceso en el que se genera el significado. En este contexto epistemológico, Habermas llegará a afirmar que la *poiēsis* es un proceso productivo gracias al cual la mente se objetiva a sí misma.

Ahora bien, esto conduce a una visión polarizante entre subjetivismo y objetivismo: ¿cuál es el papel de las fuentes morales desde una razón experiencial, más allá de una racionalidad práctica y procedimental? Esta es una de las críticas que le hace Charles Taylor a Habermas sobre su visión inicial de vaciar la vida de significado, de destruir la libertad pública y relegar la autenticidad a un estrecho margen de subjetivismo. Es, por demás, recomendable la lectura del capítulo 11 de la obra *Presupuestos hermenéuticos de la filosofía moral y política de Charles Taylor para una sociedad intercultural* (Gracia Calandín, 2009, 2010b, pp. 457-460).

No me detendré a analizar la obra *Erkenntnis und Interesse*, de 1968, de Jürgen Habermas (2019, Parte I, cap. 2, pp. 14-35). Para la versión castellana he consultado la edición de Taurus (Habermas, 1992) y para la versión inglesa *Knowledge and Human Interests*, he empleado la traducción Jeremy Shapiro (Habermas, 1971, pp. 25-43). Además de los autores citados, recomiendo la lectura de la tesis doctoral *El concepto de trabajo en Marx y en Habermas*, de Luis Marín Segarra (2012).

alfabetización mediática e informacional repotenciada por la ética cívica y la ética de la razón cordial.

Y para ello se necesita un norte práctico, que ya ha delineado Cortina con su ética cívica, pero que, no siempre, ha lucido tan claro ni para la ética mediática ni para la ética ciudadana. Queda, en principio, patente que la brújula de la actividad informativa: no es performar la verdad, porque no es una cuestión de actitud subjetiva, sino apuntar todos -medios de comunicación, audiencias e instituciones- a una opinión pública razonante y responsable.

16.6. La brújula informativa sin la verdad es desinformación.

¿Acaso el pilar principal del periodismo no es la verdad? ¿Qué subyace en esta desestimación de lo verdadero en la ética cívica para su propuesta de ética aplicada a la actividad informativa? En Cortina, el fin del periodismo no es la persecución de la verdad: sino el intento de forja de una opinión pública madura y responsable. Ahora bien, ni por un lado u otro se resuelve la cuestión de la aparente renuncia a la verdad como correspondencia o apego a la factualidad, como norte de la actividad periodística. Es cierto que se echa en falta el desarrollo de una fundamentación sobre el pilar de la verdad en el periodismo, desde la ética periodística, de las pretensiones de validez (para más señas, precisamente, dos: las de verdad¹⁶⁹ y veracidad), muy en sintonía con la ética del discurso habermasiana y apeliana en la que Cortina ha desarrollado su itinerario intelectual desde hace cinco décadas. Sea como fuere, creemos que ello no implica una renuncia de Cortina a la cuestión de lo verdadero en su reflexión sobre ética de los medios. El *leitmotiv* de la fundamentación de su apuesta filosófica es, precisamente, la razón y no es una razón que admita la falsación o la manipulación de hechos y de opiniones.

De allí que la cuestión *verdadera* de una ética de los medios no puede prescindir de la verdad. No porque la verdad no sea el fin en sí mismo, sino porque la verdad ya se *pre-supone* como *pre-tensión* de validez en el discurso. La verdad antecede y transcurre en el diálogo, fin de la sociedad -y sus ciudadanos-. Por tanto, la deliberación no puede ocurrir con una intencionalidad de engaño, de falsedad, de falsificación o de manipulación.

No hay que olvidar que lo que está en la mira de Cortina es una sociedad pluralista y

¹⁶⁹ Herreras (2021) intenta apegarse al razonamiento de Cortina y quiere resolver esta cuestión al afirmar que la verdad es el bien interno de la actividad periodística. En ocasiones, Cortina ha hablado de la exigencia periodística de la claridad en el lenguaje en un texto noticioso (Agencia EFE, 2017; Cortina, 2021e), pero no ha aludido directamente a la cuestión de la verdad. En cambio, la filósofa ha explicitado por décadas de que la *práxis téleia* del periodismo es una opinión pública crítica, razonante, madura y responsable (Cortina, 1999, 2004a, 2019). Más que una aproximación a Cortina y su ética cívica (y a su versión cordial), Herreras se va por el perspectivismo orteguiano.

democrática, en sintonía con los ideales de una verdad periodística de Ward y de Lippmann, orientada hacia la libertad y la democracia, caminos de convergencia hemos analizado en el capítulo XIV. Por ello en Cortina cobra sentido el ejercicio periodístico como actividad *informativa* (información que penetra en la ciudadanía a la que impregna de formación de razón práctica), es decir, actividad orientada a una opinión pública crítica, madura y responsable. Es en esta donde podemos ubicar el culmen de la praxis democrática del ejercicio cívico: «el saber práctico es saber obrar, pero no solo en un momento puntual, sino en el conjunto de la vida personal y compartida. Es (...) el saber que orienta el mundo humano de la libertad, el mundo humano de las elecciones» (Cortina & García Marzá, 2003, p. 9).

Por eso Cortina reconoce en este objetivo un *intento*. ¿Acaso cualquier esfuerzo puede fallar en la forja de una opinión pública? Afirmarlo sería admitir el peso del proceso y de la periodicidad, en cuanto que el intento sería periódico y no un acto finito. La ética que promueve Cortina es procedimental, es cierto, pero lo es como una persecución continua, inmanente, atemporal, porque el fin se encuentra en la actividad misma. Así el fin del periodismo no es la redacción de noticias; en el universo de géneros periodísticos hay decenas de formatos, pero lo que es inherente a la información es su propósito. El carácter procedimental de Cortina alude al discurso, a la praxis de la deliberación para construir una opinión pública, que no deja de matizar, que ha de aspirar a ser crítica y responsable. Se trata de una opinión que se forja en todo tipo de contextos y no discrimina a los doctos del vulgo, sino la simetría y el reconocimiento recíproco, muy a diferencia de Lippmann para quien la deliberación solo puede ocurrir en una comunidad cuyos miembros tengan un marco epistemológico común.

Así, al reconocer que la *prâxis téleia* en la información es un intento no implica admitir que sea un proyecto fallido en sí mismo, es aceptar que se ejecuta en la voluntad misma de su accionar. Aceptar lo primero nos devolvería a la *τέχνη* (*téchnē*), que pertenece al orden de la *ποίησις* (*poiēsis*), un bien externo del periodismo. Reparar en lo segundo es posar la mirada en la *Φρόνησις* (*phrónēsis*), que está en el orden de la *prâxis*. Y es aquí, en el juicio ético, donde se ha concentrado la reflexión de Cortina.

El propósito de este capítulo no ha sido, en todo caso, dar con una definición del periodismo. Tampoco ha sido el de esta tesis ni ha sido el propósito desde la ética cívica, de Adela Cortina. Esta reflexión ha pretendido, más bien, identificar un *quid* que ha conducido a las *fake news* -además del diagnóstico contextual en la introducción- al poner de relieve que si la claridad sobre la profesión misma no siempre ha encontrado un eco dentro del periodismo no es descabellado pensar que las audiencias tampoco gocen de una definición exacta de por qué han de informar ética a otros usuarios en la infoesfera. Sobre todo, nos recuerda que no

puede haber una *prâxis téléia* que prescindiera del relato veraz.

Las *fake news* y cualquier otro desorden desinformativo edifica una opinión pública crítica, razonante y responsable.

16.7. Conclusiones generales del capítulo XVI.

En la historia del periodismo, no pocas corrientes clásicas y modernas, han conjugado el ideal de la verdad con otros horizontes normativos como la democracia y la libertad de expresión; otras perspectivas han intentado depurarlo de una finalidad ética y han intentado dotar de cinismo y carácter amoral la profesión; hay quienes, precisamente desde la filosofía moral, han rescatado el principio de legitimidad social de la actividad periodística al delinear un *τέλος* a la medida de la profesión.

Críticamente podemos cuestionar si existe verdaderamente tal escisión temporal, procedimental y moral entre la técnica y la ética de la información. ¿Puede desatenderse la técnica del juicio ético en el intento de generar una opinión pública crítica, razonante, madura y responsable? Fácticamente las reflexiones sobre la verdad de y en el periodismo tienden en esta dirección.

No es de extrañar que la mirada se haya centrado, por tanto, en la *τέχνη* del periodismo y se haya fundido con la idea de propósito, habida cuenta hasta finales del siglo XX y principios del siglo XXI, nadie que no fuese periodista podía generar y producir información, profesionalmente hablando en una empresa mediática. Pero esta idea es muy generalizada, en varios países -entre ellos varios muy desarrollados y potencias mundiales-, el grado de periodismo o de comunicación no existió, sino hasta finales o principios de siglo XXI; quienes hacían de reporteros y editores eran sociólogos, politólogos, filósofos adiestrados en la *τέχνη* periodística para su *prâxis*. Esta historia no es nueva.

Tras la corriente del Nuevo periodismo, fundada en 1973, por el periodista Tom Wolfe, que buscaba integrar la narrativa literaria a las periodísticas; entre sus exponentes podemos hallar a Elena Poniatowska o a Martín Caparrós. El premio Nobel de Literatura de 1982, Gabriel García Márquez, quien nunca se graduó de periodismo, también fundó en 1994 su propia escuela o tradición conocida como Nuevo Periodismo Iberoamericano. Una tradición u otra han respondido a la crisis atomizante de los medios de comunicación, a una rutinización cosificante. Estas respuestas son fruto de una autorrevisión y una resolución de buscar nuevos propósitos por prácticas que son propias en contextos político-sociales, culturales, económicos y religiosos muy concretos; a la luz de Alasdair MacIntyre, encarnan su noción de «práctica» y la búsqueda de la excelencia. Pero no dejan de responder a esencialismos muy delimitados y a una falacia

naturalista -de Moore-.

Ante la ambigüedad sobre la verdad en el periodismo (como principio, como fin o en una transversalidad atemporal) y la ambivalencia de sus valores, a veces discordantes, para quienes han emprendido en la industria de la mentira (Hughes & Waismel-Manor, 2021) ha sido, precisamente, el punto de partida: la simulación de lo verdadero en las noticias, que ha dado pie a la verosimilitud del formato periodístico.

Aunque no es del todo compartida, en parte también, por la defensa comunitarista de MacIntyre, Adela Cortina reconoce siempre la contribución del esquema de bienes internos y de bienes externos, de raíces aristotélicas para la construcción de un marco ético para las éticas aplicadas. La ética cívica ha rebasado, de lejos, a mi juicio, la lectura neoaristotélica en tres grandes momentos: el primero, al aterrizar la opinión pública crítica, razonante y responsable como actividad concreta de la práctica perfecta de la actividad informativa; el segundo, al hermeneutizar deontológicamente el *τέλος* aristotélico, con lo cual supera toda noción de metafísica biológica al defender la idea de autonomía y acción ciudadana.

Cortina no solo ha rebatido performativamente -aunque hemos de reconocer, en este sentido una gran evolución en su pensamiento- la tesis del Estagirita sobre la indiscutibilidad de los fines de la actividad, al entronizar la opinión pública prudente como *πρᾶξις τέλεια* en la actividad informativa, a diferencia de una larga historia de dos siglos en el periodismo que ha defendido la «verdad» como el norte orientativo y normativo de la profesión.

Aunque defienda la aristocracia de las profesiones, que Cortina proponga un *τέλος* diferente en la actividad informativa supone a su vez, fiel a la fundamentación de la ética del discurso, rebasar la idea de circunscribir exclusivamente la *πρᾶξις τέλεια* a los periodistas, pues la ética cívica en su aplicación a la ética mediática incluye a las audiencias, es decir, a la comunidad de los afectados, como praxis ciudadana. Y este es mi punto de partida para plantear una extensión de la *prâxis téleia*, que no sea únicamente de los medios tradicionales y de plataformas digitales, sino de la ciudadanía digital, que se apropie de la racionalidad comunicativa para no crear ni divulgar *fake news*.

El norte de una opinión pública prudente es también deseable y exigible para la ciudadanía digital. En estos tiempos, apostar por *prâxis téleia* como horizonte normativo mediático sería incurrir en una falacia de corte esencialista, más en la línea del *τέλος* aristotélico, en Nussbaum, con el enfoque de capacidades. El agente informador ya no es solo el periodista, con lo cual el silogismo de otrora: soy periodista, informo y obro éticamente, es hoy una verdad a medias; porque la agencia de (des)informadora también está en manos de analfanautas y de prosumidores. En este caso el no ser no elimina la responsabilidad del hacer y del obrar. Y es

una tarea de la alfabetización mediática, informativa y moral educar a los ciudadanos digitales no solo apuntar a la verdad, sino a la responsabilidad del relato veraz.

El rescate del *τέλος* aristotélico en la ética cívica no solo confronta las tradiciones periodísticas, sino también contrasta con voces potentes en la filosofía como Martha Nussbaum y Victoria Camps; la primera defiende un fin esencialista; la segunda entiende la ética mediática como un buen hacer. Cortina replicará que, si la acción es humana, el razonamiento -tanto interno como externo-, será el humano quien elija qué hacer, con lo cual el fin no es naturalista; sobre lo segundo, Cortina contestará con la distinción entre el hacer y el obrar, de lo cual surgirá toda una fundamentación entre la *práxis* y la *poiēsis*, que traídas a la actividad informativa resultará en más problemas que en soluciones para el flujo sano informativo. En un caso u otro, Cortina sostendrá: «es, a fin de cuentas, el saber que orienta el mundo humano de la libertad, el mundo humano de las elecciones» (Cortina & García Marzá, 2003, p. 9).

La resurrección del *τέλος* aristotélico en Adela Cortina no significa un calco adaptativo, como ha defendido MacIntyre con la falacia de Moore. Ciertamente necesitamos un fin para empezar a trazar una hoja de ruta hacia nuestro propósito vital y profesional.

El *τέλος* en Cortina es práctico y cívico, es un marco regulativo con carácter deontológico sin que ello signifique el abandono de la voluntad del sujeto, sino que como bien apuntaba Nussbaum, hay que entrenar esa voluntad. Hay entonces un proto-*τέλος* que concilia este fin, con un bien y un momento deontológico y lo constituye, a mi juicio, la veracidad y su relato informativo -o no- en la esfera pública digital. Para ello exploraré la posibilidad de conciliar la *práxis téleia* de la ética cívica con la relectura orteguiana de la «έντελέχεια» vocacional, concretamente como la verdad como proyecto vital en el siguiente capítulo.

La hermenéutica crítica ha partido de la historicidad y de las tradiciones periodísticas y filosóficas como la indiscutibilidad de los fines para rebatir los fijismos dogmáticos, porque los tiempos, la capacidad técnica y la racionalidad cambian. Mi crítica al gran aporte de Cortina con la *πρᾶξις τέλει* es desde varios frentes: si bien realza el papel de las audiencias, no deja de concebirlas como agentes pasivos-receptores de mensajes; la gobernanza pública no es garantía suficiente para que haya transparencia en las líneas editoriales, porque no es imprescindible que ciudadanos integren los comités editoriales para que los medios declaren sus principios y porque en estos tiempos de multiplicación de plataformas digitales emergentes tanto auténticas (como las agencias de verificación) como industrias de mentiras, figuras como el otrora ombudsman o comité de usuarios no resulta práctico o cónsono con una agencia dedicada a la producción de noticias falsificadas. Segundo, esta está limitada propuesta anacrónicamente a un contexto de una sociedad mediática; no está concebida para una sociedad digital.

Ahora bien, ello no supone obviar la inmanencia de los principios ético-cívicos y cordiales de la *πρᾶξις τέλεια*, sino que precisa de un redimensionamiento a la luz de los nuevos tiempos y de las nuevas tecnologías y racionalidades. El segundo frente es el empecinamiento de la ética cívica de divorciar la *prâxis* de la *poiēsis* en su esquema de una ética de la información. Sobre este punto sobre el aparente divorcio entre actividad y producción en la ética cívica nos detendremos en el siguiente capítulo. Ahondaré en las raíces filosóficas de este desdén en Cortina por la *τέχνη* y por la *ποιήσις*; veremos hasta qué punto hay una lectura apegada al esquema ético aristotélico o, si se trata del seguimiento de otras tradiciones filosóficas.

Una mirada complementaria para destrabar este fijismo en lo encontramos en la lectura de Conill (2019b), quien propone que hemos de cambiar el modo de acceder a la realidad de los fenómenos humanos, que tienen, a la vez, carácter natural e histórico, y revisar la tradición conceptual filosófica con la que, contando por supuesto con las ciencias, se configura la realidad personal. El filósofo valenciano reconoce que lo histórico inicia con lo natural, lo que no excluye, a su juicio -y estoy de acuerdo con él- que la pervivencia de lo natural se despliegue históricamente. ¿Quién obra? ¿Quién hace que lo «natural» perviva? El humano. No hay, pues, una «consistencia fija» como sugeriría la ontología ser, caracterizada por la identidad y la invariabilidad, sino que la realidad está en devenir -en el *faciendum*, diría Ortega y Gasset, no en el *factum*- a través de sus correspondientes dinamismos y, en el caso de la realidad humana, en «progreso hacia sí misma».

Es de sumo provecho la categoría aristotélica *πρᾶξις τέλεια* hermeneutizada por la ética cívica, porque ha allanado el camino de esta tesis para replantear la ejecutividad ciudadana desde una auténtica agencia cívica, en la que convergen la preocupación de Cortina por una ciudadanía activa y de Ortega y Gasset por la apropiación de la circunstancia (digital). Así pasamos de una *πρᾶξις τέλεια* mediática a una infoética cordial de la ciudadanía digital, corresponsables y coforjadores de una opinión pública prudente. Hemos, por tanto, los ciudadanos digitales de apropiarnos de la *prâxis téleia*. Pero esta apropiación de la *prâxis* precisa también de la apropiación de la técnica y, por tanto, trasciende la producción noticiosa como tal. Este planteamiento revierte y concilia a la vez dos propuestas ética y técnicas: la de la ética cívica y la de las competencias mediáticas.

Lo que le que interesa a la esfera pública va mucho más allá de un formato o un producto en sí y de lo cual ya se encargan las teorías de género periodístico y de géneros híbridos. La conciliación ha de darse, pues, entre las virtudes de la frónesis y de la técnica, como eje coordinador de la ejecutividad de la ciudadanía digital, desde una infoética cordial.

CAPÍTULO XVII.

VOCACIÓN POR LA TÉCNICA INFORMATIVA

«τό δέ τόν ἀνθρώπων γένος
καί τέχνη καί λογισμοῖς»
Aristóteles.

Metafísica, I, 1, 980b, l. 26-27.

«Pero el género humano dispone
del arte y del razonamiento».

Aristóteles.

Metafísica

(1998, p. 4)

«Tenemos, queramos o no,
que realizar nuestro “personaje”,
nuestra vocación, nuestro
programa vital, nuestra “entelequia”».

José Ortega y Gasset.

Goethe desde dentro.

(OO. CC. 2006, Volumen V, p. 143)

17.0. Introducción. *Poíēsis* y *téchnē* informativas con un *télos* normativo.

Hemos analizado el alcance de la *prâxis téleia* en la información, que concentra el fin en la actividad misma. Ahora bien, críticamente podemos cuestionar qué sería una *prâxis* imperfecta. Si una *prâxis téleia* es una praxis completa y perfecta -una «ἐντελέχεια» (*entelécheia*)-, una práctica imperfecta sería, por tanto, una actividad que no cumple con su finalidad. Hablaríamos entonces de una actividad cuya operación es -en este sentido, cierta, mas no efectivamente- de forma inconclusa. En un sentido aristotélico: es una acción inacabada, porque no alcanza o consigue su finalidad.

Si por *prâxis téleia* de la actividad informativa entendemos el intento de generar una opinión pública razonante, responsable y crítica, como la define Cortina (2004a, 2004e) y con la que estoy de acuerdo, el acto de un analfanauta o de un prosumidor que genera y comparte *fake news* es un acto que incumple *ab initio* con el propósito normativo de apuntar al uso público de la razón de forma razonante y responsable. Es una operación, actividad o acto que tiene un inicio y un fin, mas es no una acción acabada *sensu stricto* aristotélico. En esta línea argumental,

podríamos cuestionar, además, que las noticias falsificadas sean una actividad que no solo carecen de *τέλος* moralmente normativo, sino que, por el contrario, tienen varios «τέλη» (*télē*) o fines y estos son además antiéticos.

El fin último de las *fake news* no es uno, sino que pueden tender a propósitos y contextos diversos, incluso en intersección, como ideológicos (Albuquerque & Matos, 2022; Billard & Moran, 2023; Blanco-Herrero et al., 2021), económicos (Bakir & McStay, 2018; Bouza, 2023; Calvo, 2020; Canella, 2023), industriales (Harlow et al., 2023; Hughes & Waismel-Manor, 2021) o responder a una dinámica socio-digital con un *τέλος* de móvil moral (Carlson, 2020a; Richter Morales, 2018; Wagner, 2022). El *quid* no es la diversidad de fines. Si seguimos la doctrina aristotélica sobre este conflicto teleológico de prioridad entre la cantidad de los *τέλη*, el problema se dirime con la preferencia electiva (*προαίρεσις*) del fin último y bueno; pero la cuestión está lejos de ser resuelta así de fácilmente, porque el trasfondo inmoral de las *fake news* no recae solo en su dispersión teleológica o politeísmo axiológico -frase que tomo de Cortina, de la mano de Max Weber-, ante una vida cada vez más industrializada, tecnificada o digitalizada (Cortina, 1988c, 1995a, 2024a, 2024b; Cortina & Conill, 2014).

Si partimos de la falsedad, de una pretensión de engaño, de una falsificación o de la verosimilitud y de la emulación de la técnica periodística, no podemos concebir, por tanto, las *fake news* como *práxis téleia*, porque se trata de una acción inválida y, por tanto, es una causa ineficiente hacia la opinión pública razonante y responsable, como hemos defendido en esta tesis, de la mano de la ética cívica. Hay quienes ven en esta actuación, pese a sus múltiples fines, algunos más nobles que otros, como un síntoma democrático de la deliberación en la esfera pública digital (García-Orosa, 2021; Gayo-Avello, 2015; Tarman & Yigit, 2012; Torphy et al., 2020). Consideran que las interacciones o la sola presencia en redes sociales y la participación -activa o pasiva- de los internautas como una fortaleza de la pluralidad en el intercambio de mensajes. Subyace en este planteamiento la idea positiva de una apropiación de la *τέχνη* informática, mas no informativa, visiblemente en competencias digitales, mas no mediático-morales, como hemos analizado en los capítulos VII, VIII, IX y X.

El inconveniente principal no está, insisto, ni siquiera en que las *fake news* tengan un único propósito o que posean varios, como ya ocurre en la praxis periodística. Si este fuese el problema principal y real, bastaría con apelar a la doctrina aristotélica: si tienen varios *τέλη*, el pensamiento del Estagirita en el capítulo 1 del libro 1 de *Ética a Nicómaco* (1094a) es claro ante la posibilidad de varios propósitos: «los fines de las principales (acciones) son preferibles a los de las subordinadas, ya que estos se persiguen en vista de aquellos» (Aristóteles, 2018a,

p. 1)¹⁷⁰, por una cuestión lógica (silogística) y práctica: tender y querer actuar conforme con ese *τέλος* y lo demás tiende hacia ese fin, podemos tener bueno y mejor ese fin. Ir en dirección contraria, es decir, dirigirnos infinitamente hacia otro fin que no es el que es bueno, sería corresponder con un deseo vacío y vano (1094a, libro I, capítulo 2, líneas 18-23).

De allí nuestra inquietud por entrenar al analfanauta en su *βούλησις* que ahora, como *ὄρεξις*, oriente moralmente la *προαίρεσις* en la discusión en la esfera pública digital en un marco ético-cívico y cordial. Este esquema propuesto por Aristóteles se enmarca en una *prâxis* cuya virtud es la *φρόνησις* o razón práctica. La cuestión que surge es cómo podemos encarnar esta *prâxis*, fruto de la acción frónética, en nuestro proyecto vital para evitar y contrarrestar las *fake news*. Una vía que propongo es apropiándonos de la técnica informativa, lo que supondrá tener la verdad o el relato veraz por vocación. Hemos de cuidar también caer en reduccionismos, corsés o miradas dogmáticas en la fundamentación desde el marco aristotélico.

Y es, llegado a este punto, donde el esquema de Adela Cortina resulta como un buen punto de partida para una infoética o epistemología cordial, mas no puede ser el punto de llegada. Como punto de partida nos brinda un marco ético-cívico como proyecto político ciudadano de una ética mínimos de justicia y máximos de felicidad. Lo más significativo de esta brújula moral es, a mi juicio, que en lo que concierne a la actividad informativa nos dibuja un horizonte normativo que concretamente es la opinión pública responsable y crítica.

Ahora bien, como punto de llegada no es viable, porque su tesis, de corte neoaristotélica, privilegia la atención en la acción y desatiende por completo la *ποίησις*. Este es, a mi juicio, un inconveniente radical del que hemos de encargarnos para robustecer la lucha contra la desinformación, también desde otro frente una perspectiva complementaria que incluya la *τέχνη*. La premisa de la que parto es que las *fake news*, además de ser mala praxis informativa, son una perversión poiética de la *téchnē* a través de la verosimilitud, de la estética, de la emulación del lenguaje y del estilo periodístico, tal y como analizamos ya en el capítulo II de esta tesis. Urge, por tanto, una conciliación entre virtudes las virtudes de la *prâxis*, la *phrônēsis*, y de la *poiēsis*, la *téchnē*.

El esquema de Cortina para delinear un marco ético de la actividad informativa radica en la diferenciación y oposición entre la actividad práctica y la producción poiética. La primera buscará cumplir con su bien interno, como apuntan el Estagirita y MacIntyre; mientras que la segunda apuntará a la consecución de bienes externos (prestigio, dinero, fama) como

¹⁷⁰ «Τέλη πάντων ἐστὶν αἰρετότερα τῶν ὑπ' αὐτά: τούτων γὰρ χάριν κάκεῖνα διώκεται» (Aristóteles, 2018a, Líneas 14-16, p. 1). La traducción es de María Araujo y Julián Marías. El paréntesis en el texto castellano es mío y alude a «πράξεων» (*prâxeon*), genitivo plural femenino de «πράξις» (*prâxis*).

explícitamente expone en *Ciudadanía activa en una sociedad mediática* (Cortina, 2004a) así como en otras reflexiones en las que defiende su tesis sobre la *prâxis téleia* de la ética periodística (Cortina, 1995b, 1995c, 1999, 2004e, 2021e) para enrumbar siempre la *prâxis* informativa hacia una opinión pública crítica, razonante y responsable y con la cual, reitero, estoy de acuerdo.

¿Todo bien externo es y lo será por naturaleza? Creo que sería incurrir en una falacia naturalista. ¿Y si nos apropiamos de él? Como ocurre con los valores de la empresa que integran desde una antropología mínima la agencia moral de un ciudadano con la de una empresa y actitudes o principios como la honestidad o el prestigio que, a mi juicio, no son fines externos, sino fines internos también de la empresa. En la actividad informativa hablaríamos de fiabilidad, de credibilidad, de prestigio, de tradición, sin las cuales no se puede concebir una información u opinión pública razonante y responsable. En estos tiempos el valor de validez se cifra precisamente en la viralidad, en la capacidad reactiva y en la falta de fiabilidad: ¿cómo hemos de encarnar la *έντελέχεια*, de la que nos habla Aristóteles, ahora en la ciudadanía digital frente a las *fake news* y que Adela Cortina recoge como *prâxis téleia* de la actividad informativa? Esta será la cuestión principal sobre la que girará este capítulo XVII.

Donde disiento con la postura de Cortina y su ética cívica -a diferencia de Gozávez Pérez una de cuyas mayores significatividades ha sido lograr ver la antropología mediática en intersección con la actividad informativa- es en la desatención por la acción poética y por la *téchnē* informativas, cuyo foco puede y ha de enriquecer la propuesta de una infoética cordial contras las *fake news* a través de una participación ciudadana en la esfera pública como espacio protagónico civil (Conill & Gozávez Pérez, 2004, Capítulo 1; Cortina, 2021a, Capítulo 5; Cortina et al., 2017, Capítulo 1; Cortina & García Marzá, 2003, Capítulo 1; Gozávez Pérez et al., 2021).

Pero para llegar a ese punto, cuestiono primero: ¿cuál es la contribución de los medios a la forja de tal opinión pública prudente y responsable, sino a través de noticias? Ese adverbio interrogativo *cuál* se entiende mejor si se plantea como un «cómo» concreto. En Cortina y su ética cívica, será la opinión pública razonante y responsable. ¿Pero cómo llegamos a esta prudente opinión pública? A diferencia de la filósofa valenciana, por muy bien fundamentada que esté la ética aplicada en el silogismo aristotélico y escudada fielmente al esquema macinteryano de bienes internos y externos, no creo que la *prâxis téleia* se patente *ex nihilo*. Tampoco apunto a una ética profesional de aristócratas (Cortina, 1997d, 2011b, 2018b, 2021a), sino a una ética ciudadana. Ese cómo concreto empieza con la información veraz, o incluso lo opuesto, las *fake news*.

¿Por qué no ver todo el potencial hermenéutico por la *ποίησις* y la *τέχνη* en la ética periodística -y aplicada-? La respuesta de la filósofa valenciana está en la *φρόνησις*, en la razón práctica -aristotélica y kantiana-, como virtud modeladora de la acción moral, de allí que el verdadero principio no está en el marco normativo del *τέλος*, *per se*, sino en una filosofía moral que empieza por delimitar primero «el ámbito de lo correcto y solo a partir de él permite tratar sobre lo bueno, mientras que la ética teleológica empieza por determinar un bien no moral, cuya maximización constituirá el bien moral» como expone la filósofa valenciana en su reflexión *La reconstrucción de la razón práctica. Más allá del procedimentalismo y el sustancialismo* (Cortina, 1988b, p. 167). Coincido en la respuesta, pero no puedo dejar de notar que este razonamiento de Cortina está pensado por y para éticas profesionales y que el trasfondo es la inmanencia de la contingencia de la acción (*prâxis*). Mi objetivo es trascenderlo hacia una infoética cordial, aplicada a ciudadanos digitales del siglo XXI, que no sean profesionales en periodismo y aun así sean capaces de deliberar y apuntar una *prâxis téleia* de la actividad informativa humana en la infoesfera.

Este razonamiento de Cortina junto con el que he expuesto en el segundo apartado *Un τέλος y una prâxis conjugados en hermenéutica crítica*, en el capítulo XVI, dan cuenta de la preferencia por la *prâxis*, mas no del desinterés por la *poiēsis* y por la *téchnē*. ¿La acción moral escapa de la *τέχνη* y de la producción poiética? O, planteado de otra manera: ¿la *ποίησις* y la *τέχνη* tienen o pueden tener un estatuto moral en estos tiempos digitales? Frente a esta lectura aristotélica de Adela Cortina de contraponer *prâxis* a *poiēsis*, propongo poner de relieve una aproximación también aristotélica hacia el concepto de la *prâxis atelēs* y plantear una diferenciación conciliadora entre la *πραξις* a *ποίησις* en la acción y en el *τέλος* éticos en la infoesfera.

¿Es superable esta limitación sobre las fronteras prácticas y poiéticas de la ética cívica, al menos, en la actividad informativa cuyo *τέλος* es un punto consensuado? El objetivo general que nos convoca ahora es encontrar un punto de intersección entre el hacer y el obrar -de base aristotélica-, en una infoética cordial, fundamentada en la ética cívica y en la *ethica cordis* de Adela Cortina y en la ejecutividad orteguiana.

El primer objetivo específico de este capítulo XVII es razonar el alcance de la noción poiética en la ética cívica desde la herencia macinteryana y de la Teoría crítica, de lo que me encargaré en el primer subapartado. El segundo objetivo específico será rescatar otro concepto aristotélico que es el de la *prâxis atelēs*, lo que me lleva a reparar en una cuestión que suele pasar desapercibida y es la propia lectura que hace la filósofa valenciana de Aristóteles; para ello haré una relectura del texto original del Estagirita sobre el que Cortina fundamenta su tesis

de *prâxis téleia* de la actividad informativa para desestimar la *poiēsis*, para equiparar el concepto *prâxis* con el de *prâxis téleia*, lo cual contrasta con la tesis orteguiana de la apropiación de la técnica.

17.1. Una infoesfera con huellas neoaristotélicas y de Teoría crítica.

En su propuesta de éticas aplicadas desde la ética cívica y, específicamente, en el ἦθος de la actividad informativa, Adela Cortina excluye deliberadamente la *ποιήσις* aristotélica en la arquitectura de su ética aplicada por varias razones, aunque en ocasiones aluda a este concepto o bien a una adaptación castellana y -politizada- como la «producción». Algunas de estas razones se fundamentan en el Estagirita, directa o indirectamente (vía MacIntyre); hay otras razones cuyas raíces las podemos rastrear hasta la Teoría Crítica, de la Escuela de Fráncfort. ¿Qué entiende Adela Cortina por *poiēsis* en su ética cívica?

Empecemos por el alcance de la lectura neoaristotélica de MacIntyre en Cortina sobre la *poiēsis* en el marco normativo de la ética aplicada en cuyo carácter «antipolítico» en el filósofo británico se confrontará y, sin embargo, se articulará, a mi juicio, con el proyecto «político» de la filósofa valenciana, gracias a la hermeneutización crítica de la filósofa valenciana.

17.1.1. Alcance de la herencia macinteryana en la *prâxis téleia*.

La ética cívica encuentra un gran eco en la interpretación neoaristotélica del filósofo británico a partir de su esquema de bienes internos y de bienes externos que corresponden, respectivamente, en la importancia vital y moral de que una acción contenga el fin en sí misma y que la práctica humana (o institucional o profesional) no persiga como primera prioridad un bien externo -*exempli gratia*: el dinero, la fama o el prestigio- (Cortina, 1988, 1995b, 1995a, 2000a, 2000b, 2002, 2017, 2018a, 2021a, 2023; Cortina et al., 2017).

Este esquema macinteryano bipartito lo replicará sin matiz en la ética para la ciudadana activa de la práctica informativa (Cortina, 2004a, 2004e, 2018c) y ha acompañado a Adela Cortina por cuatro décadas. Este delineamiento macinteryano sigue vigente en la obra más reciente de la filósofa *¿Ética o ideología de la inteligencia artificial?* (Cortina, 2024a) en la que, a pesar de mantener la configuración macinteryana, desaparece la noción de *prâxis téleia* muy trabajada por la ética cívica en las éticas aplicadas. Razonaré que esta adaptación de Cortina del paradigma dual de MacIntyre tiene un trasfondo que guarda más distancias que similitudes. ¿Qué tanto se acopla la ética cívica en la práctica moral de la actividad informativa, que propone Adela Cortina, al esquema macinteryano?

Es llamativo, a mi juicio, que en la obra *After virtue* (MacIntyre, 1981) no parezca ni una sola vez la palabra *poiēsis* ni que el filósofo británico fije posición, alineada o no, de tal distinción palmaria aristotélica. Sin duda, hay en MacIntyre, una diferenciación de las prácticas y de los fines, pero el británico fundamenta su idea de práctica como contrafigura de la noción poiética del hacer humano, como ocurre con Cortina en su propuesta de ética cívica para la actividad informativa y demás éticas aplicadas. Hay, a mi juicio, dos trasfondos: uno político, que ya he anticipado y que daré cuenta a continuación; y el otro, la interpretación propia que hace Cortina de la obra del Estagirita y de lo cual me ocuparé en los siguientes apartados de este capítulo.

Cortina le reconoce al comunitarismo de MacIntyre -en particular a la obra *Tras la virtud*-: i) el peso de volver al calor de la comunidad¹⁷¹ y de la importancia de saberse perteneciente a un lugar donde cada individuo cobra su identidad y aprende el papel que le da sentido a su vida, ideas que, desde mi óptica, redimensionará Cortina en otras reflexiones (Cortina, 1994b, 2006, 2021c; Cortina & Conill, 2014), ii) le reconoce el análisis -crítico- de la supervivencia de las tradiciones cuya vigencia no radica en el apego sentimentalista, sino en dar con aquellas categorías que todavía sirvan para diagnosticar los males presentes y ofrezcan una hoja de ruta de acciones para el futuro (Cortina, 1997c, 2001a; MacIntyre, 2020)¹⁷²; y, sobre todo, iii) le reconoce su esquema de bienes internos y externos de las prácticas humanas. A mi juicio, Cortina se ha escudado en el filósofo británico para fundamentar su propia lectura de Aristóteles. Son más las distancias filosóficas y políticas entre MacIntyre que la proximidad esquemática lo que articulan ambas propuestas.

La lectura de Kontos (2010) sobre la omisión de MacIntyre del concepto *poiēsis* en su reflexión y operacionalización se debe a que el fin teórico-moral en el filósofo británico no es «político», que es el ámbito donde -a juicio de Kontos y siguiendo a otros neoaristotélicos como Reeve (1992, 1996, 2012, 2013) y a los que podemos añadir *motu proprio* a otros autores como Engberg-Pedersen (1983, 1985, 1996) o Paul Ricoeur (1978, 1996) o a Jesús Conill (2004, 2016c, 2019a, 2021a)-, tiene cabida tal énfasis en la diferenciación entre *prâxis* y *poiēsis*, incluso desde la reivindicación vital y moral de la noción poiética.

¹⁷¹ Esta idea está presente en el prefacio de la segunda y de la tercera edición de *Ética mínima* y recogida para la octava edición de Tecnos (Cortina, 2003).

¹⁷² En el texto de 2001 que cito, conviene dos consideraciones: la primera, se trata del libro *Ética aplicada y democracia radical*, en Tecnos, original de 1993; la segunda, Adela Cortina alude directamente a la obra de Alasdair MacIntyre, titulada *Whose Justice? Which Rationality?*, publicada en 1988, por la editorial Notre Dame University Press que, para 2020, digitalizó y republicó el original.

Para Kontos, el sentido político en Aristóteles oscila *entre* la praxis -capaz de explicar la acción humana con vistas a la eudaimonía- y el de la *poiēsis*, entendida como un modelo funcional. Esto es replicable en MacIntyre, con el debido matiz teleológico contextualista y no universalista eudaimónico. Esto marca, desde mi lectura, otra diferencia entre MacIntyre y Cortina, para quién la ética cívica sí ha sido *ab initio* un proyecto político de participación ciudadana, punto arquimédico de su filosofía moral concebida desde una antropología mínima.

A juicio de Kontos -y, en esto, estoy de acuerdo con él-, la finalidad de MacIntyre no es negar la validez de la distinción *prâxis* y *poiēsis* en sí. Tampoco podemos sostener que esta diferenciación, explícita en Cortina, sea inexistente en el filósofo británico, sino que esta bipartición se analiza en paralelo entre los objetivos internos y externos de una práctica. El norte de MacIntyre es liberar tal diferenciación de sus implicaciones políticas: según el filósofo británico, la opresión institucional y una «ideología legitimadora» de la opresión se imponen desde el momento en que la ciudad se considera el lugar que permite a los privilegiados actualizar su *βίος θεωρητικός* en detrimento de la producción y su papel político (Kontos, 2010). Esta es otra diferencia palmaria entre MacIntyre y Cortina, quien sí apela a la legitimación social de la actividad humana o de la práctica profesional: es en esta legitimidad donde radica el sentido de la praxis profesional, no en un sentido externo como la mera búsqueda de fines comerciales o ideológicos.

Knight (2007) plantea otra tesis: el concepto de «práctica» en MacIntyre tiene una inherencia decisiva para reinterpretar el binomio aristotélico *prâxis-poiēsis*, pero su falta de enfoque en la producción incide en la tesis subyacente del filósofo británico: por un lado, trascender la metafísica biológica del Estagirita a una metafísica sociológica. Por otro lado, explica las elecciones interpretativas de MacIntyre desde sus raíces marxistas y, con el filósofo británico y su obra *Tras la Virtud*, Knight cuestiona: ¿de quién es la racionalidad, de la práctica o de la técnica? Esta aproximación de Knight desmonta la hipótesis antipolítica sobre MacIntyre (Kontos, 2010), mas no explica del todo la omisión deliberada de la *poiēsis* en *After virtue* (MacIntyre, 1981); sin embargo esta lectura de Knight (2007) acerca la filosofía macinteryana a la ética cívica en dos aspectos: trascender la metafísica biológica aristotélica y fundamentar el desdén por la producción desde la perspectiva de la Teoría crítica.

La ética cívica ha acentuado las distancias con MacIntyre y con su teleología sociológica, porque al ser éticas normativas (incluyo la ética de la razón cordial y su predecesora, la ética discursiva), la propuesta procedimental no sustituye la necesidad de fines ni se erige sin motivos:

El procedimentalismo no sustituye un teleologismo metafísico por un teleologismo natural, porque ambos hacen de los hombres seres heterónomos en materia moral: el fin moral es aquel que los hombres quieren darse a sí mismos; de allí que un teleologismo sociológico *à la* MacIntyre tampoco resulte adecuado. La libertad radical supone la renuncia a tomar como fin moral un fin dado. (Cortina, 2018b, p. 77)

Este distanciamiento de la ética cívica hacia la filosofía macinteryana va mucho más allá de la posición universalista de Adela Cortina frente al comunitarismo del filósofo británico, advertido y reforzado en décadas por la filósofa valenciana (Cortina, 1997d, 2001a, 2020, 2021d) y que ha supuesto, en todo caso, siempre un diálogo sinérgico entre ambas visiones al punto de tener obras conjuntas (Cortina et al., 2017; Cortina & García Marzá, 2003).

Aunque no se le escapa de la vista la crítica anticapitalista macinteryana, Kavanagh considera que MacIntyre se limita a expresar un «sentimentalismo ilusorio por un idilio romántico premoderno», cuestionamiento del filósofo británico que, sin embargo, no trasciende de allí (Kavanagh, 2012, p. 7). Este autor repara más bien en cuestiones empíricas de aplicación de la filosofía moral y de la sociología de MacIntyre: ¿la agricultura es, entonces, una práctica o los distintos tipos de agricultura son prácticas distintas? ¿La gestión de marcas en el mercadeo es una práctica o es una técnica? Sea como fuere esta crítica coincide, en parte, con la mirada «antipolítica» de Kontos (2010) en MacIntyre y la rebasa al proponer un punto común, no opositor, entre la praxis y la *poiēsis*.

Coincido con Kavanagh (2012) en que es de resaltar la importancia de reconocer y trabajar dialécticamente entre la *téchnē* y la *phrōnēsis*. La primera, porque que se abstrae de la experiencia del hacer; mientras la segunda, que siempre es experiencial, es modificable y se basa en el valor de la improvisación y de la indeterminación. Es una conciliación plausible que la infoética cordial puede acoger.

Hay otra pregunta que me surge, porque hemos partido de la premisa de una escisión - a la luz de una lectura aristotélica- sobre la *praxis* y la *poiēsis*, pero podemos cuestionarnos también, desde una hermenéutica crítica reconciliadora que rebata la idea de que el problema no sea tal bipartición, sino la posición que a veces la filosofía ha jugado como simple notaria *de facto* certificando la des-etificación de la política y la des-politización de la ética, como sugiere Mas Torres (1996) en su lectura macinteryana sobre el Estagirita.

La razón práctica nos recuerda, además, que las tareas -en un contexto aristotélico no son neutrales en cuanto a los valores ni pueden inmunizarse contra la condición humana (E. González Esteban, 2004, 2019; Kavanagh, 2012; Marcos, 2000, 2018a). Esta es una idea que ha defendido a capa y espada la ética cívica. Ahora, ¿el juicio prudencial puede proporcionar

también el fundamento ético de la *téchnē*? Contestar afirmativamente nos conduce a una conciliación, a diferencia de la oferta de oposición irreconciliable de la ética cívica.

Avancemos ahora hacia la otra objeción política contra la producción poiética, desde la lectura de la Teoría crítica, de la que Adela Cortina se ha hecho eco para cuestionar la razón instrumental y estratégica de la industrialización de otrora y hoy tecnificación o hiperdigitalización de la vida.

17.1.2. *Hacia un nuevo vigor de la razón comunicativa.*

Ciertamente la noción de política en los tiempos helénicos antiguos no es la misma que la de estos tiempos. La moralidad cambia también sin que esta aseveración suponga una adhesión al relativismo o contextualismo en la línea de MacIntyre o de Richard Rorty. Adela Cortina alega que esta escisión entre la *prâxis* y la *poiēsis* ha atendido también a la preocupación de una razón estratégica o razón instrumental de la *τέχνη*. Si en la introducción hemos cuestionado la apropiación de los usuarios de competencias digitales, la filósofa valenciana critica la apropiación de la *téchnē* por unos pocos con fines son ideológicos o meramente mercantilistas.

Alega Cortina, por un lado, el afán de padres y responsables políticos de la educación autoconvencidos de una supuesta necesidad de «enseñar» a los jóvenes cuantas habilidades técnicas fuesen capaces de absorber como indicador de una buena defensa ante la vida y alcanzar un bienestar elevado; por otro lado, Cortina se hace eco del «triunfo de la razón instrumental», que detectaron Adorno y Horkheimer, dos de los principales representantes de la Teoría Crítica y de la llamada Escuela de Fráncfort (Cortina, 1988b, 2004b, 2004d, 2015)¹⁷³.

Esta preocupación de la filósofa valenciana se trasladará concretamente no solo a la segmentación entre países ricos y países en desarrollo o entre países con recursos naturales y Estados sin recursos naturales, sino a la gestión del conocimiento y que pueden reforzar la idea no solo familiar ya, sino política de enfocarse en una capacitación meramente técnica, que deviene en una alienación tanto en sociedades capitalistas como socialistas, fruto de una «modernización»¹⁷⁴.

¹⁷³ Una breve consideración sobre estas referencias. El volumen monográfico *Concepciones de la ética* (Camps et al., 2004), en el que Adela Cortina tiene el capítulo *Ética comunicativa*, se publicó por primera vez en 1992, en Trotta; esta reimpresión en 2004 coincide con la gran obra *Ética de los medios. Una apuesta por la ciudadanía audiovisual*, en el que Cortina y Camps encabezan, respectivamente, los primeros dos capítulos (Conill & Gozálviz Pérez, 2004).

¹⁷⁴ Sobre el alcance de la comprensión de las competencias digitales y TIC como política pública, puede consultarse la primera nota en el texto *Los analfanautas y la desinformación: la escuela como herramienta de alfabetización mediática (y moral)* (Suárez Montoya, 2025b).

Esta alienación consiste en una transformación de las relaciones, que parte de una concepción sujeto-objeto, que convierte a las personas en cosas. Son las propiedades, la industrialización, el capital, la búsqueda de fines externos (hoy métricas, viralización, cámaras de eco, ciberanzuelos, *astroturfing*, fama, entre otros) lo que cosifica al humano, además de la incapacitación propia de esta instrumentalización de la *τέχνη* que mutila a los ciudadanos *a nativitate* de capacidad crítica y de discernir qué objetivos o bienes valen la pena por sí mismos y los ahoga en un politeísmo axiológico en el que las gentes ponen su fe en unos fines sobre los que es imposible argumentar (Cortina, 1988c, 2024a)¹⁷⁵.

Desde mi perspectiva, Cortina tiene no pocas razones de peso para desconfiar de una razón instrumentalizadora y estratégica de la *τέχνη*. La matematización del pensamiento, la predictibilidad inductiva digital y la algoritmización antidemocrática -porque influye en la forja de una opinión pública acrítica y sesgada- son razones adicionales para desconfiar de un supuesto progreso o de una tecnificación ideologizante en la democracia (García Marzá, 2024; García Marzá & Calvo, 2022, 2024a; Suárez Montoya, 2023b). De allí que la filósofa valenciana haya sido congruente *ab initio* en su descarte de la *poiēsis*. Pero desconfiar de la *téchnē* no es la única vía para combatir moralmente la razón estratégica y la razón instrumental.

No dejo de reparar en un argumento que Adela Cortina esgrime al reconstruir el camino teórico de la razón instrumental en la Teoría Crítica (Cortina, 2000a, 2004d, 2008a, 2015, 2024a, 1992, 2001b)¹⁷⁶, ¿acaso no fue en un contexto paralelo de tecnificación de donde brotó con vigor la razón comunicativa para oponer las relaciones sujeto-objeto y poner en valor la intersubjetividad de los vínculos sujeto-sujeto (Cortina, 2022c, 2024a)? ¿Por qué limitar el alcance de la razón moral y no apropiarse -éticamente, *id est*, como una segunda naturaleza- de las circunstancias desde la agencia auténticamente ejecutiva de un ciudadano digital, robustecido no solo en competencias mediáticas y digitales, sino con una razón cordial?

Bien señala la filósofa valenciana en *Ética mínima* (2020): hemos de evitar caer en reduccionismos que, con aparente cientificismo y aires de superioridad, quieren imponer un velo sobre la filosofía y sobre el derecho que limite su misión a explicar el *δέον* moral con base

¹⁷⁵ Aunque la construcción sea casi exactamente igual, se da en contextos sociales diferentes. Ciertamente han pasado 36 años entre una publicación y otra y ambos textos atienden frontalmente a un problema radical: el predominio de la razón instrumental de la tecnologización sobre la razón comunicativa. Creo prudente, sin embargo, matizar las circunstancias en ambos contextos: en el artículo *Límites y virtualidades del procedimiento moral y jurídico*, Cortina atendía el debate filosófico desde la distinción pública y privada del derecho y de la ética, respectivamente (Cortina, 1988c, p. 56). En su obra *¿Ética o ideología de la inteligencia artificial?: el eclipse de la razón comunicativa en una sociedad tecnologizada*, la filósofa valenciana alude a cómo ha traspasado la «discusión» de fines tan personales (antes en el ámbito privado) a la esfera pública, hoy digitalizada (Cortina, 2024a, pp. 121, 141).

¹⁷⁶ El original *Crítica y utopía: La Escuela de Fráncfort*, de la editorial Cincel, es de 1985. Cito la segunda reimpresión.

en «lo que hay», con lo cual, desembocamos en un realismo ennegrecedor y una aceptación acrítica conformista:

La razón práctica se reduce a la razón estratégica, porque no existe más «debe» que «lo que hay», y lo que hay son hombres movidos por intereses egoístas (...). Afortunadamente, el «realismo» de honda raigambre maquiavélica y hobbesiana es miope ante la realidad. No solo por qué los hombres no siempre actúan estratégicamente por móviles subjetivos, sino porque «lo que hay» no es todo, y elevar la razón estratégica a razón práctica supone cometer una injusticia con respecto a nuestra realidad moral (...). Ciertamente es la razón estratégica quien prospera abiertamente en la vida pública; en esto no le falta razón a M. Weber, porque los técnicos y los expertos parecen dispuestos a dirigirnos la vida nosotros a aceptar su dirección. Esto es verdad, pero no toda la verdad. Descubrir esa parcela de verdad que no se pliega a la razón de los expertos y sin la que es imposible comprender el grado de conciencia moral alcanzado por la humanidad en su historia, constituye -a mi juicio- el quehacer ético por excelencia, el tema ético de nuestro tiempo. (Cortina, 2020, pp. 80-81)

Comparto este cuestionamiento de Adela Cortina frente a la, más que tecnificación de la vida, a la instrumentalización estratégica de la *τέχνη*, que cosifica al humano, mas no dejo de ver críticamente cierta ambivalencia en el pensamiento de la filósofa. En la obra más reciente de Adela Cortina *¿Ética o ideología de la inteligencia artificial?* (2024a, Capítulo 6), recurre una vez más al esquema macinteryano de bienes internos y bienes externos, pero abandona la idea de la *prâxis téleia*. Cortina enfatiza, más bien, en la tesis del eclipse de una razón comunicativa frente a la razón instrumental y propone el realce de la ética de la razón cordial, idea con la que no pudo estar más de acuerdo en la aplicación de una infoética ciudadana en su carácter ejecutivo.

Pero, si partimos de la premisa de la defensa de la razón comunicativa frente a la razón instrumental, ¿por qué con este horizonte no podemos entrar en diálogo con el *τέλος* de la *τέχνη* y de la *ποίησις* y liberar el corsé del esquema aristotélico de separar *prâxis* y *poiēsis*?

Dicho esto y retomando el hilo argumentativo de la lectura neoaristotélica macinteryana, a juicio de Kavanagh (2012), si MacIntyre realmente quería hacer una crítica a la producción, logra lo opuesto, pues aporta una visión interesante y novedosa de la relación entre investigadores y profesionales y entre teoría y práctica, sobre todo porque los conceptos de las virtudes *téchnē* y *phrônēsis* entran en diálogo al hacer hincapié en que el conocimiento y el juicio prudencial surgen a través de la experiencia vivida del hacer productivo y del obrar moral. Visto de este modo, el neoaristotelismo macinteryano dista mucho de la lectura que tiene Cortina sobre el Estagirita, quien mantiene tal indisolubilidad entre las virtudes, técnica y prudencial, aunque ambas conduzcan a la excelencia.

El punto de Kavanagh (2012) es certero tanto para rebatir la premisa negativa de la dilución semántica entre *prâxis* y *poiēsis*, como para plantear, por el contrario, que para contrarrestar la racionalidad técnica es necesario que entre en diálogo con el poder conceptual

de la razón práctica, sin que ello implique olvidar ni tratar de superar la condicionalidad, la situacionalidad y la historicidad de la vida humana. Y esta perspectiva, con la que estoy de acuerdo y defiendo y que encuentra resonancia con la hermenéutica crítica a partir de una razón experiencial (Conill, 1998, 2010a; Gracia Calandín, 2023; Gracia Calandín & Tamarit López, 2018), de la que se fundamenta la ética cívica de Cortina y su aportación al marco ético de la actividad informativa, en un primer momento, y luego en su *ethica cordis*, que se fundamenta en una esa razón experiencial, que mira hacia una superación de la facticidad, tomando en cuenta la historicidad de la vida humana para rebasar visión juridificada de la moral, por tanto, diezmada y separada de su dimensión experiencial, tanto en Habermas como en Apel. La hermenéutica crítica en sus formas de ética cívica y la ética de la razón cordial se erigen desde una concepción distinta de la moral como conjunto de normas, sino moral como experiencia, vida, razón sintiente y realidad moral. El punto de partida no es la formalidad reflexiva, sino que el trasfondo de la razón cordial es la experiencia comunicativa (Conill, 2008b, 2024b).

Ahora bien, cabe cuestionarse cómo la facticidad de la técnica digital puede entroncar una razón experiencial, sintiente, histórica y cordial con esta experiencia comunicativa, en oposición a la virtualización de la oferta experiencial-comunicacional, a la costumbre antidialógica e incendiaria, a una razón mal llamada algorítmica y a la desinformación en la infoesfera.

Creo que podemos destrabar este aparente divorcio irreconciliable entre *prâxis* y *poiēsis*, una vez más desde la hermenéutica crítica a la que la filósofa valenciana ha recurrido *ab origine* para conciliar el deontologismo dialógico con la teleología deontológica en una ética cívica transversal, volviendo a la raíz del problema, apuntando hacia la excelencia ciudadana y actualizándolo a nuestros tiempos de *fake news*, al concebirlas, primero, no solo como mala praxis profesional, sino mala praxis cívica; segundo, como una perversión de la producción poiética y de la virtud de la *τέχνη* tanto periodística como en la capacidad creativa y creadora de analfanautas y prosumidores, que tampoco podemos omitir en la filosofía moral. Ello sí apuntaría con más tino a una acción perfecta del intento de una opinión pública prudente y responsable donde recobre vigor la ejecutividad y responsabilidad de una ciudadanía activa.

Despejada la posibilidad de un diálogo sinérgico o recuperador de otra noción poiética creativa, emancipadora y corresponsable para la apropiación (ética) de la técnica informativa, nos queda un cabo suelto y es la lectura de la propia Adela Cortina sobre Aristóteles, que es donde radica, a mi juicio, esta interpretación del divorcio irreconciliable entre *prâxis* y *poiēsis*.

17.2. *Ēthos* informativo: entre el obrar moral y el hacer productivo.

Mi interés en este itinerario de reconstrucción de la *prâxis téleia* de la actividad informativa radica en ampliar el horizonte y pasar de una visión aristocrática *de los mejores*, como ha defendido la ética cívica desde la ética de las profesiones, es decir, que no sea de unos monjes fuera de este mundo, ni una visión elitista (Cortina, 1997d, 2021a). No se trata de ir a la inversa: precisamente, se trata de que no sean las peores manos ni mentes en quienes repose la acción completa de la opinión pública prudente y responsable. La infoética cordial en una alfabetización mediática e informacional amplía esta visión e incluye y acompaña a todos los internautas en su tránsito hacia una ciudadanía digital confiable.

El fin último de este paisaje de ejecutividad ciudadana ampliado moralmente ya no se limita a una práctica, sino que, concentrando el fin en sí misma *-id est*, la opinión pública crítica y responsable en la infoesfera-, esta agencia ciudadana trasciende a la apropiación de la técnica informativa por parte de la ciudadanía digital en el marco de una infoética cordial.

Esta propuesta complementa moralmente la perspectiva epistemológica sobre las *fake news* que *extra muros* se ha enfocado en una alfabetización mediática e informacional y digital, como respuesta para los usuarios; y la del *fact-checking*, como respuesta *intra muros* desde la técnica periodística. Por otro lado, una ciudadanía digital ejecutiva y apropiada de la *τέχνη* o de la circunstancia digital también aspira a entablar una sinergia con la propuesta moral de la *prâxis téleia* de la actividad informativa, que ha bosquejado Adela Cortina desde la ética cívica y que se concentra en la inmanencia de la acción moral.

Sobre este punto conciliatorio entre *prâxis* y *poiēsis*, desde la mirada aristotélica y de la filósofa valenciana, queda un último desafío, que hemos empezado a desmenuzar. En el apartado anterior hemos explorado dos vías para comprender por qué Adela Cortina aparta la *téchnē* y la *poiēsis* aristotélicas en su propuesta de ética cívica tanto para la práctica periodística como para las demás éticas aplicadas; sobre todo, hemos dejado abierta la posibilidad de esta diferenciación, no desde la oposición, sino desde la complementariedad. En los siguientes subepígrafes y apartados añadiré razones para esta (re)conciliación.

Así como hemos examinado el alcance -limitado, pero fiel, a mi juicio- de la herencia macinteryana, también hemos explorado la lectura que hace Cortina de la producción desde una perspectiva de la Teoría crítica, que se enraíza en una tesis de alienación del hombre ante el predominio de una razón instrumental y estratégica de la tecnificación y para la cual recobra con mayor ímpetu la necesidad de una razón comunicativa.

Para terminar de dilucidar lo que la filósofa valenciana entiende por *poiēsis*, conviene ahora releer el texto de *Ética a Nicómaco* que tanto ha resonado en la fundamentación de la

ética cívica¹⁷⁷ para abordar las éticas aplicadas y reparar, así, en detalles que antes nos desviaban la atención de otros puntos y ahora son pertinentes matizar para encontrar un quicio sinérgico entre la razón práctica y la *téchnē*.

Partamos de la premisa de que Cortina se hace eco de una visión pragmática con la que Aristóteles le otorga un estatuto moral al uso de la palabra «*πρᾶξις*» (Casales-García & Andrade, 2021; Engberg-Pedersen, 1983; L. Aranguren, 1998; Yarza, 1986). Desde esta perspectiva, la *prâxis* -y su virtud, la *φρόνησις* o razón práctica- son preferibles sobre la *ποίησις* y la *τέχνη* por dos razones en Aristóteles: su inmanencia conducente hacia la *εὐδαιμονία*. Esta inmanencia en Aristóteles es hermenutizada por la ética cívica en clave kantiana para garantizar la pretensión de universalidad de validez de la *prâxis* y de sus normas morales y la historicidad innegable de sus contenidos en la vida real y cotidiana (Cortina, 2018b, pp. 77-78). La segunda razón de esta predilección en Aristóteles sobre la acción poética es que la acción práctica puede contener, tiende a tener, el fin en sí misma. Lo que subyace en esta tesis de pragmática moral es la circularidad silogística propia de su *λόγος φυσικός* (*lógos physikós*) o biohermenéutica¹⁷⁸: si el fin último, individual o político-social, es la eudaimonía, entonces, lo moralmente pragmático es conducirse hacia ese fin felicitante.

Aquí es donde encuentro mi objeción a esta asociación libre que hace la ética cívica entre *prâxis* y *εὐδαιμονία* apartando el buen hacer o la producción poética de un proyecto de vida buena, que obedecían a un contexto muy propio de hace 24 siglos. En este punto, concedo algo de razón a MacIntyre (2013) en su crítica a la universalidad del aristotelismo; con «algo de razón» me refiero a que el filósofo ataca el universalismo aristotélico en desatención *a posteriori* de su contexto ateniense de hace 2400 años, yo matizo que el problema no es la universalización del pensamiento aristotélico o su vigencia inmanente, sino la dogmatización de la filosofía aristotélica y el intento de calco en nuestras circunstancias digitales. Aquí conviene otro matiz: exégesis no es hermenéutica crítica. En el siglo XXI, en un contexto de *fake news* y desórdenes desinformativos, bien podemos cuestionar la tesis aristotélica ¿la

¹⁷⁷ Por mencionar algunos de sus textos de Adela Cortina: *La reconstrucción de la razón práctica. Más allá del procedimentalismo y el sustancialismo* (1988b, pp. 173-174); *Educación moral a través del ejercicio de la profesión* (2000a, p. 255); la presentación *El sentido de las profesiones*, como introducción a la obra que editó junto Jesús Conill *10 palabras claves en ética de las profesiones* (2000c, p. 14); su libro *Ética sin moral* (2018b, Parte III, cap.7, pp. 225-232); y su obra *Ciudadanos del mundo. Hacia una teoría de la ciudadanía* (2021a, Capítulo 5, pp. 121-137).

¹⁷⁸ A diferencia del enfoque darwinista-freudiano, de Castrodeza (2003), o de la perspectiva gadameriana de una estructura bio-ontológica (Catoggio, 2014), el sentido que recojo aquí es el de Jesús Conill de biohermenéutica desde una razón experiencial que empieza con la noción de la naturaleza (*φύσις*), en el Estagirita y sus reflexiones sobre el tiempo y el movimiento para sistematizar su pensamiento teórico, práctico, poético; esta razón experiencial desemboca en otras categorías como cuerpo e intimidad en Nietzsche, Ortega y Gasset, Zubiri y Lain (Conill, 2016c, 2019a, 2021a, 2022a).

poiēsis y la *téchnē* no pueden conducir al *bonum consummatum*? ¿Realmente qué lo impide? Sabemos que, otrora o ahora, por la vía de Aristóteles, no es el camino. Exploramos entonces por la vía de la hermenéutica crítica.

El texto de Aristóteles al que siempre alude Adela Cortina para justificar la ética mediática y cualquier ética aplicada, desde la indisolubilidad diferenciadora entre *prâxis* y *poiēsis*, corresponde al capítulo 5 del libro VI de *Ética a Nicómaco* (1140b), que expondré de forma interlineal y para lo cual emplearé las negritas para llamar la atención en el vocabulario del Estagirita y advertir de la confusión en la asociación entre *πραξις* y *εὐδαιμονία*. Destruir esta cuestión radical en la ética cívica allanará el camino a la búsqueda de un fin normativo *poiēsis* y la *téchnē* informativos para combatir las *fake news*:

«Porque el fin de la **producción** es distinto de ella, pero el de la **acción** (*πραξις*) no puede serlo: la **buena actuación** misma es un fin» (2018a, p. 92).

«Τῆς μὲν γὰρ **ποιήσεως** ἕτερον τὸ τέλος, τῆς δὲ **πράξεως** οὐκ ἄν εἴη: ἔστι γὰρ αὐτὴ ἡ **εὐπραξία** τέλος» (2018a, Línea líneas 6-7, p 92).

Para el Estagirita y para Adela Cortina es deseable, en primer lugar, una acción o una actividad que tienda en sí misma al fin último eudaimónico frente a una producción (*ποίησις*) cuyo efecto sea externo, ajeno, que no conduzca a un fin superior y último que es la *εὐδαιμονία* o la vida buena o una vida digna de ser vivida, como apunta siempre la filósofa valenciana al hablar de eudaimonía. Desde este razonamiento puede entenderse, en segundo lugar, que la *prâxis* en la vida cotidiana y la acción fronética vayan de la mano. En tercer lugar, aunque en ocasiones ha matizado entre la *prâxis téleia* o a la práctica imperfecta, Cortina insistirá por décadas en que la *prâxis* y su impronta moral equivalen a *prâxis téleia*; la filósofa no ha reparado, sin embargo, en que el término que usa Aristóteles es *eupraxía* que, por extensión, sí equivale a eudaimonía.

Sostengo, en cambio, otras hipótesis: con base en la lectura aristotélica que: a) *prâxis* no es *prâxis téleia*, b) *prâxis* no equivale tampoco a *eupraxía* y c) la *prâxis* sola tampoco encarna el fin último eudaimónico. O, aplicando la hermenéutica crítica en al campo informativo: no toda *prâxis* o actividad informativa es perfecta ni concentra en sí misma la opinión pública razonante y responsable; *verbi gratia*, las *fake news* o el *astroturfing* o los ciberanzuelos, como hemos visto en apartados anteriores. El uso público y crítico de una razón responsable puede empezar por las noticias o en el acto mismo cuando un analfanauta se hace con un titular que le llama la atención y desea compartirlo en redes sociales abiertas o en grupos

o comunidades digitales. Contrario a lo que considera Aristóteles¹⁷⁹: no todas las personas desean por naturaleza saber y, aun siendo el caso, tampoco tienden a ese fin.

En el primer subepígrafe razonaré las implicaciones morales de esta pragmática aristotélica frente a categorías claves (*πρᾶξις*, *ἔργον* y *ποιήσις*) para narrar moralmente o no el quehacer ciudadana. En el segundo subapartado la fundamentación pondrá el foco en una diferenciación entre *πρᾶξις* y *εὐπραξία* que, a mi juicio, suele pasar desapercibida y conviene tener en cuenta, aunque, ciertamente, no es la única vía para allanar el camino conciliatorio en las distintas maneras de hacer y de obrar humanas. En el tercer apartado me dedicaré a una hermeneutización del *τέλος*

17.2.1. Pragmática moral de la prâxis en Aristóteles.

Al aplicar este razonamiento en las arenas periodísticas y fuera de las redacciones, hemos de notar, por ejemplo, que la opinión pública es un concepto insuficiente en sí mismo desde el punto de vista moral y no desde una mirada empírica. Si esto último fuese garantía de democracia participativa y radical, la deliberación y el uso público de la razón bastaría con las métricas de ahora que miden indicadores como las KPI (Indicador clave de rendimiento, por sus siglas en inglés) o los estudios de sintonía o las encuestas de otrora. ¿Esta cuantificación numérica era y es realmente válida como signo de la razón práctica? Ciertamente no.

Nos interesa el abordaje desde la filosofía moral de la opinión pública. Al referirse a ella, Adela Cortina acude a apellidos morales, porque no basta con que el uso de la razón sea público, sino que ha de ser crítica, razonante, responsable para habla de sociedades auténticamente pluralistas (Cortina, 1995c, 2004a, 2004a, 2018c, 2021e); Neumann planteará su tesis de la espiral del silencio en una opinión pública razonada desde el miedo y el rechazo (Noelle Neumann, 2010); Vicent Gozávez habla de una opinión pública prudente con capacidad crítica en entorno digitales (Gozávez Pérez et al., 2019, 2021, 2023). Si nos quedamos en la neutralidad conceptual de opinión pública, como bien advirtió Habermas (1981), tarde o temprano habremos de reparar que puede ser manipulada y es preferible que esta pueda ser crítica. García Marzá y Calvo advertirán de la ideologización vía algorítmica de la manipulación de la opinión pública en la infoesfera (García Marzá & Calvo, 2022, 2024a).

El punto de partida de esta reflexión ha sido identificar la opinión pública razonante y responsable como el fin interno de la actividad informativa, por tanto, deseable y normativo. Y es lo que la ética cívica, de la mano de la filosofía práctica de Aristóteles, nos ha llevado a

¹⁷⁹ «Πάντες ἄνθρωποι τοῦ εἰδέναι ὀρέγονται φύσει», Aristóteles en su obra *Metafísica* (1998, Libro I, cap. 1, 980a, p. 2).

concebirla como una *prâxis* y no como una *poiēsis*. Esto a mi juicio, es un error. No podemos escindir ambas nociones del saber humano y sus respectivas virtudes, menos en tiempos en los que alegamos una hegemonía tecnológica con una razón estratégica e instrumental frente a una razón comunicativa. Este razonamiento va en dirección contraria de los fundamentos mismos de la hermenéutica crítica.

Analizaremos a continuación que hay una perspectiva, también desde este método filosófico, que concilia ambas dimensiones humanas del hacer y del obrar, sin que ello implique: a) alejarnos de un esquema aristotélico, b) la universalización de principios, c) una crítica aguda a las tecnociencias en detrimento del humanismo. Hemos de revisar pues, las raíces de este aparente divorcio entre el saber prudencial y el saber técnico.

Frente a corrientes que defienden la diferenciación y oposición entre *θεωρία* y *πρᾶξις* desde la historia de la filosofía (Annas, 1998) o bien desde una distinción complementaria (pero delimitada) entre eudaimonía y *prâxis* en Aristóteles (Engberg-Pedersen, 1983; Farieta-Barrera, 2018; Martínez Barrera, 2008; Stewart, 1892a; Yarza, 1986), hay quienes se han enfocado en otra diferenciación aristotélica: la oposición entre la *poiēsis* y la *prâxis* (Jiménez López, 2010; Knight, 2007; Liddell et al., 2025c) o incluso entre una complementariedad entre *ποίησις*, *πρᾶξις*, *θεωρία* y *εὐδαιμονία* (Conill, 2008c, 2021a; Cubells, 1967; Farieta-Barrera, 2018; L. Aranguren, 1998; Martínez Barrera, 2008; Stewart, 1892b; Yarza, 1986).

En la línea de un aparente carácter irreconciliable semántico y pragmático, como podríamos llamar a esta tendencia, está en la separación entre *poiēsis* y la *prâxis* para erigir los cimientos de la ética de la actividad informativa en Adela Cortina. Si bien parte de la propuesta del concepto aristotélico de *prâxis téleia* en la actividad informativa, hermeneutizado por Cortina en la ética cívica, mi fundamento para una infoética cordial para una ciudadanía digital frente a las *fake news* se razona desde otra perspectiva: la conciliación necesaria entre la *prâxis* y la *poiēsis* en la infoesfera.

Empecemos por entender lo que implica esta pragmática aristotélica al preferir y construir su tesis de ética con base en el privilegio del uso de la voz *prâxis* y no de la *poiēsis*. Este razonamiento y sistematización filosófico moral será replicado por Adela Cortina en la ética cívica para la actividad informativa.

Nos enfrentamos a otro problema que no es la herencia macinteryana o el legado interpretativo de la producción por parte de la Teoría crítica, sino este más cercano al Estagirita y de ámbito lingüístico: el de las traducciones y los sentidos de las voces que emplea. Según la edición que se emplee se interpretará *πρᾶξις* como acción, actividad o práctica (incluso obra);

y *ποίησις* como producción, producto. Estas son las nociones con las que se ha quedado Adela Cortina.

En inglés, Ackrill no se queda solo con «*production*» para la *ποίησις*, sino que emplea también la voz «*making*», una elaboración que tiende a asociarse más con lo manual; mientras que para *πρᾶξις* emplea «*doing*», un hacer que suele connotar algo intangible (Ackrill, 1978, 2023)¹⁸⁰; en esta misma línea de «*doing*» para *πρᾶξις* y «*making*» para *ποίησις*, se inscribe el diccionario griego-inglés *Logeion*, de la Universidad de Chicago (Goldenberg & Shanahan, 2024l).

La edición inglesa de Harvard de *Ética a Nicómaco*, a cargo de Rackham (1956), emplea «*product*» para la *ποίησις* y «*activity*» para *πρᾶξις*; mientras que en la traducción de la obra *Metafísica*, a manos de Tredennick (1933), se emplea «*action*» para *πρᾶξις*; y «*act of making*», para *ποίησις*. Veremos, empero, que el problema es más profundo que la arbitrariedad de significados o de voces. Hemos de viajar en el tiempo y acudir al griego ático de Aristóteles no solo por enfoque lingüístico-exegético, sino de raigambre hermenéutica. Comencemos este itinerario por repasar cuatro formas del quehacer en castellano y sus matices helenos antiguos.

En primer lugar, en el griego antiguo tenemos el término «*πρᾶξις, -εως, ἡ*» que significa práctica, operación o ritual mágico, práctica mágica concreta; es también una práctica que alude a alguno de sus elementos (ofrenda, amuleto, asesor, realización, fórmula, figura, calumnia, petición) (Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo et al., 2006d). Esto nos da una primera luz semántica: la relación entre la acción y sus elementos, como no ocurre, por ejemplo, con el acto o la obra del *ἔργον* o con la *ποίησις*. El verbo de esta *πρᾶξις*-acción es «*πράσσω*» (*prássō*)¹⁸¹ que significa llevar a cabo o ejecutar una práctica mágica (Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo et al., 2006e). Pabón y Beekes tienen una visión más generosa y más rica de la semántica del verbo *práссо*: atravesar, recorrer; significa también acabar, sí, pero terminar en el sentido de ejecutar, realizar, hacer; también es obrar, trabajar; ocuparse de algo o en algo, en este sentido, es administrar; es un actuar que implica, más que proceder, pensar en ese algo, proponerse. *Πράσσω* también tiene significados negativos como tramar, urdir, traicionar; y también connota salir bien en un empeño, tener buen éxito (Beekes, 2009, pp. 1229-1230; Pabón de Urbina, 2018, p. 496).

¹⁸⁰ Son dos textos de John Lloyd Ackrill; la cita del segundo análisis de Ackrill corresponde a la versión digitalizada y revisada por la editorial alemana De Gruyter, cuyo texto ha sido convertido en capítulo de libro, como ya ocurrió con la reimpresión en 1997 por la editorial original University of California Press. Inicialmente fue un artículo científico publicado en la revista académica *Mind*, 87 (4), en octubre 1978, pp. 595-601.

¹⁸¹ Otras morfologías del verbo son: ática o protohelénica, «*πράττω*» (*práttō*), que es la que usa Aristóteles; tenemos la forma del épico y jónico, «*πρήσσω*» (*préssō*); y del cretense «*πράδδω*» (*práddō*); Berenguer Amenós emplea la forma «*πράττειν*», (1999, p. 203).

Liddell et al. (2025j) matizan que puede denotar experimentar, no en un sentido empírico, sino en sentido ambiguo, fortuna o infortunio. De todo esto desprendemos el adjetivo calificativo «πρακτικός, -ή, -όν» (*praktikós*) que significa activo, práctico; poderoso en cuanto que es eficaz; y el adjetivo verbal «πρακτέος, -α, -ον» (*praktéos*), que connota normatividad: que ha de hacerse, que debe obrarse.

Hacer, fabricar, ejecutar también puede decirse en griego antiguo con el verbo «ποιέω, -ῶ» (*poiéō*), que además significa construir; realizar, efectuar, celebrar; también es engendrar, dar a luz, producir; obtener, sacar; poner; crear, inventar, componer; suponer, representar, considerar, juzgar; procurar, asegurar (Pabón de Urbina, 2018, p. 486). Adicionalmente puede significar también tener eficacia o un poder mágico; puede referir a una práctica, a una fórmula o a un nombre; es hacer, es crear, es también la acción de una divinidad (Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo et al., 2006c). El sustantivo «ποίησις, -εως, -ή» también significa acción, pero en sentido creativo, es decir, como creación; adopción, fabricación, confección; construcción, poesía o poema (Pabón de Urbina, 2018, p. 487). Este último sentido, vemos, es el que ha permanecido en castellano, en inglés («*poem, poetry*») y para poeta («*poet(ess)*») o en el alemán («*Poesie, Dichtung*») y para poeta, («*Dichter(in)*»).

En principio, puede afirmarse que hay algunas similitudes semánticas entre las acciones *prásso* y *poiéō*. Entre los muchos matices entre ambas acciones, hay uno que me ha llamado la atención: hay una acción racional y moral, que no es mecánica o manual, y también puede ejercerse en griego antiguo, no desde la *prâxis*, sino desde la *poiēsis*, y es con la construcción lingüística: «ποιέω βουλήν» deliberar (Pabón de Urbina, 2018, p. 486); hay una prefiguración, a mi juicio, gráficamente dicente y poetizadora de la deliberación: esta se construye, se edifica.

Beeks (2009) recoge ambas nociones -material e inmaterial- del hacer poiético que, respectivamente, en inglés serían «*to do*» y «*to make*» o en latín «*ago-agis-agere-egi-actum*» y «*facio-facis-facere-feci-factum*»- y subraya el peso semántico que tenía el verbo *poiéō* en el campo médico como: considerar, elegir, evaluar. Liddell et al. (2025i) y Goldenberg y Shanahan (2024k) incidirán, por el contrario, en la oposición de ambos verbos *prásso* y *poiéō*.

Ahora bien, en griego antiguo también tenemos una tercera opción: «ἔργον, -ον, τό» (*érgon*) para expresar acto, hecho, acción o empresa; y connota algo realizado, es producto; también significa maldad, intriga; acontecimiento, suceso, realidad (en alusión a algo pasado); es asunto, es ocupación, es actividad; es un quehacer o una molestia (que uno se toma); cuando significa trabajo alude a algo muy específico, muy propio de esta actividad. También denota guerra o lucha. Hermanado con el ἔργον, tenemos también el sustantivo «ἐργασία, -ας, -ή» que es trabajo, actividad u ocupación; especialmente alude al trabajo de campo, a la agricultura; es

comercio o, en este sentido, tráfico; también es oficio, negocio, eficacia y efecto; es práctica; es una obra o un producto, especialmente una figura o una estatua. El verbo es «ἐργάζομαι» (*ergázomai*) que significa trabajar, pero connotando la tierra, en el comercio o el cultivo (la tierra o un arte, es decir, algo específico); es producir, fabricar, construir, ejecutar, hacer (bien o mal algo; o el mal o el bien a alguien); etimológicamente este verbo está emparentado con «ἔρδω»: hacer, realizar, en especial un sacrificio, sacrificar (Beekes, 2009, p. 450; Goldenberg & Shanahan, 2024d; Pabón de Urbina, 2018, pp. 250-251).

¿Por qué el ἦθος en Aristóteles se queda con la *πρᾶξις*? Esta cuestión va más allá de su vínculo directo con su virtud, la razón práctica. Nos interesa, en todo caso, tener presente el uso que le da el Estagirita a estas voces. Por citar algunos ejemplos en Aristóteles, en el inicio mismo de *Ética a Nicómaco* (1094a), queda clara la diferenciación¹⁸² entre *πρᾶξις* y *ἔργα*, que Araujo y Marías traducen, respectivamente, como «acción» y como «obras»; en tanto que para *ἐνέργειαι*, dejan «actividades» (2018a, Libro I, cap. 1, p. 1). Parece haber un primer indicio de equivalencia entre *πρᾶξις* y *ἐνέργεια* (*enérgeia*), entre acción y actividades, y no entre *πρᾶξις* y *ἔργα*.

¿Podemos sostener que hay una sinonimia especial que le otorga Aristóteles a *πρᾶξις* y *ἐνέργεια* (*enérgeia*)? Sí, mas no es una pregunta cerrada con una respuesta única y definitiva. En todo caso, afirmarlo no se trata tampoco de una licencia arbitraria ni de los intérpretes ni de los filósofos, al menos en este caso, pues hay consenso en traductores, intérpretes y especialistas en asimilarlos y, en ocasiones, en igualarlos. Yo defiendo una sinonimia desde la similitud, mas no desde la exactitud o igualdad.

Adela Cortina se apoya en una equivalencia por exactitud y va más allá e incluye en este binomio sinonímico aristotélico un tercer concepto. Este es el de la *πρᾶξις τέλεια*, que toma del capítulo 8 del libro IX de la *Metafísica*, de Aristóteles, 1048b, (1998, Líneas 21-22, p. 456). En este capítulo el Estagirita distingue entre las voces «κίνησις, -εως, -ή» (*kinēsis*) y «ἐνέργεια, -ας, ἥ» (*enérgeia*); el filósofo griego quiere discernir la distancia que hay de una noción del movimiento, con la *κίνησις*, y la idea de acto, acción, energía, práctica, ejecución, vigor, de la *enérgeia*.

¹⁸² «Πᾶσα τέχνη καὶ πᾶσα μέθοδος, ὁμοίως δὲ **πρᾶξις** τε καὶ προαίρεσις, ἀγαθοῦ τινὸς ἐφίεσθαι δοκεῖ: διὸ καλῶς ἀπεφήναντο τάγαθόν, οὐ πάντ' ἐφίεται. διαφορὰ δὲ τις φαίνεται τῶν τελῶν: τὰ μὲν γὰρ εἰσιν **ἐνέργειαι**, τὰ δὲ παρ' αὐτὰς **ἔργα** τινά» (Aristóteles, 2018a, Líneas 1-5, p. 1). Las negritas son mías «Toda arte y toda investigación, y del mismo modo toda **acción** y elección, parecen tender a algún bien; por esto se ha dicho con razón que el bien es aquello a que todas las cosas tienden. Pero parece que hay una diferencia entre los fines, pues unos son **actividades**, y los otros, aparte de estas, ciertas **obras**» (2018a, p. 1).

El Estagirita contraponen el construir y el aprender, que son *kínēsis*, movimiento (imperfecto, en cuanto que es inconcluso) a la acción de la visión o la contemplación -a las que llama *enérgeiai*- y las define acciones perfectas (1998, pp. 464-470). En las primeras operaciones, la acción termina con la producción del efecto (poner un ladrillo sobre otro, es decir, construir, no es la casa en sí misma), mientras que en los segundos actos, el fin se patentiza en el acto. Esta asociación está muy lejos de ser arbitraria o semántica en Aristóteles. Vemos entonces una equivalencia más exacta entre *πρᾶξις τέλεια* y *ἐνέργεια*.

Desde la lectura de la ética cívica, se desprende una sinonimia entre los conceptos aristotélicos *prâxis* y *prâxis téleia* en la actividad informativa que, a juicio de Cortina equivalen a lo mismo y, por tanto, apegándose fielmente al esquema del filósofo heleno, queda marginada la *poiēsis* en la configuración de un marco ético periodístico (Cortina, 2004a, 2004a). En la ética cívica hay un triángulo isósceles entre *prâxis*, *prâxis téleia* y *enérgeia* (Cortina, 2018b).

El concepto de *πρᾶξις τέλεια* contrasta con el despropósito de una *πρᾶξις ἀτελής*¹⁸³ (*prâxis atelēs*), una actividad imperfecta¹⁸⁴, que, cual flecha sin rumbo refleja la práctica incompleta. Es el caso de las *fake news*, que son, en principio, *prâxis atelēs* siguiendo el esquema del Estagirita y de la ética cívica. Una noticia falsificada no es eficaz para lograr la *entelécheia* o la *prâxis téleia* de una opinión pública razonante y responsable, perpetúa la desinformación, deambula *ad infinitum* en la infoesfera. Desmentir *fake news* toma más tiempo y es más complejo que divulgar una noticia auténtica.

La sinonimia entre *πρᾶξις* y *ἐνέργεια*¹⁸⁵ luce explícita en el capítulo 7 del libro I de *Ética a Nicómaco*. Una lectura más atenta repara, sin embargo, en un matiz que hemos de tener presente: la *prâxis* que menciona Aristóteles en este capítulo nunca está sola. La *prâxis* está acompañada o condicionada por la razón (*λόγος*), por la virtud (*ἀρετή*), por el bien (*εὖ*) o por

¹⁸³ Volviendo a etimología «ἀτελής, -ές» podría indicarnos primeramente que se trata de un despropósito, de una ausencia de propósito (ἀ, privativo + τέλος, finalidad, propósito), pero su significado es mucho más amplio y con matices más exactos; incumplido o que no se consuma; incompleto, que no termina, inagotable, sin fin o, incluso, que no ha iniciado; sin valor, pobre, nulo, escaso; mediocre; incapaz; inválido, sin fuerzas, pequeño; imperfecto, indeterminado; que no cumple con un fin, que es ineficaz, impotente (Goldenberg & Shanahan, 2024b; Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo et al., 2006b; Pabón de Urbina, 2018, p. 93).

¹⁸⁴ Aristóteles, *Metafísica*, IX, 7, 1048b, «κίνησις ἀτελής». La traducción castellana es de Valentín García Yerba: «movimiento imperfecto» (1998, Línea 29, pp. 456-457).

¹⁸⁵ Tengamos en cuenta que en griego antiguo «ἐνέργεια, -ας, -ή» (*enérgeia*), además de ser cognado de energía, significa también -y esto es más dicente- eficacia, poder, fuerza (Pabón de Urbina, 2018, p. 205); es vivacidad, animación, puesta en práctica; pero puede ser una acción divina o sobre natural, una fuerza cósmica, que cobrará un sentido antropológico en la noción de actualidad y de ejecutividad en Ortega y Gasset en su *Introducción a una estimativa - ¿Qué son los valores?* (OO. CC. 2005, Volumen III, p. 538-539) y en el capítulo Pensamiento y «progreso hacia sí mismo» en Aristóteles, de su *Prólogo a Historia de la filosofía*, de Émile Bréhier (OO. CC. 2010, Volumen VI, p. 163-169). En gramática, *ἐνέργεια* es una fuerza activa, a diferencia de la voz pasiva; fuerza vital, realización; vigor; es un movimiento, pero se opone semánticamente a la «δύναμις, -εως, -ή», entendida esta como potencia (Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo et al., 2006e; Liddell et al., 2025b). Aristóteles no las verá como opuestas sino como formas distintas del movimiento.

una orientación hacia lo bueno o el bien (*ἀγαθόν*). No podemos inferir, entonces que toda praxis sea buena *per se*, aunque esté vinculada a la razón práctica. En este línea argumental Cubells (1981)¹⁸⁶ diferencia el acto energético o *ἐνέργεια* de la praxis.

La lectura de Cubells dista de una sinonimia por exactitud entre la sola *πρᾶξις* y la *ἐνέργεια*, como propone la ética cívica. Sobre el inicio de *Ética a Nicómaco*, Cubells despeja cualquier duda: en este pasaje, *πρᾶξις* no contiene el fin en sí misma, sino que es un término genérico -diríamos con nuestras palabras extramoral- para «acción» (Cubells, 1967, 1981). La *πρᾶξις* se diferencia así de las *ἐνέργειαι* que sí contienen el *τέλος in-corporado* en su ejecución y en el tiempo finito. En esta línea ha interpretado el maestro Ortega y Gasset *ἐνέργεια* como una «ejecutividad» frente a una idea fijista, quietista de la vida en la cosmovisión griega, y que Aristóteles se atrevió a plantear el movimiento de la vida desde el acto en sí y su potencialidad: el ser no es un ser inmóvil sino ser como *actualidad*. Es operante (OO. CC. 2008c, Volumen VIII, p. 229).

Hemos de reconocer también que el léxico del Estagirita no siempre es sistemáticamente congruente (Ackrill, 2023), siempre hay margen para contradicciones o reinterpretaciones. Esta disparidad ocasional puede entenderse a que la preocupación principal del filósofo heleno no era lingüística, sino lograr una coherencia lógica (Bolonyai, 2005; Shields, 2023), también a que el filósofo heleno se encuentra en su labor filosófica y contemplativa con categorías nuevas que carecen de voces y porque el *Corpus Aristotelicum* ha sobrevivido no como pretensión de sustituir su obra publicada, sino para fungir de contrapartida y complemento; de allí desprendemos que el Estagirita expuso sus teorías y explicaciones en diferentes formas en su enseñanza oral y en sus obras publicadas, y en conferencias sobre temas tratados en sus escritos anteriores (Bos, 1987, 1989; Cubells, 1967; Zürcher, 1952), en una palabra el *Corpus Aristotelicum* también ha contado con «editores silenciosos».

La raíz de esta indistinción frecuente entre *πρᾶξις* y *ἐνέργεια* se encuentran en otra diferenciación pilar en el pensamiento del filósofo heleno. La pragmática del Estagirita sobre esta diferenciación concreta entre *κίνησις* y *ἐνέργεια* parece, en principio, bastante clara.

Para no incurrir en abstracciones de la acción moral, Borisonik (2011) se vale de este acompañamiento o condicionamiento del *λόγος*, de la *ἄρετή*, del bien (*εὖ*) sobre la praxis para argumentar que esta, al no ser, deductiva, sino deliberativa, su tarea no es buscar fines, sino los mejores medios para alcanzarlos los fines. El trasfondo es que la realización sola de la actividad

¹⁸⁶ El texto original titulado, *El acto energético en Aristóteles*, es de 1961. Cito la edición disponible en la biblioteca de humanidades de la Universitat de València. Fue la tesis doctoral de Fernando Cubells en la Facultad de Teología San Vicente Ferrer, en València.

no garantiza su excelencia. El autor persigue poner de relieve el *érgon* aristotélico y su conexión con la virtud. Ciertamente *ἔργον* no es *ἐνέργεια* ni *πρᾶξις τέλεια*.

Pongo unos ejemplos sobre el uso del Estagirita de *ἔργον* y de *ἐργασία*: el capítulo 1 del libro IV de *Ética a Nicómaco*, «*ἐργασία*» es traducido por Araujo y Marías como «negocios» (Aristóteles, 2018a, párr. 1121b, línea 34, p. 56); y en el capítulo 1 del libro VI de *Ética a Nicómaco*, notamos en 1160a¹⁸⁷ que Araujo y Marías donde pudieron traducir «trabajar», han preferido «hacer dinero» (2018a, Línea 15, p. 132). Para nuestro propósito conviene empezar por entender que trabajo (*érgon*) es la actividad característica de cada cosa, está dada por la naturaleza; de allí la flexibilidad en la interpretación según el contexto que plantee el filósofo heleno. En todo caso, el *ἔργον* no es contingente sino sustancialista, a diferencia de la *prâxis*, que puede ser de otro modo.

Verbi gratia: el *ἔργον* de los ojos es la visión; no es un acto contingente. El *ἔργον* del pintor es un cuadro, no la interpretación de un instrumento musical. El *trabajo* u *obra* de un zapatero son la fabricación de los zapatos; y el de un compositor, la letra de una canción o un poema. Pese a que el fin esté dado, no está manifiesto sobre cómo ha de realizarse esta obra. Esta incondicionalidad puede llevar a que la ejecución sea mala o buena, es decir, aunque no sea excelente, igual se lleva a cabo. De manera que, desde la lectura de Borisonik, el *ἔργον* como indicador de excelencia o de perfección del hombre (entendida como consumación, plenitud o cumplimiento eudaimónico) no es posible.

Desde la neutralidad pragmática-moral del término *ἔργον* en Aristóteles, la tesis que Borisonik (2011) defiende es la importancia de la reflexión previa a la realización de cualquier acto o acción, con lo cual el peso está, a juicio del autor, en la *φρόνησις*, virtud que muestra su carácter racional y se materializa en el *érgon* humano; visto así, la tesis de neutralidad moral que propone Borisonik es cuestionable porque es contradictoria *a nativitate* y más cuando lo que subyace en este planteamiento es el vínculo entre las virtudes (*ἀρεταί*) y las obras (*ἔργα*). Segundo, si bien, las obras no están condicionadas (pues al final alguien puede tocar un instrumento musical -sabiéndolo tocar o no, incluso, sabiéndolo tocar puede la interpretación salir bien o mal-, pero la acción se ejecuta), lo que está en la mente de Aristóteles, a juicio del autor, es la prioridad que tienen las acciones que se hacen eco del uso de la razón práctica. Así pues, no cabe duda para Borisonik (2011) del carácter eminentemente descriptivo del *ἔργον* aristotélico frente a la condición virtuosa, se entiende entonces que el autor parte de una premisa de una oposición vinculante entre las *ἀρεταί* y las *ἔργα*.

¹⁸⁷ «πλοῦν πρὸς ἐργασίαν χρημάτων ἢ τι τοιοῦτον» (Aristóteles, 2018a, Línea 15, p. 132).

Gómez-Lobo (1988) ya planteaba esta neutralidad del *ἔργον* aristotélico como punto de evaluación del buen hombre o de la actividad, mas no pone el acento en la prudencia previa al acto. Desde la perspectiva de Gómez-Lobo, el *ἔργον* humano en Aristóteles es entonces equivalente a su fin natural. En esto coincide con Borisonik, pero difiere de la dimensión deontológica que esgrime Adela Cortina del *τέλος*. ¿Cómo se transmite esta finalidad sustancialista? Gómez-Lobo argumenta que se adquiere a través de la razón y de la *prâxis*, lo cual complejiza aún más la comprensión del *ἔργον* aristotélico por cuanto lo asocia no solo al *τέλος*, de corte metafísico biológico, sino a la práctica, sea esta correcta o no, fruto o no de la razón.

Pero ese es el punto de Gómez-Lobo sobre la neutralidad moral de la obra: no es ni buena ni mala moralmente. Este punto ya había sido esbozado por Cubells: ¿se puede tender al *τέλος* sin condicionar moralmente la *προαίρεσις*? Contrario a lo que consideran Gauthier y Jolif (1970), Cubells (1967) sostiene desde la ontología que -con independencia de cómo se traduzca *προαίρεσις*, bien como intención, o bien como elección- hay que comprender la dimensión teleológica o tendencia a la finalidad de la acción y no una dimensión moral.

Gómez-Lobo (1988) defiende así la neutralidad moral de la obra y del obrador, aunque incurre, a mi juicio, -al igual que Borisonik- en la contradicción, pues alega que actuar bien en la moral, en la vida práctica y en la vida teórica se rige por la razón y por las virtudes. Si lo traemos al mundo informativo: podría aplicarse tal neutralidad de la obra y del obrador en la pretendida objetividad periodística. Desde la mirada de Gómez-Lobo la neutralidad moral cuando no se logra en lo moral, en lo práctico y en lo teórico, no necesariamente se debe a la irracionalidad: el cobarde arroja su escudo para preservar su vida, un necio delibera bien hacia un mal fin, y un error en el pensamiento teórico implica entretejer un logos que deviene en falacia. Visto así, un periodista podría no ser objetivo por vía racional. Con lo cual, contrario a lo que estimaba Borisonik (2011), Gómez-Lobo ya anticipaba que no podía inferirse vínculo alguno entre el *έργον* humano y el bien humano.

Stemmer (2005) y Baker (2015, 2021) no están convencidos de la neutralidad moral del *ἔργον* aristotélico y ponen de manifiesto, a juicio de cada uno, la necesidad del hombre de intervenir en la naturaleza, pues el acto no se hace a sí mismo. Aunque la obra tenga el fin en sí mismo, se requiere de la agencia humana para ejecutar ese *ἔργον*. Hay, pues, un viraje de la mirada ontológica hacia una perspectiva antropológica del *ἔργον* como categoría para escoger y organizar la vida. Pero esto supone, a mi juicio, aceptar la acción fronética como mediación. Stemmer (2005) irá más allá y planteará una dimensión existencial del *ἔργον* aristotélico: ¿cuál es la *obra*, no en un sentido práctico o de producción, sino en sentido funcional del hombre en

general? En Aristóteles esto ya estaba claro: la *bíos theoretikós* o, en su defecto, la *bíos praktikós*, porque no todo hombre tiene en su naturaleza el fin de una vida contemplativa en la sabiduría.

Pese a los intentos de moralizar el *ἔργον* aristotélico, podría objetarse que esta hermeneutización antropológica-existencial tiene más cabida en estos tiempos, mas en el contexto aristotélico habría que hilar más fino. Podría argumentarse también, aun si fuese el caso de un *ἔργον ἠθικόν* en Aristóteles, tiene mayor fundamento plantearlo no desde la obra en sí, en el hilo argumental del filósofo heleno, sino desde la identidad práctica (moral) del sujeto en el que se parte de la acción moral o *práxis* (Casales-García & Andrade, 2021), mas no de una virtud en el *ἔργον* del hombre, inexistente en Aristóteles; como sí ocurre en con la *phronēsis*, en la praxis; o como también sucede con la virtud de la *téchnē*, en la *poiēsis* aristotélica. Pese a ello, la *τέχνη* y la *ποιήσις* no gozan de un estatuto moral ni en el Estagirita ni en Adela Cortina: ambos se aferran a la razón práctica de la actividad humana.

Aunque no me centraré en este enfoque existencial, sirve la pregunta de catapulta para cuestionarnos desde nuestras circunstancias digitales actuales: ¿cuál es el *ἔργον* de un analfanauta, teniendo en cuenta que puede generar «información» con IA, aun sin tener criterios como jerarquización, contraste y noción de veracidad? La tentación de mi primera respuesta sería afirmar que el *ἔργον* es la desinformación, pero no dejaría de ser, en todo caso, una falacia de una metafísica biológica. Además, no creo que *por naturaleza* la obra de un analfanauta o un prosumidor *sea* generar mendacidad o información falsificada; pues en no pocos casos puede tratarse de información veraz, pero no deja, por ello, ser antiético compartir noticias sin leer, sin verificar ni contrastar o divulgar información de una fuente de cuya fiabilidad no se tenga certeza. Mi interés está, por tanto, en centrar la atención no en la «τύχη» (*týchē*) o azar (algorítmico o no) en las infodietas, sino en la acción y producción conscientes, racionales fruto de un deseo entrenado y orientado hacia una buena elección y se concrete en un uso público crítico y responsable de la razón.

Esto nos hace centrar la mirada, en principio, más que en el *ἔργον*, en la *práxis* ciudadana, tal y como defiende Adela Cortina. Solo que, precisamente, no hemos de perder de vista su antropología mínima en la ética cívica, pues es el sujeto el que ejecuta la acción moral. Ello no justifica, desde mi perspectiva, el desdén por la noción poiética. Y puede argumentarse que el carácter moral tampoco es inherente a la praxis, porque la praxis en el filósofo heleno también es moralmente falible, aunque sea voluntaria, puede ser irracional. ¿La *práxis* implica

per se una acción moral? Revisemos lo que expone Aristóteles en el capítulo 2 del libro III de *Ética a Nicómaco* (1111b)¹⁸⁸:

Corresponde tratar la **elección**; parece en efecto, que es lo más propio de la virtud y es mejor criterio de los caracteres que las **acciones**. La elección es manifiestamente algo voluntario, pero no se identifica con lo voluntario, que tiene más extensión: de lo voluntario participan los niños y los otros animales, no de la elección, y a las acciones súbitas las llamamos voluntarias, pero no elegidas. (2018a, p. 35).

Aunque se trate de acciones generales -extramorales o que carezcan el fin en sí mismas-, las pragmáticas aristotélica y de Cortina se inclinan por la *prâxis*. Sin embargo, más destacable, a mi juicio, no es la primacía de la moralidad de la *prâxis* en sí, como la ética cívica defiende, o la agencia moral, sino lo que subyace y hemos de resaltar es la facultad proairética experiencial frente a una metafísica biológica (Gracia Calandín, 2023), que incluye, a mi juicio, una dinámica del buen elegir frente a una práctica fija de emitir o recibir mensajes, tal y como plantea el esquema de la ética cívica en la actividad informativa. Si mantenemos esta premisa como punto de partida, más que la acción en sí, sino en el agente moral y su lógica proairética, todo dependerá, entonces, desde mi lectura, en dónde se quiera poner el acento *ἠθικός* (*ēthikós*): en la actividad-*prâxis*, que es acción contingente; en el trabajo-*érgon*, que es una obra con fin natural dado; o en la *poiēsis*, que es producción contingente. En parte es así, pero el silogismo práctico de Aristóteles es más complejo tanto hace 24 siglos como ahora. El estatuto moral de la *prâxis* no obedece a una pragmática *de facto*.

Si la cuestión es la materialización o concreción de la acción moral entretejida con la capacidad poética del sujeto, en Aristóteles, ya sabemos que su desdén radical por este tipo de producción marcará *una* respuesta negativa. En principio, Aristóteles tiene la *ποίησις* en menos, porque no es una realización que *se* emprende por sí misma, sino que está condicionada o supeditada a un fin externo. Pero ¿externo a quién? Podría argumentarse que esta exteriorización subjetiva teleológica ocurre también con el *ἔργον*, pero no es así: este trabajo u obra (*ἔργον*), al tener un fin natural prefijado en sí mismo, está por encima de la *poiēsis*; el *ἔργον* tiene, por decirlo así, el fin en su interiorización, aunque sea un acto mecánico (no moral). ¿Puede sostenerse que la *producción* carece de un estatuto moral en Aristóteles?

¹⁸⁸ «(...) περὶ προαίρεσεως ἔπεται διελθεῖν: οἰκειότατον γὰρ εἶναι δοκεῖ τῇ ἀρετῇ καὶ μᾶλλον τὰ ἥθη κρίνειν τῶν πράξεων. ἢ προαίρεσις δὴ ἐκούσιον μὲν φαίνεται, οὐ ταῦτὸν δέ, ἀλλ' ἐπὶ πλέον τὸ ἐκούσιον: τοῦ μὲν γὰρ ἐκούσιου καὶ παῖδες καὶ τᾶλλα ζῶα κοινωνεῖ, προαίρεσεως δ' οὐ, καὶ τὰ ἐξαίφνης ἐκούσια μὲν λέγομεν, κατὰ προαίρεσιν δ' οὐ» (2018a, Líneas 5-10, p. 35). Las negritas son mías para expresar, respectivamente, elección y acciones; la traducción de Araujo y Marías. Más adelante en ese capítulo Aristóteles dirá en 1112a: «(...) ἀλλ' ἄρα γε τὸ προβεβουλευμένον; ἢ γὰρ προαίρεσις μετὰ λόγου καὶ διανοίας. ὑποσημαίνειν δ' ἔοικε καὶ τοῦνομα ὡς ὄν πρὸ ἐτέρων αἰρετόν» (2018a, Líneas 15-18, p. 36). La traducción es de Araujo y Marías: «(...) pues la elección va acompañada de razón y reflexión, y hasta su mismo nombre (*pro-airesis*) parece indicar que es lo que se elige antes que otras cosas» (Aristóteles, 2018a, p. 36).

Cortina sostendrá -en la línea del Estagirita- la inferioridad moral de la *ποίησις*, por perseguir fines externos y privilegiará la *πραξις* como acción concreta moral. Borisonik (2011), desde una visión paradójica de neutralidad moral -aunque defienda el vínculo moral entre la obra y las virtudes-, Stemmer (2005) y Baker (2015, 2021), defenderán el carácter moral del *ἔργον*. Otros autores como Conill (2008c, 2016c, 2021a) defenderán el estatuto intermedio moral de la *ποιῆσις* en la filosofía práctica de Aristóteles como un *logos* práctico; es intermedio porque está entre el razonamiento apodíctico o demostrativo y la historia, que se encarga de lo particular. Más adelante me detendré en esta cuestión.

El fin de la *ποίησις* no se corresponde con quien la ejecuta, por eso es externo al agente y depende de quien se beneficie o consuma el bien o producto: el edificio no es para el constructor (Knight, 2007). El trabajo, asociado con la *ποιῆσις*, de un esclavo no propicia la libertad en el siervo en los tiempos del Estagirita (Innerarity, 1990). Este razonamiento aristotélico es, en todo caso, es críticamente cuestionable: ¿qué tiene de inmoral tal producción o el trabajo *poiética*? En sintaxis podríamos formularlo de la siguiente manera: el fin o complemento de finalidad no se corresponde con el sujeto de la acción, ni con la obra en sí (objeto directo), sino con el beneficiario (objeto indirecto) de la acción.

Volviendo al esquema aristotélico, la *praxis* aristotélica -y de quien Cortina se fundamenta para tejer su ética periodística-, es una acción humana orientada hacia la *πόλις* y es, por tanto, una acción política, ética virtuosa, pues conduce naturalmente a la eudaimonía del actor, en vez de servir a fines determinados e inferiores, marcados por y para otros.

Pero el desdén por la *ποιῆσις* se da, además, porque en el pensamiento aristotélico, el fin interno (del alma del ejecutor) de la actividad -*praxis*- humaniza el mundo exterior. Y este no es el caso de la *ποίησις* aristotélica, cuyo fin externo mundifica el alma del agente (Cubells, 1967, p. 98). Con trazas platónicas, según el Estagirita la producción mantiene al hombre apegado a la materia y le impide el acceso a lo espiritual (a la sabiduría) y, por tanto, lo disminuye en autonomía, pues lo somete a las necesidades de la vida (Innerarity, 1990). La *ποίησις* en este sentido -amplio- es asociado al trabajo, que necesario para (sobre)vivir; la autora aclara que esta asociación con lo necesario del trabajo no ocurre con la vida contemplativa o con la vida práctica, aunque si bien es cierto el Estagirita tampoco dilucida la relación entre el trabajo y el saber, el hacer (*τέχνη*) y el producir (*ποίησις*).

En síntesis, coincido, en parte, con la necesidad de concreción o materialización de la virtud en la vida práctica del hombre como plantea Borisonik (2011), mas no con el argumento del *ἔργον* por cuanto no deja de incurrir en una metafísica biológica. Adela Cortina apelará además a una idea del valor de la inmanencia de la *praxis*, precisamente, opuesta a la

materialidad del contenido de la ética. Y aquí surge una cuestión primordial: la *prâxis* es la acción de lo contingente; el *ἔργον* tiene marcado un fin característico, no es contingente. La *poiēsis* se refiere específicamente a la producción, la creación intencionada de algo distinto de su productor humano.

Igual que Stemmer (2005) y Baker (2015, 2021), disiento de la neutralidad moral que defienden Borisonik (2011) y Gómez-Lobo (1988) en el hacer humano en Aristóteles, pues si la acción moral, entendida -equivocamente como *prâxis*- se opone a la *poiēsis*, quedaría claro en el Estagirita, que la producción no tendería a un fin bueno. Y no es así, como razonaré más adelante. Y esta idea es por demás cuestionable desde el mismo Aristóteles tanto por los matices de la *ποίησις* como de la *πρᾶξις*, punto al que volveré en el tercer epígrafe de este capítulo.

El «problema» del concepto poiético es que, en Aristóteles, representa desde su biohermenéutica la «κίνησις» (*kínēsis*) o movimiento (imperfecto, inconcluso) a diferencia de la *ἐνέργεια*. Y esto termina de explicar el razonamiento circular del pensamiento aristotélico, que Adela Cortina ha trasladado y hermeneutizado vía kantiana y vía ética discursiva, a las éticas aplicadas.

Conviene recordar, en todo caso, que el Estagirita reconoce en el capítulo 4 del libro VI de *Ética a Nicómaco* (1140a) que tanto la *ποίησις* como la *τέχνη* también son contingentes. Por este quicio, autores neoaristotélicos como Conill (2021a) y Reeve (2012, 2013) hermeneutizan la acción poiética mediada por el juicio prudencial; el filósofo valenciano incidirá en la *proairesis* que antecede a la producción poiética; mientras que el filósofo irlandés hará hincapié en la intervención de la razón práctica frente al azar o la suerte «τύχη» (*týchē*). Tanto la *ποίησις* como la *τέχνη* tienen también un estatuto moral, pese a ser, en el esquema aristotélico, *κίνησις* y no *ἐνέργεια*. Desde el *λόγος φυσικός* o biohermenéutica del Estagirita podría entenderse alguna reticencia, mas no desde una hermenéutica crítica que repara en la agencia o ejecutividad moral antropológica para apropiarse de la técnica.

No toda actividad (*prâxis*) es igual con respecto a otra, sea racional o no, voluntaria o no. Si lo aplicamos a nuestro tema de las *fake news*: no existe tal neutralidad moral en la desinformación, en los ciberanzuelos o en el *astroturfing* ni cualquier otro desorden desinformativo, no solo porque la agencia moral recae en el individuo, sino porque son acciones (*πρᾶξεις*), haceres (*ποιήσεις*) u obras (*ἔργα*) perniciosas *per se*, que nos desvían de una la madurez y de la responsabilidad de forjar una opinión pública prudente.

Pero esta tesis aristotélica es por demás cuestionable. Las obras de arte cinético, por ejemplo, de Jesús Soto o de Carlos Cruz Diez, son *poiēsis*. Y, lejos de denigrar la dignidad de los agentes, los eleva a la categoría de artistas universales. Se han apropiado de tal manera de

la *τέχνη* que su intervención es digna de contemplación. No conforme con ello, patentan también una circularidad silogística en la obra: la obra inmanente y con un fin en sí misma, es *prâxis τέλεια* de los artistas. Son *ἐνέργειαι* y también su *poiēsis* creadora y creativa y su *érgon*. Son obras que, además, integran al espectador con la obra cuyo arte contemplativo es fin en sí mismo y son sello del agente no son quehaceres prácticos o poiéticos antiéticos.

Podemos establecer un paralelismo *prâxis τέλεια* en la actividad informativa y concebir una opinión pública que integre el fin práctico y normativo de un uso público de la razón cuyo inicio no esté marcado solo por la *poiēsis* y el *érgon* de la industria informativa, sino también que integre la razón práctica, además para juzgar y discernir las infodietas, para crear contenido y divulgar críticamente noticias que eleven la debate público en la infoesfera.

17.2.2. La buena práctica informativa. Prâxis atelés de las fake news.

Avanzamos en nuestro camino para encontrar no ya un quicio sinérgico entre las virtudes de la razón práctica y de la *τέχνη*, sino para ampliar el paisaje integrador entre la *praxis* y la *poiēsis* de la actividad informativa orientada con una *prâxis τέλεια* muy clara. Las *fake news* se crean no solo en laboratorios de comunicación política, sino que también tienen su origen en los rumores, en las cámaras de eco y en vulnerabilidades cognitivas (Arora, 2021; González-Castán & Wagner, 2023; Malhotra, 2023; Palomino Gonzales, 2019).

Los grupos de Whatsapp, del trabajo o de amistades son un claro ejemplo de este producir e intercambio de desinformación. Unos alegarían de inmediato que detrás hay una razón instrumental, estratégica, e incluso algorítmica e ideológica. Otros defendemos que, además de ello, las *fake news* son fruto en no pocos casos de falta de competencias digitales cuya brecha -epistemológica y ética- se acrecienta a pasos agigantados si no se atiende la alfabetización mediática desde la filosofía moral. No veo, empero, preocupaciones enfrentadas, sino miradas diversas para un mismo problema que también tiene su *γένεσις* (*genesis*) en el hacer y en el obrar de las personas corrientes y molientes. El problema es cuando estos rumores o información falsificada permea nuestras creencias y el individuo carece de una ética de la convicción o responsabilidad ético-epistémica (Ferretti, 2021, 2023; Fine, 2007; Wagner, 2022, 2023) y estas creencias llegan al debate público en la infoesfera.

Y ello ameritan una revisión de la responsabilidad ciudadana desde la producción poiética de la información y de la *τέχνη* informativa y que, yo defenderé desde una ejecutividad y apropiación orteguiana. Esta propuesta de infoética cordial de, por y para una ciudadanía digital, que es una perspectiva, no colida con el proyecto político de una ética cívica que ha buscado sin descanso una puente entre mínimos de justicia y máximos de felicidad.

Es prudente reflotar otro matiz en Aristóteles para el robustecimiento de una alfabetización mediática y es el de la buena praxis. Diluir *prâxis téleia* en *prâxis* tiene ecos teóricos de inadecuación hermenéutica y tiene implicaciones prácticas que vemos cuando en su praxis ciudadana, un analfanauta divulga racionalmente *fake news* con fines nobles.

El concepto de *πραξις τέλεια* contrasta con el despropósito de una *πραξις ἀτελής* (*prâxis atelês*), de una actividad imperfecta¹⁸⁹, que, cual flecha sin rumbo refleja la práctica incompleta. La hipótesis en la que se sustenta esta tesis es que las *fake news*, además de ser mala praxis informativa, profesional y cívica, son también una perversión poiética de la *téchnē* a través de la verosimilitud, de la estética, de la emulación del lenguaje y del estilo periodístico.

En nuestro recorrido por dilucidar dónde se ha encarnado, a mi juicio, la confusión de la ética cívica en la asociación libre de *prâxis* como actividad perfecta está en el texto del capítulo 5 del libro VI de *Ética a Nicómaco* (1140b). Si reparamos cuidadosamente en el pasaje en castellano citado interlinealmente con el griego, hay un matiz que Aristóteles plantea entre «acción» y «buena actuación» y suele pasar desapercibido. La primera voz corresponde a «*πραξις*»; la segunda, a «*εὐπραξία*» (*eupraxía*).

Notemos que el adverbio «*εὖ*» (*eû*), que significa bien, rectamente, justamente, felizmente, o el adjetivo «*εὖς, εὖ*» (*eûs*) que significa bueno, excelente, valeroso, noble se emplea como prefijo y junto con «*πραξις*» crean poéticamente otra palabra: «*εὐπραξία, -ας, -ή*»: buen obrar, buena fortuna, buen éxito, buena conducta (Beekes, 2009, p. 484; Goldenberg & Shanahan, 2024f; Pabón de Urbina, 2018, pp. 260, 267-268) y que Araujo y Marías han interpretado como «buena actuación». A mi juicio, esto no es al azar; forma parte de la pragmática moral de Aristóteles.

El filósofo heleno usa la voz «*εὐπραξία*» en el capítulo 8 del libro I de *Ética a Nicómaco*, 1098b (2018a, Línea 23, p. 10). También la emplea en el capítulo 3 del libro VII de *Política*, 1325b, y que Antonio Gómez Robledo interpreta como «obrar bien» (2018b, Línea 22, p. 206), mientras que Manuela García Valdés, para Gredos, *eupraxía* es «prosperidad» (1988, p. 409). Es cierto que, en las traducciones, cada intérprete usa también su propia voz, pero este pequeño gran matiz de Aristóteles marca una enorme diferencia. Ediciones en inglés coinciden en entender la *eupraxía* como «*good conduct*», obrar bien, buena conducta (Goldenberg & Shanahan, 2024f), o la traducción de Rackham para las ediciones bilingües de Harvard «*doing well*» en *The Nicomachean ethics* (1956, Libro VI, cap. 5, l. 6, p. 337) «*do well*» en *Politics* (1959b, Libro VII, cap. 3, l. 23, p. 551).

¹⁸⁹ Aristóteles, *Metafísica*, IX, 7, 1048b, «*κίνησις ἀτελής*». La traducción castellana es de Valentín García Yerba: «movimiento imperfecto» (1998, Línea 29, pp. 456-457).

Hemos expuesto y defendido, hasta cierto punto, el carácter moral de la *prâxis*¹⁹⁰, bien desde su racionalidad, bien desde el silogismo práctico propio del Estagirita y su biohermenéutica al emparentarla -desde la similitud, mas no exactitud- con la *ἐνέργεια*, o bien desde su carácter inmanente y contingente; condición esta última a la que Adela Cortina le da primacía para fundamentar, de la mano de la virtud de la razón práctica, su pragmática del lenguaje aristotélico en las éticas aplicadas.

Yarza (1986) coincide con Adela Cortina en la condición de inmanencia de lo contingente en la *prâxis* en Aristóteles, aunque este autor sí distingue -desde el método exegetico- entre *πρᾶξις* y *ἐμπραξία* y se plantea si el Estagirita incurrió en una incoherencia al considerar toda *praxis* como acción moral (como ocurre con la ética cívica) o, si más bien, la pragmática aristotélica atendía a una polisemia más general, en un sentido, digamos nosotros, extramoral. A diferencia de la corriente de que defiende solo la pragmática moral del concepto de *praxis* en Aristóteles -entre ellos Adela Cortina-, Yarza defenderá la ambivalencia, que no ambigüedad, de la profundidad del pensamiento del filósofo heleno; con lo cual se decanta tanto por una connotación moral de la acción, en algunos casos, como por una dimensión genérica del actuar humano, según el pasaje y la obra del *Corpus Aristotelicum*.

Sobre esta ambivalencia pragmática, podemos sostener que está alineada con la interpretación que matiza la sinonimia entre *πρᾶξις* y *ἐνέργεια* desde la proximidad, mas no desde la exactitud (Cubells, 1967, 1981). En el apartado anterior hemos cuestionado si era sostenible una vinculación radical o especial en la pragmática aristotélica y adelantábamos que, si bien la respuesta era afirmativa, tampoco era una cuestión cerrada. Por un lado, estaba la estrecha relación que plantea el Estagirita en el capítulo 7 del libro I de *Ética a Nicómaco*; y, por otro, los matices de Cubells sobre el inicio de *Ética a Nicómaco* para diferenciar la *prâxis* del *ἔργον* y de la *ἐνέργεια*.

De nuestra parte podemos añadir ahora otro matiz. Si bien Aristóteles iguala *ἐνέργεια* a «*πρᾶγμα*» (*prâgma*) (*πρᾶξις*)¹⁹¹, deja abierta la posibilidad de que la *ἐνέργεια*, además de ser

¹⁹⁰ Los traductores y comentaristas de ediciones francesas clásicas de *Ética a Nicómaco* como Gauthier y Jolif (1970) o la de Tricot (2012) insisten en la indistinción entre *πρᾶξις* y *ἐμπραξία* y, por el contrario remarcan la oposición entre *praxis* y *poiēsis*. En inglés, esta diferenciación la encontramos en Engberg-Pedersen (1983) se hace eco de esa diferenciación entre *prâxis* y *eupraxia*, a la que sí asocia con eudaimonía.

¹⁹¹ «(...) περὶ ἐνεργείας διορίσωμεν τί τέ ἐστὶν ἢ ἐνέργεια καὶ ποῖόν τι. καὶ γὰρ τὸ *δυνατὸν* ἅμα δῆλον ἐστὶν διαιρουσιν, ὅτι οὐ μόνον τοῦτο λέγομεν δυνατὸν ὃ πέφυκε *κινεῖν* ἄλλο ἢ *κινεῖσθαι* ὑπ' ἄλλου ἢ ἀπλῶς ἢ τρόπον τινά» (1998, Líneas 26-29, pp. 452-453). Los paréntesis y las negritas son mías: «tratemos ahora del *acto* y digamos qué es y cuál es su naturaleza. Al hacer nuestro análisis veremos que no sólo decimos que es *potente* lo que tiene poder natural para *mover* (*κινεῖν*) a otro o *ser movido* (*κινεῖσθαι*) por otro, ora absolutamente ora de cierto modo, sino también en otro sentido». Las traducciones son de Valentín García Yebra. Ese otro sentido al que refiere Aristóteles, distinto al *dinámico* «*δυνατός, -ή -όν*» (*dynatós*) que acaba de exponer, es el sentido *pragmático* o *activo*, como dirá a continuación en el inicio del capítulo 6 del IX de *Metafísica*, 1048a: «ἐστὶ δὲ *ἐνέργεια* τὸ

hecho o cosa (*prâgma*) o acto *en sí* (*ἀπλῶς*), puede ser acto en potencia (*δύναμις*), es un acto potente (*dynatós*). La preocupación biohermenéutica de su analogía física es que este acto energético carezca de fin -tanto en propósito como en tiempo-, lo que no lo reduce, a mi juicio, a la posibilidades de sus potencialidades.

Ahora bien, no por ambivalente que sea su conclusión sobre la pragmática aristotélica de *prâxis*, a Yarza (1986) se le escapa otro matiz, el de la *πραξις τέλεια*, quien, al igual que Innerarity (1990), suele aludir en ático-castellano como «praxis perfecta»; solo que Innerarity no se percata o se detiene en la voz *eupraxía*. En ambos autores la claridad conceptual de la *πραξις τέλεια* es patente: es una acción que se opone a la *κίνησις ἀτελής*¹⁹², que también es definida por Aristóteles en su tratado *Sobre el alma* como «ἀτελοῦς ἐνέργεια»¹⁹³ o «acto imperfecto» de la *κίνησις* o movimiento.

Me parece significativa la contribución de Yarza al plantear la visión temporal-procesual de las acciones perfectas, pues si se detiene el acto para que se desarrolle una etapa del proceso, hablaríamos entonces de *kínēsis*, ya no aprehenderíamos la concepción *actual* desde la *eficacia*, que es otro de los significados en griego antiguo de *ἐνέργεια*. Desde el *λόγος φυσικός*, podemos comprender que el trasfondo es apuntar a acciones finitas en el tiempo y circulares en el razonamiento; allí radica su perfección o cumplimiento, no solo en la actividad (*prâxis*) en sí.

En su extensa y enjundiosa experiencia en el aristotelismo, Conill ha reparado una vez en el concepto *eupraxía* (2021a, p. 256). Con *eupraxía* Conill alude a una conjunción ya anticipada por Aranguren en su tratado de la *Ética* (1998). Ambos autores coinciden en que la *eupraxía* es una conjunción del *êthos* en el que confluyen todos los saberes: teóricos, prácticos y poiéticos. Se trata de dos grandes contribuciones desde métodos filosóficos diferentes y complementarios. Aranguren enrumbo su reflexión por la vía exegética, fenomenología hermenéutica y crítica genealógica. Heredero del pensamiento zubiriano, Aranguren (1998) nos recuerda una primera paradoja frente a las tesis que insisten en poner(nos) camisetas de fuerza que divorcian las distintas dimensiones del saber aristotélico: además de ser *πραξις*, toda *θεωρία*

ὑπάρχειν τὸ **πρᾶγμα**» (Aristóteles, 1998, Líneas 31-32, pp. 452-453). Las negritas son mías: «el acto es, pues, el existir de la cosa».

¹⁹² «(...) Πᾶσα γὰρ **κίνησις ἀτελής**», capítulo 7 del libro IX de *Metafísica*, 1048b. Las negritas son mías: «Pues todo movimiento es imperfecto» (1998, Línea 24 y ss., pp. 456-457). La traducción es de Valentín García Yebra.

¹⁹³ «(...) ἢ γὰρ **κίνησις τοῦ ἀτελοῦς ἐνέργεια**», capítulo 7 del libro III del tratado *Sobre el alma*, 431a (2019, Línea 6, p. 120). He preferido la traducción más reciente de José Manuel García Valverde para el CSIC, que la de Tomás Calvo Martínez, para Gredos, por menos compleja. La negrita y los paréntesis son míos: «el **movimiento** sería acto (*ἐνέργεια*) de aquello que está inacabado (*ἀτελοῦς*)». Nótese la patente preocupación física (o biohermenéutica) de Aristóteles de incidir en el matiz con este otro pasaje: «φανερὸν ὅτι πρότερον **ἐνέργεια δυνάμειός ἐστιν**», capítulo 7 del libro 9 de *Metafísica*, 1049b. La negrita y la cursiva son mías para distinguir, respectivamente, en el texto en castellano: «está claro que el **acto** es anterior a la *potencia*». La traducción es de (1998, Línea 5, pp. 460-461). La traducción es de Valentín García Yebra.

es, a la vez, *ποίησις*, al menos incoativamente: el saber implica el «penetrar», es «registrar», es «intervenir» y hay, por ende, una unidad interna entre saber y la creación a través de la modificación. Una visión contradictoria con esta perspectiva de Aranguren puede coincidir con las críticas hacia una filosofía que funge más como funcionario notarial (Mas Torres, 1996) o la de Marx contra los filósofos que solo interpretan, pero no transforman el mundo (L. Aranguren, 1998).

Conill apela, en cambio, a la (bio)hermenéutica crítica para conciliar las virtudes de la razón práctica con la *téchnē*; se trata de un carácter que se apoya en la *phrónēsis* y el hombre se encamina hacia un modo de vida felicitante. Esta conciliación es dicente en Conill: porque no ve contrariedad, sino complementariedad entre la «ἐπιστήμη» (*epistēmē*) y la *τέχνη* con el propósito de vivir bien (*τέλος*), lo que posibilita una unidad de vida. A diferencia de la ética cívica, de Adela Cortina, en la lectura aristotélica de Conill, no hay un rechazo, sino una acogida hacia la noción poiética del saber hacer.

En una línea aristotélica, la ética cívica podría escudarse desde el entendimiento práctico, que la afirmación intelectual de la bondad de un objeto, guarda analogía la inclinación sensible a lo deleitable, si bien la inteligencia prescinde de la presencia actual del objeto, y así supera al mismo objeto y a la impresión deleitable, porque aprende el bien en sí, y no sólo un objeto particular Ennis (1944).

Esta diferencia es crucial y radical porque nos da nociones distintas de la *actividad* de una ciudadanía *activa* en la práctica informativa, como plantea la ética cívica, frente a una idea de ejecutividad -orteguiana- en clave de *λόγος φυσικός* o biohermenéutica crítica aristotélica para fundamentar una infoética cordial de una ciudadanía digital que se apropia de las circunstancias digitales y es capaz de ser agente-actor, dinamizador-energético, práctico y poiético en la infoesfera con la mira de una acción perfecta: la opinión pública razonante y responsable.

En su análisis sobre el Estagirita, Riedenauer (2000) habla de una «ética del esfuerzo» que contrasta con una lectura más recurrente de la teleología biológica o una hermeneutización deontológica del *τέλος* aristotélico. Riedenauer pone de relieve el esfuerzo de la *ὄρεξις* (*órexis*) para conducir trascendentalmente todas las facultades del alma y entelequialmente hacia la perfección natural o autorrealización del humano. El bien, desde esta perspectiva, no es un punto de llegada, sino una aspiración debida a su ser-para-sí-físico. Apreciamos aquí que el bien es, entonces, un punto de partida. Y ello se logra, a juicio del autor alemán, con la concreción central de la *órexis* sobre es el afecto (*πάθος*), que revela directamente el bien en la situación respectiva.

No habla de una razón vital orteguiana ni de un *lógos physikós* (biohermeneutizador, en Jesús Conill), pero Riedenauer le otorga un estatus a la unidad entre el *lógos*, el cuerpo y el *êthos*, que se extiende hacia la *pólis*. La racionalidad específica de la emocionalidad y la intencionalidad del esfuerzo, por tanto, disponen y constituyen la acción libre; la decisión (*proairesis*) es la unidad de realización del esfuerzo y la razón y, por ende, la respuesta al bien que aparece. El mundo está siempre abierto a la libre autodecisión a través del ser-abierto (Riedenauer, 2000). ¿A dónde quiere llegar el autor? A una noción placentera -no hedónica- de autorrealización personal y política.

¿Hasta qué punto estamos leyendo Aristóteles desde y para la mundo antiguo? ¿Hasta qué punto la relectura que estamos emprendiendo nos encarcela a esquemas contextuales que no son propios de nuestro tiempo, sin que ello implique que el pensamiento del Estagirita haya perdido vigor alguno? Incluso si se tratasen de perspectivas diferentes en tiempos disímiles podrían converger en la *actualidad* de otrora o de estos tiempos digitales. Estas cuestiones concentran, además de una crítica hermenéutica a visiones fijas, estáticas de la filosofía aristotélica, la paradoja procesal-temporal finita, contingente y energética del pensamiento: se piensa y lo pensado está siendo pensado. Es una acción perfecta -más allá de lo cuestionable o válidas que sean estas preguntas.

Pero volviendo a la crítica, vemos que el pensamiento aristotélico no es en cuanto es, es decir, no es una cosa fija y estática, sino que también *es* en su potencialidad y riqueza hermenéutica. La hermeneutización deontológica de Cortina es un ejemplo de esta *actualización* de la filosofía del Estagirita, o la adaptación del enfoque de capacidades, por parte de Martha Nussbaum; o el reflote poético de la ciencia, del mitos y la filosofía desde la noción poiética del heleno, en manos de Jesús Conill (2008c). Son un puñado de ejemplos que hemos empleado en esta tesis; y para hacer justicia, faltan cientos de ejemplos, que gozan de rigor metódico, pero validan la premisa del dinamismo y de la actualización de la *ἐνέργεια* de la filosofía de Aristóteles.

Retomando la cuestión de la *eupraxía*, no puede afirmarse, sin embargo, que la ética cívica desconozca esta categoría aristotélica de la *eupraxía*. Solo en un texto de su extensa y poiética labor teórica, Cortina alude a «*eupraxía*» para criticar la conciliación entre la vida buena y el buen hacer (Cortina, 1997c, p. 106) desde varias vertientes. Primero porque esta corriente reconciliadora recae en manos de cada individuo, en una ética intrasubjetiva. Esta tradición, que se aleja, a juicio de la filósofa valenciana del deontologismo de la ética cívica, cuestiona así a Ortega y Gasset y su propuesta del carácter que recae individualmente en cada hombre, la vocación de su vida y salvando sus circunstancias; el trasfondo de esta crítica es

que, a juicio de Cortina, este *ἦθος* es individualista, es fiel a la felicidad de sí mismo, pero repudia cualquier imperativo categórico universal.

Disiento de esta interpretación que se hace desde la ética cívica sobre Ortega y Gasset; la crítica al reduccionismo del imperativo categórico kantiano empieza con advertir del peligro de reducir al otro a una cosa (OO. CC. Ortega y Gasset, 2008c, Volumen I, pp. 667-669); segundo, una lectura más precisa de Ortega a Kant se percataría de que no hay una oposición al prusiano ni renuncia a la otredad, sino una lectura radical del otro que no puede empezar sino por el autorreconocimiento de la dignidad del «yo mismo»; es así como, a juicio del filósofo madrileño, se evita la cosificación del otro. La fenomenología del yo ejecutivo que no es solipsista, sino que goza de una dimensión política (Fernández Agis, 2007; Zamora Bonilla, 2013, 2023).

En su crítica a esta fusión de *eupraxía* y eudaimonía, Cortina cuestiona el planteamiento zubiriano de confiar en la inteligencia individual para proyectar la y las realidades patentes y latentes, que bien recoge Aranguren (L. Aranguren, 1998) en su propuesta de moral como estructura, y la conjuga a su vez con las tendencias inconclusas, que nos llevan a *pre-ferir*. Esta tensión entre estos dos polos -de (*pre-*)*preferencias* personales y la capacidad de identificar la bondad misma de la realidad a través de la inteligencia- tiene por trasfondo, a juicio de Cortina, una ética intrasubjetiva insuficiente para un proyecto ético-político que precisa de una ética intersubjetiva.

A mi juicio, en el texto por antonomasia del que se ha valido Adela Cortina para fundamentar las éticas aplicadas en un marco de ética cívica diluye la *eupraxía* en *prâxis*. Una obra o acción o actividad (*prâxis*) no es perfecta por sí misma, será moralmente buena porque *puede* contener el fin en sí misma o, porque concentra, *de facto*, el fin en sí misma. Pero hablamos de una latencia, de una posibilidad cuya perfección o buen fin está condicionados. Difiero de la lectura aristotélica de Cortina que defiende la inmanencia de la contingencia de la *prâxis* en la *prâxis* en sí; esta inmanencia de la contingencia de la actividad no está, a mi juicio, en la *prâxis*, sino en el *τέλος*, que es la categoría pragmática con la que Aristóteles termina de cerrar la circularidad silogística o coherencia filosófica de su planteamiento moral de la *πρᾶξις τέλεια*. Por tanto, *πρᾶξις* y *εὐπραξία* no equivalen a lo mismo.

Pongamos otro ejemplo: aseverar que *πρᾶξις* y *εὐπραξία* significan lo mismo sería como afirmar que «*δαίμων*, -*νοσ*, *ὁ* y *ἦ*» y «*εὐδαιμονία*, -*ας*, *ἦ*» denotan lo mismo. Y no es así. *Daímōn* tiene un uso muy polisémico: dios, diosa, divinidad inferior, poder divino; genio, espíritu; sombra, espíritu de lo muertos, fantasma; espíritu del mal; demonio; voluntad de los dioses, hado; fortuna, suerte, fatalidad, suerte funesta; lote, suerte individual personal, destino

otorgado al hombre (Beekes, 2009, p. 297; Goldenberg & Shanahan, 2024a; Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo et al., 2006b; Liddell et al., 2025a; Pabón de Urbina, 2018, p. 125). En tanto que *eudaimonía* significa concretamente: dicha, bienestar, felicidad (verdadera y plena), fortuna, riquezas, opulencia (Goldenberg & Shanahan, 2024b; Liddell et al., 2025b; Pabón de Urbina, 2018, p. 261). *Daímōn* no es *eudaimonía*; como tampoco *prâxis* es *eupraxía*. Ahora, en Aristóteles *eudaimonía* y *eupraxía* sí pueden equivaler pragmática y moralmente lo mismo.

Sin embargo, esta confusión o dilución entre *eupraxía* y *prâxis*, por un lado, no le resta fuerza moral da la pragmática aristotélica, hermeneutizada por Adela Cortina en su ética cívica y una larga tradición filosófica. La praxis no es una acción moral perfecta, sino una actividad moral en construcción, a diferencia de la *prâxis téleia*, que sí equivale a *εὐπραξία*. Aunque en el esquema aristotélico, *prâxis* y *poiēsis* sean opuestas, no quiere decir, tampoco que la creación poiética sea inmoral.

En todo caso, esta distinción entre *prâxis téleia* y *prâxis* abre el camino a otros conceptos necesarios para comprender la moral la acción en una dimensión más justa tanto para la noción de *prâxis* como para la noción de *poiēsis*. Casales-García & Andrade (2021) pondrán el acento de la acción moral de la *prâxis* no en su diferenciación con *eupraxía*, sino en la *proairesis*, como principio de la acción para matizar que en el Estagirita hay en la actividad algo más que movimiento (*κίνησις*, *kinēsis*), con lo cual se descarta que la praxis sea una acción humana eminentemente natural o automática, sino razonada, a diferencia del movimiento de los niños o de los animales; o incluso, desde lo irracional, en sentimientos como la ira. Siguiendo a Zagal (2013), quien sí repara en la noción de *eupraxía* (como práctica del bien), Casales-García & Andrade (2021) enfatizarán estos tres autores en la lógica proairética como motor de la acción humana racional, deliberada y electiva, a diferencia de otras acciones como los actos impulsivos, que son voluntarios, pero no proceden de una decisión deliberada.

A mi juicio, el trasfondo no es hallar la moral en la *prâxis* como fin en sí misma, sino concebirla tanto como medio -porque, sin duda, puede encarnar el fin en sí misma- como inicio de un deseo entrenado y de una elección deliberada, pero recordemos en todo caso, que toda práctica también puede ser falible. Puede ser una acción inacabada o inconclusa. De allí que su virtud sea la razón práctica que orienta la acción en la cotidianidad, en el drama, en los problemas y en los desafíos. La razón práctica se entrena en ellos y guía hacia la recta razón lo mejor que puede y ayuda a discernir -y actuar- entre lo que es bueno y lo que es malo, como afirma Aristóteles en *Ética a Nicómaco*, 1140b.

En síntesis, como apuntaba Aranguren, cada una de nuestras acciones en el mundo tiene dos vertientes: una transeúnte, que corresponde a la externidad, a la *poiēsis* griega o al *facere* latino; y otra -la auténticamente ética-, la pertenece a nuestra internidad, de la *prâxis* griega o del *agere* latino. De lo que se trata es de hacernos una segunda naturaleza de nosotros mismos (1998, p. 68).

17.3. Una infoética cordial que incluya la *τέχνη*.

Negar el carácter concreto de la producción poiética en la *prâxis* informativa es apelar a una abstracción platónica y depender de una deliberación en el mundo de las ideas, lo cual, en parte es así en la esfera pública, ¿pero de dónde vienen las opiniones particulares y el conocimiento del acontecer diario, sino de la concreción de la información en noticias, reportajes, crónicas y decenas de géneros periodísticos?

Hay un centenar de géneros periodísticos y no hay coincidencia en definiciones de región a región. Un reportaje en España tiene un sentido muy diferente de reportaje en Latinoamérica. Centrarse en la *poiēsis* periodística podría considerarse un viaje interminable y sin rumbo claro (*ἀτελής*) para la actividad informativa como práctica profesional¹⁹⁴.

La actividad informativa podrá tener multiplicidades de géneros y de técnicas, pero tiene un único propósito práctico -y, en este punto, estoy de acuerdo con Adela Cortina-, aun entendiendo la práctica informativa en un sentido amplio de la praxis comunicación, de la publicidad o de las relaciones públicas, por ejemplo, cuyas prácticas tienen otros fines: la información sobre las bondades de un producto o de un servicio o gestionar la reputación de una marca. Con lo cual la finalidad es influir en la conducta del consumidor segmentado o grupos de interés; con lo cual esta praxis en un sentido amplio y profesional de la comunicación, si bien no está exenta de responsabilidad y de agencia moral, no tiene por qué estar alineadas con las pretensiones de validez inteligible sintetizadas en la verdad, en la veracidad y en la justicia de la acción comunicativa de acuerdo con Habermas (Feenstra, 2014; García Marzá, 2003, 2004). Mientras que la *prâxis téleia* de la actividad informativa en el periodismo es:

¹⁹⁴ Como línea de investigación, la teoría de géneros periodísticos fue inaugurada por el periodista y lingüista francés, Jacques Kayser, con su obra *Estudios de morfología, de metodología y de prensa comparada*, para la Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina (1964); en España siguieron esta corriente José Luis Martínez Albertos con dos obras de consulta obligada: la primera de ellas, *Redacción periodística: los estilos y los géneros de la prensa escrita* (1974) y la segunda *Curso general de redacción periodística* (1983); Martín Gonzalo Vivaldi con su libro *Curso de redacción. Teoría y práctica de la Composición y del Estilo* (2003). En Sudamérica destacan Víctor Manuel García y Liliana Gutiérrez *Manual de géneros periodísticos* (2011); Robinson Lizano, con *Manual de géneros periodísticos* (2010). Hay un centenar de géneros periodísticos y no hay coincidencia en definiciones de región a región. Reportaje en España tiene un sentido muy diferente de reportaje en Latinoamérica.

«intentar generar una opinión pública madura y responsable» en la sociedad civil (Cortina, 2004a, p. 20).

Marcar un norte claro en el periodismo no significa que más de dos siglos de praxis informativa hayan ido sin rumbo. Muy a pesar de Aristóteles, los fines cambian porque cambian las sociedades y con ellas no solo la racionalidad, sino las capacidades técnicas y productivas. Esta propuesta de *prâxis téleia* de Adela Cortina lejos de ofrecerse como un único *τέλος* orientativo y normativo no implica desconocer la tradición de dos siglos, sino atender a los nuevos tiempos y desafíos cuyas alarmas han resonado, puertas adentro, desde la atomización de rutinas o, *extra muros*, con el bombardeo cotidiano de *fake news* y que algunos periodistas sí se atreven a una autorrevisión.

Pero tener un norte claro no garantiza que se consiga la meta. Tener *τέλος* marca un punto de llegada y uno de salida. ¿Adela Cortina nos devuelve a la idea de una tarea, como función operativa, como criterio de una ejecución perfecta? No. Y en un sentido poiético, menos. El *τέλος* aristotélico tiene un alcance muy bien delimitado en la ética cívica y en la *ethica cordis*. Tiene un carácter práctico: el fin o propósito no tiene un *τέλος* solo orientativo, sino normativo, que implica compromiso. Y esto es replicable a la infoética cordial.

¿Por qué insistir en la tesis aristotélica de un divorcio entre *prâxis* informativa y una *poiēsis* informativa? Que la primera encarne el fin mismo y sea intangible y que en la segunda, el fin sea extrínseco y «material» no hace que la producción poiética sea ajena o contraria a la idea de un *τέλος* perfecto y concreto como la opinión pública crítica, razonante y responsable. No es menos cierto que la reflexión sobre la producción poiética en el periodismo ha gozado de una atención muy escasa en la esfera académica¹⁹⁵, pero ha estado siempre y ha acompañado a la profesión desde mucho antes de que se reglase.

Dobson (2009) razona que entre las características de los bienes internos está la intangibilidad, que puede explicar por qué los bienes internos -o bien, la *prâxis téleia*- pasan desapercibidos en teorías tradicionales económicas, porque no permiten una cuantificación. Esto podría ser parcialmente real. Habermas precisamente cuestiona el empirismo numérico para poder definir una opinión pública -crítica o manipulada-. En el mundo hiperdigitalizado, las métricas determinan qué es tendencia, qué es válido moral y verazmente. Mi crítica se ha centrado en la sumisión y en la supresión de la agencia intelectual, deliberativa y práctica humana, en favor de una algoritmización anticipada, sugerente que condiciona

¹⁹⁵ Basta con revisar las bases de datos de Scopus, de Web of Science, Scielo, Dialnet y en el buscador de Google Académico con estas palabras claves «poiesis» AND «journalism» para constatar la desatención a esta relación entre la *ποιήσις* aristotélica y el periodismo. La fecha de búsqueda más reciente fue el 15 de enero de 2025.

neuroológicamente, es decir, que manipula al internauta. Pero no hemos de caer en el extremo de demonizar uso de las métricas, que no dejan de ser indicadores, pulsos, de la opinión; ello no excluye, sino todo lo contrario, alienta la conciliación entre las virtudes de la técnica y la razón práctica.

17.3.1. *Hermeneutización pragmática del t́elos.*

Conviene también no perder de vista en la doctrina aristotélica que la *ποιήσις* y su respectiva virtud, la *τέχνη*, sí tienen un propósito y, para más señas, uno bueno. Tanto una como la otra, en el Estagirita han de tener un horizonte, un *τέλος*; solo que, en la exégesis aristotélica, este *τέλος* al no ser moral no ha de ser preferible, o deontológico, como ha sido hermeneutizado por la ética cívica o un *τέλος* normativo como ha sido interpretado en Nussbaum. Pero se explica ahora, parcialmente, desde la óptica aristotélica, el desdén de la ética cívica por descartar la *poiēsis* en la configuración del marco ético de las éticas aplicadas, porque, siguiendo a Aristóteles, son acciones que no concentran el fin (eudaimónico) en sí mismas.

Lo que no significa, he de insistir, que la *ποιήσις* y la *τέχνη* carezcan de un *τέλος* en Aristóteles, solo que este no es eudaimónico o felicitante en el Estagirita. Tanto la *poiēsis* como la *téchnē* aristotélicas gozan de un *τέλος* que es, además, bueno, como el Estagirita advierte en la primera línea de *Ética a Nicómaco*, y señalábamos ya en el epígrafe *Un fin sin falacias*, de este capítulo XVI¹⁹⁶.

Ahora bien, teniendo en cuenta esto, críticamente podría cuestionarse: ¿la *práxis* (en términos del filósofo heleno), con su impronta moral, y la eudaimonía o proyecto de vida buena son lo mismo, equivalen a lo mismo, como sostiene Cortina para apartarse de la producción poiética y acentuar su desdén por la *τέχνη* en su configuración de éticas aplicadas desde la ética cívica? Ante la objeción que puede presentarse sobre un abstraccionismo o naturalismo teleológico, aunque haya defendido ya su carácter deontológico, Cortina replicará desde una acción concreta, fruto de la razón práctica, en la vida cotidiana; la filósofa valenciana no se refugia en virtudes que navegan en el mundo de las ideas, sino también en bienes concretos que para más señas es la «praxis comunicativa» (Cortina, 2004d, 2018b).

¹⁹⁶ En la nota 149 al pie de página del capítulo XVI, incidía en el hecho de que la acción y la elección tendían hacia un bien, hacia un fin bueno. Hemos de revisar ese texto *Ética a Nicómaco*, 1094a, para rescatar la premisa aristotélica de que la *téchnē* también pueden tender hacia el bien: «Πᾶσα τέχνη καὶ πᾶσα μέθοδος, ὁμοίως δὲ πρᾶξις τε καὶ προαίρεσις, ἀγαθοῦ τινὸς ἐφίεσθαι δοκεῖ: διὸ καλῶς ἀπεφήναντο τὰγαθόν, οὐ πάντ' ἐφίεται». La traducción es de María Araujo y Julián Marías: «Toda arte y toda investigación, y del mismo modo toda acción y elección, parecen tender a algún bien (ἀγαθόν); por esto se ha dicho con razón que el bien (τὰγαθόν) es aquello a que todas las cosas tienden». Los paréntesis y las negritas son míos.

Para fundamentar las éticas aplicadas desde la ética cívica, Cortina (1988b, 2000c, 2000a) hermeneutiza el esquema neoaristotélico de MacIntyre de bienes internos y de bienes externos de las prácticas o actividades humanas en su obra *Tras la virtud* (MacIntyre, 2013), pese a las reticencias del propio filósofo británico (1984, 2003b, 2017) y que no son ajenas a Cortina, pero esta inmanencia de una *prâxis* concreta rebasa el contextualismo macinteryano y su convicción de que la única posibilidad de racionalidad práctica es desde una determinada tradición (Cortina, 2018b, p. 79). Con lo cual, a mi juicio, Cortina no termina la circularidad aristotélica de perseguir el fin en la acción misma, sino que, ahora, de la mano de MacIntyre, amplía la circunferencia hasta el punto de especificar este bien interno que, para más señas, en la actividad informativa es el intento de una opinión pública responsable y razonante. El uso público de una razón prudente y responsable se cumple en su ejecución misma.

Me gustaría llevar la crítica a esta perspectiva ético-cívica de Cortina un poco más allá: ¿cómo se forja esta razón práctica individual que se traslada a una deliberación pública dentro o fuera de la infoesfera? ¿Esta opinión pública no parte, acaso, de un *factum* concreto como las noticias y la información periodística... o, peor aún, no encuentra sus raíces en las *fake news*? ¿La ética cívica presupone que el ciudadano tiene las facultades de la *ὄρεξις* (*órexis*) y la *προαίρεσις* (*proairesis*) impregnadas y perfectas en el alma? ¿Acaso la *prâxis*, como el juicio prudencial, no es imperfecta y cuyo valor moral radica, precisamente, en su falibilidad, que se va afinando, depurando, en el ejercicio cotidiano de la vida frente a un mundo de posibilidades y de bienes y de lo que se trata es de saber elegir, es decir, de poner en relieve la acción moral proairética (Gracia Calandín, 2023; L. Aranguren, 1998)?

En un contexto de robustecimiento de la alfabetización mediática e informacional y moral *-id est*, una infoética cordial- para contrarrestar y evitar la desinformación, la pregunta que planteo es ¿cómo dotar a la *techné* de un *τέλος* normativo en una infoética cordial? Por vía aristotélica, ciertamente, no será. Por vía hermenéutica crítica, es posible, a mi juicio, rescatando a través de una conciliación entre la actividad práctica y la acción productiva informativa a través de la *proairesis*, la *órexis* y la *ethica cordis*.

Para terminar de rebatir la idea de neutralidad moral en Aristóteles incluso en el *ἔργον* - aunque, ciertamente, el Estagirita privilegie la *praxis* sobre los otros dos tipos de hacer o de obrar-, hermeneutizaré ahora desde el pragmática aristotélica no el carácter moral de la *prâxis*, sino del *τέλος*. Ya nos hemos detenido en la perspectiva deontológica del *τέλος* aristotélico por vía kantiana con la propuesta de Cortina y Cubells; la cuestión es explorar las trazas del *ἦθος* desde una mirada pragmática del habla.

Conill (1978, 1979, 2013a, 2021a) nos pone en contexto griego del Estagirita al retrotraernos no solo a un contexto cultural, sino también de comprensión del mundo a partir de la naturaleza «φύσις» (*phýsis*) en contraposición con la noción histórica hebrea como concepción y categoría hermenéutica vital. Conill responde, de cierta manera, a las preocupaciones de Cubells (1967, p. 94) de solo recurrir a nociones del ambiente cultural de la época de Aristóteles sin tener en cuenta mentalidades no solo de entonces sino posteriores, como se si tratase de tiempos pretéritos encapsulados a cuya burbuja es imposible acceder epistemológicamente. Pero, sin duda, primero hay que dialogar con el propio Aristóteles y con su texto para actualizar su pensamiento. Solo así podremos pasar de una lectura exegética a una hermenéutica crítica.

Este pensamiento griego se erigió con la noción de *phýsis*, un modo de pensar que se expresó también mediante fórmulas ontológicas. El lenguaje físico y el lenguaje ontológico se conjugaron en la filosofía helénica, sí, pero además en epísteme física (Conill, 1978, 1979): la hermenéutica -experiencial- aristotélica ofrece un visión peculiar del tiempo (contingente frente a los posible) y del movimiento con las subsecuentes interpretaciones, objetivas y subjetivas, del alma; las sustancias y el principio de no -contradicción; el conocimiento moral requiere tiempo, pues no se ejecuta en una praxis única y puntual, sino en la habituación de la acción (*ἔξις*) y la eudaimonía sólo es posible en la praxis en el tiempo.

A mi juicio, en el griego antiguo este vínculo moral entre el acto-*ἔργον* y la virtud-*ἀρετή*, que defiende Borisonik, es mucho más fuerte de lo que ha vislumbrado. Pretendo pues ofrecer una perspectiva complementaria a la de grandes autores especialistas clásicos que han centrado la atención en la *práxis* (Ackrill, 1978, 2023; Conill, 2010a; Conill & Gozávez Pérez, 2004; Cortina, 2004b, 2021a; Engberg-Pedersen, 1985; Innerarity, 1990; Yarza, 1986); han puesto el foco en la defensa vital y moral de la *poiēsis* y la *téchnē* (Conill, 1990, 1998, 2005, 2008c, 2010a); o han hermenutizado el *τέλος* bien en una dimensión normativa, pues aunque, a su juicio d Cubells, la *προαίρεσις* no tenga un sentido moral en sí, la tendencia al *τέλος* en cada uno de los momentos de la vida, la razón práctica visto desde el deontologismo teleológico estructura toda la vida (Cortina, 2018b; Cubells, 1967); o bien hermenutizando *τέλος* aristotélico enfatizando el carácter moral de la *proaíresis* y la razón experiencial, en contraposición a una metafísica biológica y complementaria a la normatividad del *τέλος* (Conill, 1998, 2017a, 2021a; Gracia Calandín, 2009, 2010b, 2023).

Y lo vemos en el caso de la ergatividad, un fenómeno gramatical que ocurre cuando sintácticamente el sujeto no coincide con el agente de la acción. En latín tenemos la deponencia de los verbos que se conjugan -parcial o totalmente- en voz pasiva, cuando la acción en realidad,

traducida en nuestro caso al castellano, está en voz activa. Es cierto también que el griego no es un idioma en el que predomine la ergatividad (Robins, 1988), pero es un rasgo lingüístico que nos revela el espíritu del idioma y de quienes lo hablan.

Y esta voz patenta, a mi juicio, el acento ἠθικός de la praxis no solo por su ergatividad, sino también desde la sustantividad y la adjetividad siguiente voz y demuestra una vez más el silogismo práctico de Aristóteles.

El término que nos ayudará en este camino constataivo de la pragmática moral en el léxico aristotélico será, precisamente «τέλος», que es un punto en el mapa. Eso sí, no es cualquier punto, sino el punto de llegada. Ahora, dicho así parece que solo es el final y se pierde buena parte del valor semántico del sustantivo: es el fin, ciertamente, entendido como la culminación de un proceso. En griego antiguo, la riqueza semántica de «τέλος, -εος [ους], -τό» es mucho más que ser un o el fin, la finalidad o el propósito. Τέλος es una cuarta opción para expresar otro sentido de *acción*. Antes hemos expuesto la *πρᾶξις*, la *ποίησις* y el *ἔργον*.

Τέλος significa también ejecución, realización o cumplimiento. Τέλος es resultado o consecuencia; es determinación y decisión; el τέλος encarna la idea de un desarrollo completo; es un ideal o perfección; es término o fin. Es consumación; como adjetivo «τέλειος, -α, -ον» significa perfecto¹⁹⁷, sin macha, eminente; maduro, crecido, definitivo, último, completo, realizado, cumplido, irrevocable; con autoridad; (Beekes, 2009, pp. 1463-1464; Goldenberg & Shanahan, 2024m; Liddell et al., 2025k; Pabón de Urbina, 2018, pp. 578-579).

Todo ello trasciende la idea de un τέλος como mera una orientación final, cuando en realidad también es una disposición primaria. Es una acción circular. Más significativo me resulta el rastreo etimológico de la acción de este τέλος: por un lado, tenemos el verbo «τελειόω, ᾠ» (*teleiōō*), que significa acabar, consumir, ejecutar; y conjugado en voz pasiva, es decir, caso de ergatividad, significa llegar a la perfección o a la madurez; y tiene incluso una significación moral: llegar al fin de los males. Por otro lado, también encontramos el verbo «τελέω, ᾠ» (*telēō*): ejecutar, realizar, cumplir; hacer, obrar; conceder; y lo más revelador: significa tanto iniciar como terminar; como verbo deponente, denota llegar a ser realidad, realizarse, cumplirse.

17.3.2. Rescate de la poíēsis.

Si amerizamos este razonamiento en la infoesfera: leer y compartir *fake news* es una acción inacabada, porque no termina de hacer germinar esa opinión pública crítica, razonante

¹⁹⁷ Vid. la nota 146 del capítulo XVI sobre la etimología de «perfecto».

y responsable. *Prâxis* no es, pues, *prâxis téleia*, como Cortina suele asociar como sinónimos exactos en su propuesta de ética mediática y de una ciudadanía activa.

Ahora bien, esta asociación no deja de ser parcialmente correcta, porque la eudaimonía aristotélica no es inacción. Hay un vínculo entre la vida buena o digna de ser vivida y la praxis; la primera es el fin del hombre; la segunda, medio. Ahora, de ahí a afirmar que eudaimonía y *prâxis* equivalen a lo mismo y descartar la *poiēsis* de una arquitectura ética informativa distan mucho de ser una premisa válida. Ni siquiera en el caso de una *βίος θεωρητικός* (*bíos theoretikós*), en Aristóteles, la contemplación es inactiva: es *prâxis* de toda *theōría*. No solo es acción, sino que implica una producción: todo saber teórico o práctico lleva a una acción (L. Aranguren, 1998, p. 55) y a una *poiēsis* de ese saber.

El mejor ejemplo es una obra filosófica cuyo planteamiento teórico se concreta, se patentiza, en conferencias, artículos, libros, propuestas. ¿Ese saber hacer poiético ha de corresponder siempre a un fin externo? Afirmarlo es incurrir en una falacia naturalista. Negarlo abre, nuevamente, la posibilidad de una apropiación de la noción poiética desde la interioridad del agente. Ciertamente, desde el esquema aristotélico, no puedo sostener la internalización del *τέλος* de la *poiēsis*, lo cual no imposibilita la facultad de plantearnos críticamente una apropiación, desde nuestra intimidad personal, de la técnica y de la *poiēsis* informativas. Pero sí puede sostenerse desde la apropiación de la técnica y la vocación de la *ἐντελέχεια* orteguiana.

Esta distinción tan restrictiva entre praxis y la noción poiética o entre fines y medios es fruto de un intelectualismo (Conill, 2021a; L. Aranguren, 1998; Marcos, 2018a) que, lejos de acercarnos con fidelidad a Aristóteles, nos atraen a su filosofía desde y para otros senderos que desvían de la riqueza del pensamiento y de la hermeneutización rigurosa del Estagirita.

Una alfabetización mediática e informacional dota externamente de capacidades técnicas (corroboración, contraste, fiabilidad de las fuentes) y ha de complementarse con la apropiación desde la internidad del ciudadano digital que potencie su facultad proairética en la situacionalidad concreta del internauta frente a las *fake news* y la infoxicación.

Es en la elección, donde radica la agencia moral ciudadana como principio de acción (*ἀρχὴ πρᾶξεως*). Hablamos de una *προαίρεσις* que trasciende lo experiencial, que es un grado con un alcance frente a las muchas aptitudes digitales, pero no se basta a sí misma, como bien advierte Gracia Calandín (2023); si fuese así, que la experiencia fuese autosuficiente seguiríamos en un círculo vicioso en la infoesfera, como ya ocurre con los analfanautas y prosumidores que tienen «mucha experiencia», en un sentido de *prâxis* y de *poiēsis* gracias a sus destrezas digitales, pero estaríamos ante una experiencia que se degrada a sí misma ante la pérdida de la noción de realidad, de razonamiento crítico, de sensatez en la deliberación, de

pauperización del debate público. Hemos de apostar, pues, por una experiencia que se enraíce y tenga por *τέλος* la verdad.

Se nos presentan varias paradojas: el *ἦθος* del hombre es su *prâxis*, fruto de una razón práctica falible, es decir, ha de apuntar a una buena *prâxis -eupraxía-* informativa, a un buen obrar biográfico, que la información no solo sea veraz, sino que apunte a una opinión pública prudente y responsable como elemento constitutivo de su ser ciudadano. En este sentido, es el hombre quien forja su eu-daimonía, es decir, su no es fruto solo del *daimōn*.

17.4. ¿Y si nos apropiamos de la virtud técnica?

Una lectura más aguda sobre Aristóteles nos llega de Ortega y Gasset, quien da cuenta de que la inmanencia de la contingencia del acto energético consiste en su carácter dinámico conservado o mantenido en la «*ἐντελέχεια*» (*entelécheia*). En el capítulo *Pensamiento y «progreso hacia sí mismo» en Aristóteles*, de su obra *Prólogo a historia de la filosofía*, de Émile Bréhier, de 1942 (OO. CC. Ortega y Gasset, 2010, Volumen VI, pp. 163-169), el maestro expone sus tesis sobre la efectividad o actualidad para hablar de lo latente y de lo patente: lo potencial no es ser efectivo o actual. El análisis orteguiano repara en el término griego «*πέρας*» (*péras*), que significa término, en cuanto que fin o culminación. La contingencia no siempre será latencia, sino que para que llegue a ser patente o efectivo ha de tener el proceso un punto final. No puede ser, como bien dirá Aristóteles -idea que recoge Cortina- «*ἀτελής*», sin fin, en cuanto que anda sin rumbo o actividad inconclusa.

La significatividad de la relectura aristotélica que hace Ortega es que repara en dos cuestiones sustanciales. Una de ellas, la deja explícita en este texto cuyo título del capítulo es *per se* bastante dicente sobre su tesis: el pensar o teorizar es meditar, es actuar. Este acto implica un cambio en el hombre. El individuo que empieza a pensar en un tema no es el mismo sujeto que termina siendo al terminar de pensar sobre la cuestión. Se trata de una síntesis de *prâxis*, *theōría* y *poiēsis*. El pensamiento orteguiano no es metafísico, en este sentido, sino hermenéutico sobre el hombre: la razón práctica es un acto de *entelécheia* humana, el hombre como fin para sí mismo. Me pregunto si el relato veraz o la verdad misma como oposición a las *fake news* puede constituirse como *ἐντελέχεια* vocacional, que sea un acto energético cuyo fin sea la plenitud del hombre mismo.

Una tesis similar se han planteado ya Díaz (1981) con su «ethovitalismo» o Gutiérrez Pozo (2020b, 2020a, 2022), quienes articulan esta idea de *entelécheia*, como acto energético o *ἐνέργεια ὄν* aristotélico. Es decir, es autenticidad en ejecución. Digo que es similar y no igual porque el enfoque no se ha orientado hacia el análisis de las *fake news* o de la verdad como

vocación, sino que ha consistido en orientar reflexivamente la aristotélica-orтеguiana hacia vocación humana.

¿Y si este *ἐνέργεια ὄν*, aristotélico-orтеguiano- implica ser ladrón o falsear la realidad en la infoesfera? «El hombre cuya entelequia fuera ser ladrón tiene que serlo, aunque sus ideas morales se opongan a ello (...) El hombre que tenía que ser ladrón y, por virtuoso esfuerzo de su voluntad, ha conseguido no serlo, falsifica su vida», afirma el maestro en *Goethe desde dentro*, de 1932, (OO. CC. Ortega y Gasset, 2006, Volumen V, p. 130). Esta reflexión orтеguiana es una réplica aguda a la perspectiva «botánica» o «biológica» de Goethe o a la falacia naturalista aristotélica. En el trasfondo de la crítica orтеguiana subyace una ética de la autenticidad.

La *ἐντέλεια* como hermenéutica de la vocación normativa humana ha sido una constante en el pensamiento orтеguiano, porque encarna su proyecto vital. «Yo es todo en cuanto verificándose, siendo, ejecutándose». No se trata del «destino», como advierte Díaz (1981) para matizar el distanciamiento que toma el filósofo madrileño de Aristóteles con respecto al biologicismo y poner de relieve la apropiación de la vida y del acto de vivir.

Bien podemos recordar que Ortega, en sus múltiples definiciones de hombre, en su *Prólogo para los alemanes*, lo llama «*Wahrheitsfresser*», es decir «verdávoro», pues lo que constituye al ser humano no es la falsedad o vivir de mitos y sin verdades. Siguiendo este hilo argumental y teniendo en cuenta, sobre todo la tercera parte de esta tesis: ¿a dónde ha conducido la *fake news*? A un acto sin fin ni socialidad, a un intercambio de datos, mas no de dones ético-cívicos, ni a un intercambio de cordura y de cordialidad. Al respecto, ha insistido *ab initio* Ortega en un ideal radical-normativo: «Queremos ser, ante todo, la verdad de lo que somos», como deja expreso en el ensayo *Ideas sobre Pío Baroja* (OO. CC. 2004b, Volumen II, p. 216).

Otra gran definición orтеguiana del hombre se enraíza, precisamente, en la técnica, cuyo análisis contrasta abiertamente con la perspectiva negativa de la ética cívica sobre la *téchnē*: «sin la técnica el hombre no existiría ni había existido nunca. Así, ni más ni menos» (OO. CC. 2006, Volumen V, p. 551). El maestro madrileño empieza así *Meditación de la técnica*, título del curso de 1939. Contrario a la lectura hegemónica de la producción, por parte de la Teoría crítica, que heredó la ética cívica, la técnica en Ortega y Gasset es consustancial a la humanidad, como ya había afirmado en 1930 en el ensayo *Misión de la Universidad*. ¿En qué radica esta tesis? En la apropiación de la técnica.

En Ortega, la técnica no es un poder hegemónico de explotación económica o de dominio de una clase social sobre otra; es la apropiación de la naturaleza. La técnica encarna el deseo mismo de pervivir. Dicho así, para el filósofo madrileño, la técnica es una afirmación

frente a toda circunstancia negativa. Es una postura vital que confronta el ser auténtico del ser humano

El *quid* de la técnica en Ortega es, en síntesis: ser o vivir. ¿Acaso no es lo mismo? No. Se puede pervivir sin *ser* hombre. ¿Se puede ser hombre sin verdad? No, se pervive, pero no se es. Vivir es acción, es elección convertida en ejecución. No es pasividad ni dejarse dominar por el entorno. Eso no es vivir. «El hombre no vive, en definitiva, de sus instintos, sino que se gobierna mediante otras facultades: como la reflexión, voluntad, que reobran los instintos» (OO. CC. 2006, Volumen V, p. 554). Esta postura confronta con perspectivas «evolucionistas digitales» como la visión de Romero Rodríguez (2021)¹⁹⁸, que en realidad son, ante la ineludibilidad tecnológica, claudicantes y frágiles moralmente, porque se saben incapaces de crear nuevos ideales y comprometerse con ellos. Esto es a lo que Ortega y Gasset critica como pervivencia en la vida, pero que no es vivir ni ser humano.

El panorama que ofrece Ortega en su *Meditación sobre la técnica* parte de la idea de un sistema de necesidades naturales frente a las cuales el hombre presenta un empeño tan grande para pervivir, de estar en el mundo. ¿Qué pasa cuando estas necesidades no surgen de la naturaleza misma (comer, resguardarse del frío o del calor, de la lluvia)? ¿El hombre necesita de la inteligencia artificial? Las empresas tienen departamentos de mercadeo y especialistas -sociólogos, psicólogos- para crear necesidades. Desde el pensamiento orteguiano igual podemos encontrar respuesta: porque la necesidad radical es la vida misma. Lo que dice Ortega, precisamente, es que cuando la naturaleza no ofrece los medios, el hombre no se resigna y crea un frente de *actividades*: si no hay un rayo que cree el fuego, el hombre hace fuego; si no hay una caverna, el hombre construye un edificio.

Hemos de notar aquí el uso de la voz *actividad*, que en Ortega tendrá un sentido mucho más profundo que la mera operación o funcionalidad, o una satisfacción de una necesidad. Hacer fuego no es lo mismo que calentarse, advertirá, lo mismo que coger un fruto de un árbol para comer no es lo mismo que cultivar. O desplazarse con rapidez no es lo mismo que fabricar un coche. La sofisticación de estos ejemplos -calefacción, agricultura, ensamblaje automotriz- permitirá visualizar la diferencia entre satisfacción de una necesidad vital de una suspensión transitoria de ese repertorio originario. Es lo que nos diferencia de los animales: un animal no puede desligarse de sus necesidades vitales; el hombre, sí. La vida del animal es ese sistema de necesidades elementales orgánicas o biológicas. Ortega rebate que una necesidad sea tal en un sentido subjetivo, una necesidad no se necesita, sino que se impone para vivir.

¹⁹⁸ *Vid.* El segundo, titulado *Fantasia y utopía de la prosumisión*, del capítulo VIII de esta tesis.

En el hombre, su vida es un conjunto de necesidades, son condiciones con que el hombre cuenta para vivir. De allí que el hombre ejecute actos técnicos, a diferencia de los animales que son atécnicos. La técnica es, por tanto, una reacción contra el contorno natural.

Acción no es cualquier andar a golpes con las cosas en torno, o con los otros hombres: eso es lo infrahumano, eso es alteración. La acción es actuar sobre el contorno de las cosas materiales o de los otros hombres conforme a un plan preconcebido en una previa contemplación o pensamiento. No hay, pues, acción auténtica si no hay pensamiento, y no hay auténtico pensamiento si este no va debidamente referido a la acción y virilizado por su relación con esta. (OO. CC. 2006, Volumen V, p. 544)

La acción es, pues, lo humano. Actuar es apropiarse del contorno. Pero partamos antes del hecho de que antes de ser, el hombre está en el mundo, con lo cual, hay un empeño -de acuerdo con el maestro- del hombre de querer vivir y cuando algo lo amenaza, siente la necesidad de *actuar*. En ese momento, el hombre no está, sino que es, es porque ejecuta su vida. El razonamiento orteguiano se va urdiendo en la necesidad. ¿Pero cuál es la necesidad radical? ¿Comer, correr, leer? No. La necesidad primaria es vivir. Así, la vida es un sistema de necesidad de necesidad, pero vivir es, antes que nada, un acto voluntario.

Cuando no se vive -se pervive o se subsiste- se pierde humanidad, con lo cual, cuando la técnica no apunta a la vida, deshumaniza. En esta línea de utilización de la técnica, a ojos de Heidegger, propició que el hombre olvidase la distinción entre existir y subsistir. La técnica para este filósofo alemán es un *instrumentum*. Llevemos al extremo esta crítica contra la técnica: ¿podríamos vivir en silencio tecnológico?, como sugiere como desafío y ejercicio reflexivo Marcos (2018b) para poner en valor el carácter humano y humanizador de la técnica, de acuerdo con Ortega y Gasset. ¿Volvemos a la época de la invención del fuego y de la lectura con velas?

La circunstancia del mundo para el hombre ya no es natural, sino que está mediada por la técnica (Ellacuría, 1979). ¿Pero es la técnica un medio salvífico del hombre? No es la tesis que defiende Ortega, quien no niega que haya humanos desorientados por la técnica, porque no saben vivir; no por ello responsabiliza a la técnica como si esta tuviese un estatus ontológico, electivo y práctico. De allí que su filosofía apunte a la humanización.

Para Ellacuría (1979), la técnica ha penetrado hasta lo más recóndito del existir, lo cual supone vivir en un estado de ambivalencia entre la salvación y la aniquilación humanas, entre la dominación y la dependencia. Al igual que Ortega, Ellacuría cifrará la agencia moral no en la tecnología, que no es neutra, sino en el hombre. Como no es neutra, «una tecnología apropiada requiere de decisiones científicas, pero también políticas» (1979, p. 219). El realismo

crítico de Ellacuría, aunque parte del pensamiento circunstancial de la apropiación auténtica orteguiana, no cae en el pesimismo tecnológico; pero tampoco deviene en una defensa *in extenso* del pensamiento del filósofo madrileño, sino que lleva a Ellacuría plantear el peligro de que la tecnología, por mucho que implique dominio sobre la naturaleza, también es dominio estructural de la sociedad porque está en el aparato productivo.

Partiendo de la filosofía raciovitalista, Ellacuría habla de tecnología apropiada, no solo en su carácter auténtico de hacerse cargo de la circunstancia, sino también aquella tecnología que responda «al todo social deseado y que conduzca al perfeccionamiento» social». Esta es la dimensión ético-social que adolece, a mi juicio, la alfabetización mediática e informacional, que solo se ha concentrado en la educabilidad de competencias digitales, mas no en el desarrollo radical de una *societas digitalis*. El problema que identifica Ellacuría -con quien estoy de acuerdo en este punto- no es la voluntad de poder que despierta la tecnología, sino el detrimento de la voluntad de verdad, como bien había anticipado Ortega en *Meditación sobre la técnica*; solo que la crítica de Ellacuría deviene en un círculo de autodominación: no son los hombres los que dominan a la técnica, sino al revés.

Aquí Ellacuría le da la razón a Marx cuando atribuye a la infraestructura económica, al modo de producción de la vida material, la determinación en última instancia de las demás esferas sociales y del proceso histórico, como indicador de un dinamismo, que está fuera de la voluntad humana.

Rescato en este punto la correlación que establece Ortega entre acción y pensamiento. El trasfondo de la tesis del maestro es la alteración, la desorientación, cuando el hombre pierde soberanía sobre sí y se deja dominar por la circunstancia. Es en este momento en que sucumbe la verdad. La anticipación a la realidad de las *fake news* es preclara:

Los demagogos, empresarios de la alteración que ya han hecho morir a varias civilizaciones, hostigan a los hombres para que no reflexionen, procuran mantenerlos hacinados en muchedumbres para que no puedan reconstruir su persona donde únicamente se reconstruye, que es en la soledad. Denigran el servicio a la verdad, y nos proponen en su lugar: mitos (...) Y con todo ello, logran que los hombres se apasionen, y entre fervores y horrores, se pongan fuera de sí. Y, claro está, como el hombre es el animal que ha logrado meterse dentro de sí, cuando el hombre se pone fuera de sí es que aspira a descender, y recae en la animalidad. Tal es la escena, siempre idéntica, de las épocas en que se diviniza la pura acción. El espacio se puebla de crímenes. Pierde valor, pierde precio la vida de los hombres (...). Hay hoy, señores, una gran cosa en el mundo que está moribunda, y es la verdad. Sin cierto margen de tranquilidad, la verdad sucumbe. (OO. CC. 2006, Volumen V, pp. 546 y 548)

Apropiarse de la técnica es apropiarse de la *verdad*, no en un sentido metafísico o epistemológico, sino de la verdad de la existencia auténtica del ser humano. ¿Cómo? Ortega apela a la metáfora de que el humano se convierta en «una especie de novelista de sí mismo que forja la

figura fantástica de un personaje con su tipo irreal de ocupaciones y que para conseguir realizarlo hace todo lo que hace, es decir, técnico» (Ortega y Gasset, 2006, p. 567). Apropiarse de la técnica es adueñarse de la realidad de la vida humana, con todas sus facilidades y peligros: es un estar activo en el mundo, no es un estar pasivo.

17.5. Conclusiones generales del capítulo XVII.

¿La *prâxis* se opone a la *poiēsis*? ¿Son nociones irreconciliables en el *ἦθος* cívico y profesional? En este punto, marco distancia de la ética cívica: definiendo la tesis de la síntesis entre la teoría, la *prâxis* y la *poiēsis* informativas. Adela Cortina contrapone la *praxis* con la *poiēsis* en un intento por apearse a un esquema ético aristotélico y macinteryano, cuando, en realidad, hay bienes externos que son compatibles con los bienes internos: la credibilidad o la fiabilidad o el prestigio para difundir noticias es clave para sanear la esfera pública digital de infodemia. Esta afirmación no implica que hable de todos los bienes externos sean compatibles con fines internos de la práctica informativa: la fama o el prestigio a través de la viralidad o de la monetización no es compatible con la *prâxis téleia* ni en los términos de la ética cívica ni en los términos de la infoética o epistemología cordial, porque no apuntan a la forja de una opinión pública prudente.

También marco distancia de la lectura neoaristotélica de Cortina sobre su tesis de *prâxis téleia* para las éticas aplicadas. *Prâxis téleia* no es *prâxis*. Lo opuesto de la *prâxis téleia* no es la *poiēsis*, como considera la ética cívica. Lo contrario de la actividad perfecta es la *prâxis atelés*, una actividad con despropósito. La *poiēsis* aristotélica sí tiene un propósito, que tampoco es *atelés*, como deja claro Aristóteles en los capítulos 4 y 5 del libro VI de *Ética a Nicómaco*.

Y hay quien podría insistir y afirmar: la práctica periodística es generar o (producción poiética de) noticias. A mi juicio no es así y en esto coincido con Cortina. Aquí apreciamos cómo en castellano se han diluido ambas nociones de *prâxis* y de *poiēsis*, que advertíamos ya en el capítulo XIV. No es difícil confundir, por tanto, en cómo se patenta el quehacer periodístico. Cortina se anticipa a este razonamiento y pondrá por ejemplo el apotegma: «que nunca la verdad estropee un buen titular» (2004a, p. 21).

A mi juicio, Cortina no busca, empero, en la verdad (periodística) el norte de la práctica informativa, aunque defienda explícitamente el contraste con las fuentes y las interpretaciones plausibles y razonables, frente a una noticia (*poiēsis*) con una *téchnē* periodística (-titulares, jerarquización- (Cortina, 2004a, Capítulo I, pp.20-23). Desde mi lectura, para la filósofa lo que está en juego no es solo el carácter veraz de la información, sino el aumento de la libertad de los ciudadanos y del flujo libre de expresión de opiniones, no solo de expertos -que es como se

ha concebido el periodismo de opinión tradicionalmente-, sino de los ciudadanos mismo, como indicador de saberse reconocido mi miembro de una sociedad que lo escucha.

La crítica de Cortina es fuerte: la libertad de expresión de los periodistas no es de *su* expresión, sino la de los demás ciudadanos: «participar no es solo votar, sino “saberse parte”, saber que el propio juicio también importa» (Cortina, 2004a, pp. 21-22). Ahora bien, la filósofa no deja de matizar también que esta opinión ha de ser razonante, que potencie la distinción entre «público», «masa» y «multitud»¹⁹⁹. Lo que está en juego es la construcción de una ciudadanía activa, solo que ya no en una sociedad mediática, sino digital. Esta diferencia es palmaria 20 años después de la propuesta de la *prâxis téleia*. Aunque hemos de reconocer que entonces - como ahora- el consenso académico e institucional aboga por la credibilidad del medio y la fiabilidad de la información, necesarias también, han excluido la *actividad* o praxis cívica. Ello

¹⁹⁹ Adela Cortina, Domingo García Marzá y Jesús Conill (2017; 2003) adaptan esta distinción de Vincent Price, en su famosa obra *Public Opinion*, de 1992, reeditada por SAGE Publications, 11 años más tarde. (Price, 2013, Capítulo III *Conceptualizing the Public*). Así, por «multitud» y «masa» entendían entonces como audiencia anómica con poca interacción y de forma no concertada; si la primacía la tenían la emociones, estábamos ante una «multitud»; si a ello se unía un foco de interés común, estábamos en presencia de una «masa»; estas nociones contrastan la de un público, entendido como un conjunto de individuos unidos por la discrepancia y por la capacidad racional de dialogar; el vínculo en el público no es el emotivismo ni un foco de interés, sino el debate público y, por tanto, la deliberación para forjar una voluntad común.

«Δόξα, ης, ἡ» suele traducirse únicamente como opinión o concepto (idea); significa también manera de ver, creencia; ilusión; apariencia; «ἐπιστήμη, ης, ἡ» (*epistēmē*) significa conocimiento, noción, saber, pericia, destreza, inteligencia. Hay una tendencia de asociar «δόξα» a una noción negativa -heredada de Platón- de Aristóteles; por ejemplo, en *Metafísica* (1998, Libro XII, cap. 9, línea 36, p. 639) y *Ética a Nicómaco* (2018a, Libro VI, cap. 9, líneas 10 y 11, p. 96); a diferencia de la visión positiva de la ciencia o conocimiento: en la *Metafísica*, de Aristóteles, (1998, Libro I, cap. 1, 981a, línea 2, p. 4) o en *Ética a Nicómaco* (2018a, Libro III, cap. 3, línea 18, p. 91). La tendencia de asociarla con una connotación negativa se debe a la carencia de autosuficiencia de la *dóxa* como capacidad y requiere una capacidad previa cognitiva, como la percepción, que le presente su objeto, de acuerdo con Aristóteles (Winzenrieth, 2025, p. 251); o a su intento fracasado de explicar lo universal y necesario, como sí ocurre con la *epistēmē* en el Estagirita (Angioni, 2019).

A diferencia de la «δόξα» helénica, la «*opinatio*, -onis» o la «*opinio*, -onis» latinas están libres de esta connotación negativa antiepistemológica. La opinión, la creencia o la suposición pueden provenir tanto de un buen saber o de mal saber; igual que los rumores, la reputación o la fama, que son significados también de la *opinio*, -onis latina; son al fin y al cabo, una idea o una representación, una impresión (García de Diego & Mir, 2023, pp. 340-341). Hay un rasgo que me parece aún más significativo en la etimología latina: «*opinor*, -aris, -ari, -atus», que es un verbo deponente, con lo cual hay un intercambio en el sentido de la acción de opinar y sobre lo opinado. Price supera, a mi juicio, esta clásica dicotomía que aún se mantiene en José Ortega y Ortega en *El Hombre y la gente*, en Pierre Bourdieu y en Jürgen (Balaguer García, 2020; Barreyro, 2015; Froehlich, 2021; Hayward, 2004; McCarthy, 1988). No toda opinión ha de ser tenida como inválida, porque puede partir del conocimiento, del criterio; dicotomía que, en el mundo clásico, se mantiene (Suárez Montoya, 2024b, 2024a). La perspectiva de Price (2013) cuestiona que la opinión pública sea una agregación más o menos directa de opiniones individuales o lo que los sondeos de opinión intentan medir como proponían otros clásicos (Childs, 1939; Converse, 2009; Minar, 1960). La crítica se perfila en la tendencia académica de enmarcar la opinión pública como un fenómeno inherentemente colectivo y supraindividual o, como dijo Cooley (1909) en el inicio del capítulo XII de su obra *Social organization. A study of the larger mind*, «un producto cooperativo de la comunicación y la influencia recíproca» (1909, Capítulo XII, p. 121), es decir, opiniones personales hechas públicas en sondeos, lo cual supone un problema de trasfondo: se habla de un público concreto, particular, y no del público en general. En ello radica el cuestionamiento de Price a esta aproximación de la opinión pública como una suma de opiniones individuales, que no dejan de partir de un método de segmentación de mercado. Así nació el matiz de Price para público, masa y multitud.

ha supuesto descuidar una mala praxis de la agencia ciudadana con secuelas desinformativas como las *fake news*, la infodemia, la conspiranoia, la posverdad, el negacionismo, la polarización y una indiferencia entre mentira y verdad, ficción y realidad ante las cuales hay un detrimento de la deliberación (Wagner, 2022) y, a la postre la pérdida de la racionalidad comunicativa dentro y fuera de entornos digitales.

Críticamente podemos atender desde la filosofía moral los fines de las nuevas prácticas y técnicas como las agencias de verificación informativa, la alfabetización mediática e informacional o la capacidad generativa de la inteligencia artificial o la industria de la mentira de las *fake news* (Bakir & McStay, 2018, 2023; Figueira & Oliveira, 2017; Hughes & Waismel-Manor, 2021). No es menos cierto que estos propósitos se han ido moldeando, precisamente, en la historia, creando matices. Podemos entender entonces la historia de la *práxis* periodística que no ocurre *de facto*, no es finita, acabada fijada en el tiempo, no es -ni ha sido- una historia con mayor pretensión objetivista sobre sí misma, sino que es una historia viva de relaciones entre colegas y entre profesionales y destinatarios de esa actividad. Muchas veces con un café de por medio.

Es cierto que se habla de «un periodismo occidental», pero es una idea vaga, porque hay vertientes muy marcadas como la anglosajona-factualista u objetivista del primer cuarto del siglo XX; una línea ibérica con el acento en academizar y profesionalizar el oficio en la que converge el afán objetivista; o una corriente de nuevo periodismo iberoamericano, que conciliaba los géneros periodísticos (y su tendencia adecuacionista en la verdad) con la literatura. No solo se han moldeado, a mi juicio, técnicas y enfoques temáticos, sino de prácticas y horizontes con objetivos diversos que otrora eran la libertad y la democracia. Desde mi lectura, Cortina retoma la idea de la historia como indicador del paso del tiempo y del movimiento como el registro de las modulaciones, no en una perspectiva medieval, sino desde la historicidad.

Un ejemplo más cercano es el viraje de la objetividad periodística hacia una postura franca y crítica -mas no partidista- del periodismo en defensa de la democracia y los derechos humanos (Aguirre, 2018; Pasquali, 1987, 2011, 2014; Restrepo, 2001; Suárez Montoya, 2020b, 2022) o la imperiosa necesidad de incorporar la perspectiva de género en la *práxis*²⁰⁰ informativa (Meuli, 2017; Rivas-de-Roca, 2020).

²⁰⁰ He de insistir en que no es una cuestión de tema o de agenda, fruto de las tendencias de consumo de infodieta, o de ideología como advertían décadas atrás para velar por un periodista puro y sin ideologías, como propugnaba Miguel Ángel Bastenier (Ardila Arrieta, 2005) o desde una perspectiva menos restrictiva, pero igualmente objetivista sin asumir la editorialización -emancipadora de la verdad-, sino desde un distanciamiento hacia «el activismo social» (Lafuente et al., 2018). Desde cuestiones como (Cea Esteruelas, 2019, 2020b, 2020a, 2021; Cea

Esta propuesta de Cortina ha servido como faro para proponer una *práxis* centrada en el bienestar y en el bien-ser humano, alineado con su perspectiva de *ethica cordis*. Parte de la significatividad de estas aportaciones al debate se han aplicado concretamente a análisis de lingüística y ética de aplicadas en la redacción periodística y comprender que la comunicabilidad del estilo periodístico es insuficiente si no hay un compromiso con lo que se comunica (Suárez Montoya, 2020a, 2021, 2024a), para dimensionar y comprender desde la aporofobia la matriz de opinión en contra de los migrantes venezolanos (Suárez Montoya, 2022) o la perspectiva de un periodismo cordial -es decir crítico y compasivo- que, partiendo de la factualidad, busque una verdad emancipadora al evitar la facticidad de realidades sangrantes como la violación de derechos humanos, el resquebrajamiento de la democracia (Suárez Montoya, 2020c).

En estos tiempos de desinformación, como obstáculo que inhiben la humanidad, cabe preguntarse por la necesidad radical de apropiarse moralmente de la técnica informativa. Identificar el bienestar de la técnica periodística o de la verdad periodística -aunque más adelante hablaré de ella como verdad práctica- es hacerse con la libertad para vivir, para tener un criterio, para informarse para forjarse una opinión particular, compartirla, deliberar sobre ella y que sea pública crítica.

Es la raíz de la convivencia, a la que solo puede aspirarse a través del dominio sobre la técnica, del diálogo, del consenso, del intercambio de dones cívicos y cordiales y del relato veraz. «He aquí que el hombre empieza cuando empieza la técnica. La holgura, menor o mayor, que esta le abre en la naturaleza es el alvéolo donde puede alojar su excéntrico ser» (OO. CC. 2006, Volumen V, p. 574).

Esteruelas & Marín Conejo, 2020). Infravaloración y discriminación de las mujeres en cargos gerenciales mediáticos en Venezuela (G. Carrasco, 2015, 2020; G. Carrasco & Piña, 2014), en España; en Latinoamérica (Chaher, 2018); la hegemonía estética -blanca y delgada- de un estereotipo de la mujer frente a la representatividad diversidad de la mujer; la ausencia de protagonismo de mujeres indígenas en Wikimedia; la desvaloración y estigmatización de la mujer en entornos digitales (Medina-Vicent, 2024; Medina-Vicent & Molina, 2022; Reverter & Medina-Vicent, 2022); la conciliación entre protagonismo científico femenino, pensamiento crítico, historia y tecnología (Medina-Vicent, 2023); la violencia mediática concretada en discriminación y sesgos (celos, carácter posesivo y pasional sobre la razón, madre de familia-ama de casa, si es ejecutiva es sensual), sexismo y cosificación (Kislinger, 2015, 2018).

CAPÍTULO XVIII.

OBJETIVIDAD VS. SUBJETIVIDAD INFORMATIVAS

«Quia omnis qui quaerit invenire vult; et si id quaeritur quod ad notitiam pertineat, omnis qui quaerit nosse vult. (...) Partum ergo mentis antecedit appetitus quidam, quo id quod nosse volumus quaerendo et inveniando, nascitur proles ipsa notitia: ac per hoc appetitus ille quo concipitur pariturque notitia, partus et proles recte dici non potest; idemque appetitus quo inhiatur rei cognoscendae, fit amor cognitae, dum tenet atque amplectitur placitam prolem, id est, notitiam, gignentique coniungit».
San Agustín de Hipona
De Trinitate IX, 12, 18.

«Todo el que busca quiere encontrar; y si se busca lo que pertenece a la noticia, el que busca quiere conocer. (...) al parto de la mente precede una cierta apetencia en virtud de la cual, al buscar y encontrar lo que conocer anhelamos, damos a luz un hijo, que es la noticia; el mismo deseo que impele vivamente a conocer se convierte en amor al objeto conocido y sostiene y abraza a su prole, es decir, a su noticia, y lo une a su principio generador».
San Agustín de Hipona
Tratado de la Santísima Trinidad.
(OO. CC. 1956, Volumen V, pp. 570 y 571)

18.0. Introducción.

Ya en el primer capítulo y en el capítulo XIV hemos advertido del peligro de concebir la actividad informativa solo desde su funcionalidad al entender que será periodista quien ejerza la profesión periodística comunicacional²⁰¹. Esta afirmación es insuficiente: los analfanautas y

²⁰¹ Aunque reconocemos diferencias entre la comunicación y el periodismo, en estos tiempos de medios sociales encontramos que la línea es muy delgada; tanto que suele emplearse indistintamente. Un buen ejercicio de comunicación implica principios y técnicas de periodismo; y el periodismo también requiere y recurre a las técnicas y principios de comunicación. Gozávez Pérez (2004) va más allá en esta reflexión y recuerda que ya hay círculos en los que tanto el profesional de la comunicación como del periodismo son términos eufemistas y se decantan por usar *media worker* (trabajador de los medios); ¿por qué?: «El *media worker* (es) el trabajador de las palabras e imágenes, una especie de artesano de la comunicación que esculpe y manufactura eficaces microrrelatos

los prosumidores difunden información, aun si se trata de una noticia auténtica, de un hecho patente, comprobable y comprobado, y no se los considera profesionales de la comunicación. Sin embargo, no están exentos de responsabilidad ética para la creación y difusión de *fake news* y de noticias auténticas.

Un enfoque netamente desde la ética periodística contra las *fake news* supone varios problemas tanto para la ética de las profesiones, en general, como de la ética aplicada específicamente al periodismo como para la ética aplicada a actividades humanas, concretamente de la informativa, que es el ámbito en el que planteo la infoética o la epistemología cordial como marco ético para la ciudadanía digital. Los problemas son numerosos y los hemos ido desglosando a lo largo de los capítulos de esta tesis; urge una ética cívica que amalgame la responsabilidad frente a la información como a los desórdenes desinformativos.

El problema subyacente, a mi juicio, es la relación no con la desinformación como consecuencia, sino como causa. ¿Qué relación tenemos los periodistas y los internautas con la veracidad?

Es desde aquí desde donde hemos querido partir en esta tesis: de la conciliación entre el itinerario de la búsqueda de lo veraz -visto únicamente como un conjunto de técnicas y de funciones que hace un periodista- y la ética, reflexión que creemos pertinente para destacar los valores fundamentales que han de regir la actividad informativa (contraste, fiabilidad, corroboración, independencia. La primera cuestión que enfrentamos es, precisamente, la *objetivación* del periodismo. La segunda cuestión es limitación *de facto* ante la agencia (des)informativa de los internautas y que toda definición de profesión periodística es insuficiente, por cuanto no abarca la praxis ciudadana.

En todo caso, el punto que quiero rescatar es que se trate del periodismo o, en un sentido más amplio, de la actividad informativa, hay una *prâxis téleia* que hemos de conjugar con la noción «verdad» si realmente queremos robustecer éticamente la alfabetización mediática e informacional. Los principios en el periodismo varían de autor a autor. Entre los más de 400 códigos éticos de periodismo, Aidan White, presidente de la Red de Periodismo Ético²⁰² (2015) los resume en cinco: a) precisión y verdad, b) independencia, c) equidad e imparcialidad, d) humanidad y e) responsabilidad. Ciertamente no son los únicos; por ello la necesidad de un debate profundo a la luz de la filosofía moral y de la ética aplicada.

al servicio de intereses no autónomos (procedentes de directrices externas a la propia profesión» (Gozálvez Pérez, 2004, p. 84).

²⁰² EJN, Ethical Journalism Network, por sus siglas en inglés.

Como puede observarse entre los cinco principios de ética periodística, si bien el primero es la verdad, no está la objetividad que tanto en España como en el periodismo norteamericano sigue bien valorado. Que encabece la verdad esta lista no significa que no haya discusión al respecto. Esta es una de las razones por las que White acompaña a la verdad con la precisión. Porque ¿qué es la verdad? En periodismo entonces cabe el matiz entre verdad y veracidad, matiz que analizaremos en estos dos últimos capítulos.

En este capítulo, el foco reflexivo estará sobre una primera distinción entre la objetividad y la subjetividad. El norte de este capítulo XVIII no estriba en delinear una ética periodística, sino seguir perfilando una ética aplicada desde un marco ético-cívico que permita robustecer la alfabetización mediática e informacional con la mira puesta no solo en contrarrestar la desinformación, sino en prevenir las *fake news*. Esta perspectiva de filosofía moral que se nutre de la ética cívica, de la ética de la razón cordial y del perspectivismo orteguiano (ejecutividad, apropiación de la circunstancia y vocación) nos ha llevado a comprender la comunicación no solo desde la funcionalidad del intercambio de mensajes, sino desde la reciprocidad del reconocimiento y del intercambio de dones o virtudes cívicas o cordiales dentro y fuera de la infoesfera.

Estos dones o virtudes cívicas y cordiales están revestidos no solo de una compasión (cordialidad) ética, sino de una cordura o sensatez -tanto en la línea de la propuesta de Adela Cortina como de Ortega y Gasset- pero llegados a este punto hemos advertido, a su vez, de un déficit epistemológico de este marco ético-cívico, que nos *ob-liga*, que nos devuelve la mirada radical, ahora desde la ejecutividad o agencia informativa, hacia el relato veraz. Los periodistas se forman profesionalmente para ello, no así los analfanautas. De allí la necesidad de hermeneutizar críticamente las nociones de analfanauta y de prosumidor e identificar su potencial creativo y su facultad enunciativa para reconducirlas hacia un intercambio de virtudes cívicas, sí, pero también desde la cordura de un noticia veraz y auténtica.

El manual contra las *fake news* y el esfuerzo de la Unesco pone de relieve el rescate de la verdad (Ireton & Posetti, 2020). Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de verdad en el periodismo? Más concretamente, la Unesco habla del rescate de la confianza hacia los medios; su perspectiva no es ético-cívica, como sí defiende en esta tesis. No obstante, la pregunta, tanto en la profesión como en una visión ampliada y práctica de la verdad en la actividad informativa que englobe a la ciudadanía digital, sigue siendo válida.

¿Podemos entender la actividad informativa sin la verdad? Antes de adentrarnos en el matiz entre verdad y veracidad, el objetivo general de este capítulo es reflexionar la noción de verdad periodística desde su relación con la idea de objetividad informativa. Para ello,

recurriremos a Stephen Ward, periodista, profesor universitario y filósofo que ha dedicado décadas a la ética aplicada al periodismo.

Como objetivo específico primero, analizaremos críticamente su visión de la objetividad periodística y su propuesta de objetividad pragmática. El segundo objetivo específico es analizar los riesgos de la subjetividad humana traída ahora al campo de la verdad informativa. Para ello, apelaré a las dos corrientes de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI) y a Gaye Tuchman, socióloga y catedrática universitaria de la Universidad de Connecticut, fiel defensora de la objetividad en el periodismo.

Veremos que tanto Ward como Tuchman proponen criterios o protocolos para cuidar la objetividad. En nuestro análisis llegamos a la importancia vital de la interpretación en el oficio periodístico, como hemos advertido desde el inicio mismo de esta tesis.

La enciclopedia de filosofía de la Universidad de Stanford (Reiss & Sprenger, 2021) la define como una característica propia del científico, de sus métodos y de sus resultados en los que tanto sus formas como resultados ni son ni deberían verse influenciados por perspectivas particulares, valores, sesgos comunitarios o intereses personales.

Gozálvez (2004) señala que por lo general la objetividad se entiende como toda suerte de concordancia entre objeto y sujeto; se trata de relación mutua entre la mente que asimila el objeto y el objeto que está ahí precisamente para ofrecerse a la mente que lo anhela y si capta su sentido, el del objeto, hay objetividad. Este autor también precisa que hay, en primer lugar, dos clases de objetividad: la científica (como la que nos ofrece la enciclopedia de Stanford) y la informativa. La primera es la correspondencia entre teoría y el mundo real, entre lo que se dice y la «esencia» del hecho anunciado; para Gozálvez, la segunda, la objetividad informativa no aspira a tanto. En sus palabras: «Ser objetivo por parte de quien relata algo suponemos que implica quitarse las vendas de prejuicios e intereses personales para asomar de un modo fiel al mundo o a aquello de lo que se habla» (2004, p. 79), que es en lo que se ha creído por décadas en el periodismo.

Este matiza de Gozálvez realza la importancia de diferenciar entre la objetividad científica y la informativa, porque hay periodistas que -aun viniendo de ramas de conocimiento distintas- aspiran al objetivismo científico como ideal único en su trabajo y estiman que ser neutrales, esto es ser pulcramente científicos, ha de ser su referente primordial (2004, p. 80).

18.1. El canon objetivista.

18.1 Hablar con veracidad para la democracia.

Para Ward (2012), comunicar con veracidad sobre asuntos públicos es esencial para el periodismo democrático. Esta breve afirmación puede sonar tautológica, pero hay que reparar en el énfasis que pone Ward en la cuestión del asunto público y en el fundamento del periodismo que califica de democrático. Ciertamente, sostener que decir la verdad en el periodismo es informar con veracidad podría sonar redundante; al igual que Ward, no creemos que sea así.

Al igual que Ward, reconocemos la complejidad de este debate sobre qué es o qué no es verdad. No pretendemos centrar este análisis en tamaña empresa ni agotar su discusión; el repaso que ha hecho Ward al respecto es para allanar el camino de cómo el periodismo ha entendido el concepto de verdad. ¿Por qué? Porque este tema no está circunscrito únicamente a la ontología, sino que trasciende a la ética, pues entendemos la verdad como una verdad cuyo objetivo es encaminar la acción humana hacia el bien. Y una concreción de bien es la democracia.

Este punto de coincidencia con Ward es reciente; en 2006, por ejemplo, no hubiésemos podido sostenerla. No por nosotros, sino por su postura más rígida con relación al alcance del periodismo en la defensa de la democracia (J. B. Murphy et al., 2006)²⁰³. Una de las principales razones que esgrimía Ward entonces -y hoy, con más flexibilidad- es la objetividad del periodista. Ward junto con Murphy y Donovan (2006) afirmaban que el decir la verdad tenía prioridad sobre la promoción de valores cívicos (democracia, solidaridad, etc.). Y, si bien este ideal es admirable para él, la razón que esgrimía era que contar la verdad conflictuaba con el reportar sobre hechos que pudiesen dañar la imagen, por ejemplo, de grupos que defendían derechos civiles.

²⁰³ «What journalism's critics fail to note, however, is that journalists undermine themselves in thinking they can pursue civic virtue and intellectual integrity equally; by aiming at both simultaneously, they often end up achieving neither (...). The chief duty of journalists is to promote popular sovereignty and deliberative democracy (Gans, 2003; Merritt, 1995c). Although there is much to admire about this ideal, the danger of civic journalism emerges where truth telling and civic values conflict» (Murphy, Ward y Donovan, 2006, pp. 323-324). «En lo que los críticos del periodismo fallan en notar, sin embargo, es que los periodistas se debilitan a sí mismos cuando piensan que puede perseguir virtudes cívicas y la integridad intelectual, igualmente; al apuntar a ambos simultáneamente, con frecuencia terminan sin alcanzar ninguna (...). El deber capital de los periodistas es promover la soberanía popular y la democracia deliberativa (Gans, 2003; Merritt, 1995). Aunque hay mucho que admirar sobre este ideal, el peligro del periodismo cívico emerge del conflicto entre decir la verdad y los valores cívicos». La traducción es mía. Conviene considerar que en 2012 el pensamiento de Ward sobre el vínculo entre periodismo y democracia había cambiado: «Truth telling is constitutive of journalism because truthful communication on essential public issues is the goal of democratic journalism. Accurate information and analysis produced by objective, truth-seeking journalists is a necessary condition for self-governing citizens. Untruthful journalism is antithetical to a public sphere that depends on informed deliberation (...)» (S. Ward, 2012, p. 435). «Decir la verdad es constitutivo del periodismo porque la comunicación veraz sobre asuntos públicos esenciales es el objetivo del periodismo democrático. La información y el análisis rigurosos producidos por periodistas objetivos que buscan la verdad es una condición necesaria para los ciudadanos autónomos. El periodismo falso es antitético a una esfera pública que depende de la deliberación informada (...)». La traducción es mía.

A mi juicio, puede haber una confusión entre periodismo y activismo o relaciones públicas, en el que incurren muchos «profesionales» titulados, pues, aunque no negamos el conflicto interno que pudiese emerger en el reportero, hay un falso dilema entre informar para un bien colectivo como la democracia y el ser crítico y perseguir una ideología a través de la técnica informativa. A nuestro modo de ver: la actividad informativa responsable converge ambas visiones: democracia y capacidad crítica; de lo contrario, sin la crítica y sin la independencia, entonces, hablaríamos de un activismo o de relaciones públicas.

De cualquier modo, el eje central en Ward tanto en 2006 como en 2012 seguirá siendo la verdad como principio esencial del periodismo. Destaca que buscar la verdad a través de información precisa y de análisis de periodistas objetivos es una condición necesaria para que los ciudadanos se autorregulen. Vemos que por un lado no abandona la idea de la objetividad, pero por otro habla de un periodismo democrático, porque una información falsa contraviene la deliberación informada «la comunicación falsa es la herramienta de los tiranos, persuasión confusa es una herramienta para los propagandistas. La incapacidad para distinguir entre comunicación confiable y la que no, es el sello de una sociedad no democrática» (p. 435).

Así pues, vamos entendiendo que el periodismo trabaja en aras de la democracia, de un interés público y no particular, con lo cual la búsqueda de la verdad girará en torno a estos dos pilares: la democracia y el interés público. El giro es evidente en Ward: pasar de una visión empírico-positivista de la verdad hacia una aproximación social o política de la verdad.

La verdad ya no se entiende únicamente como una correspondencia entre enunciado y un hecho, sino que se interpreta. Y, principalmente, la verdad en términos eminentemente éticos adquiere la idea de bien deseable, norma de validez e idea regulativa.

Periodísticamente se informa sobre un hecho puntual, por ejemplo, la existencia de un régimen dictatorial. Pero adoptar el punto de vista ético lleva a asumir que la verdad de lo que existe no es la verdad de lo que debería existir. De allí que en esta tesis se defienda la distinción entre la verdad y la veracidad, no solo como pretensión del habla o correspondencia de lo que se piensa, sino que concibo en esta tesis una idea de que trasciende la factualidad y la intencionalidad del pensamiento y la ubicamos en un ideal emancipatorio. En este segundo sentido cabe hablar también en el seno del periodismo de la deseabilidad de la democracia y de la socialidad digital, que tiene como punto de partida el relato veraz. Y es en este marco regulativo en el que podemos introducir criterios de validez como los derechos humanos, la dignidad humana, la tolerancia activa, entre otros, para hablar entonces de «verdad». Podemos

entender entonces que decir la verdad es tener una lectura crítica de la realidad y la acción comunicativa va enfocada a la deseabilidad de la verdad²⁰⁴:

Un firme compromiso para buscar la verdad es crucial para la existencia del periodismo en el interés público, un periodismo que no esté al servicio de intereses especiales. Los periodistas pueden no estar de acuerdo en la importancia de otros valores como la neutralidad y el equilibrio. Pueden estar preocupados por el periodismo que, llevado por las horas de cierre, carezca de medios para determinar la verdad sobre eventos complejos. Pero los periodistas no deberían cuestionar el valor de contar la verdad y los métodos para buscarla. Decir la verdad debería permanecer como un principio clave en la ética periodística (S. Ward, 2012, p. 435).

Aun cuando no estamos de acuerdo con el uso del calificativo «especiales» (*special*) para referirse a los intereses, porque hay motivaciones especiales como la democracia, coincidimos en el valor inherente de la verdad en el periodismo. Sobre el uso del adjetivo *especiales* para referirse a intereses, en oposición al interés público, consideramos que es confuso el uso del genérico *en particular* y por el cual también suele traducirse también este adjetivo inglés²⁰⁵. Ward no ofrece una definición sobre qué es un *interés especial*; como oposición al interés público, nosotros optamos, -del que sí hace referencia Ward en este artículo- por referirnos a un interés individual, de particulares o intereses privados.

Considero que la estima de los valores es especial, tanto en lo privado como en lo colectivo. Igual en lo gremial, ¿acaso la verdad no es un valor especial en el periodismo? Sí, y, no solo especial, junto al parecer de Ward, mantengo que los periodistas podremos diferir en muchos y en casi todos los valores, pero nunca en la verdad y en su búsqueda. Es la inherencia entre verdad y periodismo lo que hace a la verdad un valor especial sobre otros. Podrá sonar tautológico, pero afirmo que hemos de profesar una actividad informativa de verdad, no de mentiras, como puede ocurrir no solo en el oficio sino en ramas de la comunicación social como el mercadeo, la publicidad o la producción audiovisual o en el intercambio de mensajes en redes sociales.

Llama la atención también que, dentro de la estimativa de los valores del periodismo, Ward defienda el interés especial de la democracia y la democracia liberal desde el periodismo, cuando en 2006, afirmaba que la salvaguarda de la democracia no era menester del periodismo. La llegada de Donald Trump a la presidencia norteamericana supuso un punto de flexión en la

²⁰⁴ «A firm commitment to truth seeking is crucial to the existence of journalism in the public interest, a journalism not in service to special interests. Journalists may disagree on the importance of other values in journalism such as neutrality and balance. They may worry that deadline-driven journalism lacks the means to determine the truth about complex events. But journalists should not question the value of the truth-telling and truth-seeking methods. Truth telling should remain a key principle of journalism ethics». La traducción es mía.

²⁰⁵ Como recoge el diccionario digital Wordreference.com en la segunda acepción de «[special](#)».

línea del pensamiento de Ward sobre el periodismo y su objetividad y el periodismo y la democracia. Si esto es así, habría que empezar por reconocer que si hubiere objetividad estaría limitada frente a situaciones extremas.

No hay, empero, necesidad de elucubrar. El mismo Ward advierte en el primero de una serie de tres artículos sobre el papel ético del periodismo frente al ascenso de Trump en 2017. Al lado de Ward, creemos también en la necesidad de la defensa de la democracia, primero y, segundo, en la pertinencia de la conclusión de su análisis: salvaguardar la democracia de la visión *particular* de Donald Trump (S. Ward, 2017). Pensar y actuar así es una de las formas éticas del periodismo comprometido y útil a la república, sostiene el autor.

La prensa norteamericana y mundial se enfrenta al peligro de censura y ataques de Trump a la prensa (acoso, desprestigio, amenazas legales, presiones para despidos). Ha llegado a referir con el adjetivo «asqueroso» sobre el derecho a la libertad de prensa; también lo ha empleado contra periodistas (Tashman, 2017). Las descalificaciones y restricciones a musulmanes para entrar en Estados Unidos, las limitaciones del derecho a la protesta. No es poco lo que está en juego en Estados Unidos con efectos colaterales; también es cierto, que el impacto de esta realidad ha hecho repensar radicalmente a Ward, como él mismo reconoce.

¿Cómo dilucidar la cuestión ética del periodismo frente a las amenazas de Trump a la democracia? En palabras de Ward²⁰⁶:

El problema no es una elección entre el periodismo neutral, reportar con objetividad o un periodismo subjetivo, de apología. No es una elección entre actuar como periodista o actuar como un activista. Es un problema de cómo practicar el periodismo comprometido dedicado a la democracia mientras se mantengan los valores de factualidad e imparcialidad (S. Ward, 2017).

Observamos el giro de la objetividad y la permeabilidad de una postura muy distinta al férreo distanciamiento ante la necesidad, como reconoce Ward, de repensar las funciones del periodismo de cara a la presidencia de Trump. Y cuando habla de funciones, el autor explicita que habla de la ética periodística. Creemos que es clave el equilibrio entre la factualidad, es decir: la descripción lo más exacta posible, sin fabulaciones; y en ser imparcial, es decir, no ser

²⁰⁶ Este término es nuestro; no existe en castellano. En nuestro idioma existe el adjetivo factual, que según el Diccionario de la Lengua Española significa: perteneciente o relativo a los hechos. Un sinónimo de este calificativo es fáctico del que se desprende facticidad. No nos parece conveniente, sin embargo, traducir facticidad por factualidad; la primera voz es un sustantivo en el orden filosófico ontológico, fenomenológico, existencialista, entre otras (Ferrater Mora, 1965, pp. 124, 388, 428, 613, 800 y 809); la segunda, en el periodístico. En inglés también se distingue entre *facticity* and *factuality*: en este sentido, entendemos también ambos nombres: *facticidad* y *factualidad*. Interpretamos *factualidad* como la condición de apegarse a los hechos, tanto lo que ha ocurrido como la certeza de lo que sucederá.

prejuicioso y por tanto buscar ser justo y equilibrado en la oferta de puntos de vista (Brewer, 2018)²⁰⁷.

La cuestión en la que seguimos encontrando coincidencia -aunque no en toda la trayectoria- con Ward es en el principio de la verdad, que de acuerdo con estos tres criterios: interpretación, *factualidad* e imparcialidad, los periodistas y los ciudadanos digitales podemos seguir aspirando a una verdad confiable y tener la legitimidad de informarla.

Siguiendo a Ortega y Gasset (1923/2012), concordamos con el punto central de Ward sobre el oficio y el principio de verdad y de su búsqueda: son valores objetivos del periodismo y que encuentran en la subjetividad del periodista una razón auténtica de ser y del quehacer. No es el periodista quien da valor a la verdad al periodismo. La verdad antecede a la profesión; no es el oficio que, en su reflexión sobre sí, incorpora a la verdad (como ha ocurrido con la objetividad o la subjetividad o, recientemente la responsabilidad, los derechos humanos o la esperanza, por ejemplo). El periodismo y la veracidad mantienen una relación intrínseca y corresponde al periodista aprehender esta noción. Y, en un sentido ampliado, como actividad informativa, el relato veraz, factual -apegado a hechos contrastables- por parte de la ciudadanía digital ha de encarnar como vocación.

Podemos añadir, otras razones para defender el principio vital de la verdad y de la veracidad, además de la democracia: la saturación mediática en el mundo. Entendemos, entonces, que Ward entiende el periodismo no como divulgación, sino como creación política de mensajes; política en cuanto trabaja por la sociedad, no por intereses partidistas. Hay difusiones de mensajes con técnicas periodísticas que no ofrecen ni la verdad como base de los datos, ni el bien común; el ciberanzuelo es un ejemplo de ello: persigue aumentar el tráfico desde una curiosidad y la generación de expectativa; el fin es la métrica, no una información veraz, contrastada, corroborada y verificada.

Ahora bien, compartiendo experiencia de campo en el oficio reporteril y de edición y habiendo transitado por la filosofía, coincidimos con Ward en que, al hablar de periodismo,

²⁰⁷ Brewer (2018) propone cuatro criterios para ser imparcial: ser equilibrado con los temas y los puntos de vista; reflejar una amplia gama de opiniones; examinar visiones opuestas; y asegurarse de que ninguna corriente de pensamiento quede excluida del reportaje. Aunque estamos de acuerdo, no dejamos de ver complejo tener la certeza, incluso, de estar conscientes de todas las corrientes de pensamiento (pese a una insistencia canónica de «todos los puntos de vista», como defiende la Red de Periodismo Ético). Aquí el criterio periodístico para interpretar y jerarquizar ideas para poder determinar cuáles opiniones son las más resaltantes. Pese a su subjetividad, creemos necesario, además, el diálogo permanente con editores y otros periodistas y comunidad de afectados para que no impere el criterio personal del reportero, sino que el producto editorial sea un reflejo genuino de la realidad que se quiere trascender. El periodista no puede quedarse en un solipsismo intelectual o moral. Autores como Robino (2018) ponen el acento en que más que el esfuerzo por ser justos y equilibrados, está el compromiso de mostrar en un tiempo razonable, una amplia gama de puntos de vista y el mayor número de aristas posible sobre los temas que cubrimos.

hablamos de una necesidad intrínseca de verdad. Mas donde no concordamos con este autor es en la visión objetivista positivista de la profesión.

18.2. Repaso a la historia de la objetividad.

Este afán entre periodismo y verdad no es una necesidad de ahora, el periodismo encuentra su base en la verdad. Esta correlación tuvo un auge particular en la Edad Moderna en Inglaterra y en Europa occidental en siglo XVII. Muchos editores reclamaban la verdad como asuntos basados en hechos. Notamos que esta es una visión moderna de la *adaequatio rei et intellectus* que, sobre todo, tras la escolástica y el racionalismo, la correspondencia, adecuación o conveniencia guarda relación con el bien.

Ward (2012) recuerda -entre otros ejemplos- la declaración del editor Daniel Border al fundar el diario *The faithful scout*, en 1651²⁰⁸:

Habiéndome puesto la armadura de la resolución, pretendo... enfrentar la falsedad con la espada de la verdad. No me esforzaré por quedar bien ante el mundo con la creencia de cosas que no son; sino con informar de las cosas que son. (S. Ward, 2012, p. 435).

El periodismo de entonces se asimilaba con la idea de contar la verdad y que esta razón de ser no ha de ser complaciente. Esto es una idea para darle sentido a la verdad y al periodismo. Aunque no creemos que periodismo y filosofía vayan separados, también Ward explica que la tradición empirista ha predominado en el oficio. Y ello ha ocurrido conscientemente por dos razones que señala el autor: a) el oficio no ha creado teorías de la verdad porque los periodistas no son filósofos, el periodismo es un oficio práctico, reitera el autor, b) el control no está sobre qué es la verdad, sino en cómo se accede a ella, habida cuenta de la dinámica del oficio, -pues se trabaja contrarreloj para cumplir con los plazos de entrega de información en la redacción; los plazos de edición y corrección y luego impresión o emisión de noticias. En la actual era digital, la inmediatez ha preconizado un modo de proceder que no solo no contribuye, sino que va en desmedro de la búsqueda de la verdad. Que no haya ocurrido una tal teorización no suprime la necesidad de una teoría ética normativa sobre la verdad en el periodismo, como imperativo moral y porque también es cierto que hay periodistas filósofos y eticistas dedicados a tal cuestión.

²⁰⁸ «Having put on the Armour of Resolution, I intend... to encounter falsehood with sword of truth. I will not endeavour to flatter the world into a belief of things that are not; but truly inform them of things that are» (Ward, 2012, p 435). La traducción es mía.

Ward (2012) describe básicamente dos visiones de la verdad: teorías pragmáticas que sirven para predecir exitosamente eventos o para resolver problemas y teorías sobre el realismo y el poder de la observación del mundo externo basadas en la correspondencia entre lo que se ve y el objeto o estado de la cuestión; una noticia es *verdadera* si es contada a través de una descripción fiel del hecho hoy conocida como precisión-, como afirmaba Aidan White, otrora presidente de la Red de Periodismo Ético.

Los editores en el siglo XVII se percataron de que decir la verdad es un asunto acumulativo, que nosotros hoy entendemos como una construcción continua de credibilidad: no se es verdadero una sola vez, ser verdadero es serlo en el tiempo y para ello hay que reducir riesgos. Es un hábito (*ἔξις*, *héxis*). Estas amenazas son: opinión -entendida como parecer personalísimo- de quienes escriben, manipulación e inexactitud de qué es la verdad: lo que diga el rey, lo que digan facciones políticas. Ward escribe que también por ello surgió la necesidad de imprimir la verdad, para darle un carácter más formal e inmanente. Fueron surgiendo valores en el periodismo como la imparcialidad, la veracidad y la *factualidad*. Se fue construyendo un lenguaje periodístico que fue adaptándose a nuevas formas del oficio y contextos sociales (Ward, 2012). Como subsecuencias, se fueron añadiendo dos al periodismo: la vigilancia del gobierno y la formación de la opinión pública²⁰⁹. Estamos en el siglo XVIII. Los periódicos fueron ganando también lectores y preeminencia sobre los libros.

El alcance político del periodismo también aumentó: a finales del siglo XVIII, los editores habían jugado un papel en movimientos reformistas que terminaron en revoluciones en América y en Francia, con lo cual «terminaron reclamando ser el cuarto Estado, que imprime la verdad para proteger la libertad y exponer las falsedades del gobierno tiránico» (Ward, 2012, p. 436). En el siglo XIX, el periodismo se asimiló a la defensa de una sociedad liberal y cambió el esquema: la prensa libre entró en el libre mercado de ideas. Los periódicos habían concentrado tanto poder y se había convertido en muy sensacionalistas y los críticos comenzaron a advertirlo. Las redacciones constituyeron gremios profesionales y nacieron los códigos de ética, redactados sobre dos pilares: la verdad y la objetividad. Así llegó el periodismo al siglo XX en cuya segunda mitad surgieron el periodismo de apología, el de

²⁰⁹ Encontramos en Habermas una lectura complementaria sobre la genealogía de la Opinión Pública (1994). En el capítulo IV de esta obra, si bien comienza describiendo que, en el siglo XVII, el término alemán -y kantiano- *publizität* tenía un carácter impolítico, la opinión pública comienza a ser crítica, ya hay entonces una separación de la visión aristotélica de la moral como conexión entre naturaleza y razón; la razón irá hacia lo público (no privado), como indicador de lo moral. Se aprecia entonces la impronta kantiana: el principio de la publicidad es la transparencia

investigación, el radial y el televisivo, formas que retaron la objetividad. Igual ocurrió con la llegada del Internet y de la era digital.

Ward deja ver que los retos de la validez del periodismo son similares a los de hace dos siglos: el desafío para determinar qué es lo verdadero, comentaristas sesgados y escritores con agendas políticas.

Ward reconoce que la objetividad y la neutralidad han perdido mucho campo, aunque la verdad sigue imperando en los códigos éticos periodísticos que han sabido adaptarse a los tiempos. En su revisión del concepto de objetividad, concluye que se ha malinterpretado, porque es incorrecto presumir tanto una neutralidad total como la eliminación de la interpretación. El análisis exige ver con más profundidad, más allá de una mirada positivista. A nuestro modo de ver esto es precisamente lo que no es objetividad, pero Ward insiste en asimilar estas facultades (interpretación, análisis y contexto) a la objetividad.

El segundo argumento de Ward para repensar la objetividad en cuanto apego exacto a la narración de la verdad (de los hechos) es el cuestionamiento moral sobre los efectos negativos que tendría contar la verdad. Coloca algunos ejemplos: ¿y si colida con otros valores? ¿Si trae daño a una población, pone en riesgo la seguridad nacional? ¿El periodista debería publicar los nombres de sus fuentes; de las víctimas y de los agresores en un caso de violación?

Estas preguntas que plantea Ward son un poco ingenuas y anacrónicas, a mi juicio. Si bien es cierto, que la verdad y su búsqueda, así como su narración son los deberes primarios y últimos de todo periodista y de todo ciudadano digital, estas preguntas de Ward suponen asumir que los profesionales carecen de otras virtudes como la prudencia o el sentido de justicia tanto en sí como en el esquema de trabajo de redacciones, donde hay consejos editoriales, hay editores y coordinadores de sección y con quienes ocurre la discusión periodística antes, durante y después de la producción de la noticia; en el caso de los ciudadanos digitales, defendemos la idea de un primer nivel de apego a los hechos y de un segundo nivel de emancipación.

Ward plantea estas preguntas para rebatir la objetividad, pero su razonamiento va dirigido a impedir el reconocimiento, a mi modo de ver, de la subjetividad y mantiene distancia de sí mismo e intenta que el periodismo se mantenga alejado de la subjetividad. ¿Esto es realmente posible? Si retomamos la imagen orteguiana del convaleciente y los cuatro testigos: ¿cuál de los relatos del periodista sobre lo que presencia es más válido si se inclinase por uno y descartase otro?

18.3. Hacia la objetividad pragmática.

Ward se encuentra con un canon objetivista, que ha defendido durante años, y se topa con una realidad del primer cuarto del siglo XXI con medios con flujos continuos y profundos de verdades (internet, redes sociales, redacciones digitales, comunidades y plataformas digitales informativas); es lo que él llama el mundo de medios mixtos. Mixtos porque combinan lo tradicional de las estructuras de medios tradicionales con la incorporación del internet. La verdad pragmática no puede reducirse a lógica formal y a matemática; y en el periodismo «no puede aspirar realísticamente a ser tan rigurosa como la ciencia» (p. 439). Por ello la necesidad de desarrollar una teoría apropiada con la práctica actual en el periodismo.

Y viene el aporte de Ward, reconocer que la objetividad no es solo el distanciamiento y asunción del periodista como un actor y una percepción neutral frente a los hechos. En sus palabras²¹⁰:

La verdad debe concebirse como el resultado de un método imperfecto, no obstante, como un proceso vital de contar la verdad y de verificación -un proceso llamado objetividad pragmática. La objetividad pragmática empieza por asumir que todas las historias en el periodismo son interpretaciones, hasta cierto grado, y no que son producto de un reporte simple y neutral de solo hechos (p. 439).

En el periodismo hay hechos -certezas de lo que ha ocurrido o sucederá- y hay interpretación. La verdad es, pues, también un producto de la interpretación entiende Ward. Coincido con Ward en este punto, mas no es denominarlo objetividad pragmática, sino capacidad crítica para allana el camino de la interpretación no solo en los profesionales del periodismo sino en la ciudadanía digital. Por ello, matizo que no estoy de acuerdo, empero, con que Ward incorpore el proceso y la idea de la verificación como parte de la objetividad pragmática, sino que, como hemos visto el *fact-checking* es una tarea también ético-cívica que permite robustecer la alfabetización mediática e informacional en la prevención de las *fake news*. La corroboración y el contraste son mecanismos que anteceden al concepto denominado *objetividad pragmática*, acuñado por Ward. De manera que se puede seguir entendiendo estos mecanismos del oficio periodístico sin pregonar la convicción de la *objetividad pragmática*, como pretende hacer ver Ward.

Volviendo al tema de la vitalidad de la interpretación en la actividad informativa, ello no implica una relativización de la veracidad de un hecho. Al contrario. Consciente de este

²¹⁰ «Truth in journalism should be conceived of as the outcome of an imperfect, albeit vital, process of truth telling and verification -a process called pragmatic objectivity. Pragmatic objectivity starts with the assumption that all journalism stories are interpretations to some degree, and no story is simply a neutral reporting of just facts» (p. 439). La traducción es mía.

riesgo, Ward insiste en la objetividad, pero la objetividad pragmática, y somete a la interpretación periodística, también a un proceso de validez, que consiste en dos pasos: partir de una actitud objetiva hacia la búsqueda de la verdad y someter a prueba las historias con estándares estimados objetivos desde esa postura.

Hasta cierto punto podemos acompañar a Ward en su reflexión. El proceso periodístico debe estar sometido a procesos de rigor, de excelencia técnica y ética. Donde consideramos que la teoría de Ward cojea es en la insistencia de la objetividad -que rechaza la interpretación- y del uso de este vocablo o de su actitud objetivista, y que entendemos procura conciliar la objetividad y la interpretación y que limita el ejercicio hermenéutico exclusiva y excluyentemente a los periodistas. Ello supone un problema adicional para la AMI y la noción que propongo de ciudadanía digital y del que me ocuparé en el último capítulo de esta tesis.

La interpretación nos hace creadores de historias a partir de hechos concretos y puntuales; nos saca de una posición funcionalista, inauténtica y cosificada de la profesión; nos hace ver un mundo de posibilidades y alejarnos diametralmente de esquemas mentales, laborales e identitarios monolíticos que más temprano que tarde se reflejan en la calidad editorial (redacción pobre: sin trascendencia, sin creatividad, con estilo uniforme, pobreza del lenguaje, anulación del rostro humano y por tanto, de propósitos humanistas). No cabe una «actitud objetivista».

En estos tiempos, además (considero que antes tampoco), la noticia no es el texto o el vídeo producido, sino la historia²¹¹, la creación del periodista con el que quiere narrar e ir más allá del hecho, trascender la facticidad. El mundo no funciona como un sistema maniqueo. Ni siquiera el periodismo se divide entre objetividad y subjetividad.

También considero que esta teoría es insuficiente por cuanto en el mundo actual hay una multilateralidad en las verdades, la validación de un hecho no es únicamente entre si ocurrió o no ocurrió, sino cómo, sus causas, sus efectos, sus actores, su contexto. El periodista podrá llegar con la máxima aspiración de neutralidad, pero nunca ni él ni la información que recoja será objetiva. Podrá insistirse en que el periodista deba esforzarse, pero ¿acaso el periodismo puede aspirar a que las fuentes de información hagan lo mismo?

Ward aspira a que cada noticia pase por el filtro de un conjunto de criterios holísticos, que de antemano sabe que son complejos. Pero el comienzo es la postura objetiva palpada en

²¹¹ Llama la atención que en el periodismo anglosajón usen ambos significantes (noticias e historias, *news* y *stories*) indistintamente, cuando conciben hay corrientes que ven una contradicción.

sus palabras²¹²:

Virtudes intelectuales tales como una voluntad para ubicar una distancia crítica entre uno mismo y la historia, estar abierto a evidencias y a contraargumentos, representar justamente otras perspectivas, y estar comprometido con un fin desinteresado de la verdad en beneficio del público. (Ward, 2012, p. 439).

Expresado así, es una postura crítica -que es una postura en sí misma. Ward es consciente que estas virtudes o esquema de concepción para la cobertura periodística -con la que estamos de acuerdo- no es en sí objetividad ni neutralidad, sino poseer una perspectiva crítica.

En su empeño por defender la objetividad pragmática, Ward propone cuatro criterios adicionales: validez empírica, implicaciones, coherencia y apertura. Estos cuatro términos son la prueba de fuego para la posición objetiva del periodista. La validez empírica consiste en examinar la evidencia y la forma de ofrecer los datos; es contextualizar, no solo narrar hechos. Las implicaciones son las posibles consecuencias tanto negativas como positivas para la sociedad, evitando rimbombancias o exageraciones. La coherencia se demuestra si hay conocimiento existente y la voz de expertos. La apertura se logra si el periodista incluye diversas perspectivas y fuentes; de la mano con este cuarto criterio está la autoconciencia, es decir, si el periodista es consciente de sus fuentes y del esquema que está empleando en la cobertura.

Estos cuatro criterios no garantizan, sin embargo, que la noticia sea perfectamente veraz y objetiva. En su defensa, Ward plantea que reducen riesgos para la subjetividad y los sesgos y anima a los periodistas a emplear buenos métodos y los encomia a una cobertura más veraz y amplia del hecho en cuestión.

La sorpresa que expresa Ward sobre esta apertura, sobre este redimensionamiento de la objetividad (al incluir la interpretación y eliminar el carácter universal de la objetividad, ofrecer contexto y un marco personal para el análisis) es la sorpresa que encontramos para abrazar la subjetividad. A nuestro modo de ver, ser subjetivo es tener conciencia de la propia capacidad de interpretación. No es ser subjetivista, no es imponer el criterio individual sobre la reportería de un hecho público ni en la producción editorial. No sería profesional, sería ir en contra del perfeccionamiento del ser humano, como colectivo, que apuntaba Juárez Pérez (2009) al hablar de la ética periodística. Para defender la subjetividad, como punto de partida, mas no de llegada,

²¹² “Intellectual virtues such as a willingness to place a critical distance between oneself and the story, to be open to evidence and counterarguments, to fairly represent other perspectives, and to be committed to the disinterested pursuit of truth for the public”. La traducción es nuestra.

nos valemos de las mismas razones de Ward para defender la objetividad pragmática: la objetividad no se reduce a hechos empíricamente contrastados, pues se olvida que el lenguaje y los marcos referenciales pueden ser tan responsables como subjetivos.

Recapitulando, estos son los puntos de coincidencia con Ward: partir de hechos - pero asumiendo que estos hechos no se dan en bruto sino socialmente configurados-, que siguen siendo sagrados²¹³; la interpretación, el marco referencial y contextual, el lenguaje no es gratuito o al azar, la conciencia del periodista juega un papel crucial en el oficio (así no es lo mismo emplear el vocablo homicida que asesino; quien piense que el periodista o los implicados pueden desconocer la diferencia semántica de ambos términos estará de acuerdo de que hay un problema de conciencia por parte del periodista al no prever consecuencias), en la apertura al análisis, en ver más allá de los hechos. El principal punto de coincidencia es el valor de la verdad y de su búsqueda como corazón del periodismo.

Puntos de divergencia con la tesis de Ward: el desdén por la subjetividad; en sobreponer la objetividad a la condición humana; si se trata únicamente de un aspecto lingüístico (recelo por la voz *subjetividad*), precisamos que no es lo mismo que subjetivismo. Sin embargo, damos cuenta del desdén por la subjetividad. Hay todavía un recelo más hondo: creerse incapaz de hacer algo bueno, justo de la subjetividad, desconfiar de la prudencia de la cordura del periodista. de persistir en el desaliento por incorporar el cuerpo y las emociones del periodista... no para que sea centro protagónico del oficio o de los relatos. Creemos que las emociones son capacidades (Nussbaum, 2012a) que han de educarse, para un fin personal y también social (Camps, 2010; Nussbaum, 2008). Somos conscientes, asimismo, de que estas miradas permisivas con las emociones y sobre todo útiles desde la ética, la política y la estética son de reciente fecha. Es precisamente lo que queremos con este análisis: crear un marco filosófico que concilie las bases del periodismo, sus desafíos y la asunción auténtica (subjetiva) del periodista.

¿Por qué la subjetividad tiene que ser desdeñada por principio? ¿Cómo podría un dejar de ser subjetivo en tanto que sujeto que siente, que padece y que vive de un modo apropiado la realidad? Es imperativo entrenar las aptitudes del periodista en este campo, que se asuma y reconozca su propia voz y en la medida de lo posible se apropie de sus circunstancias. Y para ello es clave revisar el concepto de hermenéutica y, sobre todo, la ética de la hermenéutica para poder aterrizarla en el plano periodístico. A ello nos dedicaremos más en el siguiente capítulo.

²¹³ Este concepto sobre *la sacralidad de los hechos* lo tomamos como uno de los grandes dogmas en periodismo, como ya he reseñado en el subapartado 3.1. *La fiabilidad de la objetividad*, del capítulo XIV de esta tesis.

18.4. Subjetividad, condición humana.

18.4.1. Sin prejuicios ni manipulaciones.

Una empresa informativa cumple con el proceso comunicacional cuyos pasos podemos nombrar, identificar, estructurar, crear y difundir mensajes en sentido de *poiēsis*. Al hablar del periodismo, sin embargo, Cortina (2004) matiza que, como actividad profesional, se trata de una actividad social y que tiene una *prāxis téleia* (*πρᾶξις τέλεια*), es decir, que una práctica que tiene un fin en sí misma, que podemos vislumbrar en el adjetivo social. Para que la comunicación social sea práctica, su norte ha de ser el fortalecimiento de la sociedad, de lo social. Cortina habla de una actividad mediática cuya meta sea la legitimidad social. ¿Cómo? A través de la generación de «una opinión pública madura y responsable» (2004, p. 20).

¿Es posible ir más allá? Funcional y moralmente, soy de la hipótesis de que sí es posible trascender la pretensión de veracidad en términos de Ward, *id est*, como apego a los hechos, aunque objetos de interpretación. En los capítulos I y XVI he allanado la problematización de la profesión periodística y me he decantado por un sentido más amplio, que incluya a la agencia ciudadana.

Pero la percepción no es el único escollo del periodista para rebatir la objetividad. Sino también el sentir: tanto en la emocionalidad como en inclinaciones de orden político, social, deportivo, económico *et cétera*. La razón de esta distancia con relación a prejuicios e ideologías está en el activismo, porque la información no estaría en favor de la sociedad, sino de una parcela que empieza con el periodista mismo, con sus intereses particulares. Y aun suponiendo que el periodista tenga buenos motivos (sociales o no), Bastenier asegura desde una posición extrema que «la bondad hace mal periodismo» y que «los periodistas dedicados a construir un mundo mejor pueden olvidarse de cómo hacer un periodismo mejor» (Marín, 2017). Por el contrario, Grijelmo comenta que solo cuando el periodista haga opinión podrá ondear las banderas que desee; no, cuando su propósito sea informar. Aclara que se puede ser crítico al informar, pero dejando que «los hechos hablen por sí mismos» (Lafuente et al., 2018).

Esta visión es la mirada positivista que ha predominado en el periodismo y de la que hablaba Ward (2012). Así como en el siglo XVII había el temor por la manipulación, la opinión y la arbitrariedad irracional en la designación de qué es la verdad -como advertía este autor-, esos temores no se han disipado en el siglo XXI. Y la razón es una y no es la verdad en sí ni las verdades -en sentido extramoral- que pueden defenderse desde el periodismo: es el alcance del periodismo.

18.4.2. Reencausar la verdad hacia la reconstrucción social.

A propósito de la historia de la economía en la Edad Moderna, Conill agrega que fue a partir de esta época cuando hubo la ruptura entre lo técnico de la economía y la ética, lo cual «constituye un problema social y profesional» (Conill, 2017a, p. 114). Como consecuencia de este divorcio entre ética y técnica, identificamos en el periodismo, al menos, dos fenómenos: el celo periodístico y la objetividad. Los veremos como una desviación del oficio, pero que formaron parte del quehacer periodístico durante siglos.

El objetivo de la técnica era, por tanto, dedicar la razón a hacer que los recursos escasos fueran eficientes (Conill, 2017a). Esta racionalidad económica se entiende, precisamente, porque si los individuos son únicamente autointeresados, no tendría sentido basar una lógica, un método y unos propósitos en grupos, en colectivos o en sociedades; como sí, una visión centrada en el beneficio particular.

Esta visión autointeresada como motor de una ciencia imperaba hasta hace poco tiempo en el periodismo (aunque aún se enseña en las facultades de Comunicación Social, de Periodismo o de Ciencias de la Información). Y el concepto que se emplea es el «celo del periodista» por la noticia. Pese a que códigos deontológicos como el de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE, 2017) precisan que el celo periodístico consiste en extremar la sensibilidad por el respeto de los derechos a los más débiles y discriminados, el sentido práctico del celo se ha encaminado hacia el resguardo egoísta de la información por temor a que otro periodista o medio tenga la primicia.

En lo interno del periodismo también se aprecia el discurso marginalista centrado en «el funcionamiento eficiente y la objetividad, manteniéndose al margen de valores, normas y sentimientos morales, y erigiéndose sobre un enfoque egoísta y completo de racionalidad» (Calvo, 2017, p. 88). En esta línea argumental, pues, cuanto más celo periodístico hubiese, más garantía habría de buena información; no importaba así, la búsqueda de un bien social como la democracia. Se palpa también lo que por décadas se defendió como objetividad periodística, porque era entendida como el distanciamiento del periodista de la audiencia, como no tener contacto con emociones y mantenerse al margen de sentimientos morales.

Esta visión de la objetividad en el periodismo tuvo calado por estas razones, de acuerdo con Restrepo (2001): a) distanciamiento del periodista con relación a los hechos; b) exclusión de puntos de vista personales y de prejuicios, con lo que las opiniones de los periodistas no permearían en la información. Eso devino en la desaparición del *yo* del periodista y convirtió al oficio en neutro, en citas de fuentes, en depender de autoridades y de datos numéricos porque el razonamiento matemático es «creíbles» (fechas, edades, horas, porcentajes); c) protege a los

periodistas contra juicios por libelo; d) solo son responsables de cómo informan, no de lo que divulgan en sí; y e) no deformar los hechos al apearse a la descripción exacta y rigurosa de lo que ocurrió.

Tuchman (1998) defiende la objetividad periodística no solo porque previene procesos penales contra los periodistas, sino también porque estos sí pueden argüir tal atributo desde protocolos²¹⁴ («rituales», p. 200) y aspectos formales de la redacción como citas directas a través del uso de las comillas, presentación de conflictos potenciales, ofrecer evidencia sustentadora y una estructura apropiada de la información²¹⁵ (p. 203-207).

A mi modo de ver, la concepción sobre la objetividad de Tuchman tiene similitudes con la interpretación, como puede apreciarse también en Ward (2012). La diferencia que encontramos entre la objetividad, de Tuchman, y la interpretación es el rechazo de la autora por la reflexión que apellida como analítica y epistemológica; que, por otro lado, Ward (2012) termina aceptando como parte inevitable de la objetividad pragmática.

Para nuestra forma de concebir la actividad informativa este punto es crucial. Nosotros entendemos la profesión desde su capacidad no solo descriptiva, sino también interpretativa, facultades analíticas y epistemológicas que el periodista ha de cultivar como actitud ética frente a la verdad y a lo verdadero. Estas capacidades no suponen, para nosotros, ningún tipo de conflicto en la praxis profesional ni en la agencia informativa de la ciudadanía digital. Al contrario: son fundamentales. Y lo que, según hemos desprendido, Ward se ha percatado también solo que es renuente a aceptar la palabra subjetividad en la función interpretativa, y opta por incorporarla en su teoría de la objetividad pragmática.

A juicio de Restrepo, el periodista -y menos el internauta- no se enfrasca en una «reflexión analítica epistemológica» (como plantea Tuchman, 1998, p. 201) por la naturaleza del oficio (tiempo de redacción y para la publicación), sino que ha de apelar inmediatamente a un sentido de validez, fiabilidad y verdad que se encarna en los hechos, cuidando no contaminarlos con prejuicios y trabajando desde la impersonalidad. Y esta viene a ser un cuarto miedo para aceptar la subjetividad.

Igual cabría matizar esta afirmación de Restrepo puesto la rapidez y la inmediatez a las que alude son factores de riesgo en la producción de noticias en ediciones impresas; pero hay

²¹⁴ Como describimos en el apartado anterior, Ward (2012) ofrece, por su parte, su “protocolo o ritual” cuatro criterios para reducir los riesgos en el sesgo subjetivo: validez empírica, implicaciones, coherencia y apertura en el razonamiento.

²¹⁵ A lo que Tuchman llama «estructurar la información en una forma apropiada» es lo que mundialmente se conoce en la redacción periodística como «pirámide invertida» (Vivaldi, 2000, p. 391) que consiste en jerarquizar de mayor a menor los datos al responder en cada párrafo una o varias: quién, cómo, cuándo, dónde, qué, por qué, para qué, etc.

otros muchos géneros periodísticos, conocidos de largo aliento, que gozan de un tiempo de producción, y por tanto de reflexión mucho mayor que el de un avance, una noticia o una reseña. Restrepo defiende en todo caso que el periodista ayuda a la reconstrucción social y ello requiere de tiempo y de reflexión (Suárez Montoya, 2017).

Guerreiro (2019) no está de acuerdo con una perspectiva salvífica del periodismo en el mundo y que nosotros explicaremos como «idealista» en breve, según Restrepo y según la idealidad, en Conill (1991), la cronista argentina reconoce que el «periodismo objetivo es la gran mentira del universo»:

Siempre hay un autor, alguien recortando una realidad. Me molesta la primera persona cuando veo que el periodista se pone delante de la historia. La primera persona le sirve para decir «Miren qué héroe». Hay primeras personas que me maravillan, como la de Martín Caparrós, que logra contarte la historia en primera persona y nunca se pone delante de la historia. Yo no soy así. (Guerreiro, 2013)

Se aprecia uno de los temores: el protagonismo de la voz del periodista sobre sus fuentes y los hechos de los cuales está narrando. Pero admite la cronista que es inevitable la visión personal (no personalista) del periodista. Hay el peligro, sí, pero ¿abandona por ello la subjetividad? ¿Es, de hecho, posible? La escritora resuelve el dilema de forma y de fondo: de forma, eludiendo lo más posible el uso de la primera persona; de fondo, con más análisis. Esto significa, afinando los detalles, aumentando la paciencia y nunca abandonando el rigor en la investigación y una redacción pulida. Estas son las herramientas, que menciona Guerreiro para revitalizar el periodismo, son la mejor arma contra la crisis y el pesimismo en el oficio.

En esta tesis, no hay reparo en llamar a la interpretación aquella condición deseable y necesaria para la transparencia e imparcialidad del periodismo y de la actividad informativa, como propone Gozávez (2004), y que añado la capacidad analítica crítica del ciudadano digital desde su cordura y cordialidad.

18.4.3. Sacralidad factual y razones éticas de la subjetividad.

Una posición menos estricta de la objetividad es la que ofrecen Kovach y Rosenstiel quienes explican que esta noción fue introducida en el periodismo en la década de 1920 para referirse «a métodos consistentes de verificación para que los aspectos personales o culturales no interfirieran en la veracidad de las noticias» (2013, p. 102). Los autores señalan que en paralelo al uso inconsciente del término objetividad, también se fue desarrollando la idea de la subjetividad por las teorías del psicoanálisis de Freud y el cubismo de Picasso con lo cual muchos relatos periodísticos no narraban lo que sucedía, sino lo que el periodista deseaba que

sucediese; en esa época post Primera Guerra Mundial, previa al crack de 1929, Revolución Rusa, la solución que propusieron desde el periódico New York Times fue el «espíritu científico» (p. 103), esto es lo que llamamos la asepsia en la percepción. Nosotros no creemos que tal aspiración sea posible.

Restrepo (2001) señala que la objetividad es imposible²¹⁶ porque cada periodista -como cada persona- tiene una percepción subjetiva. Y advierte de los peligros de anteponer la objetividad en el oficio periodístico: a) El periodista pierde credibilidad si ostenta no creer en nada. Gana credibilidad si declara honestamente en qué cree; b) una objetividad mecánica solo engendra información simple; c) se pierden los aportes de la interpretación y del análisis.

Con el primer enfoque, el objetivista, el periodismo se fue marginando, distanciando de la sociedad, de las personas, de su esencia. Y, a mi juicio, pasó a defender la adecuación de la verdad y no la emancipación de la verdad. Esta positivación y tecnocracia de la que advertían en primer lugar Habermas, en 1968, con su obra *Ciencia y tecnología como «ideología»* (2010a) y más cercanos en el tiempo Conill (2013) y Calvo (2017), tiene visos actuales en la era digital: el afán de ser los primeros en publicar un dato en redes sociales, sin confirmar, contrastar o corroborar. Es pertinente una revisión ética del periodismo sobre sus valores tradicionales y estar dispuestos a incorporar nuevos, que potencien su naturaleza y su compromiso con la verdad, el primero de sus principios (Kovach & Rosenstiel, 2012; Restrepo, 2017; S. Ward, 2012).

Hace 98 años, Scott hablaba del periodismo y de la verdad, entendida como un apego fiel a los hechos, porque estos son sagrados. Sí, pero, por otro lado, no podía dejar de reconocer el impacto sociopolítico de su propia rotativa, que desde nuestra interpretación es la consecuencia de una asunción subjetiva de la objetividad del oficio, porque incluso asumiendo la objetividad como norte en el periodismo, hay conciencia de cuanto se diga o no tendrá consecuencias sociales. Eso es precisamente una contradicción performativa: es no ser objetivo. No se puede tener una consciencia de la capacidad política, regodearse de ella, usarla y renegar su existencia. Es una contradicción performativa.

Desde mi óptica, asumir el compromiso de dotar de razones éticas la subjetividad no puede representar luz verde para la manipulación, dejarnos llevar por las emociones y abandonar la razón, u hondear banderas de intereses personales en detrimento de un bien común. No creemos que esté vedada la posibilidad a periodistas de tener posturas; ello no contraviene el carácter el periodista, su *ἦθος* propio. ¿La actividad informativa -o cualquier otra

²¹⁶ Hemos de notar que códigos éticos en el periodismo como el de la Unesco (1983) aún sigue defendiendo el concepto de realidad objetiva.

profesión u oficio- puede ser neutral frente a problemas sociales como el totalitarismo, los genocidios, la pobreza o la desigualdad?

Así pues, cabe preguntarse, ¿frente a qué empresas o luchas es legítimo que un ciudadano digital se sume? Hablamos aquí del miedo al activismo, como sinónimo de un bien de una parcela de la sociedad. Cuando se habla de independencia -ahora- en la actividad informativa, se habla de tomar distancia de intereses particulares, que no sociales, en función del bien común

18.4.4. Subjetividad, intencionalidad, servicio y libertad.

A mi modo de ver, por siglos, el periodismo se escudó en la idea de objetividad para encubrir su subjetividad. Si bien hay numerosos casos publicados de interpretación y de defensa de intereses políticos o sociales, muchas redacciones defendían la objetividad como valor absoluto y fueron robusteciendo la autoasunción de la unidireccionalidad de la verdad. Es decir, la redacción interpretaba una verdad con la pretensión de incidir en el curso político y social. Es aquí, donde Habermas realizaba en 2008, una fortísima crítica a la empresa periodística: el autopaternalismo. Si bien apunta que estos son tiempos de rédito y de una lógica marcada por las necesidades del mercado, los medios de comunicación social se presentan con una edición protagonista en el proceso de aprendizaje. Habermas toma prestada una frase de Hegel sobre la prensa para graficar su dardo: «una bendición realista de la mañana», en referencia a la edición de los periódicos (2018a, p. 131).

No niego que, en algún momento, conscientes de la responsabilidad de informar, el periodismo encontró en la objetividad una actitud frente a la verdad y a la sociedad. Creemos también el rumbo se perdió y el positivismo invadió el periodismo. Gozávez (2004) recuerda que la objetividad periodística es una cuestión gnoseológica (referida a la teoría del conocimiento), pero también es una cuestión ética y política; política porque la idea de que la objetividad es un anhelo «fingido y completamente corrompido o una aprehensión de lo real reservada a la élite periodístico-científica» (2004, p. 90) que solo traería como consecuencia, a juicio de este autor, una pasividad cívica.

Gozávez cree que la democracia pierde vitalidad frente a posturas como el objetivismo porque su prestigio, su cualidad más o menos dinámica y cívicamente despierta, dependen de idas y venidas como el espíritu crítico y la argumentación de los intereses de una noticia. Y añade:

Una audiencia crédula y pasiva: ése sería el ideal del *media worker* cuando, en nombre de la objetividad, proyecta hoy, en las pantallas, en las ondas o en las hojas del periódico intereses que no han de ser explicados (ni justificados ni cuestionados) al hilo de cualquier información o

relato. Pues lo que correspondería, desde un compromiso ético profesional, sería abordar con valentía y con buenos argumentos los intereses a los que sirve la noticia. No hay nada de malo en reconocer los intereses que subyacen al relato de un hecho, en contra de los que tratan de difundir los herederos del positivismo. (Gozálvez, 2004, p. 90).

Esta es precisamente la crítica que hace este autor al concepto de la objetividad. Por un lado, reconoce que el término signifique -en un sentido amplio y también en el periodístico-rigor y que esté relacionado, por tanto, a la moderación, la corrección, la rectitud y la honestidad en la exposición o explicación de un suceso. Entiende además que la noticia (tanto en su aspecto técnico como ético) es producto de una jerarquización de intereses y, de cara a categorías morales, resalta Gozálvez, la búsqueda de la objetividad, de la imparcialidad y la transparencia no son anhelos distantes.

En este sentido, Gozálvez matiza que el cuestionamiento de la objetividad no es por su carga moral, sino por su aspiración positivista: no toda narración del objeto vale por igual. No solo hay diversidad de lenguaje en la aproximación del objeto, sino que además hay que reconocer que la objetividad no es la única ni la mejor cualidad de una noticia.

De allí que lo que plantea Gozálvez no sea desestimar la carga moral de la objetividad (moderación, corrección, rectitud y honestidad), sino a cambiar la actitud positivista por una interpretativa. Y es lo que llama la hermenéutica normativa.

Nuestra forma de concebir la verdad y la búsqueda de la verdad parte de un interés que no es unívoco. Este anhelo compartido por la verdad genera comunidad, si no, fácilmente se cae en totalitarismos. ¿Hacia dónde conducir, entonces, la intencionalidad de la comunicación? ¿Con qué brújula se han de guiar los medios de comunicación social? ¿Con qué norte? ¿Para qué propósitos? Creemos que el descubrimiento de intereses generales a partir de intereses generalizables. Y el periodista, como un ciudadano más, ayuda en la autocomprensión para encontrar vínculos para construir una identidad colectiva.

¿Por qué entender el periodismo desde un proceso comunicacional unidireccional, desde un paternalismo asunto por parte de la empresa periodística? El hallazgo del bien interno de la empresa informativa debe transcurrir en el encuentro con las personas y no como un fenómeno individual de apreciación y aprehensión. Debe partir de la otredad y anclarse en la intersubjetividad.

Partiendo de la conciencia del alcance sociopolítico del periodismo y reconociendo la intencionalidad en el proceso comunicativo, planteamos que el oficio debe asumir sin complejos retos morales por el desarrollo social de su entorno y de la humanidad, sin que ello suponga abandonar la empresa informativa por asumir propósitos de activismo político, social,

económico, religioso o cultural. La razón del periodismo está precisamente en su valor de la independencia y desde ella, mirar hacia horizontes más promisorios de la dignidad humana. Asimismo, habiendo superado el paradigma de la objetividad en el periodismo, podemos emprender ahora nuestro itinerario sobre una comunicación social dirigida al desarrollo desde nuevas capacidades hacia el florecimiento o perfeccionamiento humano (Nussbaum, 2012a).

18.5. Conclusiones generales el capítulo XVIII.

Este capítulo partía del siguiente problema ¿podemos entender la actividad informativa sin la verdad? Esta cuestión abre un abanico infinito de posibilidades de reflexión y de problemas. El primero de ellos es que, a diferencia del debate tradicional en la esfera del periodismo, incluyo ahora la agencia ciudadana y la circunstancia digital, en la lucha contras las *fake news*.

En este capítulo he querido poner la lupa en el debate sobre la objetividad y la subjetividad informativas en una realidad patente marcada por la digitalidad, el analfanautismo y la prosumisión. Lejos de pretender delinear una ética periodística sobre la verdad y la veracidad, he querido acoplar la discusión sobre lo real a un contexto informativo ético-cívico, que permita, a la postre, robustecer eso que la Unesco y cualquier manual contras fake news llaman lucha por la verdad; solo que, a diferencia de ellos no abogo por el prestigio y la credibilidad -también necesarios- de los medios de comunicación, sino como un signo que el relato veraz es un signo identitario de la ciudadanía digital.

Si el internauta es consciente no solo de la necesidad de las competencias mediáticas y digitales, sino también morales en el intercambio de mensajes y de dones y virtudes cívicas, notaremos un cambio en la circunstancia digital. Ahora bien, soy consciente también del déficit epistemológica que presentaba la aproximación desde la ética cívica, la ejecutividad orteguiana y la ética de la razón cordial.

De allí, la necesidad de apuntar hacia una epistemología cordial o una infoética cordial que atienda tanto al déficit moral de los internautas como al déficit epistemológico en la prevención de las *fake news* por cuenta de las personas corrientes y molientes.

En este capítulo hemos repasado los paradigmas de la objetividad periodística y su apego férreo a la factualidad y los riesgos subjetividad ante la posibilidad de devenir en un psicologismo perceptual y otorgar validez sin rigor a cualquier dato, emoción o hecho. En el primer caso, el de la objetividad, aunque por más de un siglo haya sido la brújula de la ética periodística, hemos visto que tarde o temprano, la *verdad* termina casándose con otros ideales políticos (democracia, derechos humanos, libertad). ¿Significa por ello que hemos de abrazar

de pleno la subjetividad informativa? No. Porque no hemos de olvidar tampoco que el interés público de la información prima sobre los intereses particulares (sesgos, ideologías propias) y sobre intereses de públicos fragmentados (grupo de poder, comunidades digitales).

En el periodismo, por siglos se defendió la objetividad como la separación de nuestras emociones y gustos de los hechos para evitar manipulaciones. Y tuvo hasta cierto punto sentido. Así como el alcance de la premisa aristotélica, sobre la indiscutibilidad de los fines, también he querido rebatir el mito de la objetividad periodística. La profesión periodística de otrora, que atendía a contextos político-sociales, filosóficos, tecnológicos y morales distintos, buscaba garantizar la verdad: la premisa de entonces era que todos «sabíamos» que cuando nuestros sentimientos se involucran... ¿perdíamos la razón? ¿Es realmente válida esta hipótesis? No lo creo.

¿Y si más bien entrenamos nuestras emociones -como proponen Cortina, Nussbaum y Camps? No hacerlo sería contraproducente para la actividad informativa, ahora, en manos de internautas. Caeríamos en el emotivismo. Podemos llegar al extremo del subjetivismo, es decir, nos centraríamos únicamente en nuestras individualidades... por separado. Podría abrirse la ventana a la ideologización en nombre de «mi libertad de expresión» para escurrir micrototalitarismos y discursos de odio en la infoesfera, que se alimentan de desinformación.

La cuestión que nos convoca es, por un lado, ¿por qué empeñarnos en el mito de la objetividad positivista, en ser distantes (sobre todo en términos de compasión)? ¿Podemos decir con orgullo ciudadano que somos objetivos frente a la violencia de género, frente a la pobreza y a tiranías? Y por otro: no es que podamos, entonces, ser o no ser subjetivos: somos sujetos históricos y sociales y, por lo tanto, en cierto modo, transidos de subjetividad.

Pero la vía del subjetivismo también es peligrosa. El subjetivismo deflacionario de la verdad es tan pernicioso y limitado como el objetivismo positivista reduccionista. El ciudadano digital ha de entrenarse tanto en su razón como en su corazón. Somos razón sintiente, como bien han advertido Xavier Zubiri y ha retomado Adela Cortina en su ética cívica y de la ética de la razón cordial. Lo auténticamente humano es la capacidad interpretativa, como señalábamos al inicio de esta tesis, de la mano de Ortega y Gasset.

Si la respuesta crítica a la postura del periodista frente al fenómeno de la verdad no es la objetividad ni la subjetividad, ¿cuál ha de ser? ¿Cómo podemos (re)humanizar la actividad informativa, es decir, cómo podemos dotar de razones éticas la profesión? Hay dos vías. La objetividad pragmática, planteada ya como respuesta ética al periodismo, por Ward (2012) y la intersubjetividad de la mano de la hermenéutica, propuesta filosófica de la Escuela de Valencia.

A nuestro juicio, Ward mantiene los ideales normativos -que comparto- de imparcialidad y transparencia. El desencuentro con el periodista y filósofo está en su renuencia a desistir del término «objetividad», que si bien algunos pudiesen considerar accesorio o cosmético, implica, a mi juicio, recaer en el fantasma de la distancia del periodista, en una asepsia moral, que no hace ningún bien ni a la profesión o a la praxis cívica de la información ni a la democracia; opto, por ello, por una credibilidad construida sobre la base de la transparencia e imparcialidad, sí, y sobre todo de la capacidad interpretativa, crítica, superadora de facticidades y, sobre todo, de intersubjetividad.

La revisión auténtica del periodista debe empezar por renunciar a la condición del objetivismo, por cuanto, incluso la neutralidad es una posición en sí; con lo cual no hay nunca una actitud aséptica *in strictu sensu*. La profesión, la humanidad y la democracia requieren de la valentía de ciudadanos que se narren en clave de intersubjetividad, tolerancia, diálogo, solidaridad, razón y capacidad crítica. No hablamos de un ciudadano digital con compasión unidireccional, y no porque sea esto condenable en la interioridad del internauta, sino porque se corre el riesgo de la exacerbación de la emoción en el analfanauta y del prosumidor, que en un desequilibrio a favor del emotivismo y en detrimento de la razón crítica lleve a la pasividad y con ella a una facticidad condenatoria de la víctima, la misma que se quería revertir. Ni hablar de peligros como la explotación del morbo, lo cual sería ver a las víctimas como meros instrumentos y no como fines en sí mismos.

Desde la ética aplicada y bien provista de reconocimiento recíproco, la ciudadanía digital puede encarar la otredad como un interlocutor válido y entender la compasión como puente social, político y moral, con una perspectiva superadora de la desinformación. Esta postura no tiene por qué colidir con la imparcialidad, el contraste, la transparencia y una perspectiva vitalista de la verdad; no tiene por qué sumirse tampoco en intereses individuales subjetivistas.

Este debate se ha dado, como hemos visto desde la ética periodística, no desde la ética ciudadana y su agencia informativa. Me parece rescatable, en principio, el ideal de la factualidad. Teniéndolo como punto de partida, mas no de llegada. Y es de lo que me haré cargo a continuación en el último capítulo.

CAPÍTULO XIX.

LA VERDAD COMO HÁBITO RESPONSABLE DE LA CIUDADANÍA CONTRA LAS *FAKE NEWS*

«La perspectiva es uno de los componentes de la realidad».

José Ortega y Gasset.

El tema de nuestro tiempo.

(2005, Volumen III, p. 613)

19.0. Introducción.

¿A quién le compete la búsqueda de la verdad en estos tiempos de volatilidad informativa?²¹⁷

La visión de la objetividad periodística o apego irrestricto a los hechos pierde de vista que, «la perspectiva es uno de los componentes de la realidad», como señala Ortega y Gasset en su obra *El tema de nuestro tiempo*, de 1923 (2005, Volumen III, p. 613), porque la realidad no es unívoca. El positivismo empirista olvida el carácter humano de la interpretación o que, con los hechos, también puede mentirse y manipularse.

El adecuacionismo periodístico no considera tampoco que la factualidad puede devenir en facticidad y que, en contextos sangrantes, esa realidad reeditada es un lujo que las sociedades no pueden permitirse. Esta correspondencia factualista es insuficiente como intento para definir la actividad periodística (Suárez Montoya, 2024b), a menos que -y Walter Lippmann no está de acuerdo, pues propugna una profesión casada con la libertad y con la democracia-, que el propósito o fin último sea una descripción de hechos, lo cual degrada, a mi juicio, la razón práctica y el *τέλος* de la actividad informativa.

²¹⁷ Una primera versión de este capítulo fue publicada en dos volúmenes monográficos. El primero, titulado *Educación ética y filosófica en contextos de conflicto, heridas y vulnerabilidad*; el segundo, *Educación ética y filosófica para el desarrollo de hábitos sostenibles*, publicados ambos en la prestigiosa editorial Dykinson, con el auspicio del Vicerrectorado de Sostenibilidad, Cooperación y Vida Saludable de la Universidad de Valencia y de la Cátedra UNESCO de Estudios sobre el Desarrollo, de los proyectos de cooperación y Educación ética para el desarrollo de hábitos sostenibles. Un enfoque desde la inclusión social (2023-2024) y Educación Ética y cooperación para la acogida de personas refugiadas (2024-2025).

Por otro lado, la objetividad periodística, aun sin pretenderlo, cosifica una visión de la verdad en el periodismo. La «verdad periodística» olvida que hay otras tradiciones de la verdad, como la hebrea, que se fundamenta no en la adecuación, sino en la fiabilidad.

En contextos sangrantes, como el totalitarismo chavista en Venezuela, hay una institución, cuidado si no la más vulnerada, que ha quedado reducida a un abstracto: la ciudadanía. En estos 25 años -y soy defensor de esta tesis-, la ciudadanía ha cobrado una nueva conciencia de agencia, que no veía en la época previa a Chávez... que, sin embargo, ha resultado insuficientes para el regreso de la democracia en el país. No obstante, el hilo conductor de esta narrativa han sido la información y la agencia informativa en contextos parcialmente digitales. Contrario a una visión academicista y complementaria a la contribución institucional de agencias de verificación, ha habido respuestas que han surgido desde la ciudadanía para contrarrestar la desinformación oficial (Suárez Montoya, 2023a).

Vemos, entonces, que la complejidad de la búsqueda de la verdad periodística trasciende el debate de la objetividad y la subjetividad. ¿La *prâxis* o la *poiēsis* de lo *verdadero* sintetiza la actividad periodística? Con «verdadero», me atengo, inicialmente, a lo auténtico, a lo real, en oposición a lo ficticio y a lo mendaz. Con «verdadero» atiendo también al principio común que se encuentra en más de 400 códigos éticos de periodismo (Ethical Journalism Network, 2015): la precisión de contar los hechos y a la intención de no engañar ni manipular.

Sin negar el contexto británico al que puede aludir Keeble (2012)²¹⁸, sino precisamente, por esa realidad con la que puede referirse con mayor o menor precisión, y teniendo como un horizonte -como el que dibuja Ward con su objetividad pragmática- o un esquema operativo, conviene a mi juicio, rescatar la cuestión de lo *verdadero* en la información como criterio normativo, para lo cual propongo retomar la lectura inversa de la actividad periodística, planteada en el capítulo anterior.

En paralelo a la aparente divorcio entre *prâxis* y *poiēsis* también en el periodismo²¹⁹ - como sugiere la tesis de la ética mediática de Adela Cortina desde la ética cívica-, hay una

²¹⁸ Véanse los subapartados 14.2, 15.2 y 15.3 de esta tesis.

²¹⁹ La cuestión de la *poiēsis* en el periodismo cuenta apenas con un puñado de reflexiones. Una de las más recientes expone que esta tensión entre la producción y la práctica periodísticas se debe a la oposición de la teoría crítica contra la mercantilización capitalista del trabajo y la naturaleza (Suriano, 2025). La solución que plantea es la renovación del sentido del trabajo como un poder corporal real con un *τέλος*, en la línea de una normatividad aristotélica de la *praxis*. Los principales desafíos que encuentra esta tesis -con la que no estoy del todo en desacuerdo- es la tendencia al rechazo *de facto* de la normatividad y el segundo es porque la *praxis* normativa del trabajo se reduce acriticamente a su mercantilización.

Sobre la primera cuestión, no estoy del todo de acuerdo con Suriano porque su punto de llegada es, precisamente, mi punto de partida: sí hay un propósito y sí hay *prâxis*. Y esta *prâxis tēleia* de la actividad informativa tiene más de 20 años en el debate de las éticas aplicas. Sobre la segunda, forma parte de un realismo, la objeción que encuentro es la visión derrotista del periodismo o de la actividad informativa en general; desde mi

cuestión más grave: que la «verdad» ha comenzado a tener otro apellido y se la denomina «verdad periodística». A veces tiene otras denominaciones como objetividad y alude al desapego del corazón del periodista *-id est*, cualquier emoción- y una confianza ciega en la cabeza *-id est*, siguiendo la terminología orteguiana, la razón. Entre las consecuencias de esta visión en la que corrientes clásicas como la anglosajona, la europea o la iberoamericana -con matices- terminarán adhiriéndose sin mayor capacidad crítica sobre la apropiación de la verdad, están que esta verdad periodística no solo tiene una visión adecuacionista, sino también un condición excluyente: solo el periodismo es capaz de generar epistemológicamente verdad informativa.

Estoy de acuerdo con que ese es el punto de partida de la actividad informativa. No puede ser la mendacidad ni el punto de despegue ni la pista de aterrizaje de la actividad informativa. ¿Qué sucede, empero, en estos tiempos en que los analfanautas y los prosumidores son capaces de crear contenido -falso o verdadero- y divulgarlo con un alcance mayor que un medio tradicional?

Esta visión excluyente de la «verdad periodística» olvida el punto de llegada y que la ética cívica llama la *prâxis téleia*, oportuna y precisamente, para rehuir -como advertíamos en las conclusiones del capítulo XIV- de la materialidad de la producción. Hoy vemos reflejada esta cosificación de la materialidad en que la validez informativa no está -paradójicamente- en la veracidad del relato, sino en el impacto de las métricas, que los temas de las noticias no son fruto de las discusiones editoriales, sino fruto de las tendencias de consumo informativo, de análisis demográficos (noticias orientadas a las mujeres o a los hombres o determinados colectivos) y una segmentación de mercado.

¿Qué sucede, entonces, en nuestra circunstancia digital en la que los analfanautas y los prosumidores son capaces de influir con mayor impacto que un medio tradicional en la opinión pública?

Creo que ambos extremos, el de la «verdad periodística» exclusiva del periodismo y el de la capacidad poetizadora o creativa de los analfanautas y prosumidores de generar *fake news*, son perniciosos. El primero no toma en cuenta que la «verdad» en sus múltiples dimensiones y

punto de vista, el realismo crítico, este es reversible: lo que está en juego es mucho más que un modelos de negocios de las empresas periodísticas o de un *mea culpa*, como ya he indicado en la introducción de esta tesis.

Un punto de convergencia con Suriano (2025) es su lectura sobre la propuesta aristotélica que, a su juicio -y estoy de acuerdo con él- la separación entre *praxis* y *poiēsis* no es un divorcio irreconciliable, sino que alberga visiones de su integración dialéctica sin caer en el problemático paradigma de la producción por la producción. Yo abogo en cambio por la apropiación de la ciudadanía digital tanto de la *prâxis téleia* como de la *poiēsis* y de la *téchnē* y ello amerita una alfabetización mediática y moral de la *phrônēsis* de los analfanautas y de los prosumidores.

aproximaciones no es exclusiva y desatiende la realidad del mundo digital y en ello radica, en parte, parte de su pérdida de legitimidad social. El segundo extremo no tiene como brújula moral la razón práctica, sino la inmediatez, la viralidad y el desapego de lo veraz en la lucha atencional en la digitalidad.

¿Puede la verdad constituir en una *ἔξις* ciudadana, es decir, que no sea una competencia exclusivamente de la *praxis* y de la *poíēsis* mediática? La primera premisa de esta tesis es que la verdad puede ser un hábito del *ἥθος πρακτικός* o de la ética cívica ejecutiva con el que el ciudadano digital no solo tiene e intercambia dones, virtudes, cívico-cordiales, sino que es capaz de crear relatos críticos partiendo de la veracidad y apuntando a una verdad emancipadora. Esto nos lleva, ineludiblemente, a cuestionar la exclusividad de la verdad como posesión del periodismo.

La segunda premisa es radical: cuando hablamos de apropiación aludimos al sentido aristotélico del hábito, como lo expresa el Estagirita en el libro V de su obra *Metafísica*²²⁰:

Hábito se llama, en un sentido, por ejemplo, cierto acto de lo que tiene y de lo que es tenido, como cierta *acción* o *movimiento* (pues cuando uno hace y otro es hecho, está en medio el acto hacedor; así también en medio del que tiene un vestido y del vestido tenido está el **hábito**). Es, pues, evidente que no cabe que este **tenga hábito** (en efecto, se procedería al infinito, si fuese propio de lo tenido tener hábito). En otro sentido se llama **hábito** una disposición según la cual está bien o mal dispuesto lo que está dispuesto, y lo está o por sí mismo o en orden a otro; por ejemplo, la salud es cierto hábito, pues es una disposición tal. Todavía, se llama **hábito** si es una parte de tal disposición; por eso también la excelencia de las partes es cierto hábito. (1998, párr. 1022b, l. 4-14, pp. 280-281)

De este pasaje podemos desprender que el principio del *habutum* no yace en lo tenido, sino, precisamente en su ausencia de la que comienza a tenerse o haberse. De allí que el Estagirita hable de una acción, que la equipara al movimiento. No es una carencia estática, sino dinámica: se pasa del no tener al haber y cuando es tenido -o es apropiado- es cuando se llama

²²⁰ «Ἐξις δὲ λέγεται ἓνα μὲν τρόπον οἷον ἐνέργειά τις τοῦ ἔχοντος καὶ ἐχομένου, ὡς περὶ πράξις τις ἢ κίνησις (ὅταν γὰρ τὸ μὲν ποιῆ τὸ δὲ ποιῆται, ἔστι ποιήσις μεταξύ: οὕτω καὶ τοῦ ἔχοντος ἐσθῆτα καὶ τῆς ἐχομένης ἐσθῆτος ἔστι μεταξύ ἔξις): ταύτην μὲν οὖν φανερόν ὅτι οὐκ ἐνδέχεται ἔχειν ἔξιν (εἰς ἄπειρον γὰρ βαδιεῖται, εἰ τοῦ ἐχομένου ἔσται ἔχειν τὴν ἔξιν), ἄλλον δὲ τρόπον ἔξις λέγεται διάθεσις καθ' ἣν ἢ εὖ ἢ κακῶς διάκειται τὸ διακείμενον, καὶ ἢ καθ' αὐτὸ ἢ πρὸς ἄλλο, οἷον ἢ ὑγίεια ἔξις τις: διάθεσις γὰρ ἐστὶ τοιαύτη. ἔτι ἔξις λέγεται ἂν ἢ μόριον διαθέσεως τοιαύτης: διὸ καὶ ἡ τῶν μερῶν ἀρετὴ ἔξις τίς ἐστίν» (Aristóteles, 1998, Libro V, 1022b, 4-14, pp. 280-281). Las negritas y las cursivas son mías. La traducción castellana para la editorial Gredos es de Valentín García Yabra, de quien recojo también su nota 34 para explicitar y facilitar la comprensión radical de «hábito», palabra que «conserva el sentido antiguo de “haber”, que ha pasado a “tener”. El castellano antiguo sería aquí más transparente: “en medio del que ha un vestido y del vestido hábito está el hábito”. Hábito es, pues, la acción o estado del que “ha” o “tiene»» (1998, p. 281).

Complemento este comentario de García Yabra, recordando que *habutum* es el supino del verbo latino «*habeo-habes-habere-habui-habutum*», lo habido o lo tenido.

hábito. Pero la *ἔξις* aristotélica no es una buena *per se*²²¹, sino que es una disposición («διάθεσις», *diáthesis*) que puede orientarse al bien o al mal.

De allí que el *ἥθος* sea un hábito (*ἔξις*) que apele no solo a lo tenido o a lo habido, sino al tiempo, es decir, a la durabilidad. Cuando esta *héxis* se vuelve *praxis*, hablamos *ἥθος* (Suárez Montoya et al., 2024b). Ahora bien, críticamente podemos cuestionar si basta con que tener claros ambas condiciones -lo habido y la durabilidad- para que el hábito se constituya como un carácter cívico. Las *fake news* son un ejemplo de una mala costumbre adquirida, habituada, irracional y sostenida en el tiempo.

Aquí es donde entra a jugar un papel fundamental orientador la razón práctica y verdadera. Partiendo del pasaje anterior en la *Metafísica*, de Aristóteles, puede entenderse con mayor claridad cuando el filósofo heleno llama al juicio prudencial una *héxis* práctica, verdadera, acompañada de razón en *Ética a Nicómaco*²²²:

En efecto, los principios de la acción son los fines por los cuales se obra; pero el hombre corrompido por el placer o el dolor pierde la percepción clara del principio, y ya no ve la necesidad de elegirlo todo y hacerlo todo con vistas a tal fin o por tal causa: el vicio destruye el principio. De modo que, necesariamente, la prudencia es una disposición racional verdadera y práctica respecto de lo que es bueno para el hombre. (2018a, p. 93)

Este pasaje aristotélico resulta esclarecedor para entender por qué las *fake news* son un desorden informativo y una patología social, porque están en el orden de lo ilógico, de lo imprudente, de lo falso y atentan contra la esfera pública (digital o no).

La *φρόνησις* se entiende, de acuerdo con Aristóteles, como «ἔξις πρακτική» (*héxis praktikè*)²²³ que será el gran hilo conductor y orientador de los demás hábitos: del conocimiento «ἔξις ἀποδεικτική» (*héxis apodeiktiké*)²²⁴, de la *τέχνη* como «ἔξις ποιητική» *poiētiké*²²⁵, la *σοφία*

²²¹ Tengamos en cuenta que, en griego, el sustantivo «ἔξις, -εως, ἡ» viene del verbo «ἔχω» (*échō*) que, en principio, significa tener, pero está cargado de matices: es tener cogido algo de la mano, es llevar puesto, poseer; tener fortuna; cuidar; tener en casa, hospedar; padecer o sufrir; considerar algo, tener en calidad de algo. Una de las denotaciones más significativas, a mi juicio, es que significa apropiarse, apoderarse, tomar bajo el poder tanto de algo abstracto como el sueño o el miedo, como de algo concreto; también es entender; conjugado en voz pasiva es: ser poseído (por un sentimiento, *verbi gratia*). Es traer consigo; retener (Beekes, 2009, pp. 490-491; Liddell et al., 2025d; Pabón de Urbina, 2018, pp. 274-275). Goldenberg y Shanahan (2024g) incidirán en dos aspectos semánticos de este verbo: el *échō* significa tener los medios o el poder de hacer, es ser capaz; es dirigir, orientar, sobresalir un sentimiento.

²²² «Αἰ μὲν γὰρ ἀρχαὶ τῶν πρακτῶν τὸ οὐ ἔνεκα τὰ πρακτά: τῷ δὲ διεφθαρμένῳ δι' ἡδονὴν ἢ λύπην εὐθὺς οὐ φαίνεται ἀρχή, οὐδὲ δεῖν τούτου ἔνεκεν οὐδὲ διὰ τοῦθ' αἰρεῖσθαι πάντα καὶ πράττειν: ἔστι γὰρ ἡ κακία φθαρτικὴ ἔστι γὰρ ἡ κακία φθαρτικὴ ἀρχὴς. ὥστ' ἀνάγκη τὴν φρόνησιν ἔξιν εἶναι μετὰ λόγου ἀληθῆ περὶ τὰ ἀνθρώπινα ἀγαθὰ πρακτικῆν» (2018a, Libro VI, cap. 5, 1120b, l. 14-21, p. 93). La traducción al castellano es de María Araujo y de Julián Marías.

²²³ Cfr. El capítulo 4 del libro VI de *Ética a Nicómaco*, 1140a, 3.

²²⁴ Cfr. El capítulo 2 del libro VI de *Ética a Nicómaco*, 1139b, 31.

²²⁵ Cfr. El capítulo 4 del libro VI de *Ética a Nicómaco*, 1140a, 7, 9.

como ἔξις θεωρητική (*héxis theōrētikē*), la excelencia ética o virtud ética como ἀρετή ἠθική (*aretē ethikē*), como «ἔξις προαιρετική» (*héxis proairetikē*)²²⁶.

En su lectura sobre la relación entre la razón práctica y el hábito, Araiza (2014) hará especial hincapié en que la *phrónēsis*, referida a los bienes humanos, tiene la doble función de gobernar a las pasiones y de procurar las condiciones para la contemplación; en suma, que la prudencia procura las mejores condiciones para la vida política y para la vida contemplativa. La significatividad de la reflexión de Araiza está en dar con que la *héxis* se abre camino dentro del alma. No es una costumbre fuera del cuerpo o un acto mecánico, sino que se halla en la interioridad del ser humano. No tarda el autor en articular que la prudencia guarda una estrecha relación con las facultades o excelencias del alma que enuncia lo verdadero, incluida la «δόξα» u opinión misma, que puede ser falsa.

Ortega y Gasset tiene una postura bastante crítica contra el hábito, entendido como el imperio del o la gravitación al pasado, como expone en la nota *Pueblo agrícola*, del ensayo titulado *Egipcios*, de 1925 (OO. CC. 2004b, Volumen II, pp. 801-803) o más claramente anticipaba ya en la segunda parte del ensayo *Azorín: primores de lo vulgar*, titulada *Primor de la repetición*, de 1917; en este texto exponía una crítica ácida hacia la repetición: «Lo heroico de todo héroe radica siempre en un esfuerzo sobrenatural para resistirse al hábito. La acción heroica es, en todo caso, una aspiración a innovar la vida, a enriquecerla con una nueva manera de obrar» (OO. CC. Ortega y Gasset, 2004b, Volumen II, pp. 309).

¿El pensamiento orteguiano realmente va en contra de la *héxis* griega? No es el caso. La crítica del maestro madrileño es la vinculación del hábito petrificado como costumbre acrítica y antivitalista, como mera repetición de acciones pasadas. No se opone el filósofo español a la noción de la *héxis* como la forja de un carácter auténtico en su dimensión histórica; de hecho, Ortega recoge del pensamiento griego la voz «ἀσκήσις» (*áskēsis*)²²⁷, que significa entrenamiento (del hábito o habilidad), para desarrollar su dimensión deportiva, auténtica de la vida, a partir de la virtud o de la excelencia moral, que es un hábito electivo adquirido mediante el ejercicio, siguiendo el hilo aristotélico (Conill, 2020; Turró-Ortega, 2019).

Teniendo esta premisa de hábito forjado y ejercido, como fruto del entrenamiento y postura vital, el objetivo general de este capítulo es trascender la idea de «verdad periodística» y fundamentar la verdad como una *héxis* (y *práxis*) ciudadana en la lucha contra las *fake news*.

²²⁶ Cf. El capítulo 2 del libro VI de *Ética a Nicómaco*, 1139a, 22.

²²⁷ Cf. El capítulo *Cosmopolitismo*, del ensayo *Goethe desde dentro*, de 1932 (OO. CC. 2008b, Volumen V, p. 201)

El primer objetivo específico es confrontar el concepto de *verdad informativa o periodística*, de raíces aristotélicas-tomistas, con el «ἀπάξ λεγόμενον» (*hápax legomenon*) aristotélico de «verdad práctica» y razonar el espacio que comparten la ética periodística con la ética cívica en este afán por la verdad frente a la desinformación.

El segundo objetivo específico es superar la mirada excluyente de la corriente correspondentista de la verdad para impregnarla una vez más de potencialidad e intencionalidad. Para ello apostamos, como tercer objetivo específico, por una diferenciación entre verdad y veracidad, que permitirá identificar los momentos de adecuación (veracidad) y complementarla por un ideal emancipatorio (verdad).

19.1. Hábito y praxis ciudadanos.

El ecosistema digital de estos tiempos, cuyas métricas fungen como indicadores de validez, está impregnado de desinformación, de laboratorios de comunicación generadores de *fake news* y de analfanautas. Urge cuestionar si esta intención hacia lo veraz ha de ser un deber exclusivo de los periodistas y de los medios de comunicación.

Esta aspiración de la *τέχνη* centra las investigaciones en la verificación de datos y en los medios de comunicación (Tejedor et al., 2024) o bien en la diversidad de manifestaciones de la veracidad y la falsificación de noticias (Buschman, 2024).

El sentido que ha primado en estas aproximaciones filosóficas, unas, y periodísticas, otras, a la noción de verdad en esta profesión ha sido el corporativo, mediático o técnico. Conceptos medulares como la agencia ciudadanía o ética ciudadana no aparecen en el radar de la lucha contra la desinformación. El foco de la investigación académica alumbra con celo la agencia empresarial informativa, la industria de la mentira y la responsabilidad e implicaciones políticas de los bulos y de la posverdad.

Sin apartar la mirada de la técnica, pero de la mano de la filosofía moral, este capítulo discurrirá sobre la ética (y la técnica) ciudadana de hacerse con una verdad práctica²²⁸. Los ciudadanos han de apropiarse, de incorporar, «la verdad» en su praxis ciudadana y ello transita por el discernimiento y por habituarse a ella.

19.2. Fakecracia y desinformación como arma política.

La dilución de lo veraz también se afianza cuando una tía, un primo, un vecino o una amiga comparten una cadena de WhatsApp sin corroboración, ni contraste o sin basamento

²²⁸ Tomo el concepto «ἀλήθεια πρακτική» (*alētheia praktiké*), de Aristóteles en *Ética a Nicómaco*(2018a, Libro VI, cap. 2. 1139a, l. 22, p. 90).

científico alguno, sin que provengan tampoco de una fuente confiable. Desde hace más de tres décadas se habla de alfabetización mediática e informacional. Y esto también es competencia de las audiencias.

Esta tesis aboga por una verdad práctica como hábito sostenible transversal en los 17 ODS al hacer frente a la desinformación rampante (involuntaria o vista como una verdad performada con intención de falsear la realidad), creada o no en laboratorios de comunicación política, y también difundida por los usuarios en redes sociales. Tenemos en cuenta además la recomendación de la Asociación de Directores de Comunicación, de la consultora Prodigioso Volcán y la Fundación Gabo de un ODS 18²²⁹, que plantean una «comunicación clara, ética y responsable» (Dircom et al., 2022; Fundación Gabo, 2023).

El decano de la ética periodística en Latinoamérica, Javier Darío Restrepo, hablaba de que el periodismo estaba en el origen de la libertad de los ciudadanos (2018b). Este es, a su parecer, el horizonte normativo de la profesión. Para que haya libertad ha de haber elección y para que haya tal, primero ha de ocurrir, siguiendo a Aristóteles, la deliberación. A la deliberación y a la elección ha de preceder, por tanto, la información.

Adela Cortina (2004a) propone como *τέλος* (*telos*) en el periodismo: la generación y administración de una opinión pública crítica, razonante y madura. No puede haber, empero, una aspiración de libertad, ciudadana o social, ni una opinión pública crítica, madura, razonante y responsable, si no se parte de un principio que anteceda a estos pilares: la verdad.

La *verdad periodística* es un deber de la profesión, regulado por códigos éticos y deontológicos; esto, desde el punto de vista normativo jurídico. Desde el punto de vista normativo-moral, en el decálogo de Javier Darío Restrepo sobre lo que es un buen periodista habla del compromiso de la verdad. En cualquier facultad que ofrezca la carrera de comunicación, periodismo o ciencias de la información se enseñará este imperativo.

Cuando un usuario crea, difunde y comparte datos en redes sociales, veraces o no, estos códigos éticos periodísticos no lo arropan. Estas cuentas no están, sin embargo, menos exentas de la responsabilidad social al divulgar cámaras de eco, alimentar la polarización, compartir falsedades, manipulación, información -que a duras penas podría llamarse tal, porque no hay contraste, diversidad de fuentes, corroboración ni contextualización-. Todo ello termina diluyendo la verdad. Esto trasciende la responsabilidad mediática e institucional. De allí la pertinencia, por un lado, de poner de relieve el valor de la responsabilidad ética de los usuarios en cuanto ciudadanos y, por otro lado, vemos cómo en el caso de Venezuela, es patente la

²²⁹ Esta propuesta de ODS 18 no ha de confundirse con otra iniciativa paralela de ODS 17+1, de la Universidad del País Vasco y EASO Politeknioa (2018), de garantizar la diversidad lingüística y cultural.

pérdida de la capacidad de construcción de realidad (Hernández, 2021). La razón de es incapacidad es la opacidad informativa, tanto del Estado-Gobierno-Partido oficialista (da ejemplos de desinformación en medios estatales), como de los medios tradicionales privados (por la censura o por la falta de recursos). Este académico concluye: todos en Venezuela son vulnerables a la desinformación.

En su estudio sobre la pragmática de la posverdad en Venezuela, Torrealba Mesa (2020) amplía los ejemplos de desinformación en la televisión estatal y advierte de vicios periodísticos: falta de contraste de fuentes, no hay independencia, hay descontextualización (no se informa del pésimo funcionamiento diario de los servicios públicos, tampoco de la crisis humanitaria), prevalece la orientación ideológica, ausencia de verificación de datos. «Como consecuencia, las informaciones que fueron publicadas como piezas periodísticas se convierten en espacios de propaganda, en las que predominó la práctica de la posverdad» (2020, p. 61). El análisis de esta autora remarca la indefensión del ciudadano y su pérdida de libertad de expresión y de acceso a la información. Concluye que la propaganda estatal es la manifestación de la posverdad.

Lejos de representar la información, entonces, certidumbre para el venezolano, la certeza (des)informativa es la mentira, la ficción:

El país vive en medio de una ‘fakecracia’, con un gobierno que legitima la propaganda ideológica y se vale de funcionarios alineados en un discurso sesgado de la realidad, en medio de una nación plena en mordazas para ciudadanos y periodistas críticos; pero, además, en un país plagado de mentiras y contenidos engañosos que circulan por las redes sociales. La más clara evidencia empírica de la sentencia anterior es que más de 2.000 unidades de contenido falseado han sido detectadas por el Observatorio Venezolano de Fake News (OVFN) en tres años de trabajo. En promedio, el OVFN detecta no menos de cuatro bulos al día en los medios interactivos. (Hernández, 2022, p. 155)

Esta es una radiografía atinada de la desinformación como política en Venezuela. Sin embargo, tiene un pequeño agujero negro: se concentra en lo sociológico, comunicacional y político. Concibe al ciudadano como víctima de toda esta vorágine en Venezuela. Y tiene razones para concluir así. Ciertamente el ciudadano es víctima. Pero esta perspectiva es, a mi juicio, una lectura insuficiente y se ancla en la facticidad de la desinformación.

Tras décadas de manipulación ideológica y férreo control sobre la emisión y recepción de mensajes, el venezolano deja de ser un ciudadano libre, pues sin libertad de expresión y sin cumplimiento a su derecho a la información, sucumbe a versiones, leyendas y figuras míticas con las cuales intenta explicar, interpretar y sobrevivir a su crisis política, social y económica. (Hernández, 2022, p. 171)

Aunque el razonamiento de estas líneas tiene una base empírica y experiencial vital, no dejan de ser cuestionables: hay una agencia plausible de los ciudadanos ávidos y proactivos para no desfallecer en desinformación y posverdad (Suárez Montoya, 2023a). Esta agencia no

ha sido eminentemente reflexiva, sino muy práctica: los medios comunitarios o sociales o la comunicación alternativa. Son iniciativas ciudadanas para crear, divulgar y discutir sobre información; desconcentran así la capacidad mediática privada y estatal.

La verdad no solo es una aspiración de la praxis periodística; también ha de serlo del ejercicio ciudadano. ¿La búsqueda de la verdad puede ser también una responsabilidad deseable, exigible y esperable de los ciudadanos? La verdad y su búsqueda constituyen un *proto-telos* de *pre-* e *in-tensión* compartida en la ecuación informativa, habida cuenta de que las audiencias cada vez ocupan menos el papel de receptores de mensajes y son emisores y *co-creadores* de una opinión pública en el ágora digital.

Los esfuerzos de periodistas y académicos de la información se han orientado hacia la verificación de datos..., es decir, cuando la desinformación ya ha ocurrido. Una infoética en clave de ética cívica y su versión actualizada, la ética de la razón cordial, puede entrar en diálogo sinérgico y dar respuesta preventiva a la desinformación (Suárez Montoya, 2023b).

La desinformación, como arma política en Venezuela, está en el oficialismo y en la oposición. O incluso en los medios tradicionales a través del «golpe mediático», que se dado desde la llegada al poder de Hugo Chávez y sus manifestaciones han sido: la demonización, la caricaturización, la radicalización, la confrontación, los bulos, el sensacionalismo, la falta de fuentes, ideologización (en contra del chavismo) y polarización (Sierra Caballero et al., 2020).

Está claro que la (des)información es un campo de batalla (Cañizález, 2021). Hay quienes la entienden no como la manipulación revestida de verosimilitud, sino como ausencia misma de información (Durán Reyes, 2021), lo que ha llevado a los ciudadanos de varias comunidades a organizarse en grupos de WhatsApp, filtrar noticias, escuchar noticias en radio y corroborarlas y no divulgar contenido que parezca engañoso.

19.3. Factualidad, no facticidad.

En la sociedad de la (des)información, uno de los pilares más vulnerables ha sido la verdad. Algunos hitos como la pandemia de Coronavirus, el Brexit, la asunción de Donald Trump en la Casa Blanca (2016) o el caso de Pizzagate han hecho trastabillar en estos años al periodismo, porque los datos difundidos -en ocasiones hechas noticias- devienen en falsedades, aun partiendo de hechos. Está claro que en estos tiempos estar *más* informado no implica estar *mejor* informado; en esta línea, la Organización Mundial de la Salud ha advertido de la infoxicación.

La «verdad» es uno de los pilares centrales del periodismo; no en vano es el punto de partida de la Unesco en el contraataque a la desinformación: su manual contra las *fake news*

(Ireton & Posetti, 2020). ¿De qué verdad hablamos? En principio se habla de una *verdad periodística* (Kovach & Rosenstiel, 2012; Lamuedra Graván, 2023; S. Ward, 2008), de corte empirista; otros prefieren llamarla *veracidad* (Pérez Ruiz, 2023), también en la línea de la teoría de la correspondencia.

La profesión periodística se ha anclado en la adecuación de la verdad por varias razones: hay un acuerdo con la realidad (el criterio de certeza viene dado por el contraste con lo real), es intuitivo apelar a la adecuación y la vigencia de tradición histórica y filosófica. Arropadas con el Estagirita y con Zubiri, Ballesteros-Aguayo y Aguayo Ruiz-Ruano (2021) cifran la «verdad» en «lo real»: todo enunciado para que sea verdadero ha de corresponderse con la realidad.

Y trasladan este dualismo de verdad-realidad al periodismo en dos claves: a) exactitud de lo real, que tiene indicadores como la verificación de fuentes, dominio semántico y pragmático del interlocutor y la elección del medio más idóneo para la difusión de información; b) formación del profesional, que es garantía de veracidad²³⁰, pues es el periodista, como especialista, sobre quien recae la responsabilidad del veredicto de determinar si el juicio emitido se corresponde con lo real.

Críticamente podemos cuestionar: ¿y si la opinión no es ἐπιστήμη (*epistēmē*), sino δόξα (*doxa*)...? La idea de libertad en ese pretendido dogma se antoja equívoca. ¿Y si con los hechos se manipula y se reeditan totalitarismos? La sacralidad de la factualidad se vuelve facticidad. No basta, pues, la correspondencia con los hechos para definir el acto periodístico de hacerse con lo verdadero. A menos que el propósito del periodismo se limite a una descripción fenomenológica de la realidad, lo cual contraviene el fin interno de la actividad mediática que le da sentido y legitimidad social, que es formar una opinión pública madura.

¿No es acaso esta *verdad informativa* tan cuestionada a los medios bien por incapacidad, bien por soberbia o bien por agotar, precisamente, el alcance empírico que ha resultado en no pocas ocasiones infértil frente a abusos de poder o a las emociones que apelan a factualidades para lograr una posverdad? ¿La *verdad informativa* ha perdido validez? ¿Esta *verdad informativa* pertenece solamente al orden mediático? ¿La pretensión de la verdad es solo corresponder con la realidad?

Mi crítica a la teoría correspondentista en el periodismo es su visión encogida que empieza en la factualidad y cuando no termina en ella, desemboca en facticidad. La impresión de la realidad y la verificación empírica no son reprochables en lo absoluto. Son irrenunciables como técnica. El problema del adecuacionismo, pese a su base aristotélica, es su miopía con

²³⁰ Las autoras emplean indistintamente verdad y veracidad.

respecto a claves de la verdad como la potencialidad, el deseo o el intelecto, claramente expresas por el Estagirita en el capítulo II del libro VI de *Ética a Nicómaco*, 1139b.

19.4. El *êthos* de la veracidad.

Por otro lado, la alusión al gran aporte de la noción de *verdad real* que está rubricada por Zubiri, sí, pero en un primer nivel, en el que ocurre la aprehensión primordial de la realidad y que es solo el principio (Pintor Ramos, 1986); en un segundo nivel, el de la *verdad dual*, el de la logificación, donde comienzan a dinamizar la inteligencia y el logos.

Partiendo también de la potencialidad aristotélica, la antropología metafísica zubiriana habla de posibilidades. La realidad se entiende ahora no solo como aprehensión, sino en cuanto a lo que puede suceder también y de lo que el humano se ha de apropiar. La realidad no es un *factum* finito, acabado, sino que es apropiable, porque en sus potencialidades, el humano erige posibilidades.

Este factualismo en el periodismo concibe una sola conformidad de los hechos (que puede devenir en facticidad) y omite la capacidad intelectual (o ausencia de ella) de quien tiene la impresión o de quien la consume. Ballesteros y Aguayo (2021) reconocen en este punto lo problemático de la pragmática del interlocutor y la necesidad de su formación²³¹.

El paradigma aristotélico-tomista de la *adaequatio rei et intellectus* resulta tan necesario como insuficiente para la sostenibilidad de la actividad informativa y de la verdad en la sociedad. La adecuación es un punto de partida, no ya por costumbre o intuición como sostienen algunas tradiciones, sino porque allana el camino a la verificación y permite objetivar lo veraz.

La correspondencia no constituye, empero, un norte en sí mismo cuando se habla de verdad práctica dentro o fuera del periodismo. La correspondencia es un tránsito necesario para discernir lo veraz de lo falso. Los totalitarismos y los autoritarismos emplean la *veracidad* para manipular y para mentir; la cuestión de las *fake news* es el revestimiento deliberado de verosimilitud para ocultar la falsedad. Si no hay capacidad de discernimiento ni sentido crítico ni un horizonte liberador ético cívico en el intercambio de mensajes habrá creación y propagación de desinformación.

²³¹ Aunque he defendido la preparación lingüística en el periodismo y en sus estudiantes para lograr deslastrarse del *gramaticalismo*, como alertaba el maestro Martín Gonzalo Vivaldi, a mi juicio, la semántica y pragmática de profesionales y ciudadanos trasciende la instrucción de la normatividad gramatical; el enfoque funcional de la formación goza de un momento analítico de mucho provecho, pero adolece del momento crítico; de allí la necesidad del giro eticista en la lingüística aplicada (Suárez Montoya, 2020a, 2021, 2024a).

Para contrarrestarlas es precisa una intención, una voluntad hacia lo veraz. La verdad no es solo una funcionalidad sino una postura ética, que va más allá de la técnica periodística (*veracidad*) para aflorar el *ἡθος* del ciudadano consigo mismo y con su entorno.

Y es aquí donde el enfoque meramente correspondentista ha perdido, a mi juicio, cierta vigencia en el debate sobre la verdad. La capacidad intelectual ha cedido ante la funcionalidad empírica. No pocas guerras e infodemias en la familia humana ocurren con tanques y bombas, sino con micrófonos y titulares: se emplean los hechos para mentir, como recuerda Grijelmo con perspicacia en *La seducción de las palabras* (2004). En *Naturaleza, hombre y Dios*, Zubiri reconoce que, así como hay un acuerdo con las cosas, una verdad radical, puede haber en ese acuerdo una falsedad (1978, p. 21).

19.5. De lo veraz a lo verdadero.

El Diccionario de Lengua Española tiene una mirada cónsona con la teoría de la correspondencia cuando se busca el significado de verdad y juega a tenis de mesa cuando se mira el vocablo *veracidad*. Preciso este matiz para distinguir entre «veracidad», para referirme a ese primer estadio de correspondencia, que no necesariamente implica «verdad». Esta diferenciación contrasta con la distinción de Grijelmo (2004), quien habla de «verdad» para referirse a la adecuación y puede, a la larga, difuminarse con la mentira; y llama *veracidad* a la oposición al engaño: su matiz viene dado principalmente por la intencionalidad.

Frente a esa vía, defiendo que la intencionalidad de lo veraz no solo es rehuir del engaño, que también, sino apuntar a la libertad como condición intrínseca de la verdad, como propone Conill (1991, 2009), poner esa *veracidad* en perspectiva emancipadora (ODS, derechos humanos, democracia). Solo así se pasa a un segundo estadio, el de la verdad.

El atributo ulterior de la verdad no es solo que sea verificable, sino que llegue a ser confiable. El norte de la verdad, para la Unesco es la confianza en los medios (Ireton, 2018) para evitar el cinismo, la desconfianza, la conspiranoia, el populismo y vela por la democracia, la ciencia, el desarrollo y el progreso humano. Esta confianza ha de ser extensible a los ciudadanos digitales, no ya concebidos como usuarios, sino como agentes soberanos y no vasallos del multiverso de medios y de herramientas.

El *propósito* de lo verdadero que se defiende en este capítulo se orienta al florecimiento humano. Para ello, este propósito ha de ser intencional. No se trata de renunciar a la factualidad en la pretensión de lo veraz; lo cuestionable es, desde mi modo de ver, permanecer en la facticidad, sobre todo cuando es sangrante, y negar las posibilidades promisorias.

En el caso de Venezuela, hemos visto por décadas el auge de medios alternativos o comunitarios, de corte oficialista. Autores de un bando político u otro coinciden en atribuirle a Chávez este impulso sin precedentes en poner al ciudadano en el centro de la generación y difusión informativa. Porto (2019) defiende la idea de que, al situar los medios sociales en las comunidades, otorgaba capacidad directiva y ejecutiva al ciudadano al plantear ahora una triangularidad en el mapa mediático: frente a los medios privados y al aparato comunicacional estatal, aparecían los medios comunitarios o sociales. Ello se tradujo en un nuevo orden comunicacional en Venezuela (Canelón-Silva, 2014).

A principios del siglo XXI, cientos de medios comunitarios se crearon y financiaron con dinero del Estado para hacer frente al golpe o guerra mediática (González Martín, 2021). Sea como fuere estos medios alternativos constituyen un ejemplo de polarización, porque su verdad no estaba orientada al bien común social, sino a una parcialidad partidista. Aunque se trate de «iniciativas» propias de ciudadanos, fueron, a mi juicio, instrumentalizadas y forzadas a difundir la orientación política del partido de Gobierno. Carecían de autonomía, de capacidad crítica y de independencia. Eran -y son- una caja de resonancia ideológica financiada por el régimen chavista.

Frente a estos medios, hemos observado también algunas iniciativas ciudadanas de la segunda década del siglo XXI para combatir las *fake news* y la posverdad en Venezuela, que no están adscritas a partidos políticos han sido:

- Periódicos murales, que consiste en pegar noticias -como hace cinco décadas- en las paredes de sectores muy populares; iniciativas en la que jóvenes han sido protagonistas (Hernández Díaz & Pérez Daza, 2016; Pérez Daza, 2016).
- *El bus TV*²³², un formato informativo en la calle que consiste en el recorrido de periodistas y líderes comunitarios, que se suben a autobuses para informar a los pasajeros (J. Díaz, 2019).
- ONG y asociaciones civiles dedicadas a la verificación informativa, conocida mundialmente como *fact-checking*. Algunos ejemplos: el primer medio de información dedicado la verificación: cotejo.info (Torrealba et al., 2021); el Observatorio Venezolano de Fake News (Cañizález et al., 2022) y tienen un barómetro con niveles de falsedad o veracidad; Cocuyo Chequea, el departamento de verificación del medio informativo digital Efecto Cocuyo (Rodríguez & Rangel Barroeta, 2021).

²³² Esta iniciativa fue finalista en la categoría Innovación en los VI Premios Gabo, de la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano Gabriel García Márquez, en 2018. En mayo de 2023, recibió el premio Sophie Scholl, de la Embajada de Alemania en Venezuela, por su compromiso cívico con la democracia.

Son muestras auténticas de una comunicación alternativa, protagonizada por ciudadanos sin más línea editorial que las necesidades patentes de sus comunidades, en medio de escasez de alimentos, precarización (y dolarización no oficial) salarial, persecución política y atrapados en una perenne diatriba política. Son muestras del compromiso cívico, activo, no abstracto.

Lejos de conformarse con la (pos)verdad impuesta, han salido a buscarla, a confeccionar una realidad más digna. Ha habido una *transformación* desde la *in-formación* cuyo punto de partida ha sido la habituación al relato veraz con un sentido emancipatorio.

19.6. Conclusiones generales del capítulo XIX.

Para los comunicadores, «la verdad» es un deber de su praxis profesional -y ojalá también cívica-, pero este *δέον* (deón, en griego: deber), visto así, no es exigible a un ciudadano, por mucho que se llame periodismo ciudadano. En el ecosistema digital actual, la opinión pública ya no está en manos de los medios, sino también de los usuarios que tienen mucha incidencia. Ello no implica que este uso público de la razón sea maduro y responsable; trae como consecuencias la animalización del debate (Pérez Zafrilla, 2022), la dilución de la verdad y una propagación sin precedentes de *fake news* y de sesgos. La *des-información* se traduce en una *de-formación* de la ciudadanía. Y es un lujo al que no podemos habituarnos.

La tesis que defiendo es que, aunque la ciudadanía no esté obligada por un código deontológico o ético de la información, la responsabilidad por la búsqueda de lo veraz también compete a las audiencias, si realmente han de constituirse como ciudadanos. Esta pretensión de aspirar a lo verdadero no es exclusiva de la ética periodística. Los ciudadanos tenemos mucho que ver con la calidad de la dieta informativa que consumimos y que generamos.

La *verdad informativa* no ha perdido vigencia del todo, pero se ha acomodado a un esquema corresponsalista que la ha inhibido de su potencialidad práctica. Además de ser un reflejo de lo real, ha de aspirar a un horizonte liberador. Y este es el sentido ampliado de la verdad periodística que defiendo.

La dimensión moral de la verdad se presenta en dos vertientes, en la técnica periodística y en la postura ética del ciudadano (bien como receptor o como emisor de mensajes y divulgador de contenido en redes sociales).

¿Corresponde a la ética profesional periodística velar por el pilar de la verdad en las infodietas? No; la verdad, en el sentido ampliado que defiende este texto, ha de ser buscada también por los ciudadanos (digitales o no).

Sin verdad no hay justicia ni democracia, no hay denuncia contra el poder oprimente. Pero la brújula puede apuntar más allá de la profesión e incluir en las coordenadas de la responsabilidad de la verdad a la ciudadanía. Por ello la verdad no puede quedarse solo en la adecuación, en cuyo sustrato está enraizada la tesis de la objetividad.

En una ampliación de la verdad práctica contra la desinformación, cobran especial vigor, a mi juicio, la capacidad hermenéutica y crítica -del que nos ocuparemos en otros espacios- y la voluntad por un ideal emancipador de lo veraz para plantearse posibilidades menos sangrantes frente a totalitarismos, desigualdades sociales o violación de derechos humanos. Una realidad indigna no supone una verdad acabada, sino la potencialidad de emancipación. Desde esta perspectiva, la conexión entre libertad y verdad es intrínseca (2009, 2022d) porque el juicio prudencial acompaña la verdad y en esto radica el carácter práctico de la verdad.

No puede haber un ejercicio de ciudadanía si no hay una praxis de la verdad, por cuanto no hay una noción de realidad, no hay orientación hacia la justicia, la deliberación en el debate público sería inexistente, los autoritarismos y totalitarismos se multiplicarían y se anclarían sobre falsedades y manipulaciones. Y cuando hay una forja del carácter, hay un ἦθος (*êthos*) que parte de una ἕξις (*héxis*) y la orientación hacia la veracidad y la verdad. Y a ellos también podemos habituarnos.

CONCLUSIONES

Conclusiones generales.

Es necesaria una pausa reflexiva para pergeñar una infoética cordial a la luz de la velocidad de los fenómenos de comunicación en estos tiempos. La certeza no puede ser la incertidumbre, vista desde la indeterminación y, siguiendo a Ortega y Gasset, andar como una flecha sin rumbo. Lo que nos convoca, como humanidad, precisamente, es la certidumbre, la experiencia vital propia y trascendente. ¿Estamos mirando hacia una comunicación auténtica - es decir intercambio, al flujo bilateral, de mensajes y de dones cívicos y cordiales- desde el reconocimiento recíproco y el respeto activo? ¿Apuntamos a lo que nos hace comunes desde nuestras diversidades?

En buena parte, el cosmopolitismo kantiano pasa por una ciudadanía concebida desde la ética civil. Una oferta más concreta, práctica y razonante es la ética cívica de la filósofa española Adela Cortina, porque apuesta no solo por valores, sino por la conjugación de los máximos de felicidad y mínimos de justicia, acompañados inequívocamente por la ética dialógica, iniciada por Apel y Habermas.

Hemos de rescatar el valor del diálogo -en serio-, en condiciones de simetría y, sobre todo el diálogo con y entre los afectados por la norma, con miras a determinar lo que se considera como justo.

La tesis que se defiende en esta investigación complementa tradiciones que contemplan: a) la alfabetización mediática con el foco en la agencia profesional de medios y de periodistas (ejemplos de esta corriente: el académico Edson Toc Jr., que es una autoridad consolidada en el estudio de *fake news*; Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo, de la Universidad de Oxford, o el Instituto Leibniz para la investigación en Medios, en Hamburgo, Alemania), y b) profesores en aulas de clase (como las propuestas de Camps o de la educomunicación, encabezada por el catedrático Ignacio Aguaded); hay una corriente en Latinoamérica que se han preocupado un poco más por centrar el debate de la alfabetización mediática en los ciudadanos, como las voces académicas de Gabriel Lotero Etcheverri o Luis Miguel Romero Rodríguez, que se han delimitado a la cuestión comunicacional y no a la agencia moral del ciudadano en el proceso comunicativo.

En segundo lugar, mi propuesta aspira a entablar un diálogo sinérgico entre reflexiones cuyo norte es la fundamentación y mi propuesta, que se ubica en un segundo nivel: el de la responsabilidad y, para más señas, la responsabilidad de ciudadanos corrientes y molientes.

En esta línea, y, en tercer lugar, la tesis que defiende ofrece una mirada complementaria a las propuestas de académicos como Kate Klonick, de la Universidad de Yale, cuya visión es muy fenomenológica y antidialógica sobre el *The Oversight Board*, de Facebook. Falta un horizonte moral, que puede contrarrestarse con la propuesta de la ética cívica y de una ética de la razón cordial, de Adela Cortina y con la propuesta educativa de Vicent Gozávez Pérez, de una alfabetización mediática.

No podemos olvidar que en estos tiempos los usuarios o los ciudadanos no son solo receptores de la opinión pública, también son sus cocreadores y difusores. Una ciudadanía digital, vista desde la ética cívica, cambiará la narrativa de cancelaciones, de debates estériles en redes y de entender cualquier mensaje publicado, entendido como libertad de expresión, cuando en ocasiones son claros discursos de odio.

Social, política y académicamente, los debates se han centrado en los grandes medios y en las implicaciones partidistas. El enfoque predominante ha sido el industrial-comunicacional. Aunque hay un giro notable y plausible por virar hacia el papel protagónico de los ciudadanos, hay propuestas éticas que mantienen una perspectiva pasivista de los ciudadanos como receptores de mensajes, como usuarios manipulables.

No puede transitarse por una perspectiva moral con el ciudadano como centro, si no se lo concibe como un agente activo. Dar el paso de un enfoque comunicacional -en el que el usuario/ciudadano solo recibe mensajes- hacia un enfoque comunicativo en el que el ciudadano además es capaz de emitir mensajes de altura moral es entender que la educación ha de trascender la formación técnica y encarnar una auténtica autorreflexión ética, como recogemos del pensamiento orteguiano.

Con todo, una persona analfabeta mediática o digital difícilmente puede constituirse como ciudadano digital, por cuanto es más propenso a ser una caja de resonancia sin capacidad crítica de datos, de ideologías y de sesgos; es blanco fácil de manipulación.

Es conveniente centrar la atención también en la responsabilidad ciudadana por la (des)información. Y esto pasa por su educación cívica o alfabetización mediática o digital. Sin embargo, lejos de ser una condena para el ciudadano, las tecnologías y las redes sociales nos configuran y nos pueden desvirtuar nuestra humanidad, si no tenemos una musculatura moral a la altura de los desafíos éticos de estos tiempos. La cuestión de vital importancia es en qué marco ético se da esta alfabetización.

Por ejemplo, el principio de trazabilidad en los algoritmos cobra un vigor inequívoco, visto desde la ética periodística. Hay quienes apuntan a que las fake news no siempre van de

teorías conspirativas, sino que son una arma letal en manos de personas comunes como ocurrió con el caso de Pizzagate, visto desde la ética cívica e infoética.

La tarea es, pues, complementar la alfabetización mediática o digital con una alfabetización moral. Es pertinente entrenar al usuario en identificar fuentes confiables, leer, corroborar y contrastar antes de compartir una noticia. Más fecundo será partir de una ética cívica, que aliente el espíritu crítico y se apropie de la esfera pública digital para exigir justicia y no solo busque imponer modelos personales de felicidad o bienestar.

Blandir la bandera de valores ha probado ser insuficiente, si no se hace hincapié en la razón y en el diálogo auténtico, con el norte de la justicia... lo realmente exigible. Y así se pasará en la esfera pública digital, de una supuesta lógica algorítmica a una razón cordial, complementada por el perspectivismo orteguiano.

Conclusiones de la primera parte.

Para hermenautizar críticamente las *fake news*, he propuesto un itinerario nada usual. Aunque muchos autores hayan hecho una revisión de la literatura -por demás necesaria y obligada en estas investigaciones de largo aliento-, más temprano que tarde, conscientes o no, incurren en: i) una indistinción terminológica entre noticias y *fake news*, ii) en ubicar el origen de las *fake news* en las elecciones presidenciales norteamericanas y del Brexit, ambas en 2016; iii) en olvidar auscultar, desatender o no reflexionar con más profundidad en la raíz de este fenómeno.

En esta segunda parte, he querido razonar la insuficiencia pragmática del uso del adjetivo «falsa» para referirse a la noticia. Primero, porque si bien hay una falsación, no es una interpretación muy adecuada de la voz inglesa «*fake*», pues omite un rasgo característico de las *fake news* y es la intencionalidad de la falsificación, más allá de la falsación, como ocurre el concepto castellano de «*bulo*». Segundo, el constructo «noticia falsa» es una *contradictio in terminis*: una noticia parte de un hecho o de su potencialidad para construir un relato veraz, por tanto, no puede ser falso a la vez. Es un oxímoron. Tercero, privilegiar el uso de «noticia falsa» diluye la noción auténtica de lo que es una noticia y, en últimas y lo más importante, la noción de la veracidad.

De allí que nuestro repaso de los atributos de la noticia haya sido estratégico para razonar el alcance muy limitado de la adjetivación sobre la falsación y falsificación noticiosa. El rescate analítico de lo que es noticiable y lo que es noticia ha ayudado a rebatir también otros criterios superficiales -tanto dentro como fuera del periodismo- que otorgan a una publicación un estatus privilegiado confundible con lo que es una noticia, cuando en realidad, lo publicado

es, en no pocas ocasiones, lo que no es noticiable. Este criterio de publicación o divulgación es muy peligroso: banaliza el método y el rigor informativos, alienta la instantaneidad y la ansiedad en las infodietas y olvida que no toda noticia tiene su origen en medios tradicionales y de prestigio; la creación y la difusión digital es hoy una capacidad que está en manos de todo el mundo. Y, aun así, que «algo» sea divulgado en redes sociales no convierte a ese contenido en noticia y menos en un relato veraz.

Para ello, me he valido de la noción orteguiana de fisonomía para seguir razonando que, frente a la unicidad definitoria de periodismo o de actividad informativa, hay una multiplicidad de visiones: una primera línea, con diversas ramificaciones, centrará la mirada en la técnica y en la producción informativa. Todas estas vertientes tienen como columna vertebral: la verdad. Una segunda línea contrasta y rebate el protagonismo de la *téchnē* y reenfocherà la actividad periodística desde la *prâxis* y la virtud de la razón práctica y, lejos de proponer como columna vertebral la verdad en términos positivistas, ofrecerá como punto de partida y de llegada la opinión pública crítica, razonante y responsable. El problema de trasfondo es que esta verdad positivista o adecuacionista solo considera que puede haber criterio de validez en cuestiones contrastables empíricamente y relega las cuestiones morales.

En el capítulo I se evidenció una fricción de unas corrientes tradicionales con otras innovadoras cosmovisiones del periodismo enfrentadas aun dentro de la misma tradición, las audiencias no son conscientes de estos matices y de los procederes prácticos y técnicos. El enorme potencial tecnológico ha dejado de ser latente hace una década y con la inteligencia artificial generativa, el peligro de la capacidad desinformativa es abismalmente mayor. Esto fomenta una dispersión teleológica en la actividad informativa, hablemos de una praxis profesional o de una actividad humana

En esta primera parte se ha advertido de la insuficiencia de la *téchnē* para definir la profesión periodística y se ha puesto en valor la riqueza de la diversidad de concepciones de la noticia y cuyas arquitectura redaccional y estética son fáciles de imitar tanto en laboratorios de comunicación política, como en los ordenadores de cualquier internauta o usuarios con una red social que comparten *fake news* en grupos familiares, de amistades y de trabajo.

Convenía, pues, trazar como objetivos una clarificación conceptual de *fake news* tanto dentro de la técnica y práctica profesional como fuera de ella. Esta clarificación conceptual y decantación por *fake news* en lugar de la voz «bulos» no deja de ser problemática, pero también es, antes que nada, una postura ética que pone de relieve la hermeneutización crítica de nuestro tiempo. Si bien hay una pragmática politizada, la apuesta de esta tesis es por una pragmática trascendental que permita la comprensión, la resignificación y la reapropiación de los términos

para poder establecer nuevos marcos normativos. Y ello pasa por denominar los fenómenos por su nombre. Reconozco, en todo caso, que no se trata de un debate cerrado. Reconozco también el peligro de encapsular el debate en el entorno académico, filosófico o periodístico, y no apreciar la trascendencia de las *fake news* en lo social, más allá de una discusión puertas adentro en la profesión informativa.

Por ello hablo de una «reapropiación», porque hemos de reconocer que el término «*fake news*» ciertamente ha sido partidizado y en algunos contextos concretos se ha empleado como una arma política contra otros militantes y contra el periodismo mismo. No menos cierto es la necesidad de reconquistar el término de noticia y de sus criterios de validez, incluso, para defender el perspectivismo orteguiano, como hemos esbozado en un primer momento en el primer capítulo.

Conclusiones específicas del capítulo I:

1. Las *fake news* no pueden ser el punto inicial del debate público, ocurra este dentro o fuera del mundo digital. Una de las raíces de las *fake news* ha estado en la dispersión teleológica del periodismo, en sus autoconcepciones enclaustradas (objetividad informativa, visión aristocrática de los profesionales, industria comercial de la información), que ha explotado la burbuja en la que se encontraba el periodismo desde el siglo XX.
2. En estos tiempos, lo que está en juego es la devaluación del relato veraz frente a moderna concepción líquida de las noticias, en favor de lo instantáneo y de una nueva dinámica comunicacional (métricas, algoritmización, espectacularización y falsificación).
3. No hay una sola noción de periodismo. Hablar del concepto de la profesión periodística es, por tanto, errado. Porque no se trata de una idea finita y acabada, sino que se ha enriquecido con la evolución social, moral, histórica de las sociedades y de la profesión. El concepto de periodismo no es un *factum* inquebrantable, sino que la misma práctica informativa, al ser objeto de la hermenéutica crítica, presenta una mayor amplitud para comprender la profesión en estos tiempos de digitalización y ampliar el rango de acción hacia la agencia cívica corresponsable de generar una opinión pública prudente y responsable.
4. La diversidad de concepciones -o fisonomías, siguiendo la terminología orteguiana- de praxis profesionales periodísticas dan cuenta de un concepto en constante expansión y reinterpretación. Una primera línea de pensamiento y de praxis, con diversas ramificaciones, centra la mirada definitoria en la técnica y en la producción informativa. Todas estas vertientes tienen como columna vertebral: la veracidad, entendida como factualidad. Una segunda línea conceptual contrasta y rebate el protagonismo de la *téchnē* y reenfocherà la actividad periodística

desde la *prâxis* y la virtud de la razón práctica y lejos de proponer la verdad como columna vertebral, ofrecerá como punto de partida y de llegada la opinión pública crítica, razonante y responsable.

5. La *téchnē* es insuficiente como criterio definitorio del periodismo. Por un lado, se ha devaluado en una rutina de funcionalidad o atomización; por otro, una dependencia por la sofisticación tecnológica y tercero en un carácter excluyente de su norte hacia la verdad. Frente a esta tesis, explora otras vías como la praxis con su respectiva virtud de razón práctica, mucho más fecunda y con un potencial hermenéutico y práctico más incluyente hacia la agencia cívica.

6. En la línea del relato veraz como punto de partida, apuesto por una concepción radical de la actividad informativa. Es decir, la hermenéutica crítico-etimológica nos presenta la idea de una búsqueda continua y experiencial con la veracidad, entendida como apego a los hechos y a los datos contrastables, en primera lugar. Frente a la idea del «ἄριστος» griego para entender la praxis periodística, propongo el rescate de la idea griega del «περιοδεύω» (*periodeúō*), del viaje, del itinerario sensorial y hermenéutico; es un caminar, es un proceso cíclico que consiste en saber itinerar por las circunstancias *on* y *off line*, es saber entender, es sobresalir sobre quienes no observan bien y, por tanto, no saben reconocer y discernir lo falso de lo veraz.

7. No hace falta ser «ἀριστεύς, -έως, ό» o «ἄριστος, -η, -ον» o muy bueno o el mejor para generar y difundir información auténtica o falsificada. No hace falta tener cuentas en las redes sociales tradicionales para difundir *fake news*, lo que nos condujo a replantearnos el ἦθος, el δέον, el τέλος y la πράξις de la actividad informativa en un «cómo obrar» ciudadano ante la insuficiencia del «qué hacer» en el periodismo como marco normativo para luchar contra la desinformación.

8. Esta visión radical de viaje hacia lo veraz y lo verdadero no entra en conflicto con el carácter profesional y el marco jurídico para su praxis. Partiendo de la realidad patente del acceso y de la capacidad generativa y divulgativa de datos en manos de personas corrientes y molientes frente a una profesión amurallada, desbordada y en competencia por la atención de las audiencias, confronta la facultad humana de informar(se) y comunicar(se) con una visión aristocrática de la práctica informativa.

9. En esta reflexión han sido determinantes la hermenéutica crítica, el método etimológico y el perspectivismo orteguiano para enrumbar la actividad informativa hacia un nuevo marco normativo de responsabilidad compartida entre profesionales y ciudadanos, con el relato veraz como punto de partida para la discusión en la infoesfera.

10. Se trata, pues de un viaje y de una digitalidad -o circunstancia- compartidos, lo que nos ha servido como elemento disparador para cuestionarnos sobre la responsabilidad y el peso

exclusivo sobre el relato veraz que antes recaía en el periodismo. He querido rebatir esta idea *ab initio* y defender la idea de corresponsabilidad ciudadana con la ética de la información. Ello exigía una reflexión, por tanto, desde la filosofía moral y para lo que me he valido, concretamente de la ética cívica, de la ética de la razón cordial, de Adela Cortina; y del perspectivismo y raciovitalismo orteguianos.

Conclusiones específicas del capítulo II:

11. El término «noticias falsas» es un oxímoron.
12. Además de ser una *contradictio in terminis*, privilegiar la voz «noticias falsas» resta vigor tanto al concepto de noticia al otorgarle un mismo estatus epistemológico (*factum*, un *textum*, un *medium*, un *momentum*), resta fuerza a la pretensión de falsificación -sentido que sí recoge el término inglés «*fake*»- y prioriza equívocamente la publicación como criterio de validez noticiosa.
13. El término «bulo» es inadecuado porque solo alude a la falsación de la noticia, lo cual puede ser involuntaria. «Bulo» connota más una mentira; omite, además, la circunstancia antropológica digital de nuestros tiempos y sus implicaciones: inmediatez, alcance y facultad emisora y, en ocasiones, complicidad -aun inconsciente- por parte de los internautas, propio de las «*fake news*».
14. Si bien, algunas corrientes prefieren otros esquemas para referirse a los desórdenes desinformativos: *misinformation*, *disinformation* y *malinformation*, estas voces lucen muy generales. Esta tesis, si bien ha considerado en todo momento, la intencionalidad, se ha delimitado a explorar el fenómeno de las *fake news* y su claves hermenéuticas (disimulación del engaño, legitimidad epistémica, gradaciones de la factualidad, viralidad y nuevos atributos de la noticiabilidad) no de otras formas de desinformación.
15. La voz «noticia falsa» puede validar una contradicción ontológica: una noticia implica un hecho y, tras su patencia y publicación, hay un camino que garantiza su veracidad atemporal, aun abriéndose sin temores a la multiplicidad de perspectivas interpretativas. Sin embargo, una noticia puede partir de un *no-hecho*, como el anuncio de lo que sucederá, pero una noticia no renuncia a la *factualidad*, porque ese no-hecho terminará irreductiblemente pasando de la latencia a la patencia. Otorgar una equivalencia a noticia y noticia falsa es un error no solo epistemológico, sino moral porque alimenta un debate público que parte de lo que no es veraz.
16. Llamar *fake news* a las noticias falsificadas no está alineado con una pragmática partidista que, en todo caso, está muy circunscrita a un contexto geopolítico norteamericano. En Latinoamérica y en Europa y foros internacionales como la ONU, la Organización de

Estados Americanos, la Unión Europea y la Unesco emplean la voz *fake news* en sus documentos oficiales (así como desinformación) y manuales.

17. Abogo por una apropiación del fenómeno y de su voz a partir de lo cual podremos ejercer una reflexión y una transformación sobre las causas y los efectos de las *fake news*.

Conclusiones específicas del capítulo III:

18. Que una noticia contenga datos falsos no la hace una *fake news*. Una *fake news* es mucho más que una mentira, así como también trasciende la pretensión de engaño y, por tanto, a la inversa: una *fake news* no implica tampoco una noticia, a menos que ocurra también una mimesis en la técnica y en la estética del estilo periodístico: consideramos preferible hablar, por tanto, de una noticia falsificada.

19. Con los hechos también se miente. Una *fake news* puede partir también de la factualidad.

20. Además del engaño, la *fake news* apunta a su propagación continua de un relato que no es veraz. Es decir, las *fake news* involucran a las audiencias en la tarea divulgativa del relato inveraz, los hace cómplices.

21. Si la noticia constituye unos atributos (novedad, extrañeza o rareza, nivel de afectación, interés humano, proximidad y actualidad) y unos valores (rigor, responsabilidad, veracidad, lenguaje), las *fake news* gozan de contravalores: viralidad, inmediatez, apariencia estética, reproducción de estereotipos, elitismo, impacto o escándalo, negatividad, personalización o exacerbación del «lado o rostro humano» para generar empatía, positividad o heroicidad, superlatividad o exageración, atemporalidad y sorpresa.

22. Las *fake news* son una patología social que encarnan una forma de irracionalidad comunicacional en estos tiempos de hiperconexión. Nunca han sido un *πάθος* (páthos) exclusivo del periodismo, sino también un *πάθος* social, que inhibe el diálogo auténtico y la discusión sobre mínimos de justicia y máximos de felicidad; desencadenan y nutren discursos incendiarios, sesgos ideológicos, fomenta la opinión infundada en detrimento del conocimiento.

23. Frente a las *fake news* como patología social, hemos de rescatar la verdad como criterio de normatividad en la convivencia social. Y para ello es necesario, para empezar, apostar por la soberanía de los ciudadanos, es decir, robustecer nuestro *êthos* cívico desde la responsabilidad, la capacidad crítica y la razón.

Conclusiones de la segunda parte:

Hay una gran oportunidad de diálogo sinérgico entre la praxis profesional y la praxis ciudadana. Esta tesis aspira, pues, a virar la noción de ciudadanía-víctima a ciudadanía-agente.

El periodismo ha reaccionado de dos maneras concretas contra las *fake news*: (a) desde la renovación del sentido de la verificación de datos y (b) desde la alfabetización mediática informacional. Partimos, en todo caso, de la premisa de que estos esfuerzos, por encomiables que sean, no han dejado de ser insuficientes. Atribuir todo el peso de la responsabilidad sobre las consecuencias de la desinformación a los medios de comunicación no solo es desacertado, sino injusto. He querido indagar desde otra perspectiva: la de la ciudadanía y su agencia informativa, propia de estos tiempos digitales.

Habiendo ampliado conceptualmente el alcance de la actividad informativa (no hablo ya de la profesión periodística) hacia la agencia cívica, nos enfrentamos a un primer obstáculo: si bien cuestionamos el déficit moral de la técnica informativa para contrarrestar las *fake news*, el ciudadano digital carece también de una formación epistemológica informacional. En esta segunda parte exploramos vías de conciliación entre el *êthos* cívico y el *êthos* informativo.

Conclusiones específicas del capítulo IV:

24. Las *fake news* trascienden la crisis epistemológica del periodismo y alcanza la crisis epistemológica social dentro y fuera de la infoesfera. En todo caso, son solo la punta del témpano de hielo.
25. Tanto la alfabetización mediática informacional como la renovada verificación de datos se han enfocado únicamente en lo técnico, cuando el problema de las *fake news* va mucho más allá de un crisis de conocimiento y se enraíza en un déficit racional de los usuarios de internet.
26. Sin dejar de reconocer las grandes contribuciones desde estos dos frentes contra la desinformación, adolecen de una perspectiva moral en la educabilidad de la ciudadanía. Es lo que he llamado un déficit moral de estos enfoques técnicos.
27. El enfoque epistemológico del periodismo no riñe con una perspectiva ética de la ciudadanía y menos cuando hay una racionalidad comunicativa en la que confluyen ambas realidades. Una vía complementaria al enfoque técnico-periodístico, que permite rescatar no solo el sentido humano de la técnica periodística, es comprender que esta verdad, en principio informativa, es un valor y criterio normativo de convivencia social.
28. La verdad adquiere entonces un cariz más allá de una aproximación epistemológica; tiene una dimensión moral que puede y ha de fortalecer la alfabetización mediática e informacional y la verificación periodística.
29. El *fact-checking* si bien contribuye en la lucha contra las *fake news* no deja de arrastrar las críticas epistemológicas al periodismo sobre determinación de lo veraz, la discrecionalidad para elegir qué es verificable y qué no, según el interés partidista del periodista.

30. Dentro del proceso noticioso, la verificación de datos es la única etapa que se ha constituido en una iniciativa concreta expresamente para combatir la desinformación. No así con la redacción, la reportería o investigación o publicación.
31. En el radar normativo del *fact-checking* se percibe entonces a la ciudadanía. Sí pero no su educabilidad, sino en un rol paternalista.
32. El *fact-checking* es una tarea que siempre ha estado en la rutina diaria, pero ha constituido, a mi juicio, una praxis innovadora del periodismo. En las redacciones tradicionales, cada reportero y editor siguen practicando la corroboración de hechos y de datos en el proceso noticioso, pero, a diferencia de hace dos décadas, se ha constituido como una actividad independiente de otras como lo son la reportería, la edición o la producción. La verificación de contenido ha surgido en una sociedad tecnologizada aturdida por las *fake news*, que se ha constituido como una industria y un ecosistema digital de desinformación.
33. Otra de las misiones de la verificación trasciende el contraste metodológico y se halla en la identificación y combate de narrativas falsas.
34. Así, es posible sintetizar la acción verificadora en dos grandes momentos históricos en el periodismo: el preinformativo o sentido interno, que consiste en la rutina de comprobación y de contraste de datos y de fuentes antes de la redacción y de la publicación; y el posinformativo o sentido externo, en el que ocurre una reinformación, porque se nutre de la (des)información existente para generar nuevo contenido noticioso. Es este segundo momento una de las acciones salvíficas del periodismo en estos tiempos para no perder legitimidad social como práctica profesional.
35. Es en el segundo momento, el externo o posinformativo, donde podemos encontrar el enorme potencial educativo hacia las audiencias sobre los relatos veraces y los falsificados.
36. Si el *fact-checking* se enclaustra en su potencial técnico y no se abre a su potencial educativo y alfabetizador informativo incurrirá en lo que Ortega y Gasset advertía sobre el tecnicismo confinado a un método intelectual. Y se patentará un déficit moral de la *téchnē* periodística.
37. Esta tesis defiende la dimensión ético-social del *fact-checking* para trascender una autoconcepción epistemológica finita de la profesión periodística. En este sentido, la apuesta no radica tampoco en reducir el alcance de acción epistemológica noticiosa, bajo las formas de competencias mediáticas. Por el contrario, el rigor y sensibilidad epistemológica son necesarias para combatir las teorías conspirativas, a la par del refuerzo de las competencias morales. Quedarse solo con las competencias mediáticas es anclarse en la internidad de la verificación,

cuando la noción postinformativa del *fact-checking* pone de relieve, más bien, la orientación ética de su externidad.

38. El *fact-checking* es una herramienta tan valiosa como insuficiente para contrarrestar las *fake news*. Aun en el sentido posinformativo, el daño de la desinformación está hecho.

39. La ciudadanía puede alfabetizarse sobre técnicas de verificación noticiosa y activar un radar preventivo frente a la desinformación. Así, el *fact-checking* tienen una dimensión social y moral sobre la defensa de la veracidad del discurso público.

40. Contrario a lo que ha ocurrido con el *fact-checking*, en mano de periodistas, de redacciones y agencias digitales emergentes, la alfabetización mediática informacional ha quedado acéfala.

41. La epistemología periodística, la pedagogía de la educación y la estética comunicacional han de estrechar lazos en la lucha contra las *fake news*. Pero no blindan tampoco la defensa de los ciudadanos contra ellas. El objetivo ha de estar en reforzar las destrezas mediáticas, informacionales y digitales a la par de una alfabetización ético-cívica.

Conclusiones específicas del capítulo V:

42. La alfabetización mediática informacional ha de incorporar el poderío educativo frente a su autoconcepción mecanicista del aprendizaje de reglas y procedimientos. Para ello ha de deslastrarse de su orientación hacia la imposición de una racionalidad técnica como norte y ajustar la brújula moral hacia un horizonte también de principios y valores humanistas. Y que, en esta tesis, concretamente, hablamos de unas virtudes ético-cívicas, cordiales y ejecutivas.

43. El poderío educativo de la alfabetización mediática informacional trasciende la comprensión de la realidad mediática, desde el tecnicismo de los cables de otros tiempos y las métricas del diseño y la estética y las herramientas cambiantes del ahora. Este poderío educativo encarna un horizonte normativo sobre la educabilidad en la autonomía y la capacidad crítica del ciudadano digital, capaz de navegar y experimentar la circunstancia virtual sin quedar indefensos o desbordados por la digitalización.

44. La alfabetización mediática no puede reducirse a un proyecto de ilustración técnico. Su fin ha de rebasar el saber funcional del internet y de un ordenador. Aprender sobre tecnología digital y los lenguajes multimedia implica circunscribir la AMI a los fines últimos de la educación como una herramienta para la transformación social. Para ello se sigue echando en falta la mirada complementaria de una dimensión ético-cívica a la perspectiva multimodal y tecnicista de la AMI.

Conclusiones específicas del capítulo VI:

45. La evolución de la tecnificación informativa no ha implicado siempre un progreso humano, traducido en una opinión pública crítica y responsable.
46. El tecnicismo y el capacitismo digital han diezmando el potencial educativo, en sentido ético (autonomía, capacidad crítica, creatividad desde y hacia el bien común, un debate público razonante y no incendiario).
47. El problema de la *téchnē* periodística como respuesta a las fake news, sin dejar de reconocer su fecundidad valiosa en la lucha contra la desinformación, radica en que la contrarresta, es decir, su efecto ocurre cuando la desinformación se ha activado. No tiene un horizonte preventivo, como es mi apuesta complementaria.
48. Esta tesis tampoco aboga por el otro extremo: desatender la *τέχνη* por creer que solo un modelo de alfabetización mediática e informacional orientado hacia la *ἀρετή* (*aretē*) cívica es autosuficiente para protegernos y evitar las *fake news*.
49. Entendemos, de la mano de Ortega y Gasset, la tecnicidad como autointerpretación y autorrealización humanas. La mirada de esta tesis es conciliatoria con la técnica, no condenatoria de ella.
50. Hablar de tecnicidad en el sentido orteguiano nos ha ayudado a comprender la circunstancia digital desde la necesidad de la reapropiación no solo material sino moral. Así, la técnica informativa, ahora en manos de ciudadanos alfabetizados o educados -para decirlo con mejor propiedad- mediática y éticamente ayudan a construir sociabilidad y una opinión pública prudente y responsable en la infoesfera, a partir de relatos veraces. Esta reapropiación no es solo de los medios de comunicación, sino también de la agencia o ejecutividad cívica.
51. Es un error limitar la AMI a las escuelas y a los medios de comunicación. Son espacios estratégicos sin duda alguna para la *παιδεία* (*paideía*) mediática, pero el problema de fondo es la burocracia curricular y gubernamental.
52. Desde la óptica de la ética ciudadana y de la ética periodística, desarrolladas por la filósofa Victoria Camps, es rescatable la defensa del papel protagónico de la educación, como orientación, como ayuda a moverse correctamente en la realidad, como potenciador del carácter del sujeto para discernir lo bueno de lo malo.
53. La principal objeción en la propuesta de Camps es que atribuye a la televisión la tarea de la AMI, en franca contradicción performativa de su línea de pensamiento contra la privatización de la vida, la hegemonía mercantilista y política de la industria mediática.
54. La segunda objeción a la propuesta de Camps sobre la AMI es que se enfoca únicamente en un modelo de virtudes (solidaridad, responsabilidad, tolerancia, buena educación y

profesionalidad, identidad ciudadana) con el que estoy de acuerdo. Mi desencuentro es que desatiende por completo la *téchnē* y la epistemología informativa.

55. El sentido bifurcado de la AMI, como una amenaza de quedar reducida a un conjunto de destrezas o competencias y como promesa social de comprensión mediática y realización ciudadana, es patente.

56. Es patente el sentido bifurcado que tiene la AMI, tanto como una amenaza de quedar reducida a un conjunto de destrezas y como promesa social de comprensión mediática y realización ciudadana.

57. La propuesta de la AMI, de Vicent Gozálvez, supone un gran salto reflexivo al rescatar la idea radical de modernidad, vinculada al desarrollo técnico, artístico y científico de la humanidad (crítica, autónoma y responsable), frente a una idea de modernización de la educación, asociada y limitada por los avances tecnológicos. Nace así su propuesta de ciudadanía mediática.

58. Esta aproximación pone de relieve con gran acierto el reconocimiento de que los medios de comunicación constituyen una circunstancia identitaria antropológica de los ciudadanos.

59. Esta idea de ciudadanía mediática incorpora, primero, la realidad mediática como realidad vital; segundo, consciente de la esfera mediática, no se enfoca únicamente en competencias técnicas, sino que las integra con valores; tercero, ve en la escuela un lugar propicio para un acercamiento moral sobre la AMI. Gozálvez distingue así entre la modernidad que implican los medios de comunicación y la modernización tecnológica.

60. Esta idea de ciudadanía mediática concilia el humanismo con lo técnico.

Conclusiones de la tercera parte:

La dimensión digital de la ciudadanía, si bien recoge el testigo de una tradición de la ética cívica, obedece a un contexto antropológico, como bien ha apuntado Vicent Gozálvez Pérez cuando da un paso adelante y analiza la ciudadanía audiovisual y mediática. Solo que, a diferencia de su propuesta, la dimensión es ético-cívica y, a diferencia de Adela Cortina, implica una agencia distinta a la actividad que avizoraba hace más de 20 años desde la autonomía. Si en la segunda parte, se advertía de un déficit epistemológico del ciudadano frente a la desinformación, avizoramos también la necesidad de poner la lupa en el déficit moral del enfoque técnico. Este ha sido el punto de partida de la concepción de la ciudadanía digital. En la tercera parte, esto ha quedado aún más patente.

Para Adela Cortina, la justicia es, sin duda, la virtud principal de los sistemas e instituciones sociales. No puede haber justicia si los miembros de la sociedad no se saben

miembros de ella y los ciudadanos quieren una sociedad justa. Pero ¿a dónde pertenece el ciudadano digital? ¿Los medios propician este reconocimiento propio y recíproco? En el trasfondo de la irracionalidad comunicativa, hay un sentimiento de ajenidad y, por tanto, resulta cuesta arriba trabajar por y para una opinión pública crítica y responsable, hacia la sociabilidad digital, hacia compromisos y acuerdos con el otro.

El verdadero ciudadano -que se deja criticar por la realidad, en este sentido cabe la interpelación autorreflexiva de Gozávez- se sabe perteneciente al mundo digital. Por eso esta tesis apuesta por la idea de la ética del discurso de la interlocución válida, en la que no solo importan los individuos como tal, sino que sus intereses son dialógicamente tenidos en cuenta. Se trata a la postre de aumentar la libertad de los ciudadanos, permitir la libre expresión de las opiniones y potenciar una opinión pública razonante fruto de la deliberación si queremos una democracia adulta, pública y auténtica y no de masas. Y ello comienza por el relato veraz.

Conclusiones específicas del capítulo VII:

61. Internet ha supuesto una paradoja para el progreso humano llamada infoxicación. La promesa de la omnipotencia digital coexiste con la devaluación de la verdad, con la pérdida de la credibilidad mediática, con el desapego a la información auténtica como fuente para la creación de criterio propio y toma de decisiones, con el auge de plataformas digitales cuyo propósito no es informar, sino que persiguen un fin comercial con supuestas noticias y un exceso de datos falsos y falsificados o que, incluso siendo veraces, lejos de informar, deforman la opinión pública.

62. La idea de la «interacción social» se ha convertido en una idea de hostilidad digital, entendida bien como discursos incendiarios o de odio u hostigamiento o bien el uso instrumental de la reciprocidad virtual. Hay conexión digital, mas no conexión social.

63. La figura concreta que encarna esta paradoja es la del analfanauta digital, quien goza de competencias digitales, pero carece de aptitudes mediáticas. Esta insuficiencia lo hace más vulnerable ante la infoxicación y lo induce a compartir, sin capacidad crítica, *fake news*.

64. El analfanautismo digital es el primer estadio de un internauta. Le sigue el prosumidor y, finalmente, el ciudadano digital.

65. El analfanauta actúa desde el automatismo, mas no desde la autonomía. Se deja influir por una infodieta de juegos, de desafíos, de lo absurdo como espectáculo, por lo inmediato y efímero, por el «humor» de la cotidianidad, por la desinformación y por la *δόξα* (*doxa*) por encima del pensamiento crítico.

66. Un analfanauta, aunque esté interconectado, no es capaz de constituir una comunidad ideal de comunicación.
67. El concepto de analfanauta supone un avance reflexivo en la comprensión de la dinámica digital, pues comienza a comprenderse mejor la posición del usuario en los nuevos esquemas comunicacionales; la atención ya no está concentrada exclusivamente en esta facultad emisora de instituciones políticas, económicas e informativas, sino en el internauta que tiene igual o más alcance en su agencia divulgativa.
68. Esta noción de analfanauta es un síntoma de otros problemas de trasfondo como la confusión con el concepto de información. No todo contenido que se publica en internet es *per se* informativo.
69. La visión que impera sobre el concepto de información es la de la *τέχνη* computacional o informática y no la informativa periodística.
70. Comprender la información solo desde la informática, es decir, como datos transmitidos en internet, deviene en consecuencias graves para la socialización en el mundo digital, pues cifra la validez de la *información* en la facultad de emisión.
71. La alfabetización mediática informacional intenta rescatar el sentido informativo de la información. El método periodístico -traído ahora a la agencia cívica con competencias mediáticas- analiza, jerarquiza y divulga datos con un sentido no enunciativo, sino informativo, que se orienta hacia un uso crítico de la razón pública.
72. Es necesario distinguir entre el sentido informacional y el sentido informativo de la información. Algunos círculos académicos incurren en esta pragmática de limitar la visión computacional e informática y enunciativa-comunicacional a la información. Esta sinonimia es peligrosa, porque asimila «información» con «contenido» o cualquier tipo de mensaje emitido, que tiene repercusión en una opinión crítica manipulada o acrítica.
73. El sentido «informativo» denota el carácter y la responsabilidad ética de la información, como fruto de un proceso crítico de datos analizados, jerarquizados, redactados y difundidos con una intención de incidir críticamente en la opinión pública prudente.
74. Apelar a la etimología de información permite rescatar el sentido radical de la *información*, como forjadora de ideas, como una orientación del pensamiento. La información da forma a la opinión pública.
75. La información lleva a forjarse una opinión a partir de hechos con atributos que trascienden lo fáctico -contraste, corroboración, pertinencia, impacto, actualidad- y de interpretación y es lo que permite tomar consciencia sobre un tema y tomar decisiones. La

deliberación, interna o colectiva, de la *πραξις* ciudadana no puede erigirse con una *Φρόνησις* (frónesis) en cuya base estén las *fake news*.

Conclusiones específicas del capítulo VIII:

76. La prosumisión supone un avance en la apropiación de la circunstancia digital, porque parte de la consciencia de la facultad creadora y divulgativa de quien antes eran solo receptor de mensajes. La figura del prosumidor también es insuficiente, empero, para ilustrar la autonomía y la capacidad crítica el internauta.

77. La bilateralidad de la comunicación entre emisor y receptor no radica únicamente en una respuesta como una agencia activa o productiva, sino en entender que ahora los receptores gozan de una capacidad sin precedentes de crear y de difundir sus propios mensajes, sin la mediación de la industria comunicacional.

78. La visión optimista de la prosumisión centra la importancia en la agencia activa: busca, crea y diseña contenido. Supone una descorporativización del debate público, porque ocurre entre el público mismo.

79. Esta bilateralidad en el intercambio de mensajes no supone, en todo caso, comunicación, al menos en los términos éticos que defiende esta tesis.

80. Estas capacidades creativa y divulgativa de los receptores, hoy prosumidores que también emiten con independencia contenido, han de estar dotadas de un *êthos* que oriente crítica y responsablemente la difusión y tratamiento de mensajes.

81. Frente a corrientes que defienden el analfanautismo y la prosumisión desde una ontologización como conceptos finitos, acabados y desbordados por el contorno digital, como facticidad, defiende en esta tesis el «torrente de fantasía» y «hiperfunción imaginativa» orteguianas para hermeneutizar críticamente ambas ideas y transformarlas axiológica, práctica y normativamente en un ciudadano digital.

82. Este carácter fantástico que propone Ortega y Gasset no es una metáfora, sino que corresponde radicalmente a una impronta político-educativo en la que el ciudadano digital se apropia y transforma la gran *pólis* digital o infoesfera.

83. El trasfondo del supuesto protagonismo emisor y creador de información o de contenido, de los analfanautas y de los prosumidores, es la desmoralización en el mundo digital.

84. La soberanía del ciudadano digital no solo es, por tanto, una condición ética intrasubjetiva, sino intersubjetiva que se traduce en una *παιδεία* (*paideía*) mediática. Es una autorregulación recíproca.

85. Por ello, el concepto de comunicación en esta tesis trasciende la postura funcionalista de intercambio de mensajes, aun desde una estética creativa o capacidad enunciativa, sino que supone un *êthos* cívico que conduce a un henchimiento o pleonexía vital.

Conclusiones específicas del capítulo IX:

86. La ciudadanía mediática diagnostica que el debilitamiento de la civilidad es la pérdida de la racionalidad comunicativa. En esta tesis hemos denominado las *fake news* como patología social, porque es un síntoma de irracionalidad comunicativa. Tanto la ciudadanía activa como la ciudadanía activa, audiovisual o mediática -las primeras dos en perspectiva de ética cívica-, realzan el carácter de soberanía del *ciudadano*, es decir, en luchar contra el vasallaje medieval y moderno para que el ciudadano, propio (apropiado) de sí mismo, sea quien dicte el rumbo de su vida y abra el espacio de una radical democracia. Vemos que el fondo del problema no ha cambiado, sino que se ha profundizado con la digitalización.

87. La idea de ciudadanía en ambas propuestas parten de un sí mismo-ciudadano de carácter democrático, porque sintoniza con dos de nuestros más profundos sentimientos racionales: el de pertenencia a una comunidad y el de la idea de justicia de esa misma comunidad. El yo-ciudadano, en la propuesta de Gozávez tiene una fundamentación más antropológica, aporte muy significativo que ha allanado el camino para articular con el perspectivismo y raciovitalismo orteguianos en la hoy circunstancia digital. Desde la hermenéutica crítica, esta tesis defiende un sí mismo-ciudadano abierto a la alteridad.

88. Sin importar la red social y su legislación interna, la significatividad de la ciudadanía digital es su *êthos* cívico, pues que haya un éxodo a otra plataforma no garantiza *per se* la calidad del debate público. Esta tesis ha querido poner la lupa, por ello, en la responsabilidad individual y colectiva, moral y epistemológica de los ciudadanos.

89. El ciudadano digital hereda de la ciudadanía activa, de Adela Cortina, dos principios. El primero de ellos, el sentimiento de pertenencia. Concilia las emociones con la razón para entablar auténticos diálogos, porque entiende que la necesidad del vínculo entre el cultivo de las emociones positivas en una sociedad democrática y principios racionales, frente a totalitarismo y autoritarismo. El segundo, la necesidad de poner en el horizonte práctico y normativo, la opinión pública.

90. El ciudadano digital concibe su ciudadanía como mediación que integra las exigencias de justicia y a la vez refiere a los sentimientos de los miembros de la comunidad digital.

91. El ciudadano digital recoge dos ideas seminales de la ciudadanía mediática, de Vicent Gozávez. La primera es el ideal de la modernidad comunicativa como signo identitario de la

ciudadanía, más allá de una posmodernidad que se acopla a las reivindicaciones propias de estos tiempos. La segunda es la necesidad de un proyecto educativo emancipador de la ciudadanía en su entorno -entonces, mediático; hoy, digital-, concretado en una alfabetización mediática, cuyos esfuerzos por la construcción de ciudadanía conduzcan a una autonomía y capacidad crítica y el ciudadano no quede inundado por infinitud de posibilidades digitales.

92. El ciudadano digital trasciende la base del *locus* democrático que, en conceptos predecesores, estaba en los medios de información. En la ética cívica se defiende una ética mediática, aunque incluya a los ciudadanos; aunque se reconozca una antropología del ciudadano, en la ética de la ciudadanía mediática, el protagonismo sigue estando en los medios tradicionales. En ambas propuestas, las audiencias son concebidas como receptoras de mensajes.

93. Concebir los medios de información como plazas de la deliberación pública es insuficiente si no se tiene en cuenta, en estos tiempos, las competencias mediáticas, digitales y morales de la ciudadanía.

94. El ciudadano digital se sabe forjador de la infoesfera porque construye una democracia transfronteriza al entablar auténticos diálogos -frente a culturas como la cancelación, el hedonismo digital o comunidades digitales cerradas que fragmentan la infoesfera.

95. Aun teniendo una fundamentación desde la ética cívica y la ética de la razón cordial, la ciudadanía digital que se defiende en esta tesis difiere sobremanera con la idea de ciudadanía digital de Adela Cortina. La filósofa sigue concibiendo a las audiencias desde la tarea de recepción de mensajes y las entiende como víctimas de la digitalización. En cambio, definiendo el protagonismo creativo, poetizador, fantástico, crítico, transformador y prudente del ciudadano digital, que se apropia de la circunstancia digital y no es un «inmigrante digital», como se refiere Cortina.

Conclusiones específicas del capítulo X:

96. La humanización a la que apuntaban algunos académicos y técnicos con la apertura de Internet a todo el público ha sido un proyecto completado, si lo vemos desde el prisma de la horizontalidad, en la que todos los usuarios tienen acceso y oportunidad de expresarse. Esta tesis disiente de esta valoración, pues el debate público no siempre apunta al bien común o a lo que es justo, en no pocas ocasiones se ha animalizado y se ha fragmentado la sociedad.

97. Por otro lado, es cierto que hay multinacionales tecnológico-digitales que operan desde el monopolio y la politización de esta expectativa de entorno seguro y abierto. No menos cierto

es que Internet es el espacio en el que navegan e interactúan más de 5.4 mil millones de personas y que es posible una mejor *inter-acción*.

98. Las *fake news* son el hilo conductor de la fragmentación social, de la animalización del debate público y de la inteligencia artificial generativa.

99. Según Habermas, una raíz de la irracionalidad comunicativa, que propicia concretamente las *fake news*, es que las plataformas digitales no ofrecen a los usuarios una alternativa profesional válida para opinar sobre un tema y la carencia de una prueba discursiva de contenidos basada en estándares cognitivos generalmente aceptados. Y ello trae, entre otras consecuencias, la diversidad de públicos fragmentados en redes sociales, pese a su potencialidad de crear redes-comunidades, pueden terminar en circuitos-islas.

100. De acuerdo con Habermas, el problema no es la universalización en la creación y divulgación de mensajes, sino la falta de conciencia sobre los déficits de conocimiento. Ser autor implica, entonces, una agencia epistémica que precisa de una responsabilidad frente a la opinión pública.

101. La *Öffentlichkeit* se constituye por ciudadanos reunidos en un público que discuten temas de interés común, los seleccionan y logran que entren en la agenda pública hasta constituir la opinión pública considerada reflexiva, es decir, que no es fruto de manipulaciones. La fragmentación o el surgimiento de circuitos-islas disocia a los ciudadanos y lejos de discurrir sobre temas de interés común, hablan sobre los temas particulares que les importan solo a estos nichos.

102. Las mediciones cuantitativas son insuficientes para dar con una opinión pública. Que sean tendencia y hayan alcanzado la viralidad no les otorga una condición de validez racional. En esta tesis, hemos de entender, pues, la opinión pública, como un proceso racional de consenso sobre temas políticos al interior de la sociedad, que otorga legitimidad al régimen democrático. La opinión pública es la plenitud ciudadana y de la democracia, porque se erige de la deliberación y reconocimiento recíproco.

103. Esta visión habermasiana de la opinión pública ha evolucionado. En ciernes, su tesis defendía la idea de una ideologización -de la burguesía y de partidos- sobre la técnica (mediática). A la luz de los nuevos tiempos, no es que ya no exista tal ideologización, sino que ha entrado en juego y con gran alcance precisamente el déficit de conocimiento de los analfanautas y de los prosumidores.

104. La algoritmización o datafización de contenidos no es garantía de democracia, pese a su pretensión empírica-numérica, traducida en métricas. No puede hablarse, por tanto, de una

democracia algorítmica o de una democracia electrónica si, primero, no hay deliberación y, segundo, si hay un condicionamiento del algoritmo para incidir en el contenido de las infodietas.

105. La manipulación de la opinión pública se da en dos ámbitos: uno externo y otro interno. La primera corresponde a los poderes mediáticos, político, económicos y culturales, que siguen concibiendo a los usuarios como personas como fines en sí mismos, sino como métricas. Los usuarios son tomados cosificados en números de seguidores e interacciones, es decir, en métricas y en algoritmos.

106. El segundo ámbito de manipulación es interno cuando proviene de la irracionalidad comunicativa, es decir, cuando la autoría de contenidos no es cualificada para la discusión pública. Esta deformación de la opinión pública es interna porque se da entre los usuarios mismos y es directa, cuando con los datos de los usuarios se manipula a otros usuarios. Hay, así, una instrumentalización de los internautas. Hay una manipulación interna indirecta cuando so pretexto de crear comunidad, un analfanauta o un prosumidor invita a sus seguidores a dejar comentarios, a dejar corazones o a dar amor (como símbolo de que el contenido ha gustado) o a guardar la publicación. El fin veraz no es la socialidad digital, sino priorizar las interacciones más recientes del usuario-receptor y alimentar el algoritmo del usuario-receptor. Hay una relación comunicacional, mas no comunicativa. Hay razón instrumental entre usuarios. No hay una razón dialógica -aunque la simule- que atienda a la deliberación.

107. Hay una desmedia(tiza)ción de mensajes y de noticias, pero sigue existiendo una feudalización mediática de la opinión pública, ahora en manos también de los usuarios.

108. Las redes sociales han supuesto una apertura sin precedentes a la voz de los usuarios, lo que ha quebrado el modelo tradicional de emisor-receptor de los medios masas. Las redes sociales acentúan la bidireccionalidad y la agencia divulgativa del receptor que no es solo receptor, sino emisor a la vez. Pero no han supuesto mayor deliberación o *lógos* sobre lo bueno y lo malo y sobre lo justo e injusto.

109. Aplicando el esquema aristotélico, los usuarios tienen más *φωνή* (*phōnē*), que significa tanto voz como ruido, en contraste, con el *λόγος* que es radicalmente palabra y razón, decisión, promesa, argumento o razonamiento. Los discursos de odio, las cancelaciones, la fragmentación digital, las cámaras de eco y los sesgos son claros ejemplos de una mayor *phōnē* en la infoesfera en detrimento del *λόγος*. Es en este sentido cuando se ha hablado en esta tesis de una animalización del debate público.

110. Las *fake news* son *phōnē* que carecen de *λόγος* y distorsionan, no edifican la infoesfera.

111. Esta tesis rebate el solucionismo u optimismo, o bien, el pesimismo tecnológicos con el realismo crítico, que apuesta por una transformación desde la humanización y el humanismo. La respuesta de nuestra propuesta ética es radicalmente, por tanto, ético-cívica.

Conclusiones específicas del capítulo XI:

112. Las *fake news* no pueden estar asociadas en la praxis y en la ética al vigor comunicativo del *λόγος*. Sostener lo opuesto es una contradicción y defender una dinámica coercitiva muy presente en las redes sociales: confundir divulgación de información falsa o falsificada con comunicación o, mejor dicho, con informar.

113. El vigor comunicativo de la palabra, hecha contenido, mensaje, *post* o noticia auténtica, lejos de abogar por una postura relativista sobre la justicia o lo veraz como mera convención arbitraria lingüística -o viral-, realza el valor comunicativo de la palabra (del *λόγος* y no de la *φωνή*, como distinguía Aristóteles).

114. Frente a esta visión enunciativa de la comunicación, esta tesis distingue entre lo comunicacional y lo comunicativo. Lo primero atiende a la funcionalidad bilateral de intercambio de mensajes; lo segundo alude, desde la filosofía moral, al intercambio de dones cívicos y cordiales.

115. En primer lugar, esta diferenciación y el cariz ético de lo comunicativo se ha fundamentado en esta tesis desde la hermenéutica crítico-etimológica, que rescata un sentido del don, del regalo, del ofrecimiento, entendido como obligación, como compromiso recíproco.

116. Se entiende en esta tesis comunicación no como una transmisión unidireccional, sino bidireccional de los dones propios, fruto de la acción recíproca, el intercambio de dones-funciones. Se ha descartado, desde la ética cívica, el principio enunciativo o condicionado (*comunicacional*) necesariamente un marco contextual común, sino que se apela a un principio *comunicativo* con el que se construye una comunidad.

117. El trasfondo de este principio comunicativo es la socialidad. Lo que se comunica es aquello que implica la posibilidad de ser puesto en común o generar compromiso mutuo. No se comunica lo que no puede ser común.

118. Una relación comunicativa no puede sustentarse, por tanto, en los relatos falsos de las *fake news*. La falsación inhibe la justicia y los proyectos de vida buena en la *pólis* física o digital. Las *fake news* tienen facultad de comunicabilidad, es decir, de expresión mínima (divulgación y creación), carecen, empero de vigor comunicativo y por tanto no poseen la facultad de establecer vínculos sociales (poner en común) o morales (*ob*-ligación).

119. Maria Medina-Vicent trasciende la funcionalidad comunicacional y pone de relieve en su definición -que encuentra eco en esta tesis- la dimensión político-comunicativa del ciudadano en entornos digitales. Apela la autora a los principios de la ética discursiva: el reconocimiento recíproco de todos los afectados por una norma, la consecución de acuerdos racionales de todas las partes implicadas un diálogo real inclusivo, la simetría entre los interlocutores; y también se fundamenta en virtudes: transparencia, veracidad, la reciprocidad y la escucha activa.

120. La bidireccionalidad en el intercambio de mensajes no solo es, por tanto, operativa, sino moral, es un intercambio de dones cívicos y cordiales, de lo cual puede nutrirse la alfabetización mediática e informacional.

121. La difusión acrítica de *fake news* o de información auténtica es atentar contra la infoética cívica. Es perder consciencia de sí, de la condición de ciudadanía, tanto en lo individual como en lo social.

122. La difusión (des)informativa supone un acto de libre arbitrio enunciator, mas no emancipador; es un ejercicio autómata y acrítico, no es fruto de la razón, aunque pueda haber motivos nobles.

123. Esta tesis rebate la idea de que el avance tecnológico equivale a progreso humano. El trasfondo es la deshumanización del avance tecnocientífico, que redundando en irracionalidad comunicativa. Hacen falta virtudes cívicas y cordiales y no solamente un marco jurídico para contrarrestar las *fake news*.

124. Esta tesis aboga por un *êthos* cívico fundamentado en las razones del corazón. Por vía orteguiana, se habla de la cordura o cordialidad, entendidas como sensatez, fruto de la cultura intelectual frente al avance técnico; por vía de la ética cívica y de la *ethica cordis*, de Adela Cortina, de la cordialidad, concebida como compasión ética.

125. En sentido orteguiano, cultivar el corazón o el espíritu («cultura animi», en Luis Vives, de quien se vale el filósofo madrileño en su reflexión para contraponer la idea de que se entienda intelectualismo (cabeza) como cultura y se omita el corazón) no es incurrir en la emoción irracional, no es emotivismo, sino «un fino sentir» que garantiza el «agudo pensar». Así, el ciudadano digital puede discernir para saber dónde poner la atención ante la hiperestimulación digital a la que estamos sometidos: en las *fake news* o en el relato veraz. Cultivar el corazón es ser consciente sobre las preferencias contemplativas.

126. Javier Gracia Calandín, ampliará esta tesis orteguiana con su propuesta del «sentido efectual de la cultura» para recalcar en otra virtud del cor-azón, el cor-aje. El coraje es un corazón que actúa al superar las escisiones entre la razón y la emoción. La cordura, como sustento del

sentido efectuar, atiende los dictados morales del corazón y los vigoriza con la razón para dotarlos de *λόγος*, es decir, tanto de palabra y su vigor comunicativo como de fundamentación racional.

127. Un ciudadano digital ejecuta la actividad informativa en la infoesfera con *coraje*, porque eleva el debate público y reclama justicia, lo que es exigible por derecho (es decir, bienes de justicia), lo que no implica dejar de reconocer el valor incalculable de los bienes que, brotando «desde la abundancia del corazón», a diferencia de los bienes de justicia, no son exigibles. Estos segundos bienes dan inequívocamente calidez y humanizan nuestras sociedades. El juicio prudencial va conjugado, por tanto, con el coraje.

128. El ciudadano digital es alguien que se educa en los sentimientos, tanto en la sensatez (cordura) como de la compasión (cordialidad), desde una dimensión política. No es alguien que se aísla en parcelas digitales y crea una «comunidad» a su imagen y semejanza por y para intereses únicamente particulares.

129. La *ethica cordis*, de Adela Cortina, recalca en la superación de la intrasubjetividad para dar paso a una ética social que se nutra de un cuidado afectivo, de la igualdad social y de la estima social, en nombre de la autonomía del ciudadano. El progreso humano será tal si hay un progreso moral en la visibilidad del «nosotros», que no esté limitado por lazos cercanos -esencialistas comunitarios- y, sino que se extienda a comunidades más lejanas con quienes se comparta consciencia de obligación mutua.

130. Esta tesis defiende una articulación entre la sensatez informativa con el vigor comunicativo y crítico de la compasión ética frente a una fuerte vinculación entre *fake news* y emociones (irracionales), como la falsa compasión.

131. La prevención de las *fake news* puede lograrse -al menos disminuirlas- con el cultivo del corazón desde la compasión ética y sus principios cordiales, que cambian la narrativa y ayuda al ciudadano digital a constituirse desde actos del habla en los que podemos entendernos y tratar problemas morales. Estos principios cordiales, que sirven de brújula para guiarnos en nuestro ideal de excelencia, son seis: la no instrumentalización de las personas, el empoderamiento ciudadano, la apuesta por capacidades básicas y por derechos humanos, la distribución equitativa de los recursos, la participación dialógica de los afectados y la responsabilidad por los seres indefensos no humanos.

132. Los primeros cuatro principios de la ética de la razón cordial dan cuenta del reconocimiento cordial de la dignidad igual humana; los últimos dos, de la relación del humano con la naturaleza no humana, que no puede ser de depredación y expolio, sino de

responsabilidad. Aquí hay, pues, también hay una dimensión intersubjetiva al considerar a los otros no humanos valiosos, vulnerables e indefensos y eso también es definitorio de lo humano.

Conclusiones específicas del capítulo XII:

133. También desde el perspectivismo orteguiano, esta tesis fundamenta la insuficiencia de la reciprocidad como criterio válido moral de comunicación y de socialidad. Las *fake news* son un ejemplo patente de emisión y acción recíproca que no supone una inter-acción, a la luz del pensamiento de Ortega y Gasset.

134. La interacción se redimensiona en esta tesis. Es concebida como fruto de la consciencia de la persona y de su actuar que toma en cuenta, por anticipado, la reacción del otro. Reciprocidad no es, entonces, un intercambio de reacciones, como suele ocurrir en la infoesfera.

135. El actuar, que antecede la interacción, es precedida por el ensimismamiento, virtud que enriquece la moral y la praxis del ciudadano digital, a diferencia del analfanauta y del prosumidor, quienes viven seguros de sí mismos, de que cada publicación es una verdad en sí misma, que no es objeto de discusión. Es una verdad unilateral, absoluta, infinita e irrevocable, dogmática fijista y fijada en las métricas como criterio de validez. Tales interacciones son profunda y limitadamente individuales, no son sociales, aunque ocurran en una red social.

136. La falta de ensimismamiento y de sentido social de la interacción en el analfanauta y en el prosumidor acarrea el olvido de la contingencia y del drama existencial y se vuelcan en un drama de máximos de felicidad, que es un proyecto individual y que deviene en desmoralización, pesimismo o en el determinismo tecnológico.

137. Las verdades inmediatas han acostumbrado a los internautas a depender de la instantaneidad y de lo efímero. Ello atenta contra el pensamiento y el actuar humano. Además de falsificar la noticia, las *fake news* fomentan la falsa sensación de certidumbre ante la aceleración o rapidización informativas.

138. Cuando sucede lo contrario, el analfanauta se altera, siguiendo la terminología orteguiana. El internauta olvida la contemplación de la mano de la acción. Por eso la infoesfera está desbordada ante la hiperestimulación y bombardeo de mensajes, ante la infoxicación y la incertidumbre y la falta de confianza en la información fiable.

139. El ensimismamiento orteguiano que se defiende como virtud de la ciudadanía digital no es una intrasubjetividad enclaustrada en sí misma, sino que es la facultad de crear nuevos mundos, es contenido de la conciencia del sujeto. El trasfondo del ensimismamiento es la expansión del punto de vista «objetivo» unívoco, a uno intrasubjetivo, que trasciende a la socialidad.

140. El ensimismamiento del ciudadano digital es la pausa necesaria para reflexionar ante la noticia auténtica o falsificada con la que se topa en la infoesfera y que no comparte desde el afán noble o angustioso de divulgar su sesgo ideológico. El ensimismamiento orteguiano es el paso previo a la capacidad crítica, promovida por la ética cívica y la alfabetización mediática informacional.

141. Una (inter)acción sin ensimismamiento conduce a la insensatez, a una falta de cordura, como la dilución de la verdad.

142. El ensimismamiento es la apropiación del sí del ciudadano digital que antecede a la apropiación de la circunstancia digital.

143. El «realismo pragmático», cuyo agente es el *homo practicus*, basados en el pensamiento orteguiano y una lectura desde la pragmática del habla, contrastan con el ἦθος πρακτικός (*êthos praktikós*), que desprendo del raciovitalismo orteguiano. A diferencia del *homo practicus*, que concibe el realismo pragmático como ampliación continua de la observación empírica y de la interacción, el carácter ejecutivo del ciudadano digital trasciende una interpretación sobre la filosofía orteguiana de una pragmática del lenguaje. La pragmática en Ortega es relacional y constituye uno de los puntos más densos y reveladores de la reflexión del filósofo madrileño.

144. En el *homo practicus*, la *prâxis* está hermanada con una pragmática del lenguaje. La *prâxis* en Ortega es ejecutividad entendida a partir de la importancia que el sujeto le dé a un asunto, en este caso la circunstancia digital y el relato veraz frente a las *fake news*, que por actos del habla no conducen a la socialidad.

145. El realismo pragmático, basado en Ortega, olvida que, en el filósofo madrileño Ortega, la internidad de la reflexión y la intencionalidad de la consciencia son insuficientes si estas no se traducen en la externidad de la acción y de la inter-acción. En este sentido, la ejecutividad - que no operatividad funcional- es una realidad sentida y viviente. El ser de la vida es ser ejecutivo, no radica en la *res cogitans* cartesiana.

146. El realismo pragmático, basado en Ortega, pasa de lado de la idea de *nostridad*, que es una realidad en la que conviven las realidades radicales y se patenta en el trato, no en la autorreflexión. La *nostridad* digital es el grado extremo de proximidad y es a lo que apuesta el ciudadano digital, no solo a una autoconsciencia fijada en sí mismo.

147. El carácter personal del ciudadano digital no entra en conflicto con la socialidad. Al contrario. El ensimismamiento ha de comprenderse en su condición social o, por tanto, como interensimismamiento en la circunstancia digital, una interejecutividad. Atendiendo los grados de proximidad de los que Ortega daba cuenta, ello no supone plantear una interintimidad

directa, porque no hay interrelaciones vitales, no son encuentros cuerpo-cuerpo, sino entre pantallas y entre clics como medio.

148. El *homo digitalis* o analfanauta digital es un sujeto digitalizado, pasivo, absorbido y desbordado por la *res digitalis* en una *communitas digitalis*, que confluyen por una circunstancia que se queda en la externidad y posee y altera al internauta y en la que no prima la alianza para el convivir social ni se fraguan pactos a través de la deliberación.

149. El *civis digitalis* es un ser que acoge e integra la cuestión digital, se apropia y asume su dimensión digital -sin excluir sus otras dimensiones civiles, políticas, sociales, económicas, multiculturales y cosmopolitas-, en un paisaje transfronterizo y como miembro de una *societas digitalis*.

Conclusiones de la cuarta parte

En tiempos de desinformación y de infoxicación, la verdad (quizás es menester rescatar también la idea de veracidad), las noticias (tanto desde la mirada ontológica como epistemológica e industrial), la opinión pública y, en últimas, la ciudadanía, han resultado vulneradas. La posverdad ha cobrado especial relevancia, porque facilita la polarización al relativizar o (pretender) superar la verdad, lo cual conduce a la desorientación.

Lo tradicional es responsabilizar a la tecnologización (*techné*) en el periodismo, a la ideologización de la técnica, la política y a los medios tradicionales (que hace una década ya no son mayoría en la industria informativa). Poco se repara en la cuota propia por parte de los usuarios. Hay una tendencia muy marcada de entenderlos como sujetos receptores de mensajes, víctimas siempre, nunca responsables.

Para atajar la *τέχνη*, han surgido iniciativas plausibles como la alfabetización mediática y el repotenciado *fact-checking*. Adicionalmente, es necesario rescatar una dimensión digital y moral de la ciudadanía, que realce la capacidad crítica y razonante, así como la autoconciencia de la responsabilidad al generar y compartir información y otros valores cívicos como el respeto activo, la intersubjetividad, la multiculturalidad en redes sociales, y elevar el discurso hacia la justicia y el diálogo auténtico.

En contextos de realidad sangrante, la ciudadanía no siempre se ha quedado de brazos cruzados. Han salido a buscar la verdad informativa en medio de la censura y la propaganda posverdadera. Esta actitud contrasta con la narrativa de pasividad, que concibe al ciudadano como mero receptor de mensajes y quien sufre las consecuencias sin poder reflexionar, deliberar ni decidir. Insistir desde la academia en la narrativa de la pasividad es desinformar sobre la agencia y el protagonismo ciudadanos.

En estas realidades trágicas y otras menos sangrantes también, la agencia ciudadana se ha enrumbado hacia una infoética, una praxis ciudadana que entremezcla la ética periodística y una necesidad de verdad, porque la contada por el Estado y por los medios es insuficiente. Esto ha ocurrido, en parte, porque muchos periodistas han retomado su talante cívico (frente a un único ropaje mediático, institucional o político-partidista).

La apuesta de esta tesis contrasta también con la tesis de la media(tiza)ción. La propuesta de esta investigación parte de un enfoque cívico, comunicativo y optimista: el foco no está en la sociología y menos en la mirada político-partidista, como la habermasiana o la lectura escolástica, tampoco se ancla en el optimismo tecnológico, sino en el optimismo cívico humanista.

La vulnerabilidad ciudadana no ha supuesto una condena perpetua al vasallaje político, social y moral. Al contrario. Por un lado, la alfabetización mediática ha implicado una oportunidad para la forja de la identidad personal del ciudadano a partir de la -nunca mejor dicho- comunicación social, porque se ha entendido que las competencias informacionales son insuficientes si solo se concentran en identificar las *fake news*. Por otro, la desinformación, la polarización y posverdad han generado mucha más conciencia sobre el valor de la verdad en un sentido de adecuación, sí, pero también de liberación, de humanismo y creación.

Si bien en las primeras dos partes de esta tesis se ha resaltado el déficit moral de los esfuerzos epistemológicos contra las *fake news*, apostar por una respuesta exclusivamente axiológica resulta también insuficiente, porque estamos ante un déficit epistemológico. La infoética cordial aspira a responder ante estos dos problemas y mira a una complementariedad de la alfabetización mediática informacional con virtudes cívicas y cordiales.

Conclusiones específicas del capítulo XIII:

150. La *prâxis téleia* es una categoría que emplea la ética cívica para fundamentar las éticas aplicadas a las profesiones. En esta tesis se ha extendido el sentido de la *prâxis téleia* de la actividad informativa también se concreta en la forja de una opinión pública prudente y responsable, fruto de la ejecutividad ciudadana. No es una tarea exclusiva y aristocrática del periodismo. Por ello, hemos pasado de la praxis periodística, con una ética periodística exigible a los profesionales, a una práctica informativa -en un sentido amplio- que incluye a los ciudadanos y es deseable y exigible de la praxis cívica.

151. Esta tesis confronta la idea aristotélica -heredada y luego corregida por la ética cívica de la mano de la hermenéutica crítica para las éticas profesionales- de que no se discuten los fines de las actividades. No solo se discuten, sino que se encuentran nuevos marcos normativos

y agentes de ejecución y de responsabilidad, como se ha fundamentado en esta investigación: el fin del periodismo y de la actividad informativa no es solo apuntar al relato veraz, sino a una opinión pública crítica, razonante y responsable, como defiende la ética cívica, bien en su concepción original de Adela Cortina, bien en su hermeneutización crítica y aplicada a la ciudadanía digital, como se defiende en esta tesis.

152. La acción fronética en la actividad informativa acompaña tanto a profesionales como a la ciudadanía digital en la percepción, creación, diseño y divulgación del relato veraz con miras a una opinión pública prudente, con lo cual, la infoética cordial descarta la inmediatez, la viralidad y la impulsividad irrefrenable para generar y compartir *fake news*.

153. El ciudadano digital practica la *φρόνησις* como síntesis de tres formas de vida: ἔξις (hábito), que trasciende el instante y esta atemporalidad se practica; es *πρᾶξις*, praxis, que se vuelve proyecto ante la diversidad de opciones en el mundo; y *θεωρία*, teoría, para contemplar, evaluar y jerarquizar los valores en función de la *εὐδαιμονία*. Encontramos estas forma de vida y su síntesis en la *bíos* humana, en la intimidad del alma humana, en la interioridad de la consciencia o del corazón y no en la naturaleza, del mundo helénico. Esta noción intimista se redimensiona en Ortega y Gasset, a la que apela constantemente como el *intus legere*, a un saber interior y a la intimidad.

154. La *phrónēsis* no se patenta en sí misma ni es siempre buena elección. El juicio prudencial no es excelente *per se*: puede provenir incluso de errores en el hacer; de donde se desprende que la práctica (*prâxis*) sea lo que haga al maestro. La razón práctica del ciudadano digital es su facultad de deliberar correctamente, es la facultad de encontrar un punto entre un extremo inadecuado y un extremo positivo en medio de la hiperdigitalización, la lucha atencional y el condicionamiento algorítmico y el fomento de la flojera neurológica del solucionismo tecnológico.

155. El ciudadano digital es alguien que elige y sabe elegir. Se entrena en la facultad proairética, fruto de la madurez del pensamiento en la temporalidad y de una inteligencia moldeada por la experiencia, que supera la miopía del intelectualismo socrático y platónico.

156. El ciudadano digital es alguien que delibera correctamente («*εὐβουλία*», *eubouliā*), porque pondera y escoge el mejor medio (*φρόνησις*) para un fin, por tanto, estará forzado a escoger bien (*προαίρεσις*). Crear y divulgar una *fake news*, que atenta contra una opinión pública prudente y responsable es ir en dirección contraria de *eubouliā*, de la *proaíresis* y la *órexis* (deseo entrenado y orientado hacia lo bueno). El ciudadano digital no se deja desbordar ni arrastrar por el apetito irracional (*thymós*)

157. Plantear el marco arquitectónico teórico del Estagirita permite aclarar puntos claves para fundamentar la infoética cordial exigible a un ciudadano digital: el *τέλος*, la *πρᾶξις*, la *ποίησις* y la *τέχνη*, de los cuales ha de apropiarse de la circunstancia digital y de las infodietas y ejecutar su vocación de verdávoros dentro y fuera de la infoesfera.

158. La actividad informativa es tanto producción poética creativa, fantástica e intelectual, como la praxis continua -inmanente e inmaterial- provistos de un propósito (*τέλος*) más allá de contar la verdad.

159. El determinismo tecnológico o una naturalización de la tecnologización del *homo poieticus* en la infoesfera y el esencialismo teleológico son formas de pensamiento patentes en analfanautas, prosumidores y en círculos académicos. Ambas visiones atentan contra la autenticidad ejecutiva y la praxis cívica del ciudadano digital.

160. El protagonismo de la infoesfera está en la ciudadanía digital; no está en el espacio virtual, en la esfera pública digital -que, por privado, no deja de constituirse como el ágora digital de sociabilidad-, fundamenta el uso público de la razón en la infoesfera. El protagonismo no es tecnocientífico o algorítmico, sino cívico cuya racionalidad comunicativa apunta a los mínimos de justicia compartidos, aunque con premisas diferentes y propias concepciones de vida buena.

161. Una democracia digital es la participación activa de y entre ciudadanos digitales en la esfera pública. No es una participación reactiva o incluso una expectación pasiva, condicionada por la algoritmización, sintetificación o artificialización de la opinión pública carente del carácter deliberativo.

Conclusiones específicas del capítulo XIV:

162. De las tradiciones periodísticas (la *téchnē*, virtud de la *poiēsis*) se ha rescatado el compromiso de la verdad en el quehacer noticioso. De la filosofía moral, en concreto de la ética cívica, he retomado la noción de *prâxis téleia* para marcar el horizonte normativo de la información, anclado en una opinión pública, crítica, responsable, como columna vertebral de la democracia.

163. La infoética cordial concilia ambos horizontes. No puede haber una opinión pública prudente si no hay una infodieta sana cuyo punto de partida sea el relato veraz. El relato veraz no llega a su culmen con la producción noticiosa, aunque se apegue a la factualidad, sino a la forja de un uso público de la razón madura y responsable.

164. El relato veraz de la actividad informativa para que sea tal ha de ser, a su vez, fiable.

165. La actividad informativa no es un ejercicio intelectual elitescos. Es un compromiso de todo ciudadano con el quehacer democrático. Frente a posturas clásicas como las de Walter Lippmann, Victoria Camps ha respondido con contundencia contra una visión elitesca de la práctica informativa: es válido reconocer que, en un contexto bélico mundial, el nivel intelectual de las gentes no sea óptimo y otro concebirlos como una masa ignorante, insensible e incapaz de incorporarse al debate de lo público.

166. Las *fake news* no encarnan la dimensión poetizadora, crítica y contemplativa de los ciudadanos digitales. Las *fake news*, como patología social, como perversión de la técnica y de la praxis informativas es propia de los analfanautas y de los prosumidores.

Conclusiones específicas del capítulo XV:

167. El bien interno de la actividad informativa es una opinión pública razonante, madura y responsable. La práctica humana se orienta hacia la consecución de ese bien interno. Priorizar un bien externo de la actividad es corromper la actividad.

168. De MacIntyre hemos retomado el sentido ampliado -y diferenciador- de la práctica humana y la brújula de los bienes internos y externos para argumentar que las *fake news* son una corrupción de la práctica y de la técnica informativa.

169. La viralización, los sesgos y cámaras de eco y las tendencias como pretensión de validez epistemológica y moral son ejemplos de bienes externos de la (des)información, patentes en las *fake news*.

170. La hermenéutica crítica y la hermenéutica etimológica han permitido dilucidar el bien interno de la infoética cordial en su forja de un ciudadano digital *in*-formador de opiniones críticas y de manera responsable.

171. La práctica alfabetización mediática e informacional también corre por cuenta de la ciudadanía digital. Los influenciadores han de aprender a construir y a divulgar relatos con rigor informativo. En este sentido, apelar a la credibilidad, al prestigio y una monetización de su actividad digital no colida con el bien interno de apuntar a una opinión pública crítica, responsable y madura.

172. El pensamiento macinteryano apuntala hacia el incondicionamiento de la actividad de las virtudes y poner el foco en la práctica antes que en las virtudes.

173. Conscientes del déficit moral de la técnica periodística y del déficit epistemológico de la ética cívica frente a las *fake news*, la infoética cordial no ve momentos separados o tales jerarquizaciones, sino que concibe la actividad informativa desde el juicio prudencial tanto en la *prâxis* como en la *téchnē*.

174. La propuesta de MacIntyre no renuncia nunca a las virtudes de la praxis. Al contrario, alude a modelos de excelencia. Hay, pues, un norte orientativo. La crítica de MacIntyre es el preconditionamiento naturalista de unas virtudes para llegar a ese *τέλος*. Un analfanauta puede tener, por ejemplo, un propósito noble al compartir una *fake news* y no por ello hay una buena praxis de la actividad informativa.

175. MacIntyre revierte la lógica circular y universal aristotélica: el *τέλος* es solo el fin, no es el principio de la acción.

Conclusiones específicas del capítulo XVI:

176. La ética cívica, de Adela Cortina, aborda la ética aplicada a la actividad mediática desde la *prâxis*, no desde la *téchnē* periodística. Esta *prâxis*, si bien es teleológica, es más deontológica.

177. La ética periodística en Adela Cortina rebasa los presupuestos tradicionales del periodismo de cifrar en la verdad el fin último de la práctica informativa. En la ética cívica el norte está en la fusión de un *τέλος* con la *prâxis* que concretamente llamará la *prâxis téleia* de la actividad informativa. Esta se concreta en una opinión pública crítica, madura y responsable.

178. La ética cívica aplicada a la ética mediática privilegia la *prâxis* sobre la *poiēsis*. Cortina asocia la producción poiética a la corrupción de la actividad informativa, porque, siguiendo el esquema neoaristotélico macinteryano, prioriza los bienes externos.

179. Aunque se trate de una ética periodística, la propuesta de la ética cívica siempre ha incluido a las audiencias, como comunidad de afectados en el quehacer de la *prâxis téleia*. La agencia que promueve no deja de ser, empero, la de receptores de mensajes.

180. El *τέλος* de la *prâxis téleia* en Cortina no supone un contextualismo -como el que defiende MacIntyre-, sino un universalismo. Desde la ética cívica -fundamentada en parte por Kant y la ética dialógica de Habermas y Apel- la racionalidad moral no es una cuestión de contextos. El fin de la razón práctica, en cualquier caso, es una buena voluntad que los individuos quieran hacer de su propio valor el principio subjetivo de acción.

181. El *τέλος* macinteryano sigue incurriendo en una falacia naturalista: eres periodista, luego eres riguroso en la información, planteas preguntas y repreguntas, redactarás las noticias con una u otra técnica; en el deber de hacer o producir información está la esencia. Cortina pone de relieve el riesgo de una teleología esencialista como móvil moral.

182. El acento de la ética cívica -en la línea de la ética discursiva, que es a su vez, deontológica- está en encontrar un equilibrio entre ser y lo que es debido. La ética cívica no concibe la autonomía moral como una sumisión a las leyes y a los fines, sino en ser conscientes,

en ser capaces de apegarnos a nuestra regulación. No hay un esencialismo: hay una apropiación auténtica del *τέλος* que implica ser consecuentes con ese fin, que ahora es nuestro y guiará la autorregulación. La infoética cordial habla de una apropiación auténtica de la circunstancia digital, que vive y experimenta.

Conclusiones específicas del capítulo XVII:

183. La *prâxis téleia* es una práctica completa y perfecta -una «έντελέχεια» (*entelécheia*). Una práctica imperfecta es, por tanto, una actividad que no cumple con su finalidad.

184. Las *fake news* incumplen a *nativitate* con el propósito normativo de apuntar al uso público de la razón de forma razonante y responsable. No pueden ser nunca *prâxis téleia* de la actividad informativa.

185. Una de las tareas de la alfabetización mediática e informacional es entrenar al analfanauta en su *βούλησις* para que su *ὄρεξις* oriente moralmente la *προαίρεσις* en la discusión en la esfera pública digital en un marco ético-cívico y cordial. Este esquema propuesto por Aristóteles se enmarca en una *prâxis* cuya virtud es la *φρόνησις* o razón práctica.

186. Hemos de apropiarnos de la técnica informativa, lo que supondrá tener la verdad o el relato veraz por vocación, lo que supone volcar la mirada atenta también sobre la *ποιῆσις*. Las *fake news*, además de ser mala praxis informativa, son una perversión poiética de la *téchnē* a través de la verosimilitud, de la estética, de la emulación del lenguaje y del estilo periodístico.

187. El esquema de Adela Cortina para delinear un marco ético de la actividad informativa radica en la diferenciación y oposición entre la actividad práctica y la producción poiética.

188. La *ποιήσις* y la *τέχνη* tienen un estatuto moral en estos tiempos digitales y en la infoética cordial, al apropiarse el ciudadano digital -como segunda naturaleza- de las circunstancias desde la agencia auténticamente ejecutiva.

189. La *ποιῆσις* tiene un estatuto moral edificante desde su propio sentido lingüístico y etimológico. El filósofo valenciano Jesús Conill lo rescata desde la hermenéutica poetizadora y plantea una razón práctica vital. La propuesta de esta tesis, de un infoética cordial, defiende el estatuto moral de la *ποιήσις*, además, desde la hermenéutica crítico-etimológica.

190. El problema no es la tecnificación de la vida, sino la instrumentalización estratégica de la *τέχνη*, que cosifica al humano. Claudicar ante esta visión es caer en reduccionismos que, con aparente científicismo y aires de superioridad, quieren imponer una ideología sobre la filosofía y sobre el derecho que limite su misión a explicar el *δέον* moral con base en «lo que hay», con lo cual, desembocamos en un realismo enceguecedor y una aceptación acrítica conformista.

191. La infoética cordial aplicada de un ciudadano digital no parte de una ética mediática. La infoética cordial apunta a una *prâxis téleia* de la actividad informativa, como praxis cívica. Para hermeneutizar críticamente esta categoría de la ética cívica hemos rastreado radicalmente hasta sus orígenes aristotélicos para ampliar su sentido y alcance hacia la ciudadanía digital.

192. Esta *prâxis téleia* de la ética mediática ya no encuentra su culmen en una opinión pública crítica, responsable y madura, sino que a la luz de la infoética cordial se urde con la agencia ejecutiva de la ciudadanía. No está anclada en una concepción de pasividad receptora de mensajes como hasta ahora había sido concebida la *prâxis téleia* de la actividad informativa. Ahora, parte de una antropología que ya no es mediática, sino de la circunstancia digital como un asunto que allana el camino a la socialidad desde el relato veraz dentro y fuera de la infoesfera.

193. El ciudadano digital no solo tiene competencias mediáticas y digitales, sino que su carácter también se forja con obligación moral del reconocimiento recíproco, el diálogo auténtico, el respeto activo, virtudes propias de la *ethica cordis* y del ensimismamiento orteguiano. Es un ciudadano comprometido con la verdad y no reposa cómodo a la espera pasiva de noticias o de *fake news*: sale a buscar con espíritu crítico la información, pausa en la reflexión de su lectura antes de compartir y divulgar porque no construye socialidad desde la desinformación.

194. En la pragmática aristotélica, *eupraxia* o buena práctica es el equivalente de la *prâxis téleia*. Las *fake news* son *prâxis atelés*, que deambulan por el mundo digital sin propósito cívico, razonante ni responsable o, como diría Ortega, van cual flecha sin rumbo (ético).

Conclusiones específicas del capítulo XVIII:

195. La actividad informativa en un sentido ampliado no parte de la funcionalidad de entender que, por crear y difundir (des)información, los analfanautas y los prosumidores, sino de apuntar a la *prâxis téleia*. Aunque no sean periodistas profesionales, están exentos de responsabilidad ética ante la creación y difusión de *fake news* y de noticias auténticas.

196. La alfabetización mediática e informacional se ha esforzado por recuperar la relación entre los internautas y la verdad, pero desde el *statu quo* del prestigio de la industria mediática. La infoética cordial propone, además, la relación sana entre el relato veraz y el ciudadano digital, en su condición de animal verdávoros y responsable en el quehacer democrático a través de la deliberación en la infoesfera.

197. El ciudadano digital parte de la factualidad contrastada y corroborada, busca fuentes fiables en la construcción del relato fiable.

198. Esta tesis concuerda con el cuestionamiento de Vicent Gozávez sobre los riesgos de la objetividad, que no radican en su carga moral (moderación, corrección, rectitud y honestidad), sino en su aspiración positivista. No toda narración del objeto vale por igual. No solo hay diversidad de lenguaje en la aproximación del objeto, sino que además hay que reconocer que la objetividad no es la única ni la mejor cualidad de una noticia.

199. Un ciudadano digital no asume una actitud positivista, sino una interpretativa.

200. El ciudadano digital no renuncia a la subjetividad ni aspira a la objetividad periodística: ejerce su capacidad crítica para interpretar y formarse una opinión propia antes de divulgar y dar pie al debate público en el mundo digital.

201. Para evitar caer en subjetivismos, el ciudadano digital se reviste de competencias mediáticas y de competencias ético-cívicas y cordiales, que dirijan el debate público digital hacia mínimos de justicia.

Conclusiones específicas del capítulo XIX:

202. Más que una verdad periodística, un ciudadano digital busca una verdad práctica emancipadora.

203. La verdad no es un deber exclusivo del periodismo. Es un compromiso hecho hábito en el ciudadano digital.

204. La factualidad informativa no ha de conducir la facticidad. La veracidad ha de trascender la realidad, porque, partiendo de ella, la transforma el ciudadano digital.

205. La verdad y su búsqueda constituyen un *proto-telos* de *pre- e in-tensión* compartida en la ecuación informativa, habida cuenta de que las audiencias cada vez ocupan menos el papel de receptores de mensajes y son emisores y *co-creadores* de una opinión pública en el ágora digital.

206. La *des-información* se traduce en una *de-formación* de la ciudadanía, de la socialidad digital y de la democracia dentro y fuera de la infoesfera.

207. El ciudadano digital no emplea la veracidad para mentir o para manipular.

208. El ciudadano digital discierne entre el relato veraz (apegado a la factualidad contrastada y corroborada por medios fiables) y la verdad que mire hacia la libertad de los conciudadanos y el florecimiento humano (derechos humanos, dignidad humana, ODS). Es consciente de la dimensión moral de la verdad.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Abbott, O. (2025). Alasdair MacIntyre: Virtue, Practices, Identity, and Traditions. En *Social Theorists of Morality* (pp. 125-158). Palgrave Macmillan. https://link.springer.com/10.1007/978-3-031-75181-3_5
- Ackrill, J. L. (1978). Reason and Human Good in Aristotle. *Noûs*, 12(4), 470-474. <https://doi.org/10.2307/2214501>
- Ackrill, J. L. (2023). Aristotle on Action. En A. Oksenberg Rorty (Ed.), *Essays on Aristotle's Ethics* (pp. 93-102). University of California Press. <https://doi.org/10.1525/9780520340985-009>
- Adair, B. (2019). *Bill Adair: «El “fact checking” es lo más importante del periodismo en la era digital»* [El Mundo]. <https://www.elmundo.es/television/2019/07/25/5d38750afc6c833d428b4625.html>
- Adams, J. N. (1978). Conventions of Naming in Cicero. *The Classical Quarterly*, 28(1), 145-166. <https://doi.org/10.1017/S0009838800037836>
- Adeline, H. D., & Ahmad, N. (2022). Why do people fall for fake news? Patterns in news consumption and decision-making. *Journal of Media and Information Warfare*, 15(3), 27-38.
- Agencia EFE. (2017, mayo 3). *Adela Cortina: El esfuerzo por el lenguaje claro es una exigencia ineludible*. <https://www.fundeu.es/noticia/adela-cortina-el-esfuerzo-por-el-lenguaje-claro-es-una-exigencia-ineludible/>
- Aguaded Gómez, J. I. (2009). El Parlamento Europeo apuesta por la alfabetización mediática. *Comunicar: Revista Científica de Comunicación y Educación*, 16(32), 7-8. <https://doi.org/10.3916/c32-2009-00-001>
- Aguaded Gómez, J. I. (2013). Prólogo. En V. Gozávez Pérez, *Ciudadanía mediática: Una mirada educativa*. Dykinson.
- Aguaded Gómez, J. I., & Romero Rodríguez, L. M. (2015). Mediamorfosis y desinformación en la infoesfera: Alfabetización mediática, digital e informacional ante los cambios de hábitos de consumo informativo. *Education in the Knowledge Society (EKS)*, 16(1), 44-57. <https://doi.org/10.14201/eks20151614457>
- Aguaded, J. I., & Romero-Rodríguez, L. M. (2015). Mediamorfosis y desinformación en la infoesfera: Alfabetización mediática, digital e informacional ante los cambios de hábitos de consumo informativo. *Education in the Knowledge Society (EKS)*, 16(1), 44-57. <https://doi.org/10.14201/eks20151614457>
- Aguillón Vale, P., & Franco Martínez, A. (2008). Ideología y poder desde el discurso noticioso de sucesos en la prensa venezolana. *Quórum Académico*, 5(2), 11-40.
- Aguirre, J. M. (2018). «La devastación chavista»: Una invitación a la revuelta comunicacional. *Comunicación: estudios venezolanos de comunicación*, 182, 7-9.
- Aguirre, J. M. (2020). Los resortes de las fake news y su dinámica comunicacional: Viralización vs. verificación. *Comunicación: estudios venezolanos de comunicación*, 189, 23-27.
- Ajina, A. S., Javed, H. M. U., Ali, S., & Zamil, A. M. (2023). Fake or Fact News? Investigating Users' Online Fake News Sharing Behavior: The Moderating Role of Social Networking Sites (SNS) Dependency. *International Journal of Human-Computer Interaction*, 40(14), 3607-3621. <https://doi.org/10.1080/10447318.2023.2192108>
- Alam, A. S., & Alam, W. (2024). A synthesis of social responsibility theory and fact-checking ethics codes. *The Journal of International Communication*, 1-22. <https://doi.org/10.1080/13216597.2024.2383193>
- Albright, J. (2016, noviembre 18). *The #Election2016 Micro-Propaganda Machine*. <https://d1gi.medium.com/the-election2016-micro-propaganda-machine-383449cc1fba>
- Albright, J. (2017). Welcome to the era of fake news. *Media and Communication*, 5(2), 87-89. <https://doi.org/10.17645/mac.v5i2.977>
- Albuquerque, A. de, & Matos, L. M. de. (2022). Media Governance and Fake News in Brazil. En *Media Governance: A Cosmopolitan Critique* (pp. 125-144). Springer International Publishing Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-05020-6_7
- Ali, W., & Hassoun, M. (2019). Artificial Intelligence and Automated Journalism: Contemporary Challenges and New Opportunities. *International Journal of Media, Journalism and Mass Communications*, 5(1), 40-49. <https://doi.org/10.20431/2454-9479.0501004>
- Allcott, H., & Gentzkow, M. (2017). Social Media and Fake News in the 2016 Election. *Journal of Economic Perspectives*, 31(2), 211-236. <https://doi.org/10.1257/jep.31.2.211>
- Allen, J., Howland, B., Mobius, M., Rothschild, D., & Watts, D. J. (2020). Evaluating the fake news problem at the scale of the information ecosystem. *Science Advances*, 6(14), eaay3539. <https://doi.org/10.1126/sciadv.aay3539>
- Almansa-Martínez, A., Fernández-Torres, M. J., & Rodríguez-Fernández, L. (2022). Desinformación en España un año después de la COVID-19. Análisis de las verificaciones de Newtral y Maldita. *Revista Latina de Comunicación Social*, 80, 183-200. <https://doi.org/10.4185/RLCS-2022-1538>
- Almenar, E., Aran-Ramspott, S., Suau, J., & Masip, P. (2021). Gender Differences in Tackling Fake News: Different Degrees of Concern, but Same Problems. *Media and Communication*, 9(1), 229-238. <https://doi.org/10.17645/mac.v9i1.3523>

- Al-Rawi, A. (2019). Viral News on Social Media. *Digital Journalism*, 7(1), 63-79. <https://doi.org/10.1080/21670811.2017.1387062>
- Altay, S., Berriche, M., & Acerbi, A. (2023). Misinformation on Misinformation: Conceptual and Methodological Challenges. *Social Media + Society*, 9(1), 20563051221150412. <https://doi.org/10.1177/20563051221150412>
- Altay, S., Nielsen, R. K., & Fletcher, R. (2022). Quantifying the “infodemic”: People turned to trustworthy news outlets during the 2020 coronavirus pandemic. *Journal of Quantitative Description: Digital Media*, 2. <https://doi.org/10.51685/jqd.2022.020>
- Álvarez, Ó. J. (2014). La ética de las profesiones en la encrucijada de lo deontológico y teleológico. *Kénoxis*, 2(2), Article 2.
- Álvarez-Chávez, M. P., Rodríguez-Garay, G. O., & Husted Ramos, S. (Eds.). (2022). *Comunicación y pluralidad en un contexto divergente*. Dykinson.
- Amarasingam, A., & McChesney, R. W. (Eds.). (2011). *The Stewart/Colbert effect: Essays on the real impacts of fake news*. McFarland.
- Amazeen, M. A. (2015). Revisiting the Epistemology of Fact-Checking. *Critical Review*, 27(1), 1-22. <https://doi.org/10.1080/08913811.2014.993890>
- Amorós García, M. (with Évole, J.). (2018). *Fake News: La Verdad de Las Noticias Falsas*. Plataforma Editorial SL.
- Angioni, L. (2019). Aristotle’s Contrast Between Episteme and Doxa in its Context (Posterior Analytics I.33). *Manuscrito*, 42(4), 157-210. <https://doi.org/10.1590/0100-6045.2019.v42n4.la>
- Annas, J. (1998). *La morale della felicità in Aristotele e nei filosofi dell’età ellenistica*. Vita e Pensiero.
- Apel, K.-O. (1985). Epílogo. En A. Cortina, *Razón comunicativa y responsabilidad solidaria: Ética y política en K. O. Apel*. Ediciones Sígueme.
- Apostol, N. E. (2020). From The Fake News Crisis To The Crisis Of Journalism: The European Union’s Approach. *Romanian Journal of Sociological Studies, New Series*, 2, 157-167.
- Araiza, J. M. (2014). La prudencia en Aristóteles: Una héxis praktikè. *Tópicos, Revista de Filosofía*, 46, 151. <https://doi.org/10.21555/top.v0i46.650>
- Ardila Arrieta, L. (2005). *Taller “Cómo se escribe un periódico” con Miguel Ángel Bastenier*. Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano. <https://puzkas.com/wp-content/uploads/2014/04/comoescibe.pdf>
- Area-Moreira, M., & Pessoa, T. (2012). De lo sólido a lo líquido: Las nuevas alfabetizaciones ante los cambios culturales de la Web 2.0. *Comunicar: Revista Científica de Comunicación y Educación*, 19(38), 13-20. <https://doi.org/10.3916/C38-2012-02-01>
- Arenas Dolz, F. (2007). *Hermenéutica, retórica y ética del lógos. Deliberación y acción en la filosofía de Aristóteles*. [Tesis doctoral, Universitat de València]. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=80467>
- Arenas Dolz, F. (2008). *Hermenéutica, retórica y ética del logos deliberación y acción en la filosofía de Aristóteles*. Universitat de València, Servei de Publicacions. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=646124>
- Arenas-Dolz, F. (2014). Redes sociales y ciudadanía activa: Retos de la educación en la era digital. En T. Grimaltos, P. Rychter, & Pablo Andrés Aguayo Westwood (Eds.), *XX Congrés Valencià de Filosofia* (pp. 93-111). Societat de Filosofia del País Valencià. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5185349>
- Aristote. (1970). *L’Ethique a Nicomaque: Vol. II* (R. A. Gauthier & J. Y. Jolif, Trans.; 10^a). Publications universitaires & Béatrice-Nauwelaerts.
- Aristote. (2012). *Éthique à Nicomaque* (J. Tricot, Trad.; 5^a). J. Vrin.
- Aristóteles. (1944). *Tratado del alma: Vol. I* (A. Ennis S. I., Trad.). Espasa-Calpe.
- Aristóteles. (1988). *Política* (M. García Valdés, Trad.). Gredos.
- Aristóteles. (1990). *Aristotelis De anima* (W. D. Ross, Trad.). Oxford University Press.
- Aristóteles. (1993). *Ética nicomáquea y Ética eudimíia* (E. Lledó Íñigo, Ed.; J. Pallí Bonet, Trad.; 2^a). Gredos.
- Aristóteles. (1995). *Retórica* (4^a reimp., Vol. 142). Gredos.
- Aristóteles. (1998). *Metafísica. Edición trilingüe* (V. García Yebra, Trad.; 2^a). Gredos.
- Aristóteles. (2003). *Acerca del alma* (T. Calvo Martínez, Trad.). Gredos.
- Aristóteles. (2018a). *Ética a Nicómaco* (M. Araujo & J. Marías, Trans.; 11^a). Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
- Aristóteles. (2018b). *Política* (A. Gómez Robledo, Trad.; 2^a). Universidad Nacional Autónoma de México.
- Aristóteles. (2019). *Sobre el alma* (J. L. Calvo Martínez, Ed.; J. M. García Valverde, Trad.). Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
- Aristotle. (1882). *Aristotle’s psychology* (E. Wallace, Trad.). Cambridge [England]: The University Press. <https://archive.org/details/b24866660/page/n7/mode/2up>
- Aristotle. (1926). *The «art» of rhetoric: Vol. XXII* (J. H. Freese, Trad.). Harvard University Press. https://doi.org/10.4159/DLCL.aristotle-art_rhetoric.1926

- Aristotle. (1933). *Metaphysics* (H. Tredennick, Trad.; Vol. 17). Harvard University Press. <http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0052%3Abook%3D9%3Asection%3D1048a#note2>
- Aristotle. (1935). *Athenian constitution. Eudemean Ethics. Virtues and Vices* (H. Rackham, Trad.; Vol. 20). Harvard Univ. Press. https://doi.org/10.4159/DLCL.aristotle-eudemean_ethics.1935
- Aristotle. (1956). *The Nicomachean ethics* (H. Rackham, Trad.; 2ª, Vol. 23). Harvard University Press.
- Aristotle. (1959a). *Aristotelis: Ars Rhetorica* (W. D. Ross, Ed.). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/actrade/9780198145578.book.1>
- Aristotle. (1959b). *Politics* (H. Rackham, Trad.; 2ª, Vol. 23). Harvard University Press.
- Arora, N. (2021). Misinformation, Fake News and Rumor Detection. En A. Biswas, R. Patgiri, & B. Biswas (Eds.), *Principles of Social Networking: The New Horizon and Emerging Challenges* (pp. 307-324). Springer Singapore Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-16-3398-0_14
- Aufderheide, P. (1993). *Media Literacy. A Report of the National Leadership Conference on Media Literacy*. Aspen Institute, Communications and Society Program, 1755 Massachusetts Avenue, N. <https://eric.ed.gov/?id=ED365294>
- Baissa, B., Fuoli, M., & Grieve, J. (2024). The news values of fake news. *Discourse & Communication*, 0(0), 17504813241280489. <https://doi.org/10.1177/17504813241280489>
- Baker, S. H. (2015). The Concept of *Ergon*: Towards an Achievement Interpretation of Aristotle's 'Function Argument'. En B. Inwood (Ed.), *Oxford Studies in Ancient Philosophy* (1.ª ed., pp. 227-266). Oxford University Press Oxford. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198735540.003.0006>
- Baker, S. H. (2021). A Monistic Conclusion to Aristotle's *Ergon* Argument: The Human Good as the Best Achievement of a Human. *Archiv Für Geschichte Der Philosophie*, 103(3), 373-403. <https://doi.org/10.1515/agph-2018-0031>
- Bakir, V., & McStay, A. (2018). Fake News and The Economy of Emotions: Problems, causes, solutions. *Digital Journalism*, 6(2), 154-175. <https://doi.org/10.1080/21670811.2017.1345645>
- Bakir, V., & McStay, A. (2023). The Nature and Circulation of False Information. En *Optimising Emotions, Incubating Falsehoods: How to Protect the Global Civic Body from Disinformation and Misinformation* (pp. 71-102). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-13551-4_4
- Balaguer García, E. (2020). Doxa y Paradoxa: El concepto de opinión pública en Ortega y el papel del filósofo. *Doxa Comunicación. Revista interdisciplinar de estudios de comunicación y ciencias sociales*, 2020(30), 19-36. <https://doi.org/10.31921/doxacom.n30a1>
- Balaguer García, E. (2023). La técnica como forma de estar bien en el mundo: Consideraciones en Ortega y Blumenberg. *Isegoría*, 68, Article 68. <https://doi.org/10.3989/isegoria.2023.68.16>
- Ballesteros-Aguayo, L., & Ruiz-Ruano, C. A. (2021). El concepto de verdad en el escenario comunicativo actual: Una propuesta interdisciplinar. *Monograma. Revista Iberoamericana de Cultura y Pensamiento*, 8, Article 8. <https://doi.org/10.36008/monograma.2021.08.1444>
- Barreyro, M. E. (2015). Teoría consensual de la verdad y la rectitud. Introducción a los fundamentos teóricos de la concepción deliberativa de la democracia en Habermas. *Lecciones y Ensayos*, 94, Article 94.
- Barrios Vicente, L., & Vázquez, G. (2024). La factualidad y las oraciones condicionales en español: Un estudio de corpus. *Círculo de Lingüística Aplicada a la Comunicación*, 98, 245-262. <https://doi.org/10.5209/clac.79952>
- Bassets, L. (2013). *El último que apague la luz: Sobre la extinción del periodismo*. Taurus.
- Bastenier, M. Á. (2002). Por qué el periodismo no se enseña, pero se aprende. *Del periódico a la Sociedad de la Información*, Vol. 2, 2002, ISBN 84-95486-52-0, págs. 313-320, 313-320. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=299284>
- Bastenier, M. Á. (2011). Amenaza contra la información profesional. El mundo unificado por la prensa se está atomizando. *Telos: Cuadernos de comunicación e innovación*, 86, 101-103.
- Bastenier, M. Á. (2016). Miguel Ángel Bastenier: "Los días de auge, gloria y apogeo de la prensa en papel han pasado ya" (A. Terán) [Revista Tendencia]. <http://www.tendencia.com/2016/miguel-angel-bastenier/>
- Bastenier, M. Á. (2017). Amenaza contra la información profesional. *Comunicación: estudios venezolanos de comunicación*, 178 (2º trimestre), 54-57.
- Bastenier, M. Á. (with Samper Pizano, D., & Fogel, J.-F.). (2009). *Cómo se escribe un periódico: El chip colonial y los diarios en América Latina*. Fondo de Cultura Económica.
- Bazalgette, C., & Buckingham, D. (2013). Literacy, media and multimodality: A critical response. *Literacy*, 47(2), 95-102. <https://doi.org/10.1111/j.1741-4369.2012.00666.x>
- Bedoya Sandoval, C. L., & Martínez Álvarez, L. A. (2023). La consolidación de una red de profesionales para el fortalecimiento de la enseñanza y la práctica del periodismo emprendedor. El caso SembraMedia. En N. Navarro Sierra, R. Vinader Segura, & O. Serrano Villalobos (Eds.), *Pensamiento, arte y comunicación: La importancia de hacer llegar el mensaje* (1.ª ed., pp. 895-910). Dykinson. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9114232>

- Beekes, R. S. P. (2009). *Etymological dictionary of Greek* (Vol. 1). Brill.
- Benanti, P. (2023). The urgency of an algorithcs. *Discover Artificial Intelligence*, 3(1), 11. <https://doi.org/10.1007/s44163-023-00056-6>
- Benassini Felix, C. (2014). De audiencias a prosumidores. Acercamiento conceptual. *Luciernaga-Comunicación*, 6(12), 16-29. <https://doi.org/10.33571/revistaluciernaga.v6n12a2>
- Bennett, M., Dennett, D., Hacker, P., & Seale, J. (2008). *La naturaleza de la conciencia: Cerebro, mente y lenguaje* (R. Filella, Trad.). Paidós.
- Bennett, W. L., & Livingston, S. (Eds.). (2020). *The Disinformation Age: Politics, Technology, and Disruptive Communication in the United States* (1.^a ed.). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108914628>
- Benson, R. (2009). Shaping the Public Sphere: Habermas and Beyond. *The American Sociologist*, 40(3), 175-197. <https://doi.org/10.1007/s12108-009-9071-4>
- Berenguer Amenós, J. (with André Gabián, A.). (1999). *Gramática griega* (36^a). Bosch.
- Bermúdez Vázquez, M. (2025). El papel de la filosofía y las humanidades frente a la nueva barbarie. *Daimon*, 94, 145-157. <https://doi.org/10.6018/daimon.523401>
- Berrondo-Otermin, M., & Sarasa-Cabezuolo, A. (2023). Application of Artificial Intelligence Techniques to Detect Fake News: A Review. *Electronics*, 12(24), Article 24. <https://doi.org/10.3390/electronics12245041>
- Billard, T. J., & Moran, R. E. (2023). Designing Trust: Design Style, Political Ideology, and Trust in “Fake” News Websites. *Digital Journalism*, 11(3), 519-546.
- Blanco Alfonso, I. (2006a). El periodismo en la obra de José Ortega y Gasset (en el cincuentenario de su muerte). *Doxa Comunicación. Revista interdisciplinaria de estudios de comunicación y ciencias sociales*, 4, 13-36. <https://doi.org/10.31921/doxacom.n4a1>
- Blanco Alfonso, I. (2006b, mayo). Ortega y el periodismo circunstancial. *Revista de Occidente*, 300, 49-70.
- Blanco Alfonso, I. (2011). Estructura y composición de una crónica de viajes de José Ortega y Gasset. En I. Blanco Alfonso & P. Fernández Martínez (Eds.), *Entre la ficción y la realidad: Perspectivas sobre periodismo y literatura* (pp. 58-73). Fragua.
- Blanco Alfonso, I. (2020). Posverdad, percepción de la realidad y opinión pública. Una aproximación desde la fenomenología. *Revista de Estudios Políticos*, 187, Article 187. <https://doi.org/10.18042/cepc/rep.187.06>
- Blanco Alfonso, I. (2023a). *El impacto de la desinformación en la calidad de la democracia. Posverdad, fake news y otros desórdenes informativos*. CEU Ediciones. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=984640>
- Blanco Alfonso, I. (2023b). *Nació sobre una rotativa: Las empresas culturales de José Ortega y Gasset*. Tecnos.
- Blanco Pérez, M. (Ed.). (2021). *El progreso de la comunicación en la era de los prosumidores*. Dykinson.
- Blanco-Herrero, D., Amores, J. J., & Sánchez-Holgado, P. (2021). Citizen perceptions of fake news in Spain: Socioeconomic, demographic, and ideological differences. *Publications*, 9(3), 35. <https://doi.org/10.3390/publications9030035>
- Blánquez Fraile, A. (2021). *Diccionario latino-español* (4^a). Gredos.
- Boladeras i Cucarella, M. (2001). La opinión pública en Habermas. *Anàlisi: quaderns de comunicació i cultura*, 26, Article 26.
- Bolonyai, G. (2005). Aristotle on Sentence Types and Forms of Speech. *Acta Antiqua*, 45(2-3), 143-152. <https://doi.org/10.1556/aant.45.2005.2-3.4>
- Borisonik, H. (2011). Pensando el trabajo a través de Aristóteles. *Astrolabio: revista internacional de filosofía*, 12, 1-8.
- Borisonik, H. G. (2011). Ergón y areté en la filosofía política de Aristóteles. *Problemata*, 2(2), 99-114. <https://doi.org/10.7443/problemata.v2i2.10817>
- Bos, A. P. (1987). The Relation Between Aristotle’s Lost Writings and the Surviving Aristotelian Corpus. *Philosophia Reformata*, 52(1), 24-40. <https://doi.org/10.1163/22116117-90001469>
- Bos, A. P. (1989). Exoterikoi Logoi and Enkyklioi Logoi in the Corpus Aristotelicum and the Origin of the Idea of the Enkyklios Paideia. *Journal of the History of Ideas*, 50(2), 179. <https://doi.org/10.2307/2709731>
- Bosch Rabell, M. (2022). Naturaleza del deseo intelectual en Aristóteles. *Revista Internacional de Filosofía Teórica y Práctica*, 2(1), 11-34. <https://doi.org/10.51660/riftp.v2i1.40>
- Bourgonje, P., Moreno Schneider, J., & Rehm, G. (2017). From Clickbait to Fake News Detection: An Approach based on Detecting the Stance of Headlines to Articles. En O. Popescu & C. Strapparava (Eds.), *Proceedings of the 2017 EMNLP Workshop: Natural Language Processing meets Journalism* (pp. 84-89). Association for Computational Linguistics. <https://doi.org/10.18653/v1/W17-4215>
- Bouza, A. G. (2023). Análisis filosófico de las Fake News como actos comunicativos intencionales y uso de la economía experimental como fact-checking. *SCIO: Revista de Filosofía*, 25, 219-243. https://doi.org/10.46583/scio_2023.25.1126
- Brewer, D. (2018, octubre 30). *La imparcialidad en el periodismo*. Red internacional de periodistas. <https://ijnnet.org/es/story/la-imparcialidad-en-el-periodismo>

- Brito Rodríguez, S., & Ramis Olivos, Á. (2018). Corrupción en las instituciones. Un llamado urgente de renovación y transparencia. *Veritas*, 41, 117-138. <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-92732018000300117>
- Bubner, R. (1976). *Handlung, Sprache und Vernunft: Grundbegriffe praktischer Philosophie*. Suhrkamp.
- Bucci, E. (2022). Ciências da Comunicação contra a desinformação. *Comunicação & Educação*, 27(2), 5-19. <https://doi.org/10.11606/issn.2316-9125.v27i2p5-19>
- Buckingham, D. (2009). The future of media literacy in the digital age: Some challenges for policy and practice. *Medienimpulse*, 1-18. <https://doi.org/10.21243/MI-02-09-13>
- Burgos, E. (2017). El aprendizaje informal y las habilidades transmedia. *Temas de Comunicación*, 34-35, Article 34-35. <https://doi.org/10.62876/tc.v0i34-35.4411>
- Burns, T. (2022). Alasdair MacIntyre on the division of goods and “the corrupting power of institutions”. *Frontiers in Sociology*, 7, 1-13. <https://doi.org/10.3389/fsoc.2022.986184>
- Buschman, J. (2024). Fake news as systematically distorted communication: An LIS intervention. *Journal of Documentation*, 80(1), 203-217.
- Caballero Cortés, A. (2022, febrero 2). Los menores españoles pasan una media de 730 horas anuales conectados a internet. *Magisnet*. <https://www.magisnet.com/2022/02/los-menores-espanoles-pasan-una-media-de-730-horas-anuales-conectados-a-internet/>
- Cáceres Zapatero, M. D., Brändle Señán, G., & Ruiz San Román, J. A. (2017). Sociabilidad virtual: La interacción social en el ecosistema digital. *Historia y Comunicación Social*, 22(1), 233-247. <http://dx.doi.org/10.5209/HICS.55910>
- Callan, E. (2011). When to shut students up: Civility, silencing, and free speech. *Theory and Research in Education*, 9(1), 3-22. <https://doi.org/10.1177/1477878510394352>
- Calvo, P. (2017). Reciprocidad cordial. Bases éticas de la cooperación. *Ideas y Valores*, 66(165). <https://doi.org/10.15446/ideasyvalores.v66n165.53225>
- Calvo, P. (2019). Etificación, la transformación digital de lo moral. *Kriterion: Revista de Filosofía*, 60(144), 671-688. <https://doi.org/10.1590/0100-512x2019n14409pc>
- Calvo, P. (2020). Gobierno algorítmico sobre el neuroaprendizaje moral de las máquinas en la política y la economía. En J. Conill & D. García Marzá (Eds.), *Neuroeducación moral y democracia* (pp. 223-242). Comares. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7869398>
- Calvo, P. (2021). Etificación. En J. Pizzi & M. S. Cenci (Eds.), *Glosario de Patologías Sociales* (pp. 84-94). Editora UFPel.
- Cambridge dictionary. (2024). Fake news. En *English dictionary*. Cambridge University Press. <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/fake-news>
- Cambridge University. (2013). Astroturf. En *Cambridge Dictionary* (4^a, p. 1856). Cambridge University Press. <https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/astroturf>
- Campbell, C., & Olteanu, A. (2024). The Challenge of Postdigital Literacy: Extending Multimodality and Social Semiotics for a New Age. *Postdigital Science and Education*, 6(2), 572-594. <https://doi.org/10.1007/s42438-023-00414-8>
- Camps, V. (1990). *Virtudes públicas*. Espasa-Calpe.
- Camps, V. (1997). El giro ético de la política. *Universitas Philosophica*, 14(27), Article 27.
- Camps, V. (2002). PRINCIPIOS, CONSECUENCIAS Y VIRTUDES. *Daimon Revista Internacional de Filosofía*, 27, Article 27.
- Camps, V. (2003). Sociedad de la información y ciudadanía. En I. Aguaded (Ed.), *Luces en el laberinto audiovisual: Congreso Iberoamericano de Comunicación y Educación* (pp. 29-34). Grupo de Investigación Agora. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1216058>
- Camps, V. (2004). Opinión pública, libertad de expresión y derecho a la información. En J. Conill & V. Gozávez Pérez (Eds.), *Ética de los medios. Una apuesta por la ciudadanía audiovisual* (pp. 43-49). Gedisa. <https://bit.ly/3YgaShn>
- Camps, V. (2006). Sociedad de la información y opinión pública. En R. Rodríguez Aramayo & T. Ausín Díez (Eds.), *Valores e historia en la Europa del siglo XXI* (pp. 87-101). Plaza y Valdés. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4582674>
- Camps, V. (2007). *Educación para la ciudadanía*. Fundación ECOEM.
- Camps, V. (2008). Educar en un entorno audiovisual. *Participación educativa*, 9, 88-94.
- Camps, V. (2009). La educación en medios, más allá de la escuela. *Comunicar*, 16(32), Article 32.
- Camps, V. (2010). *El gobierno de las emociones*. Herder.
- Camps, V. (2018). *La fragilidad de una ética liberal*. Universidad de Barcelona.
- Camps, V., Guariglia, O., & Salmerón, F. (Eds.). (2004). *Concepciones de la ética* (Vol. 2). Editorial Trotta. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2062589>
- Camps, V. (with Muguerza, J.). (1976). *Pragmática del lenguaje y filosofía analítica*. Península.
- Canella, G. (2023). Journalistic power: Constructing the “truth” and the economics of objectivity. *Journalism Practice*, 17(2), 209-225. <https://doi.org/10.1080/17512786.2021.1914708>

- Canelón-Silva, A. R. (2014). Del Estado comunicador al Estado de los medios: Catorce años de hegemonía comunicacional en Venezuela. *Palabra Clave*, 17(4), 1243-1278. <https://doi.org/10.5294/pacla.2014.17.4.11>
- Cano-Orón, L., Calvo, D., Llorca-Abad, G., & Mestre-Pérez, R. (2021). Media crisis and disinformation: The participation of digital newspapers in the dissemination of a denialist hoax. *El Profesional de la información*, e300412. <https://doi.org/10.3145/epi.2021.jul.12>
- Cañas Encinas, M., Pinedo González, R., & Palacios Picos, A. (2022). Prácticas de aula para promover el pensamiento crítico en el uso de los medios digitales. *Revista de Educación*, 398, 1-26. <https://doi.org/10.4438/1988-592X-RE-2022-398-557>
- Cañizález, A. (2021). *Desinformación en Venezuela: Reflexiones en tiempos de pandemia*. Publicaciones UCAB. <https://saber.ucab.edu.ve/xmlui/bitstream/handle/123456789/20509/Desinformacio%cc%81n%20en%20Venezuela%20ESP.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Cañizález, A., Torrealba, M., & Hernández, L. (Eds.). (2022). *América Latina: Fake news, poder político y desinformación en tiempos de COVID-19* (Primera edición). AB abediciones. <https://saber.ucab.edu.ve/xmlui/bitstream/handle/123456789/20510/Fake%20news%20America%20Latina.pdf?sequence=1>
- Capurro, R. (1971). La pregunta hermenéutica por el criterio del sentido del lenguaje. *Stromata*, 27(1), 105-120.
- Capurro, R. (1978). *Information: Ein Beitrag zur etymologischen und ideengeschichtlichen Begründung des Informationsbegriffs*. Saur.
- Capurro, R. (2008). Presente, pasado y futuro de la noción de información. *¿Qué es información?: Actas del primer Encuentro Internacional de expertos en teorías de la información: un enfoque interdisciplinar*, 1-26. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4612040>
- Capurro, R. (2009). Past, present, and future of the concept of information. *tripleC: Communication, Capitalism & Critique*, 7(2), 125-141. <https://doi.org/10.31269/triplec.v7i2.113>
- Capurro, R. (2020). *Pasado, presente y futuro de la noción de información Past, Present and Future of the Information Concept*.
- Capurro, R., & Barité, M. (2021). Prólogo y anticipación crítica del dossier sobre Ética de la Información. *Informatio. Revista del Instituto de Información de la Facultad de Información y Comunicación*, 26(1), Article 1.
- Capurro, R., & Hjørland, B. (2003). The Concept of Information. *Annual Review of Information Science and Technology (ARIST)*, 37, 343-411. <https://doi.org/10.1002/aris.1440370109>
- Capurro, R., & Hjørland, B. (2007). O conceito de informação. *Perspectivas em Ciência da Informação*, 12(1), 148-207. <https://doi.org/10.1590/S1413-99362007000100012>
- Carlson, M. (2015). The Robotic Reporter. *Digital Journalism*, 3(3), 416-431. <https://doi.org/10.1080/21670811.2014.976412>
- Carlson, M. (2018). The information politics of journalism in a post-truth age. *Journalism Studies*, 19(13), 1879-1888. <https://doi.org/10.1080/1461670X.2018.1494513>
- Carlson, M. (2019). The perpetual failure of journalism. *Journalism*, 20(1), 95-97. <https://doi.org/10.1177/1464884918806738>
- Carlson, M. (2020a). Fake news as an informational moral panic: The symbolic deviancy of social media during the 2016 US presidential election. *Information, Communication & Society*, 23(3), 374-388. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2018.1505934>
- Carlson, M. (2020b). Journalistic epistemology and digital news circulation: Infrastructure, circulation practices, and epistemic contests. *New media & society*, 22(2), 230-246. <https://doi.org/10.1177/1461444819856921>
- Carrasco, G. (2015). Callan los medios. Hablan las audiencias. *Temas de Comunicación*, 31, Article 31. <https://revistasenlinea.saber.ucab.edu.ve/index.php/temas/article/view/2884>
- Carrasco, G. (2020). La situación del periodismo en Venezuela (2015 a 2019): Principales hallazgos y acciones de difusión y capacitación vinculadas. *Comunicación: estudios venezolanos de comunicación*, 192, 191-198.
- Carrasco, G., & Piña, E. C. (2014). Se buscan medios socialmente responsables. *Comunicación: estudios venezolanos de comunicación*, 168, 66-77.
- Carrasco, N. (2010). Pleonexia: El centro ausente de La república de Platón. *Daimon Revista Internacional de Filosofía*, 45, Article 45.
- Carrasco-Barantes, C., Tristán-Jiménez, L., & Cajina-Rojas, M. (2023). Fake News: Where Journalists and Audiences Meet (and Where They Don't). *Contratexto: revista de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Lima*, 39, 185-214. <https://doi.org/10.26439/contratexto2023.n39.5623>
- Carriquiry, A. (2024). Deliberación en entornos digitales y tolerancia: Repensar la esfera pública digital, con Habermas y más allá de Habermas. *Daimon Revista Internacional de Filosofía*, 93, Article 93. <http://dx.doi.org/10.6018/daimon.612101>

- Casales-García, R., & Andrade, L. B. (2021). Identidad práctica en Aristóteles y Leibniz. *Veritas*, 50, 51-77. <https://doi.org/10.4067/S0718-92732021000300051>
- Castells, M. (2001). *La galaxia Internet: Reflexiones sobre Internet, empresa y sociedad*. Plaza & Janés.
- Castells, M. (2006). *Sociedad red* (F. Muñoz de Bustillo Llorente, Trad.). Alianza Editorial.
- Castells, M. (2020). Hemos entrado de lleno en una sociedad digitalizada en la que ya vivíamos pero que no habíamos asumido. *Comunicación: estudios venezolanos de comunicación, 190-191 (2º y 3º trimestre)*, 69-70.
- Castrodeza, C. (2003). Antropogénesis: Consideraciones biohermenéuticas. *Éndoxa: Series filosóficas*, 17, 297-326. <https://doi.org/10.5944/endoxa.17.2003.5074>
- Catoggio, L. (2014). La esencia negativa de la experiencia y su fundamento biohermenéutico. *LÍMITE Revista Interdisciplinaria de Filosofía y Psicología*, 9(31), Article 31.
- Cea Esteruelas, N. (2019). El papel de los medios de comunicación en la violencia de género. *ArtyHum: Revista Digital de Artes y Humanidades*, 63, 81-94.
- Cea Esteruelas, N. (2020a). El papel de los medios de comunicación ante el problema de la violencia de género de la información al compromiso. En J. C. Suárez Villegas & S. Marín Conejo (Eds.), *Ética, Comunicación y Género* (pp. 431-436). Dykinson. <https://doi.org/10.2307/j.ctv153k408.6>
- Cea Esteruelas, N. (2020b). La igualdad de género en las empresas de comunicación: Análisis, iniciativas y praxis profesionales de los grupos españoles. En E. Hernández Martínez, J. M. López-Agulló Pérez-Caballero, & S. Marín Conejo (Eds.), *Construcciones culturales y políticas del género* (pp. 44-63). Dykinson. <https://doi.org/10.2307/j.ctv153k46c.6>
- Cea Esteruelas, N. (2021). La perspectiva de género en la cobertura informativa de medios. En J. F. Martínez Cano, N. Cuenca Orellana, & M. P. Rodríguez Pérez (Eds.), *Aproximaciones poliédricas a la diversidad de género: Comunicación, educación, Historia y sexualidades* (pp. 242-255). Fragua. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8680051>
- Cea Esteruelas, N., & Marín Conejo, S. (2020). La violencia de género en los medios de comunicación: Estado de la cuestión y nuevas propuestas para la reflexión. *El mundo a través de las palabras: Lenguaje, género y comunicación*, 251-256. <https://doi.org/10.2307/j.ctv105bcsb.29>
- Cela, C. J. (2000). Dodecalogo de deberes del periodista. *El Extramundi y los papeles de Iria Flavia*, 6(23), 5-10.
- Celot, P., & Pérez Tornero, J. M. (2009). *Study on Assessment Criteria for Media Literacy Levels—A comprehensive view of the concept of media literacy and an Understanding of how media literacy level in Europe Should Be Assessed* (pp. 1-92). Comisión Europea. https://ec.europa.eu/assets/eac/culture/library/studies/literacy-criteria-report_en.pdf
- Chaher, S. (2018). *Políticas de comunicación y género en América Latina: Cerrando un ciclo*. Comunicación para la Igualdad Ediciones.
- Chamberlain, C. (1984). The Meaning of Prohairesis in Aristotle's Ethics. *Transactions of the American Philological Association*, 114, 147-157. <https://doi.org/10.2307/284144>
- Chan, J. (2022). Online astroturfing: A problem beyond disinformation. *Philosophy & Social Criticism*, 50(3), 507-528. <https://doi.org/10.1177/01914537221108467>
- Chávarro, L. A. (2006). El debate sobre el determinismo tecnológico: De impacto a influencia mutua. *Sistemas y Telemática*, 2(4), 121-143. <https://doi.org/10.18046/syt.v2i4.938>
- Cherniak, K. (2024, septiembre 22). *Best Chatbot Statistics for 2024*. Master of Code Global. <https://masterofcode.com/blog/chatbot-statistics>
- Childs, H. L. (1939). By Public Opinion I Mean. *The Public Opinion Quarterly*, 3(2), 327-336.
- Chillón Lorenzo, J. M. (2007). *Periodismo y objetividad: Entre la ingenuidad y el rechazo: (esbozo de una propuesta)*. Biblioteca Nueva. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=648828>
- Chillón Lorenzo, J. M. (2010). Oportunidades y amenazas del periodismo ciudadano en la sociedad globalizada. *Eikasía: revista de filosofía*, 31, 302-316.
- Chillón Lorenzo, J. M. (2011a). Análisis filosófico de los fundamentos jurídicos de la STC 192/1999. *Universitas: Revista de Filosofía, Derecho y Política*, 14, 21-41.
- Chillón Lorenzo, J. M. (2011b). La ética periodística como ética aplicada. *THÉMATA. Revista de Filosofía*, 44, Article 44.
- Chillón Lorenzo, J. M. (2011c). Medios de comunicación, participación y deliberación. La faz republicana del periodismo informativo. *Isegoría*, 45(45), 699-714. <https://doi.org/10.3989/ISEGORIA.2011.145.751>
- Chillón Lorenzo, J. M. (2018). Oportunidades y amenazas del periodismo ciudadano en la sociedad globalizada. *Comunicación: estudios venezolanos de comunicación*, 182, 57-65.
- Chillón Lorenzo, J. M. (2019). Periodismo, realismo y sociedad abierta. *Dilemata*, 29, 21-31.
- Cicéron. (1980). *De natura deorum* (O. Plasberg & W. Ax, Eds.; Reprod. en fac-sim.). B. G. Teubner.
- Civila, S., Romero-Rodríguez, L. M., & Aguaded, J. I. (2020). Competencia mediática contra el odio, la violencia discursiva y la confrontación: Análisis documental y de teoría fundamentada. *Temas de Comunicación*, 41, Article 41.

- Clemente Martín, F. J. (2017). El exilio de los poetas: Razón vital, genus dicendi y literatura. *Laguna*, 41, 73-93.
- Codina Felip, M. J. (2019). El lugar de las emociones en la neuroeducación. En *Ética y democracia: Desde la razón cordial* (pp. 159-168). Comares. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6988832>
- Codina Felip, M. J. (2020). Hacer de los ODS un objetivo real: Neuroeducar en virtudes cordiales. En L. de Tienda Palop & F. Arenas Dolz (Eds.), *Retos de la educación ante la Agenda 2030. Los ODS entre el humanismo y la ecología* (pp. 141-156). Universidad de Valencia = Universitat de València. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7594529>
- Col, J. J. del. (2007). *Diccionario auxiliar Español-Latino: Para el uso moderno del Latín*. Instituto Superior «Juan XXIII».
- Collier, J. R., & Van Duyn, E. (2023). Fake news by any other name: Phrases for false content and effects on public perceptions of US news media. *Journal of Applied Communication Research*, 51(4), 424-443. <https://doi.org/10.1080/00909882.2022.2148487>
- Comisión Europea. (2018a). *A multi-dimensional approach to disinformation. Report of the independent High Level Group on Fake News and Online Disinformation*. Directorate-General for Communication Networks, Content and Technology. <https://data.europa.eu/doi/10.2759/739290>
- Comisión Europea. (2018b). *La lucha contra la desinformación en línea: Un enfoque europeo* (No. 236 final). <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0236>
- Comisión Europea. (2023a). *Comunicaciones procedentes de las instituciones, órganos y organismos de la Unión Europea* (No. 2023/C 66/02). [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023XC0223\(01\)&from=EN](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023XC0223(01)&from=EN)
- Comisión Europea. (2023b). *Orientaciones de conformidad con el artículo 33 bis, apartado 3, de la Directiva de servicios de comunicación audiovisual sobre el alcance de los informes de los Estados miembros relativos a las medidas para la promoción y el desarrollo de las capacidades de alfabetización mediática* (Comunicaciones e informaciones procedentes de las instituciones, órganos y organismos de la Unión Europea No. 2023/C 66/02; Diario Oficial de la Unión Europea). Comisión Europea. [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023XC0223\(01\)&from=EN](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023XC0223(01)&from=EN)
- Comisión Europea. (2023c, noviembre 23). *Digital Education Action Plan (2021-2027)—European Education Area*. Digital Education. <https://education.ec.europa.eu/focus-topics/digital-education/action-plan>
- Conill, J. (1978). *El tiempo en la filosofía de Aristóteles: Un estudio dedicado especialmente al análisis del tratado del tiempo (física IV, 10-14)* [Tesis doctoral, Universitat de València]. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=187746>
- Conill, J. (1979). El estudio del tiempo en Aristoteles. *Anales valentinos: revista de filosofía y teología*, 5(9), 141-168.
- Conill, J. (1990). El hombre como animal fantástico: Bases para una antropología y ética de la técnica. *Arbor: Ciencia, pensamiento y cultura*, 533, 49-72.
- Conill, J. (1991). *El enigma del animal fantástico*. Tecnos.
- Conill, J. (1998). Concepciones de la experiencia. *Diálogo Filosófico*, 14(41), Article 41.
- Conill, J. (2001). Nietzsche y la Filosofía Española (Unamuno, Ortega, Zubiri). *Revista Portuguesa de Filosofia*, 57(1), 113-132.
- Conill, J. (2003). El carácter hermenéutico y deliberativo de las éticas aplicadas. En A. Cortina & D. García-Marzá (Eds.), *Razón pública y éticas aplicadas: Los caminos de la razón práctica en una sociedad pluralista* (pp. 121-142). Tecnos. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2071004>
- Conill, J. (2004). La poetización nietzscheana del lenguaje y del pensamiento. *Estudios Nietzsche*, 4, Article 4. <https://doi.org/10.24310/EstudiosNIETen.vi4.9138>
- Conill, J. (2005). Ciencia, técnica y filosofía en nuestra situación intelectual desde la perspectiva de Ortega, Zubiri, y Aranguren. *The Xavier Zubiri Review*, 7, 67-78.
- Conill, J. (2007). *El poder de la mentira. Nietzsche y la política de la transvaloración* (3ª). Tecnos.
- Conill, J. (2008a). Fantasía y vida en el pensamiento de Ortega y Gasset. *Revista de estudios orteguianos*, 16-17, 107-120.
- Conill, J. (2008b). Hermenéutica crítica desde la facticidad de la experiencia. *CONVIVIUM*, 21, 31-40.
- Conill, J. (2008c). La poetización de la naturaleza. De Aristóteles a Nietzsche. *Liburna*, 1, 65-82.
- Conill, J. (2009). Acerca de la Verdad Práctica. *Revista Portuguesa de Filosofia*, 65, 975-991.
- Conill, J. (2010a). *Ética hermenéutica: Crítica desde la facticidad* (2ª). Tecnos.
- Conill, J. (2010b). Hermenéutica crítica intercultural desde el enfoque de las capacidades. *Investigaciones Fenomenológicas*, 7, 35-44. <https://doi.org/10.5944/rif.7.2010.5528>
- Conill, J. (2012). La superación del naturalismo en Ortega y Gasset. *Isegoría*, 46, Article 46. <https://doi.org/10.3989/isegoria.2012.046.07>
- Conill, J. (2013a). La noología zubiriana en tiempo de neurociencias. *Cuadernos Salmantinos de Filosofía*, 40, 645-658. <https://doi.org/10.36576/summa.32467>

- Conill, J. (2013b). “La victoria de la técnica”, según Ortega y Gasset (una alternativa a Heidegger). *TECHNO REVIEW. International Technology, Science and Society Review /Revista Internacional de Tecnología, Ciencia y Sociedad*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.37467/gka-revtechno.v2.1271>
- Conill, J. (2015a). Crítica de la razón impura: De Nietzsche a Ortega y Gasset. *Revista de Estudos Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito*, 7(1), 02-12. <https://doi.org/10.4013/rechtd.2015.71.01>
- Conill, J. (2015b). Genealogía hermenéutica de la racionalidad instrumental: Nietzsche, Heidegger y la época del nihilismo. *EIDON*, 43, 16-27. <https://doi.org/10.13184/eidon.43.2015.16-27>
- Conill, J. (2015c). La intimidad corporal en la filosofía de Ortega y Gasset. *Isegoría*, 53, 491-513. <https://doi.org/10.3989/isegoria.2015.053.03>
- Conill, J. (2015d). Más allá del progresismo: La reforma del hombre desde la perspectiva de Ortega y Gasset. *Anuario Filosófico*, 253-275. <https://doi.org/10.15581/009.44.1415>
- Conill, J. (2016a). De la razón pura a la razón vital orteguiana a través de Nietzsche. *Revista de Hispanismo Filosófico*, 21, 71-92.
- Conill, J. (2016b). Genealogía hermenéutica de la poetización de los signos en la filosofía nietzscheana de la corporalidad. *Anuario Filosófico*, 49(3), 609-635. <https://doi.org/10.15581/009.49.3.609-635>
- Conill, J. (2016c). Naturaleza humana en perspectiva Biohermenéutica. *Pensamiento. Revista de Investigación e Información Filosófica*, 71(269), 1249-1260. <https://doi.org/10.14422/pen.v71.i269.y2015.011>
- Conill, J. (2017a). *Horizontes de economía ética: Aristóteles, Adam Smith, Amartya Sen* (4ª). Tecnos. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=756121>
- Conill, J. (2017b). La intimidad corporal y sus bases neurobiológicas. *Pensamiento. Revista de Investigación e Información Filosófica*, 72(273), 789. <https://doi.org/10.14422/pen.v72.i273.y2016.002>
- Conill, J. (2019a). *Intimidad corporal y persona humana: De Nietzsche a Ortega y Zubiri*. Tecnos.
- Conill, J. (2019b). Más allá de la naturalización y tecnologización de la vida humana. *Razón y fe*, 280(1441), Article 1441.
- Conill, J. (2019c). Must Ethics for Moral Neuroeducation Be Naturalistic? En P. Calvo & J. Gracia Calandín (Eds.), *Moral Neuroeducation for a Democratic and Pluralistic Society* (pp. 3-18). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-22562-9_1
- Conill, J. (2020). El sentido deportivo de la vida en la hermenéutica raciovitalista de Ortega y Gasset. *Pensamiento. Revista de Investigación e Información Filosófica*, 75(286 Extra), 1061-1078. <https://doi.org/10.14422/pen.v75.i286.y2019.003>
- Conill, J. (2021a). La actualidad biohermenéutica de Aristóteles. En M. A. Coronel Ramos (Ed.), *Overarching Greek Trends in European Philosophy* (pp. 253-267). John Benjamins Publishing Company. <https://doi.org/10.1075/ivitra.30>
- Conill, J. (2021b). *Nietzsche frente a Habermas: Genealogías de la razón*. Tecnos.
- Conill, J. (2022a). Biohermenéutica del espíritu. *Perifèria: cristianisme, postmodernitat, globalització*, 9(9), 51-58.
- Conill, J. (2022b). ¿Humanidades en una sociedad tecnologizada? En C. Restrepo Montoya & A. Eslava Gómez (Eds.), *Humanismos en el Siglo XXI ¿Qué Humanismo para Qué Sociedad?* (pp. 37-53). Centro de Publicaciones Universidad Eafit.
- Conill, J. (2022c). La actualización poética y política de Nietzsche en la rebeldía trágica de Camus. *Enraonar: quaderns de filosofia*, 68, 47-62. <https://doi.org/10.5565/rev/enraonar.1384>
- Conill, J. (2022d). La verdad práctica desde Zubiri. En J. M. Chillón, Á. Martínez, & L. Valera (Eds.), *Verdad práctica: Un concepto en expansión* (pp. 127-133). Editorial Comares.
- Conill, J. (2023a). Comprender la persona humana desde la intimidad corporal. En I. Murillo (Ed.), *Conocer y pensar la realidad humana* (pp. 197-208). Diálogo filosófico. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8795921>
- Conill, J. (2023b). Ética discursiva e inteligencia artificial. ¿Favorece la inteligencia artificial la razón pública? *Daimon Revista Internacional de Filosofía*, 90, 115-130. <https://doi.org/10.6018/daimon.562371>
- Conill, J. (2023c). Hermenéutica crítica y genealogía de la razón comunicativa. *Ética y discurso: revista científica de la Red Internacional de Ética del Discurso (RED)*, 8(0), 1-17.
- Conill, J. (2024a). Economic Ethics. En A. Cortina & M. Correa Casanova (Eds.), *Applied Ethics from Medicine to Humor* (Vol. 21). Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-59009-2>
- Conill, J. (2024b). El vigor de la razón experiencial en una época de incertidumbre. *Cuadernos salmantinos de filosofía*, 51, 271-292. <https://doi.org/10.36576/2660-955X.51.271>
- Conill, J. (2024c). Transformación hermenéutica del regreso a Kant: De la felicidad objetiva a la libertad de la razón crítica. *Cuadernos salmantinos de filosofía*, 51, 245-268. <https://doi.org/10.36576/2660-955X.51.245>
- Conill, J., & Gozávez Pérez, V. (Eds.). (2004). *Ética de los medios. Una apuesta por la ciudadanía audiovisual*. Gedisa. <https://bit.ly/3YgaShn>

- Conill Sancho, J. (2004). La poetización nietzscheana del lenguaje y del pensamiento. *Estudios Nietzsche*, 4, 37-50. <https://doi.org/10.24310/EstudiosNIETen.vi4.9138>
- Consejo de la Unión Europea. (2020). *Conclusiones del Consejo sobre la alfabetización mediática en un mundo en constante transformación* (No. 2020/C 193/06). [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XG0609\(04\)&from=FI](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XG0609(04)&from=FI)
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Gaceta oficial 5908 (2009). <https://www.asambleanacional.gob.ve/leyes/sancionadas/constitucion-de-la-republica-bolivariana-de-venezuela-enmienda-no-1-de-fecha-15022009-publicada-en-la-gono-5908-de-fecha-19022009>
- Constitución Española, Pub. L. No. «BOE» núm. 311, BOE-A-1978-31229 (1978). <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229>
- Converse, J. M. (2009). *Survey research in the United States: Roots and emergence 1890-1960*. Routledge.
- Cooley, C. H. (1909). *Social organization. A study of a larger mind*. Charles Scribner's Sons. <https://doi.org/10.1037/14788-000>
- Corbu, N., Bârgăoanu, A., Durach, F., & Udrea, G. (2021). Fake news going viral: The mediating effect of negative emotions. *Media Literacy and Academic Research*, 4(2), 58-87.
- Cortés S., C. (1992). Comunicación: Ajustando cuentas con D.K. Berlo. *Revista de Psicología*, 3, 47. <https://doi.org/10.5354/0719-0581.1992.18642>
- Cortina, A. (1986). Razón pura y mundo de la vida: La teleología moral Kantiana. *Pensamiento: revista de investigación e Información filosófica*, 42(166), 181-192.
- Cortina, A. (1988a). La moral como forma deficiente del Derecho. *Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho*, 5, 69-85. <https://doi.org/10.14198/DOXA1988.5.04>
- Cortina, A. (1988b). La reconstrucción de la razón práctica. Más allá del procedimentalismo y el sustancialismo. *Estudios Filosóficos*, 37(104), Article 104.
- Cortina, A. (1988c). Límites y virtualidades del procedimiento moral y jurídico. *Anales de la Cátedra Francisco Suárez*, 28, 43-63. <https://doi.org/10.30827/acfs.v28i0.12252>
- Cortina, A. (1994a). Ética de la sociedad civil: ¿un antídoto contra la corrupción? *Claves de Razón Práctica*, 45, 24-31.
- Cortina, A. (1994b). *La ética de la sociedad civil*. Anaya.
- Cortina, A. (1995a). Ética civil y religión. *El Ciervo: revista mensual de pensamiento y cultura*, 532-533, 28.
- Cortina, A. (1995b). Ética discursiva en el ámbito de la información. En *Éticas de la información y deontologías del periodismo* (pp. 134-153). Tecnos. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1034890>
- Cortina, A. (1995c). Ética empresarial y opinión pública. *Claves de Razón Práctica*, 56, 48-55.
- Cortina, A. (1995d). La educación del hombre y del ciudadano. *Revista Iberoamericana de Educación*, 7, 41-63. <https://doi.org/10.35362/rie701199>
- Cortina, A. (1996). El estatuto de la ética aplicada. Hermenéutica crítica de las actividades humanas. *Isegoría*, 13, 119-127. <http://dx.doi.org/10.3989/isegoria.1996.i13.228>
- Cortina, A. (1997a). *Ciudadanos del mundo: Hacia una teoría de la ciudadanía*. Alianza.
- Cortina, A. (1997b). Presupuestos éticos del quehacer empresarial. *Rentabilidad de la ética para la empresa*, 13-36. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8029051>
- Cortina, A. (1997c). Una ética estructuralista del carácter y la felicidad (Perfil zubiriano y aristotélico de la ética de Aranguren). *Isegoría*, 15, 93-107. <https://doi.org/10.3989/isegoria.1997.i15.158>
- Cortina, A. (1997d). Universalizar la aristocracia: Por una ética de las profesiones. *Claves de Razón Práctica*, 75, 46-52.
- Cortina, A. (1998a). Ética de las profesiones. *Revista de educación física: Renovar la teoría y practica*, 70, 36-37.
- Cortina, A. (1998b). *Hasta un pueblo de demonios: Ética pública y sociedad*. Taurus.
- Cortina, A. (1999). Ética de la empresa informativa. *Quaderns del CAC*, 2(6), 2-8.
- Cortina, A. (2000a). Educación moral a través del ejercicio de la profesión. *Diálogo Filosófico*, 16(47), 253-258.
- Cortina, A. (2000b). Ética y política: Moral cívica para una ciudadanía cosmopolita. *Éndoxa: Series filosóficas*, 1(12-2), 773-789. <https://doi.org/10.5944/endoxa.12-2.2000.4976>
- Cortina, A. (2000c). Presentación. El sentido de las profesiones. En A. Cortina & J. Conill (Eds.), *10 palabras clave en ética de las profesiones* (pp. 13-28). Verbo Divino. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=896468>
- Cortina, A. (2001a). *Ética aplicada y democracia radical* (3ª). Tecnos.
- Cortina, A. (2002). La dimensión pública de las éticas aplicadas. *Revista Iberoamericana de Educación*, 29, 45-64. <https://doi.org/10.35362/rie290950>
- Cortina, A. (2003). *Ética mínima: Introducción a la filosofía practica* (8ª). Tecnos.
- Cortina, A. (2004a). Ciudadanía activa en una sociedad mediática. En J. Conill & V. Gozávez Pérez (Eds.), *Ética de los medios: Una apuesta por la ciudadanía audiovisual* (pp. 11-31). Gedisa. <https://bit.ly/3YgaShn>
- Cortina, A. (2004b). Educar personas y ciudadanos democráticos. *Anales de la Cátedra Francisco Suárez*, 38, 29-45. <https://doi.org/10.30827/acfs.v38i0.1067>

- Cortina, A. (2004c). El compromiso ético de la empresa. *Temas para el debate*, 111 (feb), 32-34.
- Cortina, A. (2004d). Ética comunicativa. En V. Camps, O. Guariglia, & F. Salmerón (Eds.), *Concepciones de la ética* (Vol. 2, pp. 177-200). Editorial Trotta. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2062589>
- Cortina, A. (2004e, noviembre 24). Ciudadanía mediática. *El País*. https://elpais.com/diario/2004/11/24/opinion/1101250805_850215.html
- Cortina, A. (2005). Estudio preliminar (A. Cortina & J. Conil, Trad.). En A. Cortina (Ed.), *La Metafísica de las Costumbres* (5ª). Tecnos.
- Cortina, A. (2006). La hora de la sociedad civil. *Revista de Occidente*, 296, 79-89.
- Cortina, A. (2007a). Democracia deliberativa. En J. Rubio Carracedo, A. M. Salmerón, & M. Toscano Méndez (Eds.), *Ética, ciudadanía y democracia* (pp. 143-161). Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Málaga.
- Cortina, A. (2007b). Ethica cordis. *Isegoría*, 0(37), 113-126. <https://doi.org/10.3989/isegoria.2007.i37.112>
- Cortina, A. (2007c). *Ética de la razón cordial: Educar en la ciudadanía en el siglo XXI*. Nobel.
- Cortina, A. (2008a). *La escuela de Fráncfort: Crítica y utopía*. Síntesis.
- Cortina, A. (2009). Ética de la empresa: No sólo responsabilidad social. *Revista portuguesa de filosofía*, 65(1-4), 113-127.
- Cortina, A. (2010). *Justicia cordial*. Editorial Trotta, S.A.
- Cortina, A. (2011a). Ciudadanía democrática: Ética, política y religión. XIX Conferencias Aranguren. *Isegoría*, 44, Article 44. <https://doi.org/10.3989/isegoria.2011.i44.718>
- Cortina, A. (2011b). Universalizar la aristocracia: Por una ética de las profesiones. *Revista Santander*, 1, Article 1.
- Cortina, A. (2012). El sentido de la actividad empresarial: El relato del empresario excelente. *Mediterráneo económico*, 21, 37-46.
- Cortina, A. (2015). Razón instrumental, razón moral. *Eidon: revista de la fundación de ciencias de la salud*, 43, 4-15.
- Cortina, A. (2017a). *Aporofobia, el rechazo al pobre: Un desafío para la democracia*. Paidós.
- Cortina, A. (2017b). *Aporofobia, el rechazo al pobre: Un desafío para la democracia / Adela Cortina*. Paidós.
- Cortina, A. (2017c). The public task of applied ethics: Transnational civic ethics. En *Public Reason and Applied Ethics* (pp. 9-30). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315602967-2>
- Cortina, A. (2018a). Corporate Social Responsibility and Business Ethics. En J. Conill, C. Luetge, & T. Schönwälder-Kuntze (Eds.), *Corporate Citizenship, Contractarianism and Ethical Theory: On Philosophical Foundations of Business Ethics* (pp. 69-70). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781351161008>
- Cortina, A. (2018b). *Ética sin moral* (12ª). Tecnos.
- Cortina, A. (2018c, enero 29). Periodismo imprescindible. *El País*. https://elpais.com/elpais/2018/01/26/opinion/1516968330_170402.html
- Cortina, A. (2018d, marzo 25). Ciudadanía digital y dignidad humana. *El País*. https://elpais.com/elpais/2018/03/22/opinion/1521737007_854105.html
- Cortina, A. (2019, junio 24). *Adela Cortina: "Las palabras tienen más importancia que nunca" en la era de la revolución digital* [Fepet]. <https://www.fepet.info/texto-diario/mostrar/1463141/adela-cortina-palabras-tienen-importancia-nunca-revolucion-digital>
- Cortina, A. (2020). *Ética mínima: Introducción a la filosofía práctica*. Tecnos.
- Cortina, A. (2021a). *Ciudadanos del mundo. Hacia una teoría de la ciudadanía* (3ª). Alianza Editorial.
- Cortina, A. (2021b). *Ética cosmopolita: Una apuesta por la cordura en tiempos de pandemia*. Paidós.
- Cortina, A. (2021c). La hora de la sociedad civil. *Revista de Occidente*, 0, 76-86.
- Cortina, A. (2021d). ¿Son tiempos para hablar de cosmopolitismo? *Anales de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas*, 98, 275-290.
- Cortina, A. (2021e, diciembre 22). Periodismo ético en tiempos de polarización. *Cuadernos de Periodistas*, 43. <https://www.cuadernosdeperiodistas.com/periodismo-etico-en-tiempos-de-polarizacion/>
- Cortina, A. (2022a). Cosmopolitismo arraigado: Más allá del Ius Gentium. En G. Pereira & J. P. Pérez Zafrilla (Eds.), *Actualidad de John Rawls en el siglo XXI* (pp. 3-13). Editorial Comares.
- Cortina, A. (2022b). La espiral del silencio y la presunta moralización de la sociedad. *Anales de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas*, 99, 419-430.
- Cortina, A. (2022c). La pregunta por la ética: Más allá del tecnocientificismo. *Cuadernos salmantinos de filosofía*, 49, 465-480. <https://doi.org/10.36576/2660-9509.49.465>
- Cortina, A. (2023). La misión de las éticas aplicadas en las universidades del siglo XXI. *Humanitas: revista de antropología y cultura cristiana*, 28(104), 336-345.
- Cortina, A. (2024a). *¿Ética o ideología de la inteligencia artificial?: El eclipse de la razón comunicativa en una sociedad tecnologizada* (1ª edición). Paidós.

- Cortina, A. (2024b). ¿Exige la democracia la desmoralización de la sociedad? *Anales de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas*, 101, 79-92.
- Cortina, A., & Conill, J. (Eds.). (2000). *10 palabras clave en ética de las profesiones*. Verbo Divino. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=896468>
- Cortina, A., & Conill, J. (2014). La responsabilidad ética de la sociedad civil. *Mediterráneo económico*, 26, 13-29.
- Cortina, A., & Correa Casanova, M. (Eds.). (2024). *Applied Ethics from Medicine to Humor* (Vol. 21). Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-59009-2>
- Cortina, A., & García Marzá, D. (2003). *Razón pública y éticas aplicadas: Los caminos de la razón práctica en una sociedad pluralista*. Tecnos. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=9967>
- Cortina, A., García Marzá, D., & Conill, J. (Eds.). (2017). *Public reason and applied ethics: The ways of practical reason in a pluralist society*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315602967>
- Cortina, A. (with L. Aranguren, J. L.). (2008b). *Ética de la empresa: Claves para una nueva cultura empresarial* (8ª). Trotta.
- Cortina, A., & Martínez Navarro, E. (2008). *Ética* (4a ed). Akal.
- Cortina, A. (with Muguerza, J.). (1992). *Crítica y utopía: La Escuela de Francfort*. Cincel.
- Cortina, A. (with Muguerza, J.). (2001b). *Crítica y utopía: La Escuela de Francfort*. Ediciones Pedagógicas.
- Cortina, A., Peces-Barba Martínez, G., Velasco Criado, D., & Zarzalejos, J. A. (1996). *Corrupción y ética*. Servicio de Publicaciones = Argitalpen Zerbitzua. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=321094>
- Costa-Sánchez, C. (2022). *Entre el periodismo multiplataforma y el transmedia*. 7, 199-211. <https://doi.org/10.52495/c13.emcs.7.p92>
- Crane, G. (2024). *Perseus Digital Library* [Biblioteca digital]. <https://www.perseus.tufts.edu/hopper/>
- Creech, B., & Parks, P. (2022). Promises granted: Venture philanthropy and tech ideology in metajournalistic discourse. *Journalism Studies*, 23(1), 70-88. <https://doi.org/10.1080/1461670X.2021.2000340>
- Crespo Vila, R., & Piñeiro Naval, V. (2021). El desarrollo de la alfabetización digital a través del cine: Una propuesta didáctica. *El progreso de la comunicación en la era de los prosumidores*, 395-420. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8189694>
- Cubells, F. (1967). *El mito del eterno retorno y algunas de sus derivaciones doctrinales en la filosofía griega*. Artes Gráficas Soler. <https://archive.org/details/elmitodeleternor0000cube>
- Cubells, F. (1981). *El concepto de acto energético en Aristóteles*. Facultad de Teología San Viente Ferrer.
- Cubo Ugarte, Ó. (2008). *Juicio y reflexión en la filosofía crítica de Kant* [Tesis doctoral, UNED. Universidad Nacional de Educación a Distancia]. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=40822>
- Curry, O. (2006). Who's Afraid of the Naturalistic Fallacy? *Evolutionary Psychology*, 4(1), 234-247. <https://doi.org/10.1177/147470490600400120>
- Dahlgren, P., & Sparks, C. (Eds.). (1992). *Journalism and popular culture* (Reprinted). Sage Publ.
- Danaher, J. (2019). *Automation and utopia: Human flourishing in a world without work*. Harvard university press.
- Danaher, J. (2022). Techno-optimism: An Analysis, an Evaluation and a Modest Defence. *Philosophy & Technology*, 35(2), 54. <https://doi.org/10.1007/s13347-022-00550-2>
- Davies, B., Lalot, F., Peitz, L., Heering, M. S., Ozkececi, H., Babaian, J., Davies Hayon, K., Broadwood, J., & Abrams, D. (2021). Changes in political trust in Britain during the COVID-19 pandemic in 2020: Integrated public opinion evidence and implications. *Humanities and Social Sciences Communications*, 8(1), 1-9. <https://doi.org/10.1057/s41599-021-00850-6>
- de Haro Honrubia, A. (2004). Análisis evolutivo de la idea de progreso: Proyección actual de Meditación de la técnica de José Ortega y Gasset. *Revista de estudios orteguianos*, 8-9, 185-218.
- de Haro Honrubia, A. (2018). Las dos perspectivas del fenómeno de la «masificación» en «La rebelión de las masas». *Revista de estudios orteguianos*, 37, 143-162.
- de Haro Honrubia, A. (2020). Claves filosóficas de la pedagogía en la obra de Ortega. *Daimon Revista Internacional de Filosofía*, 79, 133-146. <https://doi.org/10.6018/daimon.313241>
- de Haro Honrubia, A. (2023). ¿Por qué el hombre no tiene naturaleza? La figura del animal fantástico como respuesta en el pensamiento de Ortega. *Isegoría*, 68, 1-10. <https://doi.org/10.3989/isegoria.2023.68.28>
- De keersmaecker, J., & Roets, A. (2017). 'Fake news': Incorrect, but hard to correct. The role of cognitive ability on the impact of false information on social impressions. *Intelligence*, 65, 107-110. <https://doi.org/10.1016/j.intell.2017.10.005>
- De Lara, A., García-Avilés, J.-A., & Arias-Robles, F. (2022). Implantación de la Inteligencia Artificial en los medios españoles: Análisis de las percepciones de los profesionales. *Textual & Visual Media*, 15, Article 15. <https://doi.org/10.56418/txt.15.2022.001>
- de Vaan, M. (2008). *Etymological dictionary of Latin and the other italic languages*. Brill.
- Deigh, J. (2004). Nussbaum's Account of Compassion. *Philosophy and Phenomenological Research*, 68(2), 465-472.

- Del Pino Olmedo, F. L. (2009). Victoria Camps: «Educar para la ciudadanía es el mínimo común ético que necesitamos». *Turia: Revista Cultural*, 89-90, 369-384.
- Delgado, F. (2001). De la etimología antigua a la actual. *Alfinge. Revista de Filología*, 13, 25-46. <https://doi.org/10.21071/arf.v13i13.7763>
- Deuze, M. (2005). What is journalism?: Professional identity and ideology of journalists reconsidered. *Journalism*, 6(4), 442-464. <https://doi.org/10.1177/1464884905056815>
- Deuze, M. (2019). What Journalism Is (Not). *Social Media + Society*, 5(3), 2056305119857202. <https://doi.org/10.1177/2056305119857202>
- Deuze, M., & Witschge, T. (2018). Beyond journalism: Theorizing the transformation of journalism. *Journalism*, 19(2), 165-181. <https://doi.org/10.1177/1464884916688550>
- Dewey, J. (2004). *La opinión pública y sus problemas* (R. Castillo, Trad.). Morata.
- Díaz, C. (1981). Ethovitalismo y teísmo en Ortega y Gasset. *Estudios Filosóficos*, 30(84), 325-344.
- Díaz, J. (2019). La metamorfosis del periodismo tradicional en Venezuela: Caso venezolano. *#PerDebate*, 3, 160-171. <https://doi.org/10.18272/pd.v3i1.1515>
- Díaz Noci, J. (2023). *Noticias en la Roma clásica: De los Acta Diurna a las cartas informativas* (Quaderns: Historia del Periodismo y de la Comunicación). Universidad Pompeu Fabra. <https://repositori.upf.edu/items/41aa9a0b-495e-4ef0-a994-da7b6d57c0e5>
- Diéguez Lucena, A. J. (2017). *Transhumanismo: La búsqueda tecnológica del mejoramiento humano*. Herder editorial.
- Dimitrova, D. (2022). Information literacy in the age of disinformation. En *Journalism & Mass Communication Quarterly* (Vol. 99, Número 2, pp. 365-367). SAGE Publications Sage CA: Los Angeles, CA. <https://doi.org/10.1177/10776990221100775>
- Dircom, Prodigioso Volcán, & Fundación Gabo. (2022). *ODS18*. <https://www.ods18comunicacion.com/#CUENTAME>
- Dobson, J. (2009). Alasdair Macintyre's Aristotelian Business Ethics: A Critique. *Journal of Business Ethics*, 86(1), 43-50. <https://doi.org/10.1007/s10551-008-9792-2>
- Doikas, S., & Berg, W. (2024). *Liddell, Scott, Jones Ancient Greek Lexicon*. Help: Contents - Ancient Greek (LSJ). https://lsj.gr/wiki/Help:Contents#Transliterations_and_forms
- Domingo Moratalla, A. (2024). El reto del discernimiento en la inteligencia artificial: Tiempo, atención, apropiación. En E. González Esteban & J. C. Siurana Aparisi (Eds.), *Inteligencia artificial: Concepto, alcance, retos*. Tirant Humanidades. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=986927>
- Dörr, K. N. (2016). Mapping the field of Algorithmic Journalism. *Digital Journalism*, 4(6), 700-722. <https://doi.org/10.1080/21670811.2015.1096748>
- Dourado, T. (2023). Who Posts Fake News? Authentic and Inauthentic Spreaders of Fabricated News on Facebook and Twitter. *Journalism Practice*, 17(10), 2103-2122. <https://doi.org/10.1080/17512786.2023.2176352>
- Druick, Z. (2016). The Myth of Media Literacy. *International Journal of Communication*, 10, 1-20.
- Duffy, A., & Ang, P. H. (2019). Digital Journalism: Defined, Refined, or Re-defined. *Digital Journalism*, 7(3), 378-385. <https://doi.org/10.1080/21670811.2019.1568899>
- Duffy, A., Tandoc, E., & Ling, R. (2020). Too good to be true, too good not to share: The social utility of fake news. *Information, Communication & Society*, 23(13), 1965-1979. <https://doi.org/10.1080/1369118x.2019.1623904>
- Durán Reyes, M. (2021). Ciudadanos organizados enfrentan la desinformación en Barquisimeto. En A. Cañizález (Ed.), *Cómo se vive la desinformación en Venezuela*. Universidad Católica Andrés Bello. <https://saber.ucab.edu.ve/xmlui/handle/123456789/20508>
- Earl H., M. Jr., & Yoos II, C. J. (2010). Information About Information: A Taxonomy of Views. *MIS Quarterly*, 34(2), 329-344. <https://doi.org/10.2307/20721430>
- Echazú, E., & Rodríguez, R. (2018). *Primer glosario de términos de comunicación estratégica en español*. Fundéu. *El mejor oficio del mundo*. (1996, octubre 7). [Conferencia]. 52ª Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Los Ángeles. <https://fundaciongabo.org/es/recursos/discursos/el-mejor-oficio-del-mundo-discurso-de-gabriel-garcia-marquez-ante-la-sip>
- Elizabeth, J. (2014, mayo 20). *Who are you calling a fact checker?* American Press Institute. <https://americanpressinstitute.org/fact-checker-definition/>
- Ellacuría, I. (1979). El concepto filosófico de tecnología apropiada. *ECA: Estudios Centroamericanos*, 34(366), 213-223. <https://doi.org/10.51378/eca.v34i366.7341>
- Engberg-Pedersen, T. (1983). *Aristotle's theory of moral insight*. Clarendon Press.
- Engberg-Pedersen, T. (1985). Practical Inquiry and Practical Philosophy in Aristotle. *Danish Yearbook of Philosophy*, 22(1), 57-63. <https://doi.org/10.1163/24689300-02201003>
- Engberg-Pedersen, T. (1996). Is There an Ethical Dimension to Aristotelian Rhetoric? En A. O. Rorty (Ed.), *Essays on Aristotle's Rhetoric* (pp. 116-141). University of California Press.

- Ericson, R. V. (1998). How Journalists Visualize Fact. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 560, 83-95. <https://doi.org/10.1177/0002716298560001007>
- Ericson, R. V., Baranek, P. M., & Chan, J. B. L. (1987). *Visualizing deviance: A study of news organization*. University of Toronto press.
- Ericson, R. V., Baranek, P. M., & Chan, J. B. L. (1991). *Representing order: Crime, law, and justice in the news media*. Univ. of Toronto Press.
- Esteban, E. G., & García-Marzá, D. (2023). Presentación de la sección sobre Ética aplicada para una Inteligencia Artificial confiable. *Daimon Revista Internacional de Filosofía*, 90, 97-98. <https://doi.org/10.6018/daimon.577651>
- Ethical Journalism Network (Director). (2015, febrero 19). *The 5 Core Values of Journalism* [Video recording]. <https://www.youtube.com/watch?v=uNidQHk5SZs>
- Farieta-Barrera, A. (2018). *Intelecto en acción: Aristóteles y la filosofía como forma de vida*. Editorial Uniagustiniana. http://editorial.uniagustiniana.edu.co/index.php/editorial/catalog/book/intelecto_en_accion
- Farkas, J. (2023). Fake News in Metajournalistic Discourse. *Journalism Studies*, 24(4), 423-441. <https://doi.org/10.1080/1461670X.2023.2167106>
- Farkas, J., & Schou, J. (2018). Fake News as a Floating Signifier: Hegemony, Antagonism and the Politics of Falsehood. *Javnost - The Public*, 25(3), 298-314. <https://doi.org/10.1080/13183222.2018.1463047>
- Feenstra, R. A. (2014). *Ética de la publicidad: Retos en la era digital*. Dykinson, S.L.
- Feenstra, R. A. (2019). La corregulación de la publicidad a debate: Una aproximación teórica. *Revista Mediterránea de Comunicación*, 10(2), 105. <https://doi.org/10.14198/MEDCOM2019.10.2.1>
- Fernández Agis, D. (2007). *El desarrollo del pensamiento político de Ortega y Gasset*. Idea.
- Fernández García, N. (2017). Fake news: Una oportunidad para la alfabetización mediática. *Nueva sociedad*, 269, 66-77.
- Fernández Rodríguez, C. J., & Medina-Vicent, M. (2023). Critical management studies y la perspectiva feminista: Una revisión de los debates en el campo de los análisis críticos de la gestión. *Cuadernos de Relaciones Laborales*, 41(2), 247-264. <https://doi.org/10.5209/crla.87774>
- Fernández-Castrillo, C., & Magallón-Rosa, R. (2023). Capítulo 1. Arqueología de la desinformación en el siglo XXI: evolución, lenguajes y perspectivas de futuro. *Espejo de Monografías de Comunicación Social*, 19, 15-28.
- Fernández-Llebrez, F. (1999). La ambigüedad comunitarista de Alasdair MacIntyre. El problema de las etiquetas en el debate liberalismo/comunitarismo. *Revista de Estudios Políticos*, 104, 213-231.
- Ferrater Mora, J. (1965). Facticidad. En *Diccionario de filosofía* (5ª, Vols. 1 y 2). Editorial Sudamericana.
- Ferrés Prats, J., & Piscitelli, A. (2012). La competencia mediática: Propuesta articulada de dimensiones e indicadores. *Comunicar: Revista Científica de Comunicación y Educación*, 19(38), 75-82. <https://doi.org/10.3916/C38-2012-02-08>
- Ferretti, M. P. (2021). Post-Factualism, Political Communication and the Role of Citizens. En N. E. Snow & S. Vaccarezza (Eds.), *Virtues, Democracy, and Online Media. Ethical and Epistemic Issues*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003083108>
- Ferretti, M. P. (2023). Fake News and the Responsibilities of Citizens. *Social Theory and Practice*, 49(4), 629-651. <https://doi.org/10.5840/soctheorpract2022726166>
- Figueira, Á., & Oliveira, L. (2017). The current state of fake news: Challenges and opportunities. *Procedia Computer Science*, 121, 817-825. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2017.11.106>
- Fine, G. A. (2007). Rumor, Trust and Civil Society: Collective Memory and Cultures of Judgment. *Diogenes*, 54(1), 5-18. <https://doi.org/10.1177/0392192107073432>
- Fisher, C., Flew, T., Park, S., Lee, J. Y., & Dulleck, U. (2021). Improving Trust in News: Audience Solutions. *Journalism Practice*, 15(10), 1497-1515. <https://doi.org/10.1080/17512786.2020.1787859>
- Fletcher, R., & Nielsen, R. K. (2019). Generalised scepticism: How people navigate news on social media. *Information, Communication & Society*, 22(12), 1751-1769. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2018.1450887>
- Frankenberg, L. (2007). Hacia una ciudadanía mediática en la era de la información. *Global Media Journal México*, 4(8). <https://rio.tamui.edu/gmj/vol4/iss8/2>
- Frankenberg, L. (2014). Interactividad y democracia deliberativa en el periodismo digital en México. *Comunicación y Sociedad*, 23, 97-123. <https://doi.org/10.32870/cys.v0i23.65>
- Frau-Meigs, D., & Corbu, N. (2024). *Disinformation Debunked: Building Resilience through Media and Information Literacy*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003387404>
- Froehlich, T. J. (2021). Philosophical Musings on the Underbelly of Information Age. *Informatio*, 26(1). <https://doi.org/10.35643/Info.26.1.8>
- Fundación Gabo. (2023, septiembre 20). *Dircom, Prodigioso Volcán y la Fundación Gabo se alían para solicitar el ODS 18: Comunicación clara, ética y responsable*. Fundación Gabo.

- <https://fundaciongabo.org/es/alianzas/dircom-prodigioso-volcan-y-la-fundacion-gabo-se-alian-para-solicitar-el-ods-18-comunicacion>
- Fundéu. (2017, abril 25). «Ciberanzuelo», la alternativa favorita de nuestros seguidores a «clickbait». Noticias del español. <https://www.fundeu.es/noticia/ciberanzuelo-la-alternativa-favorita-de-nuestros-seguidores-a-clickbait/>
- Fundéu-RAE. (2025). *Programmable Search Engine*. <https://cse.google.com/cse?cx=005053095451413799011:alg8dd3pluq&q=analfanauta>
- Fung, A. (2002). One City, Two Systems: Democracy in an Electronic Chat Room in Hong Kong. *Javnost - The Public*, 9(2), 77-93. <https://doi.org/10.1080/13183222.2002.11008801>
- Gans, H. J. (2003). *Democracy and the news*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780195151329.001.0001>
- García Avilés, J. A. (2024). Cómo se cuenta la historia: Tipología de las narrativas interactivas en el periodismo. *Estudios sobre el Mensaje Periodístico*, 30(4), 897-907. <https://doi.org/10.5209/emp.98652>
- García Avilés, J. A., González Mesa, I., & Anierte Guerrero, A. (2023). *Manual de Periodismo Televisivo*. Universidad Miguel Hernández.
- García de Diego, V. (1926, noviembre 7). Problemas etimológicos. *Revista verba*, XI y XII(117), 7-41.
- García de Diego, V. (2011). *Diccionario ilustrado latino-español, español-latino*. Larousse Editorial.
- García de Diego, V., & Mir, J. M. (Eds.). (2023). *Diccionario ilustrado: Latino-español, español-latino* (23. ed). Vox.
- García Marzá, D. (2003). Confianza y poder: La responsabilidad moral de las empresas de la comunicación. En A. Cortina (Ed.), *Construir confianza: Ética de la empresa en la sociedad de la información y las comunicaciones* (pp. 195-220). Editorial Trotta. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=917339>
- García Marzá, D. (2004). Ética de la publicidad. En J. Conill & V. Gozávez (Eds.), *Ética de los medios: Una apuesta por la ciudadanía audiovisual* (pp. 111-135). Gedisa. <https://bit.ly/3YgaShn>
- García Marzá, D. (2008). Responsibility for Praxis: Discourse Ethics as Applied Ethics. En A. Cortina, D. García Marzá, & J. Conill (Eds.), *Public reason and applied ethics: The ways of practical reason in a pluralist society* (pp. 113-134). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315602967>
- García Marzá, D. (2012). Business ethics as applied ethics. A discourse ethics approach. *Ramon Llull Journal of Applied Ethics*, 3, Article 3.
- García Marzá, D. (2021). Posverdad. En J. Pizzi & M. S. Cenci (Eds.), *Glosario de patologías sociales* (pp. 199-211). Editorial UFPEL.
- García Marzá, D. (2024). Crítica de la razón algorítmica: Contra la neutralidad como ideología. En E. González Esteban & J. C. Siurana Aparisi (Eds.), *Inteligencia artificial: Concepto, alcance, retos*. Tirant Humanidades. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=986927>
- García Marzá, D., & Calvo, P. (2022). Democracia algorítmica: ¿un nuevo cambio estructural de la opinión pública? *Isegoría*, 67, Article 67. <https://doi.org/10.3989/isegoria.2022.67.17>
- García Marzá, D., & Calvo, P. (2024a). *Algorithmic Democracy: A Critical Perspective Based on Deliberative Democracy* (Vol. 29). Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-53015-9>
- García Marzá, D., & Calvo, P. (2024b). Hyperethics: The Automation of Morality. En *Algorithmic Democracy. A Critical Perspective Based on Deliberative Democracy* (pp. 147-166). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-031-53015-9_8
- García Moriyón, F. (2023). Alfabetización digital. En J. A. Nicolás, Raúl. Linares-Peralta, & Lucía. Ballesteros-Aguayo (Eds.), *Diccionario postverdad* (Vol. 100). Comares.
- García P., V. M., & Gutiérrez C., L. M. (Eds.). (2011). *Manual de géneros periodísticos* (2ª). Ecoe Ediciones: Universidad de la Sabana.
- García-Granero, M., & Ortega Esquembre, C. (2018). ¿Teoría crítica o inmunización del sistema? Acerca de la dicotomía habermasiana entre sistema y mundo de la vida. *Tópicos, Revista de Filosofía*, 56, 311-338. <http://dx.doi.org/10.21555/top.v0i56.973>
- García-Orosa, B. (2021). Disinformation, social media, bots, and astroturfing: The fourth wave of digital democracy. *El Profesional de la información*, 30(6), 1-10. <https://doi.org/10.3145/epi.2021.nov.03>
- García-Valiño Abós, J. (2009). Deseo racional y elección deliberada. Los conceptos de boulesis y proairesis como precursores de la noción de voluntad. *Cuadernos de Anuario Filosófico*, 212, 179-188.
- Garrido Rodríguez, N. (2023). El valor de la literatura para el perspectivismo. Reflexiones a partir de José Ortega y Gasset y Hervé Guibert. *Forum for Contemporary Issues in Language and Literature*, 3, 66-77. <https://doi.org/10.34739/fci.2022.03.06>
- Garrisi, D. (2020). Syntax as Meaning: The Stylistic Construction of the Past in American Feature Writing. *Journalism Studies*, 21(14), 1990-2006. <https://doi.org/10.1080/1461670X.2020.1809492>
- Garrocho Salcedo, D. S. (2010). Palabra y verdad: Significado y sentido de la creencia religiosa. *Bajo Palabra*, 5, 479-486. <https://doi.org/10.15366/bp2010.5.039>

- Gayo-Avello, D. (2015). Social Media, Democracy, and Democratization. *IEEE MultiMedia*, 22(2), 10-16. <https://doi.org/10.1109/mmul.2015.47>
- Gelfert, A. (2018). Fake News: A Definition. *Informal Logic*, 38(1), Article 1. <https://doi.org/10.22329/il.v38i1.5068>
- Gerbaudo, P. (2018). Fake News and All-Too-Real Emotions: Surveying the Social Media Battlefield. *The Brown Journal of World Affairs*, 25(1), 85-100.
- Gherheș, V., Fărcașiu, M. A., Cernicova-Buca, M., & Coman, C. (2025). AI vs. Human-Authored Headlines: Evaluating the Effectiveness, Trust, and Linguistic Features of ChatGPT-Generated Clickbait and Informative Headlines in Digital News. *Information*, 16(2), 150. <https://doi.org/10.3390/info16020150>
- Giachanou, A., Zhang, X., Barrón-Cedeño, A., Koltsova, O., & Rosso, P. (2022). Online information disorder: Fake news, bots and trolls. *International Journal of Data Science and Analytics*, 13(4), 265-269. <https://doi.org/10.1007/s41060-022-00325-0>
- Gigerenzer, G., & Hertwig, R. (2011). Homo Heuristicus: Why Biased Minds Make Better Inferences. En G. Gigerenzer, R. Hertwig, & T. Pachur (Eds.), *Heuristics: The Foundations of Adaptive Behavior Get access Arrow* (pp. 2-29). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199744282.001.0001>
- Gil Blasco, M. (2014). *La teoría de las emociones de Martha Nussbaum: El papel de las emociones en la vida pública* [Tesis doctoral, Universitat de València]. <http://hdl.handle.net/10550/39523>
- Gil, I., & Marzal-Felici, J. (2023). ¿Cómo impulsar la educación y la alfabetización mediática desde el sistema educativo en España? Diagnóstico, problemática y propuestas por los expertos. *Revista Mediterránea de Comunicación*. <https://www.mediterranea-comunicacion.org/article/view/24011>
- Goldenberg, J., & Shanahan, M. (2024a). Ἀγγελία. En *Logeion*. University of Chicago. <https://logeion.uchicago.edu/%E1%BC%80%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B1>
- Goldenberg, J., & Shanahan, M. (2024b). Ἀτελής. En *Logeion*. University of Chicago. <https://logeion.uchicago.edu/%E1%BC%80%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%AE%CF%82>
- Goldenberg, J., & Shanahan, M. (2024c). Δαίμων. En *Logeion*. University of Chicago. <https://logeion.uchicago.edu/%CE%B4%CE%B1%CE%AF%CE%BC%CF%89%CE%BD>
- Goldenberg, J., & Shanahan, M. (2024d). Ἔργον. En *Logeion*. University of Chicago. <https://logeion.uchicago.edu/%E1%BC%94%CF%81%CE%B3%CE%BF%CE%BD>
- Goldenberg, J., & Shanahan, M. (2024e). Εὐδαιμονία. En *Logeion*. University of Chicago. <https://logeion.uchicago.edu/%CE%B5%E1%BD%90%CE%B4%CE%B1%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1>
- Goldenberg, J., & Shanahan, M. (2024f). Εὐπραξία. En *Logeion*. University of Chicago. <https://logeion.uchicago.edu/%CE%B5%E1%BD%90%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%B1>
- Goldenberg, J., & Shanahan, M. (2024g). Ἔχω. En *Logeion*. University of Chicago. <https://logeion.uchicago.edu/%E1%BC%94%CF%87%CF%89>
- Goldenberg, J., & Shanahan, M. (2024h). Περίοδεία. En *Logeion*. University of Chicago. <https://logeion.uchicago.edu/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CE%B1>
- Goldenberg, J., & Shanahan, M. (2024i). Περίοιδα. En *Logeion*. University of Chicago. <https://logeion.uchicago.edu/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CE%B9%CE%B4%CE%B1>
- Goldenberg, J., & Shanahan, M. (2024j). Πληροφορία. En *Logeion*. University of Chicago. <https://logeion.uchicago.edu/%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1>
- Goldenberg, J., & Shanahan, M. (2024k). Ποίησις. En *Logeion*. University of Chicago. <https://logeion.uchicago.edu/%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B9%CF%82>
- Goldenberg, J., & Shanahan, M. (2024l). Πρᾶξις. En *Logeion*. University of Chicago. <https://logeion.uchicago.edu/%CF%80%CF%81%E1%BE%B6%CE%BE%CE%B9%CF%82>
- Goldenberg, J., & Shanahan, M. (2024m). Τέλειος. En *Logeion*. University of Chicago. <https://logeion.uchicago.edu/%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82>
- Golding, P., & Elliott, P. R. C. (1979). *Making the news*. Longman.
- Gómez-Lobo, A. (1988). A New Look at the Ergon Argument in the Nicomachean Ethics. *The Society for Ancient Greek Philosophy Newsletter*, 158, 1-17.
- Gonzalez de Souza, M. (2012). Arqueologia da informação: Forma como marcador da periodização do português europeu. En M. C. Mollica & M. Gonzalez de Souza (Eds.), *Linguística e ciência da informação: Diálogos possíveis* (pp. 17-27). Appris Editora e Livraria Eireli.

- Gonzalez de Souza, M. (2013). *A gramaticalização de informação: Uma abordagem sociocognitiva* [Tesis doctoral, Universidade Federal do Rio de Janeiro]. <http://ridi.ibict.br/handle/123456789/861>
- Gonzalez de Souza, M. (2015). O senso comum de informação: Questões oportunas. *Logeion: Filosofia da Informação*, 1(2), 69-93. <https://doi.org/10.21728/logeion.2015v1n2.p69-93>
- González Esteban, E. (2004). *La responsabilidad moral de la empresa. Una revisión de la teoría de Stakeholder desde la ética discursiva*. [Tesis doctoral, Universitat Jaume I]. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=6944>
- González Esteban, E. (2019). El reconocimiento de los stakeholders desde una ética empresarial cordis. En E. González Esteban, J. C. Siurana Aparisi, J. L. López González, & M. García-Granero Gascó (Eds.), *Ética y democracia: Desde la razón cordial* (pp. 59-66). Comares. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6988832>
- González Esteban, E., & Feenstra, R. A. (2017). Estructura de gobernanza ética en la publicidad comercial. Una revisión del modelo de Autocontrol desde una gerencia de stakeholders discursiva. *Dilemata*, 25, Article 25.
- González Esteban, E., & García Marzá, D. (2006). La responsabilidad Social Empresarial (RSE) en Europa: La apuesta por un nuevo modelo de empresa. Una revisión crítica desde la ética empresarial. *RECERCA. Revista de Pensament i Anàlisi*, 6, Article 6.
- González Esteban, E., & Siurana Aparisi, J. C. (Eds.). (2024). *Inteligencia artificial: Concepto, alcance, retos*. Tirant Humanidades. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=986927>
- González Esteban, J. L., & García Avilés, J. A. (Eds.). (2018). *Mediamorfosis: Radiografía de la innovación en el periodismo*. Universidad Miguel Hernández de Elche. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=746388>
- González Martín, O. R. (2021). La Revolución Bolivariana: Una visión de la guerra mediática en su XX aniversario. *Universidad de La Habana*, 291, Article 291. <https://revistas.uh.cu/revuh/article/view/2239>
- González, R. A., & Echeverría, M. (2024). What is Professional Journalism? Conceptual Integration and Empirical Refinement. *Journalism Practice*, 18(6), 1481-1502. <https://doi.org/10.1080/17512786.2022.2098521>
- González-Anleo Sánchez, J. M. (1994). Las profesiones en la sociedad corporativa. *Ética de las profesiones*, 21-34. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3410974>
- González-Castán, Ó. L., & Wagner, A. (Eds.). (2023). Cognitive Vulnerability and the Post-Truth Challenge. En *Cognitive Vulnerability: An Epistemological Approach* (pp. 159-176). De Gruyter. <https://doi.org/10.1515/9783110799163>
- Gori, P. (2017). *Nietzsche y el Perspectivismo*. Editorial Brujas & Encuentro Grupo Editor.
- Gozálvez Pérez, V. (2004). Los relatos del mundo: Entre la objetividad y la imparcialidad. En J. Conill & V. Gozálvez (Eds.), *Ética de los medios: Una apuesta por la ciudadanía audiovisual* (pp. 79-109). Gedisa.
- Gozálvez Pérez, V. (2011). Educación para la ciudadanía democrática en la cultura digital. *Comunicar: Revista Científica de Comunicación y Educación*, 18(36), 131-138. <https://doi.org/10.3916/C36-2011-03-04>
- Gozálvez Pérez, V. (2013). *Ciudadanía mediática: Una mirada educativa*. Dykinson.
- Gozálvez Pérez, V., Buxarrais, M. R., & Pérez, C. (2023). Towards a post-democratic era? Moral education against new forms of authoritarianism. *Journal of Moral Education*, 52(4), 474-488. <https://doi.org/10.1080/03057240.2022.2159346>
- Gozálvez Pérez, V., & Contreras Pulido, P. (2014). Empoderar a la ciudadanía mediática desde la educomunicación. *Comunicar: Revista Científica de Comunicación y Educación*, 21(42), 129-136. <https://doi.org/10.3916/C42-2014-12>
- Gozálvez Pérez, V., & Cortijo Ruiz, G. (2023). Desarrollo humano y redes sociales. Hacia un ethos democrático e intercultural en sociedades mediáticas. *Sophía*, 34, 41-64. <https://doi.org/10.17163/soph.n34.2023.01>
- Gozálvez Pérez, V., Romero-Rodríguez, L. M., & Larrea-Oña, C. (2019). Twitter y opinión pública. Una perspectiva crítica para un horizonte educativo. *Revista Española de Pedagogía*, 77(274), 403-419. <https://doi.org/10.22550/REP77-3-2019-04>
- Gozálvez Pérez, V., Valero-Moya, A., & González-Martín, M.-R. (2021). El pensamiento crítico en las redes sociales. Una propuesta teórica para la educación cívica en entornos digitales. *Estudios sobre Educación*. <https://doi.org/10.15581/004.42.002>
- Gracia Calandín, J. (2009). *Presupuestos hermenéuticos de la filosofía moral y política de Charles Taylor para una sociedad intercultural*. [Tesis doctoral, Universitat de València]. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=85011>
- Gracia Calandín, J. (2010a). Posibilidad de un individualismo holista. Consideraciones hermenéuticas sobre el individualismo moderno desde la filosofía de Charles Taylor. *Isegoría*, 42, 199-213. <https://doi.org/10.3989/isegoria.2010.i42.691>
- Gracia Calandín, J. (2010b). *Presupuestos hermenéuticos de la filosofía moral y política de Charles Taylor para una sociedad intercultural*. Universitat de València, Servei de Publicacions.
- Gracia Calandín, J. (2012). Hacia un sentido efectual de cultura. *Quaderns de Filosofia i Ciència*, 42, 105-113.

- Gracia Calandín, J. (2016). Del cosmopaleitismo al cosmopolitismo a través de la interculturalidad. En S. París Albert & I. Comins Mingol (Eds.), *Humanismo global: Derecho, religión y género* (pp. 81-93). Thémata. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9051418>
- Gracia Calandín, J. (2017). Repensando la innovación educativa en y desde la filosofía. Estudio introductorio. *Quaderns de Filosofia*, 4(1), 11-23. <https://doi.org/10.7203/qfia.1.1.10208>
- Gracia Calandín, J. (2018a). El fin ético no naturalista de la neuroeducación. *RECERCA. Revista de Pensament i Anàlisi*, 22, 51-68. <https://doi.org/10.6035/Recerca.2018.22.4>
- Gracia Calandín, J. (2018b). La perspectiva intercultural. Ortega y la hermenéutica. *Daimon*, 75, 147-160. <https://doi.org/10.6018/daimon/335731>
- Gracia Calandín, J. (2019a). El poderío educativo de la razón cordial. En E. González Esteban, J. C. Siurana Aparisi, J. L. López González, & M. García-Granero Gascó (Eds.), *Ética y democracia: Desde la razón cordial* (pp. 109-115). Comares. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6988827>
- Gracia Calandín, J. (2019b). La neuroeducación moral como innovación educativa. En M. I. Méndez Lloret, M. Á. Granada, N. S. Miras, & S. Turró (Eds.), *III Congreso Internacional sobre Innovación Educativa en Filosofía (CIIEF)* (pp. 160-168). Comares. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7261942>
- Gracia Calandín, J. (2020a). *El desafío ético de la educación* (2ª). Dykinson. <https://doi.org/10.2307/j.ctvk8w03b>
- Gracia Calandín, J. (2020b). Transhumanismo y neuroeducación en perspectiva orteguiana. *Logos: Anales des Seminario de Metafísica*, 53, 55-64. <http://dx.doi.org/10.5209/ asem.70836>
- Gracia Calandín, J. (2023). El poder de la experiencia. En J. A. Nicolás, A. Domingo Moratalla, & D. García Marzá (Eds.), *Hermenéutica crítica y razón práctica: Homenaje a Jesús Conill* (pp. 405-413). Editorial Comares. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9184779>
- Gracia Calandín, J. (2024). El hábito del diálogo como clave para la inclusión y el desarrollo humano sostenible. En L. Suárez Montoya, M. Orts Garcia, & M. Fernández (Eds.), *Educación ética y filosófica para el desarrollo de hábitos sostenibles* (pp. 21-30). Dykinson. <https://doi.org/10.14679/3436>
- Gracia Calandín, J., & Gozávez Pérez, V. (2016). Justificación filosófica de la educación en valores éticos y cívicos en la educación formal. Análisis crítico de la LOMCE. *Teoría de la Educación. Revista Interuniversitaria*, 28(1), 83-103. <https://doi.org/10.14201/teoredu201628183103>
- Gracia Calandín, J., & Gozávez Pérez, V. (2019). La libertad incorporada como clave para la neuroeducación moral. *Sophia: Colección de Filosofía de la Educación*, 26, 59-82. <https://doi.org/10.17163/soph.n26.2019.01>
- Gracia Calandín, J., & Reyes Lobos, M. (2022). Bien común, bienes comunes ¿para quién(es)? Desafiando la visión atomista de la sociedad civil. *Isegoría*, 66, e18. <https://doi.org/10.3989/isegoria.2022.66.18>
- Gracia Calandín, J., & Suárez Montoya, L. (2023). The eradication of hate speech on social media: A systematic review. *Journal of Information, Communication and Ethics in Society*, 21(4), 406-421. <https://doi.org/10.1108/JICES-11-2022-0098>
- Gracia Calandín, J., & Tamarit López, I. (2018). El enclave de la educación desde el enfoque de la hermenéutica crítica. *Pensamiento. Revista de Investigación e Información Filosófica*, 74(282), 819-833. <https://doi.org/10.14422/pen.v74.i282.y2018.003>
- Grant, A. (1885). *The ethics of Aristotle, with Essays and Notes* (4ª, Vol. 1). Longmans, Green, and Co.
- Grassian, E. S., & Kaplowitz, J. R. (2009). *Information literacy instruction: Theory and practice* (2ª). Neal-Schuman Publishers.
- Graves, L., & Amazeen, M. A. (2019). Fact-Checking as Idea and Practice in Journalism. En L. Graves & M. A. Amazeen (Eds.), *Oxford Research Encyclopedia of Communication*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228613.013.808>
- Graves, L., & Cherubini, F. (2016). *The rise of fact-checking sites in Europe*. Reuters Institute for the Study of Journalism. <https://doi.org/10.60625/RISJ-TDN4-P140>
- Gresseth, G. K. (1958). The System of Aristotle's Poetics. *Transactions and Proceedings of the American Philological Association*, 89, 312-335. <https://doi.org/10.2307/283684>
- Grijelmo, A. (2004). *La seducción de las palabras* (8ª). Taurus.
- Grijelmo, Á. (2014). *El estilo del periodista* (14ª). Taurus.
- Grizzle, A., Wilson, C., & Gordon, D. (2021). *Media and information literate citizens: Think critically, click wisely!* (2ª). Unesco. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377068>
- Grizzle, A., Wilson, C., & Gordon, D. (Eds.). (2023). *Ciudadanía alfabetizada en medios e información: Pensar críticamente, hacer clic sabiamente* (2ª). Unesco. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000385119>
- Grönlund, Å. (2003). Emerging Electronic Infrastructures: Exploring Democratic Components. *Social Science Computer Review*, 21(1), 55-72. <https://doi.org/10.1177/0894439302238971>
- Grönlund, Å., & Horan, T. A. (2005). Introducing e-Gov: History, Definitions, and Issues. *Communications of the Association for Information Systems*, 15. <https://doi.org/10.17705/1CAIS.01539>

- Guallar, J., Codina, L., Freixa, P., & Pérez-Montoro, M. (2020). Desinformación, bulos, curación y verificación. Revisión de estudios en Iberoamérica 2017-2020. *Telos: Revista de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Sociales*, 22(3), 595-613. <http://www.doi.org/10.36390/telos223.09>
- Guerriero, L. (2013, noviembre 18). *Lei-la Gue-rrie-ro: «El periodismo objetivo es la gran mentira del universo, todo es subjetivo»* (R. Lobo) [Jot Down Cultural Magazine]. <https://www.jotdown.es/2013/11/leila-guerriero-el-periodismo-objetivo-es-la-gran-mentira-del-universo-todo-es-subjetivo/>
- Guerriero, L. (2019, mayo 4). *Leila Guerriero: «Los periodistas pasamos de ser héroes a ser canallas»* (J. L. García) [La FM]. <https://www.lafm.com.co/entretenimiento/leila-guerriero-los-periodistas-pasamos-de-ser-heroes-ser-canallas>
- Guess, A. M., Lockett, D., Lyons, B., Montgomery, J. M., Nyhan, B., & Reifler, J. (2020). “Fake news” may have limited effects on political participation beyond increasing beliefs in false claims. *Harvard Kennedy School Misinformation Review*. <https://doi.org/10.37016/mr-2020-004>
- Gutiérrez, E. G. (2018). Nota crítica a Sobre el punto de vista en las artes de José Ortega y Gasset. *Cuadernos de Filosofía*, 36, 63-74. <https://doi.org/10.15304/ag.36.2.3452>
- Gutiérrez Pozo, A. (2018). Filosofar es meditar. La comprensión meditativa de la filosofía en Ortega y Gasset como empirismo reflexivo, circunstancialismo, amor y ensayo. *Stoa*, 9(17). <https://doi.org/10.25009/st.2018.17.2637>
- Gutiérrez Pozo, A. (2020a). La ética vocacional, heroica, deportiva e ilustrada de Ortega y Gasset para tiempos de desorientación, parte I. *Cinta de Moebio*, 68, 108-119. <https://doi.org/10.4067/s0717-554x2020000200108>
- Gutiérrez Pozo, A. (2020b). Ser para la vocación. Muerte y vocación como claves de la finitud humana en Ortega y Gasset. *Anales del Seminario de Historia de la Filosofía*, 37(2), 295-307. <https://doi.org/10.5209/ashf.67121>
- Gutiérrez Pozo, A. (2022). La ciencia de la circunstancia y la salvación de la vocación. La filosofía de Ortega y Gasset como integración de ciencia y sabiduría. *Eikasía Revista de Filosofía*, 98, 67-97. <https://doi.org/10.57027/eikasía.98.242>
- Gutiérrez Simón, R. (2020). *Ortega y Gasset y el pragmatismo norteamericano* [Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid]. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=248402>
- Gutiérrez Soler, J. A. (2021). La crítica a la falacia naturalista. *Estudios Filosóficos*, 70(205), Article 205.
- Gwebu, K. L., Wang, J., & Zifla, E. (2022). Can warnings curb the spread of fake news? The interplay between warning, trust and confirmation bias. *Behaviour & Information Technology*, 41(16), 3552-3573. <https://doi.org/10.1080/0144929X.2021.2002932>
- Habermas, J. (1968). *Technik und Wissenschaft als »Ideologie«*. Suhrkamp Verlag. <https://doi.org/10.1007/BF01247043>
- Habermas, J. (1971). *Knowledge and human interests* (J. J. Shapiro, Trad.). Beacon Press.
- Habermas, J. (1981). *Historia y crítica de la opinión pública: La transformación estructural de la vida pública* (A. Domènech, Trad.). Gustavo Gili.
- Habermas, J. (1986). *Ciencia y técnica como ideología*. Tecnos.
- Habermas, J. (1999). *Teoría de la acción comunicativa. Racionalidad de la acción y racionalización social: Vol. I* (3ª). Taurus.
- Habermas, J. (2006). Political Communication in Media Society: Does Democracy Still Enjoy an Epistemic Dimension? The Impact of Normative Theory on Empirical Research. *Communication Theory*, 16(4), 411-426. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2885.2006.00280.x>
- Habermas, J. (2010a). *Ciencia y técnica como «ideología»* (M. Jiménez-Redondo & M. Garrido, Trads.; 7ª). Tecnos.
- Habermas, J. (2010b). *Facticidad y validez: Sobre el derecho y el estado democrático de derecho en términos de teoría del discurso* (M. Jiménez Redondo, Trad.; 6ª). Trotta.
- Habermas, J. (2018a). *¡Ay, Europa! Pequeños escritos políticos XI* (J. L. López de Lizaga, P. Madrigal, & F. J. Gil Martín, Trads.). Trotta.
- Habermas, J. (2018b). *Teoría de la acción comunicativa* (M. Jiménez Redondo, Trad.). Trotta.
- Habermas, J. (2019). *Erkenntnis und Interesse: Mit einem neuen Nachwort* (17ª). Suhrkamp.
- Habermas, J. (2022). *Ein Neuer Strukturwandel der Öffentlichkeit und die deliberative Politik* (Erste Auflage). Suhrkamp.
- Habermas, J., Lennox, S., & Lennox, F. (1974). The Public Sphere: An Encyclopedia Article (1964). *New German Critique*, 3, 49. <https://doi.org/10.2307/487737>
- Habermas, J. (with Vidal Beneyto, J.). (1992). *Conocimiento e interés* (M. Jiménez, J. F. Ivars, & L. M. Santos, Trads.). Taurus.
- Habgood-Coote, J. (2023). Deepfakes and the epistemic apocalypse. *Synthese*, 201(3), 103. <https://doi.org/10.1007/s11229-023-04097-3>

- Hand, D., & Christen, P. (2018). A note on using the F-measure for evaluating record linkage algorithms. *Statistics and Computing*, 28(3), 539-547. <https://doi.org/10.1007/s11222-017-9746-6>
- Hare, R. M. (1955). Universalisability. *Proceedings of the Aristotelian Society*, 55(1), 295-312. <https://doi.org/10.1093/aristotelian/55.1.295>
- Harlow, S., Higgins Joyce, V. de M., & Schmitz Weiss, A. (2023). Journalism in Flux: The Changing News Industry in Latin America, 2013–2021. *Journalism Practice*, 19(5), 1035-1054. <https://doi.org/10.1080/17512786.2023.2239209>
- Hasebrink, U. (2010). Quality Assessments and Patterns of Use. Conceptual and Empirical Approaches to the Audiences of Public Service Media. En G. F. Lowe (Ed.), *The public in public service media* (pp. 135-149). Nordicom. <https://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1534709/FULLTEXT01.pdf>
- Hayward, C. R. (2004). Doxa and deliberation. *Critical Review of International Social and Political Philosophy*, 7(1), 1-24. <https://doi.org/10.1080/1369823042000235958>
- Heilbroner, R. L. (1996). ¿Son las máquinas el motor de la historia? En M. R. Smith & L. Marx (Eds.), *Historia y determinismo tecnológico*. Alianza. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=292456>
- Hernández Díaz, G., & Pérez Daza, J. (2016). Murales que son valores en diálogo con las comunidades. *Revista Aularia. El país de las aulas*, 5(1), 73-80.
- Hernández González, S. (2022). MacIntyre, el deseo y las virtudes. En M. J. Loria, J. de la Torre, & L. Nontol (Eds.), *Cuarenta años de after Virtue de Alasdair Macintyre. Relecturas Iberoamericanas* (pp. 47-58). Dykinson. <https://doi.org/10.2307/j.ctv2s0j7pj.6>
- Hernández González, S. (2023). El papel del deseo en la filosofía moral de Alasdair MacIntyre. [Tesis doctoral, Universitat Internacional de Catalunya]. En *TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)*. <https://www.tdx.cat/handle/10803/687937>
- Hernández, L. (2021). La guerrilla comunicacional en Venezuela y las rutas hacia el “todos desinformados”. *Comunicación: estudios venezolanos de comunicación*, 196, 23-28.
- Hernández, L. (2022). Venezuela: Tierra de mentiras, censura y viralizaciones en incertidumbre informativa. En A. Cañizález, M. Torrealba, & L. Hernández (Eds.), *América Latina: Fake news, poder político y desinformación en tiempos de COVID-19*. AB abediciones. <https://saber.ucab.edu.ve/xmlui/bitstream/handle/123456789/20510/Fake%20news%20America%20Latina.pdf?sequence=1>
- Herreras, E. (2021). *Lo que esconde la posverdad. Medios de comunicación y crisis de la democracia*. MRA Ediciones.
- Herreras, E., & García-Granero, M. (2020). Sobre verdad, mentira y posverdad. Elementos para una filosofía de la información. *Bajo Palabra*, 24, 157-176. <https://doi.org/10.15366/bp.2020.24.008>
- Hickey, D., Fessler, D. M. T., Lerman, K., & Burghardt, K. (2025). X under Musk’s leadership: Substantial hate and no reduction in inauthentic activity. *PLOS ONE*, 20(2), e0313293. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0313293>
- Hidalgo Esteban, R. (2011). *La filosofía de la educación de Ortega y Gasset: Una mirada actual* [Tesis doctoral, Universitat de València]. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=133884>
- Hobbes, T. (1992). *Leviatán o la materia de forma y poder de un república eclesiástica y civil* (2ª). Fondo de Cultura Económica.
- Honneth, A. (1997). *La lucha por el reconocimiento: Por una gramática moral de los conflictos sociales* (G. Vilar, Ed.; M. Ballester, Trad.). Crítica.
- Honneth, A. (2005). Una patología social de la razón. Acerca del legado intelectual de la Teoría Crítica. En G. Leyva Martínez (Ed.), *La teoría crítica y las tareas actuales de la crítica* (pp. 444-468). Anthropos. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1387611>
- Honneth, A. (2009). *Patologías de la Razón: Historia y Actualidad de la Teoría Crítica* (G. Mársico, Trad.; Vol. 36). Katz Editores.
- Hortal Alonso, A. (2002). *Ética general de las profesiones*. Desclée de Brouwer. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=186632>
- Hughes, H. C., & Waismel-Manor, I. (2021). The Macedonian Fake News Industry and the 2016 US Election. *PS: Political Science & Politics*, 54(1), 19-23. <https://doi.org/10.1017/S1049096520000992>
- Humanes, M. L., Alcolea-Díaz, G., López del Romano, J., & Mellado, C. (2023). Implementación de roles profesionales periodísticos en las noticias de medios nativos digitales en España. Hacia una microcultura periodística propia. *Profesional de la información*, 32(2), 1-18. <https://doi.org/10.3145/epi.2023.mar.25>
- Hume, D. (2019). *A treatise of human nature*. Electric Book.
- Iannotti, M. (2017). *La información etimológica en los diccionarios generales de lengua del español y del italiano* [Tesis doctoral, Universidad Nacional de Educación a Distancia]. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=143496>
- Iglesias-García, M., & Codina, L. (2016). Los cibermedios y la importancia estratégica del posicionamiento en buscadores (SEO). *Opción*, 32(9), 929-944.

- Innerarity, C. (1990). La comprensión aristotélica del trabajo. *Anuario Filosófico*, 23(2), 69-108. <https://doi.org/10.15581/009.23.29996>
- Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo, Centro de Ciencias Humanas y Sociales, & Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). (2006a). Ἄγγελος. En F. Rodríguez Adrados (Ed.), *DGE (Diccionario Griego-Español)*. CSIC. <http://dge.cchs.csic.es/xdge/%E1%BC%84%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%82>
- Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo, Centro de Ciencias Humanas y Sociales, & Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). (2006b). Ἀτελής. En F. Rodríguez Adrados (Ed.), *DGE (Diccionario Griego-Español)*. CSIC. <http://dge.cchs.csic.es/xdge/%E1%BC%80%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%AE%CF%82>
- Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo, Centro de Ciencias Humanas y Sociales, & Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). (2006c). Δαίμων. En F. Rodríguez Adrados (Ed.), *DGE (Diccionario Griego-Español)*. CSIC. <http://dge.cchs.csic.es/xdge/%CE%B4%CE%B1%E1%BD%B7%CE%BC%CF%89%CE%BD>
- Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo, Centro de Ciencias Humanas y Sociales, & Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). (2006d). Δέω. En F. Rodríguez Adrados (Ed.), *DGE (Diccionario Griego-Español)*. CSIC. <http://dge.cchs.csic.es/xdge/2%20%CE%B4%E1%BD%B3%CF%89>
- Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo, Centro de Ciencias Humanas y Sociales, & Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). (2006e). Ἐνέργεια. En F. Rodríguez Adrados (Ed.), *DGE (Diccionario Griego-Español)*. CSIC. <http://dge.cchs.csic.es/xdge/%CE%B4%CE%B1%E1%BD%B7%CE%BC%CF%89%CE%BD>
- Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo, Centro de Ciencias Humanas y Sociales, & Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). (2006f). Ποιέω. En F. Rodríguez Adrados (Ed.), *DGE (Diccionario Griego-Español)*. CSIC. <http://dge.cchs.csic.es/lmpg/%CF%80%CE%BF%CE%B9%E1%BD%B3%CF%89>
- Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo, Centro de Ciencias Humanas y Sociales, & Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). (2006g). Πράξις. En F. Rodríguez Adrados (Ed.), *DGE (Diccionario Griego-Español)*. CSIC. <http://dge.cchs.csic.es/lmpg/%CF%80%CF%81%E1%BE%B6%CE%BE%CE%B9%CF%82>
- Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo, Centro de Ciencias Humanas y Sociales, & Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). (2006h). Πράσσω. En F. Rodríguez Adrados (Ed.), *DGE (Diccionario Griego-Español)*. CSIC. <http://dge.cchs.csic.es/lmpg/%CF%80%CF%81%E1%BD%B1%CF%83%CF%83%CF%89>
- Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo, Centro de Ciencias Humanas y Sociales, & Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). (2006i). Τέλειος. En F. Rodríguez Adrados (Ed.), *DGE (Diccionario Griego-Español)*. CSIC. <http://dge.cchs.csic.es/lmpg/%CF%84%E1%BD%B3%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82>
- Ireton, C. (2018). MODULE 1: Truth, trust and journalism: Why it matters. En C. Ireton & J. Posetti (Eds.), *Journalism, «Fake News» and Disinformation: A Handbook for Journalism Education and Training*. Unesco. <https://en.unesco.org/fightfakenews>
- Ireton, C., & Posetti, J. (Eds.). (2020). *Periodismo, “Noticias Falsas” & Desinformación. Manual de Educación y Capacitación en Periodismo* (Vol. 1). Unesco. <https://en.unesco.org/fightfakenews>
- Jaakkola, M. (2018). Journalistic Writing and Style. En M. Jaakkola, *Oxford Research Encyclopedia of Communication*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228613.013.884>
- Jansen, S. C. (2020). Introducción. The twin crises of democracy and journalism. En W. Lippmann, *Liberty and the News*. mediastudies.press. DOI: 10.32376/3f8575cb.2e69e142
- Jiménez López, M. D. (2010). Gr. ΠΡΑΣΣΩ, ΠΟΙΕΩ, Esp. Hacer: Análisis contrastativo de sus esquemas sintácticos-semánticos. *Revista Española de Lingüística*, 40(2), Article 2. <https://doi.org/10.31810/rsel.v40i2.83>
- Johnson, H. (2024, octubre 1). *Cómo el acceso a Internet podría destapar el potencial de 2500 millones de personas* [Noticias]. Foro Económico Mundial. <https://es.weforum.org/stories/2024/10/alrededor-de-2500-millones-de-personas-carecen-de-acceso-a-internet-como-la-conectividad-puede-liberar-su-potencial/>
- Jonnaert, P., Barrette, J., Masciotra, D., & Yaya, M. (2008). La competencia como organizadora de los programas de formación: Hacia un desempeño competente. *Profesorado, Revista de Currículum y Formación del Profesorado*, 12(3), 32-32.
- Juárez Pérez, J. (2009). Presentación. En J. Juárez Pérez (Ed.), *Ética profesional* (pp. 5-8). Publicaciones UCAB.

- Kant, I. (with Vives Antón, T. S. V.). (2022). *Metafísica de Las Costumbres* (M. Jiménez Redondo, Trad.; 1st ed). Tirant lo Blanch.
- Kapuściński, R. (2012). *Encuentro con el otro* (A. Orzeszek, Trad.; Edición en formato digital). Editorial Anagrama.
- Kavanagh, D. (2012). *Beyond MacIntyre: Grounding the business as practice debate*. 1-16. <http://hdl.handle.net/10197/5813>
- Kayser, J. (1964). *El periódico. Estudios de morfología, de metodología y de prensa comparada*. CIESPAL.
- Keane, R. (2024). *Elon Musk's Purchase of Twitter and its Effect on Hate Speech Impressions* (pp. 1-10). The National High School Journal of Science. <https://nhsjs.com/2024/elon-musks-purchase-of-twitter-and-its-effect-on-hate-speech-impressions/>
- Keeble, R. L. (2012). Journalism Ethics. En *Encyclopedia of Applied Ethics: Vol. II* (2ª, pp. 777-785). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-373932-2.00423-3>
- Kellogg, M. (2025a). Mould. En *WordReference.com*. <https://www.wordreference.com/es/translation.asp?tranword=mould>
- Kellogg, M. (2025b). Πληροφορία. En *WordReference.com*. <https://www.wordreference.com/gren/%25CF%2580%25CE%25BB%25CE%25B7%25CF%2581%25CE%25BF%25CF%2586%25CE%25BF%25CF%2581%25CE%25AF%25CE%25B1%25CF%2582>
- Kendall, A., & McDougall, J. (2012). Alfabetización mediática crítica en la postmodernidad. *Comunicar: Revista Científica de Comunicación y Educación*, 19(38), 21-29. <https://doi.org/10.3916/C38-2012-02-02>
- Khaldarova, I., & Pantti, M. (2016). Fake News. *Journalism Practice*, 10(7), 891-901. <https://doi.org/10.1080/17512786.2016.1163237>
- Khan, A. W. (2008). Media Education, a Crucial Issue in the Building of an Inclusive Knowledge Society. En U. Carlsson, S. Tayie, G. Jacquinet-Delaunay, & J. M. Pérez Tornero (Eds.), *Empowerment through media education: An intercultural dialogue*. The International Clearinghouse on Children, Youth and Media; Unesco; & Nordicom. <http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1534775&dswid=-1298>
- Khullar, V., & Singh, H. P. (2023). f-FNC: Privacy concerned efficient federated approach for fake news classification. *Information Sciences*, 639, 119017. <https://doi.org/10.1016/j.ins.2023.119017>
- Kim, J. W. (2018). Rumor has it: The effects of virality metrics on rumor believability and transmission on Twitter. *New Media & Society*, 20(12), 4807-4825. <https://doi.org/10.1177/1461444818784945>
- Kislinger, L. (2015). Viejas realidades, nuevos conceptos: Violencia mediática y violencia simbólica contra la mujer. *Temas de Comunicación*, 31, Article 31. <https://doi.org/10.62876/tc.v0i31.2880>
- Kislinger, L. (2018). Mujeres y Medios de Comunicación. Breve aproximación al estado de la temática en Venezuela. *Revista Venezolana de Estudios de la Mujer*, 23(51), Article 51.
- Klein, E. (2003). *A comprehensive etymological dictionary of the English language. Dealing with the origin of words and their sense development thus illustrating the history of civilization and culture* (8ª reimp.). Elsevier Pub. Co.
- Klonick, K. (2020). The Facebook Oversight Board: Creating an Independent Institution to Adjudicate Online Free Expression. *Yale Law Journal*, 129(8), 2418-2499.
- Knight, K. (2007). *Aristotelian philosophy: Ethics and politics from Aristotle to MacIntyre*. Polity press.
- Kontos, P. (2010). [Rev. of *Review of Aristotelian Philosophy. Ethics and Politics from Aristotle to MacIntyre*, por K. Knight]. *Revue philosophique de Louvain*, 108(4), 757-760.
- Kosterin, M., Paramonov, I., & Lagutina, N. (2023). Automatic Irony and Sarcasm Detection in Russian Sentences: Baseline Methods. *2023 33rd Conference of Open Innovations Association (FRUCT)*, 148-154. <https://doi.org/10.23919/FRUCT58615.2023.10142992>
- Kovach, B. (2006). Toward a New Journalism With Verification. *Nieman Reports*, 60(4), 39-41.
- Kovach, B., & Rosenstiel, T. (2012). *Los elementos del periodismo: Todo lo que los periodistas deben saber y los ciudadanos esperar* (A. Diéguez Rodríguez, Trad.). Aguilar.
- Kovach, B., & Rosenstiel, T. (2021). *The elements of journalism* (4ª). Crown.
- Kreft, J., Boguszewicz-Kreft, M., & Fydrych, M. (2024). "Guardians of the Truth". *Ethos*, 37(146), 132-149. <https://doi.org/10.12887/37-2024-2-146-08>
- L. Aranguren, J. L. (1974). Ética del lenguaje. En *Doce ensayos sobre lenguaje* (pp. 49-60). Fundación Juan March. <https://digital.march.es/fedora/objects/fjm-pub:31/datastreams/OBJ/content>
- L. Aranguren, J. L. (1986). *La comunicación humana*. Tecnos.
- L. Aranguren, J. L. (1998). *Ética*. Altaya.
- Lacy, S., & Rosenstiel, T. (2015). *Defining and Measuring Quality Journalism*. Rutgers School of Communication and Information. <https://wp.comminfo.rutgers.edu/mpii-new/wp-content/uploads/sites/129/2015/04/Defining-and-Measuring-Quality-Journalism.pdf>

- Lafuente, G., Grijelmo, Á., González, M., & Restrepo, J. D. (2018, noviembre 21). Diferencias entre periodismo y activismo social [Fundación Gabo]. *Consultorio ético*. <https://fundaciongabo.org/es/consultorio-etico/consulta/1940>
- Lamuedra Graván, M. (2023). Verdad periodística. En J. A. Nicolás, L. Ballesteros-Aguayo, & R. Linares-Peralta (Eds.), *Diccionario posverdad*. Editorial Comares.
- Lazer, D. M. J., Baum, M. A., Benkler, Y., Berinsky, A. J., Greenhill, K. M., Menczer, F., Metzger, M. J., Nyhan, B., Pennycook, G., Rothschild, D., Schudson, M., Sloman, S. A., Sunstein, C. R., Thorson, E. A., Watts, D. J., & Zittrain, J. L. (2018). The science of fake news. Addressing fake news requires a multidisciplinary effort. *Science*, 359(6380), 1094-1096. <https://doi.org/10.1126/science.aao2998>
- Lear, G. R. (2009). *Happy Lives and the Highest Good: An Essay on Aristotle's Nicomachean Ethics*. Princeton University Press. <https://doi.org/10.1515/9781400826087>
- Lebens, S. (2014). Hebrew Philosophy or Jewish Theology? A False Dichotomy. *Journal of Analytic Theology*, 2, 250-260. <https://doi.org/10.12978/jat.2014-1.180011110418a>
- Leszczyna, D. M. (2017). *Del idealismo al realismo crítico. La política como realización en José Ortega y Gasset* [Tesis doctoral, Universidad de Alicante]. <http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/83387>
- Lévy, C. (2022). Cicero and the creation of a Latin philosophical vocabulary. En J. W. Atkins & T. Bénatouïl (Eds.), *The Cambridge Companion to Cicero's Philosophy* (pp. 71-87). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108241649>
- Liddell, H. G., Scott, R., & Jones, H. S. (1940a). Ὀρέγω. En *A Greek-English Lexicon*. Clarendon Press. https://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0057%3Aalphabetic+letter%3D*o%3Aentry+group%3D59%3Aentry%3Do%29re%2Fgw
- Liddell, H. G., Scott, R., & Jones, H. S. (1940b). Περιοδεῖα. En *An Greek-English Lexicon* (9^a). Clarendon Press. <https://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0058%3Aentry%3Dperio%2Fdei%2Fa#note1>
- Liddell, H. G., Scott, R., & Jones, H. S. (2025a). Δαίμων. En *Ancient Greek Lexicon*. Oxford Clarendon Press. <https://lsj.gr/wiki/%CE%B4%CE%B1%CE%AF%CE%BC%CF%89%CE%BD>
- Liddell, H. G., Scott, R., & Jones, H. S. (2025b). Ἐνέργεια. En *Ancient Greek Lexicon*. Oxford Clarendon Press. <https://lsj.gr/wiki/%E1%BC%90%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1>
- Liddell, H. G., Scott, R., & Jones, H. S. (2025c). Εὐδαιμονία. En *Ancient Greek Lexicon*. Oxford Clarendon Press. <https://lsj.gr/wiki/%CE%B5%E1%BD%90%CE%B4%CE%B1%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1>
- Liddell, H. G., Scott, R., & Jones, H. S. (2025d). Ἔχω. En *Ancient Greek Lexicon*. Oxford Clarendon Press. <https://lsj.gr/wiki/%E1%BC%94%CF%87%CF%89>
- Liddell, H. G., Scott, R., & Jones, H. S. (2025e). Ὀρέγω. En *Ancient Greek Lexicon*. Oxford Clarendon Press. https://lsj.gr/index.php?title=%E1%BD%80%CF%81%CE%AD%CE%B3%CF%89&mobileaction=toggle_view_desktop
- Liddell, H. G., Scott, R., & Jones, H. S. (2025f). Περιοδεύω. En *Ancient Greek Lexicon*. Oxford Clarendon Press. <https://lsj.gr/wiki/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CF%8D%CF%89>
- Liddell, H. G., Scott, R., & Jones, H. S. (2025g). Περίοδα. En *Ancient Greek Lexicon*. Oxford Clarendon Press. <https://lsj.gr/wiki/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CE%B9%CE%B4%CE%B1>
- Liddell, H. G., Scott, R., & Jones, H. S. (2025h). Πλεονεξία. En *Ancient Greek Lexicon*. Oxford Clarendon Press. <https://lsj.gr/wiki/%CF%80%CE%BB%CE%B5%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CE%BE%CE%AF%CE%B1>
- Liddell, H. G., Scott, R., & Jones, H. S. (2025i). Ποιέω. En *Ancient Greek Lexicon*. Oxford Clarendon Press. <https://lsj.gr/wiki/%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AD%CF%89>
- Liddell, H. G., Scott, R., & Jones, H. S. (2025j). Πράσσω. En *Ancient Greek Lexicon*. Oxford Clarendon Press. <https://lsj.gr/wiki/%CF%80%CF%81%CE%AC%CF%83%CF%83%CF%89>
- Liddell, H. G., Scott, R., & Jones, H. S. (2025k). Τέλος. En *Ancient Greek Lexicon*. Oxford Clarendon Press. <https://lsj.gr/wiki/%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%82>
- Linares-Peralta, R. (2022). Posverdad: El contexto de la desinformación en tiempos de pandemia. *Analysis. Claves de Pensamiento Contemporáneo*, 35, 13: pp. 1-11.
- Lippmann, W. (1995). *The public Philosophy* (3^a). Transaction Publishers.
- Lippmann, W. (1998). *Public Opinion*. Free Press Paperbacks.
- Lippmann, W. (2020). *Liberty and the News* (1.^a ed.). mediastudies.press. DOI: 10.32376/3f8575cb.2e69e142
- Lizano Briceño, R. D. (2010). *Manual de géneros periodísticos*. Universidad Católica Andrés Bello.
- Lledó Íñigo, E. (1993). Introducción (J. Pallí Bonet, Trad.). En Aristóteles, *Ética nicomáquea y Ética eudemia* (2^a). Gredos.

- López de la Vieja, M. T. (2023). Marco ético para los medios de comunicación. En J. A. Nicolás Marín, A. Domingo Moratalla, & D. García Marzá (Eds.), *Hermenéutica crítica y razón práctica: Homenaje a Jesús Conill* (Vol. 106, pp. 505-513). Comares. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9184790>
- López Pan, F., & Rodríguez Rodríguez, J. M. (2020). El Fact Checking en España. Plataformas, prácticas y rasgos distintivos. *Estudios sobre el Mensaje Periodístico*, 26(3), 1045-1065. <http://dx.doi.org/10.5209/esmp.65246>
- Lotero-Echeverri, G., Romero-Rodríguez, L. M., & Pérez-Rodríguez, M. A. (2018). Fact-checking vs. Fake news: Periodismo de confirmación como componente de la competencia mediática contra la desinformación. *index.comunicación*, 8(2), 295-316.
- Luhmann, N. (1992). What is Communication? *Communication Theory*, 2(3), 251-259. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2885.1992.tb00042.x>
- Lyu, H., Wang, J., Wu, W., Duong, V., Zhang, X., Dye, T. D., & Luo, J. (2022). Social media study of public opinions on potential COVID-19 vaccines: Informing dissent, disparities, and dissemination. *Intelligent Medicine*, 2(1), 1-12. <https://doi.org/10.1016/j.imed.2021.08.001>
- MacIntyre, A. (1959). Hume on «Is» and «Ought». *The Philosophical Review*, 68(4), 451-468. <https://doi.org/10.2307/2182491>
- MacIntyre, A. (1972). Praxis and Action. *The Review of Metaphysics*, 25(4), 737-744.
- MacIntyre, A. (1981). *After virtue: A study in moral theory*. University of Notre Dame Press.
- MacIntyre, A. (1984). Does applied ethics rest on a mistake? *The Monist*, 67(4), 498-513. <https://doi.org/10.5840/monist198467438>
- MacIntyre, A. (2003a). *A Short History of Ethics*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203131121>
- MacIntyre, A. (2003b). ¿La ética aplicada se basa en un error? En A. Cortina & D. García Marzá (Eds.), *Razón pública y éticas aplicadas: Los caminos de la razón práctica en una sociedad pluralista* (pp. 71-90). Tecnos. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2071002>
- MacIntyre, A. (2013). *Tras la virtud* (A. Valcárcel, Trad.; 2ª). Crítica.
- MacIntyre, A. (2016). *Ethics in the Conflicts of Modernity: An Essay on Desire, Practical Reasoning, and Narrative*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781316816967>
- MacIntyre, A. (2017). Does applied ethics rest on a mistake? En A. Cortina, D. García Marzá, & J. Conill (Eds.), *Public reason and applied ethics: The ways of practical reason in a pluralist society*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315602967>
- MacIntyre, A. (2020). *Whose Justice? Which Rationality?* University of Notre Dame Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctv1bvnf11>
- Magallón Rosa, R. (2020). La nueva infonormalidad: No pienses en 'fake news', piensa en desinformación. *Cuadernos de Periodistas*, 40. <https://www.cuadernosdeperiodistas.com/la-nueva-infonormalidad-no-pienses-en-fake-news-piensa-en-desinformacion/>
- Magallón Rosa, R. (2024). *Comprometidos con la verdad. Propuestas para combatir la desinformación*. Club Abierto de Editores. https://comprometidosconlaverdad.com/wp-content/uploads/2024/10/ComprometidosVerdad_interactivo.pdf
- Magallón-Rosa, R. (2023). Fact-checking. En J. A. Nicolás, L. Ballesteros-Aguayo, & R. Linares-Peralta (Eds.), *Diccionario posverdad*. Editorial Comares.
- Magnavacca, S. (2005). *Léxico técnico de filosofía medieval*. Miño y Dávila.
- Majerczak, P., & Strzelecki, A. (2022). Trust, Media Credibility, Social Ties, and the Intention to Share towards Information Verification in an Age of Fake News. *Behavioral Sciences*, 12(2), 51. <https://doi.org/10.3390/bs12020051>
- Malhotra, P. (2023). Misinformation in WhatsApp Family Groups: Generational Perceptions and Correction Considerations in a Meso-News Space. *Digital Journalism*, 12(5), 1-19. <https://doi.org/10.1080/21670811.2023.2213731>
- Marcos, A. (2000). *Hacia una filosofía de la ciencia amplia: Descubrimiento, justificación y otras artes*. Tecnos.
- Marcos, A. (2018a). *Ciencia y acción: Una filosofía práctica de la ciencia*. Fondo de Cultura Económica.
- Marcos, A. (2018b). Silencio tecnológico. *SCIO: Revista de Filosofía*, 15, 157-176. https://doi.org/10.46583/scio_2018.15.465
- Marcvs Tvllivs Cicero. (1980). *De natura deorum* (O. Plasberg, Ed.). B. G. Teubner.
- Marcvs Tvllivs Cicero. (1998). *Sobre la naturaleza de los dioses. De natura deorum*. Alba Libros. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=37744>
- Marcvs Tvllivs Cicero. (2006a). *De inventione, De optimo genere oratorum, Topica* (J. Henderson, Ed.; H. M. Hubbell, Trad.). Harvard University Press W. Heinemann.
- Marcvs Tvllivs Cicero. (2006b). *Tópicos* (B. Reyes Coria, Ed.). Universidad Nacional Autónoma de México.
- Marcvs Tvllivs Cicero (with Escobar, Á.). (1999). *Sobre la naturaleza de los dioses*. Gredos.
- Marcvs Tvllivs Varron. (2016). *La lengua latina. Libros V-VI* (L. A. Hernández Miguel, Trad.). Gredos.

- Marfori y Cuello, E. (2010). *La teología de la transfiguración en los Padres Latinos*. [Tesis doctoral, Universidad de Navarra]. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5187124>
- Marín, B. (2017, abril 28). Miguel Ángel Bastenier, el maestro que nos hacía reír. *El País*. https://elpais.com/politica/2017/04/28/actualidad/1493369723_953283.html
- Marín Segarra, L. (2012). *El concepto de trabajo en Marx y en Habermas* [Tesis doctoral, Universitat Jaume I]. <https://www.tesisenred.net/handle/10803/669338#page=1>
- Mark, S., Ryan, E., & Luther, J. (2023, junio 21). *Misinformation spreads, but fact-checking has leveled off*. Fact-Checking News. <https://reporterslab.org/misinformation-spreads-but-fact-checking-has-leveled-off/>
- Marqués, N. F. (2019). *Fake news de la antigua Roma. Engaños, propaganda y metiras de hace 2000 años*. Espasa.
- Martín Gómez, M. (2021). Del perspectivismo y la hermenéutica a la posverdad. El problema de la Verdad en las Humanidades. *Critical Hermeneutics*, 19-42. <https://doi.org/10.13125/CH/4740>
- Martín Serrano, M. (2008). *La mediación social: Edición conmemorativa del 30 aniversario*. Akal. <https://hdl.handle.net/20.500.14352/73470>
- Martin, T. (2020). Poiesis. En *Oxford Research Encyclopedia of Literature*. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190201098.013.1080>
- Martín Vivaldi, G. (with Sánchez Pérez, A.). (2003). *Curso de redacción. Teoría y práctica de la Composición y del Estilo* (33ª). Paraninfo.
- Martínez Albertos, J. L. (1974). *Redacción periodística: Los estilos y los géneros de la prensa escrita*. A.T.E. https://trobes.uv.es/discovery/fulldisplay?docid=alma991005331229706258&context=L&vid=34CVA_UV:VU1&lang=es&search_scope=All&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=All&query=any,contains,jos%C3%A9%20luis%20mart%C3%ADnez%20albertos
- Martínez Albertos, J. L. (1977). *El mensaje informativo: Periodismo en radio, TV y cine*. A.T.E.
- Martínez Albertos, J. L. (1983). *Curso general de redacción periodística*. Editorial Mitre.
- Martínez Albertos, J. L. (1994). Normas y jurisprudencia respecto a la verdad informativa. En L. Ramos Fernández, D. Martí Pelló, & M. Fernández Areal (Eds.), *Estudios de Periodística 2: Ponencias y comunicaciones del II Congreso de la Sociedad Española de Periodística* (pp. 47-62). Departamento de Cultura. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8394777>
- Martínez Albertos, J. L. (1996). La verdad comunicada: Facticidad y acuración. *La comunicación política, 1996*, ISBN 84-88363-64-8, págs. 79-101, 79-101. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8119844>
- Martínez Albertos, J. L. (1997). *El ocaso del periodismo*. Editorial CIMS 97, S. L.
- Martínez Albertos, J. L. (1999). El periodismo en el siglo XXI: Más allá del rumor y por encima del caos. *Estudios sobre el Mensaje Periodístico*, 5, 15-15.
- Martínez Barrera, J. (2008). La vida contemplativa como praxis suprema según Aristóteles. *Philosophica*, 33, 89-98.
- Martínez Carrasco, A. (2014). Conocimiento conceptual y filosofía en Ortega. *Pensamiento. Revista de Investigación e Información Filosófica*, 70(264), 515-535. <https://doi.org/10.14422/pen.v70.i264.y2014.004>
- Martínez, T. E. (2004). Prólogo. En J. D. Restrepo, *El zumbido y el moscardón: Taller y consultorio de ética periodística: Vol. I* (pp. 7-8). Fondo de Cultura Económica.
- Martínez, T. E. (2014). Decálogo del periodista. *Fundación TEM*. <https://fundaciontem.org/decalogo-del-periodista/>
- Marx, K. (1970). *Contribución a la crítica de la economía política* (J. Merino & F. J. Tejero Díaz, Trans.). Alberto Corazón.
- Marx, K., & Engels, F. (1961). *Karl Marx. Friedrich Engels. Werke* (Vol. 13). Dietz. https://marx-wirklich-studieren.net/wp-content/uploads/2012/11/mew_band13.pdf
- Mas Torres, S. (1996). El tema de la virtud: A. Macintyre, lector de Aristóteles. *Revista de Filosofía*, 15, 159-159.
- McCarthy, T. A. (1988). *The critical theory of Jürgen Habermas* (6. print). MIT Pr.
- McNair, B. (2005). What is journalism. En H. de Burgh (Ed.), *Making Journalists*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203088029>
- Medina-Vicent, M. (2017). Exigencias éticas del prosumidor-ciudadano frente a las empresas. *Quaderns de Filosofia*, 4(2), 11-34. <https://doi.org/10.7203/qfia.4.2.8194>
- Medina-Vicent, M. (2019). Cuando la igualdad de género se profesionaliza. Ética y derecho a través del agente de igualdad de oportunidades. En E. González Esteban, J. C. Siurana Aparisi, J. L. López González, & M. García-Granero Gascó (Eds.), *Ética y democracia: Desde la razón cordial* (pp. 267-272). Comares. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6988836>
- Medina-Vicent, M. (2023). ¿Objetividad y verdad científica?: Pensar la ciencia desde la crítica feminista. En C. Hamodi Galán & L. Álvaro Andaluz (Eds.), *El género y su transversalización en la educación (formal y no formal), en la familia y en el deporte* (pp. 480-485). Dykinson. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9039734>

- Medina-Vicent, M. (2024). Mujeres y antifeminismo en España: Una reacción desde la ultraderecha. *Ex aequo - Revista da Associação Portuguesa de Estudos sobre as Mulheres*, 50. <https://doi.org/10.22355/exaequo.2024.50.09>
- Medina-Vicent, M., & Molina, I. G. (2022). Representation of autistic women in the media. The cases of Forbrydelsen (2007) and Bron/Broen (2015). *IC Revista Científica de Información y Comunicación*, 19, Article 19. <https://doi.org/10.12795/IC.2022.I19.12>
- Melchior, C., & Oliveira, M. (2024). A systematic literature review of the motivations to share fake news on social media platforms and how to fight them. *New Media & Society*, 26(2), 1127-1150. <https://doi.org/10.1177/14614448231174224>
- Menéndez Pidal, R. (1926, noviembre 7). Contestación al discurso de incorporación de Vicente García de Diego a la RAE. *Revista verba*, XI y XII(117), 44-50.
- Merriam-Webster. (2024). Definition of FAKE. En *Merriam-Webster Dictionary/Thesaurus*. <https://www.merriam-webster.com/dictionary/fake>
- Merriam-Webster Dictionary. (2023). *Word of the Year 2023*. Wordplay. <https://www.merriam-webster.com/wordplay/word-of-the-year-2023>
- Merritt, D. (1995a). Public Journalism – Defining a Democratic Art. *Media Studies Journal*, 9(3), 125-132.
- Merritt, D. (1995b). Public journalism and public life. *National Civic Review*, 84(3), 262-266. <https://doi.org/10.1002/ncr.4100840312>
- Merritt, D. (1995c). *Public journalism and public life: Why telling the news is not enough*. Erlbaum.
- Meuli, N. (2017). Hacia un periodismo con perspectiva de género. Análisis sobre las noticias de violencia de género y femicidio. *Questión*, 55, 472-489.
- Míguez-González, M. I. (2023). Capítulo 2. La verificación de datos como herramienta en la lucha contra la desinformación: La labor de los fact-checkers. *Espejo de Monografías de Comunicación Social*, 19, 29-39. <https://doi.org/10.52495/c2.emcs.19.p105>
- Míguez-González, M. I., Abuín Penas, J., & Pérez Seoane, J. (2021). ¿Cómo utilizan los fact-checkers las redes sociales para combatir la desinformación? Análisis de la actividad de los fact-checkers iberoamericanos en instagram. En M. Blanco Pérez (Ed.), *El progreso de la comunicación en la era de los prosumidores* (pp. 15-39). Dykinson.
- Míguez-González, M. I., & Dafonte-Gómez, A. (Eds.). (2023). *Narrativas digitales contra la desinformación: Verificación de datos y alfabetización en la sociedad digital*. Comunicación Social.
- Minar, D. W. (1960). Public Opinion in the Perspective of Political Theory. *Western Political Quarterly*, 13(1), 31-44. <https://doi.org/10.1177/106591296001300103>
- Moggach, D. (1994). Marx and German idealism: Labour and the transcendental synthesis. *History of European Ideas*, 19(1-3), 137-143. [https://doi.org/10.1016/0191-6599\(94\)90207-0](https://doi.org/10.1016/0191-6599(94)90207-0)
- Moliner, M. (2002). *Diccionario de uso del español: Vol. I (2ª)*. Gredos. <https://archive.org/details/diccionario-de-uso-del-espanol-maria-moliner/page/80/mode/2up>
- Mollica, M. C., & Gonzalez de Souza, M. (Eds.). (2012). *Linguística e ciência da informação: Diálogos possíveis*. Appris Editora e Livraria Eireli.
- Molyneux, L., & Coddington, M. (2020). Aggregation, Clickbait and Their Effect on Perceptions of Journalistic Credibility and Quality. *Journalism Practice*, 14(4), 429-446. <https://doi.org/10.1080/17512786.2019.1628658>
- Montal, T., & Reich, Z. (2017). I, Robot. You, Journalist. Who is the Author? *Digital Journalism*, 5(7), 829-849. <https://doi.org/10.1080/21670811.2016.1209083>
- Moon, J.-Y., & Yang, S. (2003). The Internet as an Agent of Political Change: The Case of «Rohsamo» in the South Korean Presidential Campaign of 2002. *ICIS 2003 Proceedings*, 84, 903-908.
- Moreno-Gil, V., Ramon-Vegas, X., & Mauri-Ríos, M. (2022). Bringing journalism back to its roots: Examining fact-checking practices, methods, and challenges in the Mediterranean context. *Profesional de la información*, 31(2). <https://doi.org/10.3145/epi.2022.mar.15>
- Morozov, E. (2011). *The Net delusion: The dark side of internet freedom*. PublicAffairs.
- Mostagir, M., & Siderius, J. (2023). Social Inequality and the Spread of Misinformation. *Management Science*, 69(2), 968-995. <https://doi.org/10.1287/mnsc.2022.4380>
- Mourão, R. R., & Robertson, C. T. (2019). Fake News as Discursive Integration: An Analysis of Sites That Publish False, Misleading, Hyperpartisan and Sensational Information. *Journalism Studies*, 20(14), 2077-2095. <https://doi.org/10.1080/1461670X.2019.1566871>
- Muqadas, A., Khan, H. U., Ramzan, M., Naz, A., Alsaifi, T., & Daud, A. (2025). Deep learning and sentence embeddings for detection of clickbait news from online content. *Scientific Reports*, 15(1), 13251. <https://doi.org/10.1038/s41598-025-97576-1>
- Murcia Verdú, F. J., Ramos Antón, R., & Calvo Rubio, L. M. (2022). Análisis comparado de la calidad de crónicas deportivas elaboradas por inteligencia artificial y periodistas: Aplicación de la inteligencia artificial en

- comunicación. *Revista Latina de Comunicación Social*, 80, 91-111. <https://doi.org/10.4185/RLCS-2022-1553>
- Murphy, J. B., Ward, S. J. A., & Donovan, A. (2006). Ethical Ideals in Journalism: Civic Uplift or Telling the Truth? *Journal of Mass Media Ethics*, 21(4), 322-337. https://doi.org/10.1207/s15327728jmme2104_7
- Murphy, M. (2018, octubre 23). Government bans phrase «fake news». *The Telegraph*. <https://www.telegraph.co.uk/technology/2018/10/22/government-bans-phrase-fake-news/>
- Nchise, A. C. (2012). An Empirical Analysis of the Theory of Planned Behavior: A Review of Its Application on E-democracy Adoption Using the Partial Least Squares Algorithm. *JeDEM - eJournal of eDemocracy and Open Government*, 4(2), 171-182. <https://doi.org/10.29379/jedem.v4i2.129>
- Nelson, J. L., & Taneja, H. (2018). The small, disloyal fake news audience: The role of audience availability in fake news consumption. *New Media & Society*, 20(10), 3720-3737. <https://doi.org/10.1177/1461444818758715>
- Newman, N. (2024). *Journalism, media, and technology trends and predictions 2024*. Reuters Institute for the Study of Journalism. <https://doi.org/10.60625/RISJ-0S9W-Z770>
- Newman, N., Fletcher, R., Eddy, K., Robinson, C. T., & Nielsen, R. K. (2023). *Reuters Institute digital news report 2023*. Reuters Institute for the Study of Journalism. <https://doi.org/10.60625/RISJ-P6ES-HB13>
- Newman, N., Fletcher, R., Kalogeropoulos, A., Levy, D. A. L., & Nielsen, R. K. (2017). *Reuters Institute digital news report 2017* (No. 6º). Reuters Institute for the Study of Journalism. <https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/our-research/digital-news-report-2015-0>
- Newman, N., Fletcher, R., Kalogeropoulos, A., & Nielsen, R. K. (2019). *Digital News Report 2019*. Reuters Institute for the Study of Journalism. https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/inline-files/DNR_2019_FINAL.pdf
- Newman, N., Fletcher, R., Levy, D. A. L., & Nielsen, R. K. (2015). *Reuters Institute digital news report 2015: Tracking the future of news* (No. 4º). Reuters Institute for the Study of Journalism. <https://doi.org/10.60625/RISJ-Y3DR-T653>
- Newman, N., Fletcher, R., Levy, D. A. L., & Nielsen, R. K. (2016). *Reuters Institute digital news report 2016* (No. 5º). Reuters Institute for the Study of Journalism. <https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/our-research/digital-news-report-2015-0>
- Newman, N., Fletcher, R., Robertson, C. T., Eddy, K., & Nielsen, R. K. (2022). *Digital News Report 2022 en español*. Reuters Institute for the Study of Journalism. <https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/es/digital-news-report/2022>
- Newman, N., Fletcher, R., Robertson, C. T., Ross Arguedas, A., & Nielsen, R. K. (2024). *Reuters Institute digital news report 2024* (No. 13º; p. 168). Reuters Institute for the Study of Journalism. <https://doi.org/10.60625/RISJ-VY6N-4V57>
- Newman, N., Fletcher, R., Schulz, A., Andi, S., & Nielsen, R. K. (2020). *Reuters Institute digital news report 2020* (No. 9º; p. 112). Reuters Institute for the Study of Journalism. <https://doi.org/10.60625/RISJ-048N-AP07>
- Newman, N., Fletcher, R., Schulz, A., Andi, S., Robertson, C. T., & Nielsen, R. K. (2021). *The Reuters Institute digital news report 2021* (No. 10º). Reuters Institute for the Study of Journalism. <https://doi.org/10.60625/RISJ-7KHR-ZJ06>
- Newman, W. L. (Ed.). (2010). *Politics of Aristotle: With an Introduction, Two Prefatory Essays and Notes Critical and Explanatory* (1.ª ed., Vol. 3). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511707933>
- Nicolás Marín, J. A., & García Moriyón, F. (Eds.). (2023). *El reto de la posverdad. Análisis multidisciplinar, valoración crítica y alternativas*. Sínderesis.
- Nicolás Marín, J. A., & Juliá Espases, A. (2023, abril). Posverdad en contextos de guerra. *Ápeiron: estudios de filosofía*, 18, 251-283.
- Nietzsche, F. (2009). Posthumous Fragments—NF-1886, 7[60]. En G. Colli & M. Montinari (Eds.), *Digitale Kritische Gesamtausgabe Werke und Briefe (eKGWB)*. De Gruyter. [http://www.nietzschesource.org/#eKGWB/NF-1886,7\[60\]](http://www.nietzschesource.org/#eKGWB/NF-1886,7[60])
- Nietzsche, F. (2016). *Escritos de madurez II y complementos a la edición* (D. Sánchez Meca, J. Aspiunza Elguezabal, M. Barrios Casares, L. Lavernia, J. B. Llinares Chover, & A. M. Navarro, Trans.; Vol. 4). Tecnos.
- Noelle Neumann, E. (2010). *La espiral del silencio: Opinión pública: Nuestra piel social* (F. J. Ruiz Calderón, Trad.). Paidós.
- Novillo López, M. Á. (2019). Periodismo y medios de información en la antigua Roma. En *Pvrvpvea aetas: Estudios sobre el mundo antiguo dedicados a la profesora Pilar Fernández Uriel* (pp. 285-295). Signifer Libros. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9274515>
- Novoa Artigas, N. (2015). En torno al problema de que “no deliberamos sobre los fines” en Aristóteles. *Revista de Humanidades*, 32, 35-57.

- Núñez Canal, M., Núñez Ladevéze, L., & Álvarez De Mon, I. (2021). Límites del campo empírico en la robotización del texto periodístico. En J. Sotelo González & J. González García (Eds.), *Digital media: El papel de las redes sociales en el ecosistema educomunicativo en tiempos de Covid-19* (pp. 965-982). McGraw-Hill Interamericana de España. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=793917>
- Núñez Ladevéze, L., Álvarez De Mon, I., & Núñez Canal, M. (2022). Ensimismamiento y tecnicidad: Aportaciones recientes para una interpretación sistematizada de la obra de Ortega y Gasset. *Doxa Comunicación. Revista Interdisciplinaria de Estudios de Comunicación y Ciencias Sociales*, 35, 379-393. <https://doi.org/10.31921/doxacom.n35a1680>
- Núñez Ladevéze, L., Núñez Canal, M., & Navarro Robles, M. (2021). Rescatar la retórica: Del progreso regresivo de las masas a la servidumbre tribal en red. *Doxa Comunicación. Revista Interdisciplinaria de Estudios de Comunicación y Ciencias Sociales*, 33, 19-37. <https://doi.org/10.31921/doxacom.n33a925>
- Núñez, M. Á. (1995). El concepto verdad en sus dimensiones griega y hebrea y sus implicaciones religioso-políticas en América Latina. *Enfoques*, 7(1), 62-71.
- Núñez-Mussa, E., Riquelme, A., Valenzuela, S., Aldana, V., Padilla, F., Bassi, R., Campos, S., Providel, E., & Mendoza, M. (2025). The Threat of Misinformation on Journalism's Epistemology: Exploring the Gap between Journalist's and Audience's Expectations when Facing Fake Content. *Digital Journalism*, 13(3), 478-499. <https://doi.org/10.1080/21670811.2024.2320249>
- Nussbaum, M. C. (1987). *Nature, Function, and Capability. Aristotle on Political Distribution*. WIDER Working papers. <https://digitallibrary.un.org/record/56621>
- Nussbaum, M. C. (1990). Nature, Function, and Capability. Aristotle on Political Distribution. En G. Patzig (Ed.), *Aristoteles Politik: Vol. Supplementary Volume* (pp. 153-187). Vandenhoeck & Ruprecht.
- Nussbaum, M. C. (1992). Human Functioning and Social Justice: In Defense of Aristotelian Essentialism. *Political Theory*, 20(2), 202-246. <https://doi.org/10.1177/0090591792020002002>
- Nussbaum, M. C. (1995). *Women, culture, and development: A study of human capabilities* (J. Glover & World Institute for Development Economics Research, Eds.). Clarendon Press & Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/0198289642.001.0001>
- Nussbaum, M. C. (1996). *The therapy of desire: Theory and practice in Hellenistic ethics* (4ª). Princeton Univ. Press.
- Nussbaum, M. C. (2000). Aristotle, Politics, and Human Capabilities: A Response to Antony, Arneson, Charlesworth, and Mulgan. *Ethics*, 111(1), 102-140. <https://doi.org/10.1086/233421>
- Nussbaum, M. C. (2001). *The Fragility of Goodness: Luck and Ethics in Greek Tragedy and Philosophy* (2ª). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511817915>
- Nussbaum, M. C. (2008). *Paisajes del pensamiento: La inteligencia de las emociones*. Ediciones Paidós.
- Nussbaum, M. C. (2012a). *Crear capacidades. Propuesta para el desarrollo humano*. Paidós. <https://doi.org/10.2307/j.ctvt7x63g>
- Nussbaum, M. C. (2012b). *Women and Human Development: The Capabilities Approach*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511841286>
- Nussbaum, M. C. (2013). *Political emotions: Why love matters for justice*. The Belknap Press of Harvard University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctt6wpqm7>
- Nussbaum, M. C. (2018). *Las emociones políticas: ¿por qué el amor es importante para la justicia?* (4ª reimp.). Paidós.
- Nussbaum, M. C. (2020). Aristotelian Social Democracy. En R. B. Douglass, G. M. Mara, & H. S. Richardson (Eds.), *Liberalism and the good*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429278433-10>
- OED. (2024). fake, n.² & adj. Meanings, etymology and more | Oxford English Dictionary. En *Oxford English Dictionary*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/OED/1705469759>
- Ognyanova, K., Lazer, D., Robertson, R. E., & Wilson, C. (2020). Misinformation in action: Fake news exposures linked to lower trust in media, higher trust in government when your side is in power. *Harvard Kennedy School Misinformation Review*. <https://doi.org/10.37016/mr-2020-024>
- Oliveira, T. M. de, & Leitão, A. C. (2022). Beyond disinformation: Disputes on meaning over information from an emotion-based framework. *The International Review of Information Ethics*, 32(1). <https://doi.org/10.29173/irie486>
- Örnebring, H. (2017). Epistemologies and Professional Roles. En C. Mellado, L. Hellmueller, & W. Donsbach (Eds.), *Journalistic role performance: Concepts, contexts, and methods*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315768854>
- Ortega Esquembre, C. (2019). La aporofobia como desafío antropológico. De la lógica de la cooperación a la lógica del reconocimiento. *Daimon*, 77, 215-224. <http://dx.doi.org/10.6018/daimon/319071>
- Ortega Esquembre, C. (2021). *Habermas ante el siglo XXI: La proyección de la teoría de la acción comunicativa*. Tecnos.
- Ortega Esquembre, C. (2023). Sobre los diferentes ritmos del derecho y la Inteligencia Artificial. La desincronización como patología social: *Daimon*, 90, 147-161. <https://doi.org/10.6018/daimon.551741>

- Ortega Esquembre, C., & Conill, J. (2018). *Crítica y normatividad en la escuela de frankfurt: Hacia una reconstrucción del pensamiento de Jürgen Habermas* [Tesis doctoral, Universitat de València]. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=251693>
- Ortega y Gasset, J. (1964). *Obras completas. Tomo VII (1948-1958)* (2ª). Revista de Occidente.
- Ortega y Gasset, J. (2004a). *Obras completas: Vol. I* (Fundación Ortega y Gasset & Centro de Estudios Ortegaianos, Eds.). Taurus.
- Ortega y Gasset, J. (2004b). *Obras completas: Vol. II* (Fundación Ortega y Gasset & Centro de Estudios Ortegaianos, Eds.). Taurus.
- Ortega y Gasset, J. (2004c). *Obras completas: Vol. X* (Fundación Ortega y Gasset & Centro de Estudios Ortegaianos, Eds.). Taurus.
- Ortega y Gasset, J. (2005). *Obras completas: Vol. III* (Fundación Ortega y Gasset & Centro de Estudios Ortegaianos, Eds.; 6ª). Taurus.
- Ortega y Gasset, J. (2006). *Obras completas: Vol. V* (Fundación Ortega y Gasset & Centro de Estudios Ortegaianos, Eds.). Taurus.
- Ortega y Gasset, J. (2007). *Obras completas: Vol. VII* (Fundación Ortega y Gasset & Centro de Estudios Ortegaianos, Eds.). Taurus.
- Ortega y Gasset, J. (2008a). *Obras completas: Vol. IV* (Fundación Ortega y Gasset & Centro de Estudios Ortegaianos, Eds.). Taurus.
- Ortega y Gasset, J. (2008b). *Obras completas: Vol. V* (Fundación Ortega y Gasset & Centro de Estudios Ortegaianos, Eds.). Taurus.
- Ortega y Gasset, J. (2008c). *Obras completas: Vol. VIII* (Fundación Ortega y Gasset & Centro de Estudios Ortegaianos, Eds.). Taurus.
- Ortega y Gasset, J. (2010). *Obras completas: Vol. VI* (Fundación Ortega y Gasset & Centro de Estudios Ortegaianos, Eds.; 2ª). Taurus.
- Ortega y Gasset, J. (2012a). *Obras completas: Vol. IX* (Fundación Ortega y Gasset & Centro de Estudios Ortegaianos, Eds.; 2ª). Taurus.
- Ortega y Gasset, J. (2012b). *Obras completas: Vol. X* (Fundación Ortega y Gasset & Centro de Estudios Ortegaianos, Eds.; 2ª). Taurus.
- Orts Garcia, M. (2023). Dibujando una constelación de sentimientos morales. Una visión desde la neuroeducación moral. *Journal of Neuroeducation*, 3(2), 47-56. <https://doi.org/10.1344/joned.v3i2.40761>
- Oxford University Press. (2023). Astroturf. En *Oxford English Dictionary* (3ª). Oxford UP. <https://doi.org/10.1093/OED/6794939834>
- Oxford University Press. (2024). Net. En *Oxford English Dictionary* (3ª). Oxford UP. <https://doi.org/10.1093/OED/4670685683>
- Ozbay, F. A., & Alatas, B. (2020). Fake news detection within online social media using supervised artificial intelligence algorithms. *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications*, 540, 123174. <https://doi.org/10.1016/j.physa.2019.123174>
- Pabón de Urbina, J. M. (2018). *Diccionario bilingüe. Manual griego clásico-español* (32ª). Vox.
- Päivärinta, T., & Sæbø, Ø. (2006). Models of E-Democracy. *Communications of the Association for Information Systems*, 17, 818-840. <https://doi.org/10.17705/1CAIS.01737>
- Pallarés Domínguez, D. V., & Richart Piqueras, A. (2018). Entre la neuroética y la neuroeducación: Las fronteras de las neurociencias sociales. *Recerca: revista de pensament i analisi*, 22, 7-13.
- Palomino Gonzales, M. (2019). Mecanismos de selección y verificación de información brindada por ciudadanos a través del WhatsApp en la producción informativa de canales de noticias peruanos. Estudio de caso: RPP Noticias y Canal N. *Comunicación*, 40, 35-52. <http://dx.doi.org/10.18566/comunica.n40.a03>
- Paniagua Rojano, F. J., & Rúas Araujo, J. (2023). Aproximación al mapa sobre la investigación en desinformación y verificación en España: Estado de la cuestión. *Revista ICONO 14. Revista científica de Comunicación y Tecnologías emergentes*, 21(1). <https://doi.org/10.7195/ri14.v21i1.1987>
- Papadimitriou, A. (2016). *The Future of Communication: Artificial Intelligence and Social Networks*. Malmö högskola/Kultur och samhälle. <http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:mau:diva-21886>
- Parks, P. (2022). Senses of truth and journalism's epistemic crisis. *Journal of Media Ethics*, 37(3), 179-193. <https://doi.org/10.1080/23736992.2022.2107523>
- Parrales Rodríguez, V. del R. (2021). Las TIC y la educación en los tiempos de pandemia. *Serie Científica de la Universidad de las Ciencias Informáticas*, 14(6), 104-117.
- Pasquali, A. (1987). ¿Son realmente contradictorios libertad y equilibrio en el campo informativo? *Anàlisi: quaderns de comunicació i cultura*, 10/11, Article 10/11.
- Pasquali, A. (2011). Intelectuales y antitotalitarismo. *Comunicación: estudios venezolanos de comunicación*, 154, 18-21.
- Pasquali, A. (2014). Comunicadores y educadores: ¿renovarse o cambiar de oficio! *Comunicación: estudios venezolanos de comunicación*, 165, 57-60.

- Pavlik, J. V. (2005). Fake News. *Television Quarterly*, 36(1), 44-50. <https://doi.org/10.1002/j.2325-3584.2005.tb02622.x>
- Peng, J., Detchon, S., Choo, K. R., & Ashman, H. (2017). Astroturfing detection in social media: A binary n-gram-based approach. *Concurrency and Computation: Practice and Experience*, 29(17), 1-14. <https://doi.org/10.1002/cpe.4013>
- Pennycook, G., & Rand, D. G. (2019). Lazy, not biased: Susceptibility to partisan fake news is better explained by lack of reasoning than by motivated reasoning. *Cognition*, 188, 39-50. <https://doi.org/10.1016/j.cognition.2018.06.011>
- Pennycook, G., & Rand, D. G. (2021). The Psychology of Fake News. *Trends in Cognitive Sciences*, 25(5), 388-402. <https://doi.org/10.1016/j.tics.2021.02.007>
- Pereira, G. (2013). *Elements of a Critical Theory of Justice*. Palgrave Macmillan UK. <https://doi.org/10.1057/9781137263384>
- Pereira, G. (2018). Injusticia anónima: Patologías sociales y el trasfondo de aplicación. En D. García Marzá, J. F. Lozano Aguilar, E. Martínez Navarro, & J. C. Siurana Aparisi (Eds.), *Ética y filosofía política: Homenaje a Adela Cortina*. Editorial Tecnos.
- Pereira, G. (2022). Patologías sociales como imposición de un tipo de racionalidad práctica. *Andamios, Revista de Investigación Social*, 19(48), 307-324. <http://dx.doi.org/10.29092/uacm.v19i48.907>
- Pereira Menaut, G. (2005). ¿Qué es un "munus"? *Mainake*, 27, 395-431.
- Pérez, A. (2023). Compassion Fatigue in an Infodemic: A Physician's Duty to Treat in the Age of Misinformation. *University of Miami International and Comparative Law Review*, 30(2).
- Pérez Daza, J. (2016). Comunicación alternativa ¿una opción para los jóvenes? *Comunicación: estudios venezolanos de comunicación*, 176 (4º trimestre), 159-164.
- Pérez Daza, J. (2018). La mirada de los jóvenes. Prosumidores visuales en la era digital. *Temas de Comunicación*, 36-37, 42-55. <https://doi.org/10.62876/tc.v0i36-37.4498>
- Pérez Daza, J., & Hernández Díaz, G. (2022). 50 años de prácticas y travesías: Recepción, audiencias y prosumidores en Venezuela. *Temas de Comunicación*, 44, 198-228. <https://doi.org/10.62876/tc.vi44.5628>
- Pérez Rodríguez, M. A., & Delgado-Ponce, Á. (2012). De la competencia digital y audiovisual a la competencia mediática: Dimensiones e indicadores. *Comunicar: Revista Científica de Comunicación y Educación*, 20(39), 25-34.
- Pérez Ruiz, A. (2023). Veracidad. En J. A. Nicolás, L. Ballesteros-Aguayo, & R. Linares-Peralta (Eds.), *Diccionario posverdad*. Editorial Comares.
- Pérez Tornero, J. M. (2008). Media Literacy. New Conceptualisation, New Approach. En U. Carlsson, S. Tayie, G. Jacquinet-Delaunay, & J. M. Pérez Tornero (Eds.), *Empowerment through media education: An intercultural dialogue*. The International Clearinghouse on Children, Youth and Media; Unesco; & Nordicom. <http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1534775&dsid=-1298>
- Pérez Tornero, J. M., & Martínez Cerdá, J. F. (2011). Hacia un sistema supranacional de indicadores mediáticos.: Políticas de alfabetización en la Unión Europea. *Iberoamérica: Iberoamerican Communication Review*, 5, 39-57.
- Pérez Yuste, A. (2006). Sobre la etimología de Telecomunicación. *Bit*, 156, 77-79.
- Pérez Zafrilla, P. J. (2021a). Bases neuroéticas de la corrección política. Una aproximación desde la teoría de la espiral del silencio de Elisabeth Noelle Neumann. En R. López Arellana & E. J. Suárez Ruiz (Eds.), *Filosofía posdarwiniana. Enfoques actuales sobre la intersección entre análisis epistemológico y naturalismo filosófico* (pp. 429-453). Colledge Publications.
- Pérez Zafrilla, P. J. (2021b). Polarización artificial: Cómo los discursos expresivos inflaman la percepción de polarización política en internet. *RECERCA. Revista de Pensament i Anàlisi*, 26(2). <https://doi.org/10.6035/recerca.4661>
- Pérez Zafrilla, P. J. (2022). La paradoja aristotélica: Cómo los discursos expresivos animalizan el debate público. *Isegoría*, 67. <https://doi.org/10.3989/isegoria.2022.67.03>
- Pérez Zafrilla, P. J. (2024). Conexiones entre inteligencia artificial y psicología evolucionista. En E. González Esteban & J. C. Siurana Aparisi (Eds.), *Inteligencia artificial: Concepto, alcance, retos* (pp. 205-231). Tirant Humanidades. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=986927>
- Peris Suay, Á. (2009). La educación de ciudadanos en Ortega y Gasset. *Pensamiento. Revista de Investigación e Información Filosófica*, 65(245), 463-483.
- Peris Suay, Á. (2018). *Liberalismo y democracia en la obra de Ortega y Gasset*. Editorial Biblioteca Nueva.
- Perpere-Viñuales, M. (2021). La naturaleza de la vocación en la antropología de Ortega y Gasset. *Pensamiento. Revista de Investigación e Información Filosófica*, 76(291 Extra), 1143-1152. <https://doi.org/10.14422/pen.v76.i291.y2020.016>
- Perreault, G. P., & Ferrucci, P. (2020). What Is Digital Journalism? Defining the Practice and Role of the Digital Journalist. *Digital Journalism*, 8(10), 1298-1316. <https://doi.org/10.1080/21670811.2020.1848442>

- Peterson, M. (2019). A high-speed world with fake news: Brand managers take warning. *Journal of Product & Brand Management*, 29(2), 234-245. <https://doi.org/10.1108/JPBM-12-2018-2163>
- Pinos-Coronel, P. C., García-Herrera, D. G., Erazo-Álvarez, J. C., & Narváez-Zurita, C. I. (2020). Las TIC como mediadoras en el proceso enseñanza – aprendizaje durante la pandemia del COVID-19. *Revista Arbitrada Interdisciplinaria Koinonía*, 5(1), 121-142. <https://doi.org/10.35381/r.k.v5i1.772>
- Pinsent, J. (1954). The Original Meaning of *Municeps*. *The Classical Quarterly*, 4(3-4), 158-164. <https://doi.org/10.1017/S0009838800008028>
- Pintor Ramos, A. (1986). La doctrina del logos y la verdad dual en Zubiri. *Cuadernos Salmantinos de Filosofía*, 13, 277-314.
- Poole, E., Giraud, E. H., & De Quincey, E. (2021). Tactical interventions in online hate speech: The case of #stopIslam. *New Media & Society*, 23(6), 1415-1442. <https://doi.org/10.1177/1461444820903319>
- Portillo Sánchez, M. (2000). Opinión pública y democracia. Dos miradas: El modelo normativo de Habermas y el modelo psicosocial de Noelle-Neumann. *Razón y Palabra*, 18. <http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n18/18ompportillo.html>
- Porto, J. (2019). Venezuela: Medios comunitarios, movimientos sociales y Estado. *RevCom*, 8, e010. <https://doi.org/10.24215/24517836e010>
- Portugal, R., & Aguaded, I. (2020). Competencias mediáticas y digitales, frente a la desinformación e infoxicación. *Razón y Palabra*, 24(108), 1-22. <https://doi.org/10.26807/rp.v24i108.1658>
- Posetti, J., & Bontcheva, K. (2020a). *Desinfodemia: Descifrando la desinformación sobre el COVID-19* (No. 2; IITE Policy brief). Unesco. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374417_spa
- Posetti, J., & Bontcheva, K. (2020b). *Desinfodemia: Descifrando la desinformación sobre el COVID-19* (No. 1; IITE Policy brief). Unesco. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374416_spa
- Posetti, J., & Bontcheva, K. (2021). Infodemic: Disinformation and media literacy in the context of COVID-19. *Internet Sectoral Overview*, 3(13), 1-21.
- Posetti, J., & Matthews, A. (2018). *A short guide to the history of 'fake news' and disinformation*. International Center for Journalist. <https://www.icfj.org/news/short-guide-history-fake-news-and-disinformation-new-icfj-learning-module>
- Pozo-Montes, Y., & León-Manovel, M. (2020). Plataformas fact-checking: Las fakes news desmentidas por Newtral en la crisis del coronavirus en España. *Revista Española de Comunicación en Salud, Suplemento I*, 103-116. <https://doi.org/10.20318/recs.2020.5446>
- Prets, C. (2008). *Informe sobre la alfabetización de los medios de comunicación en un mundo digital* (Nos. A6-0461/2008). https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-6-2008-0461_ES.html
- Price, V. (2013). *Public Opinion*. SAGE Publications, Inc. <https://doi.org/10.4135/9781483326061>
- Quintana Pujalte, L. (2023). El fact-checking se fortalece contra las fake news. Estado actual de las plataformas de verificación hispanoparlantes. En H. M. Sánchez Gonzales (Ed.), *Estrategias del periodismo en la esfera digital: Innovación y formación* (p. 75). Universidad de Sevilla. <https://dx.doi.org/10.12795/9788447224173>
- Quintero Velásquez, J. C. (2019). *Compasión y solidaridad. Hacia una propuesta de acción moral de los medios y las redes de comunicación* [Tesis doctoral, Universidad de Valencia]. <https://roderic.uv.es/handle/10550/69344>
- Quintero Velásquez, J. C. (2021). La compasión como eje de una ética de la razón cordial en la comunicación mediada por tecnologías. *Trabajo Social*, 23(1), 31-50. <https://doi.org/10.15446/ts.v23n1.87686>
- Quiroz Pacheco, Y. R., Chávez Cornejo, A., Gonzáles Flores, Y. N., Aguado Ortiz, J. J. A., & Marquina uiz, N. L. (2023). Las fake news como fenómeno de desinformación y posverdad. Una revisión de la literatura del 2018 al 2022: Fake news as a phenomenon of disinformation and post-truth. A review of the literature from 2018 to 2022. *LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades*, 4(6), 636-648. <https://doi.org/10.56712/latam.v4i6.1474>
- Qvintvs Septimvs Florens Tertvllianvs. (1954). *Adversus Marcionem*. En E. Dekkers, J. G. Ph. Borleffs, R. Willems, R. F. Refoulé, G. F. Diercks, & A. Kroymann (Eds.), *Corpvs Christianorvm Series Latina: Vol. I. Typographi Brepols Editores Pontificii*.
- Qvintvs Septimvs Florens Tertvllianvs. (1972). *Adversus Marcionem* (E. Evans, Trad.). Oxford University Press. <https://www.thelatinlibrary.com/tertullian/tertullian.marcionem4.shtml>
- Qvintvs Septimvs Florens Tertvllianvs. (2025). *Against Marcion* (S. Cherney, Ed.). The Catholic Library. <https://catholiclibrary.org/library/view?docId=/Synchronized-EN/anf.000068.Tertullian.TheFiveBooksAgainstMarcion.html;chunk.id=00000219>
- RAE. (2024a, enero 19). *Diccionario histórico de la lengua española*. «Diccionario histórico de la lengua española». <https://www.rae.es/dhle/>
- RAE. (2024b, enero 19). *Diccionario panhispánico de dudas*. «Diccionario panhispánico de dudas». <https://www.rae.es/dpd/>

- RAE [@RAEinforma]. (2018, septiembre 19). @Adrioleja #RAEconsultas Como alternativa al anglicismo «clickbait» pueden usarse en español expresiones como «ciberanzuelo, «cibercebo», «anzuelo/cebo de clics», «anzuelo/cebo digital», «cazaclics», «atrapaclics»... [Tweet]. X. <https://x.com/RAEinforma/status/1042312765610897408>
- RAE-ASALE. (2024a). Bulo. En «Diccionario de la lengua española»—Edición del Tricentenario (23ª. Actualización 23.7). Real Academia Española. <https://dle.rae.es/bulo>
- RAE-ASALE. (2024b). *Diccionario de la lengua española | Edición del Tricentenario*. «Diccionario de la lengua española» - Edición del Tricentenario. <https://dle.rae.es/>
- RAE-ASALE. (2024c). Factual. En «Diccionario de la lengua española»—Edición del Tricentenario (23ª). Real Academia Española. <https://dle.rae.es/factual>
- RAE-ASALE. (2024d). Malinformar. En «Diccionario de la lengua española»—Edición del Tricentenario (23ª). Real Academia Española. <https://dle.rae.es/malinformar>
- Rahman, H. U. (2023). Media Ethics in the Era of Clickbait Journalism: Ethical Dilemmas and Solutions in Online Media. *Journal of Social Sciences Review*, 3(4), 11-20. <https://doi.org/10.54183/jssr.v3i4.392>
- Raman, R., Nair, V. K., Nedungadi, P., Sahu, A. K., Kowalski, R., Ramanathan, S., & Achuthan, K. (2024). Fake news research trends, linkages to generative artificial intelligence and sustainable development goals. *Heliyon*, 10(3). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e24727>
- Ramírez de Arellano, F. (1892). *Discursos leídos ante la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas en la recepción pública del Excmo. Señor Marqués de la Fuensanta del Valle, el domingo 24 de abril de 1892*. Imprenta de Rafael Marco y Viñas. <https://bit.ly/4pnyNam>
- Ramírez González, J. L. (1997). La teoría del diseño y el diseño de la teoría. *Astrágalo: Cultura de la Arquitectura y la Ciudad*, 6, 39-52. <https://dx.doi.org/10.12795/astragalo.1997.i06.05>
- Rawls, J. (1979). *Teoría de la justicia* (M. D. González, Trad.). Fondo de Cultura Económica.
- Rawls, J. (2015). *Liberalismo político* (S. R. Madero Báez, Trad.). Fondo de Cultura Económica.
- Red ética. (2020, noviembre 10). Decálogos de ética periodística, un género que vale la pena coleccionar. *Ética periodística*. <https://fundaciongabo.org/es/etica-periodistica/recursos/decalogos-de-etica-periodistica-un-genero-que-vale-la-pena-coleccionar>
- Redondo, I. (2009). *El signo como medio: Claves del pensamiento de C.S. Peirce para una teoría constitutiva de la comunicación* [Tesis doctoral, Universidad de Navarra]. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=165210>
- Reeve, C. D. C. (1992). *Practices of reason: Aristotle's Nicomachean ethics*. Clarendon Press & Oxford University Press.
- Reeve, C. D. C. (1996). Philosophy, Politics, and Rhetoric in Aristotle. En A. O. Rorty (Ed.), *Essays on Aristotle's Rhetoric* (pp. 191-205). University of California Press.
- Reeve, C. D. C. (2012). *Action, contemplation, and happiness: An essay on Aristotle*. Harvard University Press. <https://doi.org/10.4159/harvard.9780674065475>
- Reeve, C. D. C. (2013). *Aristotle on Practical Wisdom: Nicomachean Ethics VI*. Harvard University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctv1dv0tht>
- Reina Schement, J. (1993). An Etymological Exploration of the Links between Information and Communication. En J. Reina Schement & R. Brent (Eds.), *Between Communication and Information* (Vol. 4, pp. 173-187). Transaction Publishers.
- Reina Schement, J. (2017a). An Etymological Exploration of the Links between Information and Communication. En J. Reina Schement & B. D. Ruben (Eds.), *Between Communication and Information* (pp. 173-187). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781351294720>
- Reina Schement, J. (2017b). Communication and Information. En J. Reina Schement & R. Brent (Eds.), *Between Communication and Information* (Vol. 4, pp. 3-33). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781351294720>
- Reina Schement, J., & Ruben, B. D. (Eds.). (2017). *Between Communication and Information*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781351294720>
- Reiss, J., & Sprenger, J. (2021). Scientific Objectivity. En E. N. Zalta (Ed.), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (2ª). Metaphysics Research Lab, Stanford University. <https://plato.stanford.edu/archives/win2020/entries/scientific-objectivity/>
- Requena Millán, A. M. (2024). La labor etimológica de Vicente García de Diego y su influencia en el diccionario de la Academia. *Revista argentina de historiografía lingüística*, 15(2), Article 2.
- Restrepo, J. D. (1998). Ética y técnica, como el zumbido y el moscardón. *Chasqui: Revista Latinoamericana de Comunicación*, 63, 58-61.
- Restrepo, J. D. (1999). El zumbido y el moscardón: Desafíos éticos de la comunicación contemporánea. *Medellín: teología y pastoral para América Latina*, 25(97), 39-52.
- Restrepo, J. D. (2001). La objetividad periodística. Utopía y realidad. *Chasqui: Revista Latinoamericana de Comunicación*, 74, 10-13.

- Restrepo, J. D. (2004). *El zumbido y el moscardón: Taller y consultorio de ética periodística: Vol. I*. Fondo de Cultura Económica.
- Restrepo, J. D. (2009). Ética de la empresa periodística. *Revista de comunicación*, 8, 84-94.
- Restrepo, J. D. (2016). *El zumbido y el moscardón: Vol. II*. Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. <https://fundaciongabo.org/es/etica-periodistica/biblioteca/te-regalamos-el-zumbido-y-el-moscardon-volumen-ii>
- Restrepo, J. D. (2017, julio 11). «Admiro a quienes siguen logrando hacer un periodismo decente en Venezuela»: Javier Darío Restrepo (L. Suárez Montoya) [FNPI/Correo del Caroní]. <https://fundaciongabo.org/es/etica-periodistica/entrevistas/admiro-quienes-siguen-logrando-hacer-un-periodismo-decente-en>
- Restrepo, J. D. (2018a). *La constelación ética*. Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano.
- Restrepo, J. D. (2018b). *La constelación ética*. Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. <http://www.clubdelaprensa.com/wp-content/uploads/Libro-La-constelacion-etica-Javier-Dario-Restrepo.pdf>
- Restrepo, J. D. (2021). *Pensamientos: Discursos de ética y periodismo*. Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano.
- Reverter Bañón, S. (2024). La igualdad de género como eje catalizador para una sociedad sostenible. En L. Suárez Montoya, M. Orts Garcia, & M. Fernández (Eds.), *Educación ética y filosófica para el desarrollo de hábitos sostenibles* (pp. 53-60). Dykinson. <https://doi.org/10.14679/3436>
- Reverter, S., & Medina-Vicent, M. (2022). The communicative power of social media during the 2019 8M feminist strike in Spain. *Journal of Spanish Cultural Studies*, 23(2), 217-232. <https://doi.org/10.1080/14636204.2022.2070705>
- Reyero, E. R., & Martín, A. G. (2021). Desinformación e infoxicación, dos «falsos sinónimos» frente a la estrategia de información de la Comisión Europea. *Comunicación y Hombre*, 17, Article 17. <https://doi.org/10.32466/eufv-cyh.2021.17.659.103-118>
- Reyes Coria, B. (Ed.). (2006). Introducción. En R. Bonifaz & B. Reyes Coria (Eds.), *Tópicos*. Universidad Nacional Autónoma de México.
- Richter Morales, U. (2018). *El ciudadano digital: Fake news y posverdad en la era de Internet*. Océano.
- Ricoeur, P. (1978). *The rule of metaphor: Multi-disciplinary studies of the creation of meaning in language* (R. Czerny, K. McLaughlin, & J. Costello, S. I., Trans.). Routledge & Kegan Paul.
- Ricoeur, P. (1996). Between rhetoric and poetics. En A. O. Rorty (Ed.), *Essays on Aristotle's Rhetoric* (pp. 324-384). University of California Press.
- Riedenauer, M. (2000). *Orexis und eupraxia: Ethikbegründung im Streben bei Aristoteles*. Königshausen & Neumann.
- Rini, R. (2017). Fake News and Partisan Epistemology. *Kennedy Institute of Ethics Journal*, 27(2S), E-43-E-64. <https://doi.org/10.1353/ken.2017.0025>
- Ritzer, G., Dean, P., & Jurgenson, N. (2012). The Coming of Age of the Prosumer. *American Behavioral Scientist*, 56(4), 379-398. <https://doi.org/10.1177/0002764211429368>
- Rivadeneira Prada, R. (2014). *Periodismo. La teoría general de los sistemas y la ciencia de la comunicación*. Trillas.
- Rivas-de-Roca, R. (2020). Ética periodística para una información con perspectiva de género. *aDResearch ESIC International Journal of Communication Research*, 22(22), Article 22. <https://doi.org/10.7263/adresic-022-04>
- Roazen, P. (1995). Introduction. En W. Lippmann, *The public Philosophy* (3ª). Transaction Publishers.
- Roberts, A., & Donaldson, S. J. (Eds.). (1868). *Ante-Nicene Christian Library; Translations Of The Writings Of The Fathers Down To A.D. 325: Vol. VII*. T & T Clark. <https://doi.org/10.5040/9780567697134>
- Roberts, J. (2021). Empathy Cultivation through (Pro)Social Media: A Counter to Compassion Fatigue. *Journalism and Media*, 2(4), 819-829. <https://doi.org/10.3390/journalmedia2040047>
- Robino, C. (2018, diciembre 17). La imparcialidad vs. Las burbujas de información [Ética periodística]. *Red ética*. <https://fundaciongabo.org/es/etica-periodistica/blogs/la-imparcialidad-vs-las-burbujas-de-informacion>
- Robins, R. (1988). Text and textual interpretation in ancient Greek linguistics. *Semiotica*, 70(3-4), 331-360. <https://doi.org/10.1515/semi.1988.70.3-4.331>
- Rodrigo Alsina, M. (1993). *La construcción de la noticia* (2ª). Paidós.
- Rodríguez Borges, R. F. (2011). Esfera pública y medios de comunicación. La contribución de los media a la construcción de la ciudadanía democrática. *Daimon Revista Internacional de Filosofía*, 79-93.
- Rodríguez Borges, R. F. (2018). Periodistas en el laberinto: Entre la ejemplaridad pública y las coerciones de los mercados. *Signo y Pensamiento*, 36(71), 154-168. <https://doi.org/10.11144/Javeriana.syp36-71.plep>
- Rodríguez Ferrándiz, R. (2018). *Máscaras de la mentira: El nuevo desorden de la posverdad*. Ajuntament de València.

- Rodríguez, M. F., & Rangel Barroeta, P. (2021). El fact-checking como práctica de verificación del discurso público en América Latina y Venezuela: Un estado de la cuestión. *Revista Invecom*, 1(1), 116-138. <https://doi.org/10.5281/ri.v1i1.79>
- Rodríguez Pérez, C. (2019). No diga fake news, di desinformación: Una revisión sobre el fenómeno de las noticias falsas y sus implicaciones. *Comunicación*, 40, 65-74. <https://doi.org/10.18566/comunica.n40.a05>
- Romero Rodríguez, L. M. (2014). *Pragmática de la desinformación: Estrategias e incidencia de la calidad informativa de los medios* [Tesis doctoral, Universidad de Huelva]. <https://rabida.uhu.es/dspace/handle/10272/9605>
- Romero Rodríguez, L. M. (2018). La desinformación y sus estrategias. *Anuario ININCO. Investigaciones de la Comunicación*, 30(1), Article 1.
- Romero Rodríguez, L. M. (2021). Prólogo. En B. Castillo-Abdul & V. García-Prieto (Eds.), *Prosumidores emergentes: Redes sociales, alfabetización y creación de contenidos* (pp. 11-15). Dykinson. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=832849>
- Romero Rodríguez, L. M., Torres Toukoumidis, Á., Pérez Rodríguez, M. A., & Aguaded, I. (2016). Analfanautas y la cuarta pantalla: Ausencia de infodietas y de competencias mediáticas e informaciones en jóvenes universitarios latinoamericanos. *Fonseca, Journal of Communication*, 12, 11-25. <https://doi.org/10.14201/fjc2016121125>
- Rosa, H. (2005). *Beschleunigung: Die Veränderung der Zeitstrukturen in der Moderne* (1. Aufl). Suhrkamp.
- Rovere, M. (2022). Où trouver plus con que soi? Éclairage philosophique sur les « fake news ». *Revue internationale de philosophie*, 299(1), 87-103. <https://doi.org/10.3917/rip.299.0087>
- Roztock, N., Strzelczyk, W., & Weistroffer, H. R. (2022). Concepts of E-Democracy in an E-Society. *SAIS 2022 Proceedings*, 13, 1-6.
- Rúas-Araújo, J., Paniagua-Rojano, F. J., & López-López, P. C. (2023). Disinformation in Spain's Regional and Provincial Press. *International Conference on Communication and Applied Technologies 2023 (ICOMTA 2023)*, 78-90. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-254-5_9
- Ruiz, C. (2000). Ética de la información. *Ars Brevis*, 6, 337-354.
- Ruiz del Olmo, F. J. (2023). Alfabetización mediática. En J. A. Nicolás, Raúl. Linares-Peralta, & Lucía. Ballesteros-Aguayo (Eds.), *Diccionario postverdad* (Vol. 100). Comares.
- Sádaba, C. (2024). Alfabetización mediática: Más allá de la lucha contra la desinformación. *Anuario ThinkEPI*, 18. <https://doi.org/10.3145/thinkepi.2024.e18a27>
- Sádaba, C., & Salaverría, R. (2022). Combatir la desinformación con alfabetización mediática: Análisis de las tendencias en la Unión Europea. *Revista Latina de Comunicación Social*, 81, 17-33. <https://doi.org/10.4185/RLCS-2023-1552>
- Sádaba, C., Salaverría, R., & Bringué-Sala, X. (2023). How to teach the elderly to detect disinformation: A training experiment with WhatsApp. *El Profesional de la información*, 32(5), e320504. <https://doi.org/10.3145/epi.2023.sep.04>
- Sádaba-Chalezquer, C., & Salaverría-Aliaga, R. (2023). *Combatir la desinformación con alfabetización mediática: Análisis de las tendencias en la Unión Europea*.
- Salaverría, R. (1999). De la pirámide invertida al hipertexto: Hacia nuevos estándares de redacción para la prensa digital: hacia nuevos estándares de redacción para la prensa digital. *Novática: Revista de la Asociación de Técnicos de Informática*, 142, 12-16.
- Salaverría, R., & Cardoso, G. (2023). Future of disinformation studies: Emerging research fields. *El Profesional de la información*, 32(5), e320525. <https://doi.org/10.3145/epi.2023.sep.25>
- Saling, L. L., Mallal, D., Scholer, F., Skelton, R., & Spina, D. (2021). No one is immune to misinformation: An investigation of misinformation sharing by subscribers to a fact-checking newsletter. *PLOS ONE*, 16(8). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0255702>
- Salminen, J., Milenkovic, M., Şengün, S., Jung, S., & Jansen, Bernard. J. (2021). Weaponizing Words: Analyzing Fake News Accusations Against Two Online News Channels. *2021 8th International Conference on Behavioral and Social Computing (BESC)*, 1-7. <https://doi.org/10.1109/BESC53957.2021.9635377>
- San Agustín. (1948). *Obras de San Agustín: En edición bilingüe: Vol. III* (V. Capánaga O.S.A O.S.A, Ed.; V. Capánaga, E. Seijas O.S.A, E. Cuevas O.S.A, M. Martínez O.S.A, & M. Lanseros O.S.A, Trads.; 3ª). Biblioteca de Autores Cristianos.
- San Agustín. (1954). *Obras de san Agustín: En edición bilingüe: Vol. XII* (Félix. García O.S.A., L. Cilleruelo O.S.A., & R. Flórez O.S.A., Trads.). Biblioteca de Autores Cristianos.
- San Agustín. (1956). *Obras de san Agustín: En edición bilingüe: Vol. V* (V. Capánaga O.S.A, Ed.; L. Arias Álvarez O.S.A., Trad.; 2ª). Biblioteca de Autores Cristianos.
- San Agustín. (2007). *Obras de san Agustín: En edición bilingüe: Vol. XII* (V. Capánaga O.S.A, Ed.; C. Morán O.S.A., D. Natal O.S.A., I. Díez del Río O.S.A., J. Rodríguez Díez O.S.A., & P. de Luis O.S.A, Trads.; 3ª). Biblioteca de Autores Cristianos. <https://www.augustinus.it/spagnolo/menzogna/index2.htm>

- Sánchez Muñoz, R., & Robles Luján, C. C. (2021). Vocación, ethos y educación en Ortega y Gasset. *Metafísica y Persona*, 26, 95-119. <https://doi.org/10.24310/Metyper.2021.vi26.11477>
- Sánchez-Barranco Ruiz, A. S.-B., & Vallejo Orellana, R. (2005). Ortega y Gasset, la psicología y el psicoanálisis. *Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría*, 25(95), 121-137.
- Santi Amantini, L. (2024). The Unequal Damages of Fake News: Amplifying Epistemic Inequality and Oppression. *Filosofia e questioni pubbliche*, 5(2), 365-387. <https://doi.org/10.17473/2240-7987-2024-2-11>
- Saucier, C. J., & Walter, N. (2022). Fact-checking. En A. Ceron (Ed.), *Elgar Encyclopedia of Technology and Politics* (pp. 151-155). Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781800374263.fact.checking>
- Saura García, C., & Calvo, P. (2024). Opinión pública masiva: Colonización algorítmica y sintetificación de la esfera pública. *Revista CIDOB d'Afers Internacionals*, 138, 73-95. <https://doi.org/10.24241/rcai.2024.138.3.73>
- Schilder, E., Locke, B., & Saxon, D. (2016). The Issues and Challenges of Assessing Media Literacy Education. *Journal of Media Literacy Education*, 8(1), 32-48. <https://doi.org/10.23860/jmle-8-1-3>
- Schneider, S. M. (1996). Creating a Democratic Public Sphere Through Political Discussion: A Case Study of Abortion Conversation on the Internet. *Social Science Computer Review*, 14(4), 373-393. <https://doi.org/10.1177/089443939601400401>
- Schoenmueller, V., Blanchard, S. J., & Johar, G. V. (2024). Who Shares Fake News? Uncovering Insights from Social Media Users' Post Histories. *Journal of Marketing Research*, 62(2), 316-341. <https://doi.org/10.1177/00222437241281873>
- Sebastián Yarza, F. I. (Ed.). (1988). *Diccionario Griego-Español*. Ramón Sopena.
- Segura Munguía, S. (2007). *Diccionario por raíces del Latín y de las voces derivadas* (2ª). Universidad de Deusto.
- Sen, A. (2000). *Desarrollo y libertad* (E. Rabasco & L. Toharia, Trans.). Planeta.
- Sen, A. (2011). *The idea of justice*. Harvard University Press.
- Shah, C. (2023). The past, the present, and the future of information and data sciences: A pragmatic view. *Data and Information Management*, 7(1), 100028. <https://doi.org/10.1016/j.dim.2023.100028>
- Shao, C., Hui, P.-M., Wang, L., Jiang, X., Flammini, A., Menczer, F., & Ciampaglia, G. L. (2018). Anatomy of an online misinformation network. *PLOS ONE*, 13(4), e0196087. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0196087>
- Shields, C. (2023). Aristotle. En E. N. Zalta & U. Nodelman (Eds.), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (2023.^a ed.). Metaphysics Research Lab, Stanford University. <https://plato.stanford.edu/archives/win2023/entries/aristotle/>
- Sibilia, P. (2008). *La intimidad como espectáculo*. Fondo de cultura económica.
- Siddiqui, F., Mirza, A., Jaiswal, S., & Khatoun, S. (2024). The Role of Fraud Influence in Social Media Marketing and How Brands Can Mitigate It. *European Economic Letters*, 14(4), 514-527.
- Sierra Caballero, F., Sola-Morales, S., Sierra Caballero, F., & Sola-Morales, S. (2020). Golpes mediáticos y desinformación en la era digital. La guerra irregular en América Latina. *Comunicación y sociedad*, 17. <https://doi.org/10.32870/cys.v2020.7604>
- Sierra-Martínez, S. (2023). Capítulo 13. Una capacitación como usuario de cualquier nuevo dispositivo que vaya surgiendo. *Espejo de Monografías de Comunicación Social*, 19, 175-191. <https://doi.org/10.52495/c13.emcs.19.p105>
- Silverman, C. (2015). *Lies, Damn Lies and Viral Content*. Tow Center for Digital Journalism & Columbia Journalism School. <https://doi.org/10.7916/D8Q81RHH>
- Silverman, C., & Alexander, L. (2016, noviembre 3). *How Teens In The Balkans Are Duping Trump Supporters With Fake News* [Noticias de tendencias virales]. BuzzFeed News. <https://www.buzzfeednews.com/article/craigsilverman/how-macedonia-became-a-global-hub-for-pro-trump-misinfo>
- Siurana, J. C. (2003). *Una brújula para la vida moral: La idea de sujeto en la ética del discurso de Karl-Otto Apel*. Comares.
- Siurana, J. C. (2005). La idea de sujeto en la ética del discurso de Karl-Otto Apel aplicada al problema de las directrices anticipadas en el ámbito de la ética biomédica [Tesis doctoral, Universitat de València]. En *TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)*. <https://www.tdx.cat/handle/10803/9857>
- Smilg Vidal, N. S. (2018). Reflexiones sobre la educación moral. En D. García Marzá, J. F. Lozano Aguilar, E. Martínez Navarro, & J. C. Siurana Aparisi (Eds.), *Ética y filosofía política: Homenaje a Adela Cortina* (pp. 421-433). Editorial Tecnos. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6646707>
- Smith, A. (1997). *La teoría de los sentimientos morales* (C. Rodríguez Braun, Trad.). Alianza Editorial.
- Smith, G. D., Ng, F., & Ho Cheung Li, W. (2020). COVID-19: Emerging compassion, courage and resilience in the face of misinformation and adversity. *Journal of Clinical Nursing*, 29(9-10), 1425-1428. <https://doi.org/10.1111/jocn.15231>
- Spaemann, R. (2014). *Sobre Dios y el mundo: Una autobiografía dialogada*. Palabra.

- Spaid, S. (2024). On deterring hate speech, while maximizing security and privacy. En S. Caballé, J. Casas-Roma, & J. Conesa (Eds.), *Ethics in Online AI-based Systems* (pp. 365-381). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/b978-0-443-18851-0.00021-4>
- Spoehr, D. (2017). Fake news and ideological polarization: Filter bubbles and selective exposure on social media. *Business Information Review*, 34(3), 150-160. <https://doi.org/10.1177/0266382117722446>
- Stabile, B., Grant, A., Purohit, H., & Harris, K. (2019). Sex, Lies, and Stereotypes: Gendered Implications of Fake News for Women in Politics. *Public Integrity*, 21(5), 491-502. <https://doi.org/10.1080/10999922.2019.1626695>
- Steensen, S., Belair-Gagnon, V., Graves, L., Kalsnes, B., & Westlund, O. (2022). Journalism and source criticism. Revised approaches to assessing truth-claims. *Journalism Studies*, 23(16), 2119-2137.
- Stemmer, P. (2005). Aristoteles' Ergon-Argument in der Nikomachischen Ethik. Epistemische und technische Rationalität in Antike und Gegenwart. Festschrift für Jürgen Mittelstraß. En G. Wolters & M. Carrier (Eds.), *Homo Sapiens und Homo Faber* (pp. 65-86). De Gruyter. <https://doi.org/10.1515/9783110923940.65>
- Stewart, J. A. (1892a). *Notes on The Nichomachean ethics* (Vol. 2). Oxford University Press.
- Stewart, J. A. (1892b). *Notes on The Nichomachean ethics* (Vol. 1). Oxford University Press.
- Storozhenko, L., Ignatenko, O., Yaroshovets, T., Antypenko, I., & Vlasenko, V. (2023). E-democracy in the context of the information society: Prospects, challenges and opportunities. *Revista Amazonia Investiga*, 12(70), 63-77. <https://doi.org/10.34069/AI/2023.70.10.6>
- Strechie, M. (2013). Latin Etymologies in Communication Terminology. *International Letters of Social and Humanistic Sciences*, 18, 56-61. <https://doi.org/10.18052/www.scipress.com/ILSHS.18.56>
- Suárez Montoya, L. (2017, junio 27). "Admiro a quienes siguen logrando hacer un periodismo decente en Venezuela" [Correo del Caroní]. <https://correodelcaroni.com/sociedad/cultura/admiro-a-quienes-siguen-logrando-hacer-un-periodismo-decente-en-venezuela/>
- Suárez Montoya, L. (2019). Encuentro entre la adúltera y Jesús: El triple juicio: Un tratado agustiniano sobre la misericordia y el compromiso de quien la recibe. *Mayéutica*, 45(99), 117-129. <https://doi.org/10.5840/mayeutica201945995>
- Suárez Montoya, L. (2020a). Comunicación y lingüística: Metodología de análisis redaccional en perspectiva ética. *Communication & Methods*, 2(2), 91-117. <https://doi.org/10.35951/v2i2.91>
- Suárez Montoya, L. (2020b). Periodismo y responsabilidad social empresarial: Informar para la democracia. En J. C. Suárez Villegas & S. Marín Conejo (Eds.), *Ética, Comunicación y Género* (pp. 33-42). Dykinson. <https://doi.org/10.2307/j.ctv153k408.6>
- Suárez Montoya, L. (2020c). Primavera del periodismo en Venezuela: Cooperación y democracia. Aproximación desde la ética de la razón cordial. *Telos Revista de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Sociales*, 22(3), 579-594. <https://doi.org/10.36390/telos223.08>
- Suárez Montoya, L. (2021). La gramática de la sangre y la violencia en la redacción periodística en Ciudad Guayana: De la lingüística a la ética en la fuente de Sucesos. *Temas de Comunicación*, 42. <https://doi.org/10.62876/tc.vi43.5347>
- Suárez Montoya, L. (2022). Venezolanos y aporofobia: Oportunidad ética para el periodismo. *Temas de Comunicación*, 45, 31-53. <https://doi.org/10.62876/tc.vi45.5888>
- Suárez Montoya, L. (2023a). Desinformación y democracia en Venezuela: De la antipolítica a la transformación de la ciudadanía. En J. Gracia Calandín (Ed.), *Educación ética y filosófica en contextos de conflicto, heridas y vulnerabilidad* (pp. 101-110). Dykinson. <https://doi.org/10.14679/2157>
- Suárez Montoya, L. (2023b). Periodismo automatizado: Del algoritmo a la infoética. En V. Caballero de la Torre (Ed.), *¿Quién dijo que no se puede enseñar filosofía? Apuntes sobre su didáctica* (pp. 219-230). Tirant lo Blanch. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=948981>
- Suárez Montoya, L. (2024a). Enfoque ético-lingüístico del término "ciudadano" en la redacción de Sucesos de Ciudad Guayana (Venezuela). *Telos: Revista de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Sociales*, 26(3), 826-842. <https://doi.org/10.36390/telos263.04>
- Suárez Montoya, L. (2024b). La verdad como hábito responsable de la ciudadanía contra la desinformación. En L. Suárez Montoya, M. Orts García, & M. Fernández (Eds.), *Educación ética y filosófica para el desarrollo de hábitos sostenibles* (pp. 147-158). Dykinson. <https://doi.org/10.14679/3436>
- Suárez Montoya, L. (2025a). Bulos y ciudadanía digital a la luz de la inteligencia artificial y de la ética cívica. En R. Jiménez Rentana, J. Núñez Moya, M. J. Codina Felip, & J. C. Siurana Aparisi (Eds.), *Bioética y otras éticas aplicadas en la era de la inteligencia artificial* (pp. 425-438). Ediciones Digitales E.G. & Comares.
- Suárez Montoya, L. (2025b). Los analfanautas y la desinformación: La escuela como herramienta de alfabetización mediática (y moral). En O. Ramírez Calle, F. M. Macías Pozo, & S. L. Arellano Velázquez (Eds.), *Pensando la innovación educativa en filosofía* (pp. 137-146). Tirant lo Blanch. <https://bit.ly/4dreO58>

- Suárez Montoya, L. (2020b). Primavera del periodismo en Venezuela: Cooperación y democracia. Aproximación desde la ética de la razón cordial. *Telos: Revista de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Sociales*, 22(3), 579-594. <http://www.doi.org/10.36390/telos223.08>
- Suárez Montoya, L., Orts Garcia, M., & Fernández, M. (Eds.). (2024a). *Educación ética y filosófica para el desarrollo de hábitos sostenibles*. Dykinson. <https://doi.org/10.14679/3436>
- Suárez Montoya, L., Orts Garcia, M., & Fernández, M. (Eds.). (2024b). Introducción. La sostenibilidad, un objetivo plural, inclusivo y ciudadano. En *Educación ética y filosófica para el desarrollo de hábitos sostenibles* (pp. 13-19). Dykinson. <https://doi.org/10.14679/3436>
- Suárez-Villegas, J.-C., & Cruz Álvarez, J. (2013). Problemas éticos de la instantaneidad informativa en el entorno digital. En B. Lloves Sobrado (Ed.), *I Congreso Internacional de Comunicación y Sociedad Digital* (pp. 1-14). UNIR-Universidad Internacional de La Rioja. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4248038>
- Sui, M., Hawkins, I., & Wang, R. (2023). When falsehood wins? Varied effects of sensational elements on users' engagement with real and fake posts. *Computers in Human Behavior*, 142, 1-12. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2023.107654>
- Suriano, B. (2025). Praxis as the unfolding of poiesis: Renewing the normativity of labor for critical theory. *Philosophy & Social Criticism*, 51(3), 381-409. <https://doi.org/10.1177/01914537221122370>
- Talwar, S., Dhir, A., Kaur, P., Zafar, N., & Alrasheedy, M. (2019). Why do people share fake news? Associations between the dark side of social media use and fake news sharing behavior. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 51, 72-82. <https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2019.05.026>
- Tamarit López, I. (2018). Educación para el desarrollo: El reto de la justicia global en el ámbito educativo. *Juicio Moral y Democracia: retos de la ética y la filosofía política*, 337-347. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6476419>
- Tamarit López, I. (2020). Educación para la paz y desarrollo de una ciudadanía activa. En L. de Tienda Palop & F. Arenas Dolz (Eds.), *Retos de la educación ante la Agenda 2030. Los ODS entre el humanismo y la ecología* (pp. 129-140). Universidad de Valencia = Universitat de València. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7594530>
- Tamarit López, I. (2021). Educar para la libertad y la justicia: ¿Cómo educar en el siglo XXI a una ciudadanía libre y feliz? *Bioética y neuroeducación moral: Filosofía social y política a partir de Karl-Otto Apel*, 426-435. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9526616>
- Tamarit López, I. (2022). El empoderamiento en competencias emocionales como clave para la convivencia positiva y la inclusión educativa. En J. Gracia Calandín (Ed.), *Educación ética y filosófica para la inclusión social: Desarrollo humano en la universidad con atención a contextos de diversidad intelectual y exclusión social* (pp. 63-76). Tirant Humanidades. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9931655>
- Tandoc, E. C., Lim, Z. W., & Ling, R. (2018). Defining "Fake News": A typology of scholarly definitions. *Digital Journalism*, 6(2), 137-153. <https://doi.org/10.1080/21670811.2017.1360143>
- Tandoc, E. C., Ling, R., Westlund, O., Duffy, A., Goh, D., & Zheng Wei, L. (2018). Audiences' acts of authentication in the age of fake news: A conceptual framework. *New Media & Society*, 20(8), 2745-2763. <https://doi.org/10.1177/1461444817731756>
- Tandoc, E. C., & Seet, S. K. (2022). War of the Words: How Individuals Respond to "Fake News," "Misinformation," "Disinformation," and "Online Falsehoods". *Journalism Practice*, 1-17.
- Tandoc, E. C., & Vos, T. P. (2016). The Journalist Is Marketing thee News: Social media in the gatekeeping process. *Journalism Practice*, 10(8), 950-966. <https://doi.org/10.1080/17512786.2015.1087811>
- Tandoc Jr., E. C., & Thomas, R. J. (2017). Readers value objectivity over transparency. *Newspaper research journal*, 38(1), 32-45.
- Tang, R., Ouyang, L., Li, C., He, Y., Griffin, M., Taghian, A., Smith, B., Yala, A., Barzilay, R., & Hughes, K. (2018). Machine learning to parse breast pathology reports in Chinese. *Breast Cancer Research and Treatment*, 169(2), 243-250. <https://doi.org/10.1007/s10549-018-4668-3>
- Taodang, D., & Gundur, R. V. (2023). How Frauds in Times of Crisis Target People. *Victims & Offenders*, 18(5), 889-914. <https://doi.org/10.1080/15564886.2022.2043968>
- Tarman, B., & Yigit, M. F. (2012). The Impact of Social Media on Globalization, Democratization and Participative Citizenship. *Journal of Social Science Education*, 12(1), 75-80. <https://doi.org/10.4119/JSSE-637>
- Tashman, B. (2017, octubre 13). Donald Trump Thinks the Freedom of the Press Is 'Disgusting'. *American Civil Liberties Union*. <https://www.aclu.org/news/free-speech/donald-trump-thinks-freedom-press-disgusting>
- Tejedor, S., Romero-Rodríguez, L. M., & Gracia Villar, M. (2024). Unveiling the truth: A systematic review of fact-checking and fake news research in social sciences. *Online Journal of Communication and Media Technologies*, 14(2), e202427. <https://doi.org/10.30935/ojcm/14455>

- Terrones Rodríguez, A. L. (2024). ¿Es la seguridad moralmente relevante para la inteligencia artificial confiable? El valor de la dignidad humana en la sociedad tecnologizada. *Revista de Filosofía (Madrid)*, 49(2), 583-595. <https://doi.org/10.5209/resf.87612>
- Thompson, S. (2019). Hate Speech and Self-Restraint. *Ethical Theory and Moral Practice*, 22(3), 657-671. <https://doi.org/10.1007/s10677-019-10004-y>
- Toffler, A. (1971). *Future shock* (15ª reimpresión). Bantam Books.
- Torphy, K. T., Brandon, D. L., Daly, A. J., Frank, K. A., Greenhow, C., Hu, S., & Rehm, M. (2020). Social Media, Education, and Digital Democratization. *Teachers College Record: The Voice of Scholarship in Education*, 122(6), 1-7. <https://doi.org/10.1177/016146812012200601>
- Torralba, M. J., Cortina, A., & Arroyo Gordo, M. del P. (1997). *Ética y legislación en enfermería: Análisis sobre la responsabilidad profesional*. McGraw-Hill Interamericana.
- Torrebalba, M., Palacios, M., & Paz, P. E. (2021). Cotejo.info: Estudio y análisis de la experiencia en Fact Checking. *Revista Invecom*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.5281/ri.v1i1.58>
- Torrebalba Mesa, L. (2020). Periodismo y posverdad en Venezuela: Uso propagandístico de espacios informativos en Venezolana de Televisión. *Comunicación: estudios venezolanos de comunicación*, 189 (1º trimestre), 55-62.
- Trillo-Domínguez, M., Salaverría, R., Codina, L., & De-Moya-Anegón, F. (2023). SCImago Media Rankings (SMR): Situation and evolution of the digital reputation of the media worldwide. *El Profesional de la información*, e320521. <https://doi.org/10.3145/epi.2023.sep.21>
- Tuchman, G. (1998). La objetividad como ritual estratégico: Un análisis de las nociones de objetividad de los periodistas. *CIC. Cuadernos de Información y Comunicación*, 4, 199-218.
- Turró-Ortega, G. (2019). El compromiso por la vida auténtica en Ortega y Gasset. *Anuario Filosófico*, 52(3), 539-563. <http://dx.doi.org/10.15581/009.52.3.004>
- UNESCO. (2022, octubre 24). *Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informativa 2022*. <https://www.unesco.org/es/articulos/semana-mundial-de-la-alfabetizacion-mediatica-e-informativa-2022>
- Unión Europea. (2001). *Libro verde. Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas*. https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/committees/deve/20020122/com%282001%29366_es.pdf
- Universidad del País Vasco & EASO Politeknika. (2018). *Objetivo 18 en la Agenda 2030—Cátedra UNESCO de Patrimonio Lingüístico Mundial*. Cátedra UNESCO de Patrimonio Lingüístico Mundial. <https://www.ehu.es/es/web/mho-unesco-katedra/garapen-iraunkorrerako-18.-helburua>
- Uscinski, J. E. (2015). The Epistemology of Fact Checking (Is Still Naïve): Rejoinder to Amazeen. *Critical Review*, 27(2), 243-252. <https://doi.org/10.1080/08913811.2015.1055892>
- Uscinski, J. E., & Butler, R. W. (2013). The Epistemology of Fact Checking. *Critical Review*, 25(2), 162-180. <https://doi.org/10.1080/08913811.2013.843872>
- Uscinski, J. E., & Enders, A. M. (2023). What Is a Conspiracy Theory and Why Does It Matter? *Critical Review*, 35(1-2), 148-169. <https://doi.org/10.1080/08913811.2022.2115668>
- Uscinski, J., Littrell, S., & Klofstad, C. (2024). The Importance of Epistemology for the Study of Misinformation. *Current Opinion in Psychology*, 101789. <https://doi.org/10.1016/j.copsy.2024.101789>
- Valcárcel Siso, R. L., Carrascal Domínguez, S., Pintado, A., & Nicolás, M. J. (2020). La Unión Europea ante la desinformación y las fake news. El fact-checking como un recurso de detección, prevención y análisis. En A. M. de Vicente Domínguez & J. Sierra Sánchez (Eds.), *Aproximación periodística y educativa al fenómeno de las redes sociales* (pp. 1421-1438). McGraw-Hill Interamericana de España. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7277125>
- Valencia-Arias, A., Arango-Botero, D. M., Cardona-Acevedo, S., Paredes Delgado, S. S., & Gallegos, A. (2023). Understanding the Spread of Fake News: An Approach from the Perspective of Young People. *Informatics*, 10(2), 38.
- Valenzuela, S., Halpern, D., & Araneda, F. (2022). A Downward Spiral? A Panel Study of Misinformation and Media Trust in Chile. *The International Journal of Press/Politics*, 27(2), 353-373. <https://doi.org/10.1177/19401612211025238>
- Van Dijk, N., & Casiraghi, S. (2020). The “ethification” of privacy and data protection in the EU. The case of Artificial Intelligence. *Privacy Hub Working Paper*, 22(6), 1-24.
- Van Dijk, N., Casiraghi, S., & Gutwirth, S. (2021). The ‘ethification’ of ICT Governance. Artificial Intelligence and Data Protection in the European Union. *Computer Law & Security Review*, 43, 105597. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2021.105597>
- van Dijk, T. (1996). Análisis del discurso ideológico. *Versión*, 6, 15-43.
- van Dijk, T. (1997a). Discurso, cognición y sociedad. *Signos. Teoría y práctica de la educación*, 22, 66-74.
- van Dijk, T. (1997b). *Racismo y análisis crítico de los medios*. Paidós.
- van Dijk, T. (2005a). Ideología y análisis del discurso. *Utopía y Praxis Latinoamericana*, 10(29), 9-36.
- van Dijk, T. (2005b). Política, ideología y discurso. *Quórum Académico*, 2(2), 15-47.

- van Dijk, T. A. (2021). Epistemic Context Analysis. *Revista Signos. Estudios de Lingüística*, 54(107). <https://doi.org/10.4067/S0718-09342021000300758>
- van Dijk, T. A. (2024). El poder i els mitjans de comunicació. *Periodística*, 18, 109-136.
- Vecchio, S. (2005). Lie. En A. Vauchez (Ed.), *Encyclopedia of the Middle Ages* (Vol. 2). James Clarke & Co. <https://doi.org/10.1093/acref/9780227679319.001.0001>
- Vicipaedia. (2022). Diurnarium ars. En *Vicipaedia. Libera encyclopaedia*. https://la.wikipedia.org/w/index.php?title=Diurnarium_ars&oldid=3715389
- Vosoughi, S., Roy, D., & Aral, S. (2018). The spread of true and false news online. *Science*, 359(6380), 1146-1151. <https://doi.org/10.1126/science.aap9559>
- Vraga, E. K., & Tully, M. (2021). News literacy, social media behaviors, and skepticism toward information on social media. *Information, Communication & Society*, 24(2), 150-166. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2019.1637445>
- VV. AA. (1983). The Grünwald Declaration on Media Education. *Educational Media International*, 20(3), 26-26. <https://doi.org/10.1080/09523988308549128>
- Wagner, A. (2022). Retos filosóficos de las sociedades digitales: Esbozo de un enfoque sistémico. *Dilemata*, 38, 13-29.
- Wagner, A. (2023). Deliberación, polarización y posverdad. Repensar la responsabilidad en la sociedad digital. *Quaderns de filosofia*, 10(2), 51-67. <https://doi.org/10.7203/qfia.10.2.26616>
- Waisbord, S. (2018). Truth is What Happens to News: On journalism, fake news, and post-truth. *Journalism Studies*, 19(13), 1866-1878. <https://doi.org/10.1080/1461670X.2018.1492881>
- Wang, L., & Wood, B. C. (2011). An epidemiological approach to model the viral propagation of memes. *Applied Mathematical Modelling*, 35(11), 5442-5447. <https://doi.org/10.1016/j.apm.2011.04.035>
- Ward, S. (2008). Truth and Objectivity. En L. Wilkins & C. G. Christians (Eds.), *The Handbook of Mass Media Ethics*. Routledge. <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9780203893043-13/truth-objectivity-stephen-ward>
- Ward, S. (2012). Truth Telling and Journalism. En R. F. Chadwick (Ed.), *Encyclopedia of applied ethics: Vol. IV* (2ª, pp. 435-441). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-373932-2.00411-7>
- Ward, S. (2017, marzo 27). Radical Ethics in a Time of Trump: Engagement and Serving the Republic. *MediaShift*. <http://mediashift.org/2017/03/radical-ethics-time-trump-engagement-serving-republic/>
- Ward, S. (Ed.). (2021a). *Handbook of Global Media Ethics*. Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-32103-5_17
- Ward, S. (2021b). Pragmatic Objectivity for Global Ethics. En S. Ward (Ed.), *Handbook of Global Media Ethics* (pp. 329-350). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-32103-5_17
- Ward, S. J. (2021). From parochial to global: The turbulent history of journalism ethics. En *The Routledge companion to journalism ethics* (pp. 18-27). Routledge.
- Ward, S. J. A. (2010). Inventing Objectivity: New Philosophical Approach. En C. Meyers (Ed.), *Journalism Ethics: A Philosophical Approach* (1.ª ed.). Oxford University Press New York. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195370805.001.0001>
- Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). *Information disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policy making*. Consejo de Europa. <https://edoc.coe.int/en/media/7495-information-disorder-toward-an-interdisciplinary-framework-for-research-and-policy-making.html>
- Warren, C. N. (1993). *Géneros periodísticos informativos: Nueva enciclopedia de la noticia* (2ª). A.T.E.
- Waruwu, B. K., Tandoc, E. C., Duffy, A., Kim, N., & Ling, R. (2021). Telling lies together? Sharing news as a form of social authentication. *New Media & Society*, 23(9), 2516-2533. <https://doi.org/10.1177/1461444820931017>
- Webber, S., & Johnston, B. (2000). Conceptions of information literacy: New perspectives and implications. *Journal of Information Science*, 26(6), 381-397. <https://doi.org/10.1177/016555150002600602>
- Winzenrieth, J. (2025). About the Meaning of Φάντασμα in Aristotle. *Apeiron*, 58(2), 235-269. <https://doi.org/10.1515/apeiron-2024-0038>
- World Bank. (2025, abril). *Digital Government*. World Bank. <https://www.worldbank.org/en/topic/digital/brief/digital-government>
- World Economic Forum. (2024). *The Global Risks Report* (No. 19º; p. 124). World Economic Forum.
- Wu, Y., Ngai, E. W. T., Wu, P., & Wu, C. (2022). Fake news on the internet: A literature review, synthesis and directions for future research. *Internet Research*, 32(5), 1662-1699. <https://doi.org/10.1108/INTR-05-2021-0294>
- Yang, X.-F., & Siu, W.-C. (2017). Vehicle detection under tough conditions using prioritized feature extraction with shadow recognition. *2017 22nd International Conference on Digital Signal Processing (DSP)*, 1-5. <https://doi.org/10.1109/ICDSP.2017.8096060>
- Yarza, I. (1986). Sobre la praxis aristotélica. *Anuario Filosófico*, 19(1), 135-153. <https://doi.org/10.15581/009.19.30118>

- Zafrilla, P. J. P. (2021). Polarización artificial: Cómo los discursos expresivos inflaman la percepción de polarización política en internet. *Recerca. Revista de pensament i anàlisi*, 26(2).
- Zagal Arreguín, H. (1998). Psicologismo y praxis perfecta en Aristóteles. *Diálogo Filosófico*, 14(40), Article 40.
- Zagal, H. (2013). Apetito recto, prudencia y verdad práctica. Las pautas de la eupraxia en la Nicomáquea. *Metafísica y persona*, 9, 91-111. <https://doi.org/10.24310/Metyper.2013.v0i9.2755>
- Zamora Bonilla, J. (Ed.). (2013). *Guía Comares de Ortega y Gasset*. mares.
- Zamora Bonilla, J. (2023, mayo 23). Una metafísica para la vida [José Ortega y Gasset]. *Legados*. <https://ortegaygasset.edu/legados/jose-ortega-y-gasset-old/>
- Zayas Latorre, B., Gozávez Pérez, V., & Gracia Calandín, J. (2018). La Dimensión Ética y Ciudadana del Aprendizaje Servicio: Una apuesta por su institucionalización en la Educación Superior. *Revista Complutense de Educación*, 30(1), 1-15. <https://doi.org/10.5209/RCED.55443>
- Zezulkova, M. (2015). *Whole person hermeneutic media learning in the primary classroom: An intercultural grounded philosophy*. (p. ?? (278)) [Tesis doctoral, Bournemouth University]. <http://eprints.bournemouth.ac.uk/24520/>
- Zhang, C., Gupta, A., Kauten, C., Deokar, A. V., & Qin, X. (2019). Detecting fake news for reducing misinformation risks using analytics approaches. *European Journal of Operational Research*, 279(3), 1036-1052. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2019.06.022>
- Zhou, X., Shu, K., Phoha, V. V., Liu, H., & Zafarani, R. (2022a). “This is fake! Shared it by mistake”: Assessing the intent of fake news spreaders. *Proceedings of the ACM Web Conference 2022*, 3685-3694.
- Zhou, X., Shu, K., Phoha, V. V., Liu, H., & Zafarani, R. (2022b). “This is Fake! Shared it by Mistake”: Assessing the Intent of Fake News Spreaders. *Proceedings of the ACM Web Conference 2022*, 3685-3694. <https://doi.org/10.1145/3485447.3512264>
- Zozaya-Durazo, L. D., Sádaba-Chalezquer, C., & Feijoo-Fernández, B. (2023). “Fake or not, I’m sharing it”: Teen perception about disinformation in social networks. *Young Consumers*, 25(4), 425-438. <https://doi.org/10.1108/YC-06-2022-1552>
- Zubiri, X. (1978). *Naturaleza, historia, Dios (7ª)*. Editora Nacional.
- Zúñiga M., J. (Ed.). (2021). *Ética del discurso: Perspectivas de sus alcances y límites*. Universidad Autónoma de México.
- Zürcher, J. (1952). *Aristoteles' Werk und Geist*. Ferdinand Schöningh.
- Ἀριστοτέλης. (1908). *Ἠθικὰ Νικομάχεια* (I. Bywater, Ed.; W. D. Ross, Trad.). Clarendon Press. <https://www.mikrosapoplous.gr/aristotle/nicom1a.htm>
- Ἀριστοτέλης. (2002). *Περὶ Ψυχῆς*. <https://bit.ly/3YgkfNV>
- Ἀριστοτέλης (with Γρατσιαύτου, Π.). (1911). *Περὶ Ψυχῆς*. Φέξης. <https://bit.ly/4jpwC2z>